

جامعة القاهرة
كلية دار العلوم
قسم الشريعة

جهود علماء إندونيسيا في السنة

رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه
في الشريعة الإسلامية

إعداد : الطالب الإندونيسي
داود رشيد هارون

إشراف
الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم
أستاذ ورئيس قسم الشريعة بالكلية

1416هـ/1996م

{ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ }

من الآية 44 من سورة النحل

{ وَمَا آتَاكُم الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُم عَنْهُ فَانْتَهُوا }

من الآية 7 من سورة الحشر

{ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ

أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }

من الآية 63 من سورة النور

الإهداء

هدية اعتراف بالجميل إلى والدي الكريم - رحمه الله
تعالى وأدخله فسيح جناته -، ووالدتي الحنونة،
وزوجتي الوفية، وأولادي الأحباب، داعيا المولى سبحانه
وتعالى أن يحفظهم جميعا، ويجعلهم ذُخْرًا وَفْرَةً عَيْنٍ
لي.

شكر وتقدير

إنه لا يسعني إلا أن أتقدم بعميق الشكر، وعظيم التقدير، وصادق العرفان إلى أستاذي الدكتور/ محمد نبيل غنايم، الذي قبل الإشراف على هذه الرسالة، ومنحني من وقته وراحته وعلمه، ولم يدخر جهداً في تقديم هذه الرسالة، حيث أمدني بآراءه السديدة، وملاحظاته الصائبة. فجزاه الله عني خير الجزاء.

كما أثنى بالشكر لشيخنا الجليل الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب الذي كان لي موجهاً ومرشداً ومربياً على مدى سنوات طويلة. فمنحني من وقته وراحته وكل ما أحتاج إليه، كما فتح لي مكتبته العامرة لأستفيد منها ليلاً ونهاراً، وهو في إعارته بالمملكة العربية السعودية وقد أوصاني بالتقوى والإخلاص.

كما لا يفوتني أن أقدم شكري وتقديري لأستاذي العالم الجليل الفقيه الأصولي الدكتور محمد بلتاجي حسن، عميد هذه الكلية سابقاً، وقد أفدتُ منه كثيراً أيام دراستي في السنة التمهيديّة للماجستير، وها هو الآن استجاب لمناقشة هذه الرسالة، فجزاه الله خيراً.

ولا يكاد يكتمل الشكر دون أن أقدم شكري وتقديري لأستاذنا العالم الجليل الدكتور موسى شاهين لاشين، أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر على ما أمدني من إرشادات وتوجيهات وعلى استجابته لقراءة هذا البحث ومناقشته.

فجزى الله الجميع خير الجزاء.

الحمد لله رب العالمين ، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، سبحانه لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، تباركت وتعاليت، ذا الجلال والإكرام. لك الحمد الدائم السرمد، حمدا لا يحصيه العدد، ولا يقطعه الأبد، كما ينبغي لك أن تُحمد، وكما أنت له أهل، وكما هو لك علينا حق.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

وبعد ؛

فإن سرعة انتشار الإسلام وإقبال الناس عليه لأميزة تتمتع بها هذه الدعوة الربانية، فما من مجتمع إنساني يعيش في أية بقعة من بقاع الأرض دخل فيها الإسلام إلا وأقبل عليه أبنائها ورحبوا به، وضحوًا من أجله أتمن ما عندهم.

ولقد دخل الإسلام في الجزر الإندونيسية - حسب الأدلة الموثوق بها - في القرن الأول الهجري (1)، فانتشرت فيها - بطبيعة الحال - السنة النبوية المطهرة ؛ لأنه لا يتصور تطبيق الإسلام كمنهج للحياة على وجه صحيح دون الالتزام بالسنة المحمدية.

غير أننا ينبغي أن نعترف بأن دخول الإسلام في بلد معين لا يلزم منه أن تسير معه العجلة الثقافية والحضارية جنبًا إلى جنبٍ وبشكل متوازنٍ. وأعتقد أن سبب تخلف هذه الديار عن مواكبة العلوم الإسلامية هو بُعدها عن مراكز الإسلام في الدول العربية، فعلى الرغم من أن جذور الإسلام في هذه المنطقة الواسعة عريقة جدا، إلا أن تطوّر الدراسات في العلوم الإسلامية لا يكاد يوجد إلا في القرنين الأخيرين وهما القرن الثالث عشر والرابع عشر الهجريين. فإننا - إذ حاولنا بكل جهد مستطاع للعثور على آثار علمية في تلك القرون - لم نجد ما يثبت لنا سبق نشوء حركة علمية جديرة بالاعتبار إلا في القرن الحادي عشر الهجري.

أما القرن الثالث عشر والرابع عشر الهجريان فهما يمثلان العصر الذهبي للحركة العلمية في مجال العلوم الشرعية في إندونيسيا. ففي هذا العصر تخرج كثير من العلماء الإندونيسيين. وهؤلاء معروفون في الأوساط العلمية ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على المستوى العالمي، إذ كانوا يشاركون إخوانهم من علماء العالم الإسلامي في بناء الحضارة الإسلامية عند ما كانوا يعيشون في الأوساط العلمية في الحجاز ويأخذون مكانتهم في التدريس في الحرم المكي ويتلقى منهم طلاب العلم من البلدان المختلفة ولُقب بعضهم بألقاب علمية مشهورة. ولعل خير شاهد على ذلك ما ناله الشيخ محمد نواوي بن عمر البُنْتِي - المشهور بـ(مفتي الحجاز) لتمكّنه في الفقه الشافعي وله مؤلفات عدة في ذلك - من شرفٍ حتى عدُّ من كبار علماء

(1) وقد طُرق هذا الموضوع في كثير من البحوث، منها : (موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية) للدكتور أحمد شلبي، مكتبة النهضة العربية، القاهرة، ط الأولى، 1983م : (8/445-465) ؛ و(الحركة التبشيرية في إندونيسيا وموقف المسلمين منها) رسالة (دكتوراه) مقدمة إلى كلية أصول الدين بجامعة الأزهر سنة 1406هـ/1986م من الباحث الدكتور عبد الرحيم أرشد ؛ و(العلمانية في إندونيسيا) رسالة (دكتوراه) مقدمة إلى كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى بمكة من الباحث الدكتور مسلم ناسوتيون ؛ و(أثر التصوف الإسلامي في التصوف الإندونيسي المعاصر) رسالة (دكتوراه) مقدمة إلى قسم الدراسات الفلسفية بكلية الآداب جامعة عين شمس من الباحث علوي عبد الرحمن شهاب سنة 1410هـ/1990م، وغيرها من البحوث الكثيرة.

الحجاز في عصره وقد استقبله شيوخ الأزهر بحفاوة وكرموه وعظموه عند ما زار مصر والأزهر الشريف أثناء إقامته بمكة على أنه من كبار علماء مكة، وكذلك الشيخ محمد ياسين بن عيسى الغاداني المعروف بـ(مُسند العصر، أو مسند الدنيا) لتبحره في علوم الإسناد.

غير أنه من الإنصاف أن نقول إن الإنتاج العلمي في علم الحديث لدى العلماء الإندونيسيين لا زال محدودا بالنسبة لغيرهم. لكن إذا خرجنا من دائرة الدول العربية، وجدنا أن لعلماء إندونيسيا مكانة لا بأس بها في المجال العلمي في تلك العصور، بجانب علماء الهند. فإذا حصرنا الأمر في حدود جنوب شرق آسيا، وجدنا أن إندونيسيا من أكبر المراكز العلمية في تلك المنطقة الواسعة.

سبب اختيار الموضوع :

ومن الأمور التي دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع، إبراز ما بذله العلماء الإندونيسيون من جهود في المحافظة على السنة، ابتداء من رواية الحديث على نهج المحدثين المتقدمين، والمحافظة على تسلسل السند، وانتهاءً بجهودهم في الدفاع عن السنة في مواجهة أعدائها الذين يترصبون بها. وأعتقد أن هذا الموضوع لم يطرق من قبل، ولم يسبقني إليه أحد.

ومما دفعني إلى ذلك أيضا كشف المخططات التي شنها أعداء الإسلام ضد المسلمين في هذه البلاد.

فلم تقتصر مخططاتهم على الأنشطة التنصيرية⁽²⁾ المعروفة ضد الشعب الإندونيسي المسلم منذ عهد الاستعمار. فهذا النوع من المخططات يستهدف - في المقام الأول - عامة المسلمين وفقراءهم الذين يجهلون دينهم، بل هناك مخططات أخرى رفيعة المستوى لا تقل خطورة عن سابقتها، فهذه المخططات تستهدف عقلاء المسلمين ومتفقيهم، وهي خطورة الاستشراق التي غدت تشغل الأذهان وتقلق المسلمين الواعين أكثر من التنصير خلال العقود الثلاثة الأخيرة. لكن لم تكن للاستشراق خطورة جاذبة للانتباه في الفترة السابقة بقدر ما أظهره من تحدٍ للأفكار الإسلامية الصحيحة في العشر سنوات الأخيرة.

وليس من المبالغ فيه إذا قلتُ إن النزعة الاستشراقية حاولت أن تفرص نفسها على الساحة الفكرية الإندونيسية، وأن تسيطر على الجامعات الإسلامية لتكون مقياسا لفهم الإسلام وتعاليمه. وتتعكس هذه الأفكار في الكتب المقررة في الجامعات الإسلامية التي تتضمن أفكارا استشراقية إحادية تهدف إلى نزع الإيمان بالغيب وتشويه صورة الإسلام، كما تتعكس بنفس الدرجة في البرامج الثقافية مثل الندوات الحافلة بالطنع في الإسلام وشريعته وعقيدته، باستخدام سلاح الجرأة على النقد زوراً. وكذا المجالات العلمية التي تدس أفكارا إحادية يقرؤها المتعلمون والمتقنون.

ولأسف فإن وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية أرسلت متفقيها - رغم معارضة شديدة من جانب علماء المسلمين وزعمائهم - إلى مراكز استشراقية في الغرب ليتلمذوا على أيدي المستشرقين، فيرجعون إلى بلادهم مرددين ما قاله المستشرقون من اتهامات للإسلام والمسلمين وهم بذلك يبعدون عن منهج البحث العلمي النزيه.

وبالمناسبة أحب أن أسجل في هذه المقدمة ما جرى بيني وبين الرموز العلمانية الاستشراقية من مناظرات استمرت سنة أو أكثر (من سنة 1992 إلى 1993) في الصحف الإندونيسية، وذلك بسبب مشكلات أثاروها في ندواتهم حول الاستشراق والعلمانية ومعاداة الصحوة الإسلامية وأهل الكتاب والحجاب وغيرها. وكانت

(2) تشير الإحصاءات الأخيرة إلى أن عدد النصارى من الكاثوليك والبروتستانت في إندونيسيا قد تصاعد بشكل ملحوظ حيث بلغ معدل النمو السكاني عند الكاثوليك (4,6%) سنوياً، في الوقت الذي كان معدل النمو السكاني لدى البروتستانت (4,5%)، و(3,3%) عند الهندوس، و(3,1%) عند البوذيين. وأما معدل النمو عند المسلمين فهو (2,75%) سنوياً فقط. ومن الملفت للنظر أن معدل النمو السكاني للشعب الإندونيسي (2,34%)، ومن هنا كان معدل النمو السكاني عند النصارى أكبر بكثير من معدل النمو للشعب نفسه. وقد توقع الأخ الأستاذ حسين عمر عضو المجلس الأعلى الإندونيسي للدعوة الإسلامية من هذه الأرقام أن عدد الكاثوليك في الأربع عشرة سنة المقبلة - من سنة 1985م - سيكون ضعفي ما هم عليه سنة 1991م الماضية. انظر كتاب (الأدلة والبيانات عن التنصير في إندونيسيا) الذي أصدرته مجلة (ميديا دعوة)، جاكرتا، ط الثانية، 1991م : ص : 25 (بالإندونيسية). كما تناول الزميل الدكتور عبد الرحيم أرشد في رسالته للدكتوراه حركة التنصير في إندونيسيا موسعا بعنوان (الحركة التبشيرية في إندونيسيا وموقف المسلمين منها).

قمتها في مناظرة مفتوحة بيني وبين أحد كبار العلمانيين في ديسمبر 1992 حضرها أكثر من أربعة آلاف طالب وطالبة في مسجد (الأديب عامر حمزة) بجاكرتا.

وكان لهذه المناظرة أثر إيجابي لم يكن من المتوقع حدوثه، حيث اهتزت القوى العلمانية والاستشراقية ومؤسساتها ووسائلها الإعلامية على مستوى الجمهورية، وانتشر صيئها وسُمع دويها في المراكز الاستشراقية بأمريكا وأوروبا، ومثلها في ذلك مثل من أيقظ أسدا نائما. وجاءت ردود الأفعال من جهات مختلفة في داخل البلاد وخارجها ما بين مؤيد ومعارض.

وتعد هذه المناظرة هي الأولى من نوعها في تاريخ الثقافة الإسلامية الإندونيسية، وانكشف للجميع ما وراء المخططات الصهيونية في مجال الفكر والثقافة.

ومن المؤلفات للانتباه أن تتزامن المناظرة التي في جاكرتا مع قضية الأستاذ الجامعي التي أثيرت في مصر سنة 1993، وكانت لهذه الكلية - أي كلية دار العلوم - فضل في منع تسرب الإلحاد إلى منبر الجامعة، وأعتقد أن هناك شبكة اتصال وتعاون بين القوى المعادية للإسلام في الديار الإسلامية تحركها أيدي خفية ترصد كل أنشطة الصحوة الإسلامية - التي تزايدت في رقعته وانتشارها خلال السنوات الأخيرة - لتتدأ وتمنع من صعودها. كما أعتقد أن هذا التزامن ليس من باب الصدفة بل كان ذلك ضمن سلسلة مؤامرة على الصحوة الإسلامية الناشئة في الأقطار الإسلامية، لا سيما في مصر وإندونيسيا.

كما استهدفت هذه الدراسة أيضا كشف بعض الحقائق التاريخية التي قد يغفل عنها بعض الناس، وهو أن سياسة الاستعمار الهولندي - الذي سبق أن استعمر إندونيسيا نحو أربعة قرون من الزمان - اتجهت إلى زرع بذور التنكر لسنة النبوية وإحياء الأفكار التي تعادىها ليتخلى عنها المسلمون، وبالتالي فتح الباب أمام الأعداء لتفسر القرآن على هواهم.

إذا فهمنا هذه الأمور أدركنا مدى أهمية هذا البحث، فهو مهم بالنسبة للدراسات الحديثة، ولمستقبل الأمة الإسلامية والدعوة الإسلامية في تلك المنطقة التي تتنافس فيها قوى الأعداء المترابطة والمتربصة بديننا الدوائر.

أما موضوع هذا البحث فهو (جهود علماء إندونيسيا في السنة)، وقد قسّمته إلى ثلاثة أبواب وخاتمة.

ومهدت له بتمهيد وقف عند بعض الموضوعات لبيان كيفية تدريس الحديث النبوي في إندونيسيا، واهتمام الباحثين الغربيين بالمعاهد الإسلامية الإندونيسية كمركز من مراكز الحديث، ثم بيّنت معنى السنة التي أعنيها في هذه الرسالة.

تناولت في الباب الأول المُحدّثين الإندونيسيين وآثارهم. وقسمت هذا الباب إلى ثلاثة فصول. عرضت في الفصل الأول أسماء المُحدّثين الإندونيسيين وتراجم حياتهم. وقد جمعتها من عدة كتب في التراجم المختلفة، بعضها غير متداول؛ إما لكونه قد نفذ وإما لكون الحصول عليه صعباً.

كما سردت في الفصل الثاني آثارهم ومؤلفاتهم في الحديث. وخصصت الفصل الثالث للبحث عن اجتهادهم في المسائل الحديثية المختلفة.

وأما الباب الثاني فهو عن جهود علماء إندونيسيا في المحافظة على اتصال السند ويشمل أربعة فصول. يتناول الفصل الأول مناهج المحدثين الإندونيسيين في تلقي الحديث. وجدير بالذكر أن من الإندونيسيين من تلقاه بالسند المتصل إلى رسول الله r ، وحافظ عليه، سواء كان بطريق السماع أو بالإجازة أو غيرها من طرق تحمل الحديث. وفي مقدمتهم الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني الذي لقب بمُسند الدنيا في عصره. وذلك لما له من اتساع في الرواية والتلقي.

وخصصت الفصل الثاني لعرض نماذج في اتصال سند المحدثين إلى أصحاب الكتب الحديثية المعروفة. وأما الفصل الثالث فيتناول رواية الأثبات. فالثبوت هو عبارة عن سجل شيوخ طالب الحديث. وكان المحدثون الإندونيسيون يهتمون بالأثبات، اقتداءً بالسابقين، ولهم مؤلفات في هذا الفن. وأما الفصل الرابع فكان عن رواية الأحاديث المسلسلة والأربعينيات.

وأما الباب الثالث فيتناول جهودهم في الدفاع عن السنة ويعالج بعض القضايا التي طرحها خصوم السنة. ولذلك قسمت هذا الباب إلى ثلاثة فصول. تناولت في الفصل الأول رد شبهات المستشرقين وأشياعهم في السنة حيث بينت فيه نشأة الهجوم على السنة، وناقشت كتابا للأستاذ الجامعي في إندونيسيا الذي تعرض للسنة بالتشكيك. وتكلمت في الفصل الثاني عن الطعن في السنة في مجلة علمانية وأوردت مقالتي فيها وناقشت الأفكار الواردة فيهما. وكان الفصل الثالث موضع بيان عن حركة إنكار السنة في إندونيسيا والرد عليها، فناقشت فيه تعاليمهم وبينت موقف المسلمين منها.

وأما الخاتمة فتتضمن أهم النتائج التي توصل إليها البحث.

هذا وقد أرجعت الآيات الواردة خلال البحث إلى موضعها من القرآن الكريم بذكر اسم السورة ورقم الآية، وأرجعت الأحاديث إلى مصادرها من كتب السنة الشريفة، وخرجتها. وترجمت لمن رأيت ضرورة التعريف بهم من الأعلام الوارد ذكرهم أثناء البحث، وشرحت معاني الكلمات الغريبة كما جاءت في معاجم اللغة وغريب الحديث.

ثم أرفقت الرسالة ببعض الملاحق أرى أنها تخدم الرسالة بزيادة بيان لم يرد في متنها. كما ذيلت البحث بفهارس للآيات القرآنية والأحاديث النبوية، والأعلام والمصادر والمراجع والموضوعات.

وأرى من الواجب عليّ وقد أنهيت عملي في اعداد هذه الرسالة أن أتقدم بوافر شكري وعظيم تقديري لأساتذتي الكرام وإخواني الأفاضل الذين مدوا لي يد العون واجتهدوا في مساعدتي في اعداد هذه الرسالة وتصحيحها، وشجعوني على المضي فيها ودكروني بعظمة مسؤوليتي نحو ديننا وإنقاذ أمتنا الإسلامية من هجمات الأعداء الشرسة ضدها، وهم كثير جزاهم الله خيرا وكثر من أمثالهم.

وبعد، فإنني لم آل جهدا في إخراج هذه الرسالة على أحسن صورة، وافية للغرض المنشود، مبتغيا بذلك
رضى الله عز وجل، فإن كنت كما أبتغي فالمنة من الله تعالى، وإن كانت الأخرى فمني، وحسبي الله ونعم
الوكيل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الرموز المستعملة في تخريج الأحاديث

وقد جعلت في هوامشي رموزا للكتب منها :

خ : البخاري في صحيحه.

م : مسلم في صحيحه.

د : أبو داود في سننه.

ت : الترمذي في جامعه.

ن : النسائي في سننه.

جه : ابن ماجه في سننه.

ط : مالك في (الموطأ).

حم : أحمد بن حنبل في مسنده.

مي : الدارمي في سننه.

كيف يتم تدريس الحديث النبوي في إندونيسيا؟
اهتمام المستشرقين والباحثين الغربيين بالمعاهد الإسلامية القديمة
معنى السنة

كيف يتم تدريس الحديث النبوي في إندونيسيا؟

قام تدريس الحديث النبوي في إندونيسيا على طريقتين :

الطريقة الأولى : طريقة التلقي التقليدية القديمة

وتتمثل هذه الطريقة في قراءة الكتب الحديثية ومدارسها وتدريسها في المعاهد الإسلامية التقليدية المعروفة بـ(بيسانترين **Pondok Pesantren**)، وفي المساجد، حيث يعقد في كل معهد مدارس الحديث وروايته بقراءة الكتب الحديثية المشهورة مثل الكتب الستة - في حلقات تعليمية على النمط القديم، بصفة مستمرة. ففي هذه الحلقة يقرأ الشيخ الحديث، والطالب يسمعه، وبعد أن ينتهي من كتاب ينتقل إلى كتاب آخر. ويحصل الطالب عند التخرج على الإجازة كالإجازة المعروفة عند المحدثين.

وتعد هذه الطريقة أوسع انتشارا في الأوساط الإندونيسية، حيث توجد في بعض المناطق عشرات المعاهد - بل مئات - التي تسير على هذا النهج. وتكثر هذه المعاهد في منطقتي جاوا الشرقية وجاوا الوسطى، ثم تليها منطقة جاوا الغربية، ثم مناطق خارج جاوا مثل سولاويسي وسومطرة وكاليمانتن، ولمبوك. وكان أغلب شيوخها من العلماء الذين كانوا يدرسون في الحجاز، لا سيما في الحرم المكي، على أيدي المحدثين الكبار في زمانهم، مثل الشيخ حسين الحبشي، ومحمد سعيد بابصيل، وأبي بكر باجنيد ومحمد سعيد سنبل وعمر بن حمدان المحرسي، وغيرهم كثير.

وبعد أن تخرجوا رجعوا إلى بلادهم فأقاموا معاهد إسلامية في المنطقة التي يقطنون فيها - بمساعدة أهل البلد - ونشروا السنة ورووا الحديث، على النمط الذي كانوا يتلقون به الحديث في الحجاز، مثل الاهتمام بالتلقي عن الشيوخ ومناولة الإجازة، ورواية المسلسلات والأربعينيات وأثبات الشيوخ. ولا شك أن لشيوخ هذه المعاهد فضلا كبيرا في ترسيخ العلوم الشرعية في المجتمع الإندونيسي، وفي المحافظة على التراث العربي والإسلامي فيه، حيث تتمسك هذه المعاهد في التدريس بكتب التراث في مختلف العلوم والفنون الإسلامية حتى الآن.

ولكن من الملاحظ أن مدارس الحديث ومذاكرته في الآونة الأخيرة، خاصة في العقود الثلاثة الأخيرة، أصبحت نادرة وضعيفة، مسايرة لضعف المستوى التعليمي في المعاهد الموجودة بشكل عام.

ويدخل في هذا الإطار عادة بعض المشايخ في قراءة الصحيحين في كل رمضان - مثل الشيخ الكياهي هاشم أشعري - الذي عقد في كل رمضان المبارك جلسات في رواية الصحيحين وقراءتهما طول الشهر

وختمهما خلاله. وقد أتى لحضور هذه المجالس المباركة أناس من أنحاء البلاد، فكانوا يجتمعون كل سنة من أجل سماع الصحيحين من الشيخ المذكور (3).

وذكرت بعض المصادر أن مثل هذا النظام لا زال مطبقاً في بعض الدول الإسلامية، مثل الهند حيث يوجد فيها معهدان كبيران هما المعهد الإسلامي بلقهنو ومعهد دار العلوم. وكذلك في كردستان وغيرها من البلدان الإسلامية.

(3) حياة الكياهي الشيخ عبد الواحد هاشم : الحاج أبو بكر أشيه، لجنة ذكرى الشيخ عبد الواحد هاشم، جاكرتا، سنة 1957: ص (94). (بالإندونيسية).

H. ABOEBAKAR, "Sejarah Hidup K. H. A. WAHID HASYIM dan karangan tersiar", Panitia Buku Peringatan Alm. K. H. A. Wahid Hasyim, Jakarta, 1957, hal 94.

الطريقة الثانية : الطريقة الأكاديمية الحديثة

ويظهر نظام التعليم الحديث المطبق في الجامعات، أخذت الجامعات الإسلامية في إندونيسيا تدرّس الحديث كمادة من المواد التي يجب على الطالب أن يدرسها. غير أن دراسة الحديث في النظام الجامعي وما شابهها من المؤسسات التعليمية الأخرى تختلف كثيرا عن النظام السابق من حيث التمكن والاستيعاب والتعمق في علم الحديث.

ومما لا شك فيه أن نظام الحلقات كان أقدر من غيره على إعداد الطالب لاستيعاب العلوم الحديثية، والتمكن فيها ؛ لأن الطالب في ظل هذا النظام عاش مع الحديث مدة طويلة ومارسه بإشراف شيخ متمكن في تخصصه. في الوقت الذي كان الطالب في النظام الجامعي أو المؤسسة التعليمية الحديثة لم يتمتع بهذا القدر من التعمق فيه، غير أن نظام التعليم الجامعي يعين الطالب على التدريب في مجال البحث العلمي.

ومن أشهر العلماء الذين قاموا بتدريس الحديث على النظام الأكاديمي الأستاذ الدكتور محمد حسبي الصديقي - رحمه الله - الذي عمل أستاذا للحديث في جامعة (سُنُنْ كَالِي جاغا) الإسلامية بجُوكْجاكْرْتَا لسنوات طويلة، وكان لجهوده المخلصة ثمار في إنتاج الكوادر العلمية الحديثية في إندونيسيا حيث تخرج على يديه أناس كثيرون معظمهم تولى وظيفة تدريس الحديث في المدارس والجامعات الإسلامية.

وهناك أيضا الأستاذ أحمد حسن باندونغ الذي ربط بين الحديث والفقّه في آرائه الفقهية، ويتميز عن غيره في ممارسة الاجتهاد والإكثار منه، حيث لا يتقيد بأي مذهب من المذاهب الفقهية. فإذا ما استقتي في قضية من القضايا رجع إلى الكتاب والسنة، فإن وجد فيهما نصا حكم بمقتضى ظاهر النص، وإلا اجتهد. وكان من أكثر العلماء تشجيعا على الاجتهاد.

فإن المتتبع لاجتهاداته يجد أن الأستاذ أحمد حسن يتمسك بظاهر النص الحديثي، حتى اتهمه بعض الشافعية من الإندونيسيين بأنه من (الظاهرية الجدد). وليس من الغرابة أن تتصادم بعض آرائه مع العلماء الشافعيين ؛ لأن الأستاذ أحمد حسن حارب التقليد المذهبي الذي رآه يسود عامة المسلمين في هذه الديار. وقد أدى في كثير من الأحيان هذا الخلاف إلى التمزق والتفرق في صفوف الأمة الإسلامية حيث لا يفهم أتباع كلا الفريقين - من جمهرة الشافعية وأتباع أحمد حسن - حقيقة الخلاف الفقهي وحدوده ، وأنه لا يفسد للود قضية.

اهتمام المستشرقين والباحثين الغربيين بالمعاهد الإندونيسية :

ونظرا لانتشار المعاهد الإسلامية القديمة - التي جرت على نمط الحلقات العلمية القديمة - في أوساط الشعب الإندونيسي بكثرة، حتى وصل عدد المعاهد في كل من منطقة جاوا الشرقية والوسطى إلى ألفي معهد تقريبا، ما بين صغير وكبير، مما أدى إلى لفت أنظار المستشرقين والباحثين الغربيين لإجراء البحوث عنها والاهتمام بشؤونها وتسجيل كل ما طرأ عليها من تطور وتغيير.

فنحن نرى أن هذا الاهتمام من جانب المستشرقين وأمثالهم ليس على سبيل الصدفة، أو حب المعرفة الخالصة، كما يظنه بعض المخدوعين من أبناء المسلمين الإندونيسيين، بل كان ذلك مبنيا على مخططاتهم

المدرسة في جمع كل معلومة تتعلق بالإسلام وشؤونه، ليتسنى لهم وضع برامج دقيقة، وتخطيط صائب في سبيل غزو المسلمين بكافة صورته، الفكرية والثقافية والعقدية.

ومن جانب آخر هناك محاولة جادة لاحتواء هذه المعاهد ولإدخال الأفكار الاستشراقية إلى أبناء المعهد، من خلال إمدادهم بالكتب والمجلات والإرشادات فيما يسمونه بمنهج البحث العلمي، فتأثر بتلك الأفكار من تأثر من أبناء المعهد، وهذه في منتهى الخطورة في نظرنا.

ولكن للأسف كم من المتقنين المسلمين خُدعوا بهذه السياسة، فافتخروا بالأبحاث التي قام بها الغربيون وأطلعوا هؤلاء على كل صغيرة وكبيرة عن معاهدهم، وفتحوا لهم كل باب للحصول على المعلومات، بل ساعدوهم في إجراء البحوث الميدانية عن تلك المعاهد باسم تطوير المستوى الثقافي والحضاري، بتمويل من المؤسسات التنصيرية الغربية، مثل المؤسسات الألمانية والهولندية.

ومن المستشرقين الذين قضوا مدة طويلة في هذا الميدان المستشرق الهولندي كارل ستينبرينك (Karel

A. Steenbrink) (4) ، والباحث الهولندي الدكتور مارتين برونيشن (Martin Van Bruinessen)

(5) ، وغيرهما كثير .

معنى السنة :

ولا يفوتنا أن ننبه في آخر هذا التمهيد - إلى أن السنة التي نعنيها في هذه الرسالة ما أَرادها المُحدِّثون، وهي كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلقية أو خُلقية، أو سيرة، سواء أكان ذلك قبل البعثة كتحنثه في غار حراء، أم بعدها.

(4) ولهذا المستشرق - وهو عالم في اللاهوت، وكان منصراً - كتاب بعنوان (المعاهد الإسلامية القديمة والمدارس الدينية والمدارس العلمانية : دراسة عن التربية الإسلامية في العصر الحاضر في إندونيسيا)، سجل فيه كثيرا من المعلومات التي تتعلق بالمعاهد الإسلامية صغيرها وكبيرها من شرق إندونيسيا إلى غربها. وله أيضا كتاب (بعض الجوانب المختلفة عن الإسلام في إندونيسيا في القرن التاسع عشر الميلادي)، حيث سجل فيه تاريخ حركة المقاومة الإندونيسية ضد الاستعمار الهولندي، وتراجم لبعض زعماء المسلمين وعلمائهم. وقد أقلق الإنسان المسلم الغيور على دينه حصول هذا المستشرق على هذه المعلومات الداخلية الدقيقة عن معاهدنا. فكيف حصل على هذه المعلومات لو لا مساعدة بعض المسلمين المخدوعين بالبحث العلمي الذي يتستر به الباحثون الغربيون للوصول إلى مقاصدهم. تُرى أستخدم هذا الرجل وأمثاله هذه المعلومات لمصلحة الإسلام والمسلمين أم لمحاربتهم؟

(5) له كتاب بعنوان (الطريقة النقشبندية في إندونيسيا)، ذكر فيه أنه تجول في المعاهد الإندونيسية من شمال سومطرة إلى جزيرة سولاويسي في شرق إندونيسيا وقابل الشيوخ المعروفين في كل منطقة من المناطق التي زارها. وكتب أيضا كتابا آخر عن (جمعية نهضة العلماء)، وهي أكبر جمعية إسلامية في إندونيسيا.

وعلى هذا، فالسنة التي نعيها هنا هي ما يرادف الحديث عند جمهور المحدثين، وإن كان بعضهم يفرق بينهما فيرى أن الحديث ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم والسنة ما كان عليه العمل المأثور في الصدر الأول (6).

وبعد أن انتهينا من هذا التمهيد نرى أنه من الجدير أن نبدأ الرسالة بتعريف المُحدِّثين الإندونيسيين، من حيث ترجمة حياتهم وجهودهم في السنة المطهرة. ثم نتبع ذلك بعرض آثارهم الحديثية، إن شاء الله تعالى.

(6) السنة قبل التدوين : الدكتور محمد عجاج الخطيب : ص 16.

الباب الأول : المُحدِّثون الإندونيسيون وآثارهم

تمهيد

الفصل الأول : المُحدِّثون الإندونيسيون

الفصل الثاني : آثار المُحدِّثين الإندونيسيين

الفصل الثالث : اجتهادهم في المسائل الحديثية المختلفة

الباب الأول : المُحدِّثون الإندونيسيون وآثارهم

تمهيد :

إن المتتبع لتاريخ الثقافة الإسلامية الإندونيسية، يجد أن أغلب علماء إندونيسيا كانوا يتلقون العلم في الحجاز، في القرن الثالث عشر والرابع عشر الهجريين، حيث كانوا طلابا للعلم في حلقات الشيوخ بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وبعضهم درس في المدارس الإسلامية هناك كالمدرسة الصُّولتية المعروفة، ومدرسة دار العلوم الدينية التي أسسها علماء إندونيسيا المقيمون في مكة المكرمة. وكذا مدرسة الفلاح وغيرها من المعاهد الإسلامية. وبعد التخرج والتحصيل فضّل بعضهم البقاء في الحجاز لأجل الإكثار من التحصيل والعبادة، فعاش في أوساط العلماء وانتقل بين حلقاتٍ لشيخ عديدين من مختلف البلدان الإسلامية.

وفي أيام الحج استقبل الإندونيسيون المشايخ ومشاهير العلماء الوافدين من اليمن والشام ومصر والمغرب والهند وغيرها من الدول الإسلامية، فقابلوهم وقرأوا عليهم ورووا عنهم وأخذوا منهم الإجازات فتشعبت أسانيدهم. وكانوا ينتهزون فرصة الحج للتلقي عن كبار العلماء والمحدِّثين فاستفادوا منهم، وهكذا أصبح موسم الحج مهرجانا علميا وثقافيا لدى المسلمين لقرون عديدة، وانتقل العلم من جيل إلى جيل حتى أغلقت الأبواب أمام هذه الجموع من العلماء الوافدين لعقد الحلقات في الحرمين الشريفين وقيدت حرياتهم.

لماذا الاهتمام بالحرمين بالذات؟

وقد أحبَّ الإندونيسيون الرحلة لطلب العلم في أرض الحجاز ؛ لعظمة مكانة الحرمين الشريفين في قلوبهم. فكان أول قصدهم من الخروج، هو أداء النسكين، ثم تطور الأمر بعد ذلك، فجلس بعضهم لطلب العلم لفترة معينة ثم رجعوا إلى بلادهم. بيد أنه فضّل البعض الآخر الاستقرار بالحرمين، حتى أصبحوا فيما بعد علماء أجلاء، فجلسوا فيهما للإفادة والتدريس ، حيث تلقى عنهم طلبة العلم من كافة أنحاء العالم، وبعضهم ألف كتباً في مختلف العلوم والفنون الإسلامية، لا تقل وزنا عن مؤلفات غيرهم من المشايخ العرب وقد انتفع بها المسلمون. والظاهر أن أكثر هذه المؤلفات طبعت في البلاد العربية بمصر والحجاز وغيرها، كما طبعت أيضا في تركيا وإندونيسيا وماليزيا وغيرها.

ومن المكثرين في التأليف : العلامة المُحدِّث الفقيه محمد محفوظ بن عبد الله التَّرْمِيسِي (7) ، وهو من كبار علماء مكة في عصره، صاحب (مُوهَبَة ذِي الفُضْلِ) حاشية على شرح مختصر بأفضل في الفقه الشافعي (8) ، و(إسعاف المُطالع) شرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع في أصول الفقه (9) ، و(منهج ذوي النظر) في المصطلح (10) .

ومنهم الشيخ عبد الحميد القُدُسي، والشيخ محمد نووي البَنَّتِي الذي تولى الإفتاء على مذهب الشافعية بالحجاز في عصره، والشيخ أحمد خطيب بن عبد اللطيف المنكاباوي، ثم مُسِنِد العصر في وقته العلامة الراوية الشيخ محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني، وغيرهم.

غير أن الذي يضيق له صدر المسلم هو أن هؤلاء العلماء الجهابذة قد رحلوا إلى جوار ربهم ولم يهتم الإندونيسيون - كما ينبغي - بتسجيل سيرة حياتهم ولم يُؤلِّفوا تراثهم الفكري والثقافي عنايةً كافيةً حتى كادت أن تضيع آثارهم العلمية، مما يفتح المجال للمستشرقين والباحثين الحائقين من أن ينالوا من تراثنا، ويكتبوا ما شاءوا عن تاريخنا، وأن يُلَوِّثوا ما يلحوا لهم من هذه الصفحات المشرفة (11) .

ومما يعينهم على هذا العمل المتستر بلباس أكاديمي، تواجد كمية هائلة من المؤلفات والمخطوطات - التي كتبها علماء إندونيسيا في القرون الماضية - في هولندا، وفي مكتبة جامعة ليدن الهولندية بالذات. فالهولنديون لم يكتفوا - أيام استعمارهم لإندونيسيا - بسرقة أموال وثروات مادية فحسب، بل أشد من هذا أنهم كانوا يسرقون الكتب والمصنفات العلمية، ثم يأخذونها إلى ديارهم. وهذا مما حدا بي إلى جمع سير وتراجم المُحدِّثين الإندونيسيين.

وكان اعتمادي في هذه التراجم على كتب التراجم المختلفة، ومن أهمها كتاب (تشنيف الأسماع بشيوخ الإجازة والسماع) للشيخ محمود سعيد ممدوح (12) .

ومما يلاحظ من خلال تتبع هذه التراجم أن أول مُحدِّث إندونيسي استطعتُ أن أعثر عليه هو الشيخ جعفر بن محمد الفلمباني الذي عاش في القرن الحادي عشر الهجري. وحيث علمنا أن الإسلام قد دخل

(7) سيأتي ذكر ترجمته تحت رقم (13) من هذه التراجم مع التعريف بمؤلفاته، إن شاء الله.

(8) طبع بمصر سنة 1915 م في أربع مجلدات كبيرة بالمطبعة العامرة الشرفية، ونفذ.

(9) وقع الكتاب في مجلدين كبيرين، طبع الجزء الأول منه بمصر قديماً ونفذ. وأما الجزء الثاني فما زال مخطوطاً.

(10) وهو عبارة عن شرح منظومة ألفية السيوطي في مصطلح الحديث، وسيأتي الحديث عن الكتاب في الفصل التالي. وقد أخطأ الباحث الهولندي الدكتور مارتين فان برونينش (Martin Van Bruinessen) عندما كان يدعي، في مقالته بمجلة (علوم القرآن) الإندونيسية - أن هذا الكتاب شرح ألفية ابن مالك في علم النحو. وهذا دليل على أن بضاعته قليلة في هذا المجال، وأنه جاهل حتى في أبسط الأمور مثل التعرف على موضوعات الكتب. انظر مجلة (علوم القرآن) سنة 1992 : ص 85 هامش رقم 47.

(11) ومن أشهر المستشرقين الذين كانوا يتخصصون في هذا المجال، المستشرق الهولندي، عدو الإسلام والمسلمين، سنوك هورخرونيه. وسوف نتعرض في هذا البحث لأثره الفكري في محاولة أعداء الإسلام لهدم السنة في إندونيسيا.

(12) عنوان الكتاب بالكامل (تشنيف الأسماع بشيوخ الإجازة والسماع أو إمتاع أولي النظر ببعض أعيان القرن الرابع عشر) ضمن فيه مؤلفه - جزاه الله خيراً - تراجم مائتين وثلاثين (230) عالماً من علماء القرن الرابع عشر الهجري، وأغلبهم علماء الحجاز، وفيه جل مشايخ الشيخ محمد ياسين الفاداني. طبع الكتاب سنة 1984 بدار الشباب بالقاهرة على نفقة أحد المحسنين في السعودية، مع مقدمة للشيخ العلامة عبد العزيز بن محمد بن الصديق الغماري.

إندونيسيا في القرن الأول الهجري، قد يكون من الصعب أن نفهم كيف خلت الساحة الإندونيسية عن محدّث خلال ألف سنة تقريبا، فهل كان معقولا أن لا يوجد محدّث واحد منذ دخول الإسلام فيها حتى جاء الشيخ جعفر الفلمباني؟ وهذا السؤال نطرحه لنعرف مدى تقصير المسلمين في تراثهم الفكري والديني.

لكننا لا نستغرب هذا إذا علمنا أن مكتبات هولندا مليئة بالمخطوطات الإسلامية الإندونيسية. وهذا الخبر معروف لدى الباحثين الذين زاروا مكتبات هولندا، خاصة مكتبة جامعة ليدن، تلك الجامعة التي احتلت أهمية كبيرة في الدراسات الاستشراقية.

ومن هنا فليس من المستبعد أن يكون هناك بعض الكتب الحديثية صنفها المحدّثون الإندونيسيون الأوائل، ولربما كانوا أقدم بكثير من الشيخ جعفر بن محمد الفلمباني الذي عاش في القرن الحادي عشر الهجري. وهناك أيضا بعض المعلومات التي تفيد أن المستشرق (سنوك هورخرونيه) عند ما طُرد من مكة المكرمة أثناء قيامه بالعمل التجسسي، بعد اكتشاف هويته وهدفه (13) - أخذ معه كمية كبيرة من الكتب النادرة، ومنها كتاب في تراجم علماء إندونيسيا الموجودين في الحجاز في ذلك الوقت (14) .
ضوابط المحدّث الإندونيسي :

وينبغي لنا قبل أن نشرح في عرض ترجمة أعلام الحديث الإندونيسيين أن نبين منهجنا في ذلك على النحو التالي:

أولا : نعني بالمحدّث (15) هنا : كل من عُرف اشتغاله بالحديث، سواء أكان بالتحديث أم بالتأليف فيه.

ثانيا : كما نعني بالمُحدّث الإندونيسي هنا ما يلي :

- (1)- المحدّث الذي وُلد في إندونيسيا، ونشأ فيها واشتغل بالحديث فيها إلى أن توفي.
- (2)- والمحدث الذي ولد في إندونيسيا، ونشأ فيها، ثم سافر إلى الخارج، وغالبا إلى الحرمين الشريفين : مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث تلقى فيهما العلم وحصله عن الشيخ، ثم استوطن الحجاز، وبعضهم عاد إلى بلادهم، وبعضهم بقي فيها إلى أن توفي. وهذا الصنف يندرج في قائمة المحدّثين الإندونيسيين.

(3)- وكذلك المحدّث الذي له أصل إندونيسي، بالرغم من أنه لم يولد في

(13) يقول (سنوك) عن هذا الحادث إنه جاءه ذات يوم في مسكنه في مكة موظف تركي وأبلغه أن عليه أن يغادر مكة فورا، وقرأ عليه أمر القائمقام التركي. فأجاب سنوك بأنه يريد أن يأخذ أمتعته معه. فسأله الموظف : كم عدد الجمال التي تحتاج إليها لحملها؟ فأجاب سنوك : أربعة. وبعد وقت قصير جيء إليه بالجمال الأربعة وبدأ رحلة العودة إلى وطنه، وقد أحزنه خصوصا أن موسم الحج كان على وشك الابتداء، وهو الموسم الذي جعله قبل ذلك موضوعا لرسالة الدكتوراه، لكن اعتمادا على الكتب والمخطوطات ورحلات الرحالة، لا على العيان. نقلا عن كتاب موسوعة المستشرقين : الدكتور عبد الرحمن بدوي، دار العلم للملايين، بيروت، ط الثالثة، 1993 : ص 353.

(14) أدلة وبيانات عن اليهود في إندونيسيا للأستاذ رضوان صعيدي : (85/2-86) (بالإندونيسية). ومما ذكر فيه أن الذي عثر على هذه التراجم هو المستشرق (فان كونينجس فيلد).

(15) قال بعض أئمة الحديث : إن الذي يطلق عليه اسم المحدث في عرف المحدثين : أن يكون كتب، وقرأ، وسمع، ووعي، ورحل إلى المدائن والقرى، وحصل أصولا، وعلق فروعا، من كتب المسانيد والعلل والتواريخ التي تقرب من ألف تصنيف. انظر فتح المغيب : (45/1).

إندونيسيا، لكنه ينسب إلى بلده أو قريته في إندونيسيا، بحكم أن له أصلا من سلالة إندونيسية، أبا أو أما أو كليهما معا، فهو داخل أيضا في دراستنا. وينطبق على هذا القيد المحدثون الإندونيسيون الذين وُلدوا أو نشأوا في الحجاز وعاشوا فيها حتى وفاتهم، مثل المسند الشيخ عاقب بن حسن الفلمباني، وأبيه الشيخ حسن الدين بن جعفر الفلمباني الذي هاجر والده من فلمبان إلى المدينة المنورة أيام الاستعمار الهولندي في القرن الحادي عشر الهجري. وكذلك المسند الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني الذي ولد في مكة ونشأ فيها وكان له زيارات متكررة إلى بلاد أجداده، فهؤلاء ولدوا في الحجاز وعاشوا فيها حتى وفاتهم، لكنهم ينسبون إلى بلد آبائهم، مثل الفلمباني، نسبة إلى فلمبان بسومطرة الجنوبية، والفاداني نسبة إلى فادان إقليم في سومطرة الغربية بإندونيسيا.

(4)- وكذلك المحدث الذي كان يقطن إندونيسيا فترة من الزمان لا تقل عن أربع سنوات، حتى يعرف أنه من أهلها. وينطبق على هذا القيد المحدثون العرب الذين كانوا يقطنون إندونيسيا، وبعضهم استقرّ فيها حتى وفاته، مثل الشيخ علي بن عبد الله الطيب المدني، وعبد الرؤوف بن حسن الكوراني الكردي وغيرهما من الشيوخ الحضرميين.

ثم إننا عند ذكر ترجمة حياة المحدث نبدأ بذكر اسمه ونسبه ومولده إن وُجد، ثم ننتقل إلى بيان نشأته وتحصيله للعلم، ثم نذكر بعد ذلك شيوخه الذين روى عنهم وتلاميذه الذين روى عنه. وهنا نحاول بقدر الجهد أن نأتي بترجمة شيوخه كي نعطي صورة أوضح عن شخصية المترجم له ومكانته العلمية.

ولما كان هدفنا من ذكر ترجمته هو إبراز جهوده في السنة، يقتضي الأمر منا أن نبرز هذا الجانب من حياته العلمية، من خلال المصادر التي ذكرت ترجمته. فهذه الجهود قد تتجلى في التأليف أو التصنيف في الحديث أو ترجمة كتاب من لغة إلى لغة أخرى. وقد تتعكس أيضا في رواية الأحاديث من حيث التحمل والأداء، وستأتي أمامنا بعض الأمثلة على أن كثيرا من المحدثين الإندونيسيين كانوا يروون الحديث بالتلقي عن الشيوخ، سواء كان بالسماع، أو القراءة على الشيخ أو الإجازة. فالاشتغال بالتحديث نوع من الجهود التي ينبغي أيضا إبرازها، خاصة في هذا الزمان الذي قل فيه الاهتمام بالرواية عبر هذه الطرق. كما أن الجهود قد تشمل أيضا الأعمال التي قام بها العالم في الدفاع عن السنة ضد أعدائها.

ثم نذكر بعد ذلك تاريخ وفاة المحدث إن عُرف. ونختم ترجمته بذكر مؤلفاته عامة، ثم نتعرض بشيء من التفصيل للمؤلفات الحديثية في الفصل الثاني، إن وجدنا نسخة منها، وإلا فنكتفي بالإشارة إليها.

ونود أن ننبه إلى أننا في ذكر هذه التراجم سنراعي الترتيب الزمني (16) ، حيث نبدأ بمن هو الأسبق وفاة وهو الشيخ جعفر بن محمد الفلمباني، وهو أول محدث إندونيسي - فيما نعلم - ثم من توفي بعده، وهكذا إلى آخرهم وهو الشيخ محمد ياسين الفاداني. فإذا تعذر علينا معرفة تاريخ وفاته ألحقناه بأقرب شخص معاصر له. مثال ذلك الشيخ أرشد البنجري الذي لم نعر على ترجمة حياته، فنجتهد ونضعه بجانب معاصريه مسترشدين في ذلك بروايته عن شيوخه. والآن نبدأ بعرض تراجم حياة المحدثين الإندونيسيين.

(16) وقد اعتمدنا في مقارنة التاريخ الهجري بالميلادي على الجداول التي وضعها Edward Mahler وهذبها الدكتور محمد عبد الله الشرفاوي في ملحق كتابه (الاستشراق والغارة على الفكر الإسلامي)، دار الهداية، القاهرة، ط الأولى، 1990م : ص 83.

الفصل الأول : المُحدِّثون الإندونيسيون :

- (1)- جعفر بن محمد بن بدر الدين الفلمباني.
- (2)- حسن الدين بن جعفر الفلمباني.
- (3)- طيب بن جعفر الفلمباني.
- (4)- عاقب بن حسن الدين الفلمباني (ت 1182هـ/1768م).
- (5)- صالح بن حسن الدين الفلمباني.
- (6)- كنان بن محمود الفلمباني.
- (7)- عبد الصمد بن عبد الرحمن الفلمباني (ت 1211هـ/1796م).
- (8)- أرشد بن عبد الصمد بن عبد الرحمن البنجري.
- (9)- صالح بن عمر السماراني.
- (10)- فاطمة بنت عبد الصمد الفلمبانية.
- (11)- علي القُدسي (ت 1272هـ/1855م).
- (12)- عبد المنان بن عبد الله الترمسي (ت 1282هـ/1865م).
- (13)- نور إسماعيل الخالدي (ت 1313هـ/1895م).
- (14)- محمود بن كنان الفلمباني.
- (15)- عبد الله بن عبد المنان الترمسي (ت 1314هـ/1896م).
- (16)- محمد نووي بن عمر البنتي (1230هـ/1814م - 1314هـ/1896م).
- (17)- عبد الكريم السننيسي.
- (18)- عبد الغني بن صبح البيماوي (ت 1320هـ/1902م).
- (19)- زين الدين بن بدوي الصومباوي.
- (20)- عبد الحميد قُدس (1277هـ/1860م - 1334هـ/1915م).
- (21)- محمد خليل بن عبد اللطيف البنكلاني.
- (22)- أحمد خطيب بن عبد اللطيف المنكابوي (1276هـ/1859م - 1337هـ/1918م).
- (23)- محمد محفوظ بن عبد الله الترمسي (1285هـ/1868م - 1338هـ/1919م).
- (24)- عمر بن صالح السماراني.
- (25)- مختار بن عطارد البوغوري (1278هـ/1861م - 1349هـ/1930م).
- (26)- صالح بن جمعان البتاوي التنجراي (1297هـ/1879م - 1352هـ/1933م).
- (27)- أحمد المرزوقي بن أحمد مرصاد البتاوي (1293هـ/1876م - 1353هـ/1934م).
- (28)- أرشد الطويل بن أسعد البنتي ثم المكي (1255هـ/1839م - 1353هـ/1934م).
- (29)- عبد العزيز بن عبد الوهاب البقري (1297هـ/1879م - 1353هـ/1934م).
- (30)- عبد الرحمن بن أحمد الحلبي (1276هـ/1859م - 1354هـ/1935م).

- (31)- السيد محسن بن علي المُساوي (1323هـ/1905م - 1354هـ/1935م).
- (32)- أحمد المرزوقي بن حامد السواهاني (1268هـ/1851م - 1355هـ/1936م).
- (33)- عبد الرشيد بن أسلم البوقيسي (1299هـ/1881م - 1356هـ/1937م).
- (34)- عبد الله بن حسن بيلا الإندونيسي ثم المكي (ت 1356هـ/1937م).
- (35)- عبد الله بن أزهرى الفلمباني المكي (1279هـ/1862م - 1357هـ/1938م).
- (36)- جعفر بن محمد بن جعفر الحداد (1279هـ/1862م - 1358هـ/1939م).
- (37)- عبد الرؤوف بن حسن الكردي (1257هـ/1841م - 1358هـ/1939م).
- (38)- علي بن عبد الله الطيب المدني (1271هـ/1854م - 1359هـ/1940م).
- (39)- محسن بن محمد السيرامي البننتي (1277هـ/1860م - 1359هـ/1940م).
- (40)- عبد الوهاب بن عبد الصمد الوصابي (1289هـ/1872م - 1360هـ/1941م).
- (41)- وحي الدين بن عبد الغني الفلمباني (1288هـ/1871م - 1360هـ/1941م).
- (42)- منصور بن مجاهد باشييان السريايي (1302هـ/1884م - 1360هـ/1941م).
- (43)- جامع بن عبد الرشيد الرفاعي البوقيسي (1255هـ/1839م - 1361هـ/1942م).
- (44)- باقر بن محمد نور الجوكجايي ثم المكي (1306هـ/1888م - 1363هـ/1943م).
- (45)- علي عبد الحميد قدس السماراني (1310هـ/1892م - 1363هـ/1943م).
- (46)- هاشم أشعري الجومباني (1282هـ/1865م - 1366هـ/1946م).
- (47)- محسن بن محمد بنحسَن الشُربايوي (1316هـ/1898م - 1366هـ/1946م).
- (48)- عبد الله بن طاهر الحداد (1296هـ/1878م - 1367هـ/1947م).
- (49)- محسن بن عبد الله السقاف السيوني ثم الصؤلوي (ت 1369هـ/1949م).
- (50)- علي بن عبد الله البنجرى المكي (1285هـ/1868م - 1370هـ/1950م).
- (51)- أخنذ بن إدريس البوغوري ثم المكي (1303هـ/1885م - 1372هـ/1952م).
- (52)- حسن باندونغ (1304هـ/1886م - 1377هـ/1957م).
- (53)- مُناور خليل (1326هـ/1908م - 1380هـ/1960م).
- (54)- عبد القادر بن أحمد بلفقيه ثم الجاوي (1316هـ/1898م - 1382هـ/1962م).
- (55)- علوي بن طاهر الحداد (1300هـ/1882م - 1382هـ/1962م).
- (56)- عبد القادر منديلى (ت 1384هـ/1964م).
- (57)- عبد المحيط بن يعقوب السريايوي (1311هـ/1893م - 1384هـ/1964م).
- (58)- سالم بن أحمد بن جندان (ت 1387هـ/1967م).
- (59)- منصور بن عبد الحميد الفلكي البتاوي (1295هـ/1878م - 1387هـ/1967م).
- (60)- علي بن عبد الرحمن الحبشي (1286هـ/1869م - 1388هـ/1968م).
- (61)- إمام غزالي بن حسن الصولوي (1314هـ/1896م - 1388هـ/1968م).
- (62)- بيضاوي بن عبد العزيز اللاسمي (ت 1390هـ/1970م).
- (63)- معصوم بن أحمد اللاسمي (1290هـ/1873م - 1392هـ/1972م).
- (64)- الدكتور محمد حسبي الصديقي (1321هـ/1904م - 1394هـ/1974م).

- (65) - طوباغوس بكري بن سيد البننتي (1267هـ/1850م - 1395هـ/1975م).
- (66) - عبد الحميد حكيم (1311هـ/1893م - 1397هـ/1976م).
- (67) - عبد القادر أحمد حسن باغيل (ت 1404هـ/1984م).
- (68) - زكريا بن عبد الله بيلا المكي (1329هـ/1911م -).
- (69) - محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني (1335هـ/1916م - 1410هـ/1990م).

(1) جعفر بن محمد بن بدر الدين الفلمباني

هو المُسندُ الإندونيسي الأول، الفلمباني، ثم المدني، لم نقف له على ترجمة، سوى ما ذكره الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني في كتابه (العقدُ الفريد) من خلال أسانيده أنه روى عن المحدث المُسند الكبير محمد بن علاء الدين البابلي المصري (1000-1077 هـ) (17).

وروى عنه ابنه الشيخ طيب بن جعفر الفلمباني (18). قال المسند الشيخ الفاداني في روايته لصحيح البخاري: (أرويه عن عبد الكريم بن أحمد الخطيب بن عبد اللطيف المنكاپوي، عن أبيه، قال هو والشيخ عبد الكريم السنيسي: أخبرنا به العلامة المعمر الكياهي نووي بن عمر البنتي ثم المكي، عن الشیخة فاطمة بنت عبد الصمد الفلمبانية، عن أبيها، عن المسند المعمر عاقب بن حسن الدين بن جعفر الفلمباني نزيل المدينة المنورة، عن عمه طيب بن جعفر الفلمباني، عن أبيه العلامة جعفر بن محمد بن بدر الدين الفلمباني، عن المحدث المسند الكبير الشمس محمد بن علاء الدين البابلي المصري نزيل مكة وقتا...) (19).

ومن خلال تتبع الأسانيد يظهر لي أن الشيخ جعفر هو أول المُحدِّثين الإندونيسيين الوافدين إلى الحجاز، وإليه ينتهي سند الإندونيسيين، خاصة هؤلاء الذين يقيمون في الحجاز ويروون عن شيوخها. كما يظهر كذلك من خلال شيخه المذكور أن الرجل عاش في القرن الحادي عشر الهجري. ومعنى ذلك أنه هاجر إلى الحجاز بعد أن احتل الاستعمار الهولندي جزر إندونيسيا - ومنها جزيرة سومطرة التي منها أسرة الشيخ جعفر الفلمباني - نحواً من ثلاثة قرون ونصف قرن.

(2) حسن الدين بن جعفر الفلمباني

لم نقف على من ترجم له، غير أن الشيخ الفاداني ذكر في بعض إجازاته (20) أن الشيخ حسن الدين روى عن الإمام عيّد بن علي الثُمُسي (21). وروى عنه ابنه الشيخ عاقب بن حسن الدين الفلمباني. قال

(17) هو الإمام الحافظ المسند أبو عبد الله محمد بن علاء البابلي المصري الشافعي، أحد الأعلام في الحديث والفقّه، وهو أحفظ أهل عصره لمتون الحديث وأعرفهم بجرحها ورجالها وصحيحها وسقيمتها. كان حجة مصر على الآفاق في صدر الألف الهجري. وقد افرد ترجمته بالتأليف الحافظ أبو الفيض الزبيدي في كتاب سماه (الفجر البابلي في ترجمة البابلي). يروي عامة عن كافة أعلام مصر في صدر المائة الحادية عشرة، ومنهم الشمس الرملي ومحمد الوسيمي، وأحمد بن الشلبي، وسالم السنهوري، وعبد الرؤوف المناوي، وغيرهم. وقد جمع أسانيده ومروياته تلميذه أبو مهدي عيسى الثعالبي في فهرسته (منتخب الأسانيد في وصل المصنفات والأجزاء والمسانيد). توفي سنة 1077، وولادته كانت في سنة ألف. انظر خلاصة الأثر للمحبي: (39/4)؛ وفهرس الفهارس والأثبات: عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، تحقيق: د. إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط الثانية، 1402 هـ: (211/1).

(18) انظر العقد الفريد من جواهر الأسانيد: محمد ياسين بن عيسى الفاداني: ص 3؛ والوافي بذيّل تنكار المصافي بإجازة الفخر عبد الله بن عبد الكريم الجرافي: للمسند محمد ياسين الفاداني، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط الأولى، 1408 هـ/1988 م: ص 5.

(19) الوافي بذيّل تنكار المصافي: الموضوع نفسه.

(20) انظر العقد الفريد، المرجع السابق: ص 5؛ والوافي: ص (7-8).

الفاداني في روايته لصحيح مسلم : (أرويه عن الشيخ عبد الواسع بن يحيى الصنعاني، والمعمر علي بن عبد الرحمن الكويتاني، كلاهما عن عبد الحميد قُدُس، عن شقيقه زين الدين بن بدوي الصومباوي والمعمر عبد الغني بن صبح البيماوي ؛ كلاهما عن المعمر نووي البننتي، عن شقيقه المعمر الشيخ محمود بن كنان الفلمباني والشيخ أرشد بن عبد الله البنجري، كلاهما عن المعمر عبد الصمد الفلمباني، عن شقيقه المعمر عاقب بن حسن الدين الفلمباني، عن أبيه حسن الدين بن جعفر الفلمباني، وعن شقيقه صالح بن حسن الدين الفلمباني ؛ كلاهما عن الإمام عيد بن علي النمرسي، ..) (22).

ويبدو أن والده الشيخ جعفر بن بدر الدين هاجر إلى الحجاز واستوطن المدينة المنورة، حتى توفي بها.

(3) طيب بن جعفر الفلمباني

لم نقف له على ترجمة، غير أننا نعلم من خلال أسانيد الفاداني أن صاحب الترجمة روى عن أبيه جعفر بن محمد الفلمباني. وأنه روى عنه المُسنِد الحافظ عاقب بن حسن الدين الفلمباني (23).

قال الفاداني في روايته لموطأ مالك برواية يحيى بن يحيى : (أرويه عاليا عن عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوي، والمعمر جمعان بن سامون التتقزاني، كلاهما عن المعمر الكياهي نووي بن عمر البننتي، عن المعمر عبد الصمد الفلمباني، عن المعمر عاقب بن حسن الدين الفلمباني، عن عمه طيب بن جعفر الفلمباني، عن أبيه جعفر بن محمد بن بدر الدين الفلمباني..) (24).

(4) عاقب بن حسن الدين الفلمباني (ت 1182 هـ/1768م)

هو أحد كبار المُسنِدين الإندونيسيين الذين عاشوا في الحجاز. ولم نعر على ترجمة له، سوى ماقاله المسنِد الشيخ ياسين الفاداني بأنه من أكثر المُحدِّثين الإندونيسيين إسناداً وأوسعهم رواية، وقد لقب بالإمام الحافظ المُحدِّث المسنِد.

وعلمنا من خلال تتبع أسانيد الفاداني أن صاحب الترجمة حدَّث عن : أبيه الشيخ حسن الدين بن جعفر، وعمه طيب بن جعفر، وشقيقه صالح بن حسن الدين الفلمباني. وروى عاليا بالإجازة عن عبد الله بن

(21) هو عيد بن علي النمرسي، الشافعي الأزهرى المتوفى بالمدينة المنورة سنة 1140. يروى عامة عن البصري، والنخلي، ومحمد البرزنجي، وعلي بن خليل الجزائري، ومحمد الشرنبلالي، ومحمد بن قاسم البقري، ومنصور المنوفي وأحمد النشيشي، وأحمد السندوبي، وأحمد النفراوي، وعبيد الديوي وغيرهم. له ثبت بناه على إجازته للحفني في نحو كراسة، أتمه بتاريخ 1136. وأحال في آخره على ثبتي البصري والنخلي وشيخهما ابن سليمان الراداني. انظر فهرس الفهارس والأثبات للكتاني : (805/2).

(22) الوافي : ص (7-8).

(23) انظر الوافي : ص 13.

(24) الوافي بذييل تذكّار المصافي : الموضوع نفسه.

سالم البصري (25) (1050-1134 هـ)، وأحمد النخلي (26) (1040-1130 هـ). وروى أيضا عن محمد بن سليمان الكردي المدني (1125-1194 هـ) (27). وروى عن محمد بن أبي بكر الشلي المكي (28) (1030-1093 هـ) كتاب شرح الأربعين النووية لابن حجر المكي، والسيد أحمد بن محمد مقبول الأهدل (29)، وعبد المجيد بن علي المنالي الشهير بالزيادي الحسني الإديسي (1163 هـ) (30). وروى عن محمد سعيد بن عبد الكريم السمان (31) كتاب (منتقى الأخبار) لابن تيمية وسائر مؤلفاته، وغيرهم (32).

وممن روى عنه المعمر الكياهي عبد الصمد بن عبد الرحمن الفلمباني، ومحمود ابن كنان الفلمباني، وأحمد بن محمد شريف مقبول الأهدل، والمعمر أمر الله بن عبد الخالق المزجاجي، وعبد الرحمن بن عبد الصمد الوصابي، وغيرهم.

(25) هو عبد الله بن سالم بن محمد بن سالم بن عيسى البصري أصلا المكي مولدا ومدفنا، الشافعي، مسند الحجاز على الحقيقة لا المجاز. ولد سنة (1050 هـ) أو (1049) أو (1048)، والمتوفى سنة 1134 هـ. قال عنه الحافظ مرتضى في التعليقة الجلية بعد وصفه للبصري بالإمام المحدث الحافظ : (قد اتفقوا على أنه حافظ البلاد الحجازية). وقال عنه الشيخ إسماعيل بن محمد سعيد سكر في إجازته للدمنتي : (أمير المؤمنين في الحديث). وقال أبو العباس بن ناصر الدرعي في رحلته وقد لقيه وأخذ عنه : (زعم طلبة الحرم أنه فاق أهل الحرمين في الحديث وغيره من سائر العلوم). له ثبت سمي بـ (الإمداد بمعرفة علو الإسناد) في نحو ثلاث كراريس، جمعه ابنه سالم (المتوفى سنة 1160 هـ)، و (الضياء الساري على صحيح البخاري) في ثلاث مجلدات، ورسالة في الأحاديث النبوية يكتفي بتلقيها عن رواية أصولها عن الأشياخ، وعدتها تسعة وعشرون حديثا. انظر فهرس الفهارس والأثبات : (193/1-199) ؛ الأعلام للزركلي (88/4).

(26) هو أحمد بن محمد بن أحمد النخلي، عالم فاضل متصوف، من أهل مكة، مولدا ووفاء. له (بغية الطالبين لبيان الأشياخ المحققين المدققين) مطبوع. تقدمت ترجمته. انظر الأعلام للزركلي : (241/1).

(27) هو العلامة المُسند محمد بن سليمان الكردي المدني، شيخ الشافعية بالمدينة المنورة. ولد سنة 1125 وتوفي سنة 1194 هـ. يروى عن أبي طاهر الكوراني، ومصطفى البكري، والجوهري، ومحمد سعيد سنبل، وغيرهم. انظر فهرس الفهارس : (483/1).

(28) هو محمد بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر الشلي العلوي الحسيني، نزيل مكة. ولد باليمن سنة 1030. أخذ عن والده العلامة أبي بكر بن أحمد العلوي التفسير والحديث والتصوف والنحو. وأشهر مشايخه : عبد الرحمن بن علوي، ومحمد بن محمد بارضوان، وأحمد بن عمر عيديد، والسيد عقيل بن عمران باعمر، وعمر بن عبد الرحيم بارجا. ثم ارتحل الى الحجاز وأخذ عن علمائها منهم محمد بن علاء الدين البابلي، وعيسى بن محمد بن محمد الثعالبي، وأحمد بن محمد المدني الشهير بالقشاشي، وعبد العزيز الزمزمي، ومحمد بن علوي، وزين باحسن وغيرهم. أجازته مشايخه بالافتاء والتدريس. جلس في المسجد الحرام للتدريس عدة أعوام. له مؤلفات في علم الميقات وعلم المجيب، والتاريخ، والنحو، والمنطق. جمع ذبلا على النور السافر في أخبار القرن العاشر للشيخ عبد القادر بن شيخ العيديروس في مجلد كبير، وجمع تاريخا في أخبار القرن الحادي عشر. وله (المشروع الروي في مناقب السادة الكرام آل أبي علوي). توفي سنة 1093. انظر خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي : (336/3-338).

(29) هو المُسند المحدث اليمني الزبيدي. ترجم له وجيه الدين عبد الرحمن بن سليمان الأهدل في كتابه (النفس اليماني). روى عنه سليمان بن يحيى وأبو بكر بن يحيى مقبول الأهدل، ويوسف بن حسن البطاح الأهدل، وعثمان بن علي الجبيلي، وعبد الخالق المزجاجي، ويوسف بن محمد المزجاجي، وغيرهم. انظر فهرس الفهارس : (696/2).

(30) هو عبد المجيد بن علي بن أحمد بن محمد المنالي، عالم، أديب، شاعر، مشارك في اللغة والطب والتصوف وغيرها. من أثاره : قصيدة (نيل المنى وبلوغ السؤل بالتعلق بجناب الرسول عليه صلوات لا تحول ولا تزول)، و (إفادة المرتاد في التعريف بالشيخ ابن عباد)، مؤلف في العروض، و (قصيدة نيل الأرب في التشوق إلى أفضل العرب). توفي سنة 1163 هـ. انظر معجم المؤلفين : (169/6).

(31) من أعلام المدينة المنورة في القرن الثاني عشر الهجري. روى عن الكوراني والبكري. وروى عنه الفلاني ومرتضى الزبيدي وغيرهما. انظر فهرس الفهارس للكتاني : (201/1) و (903/2).

(32) انظر تعليق الفاداني على كفاية المستفيد لما علا من الأسانيد للمحدث محفوظ الترمسي الإندونيسي : ص 6.

آثاره العلمية :

- وقد ترك الشيخ عاقب الفلمباني بعض المؤلفات منها (33) :
- (إرشاد العباد إلى علو الإسناد)، ذكر فيه عوالمه.
 - (معجم شيوخ الحافظ عاقب الفلمباني نزيل المدينة المنورة)، أخرجه له حفيده الشيخ محمد نجيب بن عاقب الأصغر الفلمباني المدني.
 - وله (ثبت صغير).

(5) صالح بن حسن الدين بن جعفر الفلمباني

لم نقف على من ترجم له، بيد أننا ندرك من أسانيد الفاداني أن صاحب الترجمة روى عن أخيه المسند عاقب بن حسن الدين الفلمباني والعلامة عيد بن علي النمري نزيل مكة. وأنه روى عنه الشيخ كنان بن محمود الفلمباني (34).

قال المسند الشيخ الفاداني في روايته لسند الترمذي : (أرويه عن المعمر علي الحبشي الكويتاني والمفتي أحمد بن أبي بكر باخوار الشحري، كلاهما عن الشيخ عبد الحميد قدس، عن المعمر عبد الغني البيماوي وزين الدين الصومباوي، كلاهما عن المعمر نوي البنتي، عن المعمر محمود كنان الفلمباني، عن أبيه أبي الأزهار تاج الأمان الشيخ كنان بن محمود الفلمباني، عن الشيخ صالح بن حسن الفلمباني، عن أخيه المعمر عاقب بن حسن الدين..). (35).

(6) كنان بن محمود الفلمباني

لم نقف له على ترجمة، ونعلم من أثبات الفاداني - كما سبق أن أوردنا أنفا نموذجاً له - أن المترجم له روى عن الشيخ صالح بن حسن الدين الفلمباني، وأنه قد روى عنه ابنه محمود بن كنان الفلمباني (36).

(7) عبد الصمد بن عبد الرحمن الفلمباني (ت 1211 هـ/1796م)

هو عبد الصمد بن عبد الرحمن الآشي الشهير بالفلمباني، المحدث الصوفي، من كبار العلماء الإندونيسيين الذين ألفوا كثيراً في التوحيد والتصوف باللغة الملايوية خلال القرن الثامن عشر الميلادي (ما بين

(33) إعلام القاصي والداني : ص 71.

(34) انظر الوافي بذييل تذكر المصافي : ص 10 ؛ وسلسلة عقود اللجين في إجازة الشيخ إسماعيل عثمان زين اليمني المكي للمسنّد الشيخ محمد ياسين الفاداني، مخطوط : (927/8).

(35) الوافي : ص 10.

(36) انظر الوافي : الموضع نفسه.

عام 1764 - 1788 م). ومن أهم آثاره التي لا تزال تستعمل في أوساط معينة في إندونيسيا والبلاد المجاورة لها كتاب (سير السالكين) و(هداية السالكين).

وقد ذكر المسند الشيخ ياسين الفاداني أن صاحب الترجمة كان من أكثر المحدثين الإندونيسيين إسنادا وأوسعهم رواية. وأنه روى عن المعمر عاقب بن حسن الدين الفلمباني، ويحيى بن عمر مقبول الأهدل الزبيدي (37) (1073-1147 هـ)، والسيد عمر بن أحمد بن عقيل السقاف المكي (38) (1102-1174 هـ). وروى عن أحمد بن عبيد العطار الدمشقي (39) (ت 1218 هـ) كتاب (عقد الجواهر الثمين) للعجلوني. كما روى أيضا عن أحمد بن عبد الفتاح الملوّي (40) (1088-1182 هـ)، والسيد أحمد بن محمد شريف مقبول الأهدل، وأحمد بن عبد العزيز الهلالي (41) (1113-1175 هـ)، وسالم بن عبد الله البصري (42)، والسيد شيخ بن زين باعبود، وغيرهم (43).

(37) هو يحيى بن عمر بن عبد القادر بن أحمد بن المقبول، من بني علي الأهدل الحسيني، الزبيدي اليماني، محدث ديار اليمن ومفتي زبيد، من الشافعية، من أهل زبيد سكننا ووفاة. غلب عليه علم الحديث حتى نسب إليه، وكان يحفظ صحيح البخاري ومسلم، وكان في معرفة الحديث وروايته والأسانيد والصحيح والحسن والضعيف وشديد الضعيف إماما صلى خلفه أهل زمانه، وقدمه دهره على سائر أقرانه. ونقل الوجيه الأهدل في (النفس اليماني) تحليلته بـ(حافظ العصر بالاتفاق، ومحدث الإقليم بلا شقاق). وكان له السند العالي الذي هو أعلى ما يكون في اليمن. وكان من الدعاة إلى الترغيب في الإقبال على علمي التفسير والحديث، وفهم معاني الكتاب والسنة، والتفقه في ذلك، والعمل بما صح به الدليل، حتى أن بعض الفروعيين بسبب هذا الشأن اعتبروه خارجا عن مذهب الإمام الشافعي. أخذ عن العلامة أبي بكر بن علي البطاح الأهدل، والقاضي أحمد بن اسحاق جعمان وعبد الله المزجاجي. وأجازه من أهل الحجاز حسن بن علي العجمي وغيره. له عدة مؤلفات منها؛ (مجموع في الأسانيد) قال الشوكاني: نفيس ومن بعده من المشتغلين بعلم الرواية عيال عليه، و (الفهرست) مخطوط، و (القول السديد فيما أحدث من العمارة بجامع زبيد)، وكتاب في فضل ذوي القربى). انظر الأعلام: (161/8)؛ وفهرس الفهارس والأثبات: (1135/2-1136).

(38) هو أبو حفص عمر بن أحمد بن عقيل بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن السيد عبد الرحمن آل عقيل الحسيني العلوي المكي الشافعي الشهير بالسقاف. والسقاف لقب جده الأعلى السيد عبد الرحمن من آل باعلوي. حلاه تلميذه الحافظ الزبيدي في (شرح ألفية السند) بـ (الإمام المحدث المسند شيخ الحديث في الحجاز نجم الدين ولد بمكة سنة 1102). روى عن جد لأمه عبد الله بن سالم البصري والعجمي والنخلي وتاج الدين القلعي، ومصطفى بن فتح الله الحموي، ولعله أغرب شيوخه وأعلامهم. وسمع الأولية عاليا من الشهاب أحمد البنا بعناية جده لأمه سنة 1110، سمع منه كبار الشيوخ وانتفع به الطلبة، ومن أعظمهم انتفاعا به وأكثرهم ملازمة له الحافظ مرتضى، ومات سنة 1174 هـ. انظر فهرس الفهارس والأثبات: (796-792/2).

(39) هو محدث الشام أحمد بن عبيد العطار الدمشقي الشافعي. قال عنه الحافظ ابن عبد السلام الناصري في رحلته: (أمثل من رأيت في سفري من لدن خروجي من مقري). مات عام 1218 هـ. يروي عامة عن الشيخ علي الكزبري، وشرّاح البخاري الثلاثة الشمس محمد بن عبد الرحمن الغزي، وأبي الفداء العجلوني، والشهاب أحمد المنيني، وغيرهم من الدمشقيين. وللعطار ثبت صغير جلبته من دمشق، وهو من جمع الكزبري الصغير. والمترجم ممن أجاز عامة لأهل عصره. انظر فهرس الفهارس والأثبات: (827/2-829).

(40) هو الإمام المعمر المسند أحمد بن عبد الفتاح بن عمر المجبيري الملوّي الأزهري. ولد سنة 1088 ومات بمصر سنة 1182. أخذ عن الكبار مثل أبي العز العجمي، والزرقاني شارح المواهب، وعبد الرؤوف البشبيشي، وأبي الأنس المليجي، وغيرهم. وأجازه البصري والنخلي وأبو طاهر الكوراني وإدريس اليميني. ذكر أن له نحو عشرين مؤلفا. وله ثبت صغير أدمج فيه ثبت أبي السعود الفاسي. انظر فهرس الفهارس: (559/2-560).

(41) هو علامة المنقول والمعقول بالمغرب، الهلالي السجلماسي. قال الحضيكي في طبقاته: (كان أعلم أهل زمانه، وأتقاهم، وازدهم في الدنيا وأرغبهم في الآخرة). يروي عامة عن شيوخه المغاربة منهم: أحمد الحبيب الصديقي، وأحمد بن أبي القاسم الغنجاوي السجلماسي، ومحمد بن عبد السلام بناني الفاسي، وابن الطيب الشركي، وغيرهم. له رحلة حجازية

وقد روى عنه كثير من المحدثين الإندونيسيين وغيرهم، منهم : المعمر الكياهي نووي بن عمر البننتي، والكياهي صالح بن عمر السماراني، والمعمر محمود بن كنان الفلمباني، والكياهي عبد المنان بن عبد الله بن أحمد الترمسي، جد الشيخ محمد محفوظ ابن عبد الله الترمسي، والمسندة الشيخة فاطمة بن عبد الصمد الفلمبانية، والشيخ محمد أرشد بن عبد الصمد البنجري، والعلامة عثمان بن حسن الدمياطي، وعبد الغني بن صبح البيماوي، وغيرهم.

آثاره العلمية :

- ذكر المستشرق دريوس (G.W.J. Drewes) أن للمترجم له سبعة مؤلفات، طبع اثنان منها، ومازالت أربعة منها مخطوطة، وآخر مفقود. منها :
- 1- (زهرة المرید في بيان كلمة التوحيد) كتبه المؤلف باللغة الملايوية في مكة عام 1178 هـ/1764 م كملخص لمحاضرات ألقاها الشيخ أحمد بن عبد المنعم الدمنهوري (44).
 - 2- (نصيحة المسلمين وتذكرة المؤمنين في فضائل الجهاد وكرامة المجاهدين في سبيل الله)، (باللغة العربية) (45).
 - 3- (تحفة الراغبين في بيان حقيقة إيمان المؤمنين وما يفسده في ردة المرتدين). ذكر المؤلف في مقدمته أن الكتاب ألف بطلب من حاكم في ذلك الوقت، والظاهر أن الحاكم المذكور هو حاكم فلمان السلطان نجم الدين أو ابنه الذي أعطى اهتماما كبيرا بالعلماء والمتقنين (46).
 - 4- (العروة الوثقى وسلسلة أولي الإيتقا)، في الأورد والأذكار (بالعربية).
 - 5- (هداية السالكين)، كتبه المؤلف بمكة عام 1192 هـ/1778 م، طبع أكثر من مرة، وهو ترجمة عن كتاب بداية الهداية للغزالي، كما صرح به المؤلف.
 - 6- (راتب عبد الصمد)، في الأورد والأدعية.
 - 7- (سير السالكين إلى عبادة رب العالمين) بالملايوية، وهو ترجمة مع تصرف لكتاب إحياء علوم الدين للغزالي. كتبه المؤلف ما بين عام 1193 هـ/1779 م وعام 1203 هـ/1788 م.
 - 8- (زاد المتقين في توحيد رب العالمين) مفقود (47).

وثبت كبير في نحو كراسين، ذكر فيه أسانيد الكتب الستة ومشاهير كتب العلوم المتداولة وبعض المسلسلات. وله فهرس آخر صغير ووسط ملخص من الكبير. انظر فهرس الفهارس : (1102-1099/2).

(42) هو سالم بن عبد الله بن سالم البصري أصلاً، المكي دارا المسند الشهير المتوفى سنة 1160. جمع ثبت والده وهو ثبت عبد الله بن سالم البصري. روى عنه محمد سعيد السويدي، والحاج السيلكوتي الدهلوي، وغيرهما. انظر فهرس الفهارس : (979/2).

(43) انظر تعليق الفاداني على كتاب كفاية المستفيد للترمسي : ص 7 ؛ وراجع أيضا : العقد الفريد من جواهر الأسانيد للفاداني.

(44) الكتاب موجود بمكتبة المتحف المركزي بجاكرتا وفي جامعة بيبليوتيك، ليدن بهولندا. انظر الموسوعة الإسلامية : (33/1).

(45) موجود بمكتبة المتحف المركزي بجاكرتا، وليس فيه تاريخ كتابته.

(46) موجود بمكتبة المتحف المركزي بجاكرتا وفي معهد الدراسات الإستشراقية بروسيا فرع لنيانجراد.

(47) الموسوعة الإسلامية الإندونيسية : (34-31/1).

(8) أرشد بن عبد الصمد بن عبد الرحمن البنجري

لم نقف على ترجمة له، لكن الفاداني أفاد في بعض إجازاته بأن صاحب الترجمة روى عن العلامة المحدث سالم بن عبد الله البصري (48)، والكياهي عبد الصمد بن عبد الرحمن الفلمباني، والسيد محمد مرتضى الزبيدي (49). وممن روى عنه ابنه الشيخ يوسف بن أرشد البنجري، والكياهي نووي بن عمر بن عربي البنتي.

قال الفاداني في روايته لسنن النسائي: (أرويه عن الشيخين علي بن عبد الله بنجر وخالد بن عثمان المخلافي؛ كلاهما عن زين الدين الصومياوي، عن عبد الكريم السنيسي، عن الكياهي نووي البنتي، عن يوسف بن أرشد البنجري، عن أبيه الشيخ أرشد بن عبد الله بن عبد الرحمن البنجري، عن سالم بن عبد الله البصري المكي..) (50).

(9) صالح بن عمر السماراني

لم نقف على ترجمته، غير أن الشيخ ياسين ذكره في بعض أسانيده مما يفيد أن صاحب الترجمة قد روى عن العلامة عبد الصمد بن عبد الرحمن الفلمباني. وروى عنه ابنه الشيخ عمر بن صالح السماراني. قال المسند الفاداني في روايته لصحيح البخاري: (وأرويه عن العلامة الكياهي عبد المحيط بن يعقوب فانجي السيدارجاوي السريباوي ثم المكي، والعلامة المعمر فوق المائة السيد علي بن علي الحبشي المدني؛ كلاهما عن الكياهي عمر بن صالح السماراني نزيل مكة، عن أبيه صالح بن عمر السماراني، عن المعمر الشيخ عبد الصمد الفلمباني) (51).

(10) فاطمة بنت عبد الصمد الفلمبانية

(48) تقدم.

(49) هو محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، الواسطي العراقي أصلاً الهندي مولداً الزبيدي تعلموا وشهرة المصري وفاة الحنفي مذهباً القادري إرادة النقشبندي سلوكاً الأشعري عقيدة، هكذا يصف نفسه في كثير من إجازاته. لغوي محدث، حنفي، من أهل (بلجرام) بالهند، رحل إلى زبيد باليمن، ثم نزل القاهرة، وألف كتباً أحسنها وأكبرها (تاج العروس من جواهر القاموس). توفي سنة 1205 هـ شهيداً بالطاعون. قال الكتاني: كان نادرة الدنيا في عصره ومصره، ولم يأت بعد الحافظ ابن حجر وتلاميذه أعظم منه اطلاعاً ولا أوسع رواية وتلماداً ولا أكثر منه علماً بهذه الصناعة الحديثية وما إليها. كاتب أهل الأقطار البعيدة بفاس وتونس والشام والعراق واليمن وكاتبوه. ولعظم شهرته كاتبه ملوك النواحي من الترك والحجاز والهند واليمن والمغرب والسودان وغيرها واستجاروه وممن أخذ عنه من ملوك الأرض خليفة الإسلام في وقته السلطان عبد الحميد الأول ووزيره الأكبر محمد باشا بالمكاتبة، واستدعي للاستانة للحضور فاعتذر. انظر: الأعلام: (70/7)؛ فهرس الفهارس والأثبات: (526/1-543).

(50) الوافي: ص 11.

(51) انظر الوافي: ص 5.

هي (52) المسنّدة المعمرة فاطمة بنت عبد الصمد بن عبد الرحمن الفلمبانية. لم نجد ترجمة لها. وقد روت عن أبيها العلامة الكياهي عبد الصمد بن عبد الرحمن الفلمباني. وروى عنها كثير من المُحدّثين الإندونيسيين، منهم : الكياهي نووي بن عمر بن عربي البننتي، والكياهي محمد أرشد بن أسعد البننتي المعروف بالطويل، وغيرهما.

قال المسند الفاداني في روايته لصحيح البخاري : (أرويه عن عبد الكريم بن أحمد الخطيب بن عبد اللطيف المنكاباوي، عن أبيه، قال هو والشيخ عبد الكريم السنبسي : أخبرنا به العلامة المعمر الكياهي نووي بن عمر البننتي ثم المكي، عن الشیخة فاطمة بنت عبد الصمد الفلمبانية، عن أبيها... (53).

ومن آثارها العلمية :

- الفهارس القائمة في أسانيد الشیخة فاطمة : وهي عبارة عن الثبّت أملتة صاحبة الترجمة بمكة.

(11) علي قُدس (ت 1272 هـ/1855م)

إسمه ونسبه ومولده :

علي بن عبد القادر خطيب بن عبد الله بن مجيرة القُدسي، أحد شيوخ جاوا المطوفين، الشافعي ثم المكي، العالم الفاضل، ولد ببلدة قدس (Kudus) بجاوا الوسطى.

نشأته وطلبه للعلم وشيوخه وتلاميذه :

قدم مكة وجاور بها وقرأ العلوم فيها على شيوخها منهم السيد أحمد النحراوي (54)، والشيخ يوسف السنبلأويني، والسيد المحدّث أحمد بن زيني دحلان (55)، ولازمه كثيرا حتى بلغ رتبة المدرسين فأجازته بسائر مروياته فدرس وانتفع به كثير من الإندونيسيين.

(52) راجع : إعلام القاصي والداني لما علا من أسانيد الفاداني للشيخ محمود سعيد : ص 66 ؛ والعقد الفريد من جواهر الأسانيد للشيخ محمد ياسين الفاداني : ص 3.

(53) الوافي بذيّل تذكار المصافي : ص 5.

(54) ولد الشيخ أحمد النحراوي ببلدة بايوماس (Banyumas) بجاوا، إندونيسيا، قدم الى مكة وهو في العاشرة من عمره. فشرع في طلب العلم على علماء المسجد الحرام إلى أن أجزى له التدريس، فعقد حلقة وتخرج على يديه الكثير من طلاب العلم منهم من عاد الى إندونيسيا ناشرا للعلم داعيا إلى الله. ومنهم من درس بالمسجد. توفي بمكة عام 1346هـ. وحفيده الشيخ إبراهيم زاهد خريج كلية الشريعة بالقاهرة ويشغل بديوان المظالم. انظر : سير وتراجم : هامش ص 278.

(55) هو أبو العباس أحمد بن زيني دحلان المكي الشافعي، محدث وفقه مكي، مفتي الشافعية بها، ورئيس العلماء وشيخ الخطباء. أخذ عن محمد سعيد المقدسي وعلي سرور وعبد الله سراج الحنفي والشيخ حامد العطار وغيرهم. وأكثر اعتماده على أسانيد المصريين وأثبتاتهم. ولد سنة 1231 هـ وتوفي بمكة في محرم عام 1304هـ. وله من التصانيف في السنة منها : السيرة النبوية والآثار المحمدية طبعت مرارا في جزأين؛ الطبعة الوهبية 1258 ومصر 1295هـ، كما طبعت على هامش سيرة الأمين المأمون. وله كتابات على الكتب الستة، وفي التاريخ له عدة مصنفات منها : (تاريخ طبقات العلماء) رتبهم بترتيب عيب حيث جمع الشافعية على حدثهم، والحنفية على حدثهم، وهكذا بقية المذاهب. ومنها تاريخ مجدول لخص فيه (المشرع الروي في مناقب السادات آل باعلوي). وله ثبت وكان مدمنا على الدرس خصوصا الحديث حتى قالوا صار البخاري عنده ضروريا كالفاتحة. وقد أفرد ترجمته بالتأليف تلميذه السيد أبو بكر شطا الهمياطي المكي برسالة مطبوعة سماه (نفحة الرحمن في مناقب شيخنا سيدي أحمد دحلان). انظر : فهرس الفهارس والأثبات للكفاني : (390/1).

مكانته العلمية :

كان رجلاً صالحاً عالماً أثنى عليه كثير من شيوخه وكان له اهتمام بالحديث دراسةً وتديراً، فقد درّس سائر مرويات شيخه المسند المحدث السيد أحمد دحلان لتلاميذه الجاويين بمكة المكرمة.

وفاته :

توفى بمكة المشرفة سنة اثنين وسبعين ومائتين وألف ودفن بالمعلاة، وخلف ثلاثة أبناء أحدهم الشيخ عبد الحميد وهو أكبرهم، عالم فاضل مدرس⁽⁵⁶⁾ ، وستأتى ترجمته قريباً، إن شاء الله.

(12) - عبد المَنَّان بن عبد الله الترمسي (1282هـ/1865م)

هو جد الشيخ محمد محفوظ الترمسي. ولم نقف على ترجمة وافية له سوى ما ذكرته بعض المصادر من أنه هو الذي أسس (المعهد الإسلامي الترمسي) الذي تخرج منه فيما بعد الكثير من علماء جاوا. كما ذكر الشيخ الفاداني ضمن سلسلة أسانيد أن صاحب الترجمة روى عن العلامة عبد الصمد بن عبد الرحمن الفلمباني. وروى عنه ابنه الشيخ عبد الله بن عبد المنان الترمسي.

قال الشيخ الفاداني في بعض أسانيد لصحيح البخاري : (أرويه عن العلامة الكياهي باقر بن نور الجوكجاوي، والعلامة المعمر الكياهي أحمد بيضاوي بن عبد العزيز اللاسمي، والشيخ عمر بن حمدان ؛ ثلاثتهم عن المحدث الشيخ محمد محفوظ ابن عبد الله الترمسي، عن أبيه الكياهي عبد الله بن عبد المنان الترمسي، عن أبيه الكياهي عبد المنان بن عبد الله بن أحمد الترمسي، عن العلامة المعمر عبد الصمد ابن عبد الرحمن الآشي الشهير بالفلمباني نزيل مكة..). (57).

وقد توفي يوم الجمعة في شهر شوال سنة 1282هـ بقرية (ترمس) ودفن في قرية (سيمانتن) وترك سبعة أولاد منهم الشيخ عبد الله (58).

(13) نور إسماعيل الخالدي (ت 1313 هـ/1895م)

اسمه ونسبه ومولده :

هو (59) نور بن إسماعيل الخالدي المنكابوي - نسبة إلى مينانكابو (Minangkabau) وهي قبيلة في سومطرة الغربية تعرف بتمسك أبناؤها بالدين الإسلامي حتى ادعوا أن عاداتها وتقاليدها مستمدة من الشريعة الإسلامية - الأصل، المكي مولداً، الشافعي.

(56) المختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر لمحمد سعيد العامودي وأحمد علي : (1/322).

(57) انظر الوافي بذيل تنكار المصافي، المرجع السابق : ص 5.

(58) التعريف بالمعهد الإسلامي الترمسي للأستاذ محمد المحامي : ص 28 (بالإندونيسية).

(59) المختصر من كتاب نشر النور والزهر، المرجع السابق : (1/450).

نشأته وطلبه للعلم وشيوخه وتلاميذه :

نشأ بمكة وشرع في طلب العلوم وجد واجتهد، وقرأ على عدة مشايخ منهم السيد سالم العطاس قرأ عليه في الفقه والنحو والصرف وغيرها، ومنهم الشيخ محمد سعيد بابصيل (60)، قرأ عليه في التفسير والحديث والفقه وغير ذلك، ومنهم السيد بكري شطا (61) وقد لازمه وأكثر من أخذه عنه، قرأ عليه في التوحيد والفقه وأصوله والتصوف والمنطق والتفسير والحديث والمعاني والبيان وغير ما ذكر. وأكثر تلامذته من الإندونيسيين الذين حضروا دروسه في مكة.

حياته العلمية وجهوده في خدمة الحديث الشريف :

كان الشيخ نور إسماعيل رمزا للعلم والتقوى وذلك لاهتمامه البالغ في طلب العلم وتدريسه والعمل به. وأما جهوده في خدمة الحديث فتتضح من حرصه على طلب الحديث ونشر علومه واعتنائه بتلقيه بالإسناد المتصل. وكان يأخذ الحديث من كبار المحذّثين الحجازيين في ذلك الوقت مثل الشيخ محمد سعيد بابصيل والسيد بكري شطا الذي لازمه كثيرا.

وفاته :

توفي الشيخ نور بمكة المشرفة سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة وألف، وقد جاوز الخمسين، ودفن بالمعلاة رحمه الله تعالى.

(14) محمود بن كنان الفلمباني

لم نقف على من ترجم له، والظاهر من أسانيد الفاداني أن الشيخ محمود الفلمباني روى عن أبيه الشيخ كنان بن محمود الفلمباني، وعن الفقيه المعمر عبد الصمد بن عبد الرحمن الفلمباني، وأنه روى عنه الشيخ محمد نووي بن عمر البننتي (62).

(15) عبد الله بن عبد المنان الترمسي (1314هـ/1896م)

هو والد الشيخ محمد محفوظ الترمسي، ولد بقرية (تَرْمَس) بجاوا الشرقية. درس على يدي والده الشيخ عبد المنان بن عبد الله الترمسي في (المعهد الإسلامي الترمسي) حتى تخرج منه.

(60) محمد سعيد بابصيل، محدث وفقه مكي، ولد بمكة ونشأ بها وتلقى العلم عن علماء المسجد الحرام. وبعد أن أجاز له التدريس عقد حلقة بالحرم المكي، ثم عين أمين فتوى فاكسب خبرة وتجربة، فأُسند إليه منصب الإفتاء فقام بواجبه إلى أن توفاه الله يوم الخميس 23 ربيع الثاني عام 1330هـ. انظر : سير وترجم : ص 277.

(61) هو السيد بكري بن محمد زين العابدين شطا، ولد بمكة عام 1266هـ في بيت شطا المشهور بالعلم والتقوى، وكان أحواه السيد عمر وعثمان شطا من كبار علماء مكة في ذلك الوقت. كان الشيخ بكري شطا عالما نابغا في العلوم العقلية والنقلية. عقد حلقة درسه بالمسجد الحرام وأقبل عليه طلاب العلم من مختلف الأجناس. ترك بعض المؤلفات، خاصة في الفقه الشافعي. خلف ثلاثة أولاد منهم السيد أحمد شطا، والسيد صالح شطا. انظر : سير وترجم : ص 86.

(62) انظر الوافي بذييل تذكر المصافي، المرجع السابق : ص 10 ؛ وسلسلة عقود اللجين في إجازة الشيخ إسماعيل عثمان زين للشيخ الفاداني، مخطوط : ص 929.

ثم أخذه والده ليسافر معه إلى الأراضى المقدسة ليؤديا مناسك الحج، ثم جلس هناك عدة سنوات ليتلقى العلم من علمائها، ثم رجع إلى بلده ليشارك والده في التدريس بالمعهد والعمل لتطويره حتى أصبح المعهد الترمسي محط أنظار طلبة العلم في جاوا ؛ لتمييزه عن بقية المعاهد في ترسيخ العلوم الإسلامية والعربية ولفضل العلماء الذين كانوا يدرسون فيه.

ومع ذلك فقد أرسل ولده الشيخ محمد محفوظ الترمسي إلى مكة ليدرس فيها على علمائها وبقي فيها حتى وفاته وكان عالما من علمائها. وفي أثناء إقامة الشيخ محفوظ بمكة أخذ الشيخ عبد الله أولاده الآخرين إلى الحجاز ليدرسوا على يدي أخيهم الشيخ محمد محفوظ الترمسي الذي أصبح عالما مشهورا ومدرسا بالحرم المكي، وليرجعوا فيما بعد علماء فسافر معهم إلى الحجاز، لكن الله أراد أن يأخذ الشيخ عبد الله إلى جواره أثناء وجوده بمكة.

ذكر الفاداني في أسانيدہ أن صاحب الترجمة روى عن أبيه عبد المنان الترمسي، وروى عنه ابنه الشيخ محمد محفوظ الترمسي (63) .

توفي بمكة المكرمة يوم الإثنين التاسع والعشرين من شهر شعبان 1314هـ (64).

(16) محمد نُووي بن عمر البُنْتِيّ (1230هـ/1814م - 1314هـ/1896م)

اسمه ونسبه ومولده :

أبو عبد المعطي محمد نووي بن عمر بن عربي بن علي النوي البُنْتِيّ النَّتَّاري، العالم العلامة البحر الفهامة، المفسّر (65) المحدث الفقيه (66) ، شارك في بعض العلوم، عرفه التيمور بعالم الحجاز في القرن الرابع عشر الهجري، ولقبه شيوخ الأزهر بسيد علماء الحجاز. ولد في سنة 1230 هـ الموافق سنة 1813 م بقرية تنارا (Tanara) ، مدينة سيران (Serang) ولأية بنتن (Banten) بجاوا الغربية وهي منطقة كانت تشتهر بتمسك سكانها بتعاليم الإسلام وكثرة علمائها. فأقليم بنتن الذي فيه قرية تنارا إقليم عريق ذو تاريخ عريض، كما كانت فيه ثلاثة الدول الإسلامية في إندونيسيا بعد مملكة ساموئرا في آشييه، و ديمالك في جاوا. وهذه الدول لها دورها الكبير في نشر الإسلام في إندونيسيا. كما انها أول الدول التي واجهت الاستعمار الهولندي، ففي هذه البلدة العريقة ولد الشيخ نووي الذين كان من أسرة متعلمة مثقفة متدينة، وله إخوة يعتبرون من كبار العلماء حينذاك في إندونيسيا (67).

(63) انظر الوافي بذيل تنكار المصافي، المرجع السابق : ص 5.

(64) التعريف بالمعهد الإسلامي الترمسي للأستاذ محمد المحامي : ص 34 (بالإندونيسية).

(65) يقوم بدراسة تفسيره الآن الزميل مستامين أرشد في رسالة له للحصول على الدكتوراة في (التفسير) من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر.

(66) قام بدراسة فقهه الأخ الدكتور مسلم إبراهيم في رسالته (الماجستير) بموضوع (الشيخ محمد نووي الجاوي : حياته وأثره في الفقه الإسلامي) قدمها الى قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.

(67) الشيخ محمد نووي الجاوي: حياته وأثره في الفقه الإسلامي : للزميل الدكتور مسلم ابراهيم، رسالة الماجستير في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، رقم 124 : ص 20.

نشأته وطلبه للعلم :

نشأ نشأة طيبة في حضان والده وفي جو علمي رفيع، حيث كان والده الشيخ عمر عالما من علماء جاوا، وكان مديرا لمعهد إسلامي في قريته. وفي نفس الوقت كان عمدة البلد، وقد جرى العرف فيها وقتذاك أن العمدة مسئول عن تربية أولاد البلدة تربية أولية.

وكان محمد نووي مجتهدا في دراسته، ذكيا نابغة في فهم دروسه، قوي الذاكرة، نجيبا ومحبا للمسائل الفقهية، وكثير الحفظ للشعر العربي، عظيم الاحترام للعلم والعلماء، متحليا بالأخلاق الفاضلة الكريمة، مشهورا بخضوعه لأوامر الله وتورعه عن الشبهات. وبعد أن تخرج من المعهد الديني بجاوا قدم إلى مكة وهو في سن الخامسة عشر فجاور بها سنين عديدة وصار ذا ثروة واقتنى كتبا كثيرة وأكب على كسب العلوم من عدة مشايخ وتحصيلها، واجتهد حتى صار إماما في المنطوق والمفهوم.

شيوخه :

نستطيع أن نعرف من خلال مؤلفاته أنه أخذ العلم عن الشيخ زيني دحلان (68)، المحدث المشهور الذي ذاع صيته في أرجاء إندونيسيا وغيرها.

كما درس على الشيخ أحمد خطيب الإندونيسي الذي كان وقتذاك مفتيا في مكة على مذهب الشافعي، وأخذ عنه الفقه. كما تتلمذ على أيدي الشيوخ ؛ ومن بينهم السيد أحمد النحراوي (69) ، وأحمد الدمياطي، ويوسف بن أرشد البنجري، وعبد الحميد قدس.

كما قرأ على الشيخ حسب الله (70) . وروى عن محمود بن كنان الفلمباني، والشيخ أرشد بن عبد الصمد البنجري، وعبد الصمد الفلمباني، وغيرهم (71).

تلامذته :

(68) تقدمت ترجمته.

(69) هو الشيخ أحمد النحراوي وُلد ببلدة بايوماس (Banyumas) بجاوا بإندونيسيا . وتوفي بمكة عام 1346هـ. انظر سير وتراجم، المرجع السابق : هامش ص 278، تقدمت ترجمته.

(70) هو محمد بن سليمان الشهير بالشيخ حسب الله الضرير، عالم الحجاز في زمانه، المصري الأصل، الفقيه المحدث المفسر، ولد عام 1233هـ، تلقى العلم عن علماء عصره مثل الشيخ عبد الغني الدهلوي وعبد الحميد الداغستاني، وعبد الغني الدمياطي، وأحمد بن محمد الدمياطي مفتي الشافعية بمكة وغيرهم. كان آية في الحفظ والتعبير متمكنا في الفقه والتفسير. وكان كلف بشهود رمضان في المدينة بالرغم من فقد بصره وكبر سنه وقد عرضت عليه إفتاء الشافعية بمكة عام 1340هـ فلم يقبلها فعين فيها السيد حسين الحبشي. وترك بعض المؤلفات. انظر : سير وتراجم : ص 259 - 263 ؛ فهرس الفهارس والأثبات للكتاني : (356/1).

(71) راجع : العقد الفريد من جواهر الأسانيد للشيخ محمد ياسين الفاداني. وقد ذكر الأخ الدكتور مسلم إبراهيم في رسالته أن من بين شيوخ المترجم له: الشيخ عمر البقاعي، وعمر الجبرتي، والشيخ السحيمي، والرحماني، والحفني، وعبد العزيز. وأسماء شيوخه الكرام الذين لهم الفضل في تربيته وتعليمه ذكرها الشيخ نووي كثيرا ومكررا في مؤلفاته. لكنني أستبعد أن الحفني كان من شيوخ نووي البننتي ؛ لأن الشيخ محمد سالم الحفني ولد سنة 1171هـ، وتوفي سنة 1181هـ. ولم يكن الشيخ نووي في ذلك الوقت قد ولد. انظر الشيخ محمد نووي الجاوي (حياته وأثره في الفقه الإسلامي)، المرجع السابق : ص 44.

جاء الشيخ نووي إلى مكة للمرة الثانية بعد أن قضى بعض سنوات في بلده للتدريس وقام مقام والده في التعليم والدعوة، ثم قدم إلى مكة لا لأجل طلب العلم فحسب، بل لأجل التدريس في أوساط الطلبة عامة، والجاويين بصفة خاصة، وللتأليف في نفس الوقت.

وقد تخرج به كثير من الطلبة الجاويين منهم : عبد الكريم أمر الله، والد الدكتور حمكا، المفكر الإسلامي الإندونيسي. ومن تلاميذه أيضا الكياهي أحمد دحلان الذي أسس الجمعية المحمدية فيما بعد، أي في سنة 1912 م لتوحيد صفوف الشعب. ومنهم الشيخ أحمد خطيب بن عبد اللطيف المنكابوي، وعبد الكريم السنوسي، والكياهي خليل مدورة، والكياهي هاشم أشعري الذي تعلم على يده مدة خمس سنوات تقريبا وهي الفترة الأولى من إقامته بمكة. ومنهم الكياهي رادين أسنوي، والكياهي أشعري باويان، والكياهي طوباغوس محمد أسنوي، والكياهي ناجح، والكياهي إلياس، والكياهي عبد الغفار، والكياهي طوباغوس بكري، والكياهي عبد الغني بن صبح البيماوي، والكياهي جمعان بن مأمون التقراني.

كما تتلمذ على يديه الشيخان عبد المنان ومحسن المساوي اللذان أصبحا فيما بعد مؤسسي مدرسة (دار العلوم الدينية) بمكة المكرمة. ومن المعروف أن الشيخ عبد المنان والسيد محسن المساوي قد تعلموا على يدي الشيخ نووي وأقاما معه مدة طويلة.

ومن تلاميذه أيضا الشيخ عبد الحميد الداغستاني، ومحمد محفوظ بن عبد الله الترمسي، صاحب كتاب (موهبة ذي الفضل) في الفقه الشافعي، المنتشر في إندونيسيا انتشارا واسعا آنذاك (72). ومنهم الشيخ سعيد اليماني الذي أخذ عنه علم المنطق، والسيد أحمد بن بكري شطا الذي أخذ عنه النحو والصرف، والشيخ عبد الحميد قدس والشيخ باقر الجوكجاوي، وقد أخذوا عنه علم العروض والقوافي، والشيخ عبد الستار بن عبد الوهاب الصديقي، وغيرهم من الذين حضروا دروسه بالمسجد الحرام وبمنزله بمكة المكرمة، وكان درسه يحتوى على مائتي طالب بل أكثر كما حكاه الشيخ عبد الله مرداد أبو الخير في كتابه (نشر النور والزهر) من مشاهدته بنفسه (73).

حياته العلمية ورحلاته وجهوده في خدمة الحديث الشريف :

كان الشيخ نووي البننتي علما بارزا في العلم والحلم والتواضع والصبر والاستقامة، وقد أثنى عليه شيوخه وأقرانه فضلا عن تلامذته. وحسبنا أنه ترك من المؤلفات ما لا يقل عن تسعة وتسعين كتابا تشمل فروع العلوم الإسلامية المختلفة كالتفسير والحديث والفقه والتصوف والنحو والصرف وغيرها. ولقد تكررت رحلاته في سبيل الحصول على العلم إلى مصر والشام وأخذ عن أفاضلها وليس له اشتغال إلا بالتدريس والإفادة والتأليف والعبادة مع طبع أرق من النسيم. ولقب آنذاك بألقاب علمية تشير إلى مدى إتقانه ومتانتة وتعمقه في العلم والتفقه مثل (سيد الفقهاء والحكماء المتأخرين) و (إمام علماء الحرمين) و (سيد علماء الحجاز).

(72) حياة الكياهي الشيخ عبد الواحد هاشم : الحاج أبو بكر أشيه، لجنة ذكرى الشيخ عبد الواحد هاشم، جاكارتا، سنة 1957 : 88. (بالإندونيسية).

H. ABOEBAKAR, "Sejarah Hidup K. H. A. WAHID HASYIM dan karangan tersiar", Panitia Buku Peringatan Alm. K. H. A. Wahid Hasyim, Jakarta, 1957, hal 88.

(73) المختصر من كتاب نشر النور والزهر : (450/1).

أما جهوده في خدمة الحديث فتتجلى في رواية الأحاديث النبوية عن شيوخه بالإسناد وتدريسها لتلاميذه. كما تتجلى جهوده كذلك في التأليف في علم الحديث.

وفاته :

واستمر على حاله إلى أن وافته المنية في عام 1314 هـ بمكة المكرمة ودفن عند منزله بناحية شعب علي بمكة، أثابه الله رضاه (74).

آثاره العلمية :

لقد ترك الشيخ نووي البنتي مؤلفات كثيرة بعضها في متناول الأيدي والبعض الآخر مازال مفقوداً، وبعض هذه المؤلفات لازالت تدرس حتى الآن في المعاهد الإسلامية بإندونيسيا، ومن هذه المؤلفات ما يأتي (75) :

في الفقه :

- 1- (بهجة الوسائل في شرح المسائل) وهو شرح على الرسالة الجامعة بين أصول الدين والفقه والتصوف للشيخ محمد نووي (76).
- 2- (التوشيح على شرح أبي قاسم العزي على متن التقريب لأبي شجاع) وبهامشه الشرح المذكور (77).
- 3- (الثمار البانعة في الرياض البديعة) وهو شرح على مختصر الشيخ محمد حسب الله المسمى بـ(الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة)، وبهامشه الرياض البديعة (78).
- 4- (الرسالة الجامعة بين أصول الدين والفقه والتصوف) وهي بهامش (بهجة الوسائل).
- 5- (سَلْمُ المُنَاجَاةِ عَلَى سَفِينَةِ الصَّلَاةِ) للشيخ عبد الله بن يحيى الحضرمي، وبهامشه (سفينة الصلاة) (79).
- 6- (العقد الثمين) شرح منظومة الستين مسألة المسامة (الفتح المبين في مهمات الدين) للشيخ مصطفى بن عثمان الجاوي القاروني (80).
- 7- (سلوك الجادة) على الرسالة المسامة بـ(لمعة المفادة في بيان الجمعة المعادة) (81).

(74) المختصر، المرجع السابق : (450-449/1).

(75) الشيخ محمد نووي الجاوي، المرجع السابق : ص (82-89) ؛ والموسوعة الإسلامية الإندونيسية : (841/2-844).

(76) طبع هذا الكتاب بمطبعة بولاق سنة 1292هـ، وبمطبعة الميمنة سنة 1334هـ، ثم بمطبعة دار إحياء الكتب العربية بمصر، سنة 1385هـ.

(77) طبع بمطبعة بولاق سنة 1314هـ، وبمطبعة دار إحياء الكتب العربية بمصر.

(78) طبع بمصر سنة 1299هـ، وبمطبعة بولاق سنة 1302هـ، ثم بمطبعة الميمنة سنة 1308هـ. ثم طبع بالمطبعة الجمالية سنة 1329هـ. وأخيراً بمطبعة دار إحياء الكتب العربية بمصر.

(79) طبع الكتاب بمطبعة بولاق سنة 1297هـ، وفي البابي الحلبي سنة 1301هـ، والميمنة سنة 1307هـ، ثم بمطبعة دار إحياء الكتب العربية بمصر سنة 1345هـ.

(80) طبع الكتاب بالمطبعة الوهبية سنة 1300هـ.

(81) وقد طبع الكتاب بالمطبعة الوهبية سنة 1300هـ، وفي مكة سنة 1330هـ، ثم بمطبعة الخيرية الكائنة بمكة سنة 1330هـ.

- 8- (قوت الحبيب الغريب حاشية على فتح القريب المجيب) لأبي عبد الله محمد بن قاسم الغزي في الفقه الشافعي (82).
- 9- (فتح المجيب شرح مختصر الخطيب) للشربيني في مناسك الحج. وبهامشه المختصر المذكور (83).
- 10- (كاشفة السجا في شرح سفينة النجا) للشيخ سالم بن سمير الحضرمي في أصول الدين والفقه (84).
- 11- (عقود اللجين في بيان حقوق الزوجين) وهو شرح على الرسالة المتعلقة بحقوق الزوجين لبعض الناصحين (85).
- 12- (نهاية الزين في إرشاد المبتدئين (86) بشرح قرة العين بمهمات الدين) للشيخ زين الدين المليباري. وبهامشه المتن مع بعض التقريرات (87).
- 13- (الرياض البديعة في أصول الدين وفروع الشريعة).

في المدائح النبوية والتاريخ :

- 1- (الإبريز الداني في مولد سيدنا محمد السيد العدناني) (88).
- 2- (بغية العوام في شرح مولد سيد الأنام) وهو شرح ابن الجوزي (89).
- 3- (ترغيب المشتاقين لبيان منظومة السيد أبي جعفر البرزنجي في مولد سيد الأولين والآخرين) (90).
- 4- (الدَّرُّ البَهِيَّة في شرح الخصائص النبوية) وهو شرح قصة المعراج لأبي جعفر البرزنجي (91).
- 5- (شرح منظومة الشيخ محمد الدمياطي في التوسل بأسماء الله الحسنی) (92).
- 6- (فتح الصمد العالم على مولد الشيخ أحمد بن قاسم) المالكي (93).

- (82) طبع بمطبعة البابي الحلبي سنة 1301 هـ و 1305 هـ. وبمطبعة الميمنة سنة 1310 هـ، ثم بمطبعة دار إحياء الكتب العربية بمصر.
- (83) طبع بمطبعة بولاق سنة 1276 هـ، و 1297 هـ. وطبع أيضا بمكة سنة 1316 هـ، وبمطبعة شرف سنة 1298 هـ. وطبع كذلك بمطبعة الميمنة سنة 1306 هـ.
- (84) طبع بمطبعة "أوساها كلوراجا" بمدينة (سمارانغ) بإندونيسيا. وطبع أيضا بمطبعة عبد الرزاق سنة 1302 هـ، وبالمطبعة الخيرية سنة 1303 هـ، وبمطبعة البابي الحلبي سنة 1292 هـ. وبمطبعة مصطفى سنة 1301 هـ، والميمنة سنة 1305 هـ. وطبع أيضا ببولاق سنة 1309 هـ. ثم بعد ذلك طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية بمصر.
- (85) طبع الكتاب بالمطبعة الوهيبية سنة 1292 هـ، وبمطبعة شرف سنة 1297 هـ. كما طبع أيضا بمكة سنة 1316 هـ. ثم بدار إحياء الكتب العربية بمصر.
- (86) وهو عبارة عن كتاب في الفقه الشافعي ويحتوي جميع أبواب الفقه كالصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة وباب البيع والنكاح والجنابة والحدود والجهاد والقضاء وغير ذلك. ويتكون الكتاب من أربعمئة صفحة على حجم متوسط. والناشر هو شركة (النور آسيا). ومازال هذا الكتاب من أهم المراجع في المعاهد الإسلامية بإندونيسيا.
- (87) وقد طبع الكتاب بمطبعة الوهيبية سنة 1297 هـ، ومطبعة شرف سنة 1299 هـ، وبمطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة 1357 هـ. كما طبع أيضا في إندونيسيا.
- (88) وقد طبع بمطبعة الحلبي بمصر سنة 1299 هـ.
- (89) وطبع الكتاب بمطبعة مصر سنة 1297 هـ.
- (90) طبع الكتاب بمطبعة بولاق سنة 1292 هـ، وبمطبعة مكة سنة 1311 هـ.
- (91) طبع بمطبعة الحلبي بمصر سنة 1298 هـ.
- (92) طبع بمطبعة عبد الرزاق سنة 1302 هـ.

7- (مدارج الصعود إلى اكتساء البرود)، أو (أساور العسجد على جوهر عقد) وهو شرح المولد للسيد أبي جعفر البرزنجي (94).

8- (الفتوحات المدنية شرح شعب الإيمان). وما زال مخطوطاً.

9- (شرح البردة) تاريخ مولد النبي r (95).

في التوحيد :

1- (تيجان الدرري) وهو شرح رسالة الشيخ إبراهيم الباجوري (96).

2- (ذريعة اليقين على أم البراهين) للدسوقي (97).

3- (فتح المجيد في شرح الدر الفريد) للسيد أحمد النحراوي (98).

4- (قامع الطغيان على منظومة شعب الإيمان) للشيخ زين الدين المليباري (99).

5- (قطر الغيث في شرح مسائل أبي الليث) للإمام أبي الليث نصر بن محمد السمرقندي الحنفي (100).

6- (النهجة الجيدة لحل نقاوة العقيدة) (101).

7- (نور الظلام على منظومة عقيدة العوام) للسيد أحمد المرزوقي المالكي (102).

8- (نقاوة العقيدة) منظومة (103).

في التصوف :

1- (سلام الفضلاء شرح منظومة هداية الأذكياء إلى طريق الأولياء) للشيخ زين الدين المليباري (104).

2- (مراة صعود التصديق في شرح سلم التوفيق إلى محبة الله على التحقيق) للسيد عبد الله بن حسين باعلوي (105).

3- (مصباح الظلام على المنهج الأتم في تبويب الحكم) وهو شرح رسالة ابن حسان الدين الهندي (106).

(93) طبع بمطبعة بولاق سنة 1292هـ، وبمطبعة مكة سنة 1315هـ.

(94) طبع بالمطبعة الوهبية سنة 1296هـ، وبمطبعة شرف سنة 1297هـ، وبالمطبعة الميمنة سنة 1318هـ، وبمطبعة مكة سنة 1315هـ.

(95) طبع بمكة سنة 1314هـ.

(96) طبع بمطبعة البابي الحلبي. وبمكة سنة 1309هـ.

(97) طبع بمطبعة عبد الرزاق سنة 1303هـ، وبمكة سنة 1317هـ.

(98) طبع الكتاب في مصر سنة 1298هـ، كما طبع أيضاً بمطبعة المعارف بباندونغ إندونيسيا.

(99) طبع بالمطبعة الوهبية سنة 1296هـ.

(100) طبع بمطبعة البابي الحلبي بمصر سنة 1301هـ، وسنة 1303هـ. وبمكة سنة 1311هـ.

(101) طبع بمطبعة عبد الرزاق سنة 1303هـ.

(102) طبع بمطبعة عبد الرزاق سنة 1303هـ، وبالمطبعة الجمالية سنة 1329هـ.

(103) طبع بمطبعة عبد الرزاق سنة 1303هـ.

(104) طبع بمكة سنة 1315هـ.

(105) طبع بمطبعة البابي الحلبي بمصر سنة 1292هـ. وبالمطبعة الخيرية سنة 1303هـ. وبالمطبعة الميمنة سنة

1306هـ، وبمطبعة بولاق سنة 1309هـ.

(106) طبع بمكة سنة 1314هـ.

4- (مراقى العبودية) وهو شرح بداية الهداية لحجة الإسلام أبى حامد الغزالي (107).

في النحو والصرف :

1- (فتح غافر الخطية بشرح نظم الأجرومية) المسمى بالكواكب الجليلة (108).

2- (كشف المروطية عن ستار الأجرومية) فى علم النحو (109).

3- (النصوص الياقوتية على الروضة البهية فى الأبواب التصريفية) (110).

4- (الرياض القولية فى الصرف والنحو). وبهامشه النصوص الياقوتية.

5- (اللمعة النورانية فى علم النحو) (111).

في التفسير :

- التفسير المنير لمعالم التنزيل المفسر عن وجوه محاسن التأويل المسمى بـ (مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد) (112).

في البلاغة :

- (لباب البيان فى علم البيان) وهو شرح رسالة الشيخ حسين المالكي فى الإستعارات (113).

في علم التجويد :

- (حلية الصبيان على فتح الرحمن) (114).

ومن الملاحظ أن هذه المؤلفات وغيرها كثيرة مفقودة، منها الصغير ومنها الكبير. والظاهر أن الصغير

منها يقصد به المؤلف المبتدئين خاصة فى بلاد جاوا التى كان معظم سكانها لا يفهمون العربية، فالكتب

الصغيرة تتناسب كثيرا مع المبتدئين وظروف المسلمين العوام. أما مؤلفاته الحديثية فأشهرها ما يلى :

1- (نصائح العباد وهو شرح المنبهات على الاستعداد ليوم المعاد) للحافظ ابن حجر العسقلاني فى فضائل الأعمال.

2- (تنقيح القول الحثيث فى شرح لباب الحديث) للحافظ جلال الدين السيوطي فى الترغيب والترهيب.

3- (النور الأحمد فى أسانيد الشيخ عبد الصمد) وهو ثبت له.

(17) عبد الكريم السننبي

(107) طبع بمطبعة الحلبي بمصر سنة 1394هـ.

(108) طبع بمطبعة بولاق سنة 1298هـ.

(109) طبع بمطبعة شرف سنة 1298هـ.

(110) وطبع بمطبعة الحلبي بمصر سنة 1299هـ.

(111) طبع بمطبعة الباي الحلبي بمصر.

(112) طبع بإندونيسيا. كما طبع بمطبعة عبد الرزاق سنة 1305هـ، ثم بمطبعة دار إحياء الكتب العربية بمصر.

(113) طبع بمطبعة مصطفى الحلبي بمصر سنة 1315هـ.

(114) طبع بإندونيسيا.

لم نقف على من ترجم لحياته، غير أن الفاداني ذكر في أسانيدِه أن صاحب الترجمة روى عن الشيخ محمد نووي بن عمر البنتي، وأنه روى عنه الشيخ زين الدين بدوي الصومباوي (115).

ومن الواضح أن أسرته كانت من قرية (سُنْبُس) الواقعة في كاليمانتن الغربية، القريبة من مدينة بونتيناك.

(18) عبدالغني البيمايوي (ت 1320 هـ/1902م)

هو (116) عبد الغني بن صبح البيمايوي الأصل، نزيل البلد الحرام، العلامة المسند المحدث، ولد بمدينة بيمَا (117) (Bima)، غير أنه لم يعرف تاريخ ميلاده.

قدم إلى مكة المكرمة وقرأ على المشايخ بها كالعلامة السيد محمد المرزوقي، وأخيه السيد أحمد المرزوقي صاحب منظومة (عقيدة العوام)، ومفتي الشافعية الشيخ محمد سعيد القدسي، والعلامة عثمان الدميّطي (118)، وانتفع بهم وتخرج على أيديهم. كما روى عن عمر بن عبد الكريم العطار المكي (119)، وأحمد بن عبيد العطار (120)، والسيد محمد مرتضى الزبيدي (121)، وسعيد بن علي السويدي البغدادي، وخير الدين شهاب الدين الميداني الدمشقي، والكياهي نووي بن عمر البنتي، والشيخ عبد الصمد الفلمباني، وغيرهم. ودرّس بالمسجد الحرام وأفاد وتخرج عليه أكثر علماء إندونيسيا، ولم يزل مشغولاً بالتدريس والعبادة والتأليف إلى أن توفاه الله. وممن روى عنه الشيخ خليفة بن حمد النبهاني، والكياهي خليل بن عبد اللطيف البنكلاني، والكياهي عبد الحميد فُدُس، وعلي بن علي الحبشي المدني، وغيرهم (122).

أما خدمته في الحديث فتتجلى في جهوده في المحافظة على تلقي الأحاديث بالإسناد المتصل إلى رسول الله ﷺ وروايته مسلسلاً. وكان من أكثر المحدثين الإندونيسيين إسناداً وأوسعهم رواية، وقد صرح بذلك

-
- (115) انظر الوافي بذيّل تذكّار المصافي، المرجع السابق : ص 11.
- (116) المختصر من كتاب نشر النور والزهر، المرجع السابق : (1/ 217-218).
- (117) اسم جزيرة صغيرة قرب جزيرة لومبوك (Lombok) التابعة لمحافظة نوسا تنجارا الغربية (Nusa Tenggara Barat) قرب جزيرة جاوا، ومعظم سكانها مسلمون.
- (118) هو عثمان بن حسن الدميّطي الشافعي الأزهري المكي. ولد بدمياط سنة 1196 هـ وحضر على مشايخ دميّط الى عام 1212، فارتحل الى مصر فحضر على الدسوقي والمهدي والدمهودي والأمير والشرقاوي والبخاتي والطحطاوي والقلعاوي. وروى حديث الألفية عن الشيخ مصطفى الصفوي القلعاوي الشافعي. وبقي في مصر الى سنة 1248 ثم ارتحل الى الحجاز وبقي به الى أن مات سنة 1265. ودفن بالمعلاة قريبا من السيدة خديجة. له ثبت يروي فيه عامة عن الأمير والشرقاوي وغيرهم. أفرد ترجمته بالتأليف تلميذه دحلان. فهرس الفهارس والأثبات : (2/ 776-777).
- (119) هو عمر بن عبد الكريم بن عبد الرسول العطار المكي الشافعي العلامة المحدث، مسند مكة المكرمة وعالمها المتوفى بها بالطاعون عام 1249 هـ. عمدته النور أبو الحسن علي الونائي المصري، وأجازته واستجاز له من كثيرين من مشايخه. يروي عامة عن عبد الملك القلعي، وطاهر سنبل، وأبي الفتوح ابن محمد بن حسن العجيمي، وصالح الفلاني، ومصطفى بن محمد الرحمتي الدمشقي، والحافظ مرتضى الزبيدي، والشهاب أحمد بن عبيد العطار، ومصطفى الكردي الشامي وغيرهم. وله ثبت صغير. انظر فهرس الفهارس والأثبات للكتاني : (2/ 796).
- (120) هو محدث الشام، سبقت ترجمته. انظر فهرس الفهارس والأثبات : (2/ 827-829).
- (121) هو محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، لغوي محدث، حنفي، من أهل (بلجرام) بالهند، توفي سنة 1205 هـ. سبقت ترجمته. انظر : الأعلام : (7/ 70) ؛ فهرس الفهارس والأثبات : (1/ 526-543).
- (122) راجع العقد الفريد للفاذاني : ص 20 ؛ والوافي بذيّل تذكّار المصافي للفاذاني، المرجع السابق : ص 10.

المسند الشيخ ياسين الفاداني في تعليقه (123) على كتاب (كفاية المستفيد لما علا من الأسانيد) للشيخ الترمسي. وكان له ثبت دُونَ فيه أسانيد وشيوخه وسماه (الحاوي في أسانيد البيماي).
 واختلف في تاريخ وفاته. فذكر الأستاذ العامودي في (مختصر نشر النور والزهر) بأنه في نيف

وسبعين ومائتين وألف. بينما ذكر الشيخ الفاداني بأنه في سنة 1320هـ (124). ولما كان للفاداني اتصال به عن طريق تلاميذه ورواية ثبته فقله أرجح في ذلك الموضوع من غيره. توفي بمكة ودفن بالمعلاة. وخلف ابنا واحدا سافر إلى بلاده ومكث بها.

(19) زين الدين بن بدوي الصومباوي

لم نقف على من ترجم له، غير أنه يمكن أن نعرف من خلال أسانيد الفاداني أن صاحب الترجمة قد روى عن العلامة عابد بن أحمد علي بن مراد السندي المدني (125)، والشيخ عبد الكريم السنيسي، والعلامة نووي بن عمر البننتي، وأنه قد روى عنه الشيخ مختار بن عطار البوغوري، وعلي بن عبد الله البنجري، وخالد بن عثمان المخلافي، وعبد الحميد قدس (126).

وواضح انه كان من (صُومُبا) وهي اسم جزيرة صغيرة واقعة على شرق جزيرة جاوا وسكانها مسلمون.

(20) عبد الحميد قُدُس (1277هـ/1860م - 1334هـ/1915م)

اسمه ونسبه ومولده :

(123) يقول المُسندُ الشيخ ياسين الفاداني : (فمن روى الحديث بإسناده سواء كان لهم علم به، أو ليس له إلا مجرد الرواية يقال له مسند ولكن في العصور المتأخرة لا يطلق المسند إلا على من توسع في الرواية، وحصل الكثير من المسانيد والفهارس واتصل بها عن أئمة المشرق والمغرب. والمحدث بهذا الإطلاق يصدق على نحو مائة وثلاثين عالما من علماء الشرق الأقصى (إندونيسيا وماليزيا وتايلاند).
 من أكثرهم إسنادا وأوسعهم رواية :

- (1) - الشيخ عاقب بن حسن الدين الفلمباني (ت 1182هـ)،
- (2) - والمحدث عبد الصمد بن عبد الرحمن الأشي الشهير بالفلمباني (ت 1211هـ)،
- (3) - والمُعمرُ صاحب الترجمة،
- (4) - والعلامة محمد محفوظ الترمسي،
- (5) - والشيخ عبد الحميد قدس،
- (6) - والشيخ محمد مختار بن عطار،
- (7) - والشيخ محمد ياسين الفاداني،
- (8) - والسيد النسابة سالم بن جندان. انظر : كفاية المستفيد لمحمد محفوظ الترمسي، تعليق الفاداني : هامش ص 6.
- (124) إعلام القاصي والداني لما علا من أسانيد الفاداني : ص 66.
- (125) هو محدث الحجاز ومسنده عالم الحنفية الشيخ محمد عابد بن أحمد بن علي السندي الأنصاري المدني المتوفى بالمدينة المنورة سنة 1257هـ. انظر فهرس الفهارس والأثبات للكتاني : (363/1).
- (126) انظر الوافي بذييل تذكر المصافي، المرجع السابق : ص 10 و 11 ؛ والعقد الفريد، المرجع السابق : ص 9.

هو عبد الحميد بن علي بن عبد القادر خطيب بن عبد الله بن مجيرة القُدسي أصلاً - نسبة إلى مدينة قُدس (Kudus) بجاوا الوسطى - المكي مولداً الشافعي مذهباً، الشاعر الأديب. ولد بمكة المشرفة في سنة سبع أو ثمان وسبعين ومائتين وألف من الهجرة، كما حكاه هو لمؤلف (نشر النور والزهر) (127).

نشأته وطلبه للعلم :

نشأ بمكة وحفظ القرآن وكثيراً من المتون كالأجرومية والألفية في النحو والرحبية في الفرائض والسُنوسية في التوحيد ومتن السلم في المنطق والزبد في الفقه الشافعي وغيرها، وأخذ العلم عن بها من العلماء الأعيان.

شيوخه وتلامذته :

روى عن الكياهي عبد الغني بن صبح الببماوي، والعلامة السيد أحمد دحلان (128) والسيد عثمان شطا (129) ، ولأزم أخاه السيد بكري شطا، وقرأ عليه عدة كتب في عدة علوم، وقرأ على السيد حسين بن محمد الحبشي (130) في أصول الفقه والحديث والتفسير والتصوف. وكلهم أجازوه بسائر ما لهم من الإجازات العامة وأذنوا له بالتدريس، فتصدى له ببيته وبالمسجد الحرام، فدرّس وأفاد، وحقق العلوم وصنف وأجاد. وتكررت منه رحلات إلى مصر وأخذ عن الجامع الأزهر من الأفاضل.

وقد أخذ عنه كثير من الطلبة الذين تعلموا بمكة خاصة في المسجد الحرام، ومعظم هؤلاء من جنوب شرق آسيا منهم : علي بن عبد الرحمن الحبشي الكويتاني الجاكرتاوي. وروى عنه أيضاً الشيخ أحمد بن أبي بكر باخوار الشحري نزيل مصوع.

مكانته العلمية وجهوده في خدمة الحديث الشريف :

كان هذا الشيخ محل احترام وتقدير لكثير من العلماء ؛ لما كان يتميز به من ذكاء ووعي وجدٍ، وقد أتى عليه كثير من الأفاضل. ونثر ونظم وألف التآليف العديدة الحسنة المفيدة. أما جهده في الحديث فيتجلى في اهتمامه بهذا العلم أخذاً وعطاءً، حتى أجازه كثير من شيوخه. كما أجاز تلاميذه الذين أخذوا عنه، خاصة الطلبة الجاويين.

وفاته :

(127) مختصر نشر النور والزهر : (194/1).

(128) سبقت ترجمته.

(129) هو عثمان بن محمد زين العابدين شطا، أخو بكري شطا، من علماء المسجد الحرام ولد عام 1263هـ ودرس بالمسجد إلى أن توفي عام 1295هـ.

(130) هو السيد حسين بن محمد بن حسين بن عبد الله بن شيخ الحبشي الباعلوي، محدث وفقه مكي، مفتي الشافعية بمكة، ولد سنة 1258هـ بسيون أحد بلاد حضرموت وبها نشأ، ثم رحل إلى مكة وولي الإفتاء بها بعد أبيه، وتوفي فيها. يروي عالياً عن محمد بن ناصر الحازمي، والشيخ محمد العزب الدمياطي المدني، وعبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن بن سليمان الأهدل مفتي زبيد، والشهاب دحلان المكي، ووالده المسند محمد بن حسين الحبشي الذي بلغت مشايخه نحو المائة وغيرهم. وأفرد بعض أصحابه أسانيده وأحواله ومشايخه في مؤلف مخصوص. مات سنة 1330هـ. انظر : فهرس الفهارس والأثبات : (320-321) ؛ والأعلام لخير الدين الزركلي : (258/2).

توفي رحمه الله سنة 1334 هـ.

آثاره العلمية :

- هذا وقد ترك الشيخ عبد الحميد مؤلفات عديدة بعضها يُقرأ في المعاهد الدينية بإندونيسيا كمقرر وبعضها الآخر مازال في عداد المفقود. فمن هذه المؤلفات ما يلي :
- 1- (إرشاد المهتدي شرح كفاية المبتدي) لوالده في التوحيد وهو نحو أربع كراريس.
 - 2- بديعية وشرحها المسمى (طالع السعد الرفيع في شرح نور البديع) طبع بمطبعة البابي الحلبي بمصر.
 - 3- (الأنوار السنوية شرح متن الدرر البهية) لشيخه السيد بكري شطا محتوى على الأصلين في الفقه الشافعي (131).
- وفقه لربيع العبادات.
 - ونبذة في التصوف.
 - تشطير البردة المسمى (دفع الشدة).
 - رَجْزِيَّة تسمى (الدُّرَّة الثمينة في المواضع التي تسن فيها الصلاة على صاحب السكينة).
 - ومختصرها (تشطير المَضْرِيَّة في الصلاة على خير البرية).
 - (مجموع بلوغ المرام) في مولد النبي على نسج المناوي.
 - (رسالة في الكلام على البسملة والمبادئ العشرة بما يناسب الفنون الأربعة المذكورة).
 - (رجاء نيل الإسعاد والقبول في مدح سيدتنا الزهراء البتول).
 - (بلوغ السعد والأمنية في مدح أم المؤمنين المبرأة الصديقية).
 - (منظومة الجواهر الوضوية في الآداب والأخلاق المرضية).
 - (الذخائر القدسية في زيارة خير البرية) (132).
 - (التحفة المرضية في تفسير القرآن العظيم بالعجمية).
 - (ضياء الشمس الضاحية على منظومة الحسنات الماحية للذنوب المتقدمة والآتية).
 - (مولد النبي) على نسج البرزنجي.
 - (فتح الجليل الكافي في متممة متن الكافي في العروض والقوافي)، وحاشيته.
 - (كنز العطا في ترجمة العلامة السيد بكري شطا).
 - (كنز النجاح والسرور في الأدعية التي تشرح الصدور) وهي أدعية في بعض أيام من أغلب شهور العام، مطبوع (133).

أما أثره في الحديث فإنه ترك ثبثا دون فيه أسانيده وسماه (المفاخر السنية في الأسانيد العلية القدسية).

(21) محمد خليل التُّنْكلاني

(131) طبع الكتاب بمطبعة البابي الحلبي بمصر.

(132) طبعته مطبعة البابي الحلبي بمصر.

(133) المختصر من كتاب نشر النور والزهر : (195/1)، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة : (105/5).

هو محمد خليل بن عبد اللطيف البنكلائي (134) ، ولم نقف على ترجمته غير أنه من خلال تتبع أسانيد الشيخ الفاداني ندرك أن صاحب الترجمة قد روى عن العلامة عثمان بن حسن الدمياطي، وأنه روى عنه الشيخ طوباغوس أحمد بكري بن طوباغوس سيد، والشيخ محمد معصوم بن أحمد اللاسمي (135).

(22) أحمد خطيب المنكاباوي (1276هـ/1859م - 1337هـ/1918م)

هو أحمد بن عبد اللطيف الخطيب المنكاباوي الإندونيسي (1276-1337هـ)، أحد زعماء حركة الإصلاح والتجديد الإندونيسيين. ولد بمدينة بوكيت تنجي (Bukit Tinggi) ونشأ تحت رعاية والديه فحفظ شيئاً من القرآن وتلقى بعض العلوم عن والده الذي لقب بخطيب نجاري (Khatib Nagari) ثم سافر إلى مكة عام 1871م وأخذ العلم عن السيد عمر شطا، والسيد عثمان شطا، وأبي بكر شطا، وكان مثالا في الجد والاجتهاد والنشاط في طلب العلم والذاكرة فنبغ بفضل جده ومثابرتة على المطالعة في العلوم نبوغاً شأى به أقرانه.

آثاره العلمية :

بلغت مؤلفاته ستة وأربعين كتاباً منها :

- 1- (حاشية على الورقات) طبع عام 1206 هـ.
- 2- (الجواهر النقية في الأعمال الجيبية).
- 3- (روضة الحساب في علم الحساب).
- 4- (الداعي المسموع في الرد على من يورث الأخوة والأخوات).
- 5- (الرياض الوردية) في الفقه الشافعي (باللغة الملايوية) طبع عدة مرات.
- 6- (المنهج المشروع) في المواريث (باللغة الملايوية)، وغير ذلك.

وفاته :

توفي سنة 1337 هـ على الأرجح (136).

(134) نسبة إلى بنكلان (Pangkalan) وهي قرية بجاوا الوسطى.

(135) انظر الوافي بذييل تذكر المصافي للفاواني، المرجع السابق : ص 9.

(136) الموسوعة الإسلامية الإندونيسية : (1/87-89) ؛ سير وتراجم : ص 37 ؛ الدر الفريد للشيخ عبد الواسع بن يحيى : ص 76.

(23) محمد محفوظ الترمسي (1285هـ/1868م - 1338هـ/1919م)

اسمه ونسبه ومولده :

هو أحد كبار المُسندين الإندونيسيين في الحجاز ، محمد محفوظ بن عبد الله بن الحاج عبد المنان الترمسي الجاوي ثم المكي الشافعي، العلامة المحدث المسند الفقيه الأصولي المقرئ. ولد بقرية (تَرْمَس) **Termas** بجاوا الشرقية في الثاني عشر من جمادى الأولى عام خمس وثمانين ومائتين وألف (1285 هـ) وأبوه غائب عنه في مكة، وترى في حجر والدته وأخواله.

نشأته وطلبه للعلم :

نشأ بجاوا وتلقى مبادئ الفقه في حادثة سنه عن شيخ مكتب القرية من أفاضل علماء جاوا وحفظ القرآن، ثم استقدمه أبوه العلامة الفقيه الشيخ عبد الله الترمسي (ت 1314 هـ) إلى مكة المكرمة ورحل إليه سنة 1291 هـ فاستوطن معه فيها وقرأ عليه جملة من الكتب منها : شرح الغاية لابن القاسم الغزي، والمنهج القويم، وفتح المعين، وشرح المنهج في الفقه الشافعي، وشرح الشرقاوي على الحكيم (137) بتمامه في التصوف، وتفسير الجلالين إلى سورة يونس، وغير ذلك كالعلوم الأدبية والفنون العقلية، ثم رجع إلى جاوا صحبة أبيه وانتقل إلى سمارانغ (Semarang) ، ولازم بها العلامة الشيخ محمد صالح بن عمر السماراني (138) ومكث عنده في الرباط وقرأ عليه جملة من الكتب منها : تفسير (الجلالين) بتمامه مرتين، و(شرح الشرقاوي) على الحكم كذلك، و(وسيلة الطلاب)، و(شرح المارديني) في الفلك.

ثم رحل ثانية إلى مكة مهاجرا فأقام بها وتلقى العلوم والفنون على كبار علمائها منهم : العلامة الشيخ محمد المنشاوي (ت 1314هـ) الشهير بالمقرئ، قرأ عليه القرآن المجيد بقراءة حفص عن عاصم ، وحضر عنده قراءة شرح العلامة ابن القاصح على الشاطبية في القراءات ولم يتم.

ومنهم الشيخ عمر بن بركات الشامي (ت 1313 هـ) - من تلاميذ الشيخ إبراهيم الباجوري (ت 1277 هـ) - حضر عنده شرح شذور الذهب لابن هشام.

ومنهم الشيخ مصطفى بن محمد بن سليمان العفيفي (ت 1308 هـ) حضر عنده شرح المحقق المحلي على جمع الجوامع في أصول الفقه، ومُعني اللبيب في النحو.

ومنهم العلامة السيد أحمد الزواوي المالكي (ت 1316 هـ) حضر عنده درس (شرح عقود الجمان) لمؤلفه المرشدي وبعضا من (الشفا) للقاضي عياض.

(137) وهو شرح حكيم ابن عطاء الله السكندري للشيخ عبد الله بن حجازي الشرقاوي، توجد منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية رقم 23818-تصوف.

(138) لم نجد له مرجعا يفيد شيئا من ترجمة حياته. لكن الظاهر كان أصله من إقليم سمارانغ - إحدى مدن كبيرة في جاوا الوسطى - ثم سافر إلى الحرمين ليتلقى العلم من الشيوخ ثم عاد إلى بلاده وبنى معهدا دينيا كما هو شأن كثير من العلماء آنذاك ومنه تخرج الشيخ محفوظ الترمسي المحدث الفقيه المعروف.

ومنهم العلامة السيد محمد أمين بن أحمد رضوان المدني (139) (ت 1329 هـ) قرأ عليه الدلائل، والأحزاب، والبردة، وأوليات العجلوني (ت 1162 هـ)، والموطأ. كل ذلك بالتمام في المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، وقد أجازته بجميع مروياته الكثيرة مشافهة ومكاتبه.

وتفقه على العلامة أبي بكر بن محمد شطا المكي (140) وهو عمدته في الرواية والتحديث، وأجازه خاصة وعامة بما تضمنه ثبنا (141) العلامة عبد الله الشرقاوي (142) (ت 1227 هـ)، والعلامة الشنواني (ت 1233 هـ) (143).

(139) محمد أمين رضوان، ولد سنة 1252 هـ. يروي عن الشيخ عبد الغني الدهلوي، وعبد الحميد الشرواني الداغستاني، وعثمان الخربوتي، وسرور الزواوي الدمنهوري، والشمس محمد بن أحمد الدمياطي المدني، وعطية القماش الدمياطي وأحمد أبو الخير المكي وغيرهم. وله ثبت مطبوع ضمنه روايته عن غالب المذكورين وختمه بأسانيد الكتب الستة من طريق الشيخ عبد الغني والحزب الأعظم ودلائل الخيرات ونحوه. وله إجازات أخرى مطبوعة تضمنت سنده في الدلائل. توفي سنة 1329 هـ. انظر فهرس الفهارس : (132/1).

(140) سبقت ترجمته.

(141) وهما : (الجامع الحاوي في مرويات عبد الله الشرقاوي)، و(الدرر السنوية فيما حلا من الأسانيد الشنوانية). وسيأتي ذكرهما في مبحث الأثبات.

(142) هو عبد الله بن حجازي بن إبراهيم الشافعي الأزهرى، الشهير بالشرقاوي، شيخ الجامع الأزهر. ولد بالشرقية ببلدة تسمى (الطويلة) بالقرب من بلبس، سنة 1150هـ/1737م. وترى في بلدة القرين، حيث حفظ القرآن الكريم وتعلم المبادئ وحفظ بعض المتون المتداولة. ثم انتقل الى الأزهر المعمور، فحضر على كبار الأعيان به، وجد في الطلب حتى فاق الأقران واشتهر بينهم. سمع عن الشهابين الملوي والجوهري، والحفني، وأخيه يوسف، والدمنهوري، والبيدي، وعطية الأجهوري، ومحمد الفارسي، وعلي المنسفيسي الشهير بالصعيدي، وعمر الطحلاوي. وسمع الموطأ فقط على علي بن العربي الشهير بالسفاط، والشيخ حسن المدابغي الشافعي (ت 1232هـ). وبذا يكون قد شارك كلا من العلامة محمد الأمير الكبير (ت 1232هـ) والعلامة محمد بن علي الشنواني الشافعي (ت 1233هـ) في غالب شيوخهما، وأسانيد الأزهريين عامة ترجع الى هؤلاء الثلاثة. صنف عدة تصنيفات منها : حاشية على كتاب (التحرير) للشيخ أبي زكريا الأنصاري، توجد من الجزء الثاني منه نسختان بدار الكتب المصرية رقم (21799ب) فقه الشافعي. وله أيضا شرح على مختصر البخاري، سماه ب(فتح الميدي شرح مختصر الزبيدي)، وقد طبع بتحقيق الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الحالي، وشرح (نظم العمريطي) لمتن (التحرير)، و(العقائد المشرقية) في علم التوحيد، مع شرحه الذي سماه ب(الجواهر السنوية) في شرح العقائد المشرقية، وشرح رسالة العادلي في التصوف، ومختصر (الشمائل المحمدية)، ثم شرح (المختصر)، ورسالة في (لا إله إلا الله)، وشرح (ورد السحر) للبكري، ورسالة في مسألة أصولية من (جمع الجوامع) ومختصر (مغني اللبيب) لابن هشام في النحو والاعراب، و(تحفة الناظرين فيمن ولى مصر من الولاة والسلاطين) وهو تاريخ مختصر في ذكر ملوك مصر، مطبوع على هامش كتاب (لطائف الأول فيمن تصرف في مصر من الدول)، و(التحفة البهية في طبقات الشافعية). توجد منه نسخة بمكتبة الحرم المكي، وهي مختصرة، ذكر فيها بعض الشافعية من سنة 900 الى سنة 1121هـ. وكان للشيخ موفقه الصارم من الحملة الفرنسية على مصر، وقد لقي في سبيل المقاومة مشقة وتعبا ومعاناة. ولما توفي الشيخ أحمد العروسي سنة 1208 تولى الشرقاوي مشيخة الجامع بعده، ثم طلب من إبراهيم بك الكبير أن يبني له مكانا خاصا لتدريس الطلبة والسكنى لهم، فأنشأ له رواقا بجوار مدرسة الجوهرية. واستمر الى مشيخة الأزهر إلى أن توفي يوم الخميس ثاني شوال من سنة 1226. انظر ترجمة المؤلف كتبه محمود سعيد ممدوح في الجامع الحاوي : ص (43-45) ؛ وانظر أيضا ترجمته في مقدمة كتاب (فتح الميدي) شرح مختصر الزبيدي للدكتور أحمد عمر هاشم : (30-34).

(143) هو محمد بن علي بن منصور الشنواني، أحد كبار علماء الأزهر المتوفى سنة 1233. روى عامة عن عيسى بن أحمد البراوي، ومحمد الفارسي، وعطية الأجهوري، وأحمد الدمنهوري، ومرتضى الزبيدي، والصعيدي، وأحمد بن عبيد العطار الدمشقي. له من المؤلفات : حاشية على مختصر ابن أبي جمرة للبخاري، مطبوعة، وثبت لطيف سماه (الدرر السنوية)، وغير ذلك. انظر فهرس الفهارس : (1078/2).

وسمع كثيرا من الكتب الحديثية وبعضها من كتب مصطلح الحديث على العلامة المحدث حسين بن محمد الحبشي المكي (ت 1330 هـ) (144) المعروف بابن المفتي، وكذا قرأ كثيرا من كتب الحديث وعلومه على العلامة شيخ الشافعية بمكة الشيخ محمد سعيد بابصيل (145) فحضر عنده دروسا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي. وأخذ القراءات الأربعة عشر عن العلامة عمدة المقرئين بمكة الشيخ محمد الشربيني الدمياطي (ت 1321 هـ) نزيل مكة (146).

وقد جد واجتهد في التحصيل وسهر الليالي حتى برز في الحديث وعلومه، وبرع واشتهر في الفقه وأصوله والقراءات وشارك في فنون كثيرة، وأجازه مشايخه بالتدريس، وتصدى للإفادة بالمسجد الحرام عند باب الصفا وبمنزله وانتفع به الطلبة، وأقبل الناس لاجتماع ثماره اليانعة من كل حدبٍ.

شيوخه وتلامذته :

ومن شيوخه الذين تلقى عنهم ونهل من مواردهم : والده عبد الله بن عبد المنان الترمسي، ومحمد صالح بن عمر السماراني، ومحمد المنشاوي، وعمر بن بركات الشامي، ومصطفى بن محمد بن سليمان العفيفي، وأحمد الزواوي، ومحمد أمين رضوان، وأبوبكر بن محمد شطا المكي، وحسين بن محمد الحبشي المكي (ابن المفتي)، ومحمد سعيد بابصيل، ومحمد الشربيني الدمياطي، وغيرهم.

أما تلاميذه الذين تخرجوا على يديه فكثيرٌ، ومعظمهم من الشيوخ الإندونيسيين منهم: أخواه الكياهي رادين دحلان السماراني الفلكي، والكياهي محمد دمياطي الترمسي (ت 1354 هـ)، والكياهي خليل اللاسمي كاتبه الخاص، والكياهي دلهار المقلاني، والكياهي الحاج محمد هاشم بن أشعري الجومباني، والكياهي محمد فقيه بن عبد الجبار المسكومباني، والأخوان الكياهي بيضاوي والكياهي عبد المهيم ابن عبد العزيز اللاسمي، والكياهي نواوي الفاسوزواني، والكياهي عباس بونثات الشربوني، والكياهي عبد المحيط بن يعقوب السندوري السريباوي ثم المكي.

كما روى عنه المحدث حبيب الله اشنقيطي (147)، ومحدث الحرمين الشريفين عمر بن حمدان

المحرسى (148)، والمقرئ أحمد المخللاتي (149) الشامي ثم المكي، ومحمد الباقر بن نور الجوجاوي،

(144) حسين بن محمد الحبشي، محدث وفقه مكي، سبقت ترجمته.

(145) محمد سعيد بابصيل، محدث وفقه مكي (عام 1330 هـ)، تقدم. انظر : سير وتراجم : ص 277.

(146) كفاية المستفيد لمحمود الترمسي : ص 7 - 8 ؛ فهرس الفهارس والأثبات للكتاني : (503/1).

(147) هو محمد حبيب الله بن الشيخ سيدي عبد الله بن أحمد مايايا بن عبد الله بن الطالب الجكني اليوسفي المالكي الشنقيطي، أبو المواهب شمس الدين العلامة الكبير. اشتهر جده بلقب (ما يابى) لكونه كان سخيا لا يرد سائلا وهو جكني، نسبة الى جاكن الابن أبو قبيلة عظيمة من قبائل العرب ببلاد شنقيط، خرج منها الكثير من العلماء. ولد سنة 1295 هـ ونشأ في أسرة له عناية بالعلم. تعلم القرآن الكريم وحظه على المقرئ محمد الأمين الجكني. لازم الشيخ أحمد بن أحمد بن الهادي الشنقيطي. ثم انتقل الى فاس فدرس فيها التفسير والحديث والفقه المالكي وأصوله. ثم رحل الى الحجاز سنة 1331 هـ للحج وبقي بدار الهجرة وأخذ عن الشيخ الإندونيسي محمد محفوظ الترمسي وغيره. اشتغل بالتدريس في الحرمين وفي مدارسها كالصولتية ومدرسة (الفلاح) وتخرج له جمع كبير واشتهر أمره. ثم رحل الى القاهرة وقبول بالاحترام من علماء الأزهر وعين مدرسا للحديث بكلية أصول الدين واشتغل بالتصنيف مع التدريس. توفي بالقاهرة في صفر سنة 1363 هـ ودفن بمقابر الإمام الشافعي. ومن مصنفاته : (زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم) رتب فيه الأحاديث القولية المتفق عليها على حروف المعجم فبلغ عددها 1296 حديثا. وله (فتح المنعم ببيان ما احتجج لبيانه من زاد المسلم)

ومعصوم بن أحمد اللاسمي والكياهي صديق بن عبد الله اللاسمي ثم الجَمبُري، والكياهي عبد الوهاب بن حسب الله الجُومباني وعمر بن أبي بكر باجنيد المكي وعلي بن عبد الله بَنَجَز المكي ومحمد عبد الباقي الأيوبي اللكنوي ثم المدني وعبد القادر بن صابر المَنديلي ثم المكي، وعبد العزيز بن عبد الوهاب البَنقري وغيرهم.

مكانته العلمية وجهوده في خدمة الحديث الشريف :

كان الشيخ محفوظ رمزاً للعلم والأخلاق، حتى اشتهر فضله بين الناس في جميع الآفاق، وكان حسن الأدب لطيف المعاشرة، لا يتدخل فيما لا يعنيه، ويأتيه من بلده ما يكفيه، قنوعاً متورعاً غاية في التواضع. وكان منزله في غالب الأوقات لا يخلو من المترددين للسلام عليه والاستفادة منه.

وتتجلى جهوده الحديثية في حرصه الشديد على تلقي الحديث والأثبات عن شيوخه مسنداً، وكان من كبار المسندين في عصره. ولو تتبعنا أسانيد كثير من المُحدِّثين الإندونيسيين وجدناها راجعة إليه. كما جلس

وهو كتاب حافل نافع طبعه مع زاد المسلم فخرج في خمس مجلدات. و (دليل السالك الى موطأ الإمام مالك) وهو نظم ذكر فيه بعض المقاصد المهمة المتعلقة بالموطأ، وشرح هذا النظم شرحاً كبيراً سماه (تبيين المدارك نظم دليل السالك)، ثم انتخب منه حاشية للنظم سماها (إضاءة الحالك من ألفاظ دليل السالك)، و (منظومة في علم البيان)، و (هدية المغيب في أمراء المؤمنين في الحديث) طبع مع تعليقات له على المنظومة، و (الخلاصة النافعة العلية المؤيدة بحديث الرحمة المسلسل بالأولية، و (المقدمة العلمية في ذكر الأسانيد العلية وفوائد العلوم السننية)، و (ظهير المحدثين باتصال أسانيد كتب العشرة المجتهدين) وغير ذلك. انظر تصنيف الأسماع : ص (155-158).

(148) عمر بن حمدان بن عمر بن حمدان العلامة الفاضل، محدث الحرمين الشريفين، الأديب الأريب، والرواية المسند، الثقة الثابت، المحرسي، ولد بمَحْرَس تونس عام 1292هـ ثم هاجر الى المدينة المنورة عام 1303هـ وهو في الحادية عشرة من عمره، تلقى العلم عن علماء كل من المدينة وتونس وفاس ودمشق ومكة واليمن وحضرموت، يروي عن جماعة كثيرة منهم فالح بن محمد الظاهري، وعلي بن ظاهر الوتري، وأحمد بن إسماعيل البرزنجي مفتي الشافعية بالمدينة المنورة لازمه نحواً من عشرين سنة، وعبد القادر بن أحمد الطرابلسي الأزهرى، وعبد الله بن عودة القدومي، ومحمد يحيى بن عمر المختار بن الطالب عبد الله الشنقيطي الولايتي، وعبد الله باهدون المحضار، وأبي النصر الخطيب، والسيد شيخ بن محمد الحبشي، وحسين بن محمد الحبشي، وأبو الخير بن أحمد الشهير بابن عابدين الدمشقي. ويروي أيضاً عن أبي عبد الله بن جعفر، وأبي العباس أحمد بن محمد بن عمر الزوكاري المعروف بابن الخياط الفاسي اجتمع به بفاس، وسمع منه حديث الرحمة مسلسلاً بالأولية، وأجيز منه عامة، وهو أكبر من لقيه بفاس، بل آخر من بقي من نقلة الفقه المالكي، وأبي محمد عبد الله البنا، وخديجة بنت محمد بن أحمد المحضار، وسيدة بنت عبد الله بن حسين بن طاهر العلوية، وفاطمة بنت أبي بكر بن عبد الله. ومن تلاميذه الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني، وأحمد بن محمد الصديق وغيرهما، ولم يشتغل بغير التدريس في الحرمين ومدرسة الفلاح والمدرسة الصولتية بمكة المكرمة. وكان يدرس بالصلولتية والمسجد الحرام شتاء وينتقل الى المدينة المنورة صيفاً فيلقي دروسه بمسجدها. وكانت دروسه في الحديث والتفسير، وكانت طريقة درسه قراءة الحديث والتفسير وشرح الكلمات الصعبة وترجمة الراوي وكان مقره الشيخ عبد الرحمن بن صديق أو صالح قطان، ولقب بمحدث الحرمين الشريفين لعنايته بتدريس الحديث، وختم الكتب الستة مرات، وكذا (مستدرك الحاكم) و (مجمع الزائد) و (الشمائل) للترمذي والشفا لعياض، وهذا نادر في وقته ؛ وذلك مع حافظته القوية. توفي 9 شوال عام 1368هـ. له (إتحاف ذوي العرفان ببعض أسانيد عمر حمدان) مطبوع بمكة سنة 1367. وقد جمع له تلميذه الشيخ ياسين الفاداني شيوخه الذين أخذ عنهم في المصنف الفذ سماه (مطمع الوجدان من أسانيد عمر حمدان) في ثلاثة مجلدات ضخام. وقد ترجم له جماعة من الأعيان ممن استفادوا منه، فترجمه في (بغية المرید) الشيخ الفاداني، والسيد أحمد الصديق في (فهارسه)، وإبراهيم الختني في (معجم شيوخه)، والشيخ زكريا بيلا الإندونيسي في مؤلفه عن علماء مكة المكرمة، وكذا السيد أبو بكر الحبشي في نظيره. انظر المراجع الآتية : سير وتراجم : ص 230 ؛ والمعجم الوجيز للمستجيز لأحمد بن محمد بن الصديق : ص 24 رقم 59 ؛ وسلسلة عقود اللجين في إجازة الشيخ إسماعيل عثمان زين اليماني المكي : للشيخ محمد ياسين الفاداني، مخطوط، الجزء الخامس، ص 1-10 ؛ وتصنيف الأسماع بشيوخ الإجازة والسماح المسمى (إمتاع أولي النظر ببعض أعيان القرن الرابع عشر)، جمع : محمود سعيد ممدوح، القاهرة، 1984 م : ص (426-432).

(149) هو أحمد بن عبد الله بن محمد أبو العباس شهاب الدين المصري الشامي (1280 - 1362 هـ)، سنأتي ترجمته مفصلة. انظر تصنيف الأسماع : ص (55-58).

للتدريس في الحرم المكي فترة من الزمان، وفي منزله حيث تلقى عنه طلاب العلم من البلدان المختلفة. ومن جهوده الحديثة أيضا أنه ألف بعض المؤلفات في هذا الفن من أهمها كتاب (منهج ذوي النظر في شرح ألفية الأثر للسيوطي) أعيد طبعه مرارا.

وفاته :

وتوفي بمكة المكرمة في أول رجب قبيل أذان المغرب يوم الأحد ليلة الإثنين سنة 1338 هـ، ودفن بحوطة آل شطا من مقبرة المعلى، جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء (150).

أثاره العلمية :

كان الشيخ محفوظ يدرس باللغة العربية الفصحى ويخطها تارة باللغة الجاوية، وألف كتبا كثيرة في فنون مختلفة، منها (151) :

- 1- (السقاية المرضية في أسامي كتب أصحابنا الشافعية) في ثلاث كراريس.
- 2- (موهبة ذي الفضل حاشية على شرح مختصر بافضل) في الفقه الشافعي، طبع سنة 1915 م في أربع مجلدات كبيرة بالمطبعة العامرة الشرفية بمصر.
- 3- (الفوائد الترمسية في أسانيد القراءات العشرية) في كراسة واحدة.
- 4- (البدر المنير في قراءة الامام ابن كثير) في تسع كراريس.
- 5- (تتوير الصدور في قراءة الامام أبي عمرو) في ثمان كراريس.
- 6- (انشراح الفؤاد في قراءة الإمام حمزة روايتي خلف وخلاد) في ثلاث عشرة كراسة.
- 7- (تعميم المنافع في قراءة الامام نافع) في ست عشرة كراسة.
- 8- (إسعاف المطالع في شرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع) في أصول الفقه في مجلدين كبيرين، طبع الجزء الأول منهما بمصر قديما ونفذ، أما الجزء الثاني فما زال مخطوطا.
- 9- (غنية الطلبة في شرح الطيبة في القراءات العشرة) في مجلد واحد.
- 10- (حاشية تكملة المنهج القويم إلى الفرائض) في مجلد واحد.
- 11- (نيل المأمول حاشية غاية الوصول في علم الأصول) في ثلاثة مجلدات.
- 12- (عناية المفتقر فيما يتعلق بسيدنا الخضر) في كراستين.
- 13- (بغية الأذكياء في البحث عن كرامات الأولياء) في ثلاث كراريس.
- 14- (فتح الخبير بشرح مفتاح التفسير) في خمس عشرة كراسة.
- 15- (تهيئة الفكر بشرح ألفية السير) في أربع عشرة كراسة.

أما مؤلفاته في الحديث - وسيأتي الكلام عنها مفصلا فيما بعد - فهي كالتالي :

(150) ترجمة مختصرة عن حياته للمسند الشيخ ياسين الفاداني في كتاب (كفاية المستفيد لما علا من الأسانيد) للمترجم : ص 41. وانظر : التعريف بالمعهد الإسلامي الترمسي وتطوره للأستاذ محمد المحامي، بدون بيانات الطبع : ص 31 وما بعدها (بالإندونيسية).

Muhammad, S.H. : "Mengenal Pondok Termas dan Perkembangannya", t.t, t.p, hal 31.

(151) سير وتراجم بعض علمائنا في القرن الرابع عشر للهجرة للأستاذ عمر عبد الجبار : ص 324.

- 1- (منهج ذوي النظر في شرح منظومة علم الأثر).
- 2- (المنحة الخيرية في أربعين حديثاً من أحاديث خير البرية) في كراستين.
- 3- (الخلعة الفكرية بشرح المنحة الخيرية).
- 4- (كفاية المستفيد لما علا من الأسانيد) وهو ثبت صغير له.

(24) عمر بن صالح السماراني

لم نقف على ترجمة له إلا أن الشيخ ياسين الفاداني ذكره ضمن سلسلة أسانيد، حيث روى صاحب الترجمة عن أبيه صالح بن عمر السماراني. وروى عنه علي بن علي الحبشي المدني، وعبد المحيط بن يعقوب السرياني.

قال المسند الفاداني في روايته لصحيح البخاري : (وأرويه عن العلامة الكياهي عبد المحيط بن يعقوب فانجي السيدأرجاوي السرياني ثم المكي، والعلامة المعمر فوق المائة السيد علي بن علي الحبشي المدني ؛ كلاهما عن الكياهي عمر بن صالح السماراني نزيل مكة، عن أبيه صالح بن عمر السماراني، عن المعمر الشيخ عبد الصمد الفلمباني) (152).

(25) مختار بن عطارد البُوغُوري (1278هـ/1861م - 1349هـ/1930م)

اسمه ونسبه ومولده :

مختار بن عطارد البوغوري الجاوي الشهير بالبتاوي ثم المكي الشافعي العلامة أبو الإسعاد، ولد بمدينة (بوغور) (Bogor) بجاوا الغربية في 14 شعبان 1278 هـ.

نشأته وطلبه للعلم وجهوده في الحديث :

نشأ بقرينته -بوغور- وقرأ القرآن الكريم على والده وحفظه بعض المبادئ. وفي سنة 1299 هـ سافر إلى بتاوي -جاكرتا حالياً - وجاور بها شيخه العلامة عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى مفتي بتاوي فقرأ عليه وحفظ عنده (المُلحة) (153) و(الألفية) و(القَطْر) في النحو و(الغاية والتقريب) و(الإرشاد) و(الرَبْد) في الفقه الشافعي وأجاز له بجميع مروياته بعد أن أكثر من القراءة عنده.

وفي سنة 1321 هـ رحل إلى الحجاز لأداء فريضة الحج فاستوطن مكة المكرمة، حيث كانت عادة كثير من شيوخ الإندونيسيين. أخذ الفقه عن الشيخ أبي بكر ابن محمد شطا فقرأ عليه (فتح المعين) و(المنهاج) قراءة بحث وإتقان وتحقيق، ثم قرأ عليه (التحفة). وقرأ في الفقه أيضاً على المفتي محمد سعيد بابصيل (154). وحضر على المحقق محمد بن سليمان حسب الله المكي (155) في تفسير (الجلالين) و(منسك البطاح) و(التحفة شرح المنهاج) (156) وبعض دروس العربية.

(152) انظر الوافي بذييل تنكار المصافي، المرجع السابق : ص 5.

(153) أي (ملحة الإعراب) في النحو لمؤلفه.

(154) سبقته ترجمته.

(155) محمد بن سليمان حسب الله، عالم الحجاز في زمانه، الفقيه المحدث المفسر، ولد عام 1233هـ، سبقته ترجمته. انظر : سير وتراجم : ص (259 - 263).

(156) أي (تحفة المحتاج شرح المنهاج) لشهاب الدين أحمد بن محمد الهيتمي (973هـ).

بدأ حياته في الحديث بقراءة جامع الترمذي، وأوائل ابن ماجه، وأبي داود، والنسائي، على المفتى أيضا. وسمع صحيح البخاري من أوله إلى آخره، وصحيح مسلم، وغالب (نوادير الأصول) للحكيم الترمذي، على الشيخ حسين بن محمد الحبشي (157). وسمع مسلسلات ابن عقيلة ومحمد عابد السندي التي ب (حصر الشارد) و (مسلسلات علي بن ظاهر الوتري) على مسند الحجاز السيد محمد أمين رضوان المدني (158). وقرأ عليه ثمانية عشر ثبثا ولازم فترة طويلة وكتب له إجازة بخطه مؤرخة في 9 جمادى الأولى سنة 1333 هـ وهو الذي وجهه للعناية بالحديث ومطالعة مصنفاته فاقتنى واعتنى ودار وأخذ على المشايخ المجاورين بمكة والقادمين إليها وحصل الكثير وأسهر ليله وأتعب نفسه حتى صار من العمدة في الحديث بالمسجد الحرام واشتهر في حياة مشايخه وهذا السيد أمين رضوان المدني يحليه في إجازته بقوله : (العالم الذي لاحت عليه الأنوار، وتحلى بخلل المقرئين الأبرار، العدل الثبت الثقة الفاضل، والعالم العامل الكامل، الشيخ محمد مختار بن الشيخ عطار البتاي).

شيوخه :

ومن شيوخه الذين أخذ عنهم : عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى، وأبو بكر بن محمد شطا، ومحمد سعيد بابصيل (159)، وحسين بن محمد الحبشي، ومحمد بن سليمان حسب الله، ومحمد أمين رضوان المدني، وعبد الكريم الناجي الدربندي الحسيني، والإمام محمد بن جعفر الكتاني (160)، ومحمد بن عبد الكبير الكتاني والشيخ زين الدين الجاوي الصومباوي والشيخ مصطفى العفيفي والسيد محمد صالح الزواوي وعبد الكريم الداغستاني وعمر الشامي المكي وغيرهم.

تلاميذه :

أخذ عنه جمع من النجباء منهم : السيد محسن بن علي المساوي، وعبد الرحمن ابن يوسف المدراسي، وعبد الستار بن عبد الوهاب الصديقي، وعبد السلام بن حسنى البتاي، وسعيد بن محمد أمين الجاوي، وشيخ الإسلام محمود بن عبد الرحمن زهدي الفطاني، وأحمد بن حسين بن محمد الحبشي، وأحمد دمياطي بن عبد الله الترمسي، وهاشم أشعري، وسالم آل جندان العلوي، وهاشم بن محمد البار، ومنصور بن عبد الرحمن بوغور، وحسين بن عبد الغني، والحاج محمد عيسى الفاداني، وابنه محمد ياسين الفاداني، وعلوي بن عباس المالكي، وداود الفلمباني، ومحمد أحمد بن ادريس البوغوري، وغيرهم والأخير خلفه في مجلسه في التدريس بالحرم الشريف وبمنزله بجبل أبي قبيس.

حياته العلمية :

(157) سبقت ترجمته.

(158) سبقت ترجمته.

(159) محمد سعيد بابصيل (ت 1330هـ). سبقت ترجمته.

(160) هو السيد محمد بن جعفر الكتاني الحسني الفاسي، أبو عبد الله، مؤرخ محدث، مكث من التصنيف، ولد بالمغرب سنة 1274هـ، رحل الى الحجاز مرتين. سمع من علي بن ظاهر الوتري الحنفي أمهات كتب الحديث، وله مؤلفات كثيرة في الحديث وغيره، وكان آية في الورع، توفي بغاس 16 رمضان عام 1345هـ. انظر : الدر الثمين في الإتصال بثبت الأمير للمسد محمد ياسين الفاداني : ص 114، والأعلام : (72/6 - 73) ؛ فهرس الفهارس والأثبات لعبد الحي الكتاني : (515/1).

كان الشيخ مختار محبا للعلم والعلماء شغوفاً بالمعرفة والتحصيل مشتغلاً بالتدريس والتعليم. أذن له مشايخه بالتدريس فَعُدَّ له حلقة بالمسجد الحرام يحضرها نحو الأربعمائة من المشايخ وكبار الطلبة بين العشائين وبعد العشاء الآخرة. وفي منزله يدرس النحو والصرف والبلاغة صباحاً، وبعد العصر (إحياء علوم الدين)، ويوم الثلاثاء يقتصر على تدريس علم الفلك والميقات في مصنفاته المشهورة، وفي ليلة الجمعة يعقد مجلساً للتكررة والدعوة يحضره جمع كبير من الناس وبعد انتهاء المجلس يمد الطعام للحاضرين.

وكان زاهداً كثير العبادة كثير الصلوات على الرسول ينفق كثيراً على الطلبة ويشجعهم ويباحثهم. وكان مرحباً، فإذا ضحك ظَهَرَ له صوت، يلبس جبة سوداء وعمامة ليفية، شعار العلماء في ذلك العصر، مليئ الجسم لونه أقرب إلى السواد.

آثاره العلمية :

صنف عدة من المصنفات بالعربية وغيرها. أما التي بالعربية فمنها :

- 1- (إتحاف السادة المحدِّثين بمسلسلات الأحاديث الأربعين)، ذكر فيه أربعين حديثاً مسلسلاً من حصر الشارد بروايته بأعمالها القولية والفعلية عن شيخه السيد أمين رضوان المدني عن المحدث عبد الغني بن أبي سعيد الدهلوي عن محمد عابد السندي.
- 2- (الموارد في شيوخ ابن عطار) وهو عبارة عن معجم لشيوخه خرج له نفسه وأمله على بعض تلامذته بمكة المكرمة سنة 1345 هـ وهو في مجلد متوسط فيه أكثر من خمسين شيخاً.
- 3- (جمع الشوارد من مرويات ابن عطار) وهو ثبت صغير في كراستين.
- 4- (تقريب المقصد في استخراج الأوقات بالربع المجيب) ووسيلة الطلاب ومجموع هذه الثلاثة (161) في علم الفلك (162).

وفاته :

وتوفي سنة 1349 هـ من أثر تورم وانتفاخ في ساقيه وشيَّعت جنازته في جمع حافل بالعلماء والطلاب ودفن بالمعلا (163).

(26) صالح بن جَمْعان التَّنَجْراني (1297هـ/1879م - 1352هـ/1933م)

اسمه ونسبه ومولده :

هو (164) صالح بن جمعان بن رفاعي بن عبد الصمد بن عبد الله بن حبيب البتّاي الشافعي، العلامة الفقيه القاضي النحوي الفلكي الشهير بالتنجرائي (Tangerang). ولد بمدينة بتاوي (جاكرتا إندونيسيا) يوم الثلاثاء 19 جمادى الأولى سنة 1297 هـ.

(161) لم نقف على الثالث منها.

(162) تشنيف الأسماع : ص 542 - 544، وأنظر : سير وتراجم : ص 278.

(163) تشنيف الأسماع : ص 542 - 544، وأنظر : سير وتراجم : ص 278.

(164) تشنيف الأسماع : ص 250 - 251.

نشأته وطلبه للعلم :

نشأ نشأة صالحة فقرأ القرآن الكريم على والده وتلقى عنه بعض المبادئ، ثم قرأ على القاضي عبد الحميد بن محبوب البتاي كتباً عدة في النحو والصرف والفقه والتاريخ. ولازم المفتي السيد عثمان بن عبد الله بن عقيل العلوي (165) المتوفى سنة 1333 هـ مدة طويلة قرأ عليه فيها الحديث والتفسير والنحو والصرف والفنون الثلاثة (أي علم المعاني والبيان والبديع)، والفقه والفرائض والأصول فهو شيخ تخريجِه وإليه ينتسب. رحل إلى الحجاز بنية أداء النسكين وزيارة المصطفى وبعد ذلك طاب له المقام رغبة في العلم والعبادة فلازمهما.

شيوخه :

وقد تتلمذ على أيدي شيوخ منهم : عبد الحميد بن محبوب البتاي، وعثمان بن عبد الله بن عقيل العلوي، وحسين بن محمد الحبشي (166) مفتي الشافعية، وعلوي السقاف (167) ، وغيرهم.

حياته العلمية :

وبعد أن تجرد وتعمق في الفقه والحديث واطلع اطلاعا واسعا في المغازي والسير وعرف بإتقان النحو والفلك وشارك في غير ذلك من العلوم رجع إلى بتاي فتصدر للإفادة والتدريس وقصده الناس من مدينته والمدن والقرى المحيطة بها، بل والبعيدة كبنجر، فاستفادوا منه وتخرج به جملة من الأفاضل الذين اشتغلوا بعد ذلك بالدعوة والتدريس والقضاء. ولي القضاء في منطقة (تتجران) بجاوا الغربية لمدة طويلة فحسنت سيرته واشتهر بالعدل ثم عفي من القضاء، وبعد فترة وجيزة ولي القضاء مرة ثانية بمنطقة قرب جاكرتا ولم يزل على القضاء والتدريس والإفادة حتى توفي.

وفاته :

وقد توفي الشيخ صالح جاكرتا سنة 1352 هـ رحمه الله.

آثاره العلمية :

وترك مصنفات عدة، منها :

1- (أدب العالم والمتعلم) طبع سنة 1338 هـ.

(165) العالم الصالح المعمر، عثمان بن عبد الله بن عقيل بن عمر بن يحيى العلوي الحسيني الجاوي، مفتي بتاي (جاكرتا) في زمانه. له (جدول الأسانيد) قال عنه ولده عقيل بن عثمان (عجيب لم ينسج على منواله جعل فيه علامات وخطوطا للاتصال بالمشايخ وضوابط وقواعد ليسهل بها معرفة تشعب الطرق)، مطبوع. توفي سنة 1333 هـ. انظر فهرس الفهارس : (311/1).

(166) محدث ومفتي الشافعية بمكة، سبقت ترجمته.

(167) هو علوي بن أحمد بن عبد الرحمن محمد السقاف (1255 - 1335 هـ) المكي، ولد بمكة وترى في حجر والده العلامة السيد عبد الرحمن مفتي الشافعية بمكة. وبعد أن حفظ القرآن شرع في طلب العلم عن السيد أحمد دحلان ولأزمه، والسيد محمد الحبشي، وعمر بن عبد الله الجفري المدني، فنبغ في عدة فنون وأجيز بالتدريس فعد حلقته بالمسجد الحرام. وكان حسن التقرير، قوي الحافظة. وما زال يدرس إلى أن توفي ليلة الجمعة من محرم عام 1335 هـ. ترك بعض المؤلفات نحو عشرين كتابا، منها : الفوائد المكية فيما يحتاجه السادة الشافعية ومختصرها، والقول الجامع المتين في حقوق إخواننا المسلمين، وفتح العلام بأحكام السلام وقمع الشهوة عن تناول النباك والكفتة والقات والقهوة، وخدمة المرتاب من أهل الكتاب، ومنظومة في تاريخ القرون والأنبياء وسير المصطفى، والسيرة النبوية في الأنساب الفاطمية، وغيرها. انظر : سير وتراجم : ص 156.

- 2- (أدب القاضي).
 3- (رسالة فى الأنكحة وشروطها).
 4- (رسالة فى الفلك واستخراج الأوقات والقبلة بالربع المجيب).

(27) أحمد المرزوقي البتاوي (1293هـ/1876م-1353هـ/1934م)

اسمه ونسبه ومولده :

أحمد المرزوقي بن الشيخ أحمد المرصاد بن خطيب سعد بن عبد الرحمن، العالم الفاضل الواصل حاوي الفضائل الشافعي الجاوي البتاوي (**Betawi**) مولدا ومنشأ، الفطاني الأصل. ولد فى جزيرة جاوا فى رمضان سنة 1293 هـ.

نشأته وطلبه للعلم :

مات والده وعمره تسع سنوات فتعهدته والدته بالرعاية والتربية الحسنة. ولما بلغ اثنى عشرة سنة أرسلته والدته لقراءة القرآن الكريم ومايلزم من المبادئ إلى أحد الفقهاء ويدعى الحاج أنور. ثم بعد أن بلغ ست عشرة سنة التحق بالعلامة الحبيب عثمان بن محمد بالحسن، وكان مجمعا للفضائل فاشتغل بالطلب عنده وجد واجتهد وأكثر من ملازمته. وفى سنة 1325هـ أرسله شيخه المذكور إلى مكة لأداء الفريضة وطلب العلم، فجاور بمكة المكرمة سبع سنين، وكان لا يمر عليه الليل أو النهار إلا وفي يده الكتاب.

شيوخه وتلاميذه :

ومن مشايخه فى بلد الله الحرام : الشيخ عثمان السراواقي، والشيخ محمد علي بن حسين المالكي

(168)، ومحمد أمين بن أحمد رضوان المدني، والشيخ حسب الله المصرى ثم المكي، والشيخ عبد الكريم

(168) محمد علي بن حسين بن إبراهيم بن حسين بن عابد المغربي الأصل المكي المالكي، شيخ مشايخ أهل العصر، اشتهر بلقب (سيبويه زمانه) لتضلعه فى علوم اللغة العربية. ولد بمكة عام 1287هـ وتوفي بها عام 1367هـ. أخذ شتى العلوم الدينية والعربية عن أخيه الشيخ عابد بن حسين مفتي المالكية. وأخذ الفقه الشافعي عن السيد أبي بكر بن محمد شطا المشهور بالسيد البكري، صاحب (إعانة الطالبين). وقرأ التفسير على عبد الحق الإله آبادي. وسمع عن الشمس محمد أبي خضير الدمياطي. وأجازته العلامة عبد الله القدومي النابلسي، ومحمد عبد الباقي اللكنوي، وعبد الحي الكتاني وغيرهم. وجمع أسانيد وأخباره الشيخ محمد ياسين الفاداني فى جزء سماه (المسلك الجلي فى أسانيد فضيلة الشيخ محمد علي)، طبع ونفذ. وبعد تخرجه عن الأعلام تصدى للتدريس والإفادة فى المسجد الحرام وفى منزله وفى مدرسة دار العلوم الدينية التى كان صدر المدرسين لها، وأقبل عليه الطلبة، بله العلماء. فهو الفقيه المتبحر فى علمي الفروع والأصول والنحو والصرف والمنطق والتفسير تخرج به أكثر علماء الحجاز تصدر غالبهم للتدريس طبقة بعد طبقة، منهم : محمد طاهر الدباغ، وأحمد بن عبد الله ناضرين، وحسن بن محمد المشاط، ويحيى أمان، وعلوي بن عباس المالكي، وأمين كتيبي، ومحمود زهدي بن عبد الرحمن، وغيرهم. تولى إفتاء المالكية بعد وفاة أخيه عابد بن حسين المالكي، كما تولى مشيخة مدرسة دار العلوم عقب افتتاحها مباشرة. بلغت مؤلفاته زهاء ستين كتابا ؛ منها : (تقريراته على شرح المحلى على جمع الجوامع)، و(حاشية على التلطف شرح التعريف) فى الأصول والتصوف. ومن أهم كتبه : (القواعد السنوية فى الأسرار الفقهية) اختصر فيه كتاب القرافي ((الفروق))، ومنها (الحواشي السنوية) على قوانين ابن جزى المالكي، و(حواش على الأشباه والنظائر) للسيوطي، بجانب مؤلفاته فى اللغة. وله اليد الطولى فى الفقه المالكي وشارك فى الفقه الشافعي. فى عام 1343هـ قام برحلة إلى إندونيسيا وسومطرة ثم عام 1345هـ، ثم رجع الى مكة وواصل تدريسه بالمسجد الحرام. وقد ترجم له العلامة عبد الستار الدهلوي وعبد الله غازي فى (إفادة الأنام) و (تنشيط الفؤاد)، والسيد أبو بكر الحبشي فى (تراجمه)، والسيد سالم آل جندان فى (معجم شيوخه)، وشيخنا محمد ياسين الفاداني فى (المسلك الجلي) و فى (بغية المرید)، والسيد أحمد الصديق فى (المعجم الوجيز والبحر العميق فى مرويات بن الصديق)، والشيخ زكريا بيلا فى (الجواهر الحسان)،

الداغستاني (169)، والشيخ مختار بن عطار البوغوري، والشيخ أحمد خطيب المنكابوي (170)، والشيخ عمر الصومباوي، والشيخ محفوظ بن عبد الله الترمسي، والشيخ صالح بافضل (171)، وعمر شطا الدمياطي ثم المكي (172)، عثمان بن محمد بالحسن وغيرهم.

وقرأ على هؤلاء النحو والصرف والمعاني والبيان والبديع والفقه وأصوله والحديث وأصوله والتفسير والمنطق والوضع والفلك والاشتقاق والفرائض.

ولازم العلامة السيد عمر شطا الدمياطي ثم المكي الشافعي (1331 هـ) وأفاد منه آداباً وأوراداً واستجاز منه فأجازه، كما روى عن جميع مشايخه المذكورين - رحمهم الله تعالى - .

أما تلاميذه فمعظمهم من أبناء إندونيسيا الذين التقوا حوله وحضروا دروسه في جاكرتا وفي (مورا) بعد ذلك.

حياته العلمية وجهوده في نشر السنة :

وبعد ما نال ما تمناه في فترة وجيزة ناداه شيخه ومربيه الحبيب عثمان بن محمد فرجع إلى وطنه سنة 1332 هـ، فاشتغل بالتدريس مع شيخه إلى أن توفي سنة 1340 هـ. وبعد انتقال شيخه إلى رحمة الله هاجر إلى (مورا) حيث المناخ الملائم لنشر العلم والدعوة، فبث العلوم وجاور عنده كثير من الطلبة من أنحاء البلاد لأخذ العلم عنه، وتخرج به كثير من العلماء وتاب على يديه كثير من أهل القرى وذاع صيته وعلا شأنه وهابه الخواص والعوام، ولم يزل على هذه الحال إلى أن وافته المنية - رحمه الله - .

وفاته :

انتقل إلى الملك العلام سنة 1353 هـ يوم الجمعة في 25 رجب، وشيخ جنازته السادة آل باعلوي والعلماء الجاويون والطلبة والعوام في حزن وألم وترحم وبكاء وصلّى عليه الشيخ السيد علي بن عبد الرحمن الحبشي.

وعمر عبد الجبار في (سير وتراجم). انظر : سير وتراجم بعض علمائنا في القرن الرابع عشر للهجرة، السابق : ص (292 - 299).

(169) هو عبد الكريم بن حمزة الداغستاني، ولد في داغستان بمدينة (دريند)، من كبار علماء مكة في عصره، متبحر في التفسير والحديث والفقه وأصوله والبلاغة والنحو والمنطق والفلك. وقد أخذ منه كثير من علماء مكة منهم الشيخ عمر باجنيد، وجمال مالكي، وسعيد يمانى، وغيرهم. انظر : سير وتراجم : ص 240.

(170) هو أحمد خطيب بن عبد اللطيف المنكابوي الإندونيسي (1276 - 1334 هـ)، أحد زعماء حركة الإصلاح والتجديد الإندونيسيين. توفي سنة 1337 هـ على قول الشيخ عبد الواسع. تقدمت ترجمته. انظر : الموسوعة الإسلامية الإندونيسية : (87/1-89) وسير وتراجم : ص 37 ؛ الدر الفريد للشيخ عبد الواسع بن يحيى : ص 76.

(171) هو صالح بن محمد بن عبد الله بن يحيى، صاحب الوقف الشهير بمكة بوقف بافضل. ولد بمكة عام 1278 هـ ونشأ بها وحفظ كثيرا من المتون. تلقى لعلم عن علماء المسجد الحرام، منهم سعيد بابصيل، ولازم السيد بكري شطا وأجازه إجازة تامة في روايته عن مشائخه. ولما تقدم للإختبار من قبل هيئة العلماء أجاز له التدريس بالمسجد الحرام، وكانت حلقة أمام باب الزمامية. فكان عالما مفسرا ومحدثا وفتيا ترك بعض المؤلفات منها : (حاشية على شرح المنهج) للعلامة ابن حجر تبلغ أربع مجلدات، و(تحريم نوع من اللباس المسمى باللاس)، وله رسائل أخرى. انظر : سير وتراجم : ص 150.

(172) هو عمر بن محمد زين العابدين شطا (1259 هـ - 1330 هـ)، فقيه مكي، أخو أبو بكر شطا، وعثمان شطا.

وكان من شيمه -رحمه الله- السخاء والتواضع وإكرام العلماء، وكان حريصاً على نيل العلم والأدب، ليله مطالعة وذكر، يحب المساكين والفقراء ويحب آل البيت ويعظم من ينتمي للعلم حتى صغار الطلبة -رحمه الله وأثابه رضاه-.

أفرد له ولده الشيخ محمد الباقر بن أحمد المرزوقي ترجمة سماها (فتح رب الباقي في مناقب الشيخ أحمد المرزوقي) فجزاه الله خيراً (173).

(28) أرشد بن أسعد البنتي المكي (1255هـ/1839م - 1353هـ/1934م)

اسمه ونسبه ومولده :

أرشد بن أسعد بن مصطفى بن أسعد الشهير بالطويل البنتي الجاوي ثم المكي العلامة المسند المعمر المطلع الفقيه الأصولي المتفنن في العلوم الشرعية والأدبية مفيد الطالبين وأستاذ المحققين.

ولد بقرية (منيس) بناحية (بنتن) بجاوا الغربية، في 18 من ذي القعدة سنة 1255 هـ. ووالده بالحجاز.

نشأته وطلبه للعلم :

تربى في جبر أخواله وقرأ القرآن وهو صغير. فلما بلغ من عمره ثماني سنين استدعاه والده إلى مكة، فسافر إليه سنة 1263 هـ فأدرك بها الشيخ العلامة المفرد الإمام عثمان بن حسن الدميائي (174) (ت1263 هـ) فاستجاز منه بعناية والده. واعتنى به والده اعتناءً كبيراً وصرّف نفيس وقته في تعليم ولده، فختم الولد عند والده القرآن الكريم، وقرأ بعض المبادئ والفقه والنحو، وحضر دروس أحمد بن زيني دحلان (175) في الفقه والنحو والسيرة بالمسجد الحرام، وحضر دروس الشيخ محمد نووي بن عمر بن عربي البنتي الشافعي (176)، وقرأ على السيد النحوي الفقيه أبي بكر شطا الدميائي ثم المكي صاحب (إعانة الطالبين)، وكذا حضر على عمر وعثمان ابني شطا.

وقرأ الحديث الشريف وسمعه من محمد بن حسين الحبشي المكي (177) وابنه المحدث حسين بن محمد الحبشي (ت1330 هـ). كما قرأ في الفقه أيضاً على العلامة الفقيه الأصولي محمد بن سليمان حسب الله المكي.

ورحل إلى المدينة -على منورها أفضل الصلاة والسلام- مراتٍ عديدةً والتقى بمحدث المدينة المنورة الشيخ عبد الغني بن أبي سعيد المجددي (178) وحضر دروسه ودرّسه وتلاميذه علي بن ظاهر الوتري (179) والمحدث المسند فالح بن محمد الظاهري (180) والأديب الأريب عبد الجليل برادة (181)، وكلهم أجازوه.

(173) تشنيف الأسماع : ص 38، 39.

(174) هو عثمان بن حسن الدميائي الشافعي الأزهرى المكي (1196-1265). سبقت ترجمته. انظر فهرس الفهارس والأثبات : (776/2-777).

(175) تقدمت ترجمته.

(176) من كبار علماء إندونيسيا، تقدمت ترجمته في أعلام الحديث الإندونيسيين.

(177) هو محمد بن حسين الحبشي المكي، محدث وفقهه، مفتي الشافعية بمكة، من مدرسي المسجد الحرام في عصره.

(178) عبد الغني بن أبي سعيد المجددي، بهجة المحدثين وزينة المسندين. ولد بدهلي في شعبان سنة 1235 هـ، هاجر إلى المدينة سنة 1272، وبها مات عام 1296 هـ، بعد أن صار المحدث بين لابتيها حتى قال عنه تلميذه الترهتي في

وتحمل عن كثير من القادمين للحرمين الشريفين منهم شيخ الشافعية بالأزهر إبراهيم السقا الشبرابخومي (182) (ت 1298 هـ)، لقيه عند مجلس أحمد زيني دحلان، وعن العلامة جعفر بن إدريس الكتاني (183) ،

(اليانع الجني في أسانيد الشيخ عبد الغني) : (هو اليوم عُذيقها المرجَّب والمحدث بين لابتيتها ، لا تكاد تسمع أذنك عند غيره فيها حدثا الزهري عن سالم عن أبيه إلا قليلا). وكان منقطعاً للرواية والتحديث دؤوبا على إسماع الكتب الستة. وذكر أنه في ملاً كانوا يسمعون عليه سنن أبي داود ، ويبد كل سامع نسخة ، فتنبه الشيخ لإسقاط راو في السند اتفقت النسخ الحاضرة على إسقاطه ، فحاصوا فأوقفهم المترجم على ضرورة إثبات الوسطة من كلام أئمة الصناعة ورجال الطبقات ، فعجبوا من نباهة الشيخ وإطلاعه الدقيق وأصلحوا نسخهم. أجاز له والده بكل ما وصله عن أشياخه، وحافظ الحجاز محمد عابد السندي بعد سمع عليه مسلسلات ثبتته وذلك سنة 1250 هـ. والمترجم إذ ذاك ابن خمس عشرة سنة. ويروي سماعا وإجازة أيضا عن محدث الهند الشيخ محمد إسحاق الدهلوي والشيخ مخصوص الله بن رفيع الدين الدهلوي العمري. أخذ عن الشيخ عبد الغني الناس بالحجاز والهند والمغرب طبقة بعد طبقة. وله حاشية على سنن ابن ماجه سماها (إنجاح الحاجة عن سنن ابن ماجه) وهو شرح مختصر طبع في دهلي على هامش السنن المذكورة. انظر فهرس الفهارس والأثبات : (763-758/2).

(179) هو أبو الحسن علي بن ظاهر الوتري المدني الحنفي، العلامة الأديب الرحال مسند المدينة المنورة في زمانه ، المولود سنة 1261 هـ، والمتوفى بها سنة 1322 هـ ودفن بالبقيع. طلب العلم بالمدينة ثم رحل الى مكة فأخذ بها مجاورا ، وأجازه شيوخه بالتدريس وهو ابن 17 سنة ثم رحل إلى مصر والأستانة عام 1285 هـ ، والى تونس والجزائر والمغرب الأقصى سنة 1287 هـ ، ثم رحل الى المغرب أيضا عام 1297 هـ ، ورحل الى بخارى وسمرقند وزار قبر البخاري وذلك عام 1313 هـ.

روى عن أعلام الحجازيين كالشيخ عبد الغني الدهلوي، ويوسف الغزي ، وأبي خضير الدمياطي، وهاشم الحبشي، وصديق كمال، وعبد الرحمن النابلسي، وأحمد النحراري، ومحمد الكتبي، والشهاب أحمد دحلان، أجازه عام 1277 هـ وجددها له عام 1296 هـ وغيرهم. كما روى عن أعلام المصريين كالمسند أحمد منة الله والبرهان السقا وعليش وحسن العدوي وغيرهم. انظر : فهرس الفهارس والأثبات : (110-106/1).

(180) ذكر الزركلي أنه محمد فالح بن محمد بن عبد الله بن فالح الظاهري، نسبة الى عرب الظواهر ، قبيلة في الحجاز، أبو النجاح المهنوي، نسبة الى بني (مهني) منهم، ولد عام 1258. كان عالما بالحديث واللغة، وهو من أهل المدينة، وبها توفي عام 1328 هـ. له كتب منها : (أنجح المساعي في الجمع بين صفتي السامع والواعي) - مطبوع، في الفقه على مذهب أهل الحديث، و(صانف العامل بالشرع الكامل) - ط في الفقه، ومنظومة في اصطلاح الحديث، وشرحها، وله حواش على الصحيح والموطأ في عدة أسفار، والثبت الكبير والصغير والوسط، فاسم الكبير (شيم البارق من ديم المهارق) والوسط (ما تشد اليه في الحال حاجة الطالب الرحال) والصغير هو المطبوع (حسن الوفا لآخوان الصفا) ، وهذب وعلق على كتاب (المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب)، وغير ذلك. انظر : الأعلام : (326/6) ؛ فهرس الفهارس : (898-895/2).

(181) هو عبد الجليل بن عبد السلام بن عبد الله بن عبد السلام برادة (1243-1326 هـ) ، شاعر من أهل المدينة المنورة. مغربي الأصل ، هاجر جده عبد السلام مع والده الشيخ جيدة من فاس الى المدينة سنة 1145 هـ. وولد هو ، وعاش في المدينة. وتوفي راجعا من مكة الى المدينة بعد ما أعلن الدستور العثماني. وكان من شعراء بدء اليقظة العربية ، في عهد العثمانيين وأبعد في أيام السلطان عبد الحميد الثاني الى الأستانة. انظر الأعلام للزركلي : (275/3).

(182) هو إبراهيم بن علي بن حسن السقا الأزهرى المصري، أحد أعلام مصر ومسنديها، ولد بالديداري من مصر عام 1212 هـ. يروي عن الأمير الصغير وثعلب الضرير، وهو أعلى شيوخه إسنادا ، ومحمد بن محمود الجزائري ومحمد صالح الرضوي البخاري وإبراهيم الرياحي والشمس محمد الفضالي وأحمد الدمهوجي وحسن العطار وأحمد ابن الطاهر المراكشي الأزدي وغيرهم. وله عدة تأليف منها : (غاية الأمنية في الخطب المنبرية) (مطبوع)، و(حاشية على شرح البيجوري لعقيدة السباعي)، مخطوط في مجلدين، ورسالة في (مناسك الحج)، و(التحفة السنوية في العقائد السنوية) ، مخطوط، و(حاشية على فضائل رمضان) للأجهوري، مطبوع، ورسالة في الطب النبوي مستخرجة من (المواهب اللدنية)، و(بلوغ المقصود مختصر السفر المحمود في تأليف العساكر والجنود) ، ورسالة في الكلام على انشقاق القمر سأله فيها أهل اليمن. وأهم مؤلفاته (حاشية على تفسير أبي السعود). توفي سنة 1298 هـ. انظر فهرس الفهارس : (131/1) ، (1006/2) ؛ والأعلام : (55/1).

(183) جعفر بن إدريس الكتاني الحسني الإدريسي الفاسي، أبو المواهب (1246-1323 هـ): فقيه المالكية في عصره، متصوف. عالم بالتراجم. مولده ووفاته بفاس، قاربت تصانيفه المائة ؛ منها في السنة وعولمها : حواش على الصحيح لو

والعلامة أبي جيدة بن عبد الكبير الفاسي والعلامة عبد الله بن درويش الشكري (184). وأدرك جماعة ممن دخلوا في عموم إجازة الحافظ اللغوي السيد محمد بن محمد مرتضى الزبيدي الحنفي (185) (ت 1205هـ)، والحافظ محمد بن علي السنوسي (ت 1276 هـ)، بل هو نفسه دخل في عموم إجازته، وأخذ عن أخص تلاميذه المحيّد فالح بن محمد الظاهري المهنوي المدني (186). ودخل في إجازة الأمير والشنواني والشرقاوي مع والده، فإنه دخل مصر وعمره أربعة عشر عاما مع والده مصطفى البنتي، وعُمر والده إلى قريب المائة. وقد جمع أسانيده العالية وكذا روايته عن الأقران في ثبته الكبير الممتع، وكان له حلقة تدريس في الفقه والنحو والأصول غالب طلبتها من الجاويين حيث تخرج به جلة من العلماء.

وسئل -رحمه الله- عن سبب تسميته بالطويل فقال : إن بمكة رجلين من مشايخ الحجاج الجاويين أحدهما اسمه أرشد بن محمد وكان قصير القامة، والآخر أنا وكنت طويلاً فصار الحجاج إذا وردوا جدة وسألهم مسؤل : أين تنزلون؟ إن نزلوا عندي قالوا : عند أرشد الطويل، أو نزلوا عند صاحبي قالوا : أرشد الصغير.

حياته العلمية وجهاده في سبيل الله :

لم تكن حياة الشيخ أرشد مجرد تلقى عن الشيوخ وإطلاع على الكتب، بل عمل بما تحصل عليه من العلم ، فبلغ الإسلام وجاهد في سبيله ورفع السلاح حتى لقي ما لقيه كثيرون مثله من محنة وإبتلاء، ففي سنة 1311 هـ سافر إلى جاوا لزيارة أهله فلما دخل بلاد (بنتن) حدثت في هذه السنة وقائع بين المسلمين والكفار البونيين وتدخلت الحكومة الهولندية للصلح ولكنها لم تعدل وانحازت إلى الكفار البونيين، فرأى زعماء المسلمين عدم الإنصاف من هولندا وميلها للكفار، فحمل المسلمون السلاح ضد جميع الكفار وقتلوا منهم الكثير، فجاءت هولندا بالقوة لإخضاع المسلمين فوقع القبض على زعماء المسلمين وصاحب الترجمة منهم الذي نفي إلى (مينادو Menado) تحت الرقابة.

وحاول الرجوع إلى مكة المكرمة مرات أو إلى (بنتن) حيث أهله وعشيرته ولكنه لم يستطع، وحدثت له أحداث كبيرة في هذه الفترة، منها وفاة ولده شيخ الحجاج بمكة المكرمة سنة 1328 هـ. ورغم المضايقة عليه من

تمت لكأنت آية في بابها مألها فقها محررا ، وحاشية على جامع الترمذي ، وغيرهما. ومن كتبه (الشرب المحتضر في رجال القرن الثالث عشر) مطبوع ، و(إعلام الأئمة الأعلام وأسائدها بما لنا من الروايات وأسائدها) مطبوع. أورد في آخره أسماء جميع مصنفاته، و(الرياض الربانية في الشعبة الكتانية) مخطوط، وكتاب في (حديث إن الله يبغض أهل البيت للحمين) مطبوع، ورسالة في (أحكام أهل الذمة) مطبوع، وفتاوى وغير ذلك. وقد ختم المترجم الصحيح بالزاوية الكتانية بفاس أزيد من عشرين مرة. كما أقرأ بها أيضا بقية الكتب الستة عدا ابن ماجه. انظر الأعلام للزركلي : (122/2) ؛ وفهرس الفهارس والأثبات : (186/1).

(184) هو عبد الله بن درويش الركابي السكري (1227، 30-1329 هـ)، من ذرية بني شيبه : فقيه حنفي، له اشتغال بالحديث. من أهل دمشق ، مولدا ووفاة. كان خطيب الجامع الأموي ومدرس البخاري فيه. قال الشطي في وصفه : (فقيه مدرس سوداوي بلغ المائة). من تصنيفاته (نعمة الباري، شرح صحيح البخاري) و (شرح عقيدة الباجوري) و (شرح السنوسية) ورسالة في (التهنئة بالأعياد)، و (تنبيه الأفهام في بيان إجازاتي من مشايخ الإسلام) ثبت، و (الجواهر واللآل في مصطلح أهل الحديث ومراتب الرجال) مخطوط. سبقت ترجمته. انظر الأعلام : (85/4) ؛ تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري : المؤلفان محمد مطيع الحافظ ونزار أباطة، دار الفكر، سوريا، ط الأولى، 1406 : (262/1).

(185) لغوي محدث، هندي يماني، نزيل القاهرة، تقدمت ترجمته.
(186) تقدمت ترجمته.

الحكومة كان يعظ الناس في المساجد ويدرس الفقه والنحو والصرف والتصوف، وعظم شأنه حتى أصبح المشار إليه قاضياً حيث جاءه توقيع من الحكومة بتوليته القضاء.

وكان -رحمه الله تعالى- عظيم الشأن كبير البرهان كثير العلم حسن التقرير حلو الفكاكة، جميل الأخلاق، يحفظ من النوادر والحكايات مالا يحصى، وعُمر كثيرا إلى ثمان وتسعين سنة، وروايته عن سبق ذكرهم عالية جدا، وقد دخل في إجازة العلامة ابراهيم بن محمد الباجوري (187) والعلامة محمد الفضالي (188) لوالده ولأهل العصر، لذا أقبل عليه المعتنون بالرواية إقبالا كبيرا، فروى عنه خلق من الحرميين الشريفين ومن البلاد الجاوية، وبعضهم تحمل عنه بعض المسلسلات كما في بعض الأثبات المتدولة.

شيوخه :

ومن شيوخه : أحمد بن زيني دحلان، ومحمد نووي بن عمر بن عربي البنتي الشافعي، وأبو بكر شطا الدمياطي ثم المكي، وعمر وعثمان ابني شطا، ومحمد بن حسين الحبشي المكي، وابنه المقفى المحدث حسين بن محمد الحبشي (ت 1330 هـ)، ومحمد بن سليمان حسب الله المكي، وعبد الغني بن أبي سعيد المجددي، وعلي بن ظاهر الوتري (189)، والمحدث المسند المعمر فالح بن محمد الظاهري، والأديب الأريب عبد الجليل برادة، وشيخ الشافعية بالأزهر إبراهيم السقا الشبرابخومي (ت 1298 هـ)، وجعفر بن إدريس الكتاني، وأبو جيدة بن عبد الكبير الفاسي، وعبد الله بن درويش السكري، والحافظ اللغوي محمد بن محمد مرتضى الزبيدي الحنفي (ت 1205 هـ)، والحافظ محمد بن علي السنوسي (ت 1276 هـ)، وعثمان بن حسن الدمياطي (ت 1263 هـ)، وابراهيم بن محمد الباجوري، ومحمد الفضالي، وغيرهم.

تلامذته :

وممن روى عنه : أحمد بن الحسين بن صالح جندان العلوي، وولده مسند إندونيسيا سالم بن أحمد جندان، وعلوي بن عبد الرحمن بن سميط وهو تلميذه القريب الذي تخرج به، ومسند العصر محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني المكي وغيرهم.

وفاته :

وظل صاحب الترجمة في (مينادو) ناشراً للعلم، يقبل عليه الطلاب من أنحاء البلاد وتأتيه الرسائل من شتى الأمصار إلى أن توفي ليلة الإثنين 4 من ذي الحجة سنة 1353 هـ (190).

(187) هو إبراهيم بن محمد، كان شيخ الجامع الأزهر، مؤلف (شرح الشمائل)، ونسبته إلى قريته بمصر. ولد سنة 1198. وتوفي سنة 1276، 7 هـ. له من التصانيف تحفة البشر على مولد ابن حجر، تحفة المرید على جوهره التوحيد للقاني في علم التوحيد، حاشية على شرح ابن قاسم لمتن أبي شجاع في الفروع (مجلدين)، المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية للترمذي، وغيره. انظر : الأعلام : 71/1 ؛ وهدية العارفين، أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: إسماعيل باشا البغدادي، منشورات مكتبة المثني، بغداد، 1951 : (41/1).

(188) هو محمد بن شافعي، فقيه مصري، هو أستاذ الباجوري. من كتبه (كفاية العوام فيما يجب عليهم من علم الكلام) وللجاجوري حاشية عليه. توفي سنة 1236 هـ. انظر : الأعلام : (155/6).

(189) تقدم.

(190) تشنيف الأسماع : ص 90 - 93

(29) عبد العزيز بن عبد الوهاب البَنَّقري (1297هـ/1879م - 1353هـ/1934م)

اسمه ونسبه ومولده :

عبد العزيز بن عبد الوهاب بن صالح اللكوعي البَنَّقري الجاوي العلامة الفقيه الفلكي، ولد بجاوا الشرقية في مدينة بَنَّقَر (Banger) في سنة 1297 هـ.

نشأته وطلبه للعلم :

طلب العلم من صغره واتصل بالعلماء وقرأ عليهم المبادئ وعندما حدث عن مكة المكرمة رغب في طلب العلم هناك فرحل إليها وجاور بها كأحد طلبة العلم.

وأخذ بمكة عن مشايخ عدة منهم الشيخ زين بن بدوي الصومباوي، والمفتي عابد ابن حسين بن إبراهيم المالكي، والعلامة سعيد بن عثمان بن محمد بن محمود شطا. وبعد فترة توجه إلى العلامة الجامع لأشتات الفنون الشيخ محفوظ بن عبد الله الترمسي، صاحب المصنفات المتعددة، فلزمه ملازمة أكيدة وأخذ عنه الفقه الشافعي والنحو، وقرأ عليه القراءات السبع، وطالع عليه شرحه على الشاطبية وبعض مصنفاته كشرح جمع الجوامع، وشرح ألفية السيرة، وحاشية على لب الأصول في ثلاثة مجلدات، وغير ذلك. وأخذ الفلك والحساب والفرائض عن العلامة أشعري بن عبد الرحمن المكي الجاوي.

وقرأ الصحيحين على الشيخ سعيد بابصيل الشافعي (191). وسمع سنن أبي داود بتمامه والنصف

الأخير من ابن ماجه على الشيخ حسين بن محمد الحبشي (192) بمنزله وكلهم أجازوه.

حياته العلمية وجهوده في خدمة الحديث الشريف :

بدأ حياته العلمية بعد أن رجع إلى بلاده فاتصل بالعلامة خليل البنكلاني وقرأ عليه ثم رجع إلى قريته (بنجر) سنة 1328 هـ فاشترى أرضا يزرع فيها الأرز وغيره وبنى مسجدا لله تعالى ورباطا للطلاب ومنزلا وجلس لتدريس الطلاب لا ينقطع عنهم ويأوي اليه الغرباء فكان يدرس النحو والصرف والبلاغة ويسمع الطلاب الكتب الستة، و(الزبد)، وشرحها، و(السفينة)، و(أبا شجاع)، و(القاسمي)، و(المنهاج)، و(التحفة)، وغير ذلك. وتخرج به عدد كبير من الطلاب.

وكان -رحمه الله- يعلوه هيبة العلماء، ورعا عابدا، قليل الاختلاط بالناس، منشغلا بالصلاة والأوراد وخدمة العلماء والطلاب في أدب حسن وسلوك طيب، وظل على هذا الحال الجامع بين العلم والعمل إلى أن لقي ربه.

شيوخه وتلامذته :

أما شيوخه الذين روى عنهم فهم : زين الدين بن بدوي الصومباوي، وعابد بن حسين بن إبراهيم المالكي، وسعيد بن عثمان بن محمد بن محمود شطا، ومحمود بن عبد الله الترمسي، وأشعري بن عبد الرحمن المكي الجاوي، وسعيد بابصيل الشافعي، وحسين بن محمد الحبشي، وخليل البنكلاني وغيرهم. وأما تلاميذه فكثير معظمهم من الجاويين الذين درسوا في معهده.

(191) سبقت ترجمته.

(192) مفتي الشافعية بمكة في زمانه، سبقت ترجمته.

وفاته :

توفي سنة 1353 هـ - رحمه الله تعالى - (193).

(30) عبد الرحمن بن أحمد الحلبي (1276هـ/1859م - 1354هـ/1935م)

اسمه ونسبه ومولده :

هو السيد بن عبد الرحمن بن أحمد بن علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن زهرة، الحلبي الأصل والشهرة، المكي، ثم الإندونيسي الحسيني العلامة الفاضل المعمر، ولد بمكة المكرمة سنة 1276 هـ.

نشأته وطلبه للعلم :

قدم والده من حلب التي نشأ بها واشتغل بالطلب في دمشق وحلب، فأخذ عنه منذ نعومة أظافره وبرع صغيراً وأجاز والده وهو دون العشرين بحق روايته وأخذ مشافهة عن محمد بن خليل القاوجي الحنفي المتوفى بمكة المكرمة سنة 1304 هـ، واستجاز بعناية والده من العلامة عبد الله السكري وكامل الهبروي وغيرهما، ودخل مصر واستأنبول والتقى بعلماء الأزهر ومعاهد الفاتح وأخذ عنهما واستفاد إفادات جمة.

حياته العلمية :

وقدم إندونيسيا سنة 1321 هـ ودخل إلى (بورنيو) (194) واستوطن مدينة (سماريندا) وكانت داره موضع اجتماع العلماء والطلبة وافتتح دروساً في العلوم الشرعية مع ملازمة الذكر والعبادة والتبذل، وظل حاله هكذا من الاعتناء بصلاح الباطن والظاهر إلى أن توفي سنة 1354 هـ (بسماريندا) - رحمه الله تعالى - (195).

(31) مُحْسِن بن علي المُساوي (1323هـ/1905م - 1354هـ/1935م)

اسمه ونسبه ومولده :

محسن بن علي بن عبد الرحمن المساوي باعلوي الحسيني الحضرمي الشافعي، العلامة الصالح الشاب النشط الفالح الشريف، صحيح النسب، كريم الحسب، مفيد الطلاب. ولد (بفلمبان) (Palembang) سومطرة الجنوبية في ليلة الجمعة 18 من محرم سنة 1323 هـ الموافق 22 من مارس 1905 م.

نشأته وطلبه للعلم :

قدم والده من بلاد أسلافه بحضرموت إلى إندونيسيا لنشر العلوم الشرعية فأسس جمعية (ثمرات الإخوان) بمدينة (جامبي) (Jambi) - إقليم جنوب سومطرة قريباً من فلمبان - وكان لهذه الجمعية ثلاث مدارس شرعية وتوفي في الرابع من شوال سنة 1337 هـ - رحمه الله -.

(193) تشنيف الأسماع : ص 308 و 309

(194) اسم جزيرة كبيرة في وسط إندونيسيا وتدعى الآن بجزيرة (كالمنتان).

(195) تشنيف الأسماع : ص 285.

تربى الشيخ محسن فى كنف والده محفوفاً بعنايته مشمولاً برعايته وتلقى علومه الأولية على يديه وفى مدرسة (نور الإسلام) ثم مدرسة (سعادة الدارين) وكلتاهما فى جامبي، وقرأ القرآن العظيم على المقرئ الحاج شمس الدين.

وبعد وفاة والده انتقل إلى مولده وموطنه فلمبان والتحق بمدرسة حكومية ولازم الفاضل كياهى الحاج عيدروس.

وفى أواسط سنة 1340 هـ الموافق سنة 1922م قدم إلى مكة المكرمة مع شقيقه عبد الرحمن بن علي المساوي، وبعد أن أدى النسك واستهل عام 1341هـ التحق بالمدرسة الصولتية الهندية المشهورة وأخذ العلم عن أجل علمائها، ومهر فى كثير من أنواعه، ونبغ فى التفسير والأصول والفلك والفرائض، وتخرج منها أواخر سنة 1347هـ.

وفى سنة 1348 هـ/1929م قام برحلة إلى وطنه الأصلي حضرموت لزيارة ذويه من العلويين وحضر فى (سيوون) و(تريم) مجالس العلماء الأعلام واستمع إلى الدروس التى كانوا يلقونها فى مختلف الفنون، واستغرقت رحلاته ثلاثة شهور فكانت رحلة مباركة استفاد فيها الكثير وصنف فى رحلته مصنفاً مفيداً سماه (الرحلة العلية إلى الديار الحضرمية لزيارة أسلافنا العلوية).

حياته العلمية :

بدأ أول خطوة من حياته العلمية عندما تولى التدريس بمكة حيث طلب للتدريس بالمدرسة الصولتية فلبى النداء وأقبل عليه الطلاب لاسيما الكبراء لحسن تقريره وسهولة عبارته وسعة اطلاعه مع صلاحه وورعه. ورغم تدريسه بالصولتية أو دراسته، فإنه لم ينقطع عن الحرم المكي ولم يحرم نفسه من أنواره فجلس فى حلقاته بين يدي علمائه.

فمن هؤلاء العلماء : الشيخ عمر بن أبى بكر باجنيد المكي (196)، والفقير المتمكن سعيد بن محمد اليماني الخليدي (197)، وهما عمدته فى اتصال الأسانيد، والشيخ محمد علي بن حسين المالكي المكي (198)، والشيخ خليفة بن حمد النبهاني (199)، وعليه تخرج فى الفلك والميقات، ومحدث الحرمين الشريفين

(196) عمر بن أبى بكر باجنيد (1273 - 1354هـ)، محدث فقيه مكي، تلقى العلم عن السيد أحمد زيني دحلان، ومحمد سعيد بابصيل، وأحمد السقاف، وأحمد زين العابدين. درس بالمسجد الحرام، وكان مفتي الشافعية بمكة. انظر : سير وتراجم : ص 166.

(197) سعيد بن محمد اليماني (1265 - 1352هـ)، تلقى العلم عن السيد أحمد دحلان، والسيد بكرى شطا وغيرهما من علماء المسجد الحرام، ثم درس بالمسجد الحرام وكانت أغلب دروسه فى التفسير والحديث والفقه، وكان عالماً فقيهاً وكثيراً ما رشح للقضاء فاعتذر وتهرب خشية من أن يشغله عن عبادة الله ونشر دينه بين طلاب العلم. انظر : سير وتراجم : ص 136.

(198) محمد علي بن حسين المالكي، تقدمت ترجمته. انظر : سير وتراجم لعمر عبد الجبار : ص (292-299). (199) خليفة بن حمد النبهاني (1270 - 1362هـ)، ولد بالبحرين ونشأ بها. قدم إلى مكة عام 1287هـ وهو فى السابعة عشرة من عمره، فعكف على الدراسة، وأخذ العلم عن السيد أحمد الزويى، وحسين بن إبراهيم مالكي، وعبد القادر مشاط. قام برحلات من عام 1301 إلى 1320هـ إلى إفريقيا وآسيا الكبرى، وإندونيسيا وجزر الخليج العربي وعدن وزنجبار ودار السلام. كان يدرس فى حصوة باب الداودية خلف مقام المالكي وتخرج على يديه أفضل العلماء لا سيما فى علمي الفلك والحساب. توفي عام 1362هـ وترك سبع كتب من مؤلفاته منها : الوسيلة لامرعية فى معرفة الأوقات الشرعية فى الميقات

الشيخ عمر بن حمدان المحرسي (200)، والشيخ عبد الله بن محمد غازي المكي (201)، تلقى عنه كثيرا من المسلسلات الحديثية. وجميع هؤلاء أجازوه عامة مالههم.

وفى زيارته المتعددة للمدينة استجاز أكابر علمائها، منهم العلامة المحدث محمد عبد الباقي اللكنوي، وعلي بن علي الحبشي، وعبد الرؤوف المصري، والفقير عبد القادر بن توفيق الشلبي (202)، وزكي بن أحمد البرزنجي، والمعمرة أمة الله بنت الشاه عبد الغني الدهلوي ثم المدني المتوفاة سنة 1357 هـ.

وفى أثناء إحدى زيارته للمدينة المنورة وبوجود مشايخه من السادة والمحدث عمر بن حمدان ألقى مسألة فتحرير فيها الكثير وأجاب الشيخ محسن إجابة دلت على تمكنه وتبحره فأمره مشايخه - وعلى رأسهم الشيخ عمر بن حمدان - بالتدريس في الحرم المكي، فلبى الأمر وجلس للتدريس فأتى بكل نفيس وحضر دروسه كثيرون من مختلف الطبقات ودرس في الفقه والأصول والبلاغة والنحو والصرف.

بالعمل بالربيع وبالحساب، وثمرات الوسيلة لمن أراد الفضيلة في العمل بالربيع المجيب، ومختصر أقرب الوسائط في رسم البساط، والجدول المثين الكبير نظير الستينية. انظر سير وتراجم : ص 112 ؛ والنخبة النبهاية لمحمد بن الشيخ خليفة.

(200) عمر بن حمدان (1292 - 1368 هـ). سبقت ترجمته. انظر : سير وتراجم : ص 230 ؛ والمعجم الوجيز للمستجيز لأحمد بن محمد بن الصديق، دار العهد الجديد للطباعة، بمصر، 1373 : ص 24 رقم 59.

(201) عبد الله بن محمد غازي المكي، (1290 - 1365 هـ) ولد بمكة وحفظ القرآن منذ صغره، تعلم في المدرسة الصولتية بمكة فأخذ عن الشيخ عبد السبحان بن الشيخ خادم علي، والشيخ حضرة نور الأفغاني، وعبد الحق الأله آبادي صاحب (الإكليل على مدارك التنزيل). كما أخذ عن الشيخ أحمد بن عثمان العطار المكي ثم الهندي، والشيخ تفضل الحق الخياط المرشد آبادي، والمحدث محمد بن عبد الرحمن الأوصاري السهارنفوري، والعلامة السيد حسين حبشي مفتي مكة وغيرهم. كان آية في المحافظة على أوقاته مع التعفف والزهد والتقل والنسك فاستفاد منه الناس القاصي والداني والعالم والجاهل، تعلوه هيبة العلماء وسمة الأتقياء. جلس للتدريس بالحرم المكي. كان علما من أعلام الحديث والإسناد بمكة مع العمل والملازمة. وكان له اهتمام بجمع الكتب حيث جمع مكتبة كبيرة ضخمة حوت نفائس الكتب في شتى العلوم خاصة في الحديث والتاريخ. وكانت من أكبر المكتبات في مكة وقد نقل جزءا منها إلى مكتبة الشيخ عبد الوهاب الدهلوي. توفي سنة 1365 هـ وترك بعض المؤلفات منها : كتاب تاريخ مكة المكرمة وحوادثها سماه (إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام) في أربع مجلدات، وكتاب (مجموع الأذكار من أحاديث النبي المختار)، واختصر كتاب العلامة عبد الله مراد أبي الخير المسمى (نشر النور والزهر) وسماه (نظم الدرر في تراجم علماء مكة من القرن العاشر الى القرن الرابع عشر). ثم ذيل عليه كتابا آخر سماه (نثر الدرر في تذييل نظم الدرر). ولما كان صاحب الترجمة من كبار مسندي عصره صنف ثبته الكبير سماه (تنشيط الفؤاد من تذكارات علوم الإسناد) أو إرشاد العباد الى معرفة طرق الإسناد) في مجلدين. واعتنى بملازمة الحبيب حسين بن محمد الحبشي (ت 1330 هـ) وختم عليه كتبا في الحديث وغيره ثم خرج له ثبنا مفيدا سماه (فتح القوي في ذكرى أسانيد السيد حسين الحبشي) لو طبع لكان مجلد ضخم كتبه بطريقة لم يسبق إليها، وعقد له خاتمة في نفائس بديعة، وغيرها من الكتب. انظر : سير وتراجم : ص 228 ؛ تشنيف الأسماع : ص (355-357).

(202) عبد القادر بن توفيق العلامة الفقيه الأصولي المسند الأديب الشلبي الطرابلسي الشامي ثم المدني الحنفي. ولد سنة 1295 هـ بطرابلس الشام. وبها نشأ وتلقى بعض المبادئ والقرآن الكريم. ثم قرأ على الشيوخ منهم : حسين الجسر الطرابلسي صاحب الرسالة الحميدية وغيرها، ومحمد الرافعي الطرابلسي، وعبد الرحمن الرافعي، وخليل صادق، ومحيي الدين الخطيب. وفي سنة 1317 هـ انتقل الى المدينة المنورة، فأخذ عن المحدث محمد بن جعفر الكتاني، وحسين بن محمد الحبشي، ومحمد بن سليمان المصري، وحبيب الرحمن الردلوي. كما استفاد من بعض الواردين على الحرميين كالعلامة بدر الدين البيباني، وعبد الله بن درويش السكري، والمعمر أبي النصر الخطيب. ثم اشتهر بالعلم والفضل وبلغ صيت فضله الى الافاق لكثرة عنايته بالدرس، فأتى اليه الأفاضل خاصة في الفقه الحنفي وأصوله الذي أتقنها، فانتهدت اليه رئاسة السادة الأحناف بالمدينة المنورة. وكانت داره عامرة بالعلماء والطلاب والمستفتين خاصة في الموسم. وذكر أن العلماء من الهند والشام كانوا يلقون اليه المعضلات وما عندهم من المشكلات فيأتيهم بالجواب وكأنه يقرأ من كتاب. توفي بالمدينة سنة 1369 هـ، ودفن بالبقيع. انظر تشنيف الأسماع : ص (317-318).

وفى 16 من شوال سنة 1353 هـ قام الشيخ محسن مع زمرة من العلماء الإندونيسيين والملايويين الأفاضل بافتتاح مدرسة للعلوم الشرعية سماها (دار العلوم الدينية) (203)، واختير للتدريس فيها أكابر العلماء فى ذلك الوقت فكان صدر المدرسين بها عمدة أهل الزمان الشيخ محمد علي بن حسين بن ابراهيم المالكي (204) (ت 1368 هـ)، فهرع إليها الطلاب وسعوا إلى اجتناء ثمارها من كل باب، وكانت مدرسة أسست على تقوى -حرسها الله تعالى- فعظم النفع بها وتخرج منها أفاضل العلماء من شتى البلاد لاسيما من إندونيسيا وماليزيا.

وكان للمترجم له اهتمام عجيب بجمع نفائس الكتب من شتى العلوم، خاصة الفقه وأصوله، فتم له مكتبة عظيمة أوقفها على طلبة العلم حتى يستمر النفع بها وقام باستتساخ الكثير من الكتب، مثل (شرح الشيخ خالد الأزهرى على جمع الجوامع) وكان لا يسمع بكتاب قيم إلا بذل وسعه لاقتنائه أو نسخه. ومن مخطوطات مكتبته (فتح الفتاح شرح الإيضاح) فى المناسك لابن علان، و (حاشية الشنوانى على شرح المنهج) فى مجلدين وغير ذلك من الكتب الفقهية والفلكية. انتفع به وبعلومه الكثير خاصة مصنفاته المطبوعة وطبته بالصولتية ویدار العلوم وبالحرم الشريف.

شيوخه :

ومن شيوخه الذين تلقى عنهم : والده علي بن عبد الرحمن المساوي: الحاج عيروس، وحسن بن محمد المشاط (205)، وحبیب الله بن ماياى الشنقيطي (206)، ومختار بن عثمان مخدوم، ومحمود بن عبد الرحمن زهدى البنكوكي المكي.

(203) هناك أسباب خاصة وراء إنشاء هذه المدرسة يحكيها لنا الأستاذ أبو بكر فيما يلي : (قبل سنة 1934م أقام العالم الثري الهندي مدرسة الصولتية في مكة وتعلم فيها مالا يقل عن 95 في المائة من أبناء جاوة المقيمين فيها. وكان للمدرسة نظام خاص، من ضمنها، منع قراءة مجلات، أو جرائد أو غير ذلك مما لا يكون مقررا في المدرسة داخل الفصل. وفي يوم من الأيام كان الطالب الإندونيسي يدعى (ذو الكفل) بعث إليه صديق له في بلده مجلة فقرأها في الفصل، فراه المدرس فغضب عليه غضبا شديدا، وأخذ المجلة من يد الطالب كرها ومزقها ثم رماها من الشباك، والطلبة كلهم ساكتون لخوفهم من غضب الأستاذ، ولكن الأستاذ لم يكتف بهذا القدر من تنفيذ النظام، بل زاد عليه بالشتم، فشمته وشتم شتما يمزق القلوب حتى قال : إن الشعب الجاوي (الإندونيسي) شعب قليل الأدب. وهذه الكلمة ثقيلة جدا على الطلبة ولا يليق بمكانة الأستاذ كأسوة يقتدى به. فضلا عن أن هذه الكلمة - حسب العادات والتقاليد الإندونيسية - لا يقال مثل هذا الكلام أبدا وخاصة إذا كان في المجال التعليمي، لأنه منتهى الإهانة والردالة والدناءة. وهنا نفذ صبر التلاميذ، فهاجموا الأستاذ وطردوه من الفصل حتى تدخل مدير المدرسة في الأمر وحاول أن يصلح بينه وبينهم. لكن الطلبة قد أجمعوا على الإضراب عن الحضور إلا بعد تم طرد هذا الأستاذ من المدرسة نهائيا).

(ثم اشتكى الطلبة الى آبائهم وأخبروهم بكل ماحدث في المدرسة، فبادر الآباء بالاجتماع والبحث عن حل لهذه المشكلة، وأخيرا اتفقوا على إنشاء مدرسة جديدة وكونوا لجنة التنفيذ برئاسة الشيخ عبد المنان، فجمع التبرعات والمعونات من الجاليات الإندونيسيين المقيمين في مكة. وبحمد الله تم افتتاح هذه المدرسة الجديدة في سوق الليل بمكة المكرمة سنة 1934م، وأطلق عليها اسم (دار العلوم الدينية) التى ظلت من المراكز العلمية الهامة في مكة الى أن أخذتها الحكومة السعودية منذ ستة أعوام ماضية. وكان مديرها الأول السيد محسن المساوي). انظر : حياة الكياهي الشيخ عبد الواحد هاشم : الحاج أبو بكر أشيه، المرجع السابق : ص (88-90) (بالإندونيسية).

(204) سبقت ترجمته.

(205) هو حسن بن محمد بن عباس بن علي بن عبد الواحد المشاط (1317-1399هـ)، من كبار أساتذة المدرسة الصولتية بمكة المكرمة، ومن مدرسي المسجد الحرام، ستأتي ترجمته موسعة.

(206) سبقت ترجمته.

ومن مشايخه بالحرم المكي (207) : عمر بن أبي بكر باجنيد مفتي الشافعية، وسعيد بن محمد الخليدي اليماني، واللغوي محمد بن علي بن حسين المالكي، والفلكي خليفة بن حمد النبهاني، والمسند المؤرخ الشيخ عمر بن حمدان المحراسي، وعيدروس بن سالم البار (208)، وعلي بن فالح الظاهري (209) المهنوي وغيرهم.

ومن شيوخه في الحرم المدني : عبد الباقي اللكنوي، وعلي بن علي الحبشي، وعبد الرؤوف المصري، وعبد القادر الشليبي، وزكي بن أحمد البرزنجي، وأمة الله بنت الشاه عبد الغني الدهلوي ثم المدني وغيرهم.

تلاميذه :

وقد تلقى عنه خلق كثيرون، فممن أخذ عنه واستفاد منه تلميذه محمد ياسين الفاداني - وله به اختصاص وحب وإخلاص مع ذكر أخباره وشمائله، وقد جمع ترجمته وأسانيده في مجلدة سماها (فيض المهيمن في ترجمة وأسانيد مولاي السيد محسن) وكذا ترجم له ترجمة واسعة في ثبته الكبير (بغية المريد) - ، وعبد الله مدني الفلمباني، ومحمد بن عثمان الكتفاني، والشيخ المقرئ عبد الرشيد الفلمباني، والحاج عبد الحميد دمشق الفلمباني، وسالم آل جندان وغيرهم.

آثاره العلمية :

- له تقارير على الكتب التي كان يدرسها هي ثمرة اطلاعه الواسع، ومن أهم ذلك: ما كتبه على (غاية الوصول شرح لب الأصول) لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري
- شرح على التحفة السنوية في الفرائض سماه (النفحة الحسنية) طبع مرات.
- (مدخل الوصول إلى علم الأصول) أسئلة وأجوبة التقطها من الورقات وشروحها طبع مرات.
- (نهج التيسير شرح منظومة الزمزمي في علم أصول التفسير).
- (جمع الثمر شرح منظومة منازل القمر) لشيخه العلامة خليفة بن حمد النبهاني.
- (الجدد شرح منظومة الزيد) لابن رسلان في الفقه الشافعي، ولكنه لم يتم.
- (زبدة الصلوات على خير البريات).

(207) وقد سبقت تراجم أغلب هؤلاء الشيوخ.

(208) عيدروس بن سالم بن عيدروس بن عبد الرحمن بن عمر بن عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن حسين البار، العلامة الحسيني الشافعي، المكي. ولد بمكة سنة 1299. تربي وتهدب بأبيه الذي دفع به الى مشايخ مكة، فأخذ عن الشيخ سعيد بابصيل، وصالح بافضل، وعمر باجنيد، وحسين بن محمد الحبشي، وعبد الرحمن دهان، وعمر بن محمد شطا، والسيد بكري شطا، وأحمد بن الحسن العطاس، وفالح بن محمد الظاهري، ومحمد عبد الحي الكتفاني وغيرهم. وبعد أن أذن له مشايخه بالتدريس في الحرم المكي أتى بكل نفيس وانتصب لذلك وأبدع فيما هنالك، واعتنى بالنحو والصرف والفقه. وقد وصف بالعلم والعمل والزهد والورع. كان رحمه الله صواما بالنهار قواما بالليل لا يفتر عن الذكر ولا ينقطع عن التدريس في الحرم أو في منزله، يدرس الكبار والصغار. قال في تاج العروس : (له في علومه وأعماله أذواق شريفة وإدراكات لطيفة). وفي الكواكب الدراري : (العلامة المحدث الفقيه العارف بالله الأنور). وقد انتفع به العلماء والطلاب فكانت مجالسه موصولة غير مقطوعة بالحرم الشريف أو بمنزله بجبل الكعبة الذي كان منتدى السادة العلويين. توفي بأب القرى سنة 1367. انظر تشنيف الأسماع : ص 433.

(209) علي بن فالح بن محمد بن فالح بن محمد بن علي ظاهر الظاهري المهنوي، أبو الحسن المسند المالكي المدني ثم المكي. ولد سنة 1295. اشتغل بنسخ الكتب ودرس في منزله وبالحرم المكي الحديث. توفي بمكة 7 ربيع الأول سنة 1364. انظر تشنيف الأسماع : ص 419.

- (الفصوص الجوهريّة في التعاريف المنطقيّة).
- (أدلة أهل السنة والجماعة في دفع شبهات الفرق الضالّة والمبتدعة).
- ترجمة باللغة الجاوية لرسالة السيد أبي بكر شطا في زكاة الأنواط.
- (الرحلة العلية إلى الديار الحضرمية لزيارة أسلافنا العلوية)، وغير ذلك.

وفاته :

وكان -رحمه الله- قد أصيب بمرض الباسور الذي اشتد عليه في أخريات حياته وانتقل إلى رحمة الله -من غير عقبٍ قبيل غروب يوم الأحد حوالي الساعة الحادية عشر والنصف الموافق 10 من جمادى الثانية سنة 1354 هـ وتحرك محفل تشييع جنازته صباح يوم الإثنين في جمع عظيم من العلماء والطلاب والوجهاء ودفن بحوطة السادة من مقبرة المعلا -رحمه الله-. ورثاه كثير من الشعراء منهم الأديب الشاعر الأستاذ أحمد بدر الدين الجاوي بقصيدة طويلة مذكورة في (فيض المهيمن) (210).

(32) أحمد المرزوقي السّواهاني (1268هـ/1851م - 1355هـ/1936م)

اسمه ونسبه ونشأته :

هو أحمد المرزوقي بن حامد بن الحسن بن محمد بن عبد الله بن محمد السواهاني الجاوي الإندونيسي الفقيه البارِع العالم الناسك السالك المعمر أبو العباس شهاب الدين الشافعي.

ولد (بسورابايا) ليلة الأربعاء 18 من ربيع الأول سنة 1268 هـ وبها نشأ ورحل سنة 1275 هـ إلى الحرمين الشريفين فطلب العلم وهو في سنٍ صغيرةٍ على بعض العلماء وكبار الطلبة، وجدّ في التحصيل فحفظ القرآن الكريم و(الأجرومية) و(الملحة) و(الألفية) و(القطر) و(الجوهر المكنون) و(غاية التقريب)، ثم اشتغل بالشرح وتمكن في العربية خاصة علم النحو الذي مهر فيه واشتهر، واجتمع عنده الطلبة الجاويون للأخذ عنه فأفادهم.

شيوخه :

ومن أجلّ مشايخه بالحرمين : المحدث أحمد زيني دحلان حيث لازمه أكثر من عشر سنين وأخذ عنه سائر علومه ودروسه، وبه تخرج وأجاز له اجازة عامة وأذن له في الإفتاء والتدريس بالحرم المكي، ومنهم الشيخ عبد الحميد الشرواني محشي (التحفة)، وعابد بن حسين المالكي، ومحمد بن عمر بن عبد الكريم العطار، وعبد الجليل أفندي بزّادة المدني، ولقي جماعة من القادمين لأداء النسك من المشاركة والمغاربة، كأبي جيدة بن عبد الكبير الفاسي، وشعيب بن عبد الرحمن المغربي، وإبراهيم بن حسن السقا، وغيرهم، وكلهم أجازوه.

حياته العلمية :

رجع المترجم له إلى إندونيسيا فاستقر (بسورابايا) وبنى رباطاً في المحلّة المعروفة (بالسواهان) وجلس للتدريس والإفادة والنفع، ثم تولى الخطابة بجامع عمفيل مدة طويلة وأدرك بعد عودته إلى إندونيسيا العلامة

(210) تشنيف الأسماع : ص 446. وانظر : فيض الخبير و خلاصة التقرير للسيد علوي بن عباس المالكي : ص (د- و) (ترجمة حياة الشارح المحسن المساوي بقلم الشيخ ياسين الفاداني)، وسير وتراجم : ص (331 - 333).

المعمر الكياهي محمد بن ياسين الفكالونقاني الشهير بأربعيناء تلميذ السيد شيخ بن أحمد بلفقيه فاتصل به وأخذ عنه وروى عامة ماله.

وفاته :

توفي -رحمه الله وأثابه رضاه- بمدينة (سورابايا) سنة 1355 هـ ودفن بمقبرة عمغيل (211).

(33) عبد الرشيد بن أسلم البوقيسي (1299هـ/1881م - 1356هـ/1937م)

اسمه ونسبه ومولده :

هو عبد الرشيد بن أسلم بن عبد الرحمن البوقيسي الإندونيسي ثم المكي الأزهرى الشافعي العالم الرحلة مفيد الطلاب. ولد (ببوقيس) (212) (Bugis) سولاويسي الجنوبية، في أواخر القرن الثالث عشر.

نشأته وطلبه للعلم :

وقرأ على الشيخ عبد القادر المادوري البوقيسي. ثم رحل إلى الحجاز سنة 1312 هـ فأخذ عن بعض علماء مكة، ثم رحل إلى الشام فالقاهرة حيث جاور بالأزهر الشريف وشرح الله صدره لطلب العلم فأقبل عليه إقبالا وأخذ عن علمائه في الفنون التي تدرس فيه.

ثم رجع إلى الحجاز فقرأ الحديث على محمد بن جعفر الكتاني (ت 1340) (213) وأبي شعيب الدكالي (ت 1356) وعبد الجليل بن عبد السلام برادة وغيرهم. وهم مذكورون في ثبته المسمى (فتح المجيد في أسانيد الشيخ عبد الرشيد) في كراستين ونصف.

شيوخه :

ومن مشايخه بمصر : محمد إمام السقا، وعلي بن سرور الزنكلوني، ومحمد بن سالم الشراوي (ت 1350 هـ). وأما شيوخه بالحرم المكي وغيره فمنهم : محمد بن جعفر الكتاني، وأبو شعيب الدكالي، وعبد الجليل بن عبد السلام برادة، وعبد القادر المادوري وغيرهم.

حياته العلمية :

بعد رجوعه إلى بلده تصدر للتدريس وأبهر الناس بالعلوم التي جلبها من الأزهر والحرمين الشريفين فالتفت الناس حوله فصار مشارا إليه وختم الطلاب عليه عشرات الكتب وتخرج به جمع من العلماء.

ولم يزل على حاله في نشر العلم إلى أن توفي سنة 1356 هـ -رحمه الله وأثابه رضاه- (214).

(211) تشنيف الأسماع : ص 40.

(212) ولاية إسلامية عريقة تقع في جزيرة سولاويسي الجنوبية، تشتهر بتمسك سكانها بتعاليم الإسلام.

(213) سبقت ترجمته.

(214) تشنيف الأسماع : ص 302

(34) عبد الله بن حسن بيلا (ت 1356هـ/1937م)

اسمه ونسبه :

هو (215) عبد الله بن حسن بن زَيْنَلُ بيلا العلامة الورع الزاهد الإندونيسي، ثم المكي، الشافعي المدرس بالمسجد الحرام.

لم أعرف تاريخ ومحل ميلاده في إندونيسيا رغم أن ابنه الشيخ زكريا بن عبد الله بيلا كتب له ترجمة حافلة في كتابه (الجواهر الحسان في تراجم الفضلاء والأعيان) لكن الظاهر أن مولده بإحدى ولايات سومطرة، إندونيسيا.

نشأته وطلبه للعلم :

نشأ يتيما حيث توفي والده -حسن بيلا- وله من العمر نحو عشر سنين، غير أن الوالد اهتم بتربية ابنه واعتنى به أيام حياته فعلمه الشيء اليسير ولقنه القرآن الكريم. فبعد وفاة والده تربى هو وإخوته الثلاثة على يدي والدته: الحاجة شريفة وأهابت وأشادت بذكريات والدهم العطرة وأنه كان محط أنظار محبيه وعارفي فضله واستحثتهم بأن يلزم هذا النور -نور العلم والعرفان- بيوثهم فتلقى الأخوة الثلاثة إرشادات والدتهم وأخيرا استقر رأيهم على أن يواصل الدراسة أخوهم الأصغر وهو المترجم الشيخ عبد الله حسن بيلا ويتكفل الأخوان الأكبر والأوسط بما يلزم من نفقات.

وقدم المترجم إلى مكة المكرمة سنة 1307 هـ وسنّه أحد عشر عاماً فاتخذ محلّاً خاله الشيخ أبي بكر تمبوساي بمحلة الشامية في مكة سكنا له بالقرب من المسجد الحرام ووفى الأخوان بملتزماتهما إلى أن صار مدرسا وهكذا يتعاون الإخوة الفضلاء ويعطف بعضهم على بعض ويسعون في صالح بعضهم البعض من دون اختلاف وشقاق.

شيوخه :

أما أساتذته الذين أخذ عنهم واجتمع بهم فليسوا بالقليل سواء الذين حضر بين أيديهم بالحرم المكي الشريف أو بدورهم ومنازلهم. فمن بينهم : الخطيب كماغا القارئ المتقن والمجود المتوفى بمكة، ومحمد سليمان حسب الله المكي الشافعي (216) (1335 هـ)، وعبد الكريم الداغستاني العلامة الفقيه الشافعي (217) (ت 1338 هـ) -تلميذ الفقيه الكبير عبد الرحمن الشرواني صاحب الحاشية على تحفة ابن حجر الشافعي (ت بمكة سنة 1300 هـ) -، وعباس بن عبد العزيز المالكي (218) قاضي مكة (1353 هـ) وغيرهم.

(215) تشنيف الأسماع : ص (334 - 336).

(216) تقدمت ترجمته.

(217) هو عبد الكريم بن حمزة الداغستاني، من كبار علماء مكة في عصره. تقدمت ترجمته. انظر سير وتراجم : ص 240.

(218) عباس بن عبد العزيز المالكي، من كبار علماء مكة في عصره، تلقى العلم عن السيد بكري شطا، ومحمد عابد مفتي المالكية، ومحمد يوسف الخياط. تولى عدة وظائف في السعودية، فكان عضوا في إدارة المعارف فانتدبه الشريف حسين إلى الحبشة لبناء مسجد فيها، ثم إلى بيت المقدس لبناء قبة الصخرة والمسجد الأقصى. ثم عين مديرا للمعارف.

حياته العلمية وجهوده في خدمة الحديث الشريف :

كان الشيخ بيلا محباً للعلم والعلماء خدوماً لهم (219). وفي أخريات حياته انقطع للتدريس بمحله الخاص بمحلة الفلق بمكة فكان يعلم القرآن بتجويده والفقاه الشافعي والتفسير والحديث والنحو والصرف وهكذا دأبه ما بين الصلاة في المسجد الحرام والطواف بالبيت العتيق والقيام بنشر الفضيلة بين روادها بهمة كبيرة حتى انتقل إلى رحمة الله.

وفاته :

كان للشيخ عبد الله بيلا أمل في أن يتوفى بمكة فحقق الله له ذلك (220) فتوفي بمكة في 28 رمضان سنة 1356 هـ وله من العمر نحو ستين سنة ودفن بمقبرة المعلاة بمكة في جمع حافل من العلماء وطلاب العلم ومحبيه من عارفي فضله.

(35) عبد الله بن أزهرى الفلمباني (1279هـ/1862م-1357هـ/1938م)

اسمه ونسبه ومولده :

هو عبد الله بن أزهرى بن عبد الله بن عاشق الدين محمد بن صفي الدين عبد الله العلوي الحسيني بدر الدين أبو المعارف، العالم المحدث الفقيه النحوي اللغوي الفلمباني الإندونيسي، المكي جواراً، الشافعي. ولد بفلمبان (Palembang) سومطرة الجنوبية في ليلة الخميس 18 شعبان سنة 1279 هـ.

نشأته وطلبه للعلم :

نشأ بفلمبان وقرأ القرآن الكريم على والده والفقيه الكياهي هاشم بن كيمس الفلمباني. وكان والده يتردد سنة بعد سنة إلى مكة المكرمة فلما بلغ صاحب الترجمة اثني عشرة سنة لحق والده بمكة فقرأ على والده وحصل عليه الكثير وأجازة بروايته عن أبيه وعن المسندة فاطمة بنت عبد الصمد الفلمبانية واستجاز له من مفتي الشافعية أحمد بن زيني دحلان ولكنه توفي بعد خمس سنوات فانقطع ولده عن الدراسة بسبب فقره واضطر إلى الاشتغال عند أحد مشايخ الحجاج فصار كاتباً عنده وقارناً له واشتغل بقراءة كتب الأدب في كثير من أوقاته.

وفي العهد السعودي عين عضواً بمجلس الشورى ورئيساً للمحكمة الابتدائية الأولى، ثم تولى القضاء في المحكمة الكبرى. انظر : سير وترجم : ص 163

(219) قال الشيخ زكريا : (وبالنسبة جرى لوالدي الفاضل مع شيخه حسب الله بادرة طيبة تستحق الإشادة والتفكير العميق بين أمس واليوم في الحالات الإجتماعية جاء فضيلة شيخه حسب الله إلى داره التي كان يسكنها بمحلة الشامية بعد الظهر وأخبره بأنه يريد تناول الغداء عنده فغمره البشر والسرور بمقدم شيخه المذكور لتناول الغداء عنده وفي الحال وعلى الفور أخذ الوالد الزنبيل في يده ليحضر لشيخه الغداء ولم يكن لديه شيء من النقو ليشترى به فمكث يفكر لأنه لا يمتلك ما يؤدي به واجبه الإنساني ويقدمه لمربيه فذهب إلى رجل شهيم صاحب مقهى بقرب محله ببرحة عبد المغيث فاستقرضه فأعطاه مايكفي وأعانته على تحقيق أمنيته وبعد الغداء خرج الشيخ من عند تلميذه البار بعد أن دعا له، والوالد استبشر بمجيء شيخه إليه فكان بشارة خير بحفاوته للعلماء). قال الشيخ زكريا : انظر يا أخى الكريم إلى هذا التواضع الحقيقي من فضيلة الشيخ الكبير بمجيئه إلى تلميذه بدون تكلف .

(220) قال الشيخ زكريا بيلا : (وأنا ابنه الحقيق مرة عرضت عليه السفر للخارج فامتنع وقال لا أحب أن أخرج من بلد الله الحرام ورجا أن يموت به وتحقق ذلك . وذهب مرة إلى إندونيسيا لزيارة أهله وأقاربه وإلى ماليزيا والهند في طريقه إلى مكة واستقر به المقام ببلد الله الحرام والحمد لله على نعمائه .

وشاء الله تعالى أن يراه الشيخ عمر بن محمد شطا المكي الشافعي (ت 1331 هـ) فأعجب ببطانته وأدبه الجم وسرعة حفظه فرأى أن الأولى انتظام هذا الطالب عنده فأخذ به إذن الشيخ المذكور أولاً وقربه إليه وأرشده إلى الانتظام في درس العلامة أحمد ابن زيني دحلان (221) فقرأ عليه وتقرب منه واشتغل بخدمته ثم صار يكتب الرسائل الخاصة لأحمد زيني فأصبح كاتباً متقناً فصيحاً.

ثم لازم العلامة الفقيه أبا بكر بن محمد بن محمود شطا (222) (ت 1310 هـ) ملازمة طويلة فقرأ عليه علوم الآلة وثقفه على يده فأخذ عنه النحو والصرف والبيان وسائر علوم العربية والفقه والحديث والأصول وهو شيخه في التخرج واليه ينتسب. وقرأ على عمر بن بركات الشافعي كتاب (المهذب) و(التنبيه) لأبي اسحاق الشيرازي و(عمدة ابن النقيب) (223) وشرحه. وقرأ بالسبع على الإمام المقرئ محمد المنشاوي الحجازي، المدرس بالمسجد الحرم. وقرأ على المفتي العلامة حسين بن محمد الحبشي (224) (ت 1330 هـ) الكتب الستة وحضر عنده ختم الصحيحين مرات متعددة وكلهم أجازوه.

وسمع وتلقى المسلسلات بأعمالها القولية والفعلية من العلامة المسند الراوية محمد بن سالم السري (225) وأجازه أيضاً بما حواه ثبته. وتوسع في الأخذ والرواية فأخذ عن كثير من علماء الحرمين ومن الواقفين إليها وهم يزيدون على المائة شيخ ذكرهم في معجمه.

حياته العلمية وجهوده في خدمة الحديث الشريف :

لقد بان ذكاؤه منذ أن كان في مرحلة التحصيل. وفي أثناء الطلب بمكة المكرمة كان يتردد عليه كثير من الطلاب للاستفادة منه فجلس يدرسهم بعد إذن مشايخه فأفاد واستفاد وأتى بالمراد في الفقه وعلوم الآلة. ثم رجع بعد فترة من الدرس والتدريس إلى بلده (قلمبان) فرأى أنه من الأدب الأخذ عن علماء بلده وأن ينهل من علمهم فأخذ عن الإمام الكبير عبد الله بن عيدروس بن محمد شهاب الدين (226) فلزمه كثيراً واستفاد منه حسن الأدب والدعوة ومعرفة طريق القوم والتخلق بأخلاقهم. وصاحب محمد بن عبد الرحمن المنور العلوي واستفاد منه.

ومما ساعده على الأخذ عن هؤلاء الأجلة بمكة وقلمبان حسن أدبه وسمته وهديه، ورغبته في الاستفادة والزهو والورع وتوقير شيوخه وإكبارهم في نفسه. ثم جلس للتدريس بقلمبان، فكان يدرس بالمعاهد وفي منزله النحو والصرف والبلاغة والفقه والأصول والحديث والتفسير والتصوف، وقرأ على الطلبة عشرات الكتب وخنم كتب

(221) أحمد بن زيني دحلان، مفتي الشافعية بمكة. تقدمت ترجمته. انظر فهرس الفهارس والأثبات : (390/1).
 (222) تقدمت ترجمته. انظر : سير وتراجم : ص 86.
 (223) أي (عمدة السالك وعدة الناسك) لأبي العباس بن لؤلؤ بن النقيب المصري المتوفى سنة 769 هـ.
 (224) من كبار علماء الحجاز في زمانه. تقدمت ترجمته. انظر : فهرس الفهارس والأثبات لعبد الحي الكتاني : (320/1). والأعلام لخير الدين الزركلي : (258/2).
 (225) هو المسند شمس الدين أبو عبد الله محمد بن سالم بن علوي السري باهارون الحسيني الحضرمي التريمي مسند تريم بل اليمن. روى عالياً عن محمد بن ناصر الحازمي، والسيد هاشم بن شيخ الحبشي المدني والسيد عيدروس بن عمر الحبشي الباعلوي وغيرهم. انظر فهرس الفهارس والأثبات : (579/2).
 (226) هو عبد الله بن عيدروس بن محمد شهاب الدين، لم نقف على ترجمة حياته.

الحديث الستة مرات وتزاحم عليه الناس لحسن تقريره وسهولة عبارته وأدبه وخدمته الطلبة وقيامه بهم وحثهم على الطلب فكان بهم رحيمًا وتخرج به جماعة من المدرسين بفلمبان.

وكان -رحمه الله- من الأدباء البارزين يتعاطى الشعر والأدب وساعده على ذلك التمكن من علوم الشريعة ففاق الأقران بالقدرة على الاستنباط، وارتبطت بذهنه العلل ومسالكها أيّ ارتباط، فكان في الأصول لا يجارى. واشتهر بصلاحه وورعه وتقواه فكان يقوم في رمضان المعظم بثلاث ختمات. ولم يزل على حالته المذكورة في العلم والعمل إلى أن توفاه الله تعالى.

شيوخه وتلامذته :

أما شيوخه الذين أخذ عنهم فقد زادوا على المائة، منهم: والده أزهرى بن عبد الله، وفاطمة بنت عبد الصمد الفلمبانية، وأحمد زيني دحلان، وعمر بن محمد شطا المكي، وأبو بكر بن محمد بن محمود شطا، وعمر بن بركات، ومحمد المنشاوي الحجازي، وحسين بن محمد الحبشي، ومحمد بن سالم السري، وعبد الله بن عيدروس ابن محمد شهاب الدين، ومحمد بن عبد الرحمن المنور وغيرهم.

أما تلاميذه فكثيرون معظمهم من الطلبة الإندونيسيين في مكة وجماعة من المدرسين بفلمبان سومطرة الجنوبية حيث كان المعهد الذى درس فيه.

وفاته :

توفي في يوم الأحد 16 ذي القعدة سنة 1357 هـ وصلى عليه شيخه محمد بن عبد الرحمن المنور (227) -رحمه الله تعالى-

(36) جعفر بن محمد الحداد (1279/هـ/1862م - 1358/هـ/1939م)

اسمه ونسبه ونشأته :

جعفر بن محمد بن جعفر بن محمد بن أحمد بن الحسن بن عبد الله بن علوي بن محمد الحداد الحسيني صاحب (كالي آغت) (Kali Anget) الصالح الخاضع المتواضع. ولد ببلدة (سومانب) (Sumenep) ولاية (مدورا) (228) (Madura) يوم السبت 15 من ذي الحجة سنة 1279 هـ. وقرأ القرآن الكريم وتأدب بأدب أبيه ثم تعلم القراءة والكتابة، ولكنه اشتغل بالتجارة في أوائل عمره، وبعد فترة انقطع عنها واشتغل بطلب العلم وتردد على علماء إندونيسيا للأخذ عنهم، فقرأ على عبد الله بن شيخ بن أحمد بلفقيه (السفينة) و(متن الغاية). ثم لازم العلامة الكياهي خليل بن عبد اللطيف البنكلاني وقرأ عليه مدة، وأخذ وروى عن جملة من المسندين من أجلهم العلامة الشيخ عبد الحميد بن محمود بن كنان الفلمباني. ثم انقطع عن طلب العلم واشتغل بخدمة المسافرين حتى صار قبطانا على مراكب الشراع إلى حدود سنة 1329 هـ ثم استوطن بندر (كالي آغت) ملازما للطاعة والعبادة ومتصديا للإفادة أحيانا.

(227) تشنيف الأسماع : ص 331 - 333، ومختصر نشر النور والزهرة : (243/1).

(228) جزيرة صغيرة تقع شمال جاوا الشرقية، تسكنها المسلمون وتشتهر بتمسك سكانها بالإسلام وتقتهم المعروفة بالعلماء وكثرة المعاهد الإسلامية فيها. فلو تعارض موقف العلماء عن الحكومة انحاز أهل مدورا للعلماء.

وتوفي سنة 1358 هـ -رحمه الله- (229).

(37) عبد الرؤوف بن حسن الكردي (1257هـ/1841م - 1358هـ/1939م)

اسمه ونسبه ومولده :

هو (230) عبد الرؤوف بن حسن بن عبد الله بن سعيد بن محمد بن الملا الحسن بن الملا الياس بن سعيد بن البرهان المسند إبراهيم بن الحسن الكوراني الصديقي البكري المدني ثم الإندونيسي، الأستاذ العلامة، المسند الرحلة المعمر. ولد بالمدينة المنورة في 17 ربيع الآخر سنة 1257 هـ في عهد الشريف عبد المطلب أمير الحجاز وهو من ذرية الإمام المحدث المسند إبراهيم بن الحسن الكوراني الكردي الشافعي المتوفى سنة 1101 هـ صاحب الثبوت الذي سارت به الركبان (الأمم لإيقاظ الهمم)، المطبوع بالهند.

نشأته وطلبه للعلم :

وقد اعتنى به والده فحفظ القرآن الكريم وبعض المتون ك(الملحة) و(الألفية)، ثم اشتغل بشرحها على والده وقرأ عليه الثبوت المذكور وبعض مصنفات جده البرهان الكوراني، وأجازه مسلسلا بالأباء إلى صاحب (الأمم)، كما قرأ على عمه الشيخ طاهر ابن عبد الله الكردي، وهاشم بن شيخ الحبشي المدني، وإسماعيل الدرزنجي.

ثم لازم محدث المدينة المنورة، الشيخ عبد الغني بن أبي سعيد الدهلوي ثم المدني الحنفي (231)، شارح (سنن ابن ماجه)، فقرأ عليه في الحديث وسمع منه مسلسلات (حصر الشارد) لمحمد عابد السندي ثم المدني.

حج مرارا واعتنى في أثناء وجوده بمكة المكرمة بالرواية فأدرك أحمد بن زيني دحلان، والمفتي عبد الله بن عبد الرحمن سراج الحنفي (ت1262 هـ)، والمفتي حسين ابن ابراهيم المكي (232) (ت1292 هـ)، والمحدث حسين بن محمد الحبشي، وأحمد بن عبد الرحمن السقاف، وولده العلامة علوي السقاف صاحب (الفوائد المكية لطلاب الشافعية) والمصنفات الأخرى النافعة، والشيخ محمد سعيد بن عبد الله القعقاعي المكي الأديب وغيرهم.

ولما ظهرت فتنة الشريف عون بمكة هرب بحرا إلى مصر، ثم إلى الشام، ثم إلى الآستانة، فكانت منحة في منحة، فاستفاد في رحلته كثيرا ولقي أفاضل العلماء بالأزهر، والتقى بفحول علماء الشام، ثم رحل إلى الآستانة. وبعدها إلى الهند فطاف بها ودخل (لكهنو)، و(دهلي)، و(حيدرآباد)، وزار المدارس بتلك النواحي. ثم

(229) تشنيف الأسماع : ص 141.

(230) تشنيف الأسماع : ص 300.

(231) عبد الغني بن أبي سعيد الدهلوي ثم المدني. تقدمت ترجمته. انظر : فهرس الفهارس : (758/2).

(232) هو حسين بن إبراهيم بن حسين بن عابد المالكي، مفتي المالكية بمكة المكرمة، ولد عام 1222 هـ. تلقى علومه بالجامع الأزهر وكتب عدة كتب. ثم قدم الى مكة في نيف وأربعين ومائتين وألف بواسطة أمير مكة الشريف محمد بن عون. وكان يدرس بالمسجد الحرام، وفي عام 1226 هـ تولى الإفتاء فذاع صيته واشتهر بعدلته وتحريه في كل فتوى يصدرها. ومن مؤلفاته : شرح الحكم لابن عطاء، وموضح المناسك في مذهب مالك، وشرح بانة سعاد، وحاشية على الخطاب، وحاشية على الدردير، ورسالة في المصطلح الحديث. توفي بمكة في عشرة ربيع الثاني عام 1292 هـ وخلف خمسة أبناء. انظر : سير وتراجم : ص 111.

رحل إلى ماليزيا، فبلاد إندونيسيا، وتقل بها كثيرا، ولقي محمد بن أحمد المحضار وأحمد بن علوي السقاف، ثم ألقى عصى التسيار في جزيرة صغيرة قرب (مادورة) وتزوج بها ورزق بأولاد واشتغل بالتدريس وشيء من التجارة.

وكان من عادته -عند دخول أي بلد- التدريس فيه والافادة من غرائبه وحمل في رحلته الشيء الذي لا يحصى من الفوائد والتقى بعدد من العلماء يصعب عددهم. وكان قوي الذهن من البارزين في الرواية وتحرير الأسانيد مع معرفة بالحديث والفقهاء.

وفاته :

وتوفي -رحمه الله تعالى- في جزيرة (سيفودي) قرب جزيرة مادورا سنة 1358 هـ.
(38) علي بن عبد الله الطيب المدني (1271هـ/1854م - 1359هـ/1940م)

اسمه ونسبه ومولده :

هو علي بن عبد الله الطيب المدني المعروف بالطيب كأسلافه العلامة الرحلة الفقيه المسند المعمر أبو الحسن نور الدين الأزهرى الشافعي. ولد بالمدينة المنورة سنة 1271هـ.

نشأته وطلبه للعلم :

نشأ بالمدينة، وقرأ القرآن الكريم وشيئا من الفقه والنحو والحساب على والده وتاقت نفسه إلى دخول الأزهر والأخذ عن مشايخه، فرحل إلى مصر ودخل الأزهر وجد في الطلب ووصل ليله بنهاره وانتظم في حلقاته وذاكر مع طلابه واستفاد من علمائه وختم كتابا بعد آخر في فترات قصيرة فقرأ في التفسير والحديث والعربية والأصول والتوحيد والفلك والفرائض وغير ذلك.

ثم رجع إلى المدينة المنورة عالما أزهريا إلا أنه عزف عن التدريس وأقبل على الحديث فقرأ الصحيحين على العلامة عبد الجليل أفندي برادة، وقرأ على الشيخ هاشم ابن شيخ الحبشي، ومحمد عزب المدني، والشهاب أحمد البرزنجي مفتي الشافعية.

وتردد إلى مكة المكرمة مرات وسمع من العلامة حسين بن محمد الحبشي، والعلامة أحمد بن عبد الله الميرداد المكي الحنفي، وكذا من الواقفين للحرمين. وإلى جانب اشتغاله بالحديث، اشتغل بالفقه والأصول والمنطق والنحو، ورحل إلى الهند واستانبول ثم البانديونيسيا.

وفي استانبول التقى بالشيخ أحمد ضياء الدين الكمشخاوي (ت1311 هـ)، صاحب (راموز الأحاديث)، وانتفع بصحبته وسلك طريق القوم على يديه.

شيوخه :

أما شيوخه الذين تلقى عنهم فكثيرون -لما كان له من رحلات علمية إلى عدد من البلدان الإسلامية-، منهم : والده عبد الله الطيب، وعبد الجليل أفندي برادة، وهاشم بن شيخ الحبشي، ومحمد عزب المدني، والشهاب أحمد البرزنجي، وحسين بن محمد الحبشي، وأحمد بن عبد الله الميرداد، وأحمد ضياء الدين الكمشخاوي، وعبد الله بن محسن العطاس، ومحمد بن أحمد المحضار، وغيرهم.

ومن مشايخه الذين أفاد منهم بالأزهر: الشيخ عبد الرحمن الشربيني (ت 1328 هـ)، والشيخ الشمس الأنبائي (ت 1313 هـ)، والشيخ سليم البشري، والمفتي محمد عبده المصري (1323هـ)، والأديب اللغوي عبد الهادي نجا الأبياري وغيرهم.

تلامذته :

روى عنه خلائق كثيرون وخاصة في إندونيسيا و مكة فقد روى عنه الشيخ العلامة الحبر حسن بن محمد المشاط (233) ، والمحدث عبد الهادي المدراسي والمسند محمد ياسين الفاداني والعلامة إبراهيم الختتي والعلامة محمد عبد المجيب المدراسي وغيرهم.

حياته العلمية وجهوده في خدمة الحديث الشريف :

وكان -رحمه الله- عالما مسندا جامعا بين المعقول والمنقول قوي الحجة والبرهان عارفا بأصول المناظرة عليه سمات الصلاح. دخل إندونيسيا سنة 1336 هـ فاهتم بالدعوة والتدريس، كما كان له جهود مشكورة في نشر السنة وتدريسها لأبناء البلد. وصحب السادة آل باعلوي فأفادوا منه وأفاد منهم، خاصة عبد الله بن محسن العطاس، ومحمد بن أحمد المحضار.

وفاته :

وكان في آخر عمره بجاوا يقول : أريد أن أموت بالمدينة المنورة وأدفن بالبقيع فكان كما قال -رحمه الله- فتوفي بالمدينة المنورة بعد رجوعه من إندونيسيا سنة 1359 هـ في 23 من رجب من نفس السنة (234) .
(39) محسن بن محمد البننتي (1277هـ/1860م - 1359هـ/1940م)

اسمه ونسبه ومولده :

هو محسن بن رادين محمد بن رادين جلال الدين طاهر بن رادين أحمد رفاعي ابن الكياهي الشيخ محيي الدين عبد القادر بن فقيران عبد المتعال بن السلطان محمود رفيع الدين العلوي الحسيني السيراني البننتي الإندونيسي، أبو حمزة الفقيه الشافعي. ولد بمدينة سيرانغ (Serang)، بأرض بنتن (Banten) في ليلة الجمعة 13 رجب سنة 1277 هـ وقد تولى أباه السلطة في بنتن لفترات طويلة.

نشأته وطلبه للعلم :

حفظ القرآن صغيرا بعناية والده رادين محمد، الذي حفظه (الأجرومية)، و(الألفية)، و(السفينة)، و(غاية التقريب)، و(الزبد)، و(السلم)، ثم اشتغل بقراءة الشروح كتابا بعد كتاب على والده أيضا الذي أجازه عن شيخه الإمام نووي بن عمر البننتي.

وقد رحل إلى الحجاز سنة 1298 هـ ليتم الطلب بمكة المكرمة فاشتغل ومهر وعكف وصحب العلماء وخدمهم ولازمهم.

(233) سبقت ترجمته.

(234) تشنيف الأسماع : ص 407.

شيوخه :

من مشايخه في الحجاز: المحدث المسند أحمد بن زيني دحلان، أخذ عنه بمكة والمدينة وسمع عليه الصحيحين، وحسين بن محمد الحبشي، والمحدث المسند فالح بن محمد الظاهري، وزين الدين بن بدوي الصومباوي، وغيرهم.

حياته العلمية :

بعد أن قضى الشيخ محسن سنوات عديدة للتحقق في الدين في مكة، رجع إلى بلده عالماً منذراً لقومه وبنى معهداً ورباطاً وجلس للتدريس ونشر العلم والسنة فكثر طلبته وأفاد منه العلماء، وتخرج به كثير منهم. فكان من العلماء المبرزين، حسن الخلق والخلق، جميل الطبع والذوق، جمع المعرفة والفقهيات بجانب الأدبيات، مرب فاضل، له في ميدان العلم جهود كبيرة.

وفاته :

توفي الشيخ محسن ببلده (سيرانغ) يوم السبت 11 من محرم 1359 هـ (235).

(40) عبد الوهاب بن عبد الصمد الوصابي (1289هـ/1872م - 1360هـ/1941م)

اسمه ونسبه ومولده :

عبد الوهاب بن عبد الصمد بن علي بن أحمد بن محمد بن المهدي الهاشمي العباسي الوصابي اليماني ، أبو صالح بدر الدين العالم المشارك ينتهي نسبه إلى العباس بن عبد المطلب .t ولد بمدينة (وصاب) باليمن ليلة السبت 13 من شعبان سنة 1289 هـ.

نشأته وطلبه للعلم :

نشأ ببلده فحفظ القرآن العظيم وطلب العلم على والده. ورحل إلى (زبيد) و(ذمار) و(شوكان) وبلاد (تهامة) حيث الشافعية، وسمع الحديث عن القاضي عبد الرحمن بن محمد العنسي الذماري، والقاضي أحمد بن عبد الله الجنداري، ومحمد بن سليمان الأهدل، وعثمان المخلافي، وعبد الباري بن الحسن الأهدل، وأحمد بن محمد الشويطر، وصلاح بن المهدي الصنعاني، وداود بن عبد الرحمن حجر الزبيدي، وآخرين. واعتنى في أثناء طلبه بعلوم العربية والأدب والتاريخ وجمع بين علماء الزيدية وعلماء الشافعية.

رحل إلى الحرمين الشريفين، ومصر، والشام، وإستانبول، والهند، وأخذ عن علماء هذه البلاد فروى عن المحدث حسين بن محمد الحبشي العلوم، ومحمد بن سالم السري التريمي، وعلي بن ظاهر الوتري، وعبد الله الناشري، ومحسن بن حسين السبيعي الأنصاري، وآخرين.

حياته العلمية :

(235) السابق : ص 453.

بعد أن طاف البلاد وكثرت عدته رأى أنه من واجبه أن يبلغ ماتحصل عليه من العلم إلى كل من يحتاجه من المسلمين، فتوجه إلى إندونيسيا حيث تواجد كثير من الحضارمة من أجل تبليغ رسالة الإسلام إلى أهلها. دخل إندونيسيا سنة 1321 هـ وتزوج بها وتقل بين جاوا وسومطرا ثم استقر (ببوجيس Bugis)، سولاويسي (Sulawesi)، وأصبح من أهلها، واشتغل بالتجارة مع العناية بالعلم والرواية. وكان إخباريا قاصدا ذا ذاكرة قوية يحفظ أخبار اليمن وحضرموت وأشعار هذه البلاد عالما زيدا على مذهب الإمام زيد ولكنه لم يسبب أحدا من الصحابة محبا للشافعية ولكل المشتغلين بالعلم. وكان جميل الصورة أبيض اللون كثيف اللحية حاد النظر جهوري الصوت طويل القامة نظيف الثياب. توفي سنة 1360 هـ -رحمه الله- (236).

(41) وحي الدين بن عبد الغني الفلمباني (1288هـ/1871م - 1360هـ/1941م)

اسمه ونسبه ومولده :

هو (237) وحي الدين بن عبد الغني بن سعد الله الفلمباني الإندونيسي الشافعي العالم الفقيه النبيه. ولد بفلمبان (Palembang) يوم الخميس 16 من شعبان سنة 1288 هـ.

نشأته وطلبه للعلم :

نشأ وطلب العلم ببلده وتعلم بعض المبادئ في النحو والصرف والفقه والفرائض والحديث. ثم أكرمه الله فرحل إلى مكة المكرمة فأخذ عن جماعة من أعيانها إلا أنه لازم الشيخ أبا بكر بن محمد شطا الشافعي، وقرأ عليه في الفقه (المنهاج) و(التحفة) و(فتح المعين). وبه تخرج في الفقه فقد لازمه كثيرا واستفاد منه وحمل طريقته في الدرس والتقرير.

وسمع بعض الكتب الستة من الشيخ عمر بن محمد بن محمود شطا، وسمع نصف سنن أبي داود من الشيخ سعيد بن عبد الله القعقاعي (238). وقرأ على الشيخ محفوظ بن عبد الله الترمسي في الفقه والحديث والسيرة، واستجاز جماعة من علماء المدينة منهم، علي بن ظاهر الوتري حدث عنه جميع مسلماته على شروطها، والمحدث فالح بن محمد الظاهري المهنوي، والشهاب أحمد بن اسماعيل البرزنجي.

حياته العلمية :

وكانت مدة مجاورته بمكة عشر سنين، ثم رجع بعدها إلى بلده فأفاد منه الناس وخاصة في الفقه والنحو والفرائض. وكان من يريد أن يستجيزه من الطلاب يقرأ عليه (الأوائل العجلونية). كان وحيد قطره في الفقه والأصول، جيدا في الحديث وعلومه وفي الفرائض، له مشاركة في كثير من علوم العربية والتاريخ والأخبار، وله رحلات في بلاد إندونيسيا فدخل إلى (باندونغ) (Bandung) سنة 1354 هـ.

وفاته :

(236) السابق : ص 367.

(237) السابق : ص 568.

(238) هو سعيد بن عبد الله القعقاعي، لم نقف على ترجمة حياته.

توفي وحي الدين ليلة الجمعة 11 من جمادى الأولى سنة 1360 هـ -رحمه الله.

(42) منصور بن مجاهد باشييان السورباوي (1302هـ/1884م - 1360هـ/1941م)

اسمه ونسبه ومولده :

منصور بن مجاهد بن طلحة بن محمد مجاهد بن علي الأصغر بن علي الأكبر العلوي الحسيني الشهير بباشييان كأسلافه -رحمهم الله- العلامة الصالح الداعي إلى الله المجاهد في سبيله من أجل اعلاء كلمته، الشهيد. ولد (بسورابايا) سنة 1302 هـ.

نشأته وطلبه للعلم :

نشأ بسورابايا وطلب العلم صغيراً على عادة آل باعلوي فقرأ القرآن الكريم وحفظه، ثم قرأ العربية والفقه وأصوله على الشيخ عبد الله بن شيخ بلفقيه وغيره، ثم رحل إلى العلامة خليل البنكلاني وصحبه وأخذ عنه الطريق وغيره، حيث كان نهج كثير من العلماء الإندونيسيين.

ثم حج مرات وأقام بمكة مجاوراً في حجته الأولى وأخذ بها عن الشيخ العلامة محمد سليمان حسب الله المكي، وأحمد بن عمر بركات، وعمر باجنيد مفتي الشافعية، وشعيب بن عبد الرحمن الصديقي المالكي المغربي، وغيرهم.

حياته العلمية وجهوده في خدمة الحديث الشريف :

بدأ حياته العلمية بعد عودته من الطلب، فرجع إلى سورابايا، واستوطن أسفل سورابايا، وبنى فيها مسجداً ورباطاً للطلاب. وأما جهوده في الحديث فتبرز من خلال أخذه الرواية والتلقي عن شيوخ الحديث بمكة. كما جلس للتدريس والافادة، ونشر الدعوة، وأحبه الناس ومالت إليه قلوب الخواص والعوام وتعلق به الطلاب، وصار مرجع الرأي إليه مع النفوذ العظيم. ورغم هذا الجاه الكبير كان صالحاً ورعاً زاهداً متواضعاً.

ولما كانت جزيرة جاوا تحت استيلاء الكفار من اليابان كان المترجم له ممن جاهر بمعارضة هؤلاء الكفار وسعى لجهادهم حتى وقع القبض عليه. وأخيراً قتلته اليابان في السجن بعد ما نال منهم شتى أصناف التعذيب وذلك في سنة 1360 هـ -رحمه الله تعالى رحمة الأبرار- (239).

(43) جامع بن عبد الرشيد البوقيسي (1255هـ/1839م - 1361هـ/1942م)

اسمه ونسبه ومولده :

هو جامع بن عبد الرشيد الرفاعي البوقيسي الإندونيسي الشافعي المعمر شيخ الرفاعية بولاية بوقيس (Bugis)، سولاويسي (Sulawesi). ولد بقرية (دونجاله) (Donggala) بجزيرة سولاويسي، ليلة الأحد 21 من شعبان سنة 1255 هـ.

(239) تشنيف الأسماع : ص 554.

نشأته وطلبه للعلم :

وبعد أن شب قليلاً رحل إلى الحجاز فأدرك جماعة من الأكابر الفضلاء، أشهرهم مفتي الشافعية، أحمد زيني دحلان، فقرأ عليه مقروءات، ولأزمه ملازمة أكيدة، وانتفع به انتفاعاً كبيراً، ومما قرأ عليه (القطر)، و(الشذور)، وشرحه على (الألفية)، و(الرحبية) في الفرائض، و(المنهاج)، و(رياض الصالحين)، و(الأذكار الثلاثة) للإمام النووي.

وكان من عادة أحمد زيني دحلان أن يبدأ القراءة في صحيح البخاري أول رمضان ويختم ليلة العيد فتم لصاحب الترجمة ذلك عدة مرات. فعند الختم يتم حفل يحضره العلماء والطلاب ويكون الجمع كبيراً، ويكثر الدعاء والابتهاال والتضرع، والقوم صيام قيام.

كما سمع جامع الترمذي وسنن ابن ماجه من العلامة سعيد بن محمد بن سالم بابصيل الشافعي الحضرمي ثم المكي (ت 1330 هـ). وأجاز له حسين بن محمد الحبشي، ومحمد أمين رضوان، والمحدث فالح بن محمد الظاهري، وعبد الشكور بن عبد الجليل الجاوي المكي.

وأخذ الطريقة الرفاعية بمكة المكرمة كما التقى بعبد الخالق الوفائي شيخ السادة الوفائية واستجازه وأفاد منه.

شيوخه :

أما شيوخه فمنهم : أحمد زيني دحلان، وسعيد بن محمد بابصيل، وحسين بن محمد الحبشي، ومحمد أمين رضوان، وفالح بن محمد الظاهري، وعبد الشكور بن عبد الجليل الجاوي، ومحمد بن حسين الرفاعي، وعبد الخالق الوفائي وغيرهم.

ثم رجع إلى بلده بعد كرع و تزلع وعقد للعلم سوقاً ومناراً فأفاد منه الخاص والعام. توفي -رحمه الله- ليلة الجمعة 11 من صفر 1361 هـ (240).

(44) باقر بن محمد نور الجوكجاوي (1306هـ/1888م - 1363هـ/1943م)

اسمه ونسبه ومولده :

هو باقر بن محمد نور بن فاضل بن إبراهيم بن أحمد بن الحسن بن السلطان منكورات عبد الرحمن الجوكجاوي الشافعي الإندونيسي ثم المكي. ولد بمدينة (جوكجاكارتا) (Yogyakarta)، بجاوا الوسطى في عام 1306 هـ.

نشأته وطلبه للعلم :

رحل إلى مكة المكرمة فاستوطن فيها مجاوراً ونشأ بها على حب العلم والاشتغال به. أخذ بمكة عن العلامة المكثر محمد محفوظ الترمسي، وأحمد بن عبد اللطيف المنكاباوي، وحسين بن محمد الحبشي، ومحمد بن سالم السري. وروى إجازة عن القاضي العلامة يوسف النبهاني، وعبد الحي الكتاني، وأبو شعيب الصديقي، ومحمد أمين رضوان المدني، وغيرهم.

(240) السابق : ص 140.

حياته العلمية وجهوده في خدمة الحديث الشريف :

وبعد أن تخرج أجازته مشايخه في الدرس بالتدريس، فتصدر له بالمنزل وبالبحر المكي، وأتى بكل نفيس وانتفع به جماعة من الأعيان وخاصة، في النحو والفقه الشافعي وأصوله، فقد كان بارعا في هذه العلوم وله اشتغال بالحديث. صنف تأليفا كبيرا في تراجم علماء إندونيسيا.

كان سليم الصدر، طيب الخلق، كثير الذكر، تاليا للقرآن، محبا لمشايقه، ومعظما لهم وموقرا، وكذا الأقران، شديد العطف على الطلاب والغرباء يقضي لهم الحوائج ويسعى في إرشادهم ونصحهم وتعليمهم ويصرف نفيس الوقت والمال في ذلك.

شيوخه :

أما شيوخه فمنهم : محمد محفوظ الترمسي، وأحمد بن عبد اللطيف المنكاباوي، وحسين بن محمد الحبشي، ومحمد بن سالم السري، ويوسف النبھاني، وعبد الحي الكتاني، وأبو شعيب الصديقي، ومحمد أمين رضوان، وغيرهم.

تلامذته :

وممن روى عنه : سالم آل جندان، والشيخ أمان أشعري، والشيخ محمد ياسين الفاداني، والشيخ يعقوب بن عبد القادر المنديلي وغيرهم.

وفاته :

وفى آخر حياته أصيب بداء ضغط الصدر فتوفي يوم السبت قبل الظهر 27 من محرم سنة 1363 هـ ودفن بالمعلا -رحمه الله وأثابه رضاه-.

من آثاره العلمية :- له ثبت ذكر فيه شيوخه سماه (الناشر بأسانيد باقر) (241) .
(45) علي عبد الحميد قدس السماراني (1310هـ-1892م - 1363هـ/1943م)

اسمه ونسبه ومولده :

هو (242) علي بن عبد الحميد بن محمد علي قدس السماراني (Semarang) ، العالم النجيب الأديب الشافعي. ولد بمكة المكرمة عام 1310 هـ، ووالده هو العلامة المشهور الشيخ عبد الحميد قدس (243)

نشأته وطلبه للعلم :

نشأ بمكة نشأة دينية وتلقى تربية حميدة فلازم والده المذكور وأخذ عنه كافة فنون الآلة والتفسير والحديث والفقه وغيرها. وقرأ أيضا على محمد محفوظ الترمسي، ومختار البوغوري البتاوي، واستجاز له والده من

(241) السابق : ص 109.

(242) السابق : ص 403.

(243) تقدمت ترجمته.

بعض مشايخه، منهم : الشيخ عبد الرحمن دهان، وحسين الحبشي، والأخوان أبو بكر وعمر ابنا محمد بن شطا، وحسين ابن محمد بن صالح جمل الليل، ومختار بن عطار البوغوري البتاوي، والشيخ محمد محفوظ الترمسي.

مكانته العلمية وجهوده في خدمة الحديث الشريف :

وبعد تخرجه من والده والعلامة الترمسي جلس للتدريس وكان له مقدرة قوية كوالده على التصنيف، فصنف كتاباً في الرد على الروافض في مجلد وكتب مقالات متعددة. وفي سنة 1343 هـ خرج من مكة المكرمة مضطراً إلى إندونيسيا، ومعه أهله، وجلس بناحية جاوا الشرقية، وافتتح مدرسة يدرس فيها العلوم الشرعية -منها الحديث- لأبناء البلاد. وبعد فترة انتقل إلى جزيرة سولاويسي، وتقل في أنحاء البلاد ناشراً للعلم، مكثراً من نشر الإفادات، داعياً إلى الله تعالى، واتصل بالباعلوي وأفاد منهم وأفادوا منه.

شيوخه :

من أبرز شيوخه : والده عبد الحميد قدس، ومحمد محفوظ الترمسي، ومختار بن عطار البوغوري، وعبد الرحمن الدهان، وحسين الحبشي، وأبو بكر وعمر ابنا محمد ابن شطا، وحسين بن محمد بن صالح جمل الليل، وغيرهم.

وفاته :

وفي آخر أيامه أصيب بداء الباسور وبقي عليلاً إلى أن توفاه الله تعالى يوم الإثنين في 14 من شوال سنة 1363 هـ -رحمه الله تعالى-.

آثاره العلمية :

- (الرد على الروافض).

- له مقالات عديدة.

(46) هاشم أشعري الجومباني (1282هـ/1865م - 1366هـ/1946م)

اسمه ونسبه ومولده :

هو هاشم - ويقال محمد هاشم - أشعري، العلامة الداعي إلى الله المجاهد شيخ علماء إندونيسيا الشافعي الجومباني، ولد بقرية من قرى (جومبان) (Jombang) بجاوا الشرقية سنة 1282 هـ. وكان والده من المشتغلين بالعلم أنشأ معهداً علمياً في جاوا الشرقية.

نشأته وطلبه للعلم :

أخذ القرآن الكريم والفقهاء والنحو والصرف عن الشيخ خليل بن عبد اللطيف البنكلاني، ثم سافر إلى مكة المكرمة سنة 1308 هـ حيث جاور بها لمدة ست سنين. وبها أخذ عن كبار المشايخ في مكة مثل الشيخ محفوظ بن عبد الله الترمسي (ت 1338 هـ) وهو عمدته في علماء مكة، كما أنه لازم علوي بن أحمد السقاف نقيب السادة، وحسين بن محمد الحبشي المفتي فقرأ عليهما في الحرم الشريف وفي منزليهما.

شيوخه :

ومن شيوخه الذين أخذ عنهم : محمد محفوظ الترمسي، وعلوي بن أحمد السقاف، وحسين بن محمد الحبشي. وله مشايخ آخرون من مكة المكرمة والوافدين للحج والزيارة، منهم أحمد بن الحسن العطاس، وأبو بكر عطا، والشيخ صالح بافضل، والشيخ رحمة الله بن خليل الهندي - صاحب (إظهار الحق) -، والشيخ محمد عابد بن حسين المالكي المفتي، وغيرهم. وقد استوفى مشايخه وأسائدهم شيخنا محمد ياسين الفاداني في (الكواكب السيارة).

حياته العلمية وجهاده :

وفي عام 1314 هـ، عاد من الحرمين إلى بلاده، فاتجه نحو التدريس وتولى ذلك في المعهد العلمي الذي أنشأه والده فقام بتوسعته وبناء رباط به للطلاب وصار عدد الطلاب الذين يدرسون عنده عدة آلاف واستقدم لهم العلماء من أنحاء البلاد. أما جهوده في الحديث فتتجلى في التلقي عن كبار المحدثين في الحرم المكي مثل الشيخ الترمسي والحبشي وغيرهما. كما تتجلى في اهتمامه بتعليم الحديث للطلاب الجاويين في معهده الذي درس فيه.

وقد تعرض لكثير من المقاومات والمعارضات من الكفار الهولنديين بسبب اتجاهاته، وتفاقت الصراعات حتى لجأت الحكومة الهولندية إلى القوة والقسوة فأرسلت قوة هاجمت المعهد وحاولت اغتيال العلامة محمد هاشم أشعري، ولكن هذا الحادث كان حافزا على مضاعفة الجهود فأعيد بناء المعهد كأحسن ما يكون. وكان له تميز في التفكير حيث يأمل في أن يكون في إندونيسيا مجتمع إسلامي. ولذلك سعى في انشاء المعاهد والمدارس في شتى أنحاء البلاد، ثم فكر في توحيد العلماء، فأسس لهم رابطة باسم (جمعية نهضة العلماء) وكان رئيسا لها، ولقب بالشيخ الأكبر.

وأنشأ فرقا للشباب هدفها مقاومة الكافر المستعمر باسم (حزب الله) وقامت هذه الفرقة بعمليات كبيرة، وأصدر عدة فتاوى ضد هولندا، منها تحريمه على المسلمين التعاون مع الهولنديين وحرمة قبول واستلام أية مساعدة منهم.

وعندما دخلت هولندا الحرب العالمية الثانية طلبت من الإندونيسيين التطوع في صفوف الجيش بحجة الدفاع عن اندونيسيا ضد اليابان حينذاك، فقام المترجم له وتصدى لهذه الفكرة وأصدر فتواه بتحريم الالتحاق بالجيش الهولندي.

وعندما دخلت اليابان اندونيسيا أودع السجن من قبل اليابان ومكث فيه ستة أشهر. وبعد خروجه من السجن عهد إليه رئاسة الشؤون الدينية فرفض واستمر على حاله في نشر العلم والجهاد.

كان عالما من كبار العلماء، سمح الخلق، لطيف المعاشرة، يستقبل زواره من دون حاجز ولا فاصل. فهذه الأمور جعلته يحتل مكانا كبيرا في نفوس الخاص والعام.

تلاميذه :

تخرج عليه من المعهد الذي يراعه كثير من العلماء وأخذ عنه كثيرون من خارج المعهد فلا ترى عالما من العلماء الجاويين، خاصة جاوا الشرقية، إلا وأخذ عنه. كما استجاز منه جماعة كبيرة من العلماء وكبار

الطلبة بمكة المكرمة. كان بيته ملجأ الزوار والقصاد من إندونيسيا ومن شتى أنحاء العالم الإسلامي فلا يأتي عالم إلا وجهته الأولى الاجتماع به.

وكان من عادته أن يدرس من الضحى حتى الظهر وبعد صلاة الظهر والقبول والغذاء يصلي العصر ثم يجلس للتدريس وقبيل المغرب وبعده إلى العشاء ويستقبل الوفود ويجيب على الفتاوى.

وفاته :

توفي في السابع من رمضان سنة 1366 هـ في جاوا الشرقية، -رحمه الله وأثابه رضا- (244) .
(47) محسن بن محمد بنحس السرياوي (1316هـ/1898م - 1366هـ/1946م)

اسمه ونسبه ومولده :

محسن بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن جعفر بن عبد الرحمن بن أحمد ابن عيروس بن عبد الله بن علي بن الحسن بن الشيخ علي بن أبي بكر السكران الشهير بينحسن كأسلافه العلامة المطلع السرياوي. وبنحسن أصله ابن حسن خفف على طريقة الحضارمة. ولد بمدينة سورابايا بجاوا الشرقية سنة 1316 هـ

نشأته وطلبه للعلم :

نشأ بها وقرأ على والده الشيخ محمد بن عبد الرحمن بنحس ثم انتقل إلى (المدرسة الخيرية) وتلقى عن علمائها الماهرين، لاسيما أحمد بن عبد الله السقاف، ثم رحل إلى (بنكلان) حتى يلازم العلامة خليل بن عبد اللطيف البنكلاني، فأخذ عنه التجويد، والنحو، والفقہ، واستفاد منه في الأخلاق ما لا يجده إلا عنده.

حياته العلمية :

بعد أن قضى سنوات في التحصيل رجع إلى سورابايا واشتغل بالتدريس في المدرسة الخيرية ثم أسس مدرسة لنفسه واشتغل بالدعوة والتدريس وكان يُجهد نفسه في ذلك ويصرف غالب وقته بلا كلل ولا ملل ثم توجه إلى قرية (تنقر) واستوطن فيها ومعه أهله وأمه فتولى بها في (المدرسة الإحسانية) التي بناها جماعة من العرب مدة خمس سنين مدرسا ثم مديرا وانتفع به الناس.

وفي سنة 1349 هـ رحل إلى الحرمين الشريفين لأداء النسكين والتزود بالعلوم والفوائد فأخذ عن العلامة عمر بن حمدان المحرسي المالكي (ت 1368 هـ)، والعلامة أحمد بن حسين الحبشي، والعلامة محمد علي بن حسين المالكي (ت 1368 هـ)، والعلامة علي بن عبد الله البنجري (ت 1370 هـ)، والعلامة عربي بن مخلوف الجزائري (ت 1390 هـ)، والسيد صالح بن أبي بكر شطا (ت 1369 هـ)، وغيرهم.

وبعد أن رجع إلى سورابايا أنشأ مدرسة بها سماها (دار العلوم الإسلامية) فأقبل عليه الناس وظل على حاله إلى أن استقال منها سنة 1355 هـ ثم تركها واشتغل بنفس الأعمال في بيته. ولما حصلت بعض الفتن سنة 1360 هـ لازم داره إلى أن انجلى الأمر سنة 1365 فرجع كعادته. ولم يزل نافعا لكل وحياته معمورة بفضائل

الأعمال، مع ما عرف به من سخاء الطبع وكرم النفس، لا يمل من التدريس والمطالعة حتى توفاه الله تعالى بقربة تنقر بجاوا الشرقية سنة 1366 هـ - رحمه الله تعالى - (245) .

(48) عبد الله بن طاهر الحداد الهدار (1296هـ/1878م - 1367هـ/1947م)

اسمه ونسبه ومولده :

عبد الله بن طاهر بن عبد الله بن طه بن عبد الله بن طه بن عمر بن علوي بن محمد الحداد، العلامة المسند الفقيه المرشد الحسيني الشافعي أبو عبد الله الملقب بالهدار لكثرة لهجه بالأذكار . ولد في 20 جمادى الأولى سنة 1296 هـ بمدينة قيون .

نشأته وطلبه للعلم :

ولما انتشع عنه الصبا وظهر التمييز خرج إلى حضرموت سنة 1306 هـ وكان والده قد توفي سنة 1302 هـ فقرأ القرآن على الشيخ عمر بن محمد بن غانم وحضر دروس الشيخ عبد الله بن محمد الحبشي . ثم رجع إلى قيون، وأخذ عن الشيخ عبد الله بن أبي بكر باراس، وعلى خاله عبد الرحمن بن عيسى الحبشي، وعن عمه صالح الحداد، وعن طاهر بن عمر الحداد . ثم سافر إلى (الغرفة) فقرأ في الفقه على عبد الرحمن حسين الحبشي وأجازه عامة، وحضر دروس شيخان بن محمد الحبشي وعلي بن حسين بن الحداد . وفي سنة 1312 هـ سافر إلى الهند مع محمد بن طاهر ومحمد بن عقيل، فاستفاد من هذه الرحلة كثيرا وقرأ فيها واتصل ببعض السادة آل باعلوي بالهند .

وبعد رجوعه لازم محمد بن طاهر الحداد وقرأ عليه (الإقناع) للخطيب الشربيني، وحفظ نظم (الزبد) لابن رسلان، و(الملحة) وقرأ (الأجرومية)، و(المقدمة الحضرمية) . ثم سافر شيخه المذكور إلى الهند فجاوا ثم لازم صاحب الترجمة العلامة أبا بكر أحمد بن عبد الله بن أبي بكر الخطيب واستفاد منه وقرأ عليه وانتفع به . وفي سنة 1316 هـ سافر إلى جاوا واستمر بها إلى سنة 1321 هـ واجتمع بالسادة آل باعلوي ولازم القراءة ليل نهار إلى أن رجع إلى قيون فلزم أحمد بن الحسن العطاس العلوي ملازمة تامة يقرأ ويستمع إلى قراءة غيره ويرهف أذنيه لحديثه ويقيد نفائسه ولم يوقفه عن ملازمته له سوى انتقاله إلى الرفيق الأعلى سنة 1334 هـ .

وفي سنة 1324 هـ حج حجة الإسلام واجتمع بعلماء الحرمين الشريفين واستجاز من جماعة منهم : محمد بن عبد الرحمن بن حسن الأهدل صاحب المراوعة، والشيخ شعيب المغربي الصديقي، وعلي البطاح الأهدل، وحسين بن محمد الحبشي .

حياته العلمية وخدمته للسنة :

وفي سنة 1328 هـ سافر إلى إندونيسيا مع أخيه علوي مفتي مدينة جوهور (Johor) ثم رجعا بعد سنة فبنيا رباطا للطلبة بقيون . وفي سنة 1336 هـ سافر ثلاثة إلى جاوا وتأهل بابنة أحد الحضارمة وجلس للإفادة والتدريس والدعوة واجتمع بالشيخ علي بن عبد الرحمن الحبشي وتدبج معه .

وفى سنة 1343 هـ حج ثانية، وثالثة سنة 1347 هـ، ورابعة سنة 1356 هـ وفى هذه المرات كان يزدهم عليه الناس رغبة فى الاستفادة منه.

كان متجردا للتعليم وبارزا للدعوة والتدريس وقد بنى رباطا بالتعاون مع أخيه علوي بن ظاهر الحداد كانت فيه دروسه ومنتدقات علومه على تلاميذه من أهل الرباط. كان النفع به كبيرا والانصات اليه لامثيل له كأنه حاكم عاش فى حرمة ومحبة عند الناس، تجده مكرما لعلمه وتقواه واستقامته، جميل الأخلاق قليل الكلام كثير الصمت، له مصنفات مفيدة. وكان يقول الشعر ولكنه لا يخرج عن دائرة مدح الرسول r وآل بيته عليهم السلام وذكر بعض مناقب مشايخه ونحو ذلك.

تلاميذه :

روى عنه جماعة من الأعيان، منهم : الشيخ عمر بن حمدان المحرسي، وعلوي ابن عباس المالكي، وأمين كتبي، وسالم آل جندان العلوي، ومحمد بن أحمد الحداد، وأبو بكر الحبشي، والمسند محمد ياسين الفاداني، والشيخ صالح ادريس الكلنتاني، والشيخ زيد بن عبد الله البوياني، وسالم بن حفيظ، وقال عن المترجم له فى ثبته : (كان إماما متفنا فى كثير من العلوم سالكا نهج سلفه الأماثل سعى فى ابصال الماء لأجل بلده قيديون).

وفاته :

توفي بقيديون باليمن فى 23 جمادى الأولى سنة 1367 هـ -رحمه الله- (246).

آثاره العلمية :

أما مؤلفاته فمنها :

- منظومة فى الآداب سماها (أظلية الطلاب بجواهر الآداب من السنة والكتاب).
- وله (باكورة الثمر فى مناقب الحبيب محمد بن ظاهر بن عمر).
- ثم جمع لشيخه المذكور مناقب فى مجلدين سماها (قرة الناظر فى مناقب الحبيب محمد بن ظاهر).
- وله مجموع من كلام شيخه العلامة السيد أحمد بن حسن العطاس.
- ومجموع من كلام شيخه السيد عبد الله بن محمد العطاس.
- و(مختصر مناقب السيد عمر بن عبد الرحمن الحبشي) للشيخ أحمد بن محمد باشميل.
- ورسالة فى مناقب شيخه الحبيب عبد الله بن محسن العطاس.

(49) مُحسن بن عبد الله السقاف الصولوي (ت 1369هـ/1949م)

اسمه ونسبه ومولده :

(246) السابق : ص (340 - 343).

هو (247) محسن بن عبد الله بن محسن بن علوي بن سقاف بن محمد بن عمر بن طه العلوي الحسيني الشهير بالسقاف كأسلافه، الشيخ العلامة الجامع بين شرف العلم والنسب. ولد بمدينة (سيوون) بحضرموت. ولم يعرف تاريخ ميلاده.

نشأته وطلبه للعلم :

تربى في حجر أبيه وأعمامه السادة آل باعلوي، فأخذ عن والده، وعن علي بن محمد الحبشي. ولازم عمه، عبيد الله بن محمد السقاف، وأخذ عن بعض أصحاب جده، محسن بن علوي السقاف. وأكثر من الأخذ عن المحدث عيدروس بن عمر الحبشي (248)، ولازم الشيخ أحمد بن الحسن العطاس، وكلهم أجازوه. كما أجازة حسين بن محمد الحبشي، مفتي الشافعية بمكة المكرمة.

مكانته العلمية وجهوده في خدمة الحديث الشريف :

وبعد أن قضى في الطلب مدة طويلة وقرأ فنونا كثيرة، جلس للتدريس في بلده سيوون سنة 1311 هـ، فدرّس في التفسير، والحديث، والفقه، والعربية، وخاض في غمار هذه الفنون وآلاتها، وحصلت له شهرة كبيرة واستفاد منه العلماء والطلاب رغم حداثة سنه. وقيل إن ذلك مما أدى إلى حصول المنافسة، فلم تطب له الإقامة بعد تبدل الحال، فركب البحر متوجها إلى جاوا.

وبعد أن دخل جاوا، اشتغل بالدعوة إلى الله والتدريس وطاف البلاد من أقصاها إلى أقصاها، فلم يدع موطنًا إلا نزل فيه ودعى بالدعوة الصالحة. وأخيرا ألقى عصا التسيار في صولوا بجاوا الوسطى، واختار الإقامة فيها وبسط رداء العلم وسط قومه وجمع الناس على الخير. وكان درسه في مسجد السقاف يدرس فيه علوما شتى مع العناية بالحديث. وفي منزله كان يدرس بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ومع توقيفه في التدريس كان موفقا في التأليف فألف بعض الكتب.

وفاته :

توفي بصولو في شوال سنة 1369 هـ - رحمه الله وأثابه رضاه -.

آثاره العلمية :

- تراجم السادة آل باعلوي
- وكتب حواشي على كتاب (تعريف الخلف بسيرة السلف) الذي ألفه جده محسن بن علوي السقاف
- واختصر كتاب (عقد اليواقيت) للمحدث عيدروس بن عمر الحبشي.

(247) السابق : ص 444.

(248) عيدروس بن عمر الحبشي، مسند اليمن في القرن الرابع عشر، توفي 9 رجب سنة 1314 هـ بحضرموت. وثبتته هذا من أكبر الأثبات المطبوعة في الدنيا شرقا وغربا بعد ثبت أبي بكر بن خير، اشتمل على جزئين : أولهما في 149 صحيفة، وثانيهما في 144 صحيفة، ترجم فيه لمشايقه من آل باعلوي الذين أخذ عنهم ببلاد اليمن مع من أخذ عنه منهم ومن غيرهم من أهل الحجاز وبلاد الاحساء والمغرب. قال الكتاني : (وبالجملة فهو ديوان أخبار وتاريخ ووفيات لأهل القرن المنصرم وصدر الذي نحن فيه لا يعزز بثان. وكنت اختصرته نحو كراسين سنة 1322). وعلى هذا السيد المدار اليوم في اليمن في علم الاسناد والتحديث خصوصا عند السادات آل باعلوي. انظر فهرس الفهارس : (866/2).

(50) علي بن عبد الله البنجري (1285هـ/1868م - 1370هـ/1950م)

اسمه ونسبه ومولده :

علي بن عبد الله بن محمود بن محمد أرشد بن عبد الله البنجري الإندونيسي المكي الشافعي العالم الزاهد المحب المطلع الفقيه الماهر. ولد بمكة المكرمة عام 1285 هـ. وكان جده هو العلامة الحاج محمد أرشد بن عبد الله البنجري (249).

نشأته وطلبه للعلم :

نشأ بمكة وقرأ القرآن الكريم على بعض مشايخها وحضر بعض المبادئ العربية من نحو وصرف وغيرهما. وبعد تقدمه في الطلب لازم العلامة أبا بكر بن محمد شطا المكي، فقرأ عليه في النحو والصرف وختم عليه كتباً في الفقه الشافعي، وحضر عنده في تفسير (الجلالين)، و(البيضاوي)، و(الشفاء) للقاضي عياض، وحضر عليه في (الإحياء) للغزالي كاملاً.

وقرأ في الحديث والفقه على العلامة الفقيه الشيخ سعيد يمانى، لكن استفادته في الفقه منه كانت أكثر، تخرج به وبالعلامة شطا، فهما شيخاه. وقرأ على الفلكي الشيخ محمد بن يوسف الخياط مؤلف (الباكورة الجنية). وحضر في الحديث أيضاً عند حسين ابن محمد الحبشي العلوي، وعلوي بن أحمد السقاف، والمفتي عابد بن حسين بن ابراهيم المالكي. وأجازه أحمد بن الحسن العطاس، وعمر بن سالم العطاس.

ولازم المحدث الفقيه الشيخ محفوظ بن عبد الله الترمسي وحضر دروسه في الفقه والنحو في أثناء الطلب وبعده بالأخذ والتحمل عن المسندين بالحرمين، والواردين، وجمع لنفسه ثبناً سماه (الكوكب البري في ثبوت البنجري).

شيوخه :

ومن شيوخه الذين أخذ عنهم : أبو بكر بن محمد شطا المكي، وسعيد يمانى، ومحمد بن يوسف الخياط، وحسين بن محمد الحبشي، وعلوي بن أحمد السقاف، وعابد ابن حسين بن إبراهيم المالكي، وأحمد بن الحسن العطاس، وعمر بن سالم العطاس، ومحمد محفوظ الترمسي، وزين الدين بن بدوي الصومباوي، وغيرهم.

تلامذته :

أما تلاميذه فمعظمهم من الطلاب الإندونيسيين بمكة المكرمة ومنهم المسند الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني، وغيره.

حياته العلمية وجهوده في خدمة الحديث الشريف :

(249) قدم الشيخ محمد أرشد الفقيه من بنجر بجزيرة كاليمنتن وجاور بمكة المكرمة سنة 1191هـ بعد سباحة طويلة في مصر واليمن وغيرها. وبعد وفاته خلف ذرية كبيرة اشتهروا بالصلاح والعلم والأدب، من أشهرهم وأعلمهم صاحب الترجمة. انظر : تشنيف الأسماع : ص 409.

وبعد تخرجه عن مشايخه جلس للتدريس بالمسجد الحرام فدرس في النحو، والصرف، وكتاب (القاسمي على أبي شجاع)، و(الزبد)، و(المنهاج)، و(التحفة) وكلها في الفقه الشافعي، كما درس كُتُب شيخه الترمسي التي هي في شتى الفنون، منها في الحديث.

وبعد تقدم السن به واعتلاله لازم بيته الا أنه لم ينقطع عن التدريس والمطالعة، وكان منزله بمحلة الشامية مقصدا للطلاب، فعقد فيه دروسا منتظمة، ولم يكن يخرج من بيته الا للجمعة وأحيانا للجماعات وزيارة الأرحام والخلان.

وكان رحمه الله كثير الصلوات على المصطفى ويحث على ذلك وينشد لزواره قول بعض المحبين :

إِنَّ أَوْلَى الْأَنَامِ فِي وُدِّ طَهٍ مَنْ عَلَيْهِ غَدَاً كَثِيرُ الصَّلَوَاتِ

وفيهما لِلْهُدَى دَلَائِلُ خَيْرٍ يَا لَهَا مِنْ دَلَائِلِ الْخَيْرَاتِ

وقول الشهاب المنيني :

إِنَّ حُبَّ الرَّسُولِ فِي الْحَشْرِ دُخْرِي وَعِصَامِي بِهِ دَلِيلُ نَجَاتِي

وصلاتي عليه في كُلِّ وَقْتٍ هِيَ أَرْجَى دَلَائِلِ الْخَيْرَاتِ

وفاته :

توفي - رحمه الله تعالى - ليلة الجمعة 12 من ذي الحجة سنة 1370 هـ ودفن بالمعلا.

آثاره العلمية :

له ثبت سماه ب(الكوكبُ البَرِّي في ثبوتِ البَنَجَرِي) (250).

(51) أُخَيْدُ بْنُ إِدْرِيسِ الْبُوعُورِي (1303هـ/1885م - 1372هـ/1952م)

اسمه ونسبه ومولده :

محمد أُخَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ إِدْرِيسِ بْنِ الْحَاجِّ أَبِي بَكْرِ بْنِ تُوْبَاعُوسِ مِصْطَفَى الْبَكْرِي، الْعَلَامَةُ الْمَحْدِثُ الْفَقِيه الْمَشَارِكُ، الشَّافِعِي، الْجَاوِي الْبُوعُورِي، ثُمَّ الْمَكِّي. وُلِدَ بِمَحَلَّةِ (سَاوَاغِن Sawangan) قُرْبَ (بُوعُور Bogor)، لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ 21 مِنْ رَمَضَانَ سَنَةِ 1303 هـ.

نشأته وطلبه للعلم :

تلقى المبادئ ببوعور على بعض المشايخ ثم التحق بالمدارس الحكومية حتى إذا وصل للمرحلة الثانوية درس الرياضيات وبرع فيها، ثم ترك هذه الدراسة وحضر إلى مكة المكرمة، وهو في سن الخامسة عشر من عمره تقريبا.

وفى مكة اختص بملازمة العلامة الشيخ مختار بن عطار البوغوري الشهير بالبتاوي المكي، تلقى عنه الكثير ما بين سماع وقراءة، ومما قرأه عليه (الإقناع) للخطيب الشربيني، و(شرح المَحَلِّي على جمع الجوامع) للسُّبكي، و(إحياء علوم الدين)، و(جامع الترمذي)، و(شرح ابن عقيل على الألفية) بحاشية الخضري، وقرأ عليه (تقريب المقصد ووسيلة الطلاب)، ومجموع علم الفلك، ومسلسلاته الحديثية (إتحاف المحدِّثين بمسلسلات الأربعين) تلقاها بشروطها.

وله مقروءات أخرى كثيرة على الشيخ ابن عطار، وكتب له إجازة بالرواية عدة مرات منها مطولة ومُتَبَّعة بآخر (الإتحاف) سنة 1345 هـ، ومنها على ثبت السيد محمد أمين رضوان المدني في 22 من ذي القعدة سنة 1324 هـ، ومنها خاصة بالدلائل في 20 من رمضان سنة 1320 هـ. وبالجملة فإن ابن عطار شيخُ فُتُوْحه وتخرجه ولم يفارقه سفراً ولا حضراً حتى توفي سنة 1349 هـ فإليه ينتسب.

كما لازم أيضاً العلامة المجاهد أحمد السُّنُوسِي، حضر إليه المترجم له في منزله بجبل أبي قبيس وسمع منه (حديث الرحمة) المسلسل بالأولية، وحرر له إجازة بجميع مروياته سنة 1343 هـ.

ومن شيوخه العلامة محمد بن أحمد بن رضوان المدني (ت 1329 هـ)، اتصل به بحضور شيخه مختار بن عطار، وأجازه عامة بما تضمنه ثبته المطبوع، وسمع منه (المسلسل بيوم العيد) بشرطه، ومسلسلات أخرى. ومنهم ولده عباس بن محمد بن أحمد بن رضوان المدني، واجتمع به بالمدينة وكتب له إجازة خاصة، وذلك في 25 من شوال 1344 هـ. ومنهم مسند عصره العلامة محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، حضر عليه في مجلسه بالحرم المكي سنة 1351 هـ، حيث كان المقرئ حينذاك الشيخ عمر بن حمدان المحرسي، وسمع منه (الحديث المسلسل بالأولية) بشرطه وأجازه عامة وكتب الإجازة على رسالته المطبوعة (مَنَح المِنَّة).

حياته العلمية وجهوده في خدمة الحديث الشريف :

بدأ التدريس في الحرم الشريف المكي سنة 1346 هـ بإذن شيخه مختار بن عطار حيث بدأ الدرس قبل صلاة الظهر في الفرائض ثم شرع في تدريس الفقه. وبعد وفاة شيخه المذكور سنة 1349 هـ قام مقامه في تدريس جميع الكتب التي كان يدرسها من البدء حتى الختم فدرس في التفسير، والحديث، والفقه الشافعي، والأصول، والفرائض، والفلك، والنحو، والبلاغة، والعروض. وكانت حلقاته بالمسجد الحرام عند باب النبي يحضرها عدد كبير من الطلبة لا يقل عن ثلاثمائة. ولم تقتصر دروسه على الحرم الشريف بل درس في منزله حيث كان يسكن في دار موقوفة على شيخه البوغوري في جبل أبي قبيس جهة القشاشية، وقد استمر على التدريس والإفادة في الحديث وغيره حتى آخر حياته.

كان - رحمه الله - زاهدا، كثير العبادة، قليل الكلام، ضحك التبسم، لا يأكل إلا قليلا، قَمَحِي اللون يميل إلى البياض، مربوع القامة، يلبس عمامة عادية، وعباءة بيضاء تحتها الفوطة. وكان من عادته أن يتردد إلى المدينة المنورة كل سنتين مع عائلته، ويرافقه خادمه الكياهي منصور البوغوري، ويقوم شهرا ويأخذ دائما معه (الربع المجيب) وبعض كتب الفلك فيتعرف بنفسه على القبلة بدون تقليد أحد. ومن عادته أيضا أنه كان في كل ليلة جمعة يعقد مجلس تذكير في بيته، يحضره نحو العشرين من خواص طلابه، ويقدم لهم أخيرا العشاء، وكان لا يميل إلى الاختلاط بالناس كثيرا ما خلا أهل العلم، ولا يحضر الولائم إلا قليلا عند جيرانه. ومنذ أن حضر لمكة المكرمة لم يخرج منها إلا للمدينة المنورة فقط.

تزوج بمكة المكرمة من بوغورية وخلف أربعة أولاد، هم : محمد طيب، وإدريس، وعبد الله، وسعد الله، وثلاث بنات. وترك مكتبة كبيرة غالبيتها موجود الآن بمكتبة مدرسة (دار العلوم الدينية) بمكة المكرمة، وغالب كتبه عليها تعليقات وتقريرات رائعة.

شيوخه :

ومن شيوخه : مختار بن عطار البوغوري، وأحمد السنوسي، ومحمد بن أحمد ابن رضوان، وعباس بن محمد بن أحمد بن رضوان، ومحمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، وعمر بن حمدان، وغيرهم.

تلامذته :

أما عن تلاميذه فهذا صعب حصره حيث كان درسه بالحرم غاصا بالطلاب، وكذا منزله، ولكن نذكر منهم : الشيخ حسين بن عبد الغني الفلمباني، والشيخ أزهري بن علي السورباوي، والشيخ عبد القادر بن طالب المنديلي، والشيخ محمد ياسين الفاداني، ومحسن بن علي المساوي، والشيخ يوسف فهمان، والشيخ إبراهيم المنديلي، والشيخ يوسف شهاب الدين سلقور، والقاضي عبد الرحمن بن عبد الجبار المنديلي، والشيخ يعقوب بن عبد القادر المنديلي، والمقرئ الشيخ عبد الرشيد صديق الفلمباني، وخادمه الكياهي منصور بن عبد الرحمن البوغوري، وغيرهم.

وفاته :

توفي ليلة السبت 9 من صفر سنة 1372 هـ وحضر جنازته جمع غفير من علماء الحرم الشريف والطلبة وكافة الطبقات حيث دفن بالمعلا. - رحمه الله وأثابه رضاه-.

آثاره العلمية :

- وقد ترك بعض المصنفات النافعة ولكنها لا تزال جميعها مخطوطة وهي :
- 1- (حاشية على عمدة الأبرار في مناسك الحج والاعتماد) للسيد علي الونائي.
 - 2- تعليقات على جامع الترمذي.
 - 3- ثبت بأسانيده.
 - 4- تعليقات على نظم القواعد الفقهية (251) .

(52) حسن باندونغ (1304هـ/1886م - 1377هـ/1957م)

اسمه ونسبه ومولده :

هو حسن بن أحمد المعروف بحسن باندونغ (Hasan Bandung) أو حسن بانغيل (Hasan Bangil) زعيم من زعماء المسلمين الإندونيسيين، المحدث الفقيه المجدد، المفكر الإسلامي، وكان مولده بسنغافورة في سنة 1304 هـ الموافق 1887م. وكان والده الأستاذ أحمد مؤلفا وصحفيًا معروفًا في سنغافورة من مواليد الهند ومن أصل مصري هاجرت أسرته من مصر هربًا من قسوة الاضطهاد أيام الحكم العثماني (252) . وكانت والدته تدعى الحاجة موزنا من أصل مدارس الهندية مولودة بسورابايا الإندونيسية وبعد زواجهما انتقلا إلى سنغافورة فأنجبت ولدها الوحيد وسماه حسن.

نشأته وطلبه للعلم :

بدأ دراسته بقراءة القرآن والمبادئ في الدين والعربية، وهو ابن سبع سنين، ثم التحق بمدرسة (ملايو) الابتدائية ولم يكمل دراسته في التعليم الرسمي إلا الصف الرابع الابتدائي غير أنه يتعلم بنفسه ويقرأ ويطلع كثيرا في مجالات مختلفة ويتقن نفسه ويطور شخصيته، وربما ساعده في ذلك كون والده مؤلفا وكاتبًا كبيرًا وصاحب مطبعة، حتى تمكن أخيرا في بعض العلوم الإسلامية، لا سيما في الحديث، والتفسير، والفقه، وعلم الكلام، والمنطق (253) .

وفي عام 1921م توجه إلى سورابايا، جاوا الشرقية، بإندونيسيا لبعض شؤون تجارية. وهناك التقى بالحاج عبد الوهاب، الرئيس العام لحزب (نهضة العلماء) آنذاك، وسمع منه بنشأة تجمع جديد من المسلمين ينادون بالتمسك بالكتاب والسنة، وكان يقصد بذلك قيام الحركات التجديدية كجمعية (الارشاد) التي أسسها الشيخ أحمد محمد السوركتي الأنصاري، و(الجمعية المحمدية) التي أسسها الحاج أحمد دحلان. وهنا بدأ الأستاذ حسن يتصل بزعماء هذه الحركات، فكان يتردد اليهم ويجالسهم، فاستطاع أن يستفيد بأرائهم ووجهات نظرهم. وقد تأثر كثيرا بمجالسة الشيخ أحمد السوركتي فأخذ عنه بعض العلوم ولم يزل طول حياته يشيد بما للشيخ السوركتي من فضل في تكوين شخصيته.

(251) تشنيف الأسماع، المرجع السابق : (ص 86 - 89).

(252) مقال عن حياة الأستاذ حسن باندونغ للكاتب لأستاذ قيس التميمي في جريدة (المسلمون) العدد السادس في رمضان 1378هـ المجلد السادس : ص 577.

(253) الموسوعة الإسلامية الإندونيسية : (353/1).

تلامذته :

خلف الأستاذ حسن تلاميذ ورجالا كثيرين وهم منتشرون طول البلاد وعرضها ويتولون مراكز هامة في المؤسسات الدينية والسياسية، منهم المفكر الإسلامي الكبير محمد ناصر وغيره من أعلام الفكر الإسلامي.

حياته العلمية وجهوده في خدمة الحديث الشريف :

بدأ حياته العلمية بعد أن انتقل من (سورابايا) بجاوا الشرقية إلى (باندونغ) بجاوا الغربية في عام 1924م، فبدأ ينشر آراءه الجديدة، ثم اندمج في سلك جمعية (الاتحاد الإسلامي) (Persatuan Islam) ودرس في مدارسها ومعاهدها، واستطاع بما أوتي من ذكاء أن يأخذ بمجامع القلوب، فالتف حوله الشباب والمتقنون يناقشونه في آرائه ووجهات نظره في شتى نواحي الفكر الإسلامي. وكان يعتقد ويؤمن بالقول المأثور : (لا يصلح أخز هذه الأمة إلا بما صلح به أولها).

فقد وجد الأستاذ حسن أن تيارات الهوى والذنس قد جرفت وعي المجتمع الإسلامي وعقله ووجدانه، وكان يرى حوله أقوالا وأعمالا تخالف أسس الدين ومبادئه، والمجتمع قد اشتبكت عقيدته وشابها أنواع من الشرك والضلال، فألى على نفسه أن يبدأ في الانطلاق من تنزيه العقول والأفكار مما قد علق بها من الفساد وسوء فهم حقيقة الدين، فأخذ ينادي بالعودة بالإسلام إلى معينه الصافي من كتاب الله وسنة رسوله، وترك التقليد وإزالة الشرك والبدع ومحو الخرافات الجاهلية.

كما ينادي بتطبيق شرع الله على حياة المسلمين وإحياء روح الجهاد والاجتهاد في المجتمع الإسلامي. فأثارت دعوته ذوباً في الأوساط الدينية ؛ لأن بعض العلماء التقليديين لم يكونوا ليسكتوا أمام محاربته للجمود والتقليد وحثه على التجديد والاجتهاد. كما أثارت دعوته ضجة في أوساط العلمانيين والملحدين على السواء ؛ لأن دعوة الأستاذ حسن كما هو معروف موجّهة ضد القوى المعادية للإسلام وما أكثرها في هذه البلاد. لكن أستاذنا حسن باندونغ كان صريحا في جميع أقواله وأعماله، فأخذ ينشر آراءه في المحاضرات والندوات والمناظرات، ويناقش رجال القاديانية ودعاة القومية والإلحاد والنصارى حتى ضرب به المثل في قوة المنطق والجدل.

وهكذا استطاع بما أوتي من المنطق وسرعة البديهة أن يحبط أعداء الدين، واستطاع في الوقت نفسه أن يخرج الإسلام من حيز ضيق يتمثل في حلقات الذكر إلى نظام للحياة صالح للتطبيق في كل زمان ومكان.

كان الأستاذ حسن رجل عمل وبناء لا يكتفي بالشكوى والانتقاد، فلما كان في باندونغ أخذ يصدر مجلته الأولى باسم (الدفاع عن الإسلام)، وكان يطبعها بمطبعته الخاصة، وكانت له عشرات من الرسائل والكتب التي تفهم الناس حقيقة الإسلام في أسلوب واضح بسيط، بعيد عن التطويل والتمويه. أما مجلته فقد كانت بحق دفاعا عن العقيدة وحربا على التقليد والإلحاد والبدع والخرافات.

وفي عام 1941م انتقل إلى (باغيل) (Bangil) وهي مدينة صغيرة هادئة بجاوا الشرقية، وأقام بها إلى آخر حياته فواصل الجهاد واستمر في الدعوة وكان لا يعرف التهويل والتهريج بل كان يعمل على أساس بناء لنفسه وجعله نقطة ينطلق منها، فأسس بهذه المنطقة معهدا يعرف بمعهد (الاتحاد الإسلامي) (Pesantren) (PERSIS)، لأنه كان وما زال إلى آخر عمره زعيما لجمعية (الوحدة الإسلامية) وأحد أعضاء مجلس الإفتاء والترجيح لجمعية (الإرشاد).

ولاتزال مطبعته إلى اليوم تعمل وتصدر النشرات، ومجلة (المسلمون) يديرها أحفاده. أما المعهد فكان يشرف عليه ابنه الأكبر المحدث الأستاذ عبد القادر حسن، ولما توفي الأخير تولى إدارة المعهد زعماء الوحدة في المنطقة بالتعاون مع أحفاده الذين ظلوا يسلكون سبيل جدهم، ومازال المعهد مركزا علميا يسير على نهج مؤسسه ويتعلم فيه أبناء المسلمين دينهم ويسكنون فيه إلى أن يتخرجوا عالمين حاملين رسالة الإسلام.

كان الأستاذ حسن رمزا للعلم والعمل والتقوى، وكان متواضعا إلى أبعد حدود التواضع، فلا يستصغر شأننا ولا يمتهن سؤالا ولا يستهين برأي، وكان يعامل الناس معاملة واحدة. وكان -رحمه الله- عالما بأمور دينه ومطلعا على ما فيه من علوم وفنون، فكان فقيها ومحدثا، ونابغة في المنطق وعلم الكلام، ولقب بابن حزم زمانه أو ابن تيمية إندونيسيا لقوة منطقته ونبوغه. ومع ذلك لم يكن ليتردد ويعود إلى الحق إذا رأى أنه أخطأ في رأي من آرائه، فقد حدث أنه كان يعتقد بوجوب الجمعة على المرأة والمسافر، وأخذ ينادي بذلك فترة من الزمن، ولكنه لما اقتنع أخيرا بما وجه إليه من حجج وأدلة عاد إلى الحق وأعلن أن ما كان ينشره في هذا الصدد إنما كان خطأ منه.

وكان إلى جانب ذلك ملما بعدة لغات إلى جانب جذقه في العربية والإنجليزية وآدابهما، ثم هو فوق ذلك كان عمليا بكل ماتتسع له هذه الكلمة من معنى، فكان يرى أن من شروط إصلاح المجتمع بناء الأفراد، فبدأ بنفسه ثم بأهله ولم يزل يبني ويبني حتى تم له أخيرا بناء صفوة من الرجال استطاعوا أن يأخذوا بمجامع القلوب بما تشرق به قلوبهم من إيمان وإخلاص.

وفاته :

توفي بمدينة باغيل بجاوا الشرقية سنة 1377 هـ الموافق شهر نوفمبر سنة 1958م بعد أن ضرب مثلا رائعا في الإيمان والتضحية. ولقد مات بعد مرضٍ أنهكه في كل شيء سوى خدمة الإسلام، فكان لا يزال يعمل ويكبد، فتجدد في آخر أيامه لا يكاد يفارق فراشه من الجانبين أكداً من الكتب والأوراق، حتى زفرت آخر زفرة من قلمه مع آخر رمق من حياته. فرحمه الله رحمة الأبرار وأفسح له في جناته بما خلف من آثار وأعمال (254).

آثاره العلمية :

ترك أستاذنا أحمد حسن مؤلفات قيمة ونافعة باللغة الإندونيسية والعربية والإنجليزية منها :

- (الفرقان في تفسير القرآن) كان قد فرغ من نصفه قبل الحرب العالمية الثانية ولم يتمكن من مواصلته والفرغ منه إلا بعد سنتين قبل وفاته.
- و(النبوة).
- ورسالة (المرأة في الإسلام).
- ورسالة (المعراج).
- ورسالة (الزكاة).

- ورسائل أخرى فى الفقه والتوحيد والسياسة بلغات ثلاثة : إندونيسية وعربية وإنجليزية. ومن بين رسائله رسالة بعنوان (رسائل من إبنده) وهي تحوى خطابات تبودلت بينه وبين الرئيس سوكارنو أيام كان فى منفاه، فاستطاع من خلال تلك المراسلات أن يقنع الرئيس بحقيقة الإسلام.

- و(ما هو الإسلام؟).

أما أثره فى الحديث فقد ترجم كتاب (بلوغ المرام) لابن حجر العسقلاني إلى اللغة الإندونيسية وكتب فى مقدمة ترجمته مدخلا فى مصطلح الحديث. ويقال إنه كانت نيته متجهة إلى ترجمة (نيل الأوطار) بيد أن المنية عاجلته قبل الشروع فيه.

- و(الأسئلة والأجوبة) وهي فتاوى شرعية، مدعمة بالأدلة من القرآن والأحاديث النبوية، وغنية بالترجيحات الفقهية.

- ومن آخر مؤلفاته (رسائل فى النصرانية).

(53) مناور خليل (1326هـ/1908 - 1380هـ/1960م)

اسمه ونسبه ومولده :

هو مناور خليل بن محمد خليل الصولوي الجاوي، المجاهد، المجدد، المفكر الإسلامي، ولد بقرية (تمفوران كيناغا كندل) (Tempuran Kenanga Kendal) بصولو (Solo)، جاوا الوسطى فى 22 من فبراير 1908م الموافق 20 من محرم 1326 هـ.

نشأته وطلبه للعلم :

تربى على يدي والده العالم محمد خليل وقرأ عليه مبادئ العلوم الشرعية ثم التحق ببعض المعاهد الدينية فى قريته، ثم سافر إلى مكة سنة 1926م لأداء النسكين ولطلب العلم عن شيوخها حتى عام 1930م.

شيوخه :

ومن بين شيوخه الذين تتلمذ على أيديهم : والده محمد خليل، والكياهي عبد الحميد كندال، والكياهي عرفان، وعمه الكياهي محمد سالم، وغيرهم.

حياته العلمية والجهادية وجهوده فى خدمة الحديث الشريف :

كان الكياهي مناور رمزا للعلم والعمل، يطلب العلم ليعمل به ويستشعر دوما بعظمة مسؤوليته كعالم من علماء المسلمين أمام الله تعالى. وكان أستاذا ومعلما يدرّس فى (المدرسة الوسطى) التابعة للجمعية المحمدية، كما كان داعيا ومبلغا يدعو الناس إلى الله والتمسك بسنة رسول الله ويحارب البدع والخرافات المنتشرة فى أوساط المجتمع. كما كان رجلا حركيا له دوره البارز فى تاريخ الجهاد الإسلامي فى إندونيسيا منذ عهد الاستعمار الهولندي ثم الاستعمار اليابانى، فعهد الاستقلال، فالثورة الشيوعية، ودخل السجن عدة مرات لموقفه الصريح من قوى الباطل وأعداء الإسلام ولايعرف المجاملة مع عملاء الطاغوت.

فهذه الصفة الحميدة قد ظهرت فى شخصيته منذ شبابه. فقد كان يدافع عن الإسلام ضد الاستعمار الهولندي عندما كان عمره ثمانى عشرة سنة فقبضت عليه السلطة الهولندية التى اتهمتته بأن له علاقة بالحركة الإسلامية بصولو بزعامة الحاج سمنهودي التى تسعى للإطاحة بنظام الحكم الاستعماري.

وقد تولى عدة مناصب علمية دعوية منها : توليه رئاسة لجنة التبليغ والدعوة للجمعية (المحمدية) فرع كندل سنة 1930م، ثم عضو (مجلس الترجيح) للجمعية (المحمدية) المركزية، كما كان مستشارا للجبهة المعادية للشيوعية الإندونيسية التي تزعمها الشيخ محمد عيسى الأنصاري ومستشارا لعدة منظمات وجمعيات إسلامية فى إندونيسيا.

أما جهوده فى السنة فتتجلى فى دعوته بالتمسك بها والدفاع عنها وكذا فى مقالاته وكتاباتاته فى الصحف والمجلات الإسلامية مثل مجلة (الاتجاه الإسلامى) الصادرة فى باندونغ، ومجلة (الحكمة) الصادرة فى جاكرتا، ومجلة (الدولة الإسلامية) فى جاكرتا، ومجلة (الإسلام) فى مدينة (ميدان) وغيرها من الصحف اليومية. كما كان يعمل كرئيس تحرير مجلة (صوت الإسلام) بسمارانغ جاوا الوسطى فى الفترة 1934 - 1935م. وتتجلى كذلك فى توليه لمنصب أمين (رابطة المُحدِّثين الإندونيسيين) منذ سنة 1938م حتى وفاته.

وفاته :

توفي فى 23 من مايو 1961م بسمارانغ، جاوا الوسطى (255) .

آثاره العلمية :

كان المجاهد مناور خليل مؤلفا كبيرا وكاتبا معروفا يجهر بالإسلام بكلماته وقلمه ولا يخاف فى الله لومة لائم، وترك لنا بعض المؤلفات القيمة أغلبها باللغة الإندونيسية، منها :

- (تعليم كلمة التوحيد) مجلدين.
- (الإسلام والاقتصاد).
- (آداب المرأة المسلمة).
- (حياة الإمام البخاري).
- (حياة الإمام أبي حنيفة).
- (حياة الإمام مالك).
- (حياة الإمام الشافعي).
- (حادث السابع عشر من رمضان).
- (الإسراء والمعراج).
- (قيمة المرأة).
- (القرآن بين حين وآخر).
- (حياة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد).
- (حياة أم المؤمنين عائشة بنت أبى بكر).
- (سير الأئمة الأربعة : أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل).
- (لماذا تأخر المسلمون) ترجمة.
- (وظيفة العلماء فى المجتمع والدولة).
- (رئيس الدولة فى ضوء الكتاب والسنة).
- (هل يوجد أولو الأمر فى إندونيسيا ؟).

(255) الموسوعة الإسلامية الإندونيسية : (797/2-799).

- (تفسير القرآن باللغة الجاوية) تم الجزء الأول فقط.
- (مجموع الحكم) وهو عبارة عن مجموع مقالاته التي نشرت في الصحف والمجلات.

أما مؤلفاته في فن الحديث فأهمها :

- (الرجوع إلى الكتاب والسنة).
- (الأحاديث المختارة) من المقرر أن تكون خمسة عشر مجلداً، ولكن لم يتم الا ثلاث مجلدات.
- (الأحاديث الصحيحة في الإسراء والمعراج).
- (الحديث في إندونيسيا) في ثلاث مجلدات.
- (السيرة النبوية) في أربعة مجلدات.

(54) عبد القادر بن أحمد بلفقيه الجاوي (1316هـ/1898م - 1382هـ/1962م)

اسمه ونسبه ومولده :

هو (256) عبد القادر بن أحمد بن محمد بلفقيه باعلوي الحسيني، الحضرمي التريمي، مولداً، ثم الجاوي مهجراً وموقداً، العلامة المحدث الفقيه المرشد المريبي الشافعي. ولد في 15 من صفر سنة 1316 هـ بتريم من أعمال حضرموت.

نشأته وطلبه للعلم :

تلقى علومه بتريم حضرموت على أفاضل علماء السادة آل باعلوي -رضي الله عنهم-. فقرأ في التفسير وعلومه، والحديث وأصوله، والفقه وأصوله، والنحو، والصرف، والمعاني، والبيان، والبديع، والفرائض، والفلك، والوضع، والاشنقاق، وآداب البحث والمناظرة، والحساب، والمنطق.

وفي سنة 1330 هـ أتم دراسته وتعليمه على من ذكرت من العلماء ونال الإجازة بالتدريس والدعوة إلى الله تعالى في سائر الأقطار والمحلات. وفي سنة 1351 هـ أدى النسكين وزار قبر الرسول واجتمع بأعلام الحرمين والوافدين عليهما من المشرقين واستجاز في هذا العام العلامة مسند عصره عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، ومحدث الحرمين الشريفين عمر بن حمدان المحرسي، وكتب له الإجازة وأخذ عنهما بعض المسلسلات المشهورة كالأولية، والإلباس، والمصافحة، والمشابكة، والضيافة على الأسودين، والإطعام، والسقيا، والعد في اليد، والدعاء عند الملتزم، وغير ذلك فحصل له السرور وظهر عليه الاطمئنان.

شيوخه وتلامذته :

ومن مشايخه في القراءة العلامة السيد علي بن عبد الرحمن العلوي، والعلامة أحمد بن عبد الرحمن بلفقيه، والعلامة علي بن زين الهادي، والعلامة عبد الله بن عمر الشاطري، والعلامة أحمد بن عمر الشاطري،

(256) تشنيف الأسماع : ص (314 - 316).

والعلامة محمد بن عوض بافضل التريمي، والعلامة عبد الله بن عيدروس، والعلامة حسن بن محمد عرفان، وغيرهم.

وأما تلاميذه فمعظمهم من الطلبة الجاويين الذين درسوا في معهده بمالانغ.

حياته العلمية وجهوده في خدمة الحديث الشريف :

بعد رجوعه إلى تريم جلس للتدريس لبعض الطلبة، مع مواصلة القراءة على مشايخه طلبا للاستزادة، بالإضافة إلى الدعوة إلى الله تعالى.

وفي سنة 1338 هـ ارتحل إلى جاوا مهاجرا في سبيل الله تعالى طلبا لنفع المسلمين والدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، فأقبل الناس عليه إقبالا عظيما، وحصل به النفع الكبير واستفاد منه العلماء والطلاب. وفي سنة 1358 هـ تولى التدريس والنظارة بالمدرسة (الخيرية) بسورابايا، وتولى النظارة برابطة العلويين بصولو، وأقام قسما داخليا فيها.

وكان -رحمه الله- محبا للسنة شغوفاً بها يجلس بين كتب الحديث الليلي ذوات العدد مطالعة وتحقيقا وحفظا وتدريسا لا يخرج إلا لحاجة. وكان مما رغب فيه افتتاح (دار الحديث) بإندونيسيا وتم له ذلك بفضل الله تعالى وتوفيقه. ففي سنة 1364 هـ أقام معهد (دار الحديث الفقيهية) بمدينة مالانغ وتولى نظارتها والتدريس فيه واعتنى به غاية الاعتناء واهتم به اهتماما كبيرا.

ورغم كثرة اشتغاله فقد دعي أيضا للتدريس بكلية التربية والتعليم الإسلامي بمالانغ فكان يدرس بها التفسير. وكان -رحمه الله- ثابتا على الحق مجاهدا في سبيل الله داعيا بالحكمة والموعظة الحسنة مجادلا بالتي هي أحسن، حسن التقرير، حسن السمات، صالح الهدى، مقتصدا في أموره، كثير الاطلاع، واسع المعرفة، معظما للعلماء.

وقد أثنى عليه شيوخه وهو لا يزال طالبا بعد أن تخرج. قال عنه الشيخ محمد بن أحمد المحضار :
(عبد القادر بن أحمد بلفقيه كُنَيْفٌ مُلِيءٌ علما). وقال عنه : (إنه مفتاح من مفاتيح الخير)، وقال أيضا : شيخ العلوم.

وله -رحمه الله- الكلام المنثور في الفقه والأصلين والأخلاق والآداب دونه بعض أحبائه والمتعلقين به أمثال ولده المسند عبد الله بن عبد القادر بلفقيه وعلى عادة السادة آل باعلوي أو غالبهم. لم يترك المترجم له مصنفات اكتفاء بما دعى وربى ووعى.

وفاته :

توفي -رحمه الله تعالى- يوم الإثنين 21 من جمادى الثانية سنة 1382 هـ، فتقاطرت الوفود من العلماء والطلاب والسادة وكبار الشخصيات والناس لتشييع جنازته وُصلي عليه بجامع مالانغ (Malang).

(55) علوي بن طاهر الحداد (1300هـ/1882م - 1382هـ/1962م)

اسمه ونسبه ومولده :

علوي بن طاهر بن عبد الله بن طه بن عبد الله بن عمر بن علوي بن محمد بن علوي بن أحمد بن أبي بكر أبو طاهر العلوي الشريف الحسيني، البحر الزاهر، ذو المكارم والمفاخر، الأستاذ الرواية المسند الواعية، الفقيه الواعظ البليغ المؤرخ الأديب الشاعر الكاتب، مفتي (جوهر) الشهير بالحداد، كأسلافه آل باعلوي. ولد بمدينة قيدون بحضرموت، سنة 1300 هـ تقريباً.

نشأته وطلبه للعلم :

نشأ بـ(قيدون) بين أهله وأقاربه العلماء والصالحين والوعاظ والطلاب فنهل من هذا المنهل العذب الصافي، وساعده نكاؤه ومثابرتة في الطلب وملازمته لأكابر العلماء والمجتهدين حتى بلغ الذروة. فاختص المترجم له بالعلامة أحمد بن الحسن العطاس العلوي وهو شيخه في الفتح والتخريج، قرأ عليه وعلى بعض العلماء من السادة آل باعلوي وجدّ في الطلب مع ملازمة الذكر والأدب، وبرع في العلوم الشرعية العقلية والنقلية. واعتنى المترجم له بالحديث وفنونه بحيث أصبح المشار اليه في آل باعلوي، فقرأ الكتب الستة مرات، و(رياض الصالحين)، و(الشفاء)، و(بلوغ المرام)، و(الجامع الصغير). وقرأ (حصر الشارد) للشيخ محمد عابد على الشيخ أحمد بن الحسن العطاس، وكذا قرأ عليه جميع المسلسلات المعروفة بـ (الضوابط الجلية في الأسانيد العلية) للشيخ العلامة المسند شمس الدين عبد الله بن فتح الفرغلي الهاشمي. وكذا التبت المسمى بـ(السمط المجيد) للشيخ العلامة المسند صفي الدين أحمد بن محمد القشاش المدني. وحصل له من شيخه المذكور الإجازة بما قرأه وبما لم يقرأه عليه مما اتصلت به أسانيد، وقرأ على عمه عبد الله بن طه الحداد وطاهر بن أبي بكر الحداد وسراج الدين عمر بن عثمان بن محمد باعثمان العمودي الصديقي البكري، وكلهم أجازوه.

شيوخه :

ومن شيوخه الذين تلقى عنهم : أحمد بن الحسن العطاس، وعبد الله بن طه الحداد، وطاهر بن أبي بكر الحداد، وعمر بن عثمان بن محمد باعثمان العمودي. وله شيوخ آخرون كثيرون في القراءة والإجازة ذكرهم في ثبته (الخلاصة الشافية في الأسانيد العالية) الواقع في مجلد.

تلامذته :

وتخرج بالمترجم له خلائق لا يحصون، وكان عليه الزحام شديداً وعند حضوره بالحرمين الشريفين يلتف حوله العلماء والطلاب للاستفادة والاستجازة. وممن أفاد منه وروى عنه : العلامة علوي بن شيخ بلفقيه العلوي، والعلامة حسن محمد المشاط المكي، والعلامة عمر بن حمدان المحرسي، وعلوي بن عباس المالكي، والعلامة سالم آل جندان مسند إندونيسيا، والعلامة أبوبكر الحبشي، والعلامة مسند مكة الشيخ محمد ياسين عيسى الفاداني، والعلامة محمد بن أحمد الحداد، وعبد الله بن عبد القادر بلفقيه وغيرهم.

حياته العلمية :

كان الشيخ علوي رمزاً للعلم والتقوى، جمع من العلوم النقلية والعقلية ما شأى بها على الأقران، فكانت له استنباطات واجتهادات دقيقة، تقصراً ذهان البعض عنها، وكان له جانب عظيم في معرفة علم التاريخ، وطبقات الرجال، وأيام العرب والعجم. وكان يؤرخ لحضرموت والمهجر ويحفظ من أنساب العرب القاطنين بوادي

حضر موت ما لا يحفظها غيره، لاسيما منازل العلويين. وله معرفة فى علم الجدل والمناظرة، وتم له مناظرة مع الشيخ أحمد بن محمد السركتي السوداني زعيم (جمعية الإرشاد الإسلامية) بجاوا.

كان علوي من مؤسسي (جمعية الرابطة العلوية) بإندونيسيا، وأخيرا اختارته سلطنة جوهور بماليزيا لتولي الإفتاء.

وفاته :

وتوفي بجاكرتا عاصمة إندونيسيا فى جمادى الثانية سنة 1382 هـ (257).

أثاره العلمية :

وللشيخ علوي مؤلفات عديدة منها :

- 1- (القول الفصل فيما لبنى هاشم وقريش والعرب من الفضل) فى جزئين وهو عبارة عن رد على من أنكر فضل السادة على غيرهم.
- 2- فتاويه التى تبلغ اثني عشر ألف مسألة.
- 3- (أنوار القرآن فى الرد على دجال قاديان) فى جزئين.
- 4- (رسالة فى استبدال الحروف العربية بالحروف اللاتينية).
- 5- (رسالة فى حكم عدم جواز ترجمة القرآن) فى عدة كراريس.
- 6- (إقامة الدليل على أغلاط الحلبي فى نقده للعتب الجميل).
- 7- (دروس السيرة النبوية) فى جزئين صغيرين.
- 8- كتاب فى أحكام الأنكحة والقضاء بلغة الملايو طبع فى جزئين.
- 9- (إعانة الناهض فعلم الفرائض).
- 10- (رسالة فى حكم المال الضائع).
- 11- (ضوء القريحة).
- 12- (الرد على ابن نعمان فى رفع الزكاة إلى السلطان).
- 13- (الكلمات الجامعة فى تفسير سورة الواقعة) لم يتم.
- 14- (مختصر عقد اللال) للسيد عيروس بن عمر الحبشي.
- 15- (الأمالي فى التوحيد) لم يتم.
- 16- (الأمالي فى علوم القرآن) نحو كراريس.
- 17- مجموعة من علوم الفلك فى مجلد كبير.
- 18- (الفوائد اللؤلؤية فى القواعد النحوية).
- 19- (الرد على دجال يافع أحمد بن عطاء الحراري) لم يتم.
- 20- (الشامل فى تاريخ حضرموت)، طبع نحو 260 صفحة.
- 21- (جنى الشماريخ جواب أسئلة فى التاريخ).
- 22- (عقود الألماس) طبع منه جزءان.
- 23- (مختصر تاريخ حسان).

(257) السابق : ص (381 - 383).

- 24- (الطبقات العلوية) في عشر مجلدات.
- 25- (ترجمة جده عبد الله بن طه الهدار الحداد) في نحو خمسين كراسة.
- 26- (المدخل إلى تاريخ دخول الإسلام إلى جزائر الشرق الأقصى) طبع.
- 27- (تاريخ الإسلام بجاوا وسومطرة والفلبين) في نحو أربعمئة صفحة.
- 28- (الأمالي في تاريخ الإسلام) لم يتم.
- 29- (الرد على ابن خلدون في قاعدته في النسب ونقضها) يوجد منه كراستان.
- 30- (إتمد البصائر في مذهب المهاجر) كتب منه أربعة كرايس لم يتم.
- 31- وغيرها من مقالات وخطب ومكاتبات ذات الفوائد العلمية والتاريخية.

أما مؤلفاته في الحديث فهي كالتالي :

1- (الأمالي في علوم الحديث).

2- (الخلاصة الشافية في الأسانيد العالية) (258) .

(56) عبد القادر منديلي (ت 1384 هـ/1964م)

هو (259) عبد القادر منديلي -نسبة إلى مانديلين (Mandailing) وهي منطقة في سومطرة الشمالية - المحدث الشافعي، المجاور ببلد الله الحرام، قدم إلى مكة صغيراً، واستوطنها وتزوج بها وأنجب أولاداً. وقرأ على جماعة من علمائها واجتهد في طلب العلوم، وقرأ على السيد بكري شطا عدة كتب في فنون شتى، وانتفع به، وعلى الشيخ السيد عبد الكريم داغستاني الشافعي في المنطق والمعاني والبيان والفلك والحديث وغيرهما من المشايخ الأجلاء، ودرّس بالمسجد الحرام وانتفع به جماعة من الإندونيسيين. وقد حدث مرة أنه أتت مطرة عظيمة بمكة مع سيل عظيم وهدمت جملة من الدور بها ومنها دار صاحب الترجمة، وانهدمت على زوجته وبعض الأولاد فماتوا، ثم سافر إلى بلده (مانديلين) بسومطرة الشمالية فأعانه أهل الخير ورجع إلى مكة. ثم توفي بها عام 1384 هـ.

(57) عبد المحيط بن يعقوب السرياوي (1311هـ/1893م - 1384هـ/1964م)

اسمه ونسبه ومولده :

هو عبد المحيط بن يعقوب بن فانجي السرياوي الجاوي ثم المكي، العالم المشهور المرشد الفقيه أبو المجد. ولد ببلدة قرب سورابايا بجاوا الشرقية في شعبان سنة 1311هـ.

نشأته وطلبه للعلم :

قرأ القرآن الكريم في صباه وحفظ بعض المتون بزواية العلامة خليل بن عبد اللطيف البنكلاني وجاور عنده مدة طويلة وقرأ واستفاد.

(258) انظر ترجمته في مقدمة كتابه (المدخل إلى تاريخ الإسلام في الشرق الأقصى)، ترتيب وتحقيق : السيد محمد ضياء شهاب، عالم المعرفة، جدة، الطبعة الأولى 1405هـ.

(259) مختصر نشر النور والزهر : (1/ 232)

وفي سنة 1329 هـ رحل إلى الحجاز فلأزم العالم الكبير محفوظ بن عبد الله الترمسي، وأخذ عنه العربية، والقراءات، وسمع عليه الكتب الستة، كما قرأ عليه في الفقه أيضا، فتخرج به وهو شيخه، كما قرأ على حسين بن محمد الحبشي، وشيخ المالكية جمال بن محمد الأمير المالكي (ت 1349 هـ). وسمع المسلسلات من الشيخ مختار بن عطار البتاوي، صاحب المسلسلات الأربعين المطبوعة.

شيوخه وتلامذته :

ومن شيوخه الذين روى عنهم : خليل بن عبد اللطيف البنكلاني، ومحمد محفوظ ابن عبد الله الترمسي، وحسين بن محمد الحبشي، وجمال بن محمد الأمير المالكي، ومختار بن عطار البتاوي، وحبیب الله الشنقيطي (260) ، وعبد الحي الكتاني، والشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني، وغيرهم.

أما تلامذتهم فكثيرون، لكن الغالب منهم الطلبة الجاويون الذين حضروا لمكة المكرمة.

مكانته العلمية وجهوده في خدمة الحديث الشريف :

وكان له اعتناء بالرواية فحصل كثيرا من الأثبات وعندما اشتهر كان يحضره بعض الطلاب لقراءة بعض الأثبات وتحمل المسلسلات بأعمالها القولية والفعلية إلى جانب ما يدرس من نحو وصرف وفقه وحديث.

وكان الشيخ عبد المحيط من أفاضل العلماء وله غيرة كبيرة على الحق فكان يدافع عن الحجاج أمام بعض الناس الذين سعوا إلى اعتقاله فتم لهم ما رغبوا، لكن العلماء من الحرمين سعوا لإخراجه وجاءت البرقيات من إندونيسيا فأخرج من السجن واستمر على حاله المعهود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر العلم وتوجيه الطلاب حتى وافاه الحمام.

وفاته :

وانتقل إلى رحمة مولاه في منزله بجدة بمحلة الكندرة القديمة ليلة السبت بعد المغرب الساعة 7 تقريبا في شهر ذي القعدة سنة 1384 هـ ودفن بجدة ضحى يوم السبت -رحمه الله- (261) .

(58) سالم بن أحمد بن جندان (ت 1387 هـ/1967م)

هو أحد كبار المُسنِّدين الإندونيسيين، ولد بحضرموت ثم رحل إلى عدة بلدان إسلامية والتقى بعلمائها وله مؤلفات كثيرة توفي سنة 1387 هـ.

ومن أهم مؤلفاته :

- (مُعْجَم الشيوخ) وهو مؤلف حافل بترجم شيوخه الذين التقى بهم من أهل اليمن والهند وإندونيسيا ومصر والشام والمغرب والحجاز ويقع في نحو ألف صفحة موجود بمنزل العلامة عبد الله بن أحمد الهدار بحضرموت، ونسخة أخرى مصورة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.

(260) سبقَت ترجمته.

(261) تشنيف الأسماع : ص 363 - 364.

- (قَطْفُ النَّمْرِ) موجود في جامعة أم القرى (262).

(59) منصور بن عبد الحميد البتاوي (1295هـ/1878م - 1387هـ/1967م)

اسمه ونسبه ومولده :

هو (263) محمد منصور بن إمام عبد الحميد بن إمام محمد بن محمد دميري بن إمام حبيب، العالم المشارك البتاوي (Betawi) الجاكرتاوي الشافعي. ولد بجاكرتا سنة 1295 هـ.

نشأته وطلبه للعلم :

قد اعتنى به والده منذ نعومة أظفاره حيث إن والده كان من العلماء الذين اشتغلوا بالتدريس فترة طويلة، وبعد أن شب قرأ القرآن الكريم ثم شرع في دراسة النحو والصرف والفقه والفلك. ومن مشايخه في هذه الفترة والده المذكور وإخوته ومحمد محبوب ومحمد أحباب ابنا عبد الحميد البتاوي وولد ابن عم والده محمد طبراني بن عبد الغني البتاوي ومجتبى بن أحمد البتاوي.

وفي سنة 1311 هـ سافر مع والدته إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج والإقامة بها رغبةً في تحصيل العلوم الشرعية على علمائها، فقرأ على الشيخ سعيد يمانى، والشيخ مختار بن عطار البوغوري، والشيخ عمر باجنيد، والشيخ محيي الدين الجاوي، والشيخ محمد بن يوسف الخياط الفلكي، صاحب (الباكورة الجنية)، ومحمد حامد، صاحب التقريرات التي على الباكورة، والشيخ محمد علي بن الشيخ المقرئ، وعثمان بن عبد الله العلوي، والشيخ عمر بن محمد رشيد السنبائي، وقد جعله الأخير كاتباً له لما ظهر عليه من النبوغ والتقوى على الأقران مع حسن الخط وكتب له إجازة عامة مختصرة هي أولى الإجازات عن مشايخه.

أما عن مقروءاته فقد ذكر غالبها في الرسالة التي ضمنها ذكر مشايخه وأسانيده وهي مطبوعة.

حياته العلمية وجهاده :

وبعد إقامة استمرت أربع سنين بمكة المكرمة، رجع إلى بلاده واشتغل بالتدريس في معهد والده بجانب الدروس التي كان يلقيها في منزله وقام أيضاً بالتدريس في (جمعية خير) بجاكرتا. ثم أسس مدرسةً نظاميةً ومعهداً خاصاً ورباطاً واستقدم لهما المدرسين وتخرج من عنده عدد كبير من المشتغلين بالتدريس في إندونيسيا.

درّس في الفقه وعلوم الآلة والفلك إلا أن عنايته بالفلك كانت زائدة، فقد كان ميوله إلى علم الفلك واضحاً جداً منذ أن درس هذا الفن وأتقنه تماماً حتى اشتهر باسم الفلكي بعد أن مارس التدريس وله مصنفات في هذا الفن. وكان محافظاً على وقته لأقصى درجة، فمن الصباح الباكر يقوم بالتدريس في منزله حتى الظهر، ثم يستريح قليلاً ويستأنف من العصر إلى المغرب، ثم يصلي جماعة في المسجد ويواصل درسه حتى العشاء، يتناول عشاءه ثم يستريح قليلاً ويستأنف الدرس من تلامذته ثم ينام ليقوم بعد منتصف الليل للعبادة، هكذا كان شأنه في كل يوم.

(262) مصادر الفكر الإسلامي في اليمن : عبد الله محمد الحبشي، إدارة أحياء التراث الإسلامي، قطر، طبع مكتبة العصرية، صيدا، 1408 هـ : ص 87.

(263) تشنيف الأسماع : ص (551 - 553).

ومع انشغاله بالتدريس والتربية فقد شارك في الجهاد ضد الاستعمار الهولندي مع العلامة هاشم أشعري والحاج أحمد دحلان والحاج عمر سعيد وغيرهم من كبار العلماء، وتولى بجانب قيامه بالتدريس منصب مفتي (منظمة الاجتماع الخيرية) ورئيس (جمعية نهضة العلماء) فرع جاكرتا.

آثاره العلمية :

كما اشتغل - بجانب أعماله السابقة - بالتصنيف، فمن مصنفاته المطبوعة :

- 1- (سلم النيرين).
 - 2- (خلاصة الجداول).
 - 3- (رسالة في صلاة الكسوف والخسوف).
 - 4- (ميزان الاعتدال).
 - 5- (وسيلة الطلاب).
 - 6- (جداول الدوائر الفلكية).
 - 7- (أربع مسائل في مسألة الهلال).
 - 8- (الربع المجيب).
 - 9- (مختصر اجتماع النيرين).
 - 10 (التذكرة النافعة في عمل الصوم والفطر).
 - 11 (جدول الفرائض).
 - 12 (اللؤلؤ المنظوم في خلاصة مباحث ستة علوم).
 - 13 (إعراب الأجرومية النافعة للمبتدي).
 - 14 (سلسلة السند في الدين واتصالها بسيد المرسلين).
 - 15 (تصريف الأبواب لمتن البناء).
 - 16 (جدول القبلة).
 - 17 (جدول أوقات الصلاة).
 - 18 (تطبيق عمل الاجتماع والخسوف والكسوف).
- ومصنفاته تدرس في المعاهد الإسلامية بإندونيسيا وبين طلاب علم الفلك بمكة المكرمة.

وفاته :

توفي مغرب يوم الجمعة 2 من صفر سنة 1387 هـ -رحمه الله-.

(60) علي بن عبد الرحمن الحبشي (1286هـ/1869م - 1388هـ/1968م)

اسمه ونسبه ومولده :

هو علي بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن الحسين بن عبد الرحمن بن الحسين بن عبد الرحمن بن عبد الهادي بن أحمد بن محمد بن علوي بن أبي بكر الحبشي الحسيني، الإندونيسي، أبو الحسنات نور الدين

الشهير بالحبشي - بفتح الحاء وسكون الباء كأسلافه - العالم الماهر الذاكر الداعي الناصح الخاشع العابد
الذكي المتواضع، الشافعي.

ولد بمدينة (بتاوي) بجاوا الغربية في ليلة الأحد 20 من جمادى الآخرة سنة 1286 هـ.

نشأته وطلبه للعلم :

نشأ في رعاية والده عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي الذي قرأ عليه كما قرأ على العلامة المعمر عبد
الحميد زكريا بن عبد الجليل الإندونيسي. ثم سافر إلى بلاده آل باعلوي في حضرموت فأخذ عن جماعة منهم
عيدروس بن عمر الحبشي (264) صاحب الأثبات المتدالة الثلاثة المعروفة المتوفى سنة 1314 هـ.

ثم رحل إلى مكة المكرمة فمكث فيها مدة وأخذ عن علمائها ثم عاد إلى بلاده. وفي سنة 1354 هـ حج
مرة ثانية مع أهله، وفي هذه المرة أكرمته علماء مكة المكرمة وأنزلوه منزله وقاموا له ودرّس فيهم وتديج مع
بعضهم، وفي هذه السنة صنف الشيخ علي مالكي كتابه في نجات أبي رسول الله فقدمه للمترجم له ففرّط عليه.

شيوخه :

ومن شيوخه : والده عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي، وعبد الحميد بن زكريا بن عبد الجليل، وعيدروس
بن عمر الحبشي، وعمر بن محمد شطا الدميّطي، ثم المكي، وحسين بن محمد الحبشي، وعلوي السقاف
صاحب المصنفات المتدالة، والشيخ سعيد ابن محمد بن سالم بابصيل، والشيخ عبد الحميد قدس وغيرهم.

تلامذته :

وقد روى عنه خلق كثير في إندونيسيا ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحضرموت، منهم السيد سالم آل
جندان والقاضي حسن بن محمد المشاط المكي وعلوي بن عباس المالكي والقاضي أبو بكر بن أحمد الحبشي
المكي والشيخ محمد ياسين الفاداني وغيرهم.

حياته العلمية :

وعندما رجع إلى مسقط رأسه بتاوي كانت عادته التدريس والوعظ والدعوة. ومن مجالسه مجلس الأحد
من كل أسبوع يجتمع فيه العلماء والسادة والطلاب والعوام عنده في الصباح ثم يصلي بهم الظهر في المسجد
وبعد الصلاة يصعد المنبر يدعو الناس ويحثهم ويذكرهم بأيام الله تعالى، ويبتدى لقاء الأحد من آخر ذي القعدة
إلى آخر شعبان، وكانت مجالسه منورة محفوفة بالذّرر النوادر والفوائد اللوامع والبرهان القوي يبكي الناس من
وعظه، ورغم ذلك أُوذي وحُسد وامْتُن، وصدق الله تعالى حيث يقول: (إن الذين يعضون أصواتهم عند رسول
الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم) (265).

وفاته :

توفي بجاكرتا سنة 1388 هـ -رحمه الله وأثابه رضاه- (266) .

(264) سبقت ترجمته.

(265) من الآية 3 من سورة الحجرات.

(266) تشنيف الأسماع : ص (405 - 406).

(61) إمام غزالي بن حسن الصولوي (1314هـ/1896م - 1388هـ/1968م)

اسمه ومولده :

إمام غزالي بن حسن الصولوي الجاوي، مؤسس (جمعية الإسلام). ولد بسوراكرتا (Surakarta)،
المعروفة بصولو (Solo)، بجاوا الوسطى سنة 1314 هـ.

نشأته وطلبه للعلم :

نشأ بها صغيراً وتلقى مبادئ العلوم الشرعية عن والده حتى بلغ الثانية عشر من عمره. ثم انتقل إلى
معهد (كفاتيهان) Kepatihan بسوراكرتا ودرس فيه مدة سنة، ثم إلى معهد (منبع العلوم) بصولو. ثم سافر بعد
ذلك إلى مكة مع والده، وهو في الخامسة عشر من العمر لأداء فريضة الحج وطلب العلم حيث أقام فيها سنتين
ثم رجع إلى بلده ولم ينقطع عن الطلب فاستقر في معهد (زمسارين) Zamsaren بصولو إلى أن صار عالماً
يشار إليه والتف حوله الطلبة.

تلامذته :

ومن بين تلامذته : الكياهي عبد المناف، والكياهي عبد الرزاق، والكياهي عبد الله وغيرهم من علماء
صولو.

حياته العلمية وجهوده في خدمة الحديث الشريف :

بدأ حياته العلمية بعد أن رجع إلى بلده من مكة واستقر في صولو وقام بالتدريس في معهد (زمسارين)
ومعهد (منبع العلوم) حيث تلقى عنه كثير من الطلبة الجاويين فأصبحوا فيما بعد علماء مخلصين. وبجانب
التدريس كان يهتم بأمر المسلمين، ولاحظ أن البدع والخرافات وغيرها من الأمراض التي تقسد المجتمع قد
انتشرت في حياة بعض المسلمين فدعا الكياهي إمام غزالي إلى الرجوع إلى كتاب الله وإحياء سنة نبيه، وفهم
الإسلام من منابعه الصافية وتطهير المجتمع المسلم من ذلك الدنس، فأسس (جمعية الإسلام) في صولو وظل
يتولى رئاسة الجمعية منذ تأسيسها في سنة 1927م إلى سنة 1953م. كما كان عضواً في (لجنة أهل الحديث
الإندونيسية) سنة 1941م.

وبعد أن ترك رئاسة الجمعية تفرغ للتدريس واهتم بالحديث خاصة. وفي سنة 1950م اشترك مع زعماء
المسلمين في صولو في تأسيس (الجامعة الإسلامية الإندونيسية) Universitas Islam Indonesia (UII)
في صولو وتولى رئاسة الجامعة لأول مرة ودرّس في كليتها لعدة سنين، كما درس علم الحديث في (الجامعة
الإسلامية الحكومية) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) بجوڭجاكرتا، وفي (جامعة سلطان أغونغ)
Universitas Sultan Agung بصولو (Solo)، جاوا الوسطى. وظلت حياته في خدمة العلم والسنة إلى أن
توفاه الله.

وفاته :

توفي الأستاذ إمام غزالي سنة 1388 هـ الموافق 1969م بصولو -أثابه الله رضاه-.

آثاره العلمية :

لقد ترك لنا إمام غزالي بعض المؤلفات، منها :

- (الإسلام والمسلم).
 - (التيجان في شعب الإيمان).
 - (الفقه النبوي).
 - (فقه الحديث).
 - (عمدة الأحكام).
 - (الأذكار).
 - (روح الإسلام وأصول قواعد الأحكام).
 - (القرآن والمحدث).
 - (القرآن وسنة سيد الأنام).
 - مجموعة أبحاث فقهية منها : كتاب الطهارة، وكتاب الصلاة، وكتاب الجمعة، وكتاب البيوع، وكتاب النكاح، وكتاب الحدود والقصاص، وكتاب الجنائيات، وكتاب المساجد، وكتاب الإمامة، وغيرها.
 - (مقدمة القرآن والتشريع الإسلامي)
 - (رسالة الحيتان والأسوة الحسنة لأهل الوفاء والعرفان).
 - (رسالة في القنوت).
 - كما أصدر منشورات مسلسلة (البلاغ) في تفسير القرآن مرتبة على حسب نزول الآيات.
- أما كتابه في الحديث فهو (مفتاح الحديث) في علوم الحديث وظل كتابا مقرا على الطلاب في بعض الجامعات الإسلامية بصولو وجوكجاكرتا لعدة سنين (267) .

(62) بيضاوي بن عبد العزيز اللاسي (ت 1390 هـ/1970م)

اسمه ونسبه ومولده :

هو بيضاوي بن عبد العزيز بن بيضاوي بن عبد اللطيف، العلامة المعمر الرحلة الإندونيسي اللاسي الشافعي. ولد بلاسم (Lasem) مدينة بجاوا الشرقية قرب سورابايا. ولم يعرف تاريخ مولده.

نشأته وطلبه للعلم :

تربى في حجر والده إلا أنه ما لبث أن توفي والده وهو صغير، ولكنه اشتغل بالطلب على الشيخ الكياهي عمر هارون السماراني فلأزمه مدة طويلة نحو من عشر سنين تعلم عنده فنونا شتى خاصة النحو والصرف والمعاني والبيان والبديع والفقه. كما قرأ على الكياهي محمد إدريس صولو، والكياهي هاشم فاداعان. ثم توجه إلى الحرم الشريف رغبة في أداء النسكين وزيارة المصطفى ورغبة أيضا في الطلب.

وفي مكة لازم المحدث الفقيه محفوظ بن عبد الله الترمسي مدة أربع سنين وقرأ عليه في فنون متعددة منها الحديث والفقه وأفاد منه كثيرا.

(267) الموسوعة الإسلامية الإندونيسية : (2/ 452 - 453).

حياته العلمية :

وبعد رجوعه من الحجاز تصدى للتدريس والإفادة في معهده العلمي فشغل أوقاته في التدريس والوعظ والإرشاد والتربية وإفادة الطالبين وإعانة السائلين ولم يزل ذلك دأبه حتى تخرج به جملة من العلماء منهم العلامة محمد حضري مغلانغ (Magelang)، والكياهي زاوي اللاسمي، والكياهي أحمد بشري، والكياهي مستمد بن عباس الشريوني (Cirebon)، وغيرهم.

وكان إلى جانب تدريسه وعنايته بالطلاب قد تولى مشيخة المعهد الديني في قرية لاسم وإمامة المسجد الجامع كما كان عضواً في جمعية نهضة العلماء المركزية.

كان -رحمه الله- على خلق طيب أبيض اللون مُشرباً بِحُمرةٍ طویلِ القامة معتدل اللحية حسن الهيئة متأنياً في المشية، شديد الخشية، ذا صمت ووقار وصبر وشكر. ولم يزل على حاله المذكور إلى أن توفي.

وفاته :

توفي يوم الخميس ثاني عشر من شوال سنة ألف وثلاثمائة وتسعين ودفن في مقابر العلماء بجوار السيد عبد الرحمن الشيبان (268).

(63) معصوم بن أحمد اللاسمي (1290هـ/1873م - 1392هـ/1972م)

اسمه ونسبه ومولده :

هو معصوم بن أحمد بن عبد الكريم المعمر اللاسمي الجاوي الشافعي، العلامة ابن العلامة، أحد كبار علماء إندونيسيا الذين أسسوا (جمعية نهضة العلماء) أكبر الجمعيات الإسلامية في إندونيسيا، ولد بـ(لاسم Lasem) -بلدة بجاوا الوسطى- سنة 1290 هـ.

نشأته وطلبه للعلم (269) :

بدأ طلبه للعلم بلاسم عند ما كان صغيراً -وهو في سن السادسة من عمره- على يدي والده العلامة عبد الكريم، ثم رحل لطلب العلم -وهو في الثانية عشر من عمره- عن كبار العلماء في المعاهد الجاوية فأخذ عن المعمر الكياهي نواوي جفارا في معهد ملوغو (Mlango) بجفارا (Jepara)، وعن الكياهي عمر بن هارون الساراني الذي لازمه مدة طويلة بلغت حوالي عشر سنوات في معهد (ساران رمانغ) Sarang Rembang بجاوا الوسطى، وقرأ عليه (الألفية مع شرح ابن عقيل)، و(فتح الوهاب) لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، و(فتح المعين) للمليباري، وحضر دروسه في (المنهاج)، و(شرح أبي شجاع) مرات متعددة. وفي سنة 1895م رحل إلى بنكالان (Bangkalan) بجزيرة مدورة (Madura)، وقرأ كثيراً على الشيخ خليل البنكالاني، والكياهي هاشم أشعري، والكياهي أسعد شمس العارفين، وعبد الوهاب حسب الله، وغيرهم من كبار علماء جاوا.

ثم رحل إلى الحرمين الشريفين رغبة في زيادة الاستفادة فأخذ الحديث وغيره من العلوم الشرعية عن العلامة المدقق صاحب التصانيف المتكثرة الشيخ محفوظ الترمسي، واستجاز بعض علماء مكة المكرمة بعناية بعض العلماء.

(268) تشنيف الأسماع : ص 130.

(269) السابق : ص 549.

حياته العلمية والإجتماعية والسياسية :

وبعد رجوعه إلى بلده (لاسم)، أقام معهدا دينيا في قريته يعرف بمعهد (الهداية) تصدى للتدريس فيه، وذلك في سنة 1917م. وفي أول سنة لم يكن في المعهد إلا سبعة طلاب مبتدئين فقام الشيخ معصوم بتعليمهم وتربيتهم صابرا عليهم ومخلصا لهم فعلمهم قراءة القرآن وكذا قراءة الكتب الصفراء (أى الكتب الموروثة) التي كانت يفخر بها الجاويون. ثم تزايد عدد الطلاب عاما بعد عام فأتى بالفوائد والتقارير الحسنة فالتفت حوله الناس وأفاد منه العلماء والطلاب، وكان عدد طلابه حين وفاته خمسمائة طالب. وقد تخرج به جملة من العلماء بعضهم يدرسون الى الآن فى المعاهد، وكان من اهتماماته تدريس الحديث ونشر السنة النبوية فى معهده. وكان -رحمه الله- مربع القامة، خفيف اللحية، عريض الجبهة، أبيض اللون، يمشي فى سكون وسكينة ووقار، ملازما للذكر والتهجد، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، محبا لزيارة الصالحين.

وبجانب التدريس كان له جهاد ومشاركة فعالة فى طرد الاستعمار الهولندي عن البلاد. ففي أيام الاستعمار كان معهده مركزا للجيش المسلم المتطوع (حزب الله) لمقاومة القوى العسكرية الهولندية، كما كان له كفاح وجهاد فى مقاومة الثورة الشيوعية سنة 1965م.

وبجانب النشاط العلمي الذى مارسه، كان له نشاط إجتماعي وسياسي معروف. فكان من مؤسسي (جمعية نهضة العلماء) وكان من كبار زعمائها في منطقة جاوا الوسطى. أما نشاطه السياسي فبارز فى التاريخ السياسي الإندونيسي فقد كان يمثل (جمعية النهضة) فرع جاوا الوسطى فى البرلمان الإندونيسي بعد الانتخاب العام سنة 1955م.

شيوخه :

ومن شيوخه : والده عبد الكريم اللاسمي، ونواوي جفارا، وعمر بن هارون السراني، خليل البنكالاني، وهاشم أشعري، ومحمود بن عبد الله الترمسي، أسعد شمس العارفين، عبد الوهاب حسب الله، وأبو عمرو الصولوي، وإدريس الصولوي، والكياهي سراج الكاجيني، والكياهي دمياطي الترمسي، وغيرهم.

تلامذته :

وممن أخذ عنه : ابنه علي معصوم، والكياهي بشري مصطفى الجمباني، والكياهي بيباوي، والكياهي مشهوري خليل اللاسمي، والكياهي محروس علي الكديري، والكياهي منصور اللاسمي، والكياهي محمود خليل اللاسمي، والكياهي عبد الله شافعي، والكياهي مستمد الشربوني، والكياهي مرتجي طوبان، والكياهي أحمد شيخو، وغيرهم من المشايخ البارزين.

وفاته :

توفي -رحمه الله- بمنزله ب(لاسم) ناحية (Rembang)، جاوا الوسطى في عشية يوم الجمعة 12 من رمضان 1392 هـ وقد بلغ 102 سنة ودفن في مقبرة المشايخ بلاسم -رحمه الله وأثابه رضاه-. وأنجب عددا من الذكور منهم الكياهي علي معصوم اللاسمي صاحب المعهد الديني الكبير -وفقه الله- (270).

(64) الدكتور محمد حسبي الصديقي (1321هـ/1904م - 1394هـ/1974م)

اسمه ونسبه ومولده :

هو محمد حسبي بن محمد حسين الصديقي -ينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-، بينه وبين أبي بكر سبعة وثلاثون جدا- الآشي العلامة، المفكر الإسلامي، الكاتب الكبير، من رواد حركة التجديد الإسلامي في إندونيسيا، ولد بمنطقة (لوك سماويه) Lhok Semawe بأشيه (271) Aceh، شمال سومطرة في 10 من مارس سنة 1904 م الموافق 1321 هـ.

نشأته وطلبه للعلم :

نشأ الدكتور الصديقي بأشيه وترى عند والده فحتم القرآن على يديه وهو ابن سبع سنين. كما تلقى عنه بعض المبادئ، ثم انتقل بعد ذلك من معهد آخر في أشيه لتلقي العربية والحديث والفقه وغيرها من العلوم الشرعية عن شيوخها لمدة ثمانية أعوام. وفي سنة 1926م رحل إلى سورابايا بجاوا الشرقية ليدرس في معهد (الإرشاد) السلفي الذي أسسه الشيخ أحمد السوركاتي، ولازمه سنة ونصف سنة وأخذ عنه العربية والمنهج الفكري. ثم رجع إلى بلده أشيه فنشر العلم والسنة وأفاد منه الناس.

شيوخه :

من بين شيوخه الذين أخذ عنهم : والده محمد حسين، وتتكو شيك الآشي، وتتكو شيك إدريس ساملاغا، وتتكو شيك رونكاليه، والشيخ الكلالي، وأحمد السوركاتي، وغيرهم.

تلاميذه :

أما تلاميذه فيصعب حصرهم لكنرتهم، ومعظمهم الآن أساتذة في الجامعات الإسلامية الحكومية بإندونيسيا.

حياته العلمية وجهوده في خدمة الحديث الشريف :

كان الدكتور مؤلفا كبيرا ومفكرا إسلاميا قضى معظم حياته في القراءة والكتابة وكان من كبار الأساتذة - إن لم يكن أكبرهم- في الجامعات الإسلامية الإندونيسية، لما له من مؤلفات كثيرة مازالت حتى الآن تدرس كمقررات ومراجع أساسية في الجامعات الإندونيسية. بدأ حياته العلمية الجامعية سنة 1951م عند ما كان عبد الواحد هاشم وزيراً للشؤون الدينية آنذاك، فعرض عليه للتدريس في الجامعة الإسلامية الحكومية (سنن كالي جاغا) بجوكجاكرتا وهي أقدم الجامعات الإسلامية الإندونيسية، فلبى العرض ودرّس أولاً في (المعهد التمهيدي)

(270) الموسوعة الإسلامية الإندونيسية : (684/2 - 686).

(271) منطقة إسلامية عريقة، اشتهر أهلها بالتمسك بالدين.

للجامعة، ثم بعد ذلك ترقى إلى درجة المدرس فقام بتدريس مادة (الحديث) في كليات الجامعة، حتى حصل على درجة (الأستاذ) في علم الحديث سنة 1960م، وفي السنة نفسها عُيِّن عميداً لكلية الشريعة بالجامعة وظل في هذا المنصب اثنا عشرة عاماً إلى أن أُحيل إلى المعاش سنة 1972م.

وفي خلال هذه الفترة كان أستاذاً في الحديث في جامعات أخرى منها : (الجامعة الإسلامية الإندونيسية) بجوكجاكرتا، و(جامعة الإرشاد الإسلامية) بسوراكرتا، وجامعة السلطان (أغونغ) بسمارانغ، في جاوا الوسطى، وجامعة (شوكرو أمينوتو بسوراكرتا، جاوا الوسطى، بجانب عمله كأستاذ زائر في (الجامعة الإسلامية) ببندا أشيه، شمال جزيرة سومطرة.

وفي سنة 1963م عُيِّن نائب رئيس اللجنة الحكومية لترجمة معاني القرآن إلى اللغة الإندونيسية بقرار وزير الشؤون الدينية.

وفاته :

توفي سنة 1394 هـ الموافق 1975م بجوكجاكرتا، جاوا الوسطى.

آثاره العلمية :

أما مؤلفاته فكثيرة وكلها كُتِب باللغة الإندونيسية. وتشمل هذه المؤلفات فنونا إسلامية مختلفة، مثل التفسير والحديث والفقه والتوحيد بالرغم من أن ميول شخصيته تميل إلى الحديث، فمن هذه المؤلفات ما يأتي :

(أ) مؤلفاته في التفسير :

- (مدخل وتاريخ في علوم القرآن) (1952)
- تفسير القرآن المجيد المسمى بتفسير (النور) في ثلاثين مجلدا (1973)
- تفسير (البيان) في أربع مجلدات (1966)
- (إعجاز القرآن) (1966)
- (علوم القرآن) (1972)
- (مقتطفات الآيات القرآنية) (1952)

(ب) مؤلفاته في الحديث :

- (قبسات من الأحاديث النبوية) (1952)
- (مدخل وتاريخ علم الحديث) (1954)
- (2002 من الأحاديث المختارة) في ثماني مجلدات
- (علم الحديث دراية) في مجلدين (1958)
- (السنة مصدر للتشريع الإسلامي) (1964)
- (مجموعة أحاديث الأحكام) في إحدى عشر مجلدا طُبِع منها بعض الأجزاء.
- (رجال الحديث) (1970)
- (تاريخ تطور علم الحديث) (1973)

(ج) مؤلفاته في الفقه الإسلامي :

- (تاريخ القضاء الإسلامي) (1950)

- (رسالة فى الأضحىة) (1950)
- (الصلاة فى الفقه الإسلامى) (1950)
- (أحكام الفقه الإسلامى) (1952)
- (المدخل للشرىعة الإسلامىة) فى مجلدین (1953)
- (الصوم فى الفقه الإسلامى) (1954)
- (الزكاة فى الفقه الإسلامى) (1953)
- (الأحكام) فى أربع مجلدات (1953)
- (العبادة فى الإسلام) (1954)
- (المدخل لدراسة الفقه الإسلامى) (1975)
- (فلسفة التشرىع الإسلامى) (1975)
- (د) مؤلفاته فى علم الكلام والتوحد :
 - (علم التوحد) (1954)
 - (مدخل وتارىخ علم الكلام والتوحد) (1973)
 - (أهمىة العقىة فى حىة الإنسان وعلاقته بالدىن) (1973)
 - (مبادئ العقىة الإسلامىة) (1974)
 - (حقیقة الإسلام والمسائل الدىنىة) (1977)
- (هـ) مؤلفات أخرى :
 - (الإسلام) فى مجلدین (1952)
 - (الأساس فى حىة الأسرة) (1950)
 - (أسس العقىة الإسلامىة)
 - (الأذكار والأدعىة) (1956)
- بجانب مقالاته العدیة المنتشرة فى الصحف والمجلات الإسلامىة الأندونىسیة (272).

(65) طوباغوس بكرى البنتنى ثم السمفورى (1267هـ/1850م - 1395هـ/1975م)

اسمه ونسبه ومولده :

هو طوباغوس بكرى بن طوباغوس سىد بن طوباغوس أرشد الجاوى البنتنى ثم السمفورى، الشافعى، العالم المشارك.

ولد حوالى سنة 1276 هـ فى قرىة (شیتكو) التابعة لفلىرد - (فورواكرتا Purwakarta) بجاوا الغربىة.

نشأته وطلبه للعلم :

(272) الموسوعة الإسلامىة الأندونىسیة : (2/ 767-771).

نشأ بها نشأة طيبة فاعتنى به العلامة رادين راجي غانم واستمر عنده ست سنين تلقى فيها القرآن الكريم وتجويده ومبادئ الفقه والتوحيد والعربية. ولما ترعرع صار يدخل المعاهد ويقرأ على كبار العلماء وصار طالبا ينتقل من معهد إلى آخر حتى بلغ الأربعين من عمره.

ومن مشايخه في هذه المعاهد: العلامة خليل البنكالاني، صاحب الحاشية على شرح الورقات، والعلامة حسن مصطفى سوكابومي، والعلامة صالح سمارنغ وغيرهم. قرأ عليهم في شتى الفنون حتى صار مشاركا يأتي إليه الطلاب للقراءة عليه، ورغم ذلك لم تنزل نفسه راغبة في الاستزادة فتوجه إلى مكة المكرمة ومكث مدة تلقى خلالها ما بين قراءة وسماع عن مشايخ كثيرين.

شيوخه :

ومن شيوخه الذين أخذ عنهم : رادين راجي غانم، و خليل البنكالاني، وحسن مصطفى سوكابومي، وصالح سمارنغ. ومن أجلّ شيوخه (273) بمكة : محمد مختار بن عطار البوغوري، وعبد الحميد قدس، وحسين بن محمد الحبشي، ومحفوظ الترمسي، وعبد الكريم الداغستاني، والشيخ نووي البننتي، والمفتي عمر بن أبي بكر باجنيد، والمفتي صالح بن صديق كمال الحنفي والشيخ صالح بن محمد بافضل الحضرمي وغيرهم. قرأ عليهم في المعقول والمنقول وأجازوه بمروياتهم.

تلاميذه :

أما تلاميذه فمعظمهم من علماء جاوا، خاصة جاوا الغربية حيث كانت محل إقامة وتدريسه.

حياته العلمية وجهوده في خدمة الحديث الشريف :

بعد ما قضى عدة سنوات بمكة المكرمة في الطلب، رجع إلى وطنه وسكن قرية (سمفور)، وابنتى دارا صغيرة وأخذ يدرس الطلاب واتصل بكبار علماء إندونيسيا وحصل معهم تبادل في الفوائد ورغم بلوغه رتبة التدريس إثر عودته من مكة المكرمة إلا أنه لم يحرم نفسه من الاستفادة من غيره. وبعد مدة ابتنى معهدا ثم سكنا للطلاب الذين ازدحموا عليه فكان يدرس العربية والتفسير والحديث والفقه ليل نهار وليس له اشتغال إلا بالتدريس والإفادة والعبادة وإذا ذهب عنه الطلاب لا يفارق العبادة أو المحبرة. وكان يملك مكتبة كبيرة، منها تفسير (الدر المنثور) للإمام السيوطي عنده نسخة ظريفة لا يتركها حضرا ولا سفرا فيحملها للاستفادة منها. وكان من عادته التي انفرد بها أن ليلة الثلاثاء من أول كل شهر يحييها بالتدريس إلى الفجر، ثم إلى الضحى، فيدرس في هذه المدة حوالي سبعة كتب فالتفسير والحديث والفقه والصرف. ويحضر جلسته هذه علماء جاوا الغربية. وكان صوته في التدريس يسمع من بعد، وبرغم كبر سنه كان لا يصلي الا قائما حتى في النوافل.

وفاته :

واستمر على حاله الميمون إلى أن انتقل إلى الدار الباقية ليلة الإثنين 27 من ذي القعدة سنة 1395 هـ عن عمرٍ نحو المائة والثمانين والعشرين وذلك بقرية سمفور -رحمه الله وأثابه رضاه- (274) .

(273) سبق معظم تراجمهم.

(274) تشنيف الأسماع : ص 121.

(66) عبد الحميد حكيم (1311هـ/1893م - 1397هـ/1976م)

اسمه ونسبه ومولده :

هو عبد الحميد بن عبد الحكيم الفاداني، الفقيه الأصولي، أحد كبار العلماء من سومطرة الغربية، ولد بقرية سُمْفور (Sumpur) بسومطرة سنة 1311 هـ الموافق 1893م. وهو الابن الثالث من إخوته الستة وكانت والدته تدعى شاري الفادانية.

نشأته وطلبه للعلم :

نشأ نشأة طيبة في أحضان والديه وفي جو إسلامي أصيل بعيدا عن التلوث الغربي. وبعد أن أنهى دراسته الابتدائية عاد إلى قريته ليتعلم قراءة القرآن حتى ختمه، ثم رحل إلى بلدة سوغاينغ (Sungayang) ليلتحق بالمعهد الديني فيه لتلقي العلوم الشرعية عن الشيخ محمد طيب عمر. وفي سنة 1910م - أي في السن السادسة عشر من عمره - انتقل إلى بلدة مانينجاو (Maninjau) ليكون تلميذا للشيخ عبد الكريم أمر الله -والد المفكر الإسلامي الإندونيسي حَمْكا - وظل يلازمه وانتقل معه إلى مدينة بادانغ (Padang) سنة 1912م. وقرأ أيضا على الشيخ عبد الله أحمد الذي كلفه فيما بعد مدرسا لتلاميذه الذين كانوا أقل سنا من عبد الحميد. ثم انتقل مع شيخه إلى مدينة بادانْ بَنُجانغ (Padang Panjang) سنة 1914م، وعندما كان الشيخ عبد الكريم رئيسا لمدرسة (سومطرة طوالب) التي أسست سنة 1918م، المعروفة حتى الآن كان أنكُو مودا (Engku Mudo) - هكذا لقب عبد الحميد حكيم وقتئذ وهو لقب علمي تقليدي - نائبا له.

وبعد أن ترك عبد الكريم منصبه أخذ عبد الحميد مكانه كرئيس للمدرسة التي تتمتع بسمعة طيبة في المجتمع الإندونيسي لما تمتاز به المدرسة من قيمة علمية عالية.

حياته العلمية وجهوده في خدمة الحديث الشريف :

كان الأستاذ عبد الحميد معروفا بجديته في طلب العلم منذ صغره وكان عمله كمدرس لعلوم إسلامية في مدرسة (سومطرة طوالب) لسنوات طويلة يساعده في تطوير شخصيته العلمية حتى أصبح عالما من كبار علماء إندونيسيا. وكان يتولى التدريس في عدة مؤسسات علمية، منها : في (المدرسة الدينية للبنات) في (بادان بنجان) التي أسسها المرحوم زين الدين لابي اليونسّي سنة 1916م.

وكان يدرس أيضا في كلية الفلسفة بـ(الجامعة المحمدية) ببادان بنجان سنة 1948م. وتتجلى جهوده الحديثية في دعوته إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة، وكان من كبار الدعاة وأستاذ المجددين الإندونيسيين في هذه الدعوة، بجانب مؤلفه في الحديث الذي سنذكره قريبا.

وكان الأستاذ أيضا زعيما إجتماعيا يحب المجتمع ويحبونه وصاروا إليه في كل ما طرأ لهم من مشاكل دينية واجتماعية، ويحل لهم كل الخلافات التي وقعت في المجتمع الإسلامي حوله، وكان صوته مسموعا وكلامه مطاعا. وكان الأستاذ عبد الحميد في تجديده تلميذا للشيخ محمد عبده ورشيد رضا وتأثر بهما كثيرا في الفكر التجديدي، وكانت اجتهاداته الفقهية قريبة جدا من آراء رشيد رضا الفقهية. ويتجلى ذلك كثيرا في كتابه (المعين المبين).

تلاميذه :

له تلاميذ منتشرون في (بادان) بصفة خاصة، ومن أجل تلاميذه الذين كانوا فيما بعد زعماء في مختلف المجالات : عبد الرشيد سوتن منصور، وزين العابدين أحمد، ومنصور داود داتو فاليمو كايو، وماوردي محمد، والحاج عبد الملك عبد الكريم أمر الله المعروف بحمكا، ونذر الدين لطيف، ومختار يحيى، والبروفيسور أحمد هاشم، وأنشيك عبد الرحمن اليونسية، ودسوقي، وغيرهم.

وفاته :

توفي الشيخ عبد الحميد حكيم بمدينة بادان بنجان بسومطرة الغربية في 7 من محرم 1379 هـ الموافق 13 يوليو 1959م.

آثاره العلمية :

- وقد ترك الشيخ عبد الحميد مؤلفات نافعة معظمها باللغة العربية، منها :
- (مبادئ أولية في أصول الفقه).
 - (السلم في علم الأصول).
 - (البيان في علم الأصول).
 - (المعين المبين في الفقه) في خمسة أجزاء.
 - (تهذيب الأخلاق).

أما مؤلفه في الحديث فهو (الهداية إلى ما ينبغي من الزيادة على البداية) عبارة عن تخريج الأحاديث التي وردت في كتاب (بداية المجتهد) لابن رشد وبيان حكمها وشرح معانيها (275) .

(67) عبد القادر حسن (ت 1404هـ/1984م)

هو الشيخ عبد القادر بن الشيخ الجليل والمجدد الإندونيسي أحمد حسن باندونج. لم نجد من ترجم له. كان مديرا لمعهد (الاتحاد الإسلامي) في (باغيل Bangil) ، بجاوا الشرقية، بعد وفاة والده الأستاذ أحمد حسن. ومن جهوده في السنة أنه كان يتولى تدريس علم الحديث في المعهد المذكور أكثر من عشر سنوات. وكان له جهود معروفة في الدفاع عن السنة ضد تحريف المبتدعين، كما كان يجيب على أسئلة فقهية كثيرة، وردت إلى مجلة (المسلمون) التابعة للمعهد والاتحاد المذكورين، في ضوء الكتاب والسنة، من غير أن يتقيد برأي مذهب معين.

وفاته :

توفي الشيخ عبدالقادر سنة 1404هـ/1984م.

آثاره العلمية :

- 1- سلسلة (لكل سؤال جواب) في عشرة مجلدات. وهي عبارة عن فتاواه الفقهية.
- 2- (أصول الفقه).

(275) الموسوعة الإسلامية الإندونيسية : (11/1-13).

أما أثره في الحديث ، فله كتاب (مصطلح الحديث).

(68) زكريا بن عبد الله بيلا (1329هـ/1911م -)

اسمه ونسبه ومولده :

هو زكريا بن عبد الله بن حسن بن زينل بيلا العلامة الإندونيسي الأصل، المكي. مولده بمكة المكرمة سنة 1329 هـ.

نشأته وطلبه للعلم :

نشأ بها وترعرع بين يدي والديه، فقد كانت والدته سارة بنت يوسف كردي (276)، تَبَرُّهُ وَتَحَنُّ عَلَيْهِ وتشجعه على مواصلة طلب العلم منذ صغره، فلها عظيم الفضل في ذلك، ويعملها الجليل هذا تستحق الشكر - فرحمة الله عليها-.

أما والده العالم الفاضل الشيخ عبد الله بن حسن بيلا (277) فهو العين الساهرة على تربيته وتعليمه، ولعناية والده به علمه القرآن وصار يحضر دروس والده كاستمع، ثم ألحقه بالمدرسة الهاشمية الابتدائية بسوق المعلاة، ولم يمكث بها طويلا ثم ألحقه في عام 1344هـ بالمدرسة المشهورة المعروفة بـ(الصولتية) بمحلة الباب بمكة فتلقى فيها العلوم الدينية والعربية عن مدرسيها من العلماء كفضيلة الشيخ حسن بن محمد المشاط (278)

(276) توفيت بمكة سنة 1363هـ عن نحو ستين عاما.

(277) سبقت ترجمته وكان عالما فاضلا.

(278) هو حسن بن محمد بن عباس بن علي بن عبد الواحد المشاط (1317-1399هـ)، من كبار أساتذة المدرسة الصُولتية بمكة المكرمة، ومن مدرسي المسجد الحرام، ولد بمكة ونشأ في أحضان أسرة علمية من أسر مكة العريقة (ال مشاط). وأصل بيت مشاط من فاس بالمغرب. تلقى تعليمه بالمدرسة الصولتية وبالمسجد الحرام في حلقات الدرس على يد العلماء الأكابر. وقد أبدى أثناء تحصيله العلم تقوقا ونبوغا في الدراسة. ومن شيوخه : عبد الرحمن بن أحمد دهان، والشيخ مشتاق أحمد الكانفوري، وجمال الأمير المالكي، وعمر بن أبي بكر باجنيد، ومحمد عبد الله زيدان الشنقيطي، وخليفة بن حمد النبھاني، وعيسى بن محمد رواس، ومحمد علي المالكي، وعمر حمدان. وله مشايخ آخرون روى عنهم إجازة، منهم : الحبيب عيدروس بن سالم البار، وعلوي بن طاهر الحداد، وعبد القادر شلبي الطرابلسي، ومحمد عبد الباقي الأنصاري وغيرهم. وبعد أن أذن له مشايخه في التدريس شرع فيه بالحرم المكي وفي الصولتية وتتلذذ بين يديه كثير من الطلبة صغارهم وكبارهم. ومن تلاميذه : الشيخ أحمد منصور، وزبير الفلقلاني، ومحمد ياسين الفاداني، وزكريا بن عبد الله بيلا، وعثمان تونكل، وعلي بكر اللكنوي، وسالم العطاس، وطاهر المغربي، وعبد القادر المنديلي وعبد الله دروم، وعبد الكريم البنجري، وعبد الفتاح راوه، وعبد الله بن سعيد اللحجي، واسماعيل عثمان زين، وأحمد جابر الجبران، ومحمد عوض منقش الزبيدي، ومحمد بن علوي المالكي، وغيرهم. إشتغل بالقضاء بالمحكمة الشرعية الكبرى بمكة زهاء خمسة عشر عاما من عام 1361 إلى 1375هـ كما درس بالحرم المكي والمدرسة الصولتية وبمنزله لعقود طويلة منذ شبابه حتى مرحلة شيخوخته ومرضه الذي توفي بعده. كان علما بارزا بين العلماء المكيين ذا مكانة رفيعة في الوسط العلمي والمجتمع المكي. وقد ترك عدة مؤلفات منها : (الإرشاد في علم الإسناد)، و (رفع الأستار على منظومة طلعة الأنوار في مصطلح الحديث)، و (التقريبات السنية على البيقونية في المصطلح)، و (أربعون حديثا في الترغيب والترهيب)، و (البهجة السنية في شرح الخريدة في علم التوحيد) طبع بإندونيسيا ويدرس في معاهدها ومؤسساتها التعليمية، و (الجواهر الثمينة في أدلة عالم أهل المدينة في أصول الفقه)، طبع بمكتبة دار الغرب الإسلامي، بيروت، تحقيق د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، و أيضا شرح كتاب (إنارة الدجى في مغازي خير الورى ٢)، و (إسعاف أهل الإيمان في وظائف رمضان)، و (إسعاف أهل الإسلام بوظائف الحج الى بيت الله الحرام)، و (التحفة السنية في علم الميراث)، و (حكم الشريعة المحمدية في تعليم أولاد المسلمين بالمدارس الأجنبية)، و (بغية المسترشدين بتراجم أئمتنا المجتهدين)، و (النصائح والوصايا)، وغيرها. انظر : إنارة الدجى

(المتوفى بمكة في 7 من شوال 1399 هـ)، والشيخ عبد الله نيازي النمنقاني البخاري (279) (المتوفى بمكة

1363 هـ)، والشيخ عمر بن حمدان المحرسي (280) (ت بالمدينة 1368 هـ)، والشيخ محسن بن علي المساوي (ت 1367 هـ)، والشيخ مختار بن عثمان مخدوم السمرقندي البخاري (ت 1367 هـ)، وهاشم بن عبد الله شطا (ت بمكة 1380 هـ)، وغيرهم.

ولم يُفنه التحصيل أيضا بالمسجد الحرام على أيدي كبار علمائه الكرام، كفضيلة العلامة الشيخ عمر بن أبي بكر باجنيد المكي (281) (ت 1354 هـ)، والشيخ أبي بكر بن سالم البار (282) (ت بمكة سنة 1384 هـ)، والشيخ محمد عبد الله بافيل الحضرمي (283) (ت بمكة 1351 هـ)، والشيخ محمد علي بن حسين المالكي (284) (ت بالطائف 1367 هـ)، والشيخ سالم شفي (285) (ت بمكة 1368 هـ).

في مغازي خير الوري شرح حسن المشاط، تقديم د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 4، 1414 هـ : ص 31 ؛ وتشنيف الأسماع : ص (159-163).

(279) هو عبد الله بن محمد نيازي، ولد عام 1300 هـ بمدينة نمكان، وبعد أن تعلم مبادئ الإسلام شرع في طلب العلم عن أفضل العلماء مثل شيخ الإسلام أو لونغ خان توره والشيخ عبد الأحد مخدوم، والشيخ عطاء الله. ثم سافر إلى (أندجان) بلدة بفرغانه، فقرأ على يد الشيخ برهان مخدوم. ثم انتقل إلى بلدة (كاسان) وقرأ على الشيخ ملا خواجه ايشان كاساني. ثم قام برحلة إلى أفغانستان فاجتمع بالعلامة ملا عرب، وأخذ عنه. وفي عام 1330 قدم إلى مكة لأداء فريضة الحج، ثم ذهب إلى المدينة المنورة وطاب له المقام بها مدة تزيد على ثلاث سنين ونشط إلى انتحال العلم من مورده العذب، فقرأ على الشيخ حسين أحمد المدني، والشيخ العمري المغربي. ثم بعد رحلات عديدة انتقل إلى الإسكندرية وأقام بها سنة. ومنها إلى القاهرة فقابل فيها كبار العلماء ويعترف من موردهم علما وأدبا. ثم عاد إلى أفغانستان عن طريق الهند فأقام بها ثلاثة أعوام متقلبا بين تاشقر غان ومزار شريف لتلقي العلم ونشره. ثم سافر إلى الهند واجتمع بكبار المحدثين منهم الشيخ مهدي حسن، مفتي راندير، والشيخ محمد حسين مدير المدرسة المحمدية العربية الإسلامية، والعلامة المحدث السيد محمد عبد الحي الكتاني صاحب فهرس الفهارس. ثم رجع إلى مكة وعين مدرسا بمدسة الصولتية المعروفة عام 1344 هـ. وعقد الشيخ حلقة بالمسجد الحرام أمام باب النكية المصرية، ومن طلابه الشيخ جعفر الكثيري والقاضي علي حمود والشيخ ياسين الفاداني. ومن مؤلفاته : المنحة الإلهية في سلسلة كتب السنة المحمدية، والفتاوى التي حكم فيها بالكتاب والسنة. توفي في 29 ربيع الأول عام 1363 هـ رحمه الله. أنظر : سير وتراجم : ص 206.

(280) من أعلام مكة في عصره، توفي 9 شوال عام 1368 هـ. تقدمت ترجمته.

(281) سبقت ترجمته.

(282) هو أبو بكر بن سالم البار، ولد عام 1303 هـ في بيت آل البار المشهور بالعلم والزهد والتقوى والورع. تربي على يدي والده إلى أن ترعرع. كما تلقى التفسير والحديث والفقه عن السيد حسين الحبشي مفتي الشافعية، ومحمد بابصيل وعمر باجنيد وبعد إختباره أجاز له التدريس بالمسجد الحرام فعد حلقة دراسية في الرواق الذي بين باب الباسطية وباب العتيق. قضى حياته في طلب العلم ونشره وعبادة الله وحده إلى أن شعر بالشيخوخة فلزم بيته منصرفا إلى ذكر الله إلى أن توفي عام 1384 هـ وخلف ولدا يدعى محمد. انظر : سير وتراجم : ص 27.

(283) هو محمد بن عبد الله بافيل، ولد بحضرموت عام 1281 هـ. قدم إلى الحجاز وعمره 20 سنة. تلقى العلم عن شيوخ مكة منهم محمد سعيد بابصيل، وعمر باجنيد، وغيرهم من علماء عصره. قدم الشيخ بافيل إلى مكة عام 1301 هـ وهو في عتفوان شبابه فاتخذ له خلوة في رباط الشيخ تاج في سفح جبل قعيقعان (جبل هندي). ولازم المسجد الحرام وعكف على طلب العلم على علماء عصره، وعرف بين زملائه بالجد والمثابرة على الدروس ومذاكرتها قبل حضوره إلى درسه. وكان مدرسا بالحرم المكي. ثلاثون عاما قضاها في المسجد الحرام بين طلب العلم ونشره إلى أن لزم فراشه وتوفي عام 1351 هـ. انظر : سير وتراجم : ص 300.

(284) سبقت ترجمته.

(285) هو سالم بن عبد الحميد شفي، ولد بمكة عام 1306 هـ، تخرج من المدرسة الصولتية ثم درس بالمسجد الحرام والمدرسة الصولتية والمدرسة الراقية ومدرسة الفلاح. عين للمحكمة المستعجلة في عهد الشريف عون. وفي العهد السعودي

مكانته العلمية وجهوده في خدمة الحديث الشريف :

كان الشيخ زكريا علما بارزا في العلم والعمل والورع والتواضع، وقد برز في نفسه مظهرُ النبوغ والتميز في الذكاء منذ أن جلس طالبا في المدرسة حيث تفوق في النجاح في الاختبارات لعدة سنوات، فقد حمل وسام الشرف والمجد الذي قلده إياه المدرسة الصولتية عام 1353 هـ، واختارته لأن يكون أحدَ مدرسيها بقسميها الثانوي والعالي.

كما حَظي في سنة 1354 هـ شهادة التدريس بالمسجد الحرام، فقام بمهمة التدريس في الحرم المكي الشريف في الحديث، والفقہ الإسلامي، وأصول الفقہ، وقواعده، وقواعد اللغة العربية، ومكث فيه سنوات عديدة، وكان إلى جانب التدريس يقوم بالتأليف فألف عدة كتب في فنون مختلفة. هكذا تتجلى جهوده في خدمة الحديث الشريف.

وقد أتى عليه بعض أقرانه مما رأوا من اجتهاده المستنير وفقهه العميق لمسائل الفروع الفقهية. وقد ذكر واحد من أقرانه، وهو الشيخ عمر عبد الجبار ما لاحظته من فقه الشيخ زكريا حيث قال :

(مررت في موسم العام الماضي بالمسجد الحرام ووجدت الشيخ زكريا يتوسط حلقة طلابه بباب الزيادة فدنوت منه وسمعت يدرس مناسك الحج في سهولة ويسر ، أستمع اليه وهو يشرح لطلابه : الحج للمستطيع، إذ يقول : (يقرأ بعض الناس الاستطاعة في الحج وتردها ألسنتهم دون أن يتدبروا معناها والعمل بمقتضاها. لذلك نرى بعضهم يجتهد في جمع المال بشتى الطرق لأداء فريضة الحج مجاراة لمعارفه وأصحابه وفاته أن الحج بمال خال من الشوائب خير من غيره، حتى إن بعض العلماء قرر عدم صحة الحج إذا كانت نفقته من طرق غير مشروعة.

إذا حجبت من مال أصله سُحت فما حجبت ولكن حجبت العيرُ

ما يقبلُ الله إلا كلاً صالحاً ما كلُّ من حج بيت الله مبروراً

والأنكى من ذلك ما نشاهده في كل عام من حجاج فقراء يفدون إلى هذه البلاد متجشمين مشاق السفر لأداء فريضة الحج فيضطرهم فقرهم إلى التسول لسد جوعهم فيضايقون إخوانهم الحجاج في الشارع وأبواب المساجد بل في المطاف مآدين أيديهم طلبا لمساعدتهم في سد حاجتهم وجهلوا أن الحج لم يطلب من أمثالهم لقول الله تعالى :

: والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا (286) ،

ولقول رسوله :

((بُني الإسلام على خمسٍ : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم

رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا)) (287) .

عين قاضيا بالمحكمة الشرعية الكبرى ثم وكيلًا لرئيسها. توفي عام 1373 هـ وعمره 67 سنة. انظر : سير وترجم : ص 128.

(286) من الآية 97 من سورة آل عمران.

(287) خ : (1/20) - (1) كتاب الإيمان (2) باب دعاؤكم إيمانكم. حديث رقم : (8) ؛ م : (1/45) - (1) كتاب الإيمان (5) باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام ؛ ت : (5/5) - (41) كتاب الإيمان (3) باب ما جاء بني الإسلام على خمس. رقم (2609) ؛ ن (8/107) - (47) كتاب الإيمان وشرائعه (13) باب على كم بني الإسلام؟ من طريق حنظلة عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنه، بتقديم الحج على الصيام. حم : (26/2، 93، 120).

ومن عاداته سؤال الخلق فالحج لا يلزمه عند الشافعية، وإليه ذهب أبو حنيفة، وأحمد، ونقله ابن المنذر عن الحسن البصري ومجاهد وسعيد بن جببر، وبه قال أصحاب مالك. قال البغوي : وهو - أي القول بأنه لا يلزمه الحج - قول العلماء . وقال مالك يلزمه الحج، وبه قال داود. وكان طلابه يستمعون إلى شرح الشيخ زكريا بهدوء وسكينة إلى أن انتهى الدرس بقوله : والله أعلم (288) .

شيوخه ومجيزوه :

هذا وقد أجازة عامة علماء كرام ما بين مكيين ومدنيين ومن كبار العلماء الوافدين إلى الحرمين، منهم : العلامة عبد الستار الدهلوي صاحب (أزهار البستان)، والشيخ عبد الله غازي صاحب (إفادة الأنام في تاريخ بلد الله الحرام)، والشيخ عبد القادر شلبي المدني صاحب (الإجازة الفاخرة)، والشيخ محمد عبد الحي أبو خضير المدني، والشيخ ملا عبد الرحمن كريم بخش الهندي، والشيخ عمر باجنيد، مفتي الشافعية، والشيخ محمد علي بن حسين المالكي، والعلامة عمر بن حسين الداغستاني (289) ، والشيخ محيي الدين بن صابر القاش البخاري، والعلامة محمد ياسين الفاداني، والمحدث الكبير محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني صاحب (فهرس الفهارس) و(التراتب الإدارية) وهو روى عن خمسمائة من العلماء رجالا ونساء .

ومنهم العلامة محمد يوسف البنوري شارح (سنن الترمذي)، والعلامة محمد بدر عالم - المعلق على (فيض الباري شرح صحيح البخاري)، والعلامة زكريا الكاندهلوي صاحب (أوجز المسالك شرح موطأ مالك)، والعلامة محمد رشيد العطار الدمشقي، والعلامة ابراهيم الغلاييني - مفتي قطننا وادي العجم بدمشق ، والعلامة عيسى البيانوني الحلبي، والعلامة محمد بن عوض بافضل التريمي، وغيرهم كثيرون.

آثاره العلمية :

وقد ترك شيخنا زكريا بيلا عدة مؤلفات في فنون مختلفة، منها :

- (التعليق على كتاب حياة سيد العرب وتاريخ النهضة الإسلامية مع العلم والمدنية).

(288) وقد ترجم له الشيخ عمر عبد الجبار ترجمة ضافية في تراجمه المنشورة بجريدة (البلاد) بعنوان : (سير وتراجم) 1379/10/27هـ، وفي كتابه (تراجم وسير) قال فيه : (عرفت الشيخ زكريا بيلا منذ ربع قرن فلمست تواضع العلماء وورعهم ودفاعهم عن الدين في سعة الصدر وسلامة نية وإخلاص لعمله. ولا أدل على ذلك من قيامه بالتدريس سنين عديدة بالمدرسة الصولتية وعين عضواً بهيئة إدارة الحرم المكي الشريف سنة 1378هـ، ومكث فيها سنوات عديدة). تشنيف الأسماع، ص (220، 221، 222).

(289) هو عمر بن حسين الداغستاني (1293-1365هـ). ولد في داغستان، وتعلم فيها مبادئ القراءة والكتابة العربية، وقرأ القرآن الكريم على يد الشيخ عبد الحلیم. ثم التحق بمدرسة العلوم الإسلامية هناك. ثم سافر إلى الحجاز مع قوافل البر تاركاً والديه وإخوته، وقبل أن يتجاوز حدود القفقاس، سمع بمرض والده، فرجع إلى بلده ثانياً وبقي بجانبه حتى توفاه الله. ثم عاود السفر مرة أخرى، وبعد أداء الحج سنة 1313هـ دخل المدينة المنورة وأقام بها عشر سنوات يطلب العلم بالمسجد النبوي ويتردد على حلقات الدرس لعلمائها الأعلام ولازم الدرس والتحصيل على يد الشيخ عماد الدين القازاني، والسيد أحمد البرزنجي، وزامل ابنه السيد زكي البرزنجي. ثم رحل إلى مكة وتزوج بها ولازم دروس العلامة السيد عبد الكريم بن حمزة الداغستاني. وقرأ علوم التفسير والحديث والفقه والنحو والجغرافيا. ولما أجزى له بالتدريس في المسجد الحرام عقد حلقة دروسه بين المقام الحنفي والمقام المالكي في حصوة باب الباسطية، وفي غرفته بمدرسة الداودية. وآخر ما قام بتدريسه كتاب نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي. ومن أخذ عنه الشيخ زكريا بيلا، والعلامة محمد ياسين بن عيسى الفاداني وغيرهما. وكان ربع القامة ممتلئ الجسم ذا لحية وكانت ملابسه البيضاء القصية تتم عن تواضعه وزهده وورعه وبعده عن مظاهر العظمة والكبرياء. توفي في مصيف الطائف يوم 17 رمضان عام 1365هـ وخلف ابنه وتلميذه (عبد السلام). انظر سير وتراجم لعمر عبد الجبار : ص 241-242.

- (الجواهر الحسان في تراجم الفضلاء والأعيان).
- (المنهل العذب المستطاب شرح منظومة قواعد الإعراب).
- (إعلام ذوي الاحتشام باختصار إفادة الأنام بجواز القيام لأهل الفضل والاحترام).
- (الأزهار الوردية نظم تحفة السنية في علم الفرائض).
- (المختصر في حكم الإحرام من جدة).
- (آخر ساعة في حكم لبس المخرم للساعة).
- (أسنى التقريرات شرح نظم الورقات في أصول الفقهيات).
- (التعليق الزين على كتاب المسح على الجوربين).
- (محرمات الإحرام ورد قبول عذر الجاهل وهو بين العلماء الكرام).

وفاته :

توفي بمكة ودفن بها -أثابه الله رضاه- ولكننا لم نقف على سنة وفاته.

(69) محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني (1335هـ/1916م - 1410هـ/1990م)

اسمه ونسبه ومولده :

هو (290) أبو الفيض علم الدين، محمد ياسين بن محمد عيسى بن أُوْدَيْقُ الفاداني - نسبة إلى (فادان)، أو بادان (Padang) : مدينة كبيرة تقع بسومطرة الغربية، بإندونيسيا - الإندونيسي أصلاً، المكي ولادة ونشأة، الشافعي، العلامة المحدث مسند العصر ومسند الدنيا. ولد بمكة في سنة 1335 هـ ونشأ بها حيث إن والده قد رحل من إندونيسيا للمجاورة بمكة المكرمة فأقام بها فولد له صاحب الترجمة.

نشأته وطلبه للعلم :

وكان ابتداء تحصيله للعلوم على والده الشيخ المعمر محمد عيسى الفاداني، وعمه الشيخ محمود الفاداني، وكان لهما أكبر الأثر في تنشئته وتوجيهه الوجهة العلمية الصحيحة، حيث بدأ بقرأة القرآن وحفظ المتون الأساسية في العلوم.

ثم التحق (بالمدرسة الصولتية) الهندية المعروفة سنة 1346 هـ، ثم أتم دراسته (بدارالعلوم الدينية) بمكة وتخرج منها سنة 1353 هـ، فكان يتلقى فيها العلوم بالإضافة لملازمته الدرس بالمسجد الحرام، حيث كان عامراً بالعلم وقتئذ، إذ كان يوجد في الحرم في ذلك الوقت أكثر من ستين حلقة في سائر العلوم ولا يتصدر للتدريس إلا من هو أهل لذلك.

وقد ظهر على الشيخ ياسين النبوغ المبكر، ففاق الأقران وأعجب به مشايخه، بل ازدحم عليه كثير من الطلبة وهو زميل لهم رغبة في الدراسة عليه. وكان له عناية مبكرة في تحصيل علم رواية الحديث وسماعه.

شيوخه :

(290) هذه الترجمة مقتضبة من مقدمة كتاب (نشميف الأسماع بشيوخ الإجازة والسماع) للشيخ محمود سعيد ممدوح ، ونقله الأستاذ رمزي سعد الدين دمشقية في مقدمة كتاب (الفوائد الجنية) للمترجم له. ط. دار البشائر الإسلامية، بيروت.

- وممن درس عليه أثناء التحصيل ولازمه، العلامة محدث الحرمين الشيخ عمر ابن حمدان المحرسي (291) (ت 1368 هـ)، فقد قرأ عليه الكثير وسمع منه القسم الوفير من كتب الحديث وتلقى عنه ما قد لا يصدقه أبناء هذا الزمان، فمن ذلك :
- أطراف كثيرة من الكتب الستة.
 - مُوطأ الإمام مالك.
 - الجامع الصغير للإمام السيوطي مع شرحه فيض القدير للمناوي.
 - بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر.
 - الشفا في حقوق المصطفى للقاضي عياض.
 - جمع الفوائد للروداني.
 - وبعضاً من الأشباه والنظائر للإمام السيوطي.
 - وأطرافاً كثيرة من كتب أخرى نحو العشرين في الحديث والتفسير وعلومهما.
- وتلقى عنه في الأحاديث المسلسلة الكثير، من ذلك :
- مسلسلات محمد بن أحمد عقيلة المكي.
 - مسلسلات علي بن ظاهر الوتري المدني.
 - مسلسلات عابد السندي المدني.
 - مسلسلات فالح بن محمد الظاهري المدني.
 - مسلسلات السيد حسين بن محمد الحبشي المكي.
 - مسلسلات أخرى نادرة غريبة، وقد حرص عليها وتلقاها وحررها بجميع أسانيدھا المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أعمالها القولية والفعلية. وجمع له ثبثاً ضخماً سماه (مطح الوجدان من أسانيد عمر بن حمدان) ثم اختصره في (إتحاف الإخوان).

- وممن درس عليه في فترة التحصيل، سيبويه عصره العلامة محمد علي بن حسين بن إبراهيم المالكي (292) (ت 1368 هـ)، قرأ عليه عدة كتب، منها :
- جمع الجوامع وشرحه مع الهوامع في النحو للحافظ السيوطي.
 - شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع في الأصول بحاشيتي العطار والبناني.
 - تفسير الخازن.
 - تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي المكي بحاشيتي الشرواني وابن قاسم العبادي.
 - زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم، للشنقيطي.
 - الرسالة الولدية في آداب البحث والمناظرة.
 - وأطرافاً من صحيح البخاري ومسلم وسنن النسائي بتمامه.
 - وغير ذلك، وطالت ملازمته له، وجمع له أسانيدھ في جزء لطيف، سماه : (المسلك الجلي في أسانيد فضيلة الشيخ محمد علي) وضمنه ترجمة موسعة له. وقد طبع هذا الكتاب ونفذ.

(291) سبق ترميمه.

(292) سبق ترميمه.

وممن لازمهم فى الفقه : العلامة الفقيه الشيخ عمر باجنيد (293) (ت 1354 هـ)، مفتي الشافعية بمكة المكرمة، وقرأ عليه كتباً عدة، منها :

- شرح ابن قاسم الغزي لمتن الغاية والتقريب.
- الإقناع شرح متن أبى شجاع (متن الغاية والتقريب).
- (فتح الوهاب شرح منهج الطلاب) للشيخ زكريا الأنصاري.
- (تحفة المحتاج) للعلامة ابن حجر الهيتمي.
- (منهاج الطالبين) للإمام النووي بشرح المحلي وحاشيتي قليوبي وعميرة.
- (مغني المحتاج) للخطيب الشربيني.
- صحيح البخاري بحاشية السندي.

وقرأ (روض الطالب) للمقرئ اليمني وشرحه (أسنى المطالب)، وشرح المحلي لمنهاج النووي بحاشيتي العالمين قليوبي وعميرة على الشيخ الفقيه سعيد بن محمد اليماني (294) (ت 1352 هـ) وولده الفقيه المتقن حسن يمانى -رحمهما الله تعالى-، كما حضر على الأخير دروساً فى صحيح مسلم وسنن النسائي.

وهؤلاء الثلاثة : الشيخ عمر باجنيد، والشيخ سعيد يمانى، والشيخ حسن يمانى؛ هم عمدته فى الفقه الشافعي.

وقرأ على العلامة الشيخ أبى علي حسن بن محمد المشاط المكي (295) المالكي -رحمه الله تعالى-، عدة كتب، منها :

- (التحفة السنية) فى الفرائض.
- (الفوائد الشنشورية) فى الفرائض.
- (لب الأصول بشرحه غاية الوصول).
- (منهج ذوي النظر فى شرح منظومة علم الأثر) شرح ألفية السيوطي فى الحديث لمحمد محفوظ الترمسي.
- (مختصر ابن أبى جَمرة).
- (جامع الترمذي).
- (سنن أبى داود).
- (رفع الأستار عن محيا مخدرات طلعة الأنوار) للمشاط.
- (تفسير الجلالين).
- (المواهب اللدنية) للقسطلاني.
- (إحياء علوم الدين) للغزالي وشرحه إتحاف السادة المتقين للحافظ السيد محمد مرتضى الزبيدي.
- (حكيم ابن عطاء الله السكندري).

(293) سبقَت ترجمته.

(294) سبقَت ترجمته.

(295) سبقَت ترجمته.

وقرأ على النابغة السيد محسن بن علي المساوي الفلمباني الإندونيسي (296) (ت 1354 هـ)، الفقه الشافعي والأصول، وإلازمه ملازمة تامة، واستفاد منه فوائد عديدة. جمع له ترجمته وأسانيده في (فيض المهيمن في ترجمة وأسانيده السيد محسن).

وقرأ على العلامة المؤرخ المسند الورع الزاهد عبد الله محمد غازي المكي (297) (ت 1357 هـ)، جملة وافرة من الأثبات، خاصة ثبته الكبير : (تنشيط الفؤاد من تذكّار علوم الإسناد)، واثبت الذي جمع فيه أسانيد شيخه حسين الحبشي العلوي المسمى : ب (فتح القوي).

وتلقى عنه (مسلسلات ابن عقيلة) بشروطها (أي بأعمالها القولية والفعلية) وطالت ملازمته له، واستفاد منه فوائد كثيرة، وتخرج به وبقرينه العلامة المتقن المشارك المؤرخ عبد الستار بن عبد الوهاب الصديقي الهندي المكي الحنفي (298) (ت 1355 هـ) -رحمه الله تعالى-.

وقرأ على الشيخ العلامة المفسر اللغوي الأديب إبراهيم بن داود الفطاني المكي (299) ، عدة كتب بالمسجد الحرام ويدر العلوم الدينية، منها :

- (تفسير البيضاوي) مع حاشية الشهاب الخفاجي، قراءة تحقيق وتدقيق.
- (تفسير الجلالين).
- (جمع الجوامع) للتاج السبكي، وشرحه للجلال المحلي.
- (حاشية الصبّان) في العروض والقوافي.
- رسالة طاش كبري زادة في آداب البحث والمناظرة، وغيرها.

وقرأ على السيد العلامة علوي بن عباس المالكي المكي (300) -رحمه الله- طرفا من :

(296) من مشاهير المحدثين الإندونيسيين، وقد سبقت ترجمته.
 (297) سبقت ترجمته.
 (298) هو عبد الستار بن عبد الوهاب الصديقي الدهلوي، ولد بمكة سنة 1286 هـ وكنيته (أبو الفيض)، تعلم بالمدرسة الصولتية ثم بالمسجد الحرام، فأخذ العلم عن علمائه الأعلام. كان عنده رحلات علمية تشمل المدينة المنورة والطائف ومصر واجتمع بالمفتي الشيخ محمد بخيت المطيعي. كان يدرس في صحيح البخاري عند باب المحكمة الشرعية بعد صلاة العصر. ترك بعض المؤلفات نحو 16 كتابا، توفي بمكة عام 1355 هـ. انظر : سير وتراجم : ص 221.
 (299) إبراهيم بن داود بن عبد القادر الفطاني المكي الشافعي، العلامة المفسر الفقيه الأديب الشاعر. ولد بمكة سنة 1320 هـ. قرأ المبادئ على عمه محمد بن عبد القادر الفطاني. من مشايخه علي بن حسين المالكي، والمفتي سعيد يمان، والعلامة يحيى أمان الحنفي، وعمر بن حمدان المحرسي. واستجاز بعض علماء الأقطار منهم حبيب الله بن ما يابى الشنقيطي. وحضر دروس محمد عبد الحي الكتاني سنة 1351 هـ. اشتغل بالتدريس في مدرسة (دار العلوم) الدينية لفترة طويلة وكذا بالحرم المكي الشريف فدرس في التفسير والحديث والفقه وأصوله وقواعده والعربية. كما اشتغل بالقضاء لفترة ثم تركه. له من المصنفات مثل : (نهج البردة)، و (الفتوحات الرمضانية) ديوان شعر، مطبوع، وتفسير العشر الأخير من القرآن الكريم، ومنظومة اصطلاحات المنهاج والإصطلاحات التي ذكرها النووي في أول شرحه للمجموع. وله شرح على رياض الصالحين، لم يتم. بالإضافة إلى محاضرات كان يلقيها بالإذاعة. انظر : تشنيف الأسماع : ص (15-16).
 (300) علوي بن عباس بن عبد العزيز بن عباس بن محمد المالكي الحسني الإدريسي المكي، العلامة بن العلامة. ولد بمكة سنة 1327 هـ. قرأ على عمه السيد حسن المالكي فحفظ عنده القرآن الكريم وصلى التراويح بالناس وهو في العاشرة من عمره. ثم التحق بمدرسة الفلاح التي كانت عامرة بالعلماء الأعلام. ومن مشايخه بها عبد الله حمدوه، ومحمد العربي التبان الجزائري ثم المكي، والشيخ الطيب المراكشي، وعيسى رواس المسكري، وأحمد ناظين، والقاضي يحيى أمان السندي المكي وغيرهم. تخرج من (الفلاح) سنة 1346 ثم جلس للتدريس في 1347 هـ في الحرم المكي وفي بيته وفي مدرسة

- (الأجرومية).
- (شرح ابن عقيل على الألفية).
- (لب الأصول) لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري.
- (اللمع) لأبي إسحاق الشيرازي.
- (وجملة من (سنن أبي داود).
- وأثبت الكوراني، والبصري، والنخلي، والفلاحي (301)، والشوكاني، والأمير -رحمهم الله تعالى-.

وحضر على السيد العلامة محمد بن أمين الكتبي المكي عدة كتب، منها :

- (الأشموني على الألفية).

- رسالة طاش كبري زادة في آداب البحث والمناظرة.

وحضر على العلامة المقرئ الشهاب أحمد المخلاتي الشامي (302) دروسه، وتحمل عنه المسلسلات

بأعمالها القولية والفعلية خاصة من طريق الشاميين، وجمع أسانيد وترجمته في مجلد مفيد، اسمه : (الوصل الراتي في أسانيد وترجمة الشهاب أحمد المخلاتي).

الفلاح، ورغم ذلك كان كثيرا ما يرحل الى المدينة للأخذ عن مشايخها مثل المفتي محمد الخضر بن مايابا الشنقيطي وأخيه حبيب الشنقيطي وعبد القادر توفيق شلبي، وعبد الباقي الأنصاري. وكان يدرس للطلاب في بيته العربية وفروعها والفقه والأصول والحديث والتفسير. وقد صنف بعض الكتب منها : (حاشية فيض الخبير على شرح منظومة أصول التفسير)، و (فتح القريب المحيب على تهذيب الترغيب والترهيب)، و (العقد المنظم في أقسام الوحي المعظم)، وجزء في الحديث الضعيف سماه (المنهل اللطيف في أحكام الحديث الضعيف)، و (نيل المرام تعليق على عمدة الأحكام) كتبه بالاشتراك مع الشيخ محمود النواوي المصري، وشرح بلوغ المرام، وله تعليق على رياض الصالحين للإمام النووي، وله ديوان شعر. وقد جمع مروياته وولده في مجلدة مطبوعة ثم اختصره في جزء مطبوع أيضا. توفي بمنزله بمكة سنة 1391هـ. انظر تصنيف الأسماع : ص (384-387).

(301) هو صالح بن محمد الفلاني ستأتي ترجمته مفصلة. أما ثبته الكبير (ثمار اليناع)، والصغير (قطف الثمر). (302) هو أحمد بن عبد الله بن محمد أبو العباس شهاب الدين المصري الأصل، الشامي الدمشقي، العلامة الفاضل المقرئ الشهير بالمخلاتي لكونه كان يبيع المخلل بباب مدرسة الخياطين. ولد حوالي سنة 1280. في دمشق، ولما بلغ من العمر سنتين توفيت والدته ثم قرأ القرآن الكريم على المقرئ الشهير الشيخ حسين المصري. ولما بلغ سن الرشد طلب العلم وأخذ يدور على علماء الشام وكان ذلك سنة 1297 فقرأ على العلامة السيد أبي الفتح بن عبد الرحيم الخطيب في عدة فنون وأجازة عامة. وأخذ عن الشيخ قاسم مدور النحو والحديث والتفسير والخط والعدد وأجازة عامة. كما حضر دروس المسند الكبير سليم العطار في صحيح مسلم والشفا للقاضي عياض وأجازة عامة. كما أخذ عن الشمس محمد بن أحمد المنيني، وعبد العال والسيد جمال الدين بن أبي الخير الخطيب والعلامة بدر الدين البيهاني ومحمد أبي النصر الخطيب وعلى غيرهم من كبار علماء الشام. وفي أواخر سنة 1303 قدم مكة لأداء فريضة الإسلام ثم سافر الى المدينة ثم الشام. وفي السنة التالية شد رحاله الى مكة مهاجرا في طلب العلم فالتحق بالمدرسة الصولتية ثم تخرج سنة 1307 من الصولتية وأجازة العلامة رحمة الله الهندي خاصة بالقرآن والقراءات وأوصاه بالتعلم والتعليم. ثم رحل الى الهند فنزل في بيت زينل المشهور بالعلم فطلب منه العلماء الجلوس بالهند فجلس للتدريس وأتى بكل نفيس واستفاد منه العلماء والطلاب وممن اجتمع بهم في بمباي العلامة المسند محمد قيام الدين عبد الباري اللكنوي الفرنسي فسمع منه المسلسل بالأولية وناولته ثبته المطبوع المسمى ب(الباقيات الصالحات). ثم رجع الى مكة فجلس في داره وفي الحرم يعلم الطلاب ويدرسهم العلوم ثم أسس مدرسة في داره سماها (المدرسة الأحمدية)، وتخرج على يده طلبة نجباء أجلاء يصعب حصرهم كثرتهم. توفي يوم الخميس ثاني أيام التشريق سنة 1362. وممن أخذ عنه العلامة محمد ياسين الفاداني الذي وصله وصلا عظيما فنصف في أسانيد العلامة ومسلسلاته تصنيفا هائلا في مجلد كبير سماه (الوصل الراتي في أسانيد شيخنا الشهاب أحمد المخلاتي) وعليه إجازة من المترجم له. انظر تصنيف الأسماع : ص (55-58).

وحضر على العلامة المعمر خليفة بن حمد النبهاني البحريني (303) ، ثم المكي (ت 1362 هـ)، في عدة علوم، أخصها علم الفلك، وجمع أسانيد وترجمته في : (فيض الرحمان في ترجمة وأسانيد الشيخ خليفة بن حمد آل نيهان).

وحضر دروس العلامة عبيد الله بن الإسلام السندي الديوبندي (304) بالمسجد الحرام بمكة المكرمة في الحديث ومصطلحه، والتفسير . وكذا دروس العلامة حسين أحمد الفيض آبادي (305) الشهير بالمدني، والعلامة عبد القادر بن توفيق شلبي (306) كلاهما بالمدينة المنورة.

وتلقى (المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة) عن جامعها العلامة محمد عبد الباقي اللكنوي الأنصاري المدني -رحمه الله تعالى- .

وكذا تلقى مسلسلات (هادي المسترشدين) عن صاحبه عبد الهادي المدراسي الشافعي -رحمه الله تعالى- .

وله قراءات وسماعات كثيرة على مشايخ كثيرين، وقد أجازه المشايخ الكبار الذين قرأ عليهم بكل ما قرأه إجازات عديدة خاصة وعامة، وكان -رحمه الله- يتوسع في الأخذ والرواية عن الأعلام الوافدين للحج والعمرة، فلا يترك فرصة تقوته، ومن فاته منهم يكاتبه ويستجيزه. ولقد تنبه لهذه المزية منذ نعومة أظفاره حتى بلغ عدد شيوخه سبعمائة شخص مابين رجال ونساء. ولقد صنف أسماء مشايخه وتراجمهم ومقروءاته عليهم وجميع مروياته في أثباته المتعددة التي من أوسعها (بغية المرید) الذي ما زال مخطوطاً، ولو طبع لزداد على خمسة مجلدات، وفيه تصريح بأن عدد مشايخه بلغ سبعمائة شيخ (307) .

(303) خليفة بن حمد النبهاني (1270 - 1362 هـ). تقدمت ترجمته. انظر : سير وتراجم : ص 112.
 (304) هو عبيد الله بن الإسلام السندي ثم الهندي الديوبندي المكي، أسلم صغيراً وطلب العلم واشتغل بالأثر فهو أثري لا يقلد أحداً ولا يتمذهب بمذهب، يروي عن محمد حسن الديوبندي عن عبد الغني الدهلوي، وأحمد السهاري، وعبد الرحمن الفاتقي، ومحمد مظهر. ويروي أيضاً عن حسين بن محسن الأنصاري، ونذير حسين الدهلوي. انظر المعجم الوجيز للمستجيز : الإمام الحافظ أبي الفيض أحمد بن محمد بن محمد بن الصديق : ص 22 ترجمة رقم 52.
 (305) هو حسين أحمد بن حبيب الله الحنفي الفيض آبادي، الشيخ العلامة الصالح المحدث المشهور بالمدني. ولد سنة 1296 هـ في بانكر مئو من أعمال اناؤ بالهند. وبعد تلقيه بعض المبادئ سافر الى ديوبند ليدرس في المدرسة العربية فمكث بها سبع سنين وأخذ الحديث والفقه على شيخ الهند العلامة محمود حسن الديوبندي. وفي سنة 1316 هـ هاجر الى المدينة مع والده. وفي مكة التقى بالشيخ أمداد الله الكنكوهي فاستفاد منه. وفي المدينة تصدر للتدريس في التفسير والحديث والفقه. عاد الى الهند سنة 1338 هـ فمكث يدرس الحديث وانتفع به خلائق لا تحصى. لما اشتعلت الثورة ضد الإنجليز أفتى بحرمة العمل معهم فسجن في سنة 1340 هـ ثم أطلق سنة 1342 هـ. وكان من المحاربين لفكرة انفصال باكستان عن الهند ويرى أنها من الخيب السياسي الإنجليزي. وفي آخر حياته تردد الى الحجاز وبقي يدرس الحديث في ديوبند الى أن وافاه الله سنة 1377. له من التصانيف القليل منها الشهاب الثاقب، ورحلة مالطة، ونقش حياة في مجلدين. وقد جمعت رسائله في ثلاثة مجلدات. انظر تشنيف الأسماع : ص (170-171).

(306) من أعلام الحنفية بالمدينة المنورة. تقدمت ترجمته.
 (307) ولقد قام بعض تلاميذ الشيخ بالعناية بتراجم مشايخه وبعض أسانيد ؛ منهم الأستاذ محمود سعيد ممدوح، فقد جمع كتاباً سماه (إعلام القاصي والداني ببعض ما علا من أسانيد الفاداني) وقد طبع. وكذلك كتب في ذلك الأستاذ مختار الدين الفلمباني كتاباً سماه (بلوغ الأمان في التعريف بأسانيد وشيوخ الفاداني) يقع في تسعة أجزاء وقد طبع أكثرها. وكذلك الكتاب المطبوع الذي جمعه الشيخ محمود سعيد وسماه (تشنيف الأسماع بشيوخ الإجازة والسماع) ترجم فيه لجملة من مشايخه من شتى بلاد العالم.

تلامذته :

وقد أخذ عنه خلق كثيرون، منهم : عبد الله بن الصديق الغماري المغربي -رحمه الله-، وشقيقه المحدث عبد العزيز الغماري، وصالح إدريس الكلنتي، ومحمد ابن محمد بن زيارة اليمني، وإبراهيم الفطاني، وزير الفلقلاني، وأبو بكر بن أحمد الحبشي، وصالح الفرور دمشقي، وعبد الله بن عبد الكريم الجرافي، وعبد الله بن زيد المغربي الزبيدي، وهؤلاء من طبقة مشايخه.

وروى عنه من زملائه : العلامة محمد علي بن عثمان الكتفاني، وزين العابدين فكري الفلمباني، والمقرئ عبد الرشيد صديق الفلمباني، وزكريا بن عبد الله بيلا، وإبراهيم الختني، وعبد الرزاق بن مأمون البتاوي وغيرهم.

وممن روى عنه العلامة عبد الفتاح أبو غدة، ومحمد علي مراد، وعبد الله اللحجي الحضرمي، وإسماعيل عثمان زين، وتقي العثماني، ومفتي (جامعة ديوبند) الشيخ محمود حسن الكنكوهي، وشيخ الحديث في كراتشي سبحان محمود، ومفتي الحسكة سابقا الشيخ أحمد عبد الرحمن الحسني، والشيخ أحمد قلاش الحلبي، والشيخ خليل إبراهيم خاطر، ومحمد عوامة الحلبي، والشيخ محمد حسن هيتو الدمشقي. وأكثر هؤلاء، بل كلهم قد تلقى عنه جملة من الأحاديث المسلسلات التي انقطعت في هذا العصر. وأقل واحد من هذه الأعداد سمع من الشيخ المترجم حديث الرحمة المسلسل بالأولية متصلا ومسلسلا بشرطه إلى النبي r حيث إنه -رحمه الله- كان إذا زاره بعض طلاب السند والإجازة لا يحدثهم بأي حديث قبل حديث الرحمة حتى لا يفوتهم التسلسل.

فكل من تخرج من مدرسة (دار العلوم الدينية) بمكة على مدى نصف قرن قد تلقى عنه وأجيز منه وعددهم بالآلاف. ومنهم الذين حضروا مجلس قراءة للكتب الحديثية السبعة في شهر رمضان من كل عام على مدى نحو خمسة عشر عاما ومنهم الأعلام الذين وفدوا مكة للحج أو الاعتمار من أقطار جنوب شرق آسيا (إندونيسيا، وماليزيا، وتايلاند، والفلبين) ومن سائر الأقطار الإسلامية حيث يتشرفون وكبار طلبة العلم حيث يجتمعون به بالمسجد الحرام أو بالمدرسة أو بمنزله لسماع الحديث المسلسل بالأولية على شرطه على الأقل، ثم استجازه ما له من مرويات على مدى نحو أربعين عاما.

ثم سافر إلى بلاد أسلافه إندونيسيا عام 1408 هـ وعقد مجلسا للتحديث فأحصوا الحاضرين فيلغوا ثلاثة وأربعين ألفا.

حياته العلمية وجهوده في خدمة الحديث الشريف :

كان الشيخ ياسين رمزا للعلم ومحبا للعلماء، وكانت صفحات حياته مليئة بالنشاط العلمي منذ سن مبكر من عمره، فقد كان يدرس في الحرم المكي وعمره في الرابعة عشر، ثم باشر التدريس الرسمي في (دار العلوم الدينية) بمكة المكرمة سنة 1356 هـ وزاول أعماله بها كوكيل مدير في أواسط سنة 1359 هـ. هذا إلى جانب دروسه في الحرم المكي (308) ومنزله ومكتبه الخاص.

(308) وتحصل على مأذونية التدريس بالمسجد الحرام من مقام رئاسة القضاء والمدرسين برقم 83 بتاريخ 1369/6/10هـ.

وتخرج على يديه الكثير من طلبة العلم من شتى أنحاء العالم، واستفاد منه كثيرا طلاب العلم الوافدون من البلدان الإسلامية، خاصة الطلبة من إندونيسيا وماليزيا، فإنه لا يكاد يوجد عالم ولا فقيه ولا واعظ في هذه البلاد سبق أن حضر درسا في مكة المكرمة إلا وهو من تلاميذه أو من تلاميذ تلاميذه.

لقد درّس في الحرم المكي سائر العلوم؛ مثل التفسير والحديث والفقه والنحو والفلك والمنطق، حيث كان في ذلك الوقت لا توجد أي حلقة يدرس فيها المنطق. فكانت حلقاته في الحرم المكي عامرة بالطلبة بين باب إبراهيم وباب الوداع، وكذا في منزله ومكتبه الخاص. واعتاد -رحمه الله- إلقاء كتاب من الكتب الحديثية السبعة بتمامه في شهر رمضان من كل عام لمدة تزيد على خمسة عشر عاما، مع إجازته للحاضرين. كما خُصص أخيرا لتدريس الحديث الشريف وعلومه في دار العلوم الدينية.

وللمترجم -رحمه الله- إعتناء تام بفن الرواية تحصيلا واستحضارا وتحقيقا نادر المثال شهد له بذلك أهل الخبرة والفضل، فقد قال عنه المحدث الناقد الشيخ عبد العزيز ابن الصديق الغماري : (فلو أدرك السيد الفاداني عصر الحفاظ الزاهر لأدرجوه في الطبقة الأولى من كتب طبقات الحفاظ وأهل الرواية المكثرين من الشيوخ والمعتمدين بالرواية وأصحاب السند العاليي الذين أدركوا المسنين من الشيوخ ومن ألحق الأحفاد بالأجداد، وتفرد بالرواية عن الشيوخ، وأتقن الكلام في الرجال مع التحقيق والتحرير وبيان المتصل من غير المتصل..). (309).

وأما عن دروسه في الفلك فإنها تمتد من غروب الشمس إلى طلوع الفجر طول الليل في ساحات عرفات في الليالي المقمرة حتى يشاهدوا سير الأفلاك وانتقال الأبراج من برج إلى آخر والتدقيق في ذلك على الصعيد العملي.

وقد جرت مجالس تحديثه بمكة المكرمة على أنواع :

- منها ما هو موسمي أي لا يكون إلا مرة في العام، أو مرتين، وذلك مثل الحديث المسلسل بالتحديث يوم العيد، ففي هذا اليوم يفتح الشيخ بيته بعد صلاة العيد ليتوافد إليه علماء مكة مع طلابهم جماعات جماعات، فعقد المجلس في ذلك اليوم أكثر من عشر مرات، وفي كل مرة تأتي دفعة غير أختها وبلغ عددهم خمسين طالبا في الدفعة الواحدة، وهناك رجال من أهل العلم يأتون ويرحلون خصوصا في هذا اليوم لأجل تلقي هذا الحديث من جدة ومن المدينة المنورة ومن الكويت ومن البحرين وغيرها.

ومن المجالس الموسمية : المجلس الذي يعقده الشيخ ياسين يوم عاشوراء ليحدث إخوانه فيه بالحديث المسلسل بيوم عاشوراء فترى بيته مزدحما حتى غروب الشمس يوم عاشوراء من كل عام.

- ومنها ما هو دائم بشكل أسبوعي، وهذا في وقت تأخر سن الشيخ. أما أيام نشاطه فكانت يومية، وذلك مجلس سماع صحيح البخاري حيث يحضر نبهاء الطلبة الراغبين في السماع من جدة ومن مكة ليحصلوا على فضيلة السماع والسند العالي من مسند العصر المترجم له. وبلغ عددهم خمسين طالبا تقريبا.

- ومنها مجالس على حسب المناسبات فمثلا عند قدوم مجموعة من العلماء الوافدين للحج أو العمرة فإنهم يحضرون إليه فيهيئ لهم وليمة عامرة حافلة ويدعو علماء مكة وتلاميذه، ويعقد مجلسا للتحديث بالحديث المسلسل بالإطعام والإسقاء ثم يطعمهم ويسقيهم حتى يتم لهم التسلسل.

- ومن مجالسه التحديثية : مجالس تلقي المسلسلات بجميع أعمالها القولية والفعلية فيقرأ السند على السامعين متصلا منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم محررا منقحا، ثم يطبق العمل القولي أو الفعلي مع تلاميذه وأصحابه، فمثلا حديث المصافحة، بعد أن يملي السند مع بعض التحويلات إن وجدت ثم يوافق كل الموجودين واحدا تلو الآخر ويروي له الحديث على حدة حتى يتم له التسلسل.

ثم يتعقب على الحديث بأقوال المحدثين في الحكم عليه وتخريجه، لأن أكثر المسلسلات ضعيف كما هو معروف.

وفاته :

توفي بمكة المكرمة فجر يوم الجمعة في 28 من ذي الحجة 1410 هـ الموافق 20 يوليو 1990م عن خمسة وسبعين سنة تقريبا، وصلي عليه يوم الجمعة بعد الصلاة، ودفن في مقبرة المعلا بمكة المكرمة. وقد خلف الشيخ الفاداني أربعة أولاد منهم : عرفات، وفهد، ورضا، ونزار (310).

آثاره العلمية :

لاشك أن ما قام به من درس وتحصيل وسعي متواصل صباح مساء، أهله لأن يكون أحد النوابغ الذين يشار إليهم بالبنان. وقد كان كثير التأليف والإنتاج. وقد أربت مؤلفاته على الستين، وبعض هذه المؤلفات مطبوع يتداوله الطلبة في المعاهد الدينية بمكة، وفي بلاد جنوب شرق آسيا كإندونيسيا وماليزيا، نذكر منها (311) :

(310) ترجمة مختصرة لحياة الشيخ محمد ياسين الفاداني لمحمد نكوان عبد الحميد البتاوي.

(311) انظر قائمة مؤلفات الفاداني في ملحق كتاب الروض النضير له.

في علم أصول الفقه وقواعده :

- (بغية المشتاق شرح لمع الشيخ أبي إسحاق) في جزئين.
- (حاشية على الأشباه والنظائر في الفروع الفقهية للسيوطي).
- (حاشية على القواعد الكبرى للعز ابن عبد السلام).
- (تنميم الدخول، تعليقات على مدخل الوصول إلى علم الأصول) طبع في ملابيا.
- (الدر النضيد، حواش على كتاب التمهيد) للأسنوي.
- (الفوائد الجنية حاشية على المواهب السنية شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية في الأشباه والنظائر على مذهب الشافعية) (312).

- (شرح على منظومة الزيد لابن رسلان في الفقه الشافعي).
- (الفواكه الجنية شرح منظومة القواعد الفقهية في جزء لطيف).
- (تعليقات على لمع الشيخ أبي إسحاق) مطبوع.
- (إضاءة النور اللامع شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع) طبع في جزئين.
- (تشنيف المسامع بختم كتاب جمع الجوامع) وفيه نبذة من تواريخ علم أصول الفقه.
- (حاشية على كتاب التلطف شرح التعرف) في أصول الفقه.
- (نيل المأمول حاشية على لب الأصول وشرحه غاية الوصول) في 4 أجزاء.
- (طبقات الشافعية الكبرى).
- (طبقات الشافعية الصغرى).
- (طبقات علماء الفلك والميقات).
- (طبقات مشاهير النحاة وتسلسل أخذهم).
- (طبقات علماء الأصول والقواعد الفقهية).

في علم الفلك :

- (الفوائد الجميلة شرح كبير على ثمرات الوسيلة).
- (الخميلة شرح متوسط على ثمرات الوسيلة).
- (المواهب الجزيلة من أزهار الخميلة شرح ثمرات الوسيلة) في الفلك، طبع في دار الطباعة الحديثة المصرية.
- (الكوكب الأنور في أسماء النجوم السماوية وما يتألف منها من الصور).
- (تقريب المسالك لمن أراد علم الفلك).
- (جني الثمر شرح منظومة منازل القمر) طبع في مطبعة حجازي.
- (المختصر المهذب في استخراج الأوقات والقبلة والتواريخ بالربع المجيب) وقد طبع.

في علم المنطق والبلاغة والصرف والوضع :

- (منهل الإفادة، حواش على رسالة البحث والمناظرة لطاش كبري زادة) مطبوع.

(312) يتكون من جزأين كبيرين، طبعته لأول مرة دار البشائر الإسلامية سنة 1411هـ - 1991م وبينما كان هذا الكتاب يهئ للطباعة توفي مؤلفه الفاداني وكان حريصا على رأيته مطبوعا ولكن سبقه القدر.

- (الرياض النضرة شرح نظام اللآلي المنتثرة في المقولات العشرة).
- (رسالة فى المنطق) مطبوعة عدة مرات.
- (حسن الصياغة شرح كتاب دروس البلاغة) مطبوع عدة مرات.
- (إتحاف الخلان بتوضيح تحفة الإخوان فى علم البيان) للدردير طبع.
- (الأسئلة البيانية رسالة فى البيان على طريقة السؤال والجواب) طبع.
- (بلغة المشتاق فى علم الاشتقاق) طبع فى دار مصر للطباعة.
- (تشنيف السمع مختصر فى علم الوضع) طبع فى دار مصر للطباعة.
- (حاشية على رسالة حجر زاده فى الوضع).
- (شرح على رسالة العضد فى الوضع).

علم الإسناد والرواية :

- (مطمح الوجدان فى أسانيد الشيخ عمر بن حمدان، فى ثلاثة أجزاء ضخام.
- (إتحاف الإخوان باختصار مطمح الوجدان) فى جزئين، مطبوع.
- (تتوير البصيرة بطرق الإسناد الشهيرة، ط.
- (فيض الرحمان فى ترجمة وأسانيد الشيخ خليفة بن حمد آل نبهان.
- (القول الجميل بإجازة سماحة السيد إبراهيم عقيل، طبع.
- (فيض المهيم فى ترجمة وأسانيد السيد محسن المساوى.
- (المسلك الجلى فى ترجمة وأسانيد الشيخ محمد علي، طبع.
- (الوصل الراتى فى ترجمة وأسانيد الشهاب أحمد المخلاتى.
- (الوصل السامى بإجازة السيد محمد الهاشمى التلمسانى.
- (أسانيد أحمد بن حجر الهيثمى المكي.
- (الإرشادات السوية فى أسانيد الكتب النحوية والتصريفية.
- (العجالة فى الأحاديث المسلسلة، طبع مرتين.
- (أسمى الغايات فى أسانيد الشيخ إبراهيم الخزامى فى القراءات.
- (أسانيد الكتب الحديثية السبعة، طبع ثلاث مرات.
- (العقد الفريد من جواهر الأسانيد، طبع مرتين.
- (إتحاف البررة بأسانيد الكتب الحديثية العشرة، طبع.
- (الرياض النضرة فى أسانيد الكتب الحديثية العشرة.
- (إتحاف المستفيد بنور الأسانيد ، طبع ثلاث مرات.
- (قرة العين فى أعلام الحرمين، طبع فى عدة أجزاء.
- (إتحاف أولي الهمم العلية بالكلام على الحديث المسلسل بالأولية.
- (ورقات فى مجموعات المسلسلات والأوائل والأسانيد العالية، طبع.
- (الدر الفريد من درر الأسانيد فى مجلد وسط.
- (بغية المرید من علوم الأسانيد) وهو تبتة الكبير فى أربع مجلدات.
- (المقتطف من إتحاف الأكابر بمرويات عبد القادر الصديقي المكي، طبع.

- (اختصار رياض أهل الجنة من آثار أهل السنة) لعبد الباقي البعلي الحنبلي، طبعته دار البصائر، دمشق، الطبعة الأولى 1405.
- (فيض الإله العلي في أسانيد عبد الباقي البعلي الحنبلي) في مجلد.
- (السلاسل المختارة بإجازة المؤرخ السيد محمد بن محمد زيارة).
- (تذكار المصافي بإجازة الفخر عبد الله بن عبد الكريم الجرافي) طبع.
- (النفحة المسكية في الأسانيد المكية) إجازة للناطقة القاضي محمد بن عبد الله العمري.
- (فتح الرب المجيد فيما لأشياخي من فرائد الإجازات والأسانيد) وهي إجازة كبرى للناطقة القاضي محمد العمري في مجلد.
- (سلسلة الوصلة مجموعة مختارة من الأحاديث المسلسلة) إجازة للقاضي السيد أبو بكر الحبشي، طبع.
- (الكواكب الدراري بإجازة محمود سعيد ممدوح القاهري) في مجلد.
- (فيض المبدي بإجازة الشيخ محمد عوض منقش الزبيدي) طبع.
- (فيض الباري بإجازة الوجيه السيد عبد الرحمن الانباري).
- (الفيض الرحماني بإجازة سماحة العلامة الكبير محمد تقي العثماني) طبع (313).
- ومن تعليقاته وكتاباته على الأثبات :
- (نهاية المطلب تعليقات على سد الأرب في علوم الإسناد والأدب) طبع (314).
- رسالتان على ثبت الأمير وهما :
- أ- (الدر النثير في الاتصال بثبت الأمير).
- ب (الروض النضير في اتصالاتي ومجموع إجازاتي بثبت الأمير) طبع.
- رسالتان على الأوائل السنبلية وهما : أ- (العجالة المكية). ب- (النفحة المسكية) طبع.
- (ورقات على الجوهر الثمين في أربعين حديثاً من أحاديث سيد المرسلين للعجلوني).
- (إتحاف الطالب السري على ثبت عبد الرحمن الكزبري) الصغير، طبع (315).
- (تعليقات على كفاية المستفيد للشيخ محفوظ الترمسي) طبع (316).
- تحقيق (الجامع الحاوي في مرويات الشرقاوي)، طبع (317).

(313) طبع بدار البصائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولى 1406هـ.

(314) طبع مع سد الأرب، وبذيله الدر النثير والروض النضير بمطبعة حجازي، بمصر قديماً، ونفذ.

(315) وقد كتب العلامة عبد الرحمن الكزبري ثبتاً له سماه (ثبت الكزبري)، لكن المؤلف اقتصر فيه على ذكر شيوخه، وأحال في اتصالاتهم العامة والخاصة على فهرسهم وإجازاتهم، وهذه يصعب الحصول عليها، ولذا جمع الشيخ محمد ياسين الفاداني هذه النبذة اللطيفة في ثلاثة مطالب وخاتمة. سماها (إتحاف الطالب السري، بأسانيد الوجيه الكزبري). أما المطلب الأول : ففي ذكر جملة من شيوخه واتصالاتهم العامة منهم : العلامة محمد بن عبد الرحمن الكزبري، وأحمد بن عبيد العطار، و خليل بن عبد السلام الكامل، ومحمد بن بدير المقدسي، ومصطفى بن محمد الرحمتي وصالح بن محمد الفلاني، ومحمد طاهر بن سعيد سنبل، ومحمد مرتضى الزبيدي وغيرهم. أما المطلب الثاني ففي نصوص بعض الإجازات بهذا التثبيت منها : إجازة الكزبري للحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى، وإجازة أحمد بن زيني دحلان للأخوين علي وصالح ابني صديق كمال، وغيرها من الإجازات. أما المطلب الثالث ففي أسانيد الفاداني بهذا التثبيت. طبع الكتاب مع ثبت الكزبري بدار البصائر، بيروت، الطبعة الأولى 1403هـ.

(316) طبع بدار البصائر الإسلامية، بيروت، ط الخامسة 1408هـ.

وأما مصنّفاته في علم الحديث فهي :

- (الدر المنضود شرح سنن أبي داود) في عشرين جزءاً، مازال مخطوطاً (318) .
- (فتح العلام شرح بلوغ المرام) في أربعة أجزاء، مخطوط.
- (أربعون حديثاً من أربعين كتاباً عن أربعين شيخاً) طبع.
- (الأربعون البلدانية) : أربعون حديثاً عن أربعين شيخاً من أربعين بلداً، طبع مرتين.
- (أربعون حديثاً مسلسلة بالنهاة إلى الجلال السيوطي).

&&

(317) طبع بدار البصائر بدمشق، ط الأولى 1405هـ.
 (318) وقد بذلت جهداً في الاطلاع على هذا الكتاب وغيره من مؤلفات المرحوم الفاداني في منزله بمكة المكرمة وسافرت إليها من مصر في موسم الحج عام 1414هـ، لكن أولاده -للأسف- لم يسمحوا بالاطلاع عليه، حتى للباحثين. والسبب في ذلك - على ما يبدو - عدم اهتمام أولاده بالعلم والعلماء. وسمعت عن بعض المصادر أن هناك جهوداً من إحدى مكتبات إسلامية لطبع هذا الكتاب، لكن أولاده رفضت هذه الفكرة كذلك.

الفصل الثاني : آثار المُحدِّثين الإندونيسيين

المبحث الأول : كتب الرواية

المبحث الثاني : كتب الشروح الحديثية

المبحث الثالث : كتب أحاديث الأحكام

المبحث الرابع : كتب الأثبات

المبحث الخامس : كتب في الترغيب والترهيب وفضائل

الأعمال

المبحث السادس : كتب في تخريج الأحاديث

المبحث السابع : كتب مصطلح الحديث

المبحث الثامن : كتب في تاريخ السنة

المبحث التاسع : كتب في السيرة النبوية

الفصل الثاني : آثار المُحدِّثين الإندونيسيِّين

المقدمة

لعل أول ما تتجه إليه الأنظار عند الحديث عن جهود العلماء هو الآثار والمصنفات العلمية التي أنتجوها. وقد ترك علماء إندونيسيا مؤلفاتٍ علمية في مختلف الفنون الحديثية ما بين صغير وكبير. فهناك كتب في الرواية، وهناك كتب في الشروح الحديثية، وأخرى في الأثبات، وأخرى في المصطلح. غير أننا نعذر علينا الوقوف على كثير منها ؛ لأن أغلبها مفقود، ولا نعرف عنه إلا العنوان فقط. فالذي نعرضه ونقوم بالتعريف به هو الكتب التي تداولها الباحثون، سواء كانت باللغة الإندونيسية أو العربية، وأما إذا كان الكتاب مفقوداً أو غير متداول، فسنبين ذلك.

ولا يفوتنا أن نذكر بأننا في أثناء عرض الكتاب، قد نبدي ملاحظتنا على بعض الأفكار التي وردت في الكتاب. ونقسم هذا الفصل إلى مباحث، طبقاً للفرن الذي يندرج تحته الكتاب، وذلك على النحو التالي :

المبحث الأول : كتب الرواية

(1) (المنحة الخيرية في أربعين حديثاً من أحاديث خير البرية) للشيخ محفوظ الترمسي

وهو كتاب في الأربعينات، جمع فيه صاحبه أربعين حديثاً من الأحاديث النبوية من الكتب المختلفة. وقد سار على هذا النهج بعض المُحدِّثين، وتفنَّن بعضهم في ذلك، فجمع أربعين حديثاً من أربعين شيخاً، والآخر أربعين حديثاً من أربعين كتاباً، وآخر أربعين حديثاً في موضوع معين، مثلاً في الجهاد، وغيره. والظاهر أن الكتاب طبع قديماً بمصر، غير أنني لم أقف على أية نسخة منه، وإنما علمته من خلال شرحه (الخلعة الفكرية) للمؤلف نفسه.

(2) إتحاف السادة المحدثين بمسلسلات الأحاديث الأربعين للشيخ مختار ابن عطار

وهو عبارة عن جمع أربعين حديثاً من الأحاديث المسلسلة التي رواها مؤلفه عن شيوخه. ومعروف أن الأحاديث المسلسلة كثيرة جداً، لكن المؤلف اختار منها أربعين حديثاً وجمعها في هذا الكتاب. وقد روى فيه كل حديث مع ذكر سنده المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر تخريجه مجملاً. وقع الكتاب في 39 صفحة على حجم كبير، وطبع على نفقة مؤلفه بمطبعة عيسى البابي الحلبي، بمصر، في جمادى الأولى سنة 1345هـ.

(3) (الأربعون البُلدانية) للشيخ محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني

وهو عبارة عن كتاب في الأربعينيات أيضاً، جمع فيه صاحبه، أربعين حديثاً من الأحاديث التي رواها عن أربعين من شيوخه من أربعين بلداً (أو مدينةً). وهذا النوع من الأربعينيات يسمى عند المحدثين بـ(الأربعين البُلدانية). وهذا إن دل على شيءٍ فإنما يدل على توسع صاحبه في الرواية، وتمكنه في علم الإسناد. وأول من صنع ذلك من المحدثين هو الحافظ أبو طاهر السلفي (ت 576هـ)، ثم تبعه كثيرون، ومنهم شيخ المؤلف الحافظ عبد الحفيظ بن الجمال محمد الطاهر الفهري الفاسي (ت 1383هـ). ومنهم صاحب هذا الكتاب، وقد اشتهر عند بعض المحدثين بالتوسع في رواية الحديث وله باع طويل في علم الإسناد، حتى يسميه بعضهم بـ(مُسْنِد الدنيا)، كما سبق أن ذكرنا.

وقد وقع الكتاب في 80 صفحة، ويتضمَّن مقدمةً وأربعين حديثاً مع الفهارس، وطبع بدار البشائر الإسلامية، بيروت، سنة 1364هـ. ثم أعيد طبعه مرة ثانية سنة 1407هـ. وقد حظي هذا الكتاب بإقبال شديد من عُشاق الأسانيد من الشرق ومن الغرب، وتلقوه عن صاحبه في مكة المكرمة في حياته، خاصة في أيام الحج، كما تلقوه عن تلامذته بالاجازة بعد موته. وسنفضل الكلام عنه عند حديثنا عن الأربعينيات، إن شاء الله.

(4) (الأربعون حديثاً من أربعين كتاباً عن أربعين شيخاً) للفاداني

وهو كسابقه جمع لأربعين حديثاً. وإذا كان الكتاب السابق، يتضمن أربعين حديثاً من أربعين بلداً، فهذا جمعها من أربعين كتاباً عن أربعين شيخاً، فأخذ من كل كتاب حديثاً. وهو أيضاً فن في الأربعينات دل على أن صاحبه متوسع في علم الرواية والإسناد.

وقد طبع الكتاب - الذي وقع في 87 صفحة مع الفهارس - لأول مرة في إندونيسيا، وذلك بالمطبعة الطاهرية، بجاكرتا سنة 1403هـ/1983م. ثم أعيد طبعه بدار البشائر الإسلامية، ببيروت سنة 1407هـ/1987م.

والظاهر أن الكتاب ألفه عند ما تولى تدريس كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام للإمام النووي، بمدرسة دار العلوم الدينية بمكة المكرمة، تلك المدرسة التي تخرج منها كثير من العلماء الإندونيسيين. وذكر المؤلف أن الباعث إلى تصنيف الكتاب هو طلب من بعض إخوانه طلبة علم الحديث، إقتداء بالأئمة الماضين والعلماء السابقين، ثم استخار الله تعالى، فأجاب دعوتهم ولبي طلبهم. وما زال الكثير من الطلبة يتلقون هذا الكتاب بالاجازة إلى يومنا هذا.

(5) تعليق على منح المنة في التعليق على الأربعين من رياض أهل الجنة للشيخ محمد ياسين الفاداني

وقد كتب عبد الباقي البعلي الدمشقي الحنبلي كتاباً في الأربعين وسماه بـ(أربعون حديثاً من رياض الجنة من آثار أهل السنة)، ثم علق على هذا الكتاب الشيخ عبد العزيز بن محمد بن الصديق الغماري في كتاب سماه (منح المنة)، ثم علق على هذا التعليق الشيخ محمد ياسين الفاداني. وطبع الكتاب بهامش كتاب (أربعون حديثاً من رياض الجنة من آثار أهل السنة) لعبد الباقي الحنبلي.

وذكر الغماري في مقدمة تعليقه أن قيامه بالتعليق على الأربعين بناء على إشارة من مسند العصر الشيخ محمد ياسين الفاداني الذي ناوله هذا الأربعين. واعتبر المعلق هذا الطلب من مسند العصر من باب التواضع الذي اشتهر به وقال : (والإفتمى كان مثله يطلب مني الشرح والتخريج، وهو الذي برز وفاق الأقران، وصار ممن يفخر بهم الزمان) (319).

وقد تضمن هذا الأربعين اثنين وأربعين حديثاً، وتكون من عدة مجموعات حديثية. فالمجموعة الأولى تحتوي عشرة أحاديث مسلسلة. والمجموعة الثانية تحتوي عشرة أحاديث عن الصحابة العشرة المبشرين بالجنة، والمجموعة الثالثة تحتوي عشرة أحاديث من ثلاثيات الإمام أحمد، والمجموعة الرابعة تشتمل على خمسة أحاديث من ثلاثيات البخاري، وحديثاً آخر من ثلاثيات الدارمي، وأحاديث أخرى متفرقة.

وقد طبع الكتاب بدار البشائر الإسلامية، ببيروت الطبعة الأولى سنة 1405هـ/1985م، ووقع في 119 صفحة.

(319) منح المنة في التعليق على الأربعين من رياض أهل الجنة : الشيخ عبد العزيز بن محمد الغماري، تعليق الشيخ محمد ياسين الفاداني، دار البشائر الإسلامية : ص 5.

(6) العُجالة في الأحاديث المُسلَّلة للشيخ محمد ياسين الفاداني

يتضمن هذا الكتاب مجموعة من الأحاديث المسلسلة ما يقرب مائة وثلاثة عشر حديثاً أملاها على بعض رواد الحديث والإسناد بالمدينة المنورة، منهم محمد إبراهيم الختني ثم المدني وزملاؤه بالمدينة، وأجازهم بها.

وذكر المصنف في مقدمة الكتاب أنه أثناء وجوده بالمدينة جاءه طلاب الحديث فطلبوا منه إسماعهم الحديث المسلسل بالأولية، فأسمعهم. ثم جاءوه في اليوم التالي لتلقي المسلسلات الحديثية على شروطها، وأحوا عليه في الاستجابة لرغبتهم. ثم أجاب فأملى عليهم هذه العجالة مقتصرًا على ما في مسلسلات ابن الطيب (320)، وتلقوها منه على شروطها، مسلسلة بالقول والفعل، وأجازهم بها خاصة.

وقع الكتاب في 128 صفحة، وبدأ المؤلف بحديث الرحمة، ثم المسلسل بالمصافحة، ثم المسلسل بالمشابكة، إلى آخر ما ورد فيه من المسلسلات. وكان آخرها المسلسل بختم المجلس بالدعاء. وساق في آخر الكتاب ترجمة الشيخ محمد إبراهيم بن ملا سعد الله الختني، نقلًا عن كتاب (تشنيف الأسماع) للشيخ محمود سعيد.

ومنهج المؤلف فيه أنه بدأ بترجمة الباب حسب عنوان المسلسل، ثم ذكر أسانيده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المسلسل المذكور. وقد يأتي بأكثر من طريق في المسلسل الواحد مع إشارة (حاء) التحويل. ثم ذكر في نهاية كل مسلسل قول الشيخ محمد بن الطيب المغربي ثم المدني في تخريج الحديث، ودرجته من حيث الصحة والحسن والضعف.

وقد طبع الكتاب لأول مرة بالمطبعة الطاهرية بجاتينقارا بجاكرتا-إندونيسيا. وذلك في سنة 1403هـ، ثم أعيد طبعه بدار البصائر بدمشق سنة 1405هـ/1985م.

(320) يعتبر مسلسلات العلامة شمس الدين محمد بن الطب الفاسي الشرقي (1170هـ) أكبر ما جمع في ذلك. فقد جمع مسلسلات اشتملت على نحو ثلاثمائة حديث مسلسلة الإسناد.

(7) (2002 من الأحاديث المختارة) للدكتور حَسْبِي الصِّدِّيقي

وقد كان الباحث إلى تأليفه -في المقام الأول- سد حاجة طلبة الجامعات الإسلامية الحكومية بإندونيسيا إلى كتاب في (الحديث)، وكان مؤلفه أستاذا لمادة الحديث بجامعة (سونان كاليبجاغا) الإسلامية بجوكجاكرتا في ذلك الوقت. كما كان الهدف من تأليفه أيضا تقديم مؤلف في الحديث باللغة الإندونيسية إلى المجتمع الإندونيسي المسلم الذي لا يتكلم باللغة العربية، إلا قليلا. ولذلك أصبحت الحاجة ماسة إلى كتاب حديث مكتوب بلغتهم، ليتعلموا منه أمور دينهم. فظهر الكتاب بأسلوب ميسر ومنهج علمي دقيق، وشمل جميع الأبواب الفقهية.

وكان منهجه في ذلك هو منهج المُحدِّثين المُحقِّقين، فبدأ بترجمة الباب. ثم ذكر الصحابي راوي حديث الباب، ثم أعقبه بسياق الحديث كاملا. وتعرض بعد ذلك لتخريج الحديث، وإن كان في الحديث اختلاف في اللفظ في بعض كتب الحديث، ذكره. ثم تكلم عن راوي الحديث، واكتفى بذكر ترجمة الصحابي. ثم قام بعد ذلك بشرح الحديث من حيث المعنى الاجمالي واللغوي وما دلت عليه من الأحكام، مع بيان أقوال العلماء في ذلك. ولم يفته في آخر تحليله للحديث، ذكر سبب وروده، إن كان لورود الحديث سبب.

ويتكون الكتاب من ثمانية أجزاء كبيرة، وطبع لأول مرة سنة 1954م بدار النشر (بولان بنتانغ)، بجاكرتا. ثم أعيد طبعه للمرة الثانية بعد سنة من صدور طبعته الأولى، وكان ذلك في سنة 1955. وجدير بالذكر أن الكتاب قد تلقى إقبالا لا بأس به من طلبة الجامعة، أولا، ثم من جمهور المسلمين الذين لهم اهتمام بأمور الدين.

وقد كتب تقرّيب الكتاب مدير الجامعة التي درّس فيها المؤلف، الكياهي رادين محمد عدنان، وأكد في تقرّيبه أن الكتاب يعطي صورة واضحة للموضوع الذي عالجه المؤلف، وقد رجع في ذلك إلى أمهات الكتب الحديثية والفقهية.

(8) الأحاديث المختارة للأستاذ مُناوَر خليل

تكررت بعض المصادر أن الأستاذ مناوَر خليل كان في نيته أن يؤلف هذا الكتاب خمسة عشر مجلدا، ولكن لم يتم منه إلا ثلاثة مجلدات (321)، ولم أقف عليه.

(9) الأحاديث الصحيحة في الإسراء والمعراج للأستاذ مناوَر خليل (322)

لم أقف عليه.

(321) لموسوعة الإسلامية الإندونيسية : (797/2-799).

(322) الموسوعة الإسلامية الإندونيسية : (797/2-799).

المبحث الثاني : الشروح الحديثية

(1) (الدُّرُّ المنضود في شرح سنن أبي داود) للشيخ محمد ياسين الفاداني

لم أقف على هذا الكتاب، وإنما سمعت تلامذة المؤلف يحكون عنه ويقولون إنه في عشرين مجلدا، وما زال مخطوطا ومحفوظا بمكتبة المؤلف الشخصية بمكة المكرمة.

وقد بذلت جهدي لأطلع عليه وسافرت إلى مكة المكرمة في موسم الحج عام 1414هـ، ثم أعربت لأبنائه عن نيتي في الاطلاع عليه من أجل البحث، وجئت إلى منزله عدة مرات لهذا القصد، لكن الظاهر أن أسرته لم ترغب في اطلاع أحدٍ على هذا التصنيف الكبير للمرحوم الشيخ ياسين الفاداني، وربما كان ذلك بسبب عدم اهتمامهم بالعلم وأهله. وقد سمعت من بعض الطلبة، أن مكتبة دار البشائر حاولت مشاورة ورثته في طبع الكتاب، لكنها لم تتجح في ذلك، وبقي الكتاب مخطوطا في مكتبته، ولم ندر من الذي وفَّقه الله من أسرته لينقذ هذا المؤلف ويسلمه إلى مكتبة تطبعه ليستفيد منه طلبة العلم والعلماء.

(2) (فتح العلام شرح بلوغ المرام) للفاداني

وهو عبارة عن شرح بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني (852هـ)، ولكنني للأسف، لم أفق على هذا الكتاب أيضا، لأنه محفوظ في مكتبة الشيخ ياسين، وقد أغلقها أبناؤه بعد موته. وسمعت أنه في أربعة أجزاء.

(3) (الخلعة الفكرية بشرح المنحة الخيرية) للشيخ محمد محفوظ الترمسي

وهو عبارة عن شرح لكتاب الأربعين الذي جمعه مؤلفه من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم - إقتداءً بالأئمة السابقين - من كتب الأحاديث المختلفة. وكان منهجه في الشرح منهج المُحَقِّقِينَ المُدَقِّقِينَ فيعلق على كل كلمة تحتاج إلى التعليق ويوضح الغموض ويبين المبهم ويخرج الحديث ويترجم الرواة ويحكم على الحديث.

المبحث الثالث : كتب أحاديث الأحكام

(1) مجموعة أحاديث الأحكام للدكتور محمد حسبي الصديقي

وهو كتاب في أحاديث الأحكام، كما هو ظاهر من عنوان الكتاب. ويتكون من إحدى عشر مجلداً، ويشمل كتاب العبادات، وكتاب المعاملة، وكتاب أحوال الشخصية والنكاح، وكتاب الجنائيات وأحكامها، وكتاب الأطعمة والأشربة، وكتاب الحكم والقضاء.

وأكد المؤلف في مقدمة الكتاب أن الأمة الإسلامية قد ابتليت بالتعصب المذهبي، ورأى أن انحراف الأمة عن أصول الشريعة يمثل أهم الأسباب في تخلف الأمة وانحطاطها وتعرضها لمعاداة الأعداء واحتلالهم لها. وقد كان التعصب المذهبي - في نظر المؤلف - هو الذي حال بينهم وبين الرجوع إلى الكتاب والسنة. كما رأى من جانب آخر أن هناك تقاعساً من بعض الفقهاء عن إرجاع آراء الفقهاء السابقين إلى الكتاب والسنة والاحتكام إليهما ليختاروا منها ما رجح لهم من الأدلة. وهذا مما دفعه إلى تأليف هذا الكتاب ليساهم في رسم الطريق للمسلمين الذي يراه صالحاً للاهتداء به نحو النهوض واسترداد ما فقدته الأمة من العزة التي كانت لها. وقد ذكر أنه في جمع هذه الأحاديث اعتمد على كتب السابقين مثل (منتقى الأخبار) للإمام مجد الدين الحراني، وشرحه (نيل الأوطار) للإمام الشوكاني. واعتمد كذلك على كتاب (بلوغ المرام) لابن حجر العسقلاني، والذي شرحه الصنعاني في كتابه (سبل السلام)، كما شرحه أيضاً العلامة صديق حسن خان في كتابه (فتح العلام). كما رجع أيضاً إلى كتاب (المحرر) للعلامة ابن قدامة المقدسي.

وأما منهجه في ذلك : أنه بدأ بترجمة الباب، ثم أورد الحديث المتعلق به، اكتفاءً بذكر راويه من الصحابة. ثم انتقل بعد ذلك إلى ذكر من خرج الحديث من أصحاب كتب الحديث، ودرجته، ودلالته وما يؤخذ منه من أحكام فقهية. وبذلك يتبين الحكم الشرعي الذي استخرج من الحديث. ثم ذكر أقوال المجتهدين من الصحابة، والتابعين، وتابعيهم، والأئمة المجتهدين والأئمة المعروفة في كل مذهب في الموضوع المعالج. ثم رجع بين تلك الآراء بناء على ما قوي عنده من دليل.

وقد طبع الكتاب عدة مرات، والنسخة التي وقعت بين يدي هي الطبعة الثالثة سنة 1981م وقام بشره دار نشر (المعارف) باندونج، بإندونيسيا. ولم نعرف متى كانت طبعته الأولى، لكن كتب المؤلف مقدمته بتاريخ رمضان 1385هـ/يناير 1966م.

(2) الأسئلة والأجوبة للأستاذ أحمد حسن باندونج

وهذا الكتاب عبارة عن مجموعة فتاوى الأستاذ أحمد حسن التي نشرت في مجلة (دفاع عن الإسلام)، ثم دونت في كتاب سماه (الأسئلة والأجوبة). ويتكون هذا الكتاب من أربعة أجزاء كبيرة. وقد قام الأستاذ أحمد حسن بالإجابة عن الأسئلة الفقهية والحديثية التي وردت من قراء المجلة المذكورة.

وقد رتب مباحث هذا الكتاب ترتيباً فقهياً ابتداءً من الطهارة، والصلاة، والجنابة، والزكاة، والصيام، والحج، والنكاح، والأطعمة والأشربة، وهكذا..

ويتميز فقه الأستاذ أحمد حسن بكثرة الرجوع إلى المصدرين الأساسيين، القرآن والسنة، ولا يتقيد بأي مذهب من المذاهب. ولذلك تجد فتاواه في هذا الكتاب حافلة بالأحاديث النبوية. ونحن نرى أن فقه الرجل يحتاج إلى دراسة مستقلة لتمييزه عن بقية المحدثين والفقهاء الإندونيسيين الذين كان أغلبهم من الشافعية.

وكان منهجه في هذا الكتاب، أن يعرض سؤال القارئ، ثم يجيب عنه بعرض الأدلة من القرآن والسنة الصحيحة، ويذكر أيضاً أقوال الفقهاء في الموضوع، ويقارن بين أدلتهم، ثم يختار ما قوي منها وهو الراجح عنده. وسوف نتناول في الفصل القادم بعض النماذج من نقده الحديث سندا وممتا.

وربما بسبب تميز منهجه في الفقه، أقبل الناس على اقتناء هذا الكتاب، حيث أعيد طبعه إحدى عشرة مرة. وكان الطبعة الأولى منه في أكتوبر 1968م. والطبعة الثانية في ديسمبر 1970، والثالثة في يوليو 1974، والرابعة في أغسطس 1977، والخامسة في مايو 1980، والسادسة في مايو 1982، والسابعة في فبراير 1983، والثامنة في يوليو 1984، والتاسعة في سبتمبر 1985، والعاشر في يوليو 1988. وكان آخر طبعاته في نوفمبر 1992م.

وقد طبع الكتاب بدار نشر (ديبونيجورو) باندونغ، بإندونيسيا.

(3) لكل سؤال جواب للأستاذ عبد القادر حسن

هذا الكتاب أشبه الكتاب السابق من حيث المنهج والترتيب. فإذا كان الكتاب السابق من تأليف الأستاذ أحمد حسن، فإن هذا الكتاب من تأليف ابنه الأستاذ عبد القادر حسن. وقد ورث الابن علم والده وتفكيره ومنهجه. وكان أصل الكتاب فتاوى المؤلف التي نشرتها مجلة (المسلمون) بباغيل، بجاوا الشرقية. تولى المؤلف فيها الإجابة على أسئلة وردت من قراء المجلة. وقد أشار الناشر إلى أن هذا الكتاب يعتبر مكملاً للكتاب السابق، وزيادة بيان لما ورد فيه من قضايا فقهية.

ولا يختلف منهج المؤلف هنا عن كتاب (الأسئلة والأجوبة) السابق. حيث يذكر ترجمة الباب، ثم يورد فيه سؤال القارئ ويجيب عنه بالأدلة الشرعية مقدماً في ذلك دليلاً من القرآن ثم يُعقبه بدليل من السنة النبوية الصحيحة، ثم يورد بعض آراء الفقهاء في الموضوع. ولم يكتف بعرض الأقوال بل يناقشها ويرجح بينها، كما فعل والده أحمد حسن، فلم يخالفه في منهجه ولا حتى في الترجيح بين الأقوال. ولذلك تجد أن الرأي الذي رجحه الأستاذ أحمد حسن هو نفسه الذي رجحه المؤلف.

الكتاب في ثمانية أجزاء على حجم متوسط، وقد طبع لأول مرة في صفر 1404هـ/نوفمبر 1983م بمطبعة (المسلمون) نفسها، ثم أعيد طبعه مرة ثانية في شهر الربيع الأول سنة 1412هـ/أكتوبر 1991م.

(4) ترجمة كتاب (بلوغ المرام) للأستاذ أحمد حسن

وقد قام الأستاذ أحمد حسن باندونغ بترجمة كتاب (بلوغ المرام من أدلة الأحكام) للحافظ ابن حجر العسقلاني (852هـ) إلى اللغة الإندونيسية ليستفيد منه المسلمون الذين لا يقرؤون العربية. وذلك لَمَّا أدرك حاجة المسلمين إلى مثل هذا الكتاب ؛ لما اشتمل عليه من أحاديث الأحكام التي لا يستغني عنها المسلم في حياته. وقد اختارها الحافظ من بين الأحاديث الكثيرة وحررها تحريراً بالغا، كما صرح بذلك المؤلف في مقدمته (323). وقد وقع الكتاب في جزأين، ويبدأ الجزء الأول من باب المياه حتى باب الخيار، والجزء الثاني من باب الربا إلى باب الذكر والدعاء. وطبع الكتاب بدار نشر (ديبونيجورو) باندونغ. وقد حظي الكتاب بإقبال شديد من المسلمين هناك فأعيد طبعه ثلاثة عشرة مرة. وكانت الطبعة الأخيرة - وهي الطبعة الثالثة عشر - في سنة 1987م.

وكتب المترجم في مقدمة الكتاب لمحة عن علم مصطلح الحديث بصورة مختصرة، عرف فيه بعض المصطلحات. وذكر في آخر الكتاب أنه انتهى من الترجمة ظهر اليوم الثاني من شهر صفر سنة 1378هـ/ 17 أغسطس 1958م بمدينة باغيل، بجاوى الشرقية.

(323) ترجمة كتاب (بلوغ المرام من أدلة الأحكام) لابن حجر : الأستاذ أحمد حسن، دار نشر (ديبونيجورو) باندونغ، ط الثالثة عشر، 1987 : (36/1).

A. Hassan : " Tarjamah BULUGHUL-MARAM Ibnu Hajar Al-'Asqalani ", Penerbit C.V Diponegoro, cet. ke-tigabelas, 1987, jld 1, hal. 36.

المبحث الرابع : كتب الأثبات

(1) (إرشاد العباد إلى علو الإسناد) للشيخ عاقب بن حسن الدين الفلمباني

ذكر فيه عواليه (324)، لكنه مفقود.

(2) معجم شيوخ الحافظ عاقب الفلمباني نزيل المدينة المنورة

أخرجه حفيده الشيخ محمد نجيب بن عاقب الأصغر الفلمباني المدني (325)، مفقود.

(3) ثبت صغير للمُسندِ عاقب بن حسن الدين الفلمباني (326)

مفقود.

(4) النور الأحمد في أسانيد الشيخ عبد الصمد الفلمباني

وهو ثبت له (327)، مفقود.

(324) إعلام القاصي والداني لما علا من أسانيد الفاداني للشيخ محمود سعيد : ص 72.
 (325) إعلام القاصي والداني لما علا من أسانيد الفاداني للشيخ محمود سعيد، المرجع السابق : ص 71.
 (326) إعلام القاصي والداني لما علا من أسانيد الفاداني للشيخ محمود سعيد : الموضوع نفسه.
 (327) إعلام القاصي والداني، المرجع السابق : ص 70.

(5) - الفهارس القائمة في أسانيد المُسنِدة فاطمة الفلمبانية

وهو ثبت للمسندة الشيخة فاطمة بنت عبد الصمد الفلمبانية، وقد أملتُه بمكة (328) ، مفقود.

(6) الحاوي في أسانيد البيماوي

وهو ثبت الحافظ المحدث المعمر الشيخ عبد الغني بن صبح بن اسماعيل البيماوي الإندونيسي (329) (ت 1320هـ)، مفقود.

(7) المفاخر السنوية في الأسانيد العلية القدسية للعلامة عبد الحميد قدس

وهو ثبت دُونَ فيه أسانيده وأسماء شيوخه (330) ، غير أنني لم أقف عليه.

(8) إعلام الراوي في أسانيد أحمد الخطيب المنكاباوي (331)

مفقود.

(9) ثبت الحافظ الشيخ زين الدين بن بدوي

وهو ثبت الشيخ زين الدين بن بدوي الإندونيسي (332) ، جمعه تلميذه عمر بن صالح السماراني في ثلاثة كراريس (333) ، ولم أقف عليه.

(10) كفاية المستفيد للشيخ محمد محفوظ الترمسي

(328) راجع : إعلام القاصي والداني، المرجع السابق : ص 66.

(329) إعلام القاصي والداني، المرجع السابق : ص 66.

(330) إعلام القاصي والداني، المرجع السابق : ص 66.

(331) إعلام القاصي والداني، المرجع السابق : ص 66.

(332) توفي بمكة سنة 1321 هـ.

(333) إعلام القاصي والداني لما علا من أسانيد الفاداني للشيخ محمود سعيد، المرجع السابق : ص 66.

هذا الكتاب ثبت لمؤلفه وكان عنوانه بالكامل : (كفاية المستفيد لما علا من الأسانيد)، ذكر فيه أسماء شيوخه وسنده في جميع العلوم التي تلقاها فترة التحصيل بمكة المكرمة، منها سنده في علم التفسير، وعلم الحديث، وعلم الفقه، وعلوم العربية، وعلم الأصولين (أي أصول الفقه وأصول الدين)، وختمه بذكر سنده في علم التصوف والأوراد.

وقد علقه وصححه المُسنِدُ الشيخ محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني، وذكر في آخر الكتاب سنده إلى صاحب الثبت، كما ساق ترجمة مختصرة لحياة الشيخ محفوظ الترمسي. وطبع هذا الكتاب لأول مرة بمطبعة الهلال بمصر سنة 1332هـ على نفقة شركة الإسلام بمكة المكرمة، ثم أعيد طبعه خمس مرات. وكانت الطبعة الرابعة سنة 1405هـ/1985م. والطبعة الخامسة سنة 1408هـ/1987م بدار البشائر الإسلامية، بيروت. وقد وقع الثبت في أربعة وأربعين صفحة.

(11) (الرسالة الترمسية) في إسناد القراءات العشرية للشيخ محفوظ ابن عبد الله الترمسي

وقد طبعت بالمطبعة الماجدية مكة سنة 1330هـ، ولم أقف عليها.

(12) معجم شيوخ الحافظ محمد محفوظ بن عبد الله الترمسي

أخرجه أخوه العلامة محمد دمياطي الترمسي حيث ترجم فيه شيوخه الذين أخذ عنهم بمصر والشام، منهم كثيرون غير مذكورين في ثبته (كفاية المستفيد لما علا من الأسانيد) (334)، مفقود.

(13) جَمْعُ الشُّوَارِدِ مِنْ مَرْوِيَّاتِ مَخْتَارِ بْنِ عَطَّارِ

وهو ثبت صغير في كراستين، صنفه بعض تلامذته الإندونيسيين المجاورين بمكة المكرمة (335)،

مفقود.

(334) إعلام القاصي والداني، المرجع السابق : ص 69.

(335) إعلام القاصي والداني، المرجع السابق : ص 64.

(14) منهل الوارد في شيوخ مختار بن عطار

وهو عبارة عن معجم في مجلد متوسط جمع فيه الحافظ مختار بن عطار شيوخه وهم أكثر من خمسين شيخاً. وقد أملاه سنة 1345 هـ بمكة وكتب في آخره إجازة لأهل عصره.

(15) الخلاصة الشافية في الأسانيد العالية للعلامة علوي بن طاهر الحداد

لم أقف عليه، والظاهر أنه مفقود (336).

(16) جدول الأسانيد للعلامة عثمان بن عبد الله بن عقيل مفتي بتاوي (جاكرتا)

مطبوع (337)، ولم أقف عليه.

(336) انظر مقدمة كتاب (المدخل إلى تاريخ الإسلام في الشرق الأقصى)، ترتيب وتحقيق: السيد محمد ضياء شهاب، عالم المعرفة، جدة، الطبعة الأولى 1405 هـ.

(337) إعلام القاصي والداني لما علا من أسانيد الفاداني للشيخ محمود سعيد، المرجع السابق: ص 66.

(17) معجم الشيوخ للشيخ سالم بن جندان

مؤلف حافل بتراجم شيوخه الذين التقى بهم من أهل اليمن والهند وإندونيسيا ومصر والشام والمغرب والحجاز ويقع في نحو ألف صفحة موجود بمنزل العلامة عبد الله بن أحمد الهدار بحضرموت. ونسخة أخرى مصورة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة (338).

(18) قطف الثمر للمسنّد سالم بن جندان

والظاهر أنه ثبت المؤلف وما زال مخطوطا محفوظا بجامعة أم القرى (339).

(19) الكوكب البري في ثبت البنجري للشيخ علي بن عبد الله البنجري

وهو ثبت له (340) ولم أقف عليه.

(20) ثبت الشيخ أحمد بن إدريس البوغوري

ثبت بأسانيده (341)، ولم أقف عليه.

(338) مصادر الفكر الإسلامي في اليمن : عبد الله محمد الحبشي، إدارة احياء التراث الإسلامي، قطر، طبع مكتبة العصرية، صيدا، 1408 هـ : ص 87.

(339) انظر مصادر الفكر الإسلامي في اليمن، المرجع السابق : الموضوع نفسه.

(340) تشنيف الأسماع للشيخ محمود سعيد ممدوح : ص (409 - 410).

(341) تشنيف الأسماع، المرجع السابق : (ص 86 - 89).

(21) مطمح الوجدان في أسانيد الشيخ عمر حمدان للشيخ محمد ياسين الفاداني

ولما كان الشيخ عمر بن حمدان المَحْرَسِي أحد كبار علماء مكة في عصره، ومحدِّث الحرمين، وكان الشيخ محمد ياسين قد تتلمذ على يديه ولازمه مدة مديدة، حيث تلقى عنه خلالها الكتب الحديثية السبعة، ما بين سماع وقراءة عليه وإجازة. كان ذلك كله دافعا للمؤلف إلى جمع ثبت شيخه وأسانيده في مؤلف مستقل، وسماه (مطمح الوجدان في أسانيد الشيخ عمر حمدان)، وهو ثبت كبير يقع في ثلاثة أجزاء كبيرة، ولا يزال مخطوطاً. وقد أعجب هذا الكتاب بعض علماء مكة المشهورين في عصره، فأثنى على صنيع الشيخ محمد ياسين، وقال إن هذا الجهد في الاهتمام بالأسانيد من نواذر هذا الزمان، بل كتب الأستاذ السيد حسن بن عبد الرحمن السقاف، شاعر حضرموت بعض الأبيات مدح فيها الشيخ ياسين في عمله. كما أثنى عليه الشيخ محمد بن عوض بن محمد بافضل، من كبار علماء مكة في عصره، وكتب تقریظاً في مقدمة كتاب (إتحاف الإخوان) الآتي ذكره.

وقد تضمنت مقدمة الكتاب إجازة الشيخ عمر بن حمدان للمؤلف حيث قال : (وقد طلب مني الفاضل الأريب، الحائز من العلم والأدب أوفر نصيب، محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني المكي أن أجزيه بما رويته عن مشايخي بالحرمين، والشام، ومصر، والمغرب الأدنى، والأوسط، والأقصى، بعد ما سمع مني الكتب الستة مع (الموطأ) وسمع (جمع الفوائد) للروداني، ومسلسلات (حصر الشارد) و(الحديث المسلسل بالأولية)، وغيرها، بأعمالها القولية والفعلية، وقد جمع ذلك في هذا الثبت المسمى بـ(مطمح الوجدان في أسانيد الشيخ عمر حمدان) فأجبت له لمطلوبه، وأسعفته بمرغوبه، وأجزته إجازة عامة مطلقة تامة..). (342) .

(342) إتحاف الإخوان للشيخ الفاداني، دار البصائر، دمشق، ط الثانية، 1406هـ/1985م : ص 7.

(22) إتحاف الإخوان باختصار مطمح الوجدان للفاداني

وهذا الكتاب مختصر من كتاب (مطمح الوجدان) السابق، وسماه مؤلفه (إتحاف الإخوان باختصار مطمح الوجدان في أسانيد الشيخ عمر حمدان). وقد وقع الكتاب في جزأين، وقد طبع لأول مرة في القاهرة سنة 1371هـ/1952م. ثم أعيد طبعه بدار البصائر بدمشق وبيروت سنة 1406هـ/1985م. ويشمل الجزء الأول منهما قسمين : أما القسم الأول فإنه يتكون من فصلين، الفصل الأول يتضمن مشايخ الشيخ عمر حمدان، والفصل الثاني يحتوي أسانيد عامة لجملة من أصحاب الأثبات. والقسم الثاني يتضمن طائفة من الأحاديث المسلسلة. وأما الجزء الثاني فيشمل قسمين أيضا، القسم الأول في أسانيد أمهات كتب الحديث والأوائل، والثاني في أسانيد بقية العلوم. وقد ذكر الفاداني في الجزء الأول أربعين شيئا من شيوخ عمر بن حمدان من البلدان المختلفة، مع ذكر ترجمة مختصرة لكل واحد من هؤلاء الشيوخ، وكان اجتماعه به، ثم ذكر شيوخه الذين روى عنهم وتلاميذه الذي روى عنه.

وأما الأثبات التي ذكرها فيه فكان عددها ثمانية وثلاثين أثبات، ومعظمها أثبات مشهورة لدى علماء الإسناد. وذكر الفاداني في القسم الثاني من هذا الثبت ثمانين حديثا مسلسلا. وقد تضمنت مقدمة الكتاب إجازة الشيخ عمر بن حمدان للشيخ محمد ياسين الفاداني بثبته (مطمح الوجدان) السابق، وكان تاريخ هذه الإجازة يوم الجمعة في 5 جمادى الثانية سنة 1363هـ. كما تضمنت أيضا إجازته للمؤلف بكتاب (إتحاف الإخوان)، وكان ذلك يوم الجمعة ثاني شعبان سنة 1363هـ. وتضمنت كذلك تحية الشيخ محمد بن عوض بافضل، والشيخ عيد الوصيف محمد، من علماء الأزهر، وتحية الأستاذ حسن السقاف، شاعر حضرموت باليمن. ثم ضمن في آخر الجزء الأول من الكتاب ترجمة لحياة صاحب الثبت وهو الشيخ عمر بن حمدان المحرسي كتبها الأستاذ محمود سعيد ممدوح. وأعتقد أن هذه الترجمة من زيادات الناشر.

(23) بُغية المرید من علوم الأسانيد للشيخ ياسين الفاداني

ويعتبر هذا الثبت أكبر أثبات الفاداني حيث وقع في أربعة مجلدات، وما زال مخطوطا حتى الآن. وقد جمع فيه المؤلف جميع شيوخه تقريبا، وهم نحو أربعمائة شيخ، مع تراجمهم وأسانيدهم. كما ذكر فيه أسانيده لكتب الحديث المشهورة، وأسانيده للأثبات التي تلقاها عن شيوخه بطرق متشعبة. وضمن فيه أيضا أسانيده في فروع العلوم المختلفة. فلو طبع هذا الكتاب لأصبح موسوعة في الأسانيد. وقد اطلع عليه بعض المقربين منه، خاصة تلاميذه الذين تلقوا منه في مكة المكرمة.

(24) العَقْدُ الفَرِيدُ من جواهر الأسانيد للفاداني

هذه رسالة التقطها المؤلف من ثبته الكبير المسمى بغية المرید من علوم الأسانيد. وقد تضمنت الرسالة أسانيد المؤلف في كتب الحديث، وكتب التفسير، وكتب علوم القرآن، وكتب التوحيد والعقيدة، وكتب أصول الفقه وقواعده، وكتب الفقه، وكتب البلاغة، وكتب النحو والصرف، وكتب اللغة وكتب التصوف. وهي مهمة لكون مدار أسانيد الشيخ فيها على محدثي إندونيسيا، حيث عرض فيها أسانيد في جميع الفنون الإسلامية من طريق شيوخه الإندونيسيين. ولذلك يعتبر هذا الثبوت من أطرف الأثبات الإندونيسية وأهمها. فالقارئ يستطيع بالاطلاع عليها أن يتتبع رواية الإندونيسيين للكتب الأحاديثية وغيرها من الكتب في الفنون الإسلامية المختلفة، ومدى جهودهم في ذلك. كما يستطيع أيضا أن يدرك انتهاء أسانيدهم، ومن كان أقدمهم. كما لم يفته ذكر شيوخهم وتلاميذهم.

وقد طبعت الطبعة الثانية بدار السقاف للطباعة والنشر والتوزيع بسورابايا - إندونيسيا، وذلك في شهر رجب سنة 1401هـ. وكان عدد صفحاتها 149 صفحة على حجم متوسط. ولم أقف على الطبعة الأولى.

(25) إتحاف البررة بأسانيد الكتب الحديثية العشرة للفاداني

وهي رسالة للمؤلف تضمنت بعض أسانيد العالية في الكتب الحديثية العشرة منها الكتب الستة، وموطأ مالك، ومسند الشافعي، وجامع مسانيد أبي حنيفة، ومسند أحمد بن حنبل، ثم ألحقها بسنده في الفقه الشافعي. ثم بإجازة المؤلف لأبناء العلامة السيد عبد العزيز بن محمد الصديق الغماري. وقعت الرسالة في 30 صفحة وطبعت بدار البصائر طبعة ثانية سنة 1403هـ/1983م.

(26) (نهاية المطلب تعليقات على سدّ الأرب) للفاداني

هذا الكتاب كما هو واضح من عنوانه، تعليقات على كتاب (سد الأرب من علوم الإسناد والأدب)، ذلك الثبت الذي جمعه العلامة العمدة الفهامة صاحب التحقيقات الرائقة والتقاريرات الفائقة أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر بن عبد العزيز بن محمد السنباوي المالكي المغربي الأصل، المصري الدار الأزهرى، الشهير بالأمير الكبير (343). وهذا الثبت حافل بجملته من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المسلسلات الحديثية، ومشمتم على أسانيد كثير من الكتب في شتى العلوم، وقد انتشر صيته وعم نفعه، وتناقله الناس في الأقطار، وصار الشيوخ يحيلون في إجازاتهم العلمية عليه. وقد أحسن الشيخ محمد ياسين في تعليقه على هذا الثبت، فما من كتاب مر عليه، إلا وقد عرف به وما من عالم مر عليه في الثبت إلا وقد ترجم له. والظاهر أن الثبت كان صغيرا لكن لكثرة تعليقات الفاداني، أصبح كبيرا. وذلك إن دل على شئ فإنما يدل على اطلاعه الواسع على الكتب والمؤلفات لعلمائنا الأفاضل، قديما وحديثا.

وقد وقع الكتاب في 272 صفحة، وطبع بمطبعة حجازي، بمصر. وذكر المعلق في آخر الكتاب تاريخ النسخ حيث قال : (كان الفراغ من نسخ هذا الثبت المبارك على يد العبد الفقير محمد بن المرحوم يسن المكى في يوم 3 سلخ جمادى الآخرة سنة 1361هـ) (344).

(343) ولد سنة 1154هـ بالمغرب، ثم ارتحل مع والديه إلى مصر واستقر بها. تلقى عن الشيوخ وحضر دروس أعيان عصره، واجتهد في التحصيل فمهر وأنجب واشتهر فضله. وصنف عدة تصنيفات منها : المجموع جمع فيه الراجح من المذهب المالكي، وشرحه أيضا. وشرح مختصر خليل وحاشية على المغني لابن هشام، وحاشية على شرح شذور الذهب، وحاشية على الفوائد الشنشورية، وحاشية على شرح الملوي على السمرقندية، وحواشي على المعراج، وغيرها. وقد جمع بعض تلاميذه أسماء مؤلفاته كلها في جزء لطيف سماه (ارشاد أهل العرفان لأسماء مؤلفات الأمير الحسان). وقد روى عنه ابنه محمد الشهير بالأمير الصغير، والشيخ محمد الصفتي المالكي الأزهرى، والشهاب أحمد منة الله الأزهرى، ومصطفى المبلط وعلي سالم اللقاني، وحسن العطار، وعثمان بن حسن الدمياطي وعلي النجاري، ومحمد الفضالي وغيرهم كثير. توفي سنة 1232هـ. انظر تعليق الفاداني : ص (4-5).

(344) سد الأرب من علوم الإسناد : محمد الأمير الكبير، مطبعة حجازي، بمصر : ص 267.

(27) الدُرّ النثير في الاتصال بثبت الأمير للفاداني

وهو عبارة عن مجموعة إجازات شيوخه له بثبت الأمير السابق ذكره. وقد ذكر فيه الفاداني كل شيوخه الذي أجازوه به، مع سنده إلى صاحب الثبت.
وهو رسالة صغيرة طبعت بهامش (سد الأرب)، وقد وقع في عشر صفحات.

(28) الرّوضُ النّضير في اتصالاتي ومجموع إجازاتي بثبت الأمير للفاداني

وهو كتاب فيه مجموعة إجازات الفاداني من شيوخه بثبت الأمير، مع بيان نص كل إجازة. وقال المؤلف في مقدمته مبينا موضوع هذا الكتاب : (وفاتني فيها - أي في تعليقاته على ثبت الأمير - ذكر أساندي المتصلة إلى العلامة الأمير وذكر نصوص إجازات شيوخي الأعلام وكانت متعلقة بهذا الثبت وإن شملت غيره، وها أنا أجمع هذه الرسالة وأودع فيها ما فاتني من الأمرين في مطلبين وأسميها (الروض النضير) (345) .
أما تلاميذ الشيخ محمد الأمير الكبير فقد اتصل بهم الفاداني من طريق شيوخه، وكان عددهم في هذا الكتاب 47 تلميذا.

وتضمن الكتاب 23 إجازة، وأول إجازة ذكرها من شيوخه محيي الدين بن صابر القاضي الكاشقري، وأخرها إجازة من الشيخ عبد الله الصديق الغماري
وقد وقع الكتاب في 126 صفحة، وقد قدم للكتاب الأستاذ يوسف عبد الرزاق المدرس بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر.

(345) الروض النضير في اتصالاتي ومجموع إجازاتي بثبت الأمير : محمد ياسين الفاداني : ص 2.

(29) الأسانيد المكية لكتب الحديث والسير والشمائل المحمدية للفاداني

وهو كتاب صغير وقع في 32 صفحة يتضمن أسانيد المؤلف للكتب الحديثية من طرق شيوخه المكيين فقط. وكان عدد الكتب التي ذكرها فيه اثنين وثلاثين كتاباً.

ذكر المؤلف في مقدمته أن الباعث على إخراج الكتاب هو قيامه بمدارسة الكتب الحديثية السبعة المشهورة (صحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وموطأ مالك) وجملة من كتب السير والشمائل مع جماعة من إخوانه طلبة العلم بمكة المكرمة في شهر رمضان من كل سنة، واستمر ذلك لعدة سنوات تزيد على ثلاث عشرة سنة، وطلب منه هؤلاء الطلبة أن يكتب لهم كراسة لطيفة في أسانيد المكية لتلك الكتب، فلما رأى المؤلف فيهم الأهلية أجابهم إلى طلبهم لينشروها في بلادهم إذا رجعوا إليها.

وطبع الكتاب لأول مرة بدار البشائر الإسلامية سنة 1379هـ. ثم أعيد طبعه بالدار نفسها سنة 1409هـ.

(30) النَّقْحَةُ الْمَسْكِيَّةُ فِي الْأَسَانِيدِ الْمَكِّيَّةِ لِلْفَادَانِيِّ

وهو إجازته للقاضي محمد بن عبد الله بن الحسين العمري وللسيد محمد بن محمد بن يحيى زيارة الحسني الصنعاني، ويتضمن الكتاب أسانيد المؤلف لمجموعة من الكتب المتداولة في هذا العصر، مقتصرًا على رواياته عن مشايخه المكيين وأسانيدهم.

ومن هذه الكتب : كتب الأحاديث النبوية، وكتب السير والشمائل، وكتب التفسير، وكتب التوحيد، وعلوم القرآن، وكتب علوم الحديث، وكتب أصول الفقه وقواعده، وكتب الفقه، وكتب الفرائض، وكتب علوم البلاغة والنحو والصرف، وكتب اللغة.

ثم ذكر بعد ذلك أسانيده للأحاديث المسلسلة التي بلغ عددها واحدًا وأربعين حديثًا من الأحاديث المسلسلة. وقد فرغ المؤلف من تسويد الكتاب عصر يوم الجمعة في 29 من شهر ذي الحجة سنة 1363هـ بمكة المكرمة. وطبع الكتاب بدار البشائر الإسلامية سنة 1410هـ/1990م. ووقع في 132 صفحة.

(31) نهج السلامة في إجازة الصّفي أحمد أحمد سلامة للفاداني

وهو إجازة المؤلف للعلامة القاضي صفي الدين أحمد بن أحمد سلامة الزماري الصنعاني فيما له من المرويات عن شيوخه.

تضمن الكتاب ذكر واحدٍ وستين شيخاً من شيوخ المؤلف وسماعه مروياتهم، كما تضمن أيضاً بعض أسانيده للكتب الحديثية مقتصرًا في ذلك على أسانيده للكتب الستة.

ومنهجه في ذلك أن يعمد إلى ذكر اسم الشيخ ونسبه ولقبه وكنيته، ثم ذكر بعض مؤلفاته، خاصة إجازاته وأثباته وكان على اهتمام بها، ثم أعقبه بذكر شيوخه وبعض أسانيده، ثم أورد بعد ذلك نصوص إجازة شيخه له.

وقع الكتاب في 386 صفحة وطبع بدار البشائر الإسلامية ببيروت سنة 1409هـ/1989م.

(32) فيض المبدي بإجازة الشيخ محمد عوض منقش الزبيدي

وهو إجازة المؤلف للشيخ محمد عوض منقش الزبيدي حيث طلب منه الإجازة بما له من مرويات رغبة منه في أن ينخرط في سلكهم ليكون من أهل الرواية والدراية معا، فأجابه إلى طلبه وأسمعه حديث الرحمة وقرأ عليه خطبة منهاج الطالبين في الفقه الشافعي والمؤلف يسمع، ثم أجاز له لفظا وكتابة وذلك في اليوم السادس والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 1376هـ.

ذكر المؤلف فيه مجموعة من مشايخه الذين أجازوه مع أسانيدهم وهم نحو أربعين شيخا منهم : الشيخ إبراهيم بن موسى الحزامي السوداني، وأحمد بن عبد الله المخللاتي، وأحمد بن محمد بن سليمان الأهدل، وأحمد رافع بن محمد الطهطاوي، والشيخة أمة الله بنت عبد الغني الدهلوية، ومحمد بخيت المطيعي، ومحمد توفيق بن علي البكري الصديقي، وحامد بن محمد بن سالم السري، وحسين أحمد بن حبيب الله الفيض آبادي، ومحمد زاهد بن الحسن الكوثري وغيرهم.

ومنهجه في ذلك أن يعمد إلى ذكر اسم الشيخ ولقبه وكنيته ونسبه وتاريخ وفاته، وإن كان له مؤلفات ذكرها باختصار، ثم أعقبه بذكر شيوخه وحول الأسانيد بعد ذلك إلى أثباتهم.

ثم ختم الكتاب بذكر بعض أسانيد الكتبه الستة وموطأ مالك. ووقع في 118 صفحة مع الفهارس، وطبع بدار البشائر الإسلامية سنة 1408هـ/ 1987م.

(33) الوافي بذيل تَذْكار المَصَافِي للمُسنِدِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ يَاسِينِ الْفَادَانِي

جاء الكتاب بعنوان (الوافي بذيل تَذْكار المَصَافِي بِإِجَازَةِ الْفَخْرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجِرَافِيِّ وَالصَّفِيِّ أَحْمَدَ بْنِ أَحْمَدَ الْجِرَافِيِّ). كتب المؤلف هذه الإجازة بناء على طلب المستجيز العلامة عبد الله الجرافي الصنعاني للمرة الثانية ليكتب له إجازة بصورة تفصيلية بأسانيده للكتب المتداول قراءتها في هذا العصر. وقد سبق أن كتب له المؤلف الإجازة وسماها (تذكار المصافي) وفرغ من تحريرها غرة محرم سنة 1364هـ. فهذه الإجازة الثانية مكملة للإجازة الأولى وسماها (الوافي بذيل تذكار المصافي).

وكان المؤلف قد طلب إجازةً قبل ذلك من المستجيز الشيخ عبد الكريم فيما له من مرويات أواخر سنة 1362هـ فأجابته وحرر بقلمه إجازة مستوفاة ممتعة وسماها (إتحاف أهل الحديث) وهي من أجل غنائم عنده، على حد تعبيره.

فهذا الكتاب يتضمن بعض أسانيد المؤلف لأربعين كتاباً من كتب الحديث وأوائلها وأضاف إليها أسانيد لسبعة وعشرين كتاباً من المؤلفات الحديثية الأخرى، كما يتضمن أسانيده لمجموعة كتب السير والمغازي والشمائل وكتب التفسير وكتب التوحيد والفقهاء وكتب علوم القرآن وكتب علوم الحديث وكتب أصول الفقه وقواعده والفرائض وكتب النحو والصرف وعلوم البلاغة وكتب اللغة وكتب التاريخ والطبقات، وأفرد سنده في الفقه الشافعي.

وقع الكتاب في 164 صفحة مع الفهارس وطبع بدار البشائر الإسلامية، بيروت، سنة 1408هـ/1988م.

(34) سلسلة عُقود اللجين في إجازة الشيخ إسماعيل عثمان زين للفاداني

وهو إجازة المؤلف للفقير الشيخ إسماعيل عثمان زين اليمني ثم المكي بما لديه من مرويات وأسانيد، وقد اشتمل الكتاب على ثمانية أجزاء كبيرة ولا زال مخطوطاً.

وقد توفي المستحيز - رحمه الله - في شهر ذي الحجة سنة 1414هـ وقابلته بمكة قبل وفاته بأيام ولمست فيه العلم وأفادني ببعض المعلومات المتعلقة بالمُحدّثين الإندونيسيين.

(35) الفيض الرحماني بإجازة فضيلة الشيخ محمد تقي العثماني للفاداني

وهو إجازته للشيخ محمد تقي العثماني بن محمد شفيح الديوبندي، وقد طلب من المؤلف الإجازة مع سماع بعض المسلسلات المتصلة إلى خير البرية صلى الله عليه وسلم، فأجاب طلبه حيث قال: (أجزت العلامة تقي العثماني المومىء إليه إجازة خاصة بما تلقاه مني سماعاً أو عرضاً وأجزته إجازة مطلقة تامة بما حصلت لي روايته وثبتت عني درايته من منقول ومعقول وفروع وأصول وسائر مصنفاتي من شروح وحواشي وتقاريرات ومعاجم وأثبات ومشیخات..)

يتضمن الكتاب أسانيد المجيز المؤلف للكتب الحديثية وبدأها بذكر جملة من مشايخه وذكر مجموعة من كتب الإسناد المتداولة واتصالات سنده بها. فمن هذه الأثبات: (فتح القوي في ذكر أسانيد حسين الحبشي العلوي)، و(ثبت عبد الرحمن الكزبري الصغير أو الحفيد)، و(عقد اليواقيت الجوهريّة وسمط العين الذهبية) للسيد عيدروس بن عمر الحبشي (ت 1314هـ)، و(الغرر الغالية في الأسانيد العالية) لأبي المحاسن محمد بن خليل الطرابلسي الشهير بالقواقجي (ت بمكة 1305هـ)، و(ثبت البرهان إبراهيم الرياحي المتوفى 1266هـ)، و(الجوهر الفريد في علو الأسانيد) للمسنّد محمد أبي النصر بن عبد القادر الخطيب الدمشقي المتوفى 1325هـ، و(كفاية المستفيد لما علا من الأسانيد) للترمسي، و(قطف الثمر في رفع أسانيد المصنفات في الفنون والأثر) للعلامة صالح الفلاني (ت 1218هـ)، و(عقود اللآلي في الأسانيد العوالي) لمحمد أمين الحنفي (ت 1257هـ) وغيرها من الأثبات.

ثم ذكر بعد ذلك أسانيده لحديث الرحمة المسلسل بالأولية، ثم ذكر أسانيده لأربعين كتاباً من أمهات كتب الحديث.

وختم الكتاب بذكر أسانيده الطريفة، خاصة أسانيده من طريق شيوخه الهنود، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على توسعه في الرواية وتبحره في علم الإسناد.

وقد وقع الكتاب في مائة صحيفة وأربع صفحات مع الفهارس، وطبع لأول مرة بدار البشائر الإسلامية سنة 1406هـ/1986م.

(36) ورقات في مجموعة المسلسلات والأوائل والأسانيد العالية للفاداني

وهي رسالة في إحدى وثلاثين صفحة تضمنت أسانيد المؤلف للأحاديث المسلسلة حيث ذكر فيها نحو ستة عشر حديثاً من الأحاديث المسلسلة منها : الحديث المسلسل بالأولية، والمسلسل بالمصافحة المسية، والمسلسل بالمشابكة، والمسلسل بقراءة سورة صف، والمسلسل بقبض اللحية، والمسلسل بالمحبة، والمسلسل بالعد في اليد، والمسلسل بالضيافة على الأسودين، والمسلسل بالتلقيم، والمسلسل بالاطعام والسقيا، والمسلسل بيوم العيد، والمسلسل بيوم عاشوراء، والمسلسل بالآخريه، والمسلسل بالمصافحة المعمرية، والمسلسل بالمشابكة المغربية، وآخرها الحديث المسلسل بالرؤية.

كما تضمنت أوائل الحديث لمجموعة الكتب الحديثية وأسانيدها العالية لأصحاب الكتب الحديثية وأسانيد الطريفة.

وقد كتب في آخرها أنه أجاز بما في هذه الورقات كل من أراد روايتها عنه ممن أدرك حياته -وكذا غيره- مما تجوز له روايته وتثبت عنه معرفته ودرايته. وانتهى من كتابتها غرة رجب عام 1380 هـ. وطبعت لأول مرة بالمطبعة السلفية ببليقاهرة سنة 1401 هـ.

(37) العجالة المكية في أسانيد الشيخ محمد سعيد سنبل إلى مؤلفي الكتب الحديثية المذكورة في أوائل السنبلية للشيخ الفاداني

وهي رسالة في أسانيد الشيخ محمد سعيد بن محمد سنبل المكي إلى مؤلفي الكتب الحديثية. ومعلوم أن الأوائل هي عبارة عن كتاب يضم جملة من أوائل الكتب المصنفة في الحديث النبوي، وقد أحدثها المتأخرون من المشتغلين بالحديث لتسهيل قراءته في مجلس واحد. ويعد (الأوائل السنبلية) للعلامة الفقيه محمد سعيد سنبل من أهم الكتب في هذا الفن. وكان أول مؤلف فيها كتاب (الأوائل) للحافظ ابن الديبع الشيباني الزبيدي ثم توالى بعد ذلك تأليف فيها.

ولما كان الشيخ محمد سعيد سنبل لم يذكر في أوائل أسانيده إلى أصحاب تلك الكتب الحديثية في حين أن الرجوع إلى الأثبات المعتمدة في ذلك صعب وعسير في هذا العصر، قام الشيخ الفاداني بإخراج هذه الأسانيد في كتاب مستقل وسماه (العجالة المكية).

وقعت الرسالة في 58 صفحة مع الفهارس وطُبع معها كتاب (الأوائل السنبلية) وطُبعت بمكتبة النهضة الحديثة بمكة المكرمة طبعته الخامسة وذلك سنة 1401 هـ.

(38) النَّقْحَةُ الْمُسَكَّبَةُ فِي الْأَسَانِيدِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْأَوَائِلِ السَّنْبَلِيَّةِ لِلْفَادَانِيِّ

وهي رسالة صغيرة تضمنت أسانيد المؤلف للشيخ محمد سعيد سنبل المكي في كتابه (الأوائل السنبلية). وقعت الرسالة في 7 صفحات وطُبعت بمطبعة الأهلية ب(كوتا بهارو) كَلَانْتَانُ بِمَالِيْزِيَا. وكانت الطبعة الثانية في سبتمبر 1981م.

(39) إِعْلَامُ الْقَاصِيِ وَالْدَانِيِّ بِبَعْضِ مَا عَلَا مِنْ أُسَانِيدِ الْفَادَانِيِّ

إذا كان أهل الحديث قديما يعتنون بالإسناد والاجتهاد في الأخذ عن الشيوخ، فإن ذلك قد خف أمره في هذا العصر، وأصبح الإنسان في غنى عنه بسبب تدوين السنة بأسانيدھا مع بيان حال إسناد كل حديث غالبا. لكن بقي الآن للتحمل ولقي الرجال فوائد أخرى ينبغي أن يجتهد طالب العلم في تحصيلها بمجالسة الشيوخ والأخذ عنهم، منها شرف الاتصال برسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الإسناد.

ومن الرجال الفحول الذين جددوا هذا الفن، وأخذوا منه بالنصيب الأوفى والحظ الأوفر، واجتهدوا في السماع واللقى ومكاتبة الشيوخ، مسند الحجاز محمد ياسين الفاداني. وكتبه في هذا الفن شهادة ببلوغه فيه الشأو الرفيع الذي لا يوجد من يدانيه فيه في عصره، فضلا عن أن يساويه. وقال الشيخ عبد العزيز الغماري عنه في مقدمة هذا الكتاب: (وها هو كتاب (اعلام القاصي والداني) أعظم دليل وأصدق برهان على أن الفاداني حقا من أعلام الرواية في هذا العصر) (346).

ولذلك قام بعض تلاميذه بجمع بعض مشايخه في كتاب مستقل وطلب منه الاجازة به. وممن كتب أثبات الفاداني صاحب هذا الكتاب الأستاذ محمود سعيد ممدوح القاهري الذي لازمه مدة مديدة، واستفاد منه الكثير. وقد تضمن الكتاب بعض مشايخ الفاداني وبعض المسلسلات المشهورة، ثم ذكر المؤلف أسانيدھ لمجموعة من كتب الحديث المشهورة التي عليها المعول والاعتماد. كما ضمنه أيضا اتصالات الفاداني بكتب الأثبات والفهارس التي بلغت 106 أثباتا، وقد فصلناھا في مبحث (الأثبات). ثم أورد بعض نصوص اجازات مشايخه.

وقع الكتاب في 189 صفحة وطبع بدار مرجان بالقصر العيني بالقاهرة سنة 1981م.

(40) بلوغ الأمان في التعريف بشيوخ وأسانيد الفاداني للشيخ محمد
مختار الدين الفلمباني

هذا الكتاب من تأليف أحد تلاميذه بمكة وهو الشيخ محمد مختار الدين بن زين العابدين الفلمباني المكي، حيث جمع فيه شيوخ وأسانيد مسند العصر الشيخ محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني المتشعبة. ومن المتوقع أن يظهر الكتاب في أجزاء عدة. وقد ذكر مؤلفه في مقدمته أن الكتاب يقع في تسعة أجزاء. أما الجزء الأول ففي تحصيله العلمي وتسمية مجموعة كبيرة من شيوخه الأعلام، والثاني في تسمية جملة من الأثبات المتداولة وأسانيده فيها، والثالث في أسانيده لأربعين كتابا من الكتب الحديثية وأول حديث عن كل كتاب، والرابع في أسانيده لكتب الحديث والعلوم الأخرى، والخامس في جملة من الأحاديث المسلسلة، والسادس في أربعين حديثا عن أربعين شيئا من أربعين كتابا، والسابع في الأربعين البلدانية (أربعين حديثا عن أربعين شيئا من أربعين بلدا)، والثامن في مجموعة من نصوص اجازات الشيوخ له وإجازاتهم لأولاده الأربعة، والتاسع في تراجم مختصرة عن جملة من شيوخه. وخاتمة فيمن أجاز أهل العصر من شيوخه وشيوخ شيوخه ومن معاصريه وفي تسمية من تدبج معه من شيوخه ومعاصريه. وطبع الكتاب بدار قتيبة بدمشق طبعته الأولى سنة 1408هـ/1988م.

المبحث الخامس : كتب فالترغيب والترهيب وفضائل الأعمال

(1) - (نصائح العباد في بيان ألفاظ المنبهات) للشيخ محمد نواوي البنتيّ

وهو شرح كتاب (المنبهات على الاستعداد ليوم المعاد) لابن حجر العسقلاني. يتكون من تسعة أبواب، إبتداء من باب الثنائي وفيه ثلاثون موعظة. ثم باب الثلاثي وفيه خمس وخمسون موعظة، ثم الرباعي وفيه سبع وثلاثون موعظة، فالخماسي وفيه سبع وعشرون موعظة، فالسداسي وفيه سبع عشرة موعظة، فالسباعي وفيه عشر موعظ، فالثماني وفيه خمس موعظ، فالتساعي وفيه خمس موعظ، فالعشاري وفيه تسع وعشرون موعظة. وجملة المقالات فيها مائتان وأربع عشرة، والأخبار منها خمسة وأربعون، والبواقي آثار. وكل باب يحتوي على موعظ وكل موعظة تحتوي على حديث أو أثر.

ومنهجه فيه أنه يشرح معاني الألفاظ التي وردت في متن ابن حجر، سواء أكان حديثاً أم أثراً. وأما تخريج الأحاديث، فقد يخرج فيه بعض الأحاديث بالإشارة إلى الكتب التي خرجها في بعض المواضع، وقد لا يخرجها. والظاهر أن همه هو افهام القراء معاني الكتاب ليستفيدوا منها في حياتهم، وظهرت فيه النزعة الصوفية؛ لأن المؤلف من كبار المتصوفين الإندونيسيين. فيقول مثلاً في الباب الثلاثي :

(عن عثمان رضي الله عنه ؛ من ترك الدنيا) بأن أقل الشبع والأكل وأبغض الثناء من الناس (أحبه الله تعالى) ؛ لأنه ترك الرياء والتفاخر (ومن ترك الذنوب أحبه الملائكة)؛ لأنه لا يتعب الكتابة الذين يكتبون السيئات (ومن حسم الطمع عن المسلمين) أي قطعه عنهم (أحبه المسلمون) لأنه لا يكدر قلوبهم (347) .

ومن الغريب وصفه الملائكة بالتعب وهذا لم يرد عليه دليل. وذكر في آخر الكتاب تاريخ انتهائه من الشرح، وكان ذلك في الحادي والعشرين من صفر سنة ألف وثلثمائة وأحدى عشرة من الهجرة (1311هـ). وقد طبع الكتاب لأول مرة بمطبعة مصطفى البابي الحلبي، بمصر. ثم أعيد طبعه في مكتبة (أوسها كلورجا) بسمارانغ بإندونيسيا.

(2) - (تنقيح القول الحثيث في شرح لباب الحديث) للشيخ محمد نواوي البنتيّ

وهو شرح لكتاب (لباب الحديث) في أحاديث الفضائل للسيوطي. ويقع في أربعين باباً، فنذكر في الباب الأول الأحاديث الواردة في فضيلة العلم والعلماء، ثم الباب الثاني في فضيلة (لإله إلا الله)، ثم الباب الثالث في فضيلة بسم الله الرحمن الرحيم، وفضيلة الوضوء، والسواك، وصلاة الجماعة، والعمائم، والزكاة، والصدقة، والتوبة، والفقر، والنكاح، والتشديد على الزنا، وهكذا إلى آخر الباب، وهو باب في فضيلة الصبر عند المصيبة. وهكذا ساق في كل أبواب الكتاب بعض الأحاديث التي تتعلق بعنوان الباب. وقد يخرج بعضها دون بعض.

(347) نصائح العباد للشيخ محمد نواوي بن عمر البنتيّ، الناشر مكتبة (أوسها كلورجا)، سمارانغ، إندونيسيا، دون تاريخ : ص 9.

وتشمل أبواب الكتاب الفضائل، والترغيب في الأعمال الصالحة، كما تشمل أيضا الزواجر والترهيب عن المنكرات والمنهيات. وهو يهدف بهذا ارشاد المسلمين، خاصة مسلمي بلاده إلى التحلي بالأخلاق الفاضلة والتخلي عن الأعمال السيئة.

وقد طبع الكتاب لأول مرة بمطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر، ثم أعيد طبعه عدة مرات بالمطبعة نفسها، والنسخة التي عندي هي الطبعة الرابعة سنة 1377هـ. كما أعيد طبعه بمكتبة (أوسها كلوارجا) بسمارانغ بإندونيسيا. وأعتقد أنها نسخة مصورة عن طبعة الحلبي بمصر.

المبحث السادس : كتب في تخريج الأحاديث

(1) الهداية إلى ما ينبغي من الزيادة على البداية لعبد الحميد حكيم

هذا الكتاب عبارة عن تخريج الأحاديث التي وردت في كتاب (بداية المجتهد) لابن رشد وبيان حكمها وشرح معانيها (348) ، ولم أقف عليه.

(348) الموسوعة الإسلامية الإندونيسية : (13-11/1).

المبحث السابع : كتب مصطلح الحديث

(1) (منهج ذوي النظر في شرح منظومة علم الأثر) للترمسي

وهو عبارة عن شرح لألفية الإمام السيوطي. ويعد من أحسن شروحها. وقد شرحها أيضا بعض العلماء مثل الشيخ أحمد محمد شاكر وعلق عليها، ولكني أرى أن عمل هذا الأخير لا يتجاوز عن أن يكون تعليقا على منظومة السيوطي، ولم يكن شرحا كما ذكره.

وتبدو أهمية ألفية السيوطي إذا ما عرفنا أنها أكمل مما صنعه العراقي قبله. وقد صرح بذلك السيوطي

نفسه إذ يقول :

(وهذه ألفية تحكي الدرر منظومة ضممتها علم الأثر
فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز واتساق).

والسبب في ذلك أن العراقي يتبع منهج ابن الصلاح ويتقيد به، وأن ابن الصلاح (لما ولى تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية عمل كتابه وهذب فنونه وأملأه شيئا فشيئا واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة وجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائد، ولم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب بأن يذكر ما يتعلق بالمتن وحده، وما يتعلق بالسند وحده، وما يشتركان معاً، وما يختص بكيفية التحمل والأداء وحده، وما يختص بصفات الرواة وحده ؛ لأنه جمع متفرقات هذا الفن من كتب الفن في ذلك الحجم اللطيف) (349).

واستخلص الشارح وجهة نظر العراقي فيقول : (رأى أن تحصيله وإلقاءه إلى طلابه أهم من تأخير ذلك إلى تحصيل العناية التامة بحسن الترتيب) (350).

وابن الصلاح والعراقي في ألفيته ذكرا خمسة وستين نوعا من علوم الحديث، فزاد السيوطي عليهم أربعة وعشرين نوعا آخر. وقد شرح كل ذلك الشيخ محمد محفوظ بن عبد الله الترمسي شرحا جيدا، من غير تطويل ممل ولا تقصير مخل.

وقد طبع كتاب (المنهج) لأول مرة بمطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر، وعدد صفحاته أكثر من 371 صفحة مع الفهارس. وأعيد طبعه عدة مرات حتى وصل إلى الطبعة الرابعة سنة 1406هـ/1985م. ثم طبعته أخيرا مكتبة دار الفكر ببيروت.

وقد ذكر الشارح سنده إلى صاحب المنظومة بالاجازة من شيخه أبي بكر شطا الكي، فيقول : (وقد اتصلت إلي رواية هذه المنظومة من عموم إجازة شيخنا العلامة : السيد أبي بكر بن محمد شطا المكي، عن العلامة: السيد أحمد بن زيني دحلان، عن الشيخ عثمان بن حسن الدماطي، عن الشيخ عبد الله بن حجازي الشرقاوي، عن الشمس محمد بن سالم الحفني. (ح) ومن إجازة شيخنا : السيد محمد أمين بن أحمد المدني، عن الشيخ عبد الحميد الشرواني، عن الشيخ إبراهيم البيجوري، عن الشيخ الشرقاوي، عن الحفني، عن محمد بن

(349) منهج ذوي النظر في شرح منظومة علم الأثر للسيوطي : الشيخ محمد محفوظ بن عبد الله الترمسي، مصطفى البابي الحلبي، بمصر، ط الرابعة، 1406هـ/1985م : ص 6.

(350) نفسه.

محمد البديري، عن علي بن علي الشبرامليس، عن علي الحلبي، عن النور الزيايدي، عن السيد يوسف الأرميوني، عن المؤلف (351).

ومن دقة الشارح أنه ذكر المدة التي أمضاها في شرح الكتاب وهي أربعة أشهر وأربعة عشر يوماً. وذلك ابتداء من أول شهر ذي الحجة عام ثمانية وعشرين وثلثمائة بعد الألف من الهجرة (1328هـ) وانتهى في عصر يوم الجمعة، رابع عشر شهر ربيع الآخر سنة تسعة وعشرين وثلثمائة وألف (1329هـ). وفي نفس الوقت كان ذلك دليلاً على اجتهاده البالغ واستيعابه؛ إذ إنه استطاع أن يشرح هذه المنظومة بهذا الشكل في تلك المدة القصيرة نسبياً.

كما ذكر مكان الكتابة حيث قال: (وكل ذلك بمكة المكرمة، وكتبت شيئاً منه في منى وعرفات حال الوقوف وأيام رمي الجمرات) (352).

تناول الشارح في الكتاب جميع مباحث علم المصطلح. فبدأ بخطبة قصيرة تكلم فيها عن المنهج الذي سار عليه، حيث عرف فيها بالكتاب وعمله فيه، ومراجعته كمقدمة ابن الصلاح، وشرح النخبة، وتدريب الراوي للسيوطي، وغيرها من كتب المصطلح.

وتحدث عن تاريخ كتب المصطلح باختصار في هامش كتابه، وذلك منذ القاضي الرامهرمي إلى العراقي، فقال في بيان (علم الأثر): (أي علم مصطلح الحديث، وفيه عدة مصنفات ما بين كبير وصغير. وذكر الحافظ ابن حجر أن أول من صنف في ذلك القاضي أبا محمد: أي الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمي صنف فيه (المحدث الفاصل بين الراوي والواعي) لكنه لم يستوعب، والحاكم أبا عبد الله لكنه لم يهذب ولم يرتب. وكذا أبو نعيم عمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعب، ثم جاء الخطيب البغدادي فصنف في ذلك كتباً كثيرة فإنه قل من فنون الحديث إلا وصنف فيه جزءاً مفرداً، وللقاضي عياض المالكي (الإلماع)، وللميانجي جزء (ما لا يسع المحدث جهله)، وغير ذلك، إلى أن جاء أبو عمرو ابن الصلاح فألف كتابه المشهور، واعتنى بمصنفات الخطيب، وأخذ نخب فوائدها فاجتمع فيه ما لا يجتمع في غيره، وهو الذي عكف عليه العلماء بعده وساروا بسيره، ونظمه جماعة من الحفاظ منهم العراقي فرحم الله الجميع) (353).

ثم تناول حد الحديث وأقسامه، وفصل الكلام عن الصحيح، والحسن والضعيف وتقريراته، وكتب السنة. كما بحث عن مراتب الجرح والتعديل، وتحمل الحديث، وكيفيته، وكتابته وضبطه، وصفة روايته، وآداب المحدث، وآداب طالب الحديث، والعالي والنازل، وغريب ألفاظ الحديث، والمصحف والمحرف، والناسخ والمنسوخ، ومختلف الحديث، وأسباب الحديث، وتاريخ المتون.

كما تعرض لبيان معرفة الصحابة، ومعرفة التابعين، وأتباعهم. ثم أعقبه بالحديث عن رواية الأكابر عن الأصاغر، والصحابة عن التابعين، ورواية الأقران، ورواية الإخوة والأخوات، ورواية الآباء عن الأبناء وعكسه،

(351) المصدر السابق: ص 3.

(352) المصدر السابق: ص 367.

(353) المصدر السابق: هامش ص (5-6).

ورواية السابق واللاحق، ومن روى عن شيخ ثم روى عنه بواسطة، والوحدان (354)، ومن لم يرو إلا حديثاً واحداً، ومن لم يرو إلا عن واحد.

وانتقل بعد ذلك إلى البحث عن الأسماء والكنى، وتناول الأنواع العشرة من الكنى والأسماء المزيدة على ابن الصلاح وألفية العراقي، وشرحها شرحاً جيداً وأضاف إليها بيتاً واحداً، وسنذكره قريباً. كما بحث عن الألقاب، والمؤتلف والمختلف، والمتفق والمختلف، والمتشابه والمشتبه، والمقلوب، ومن نسب إلى غير أبيه، والمنسوبين إلى خلاف الظاهر، والمبهمات.

ثم عقد مبحثاً مستقلاً عن معرفة الثقات والضعفاء، ومعرفة من خلط من الثقات، وطبقات الرواة وأوطانهم وبلدانهم، والموالي.

وكان آخر مبحث تناوله في هذا الكتاب هو مبحث التاريخ الذي كان من بين إضافات السيوطي على ابن الصلاح والعراقي.

ثم ختمه بذكر المدة التي أتم فيها شرحه وذكر إجازته به لمن تلقاه عنه من الطلبة ولمن جاء بعده.

وممن مميزات الكتاب، أن الشارح استوعب فيه كل ما يتعلق بالموضوع الذي تناوله من معلومات علمية حديثة، وذلك بعبارة موجزة تحمل معاني دقيقة وفوائد مستفيضة. فلا عجب لذلك من أن يكون الكتاب من مقررات المعاهد الإسلامية التقليدية المعروفة باسم (بيسانترين) في أنحاء إندونيسيا، خاصة في المعهد الذي تخرج منه الترمسي في قرية (ترمس).

ومع ذلك ينبغي أن أذكر أن صاحب الكتاب - في نظري - تأثر بالمنطق في شرحه، حتى جاء الشرح في كثير من المواضع معقداً مما جعلني أرجع كثيراً إلى تدريب السيوطي، صاحب المنظومة، لفهم بعض العبارات ومغازي الشارح. وعلى كل فجزى الله الشيخ محمد محفوظ على هذا العمل النافع، خير الجزاء.

(354) وهو من لم يرو عنه إلا واحد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.

(2) (المدخل إلى علم الحديث) للدكتور محمد حَسْبِي الصديقي

يعد هذا الكتاب من أوسع كتب الحديث التي تتحدث عن تاريخ وتطور علم الحديث باللغة الإندونيسية، وأغزرها مادة، وأحسنها تبويبا وعرضا. وقع الكتاب في 419 صفحة وطبع لأول مرة بدار نشر (بولان بينتانغ) جاكارتا سنة 1954م، ثم أعيد طبعه عدة مرات، والنسخة التي عندي هي الطبعة العاشرة، سنة 1991. جعل المؤلف كتابه في ستة أبواب. وكل باب يحوي فصولاً، وكل فصل يحوي مباحثاً. ومهدّ الكتاب بتمهيد ذكر فيه تعريف المصطلحات الأساسية مثل: تعريف الحديث، والسنة، والخبر، والأثر، والحديث القدسي. تكلم المؤلف في هذا الكتاب عن تاريخ تطور علم الحديث وتدوينه، ويرى المؤلف أن علم الحديث قد مر بمراحل عديدة منذ نشأته إلى يومنا هذا. فقسم تاريخ تطور علم الحديث إلى سبعة عصور متتالية، ابتداء من العصر الأول وهو عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عصر الخلفاء الراشدين، ثم عصر صغار الصحابة وكبار التابعين، ثم عصر التدوين، فعصر أفراد الأحاديث في مؤلفات مستقلة، فالعصر السادس وهو من أول القرن الرابع إلى سنة 656 هـ، وانتهاء إلى العصر السابع (من سنة 656 هـ إلى الآن). وقد تناول في كل عصر من تلك العصور البحث عن السمات الخاصة لكل عصر، كما ساق أسماء المحدثين الذي عاشوا خلاله، مع ذكر تصنيفاتهم في علم الحديث، رواية ودرابة.

وفيما يتعلق بكتب المعاجم، فإنه من المعلوم أن طلاب الحديث ليسوا على درجة واحدة من الاستيعاب بكتب الحديث. فإذا أراد الشخص أن يبحث عن حديث في كتب السنة ومن رواه، قد يكون من الصعب عليه أن يتتبع كل كتاب ليجد فيه الحديث الذي أراده، مما يحتاج الأمر - بطبيعة الحال - إلى كتاب يرشده إلى ذلك. ومن أحسن الكتب في هذا الباب - في رأي المؤلف - هو كتاب (مفتاح كنوز السنة) الذي وضعه المستشرق الدكتور (أ.ي. فينسينك)، والذي نقله إلى العربية الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي. وقد أشار في هذا الكتاب إلى أربعة عشر كتاباً منها: صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وسنن الدارمي، وموطأ مالك، ومسند زيد بن علي (355)، ومسند أبي داود الطيالسي، ومسند أحمد بن حنبل، وطبقات ابن سعد (356)، وسيرة ابن هشام، ومغازي الواقدي (357).

أقول: يبدو أن المؤلف الدكتور محمد حَسْبِي الصديقي قد فاتته تأليف أخرى هي أقدم وأكمل مما وضعه المستشرق المذكور، منها: كتاب (تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف) للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزي (742 هـ)، وهو عبارة عن معجم مفهرس لمسانيد الصحابة والرواة عنهم، وموسوعة علمية ضخمة لجميع أحاديث الكتب الستة الصحاح. وقد طبعته لأول مرة دار القيمة بالهند سنة 1403 هـ / 1982 م. ولم يكن هذا المؤلف قد طبع - على ما يبدو - في حياة الدكتور، ولذلك فاتته الكلام

(355) هذا ليس من كتب أهل السنة، بل هو للزيدية فتنه.

(356) ليس من كتب الحديث، بل هو كتاب من كتب الرجال مرتب على الطبقات.

(357) انظر المدخل إلى علم الحديث: الدكتور محمد حَسْبِي الصديقي، مطبعة (بولان بينتانغ)، جاكارتا، ط العاشرة، 1991، ط الأولى سنة 1954: ص 140 مع تصرف.

Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, Prof. DR., " *Sejarah Dan Pengantar ILMU HADITS* ", Bulan Bintang, Jakarta, Cetakan Ke-Sepuluh, 1991, hal. 140.

عنه في كتابه. وقد علق على التحفة الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب سماه (النكت الظرف على الأطراف)، مطبوع بهامش التحفة.

كما فات الدكتور المؤلف ذكر كتاب (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي) لمجموعة من المستشرقين، وعلى رأسهم المستشرق فينسينك. وقد وقعت هذه الموسوعة في ثمانية مجلدات. ومن مزاياها أن ألفاظ الحديث فيها من الكتب الستة وموطأ مالك ومسند أحمد، مرتبة على حروف المعجم، وذكروا تحت كل لفظة الأحاديث التي وردت فيها هذه اللفظة. فالباحث يستطيع أن يعثر على نص الحديث الذي أراده والكتاب الذي ذكر فيه بمجرد معرفته كلمة مميزة منه، وقد يعسر ذلك أحيانا. وعلى كل فإن هذا المعجم يفيد الباحثين في الوقوف على الحديث، وكان استعماله سهلا والرجوع إليه ميسرا (358).

وفي عصرنا هذا قد ظهرت موسوعة أخرى هي أوسع بكثير مما وضعت مجموعة المستشرقين، وهي (موسوعة أطراف الحديث)، وواضعها الأستاذ محمد السعيد بن بسيوني زغلول المصري. وقد ضمت هذه الموسوعة عددا كبيرا من الكتب الحديثية، وبلغ عدد الكتب والمصنفات التي احتوتها موسوعة الأطراف مائة وخمسين كتابا، ما بين قديم وحديث.

وقد قامت الموسوعة على نظام هو أحسن وأوسع نظام فهرسي عرف في مجالات فهرست السنة ؛ لأنها فهرست على طريقة أطراف ومقاطع الحديث. وكذلك اشتمالها على شمائل النبي صلى الله عليه وسلم (359) . وقد طبعت لأول مرة بعالم التراث ببيروت، في محرم 1410/أغسطس 1989.

(358) انظر لمحات في المكتبة والبحث والمصادر للدكتور محمد عجاج الخطيب، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط السادسة 1980/1400 : ص 202.

(359) انظر مقدمة المؤلف في كتاب (موسوعة أطراف الحديث)، طبعة عالم التراث، بيروت، 1410هـ/1989م.

(3) علم الحديث درايةً للدكتور محمد حَسْبِي الصِّدِّيقي

وقد تكوّن الكتاب من جزأين وتناول جميع الأبواب في علوم الحديث، ابتداء من تعريف المصطلحات الأساسية في علم الحديث، ثم تقسيماته، ثم مكانة كتب الصحاح، ثم ترجمة البخاري ومسلم، وأصحاب السنن، ثم طرق تحمل الحديث وأدائه، ورواية الحديث بالمعنى، وانتهاء إلى تراجم مختصرة لبعض علماء الحديث المتقدمين، وغيرها من أبواب علوم الحديث.

وقع الجزء الأول من الكتاب في 410 صفحة. والجزء الثاني 427 صفحة. وكلاهما طبع بدار (بولن بينتانغ) للنشر والطباعة، جاكرتا، سنة 1958. والنسخة التي بين يدي هي الطبعة السابعة سنة 1987. وقد ألف هذا الكتاب تكملة لكتاب (المدخل إلى علوم الحديث) السابق.

وبين المؤلف في المقدمة أهمية علم الدراية في علم الحديث، فشأنه في ذلك، كما قال، كشأن علم البلاغة في العلوم العربية، وكشأن أصول الفقه في علم الفقه. ولذلك سمي بـ(علم أصول الحديث) (360). مهّد المؤلف لكتابه بتمهيد في أنواع علم الحديث، فعرف علم الحديث، وذكر فوائد علم دراية الحديث، وأهميتها، وتناول بعض المسائل التي بحثت في علم الدراية.

ومما تناوله المؤلف في هذا الكتاب البحث عن كتب الصحاح غير الصحيحين، فنكر نظامها وترتيبها. ثم تحدث بعد ذلك عن تصحيح المتأخرين للأحاديث التي لم يتكلم فيها السابقون ولم يبينوا درجاتها، فأبدى المؤلف رأيه حيث مال إلى قول من قال بجواز التصحيح والتضعيف للمتأخرين مع ضوابط معينة، فقال مؤلف الكتاب الدكتور الصديقي :

(يرى المحققون من العلماء أنه يجوز لمن كان له باع في هذا الصنيع وله مقدرة كافية في علم الحديث، أن يقوم بتصحيح الأحاديث، أو تحسينها أو تضعيفها وأنه لا حرج في ذلك، وهي الأحاديث التي لم يسبق للمتقدمين من العلماء أن بينوا درجاتها. وذلك بعد أن قام بفحص تام وتحقيق دقيق في أسانيدنا والأسباب التي تضعفها) (361)

ثم نقل قول العراقي في ذلك قائلاً : (فهذا هو القول الذي يعمل به عند كافة المحدثين). ومن الأحاديث التي صححها المتأخرون حديث ابن عمر أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ويمسح عليهما، ويقول : كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل (362). وقد صححه أبو الحسن بن محمد القطان (628 هـ) في كتابه (الوهم والإيهام).

(360) علم الحديث دراية : الدكتور محمد حَسْبِي الصِّدِّيقي، مطبعة (بولن بينتانغ)، جاكرتا، ط السابعة، 1987، ط الأولى سنة 1958 : (15/1).

Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, Prof. DR., " Pokok-pokok ILMU DIRAYAH HADITS ", Bulan Bintang, Jakarta, Cetakan KeTujuh, 1987, Jilid 1, hal. 15.

(361) نفسه : (131-132/1).

(362) رواه البزار في (مسنده) عن إبراهيم بن سعيد عن روح بن عباد، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر. ثم قال : (لا نعلم رواه عن نافع إلا ابن أبي ذئب، ولا عن ابن أبي ذئب إلا روح، وإنما كان يمسح عليهما ؛ لأنه توضأ من غير حدث. وقد أجاب عن هذا الحديث بعض العلماء بأن وضوءه هذا ليس عن حدث، وإنما وضؤ سنة. انظر نصب

ثم ذكر بعض العلماء الذين أباحوا تصحيح الحديث للمتأخرين، فيقول : (وممن أجاز ذلك الحافظ زكي الدين المنذري (581 - 658 هـ)، والحافظ شرف الدين الدمياطي (613-705 هـ)، والإمام تقي الدين السبكي (683-756 هـ).

ومن جانب آخر يرى بعض العلماء عدم جواز تصحيح المتأخرين للحديث النبوي أو تحسينه أو تضعيفه. واحتجوا بأنه لا يجوز فتح باب الاجتهاد بعد عصر الأئمة المعروفين.

ثم علق عليه الدكتور الصديقي قائلاً : (إن القول بإغلاق باب الاجتهاد لا يستند إلى كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والرأي الراجح. لكنه ليس معنى ذلك أنه بإمكان أي واحد أن يجتهد كما شاء، بل إن باب الاجتهاد لا يدخله إلا من هو مؤهل لذلك) (363).

وختم هذا الجزء بالبحث عن الموضوعات، مبينا تعريف الموضوع من الخبر، وحكم رواية الموضوع، والطرق التي تدل على الموضوع والكتب في الموضوعات. كما ساق جهود العلماء لبيان الأحاديث الموضوعية. والجزء الثاني من كتاب (علم الحديث دراية) وقع في 428 صفحة. ويشمل أبواباً عدة، وتحت كل باب فصول، كما رتب على هذا النمط الجزء الأول من الكتاب.

فبدأ بالبحث عن علم أوصاف الرواة. ثم تناول علم تحمل الحديث، فعلم أحوال الرواية. ثم تحدث بعد ذلك عن الاستشهاد بالحديث في اللغة والنحو. والظاهر أن هذا المبحث نقله حرفياً من كتاب (قواعد التحديث) للشيخ جمال الدين القاسمي.

وتناول بعد ذلك أنواع الرواية. ثم علم آداب رواية الحديث حيث تناول فيه آداب المحدث وآداب طالب الحديث.، فعلم رجال الحديث (أو تاريخ الرواة). ثم انتقل إلى علم الجرح والتعديل، ثم علم الطبقات، ويبحث فيه تطور علم الطبقات، ومكانة طبقات ابن سعد، ومنهجه فيه. ثم علم علل الحديث، فعلم تلفيق الحديث، فعلم نسخ الحديث ومنسوخه، فعلم أسباب ورود الحديث. وذكر تعريفه ثم أورد بعض الأمثلة من الأحاديث التي ورد فيها سبب ورودها. ثم علم تواريخ المتنون.

ثم تحدث في باب مستقل عن أنواع كتب الحديث في مجالات خاصة : كتب الأطراف، كتب التخريج، كتب أحاديث الأحكام، كتب الترغيب والترهيب، كتب الأدكار والأدعية، والمصطلحات. ومن الملاحظ أنه قد سبق أن تحدث عن هذه العلوم والمؤلفات في الكتاب السابق.

وأفرد البحث في علم فقه الحديث. ومن الموضوعات التي تناولها مكانة السنة في التشريع الإسلامي. والسنة حجة على كل المسلمين، ولزوم العمل بمقتضى الحديث طبقاً لما يفهمه المسلم من الحديث، ورد كل ما

الرواية لأحاديث الرواية للحافظ الزيلعي : (188/1) ؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي (97/1). لكن الطحاوي أجاب بأن مسحه على الجوربين هو الذي يظهر به، ومسحه على النعلين فضلاً، واستشهد بحديث المغيرة بن شعبة ((أن رسول الله ﷺ توضعاً ومسح على الجوربين والنعلين)). رواه أبو داود : (113/112/1)-(1) كتاب الطهارة (61) باب المسح على الجوربين. رقم (159) ؛ والترمذي : (167/1)-(1) أبواب الطهارة (74) باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين. رقم : (99) ؛ وابن ماجه : (185/1)-(1) كتاب الطهارة وسننها (88) باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين. رقم (559). (363) نفسه.

يتعارض مع النص والاجماع، وأنه لا يجوز إخضاع الحديث إلى آراء المذهب. بل المطلوب والواجب هو أن يخضع رأي المذهب إلى الحديث، وأن يقاس به، كما صرح بذلك الإمام الشافعي (364).

كما أكد أنه لا يجوز التعصب لمذهب معين بالبحث عن كل ما من شأنه تقوية المذهب بطريق التعسف، كما فعله بعض المتأخرين. ثم بين ما ينبغي على المسلم تجاه الحديث وهو فهمه على ظاهره، ونقل قول الشافعي: (الحديث على ظاهره، لكنه إذا احتل عدة معانٍ فأولاهما ما وافق الظاهر) (365). ثم تناول أسباب اختلاف الفقهاء من الصحابة والتابعين. وقد اعتمد كثيرا في هذه المباحث على (الحجة البالغة) للعلامة ولي الله الدهلوي. وتعرض أيضا لأسباب اختلاف المذاهب الفقهية. ولم يفته البحث عن أوضاع المجتمع المسلم في العصر الأول وما بعده.

ثم ساق تراجم حياة بعض علماء الحديث المتقدمين. وختم كتابه بعرض تراجم مختصرة لبعض العلماء المتأخرين، فتناول فيه حياة كل من: الحاكم النيسابوري، وابن خزيمة، وابن حبان، وأبي عوانة، وابن السكن، والدارقطني، والطحاوي، وابن نصر المروزي (366)، والبيهقي.

وفي نهاية الكتاب ألحق قائمة بالمصادر والمراجع التي اعتمدها وهي ما يقرب 75 كتابا، ما بين قديم وحديث.

(364) السابق : (360/2).

(365) السابق : (363/2).

(366) وكان مكتوبا (وابن النصر الرازي)، وهو خطأ ولا يوجد من حمل هذا الاسم، فيما نعلم.

(4) علم مصطلح الحديث للأستاذ عبد القادر حسن

جعل المؤلف كتابه في تمهيد وإحدى عشر فصلا وفهارس. ويقع الكتاب في 490 صفحة. وقام بطبعه دار نشر (ديبونيجورو C.V DIPONEGORO) بمدينة بانثونج. وذلك سنة 1966م. ثم أعيد طبعه مرة أخرى في دار النشر نفسها سنة 1983م.

وقد تناول المؤلف في التمهيد : بعض التعريفات. أما الفصول التي تناولها فمنها مسائل الحديث الصحيح، والحسن، والضعيف، والإسناد. ثم أعقب ذلك بالبحث عن المتن، فتناول فيه بعض المسائل المتعلقة به، ثم خصص البحث عن الراوي. وتناول أيضا كيفية البحث عن الحديث والحكم عليه بالصحة والحسن والضعيف، مع ذكر الأمثلة. وختم المؤلف كتابه بالحديث عن الجرح والتعديل.

ومن مميزات هذا الكتاب أنه لم يكتف ببيان نظري، بل أورد لكل موضوع مثلا ونموذجا، بل قد يأتي بالرسم البياني في بعض المواضع. كما يتضمن الكتاب بعض الفهارس، منها : فهرس المصطلحات وفهرس أعلام الحديث الواردة في الكتاب، وفهرس أسماء الصحابة، وفهرس أسماء الكتب الواردة في الكتاب، وفهرس المصادر والمراجع، مما ييسر للقارئ العثور على الموضوع الذي يبحث عنه.

(5) مفتاح الحديث للشيخ إمام غزالي بن حسن

وهو كتاب مكون من مقدمة وتسعة أبواب وخاتمة. بدأ مؤلفه بذكر تعريف المصطلحات، ثم تناول بعد ذلك الموضوعات التالية : تدوين الحديث، والوضع في الحديث. ثم انتقل إلى البحث عن المصنفات الحديثية. ثم تحدث عن رجال الحديث، وأعقبه بالكلام عن الترجيح، وأبواب القرآن والسنة. ثم ختمه بالكلام عن الافتاء. وقد تولى نشر الكتاب - الذي وقع في 174 صفحة - المكتبة المعمورية بمدينة صولو بجاوا الوسطى، وذلك في 15 من شهر رجب سنة 1382هـ/13 ديسمبر 1962. وكان مكتوباً بخط اليد.

(6) الأمالي في علوم الحديث للعلامة علوي بن طاهر الحداد

والظاهر أنه مفقود (367) .

(367) انظر المدخل إلى تاريخ الإسلام في الشرق الأقصى للمؤلف، ترتيب وتحقيق : السيد محمد ضياء شهاب، عالم المعرفة، جدة، الطبعة الأولى 1405هـ.

المبحث الثامن : كتب في تاريخ السنة

الحديث في إندونيسيا للأستاذ مناور خليل

وقع في ثلاثة مجلدات (368) ، غير أنني لم أقف عليه.

المبحث التاسع : كتب السيرة النبوية

السيرة النبوية للأستاذ مناور خليل

طبع في أربعة مجلدات (369) . غير أنني لم أقف عليه.

&&

(368) الموسوعة الإسلامية الإندونيسية : (797/2-799).

(369) الموسوعة الإسلامية الإندونيسية : (797/2-799).

الفصل الثالث : اجتهادهم في المسائل الحديثية
المختلفة

الفصل الثالث : اجتهادهم في المسائل الحديثية المختلفة

ولم يكن قصدنا عند كتابة هذا الفصل، إبراز آراء جديدة لعلمائنا الإندونيسيين حيث لم يسبق لهم فيها. وإلا أصبحت تلك الآراء شاذة وغريبة لا يلتفت إليها ؛ لأنها تخالف ما عليه علماء الأمة قديما وحديثا. وإنما الذي نعني به هو عرض ما كان لديهم من آراء ووجهات نظر واجتهادات في المسائل الحديثية المختلف فيها، ليتعرف القارئ عن موقفهم من تلك القضايا الحديثية، فهل كان لهم بعض الزيادات على ما قاله السابقون من غيرهم؟. وهل كانوا في اتجاه واحد في مسألة معينة، أم كانوا مختلفين أيضا فيما بينهم كما كان غيرهم؟ وما وجهة نظرهم في الرأي الذي اختاروه من آراء العلماء؟ فهذه كلها ما سوف نبينه في هذا الفصل، بعون من الله وتوفيقه.

المبحث الأول : في الحديث الحسن والضعيف

ارتقاء الحسن إلى الصحيح :

إذا كان الحديث الضعيف يمكن أن يتقوى بالمتابعة، ويرتفع إلى درجة الحسن لغيره، فكذلك الحسن لذاته يمكن أن يرتفع إلى درجة الصحة، إذا ما ورد هناك ما يقوي حالته، مثل وروده من طريق أخرى. يقول الترمسي :

(إن أتى) وروى حديثه (من طرق أخرى) ولو واحدة، كما صرح به في التدريب، فقد اجتمعت له القوة من جهتين، و(ينتمي) أي ينتسب ويرتفع عن درجة الحسن (إلى) درجة (الصحيح. أي) لقوته بالمتابعة، فزال ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء الحفظ، وانجبر بها ذلك النقص اليسير) (370).

ومثال ذلك، كما ذكره الترمسي، ما رواه البخاري في صحيحه، حيث قال :

(حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر، حدثنا معن بن عيسى، حدثني أبي بن عباس ابن سهل بن سعد الساعدي، عن أبيه، عن جده قال : كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس يقال له اللّخيف. قال أبو عبد الله : وقال بعضهم : (اللّخيف) (371).

ثم بيّن الترمسي وجه الانتقاد في هذه الرواية، فقال : (فإن أُبَيًّا هذا ضعّفه لسوء حفظه، أحمدُ وابنُ معين والنسائي، وحديثه حسن) (372).

كما ذكر وجه الترقى بسبب ورود رواية أخرى للحديث قائلا : (لكن تابعه عليه أخوه عبد المهيمن، فارتقى إلى درجة الصحة لا لذاته، بل لغيره) (373).

وإذا رجعنا إلى كتب التراجم، وجدنا كثيرا من النقاد ينتقده. وقد سرد ابن حجر في كتابه (تهذيب التهذيب) أقوال النقاد في أبي بن عباس، فقال أبو بشر الدولابي: ليس بالقوي. وقال ابن معين: ضعيف. وقال أحمد: منكر الحديث. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال العقيلي: (له أحاديث لا يتابع على شيء). وقال البخاري: ليس بالقوي. وكان المزي غفل عن ذلك حالة النقل. وإنما روى له البخاري في موضع واحد في ذكر خيل النبي صلى الله عليه وسلم (374). وذكر نحوه الحافظ المزي في (تهذيب الكمال) (375).

(370) منهج ذوي النظر : ص 37.

(371) خ : (2/320) - (56) كتاب الجهاد والسير. (46) باب اسم الفرس والحصار. حديث : (2855).

(372) منهج ذوي النظر : المكان نفسه.

(373) الموضوع نفسه.

(374) تهذيب التهذيب : (1/186).

(375) تهذيب الكمال في أسماء الرجال : الحافظ جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزي (654-742هـ)، تحقيق د/بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت : (2/259-260).

ولكن هل كان النقاد على رأي واحد في تضعيف أبي بن عباس؟ والحق أن هناك من خفف في تجريح أبي حيث لم يصل إلى درجة من يطرح حديثه ولا يحتج بحديثه إطلاقاً. وإلا لما أخرج له البخاري في صحيحه. بل هناك من حسن حديثه. ونجد مثلاً ممن قواه : أبو الحسن الدارقطني. كما خرج حديثه الحاكم النيسابوري في (المستدرک). وذكره ابن حبان البستي في (الثقات) في طبقة التابعين، لروايته عن جده سهل وأبي طفيل عامر بن واثلة رضي الله عنهما. وقال الذهبي في (الميزان) : (أبي، وإن لم يكن بالثابت، فهو حسن الحديث، وأخوه عبد المهيم، وإه) (376). ولذلك ذكره في كتابه (من تكلم فيه موثق). وذكره ابن سعد في الطبقة السادسة من أهل المدينة، ولم يذكر فيه جرحاً أو تعديلاً (377). وقال ابن عدي : (ولأبي هذا غير ما ذكرت من الحديث، يسير، وهو يكتب حديثه وهو فرد المتون والأسانيد) (378).

ولهذا السبب، فيما أرى، أخرج له البخاري. ثم إن حديث أبي هذا لا يتعلق بالأحكام، ولا الفضائل، بل كان في ذكر اسم خيل النبي صلى الله عليه وسلم .

ثم ذكر الترمسي في نهاية هذا الموضوع قاعدة في ارتقاء الحديث الحسن إلى درجة الصحة، بقوله : (والحاصل كما قاله بعض المحققين أن الحسن لذاته، إذا روي من غير وجه، حيث كانت روايته منحة عن رتبة رواة الأول، أو من وجه واحد مساو له، أو أرجح يرتفع عن درجة الحسن إلى درجة الصحيح، فصار ثاني قسماً الصحيح المسمى بالصحيح لغيره، وهو غير الصحيح لذاته) (379).

(376) ميزان الاعتدال : (78/1).

(377) الطبقات الكبرى لابن سعد : (311/5-312) نقلاً عن الدكتور بشار عواد في تحقيق كتاب (تهذيب الكمال)، السابق : المكان نفسه.

(378) الكامل في ضعفاء الرجال : أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني (277-365هـ) : (411/1).

(379) منهج ذوي النظر : ص 38.

حكم رواية الحديث الضعيف والعمل به :

تعرض المحدثون الإندونيسيون في كتاباتهم لمسألة هي من أهم المسائل الحديثية والفقهية على حد سواء، وهي رواية الضعيف والعمل به. وقد اختلف العلماء في العمل به على ثلاثة أقوال :

القول الأول : لا يعمل به مطلقاً، لا في الفضائل ولا في الأحكام، حكاه ابن سيد الناس عن يحيى بن معين، وإليه ذهب أبو بكر بن العربي، والظاهر أنه مذهب البخاري ومسلم، لما عرفناه من شرطيهما، وهو مذهب ابن حزم.

القول الثاني : أنه يعمل بالحديث الضعيف مطلقاً، وعزى هذا إلى أبي داود والإمام أحمد رضي الله عنهما، وأنهما يريان ذلك أقوى من رأي الرجال.

القول الثالث : أنه يعمل به في الفضائل والمواظ ونحو ذلك إذا توفرت له بعض الشروط، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن حجر هذه الشروط، وهي :

1- أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفراد من الكذابين والمتهمين بالكذب، ومن فُحش غلظه. وقد نقل العلائي الاتفاق على هذا الشرط.

2- الشرط الثاني : أن يندرج تحت أصل معمول به.

3- الشرط الثالث : أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط(380).

واختلف المحدثون الإندونيسيون كذلك في رواية الضعيف والعمل به إلى قولين :

(1) فمنهم من يرى جواز رواية الحديث الضعيف، من غير بيان ضعف إسناده، إذا كان في المواظ وما يشبهها، فيجيزون التساهل في الأسانيد الضعيفة، ولا يجيزون ذلك في العقائد والأحكام. وكذلك ما اشتد ضعفه. وإلى هذا ذهب المحدث الإندونيسي محمد محفوظ الترمسي، إذ يقول في شرحه لألفية السيوطي :

(وتركه) أي الراوي للحديث الضعيف غير الموضوع (بيان ضعف) لسنده (قد رضوا) أي أهل الحديث وغيرهم، فيجوز التساهل في الأسانيد الضعيفة، ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف والعمل به من غير بيان ضعفه، إذا كان (في) نحو (الوعظ أو) في (فضائل الأعمال) والقصاص وغيرهما مما لا تعلق له بالعقائد والأحكام كما قال، و(لا) يرضون ذلك في (العقد) أي العقائد كصفات الله عز وجل وما يجوز وما يستحيل عليه وتفسير كلامه، (و) لا في أحكام الشريعة من (الحرام والحلال) وغيرهما (381).

(2) ومنهم من يرى أن الحديث الضعيف لا تجوز روايته من غير بيان ضعفه، في جميع الأحوال، سواء كان في الفضائل أم في الأحكام. وإلى هذا ذهب الدكتور محمد حسبي الصديقي والأستاذ عبد القادر حسن بانجيل

(380) حاشية على فتح المبين لشرح الأربعين : الشيخ حسن بن علي المدابغي، مكتبة عيسى البابي الحلبي، بمصر، دون تاريخ : ص 36 ؛ وانظر أيضا : المختصر الوجيز في علوم الحديث : الدكتور محمد عجاج الخطيب، مؤسسة الرسالة : ص 158.

(381) منهج ذوي النظر في شرح منظومة علم الأثر : الشيخ محمد محفوظ بن عبد الله الترمسي، مصطفى البابي الحلبي، بمصر، ط الرابعة، 1985/1406 : ص 117.

(382). وها نحن ننقل بعض السطور من كتاب الدكتور الصديقي لنبرز تنوع وجهة النظر لدى المحدثين الإندونيسيين تجاه هذه المسألة.

بدأ الدكتور الصديقي بذكر الخلاف حول رواية الحديث الضعيف وبين أن بعض العلماء ذهب إلى جواز رواية الضعيف بصيغة تدل على ضعفه، وإن لم يبين ضعف الحديث. وذلك بشروط آتية :

1- أن يكون متعلقا بالمواعظ، فضائل الأعمال، والقصص. ولا يتعلق بأمور العقائد، وتفسير الآية، ولا يأتي كذلك في الحلال والحرام وغيرهما من الأحكام.

2- أن يكون الضعف غير شديد. وأما إذا كان الراوي متهما بالكذب، فلا تجوز روايته من غير أن يبين ضعفه، وإن كان في الترغيب والترهيب.

3- أن يندرج تحت أصل معمول به، ومثال ذلك بعض الأحاديث في صلاة الضحى وفوائدها.

4- وألا يعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعتقد الاحتياط (383).

غير أن الصديقي لم يوافق على هذا الرأي، بل الراجح عنده في هذه القضية هو وجوب بيان ضعف الحديث، حتى ولو لم يرد في الأحكام (384). ووجهة هذا النظر، على حد قوله : (لأنَّ عدم بيان ضعفه قد يتوهم منه صحته، خاصة إذا كان الناقل له عالما من علماء الحديث. كما أنه لا فرق بين ورود الحديث في فضائل الأعمال وبين إثبات الأحكام الشرعية) (385).

ونحن نتفق مع الدكتور الصديقي في وجوب بيان ضعف الحديث، سواء كان ورد في الأحكام أم في غيرها ؛ خاصة في عصرنا هذا وقد قام كثير من العلماء باخراج الكثير من الكتب الحديثية محققة ومخرجة، فمن السهل معرفة ما إذا كان الحديث صحيحا أو ضعيفا.

العمل بالحديث الضعيف :

وفيما يتعلق بالعمل بالحديث الضعيف، يرى الشيخ محفوظ الترمسي جواز العمل به في الفضائل وما شابهها مع شروطه التي ذكرناها، كما هو رأي الجمهور من المحدثين والفقهاء. على أن الشيخ محفوظ له رأي في بعض الشروط التي اشترطها العلماء في جواز العمل بالضعيف، وهي أن لا يعتقد ثبوته، بل يعتقد الاحتياط. وفي هذا يقول الترمسي : (ونظر في هذا الأخير بأنه لا وجه له، إذ لا معنى للعمل بالضعيف في مثل دعاء الأعضاء في الوضوء إلا كونه مطلوباً طلباً غير جازم. وكل ما كان كذلك سنة، وإذا كان سنة تعين اعتقاد سنيته) (386).

بينما يرى الدكتور حسبي أنه لا يجوز العمل به مطلقا، سواء كان في الأحكام أم في فضائل الأعمال.

فيقول مؤكدا :

(382) انظر علم مصطلح الحديث : الأستاذ عبد القادر حسن، الناشر شركة (ديبونيجورو)، باندونج، إندونيسيا، ط الثانية، 1983 : 221 (بالإندونيسية).

Hasan, Abdul Qadir : "Ilmu Mushthalah Hadits", Penerbit C.V. Diponegoro, Bandung, cet. Ke-dua, 1983, hal. 221.

(383) انظر علم الحديث دراية للدكتور محمد حسبي الصديقي : (227/1) (بالإندونيسية).

(384) انظر السابق : (228/1).

(385) نفسه.

(386) منهج ذوي النظر : ص 118.

(ففي كلتا الحالتين لا يجوز الأخذ بالضعيف ؛ لأنه لا يحتج إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) (387).

كما يميل الأستاذ أحمد حسن إلى هذا القول (388). ويجب ألا نغفل أن من العلماء قديما وحديثا من سوى بين أحاديث الترغيب والترهيب والرفائق والزهد وغيرها من أحاديث الأحكام، فلم يقبل من الحديث إلا الصحيح والحسن. وممن ذهب إلى ذلك أئمة الحديث، مثل البخاري (256هـ) ومسلم (261هـ)، ويحيى بن معين (233هـ). وذهب إليه من المتأخرين : ابن حزم من الظاهرية (456هـ)، والقاضي ابن العربي المالكي (543هـ)، وأبو شامة من الشافعية (389).

وممن قال بهذا من المعاصرين : الشيخ أحمد شاکر، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني، والشيخ يوسف القرضاوي (390).

ولكن قد يعترض بعض الناس بأن المتقدمين من العلماء، مثل الإمام أحمد (391) وعبد الرحمن بن مهدي (392) وغيرهما، قد تساهلوا في رواية الضعيف، إذا كان واردا في فضائل الأعمال، فيجيب عن هذا الدكتور الصديقي قائلا : (فإن المراد هنا - أي بقول الإمام أحمد وابن مهدي - هو الحديث الحسن، الذي لم يصل إلى درجة الصحة) (393).

كما أننا نتساءل، إلى أي حد يكون هذا الإغماض والتساهل في الأسانيد؟ فبعض الناس فهموا من هذا أن يقبل الحديث في الترغيب والترهيب، وإن انفرد به من فحش غلطه، أو كثرت مناكيره، أو اتهم بالكذب. بل ذهب بعض جهلة الصوفية إلى تجويز رواية الحديث الموضوع، ما دام يرغب في الخير، أو يهرب من الشر، بل أباح بعضهم لنفسه أن يخرع أحاديث في فضائل سور القرآن وبعض أعمال الخير بهذا الغرض (394).

عدم الإمام بمصطلحات المتقدمين :

-
- (387) علم الحديث دراية : (228/1).
- (388) الأسئلة والأجوبة : الأستاذ أحمد حسن باندونغ : (343-344/1).
- (389) انظر تدريب الراوي على تقريب النووي للسيوطي، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الكتب الحديثة، القاهرة : (298-299/1).
- (390) انظر (الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث) للعلامة أحمد شاکر، نشر دار الكتب العلمية، بيروت : ص (91-92) ؛ و(صحيح الترغيب والترهيب) للألباني، المكتب الإسلامي، دمشق، ط الأولى، 1402 : ص 24 وما بعدها ؛ و(كيف نتعامل مع السنة النبوية) للدكتور يوسف القرضاوي، دار الوفاء، بمصر، ط الأولى، 1410هـ : ص (74-75).
- (391) روى الخطيب في (الكفاية) بسنده عن أحمد قال : (إذ روينا عن رسول الله ﷺ في الحلال والحرام والسنن والأحكام، تشددنا في الأسانيد، وإذا روينا عن النبي ﷺ ، في فضائل الأعمال، وما لا يرضح حكما ولا يرفعه، تساهلنا في الأسانيد. انظر الكفاية في علم الرواية للإمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي (392-462 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، دون تاريخ : ص 134.
- (392) وروى نحوه الحاكم في (المستدرک) بسنده عن ابن مهدي. راجع : المستدرک على الصحيحين للحاكم النيسابوري : (490/1).
- (393) علم الحديث درايةً للدكتور الصديقي، السابق : (228/1).
- (394) كيف نتعامل مع السنة النبوية : ص 71.

وكان أصل الخلاف بين المتأخرين في بعض القضايا الحديثية، فيما يبدو - عدم الإمام بمصطلحات السابقين. وهذا ما لاحظته الدكتور الصديقي حيث نبه أن المتقدمين كانوا يقسمون الحديث تقسيماً ثنائياً، وهو الصحيح والضعيف فقط، حتى جاء الإمام أبو عيسى الترمذي فقسم الحديث إلى ثلاثة أقسام: الصحيح والحسن والضعيف. واشتهر مصطلح (الحديث الحسن) على يديه، وذكر الحسن كثيراً في سننه، حتى عدَّ المحدثون كتابه (السنن) الأصل في معرفة الحسن. فلما سمع بعض المتأخرين الحديث الضعيف، ظنوا أنه كالضعيف عند اصطلاح الترمذي، مع أنه يشبه الحسن عنده. يقول الدكتور الصديقي مبيناً سبب الخلاف في ذلك:

(إن العلماء لم يكونوا يقسمون الحديث إلى الصحيح والحسن. بل المعروف عندهم أن كل ما لم يصل إلى درجة الصحة من الحديث فإنهم يسمونه ضعيفاً. وعلى هذا، فإن الذي يعملون به في الفضائل هو الحديث الذي نسميه الآن حسناً، وليس ما نعرفه ضعيفاً) (395).

وفي ضوء هذا المفهوم ينبغي أن يفهم موقف الإمام أحمد الذي فضّل الحديث الضعيف على القياس. يقول الدكتور الصديقي: (وجدير بالتنبيه، أن مراد الإمام أحمد بقوله ((الحديث الضعيف خير من القياس)) ليس المراد بالضعيف هنا حديث باطل ومنكر، والذي فيه من رواته من يتهم. وإنما المراد بالضعيف هو ما يعرف بالحديث الحسن. ولم يكن الحديث في ذلك الوقت مقسماً إلى الصحيح والحسن والضعيف. والضعيف عند الإمام أحمد له مراتب. فالذي قسم الحديث تقسيماً ثلاثياً هو الإمام الترمذي. ومن هنا نعلم أن الضعيف المقدم على القياس عند أحمد هو ما يقابل الحسن عند الترمذي) (396).

ويؤكد هذا المعنى أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية إذ يقول: (وأما من قبل الترمذي من العلماء، فما عرف عنهم هذا التقسيم الثلاثي، لكن كانوا يقسمونه إلى صحيح وضعيف، والضعيف عندهم نوعان: ضعيف ضعفاً لا يمتنع العمل به، وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي، والآخر ضعيف يوجب تركه، وهو الواهي) (397).

ثم عرض الدكتور الصديقي رأياً آخر يرى أن الحديث الضعيف يعمل به مطلقاً، سواء كان في الفضائل، أم في الأحكام، إذا لم يرد في المسألة حديث غيره. ومما يستوقفنا في هذا الموضوع أن هذا الرأي نسب إلى الإمام أحمد بن حنبل، مع ما يعرف عن أئمة مذهبه من موقف صريح في رفض العمل بالحديث الضعيف. ولذلك حاول الدكتور الصديقي أن يبين الوجه الصحيح من القول الذي ينسب إلى الإمام أحمد، معتمداً في ذلك على توضيح الإمام ابن تيمية، فيقول:

(وقد بين الإمام ابن تيمية معنى هذا القول بأن المراد من قول أحمد ((الحديث الضعيف خير من القياس))، ليس حديثاً متروكاً، بل المراد هو الحديث الحسن. مثل حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. فالحديث قبل عصر الترمذي، إما أن يكون صحيحاً، وإما أن يكون ضعيفاً. والضعيف عندهم نوعان: ضعيف ضعفاً لا يمتنع العمل به، وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي، وضعيف يوجب

(395) علم الحديث دراية: (230/1).

(396) المرجع السابق: الموضع نفسه.

(397) مجموعة فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي، طبع بأمر الملك فهد بن عبد العزيز، طبعة السعودية، ط الأولى، 1398 هـ: (25/18).

تركه، وهو الواهي (398). فلما جاء أناس لم يفهموا مصطلحات الترمذي، وسمعوا قول القائل إن الضعيف خير من القياس، فظنوا أن المراد بالضعيف هنا هو الضعيف عند الترمذي، مع أن المراد به عندنا هو الحسن في اصطلاح الترمذي (399).

ثم انتقل إلى نقطة أخرى حول كيفية رواية الحديث الضعيف فيقول :

(وينبغي لمن وجد حديثاً إسناداً ضعيفاً، وأراد أن يرويه مع بيان ضعفه، أن يقول : (هذا حديث ضعيف الإسناد)، أو ما يشبهه. ولا يجوز أن يقول : إنه ضعيف من غير أن يقيده بالسند، فضلاً عن أن يقول : (هذا الحديث متته ضعيف) ؛ لأنه من المحتمل أن يروى حديث آخر صحيح الإسناد بالمتن نفسه. ويجوز له أيضاً أن يقول : (هذا الحديث ضعيف) إذا علم أن الحديث قد ضعفه أحد الأئمة المعروفين، أو وجد أحدهم يقول : (هذا الحديث لم يرو إلا من هذا الطريق).

قول النووي في العمل بالضعيف :

ثم تعرض الدكتور الصديقي لأقوال العلماء في العمل بالضعيف، وعرض مذاهب العلماء في ذلك، على نحو ما سبق أن ذكرنا. ولكن لاحظ سعادته أن هناك سوء فهم لعبارة المتقدمين في هذه القضية، ووضعها في غير محلها. ومثال ذلك ما قاله الإمام النووي في (الأذكار) إن المحدثين والفقهاء وغيرهم أجازوا العمل بالضعيف في فضائل الأعمال، وفي الترغيب والترهيب، ما لم يصل إلى درجة الموضوع (400).

وعلق على هذا القول الدكتور حسبي قائلاً : (وقد قرأ بعض الناس هذه العبارة، ففهموا منها خطأ، وظنوا أن النووي أجاز لنا أن نعمل بالحديث الضعيف في إثبات حكم الأعمال الفاضلة، أو المستحبة، مع أن فضائل الأعمال لا تعني الأعمال الفاضلة أو المستحبة) (401).

ثم واصل كلامه مؤكداً : (أنه من الحق أن العلماء عندما أجازوا العمل بالضعيف في الفضائل، لم يقصدوا بذلك إباحة إثبات الإستحباب للأعمال بحديث لا يحتج به. وإنما أرادوا بذلك جواز العمل بالحديث الضعيف في بيان فضائل الأعمال التي ثبت استحبابها بالحديث الصحيح، أو الحسن) (402).

وهذا القول هو نفسه الذي أخذ به شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد بين شيخ الإسلام موقف الإمام أحمد المتشدد - من ناحية - في الحديث إذا جاء في الحلال والحرام، والمتساهل - من ناحية أخرى - فيما ورد في الترغيب والترهيب، فيقول : (ليس معناه إثبات الإستحباب بالحديث الذي لا يحتج به. فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي. ومن أخبر عن الله أنه يجب عملاً من الأعمال من غير دليل شرعي، فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، وإنما مرادهم بذلك أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله أو مما يكرهه بنص أو إجماع، كتلاوة القرآن، والتسبيح والدعاء ونحو ذلك. فإذا روي حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة

(398) السابق : المكان نفسه.

(399) علم الحديث دراية : (230/1).

(400) انظر الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار ٢ : محيى الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي دمشقي الشافعي (631-676هـ)، الناشر : دار نهر النيل، القاهرة، دون تاريخ : ص 7.

(401) علم الحديث دراية، السابق : (232/1).

(402) الموضوع نفسه.

وثوابها وكرامة بعض الأعمال وعقابها، لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به، بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب، أو تخاف ذلك العقاب (403).

وأعتقد أن الدكتور حسبي مصيب في هذا الرأي والمفهوم، أي عدم الأخذ بالضعيف مطلقاً ؛ لأن هذا من أسلم الآراء في هذه القضية. ولدينا مما صح في الفضائل والترغيب والترهيب من جوامع كلم المصطفى صلى الله عليه وسلم ثروة يعجز البيان عن وصفها، وهي تغنينا عن رواية الأحاديث الضعيفة في هذا الباب.

ولاحظ الدكتور وقوع كثير من علماء بلده في هذا الخطأ، فاستحبوا بعض الأعمال التي لم يرد فيها أصل صحيح، فبيّن ذلك قائلاً : (وبسبب سوء فهم لهذه العبارة، وقع كثير من العلماء التقليديين في خطأ، إذ قالوا باستحباب تلقين الميت بعد دفنه في القبور بحديث في الطبراني. وإذا قلنا لهم إن الحديث ضعيف، أجابوا عنه بأنه : (يجوز العمل بالضعيف في الفضائل). وظنوا أن معنى الفضائل هو الأعمال المستحبة، والصحيح أن فضيلة عمل تعني فائدته، وليس إثبات حكمه) (404).

متى يتقوى الحديث الضعيف؟

تعود أسباب القدح في الرواة إلى القدح في العدالة، أو القدح في الحفظ. هناك قدح في الراوي يمكن معه رفع الحديث الذي رواه إلى درجة الحسن، بالمتابعة والشاهد. ولكن ليس كل حديث ضعيف يمكن أن يتقوى بوروده من طرق أخرى. وقد تعرض لهذا الموضوع الشيخ محفوظ الترمسي في كتابه (منهج ذوي النظر)، وكان له موقف متميز عن صاحب المتن في بعض المسائل. يقول الترمسي في شرحه لألفية السيوطي (405):

(كما يرقى) بالمتابعة (إلى) درجة (الحسن) الحديث (الذي قد وسما) أي علم بكونه (ضعفاً) أي ضعيفاً (لسوء الحفظ) من رواية الصدوق الأمين، فإن الضعف زال بمجيئه من وجه آخر، وعلمنا أنه قد حفظه ولم يختل ضبطه، وصار الحديث حسناً لغيره) (406).

وقد أورد الترمسي لذلك مثالا من (سنن) الترمذي التي أكثر فيها من ذكر لفظ "الحسن"، فقال : (كما رواه الترمذي وحسنه من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه M أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت : نعم ، فأجاز^L(407).

ثم بيّن أن في الحديث راوياً ضعيفاً من حيث الحفظ، لكنه يمكن أن يرتفع إلى درجة الحسن. ووجه الترقى في هذا الحديث، كما قال، ورود الحديث من طريق أخرى. يقول الترمسي : (قال الترمذي : وفي الباب

(403) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، المصدر السابق : (66/18).

(404) نفسه.

(405) ما بين قوسين في هذه العبارات التالية، متن لمنظومة السيوطي، وأما شرحها فهو للشيخ محمد محفوظ الترمسي.

(406) منهج ذوي النظر : ص 38.

(407) السابق : المكان نفسه. والحديث في سنن الترمذي : (411/3)-(9) كتاب النكاح. (22) باب ما جاء في مهور النساء. حديث : (1113) ؛ جه في (9) كتاب النكاح. (17) باب صداق النساء. حديث رقم : (1888).

عن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي حدر. قال المصنف : فعاصم ضعيف لسوء حفظه، وقد حسن له الترمذي هذا الحديث لمجيئه من غير وجه (408).

وهناك نوع آخر من الضعيف لا يمكن أن يتقوى بأي حال من الأحوال، وذلك لشدة ضعفه، حيث يوجد في رواته من يتهم بالكذب، والفسق في القول أو العمل، والابتداع بكفر، وما شابه ذلك. فهذا مذهب الجمهور من المحققين، لكن هناك وجهة نظر أخرى مخالفة للجمهور، حيث ترى إمكان تقوية مثل هذا القدر في العدالة بكثرة الطرق. يقول الإمام السيوطي في التدريب :

(وأما الضعيف لفسق الراوي أو كذبه فلا يؤثر فيه موافقة غيره له إذا كان الآخر مثله، لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر، نعم يرتقي بمجموع طرقه عن كونه منكراً أو لا أصل له، صرح به شيخ الإسلام، قال : بل ربما كثرت الطرق حتى أوصلته إلى درجة المستور السوء الحفظ، بحيث إذا وجد له طريق آخر فيه ضعف قريب محتمل ارتقى بمجموع ذلك إلى درجة الحسن) (409).

فهذا الموقف للإمام السيوطي مخالف لما عليه كثير من المحققين من العلماء من عدم ترقى الحديث الضعيف الذي فيه راو متهم في عدالته، حتى ولو جاء بطرق أخرى. وقد تعرض بذلك السيوطي لانتقاد بعض العلماء، حتى وصفه العلامة أحمد شاكر بأنه خطأ حيث قال : (وبذلك يتبين خطأ المؤلف هنا وخطؤه في كثير من كتبه في الحكم على أحاديث ضعاف بالترقي إلى الحسن مع هذه العلة القوية) (410).

فماذا كان موقف الشيخ الترمسي إذن، من رأي صاحب المنظومة؟ أما الشيخ محفوظ الترمسي وهو مع أنه من شراح ألفية السيوطي، إلا أنه لم يكن يقلده في جميع آرائه واجتهاداته، بل كان له موقف متميز عن صاحب المتن، بيّنه في شرحه، خاصة إذا كان ذلك القول مما انفرد به السيوطي عن غيره من جمهور المحققين. قال الترمسي : (وأما ما كان ضعفه لفسق في روايه، أو كان يرى روايه متهما بالكذب فلا يرتقي بمجيئه من طرق أخرى إلى درجة الحسن، لقوة الضعف وتقاعد الجابر عن جبره ومقاومته) (411).

ثم وضح موقفه في موضع آخر حول عدم إمكانية تقوي الضعيف فيقول : (وبالجملة ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه. بل ذلك يتفاوت، فمنه ضعف يزيله ذلك، ومنه ضعف لا يزول به لشدة ضعفه، لكن يتخفف بذلك تأمل) (412).

وقد قسم ابن الصلاح الضعيف إلى قسمين قسم يزول ضعفه إذا وجد له جابر من متابع أو شاهد. وقسم لا يزول ضعفه لشدة ضعفه وتقاعد الجابر عن جبره. قال ابن الصلاح : (فمن ضعف يزيله ذلك، بأن يكون ضعفه ناشئاً من ضعف حفظ روايه مع كونه من أهل الصدق والديانة... ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو

(408) منهج ذوي النظر : المكان نفسه ؛ سنن الترمذي : المكان نفسه.

(409) تدريب الراوي : 177/1.

(410) ألفية السيوطي، تصحيح وشرح أحمد محمد شاكر : ص 16.

(411) منهج ذوي النظر للشيخ محمد محفوظ بن عبد الله الترمسي الإندونيسي : ص 38.

(412) السابق : ص 39.

ذلك لقوة الضعف، وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذاً (413).

ثم وضع ابن حجر الضابط الذي يعلم منه ما يصلح أن يكون جابراً أو لا، فيقول: (إنه يرجع إلى الاحتمال في طريقي القبول والرد، فحيث يستوي الاحتمال فيهما فهو الذي يصلح لأن يجبر، وحيث يقوى جانب الرد فهو الذي لا يجبر) (414).

(413) المقدمة في علوم الحديث للإمام تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح (577-643 هـ)، تحقيق د. عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطي)، مطبعة دار الكتب المصرية، 1974 : ص 107.
(414) النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر العسقلاني : (408/1).

المبحث الثاني : كتب الحديث

الدكتور الصديقي والانتقاد على أحاديث الصحيحين :

وقد تناول الدكتور محمد حسبي الصديقي في كتابه (علم الحديث دراية) البحث عن مكانة الكتب الصحيحة وبيّن مكانة الصحيحين. وعقد مبحثاً لأحاديث البخاري ومسلم التي انتقدها بعض العلماء. وقال فيه : (وقد انتقدت طائفة من الحفاظ منهم : الدارقطني، وأبو زر (415) ، وأبو علي الغساني، وأبو مسعود الدمشقي - بعض أحاديث البخاري ومسلم. وبيّن ذلك الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح وقال : إن عدد أحاديث البخاري ومسلم المنتقد فيها مائتان وعشرة أحاديث، واثنان وثلاثون منها اشترك فيه البخاري ومسلم، بينما انفرد فيه البخاري في ثمانية وسبعين حديثاً، ومائة حديث انفرد بها مسلم). (ولم يوافق أكثر الحفاظ على هذا الانتقاد. لكننا إذا نظرنا إلى حجج المدافعين عرفنا أن بعض تلك الحجج ليست قوية، مما يصعب قبولها. وهذا ما أكده صاحب (ضحى الإسلام) (416).

وهنا يستوقفنا الأمر، ونتساءل لماذا رجع المؤلف الدكتور الصديقي إلى أحمد أمين في كتابه (ضحى الإسلام) لمعرفة قوة حجج المدافعين عن الصحيحين أو ضعفها؟ فهل كان كتابه مقياساً تقاس به صحة حديث أو ضعفه. أولاً يدري المؤلف الدكتور الصديقي أن صاحب الكتاب الذي نقل عنه قوله، كان من بين هؤلاء المشككين للسنة وحجيتها، وكان مُصرّاً على انتقاص كتب السنة، خاصة الصحيحين منها، والتقليل من شأنهما. وأعتقد أن المؤلف لم تسبق له معرفة صاحب كتاب (ضحى الإسلام)، ولم يبلغه ما كتبه العلماء المعاصرون عن اتجاه الرجل وفكره ومنهجه في كتابه حيث لم يلتزم بالمنهج العلمي الموضوعي النزهي، كما ينبغي أن يكون عليه باحث مسلم. بل حاول دائماً أن يفرض رأيه على ثوابت علمية. ومن ثم أعتقد أنه لو عرفه المؤلف معرفة جيدة لتجنب من آرائه وأقواله الكثير.

ثم من ناحية أخرى لماذا لم يرجع إلى حجج هؤلاء العلماء مباشرة، حيث إنه إذا وجد فيها ضعفاً كما ظن، بيّن وجوه الضعف فيها؟ غير أنني أعتقد أنه لن يعثر على ما توهمه من ضعف ؛ لأن العلماء الحفاظ والنقاد قد سبق أن قاموا ببيان وتوضيح منهج البخاري في صحيحه، مما ينفي ما توهمه بعض العلماء من وجود بعض وجوه الضعف في أحاديث الصحيحين. وبيّن ذلك النووي في مقدمة صحيح مسلم ووصف القواعد التي بنوا عليها طعنهم بأنها ضعيفة جداً، فقال: (قطعن في بعضها، وذلك الطعن مبني على قواعد لبعض المُحدّثين ضعيفة جداً، مخالفة لما عليه الجمهور من أهل الفقه، والأصول وغيرهم، فلا تغتر بذلك) (417).

حول حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سُحر :

ثم انتقل بعد ذلك إلى مبحث آخر وهو أن البخاري ومسلم لم يستوعبا جميع الأحاديث الصحيحة في صحيحيهما. ثم عاد مرة أخرى إلى الأحاديث المنتقدة في الصحيحين، فعقد مبحثاً خاصاً بعنوان : (هل كل ما في الصحيحين من الأحاديث صحيح؟) ويقول فيه :

(415) هكذا ذكره المؤلف في كتابه، ولم أقف على اسم الرجل ممن ينتقدون أحاديث الصحيحين. وإنما المعروف عند المحدّثين هم الثلاثة : الدارقطني، وأبو مسعود الدمشقي، وأبو علي الغساني. ولا أدري من أين أتى المؤلف بهذا الاسم.

(416) علم الحديث درايةً للدكتور محمد حسبي الصديقي : (125/1) (بالإنجليزية).

(417) مقدمة الإمام النووي في شرح مسلم : (119/1) ؛ مقدمة فتح الباري لابن حجر : ص 137.

(اتفق جمهور المحدثين على أن الصحيحين هما أصح الكتب بعد كتاب الله. ولكن بعض أهل العلم يقولون إنه ليس كل ما في الصحيحين صحيح، بل فيهما بعض الأحاديث غير الصحيحة، بالرغم من أن نسبتها قليلة جدا) (418).

ولتوضيح هذا الأمر يقول المؤلف :

(إن كل ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما (وليس في غيرهما) من الأحاديث صحيح الإسناد، ويعني ذلك أن الحديث الذي رفعه البخاري ومسلم ليس فيهما حديث ضعيف الإسناد).
(ومما ينبغي أن ندرك أنه ليس كل ما صح سنده صح متنه، ومن هنا ندرك أن الذي انتقده بعض العلماء من أحاديث الصحيحين إنما هو من حيث المتن ؛ لأنه تبين أنه متعارض مع القرآن والمنطق السليم. ومثال ذلك هو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سحر).

ثم يقول :

(فهذا الحديث متناقض بالتأكيد مع العقل السليم ؛ لأنه ترتب على قبول صحته بعض الآثار التي تسيئ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى دين الإسلام، وهي احتمال ورود بعض الأحاديث منه صلى الله عليه وسلم وهو مسحور. وهذا بطبيعة الأمر سيفتح الباب أمام التشكيك والشبهات التي ردها المستشرقون).

(ومن العلماء الذين أنكروا رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سحر، أبو بكر الجصاص (305-370 هـ) في كتابه (أحكام القرآن)، كما أنكروه من المعاصرين فضيلة الشيخ محمد عبده.)
(على أننا يجب أن نؤكد بأن وجود بعض الأحاديث الضعيفة في الصحيحين لا يؤثر في علو مكانتهما، ولا يحط من قدرهما. بل إن ذلك أمر طبيعي بحكم أنهما - أي البخاري ومسلم - من البشر، وليسوا بمعصومين) (419).

رأينا في هذه القضية :

ولنا في هذا الكلام بعض الملاحظات ، منها :

1- أن الذي انتقده الدارقطني وغيره ليس من ناحية المتن، وإنما من ناحية الإسناد. يقول الشيخ مقبل بن هادي، مُحَقِّق (الإلزامات والتتبع) للدارقطني : (أن غالب هذه الاستدراكات في الصناعة الحديثية ليست في أصل المتن) (420).

2- وأما حديث السحر الذي أشار إليه المؤلف بأنه منتقد، فقبل أن نرد عليه ينبغي أن نورد، ليتضح لنا الأمر، وهو كالآتي :

عن عائشة رضي الله عنها قالت : سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلٌ من بني زريق، يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم - أو ذات ليلة - وهو عندي، لكنه دعا ودعا ثم قال : ((يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان،

(418) علم الحديث درايةً، السابق : (127/1-128).

(419) المكان نفسه.

(420) الإلزامات والتتبع : أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الدرقطني (306-385 هـ)، تحقيق الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الثانية، 1405 هـ : ص 6.

فقعد أحدهما عند رأسي، والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه : ما وجع الرجل؟ فقال : مطبوب (421). قال : من طَبَّهُ؟ قال : لبيد بن الأعصم. قال : في أي شيء؟ قال : في مُشَطِّ ومُشَاطَة (422)، وَجُفِّ طَلَع نخلة ذكر. قال : وأين هو؟ قال : في بئر ذروان). فأثأها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه. فجاء فقال : (يا عائشة، كأن ماءها نقاعة الحناء، وكأن رءوس نخلها رءوس الشياطين). قلت : يا رسول الله، أفلا استخرجته؟ قال : (قد عافاني الله، فكرهت أن أُثِيرَ على الناس فيه شرا. فأمر بها فذُفنت)) (423).

فهذا الحديث لم يكن لعلماء أهل السنة انتقاد عليه، فيما ما أعلم. وإنما الانتقاد جاء من المعتزلة، وقد وصفهم المازري بأنهم (المبتدعة). فالحديث يتنافى مع مبادئهم الخاصة. فزعموا أن مثل هذا الحديث يحط من منصب النبوة ويشكك فيها ؛ لأنه يحتمل - في نظرهم - أن يخيل إليه صلى الله عليه وسلم أنه يرى جبريل وليس هو في واقع الأمر، أو أنه يوحي إليه شيء وليس كذلك في حقيقة الأمر. وهذا ظن المعتزلة. ولست أدري كيف مال مؤلف الكتاب إلى هذا الرأي. ولا أظن أنه يجهل أن أصحاب هذا الرأي هم المعتزلة. وأما الدارقطني وغيره ممن ينتقدون بعض أحاديث الصحيحين فإنه لم يقع انتقادهم - حسب علمي ومعرفتي - على هذا الحديث، ولم يتكلم فيه أحد منهم.

وأما عند أهل السنة فهذا الزعم باطل تماما، وهذا الحديث - أي حديث السحر - صحيح متفق عليه، وهو لا يقدح في عصمته صلى الله عليه وسلم . وإنما السحر مرض من الأمراض وعارض من العلل يجوز عليه كأنواع الأمراض مما لا ينكر ولا يقدح في نبوته.

وأما الذي يحسبه المعتزلة متعارضا مع العقل، فإنما هو في الحقيقة عقولهم وحدها، وليس متعارضا مع كل العقول البشرية. والذي نود أن نبينه أن لأهل السنة وجهة نظر أخرى تجاه القضية، فالرسول صلى الله عليه وسلم مهما كان موقعه فهو بشر، يأكل ويمرض ويغضب ويتصف بالصفات البشرية. وهذه لا تمس عصمته صلى الله عليه وسلم ولا الشريعة التي أرسل بها ؛ وأما ما يتصل بالدين والوحي فالله تعالى قد وعد بحفظه عن كل ما يحول دون إبلاغ رسالته، وكل ما يمس دينه، حيث قال الله تعالى :

$$\{ \mu \parallel \beta \beta \sigma \phi \leq \Gamma \cdot \Gamma \div \pi \} \blacksquare \pi \Sigma \parallel \beta \Sigma \parallel \beta \parallel \} (424).$$

وأقرب دليل في تأكيد حفظ قلبه وعقله من السحر هو انضباط أقواله في تلك الفترة وجريانها على نسقها الطبيعي بلا اختلال ولا تناقض ولا اضطراب ولا فساد بل على الكمال والتمام والانسجام التام، مع وجود أعدائه وترقبهم لأحواله، وحرصهم على حفظ أدنى كلمة أو حرف يستتقصون به حاله، ولو ظفروا بمثل ذلك لنفخوا فيها وطاروا بها ولكنه لم يحدث شيء من ذلك قط وحفظ الله نبيه صلى الله عليه وسلم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال.

ولذلك رد على انتقاد المعتزلة، المازري فيقول :

(إن الدليل قد قام على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغه عن الله تعالى وعلى عصمته في التبليغ، والمعجزات شاهداث بتصديقه، فتجوز ما قام الدليل على خلافه باطل. وأما ما يتعلق بأمور الدنيا التي لم يبعث

(421) مطبوب : أي مسحور.

(422) المشاطة : ما يخرج من الشعر إذا مشط.

(423) خ : (48/4)-(76) كتاب الطب. (47) باب السحر وقول الله تعالى (ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر). حديث : (5763).

(424) من الآية 67 من سورة المائدة.

لأجلها، ولا كانت الرسالة من أجلها، فهو في ذلك عرضة لما يعترضه البشر كالأمراض، فغير بعيد أن يخيل إليه في أمر من أمور الدنيا مالا حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين (425).

ومن ناحية أخرى بيّن القاضي عياض أن الذي يتأثر بهذا السحر هو بعض ظاهره مع سلامة قلبه وعقله واعتقاده وأقواله فقال : (إن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على تمييزه ومعتقده) (426).

وهو نفسه ما قاله الراغب مؤكداً أن (تأثير السحر في النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من حيث إنه نبي، وإنما كان في بدنه من حيث إنه إنسان، كما كان يأكل ويتغوط ويغضب ويشتهي ويمرض، فتأثيره فيه من حيث هو بشر لا من حيث هو نبي. وإنما يكون ذلك قادحا في النبوة لو وجد للسحر تأثير في أمر يرجع للنبوة) (427).

ومثال ذلك كما قاله الدكتور محمد علوي المالكي مثال سارق دخل إلى دار مملوءة بالدرر والجواهر وأنفس الذخائر، فاستطاع بحيلته أن يدخل إلى الدار، ولكنه لم يستطع أن يتناول شيئاً من الكنوز بقوة قاهرة، من غير حجاب ولا باب ولا حارس، فخرج كما دخل خائباً خاسراً (428).
وبهذا اتضح لنا حقيقة السحر الذي ابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا أثر له في النبوة ولا الرسالة التي حملها.

نقد الدكتور الصديقي على البغوي :

يقول : (لا يوجد كتاب انفرد بالأحاديث الصحيحة دون غيرها، كما انفرد بالصحيح كتب كثيرة، مثل الصحيحين. وأما الأحاديث الحسان فيمكن أن نجدتها في كتب السنن، وخاصة في سنن الترمذي. وفيه أحاديث كثيرة توصف بأنها حسنة، كما أن فيها أحاديث صحاح. وتوجد أيضاً الأحاديث الحسنة في كتب السنن الأخرى ومسند الإمام أحمد) (429).

(وعلى ذلك، فقد أخطأ البغوي في كتابه (مصابيح السنة) عند ما قسم أحاديث الكتاب إلى ثلاثة طبقات : صحيحة وحسنة وضعيفة. وقد أدرج إلى الطبقة الصحيحة كل أحاديث البخاري ومسلم، وإلى الطبقة الحسنة كل الأحاديث التي رواها أصحاب السنن، وإلى الضعيفة كل الأحاديث من الكتب الأخرى).
(ونقول إن هذا التقسيم مجانيب للصواب ؛ لأن في السنن الأربعة أحاديث صحاح، وفيها أحاديث حسان، كما أن فيها أحاديث ضعيفة. وكذلك الأحاديث في مسند الإمام أحمد) (430).
وقد حدد البغوي منهجه في مقدمة كتابه (مصابيح السنة) حيث يقول :

(425) فتح الباري : (237/10).

(426) السابق ، المكان نفسه.

(427) الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية : سليمان بن عمر العجيلي الشافعي الشهير بالجمل (ت 1204 هـ)، دار الفكر، بيروت، تصوير، دون تاريخ : (606/4).

(428) محمد ٢ الإنسان الكامل : السيد محمد بن علوي بن عباس المالكي، طبعة السعودية، ط العاشرة، 1411 هـ : ص 123.

(429) علم الحديث دراية : (206/1).

(430) علم الحديث دراية، السابق : (207/1).

(وتجد أحاديث كل باب منها تنقسم إلى صحاح وحسان. أعني بالصحاح ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في جامعيهما، أو أحدهما. وأعني بالحسان : ما أورده أبو داود، والترمذي وغيرهما من الأئمة في تصانيفهم، رحمهم الله، وأكثرها صحاح بنقل العدل عن العدل غير أنها لم تبلغ غاية شرط الشيخين في علو الدرجة من صحة الإسناد، إذ أكثر الأحكام ثبوتها بطريق حسن، وما كان فيه من ضعيف أو غريب أشرت إليه، وأعرضت عن ذكر ما كان منكرا أو موضوعا) (431) .

انفراد البغوي باصطلاح الصحيح والحسن :

اعتمد البغوي في كتابه اصطلاحا خاصا للحديث الصحيح والحسن، خالف به اصطلاح جمهور المحدثين. فالصحيح عنده ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. والحسن عنده ما أخرجه غيرهما من أصحاب السنن. بينما جاء تعريف الصحيح عند الجمهور كما ذكره ابن الصلاح، بأنه : (الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذًا ولا معللاً) (432). وأما الحسن فهو الذي لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون شاذًا (433) .

تُرى ما الذي دفع البغوي إلى الأخذ بهذه المصطلحات الخاصة؟ أهو عدم نضوج علم مصطلح الحديث في عصره، أم هو عدم إمامه به ومعرفته باصطلاحات الجمهور، أم هو اجتهاد خاص به خالف به جمهور العلماء مع معرفته باصطلاحاتهم؟

والراجح أنه اجتهاد خاص به مع إمامه بمصطلحات الجمهور. فقد كان علم مصطلح الحديث حتى عصر المؤلف قد وصل لدرجة رست فيه قواعده، وظهرت فيه المؤلفات القيمة ككتاب (المحدث الفاضل) للرامهرمزي، و(معرفة علوم الحديث) للحاكم النيسابوري، و(المستخرج على معرفة علوم الحديث) لأبي نعيم الأصبهاني، و(الكفاية)، والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) للخطيب البغدادي (434) . وهذه المؤلفات كلها ظهرت قبله أو في عصره. فلا يتصور أنه خالفها بسبب الجهل.

والحق أن الذي تصدى لانتقاد البغوي ليس الدكتور حسبي الصديقي وحده، بل سبقه غيره من علماء الحديث منذ قديم الزمن. وقد اعترض على البغوي في تقسيمه هذا ابن الصلاح، والنووي. كما انتقده الكتاني، وأحمد شاكِر. ويمكننا أن نلاحظ انتقادهم في السطور التالية حيث قال ابن الصلاح في مقدمته :
(ما صار إليه صاحب (المصابيح) رحمه الله من تقسيم أحاديثه إلى نوعين : الصحاح والحسان، مريداً بالصحاح ما ورد في أحد الصحيحين، أو فيهما، وبالحسان ما أورده أبو داود والترمذي، وأشباههما في تصانيفهم، فهذا

(431) مصابيح السنة : أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي (433-516 هـ)، تحقيق الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي وغيره، دار المعرفة، بيروت، ط الأولى، 1407 هـ : (110/1).

(432) المقدمة : ص (11-12).

(433) وهذا التعريف للحسن روي عن الترمذي. وقد قسمه ابن الصلاح إلى قسمين : أحدهما : الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته غير أنه ليس مغفلاً كثير الخطأ فيما يرويه ولا هو متهم بالكذب في الحديث. والثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح. انظر السابق : ص (30-31).

(434) تحقيق الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي على كتاب (مصباح السنة) : (59/1).

اصطلاح لا يعرف، وليس الحسن عند أهل الحديث عبارة عن ذلك، وهذه الكتب تشتمل على حسن وغير حسن) (435).

وذكر نحوه النووي في التقريب (436)، والكتاني في الرسالة المستطرفة (437)، وأحمد شاكر في (دائرة المعارف الإسلامية) (438).

وقد أصاب الدكتور صديقي في بعض نقده، كما أخطأ في البعض الآخر. أما النقطة التي أصاب فيها هي نقده على منهج البغوي في استعمال اصطلاح الصحيح على أحاديث الصحيحين فقط، والحسن على غيرهما من أحاديث السنن.

وأما الخطأ في نقده على البغوي حينما ادعى أن البغوي قسم الحديث إلى الصحيح والحسن والضعيف. بينما كان البغوي يقسم الأحاديث في كتابه تقسيماً ثنائياً وهما الصحيح والحسن.

والظاهر أن هناك تشابهاً كبيراً بين قول الدكتور الصديقي وبين المستشرق (بروكلمان) في (دائرة المعارف الإسلامية) في وصفه لمنهج البغوي في كتابه (المصابيح)، حيث قال: (.وقسم الأحاديث في كل باب إلى ثلاث طبقات: صحيحة أخذها من البخاري ومسلم، وحسنة أخذها من السنن، وغريبة، وضعيفة). وهذا التقسيم الثلاثي هو نفسه الذي ذكره الدكتور الصديقي في نقده على البغوي، على ما سبق أن ذكرنا.

وقد أخطأ هذا المستشرق في هذا الموضوع، كما أخطأ في موضع آخر (439). وقد أبان خطأه فيه

العلامة أحمد شاكر في حاشيته على كلام المستشرق، بأن هذا الوصف ليس مطابقاً بالدقة لصنيع البغوي في المصابيح. لأن البغوي لم يقسم أحاديث كتابه إلى ثلاثة أقسام، بل قسمها إلى قسمين فقط: صحاح وحسان. ثم بين معنى الحسان الذي يقصده: (وأكثرها صحاح بنقل العدل عن العدل، غير أنها لم تبلغ غاية شرط الشيخين في علو الدرجة، من صحة الإسناد، إذ أكثر الأحكام ثبوتها بطريق حسن، وما كان فيها من ضعيف أو غريب أشرت إليه).

ثم قال أحمد شاكر عن هذا: (فيفهم من هذا أنه لم يجعل قسماً خاصاً للغريب والضعيف، بل هو داخل قسم الحسان عنده، وأن الغرابة والضعف ليسا إلى الدرجة التي تمنع الأخذ بما ذكره في الحسان) (440).

(435) المقدمة لابن الصلاح: ص 37.

(436) حيث قال: (وأما تقسيم البغوي إلى حسان وصحاح، مريداً بالصحاح ما في الصحيحين، وبالْحسان ما في السنن، فليس بصواب؛ لأن في السنن: الصحيح والحسن والضعيف والمنكر). انظر التقريب للنووي مطبوع مع (تدريب الراوي): (165/1).

(437) انظر ص 177.

(438) قال أحمد شاكر: (فإن في كثير من كتب السنن الثلاث التي أخذ منها الحسان، وهي: أبو داود، والترمذي، والنسائي، أحاديث صحيحة جداً، لا تقل في الصحة عن درجة ما اتفق عليه البخاري ومسلم). انظر دائرة المعارف الإسلامية لمجموعة من المستشرقين، الترجمة العربية: إبراهيم زكي خورشيد وزملاؤه، طبعة الشعب، بمصر، المجلد السابع، ص 445، مادة (البغوي).

(439) وكان موضع هذا الخطأ عند ما تحدث عن الكتب التي أخذ منها البغوي الأحاديث في كتابه وهي سبعة، حيث أطلق المستشرق الأحاديث الصحاح على الكتب السبعة. فرد عليه الشيخ أحمد شاكر في هذا الإطلاق بأن كتب السنة الصحيحة باتفاق جمهور علماء المسلمين، اثنان فقط، هما صحيح البخاري ومسلم وأما بقية الكتب ففيها الصحيح والحسن والضعيف. دائرة المعارف الإسلامية، المرجع السابق: (445/7).

(440) دائرة المعارف الإسلامية: المكان نفسه.

المبحث الثالث : الحديث المرسل وموقفهم منه

تعريف الحديث المرسل :

قبل أن نسوق أقوال المحدثين الإندونيسيين في الحديث المرسل وموقفهم منه، يحسن بنا أن نورد تعريف المرسل عند العلماء. قال الخطيب البغدادي : وأما المرسل فهو ما انقطع إسناده بأن يكون في رواته من لم يسمعه ممن فوقه، إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال مارواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم (441).

والمنقطع مثل المرسل إلا أن هذه العبارة تستعمل غالباً في رواية من دون التابعي عن الصحابة، مثل أن يروي مالك بن أنس عن عبد الله بن عمر، أو سفيان الثوري عن جابر بن عبد الله، أو شعبة بن الحجاج عن أنس بن مالك، وما أشبه ذلك.

وقد عرّف الترمسي الحديث المرسل قائلاً : (هو الحديث المرفوع إليه صلى الله عليه وسلم من التابعي من غير ذكر الوسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم). ثم ذكر أربعة صور للحديث المرسل منها (442) :

1- الصورة الأولى : أن يقول التابعي، سواء كان كبيراً أم صغيراً : (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا ونحو ذلك. وذكر مثل هذا المعنى الحافظ ابن حجر (443).

2- الصورة الثانية : ما كان مقيداً بتابعي كبير، وهو من اجتمع بكثير من الصحابة وأكثر الرواية عنهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار (444) (90 هـ)، وقيس بن أبي حازم (445) (84 أو 97 أو 98 هـ)، وسعيد بن المسيب (94 هـ). أما إذا كان الرافع هو التابعي الصغير مثل الزهري (124 هـ)، ويحيى بن سعيد الأنصاري (143 هـ) فلا يسمى مرسلًا، بل منقطعًا.

وفي هذا يقول ابن الصلاح : (وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار، ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما إذا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (446).

وهاتان الصورتان هما المشهورتان عند المحدثين، وهذا معنى قول الخطيب البغدادي عن معنى المرسل : (هو ما انقطع إسناده بأن يكون في رواته من لم يسمعه ممن فوقه، إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال مارواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم (447).

(441) الكفاية : ص 21.

(442) منهج ذوي النظر للترمسي : ص 59.

(443) نزهة النظر بشرح نخبة الفكر : لابن حجر، مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة، ص (36-37).

(444) كان من فقهاء قریش وقد أدرك أصحاب النبي ٢ متوافرين. ذكره ابن حبان في الصحابة، ولد في زمن النبي ٢ . انظر تهذيب التهذيب : (36/7).

(445) أبو عبد الله الكوفي أدرك الجاهلية ورحل الى النبي ٢ لبياعه فقبض وهو في الطريق، وأبوه له صحبة. قال : قدمت على رسول الله ٢ فوجدته قد قبض فسمعت أبا بكر يقول فنذكر حديثاً والرواية التي فيها أنه رأى النبي ٢ لو ثبتت لكان صحابياً بلا خلاف. التهذيب : 389/8.

(446) مقدمة ابن الصلاح، تحقيق نور الدين عتر : ص 51.

(447) الكفاية : ص 21.

وقد انتقد بعض العلماء تخصيص المرسل بالتابعي لكونه غير جامع ومانع ؛ لأن من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ثم أسلم بعد موته، فهو تابعي اتفاقاً، وحديثه ليس بمرسل، بل موصول لا خلاف في الاحتجاج به كالتوخي رسول هرقل، وفي رواية قيصر . كما ينتقد بأن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم غير مميز كمحمد بن أبي بكر الصديق، فإنه صحابي، ولكن روايته في حكم المرسل لا الموصول. فإن أكثر روايته ومن مثله عن التابعي. بخلاف الصحابي الذي أدرك وسمع، فإن احتمال روايته عن التابعي بعيد جداً (448) .

3- الصورة الثالثة : ما سقط في الإسناد راوٍ قبل الصحابي مطلقاً. وهذه الصورة مشهورة عند الأصوليين والفقهاء . أما المحدثون فإنهم لا يسمونه مرسلًا ؛ لأنهم خصوا المرسل بما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، كما قال الحاكم وغيره من المحدثين .

ولعل هذا مراد الحاكم النيسابوري بقوله : (فإن مشايخ الحديث لم يختلفوا في أن الحديث المرسل هو الذي يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي فيقول التابعي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) (449) .

وأما إذا كان الساقط قبل الصحابي فإنه منقطع عندهم . وأما الفقهاء والأصوليون فإنهم عمموا معنى المرسل بحيث يشمل كل ما سقط راوٍ قبل الصحابي فإنه مرسل عندهم . وقال الحاكم : (فأما مشايخ أهل الكوفة فكل من أرسل الحديث عن التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم من العلماء فإنه مرسل محتج به وليس كذلك عندنا، فإن مرسل أتباع التابعين عندنا معضل) (450) .

4- الصورة الرابعة : وهي رواية الرجل عن من لم يسمع منه (451) . والظاهر أن هذه الصورة هي قول ابن القطان كما قال العراقي (452) . وفي ذلك يقول الإمام الشوكاني : (وأما جمهور أهل الأصول فقالوا : المرسل قول من لم يلق النبي - صلى الله عليه وسلم - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سواء أكان من التابعين، أو من تابعي التابعين، أو ممن بعدهم) (453) .

دوافع الإرسال :

فإذا كان المحدثون على اهتمام بالغ بالإسناد كما هو معروف، فما الذي دفع بعضهم إلى رواية الحديث مرسلًا؟ ولعل هذا السؤال يتردد كثيرا في ألسنة الناس، خاصة غير المتخصصين منهم.

والظاهر أن الدافع إلى إرسال بعض التابعين الأحاديث في ذلك الحين هو صعوبة إحصاء من سمع منهم الأحاديث، خاصة إذا كان الحديث رواه عدد من الصحابة. فإذا أراد التابعي أن يروي الحديث يرويه مرسلًا دون أن يذكر الشيوخ الذين سمع منهم الحديث واحدا بعد واحد.

(448) تدريب الراوي : (196/1).

(449) معرفة علوم الحديث للإمام الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري (321-405 هـ)، تعليق أ.د السيد معظم حسين، منشورات المكتبة العلمية بالمدينة المنورة، ط الثانية، 1397 هـ : ص 25.

(450) المصدر السابق : ص 26.

(451) منهج ذوي النظر : ص 60.

(452) انظر تدريب الراوي : ص (197/1).

(453) إرشاد الفحول للشوكاني، دار المعرفة، بيروت : ص 64.

ويدل على ذلك ما روي عن الحسن البصري أنه كان يقول : (إذا اجتمع أربعة من الصحابة على حديث أرسلته إرسالا). وروي عنه أيضا قوله : (متى قلت لكم : حدثني فلان فهو حديثه لا غير، ومتى قلت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد سمعته من سبعين أو أكثر) (454) .

كما روي عن الأعمش أنه قال : (قلت لإبراهيم : إذا رويت لي حديثا عن عبد الله فأسنده لي، فقال : إذا قلت حدثني فلان عن عبد الله فهو الذي روى لي ذلك، وإذا قلت لك : قال عبد الله، فقد رواه لي غير واحد) (455) .

(454) كشف الأسرار عن أصول البزدوي للإمام علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري (ت 730 هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت، 1394 هـ : (4 / 3) .

(455) المكان نفسه.

ومن جانب آخر هناك رواية تدل على نفي الكذب في إرسال التابعين الحديث. قال رجل للحسن البصري : يا أبا سعيد، إنك تحدثنا فتقول : (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)، فلو كنت تسنده لنا إلى من حدثك؟.. فقال الحسن : (أيها الرجل، ما كذبنا ولا كُذِّبنا، ولقد غزونا غزوة إلى خراسان، ومعنا فيها ثلاثمائة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم) (456).

صحيح أن عصر التابعين كان من العصور التي شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بالخير، لكن النقاد من المحدثين جعلوا هدفهم الأسمى وصول الأحاديث النبوية إلى المسلمين سليمة نقية صافية من كل شوائب ودخائل، حتى لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. ولذلك نراهم يسدون كل الأبواب والثغرات التي من شأنها أن يتسرب منها إلى السنة ما ليس منها.
حجية المرسل

للفقهاء في حجية المرسل أقوال، مرجعها إلى ثلاثة أقوال (457). القول الأول : أنه ضعيف مطلقا، والثاني : حجة مطلقا، والثالث : التفصيل فيه.
القول الأول :

إن المرسل ضعيف ولا يحتج به، وهو المشهور. قال النووي : (ثم المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدثين، وكثير من الفقهاء، وأصحاب الأصول) (458). وقال مسلم في مقدمة صحيحه : (المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة) (459). وقال ابن الصلاح : (ما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر، وتداولوه في تصانيفهم) (460).

وقد ذكر الترمسي وجهة نظر المذهب الأول في عدم الاحتجاج بالمرسل :

أولا - إذا كانت رواية المجهول المسمى لا تقبل لجهالته، فرواية المجهول عينا وحالا أولى في أن لا تقبل.

ثانيا - قلنا إن المرسل ما سقط في الإسناد منه صحابي. فهذا الساقط يحتمل أن يكون صحابيا، كما يحتمل أيضا أن يكون تابعيا. فإذا كان تابعيا يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أنه ثقة. ومع فرض أنه ثقة، يحتمل أيضا أنه روى الحديث عن صحابي، كما يحتمل كذلك أنه رواه عن تابعي آخر مثله. فإذا كان الذي رواه عنه التابعي تابعيا مثله فقد عاد الإحتمال السابق وهو كونه ثقة أو ضعيفا. وهكذا تتعدد الاحتمالات (461).

(456) تدريب الراوي، المصدر السابق : (204/1).

(457) الكفاية : ص 384 ؛ وقواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث للعلامة محمد جمال الدين القاسمي (1283-1332هـ)، تحقيق : محمد بهجة البيطار، مكتبة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ط الثانية 1380 هـ : ص 133.

(458) تدريب الراوي في شرح تقريب النووي : (198/1).

(459) صحيح مسلم : (30/1) (المقدمة).

(460) المقدمة لابن الصلاح، تحقيق : نور الدين عتر، دار الفكر، دمشق : ص (54-56).

(461) انظر منهج ذوي النظر : ص 60.

ثم بيّن الترمسي كيفية هذه الاحتمالات وحدودها فيقول : (إما بالتجوير العقلي فالإلى ما لا نهاية، وإما بالاستقراء فالإلى ستة أو سبعة، كما قاله جمع من الحفاظ، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض) (462).

ومع فرض أن المرسل لا يروي إلا عن ثقة، فإنه لا يضمن أن الساقط ثقة مثله. قال الترمسي : (وإن اتفق كون المرسل لا يرسل إلا عن ثقة فالتوثيق مع الإبهام غير كاف) (463).
حجة القول الأول :

وقد احتج أصحاب القول الأول على عدم حجية المرسل غير المسموع من الكتاب بما يأتي (464) :

1- قوله تعالى : { βφϕ || σμ || φ || βϕσ μβφσϕ || μ || μπσπ || || || || μ || +βφσπ } (465).

وبيّن الحاكم النيسابوري وجه الدلالة من هذه الآية فيقول : (فهذا فيمن رحل في طلب العلم ثم رجع به إلى من وراءه ليعلمهم إياه. ففي هذا النص دليل على أن العلم المحتج به هو المسموع غير المرسل) (466).
2- قوله صلى الله عليه وسلم : ((تسمعون ويسمع منكم، ويُسمع ممن يسمع منكم)) (467).
القول الثاني :

وهو قول من قال بأن المرسل حجة مطلقا. وهو قول الأئمة الثلاثة منهم أبو حنيفة، ومالك، وأحمد في المشهور عنه، وابن القيم، وابن كثير، وغيرهم.
وحجتهم في ذلك أن العدل لا يسقط الوساطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو عدل مثله. قال القرافي في شرح (التتقيح) : (إن سكوته عنه مع عدالة الساكت، وعلمه أن روايته يترتب عليها شرع عام، فيقتضي ذلك أنه ما سكت عنه إلا وقد جزم بعدالته، فسكوته كإخباره بعدالته، وهو لو زكاه عندنا، قبلنا تزكيته، وقبلنا روايته، فكذاك سكوته عنه) (468).

لكنه بالغ بعضهم إذ جعل المرسل أقوى من المسند بهذا الطريق. وحجته في ذلك (أن المرسل قد تدمم الراوي وأخذه في ذمته عند الله تعالى وذلك يقتضي وثوقه بعدالته. وأما إذا أسند فقد فوض أمره للسامع، ينظر فيه ولم يتدممه، فهذه الحالة أضعف من الإرسال) (469).

ويرى الأحناف أنه لا فرق بين مرسل الصحابي والتابعي، لأن عدالة التابعين ثبتت بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا، خصوصا إذا كان الإرسال من التابعين المعروفين مثل عطاء بن أبي رباح (27 - 117هـ)

(462) نفسه : ص 60.

(463) نفسه.

(464) معرفة علوم الحديث للحاكم : ص 27.

(465) من الآية 122 من سورة التوبة.

(466) معرفة علوم الحديث للحاكم : ص 27.

(467) د : (68/4) - (19) كتاب العلم (10) باب فضل نشر العلم. حديث رقم 3659 ؛ حم : (321/1) ؛ السنن الكبرى للبيهقي : (250/10) - كتاب الشهادات - باب الشهادة على الشهادة.

(468) شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول : شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي (684هـ)، تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، دار الفكر، بيروت، ط الأولى، 1393هـ/1973م :

ص (379-380) ؛ وراجع أيضا قواعد التحديث : ص 134.

(469) كشف الأسرار : (4/3).

من أهل مكة، وسعيد بن المسيب (94 أو 89 أو 91 أو 92 أو 105 هـ) من أهل المدينة وبعض الفقهاء السبعة، ومثل الشعبي (103 أو 104 أو 107 أو 110 هـ) وإبراهيم النخعي (96 هـ) من أهل الكوفة، وأبي العالية (93 هـ) والحسن البصري (110 هـ) من أهل البصرة، ومكحول (55 - 118 هـ) من أهل الشام، فإنهم كانوا يرسلون ولا يظن بهم إلا الصدق (470).

القول الثالث :

ذهب كثير من الأئمة - وفي مقدمتهم الإمام الشافعي - إلى الاحتجاج بالمرسل لكنه بشروط (471). وقد ذكر الشيخ محفوظ الترمسي - وهو شافعي المذهب - هذه الشروط ، منها :

1- أن يعتضد بمرسل آخر يرويه من غير شيوخ الأول، فيدل ذلك على تعدد مخرج الحديث.
2- أو يعتضد بمسند من مرسله أو غيره، سواء كان المسند ضعيفا أو صحيحا. وفي هذه الحالة يكون الاعتماد على المرسل وليس على المسند. وقد أنكر ابن الصلاح على من خالف ذلك، فيقول : (ومن أنكر هذا زاعما أن الاعتماد حينئذ يقع على المسند دون المرسل، فيقع لغوا لا حاجة إليه، فجوابه أنه بالمسند يتبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال، حتى يحكم له مع إرساله بأنه إسناد صحيح تقوم بمثله الحجة) (472).

ثم يعتضد المرسل بالمسند، صحيحا كان أو ضعيفا. فإذا كان صحيحا، فتبين أن إسناد المرسل صحيح، لكن كيف يعتضد بالمسند الضعيف؟ وبين ذلك الترمسي قائلا : (والحاصل أن المرسل بمجيء مسند ضعيف، يحصل لهما قوة بالاجتماع ويتقوى كل منهما بالآخر، وبالمسند الصحيح يتبين صحة المرسل ويصيران دليلين يرجحان إذا عارضهما دليل آخر) (473).

3- أو يوافقه قول بعض الصحابة أو فعله ؛ لأنه دل ذلك على أن للمرسل أصلا في الشريعة. يقول الشيخ محفوظ : (أو الاعتضاد بقول صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله لأن الظن يقوى عنده، ودل على أن له أصلا في الشريعة، وقد احتج بعضهم بالمرسل، وبعضهم بقول الصحابي، فإذا اجتمعا تأكد أحدهما بالآخر) (474).

4- أو يوافقه قول أكثر أهل العلم.

5- أو يوافقه القياس، ولو قياس معنى، وهو (ما فقد فيه العلة وكان الجمع بنفي الفارق) (475)، لكن السيوطي يرى أن هذا الشرط من زيادات الأصوليين المتأخرين (476).

وهذه الشروط الخمسة تتعلق بالحديث المرسل يكفي الاعتضاد بأحدها. وهناك شروط أخرى تتعلق

بالراوي المرسل ، منها :

(1)- أن يكون من كبار التابعين، كسعيد بن المسيب، وأبي عثمان النهدي ؛ لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة رضوان الله عليهم. وأما صغار التابعين، فلا يقبل مرسلهم مطلقا لأمر (477) :

(470) كشف الأسرار : المكان نفسه.

(471) الرسالة : الإمام محمد بن إدريس الشافعي (150-204 هـ) تحقيق : الشيخ أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، تصوير، دون تاريخ : ص (462-463).

(472) المقدمة : ص 54.

(473) منهج ذوي النظر : ص 61.

(474) نفسه.

(475) نفسه.

(476) انظر تدريب الراوي : (201/1).

- (أ) - أنهم أشد تجوزا فيمن يروون عنه.
 (ب) - أنهم يوجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه.
 (ج) - كثرة الإحالة في الأخبار . وإذا كثرت الإحالة فيها كان أمكن للوهم، وضعف من يقبل عنه.
 (2) - ألا يخالف الحفاظ إذا شاركهم في معنى حديث يرويه، وألا يكون ممن يزيد عليهم في ذلك. يقول الشافعي :
 (ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه، فإن خالفه، وُجد حديثه أنقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه) (478) .
 (3) - أنه ليس في شيوخه ضعيف، حيث إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه (479) .

مثال الحديث المرسل المعتضد :

- وأما مثال المرسل المعتضد فما رواه الشافعي في (مختصر المزني) فقال : (أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان)).
 وعن ابن عباس رضي الله عنه ((أن جزورا نُحِرت على عهد أبي بكر رضي الله عنه فجاء رجل بعناق، فقال : أعطوني جزءا بهذه العناق، فقال أبو بكر : لا يصلح هذا)). وكان القاسم بن محمد وابن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبو بكر بن عبد الرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان.
 قال الشافعي : وبهذا نأخذ ولا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف أبا بكر الصديق، رضي الله عنه، وإرسال ابن المسيب عندنا حسن (480) .
 ثم بين الترمسي وجوه الاعتضاد لهذا المرسل فيقول : (هذا المثال يصلح مثلا لأقسام المقبول، فإنه عضده قول صحابي. وأفتى أكثر أهل العلم بمقتضاه. وله عاضد مرسل آخر أرسله من أخذ العلم عن غير رجال الأول، وعاضد آخر مسند ؛ فروى البيهقي من طريق الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج عن القاسم بن أبي بزة قال: قدمت المدينة فوجدت جزورا قد جزرت فجزئت أربعة أجزاء كل جزء منها بعناق، فأردت أن أبتاع منها جزءا، فقال لي رجل من أهل المدينة : ((إنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت، فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا)).
 ثم قال الترمسي : (فالظاهر أن هذا الرجل غير ابن المسيب ؛ إذ هو أشهر من أن لا يعرفه ابن أبي بزة حتى يسأل عنه، ورواه من حديث الحسن عن سمرة عنه صلى الله عليه وسلم ، فعلى القول بثبوت سماع الحسن عن سمرة في غير حديث العقيقة يكون مثلا لما له عاضد مسند، وعلى عدم ثبوته يكون مرسلا انضم إلى مرسل سعيد) (481) .

(477) راجع الرسالة : ص 465.

(478) المصدر السابق : ص 463.

(479) نفسه : ص 62.

(480) مختصر المزني : أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني (264هـ)، مطبوع على هامش كتاب الأم، دار المعرفة، بيروت، دون تاريخ : ص 78 (باب بيع اللحم بالحيوان) ؛ وراجع أيضا توثيق السنة في القرن الثاني الهجري لأستاذنا الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب : ص 263.

(481) منهج ذوي النظر : ص 62.

وتبين مما سبق أن الشيخ محمد محفوظ الترمسي وغيره من مُحدِّثي الشافعية ذهبوا إلى ما ذهب إليه إمامهم الشافعي، من أن المرسل يحتج به بشروط سبق بيانها.
ومن ناحية أخرى، يميل الدكتور محمد حسبي الصديقي والأستاذ عبد القادر حسن وغيرهما، إلى القول بعدم حجية المرسل مطلقاً ؛ لأنه في حكم المنقطع في نظرهم (482) .

(482) انظر علم الحديث دراية : (241/1) ؛ وعلم مصطلح الحديث للأستاذ عبد القادر حسن : ص 110.

المبحث الرابع : في نقد الحديث

الأستاذ أحمد حسن ونقد الحديث :

وكان للأستاذ أحمد حسن باغيل جهود في نقد الحديث، سندا وممتا. فإن الناظر لكتاب (الأسئلة والأجوبة) له - وهو عبارة عن فتاواه التي نشرتها مجلة (المسلمون) الإندونيسية - يجد مئات الأمثلة من هذا النوع. وكان الأستاذ أحمد حسن يشتهر بموقفه الصريح من التمثهه حيث أنه لا يتقيد بأي مذهب من المذاهب الفقهية، بل يرى أن باب الاجتهاد مفتوح لأرباب العلم. فمن كانت له قدرة على الترجيح بين أقوال الفقهاء، فعليه أن يختار من آراء الفقهاء ما رجح له من أدلتهم. وفيما يلي نورد بعض الأمثلة لنقد الحديث عند الأستاذ أحمد حسن، منها :

نقد حديث في قضية قراءة الحائض والجنب القرآن :

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه تحرم على الحائض قراءة القرآن. لكن الأستاذ أحمد حسن يرى أن ذلك جائز (483)، وانتقد الأحاديث التي استدلت بها الجمهور على حرمة قراءة القرآن على الحائض. وقال إن أدلتهم في ذلك لم تثبت، لعلة في إسناد الحديث.

وأما الأحاديث التي استدلت بها الجمهور على قولهم فهي كالتالي :

(1)- ما روي عن إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((لا تقر الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن)). رواه الترمذي (484)، وابن ماجه (485)، والداقطني (486)، والبيهقي (487).

قال أبو عيسى : حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (الحديث) وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم (488).

(2)- ما روي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((لا يقرأ الحائض والنفساء القرآن شيئا)) رواه الدارقطني (489).

(483) الأسئلة والأجوبة : الأستاذ أحمد حسن باغيل، نشر مكتبة (ديبونجورو) باندونغ، ط الحادية عشر، 1992 : (70/1) (بالإندونيسية).

A. Hassan : "SOAL-JAWAB Tentang Berbagai Masalah Agama", Penerbit C.V Diponegoro, Bandung, cet. ke-sebelas, 1992, jld. 1, hal 70.

(484) ت : (1)-(236/1) أبواب الطهارة (98) باب ما جاء في الجنب والحائض : أنهما لا يقرآن القرآن. حديث (131).

(485) جه : (1)-(195/1) كتاب الطهارة وسننها (105) باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة. حديث (595).

(486) سنن الدارقطني : (117/1)-(44) باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن.

(487) السنن الكبرى للبيهقي : (89/1) - (1) كتاب الطهارة. باب ذكر الحديث الذي ورد في نهى الحائض عن قراءة القرآن، وفيه نظر.

(488) سنن الترمذي : (237/1).

(489) سنن الدارقطني : (121/1)-(44) باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن. حديث (15).

وقد انتقد الأستاذ أحمد حسن إسناد هذين الحديثين وبَيَّنَ علتَهُما قائلاً : (أما الحديث الأول ففي إسناده إسماعيل بن عياش وهو ضعيف. فلا يقبل حديثه. وضعفه الإمام أحمد ابن حنبل والبخاري وغيرهما. وأما الحديث الثاني ففي إسناده محمد بن الفضل، وهو متهَم بوضع الحديث) (490).

ثم استنتج منها بأن حديث الباب ليس بحجة فيقول : (وقد تبين ضعف هذين الحديثين، وبالتالي فإن القول بأن الحائض والنفساء تحرم عليها قراءة القرآن مردود. ويبقى جواز قراءة القرآن للحائض والنفساء) (491).

فإذا رجعنا إلى كتب السنة لوجدنا صحة ما قاله الأستاذ أحمد حسن في انتقاده على إسناد الحديثين السابقين. وقد سبق أن تكلم فيه بعض الأئمة النقاد، مثل البخاري وأحمد بن حنبل. ذكر الإمام الترمذي بعد روايته لحديث ابن عياش فقال : (وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول : إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير. كأنه ضعف روايته عنهم فيما ينفرد به. وقال : إنما حديث إسماعيل عن أهل الشام) (492).

وأكد ذلك أيضا ابن حجر في (التلخيص) : (وفي إسناده إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجازيين ضعيفة، وهذا منها) (493).

ثم ذكر البزار علة الحديث وهو تفرد بن عياش بهذا الحديث عن ابن عقبة، فيقول: (ذكر البزار : أنه تفرد به عن موسى بن عقبة، وسبقه إلى نحو ذلك البخاري. وتبعهما البيهقي) (494).

وليس البخاري وحده الذي انتقد حديث إسماعيل بن عياش، بل شاركه أيضا أحمد ابن حنبل حيث قال - فيما نقله الترمذي : (إسماعيل بن عياش أصلح من بقية، ولبقية

(490) الأسئلة والأجوبة للأستاذ أحمد حسن، المرجع السابق : نفسه.

(491) الأسئلة والأجوبة : ص 71.

(492) سنن الترمذي : (237/1).

(493) تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير : أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن حجر العسقلاني (852هـ)، تعليق السيد عبد الله هاشم، المدينة المنورة، 1384هـ/1964م : (138/1) رقم : (183).

(494) المصدر السابق : نفسه.

أحاديث مناكير عن الثقات (495) .

ومن ناحية أخرى، وصف الإمام أحمد هذا الحديث بالبطلان. وقد روي أن عبد الله بن أحمد بن حنبل سأل أباه عن هذا الحديث، فقال : (هذا باطل) (496) . غير أن ابن أبي حاتم الرازي بيّن المصدر الصحيح لهذا القول، وهو قول ابن عمر. وقد نقل ابن أبي حاتم الرازي في (العلل) عن أبيه حول رفع الحديث، فقال : (هذا خطأ، إنما هو عن ابن عمر قوله) (497) .
المدافعون عن هذا الحديث :

ولم يكن النقاد من المحدثين على رأي واحد في تضعيف حديث إسماعيل بن عياش، حتى ولو كان من بين ناقديه إمام المحدثين البخاري. بل كان منهم من دافع عن هذا الحديث وصححه، لما رأى من تقوية للحديث مما جعله صالحا للاحتجاج به. كما رأى من جانب آخر انتقاء العلة التي قالها المضعفون له. أما الذين دافعوا عنه قديما فمن مقدمتهم : ابن سيد الناس والدارقطني، وحديثا العلامة أحمد شاكر الذي تكلم كثيرا في تعليقه على الحديث، ورد على من طعن فيه.

أما ابن سيد الناس فقد صحح الحديث الذي ورد من طريق (عبد الملك بن مسلمة قال : حدثني المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((لا يقرأ الجنب شيئا من القرآن)) (498) .

لكن ابن حجر وصف هذا التصحيح بأنه خطأ ؛ لأن في رواته عبد الملك بن مسلمة، وهو -على حد قول ابن حجر - ضعيف. قال ابن حجر في (التلخيص) : (وصح ابن سيد الناس طريق المغيرة وأخطأ في ذلك، فإن فيها عبد الملك بن مسلمة، وهو ضعيف، فلو سلم منه لصح إسناده) (499) .
كما ضعف ابن الجوزي أيضا - فيما نقله ابن حجر - هذا الطريق بسبب آخر ؛ لأن فيه المغيرة بن عبد الرحمن، وهو في نظر ابن الجوزي ضعيف أيضا. لكن ابن حجر لم يوافق عليه في ذلك وعقب عليه قائلا : (فلم يصب في ذلك، فإن مغيرة ثقة) (500).

لكن لحديث ابن عياش هذا، شاهدا من حديث جابر وهو الذي رواه الدارقطني في سننه مرفوعا وموقوفا (501) ، غير أن الأستاذ أحمد حسن طعن في هذه الرواية أيضا ؛ لأن في رواته متهما. ويبدو أن الأستاذ أحمد حسن تبع في ذلك ابن حجر في قوله : (وله شاهد من حديث جابر رواه الدارقطني مرفوعا وفيه محمد بن الفضل ، وهو متروك. ورواه أيضا موقوفا، وفيه يحيى بن أبي أنيسة، وهذا كذاب) (502) . وقال البيهقي: (هذا الأثر ليس بالقوي) (503) . وصح عن عمر : أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب (504) .

(495) سنن الترمذي : (237/1).

(496) ميزان الاعتدال : (242/1).

(497) علل الحديث : أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الرازي (240-327هـ)، مكتبة المثنى، بغداد، 1343هـ : (49/1)، رقم : (116).

(498) أخرجه الدارقطني في سننه : (117/1)-(44) باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن.

(499) تلخيص الحبير : (138/1).

(500) المصدر السابق : (138/1).

(501) سنن الدارقطني : (121/1)-(44) باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن. حديث (15).

(502) التلخيص : نفسه.

(503) السنن الكبرى للبيهقي : (89/1).

دفاع الأستاذ أحمد شاکر عن هذا الحديث :

ومن جانب آخر رأى العلامة أحمد شاکر أن هذا الحديث صالح للاحتجاج به. ودفع كل الانتقادات التي وجهت إلى إسماعيل بن عياش، وقال إنه ثقة، بل وصف الانتقاد بأنه مخالف لسائر الأصول. يقول العلامة أحمد شاکر:

(إسماعيل بن عياش ثقة، وما تكلم فيه أحد بحجة. وأكثر ما زعموا أنه يخطئ في روايته عن أهل الحجاز والعراق، ولا بأس بذلك. فإذا علمنا خطأه في حديث احتزنا منه، وكل الرواة يخطئون، فمنهم المكثرون منهم المقل) (505).

ثم أورد كلاماً لبعض النقاد الذين وثقوا إسماعيل بن عياش. قال ابن المديني : (رجلان هما صاحبنا حديث بلدهما : إسماعيل بن عياش وعبد الله بن لهيعة). وقال يعقوب بن سفيان : (تكلم قوم في إسماعيل، وإسماعيل ثقة عدل، أعلم الناس بحديث الشام. وأكثر ما قالوا : (يعرب عن ثقات المدنيين والمكيين) (506). كما ذكر قول يزيد بن هارون الذي وثق ابن عياش وأكد قوة حفظه فقال : (ما رأيت أحفظ من إسماعيل بن عياش، ما أدري ما سفيان الثوري؟) (507).

ثم علق أحمد شاکر على قول يزيد بن هارون قائلاً : (وهذه الشهادة من يزيد بن هارون غاية في التوثيق، إذ فضله على سفيان الثوري في الحفظ، وقد وثقه يحيى بن معين فيما رواه عنه أبو داود وعباس) (508).

ثم ذكر الشيخ أحمد شاکر انتقاد الإمام أحمد بن حنبل وابن أبي حاتم الرازي على الحديث، كما سبق ذكره، وعقب عليهما قائلاً : (ولكن أين الدليل؟) (509).

ورأى أحمد شاکر أن رواية الدارقطني من طريق عبد الملك بن مسلمة - وقد سبق أن أوردناها - متابعة جيدة لحديث ابن عياش، وإسناده - كما قال - صحيح. وأيد قوله هذا بأن المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي ثقة، وعبد الملك بن مسلمة وثقه الدارقطني. فقد قال الدارقطني بعد رواية هذا الحديث : (عبد الملك هذا كان بمصر، وهذا غريب عن مغيرة بن عبد الرحمن، وهو ثقة) (510).

وهنا يثور التساؤل حول توثيق الدارقطني هذا، إلى من وُجِّه، فهل كان موجَّهاً إلى عبد الملك، أم إلى المغيرة بن عبد الرحمن؟ يرى أحمد شاکر أنه راجع إلى عبد الملك، حيث قال : (والتوثيق هنا من الدارقطني واضح، أنه يريد به عبد الملك، ولذلك صحح ابن سيد الناس هذا الإسناد) (511).

(504) السنن الكبرى : نفسه.

(505) تعليق العلامة أحمد شاکر على سنن الترمذي : (236/1-237) في الهامش.

(506) أحمد شاکر : نفسه.

(507) نفسه.

(508) نفسه.

(509) نفسه.

(510) نفسه ؛ وانظر أيضاً سنن الدارقطني ، المصدر السابق.

(511) تعليق أحمد شاکر : (237/1) في الهامش.

ثم واصل أحمد شاكر قوله: (ولم أجد لعبد الملك هذا ترجمة إلا في الميزان (512) ، ونقل عن ابن يونس أنه قال فيه : (منكر الحديث). وعن ابن حبان قال : (بروي مناكير كثيرة عن أهل المدينة). نقل ذلك في (لسان الميزان) (513) ولم يزد عليه (514) .

ومن هنا أدركنا أن النقاد من المحدثين قد تكلموا في عبد الملك بن مسلمة. وقد ذكر أحمد شاكر نفسه بعض هذه الأقوال، كما تكلم فيه ابن حجر وقال : إنه ضعيف. وعلق على هذا القول أحمد شاكر قائلاً : (ويعارض هذا توثيق الدارقطني وتصحيح ابن سيد الناس، وأكثر ما في رواية ابن عياش خوف الغلط منه، فمتابعة مثل عبد الملك بن مسلمة له ترفع احتمال الخطأ، وتؤيد صحة الحديث) (515) .

ونحن نرى هنا من هذه الأقوال أنه لم يبق ممن وثق عبد الملك بن مسلمة، سوى ابن سيد الناس والدارقطني - حسب استنباط أحمد شاكر من قول الدارقطني السابق. لكن هناك وجهة نظر أخرى في فهم موقف هذين الإمامين :

(أ) - أما ابن سيد الناس، فيحتمل أنه التبس عليه عبد الملك بن مسلمة فظن أنه القعبي، وليس كذلك. وذكر ذلك ابن حجر في (التلخيص) حيث يقول : (وكان ابن سيد الناس تبع ابن عساكر في قوله في الأطراف : إن عبد الملك بن مسلمة هذا هو القعبي، وليس كذلك، بل هو آخر) (516) .

(ب) - وأما توثيق الدارقطني الذي استنبطه أحمد شاكر بأنه موجه إلى عبد الملك، فإنه يحتمل أيضاً أنه موجه إلى المغيرة بن عبد الرحمن، حيث قال الدارقطني : (عبد الملك هذا كان بمصر، وهذا غريب عن مغيرة بن عبد الرحمن، وهو ثقة) (517) .

فإذا قلنا إن الكلام موجه إلى المغيرة، ثرى لماذا قال، إذن - هذا القول؟ وجواب ذلك أنه يحتمل أن الدارقطني قاله رداً على من ضعّف المغيرة - مثل ابن الجوزي كما سبق أن ذكرنا - والذي عقب عليه ابن حجر بقوله : (فإن مغيرة ثقة) (518) . فأراد الدارقطني أن يؤكد أن المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي ليس ضعيفاً، بل هو ثقة.

ومن هنا، اتضح لنا أن عبد الملك بن مسلمة ضعيف، ولم يوثقه على الراجح، أحد من الأئمة. وبالتالي فإن حديث الباب لا يخلو عن ضعف.

لكن من المنصف أن نقول إن الذي احتج به الجمهور على تحريم قراءة الحائض والنفساء القرآن، هو مجموع هذه الروايات الضعيفة التي اكتسبت قوة، وارتفعت إلى درجة الحسن. لكن الأستاذ أحمد حسن، ومن وافقه من الأئمة لا يرون أن مثل هذه الأحاديث الضعيفة ارتفعت إلى الحسن لشدة ضعفها. نقد حديث في تحريم قراءة الجنب القرآن :

والقضية الأخرى التي انتقد فيها الأستاذ أحمد حسن الحديث وضعّفه هي قراءة الجنب القرآن. ومن الملاحظ أن هذه القضية قد شابها ما سبقها ؛ لأنهما من الحدث الأكبر، ولذلك سوى الفقهاء بين حكمهما. غير

(512) انظر ميزان الاعتدال : (664/2)، ترجمة رقم (5251).

(513) (68/4) ترجمة رقم : (205).

(514) تعليق أحمد شاكر : نفسه.

(515) تعليق أحمد شاكر، المصدر السابق.

(516) تلخيص الحبير : نفسه.

(517) سنن الدارقطني، نفسه.

(518) تلخيص الحبير : (138/1).

أنه قد وردَ بعض الأحاديث الخاصة في هذه المسألة، مما دفعني إلى أن أفرد الكلام عنها في مبحث خاص. كما أفرد الأستاذ أحمد حسن البحث في هذه المسألة في كتابه، وردَّ أحاديثها لأنها لم تثبت عنده.

وأما الحديث الذي ورد في هذا الباب فما روي من طريق الأعمش وابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة عن علي بن أبي طالب : ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا)).

رواه أحمد (519) ، وأبو داود (520) ، والترمذي واللفظ له (521) ، والنسائي (522) ، وابن ماجه (523) ، والبيهقي (524) ، والحاكم (525) ، وابن الجارود (526).

وقد ضعف الأستاذ أحمد حسن هذا الحديث ؛ لأن في إسناده عبد الله بن سلمة وهو ضعيف. قال أحمد حسن : (وقد ضعفه أهل الحديث، لتغير حفظه بعد كبره) (527). وقد استند على نقده على هذا الحديث بما ورد عن بعض أئمة النقاد من أقوال تشير إلى ضعف ابن سلمة، منها :

ما ورد عن الإمام الشافعي أنه قال : (لم يكن أهل الحديث يثبتونه) (528). والسبب في ذلك ما ذكره الأستاذ أحمد حسن وهو احتمال عدم صحة ورود هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأن راويه قد تغير حفظه عند رواية الحديث لكبر سنه. قال البيهقي : (وإنما توقف الشافعي في ثبوت هذا الحديث ؛ لأن مداره على عبد الله بن سلمة الكوفي، وكان قد كبر وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة. وإنما روى الحديث بعد ما كبر) (529).

كما رده أيضا شعبة بن الحجاج للسبب نفسه. وقد روي عن يحيى أنه قال : (وكان شعبة يقول في هذا الحديث : نعرف وننكر، يعنى أن عبد الله بن سلمة كان كبر حيث أدركه عمرو) (530).

والظاهر أن الذي جعل بعض العلماء لا يحتج بحديث ابن سلمة، هو انكار عمرو بن مرة - وهو الراوي الذي روى الحديث عن عبد الله بن سلمة - له حيث قال : (سمعت عبد الله بن سلمة، وأنا نعرف وننكر) (531). وعلى هذا قال ابن المنذر : (فإذا كان هو الناقل بخبره بطل الاحتجاج به) (532).

(519) حم : (84/1 و 124).

(520) د : (155/1)-(1) كتاب الطهارة (91) باب في الجنب يقرأ القرآن. حديث (229) ولفظه : ((أن رسول الله ﷺ كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه - أو قال : يحجزه - عن القرآن شيء ليس الجنابة)).

(521) ت : (273/1-274)- أبواب الطهارة (111) باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. رقم : (146).

(522) ن : (144/1)-(1) كتاب الطهارة (171) باب حجب الجنب من قراءة القرآن. حديث : (265).

(523) ج ه : (195/1) حديث (594).

(524) السنن الكبرى : (88/1، 89).

(525) المستدرک على الصحيحين : (152/1) و (107/4).

(526) المنتقى من السنة المسنده عن رسول الله ﷺ للإمام ابن الجارود (307هـ)، مراجعة التحقيق : الشيخ خليل الميس، دار القلم، بيروت، ط الأولى، 1407هـ/1987م : ص 48

(527) الأسئلة والأجوبة للأستاذ أحمد حسن : (72/1).

(528) تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي : (274/1).

(529) المصدر السابق.

(530) ص : 48.

(531) الأوسط لابن المنذر : (100/2).

والسبب في هذا الإنكار كما ذكرنا، تغير حفظ عبد الله بن سلمة، حتى وجد عمرو بن مرة من عبد الله بن سلمة أشياء غريبة في تصرفاته، مما سبب طعنا فيه عند بعض النقاد. وقد روى ابن المنذر من طريق شعبة عن عمرو قال : سمعت عبد الله بن سلمة وأنا لنعرف وننكر، قال : كان عبد الله ينصرف من الجمعة ضحى، ويقول : (إنما عجلت بكم خشية الحر عليكم) (533) .

وممن رد حديث عليّ أيضا، الشيخان البخاري ومسلم حيث قال ابن حجر في (الفتح) : (ولم يصح عند البخاري شيء من الأحاديث الواردة في ذلك) (534) . وقال الحاكم مبينا موقف الشيخين من ابن سلمة : (والشيخان لم يحتجا بعبد الله بن سلمة) (535) .

ومن جانب آخر نجد الإمام النووي رد هذا الحديث. وقد روي أنه قال : (خالف الترمذي الأكثرون فضعفوا هذا الحديث).

ومع فرض صحة الحديث، فإن بعض العلماء أوّل معناه وقال إنه ليس فيه ما يمنع الجنب من قراءة القرآن. يقول ابن المنذر : (ولو ثبت خبر علي، لم يجب الامتناع من القراءة من أجله ؛ لأنه لم ينهه عن القراءة فيكون الجنب ممنوعا منه) (536) .

(532) الأوسط، نفسه.

(533) الأوسط، نفسه.

(534) فتح الباري : (486/1).

(535) المستدرک : (152/1).

(536) الأوسط : (100/2).

والمدافعون عنه :

وإذا كان بعض النقاد قد تكلم في حديث علي بن أبي طالب السابق وضعفه، فإننا نجد - في الوجه المقابل - أن البعض الآخر قد صحَّ الحديث ونفى ما فيه من علة، وقال إنه صالح للاحتجاج به. وممن دافع عنه الإمام الترمذي، والحاكم، والذهبي، حيث أثر عنهم ما يفيد صحة الحديث. وقال الترمذي بعد رواية الحديث : (حسن صحيح)(537).

وأما الحاكم النيسابوري فقد اتخذ موقفاً أكثر صراحة تجاه الموضوع المختلف فيه، حيث نص على رفضه تجريح عبد الله بن سلمة. وقال في (المستدرک) بعد أن روى حديث علي بن أبي طالب : (هذا حديث صحيح الإسناد والشيخان لم يحتجا بعبد الله بن سلمة، فمدار الحديث عليه، وعبد الله بن سلمة غير مطعون فيه) (538).

وتبعه في ذلك أيضاً الإمام الذهبي حيث قال في (التلخيص) : (صحيح، وعبد الله لا مطعون فيه) (539).

وكذلك الشيخ أحمد شاكر الذي كتب تعليقا مهماً على هذا الحديث في سنن الترمذي ودافع عنه، وأورد حديثاً صحيحاً من مسند أحمد ليدلل به على أن حديث علي بن أبي طالب يمكن أن يتقوى بالحديث الصحيح. وبالتالي فإنه صالح للاحتجاج به.

أقوال النقاد في عبد الله بن سلمة :

وإذا رجعنا إلى كتب الرجال، لوجدنا أن أئمة الحديث قد اختلفوا في توثيق عبد الله بن سلمة الهمداني المرادي، وتضعيفه. والسبب في ذلك، كما قدمنا هو تغير حفظه بعد كبر سنه، وأن هذا الحديث مما رواه عبد الله عند كبره. ولهذا السبب شكك بعض النقاد في صحته. حيث من المحتمل أن الحديث لم يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم .

وفيما يتعلق بعبد الله بن سلمة عند النقاد، فقد أورد الذهبي في (الميزان) أقوال هؤلاء، وها نحن ننقلها في السطور التالية :

وممن وثقه : العجلي، ويعقوب بن شيبه حيث قالوا : ثقة. وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به. وأما الذين ضعفوه فمنهم : أبو حاتم والنسائي حيث قالوا عنه : يعرف وينكر. وقال البخاري : (لا يتابع على حديثه). وقال أحمد بن حنبل : (كنيته أبو العالية، ما أعلم حدث عنه غير عمرو بن مرة، وأبي إسحاق) (540). لكن الإمام أحمد قد التبس عليه الأمر، وظن أن عبد الله بن سلمة هذا هو المكنى بأبي العالية، مع أن هذا غير ذلك. ولذلك نبه عليه ابن حجر عند ما أورد ترجمة لعبد الله بن سلمة غير الهمداني الذي نحن بصددده، فقال : (وهم

(537) سنن الترمذي : (274/1).

(538) المستدرک على الصحيحين : (152/1).

(539) التلخيص للإمام الذهبي، مطبوع بهامش المستدرک : (152/1).

(540) ميزان الاعتدال : (431-430/2) رقم (4360).

مَنْ خلطه بالهمداني) (541) . وأما ابن حجر فإنه قال عن ابن سلمة الهمداني : (صدوق تغير حفظه) (542)

أحمد حسن اختار أقوال المتشددين في نقد الرجال :

فإذا علمنا أن النقاد قد اختلفوا في عبد الله بن سلمة بين التوثيق والتضعيف، وأن الأستاذ أحمد حسن قال بتضعيفه، أدركنا أنه اختار أقوال المتشددين، وأنه مال إلى الإتجاه المتشدد في نقد الرجال.
متابعة لحديث علي :

وقد احتج أحمد شاکر على توثيق ابن سلمة - عند تعليقه على هذا الحديث في سنن الترمذي - بما قاله العجلي عن عبد الله بن سلمة : (تابعي ثقة). وقال يعقوب بن شيبه : (ثقة، يُعد في الطبقة الأولى من فقهاء الكوفة بعد الصحابة) (543) .

ورأى شاکر أن مثل هذا الحديث يمكن أن يتقوى بحديث صحيح، ولذلك وجدناه يورد متابعة لحديث علي وقال : (وقد توبع عبد الله بن سلمة في معنى حديثه هذا عن علي، فارتفعت شبهة الخطأ عن روايته، إذا كان سيئ الحفظ في كبره كما قالوا) (544) .

وهذه المتابعة ما رواه أحمد في مسنده فقال : حدثنا عائذ بن حبيب. حدثني عامر بن السمط، عن أبي السمط، عن أبي الغريف قال : ((أتى علي رضي الله عنه بوضوء، فمضمض واستنشق ثلاثاً، وغسل وجهه ثلاثاً، وغسل يديه وذراعيه ثلاثاً ثلاثاً، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، ثم قرأ شيئاً من القرآن، ثم قال : هذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب، فلا، ولا آية)) (545) .

وعلق الأستاذ أحمد شاکر قائلاً : (وهذا إسناد صحيح جيد) (546) . ثم قام بتتبع رجال الإسناد واحداً بعد واحدٍ وبين حال كل منهم ؛ ليبين لنا أن إسناد الحديث خلا عن العلة وبالتالي كان صالحاً للاحتجاج به، ويتقوى به حديث علي السابق. قال أحمد شاکر :

(1) - (عائذ بن حبيب أبو أحمد العبسي)، شيخ الإمام أحمد : ثقة، ذكره ابن حبان في (الثقات). وقال الأثرم : سمعت أحمد ذكره فأحسن الثناء عليه). وقال أيضاً : (كان شيخاً جليلاً عاقلاً) (547) . ورماه ابن معين بالزندقة. ورد عليه أبو زرعة بأنه صدوق في الحديث. كما ذكر ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) أن ابن معين نفسه وثق عائذاً وقال : (عائذ ثقة) (548) . وقد ترجمه البخاري في (التاريخ الكبير) ولم يذكر جرحاً (549) .

(541) تقريب التهذيب : ص 306. رقم (3365).

(542) المصدر السابق : نفسه. رقم (3364).

(543) انظر تعليق الأستاذ أحمد شاکر على سنن الترمذي : (274/1) بالهامش.

(544) المرجع السابق.

(545) حم، تحقيق العلامة أحمد شاکر، طبعة دار المعارف، بمصر ، 1366هـ/1947م : (872/2).

(546) تحقيق أحمد شاکر على مسند أحمد : (872/2) بالهامش.

(547) الجرح والتعديل : (17/7).

(548) الجرح والتعديل : (17/7).

(549) انظر التاريخ الكبير للبخاري : (61-60/7).

(2)- و(عمر بن السَّمط) : وثقه يحيى بن سعيد والنسائي وغيرهما.

(3)- و(أبو الغريف) اسمه عبيد الله بن خليفة الهمداني، ذكره ابن حبان في (الثقات) وكان على شرطة علي، وأقل أحواله أن يكون حسن الحديث، تقبل متابعتة لغيره(550) .

تأويل أحاديث الباب :

فإذا كان المانعون للجنب من قراءة القرآن يأتون بحديث صحيح يؤيد قولهم، فإن المُرَخَّصين له - منهم البخاري والطبري، وابن المنذر، وداود (551) - لجأوا إلى تأويل الحديث، وقالوا إن الأحاديث الصحيحة في هذا الباب لا تدل صراحة على تحريم الجنب من قراءة القرآن، بل كانت تلك الروايات مجرد إخبار لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وموقفه الذي كره قراءة القرآن حالة الجنابة. لكن ليس فيه ما يحرم على الجنب من القراءة(552) . ولهذا تمسكوا بعموم حديث عائشة الآتي نكره ؛ لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره. وفي هذا يقول ابن المنذر : (الذكر قد يكون بقراءة القرآن وغيره. فكلما وقع عليه اسم ذكر الله فغير جائز أن يمنع منه أحد، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمتنع من ذكر الله على كل أحيانه) (553) . دليل المُرَخَّصين :

وقد استدل الأستاذ أحمد حسن وغيره من العلماء الذين رخصوا للجنب قراءة القرآن، بما ورد من حديث عائشة قالت : ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه)). رواه البخاري (554) ومسلم (555) وأبو داود (556) وابن ماجه (557) .

وقد أجابوا عن أدلة المانعين بأنها لا تخلو من الاحتمالين : أما الأول فإن الحديث الذي استدل به المانعون - مثل حديث علي - لا يثبت. والاحتمال الثاني أن غيره من الأحاديث الصحيحة قابل للتأويل، حيث قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينص على منع الجنب من القراءة صراحة، وإنما هو إخبار عن فعله صلى الله عليه وسلم .

اختلاف السلف في هذه القضية :

وقد اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين في قراءة الجنب والحائض القرآن. فكرهت طائفة منهم أن يقرأ الجنب شيئاً من القرآن، وممن روى عنه أنه كره ذلك : عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، والحسن، وإبراهيم النخعي، والزهري، وقتادة.

وقد ذكر ابن المنذر بسنده عن عمر أنه كان يكره للجنب أن يقرأ. كما روى أيضا بسنده عن علي قال : (لا بأس أن يقرأ القرآن وهو على غير وضوء، وأما إذا كان جنباً فلا يقرأ القرآن، ولا حرفاً) (558) .

(550) تعليق أحمد شاكر : نفسه.

(551) فتح الباري : (486/1).

(552) انظر الأسئلة والأجوبة للأستاذ أحمد حسن : (72/1).

(553) الأوسط لابن المنذر : (100/2).

(554) خ : (115/1)- (6) كتاب الحيض (7) باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.

(555) م : (282/1)- (3) كتاب الحيض (30) باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها. حديث : (117).

(556) د : (24/1)- (1) كتاب الطهارة (9) باب في الرجل ينكر الله تعالى على غير طهر. حديث (18).

(557) ج ه : (110/1)- (1) كتاب الطهارة وسننها (111) باب ذكر الله عز وجل على الخلاء. حديث (302).

بينما رخصت طائفة للجنب في القرآن. روي عن ابن عباس أنه كان يقرأ ورده وهو جنب. كما روي ذلك أيضا عن عكرمة وسعيد بن المسيب.

روي عن عبيد بن عبيدة من بني عباب الناجي قال : قرأ ابن عباس شيئا من القرآن وهو جنب، فقيل له في ذلك، فقال : (ما في جوفي أكثر من ذلك) (559) .

وروي عن أبي مجلز قال : دخلت على ابن عباس فقلت له : أيقراً الجنب القرآن؟ قال : (دخلت علي وقد قرأت سبع القرآن وأنا جنب) (560) .

دليل آخر للمانعين :

وقد استدل الأستاذ أحمد حسن ومن وافقه، أيضا بقصة هرقل حيث ورد عن ابن عباس قال : أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فقرأه فإذا فيه : { لِّلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ } (561) .

ووجه الدلالة من هذا الحديث - كما قاله الأستاذ أحمد حسن - (أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل، وكان نصرانيا، وأنه لم يرد في ديانته تشريع فيما يتعلق بالجنابة، وبالتالي فإنه جنب وقت قراءة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم . فإذا جاز ذلك، فإن ذلك يعني جواز قراءة القرآن للجنب. فلو كانت قراءته محرمة على الجنب، لما ضمن النبي e في رسالته الآية الكريمة ؛ لأنه كان يعلم أن هرقل الذي كان سيقراها كافر، وهو جنب) (562) .

وأجيب عن هذا الاستدلال بأن الكتاب اشتمل على أشياء غير الآيتين، فأشبهه ما لو ذكر بعض القرآن في كتاب في الفقه أو في التفسير، فإنه لا يمنع قراءته ولا مسه عند الجمهور ؛ لأنه لا يقصد منه التلاوة (563)

نقد متن الحديث في الصيام عن الميت :

يرى الأستاذ أحمد حسن أن حكم تارك الصلاة لا يخلو عن أمرين :

إما أن يكون متعمدا في ذلك، وإما أن يكون غير متعمد، حيث كان بسبب خارج عن إرادته، كالنوم والنسيان وغيرهما. فالذي يتعمد في ترك الصلاة، فإنه آثم ولا يقضيها مطلقا. بل يلزمه التوبة، والاستغفار، والتعهد مع الله ومع نفسه بألا يعيد هذا العصيان في المستقبل.

(558) الأوسط لابن المنذر : (96/2).

(559) الأوسط : (98/2).

(560) الأوسط : نفسه.

(561) أخرجه البخاري معلقا : (115/1)-(6) كتاب الحيض (7) باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.

(562) الأسئلة والأجوبة : (73/1).

(563) فتح الباري : (486/1).

ظن تعارض الحديث مع الآية القرآنية :

وقد ردَّ الأستاذ أحمد حسن حديث عائشة وابن عباس السابقين - وهما في صحيح البخاري ومسلم - في جواز قضاء الصيام عن الميت، ولا يعتبرهما صحيحين؛ لأن متن الحديث - على رأيه - متعارض مع نصوص القرآن التي سبق أن ذكرناها، حيث قضت الآية الكريمة بأن الإنسان لا يتحمل إلا ما سعى، وأنه سيُجزى عما فعل.

ثم تعرض أحمد حسن لبيان أن الحديث الصحيح الذي يعمل به لا بد أن يتوافر فيه شروط آتية (570)

:

(1)- ما صح إسناده.

(2)- وألا يتعارض مع حديث آخر أقوى منه.

(3)- وألا يتعارض مع آية من آيات القرآن.

وهنا نرى - كما قال أحمد حسن - أن الحديث السابق، بالرغم من أنه صحيح الإسناد، وأنه لا يتعارض مع حديث آخر، لكن تبين أن متن الحديث متعارض مع آيات قرآنية سابقة. وبالتالي سقط الاحتجاج به (571).

ثم استند أيضا على قوله بما ورد عن بعض الصحابة أنهم قالوا بعدم جواز صيام أحد عن غيره، سواء أكان حيا أم ميتا، وسواء أكان القاضي وليه أم غيره. ومن ذلك ما ورد عن ابن عباس أنه قال : (لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد) (572).

كما ورد ذلك أيضا عن عائشة : (لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم) (573). وإلى هذا القول أيضا ذهب ابن عمر. روى مالك في (الموطأ) أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يسأل : هل يصوم أحد عن أحد، أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول : (لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد) (574).

رأينا في هذه المسألة :

لا شك أن كل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق صحيحة، لا يسع كل مسلم إلا قبوله والإيمان به وعدم مخالفته. وهذا موقف ثابت تجاه السنة النبوية وموضع اتفاق بين العلماء جميعا بموجب طاعتنا للرسول صلى الله عليه وسلم ، كما أمرنا به سبحانه وتعالى.

ونحن لا نتصور أن يصدر حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم متعارض مع القرآن؛ لأن السنة جاءت مبيّنة للقرآن، فكيف يتعارض البيان مع المبيّن؟ وهذا في اعتقادنا لن يحدث أبدا. فإذا ظهر للإنسان التعارض بين نصوص السنة والقرآن، فإن ذلك راجع إلى فهم الإنسان نفسه، حيث يحتمل أنه فهم نص السنة

(570) الأسئلة والأجوبة : (165/1).

(571) المرجع السابق : المكان نفسه.

(572) السنن الكبرى للبيهقي : (257/4) ؛ وفتح الباري : (228/4) ؛ وشرح الزرقاني على موطأ مالك : (111/2).

(573) رواه عبد الرزاق في المصنف : (240/4) ؛ وفتح الباري : (228/4).

(574) ط : (303/1)-(18) كتاب الصيام (16) باب النذر في الصيام والصيام عن الميت. رقم : (43).

على وجه غير صحيح. أو كان في الإمكان الجمع بينهما، لتجنب التعارض، حيث كان النص القرآني عاما والسنة خاصة، فتخصص السنة ما عم من نصوص القرآن. وهكذا أيضا بالنسبة للمطلق والمقيد.

موقف الفقهاء من هذا الحديث :

غير أننا لما وجدنا أقوالا لبعض الصحابة تخالف ما عليه ظاهر الحديث - وخاصة هذه الأقوال صادرة عن رواة الحديث أنفسهم، مثل عائشة وابن عباس، فهنا نتساءل كيف خالفوا الحديث الذي رواه هم أنفسهم؟ فهل هذه الآثار المروية عنهم - على خلاف الحديث الذي رواه - صحيحة، أم أنها ضعيفة؟ وماذا كان موقف الفقهاء من هذا التعارض بين فتوى الراوي وحديثه؟

وقد ذكر الإمام الحافظ ابن حجر هذه المسألة في كتابه (الفتح) وعرض فيه خلاف الفقهاء في هذه المسألة، حيث ذهب الشافعي في الجديد، ومالك، وأبو حنيفة إلى أنه لا يصام عن الميت. بينما أجاز أصحاب الحديث. وهو قول أبي ثور وجماعة من محدثي الشافعية، وهو قول للشافعي في القديم (575).

وقال الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد : لا يصام عنه إلا في النذر حملا للعموم الذي في حديث عائشة على المقيد في حديث ابن عباس (576). لكن عقب على هذا القول ابن حجر بأنه ليس بين الحديثين تعارض، حتى يجمع بينهما. (فحديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له، وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة) (577).

فأما المالكية فإنهم ردوا هذا الحديث بسبب التعارض مع أصل من أصولهم وهو لزوم موافقة خبر الأحاد عمل أهل المدينة. فلما كان عمل أهل المدينة على خلاف هذا الحديث، فإن ذلك دليل على عدم صحته (578).

وأما الحنفية فإنهم أجابوا عن حديث الباب ؛ بأن رواه أفتى على خلاف ما رواه. فلما أفتى عبد الله بن عباس وعائشة بخلاف ما رواه دل ذلك على أن العمل على خلاف ما رواه. وكان من أصول الحنفية عدم الأخذ بخبر الواحد إذا خالف رواه ما رواه، أو أفتى بخلاف حديثه الذي رواه. لأن ذلك عندهم (بمنزلة روايته للناسخ، ونسخ الحكم يدل على اخراج المناط عن الاعتبار) (579).

وقد أجاب ابن حجر عن هذا الاعتراض بأن الآثار التي وردت عن عائشة وابن عباس في منع القضاء ضعيفة. قال ابن حجر : (إن الآثار المذكورة عن عائشة وعن ابن عباس فيها مقال، وليس فيها ما يمنع الصيام إلا الأثر الذي عن عائشة وهو ضعيف جدا) (580).

(575) فتح الباري : (228/4).

(576) انظر فتح الباري : (228/4).

(577) فتح الباري، نفسه.

(578) انظر شرح الزرقاني : (111/2).

(579) انظر فتح الباري والزرقاني : الموضوعين السابقين.

(580) فتح الباري : (228/4).

كما أن الروايات التي وردت عن ابن عباس في فتواه، مضطربة. ففي رواية أنه لا يصوم أحد عن أحد، وفي أخرى أنه يجوز قضاء الولي عن صيام نذر، وفي أخرى جواز الاطعام، دون الصيام (581).

أما احتجاج الجمهور بأن الصوم عبادة بدنية لا تدخلها النيابة في حال الحياة، فلا تدخلها النيابة بعد الموت، فإننا متفقون معهم في ذلك، لكننا نستثني ما ورد فيه الدليل، كتلك القاعدة العامة التي جاء بها حديث عائشة : ((من مات وعليه صيام صام عنه وليه)). سواء كان صوم رمضان، أو نذر أو غير ذلك مما يندرج تحت اطار الحديث (582).

وأما الشافعية فإن لهم في هذه المسألة قولين : أما القول القديم للشافعي فهو جواز قضاء الصيام عن الميت، ولوليه أن يختار بين الصيام والاطعام. وأما الجديد فهو القول بعدم الجواز، أخذاً بقول ابن عباس وعائشة. وقد حكى البيهقي موقف بعض علماء الشافعية من رد حديث ابن عباس بسبب فتواه المخالفة لحديثه، فرد عليهم قائلاً : (وليس فيما ذكروا ما يوجب ضعف الحديث في الصيام عنه ؛ لأن من يجوز الصيام عن الميت يجوز الاطعام عنه) (583).

كما رد مرة أخرى على من يقدم قول عائشة على الحديث الذي روته بأنه غير صحيح، ومع فرض صحته فإنه لا يستطيع مواجهة حديث صحيح. يقول البيهقي : (وفيما روي عنها في النهي عن الصوم عن الميت نظر، والأحاديث المرفوعة أصح إسناداً وأشهر رجالاً وقد أودعها صاحبنا الصحيحين كتابيهما) (584).

ثم أكد على أن الراجح في المذهب الشافعي، بناء على أصول مذهبهم، هو القول القديم. حيث قال : (الصواب الجزم بجواز صوم الولي عن الميت سواء صوم رمضان أو النذر أو غيره من الصوم الواجب للأحاديث الصحيحة. ولا معارض لها ويتعين أن يكون هذا هو مذهب الشافعي ؛ لأنه قال : إذا صح الحديث فهو مذهبي واتركوا قولي المخالف له) (585). واطمئن البيهقي على أن هذا القول هو اختيار الشافعي فقال : (ولو وقف الشافعي على جميع طرقها ونظائرها، لم يخالفها، إن شاء الله) (586).

ومن ناحية أخرى رد النووي على الحنفية والحنابلة وبعض الشافعية حين حاولوا تضعيف الحديث الصحيح أو نسخه، إذا عمل الراوي بخلافه، فقال : (وأما ما حكاه البيهقي عن بعض أصحابنا من تضعيف حديث ابن عباس وعائشة بمخالفتهم لروايتهم فغلط من زاعمه ؛ لأن عمل العالم وفتياه بخلاف حديث رواه لا يوجب ضعف الحديث، ولا يمنع الاستدلال به، وهذه قاعدة معروفة في كتب المحدثين والأصوليين، لا سيما

(581) مصنف عبد الرزاق : (240/4) ؛ السنن الكبرى للبيهقي : (254/4) ؛ موسوعة فقه عبد الله بن عباس : الدكتور محمد رواس قلعة جي : منشورات جامعة أم القرى بمكة المكرمة : (183/2).

(582) رخص ابن عباس ومفرداته (دراسة فقهية مقارنة) : لأستاذنا المرحوم الدكتور إسماعيل سالم، دار النصر للتوزيع والنشر بجامعة القاهرة، ط الأولى، 1414هـ/1993م : ص 167.

(583) السنن الكبرى للبيهقي : (257/4).

(584) السنن الكبرى : نفسه.

(585) المجموع شرح المذهب للشيرازي : أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي، تحقيق وتعليق الشيخ محمد نجيب المطيعي، طبعة مكتبة الارشاد، جدة، السعودية : (417/6).

(586) المجموع : (417/6) ؛ والسنن الكبرى : نفسه.

وحديثهما في اثبات الصوم عن الميت في الصحيح، والرواية عن عائشة في فتياها من عند نفسها بمنع الصوم ضعيف لم يحتج بها لو لم يعارضها شيء، كيف وهي مخالفة للأحاديث الصحيحة (587).

والراجح في هذه المسألة هو ما أفاده ظاهر حديث عائشة وعبد الله بن عباس، وكان مخصصا للآيات السابقة. وأما قول عائشة وابن عباس وابن عمر فإنه - إن صح عنهم، وأغلب الظن أنه ضعيف - فهو اجتهاد منهم، (ومستنده فيه لم يتحقق ولا يلزم من ذلك ضعف الحديث عنده، وإذا تحققت صحة الحديث لم يترك المحقق للمظنون) (588).

المبحث الخامس : زيادات الترمسي على منظومة السيوطي

قد سبق أن تناولنا كتاب (منهج ذوي النظر) للشيخ محمد محفوظ الترمسي في الفصل السابق وقلنا إن صاحب المنظومة وهو السيوطي، ذكر مرتين أن الألفية تحتوي على ألف بيت. لكنه بعد أن عددها الشارح وجد أن الأبيات في منظومة السيوطي نقصت عن الألف عشرين بيتا فالموجود منها إنما هو تسعمائة وثمانون بيتا، فزاد عليها المؤلف وكملها حتى بلغت ألفا. وربما نتساءل كيف نقصت المنظومة عن العدد الذي ذكره المصنف، بل أكد مرتين في المقدمة والخاتمة. وقد أجاب عن ذلك الشارح بقوله: (ومن المشهور أن صاحب البيت أدري بما فيه، وحينئذ فيحتمل أن العشرين سقطت من قلم كاتب نسختي، ولكن مثل هذا السقط الكبير إن كان في موضع فهو بعيد، وإن كان في مواضع متفرقة فله نوع قرب) (589).

لكنه بعد التتبع لأبيات المنظومة لم يجد الشارح موضعا يصلح للسقط، وليس فيه أمانة الخلل في السياق، بل كانت الأبيات على حد تعبير الشارح (يرتبط بعضها ببعض غاية الارتباط) (590).

وهناك احتمال آخر، وهو أن المصنف ذكر هذا العدد على وجه التقريب، وليس على وجه التحديد، كما وقع كثيرا ممن قلّت بضاعته في المنثور والمنظوم. لكن هذا الاحتمال بعيد لمثل المصنف. وقد استبعده الشارح فقال: (ويندر جدا وقوع ذلك من مثل المصنف ممن كملت درايته وتوفرت ملكته. فمثله لو أراد أن يزيد في نظمه قدره أو أكثر منه لما كان عليه كلفة إن شاء الله تعالى، فضلا عن نحو عشرين بيتا) (591).

وأقرب الاحتمالات في نظر الشارح هو أن النسخة التي وقعت له منقولة من مسوِّدة المصنف كانت ناقصة، والدليل على ذلك كما قال: (فقد وجدنا آخر بعض نسخ النظم تاريخا ذكر فيه أن الناظم ألحق فيه أبيات بعد الختم لم يعين عددها ولا مواضعها، وهو كلام منقول عن الناظم) (592).

وكانت زيادات الشيخ محفوظ الترمسي على نظم السيوطي عشرين بيتا في أربعة مواضع متفرقات، وقد شرحها كلها على نمط شرح كلام المصنف السيوطي. وتفصيلها كالتالي:

(587) المجموع : (418-419) ؛ شرح صحيح مسلم للنووي : (273/7).

(588) فتح الباري : (228/4).

(589) منهج ذوي النظر : ص 368.

(590) نفسه.

(591) نفسه.

(592) نفسه.

(1) الموضوع الأول : في نوع المعلّ، حيث أضاف فيه إلى المنظومة أربعة عشر بيتاً. وقد ذكر السيوطي في هذا النوع أن الحاكم النيسابوري ذكر عشرة أنواع علل الحديث، لكن السيوطي لم يذكر هذه الأنواع العشرة في المنظومة بالتفصيل، فجاء الترمسي ليفصل هذه العلة العشرة، ونظمها في أبيات، فيقول : (ثم إن الناظم لم يذكر هنا تفصيل ذلك فنظّمته في أربعة عشر بيتاً أحببت أن ألحقها في هذا الموضوع).

وهذه الأبيات ما يلي :

أولها ما ظاهر الإسناد له صحّته وباطناً من نقله
 لم يُعرف السماع ممن قد روى ثم الذي أرسل من حفظاً حوى
 وهو صحيح مسند في الظاهر ثالثها مروياً صحب فأخبر
 أن كان هذا عن سواه يؤثر بخلف بلدان الرواة يُذكر
 ورابع ما كان محفوظاً عن صحابة وواهم من يقتني
 بما اقتضى الصحة مع أنه لا يكون عُرفاً جهةً فيما انجلى
 خامسها مُعنعن وقد سقط راوٍ بالاتّصاح للذي انضبط
 سادسها اختلاف نحو السند لرجل مقابل ذو العمد
 ثم اختلاف شيخه عليه اسماً كذا تجهيله لديه
 يليه أن يكون من روى سمع عن الذي أدرك لكن ما سمع
 عنه الأحاديث التي قد عيّنت فإن بلا وسط فعله وقت
 تاسعها كون الحديث قد عُرف طريقه فواحد ممن أُلِف
 روى حديثاً من سوى طريق قد وهم الباني على الطريق
 ثمة ما زفعاً ووقفاً عاشراً وبقيت هناك ما لا نذكر (593).

(2) أما الموضوع الثاني فقد زاد الشارح في آخر باب آداب طالب الحديث بيتاً واحداً، وهو :

(وللبخاري رباعيات في طالب الحديث نيرات) (594)

وكان ذلك بعد ان انتهى المصنف من الحديث عن آداب طالب الحديث، حيث ختم هذا النوع بالكلام عن الخلاف حول ثواب قراءة الحديث. ثم أراد الشارح أن يضيف إلى هذا النوع أثراً لطيفاً جامعاً لآداب طالب الحديث وهو للإمام البخاري، ننقله بالنص على النحو التالي (595) :

(روي عن أبي المظفر محمد بن أحمد بن الفضل البخاري قال : لما عزل أبو العباس الوليد بن إبراهيم الختلي إليه، فقال له : أسألك أن تحدث هذا الصبي مما سمعته من مشايخك، فقال : ما لي سماع، قال : فكيف وأنت فقيه فما هذا؟ قال : لأنني لما بلغت مبلغ الرجال تاقنت نفسي إلى معرفة الحديث وسماعه، فقصدت الإمام محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح، والمنظور إليه في علم الحديث، وأعلمته مرادي، وسألته الإقبال عليه، فقال : يا بُني لا تدخل في أمر إلا بعد معرفة حدوده، والوقوف على مقاديره، فقلت : عزّفتني - رحمك الله تعالى - حدود ما قصدتك ومقاديره، فقال لي : اعلم أن الرجل لا يصير محدّثاً كاملاً في الحديث إلا بعد أن

(593) منهج ذوي النظر : ص (94-97).

(594) المصدر السابق : ص 238.

(595) المصدر السابق : ص (238-239).

يكتب أربعا مع أربع، كأربع مثل أربع في أربع عند أربع بأربع على أربع عن أربع لأربع، وكل هذه الرباعيات لا تتم إلا بأربع مع أربع، فإذا تمت له كلها هان له أربع وابتلى بأربع. فإذا صبر على ذلك أكرمه الله تعالى في الدنيا بأربع، وأثابه في الآخرة بأربع. فقلت له : فَسِّرْ لي - رحمك الله - ما ذكرت من أحوال هذه الرباعيات من قلب صاف منشرح كاف، وبيان شاف، طلبا لأجر واف. فقال : نَعَمْ، الأربيع التي يُحتاج إلى كتبها : أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وشرائعه، والصحابة ومقاديرهم، والتابعين وأحوالهم، وسائر العلماء وتواريخهم، مع أسماء رجالهم وكناهم، وأمكنتهم وأزمنتهم : كالتحميد مع الخطب، والدعاء مع الرسائل، والبسطة مع السور، والتكبير مع الصلوات مثل المسندات والمرسلات، والموقوفات والمقطوعات، في صغره وفي إدراكه، وفي شبابه وفي كهولته، عند فراغه وشغله، وفقره وغناه، بالجبال والبحار، والبلدان والبراري، على الأحجار والأصداف، والجلود والأكتاف، إلى الوقت الذي يمكنه نقله إلى الأوراق، عمن هو فوقه، وعمن هو مثله، وعمن هو دونه، وعن كتاب أبيه، يتيقن أنه بخط أبيه، دون غيره لوجه الله تعالى، طلبا لمرضاته، والعمل بما وافق كتاب الله تعالى منها، ونشرها بين طالبها، والتأليف في إحياء ذكره بعده.

ثم لا تتم له هذه الأشياء إلا بأربع من كسب العبد : معرفة الكتابة، واللغة، والصرف، والنحو. مع أربع هن من محض عطاء الله تعالى : الصحة، والقدرة، والحرص، والحفظ.

فإذا تمت له هذه الأشياء هان عليه أربع : الأهل، والولد، والمال، والوطن. وابتلى بأربع : شماتة الأعداء، وملامة الأصدقاء، وطعن الجهلاء، وحسد العلماء.

فإذا صبر على هذه المحن أكرمه الله تعالى بأربع : بعز القناعة، وتهنئة النفس، ولذة العلم، وبحياسة الأبد. وأثابه في الآخرة بأربع : بالشفاعة لمن أراد من إخوانه، وبظل العرش حيث لا ظل إلا ظله، ويسقي من أراد من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم ، ويجوار النبيين في أعلى عليين في الجنة.

فقد أعلمتك يا بني بمجملات ما كنت سمعته من مشايخي متفرقا في هذا الباب، فأقبل الآن إلى ما قصدت أو دع.

قال : فهالني قوله، فسكت متفكرا، وأطرقت متأدبا، فلما رأى ذلك مني قال لي : فإذا لم تُطِق حملَ هذه المشاقِّ كلها، فعليك بالفقه الذي يمكنك تعلمه وأنت قارٌّ في بيتك، لا تحتاج إلى بعد الأسفار، ووطء الديار، وركوب البحار، وهو مع ذلك ثمرة الحديث، وليس ثواب الفقه دون ثواب الحديث، ولا عزُّ الفقيه بأقل من عزِّ المحدث.

قال : فلما سمعت ذلك نقص عزمي في طلب الحديث، وأقبلت على دراسة الفقه وتعلمه، إلى أن صرت فيه متقدما، ووفقت منه على معرفة ما أمكنني من تعلمه بتوفيق الله تعالى ومنته، فلذلك لم يكن عندي ما أمليه على هذا الصبي يا إبراهيم.

فقال له أبو إبراهيم : (إن هذا الحديث الذي لا يوجد عند غيرك خير للصبي من ألف حديث نجده عند غيرك) (596) .

فهنا لقول الإمام البخاري :

ولا يخفى ما في كلام الإمام البخاري -رحمه الله- من الإيهام في تعلم الفقه من غير جهدٍ عند ما قال : (فعلبك بالفقه الذي يمكنك تعلمه وأنت قار في بيتك)، إذ الفقهاء في كل عصر قلة يحتاج من طالب الفقه بذل الجهد في التزام دروسهم ودورهم. وكان الإمام الشافعي قد تفقه على الإمام مالك وهو في المدينة ، كما تفقه على محمد بن الحسن الشيباني وهو في العراق. وإن في الفقه لعوائص لا يدركها الطلاب مجتمعين، بل تحتاج إلى فقهاء أفذاذ، فذلك نرى أن في تحمل الفقه مشاق عقلية وذهنية أكثر منها بدنية، كما أن في تحمل الحديث رواية مشاقاً بدنيةً، إذ الواحد منهم يضرب أكباد الإبل كي يروي حديثاً عن أحد الحفاظ ، وكلام البخاري نفسه (وليس ثواب الفقه دون ثواب الحديث) بيان لما قد يتوهمه البعض من عدم بذل الجهد في تعلم الفقه، إذ كيف يتأب الفقيه على فقهاء ثوابا ليس بأقل من ثواب المحدث من غير جهد مع المماثلة في الثواب.

ثم نقل الشيخ الترمسي في ختام هذا الفصل قول الشافعي : (أتريد أن تجمع بين الفقه والحديث؟ هيهات). وقال أيضا : (من حفظ الفقه عظمت قيمته، ومن تعلم الحديث قويت حجته، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه، والله أعلم) (597) .

(3) وأما الموضوع الثالث من إضافات الترمسي على منظومة السيوطي فهو أربعة أبيات في تواريخ المتون. والسبب في هذه الزيادة، أن الشارح رأى أن المصنف قد فاته هذا الموضوع، مع أنه تعرض له في (تدريب الراوي) بعد البحث عن أسباب الحديث. فقال الشارح : (وأهمل الناظم هنا تواريخ المتون، وذكره في التدريب عن البلقيني عقب الترجمة المذكورة، وقد نظمته في أربعة أبيات) (598) .

وهذه الأبيات الأربعة كالتالي :

(وهكذا تواريخ المتون أفرده سراجنا البلقيني

مما استقى منه علم الناسخ فكن له صاحب فهم راسخ

يُعرفُ بابتداء ما كان كذا قبليةً بعديةً وغيرِ ذا

كآخر الأمرين شهر سنة مثل وضوئه لدى بُريدة) (599)

وأراد الشارح أن يبين من خلال هذه الأبيات أن معرفة تاريخ متون الحديث له أهمية كبيرة في فهم السنة. ومن فوائده أنه يعرف منه ناسخ الحديث ومنسوخه، إذ كيف يعرف تاريخ الحديث إذا تعارض حديثان، أيهما متقدم على الآخر؟

والسبيل إلى معرفة ذلك قد يكون من الحديث نفسه، إذا ما ورد فيه بعض الإشارات، مثل ذكر لفظ (أول)، و(قبل)، و(بعد)، و(آخر الأمرين)، وذكر زمن مثل (شهر)، أو (سنة). وأورد الشارح لكل واحد منها مثالا في شرحه.

(4) الموضوع الرابع : وهو زيادة الشارح بيتا واحدا في مبحث أنواع عشرة من الأسماء والكنى مزيدة على ابن الصلاح في مقدمته، وألفية العراقي. وهو كما يلي :

(ومنه ما بالأحمديين سُليلا كذاك بالمحمديين أوصلا) (600)

(597) نفسه.

(598) المصدر السابق : ص 259.

(599) المصدر السابق : ص (259-260).

وبذلك تم عدد أبيات المنظومة ألف بيت.

- وبعد أن انتهينا من عرض اجتهاداتهم في مختلف المسائل الحديثية ننتقل بعد ذلك إلى الباب الثاني - إن شاء الله - لنبرز جهودهم في اتصال السند ويتمثل ذلك في التمسك بتلقي الحديث على طريقة المتقدمين، ورواية المسلسلات والأربعينيات.

—

الباب الثاني

جهود علماء إندونيسيا في المحافظة على اتصال السند

يشمل هذا الباب الفصول التالية :

التمهيد : فضل الإسناد

الفصل الأول : مناهج علماء إندونيسيا في تلقي الحديث

الفصل الثاني: نماذج من اتصال السند عند المحدّثين الإندونيسيين

الفصل الثالث : اهتمام المحدّثين الإندونيسيين بالأثبات

الفصل الرابع : رواية الإندونيسيين للأحاديث

المُسَلَّمَة والأربعينيات

الباب الثاني :

جهود علماء إندونيسيا في المحافظة على اتصال السند

تمهيد : فضل الإسناد

لا نبالغ إذا قلنا إنه ما من أمة من أمم الأرض جميعا اهتمت بالإسناد بقدر ما اهتمت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم . فالإسناد في أصله خصيصة فاضلة للأمة الإسلامية. قال أبو بكر محمد بن أحمد عن خصوصيات هذه الأمة : (خص الله تعالى هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها : الإسناد، والأنساب، والإعراب) (601). وأكد هذا المعنى أيضا ابن حزم فقال : (نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مع الاتصال، خُصَّ به المسلمون، دون سائر الملل) (602).

أما اليهود والنصارى وهم من أصحاب الكتب السماوية فإنهم لم يولوا اهتماما بكتبهم ومصادرهم الدينية حيث لا يمكن لأي باحث أن يصل من خلال تتبع الأسانيد - إلى المصدر الأول لنصوصهم الدينية للتحقق من مدى صحة نقلها، بل هناك انقطاع شديد وفجوة كبيرة في تسلسل الإسناد لديهم. ويصور لنا الإمام ابن حزم مدى بعد الإنقطاع في إسنادهم إلى موسى عليه السلام فيقول : (وأما مع الإرسال والإعصال فيوجد في كثير من اليهود، ولكن لا يقربون فيه من موسى قربنا من محمد صلى الله عليه وسلم ، بل يقفون بحيث يكون بينهم وبين موسى أكثر من ثلاثين عصرا، وإنما يبلغون إلى شمعون ونحوه) (603).

فما حدث لليهود من خلل كبير في ضبط النقل ودقة الإخبار ، أصاب أيضا النصارى في معتقداتهم الدينية فلا يبالون من أين تأتي نصوصهم الدينية هل من صادق تقبل روايته أم من كاذب أو مستور ترد أقواله

(601) شرف أصحاب الحديث : الخطيب البغدادي (392-463 هـ)، تحقيق د/ محمد سعيد خطيب أوغلي، مطبعة جامعة أنقرة ، تركيا ، 1971 : ص 40.

(602) الفصل في الملل والأهواء والنحل : الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن حزم (ت 456 هـ)، مكتبة الخانجي، دون طبعة، 1321 هـ : (81/2) ؛ نقله عنه السيوطي في التدريب. وأنظر أيضا تدريب الراوي في شرح تقريب النووي للسيوطي (849-911 هـ) تحقيق الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الكتب الحديثة، القاهرة، ط الثانية 1385 : (159/2) ؛ شرح المواهب اللدنية : الإمام القسطلاني، دار المعرفة، بيروت، ط الثانية 1393 : (394/5) ؛ وقواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث : العلامة محمد جمال الدين القاسمي (1283-1332 هـ)، تحقيق : محمد بهجة البيطار، مكتبة عيسى البابي الحلبي، ط الثانية 1380 هـ : ص 201.

(603) الفصل في الملل، المصدر السابق : (83/2) ؛ والمصادر السابقة.

وتحفظ. كل ما يمكن أن تضمن صحة نقله من شرائعهم ليس إلا الطلاق فقط، كما قاله ابن حزم : (وأما النقل بالطريق المشتبهة على كذاب أو مجهول العين، فكثير في نقل اليهود والنصارى) (604).

ولم يكن عند الأمم السابقة مقاييس للتوثيق بين ما جاء من الله تعالى من وحي وبين ما أضافه أخبارهم إلى دينهم من أباطيل وأكاذيب. يقول محمد بن حاتم بن المظفر بعد ما أكد أن الأمم السابقة لا يعرفون الإسناد : (وإنما هي صحف في أيديهم ، وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم ، وليس عندهم تمييز بين منازل من التوراة والإنجيل مما جاءهم به أنبيأؤهم، وتمييز بين ما ألحقوهم بكتبهم من الأخبار التي أخذوا عن غير الثقات) (605).

ولذلك لا غرابة إذا سمعنا في هذا العصر اعتراف بعض دارسيهم المنصفين بوجود عدد كبير من الأخطاء في الأناجيل الموجودة حالياً في أيدي النصارى البروتستانت منهم والكاثوليك. وقد سجلت مجلة (استيقظوا) AWAKE! الصادرة في 1957/9/8 م وجود خمسين ألف خطأ بالإنجيل (606).

وإذا قارنا بين أصحاب عيسى عليه السلام وتابعيه وبين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعين له من بعده وجدنا تفاوتاً كبيراً في القدرة على صيانة النصوص وضمانها من التعرض لمحاولات التزوير والوضع. وهذا ما لاحظته الإمام ابن حزم حيث يقول : (وأما أقوال الصحابة والتابعين، فلا يمكن اليهود أن يبلغوا إلى صاحب نبي أصلاً، ولا إلى تابع له، ولا يمكن النصارى أن يصلوا إلى أعلى من شمعون وبولص) (607).

أما هذه الأمة ، كما بينه ابن المظفر مؤكداً شدة علمائها في هذا الأمر ، (إنما تنص الحديث من الثقة المعروف في زمانه، المشهور بالصدق والأمانة عن مثله حتى تنتهي أخبارهم ، ثم يبحثون أشد البحث حتى يعرفوا الأحفظ فالأحفظ، والأضبط فالأضبط ، والأطول مجالسة لمن فوقه ممن كان أقل مجالسة. ثم يكتبون الحديث من عشرين وجهاً وأكثر حتى يهذبوه من الغلط والزلل ، ويضبطوا حروفه ويعدوه عداً. فهذا من أعظم نعم الله تعالى على هذه الأمة) (608).

كي نعرف مدى شدة اهتمام علماء المسلمين بالإسناد يجدر بنا أن نسرد بعض أقوالهم عن أهمية الإسناد في هذا الدين. يرى علماء المسلمين أن الإسناد من الدين الذي هو وحي من عند الله تعالى، والذي لا يجوز لأي إنسان أن يتدخل فيه بزيادة ما ليس منه وأن ينقص منه ما يلزمه. ولذلك لا بد ، كي لا يتعرض الدين من ذلك التدخل الإنساني، من الحفاظ على أصالته بطريقة تضمن عدم تسرب العناصر الخارجية إليه. وهذه

(604) المصادر السابقة.

(605) شرف أصحاب الحديث : ص 40.

(606) نصت المجلة : (اشترى شاب نسخة من إنجيل الملك جيمس معتقداً أنها بدون أخطاء.. وذات يوم بينما كان يتصفح مجلة (لوك Look) وجد مقالة بعنوان (الحقيقة بشأن الإنجيل) حيث ورد فيها أنه منذ عام 1720 م أعلنت واحدة من الهيئات البريطانية أنه يوجد على الأقل عشرون ألف خطأ في الطبعتين الموجودتين بالأسواق آنذاك من الإنجيل الذي يقرأه البروتستانت والكاثوليك..ويقول الدارسون المعاصرون أنه من المحتمل وجود خمسين ألف خطأ)..انتهى كلام مجلة لوك الذي طالعه الشاب ، وتستمر مجلة (استيقظوا) قائلة : (وُصدم الشاب. لقد اهتز إيمانه بقداسة الإنجيل وقال في نفسه : كيف يمكن الثقة بالإنجيل والاعتماد عليه بينما هو يحوي آلاف الأخطاء والمعلومات غير الصحيحة). انظر : مناظرات العصر بين العلامة أحمد ديدات والقس الدكتور أنيس شروش ، نقله إلى العربية : علي الجوهري ، دار الفضيلة ، القاهرة ، 1992 : ص 11.

(607) قواعد التحديث : ص 201.

(608) شرف أصحاب الحديث : ص 40.

ولقد غاظ الله بهم المنافقين والزنادقة ومن يكيدون الإسلام ويدسون له الدسائس فافتضح أمرهم، وانكشف زيفهم على أيدي أصحاب الأسانيد.

إن علم الإسناد هو علم لم تعرفه البشرية من قبل حتى جاء أصحاب الحديث فوضعوا له أسسا وقواعد في دقة عالية بهرت العقول حتى اضطر المستشرق الخبيث مرجوليوث ليتعجب من تفوق هذا العلم قائلا :
(ليفتخر المسلمون ما شاؤوا بعلم حديثهم)(618).

فهذه الاعتبارات هي نفسها التي دفعت بالمحدثين الإندونيسيين لتلقي الحديث بالطرق التي تلقى بها الأوائل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فرحل بعضهم إلى البلاد العربية ، وخاصة مكة المكرمة حيث كان يوجد فيها العلماء من جميع أقطار العالم في بعض الأوقات. وقد مكث بعضهم فيها مستوطنا ومنشغلا بالتحديث والرواية، كما رجع بعضهم إلى ديارهم لتبليغ قومهم ما تلقوه عن شيوخهم الأجلاء.

(618) نقلا عن الأستاذ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني في مقدمة كتاب الجرح والتعديل : ص (ب).

الفصل الأول : مناهج علماء إندونيسيا في تلقي الحديث

قد يظن القارئ أن للمحدثين الإندونيسيين مناهج خاصة في تلقي الأحاديث تختلف عن مناهج المحدثين المعروفة كما سنتكلم عنها بعد قليل. وليس الأمر كذلك، بل كان منهجهم في ذلك هو منهج المحدثين نفسه، غير أن للمحدثين الإندونيسيين بعض الجهود في المحافظة على تلقي الحديث بكافة ضروبه المعروفة كما كان عليها رعي المحدثين الأوائل.

أما طرق التلقي للأحاديث كما ذكر القاضي عياض في (الإلماع) فكثيرة يمكن جمعها في ثمانية ضروب، وكل ضرب منها له فروع وشعوب، ومنها ما يتفق عليه في الرواية والعمل، ومنها ما يختلف فيه في الرواية والعمل أو في أحدهما.

أولها : السماع من لفظ الشيخ.

والثانية : القراءة عليه.

والثالثة : المناولة.

والرابعة : الكتابة.

والخامسة : الإجازة.

والسادسة : الإعلام للطالب بأن هذه الكتب روايته.

والسابعة : وصيته بكتبه له.

والثامنة : الوقوف على خط الراوي فقط (619).

وفيما يلي سوف نتكلم عن هذه الضروب كلها وننظر مدى تطبيق هذه الطرق لدى المحدثين الإندونيسيين، ولنبدأ من أولى هذه الطرق وأرفعها.

1- السماع من لفظ الشيخ :

وهو أن يقرأ الشيخ ما عنده من الأحاديث على تلاميذه فيسمعوا منه. وقد نكر المحدثون أن السماع يتم بصور عديدة، قد يكون بمجرد سرد الشيخ للحديث، وقد يكون إملاء، سواء كان من حفظه أو بالقراءة من كتابه. فكل ذلك سماع عند المحدثين. لكن الإملاء أعلى هذه الصور منزلة، وأقواها توثيقاً، لأن الطرفين مشتركان في العملية، فالشيخ مشتغل بالتحديث والطالب معني بالكتابة عنه. ولذلك فكل من الجانبين أبعد عن الغفلة، وأقرب إلى التحقيق وتبيين الألفاظ، فضلاً عن أنه كان من عادة المحدثين أن يقابل بعضهم نسخة البعض بعد انتهاء الجلسة، وهذا ما يزيد الإملاء دقة وتوثيقاً (620).

(619) الإلماع الى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع : للقاضي عياض بن موسى اليحصبي (479-544 هـ)، تحقيق السيد أحمد صقر، دار التراث والمكتبة العتيقة، القاهرة، ط الأولى 1389 هـ - 1970 م : ص 68.

(620) انظر فتح المغيث شرح ألفية الحديث : الإمام شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (902 هـ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط الأولى ، 1403 هـ - 1983 م : (19/2).

ومعلوم أن كثيرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل بهذا الضرب من ضروب التلقي. لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا حريصين على أن يسموا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منه أو ممن سمع منه، مع الاعتراف بتفاوتهم في هذا الاهتمام. لأنه كان من الصحابة من يلزم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة في جميع أنشطة حياته ويتفرغ لمتابعة كل حركاته وسكناته، مثل أبي هريرة وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وغيرهم من المكثرين من الرواية. وبعضهم كان أقل ملازمة من هؤلاء، ومع ذلك فقد كانوا جميعا حريصين على سماع الحديث منه صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان التابعون وتابعوا التابعين (621).

واعتقد أن الذي دفعهم إلى هذا الاهتمام في المقام الأول هو حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أخرجهم الله به من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام. ومن هنا يأتي حبهم لسماع ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم من أحاديث. لأنهم كانوا - كما هو معروف - غيورين على دينهم حريصين على معرفة الحلال والحرام. ولذلك كان الحرص منهم على السماع يأتي قبل كل شيء من أعرق قلوبهم لتلقي ما أمر الله به ورسوله.

ثم من حيث الواقع العملي كان صلى الله عليه وسلم يسمعهم ما جاء به من القرآن والسنة. وفي هذا يقول السخاوي: (لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس ابتداء وأسمعهم ما جاء به والتقيرير على ما جرى بحضرته صلى الله عليه وسلم، أو السؤال عنه مرتبة ثانية) (622).

كما رغبهم في ذلك أيضا ماورد عنه صلى الله عليه وسلم من حث على أن تتقل أحاديثه سماعا؛ فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تسمعون ويسمع

(621) انظر توثيق السنة : لأستاذنا الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط الأولى ، 1400هـ : ص 186.

(622) فتح المغني للسخاوي : (18/2).

منكم، ويسمع ممن يسمع منكم)) (623) . وروى مثله ثابت بن قيس (624) .
وما ورد من تبشير لحملة الحديث وحفظته ؛ فعن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال :
((نَصَّرَ اللهُ امرءاً سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه، فُرِّبَ حاملُ فقهه إلى من هو أفقه منه ، ورب حامل فقهه
ليس بفقيهه) (625) . وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((نَصَّرَ اللهُ امرءاً سمع
مقالتني فوعاها وحفظها وبلغها ، فُرِّبَ حاملُ فقهه إلى من هو أفقه منه)) (626) .

وعن جبير بن مطعم ؛ قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى فقال : ((نَصَّرَ اللهُ
امرءاً سمع مقالتني فبلغها . فُرِّبَ حاملُ فقهه غير فقيهه، ورب حامل فقهه إلى من هو أفقه منه)) (627) .
فهذه الدوافع الداخلية وخارجية، كافية لتشجيع أصحاب النبي ومن بعدهم على العناية بتحمل الحديث
سماعا .

ويرى شعبة بن الحجاج أن القيمة الحقيقية للأحاديث والتي تستحق أن تؤخذ من شيخه إنما هي تلك
التي أخذها الأخير سماعا، يقول : (كنت أنظر إلى فم قتادة، فإذا قال للحديث (حدثنا) عنيت به فوقته عليه،
وإذا لم يقل (حدثنا) لم أعن به (628) .

بل كان بعضهم مُصرا على سماع الحديث من الشيخ بدلا من القراءة على الشيخ. وقد ورد في
(الكفاية) أنه : قال العباس بن محمد : سمعت أحمد بن حنبل يقول: لما خرجت إلى عبد الرزاق، أخبروني أن
معاذ بن هشام على الطريق فملت إليه ومعني ثلاث ظهور مملوءة من حديثه، فصادفته فقرأ علي شيئا وقال : أنا
عليل لا أقدر على أكثر من هذا ولكن اقرأها علي، فأبيت ووددت والله اني كنت قرأتها عليه (629) .

وممن كانوا يؤثرون السماع على غيره كذلك وكيع بن الجراح، وقد ورد أنه كان يفخر بالسماع ولم يتلق
الحديث عرضا فيقول : (ما أخذت حديثا قط عرضا) (630) ؛ ومحمد بن سلام، وأبو مسهر الدمشقي، وسفيان
الثوري (631) .

(623) د : (68/4) - (19) كتاب العلم. (10) باب فضل نشر العلم. حديث رقم 3659 ؛ حم : (321/1) ؛ السنن
الكبرى للبيهقي : (250/10) - كتاب الشهادات - باب الشهادة على الشهادة.

(624) شرف أصحاب الحديث : ص 38.

(625) د : (69-68/4) - (19) كتاب العلم (10) باب فضل نشر العلم. الحديث رقم : 3660 ؛ ت : (34/5) -
(42) كتاب العلم (7) باب ماجاء في الحث على تبليغ السماع. حديث رقم : 2656 . قال أبو عيسى : حديث زيد بن
ثابت حديث حسن ؛ ج ه : (84/1) - المقدمة (18) باب من بلغ علما. رقم : (230).

(626) ت : (34/5) - (42) كتاب العلم (7) باب ماجاء في الحث على تبليغ السماع. حديث رقم : 2658 ؛ ج ه :
(84/1) - المقدمة (18) باب من بلغ علما. رقم : (232).

(627) ج ه : (85/1) - المقدمة (18) باب من بلغ علما. رقم : (231) ؛ و(1015/2-1016) - (25) - كتاب
المناسك (76) - باب الخطبة يوم النحر. رقم : (3056).

(628) مقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل للإمام الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (327 هـ) ، طبعة
مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد، الهند، 1372 هـ - 1953 م ؛ ص 169 ؛ وتوثيق السنة : ص 186.

(629) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (392-463 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، دون تاريخ ؛ ص 272.

(630) المكان نفسه : ص 272.

(631) توثيق السنة : ص 187.

ونظرا لمكانة السماع الرفيعة عند كثير من المحدثين فقد تتبع النقاد الأحاديث التي نقلت سماعا وميزوها عن التي لم تنتقل بالسماع، كي تتبين القيمة الحقيقية لها. وقد أورد ابن أبي حاتم الرازي في مقدمة المعرفة نقودا كثيرة من هذا النوع، سواء كان النقد متعلقا بالرواة المعاصرين له أو السابقين عليه :

يروى أن شعبة كان يضعف أحاديث أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن حبيب بن سالم. ويقول علي بن المدني : سألت يحيى بن سعيد القطان عن حديث التيمي عن أنس في القبله للصائم ، فقال : لا شيء ، لم يسمعه. ونفى شعبة بن الحجاج أن يكون بعض التابعين قد سمع من الصحابة. ويقول سفيان الثوري عن أحاديث إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن الحنفية إنها كانت من كتاب ، ويفسر ابن أبي حاتم هذا فيقول : يعني أنها ليست بسماع، وقد وهنها سفيان من أجل ذلك. ويقول سفيان أيضا : إن الأعمش لم يسمع حديث إبراهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في الضحك في الصلاة.

وكانوا يفتشون في أحاديث كل راو فيحصون ما سمعه من الشيوخ الذين يروي عنهم وما لم يسمع منهم، يقول شعبة : لم يسمع الحكم (632) من مقسم إلا خمسة أحاديث (633). ومثل هذا كثير في كتب نقد الحديث ورواته ، مما يدلنا على أنهم كانوا يهتمون بأن يكون الحديث مسموعا ، ومنقولاً بالسماع من ناقله. عبارات عن السماع :

أما العبارات عن التحمل بالسماع فتأتي بصيغ متعددة منها : (حدثنا)، و(أخبرنا)، و(أنبأنا) ، و(سمعت فلانا يقول) ، وقال لنا فلان ، وذكر لنا فلان. وكل هذه الألفاظ يجوز للسماع أن يستعملها وقت الرواية كما صرح بذلك القاضي عياض. وقد درج على هذا الاطلاق أكثر رواة الحديث المتقدمين.

ثم بعد انتشار التدوين والتلقي بالإجازة ونحوها ، وجد النقاد فيه توسعا مما أدى إلى اشتباه السماع بغيره، لذلك رجحوا الأداء بلفظ يدل على السماع في استعمال المحدثين (634) . وهذه الألفاظ هي (سمعت) ، و(حدثنا) ، و(أخبرنا) ، و(أنبأنا).

ومن أجل هذا يسوغ قول شعبة : كل حديث ليس فيه (أنا) و(تثنا) فهو خل وبقل، غير أن أرفع هذه العبارات : (سمعت) ؛ لأنه كما قال الخطيب : لا يستطيع أحد أن يقول : (سمعت) في أحاديث الإجازة والمكاتبة ولا في تدليس مالم يسمعه، بخلاف (حدثنا) فإن بعض أهل العلم يستعملها في الإجازة.

وقد روي عن الحسن البصري أنه قال : حدثنا أبو هريرة، فيؤول بالإجازة ، لأنه لم يسمع منه شيئا كما حققه الحافظ ، منهم العراقي (635) . ومثل هذا رأى الحافظ شمس الدين السخاوي حيث يقول (636) : وروي

(632) هو الحكم بن عتيبة ، أبو عبد الله، الكندي مولاهم ، الكوفي (50 - 115 هـ) كان محدثا وفقها، روى عن إبراهيم التيمي، وإبراهيم النخعي، وشريح القاضي، وعامر الشعبي، وغيرهم. روى عنه الأعمش، وشعبة ، وعيسى ومحمد ابني أبي ليلى وغيرهم. قال عنه أحمد بن عبد الله العجلي : (كان ثقة ثباتا فقيها من كبار أصحاب إبراهيم). انظر ترجمته في المصادر التالية : سير أعلام النبلاء : (208/5) ؛ تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ المزي (114/7) ؛ تهذيب التهذيب لابن حجر : (432/2) ؛ طبقات ابن سعد : (231/6).

(633) وقد حققنا هذا الكلام في رسالتنا للماجستير بعنوان (مرويَات الحكم بن عتيبة وفقهه) ، وقلنا إن الحكم من المدلسين ولكنه من المقلين في ذلك. أما أحاديثه التي سمعها عن مقسم فقد عدّها يحيى بن سعيد القطان وهي كالتالي: = حديث الوتر، وحديث عزيمة الطلاق، وحديث جزاء الصيد وحديث اتیان الحائض وحديث القنوت. أما رواية الحكم عن مقسم ما عدا الخمسة فهي ضعيفة. ووافق شعبة علي بن المدني ، وأحمد بن حنبل ، والترمذي.

(634) منهج النقد في علوم الحديث : الدكتور نور الدين عتر ، دار الفكر ، دمشق ، ط الثالثة ، 1401 هـ : ص 224.

أن الحسن البصري كان يقول : حدثنا أبو هريرة، ويتأول حدث أهل المدينة ، والحسن بها. كما كان يقول : خطبنا ابن عباس بالبصرة ويريد خطب أهل البصرة. وقد صرح بزار بنسبة الحسن لهذا الاشتباه مما يقتضي التأويل حيث يقول : (إن الحسن روى عن لم يدركه ، وكان يتأول فيقول : حدثنا وخطبنا يعني قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة).

والصحيح أنه ليس بزار هو وحده الذي اتهم الحسن في هذا الموضوع بل معه غيره من كبار النقاد من المحدثين في القول بأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، وهم: أيوب ، وبهز ، وابن أسد ، ويونس بن عبيد ، وأحمد ، وأبو زرعة ، وأبو حاتم ، وابن المديني ، والترمذي ، والنسائي ، والخطيب وغيرهم. بل قال يونس : إنه ما رآه قط. لكن يחדش في دعوى كونه صرح بالتحديث أنه قيل لأبي زرعة : فمن قال عنه حدثنا أبو هريرة؟ قال : يخطيء ، ونحوه قول أبي حاتم (637) .

ثم يتلوها لفظ (حدثنا) و(حدثني) (638)، وبعده لفظ (أخبرني) أو (أخبرنا) ، وهو كثير الاستعمال، حتى إن جماعة لا يكادون يستعملون فيما سمعوه من لفظ الشيخ سواها. وبعد الإخبار (أنبأنا) و (نبأنا)، وهو قليل في الاستعمال (639). بل قال الحافظ العراقي : إن اطلاق (أنبأنا) بعد أن اشتهر استعمالها في الإجازة يؤدي إلى أن نظن بما أداه بها أنه إجازة فيسقطه من لا يحتج بها، فينبغي أن لا يستعمل في السماع لما حدث من الاصطلاح (640).

منهج المحدثين الإندونيسيين في تلقي الحديث بطريق السماع :

لدى دراستي لمؤلفات المحدثين الإندونيسيين وتراجم حياتهم والمنهج الذي اتبعوه في تحمل الحديث وجدت أنهم كانوا يتلقون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق السماع. وقد صرح المحدث المسند الشيخ محمد محفوظ بن عبد الله الترمسي الإندونيسي، صاحب (منهج ذوي النظر) في كتابه (الخلعة الفكرية بشرح المنحة الخيرية) أنه روى صحيح البخاري سماعاً من أوله إلى آخره نحو أربع ختمات عن السيد أبي بكر بن محمد شطا الدمياطي (641).

وقال المحدث المسند الشيخ محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني عن روايته لصحيح البخاري : (أخبرنا به العلامة المتقن الشيخ محمد علي بن حسين المالكي المكي (642) شيخ المدرسين بدار العلوم الدينية بمكة، والشيخ عمر بن حمدان المحرسي (643) محدث الحرمين الشريفين سماعاً لكثير منه عليهما) (644).

(635) منهج ذوي النظر شرح منظومة علم الأثر : للمحدث الإندونيسي الشيخ محمد محفوظ الترمسي ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصر ، ط الرابعة ، 1406 هـ : ص 144.

(636) فتح المغيث للسخاوي : (20/2-21).

(637) المصدر السابق : 21/2.

(638) الكفاية : ص 284.

(639) منهج ذوي النظر : ص 144.

(640) المصدر السابق.

(641) الخلعة الفكرية بشرح المنحة الخيرية للعلامة محمد محفوظ بن عبد الله الترمسي الإندونيسي، المطبعة العامرة الشرفية، القاهرة : ص 5. وشيخه المذكور هو السيد بكري بن محمد زين العابدين شطا، ولد بمكة عام 1266هـ. كان عالماً نابغاً في العلوم العقلية والنقلية، عقد حلقة درسه بالمسجد الحرام. تقدمت ترجمته. انظر : سير وتراجم : ص 86. (642) سبقت ترجمته.

ومن طريق أخرى قال الفاداني : (أخبرنا به أيضا العلامة المحدث الفقيه المعمر الشيخ عمر بن أبي بكر باجنيد الكندي المكي سماعا لكثير منه) (645).

ومن ناحية أخرى قال الترمسي : (وقد اتصلت إلي ولله الحمد رواية الصحيح - أي صحيح مسلم - سماعا من أوله إلى نحو نصفه مرتين وإجازة بباقيه من طريق شيخنا السيد أبي بكر بن محمد شطا الدمياطي) (646).

وقال الفاداني عن روايته لصحيح مسلم : (أخبرنا به الشيخ عمر بن حمدان سماعا لكثير منه وإجازة بباقيه، عن السيد علي بن طاهر الوتري (647) المدني سماعا لبعضه وإجازة بباقيه..) (648).

وقال الترمسي : (وقد اتصلت إلي ولله الحمد رواية هذا السنن - أي سنن أبي داود - سماعا لجملة مستكثرة فيما قرئ على مفتي الشافعية الشيخ محمد سعيد بابصيل (649) وأظنه عن السيد أحمد بن زيني دحلان بسنده المشهور وقراءة مني لأوله وإجازة بباقيه عن شيخنا العلامة السيد محمد أمين رضوان المدني..) (650).

وقال الترمسي أيضا : (وقد اتصلت إلي - ولله الحمد - رواية سنن الترمذي قراءة لأوله وإجازة بباقيه وسماعا لجملة مستكثرة عن شيخنا السيد محمد أمين رضوان المدني..) (651).

وقال الفاداني عن روايته لسنن أبي داود : (أخبرنا به الشيخ عمر بن حمدان المحرسي محدث الحرمين الشريفين سماعا لكثير منه وإجازة بباقيه..) (652).

وقال الفاداني أيضا عن روايته لسنن ابن ماجه : (أخبرنا به الشيخ عبد الرحمن كريم بخش الهندي ثم المكي والشيخ عبد الله بن محمد غازي المكي (653) سماعا لبعضه عليهما..) (654).

وقال الشيخ الفاداني عن روايته للموطأ : (أخبرنا به رواية يحيى بن يحيى وهي الرواية المشهورة الشيخ عمر بن حمدان المحرسي سماعا لكثير منه وإجازة بباقيه..)، ومن طريق أخرى عن شيخه محمد علي بن حسين المالكي المكي سماعا لأكثره وإجازة بباقيه (655).

(643) سبقت ترجمته.

(644) الأسانيد المكية لكتب الحديث والسير والشمال المحمدية لمحمد ياسين بن عيسى الفاداني المكي : ص 3.

(645) الأسانيد المكية : ص 4.

(646) الخلعة الفكرية : ص 14.

(647) تقدم.

(648) الأسانيد المكية : ص 6.

(649) محمد سعيد بابصيل، محدث وفقه مكي، ولد بمكة ونشأ بها وتلقى العلم عن علماء المسجد الحرام. وبعد أن أجاز له التدريس عقد حلقة بالحرم المكي، ثم عين أمين فتوى فاكثب خبرة وتجربة، فأُسند إليه منصب الإفتاء فقام بواجبه إلى أن توفاه الله يوم الخميس 23 ربيع الثاني عام 1330 هـ. انظر : سير وتراجم : ص 277.

(650) الخلعة الفكرية : ص 23.

(651) الخلعة الفكرية : ص 25.

(652) الأسانيد المكية : ص 8.

(653) محدث ومؤرخ كبير له عدة تصنيفات. سبقت ترجمته.

(654) الأسانيد المكية : ص 12.

(655) الأسانيد المكية : ص 13.

وعن روايته لمسند أحمد بن حنبل قال : (أخبرنا به الشيخ عمر بن حمدان سماعا لكثير منه وإجازة لباقيه والشيخ عبد الله بن محمد غازي المكي..) (656).

وعن روايته للمستدرک للحاكم قال : (أخبرنا به الشيخ عمر بن حمدان المحرسي سماعا لكثير منه وإجازة بباقيه..) .

وعن روايته لمسند الدارمي قال : (أخبرنا به الشيخ عمر بن حمدان سماعا لكثير منه وإجازة لباقيه والشيخ عبد الله بن محمد غازي المكي..) (657).

وعن روايته لسنن الدارقطني قال الفاداني : (أخبرنا به الشيخ عمر بن حمدان سماعا لكثير منه وإجازة لباقيه والشيخ علي بن فالح الظاهري المدني..) (658).

وعن روايته للسنن الكبرى للبيهقي قال : (أخبرنا به الشيخ عمر بن حمدان سماعا لكثير منه وإجازة لباقيه والشيخ عبد الله بن محمد غازي المكي إجازة) (659).

2- العرض أو القراءة على الشيخ.

وهو قراءة الطالب على الشيخ وهو ساكت يسمع ، سواء كانت قراءة الطالب عليه من كتاب أو حفظ ، وسواء حفظ الشيخ ماقرأء عليه أم لا ، إذا أمسك أصله هو أو ثقة غيره (660) . ولعل هذا ما قصده صاحب (منظومة علم الأثر) والتي شرحها المحدث محمد محفوظ الترمسي في كتابه (منهج ذوي النظر) حيث قال (661) :

[سواء (قرأتها) أي الأحاديث (من حفظ) أي من حفظك لها عن ظهر قلب (أو) من (كتاب) مصحح (أو) لم تقرأها بنفسك ، بل إنما (سمعت) ها (من قارئ) أي قارئ (له) أي لذلك ، أو حافظ له (والمسمع) أي الشيخ (يحفظه) : أي الكتاب (أو ثقة) آخر (مستمع) لتلك القراءة ، وهو غير غافل (أو أمسك) الشيخ (المسمع) له (أصلا) وإن لم يحفظه عن ظهر قلبه. أو (جرى) إمساك الأصل (على الصحيح) من غير المسمع ، بل (ثقة) آخر مستمع غير غافل كما ذكره الحافظ العراقي عن غير واحد من أهل الحديث وغيرهم أنهم يكتفون بذلك. (أو) جرى الإمساك من نفس (من قرأها) (662) .

هذا وقد سماه أكثر المحدثين (عرضا) ؛ لأن القارئ يعرض على الشيخ مايقروءه كما يعرض القرآن على المقرء. لكن الحافظ ابن حجر -كما نقله الترمسي- مال إلى التفريق بين القراءة والعرض فقال : بينهما

(656) الأسانيد المكية : ص 16.

(657) السابق : ص 19.

(658) السابق : ص 20.

(659) السابق : ص 21.

(660) قواعد التحديث : ص 203.

(661) ما بين قوسين في هذه العبارات التالية، متن لمنظومة السيوطي، وأما شرحها فهو للشيخ محمد محفوظ الترمسي.

(662) ص : 146.

عموم وخصوص ؛ لأن الطالب اذا قرأ كان أعم من العرض وغيره ، ولا يقع العرض إلا بالقراءة ؛ لأن العرض عبارة عما يعرض به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره بحضرته ، فهو أخص من القراءة (663).

غير أن الحاكم ذكر صورة العرض مختلفة عما يعرفه كثير من المحدثين حيث قال : (أن يكون الراوي حافظاً متقناً فيقيد المستفيد - أي الطالب - إليه جزءاً من حديثه أو أكثر من ذلك فيناوله فيتأمل الراوي حديثه ، فإذا أخبره وعرف أنه من حديثه قال للمستفيد : قد وقفت على ما ناولتني وعرفت الأحاديث كلها وهذه رواياتي عن شيوخي فحدث بها عني) (664) .

والظاهر من هذه الصورة، كما أعقبها أستاذنا الدكتور رفعت فوزي ، أنها ضرب آخر من ضروب تلقي الحديث ، ألا وهي المناولة (665) . ثم علق عليها أستاذنا فقال : والحق أن الحاكم قد اضطرب في مصطلح العرض ، فتارة يطلقه على (القراءة على العالم)، وتارة يطلقه على (المناولة) (666) .

هل كانت القراءة على الشيخ أو العرض كضرب من ضروب تلقي الحديث مقبولة عند الجميع؟ فأجاب القاضي عياض بأنها رواية صحيحة بلا خلاف (667) . والحق أن من المحدثين من رفض هذه الطريقة وأنها لا تجزي ، وهؤلاء كما وصفهم ابن حجر ، بعض المتشددين وأشار إليهم بأنهم من أهل العراق (668) .

وممن كره هذه الطريقة أبو عاصم النبيل حيث قال فيما نقله الرامهرمزي : (سمعت أبا سفيان وأبا حنيفة ومالكا وابن جريج ، كل هؤلاء سمعتهم يقولون : لا بأس بها ، يعني القراءة ، وأنا لا أراه ، وما حدثت بحديث عن أحد من الفقهاء قراءة) (669) .

وممن كره القراءة أيضا وكيع بن الجراح الذي يقول : (ما أخذت حديثاً قط عرضاً) (670) ، وإسحاق بن عيسى الطباع ، ومحمد بن سلام الذي يقول : (أدركت مالكا فإذا الناس يقرؤون عليه فلم أسمع منه لذلك) ، وعبد الرحمن بن سلام الجمحي الذي ضاق به مالك. وقد روى لنا الخطيب قصته مع مالك فقال : قال عبد الرحمن بن سلام: دخلت على مالك بن أنس، وكان على بابه من يحجبه وكان بين يديه ابن أبي أويس وهو

(663) فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري : الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (773-852 هـ)، تحقيق الأستاذ محب الدين الخطيب، المكتبة السلفية، القاهرة، ط الثالثة، 1407 : (180-179/1) ؛ ومنهج ذوي النظر : ص 146.

(664) معرفة علوم الحديث : الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ النيسابوري (321-405 هـ)، تعليق : السيد معظم حسين ، منشورات المكتبة العلمية بالمدينة المنورة، ط الثانية ، 1397 هـ - 1977 م : ص 256-257.

(665) انظر : توثيق السنة : ص 197.

(666) المرجع السابق : هامش ص 197.

(667) الإلماع : ص 70.

(668) فتح الباري : (180/1).

(669) المحدث الفاصل بين الراوي والواعي : للقاضي الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي (260-360 هـ)، تحقيق : د. محمد عجاج الخطيب، دار الفكر، دمشق، ط الأولى 1391 هـ - 1971 م : ص 420.

(670) الكفاية : 271.

يقول : حدثك نافع ، حدثك ابن شهاب ، حدثك فلان وفلان؟ فيقول مالك : نعم نعم. فلما فرغ قلت : يا أبا عبد الله عوضني ما حدثته بثلاثة أحاديث تقرأها علي. قال : (أعراقي أنت؟ أخرجوه عني) (671).

وهذا الموقف المتعنت المعروف من أهل العراق والرافض لما قرره جمهور العلماء مما يغضب إبراهيم بن سعد، وهذا نوح بن يزيد حكى لنا هذه القصة فقال : (كنا عند إبراهيم يوماً فتذاكر أصحاب الحديث السماع فغضب إبراهيم ، قال : لا تدعون تنطعمكم يا أهل العراق، العرض مثل السماع) (672).

لكن بعض المحدثين المدنيين بالغوا في مخالفة أهل العراق حينما اعتبروا القراءة أعلى منزلة من السماع من لفظه. وعللوا قولهم هذا بأن الشيخ في السماع لو سها أو غلط لم يتهياً للطالب الرد عليه وتصحيحه، وذلك لعدة احتمالات منها : إما لجهالة الطالب عن موطن السهو فلا يهتدي للرد عليه ، وإما لهيبة الراوي وجلالته فيستحي منه الطالب ، وإما أن يكون غلط الشيخ في موضع اختلاف فيتوهم الطالب أن غلط الشيخ كان مذهبه الخاص فيحمل الخطأ صواباً. وفي هذا قال السخاوي : وبهذا الأخير علل مالك إشارته لنافع القارئ بعدم الإمامة في المسجد النبوي ، وقال : المحراب موضع محنة ، فإن زلت في حرف وأنت إمام حسبت قراءة وحملت عنك (673).

أما في القراءة على الشيخ فيستبعد وقوع تلك الأغلاط ؛ لأن الطالب إذا قرأ على الشيخ فسها أو أخطأ، رد عليه الشيخ لأنه يعلم بأن الطالب يتعلم ، أو يرد عليه غيره ممن يحضره لأنه لا هيبة للطالب ، كما لا يعد له أيضاً مذهب في مواضع الخلاف (674). ولعل هذه الاعتبارات التي تدفع بشعبة بن الحجاج إلى أن يقول : القراءة عندي أثبت من السماع (675). ونحوه قال أبو عبيد القاسم بن سلام، وهو ما أكده أيضاً ابن فارس إذ يقول : (السامع أربط جأشاً وأوعى قلباً) (676).

ولكن ليس معنى ذلك أن القراءة خالية من كل الشوائب، بل هناك احتمال أن الشيخ ينعس والطالب يقرأ عليه فلم يتنبه إلى الخطأ الذي قد يقع فيه الطالب. فهذا الذي لاحظته إسحاق بن عيسى عندما حضر إلى مالك مما جعله لا يقبل القراءة بعدها. يقول إسحاق بن عيسى الطباع : (لا أعد القراءة شيئاً بعد ما رأيت مالكا يقرأ عليه وهو ينعس) (677).

بيد أن ما يخشاه إسحاق نادر الوقوع وقليل الحدوث ، وأنه مع فرض نعاس الشيخ ولكن غيره من التلاميذ لا يمكن أن يغشاهم النعاس كلهم. ولذلك بقي الأكثرون من أئمة الحديث والفقهاء - كما ذكره الشيخ الترمسي - يحكون الإجماع على صحة الأخذ بالقراءة بشرطها في كل ذلك، فهي رواية صحيحة بلا خلاف، ولم

(671) السابق : ص 273 ؛ تدريب الراوي في شرح تقريب النووي للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (849 - 911 هـ)، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الكتب الحديثة، القاهرة، ط الثانية، 1385 هـ-1966 م : (13/2) ؛ وفتح المغيبي : (32/2) ؛ توثيق السنة : ص 199.

(672) الكفاية : ص 266.

(673) فتح المغيبي : (31/2).

(674) الإمام : ص 74.

(675) الكفاية : ص 267.

(676) فتح المغيبي : (31/2).

(677) الكفاية : ص 272.

يعتبروا النزاع في ذلك كما حكى عن ابن أبي عاصم النبيل و محمد بن سلام وعبد الرحمن بن سلام الجمحي من أنها لا تكفي ، وهذا إن ثبت عنهم لا يعتد به (678).

على أنه يمكن التوفيق بين القولين - كما رجحه الدكتور رفعت فوزي - بأن هؤلاء الكارهين لا يمنعونها مطلقاً ، وإنما ألزموا أنفسهم بتركها مؤثرين السماع عليها بدليل أن أبا عاصم النبيل رويت عنه رواية أخرى وهي التسوية بين العرض والسماع (679). ولذلك أكد ابن حجر ذلك بصراحة فقال : (وقد انقرض الخلاف في كون القراءة على الشيخ لا تجزي) (680) .

شروط الأئمة في القراءة :

واشترط بعض الأئمة شروطاً لصحة القراءة كضرب من ضروب تلقي الحديث منها :

أ- إمسك الكتاب.

ومن الأفضل أن يمسك الشيخ أصله لأنه أثبت، وفي هذا يقول القاضي عياض : إمسك الأصل أثبت صورها لتنتقي الغفلة بالنظر إلى الكتاب ، ويذهب الوهم فيذكر الكتاب (681) . كما أكد الحافظ ابن حجر ترجيح الإمساك في الصور كلها على الحفظ لأنه خوان (682) .

ولا يختلف عما إذا كان الذي يمسك الأصل وقت القراءة ثقة عارفاً ، لكن الشيخ يحفظ حديثه. أما إذا لم يحفظه ففيه اختلاف بين الأئمة فقال بعضهم إن هذا سماع غير صحيح ، وبهذا قال إمام الحرمين عبد الملك الجويني ، وتردد فيه القاضي ابن الطيب. قال عياض : (وأكثر ميله إلى المنع) (683) . بينما أجاز بعض آخر وصحوه بشرط أن يكون الذي يمسك الكتاب موثقاً به. وبهذا عمل كافة الشيوخ وأهل الحديث (684) .

وكذلك إذا أمسك القارئ نسخة الشيخ فقرأ فيها ، فهي هنا كما لو أمسك الشيخ نسخته ، إذ لا فرق بين الاعتماد على بصر الشيخ أو سمعه.

ب- أن يكون ممسك الكتاب ثقة عارفاً.

أما إذا كان ممسك أصل الشيخ غير ثقة ولا مأمون فلا يجوز منه السماع ولا الرواية بهذه القراءة. ولهذا السبب ضعف بعض أئمة الحديث رواية من سمع الموطأ على مالك بقراءة حبيب (685) كاتبه ، وذلك لضعفه

(678) منهج ذوي النظر : ص 146.

(679) فتح المغيـث : (34/2) ؛ توثيق السنة : ص 200.

(680) فتح الباري : (180/1).

(681) الإلماع : ص 75.

(682) منهج ذوي النظر : ص 146.

(683) الإلماع : ص 76.

(684) فتح المغيـث : (39/2).

(685) هو أبو محمد حبيب بن أبي حبيب ، كاتب مالك بن أنس. قال عنه أنس : ليس بثقة. وقال ابن معين : كان حبيب يقرأ على مالك وكان يخطرف (يسرع) بالناس يصفح ورقتين ثلاثاً. قال يحيى : وكان يحيى بن كثير سمع من مالك بعرض حبيب وهو شر العرض. وقال أبو داود : كان من أكذب الناس ، وقال ابن حبان : كان يروي عن الثقات الموضوعات. وقال النسائي : أحاديثه كلها موضوعة عن مالك وغيره. انظر ترجمته في : المجروحين لابن حبان :

عندهم حيث اتهم (بتصفح الأوراق ومجاوزتها بدون قراءة ، إما في أثناء قراءته ، أو بعد انتهاء المجلس حين البلاغ قصدا للعجلة) (686) . والظاهر أن هذا الاتهام مبالغ فيه ، وذلك لحفظ مالك لحديثه وحفظ كثير من أصحابه الحاضرين له وأن مثل هذا لا يجوز لمالك فضلا عن أن حبيباً نفسه قد أنكره. لكن رغم ذلك يبقى هذا الشرط ملازماً لصحة القراءة وهو أن يكون مُمسك الكتاب ثقةً عارفاً مؤتمناً على السماع والقراءة.

(265/1) ؛ تهذيب التهذيب : (181/2) ؛ ميزان الاعتدال : (451/1) ؛ الضعفاء الكبير لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي : (262/1).
 (686) فتح المغيـث : (40/2) ؛ الإلـماع : 77.

ج- فهم القارئ لما قرأه

ويشترط كذلك أن يكون القارئ بصيرا بما يقرؤه ، وإلا فلا يحل السماع والرواية بهذه الطريقة. روي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه اشترط في القارئ كونه ممن يعرف ويفهم (687) . كما روي عن إمام الحرمين في الشيخ كونه بحيث لو فرض من القارئ تحريف أو تصحيف لرده ، وإلا فلا يصح التحمل بها.

د- إقرار الشيخ عند تمام السماع

وقد اشترط بعض الظاهرية في صحة الحديث بالقراءة أن يقر الشيخ عند تمام السماع بأنه كما قرأه عليه، فيقول : نعم. ويترتب على عدم كتابة هذا التقرير رفض الحديث عند من اشترطه. وبه عمل جماعة من مشايخ أهل المشرق وأمتهم. ويبدو أن الذي أيدهم في هذا ما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما ذكره الخطيب أنه قال : قراءتك على العالم وقراءة العالم عليك سواء إذا أقر لك به (688) .

وقد روي عن مالك أنه كان يفعل ذلك. ولكن روي عنه أيضا أنه أنكر لمن طلب منه التقرير فقال : ألم أفرغ لكم نفسي وسمعت عرضكم وأقمت سقطه وزلّله (689) .

والصحيح كما قال القاضي عياض أن هذا الشرط ليس بلازم ، وهو مذهب الجمهور من المحدثين والفقهاء ، لأن العرف دال على أن سكوت الشيخ في هذا المقام تقرير له على الرواية ، وإقرار منه بصحة ما قرأه عليه ، ولو لم يكن صحيحا لما جاز تقريره عليها ، وكان سكوته عن الإنكار مع القدرة عليه فسقا ؛ لما فيه من إيهام الصحة (690) ، ولذلك قال عياض : فلا معنى للتقرير بعد (691) .

أما ما روي عن مالك أنه فعله فقد أوله القاضي عياض بأنه من باب التأكيد لا للزوم (692) .

وقد استدلت أئمة الحديث على صحة القراءة على الشيخ بحديث ضمام بن ثعلبة (693) لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : ((إني سألتك فمُشِدِّدٌ عليك ، ثم قال : أسألك ببرك وريِّبٍ من قبلك آله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال : اللهم نعم. قال : أنشدك بالله، آله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال : اللهم نعم. قال : أنشدك بالله ، آله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال : اللهم نعم. قال : أنشدك بالله ، آله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فنُقَسِمَها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اللهم نعم. فقال

(687) منهج ذوي النظر : ص 146.

(688) الكفاية : ص 262.

(689) الإلماع : ص 78.

(690) كشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي : الإمام علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري (ت 730)، دار الكتاب العربي، بيروت، 1394 : (759/3)

(691) الإلماع : ص 78.

(692) السابق : ص 79.

(693) هو ضمام بن ثعلبة أحد بني سعد بن بكر السعدي ، أوفده قومه سنة تسع إلى النبي ٢ وسأله عن الإسلام وأسلم وعاد إلى قومه فأخبرهم بذلك وحده فصدقوه وأمنوا. انظر ترجمته في الإصابة : (339/3) ؛ طبقات ابن سعد : (43/1).

الرجل : آمنت بما جئت به وأنا رسولٌ من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر)) (694)
 . فلما رجع إلى قومه اجتمعوا له فأبلغهم فأجازوه : أي قبلوه منه وأسلموا (695) .

قال البخاري وهو في مقدمة هؤلاء الذين يحتجون بهذا الحديث : (فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم ، أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه) (696) . ووضح ابن حجر معنى الإجازة هنا قائلا : فمعنى قول البخاري (فأجازوه) أي قبلوه منه ، ولم يقصد الإجازة المصطلحة بين أهل الحديث (697) . وأكد البخاري في موضع آخر صحة هذا الحديث كدليل على العرض فقال : (ليس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة على العالم أو المحدث حديث أصح من حديث ضمام) (698) .

ومن ناحية أخرى احتج مالك على جواز الرواية بالقراءة على الشيخ بالصك (699) يقرأ على القوم فيقولون : أشهدنا فلان . وإنما ذلك قراءة عليهم ويقرأ على المقرء فيقول القارئ : أقراني فلان (700) .

كما احتج مالك أيضا بقياس قراءة الحديث على قراءة القرآن . فكما يجوز للرجل الذي يقرأ القرآن على الرجل أن يقول : أقراني فلان ، كذلك يجوز لقارئ الحديث أن يحدث عن شيخه ما قرأه عليه . روي من طريق ابن وهب قال : سمعت مالكا ، وسئل عن الكتب التي تعرض عليه أيقول الرجل : حدثني؟ قال : نعم ، كذلك القرآن . أليس الرجل يقرأ على الرجل فيقول : أقراني فلان؟ (701) .

كما روى عنه مطرف بن عبد الله قال : سمعت مالكا يأبى أشد الإباء على من يقول إنه لا يجزيه العرض ولا يجزيه إلا السماع . فيقول مالك تعقبا عليه : (إذا قرأت على القارئ مسألة ، من أقرأك؟ أليس تقول فلان ، وهو لم يقرأ عليك ، إنما قرأت أنت عليه ولا ترى ذلك يجزيك في الحديث وترى أنه يجزيك في القرآن ، والقرآن أعظم) (702) .

(694) البخاري : (39/1) (3) - كتاب العلم (6) باب ماجاء في العلم ، وقوله تعالى { وقل رب زدني علما } الحديث رقم 63 ، ومسلم : (41/1-42) (1) - كتاب الإيمان (3) - باب السؤال عن أركان الإسلام . الحديث رقم : 10 . (695) منهج ذوي النظر : ص 146 . والظاهر أن هذا الكلام استنباط من حديث ضمام بن ثعلبة الذي رواه أحمد وغيره - كما نكروه ابن حجر في الفتح - من طريق كريب عن ابن عباس ، وفي آخره أن ضمام قال لقومه عندما رجع إليهم : (إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا ، وقد جننتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه) قال : فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حضره رجل ولا امرأة إلا مسلما . انظر فتح الباري : (180/1) .

(696) البخاري : (39/1) .

(697) فتح الباري : (180/1) .

(698) الكفاية : ص 261 .

(699) قال ابن حجر : الصك - بفتح الصاد - يعنى الكتاب ، وهو لفظ فارسي معرب . والجمع صكاك وصكوك . والمراد هنا المكتوب الذي يكتب فيه إقرار المقر ، لأنه إذا قرئ عليه فقال : (نعم) ، ساءت الشهادة عليه به وإن لم يتلفظ هو بما فيه . انظر فتح الباري : (180/1) .

(700) الكفاية : 261 ؛ الإمامع : ص 72 .

(701) فتح الباري : (180 /1) .

(702) الكفاية : ص 270-271 .

وذهب إلى ذلك من السلف عدد من الصحابة والتابعين ؛ منهم علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس ، وأبو هريرة ، وأنس بن مالك ، وعروة بن الزبير ، والحسن البصري ، وسعيد بن المسيب، وأبو سلمة ، والقاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، وسليمان بن يسار وغيرهم من الأئمة لا يحصون كثرة (703) .
أقوال العلماء في مرتبة العرض من السماع :

إذا كان جمهور المحدّثين والفقهاء اتفقوا على صحة القراءة، لكنهم بعد ذلك اختلفوا في مرتبتها من السماع ، هل القراءة مثله أو دونه ، أو أعلى منه درجة ؟.

القول الأول :

يرى أن القراءة على الشيخ أعلى منزلة من السماع من لفظه. وروي ذلك عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب وغيرهما. كما روي ذلك أيضا عن مالك (704).

القول الثاني :

يرى التسوية بينهما، وهو مذهب معظم علماء الحجاز والكوفة، والبخاري. يقول القاضي عياض : (وهو مذهب مالك وأصحابه وأشياخه من أهل المدينة وعلمائها ، ويحيى بن سعيد القطان ، وابن عيينة ، وابن شهاب الزهري في جماعة) (705). وروي ذلك عن علي وابن عباس. قال ابن عباس: (اقرأوا علي فإن قراءتكم علي كقراءتي عليكم) (706) .

القول الثالث :

يرى ترجيح السماع على القراءة. وهو - كما ذكره القاضي عياض - مذهب جمهور أهل المشرق وخراسان، وأنهم أبوا تسميتها (سماعا) ، وسموها (عرضا) وأبوا إطلاق (حدثنا) فيها. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة في أحد قوليه ، والشافعي، ومسلم بن الحجاج ، ويحيى بن يحيى التميمي (707).

وقد سبق أن قلنا بأن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في تعليم أصحابه هو النقل بطريق السماع، وأنه في بعض صور أدعى إلى عدم الغفلة من الشيخ ومن التلميذ. لكن أبا حنيفة قد رد على هذا القول بأمرين :

الأول : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مأمونا من السهو والخطأ في تبليغ الوحي وبيان الأحكام ، ولهذا كانت قراءته عليه الصلاة والسلام أولى ، أما غيره صلى الله عليه وسلم فيجوز عليه السهو والغلط ، فكانت قراءة المحدث وقراءة غيره سواء .

والثاني : أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن كاتباً ، ولا قارئاً من المکتوب شيئاً، وإنما كان يقرأ ما يقرأ عن حفظ ، فكانت قراءته أولى ، فأما اذا كانت الرواية عن كتاب والسماع في كتاب - كما هي العادة في عصر أبي حنيفة- فهما سواء في معنى التحديث بما في الكتاب (708) .

ويضيف أبو حنيفة، أنهما وإن كانا سواء، فالثاني أحوط وهو القراءة على الشيخ؛ لأن التلميذ يكون أشد عناية في ضبط المتن والسند من الشيخ ، لحاجته إلى ذلك، والطالب عامل لنفسه والمحدث عامل لغيره ، فيحتمل أن يسهو عن البعض ويشذ منه أكثر ما يشذ عن الطالب ، فمن طبيعة الإنسان أن يحتاط في أمر نفسه أكثر مما يحتاط في أمر غيره (709) .

(704) المقدمة في علوم الحديث : الإمام أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المعروف بابن الصلاح (577-643 هـ) ، تحقيق وشرح : الدكتور نور الدين عتر، دار الفكر ، دمشق، 1406 هـ : ص 137.

(705) الإلماع : ص 71.

(706) الكفاية : ص 264.

(707) الإلماع : ص 73.

(708) توثيق السنة : ص 201 ؛ كشف الأسرار : (40/3).

(709) المصدرين السابقين.

ولعل الراجح هو التوفيق بينهما فنقول برجحان العرض فيما إذا كان الطالب ممن يستطيع إدراك الخطأ فيما يقرأ والشيخ حافظ غاية الحفظ. أما إذا لم يكن الأمر كذلك فالسماع أرجح (710) .
الألفاظ التي تؤدي بها القراءة :

وأما العبارة عنها عند الرواية بها فأجودها كما ذكرها ابن الصلاح أن يقول : (قرأت على فلان ، أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به) (711). فالعبارة الأولى إن كان هو الذي قرأ، أما إن كان بقراءة غيره فبالعبارة الثانية.

ويتلو بعد ذلك ما يجوز من عبارات السماع لكن ورد مقيداً بلفظ (قراءة عليه) كأن يقول : (حدثنا فلان قراءة عليه ، أو أخبرنا قراءة عليه). وكذلك (أنشدنا فلان قراءة عليه) في الشعر (712).
منهج المحدثين الإندونيسيين في تلقي الحديث بطريق القراءة على الشيخ :

قال العلامة الشيخ الترمسي : (وقد اتصلت إلي ولله الحمد رواية هذا السنن - أي سنن أبي داود - سماعاً لجملة مستكثرة فيما قرئ على مفتي الشافعية الشيخ محمد سعيد بابصيل (713) وأظنه عن السيد أحمد بن زيني دحلان بسنده المشهور وقراءة مني لأوله وإجازة بباقيه عن شيخنا العلامة السيد محمد أمين رضوان المدني..) (714).

وقال الترمسي في (الخلعة) : (وقد اتصلت إلي ولله الحمد رواية سنن الترمذي قراءة لأوله وإجازة بباقيه وسماعاً لجملة مستكثرة عن شيخنا السيد محمد أمين رضوان المدني..) (715).

وقال الترمسي : (وقد اتصلت إلي ولله الحمد رواية سنن النسائي قراءة لأوله وإجازة بباقيه من شيخنا السيد محمد أمين رضوان المدني) (716) .

وقال الترمسي أيضاً : (وقد اتصلت إلي ولله الحمد رواية سنن ابن ماجه قراءة لأوله وإجازة بباقيه من شيخنا السيد محمد أمين رضوان المدني) (717) .

وقال الترمسي : (وقد اتصلت إلي ولله الحمد رواية موطأ مالك قراءة مني لجميعه في المسجد النبوي عن شيخنا العلامة الفاضل والعمدة الكامل السيد محمد أمين بن السيد أحمد بن رضوان المدني) (718) .
3- المناولة :

(710) منهج النقد في علوم الحديث : ص 214.

(711) المقدمة : ص 138.

(712) فتح المغيث : (32/2).

(713) مُحدث وفقهه مكي، سبقت ترجمته.

(714) الخلعة الفكرية : ص 23.

(715) ص : 25.

(716) ص : 28.

(717) ص : 31.

(718) ص : 33.

والمراد بالمناولة عند المحدثين أن يعطي الشيخ للتلميذ كتاباً أو صحيفة ليرويّه عنه. ولذلك كان الفرق بين هذا النوع والضربين السابقين من حيث القراءة. وإذا كان النوعان السابقان (السماع والقراءة على الشيخ) يشتركان في قراءة ما يتلقاه التلميذ من شيخه، بصرف النظر عما إذا كان التلميذ هو الذي يقرأ أو شيخه أو غيرهما في المجلس، فالضروب الأخرى، ومنها المناولة، ليست فيها هذه القراءة. الدليل على جواز المناولة :

وقد استدلت العلماء على جواز المناولة (719) بما يأتي :

1- ماروي عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلاً (720) وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق.

وفي رواية أخرى عنه أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى (كسرى) مع عبد الله بن حذافة، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، ويدفعه عظيم البحرين إلى كسرى (721).

ووجه الدلالة في هذا الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم ناول رسوله الكتاب ولم يقرأه عليه، فجاز أن يسند ما فيه اليه ويقول هذا كتاب رسول الله وتقوم به الحجة به على المبعوث اليه كما لو شافهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك (722).

2- ما روي عن عروة بن الزبير قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش إلى نخلة فقال له: كن بها حتى تأتينا بخبر من أخبار قريش، ولم يأمره بقتال، وذلك في الشهر الحرام، وكتب له كتاباً قبل أن يعلمه أين يسير. فقال: ((أخرج أنت وأصحابك حتى إذا سرت يومين فافتح كتابك وانظر فيه، فما أمرتك به فامض له ولا تستكرهن أحداً من أصحابك على الذهاب معك))، فلما سار يومين فتح الكتاب، فإذا فيه: ((أن امض حتى تنزل نخلة، فتأتينا من أخبار قريش بما يصل إليك منهم. فقال لأصحابه حين قرأ الكتاب: سمعا وطاعة. من كان منكم له رغبة في الشهادة فليطلق معي، فإني ماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كره منكم فليرجع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاني أن أستكره منكم أحداً فمضى معه القوم...)) (723).

(719) الإلماع: ص (81-82)؛ والكفاية: ص 313.

(720) هو عبد الله بن حذافة السهمي. وكسرى هو ابرويز بن هرمز بن أنوشروان، وعظيم البحرين هو المنذر بن ساوي. انظر: فتح الباري: (187/1).

(721) أخرجه البخاري في كتاب العلم: باب ما يذكر في المناولة، وفي كتاب الجهاد: باب دعوة اليهود والنصارى، وفي كتاب المغازي: باب كتاب النبي ر إلى كسرى وقيصر، وفي أخبار الأحاد: باب ما كان يبعث النبي ر من الأمراء والرسل واحداً بعد واحد.

(722) توجيه النظر إلى أصول الأثر: ظاهر بن صالح بن أحمد الجزائري الدمشقي (1268-1338 هـ)، دار المعرفة، بيروت: ص 207-208.

(723) وقد علقه البخاري في كتاب العلم. قال ابن حجر: وهو صحيح، وقد وجدته من طريقتين: إحداهما مرسله ذكرها ابن إسحاق في المغازي عن يزيد بن رومان. والأخرى موصولة أخرجها الطبراني من حديث جندب البجلي بإسناد حسن. ثم وجدت له شاهداً من حديث ابن عباس عند الطبري في التفسير. فمجموع هذه الطرق يكون صحيحاً. انظر: جامع البيان في تفسير القرآن: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (310 هـ)، دار المعرفة، بيروت، 1403 هـ - 1983 م: (202/2)؛ وفتح الباري، المطبعة السلفية، القاهرة، ط الثانية 1400 هـ: (186/1).

وذكر العيني وجه الاستدلال بهذا الحديث، وهو أنه جاز له الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرئه، ولا هو قرأ عليه، فلو لا أنه حجة لم يجب قبوله (724).
أنواع المناولة :

النوع الأول : المناولة المقرونة بالإجازة مع التمكين من النسخة. وهي أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق. ولها صور أعلاها : أن يدفع الشيخ كتابه الذي رواه أو نسخة منه ، وقد صححها ، أو أحاديث من أحاديثه وقد انتخبها وكتبها بخطه ، أو كتبت عنه فعرفها ، فيقول للطالب : هذه روايتي فاروها عني ويدفعها إليه (725) .
ومثال هذه الصورة ما حكاه المروزي عن الإمام أحمد أنه قال له : (إذا أعطيتك كتابي ، وقلت لك : اروه عني ، وهو من حديثي ، فما تبالي ؛ أسمعته أو لم تسمعه. قال المروزي : فأعطانا المسند مناولة) (726) .

أو يقول له : خذ هذه النسخة فانسخها ، وقابل بها ، ثم اصرفها إلي ، وقد أجزت لك أن تحدث بها عني ، أو اروها عني.

ومثال هذه الصورة مارواه عبيد الله بن عمر أنه قال : (دفع إلي ابن الشهاب الزهري صحيفة فقال : انسخ ما فيها وحدث بها عني ، قلت - أي عبيد الله : أو يجوز ذلك؟ قال : نعم. ألم تر الرجل يشهد على الوصية ولا يفتحها ، فيجوز ذلك ويؤخذ به) (727) .

وقد ذكر ابن الصلاح صورة أخرى من هذا الضرب وهو أن يأتي الطالب الشيخ بكتاب أو جزء من حديثه فيعرضه عليه فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ ، ثم يعيده إليه ويقول له : (وقفت على ما فيه وهو حديثي عن فلان ، أو روايتي عن شيوخي فيه فاروه عني ، أو أجزت لك روايته عني). هذه الصورة سماها ابن الصلاح عرض مناولة قياسا على عرض القراءة (728) .

وقال أستاذنا الدكتور رفعت فوزي مبينا ضمان صحة نقل الحديث عن الشيخ إلى التلميذ في هذه الصور الثلاث بحيث لا تغيير فيه ولا تبديل :

(ففي الصورة الأولى يعطى الشيخ التلميذ نسخة قد وثق منها ؛ لأنها كتابه الذي يحفظه عنده أو نسخة منه قد وقف عليها وصح ما قد يقع فيها من أخطاء أثناء النقل. وفي الصورة الثانية لا يعتمد على نقل التلميذ ، وإنما يأمره بالمقابلة ثم يأخذ مانقله ليستوثق من صحة النقل والمقابلة. وفي الصورة الثالثة يتأكد من صحة ما يقوله التلميذ من أنها من حديثه ومن روايته ، فيقف عليها ويعرفها ويحققها قبل أن يجيزها له) (729) .

هذه المناولة المقرونة بالإجازة عند الإمام مالك وجماعة من أئمة الحديث تقوم بمنزلة السماع من حيث القيمة. وقد صرح بذلك فيما رواه ابن أبي أويس قال : سمعت مالكا يقول : (السماع عندنا على ثلاثة أضرب :

(724) عمدة القاري شرح صحيح البخاري : بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العيني (855 هـ) : (27/2) ؛ وتوثيق السنة : ص 209.

(725) انظر المقدمة لابن الصلاح : ص 165-166.

(726) الكفاية : ص 327.

(727) المصدر السابق ص 326.

(728) المقدمة : ص 166.

(729) توثيق السنة : ص 207.

أولها : قراءتك على العالم. والثاني : قراءته عليك. والثالث : أن يدفع إليك كتابا قد عرفه فيقول : اروه عني (730).

يقول القاضي عياض : (هي رواية صحيحة عند معظم الأئمة والمحدثين. وهو مذهب يحيى بن سعيد الأنصاري ، والحسن ، وعبيد الله العمري ، وحيوة بن شريح ، وابن شهاب الزهري ، وهشام بن عروة ، وابن جريج. وهو أيضا قول أبي بكر بن عبد الرحمن ، وعكرمة ، ومجاهد ، والشعبي ، والنخعي ، وقتادة ، وهو قول كافة أهل النقل والأداء والتحقيق من أهل النظر) (731).

وخالفهم في ذلك بعض المحدثين الكبار فقالوا إن المناولة ليست بمنزلة السماع والقراءة بل هي أقل درجة منهما. وممن لم يقبل هذه التسوية الحاكم النيسابوري فيقول معترضاً على المذهب الأول : (أما فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال والحرام فإن فيهم من لم ير العرض سماعاً. وبه قال الشافعي، والأوزاعي، والبويطي، والمزني، وأبو حنيفة، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وعبد الله بن المبارك، ويحيى بن يحيى، وإسحاق بن راهويه. وعليه عهدنا أئمتنا وبه قالوا وإليه ذهبوا وإليه ذهب وبه نقول إن العرض ليس بسماع) (732).

النوع الثاني : المناولة المقرونة بالإجازة من غير تمكين من النسخة. وهذا لا يمتاز في ظاهره عن الإجازة ، لكن المشايخ من أهل الحديث يرون له مزية على الإجازة.

ووجه هذه المزية كما يراه الدكتور نور الدين عتر أن في المناولة تأكيداً لمعنى الإخبار الذي اشتملت عليه الإجازة وتقوية لأمره (733).

النوع الثالث : المناولة المجردة عن الإجازة

وصورة هذا النوع : أن يناوله الكتاب ويقتصر على قوله : (هذا من حديثي أو من سمعته). ولا يقول له اروه عني أو أجزت لك روايته عني ، أو نحو ذلك. الأداء عن المناولة :

قال ابن الصلاح : والصحيح والمختار الذي عليه عمل الجمهور والذي اختاره أهل التحري والورع ، المنع في ذلك من إطلاق لفظ (حدثنا وأخبرنا) ونحوهما، وإنما يجوز تخصيص ذلك بعبارة تقيد تلك العبارات السابقة ، فيقول مثلاً : (أخبرنا أو حدثنا فلان مناولة وإجازة ، أو أخبرنا إجازة أو أخبرنا مناولة ، أو أخبرنا إذناً ، أو في إذنه ، أو فيما أذن لي فيه ، أو فيما أطلق لي روايته عنه). أو يقول : (أجاز لي فلان ، أو أجازني فلان كذا وكذا ، أو ناولني فلان) ، وما أشبه ذلك من العبارات (734).

منهج المُحدِّثين الإندونيسيين في تلقي الحديث بطريق المناولة :

(730) الإمام : ص 74.

(731) الإمام : ص 80 ، والمقدمة لابن الصلاح : ص 166-167.

(732) معرفة علوم الحديث : الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري (321-405) ، ص : 259-260.

(733) منهج النقد في علوم الحديث : ص 218.

(734) المقدمة : ص 170.

وأعتقد أن المحدثين الإندونيسيين قد تلقوا أيضا الأحاديث بهذا الضرب من ضروب التلقي ، لأن هذه الطريقة قريبة من الإجازة ، والمحدثون الإندونيسيون كثيرا ما رووا الأحاديث والكتب عن طريق الإجازة من شيوخهم. ويؤكد ذلك أيضا ما قاله الأستاذ محمود سعيد وهو أحد الملازمين لشيخ المحدثين الإندونيسيين المسند الفاداني : (اعلم أن لشيخنا العلامة المحدث المسند علم الدين الفاداني أسانيد متشعبة إلى الكتب الحديثية بكافة طرق التحمل المعروفة) (735) .

4- المكاتبه :

وهي : أن يكتب الشيخ بعض حديثه لمن حضر عنده ، أو لمن غاب عنه ويرسله إليه ، وسواء كتبه بنفسه أم أمر غيره أن يكتبه. ويكفي أن يعرف المكتوب له خط الشيخ أو خط الكاتب عن الشيخ ، ويشترط في هذا أن يعلم أن الكاتب ثقة.

ذكر القاضي عياض صور المكاتبه منها :

1- أن يسأل الطالب الشيخ أن يكتب له شيئا من حديثه.

2- أو يبدأ الشيخ بكتاب ذلك مفيدا للطالب بحضرته ، أو من بلد آخر (736) .

وقد تعقب بعض الباحثين بأن تعريف القاضي عياض هذا فيه خلط بين المكاتبه والمناولة ، لأنه إذا كتب الشيخ بحضرة التلميذ شيئا من أحاديثه وأفاده بهذه الكتابة فهي المناولة بعينها (737) .

وممن أجازها شعبة بن الحجاج ، فقد روي عنه أنه قال : كتب إلي منصور بحديث ثم لقيته بعد ذلك فسألته عن ذلك الحديث - وفي غير هذا الطريق : فقلت : أقول : حدثني؟ فقال : أليس قد حدثتك؟ إذا كتبت إليك فقد حدثتك (738) . قال شعبة : فسألته أيوب عن ذلك ، فقال : صدق ، إذا كتب إليك فقد حدثك بها.

وممن قال بجواز هذا الضرب : عبد الله بن عمر ، ويحيى بن سعيد ، ومالك بن أنس. قال القاضي عياض : وقد استمر عمل السلف ممن بعدهم من المشايخ بالحديث بقولهم : كتب إلي فلان قال : أخبرنا فلان. وأجمعوا على العمل بمقتضى هذا التحديث وعدوه في المسند بغير خلاف يعرف في ذلك ، وهو موجود في الأسانيد كثير (739) .

وقد أورد القاضي الرامهرمزي في كتابه (المحدث الفاضل) أمثلة هذا الوجه من أوجه التلقي ؛ منها :

ما رواه شعبة أنه قال : كتب إلي منصور وقرأته عليه. حدثنا إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة - لا أدري زاد أو نقص ، إبراهيم القائل : لا يدري علقمة أو عبد الله زاد أو نقص - فاستقبلنا حزينا ، فنتى رجله ، واستقبل القبلة ، وسجد سجدتين ثم أقبل علينا بوجهه فقال : (لو حدث

(735) إعلام القاضي والداني ببعض ما علا من أسانيد الفاداني : تخريج أبي سليمان محمود سعيد المصري : ص (40).

(736) الإلماع : ص 83.

(737) توثيق السنة : ص 212.

(738) معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري : ص 261.

(739) الإلماع : ص 83 ؛ الكفاية : ص 345.

في الصلاة شيء لأنبأتكموه ، ولكن انا بشر أنسى كما تتسون ، فإذا نسيت فذكروني وأيكم ما شك في صلاته فليتحرك أقرب ذلك للصواب، فليتم عليه وليسلم ثم يسجد سجدتين) (740).

ومنها مارواه أيوب قال : كتب إلي نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((لا تقيمن الرجل ثم تقعد في مقعده)) (741).

وما رواه أبو عثمان النهدي قال : كنا مع عتبة بن فرقد ، فجاءنا كتاب عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((لا تلبسوا الحرير، ألا من لبس منه شيئاً في الدنيا لم يلبسه في الآخرة)) (742) .
أنواع المكاتبه :

ذكر ابن الصلاح أن هناك نوعين من المكاتبه :

أولهما : أن تتجرد المكاتبه عن الإجازة. فقد أجاز الرواية بها كثير من المتقدمين والمتأخرين، منهم : أيوب السختياني، ومنصور، والليث بن سعد، وقاله غير واحد من الشافعيين، وجعلها أبو المظفر السمعاني منهم أقوى من الإجازة، وإليه صار غير واحد من الأصوليين.

بينما رد ذلك بعض الفقهاء، وإليه صار من الشافعيين القاضي الماوردي، وقطع به في كتابه (الحاوي) (743) .

ورجح ابن الصلاح المذهب الأول فيقول : (المذهب الأول هو الصحيح المشهور بين أهل الحديث). ثم استطرده قائلاً : (وكثيراً ما يوجد في مسانيدهم ومصنفاتهم قولهم: كتب إلي فلان : قال حدثنا فلان، والمراد به هذا. وذلك معمول به عندهم معدود في المسند الموصول. وفيها إشعار قوي بمعنى الإجازة، فهي وإن لم تقترن بالإجازة لفظاً فقد تضمنت الإجازة معنى) (744) .

وعلى هذا، يرى أستاذنا الدكتور رفعت فوزي أنه لا حاجة لأن نقول إنها بإجازة وبغير إجازة. لأن الإجازة متحققة فيها وإن لم ينص على ذلك ، وإلا فما معنى أن يكتب الشيخ للتلميذ كتابه ويرسله إليه؟ (745).

ولعل الإجازة هنا بمثابة التأكيد على جواز الرواية بأحاديث الشيخ أو بكتابه.

(740) المحدث الفاصل : ص 439 ؛ وأخرجه البخاري من طريق جرير عن منصور به : (148/1) - (8) كتاب الصلاة (31) - باب التوجه نحو القبلة حيث كان، الحديث رقم : 401 ؛ ومسلم : (400/1) - (5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (19) - باب السهو في الصلاة والسجود له. الحديث رقم : 572.

(741) المحدث الفاصل : ص 442 ؛ وأخرجه مسلم من طريق الليث عن نافع به ، ومن طريق عبيد الله عن نافع به ، ومن طريق أيوب عن نافع به ، ومن طريق روح عن نافع به ، ومن طريق ابن جريج عن نافع به ، ومن طريق الضحاك بن عثمان عن نافع به : (1714/4) - (39) - كتاب السلام (11) - باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه. الحديث رقم : 2177.

(742) المحدث الفاصل : ص 450 ؛ وأخرجه البخاري : (62/4) - (77) - كتاب اللباس (25) - باب لبس الحرير للرجال ، وقد مر ما يجوز منه. الحديث رقم : 5828 ، 5829 ، 5830 ، 5834 ، 5835 ؛ وأخرجه مسلم : (1641/3) - (1642) - (37) كتاب اللباس (2) - باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء ، وخاتم الذهب والحرير على الرجل ، وإباحته للنساء. الحديث رقم : 12.

(743) المقدمة : ص 173.

(744) المقدمة : ص 174.

(745) توثيق السنة : ص 212.

لكن المحدثون اشتروا، كي لا يكون الحديث أو الكتاب معرضاً للتزييف والتحريف والكذب ، أن يتيقن الطالب أن هذا الكتاب كتاب الشيخ، وأن الخط خطه، أو خط الكاتب عن الشيخ وهو ثقة. يقول ابن الصلاح :
 (ثم يكفي في ذلك أن يعرف المكتوب إليه خط الكاتب وإن لم تقم البينة عليه) (746) .

إذا كان بعض العلماء يرون جواز رواية الحديث بطريق المكاتبه إن تيقن الطالب بأن الكتاب لشيخه، أو أن الخط يعرفه فما قيمة هذا الضرب عندهم؟

ويرى القاضي الرامهرمزي أن المكاتبه بمنزلة السماع بشرطه السابق حيث قال: (وإن كان متيقناً له فهو وسماعه الإقرار منه سواء) (747) ، لأن الغرض من القول باللسان - كما قاله الرامهرمزي - فيما تقع العبارة فيه باللفظ ، إنما هو التعبير عن ضمير القلب ، فإذا وقعت العبارة عن الضمير بأي سبب كان من أسباب العبارة - إما بكتاب وإما بإشارة ، وإما بغير ذلك مما يقوم مقامه - كان ذلك كله سواء .

ثم استدل على ذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه أقام الإشارة مقام القول في باب العبارة وهو حديث الرجل الذي أخبره أن عليه عتق رقبة ، وأحضره جارية فقال : إنها أعجمية ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ((أين ربك؟ فأشارت إلى السماء ، قال : من أنا؟ قالت : أنت رسول الله. قال : أَعْتَقْهَا)) (748) .

وإذا كان الطالب يتلقى الحديث بهذا الضرب ليس بطريق مباشر كالسماع، بل من طريق انتقال الكتاب، فما الذي يضمن أن هذا الكتاب أو الخط لا تدخله الشبهة ، ألم يبق هناك احتمال تشابه الخط بين الناس فيظن المكتوب إليه أنه خط شيخه وهو ليس كذلك. فهذا التخوف قد نشأ في عصر ابن الصلاح مما يجعل بعض المحدثين لا يقبلون الرواية بالمكاتبه. وقد أشار ابن الصلاح إلى هذه الشبهة قائلاً : (ومن الناس من قال : الخط يشبه الخط فلا يجوز الاعتماد على ذلك). لكن ابن الصلاح يستبعد هذا الاحتمال ثم رد عليه قائلاً : (وهذا غير مرضي، لأن ذلك نادر. والظاهر أن خط الإنسان لا يشتبه بغيره ولا يقع فيه إلباس) (749) .

والثاني : أن تقرن بالإجازة ، بأن يكتب إليه ويقول : (أجزت لك ما كتبتك لك ، أو ما كتبت به إليك) أو نحو ذلك من عبارات الإجازة. فهي في الصحة والقوة شبيهة بالمناولة المقرونة بالإجازة (750) . وقد بالغ الشيخ أحمد شاكر إذ يعتبر أنها مع الإجازة أرجح من المناولة مع الإجازة ، بل أرجح من السماع وأوثق (751)

(746) المقدمة : ص 174.

(747) المحدث الفاصل : ص 452.

(748) المصدر السابق : ص 453.

(749) المصدر السابق.

(750) المقدمة : ص 174.

(751) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير (701-774 هـ) للعلامة أحمد محمد شاكر، مكتبة محمد علي صبيح وأولاده بمصر، ط الثالثة، 1370 هـ : ص 125.

والراوي بالمكاتبة يجوز له أن يقول عند الأداء : (حدثني) أو (أخبرني) ولكن ينبغي أن يقيدهما بالمكاتبة ، لأن إطلاقهما يوهم السماع ، فيكون غير صادق في روايته. وإذا شاء قال : (كتب إلي فلان) ، أو نحوه مما يؤدي معناه (752) .

منهج المحدثين الإندونيسيين في تلقي الحديث بطريق المكاتبه :

وقد روى الشيخ الفاداني صحيح البخاري برواية أبي ذر الهروي وهي طريقة اليميني فقال : (أرويه عن العلامة المحدث المعمر القاضي حسين بن علي العمري (753) الصنعاني مكاتبه من صنعاء) (754) .

كما روى عنه أيضا سنن أبي داود والترمذي والنسائي مكاتبه من صنعاء . يقول الفاداني في روايته لسنن الحافظ أبي داود سليمان الأشعث برواية أبي علي اللؤلؤي : (أرويه أيضا عن المعمر القاضي الحسين بن علي العمري الصنعاني) (755) .

وفي روايته لكتاب الجامع الكبير للإمام أبي عيسى الترمذي ، يقول : (وأرويه عن المعمر القاضي حسين بن علي العمري الصنعاني مكاتبه من صنعاء) (756) .

وفي روايته لسنن الصغرى للنسائي المسمى بالمجتبى يقول الفاداني : (وأرويه أيضا عن القاضي حسين بن علي العمري الصنعاني بإسناده المتقدم في سنن أبي داود) (757) .

5- الإجازة :

قال الإمام اللغوي ابن فارس (758) : (الإجازة مأخوذة من جواز الماء الذي تُسقاها المشية والحرث . يقال منه : استجزت فلانا فأجازني ، إذا أسفاك ماء لماشيتك أو أرضك ، فكذا طالب العلم يستجيز العالم علمه فيجيزه له ، فالطالب مستجيز ، والعالم مجيز) (759) . وقيل : الإجازة إذن ، فعلى هذا يقول : أجزت له رواية مسموعاتي ، وإذا قال : أجزت له مسموعاتي فهو على حذف المضاف .

والإجازة في عرف المحدثين : هي إذن المحدث لغيره أن يروي عنه حديثا أو كتابا من كتبه أو كل كتبه التي يرويها أو مؤلفاته ، من غير أن يسمع ذلك منه أو يقرأه عليه .
الدليل على جوازها :

واحتج العلماء على وجوب العمل بحديث الإجازة بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب سورة براءة في صحيفة ودفعها إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، ثم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأخذها منه

(753) هو حسين بن علي بن محمد بن علي بن عبد الله العمري ، العلامة المعمر الفقيه الأديب المسند الصنعاني الزيدي (1265-1361 هـ) . روى عن القاسم بن حسين بن أحمد ، وعبد الملك بن حسين الأنسي ، ومحمد بن أحمد العراسي ، وأحمد بن محمد بن يحيى السياغي ، وأحمد بن محمد الكبسي ، وإسماعيل بن محسن بن عبد الكريم ، ومحمد بن إسماعيل الكبسي وغيرهم . وروى عنه يحيى بن محمد حميد الدين ، وصفي الدين أحمد بن أحمد الجرافي ، وأحمد بن الحسين العمري ، وأحمد بن عبد الله الكبسي ، وعبد الله بن عبد الكريم الجرافي ، وقد ترجم له الأخير في كتاب سماه (تحفة الإخوان بجلية علامة الزمان) ، وغيرهم . راجع تشنيف الأسماع : ص (172-176) .

(754) الفيض الرحمانى بإجازة الشيخ محمد تقي العثماني للشيخ محمد ياسين الفاداني ، دار النبائر الإسلامية ، بيروت ، ط الأولى 1406 : ص 23 .

(755) المرجع السابق : ص 33 .

(756) المرجع السابق : ص 37 .

(757) المرجع السابق : ص 41 .

(758) هو أحمد بن فارس ابو الحسن (329-395) من كبار أئمة اللغة والأدب . ممن قرأ عليه بديع الزمان والصاحب ابن عباد .

(759) مقاييس اللغة : (46/1) ؛ والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (392-463 هـ) : ص 312 .

ولم يقرأها عليه ولا هو أيضا قراها حتى وصل إلى مكة ففتحها وقرأها على الناس فصار ذلك كالسماع في ثبوت الحكم ووجوب العمل به (760) .

كما احتج بعض المحدثين بحديث عبد الله بن جحش السابق ، وفي كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا أخبارهم) (761) .

وفي هذا قال الشيخ طاهر بن صالح الدمشقي : وهذا الحديث وما أشبهه من كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة في الإجازة ؛ لأن عبد الله وأصحابه عملوا بما كتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يكلمهم بشيء . فكذاك العالم إذا جاء لطالب العلم فله أن يروي ويعمل بما صح عنده من حديثه وعلمه (762) .
المجيزون للإجازة :

والحق أنه يقول بإجازة هذا الضرب جماعة من السلف ومن بعدهم ؛ منهم الحسن البصري، وابن شهاب الزهري، ومكحول، وابن جريج، وأبان بن عياش، وهشام ابن عروة، والأوزاعي، والليث بن سعد، وسفيان بن عيينة، وشعيب بن أبي حمزة، وسفيان الثوري (763) .

والصحيح عند الجمهور من العلماء المحدثين والفقهاء جواز الرواية بالإجازة مطلقا . وادعى أبو الوليد الباجي (764) الإتفاق عليه، فرد عليه ابن الصلاح بأن هذه الدعوى ليست صحيحة، بل خالف في جواز الرواية بالإجازة بعض أهل الحديث والفقهاء والأصوليين (765) .

وقد أبطلها جماعة من الشافعية . روي عن الربيع بن سليمان، وهو صاحب الشافعي، قال : كان الشافعي لا يرى الإجازة في الحديث . قال الربيع : أنا أخالف الشافعي في هذا (766) .

والذي يظهر لي من رفض بعض المحدثين الإجازة، هو أن إباحة الرواية بها قد يؤدي إلى تكاسل بعض الناس عن تلقي الحديث بطريق أقوى مثل السماع واكتفوا بالإجازة عن سماع الحديث ؛ لأنها أسهل وأيسر .

وكان من عادة المحدثين أن يتلقوا الحديث من مصدره الأصلي حتى لو تطلب الأمر السفر والرحلة إلى البلاد النائية فتركوا أهاليهم وأعمالهم وقطعوا لذلك مسافة من أجل طلب الحديث . ولهذا قال شعبة : (لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة) (767) .

(760) الكفاية، المصدر السابق : ص 313 .

(761) جامع البيان في تفسير القرآن : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (310 هـ) ، دار المعرفة ، بيروت ، 1403 هـ - 1983م : (202/2) .

(762) توجيه النظر : ص 208 .

(763) الكفاية : ص 318-325، وتوثيق السنة : ص 217 .

(764) القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي . ولد سنة 403، وتوفي سنة 474 هـ . انظر الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي (ت 799) تحقيق د/ محمد الأحمد أبو النور، دار التراث، القاهرة : (377/1) .

(765) المقدمة : ص 151-152 .

(766) المصدر السابق : ص 152 .

بل اعتبرها بعضهم مخالفة للشرع. قال أبو نصر : (وسمعت جماعة من أهل العلم يقولون : قول المحدث : قد أجزت لك أن تروي عني، تقديره : قد أجزت لك ما لا يجوز في الشرع، لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع) (768) .

وقد يبالح بعضهم حين يقولون بأن إباحت الإجازة تعني إباحت الكذب ؛ لأن ظاهرها إباحت التحدث والإخبار عن الشيخ من غير أن يحدثه أو يخبره ، وهذا إباحت للكذب. روي عن أبي طاهر الدباس، أحد أئمة الحنفية قال : من قال لغيره : (أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع) فكأنه يقول : (أجزت لك أن تكذب علي) (769) .

كما وصف ابن حزم الإجازة بالبطلان واعتبرها إباحت للكذب لأنه كما قال : من قال لآخر : اروي عني جميع روايتي دون أن يخبره بها ديوانا ديوانا، وإسنادا إسنادا فقد أباح له الكذب. ووجه ذلك أنه اذا قال حدثني فلان، أو عن فلان، فهو كاذب أو مدلس بلا شك، لأنه لم يخبره بشيء (770) .

وممن يرفضون هذا الضرب من طرق التلقي : شعبة بن الحجاج، وابن المبارك، وأسد بن موسى وغيرهم. وفي إحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأبي يوسف كما حكاه الأمدي، ونقله عنه السيوطي (771) .

ويمكن الإجابة عن اعتراض ابن حزم وموافقيه على الإجازة بأنه : (إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته فقد أخبره بها جملة، فهو كما لو أخبره تفصيلا، وإخباره بها غير متوقف على التصريح نطقا كما في القراءة على الشيخ، وإنما الغرض حصول الإفهام والفهم، وذلك يحصل بالإجازة المفهمة) (772) . هل رفض مالك الإجازة ؟

قد يظن البعض أن موقف الإمام مالك من هذا الوجه هو الرفض ، وذلك لورود بعض العبارات عنه توحي بعدم إعجابته بالإجازة مثلما ورد عن غيره ممن يكرهونها ، لأن فيها كما يزعمون ، شيئا من التساهل والتقاعد وهو ما لا ينبغي أن يتصف به المحدثون. وقد روي عن عبد الرحمن بن القاسم قال : (سألت مالك بن أنس عن الإجازة؟ فقال : لا أرى ذلك وإنما يريد أحدهم أن يقيم المقام اليسير ويحمل العلم الكثير) (773) .

لكن من ناحية أخرى قد ورد عنه أيضا عكس ذلك مما يدل على أنه ليس من رافضي الإجازة. وقد روي عن إسماعيل بن أبي أويس أنه قال : (سمعت مالك بن أنس يقول : السماع عندنا على ثلاثة أضرب : أولها، قراءة على العالم. والثاني، قراءة العالم عليك. والثالث، أن يدفع إليك العالم كتابا قد عرفه فيقول لك :

(767) تدريب الراوي : (30/2).

(768) المقدمة، المصدر السابق : ص 152.

(769) المصدر السابق : ص 153.

(770) الإحكام في أصول الأحكام لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (456 هـ)، تحقيق الشيخ أحمد شاكر، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط الأولى 1400 هـ : (147/2).

(771) توثيق السنة : ص 217.

(772) المقدمة : ص 153.

(773) الكفاية : ص 316.

اروه عني. قال : فقلت لمالك : أقرأ عليك وأقول حدثني؟ قال : أو لم يقل ابن عباس أقراني أبي بن كعب؟ إنما قرأ على أبي (774) .

كما روي عن أبي نعيم عبيد بن هشام الحلبي أنه قال : (كنا عند مالك بن أنس، فأتاه صالح بن يوسف أو صالح بن عبد الله، فقال : يا أبا عبد الله، الصحيفة التي دفعتها اليك، نظرت فيها؟ فقام مالك، فدخل ثم خرج فدفعها إليه وقال : قد نظرت فيها وهي من حديثي فاروها عني) (775) .

يمكن الجمع بين هذه الروايات المتناقضة عن موقف مالك بأنه رفض هذا النوع من التحمل على سبيل الكراهة بأن يجيز العلم لمن ليس من أهله ولا خدمه وعانى التعب فيه. ومما يؤيد هذا المعنى ما نقل عنه من قوله : (يجب أحدهم أن يُدعى قسا ولم يخدم الكنيسة) (776) . ضرب ذلك مثلا يعنى به أن الرجل يجب أن يكون فقيه بلده ومحدث مصره من غير أن يقاسى عناء الطلب ومشقة الرحلة اتكالا على الإجازة.

والحق أن نقول بأن الإمام مالكا قد اشترط لصحة الإجازة بعض شروط خاصة تقيد الإجازة إلى حد ما ، مما يجعل البعض يظن أنه رفضها. ومن هذه الشروط ما يتعلق بالموضوعية حيث شرط أن يكون فرع الطالب معارضا بأصل الراوي حتى كأنه هو. كما اشترط أيضا بأن يكون المجيز عالما بما يجيز به معروفا بذلك ثقة في دينه وروايته، وأن يكون المستجيز من أهل العلم وعليه سمته، حتى لا يوضع العلم إلا في أهله (777) .
موقف الإمام الشافعي :

ومن الملاحظ أن ما حدث لمالك من اختلاف في موقفه تجاه هذا الوجه، قد حدث أيضا للإمام الشافعي ، غير أن الراجح لدى المحققين أن ناصر السنة الإمام الشافعي يرى صحة الإجازة. قال حسين بن علي الكرابيسي : (لما كانت قدمة الشافعي الثانية، أتيت فقلت له : تأذن لي أن أقرأ عليك الكتب؟ فأبى وقال : خذ كتب الزعفراني فانسخها، فقد أجزتها لك فأخذتها إجازة) (778) .

أما ماروي عنه كراهته إجازة بعض أجزاء كتابه لتلميذه الربيع بن سليمان ، فأحسن ما يفهم منه أنه أحب للربيع الذي يعده لنقل علمه ورواية مذهبه وكتبه أن يأخذ علمه بطريق أعلى من الإجازة خاصة أن الربيع - كما ورد في تلك الرواية - قد قرأ الكتاب عليه إلا ثلاث ورقات (779) .

وينبغي أيضا أن نأخذ في الاعتبار أن العلماء اعتمدوا على الإجازة بعد ما دون الحديث وكتب في الصحف وجمع في التصانيف، ونقلت تلك التصانيف والصحف عن أصحابها بالسند الموثوق الذي ينتهي بقراءة النسخة على المؤلف أو مقابلتها بنسخته، فأصبح من العسير على العالم كلما أتاه طالب من طلاب الحديث أن يقرأ عليه الكتاب، فلجأوا إلى الإجازة.

(774) المحدث الفاصل : ص 438 ؛ والكفاية : ص 323.

(775) الكفاية : ص 323.

(776) السابق : ص 317.

(777) المكان نفسه : ص 317.

(778) المحدث الفاصل : ص 448 ؛ الكفاية : ص 324.

(779) الكفاية : ص 317 ؛ توثيق السنة : ص 221.

فالإجازة فيها إخبار على سبيل الإجمال بهذا الكتاب أو الكتب أنه من روايته، فتتزل منزلة إخباره بكل الكتاب نظرا لوجود النسخ، فإن دولة الوراقين قد قامت بنشر الكتب بمثل ما تفعله المطابع الآن. ولهذا لا يجوز لمن حمل الإجازة أن يروي بها إلا بعد أن يصحح نسخته على نسخة المؤلف، أو على نسخة صحيحة مقابلة على نسخة المؤلف، أو نحو ذلك مما نسخ وصحح على النسخ المقالة المصححة (780).

فإذا وضعنا هذه الاعتبارات في الحسبان استطعنا أن ندرك ما قاله عيسى بن مسكين : إن الإجازة رأس مال كبير (781) .

أنواع الإجازة :

الأول : إجازة معيّن لمعيّن

وهو الإجازة لكتب معينة وأحاديث مخصصة مفسرة، إما في اللفظ والكتب (782) . وصورته أن يقول المحدث : (أجزتك كتاب البخاري مثلا، أو أجزت فلانا جميع ما شتمت عليه فهرستي ونحو ذلك) . فهذا أعلى أنواع الإجازة المجردة عن مناولة كتاب. وهو عند بعضهم أمرٌ لم يختلف في جوازه، ولا خالف فيه أهل الظاهر، وإنما الخلاف منهم في غير هذا الوجه. وقد سوى بعضهم بين هذا وبين ضرب المناولة (783) .

الثاني : إجازة معين في غير معين.

وهو أن يجيز لمعين على العموم والإبهام، دون تخصيص ولا تعيين لكتب ولا أحاديث (784) ، كقول الشيخ : أجزتك مسموعاتي أو مروياتي. فهذا النوع هو الذي وقع فيه الخلاف تحقيقا. ولكن جواز الرواية بها ووجوب العمل بها بعد تصحيح شئيين - هما : تعيين روايات الشيخ ومسموعاته وتحقيقها، وصحة مطابقة كتب الراوي لها - هو قول الأكثرين والجمهور من الأئمة والسلف ومن جاء بعدهم من مشايخ المحدثين والفقهاء والنظار. وهو مذهب الزهري، ومنصور بن المعتمر، وأيوب، وشعبة، وربيعه، وعبد العزيز بن الماجشون، والأوزاعي، والثوري، ومالك، وابن عيينة، وجملة المالكيين وعامة أصحاب الحديث. ولم يخالف في ذلك إلا بعض أهل الظاهر وقلة من المشيخة، وحكي ذلك عن الشافعي وبعض أصحابه (785) .

الثالث : إجازة العموم.

وهي الإجازة للعموم من غير تعيين المجاز له. قال القاضي عياض : وهي على ضربين : معلقة بوصف ومخصوصة بوقت؛ والثاني مطلقة، فأما المخصوصة والمعلقة فهي كقوله : أجزت لمن لقيني، أو لكل من قرأ علي العلم، أو لمن كان من طلبة العلم، أو لأهل بلد كذا، أو لبني هاشم.

(780) منهج النقد : ص : (215-216)

(781) الإلماع : ص 91.

(782) المصدر السابق : ص 88.

(783) المكان نفسه : ص 88.

(784) السابق : ص 91.

(785) السابق : ص 91، 92.

وأما المطلقة فهي كقوله : أجزت للمسلمين أو لمن أدرك زماني وما أشبهه. واختلف المحدثون في جوازها وممن جوزها أبو بكر الخطيب (786) . قال ابن الصلاح : وروينا عن أبي عبد الله بن منده الحافظ أنه قال : (أجزت لمن قال لا إله إلا الله). فإن قيدت بوصف خاص، فأولى بالجواز، وجوزها القاضي أبو الطيب الطبري (787) لجميع المسلمين الموجودين عند الإجازة (788) . ولا يصح لمن لم يوجد بعد ممن هو معدوم (789) .

وأجاز أبو محمد عبد الله بن سعيد الشنتجالي (790) ، أحد الجلة من شيوخ الأندلس لكل من دخل قرطبة من طلبة العلم. قال القاضي أبو الأصبع عيسى بن سهل : سألت الفقيه أبا عبد الله بن عتاب أن أقرأ عليه كتاب (مسلم) وكان يحمله عن عبد الله بن سعيد فقال لي : قد أجاز الكتاب أبو محمد عبد الله بن سعيد لكل من دخل قرطبة من طلبة العلم، فأنت وأنا فيه سواء (791) . غير أن ابن الصلاح يميل إلى عدم جوازها لأنه كما قال إن الإجازة في أصلها ضعف وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا كثيرا لا ينبغي احتمالها (792) . كما ذهب أبو الحسن الماوردي (793) إلى منعها في المجهول كله من المسلمين من وجد منهم ومن لم يوجد .

وأرجع القاضي عياض سبب اختلاف العلماء في هذه المسألة إلى اختلافهم في الوقف على المجهول ومن لا يحصى، كالوقف على بني تميم وقريش على سبيل العموم. فإن الفقهاء اختلفوا في ذلك بين المجيز والمانع. فقال بعضهم : إن ذلك يصح، وهو مذهب المالكيين، ومحمد بن الحسن، وأبي يوسف، وأحد قولي الشافعي؛ قالوا : ومن أجاز الوقف كان أحق به، كما لو قال : على الفقراء والمساكين، وهم لا يحصون .

(786) المقدمة لابن الصلاح : ص 155.

(787) هو طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر، أحد أعلام المذهب الشافعي، كان إماما جليلا، عظيم العلم، جليل القدر. أخذ عنه العراقيون العلم وحملوا المذهب. وروى عنه الخطيب البغدادي، وأبو إسحاق الشيرازي - وهو أخص تلامذته - وغيره. ولد سنة 348 هـ وتوفي سنة 450 هـ. انظر : طبقات الشافعية لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر، تقي الدين بن قاضي شهبة الدمشقي (779-851 هـ)، تعليق د. عبد العليم خان، علم الكتب، بيروت، ط الأولى 1407 هـ - 1987 م : 228-226/1.

(788) المقدمة لابن الصلاح : ص 155؛ والخلاصة في أصول الحديث : الحسين بن عبد الله الطيبي (743 هـ) تحقيق صبحي السامرائي، الجمهورية العراقية، إحياء التراث الإسلامي، 1391 هـ : ص 108 ؛ والباعث الحثيث : ص 119-120.

(789) الإلماع : ص 98.

(790) شنتجالة إحدى قرى الأندلس، وإليها ينسب أبو محمد عبد الله بن سعيد بن لُتاج. جاور بمكة وكان من أهل الدين والورع، لقي كثيرا من المشايخ كأبي ذر الهروي، وأبي سعيد سعيد السجزي وسمع منه صحيح مسلم، وأقام بالحرمين أربعين عاما، ثم عاد إلى الأندلس، وتوفي بقرطبة سنة 436 هـ. انظر : معجم البلدان : 3/367 ؛ والصلة لابن بشكوال : 263/1.

(791) الإلماع : ص 99 ؛ والمقدمة لابن الصلاح : ص 155.

(792) المقدمة : ص 155.

(793) أبو الحسن الماوردي : هو علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي. مصنف (الحاوي) و (الإقناع) و (أدب الدنيا والدين) وغير ذلك. وكان إماما في الفقه والأصول، بصيرا بالعربية، ولى قضاء بلاد كثيرة، ثم سكن بغداد وعاش ستا وثمانين سنة. تلقه على أبي القاسم الصيمري بالبصرة، وعلى أبي حامد ببغداد، وغيرهما وحدث عن الحسن الجبلي وغيره. توفي سنة 450 هـ. انظر : البداية والنهاية في التاريخ : الحافظ عماد الدين أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (774)، دار الفكر العربي : 80/12 ؛ وشذرات الذهب في أخبار من ذهب : أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي (1089)، دار المسيرة، بيروت، ط الثانية، 1399 : 286-285/3.

بينما يرى البعض الآخر : أنه لا يصح؛ لأنه لا يتعين الموقوف عليه، وعادت إلى جهالة. ثم رجح القاضي عياض جواز الإجازة للعموم بشرط أن يأخذه الحصر والوجود. مثال ذلك قول المحدث : أجزت لمن هو الآن من طلبه العلم ببلد كذا، أو لمن قرأ علي قبل هذا. لأنه كما قال، محصور موصوف. قال عياض : فما أحسبهم (أي العلماء) اختلفوا في جوازه ممن تصح عنده الإجازة، ولا رأيت منعه لأحد (794) .

الرابع : إجازة المجهول

قسّم القاضي عياض هذا الضرب على ثلاثة أنواع :

أ- معين مجهول.

إذا قال المحدث : (أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي)، وفي ذلك الحين يوجد غير واحد يشترك في هذا الاسم والنسب، ثم لا يعين المجاز له منهم. أو قال مثلا : (أجزت لفلان أن يروي عني كتاب السنن)، وهو يروي عددا من كتب السنن المعروفة بذلك ثم لا يعين. فحكم هذه الإجازة كما صرح به ابن الصلاح، فاسد لا فائدة لها (795) .

وتختلف الحال عما إذا أجاز لجماعة مُسمّين معينين بأنسابهم والمجيز جاهل بأعيانهم غير عارف بهم، فهذا كما يراه ابن الصلاح غير قادح، كما لا يقدر عدم معرفته به إذا حضر شخصه في السماع منه (796) .

أما الجماعة المسمون المعينون في استدعاء، أو غيره مع البيان لأنسابهم وشهرتهم بحيث يزول الاشتباه عنهم ويتميزون عن غيرهم على العادة الشائعة في ذلك فلا يضر الجهل من المجيز بالأعيان وعدم معرفته بهم، كما أنه لا تشترط معرفة المسمع عين السامع الذي سمع منه، إذ لا فرق بين السامع والمستمع في ذلك، وكذا الواحد المسمى المعين ممن يجهل المجيز عينه من باب أولى (797) . وبذلك صرح عياض في (الإمام) (798) . فالإجازة إذن صحيحة.

ب- مجهول مبهم على الجملة. ومثال ذلك أن يقول المحدث : أجزت لبعض الناس أو لقوم أو لنفر لاغير، فهذا على ما صرح به القاضي عياض، لا تصح الرواية بها ولا تفيد هذه الإجازة؛ إذ لا سبيل إلى معرفة هذا المبهم ولا تعيينه (799) .

ج- تعلق الجهالة بشرط (800) .

(794) الإمام : ص (100-101).

(795) المقدمة لابن الصلاح : ص 156.

(796) المقدمة : نفس المكان.

(797) فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي (902 هـ) : (85/2).

(798) الإمام : ص 101

(799) الإمام : ص 101

(800) وقد أفرد العراقي هذا النوع وجعله نوعا خامسا من أنواع الإجازة بعنوان : (التعليق في الإجازة)، ولم يفرد ابن الصلاح عن الذي قبله. بل قال في مقدمته : ويتشبهت بذيله الإجازة المعلقة بشرط. انظر فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي (902 هـ) : (86/2).

هناك صورتان من هذا النوع. الصورة الأولى وهي الإجازة التي أجازها الشيخ معلقة بمشيئة مبهم لنفسه، كقوله : (من شاء أن أجز له، فقد أجزت له)، أو (أجزت لمن شاء). ومثال ذلك ما كتبه أبو الطيب الكوكبي إلى ابن حيوية : (سلام عليك، فقد سألتني ابنك محمد بن العباس أن أجز لك هذا التاريخ الذي حدثنا أحمد بن أبي خيثمة، وقد أجزته لك، ولكل من أحب ذلك فاروه عني، ومن أحب ذلك).

والصورة الثانية هي الإجازة التي أجازها الشيخ معلقة بمشيئته مسمى لغيره. كقوله : (من شاء فلان أن أجزه، فقد أجزته)، أو (أجزت لمن يشاء فلان)، أو يقول لشخص : (أجزت لمن شئت رواية حديثي، أو نحو ذلك).

فهذه الصور قد اختلف فيها :

وممن أفتى بعدم صحتها ابن الصلاح، لأن فيها جهالة وتعليقا بشرط، وقال : الصورة الأولى أي التعليق بمشيئة المجاز له المبهم أكثر جهالة وانتشارا من حيث إنها معلقة بمشيئة من لا يحصر عددهم بخلاف الصورة الثانية وهي معلقة بمشيئة معين مع اشتراكهما في جهالة المجاز لهم. ثم نقل القول بعدم الصحة عن القاضي أبي الطيب الطبري الشافعي، إذ سأله الخطيب الحافظ عن ذلك، وعلل بأنه إجازة لمجهول، فهو كقوله : (أجزت لبعض الناس) من غير تعيين. كما يعلل أيضا بما فيها من التعليق بالشرط، فإن ما يفسد بالجهالة يفسد بالتعليق (801). كما رفضه أبو الحسن الماوردي الشافعي.

وممن قال بإجازته أبو بكر الخطيب الشافعي، وأبو الفضل بن عمرو المالكى (802)، وأبو يعلى بن الفراء الحنبلي (803)، والقاضي أبو عبد الله الدامغاني الحنفي (804)، وروى مثله عن محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبه وغيره (805).

فقد أجاب القائلون بالجواز بأن هذه الجهالة ترتفع في ثاني الحال عند وجود المشيئة، بخلاف الجهالة الواقعة فيما إذا أجاز لبعض الناس.

(801) المقدمة لابن الصلاح : ص 157.

(802) هو أبو الفضل : محمد بن عبد الله بن عمرو البغدادي المالكى. كان ممن انتهت إليهم الفتوى ببغداد، توفى سنة 452 هـ. انظر ترجمته في : تاريخ بغداد الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (463)، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط الأولى، 1349 : (339/2) ؛ وشذرات الذهب : (290/3).

(803) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد، أبو يعلى، قاضي الحريم ورئيس الحنابلة، كان إماما لا يجاري في الفقه والبصر بنصوص الإمام أحمد. أما في الحديث فلم يكن له خبرة بعلمه ولا برجاله، وقد احتج بأحاديث كثيرة واهية في الأصول والفروع. ولد سنة 380 هـ وتوفي سنة 458 هـ. وترجمته في تاريخ بغداد : (252/2) ؛ وشذرات الذهب : (306/3) ؛ وطبقات الحنابلة : القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى، تحقيق محمد حامد الفقى، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، 1371 : (193/2).

(804) هو محمد بن علي بن محمد، أبو عبد الله، الدامغاني. سكن بغداد ودرس بها، وبرع في العلم والفتيا. ثم ولى القضاء وانتهت إليه رئاسة مذهب أبي حنيفة. وقال عنه أبو الطيب الطبري : إنه أعرف بمذهب الشافعية من كثير من أصحابنا. وعاش ثمانين سنة. فقد ولد سنة 398 وتوفي سنة 478 هـ. وترجمته في تاريخ بغداد : (109/3) ؛ وشذرات الذهب : (362/3).

(805) الإمامع : ص 102.

وقد أرجع الخطيب البغدادي السبب الذي يدفع المانعين لهذه الإجازة إلى الحكم بعدم صحتها، لتعلقها بالوكالة حيث قال : (لعل من منع صحتها لتعلقها بالوكالة، فإنه إذا قال : وكلتك إذا جاء رأس الشهر لم يصح عند الشافعية، فكذا إذا علق الإجازة بمشيئة فلان، يعني المعين) (806) .

وعلى كل، فقد ورد هذا النوع من الإجازة عند الأقدمين. وقد أورد العراقي في ألفيته بعض الأمثلة لذلك وقال : وجدت الحافظ ابن أبي خيثمة، وهو أبو بكر أحمد بن زهير بن حرب، أجاز بكيفية كالثانية المبهمة في المجاز فقط. فإنه قال فيما كتبه بخطه: (أجزت لأبي زكريا يحيى بن مسلمة يروي عني ما أحب من تاريخي الذي سمعه مني أبو محمد القاسم بن الأصمغ، ومحمد بن عبد الأعلى، كما سمعاه مني وأذنت له في ذلك، ولمن أحب من أصحابه، فإن أحب أن تكون الإجازة لأحد بعد هذا فأنا أجزت له ذلك بكتابي هذا) (807) .

بل كانت هذه الإجازة موجودة منذ القرن الثالث والرابع الهجريين، حيث كان في كتاب أبي الحسين عبد الرحمن بن عمر الخلال إجازة كتبها محمد بن شيببة السدوسي (808) ونصها ما يلي : (يقول محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيببة : قد أجزت لعمر بن أحمد الخلال وابنه عبد الرحمن بن عمر، ولختته علي بن الحسن - جميع مافاتهن من حديثي مما لم يدرك سماعه من المسند وغيره، وقد أجزت ذلك لمن أحب عمر، فليرووه عني إن شاءوا) (809) . بل أكد الخطيب بأنه رأى هذه الإجازة لبعض الشيوخ المشهورين غيره. وعلق عليه العراقي فقال : ولعل ما رآه هو ما حكاه عن ابن أبي خيثمة مع أنه قد فعله غيرهما من المتقدمين والمتأخرين (810) .

الخامس : الإجازة للمعدوم

فهي إجازة لمن لم يوجد وقت الإجازة حيث أنه لم يولد بعد. وهذا النوع على قسمين : أولهما إجازة لمعدوم تبع لموجود عطف عليه أو أدرج فيه. مثال ذلك قوله : (أجزت لفلان ولمن يولد له) أو (أجزت لك ولولدك ولعقبك حيث أتوا). وكذا لو قال : (أجزت لك ولمن يولد لك ولطلبة العلم ببلاد كذا متى كانوا). وهذا القسم كما قال ابن الصلاح أقرب إلى الجواز من الثاني (811) . وقد أجازته أصحاب مالك وأبي حنيفة. وقال القاضي عياض : فقد أجازها معظم الشيوخ المتأخرين، وبها استمر عملهم فيما بعد، شرقا وغربا (812) . كما فعله في الإجازة بعض المحدثين المتقدمين مثل أبي بكر بن أبي داود السجستاني. وقد روي عنه أنه سئل الإجازة فقال : (قد أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبل) (813) ، يعني الذين لم يولدوا بعد.

(806) فتح المغيث : (87/2)

(807) فتح المغيث : ص (87/2-88).

(808) هو محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيببة بن الصلت السدوسي، ولد سنة 254 وتوفي سنة 331 هـ. انظر تاريخ بغداد : (375-373/1) ؛ وشذرات الذهب : (329/2).

(809) الإلماع : ص 103.

(810) فتح المغيث : (88/2).

(811) المقدمة : ص 158.

(812) الإلماع : ص 104.

(813) الكفاية للخطيب : ص 325.

وحجة المجيزين لها القياس على الوقف عند القائلين بإجازة الوقف على المعدوم من المالكية والحنفية. ولأنه إذا صحت الإجازة مع عدم اللقاء وبعد الديار وتفريق الأقطار، فكذلك مع عدم اللقاء، وبعد الزمان وتفريق الأعصار.

وأما الثاني فهو إجازة خصصته المجيز لمعدوم ولم يعطفها على موجود سابق. مثال ذلك قوله :
(أجزت لمن يولد لفلان)، وفيها خلاف، فأجازه الخطيب (814) ووذكر أنه سمع أبا يعلى ابن الفراء الحنبلي (815)، وأبا الفضل ابن عمرو المالكى يجيزان ذلك، لأنها إذن في الرواية لا محادثة.

وأبطلها القاضي أبو الطيب (816)، وابن الصباغ (817)، وقد رد ابن الصلاح على من قال بجواز الإجازة للمعدوم ابتداءً بأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز، فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح الإجازة للمعدوم. ولو قدرنا أن الإجازة إذن فلا يصح ذلك أيضاً كما لا يصح الإذن في باب الوكالة للمعدوم لوقوعه في حالة لا يصح فيها المأذون فيه من المأذون له (818).

الإجازة للطفل الصغير (819) :

أما الإجازة للطفل الذي لا يصح سماعه فقد اختلف فيها المحدثون. يرى الإتجاه الأول بأنها صحيحة، وهو رأي الخطيب البغدادي، وقطع به القاضي أبو الطيب. قال الخطيب : سألت القاضي أبا الطيب الطبري عن الإجازة للطفل الصغير هل يعتبر في صحتها سنه أو تمييزه كما يعتبر ذلك في صحة سماعه؟ فقال : لا يعتبر ذلك. قال : فقلت له : إن بعض أصحابنا قال : لا تصح الإجازة لمن لا يصح سماعه. فقال : قد يصح أن يجيز للغائب عنه ولا يصح سماع له.

وحجة الخطيب في جواز الإجازة للطفل الصغير أن الإجازة إنما هي إباحة المجيز للمجاز له أن يروي عنه، والإباحة تصح للعاقل وغير العاقل. ثم أكد الخطيب فيقول : (وعليه عهدنا وشيوخنا يجيزون الأطفال الغيب ولا يسألون عن أسنانهم وتميزهم. ولأنها إباحة للرواية، والإباحة تصح للعاقل ولغير العاقل) (820).

(814) السابق : ص 326.

(815) القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الحنبلي المتوفى سنة 458 هـ. سبقت ترجمته. انظر طبقات الحنابلة : (193/2).

(816) القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري، المتوفى سنة 450 هـ أحد أعلام فقهاء مذهب الشافعي، انظر طبقات الشافعية : أبو بكر بن هداية الله الحسيني (1014)، تحقيق عادل نويهض، دار الافاق الجديدة، بيروت، ط الأولى، 1971 م : ص 150-151 ؛ طبقات الشافعية : جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي (772)، تحقيق عبد الله الجبوري، الجمهورية العراقية، رئاسة ديوان الأوقاف، مطبعة الإرشاد، بغداد، ط الأولى 1391 : (157/2).

(817) الفقيه الشافعي عبد السيد بن أبي ظاهر محمد بن عبد الواحد، المعروف بابن الصباغ المتوفى سنة 477 هـ في بغداد. صاحب (الشامل)، و(الكامل)، و (عدة العالم والطريق السالم)، و (كفاية السائل)، و (الفتاوى). وكان إماماً مقدماً ومحدثاً وفقهياً. انظر طبقات الشافعية : عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي (772 هـ) : (130/2) ؛ طبقات الشافعية الكبرى : أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي (727-771)، تحقيق محمود محمد الطناحي، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ط الأولى 1386 : (122/5) ؛ النجوم الزاهرة : (119/5) ؛ البداية والنهاية : (126/12).

(818) المقدمة لابن الصلاح : ص 159؛ والخلاصة للطبي : ص 108.

(819) وقد أفردتها العراقي في نوع خاص وجعلها النوع السابع بعنوان : (الإذن لغير أهل).

(820) الكفاية في علم الرواية : ص 325.

أما الإتجاه الثاني فيرى أنها باطلة، قياسا على المعدوم. وهو رأي ابن الصلاح. وعلق على أصحاب القول الأول فقال : كأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع من أنواع الحديث ليؤدي به بعد حصول أهليته، حرصا على توسيع السبيل إلى بقاء الإسناد الذي اختصت به هذه الأمة وتقريبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

السادس : إجازة ما لم يسمعه المجيز بعد.

وهو أن يجيز المجيز ما لم يسمعه ولم يتحملة أصلا بعد، ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز بعد ذلك. وفي هذا قال القاضي عياض : لم أر من تكلم عليه من المشايخ، ورأيت بعض المتأخرين والعصريين يصنعونه (821). ثم حكى عن أبي الوليد يونس بن مغيث (822) قاضي قرطبة أنه أتاه رجل فسأله عن الإجازة لجميع مارواه إلى تاريخها وما يرويه بعد فامتنع من ذلك فغضب الرجل فقال له بعض أصحابه : يا هذا يعطيك ما لم يأخذه؟ هذا محال، قال عياض : وهذا هو الصحيح. فإن هذا يخبر بما لا خبر عنده منه، ويأذن في الحديث بما لم يحدث به بعد، ويبيح ما لم يعلم هل يصح له الإذن فيه، فمنعه الصواب.

ثم بين ابن الصلاح وجه بطلان هذا النوع بأن الإجازة في حكم الإخبار بالمجاز جملة، أو هي إذن. فإن كانت في حكم الإخبار لم تصح هذه الإجازة، لأنه من المستحيل أن يخبر بما لا خبر عنده منه. كما قال الشاعر : فاقد الشيء لا يعطيه. وأما إذا كانت إذنا فهذا محل خلاف بين الفقهاء في تصحيح الإذن في الوكالة فيما لم يملكه الأذن المؤكّل بعد ، مثل أن يوكل في بيع العبد الذي يريد أن نشتره. وقد أجاز ذلك بعض أصحاب الشافعي. لكن ابن الصلاح رجح بطلان هذا التصرف وبالتالي بطلت الإجازة (823) . ولذلك يجب على من يروي بالإجازة عن شيخ أجاز له إجازة عامة مبهمة أن يتأكد أن هذا الذي يريد روايته مما رواه قبل تاريخ الإجازة.

أما إذا قال الشيخ : (أجزت لك ما صح ويصح عندك من مسموعاتي) فهذا صحيح كما صرح به ابن الصلاح (824) . ثم ذكر بأن الدارقطني قد فعله هو وغيره، وجائز أن يروي بذلك عنه ما صح عنده حين الإجازة وبعدها أنه سمعه قبل الإجازة، ويجوز ذلك وإن اقتصر على قوله (ماصح عندك) ولم يقل (وما يصح)، لأن المراد هو (أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك). فالمعتبر إذن فيه صحة ذلك عنده حالة الرواية. والفرق بين هذه وما قبلها أنه هناك لم يرو بعد بخلافه هنا فقد روى، ولكن تارة يكون عالما بما رواه ، وهذا لا كلام فيه، وتارة لا يكون عالما فيحيل الأمر فيه على ثبوته عند المجاز (825) .

السابع : إجازة المجاز

(821) الإلماع : ص 106.

(822) هو أبو الوليد يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث بن محمد بن عبد الله، المعروف بابن الصفار. كان من أهل الحديث والفقهاء والأدب واللغة شاعرا خطيبا. أخذ عن أبي محمد الباجي وأبي بكر الزبيدي. وكتب إليه من أهل المشرق طائفة منهم : الحسن بن رشيقي وأبو الحسن الدارقطني. وروى عنه أبو الوليد الباجي وأبو محمد بن حزم. ولاه الخليفة هشام بن محمد المرواني قضاء الجماعة بقرطبة سنة 419 هـ، وقد أربى عمره على الثمانين. فقد ولد سنة 338 هـ ومات سنة 429 هـ وهو على القضاء. انظر ترجمته في : شذرات الذهب في أخبار من ذهب : أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي (1089 هـ)، دار المسيرة، بيروت، ط ثانية 1399 : (244/3).

(823) المقدمة : ص 161.

(824) السابق : ص 162.

(825) فتح المغيث شرح ألفية العراقي للسخاوي : (98/2).

كقول الشيخ : (أجزت لك كل مجازاتي)، أو (أجزت لك ما أجزيت لي، أو ما أبيع لي). وهذا النوع أيضا مما اختلف فيه بين المحدثين. لكن الصحيح الذي عليه العمل جوازه، وبه قطع الحفاظ الأعلام (826). وممن أبطله أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن البغدادي الحنبلي، المعروف بابن الأنماطي. وحكاه الحفاظ أبو علي البرداني. وحجتهم في ذلك أن الإجازة ضعيفة فيقوى ضعفها باجتماع إجازتين (827). وقد رد هذا القول ابن الصلاح ووصفه بأنه قول بعض من لا يعتد به من المتأخرين (828). والحقيقة أن هناك فرقا بين هذه الإجازة وبين منع الوكيل من التوكيل بغير إذن الموكل. وبين ذلك السخاوي قائلًا : (فإن الحق في الوكالة للموكل بحيث ينفذ عزله له بخلاف الإجازة، فإنها صارت مختصة بالمجاز له، بحيث لو رجع المجيز عنها لم ينفذ) (829).

ثم واصل السخاوي قائلًا : (وأياضا فإن موضوع الوكالة التوصل إلى التحصيل غرض الموكل على وجه الخط والمصلحة، وربما ضاع ذلك بلا واسطة، بل هو الظاهر من أحوال الوسائط، فلا بد من إذن الموكل في ذلك محافظة على التخلص من ذلك المحذور بخلاف الإجازة، فموضوعها التوصل إلى بقاء سلسلة الإسناد مع الإمام بالغرض من الرواية وهو الإذن في الرواية أو التحديث بها، وهو حاصل تعددت الوسائط أم لا، بل إنما يتحقق غالبا مع التعدد، فلذلك لم يحتج إلى إذن المجيز الأول في الإجازة) (830).

وممن جوزه أبو نعيم الأصبهاني، حيث قال : (الإجازة على الإجازة قوية جائزة). كما جوزها الحفاظ أبو الحسن الدارقطني على ما حكاه الخطيب فيقول : (وقد كان أبو أحمد محمد بن سليمان بن فارس النيسابوري سمع من محمد بن إسماعيل البخاري (كتاب التاريخ الكبير) غير أجزاء يسيرة من آخره، فإنه لم يسمعها وأجازها البخاري له، ثم روى ابن فارس الكتاب وسمعه منه أبو الحسن علي بن إبراهيم المستملي المعروف بالنجاد سوى ذلك القدر الذي لم يسمعه ابن فارس من البخاري، فإن المستملي أخذه عن ابن فارس إجازة أيضا، ثم روى المستملي ببغداد جميع الكتاب وسمعه منه كافة أهل العلم من أصحاب الحديث وكتبه عنه أبو الحسن الدارقطني وغيره بكماله وقرئ عليه ما في آخره إجازة عن ابن فارس عن إجازة البخاري له ذلك) (831).

كما جوزها أيضا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي (832) المعروف بابن

(826) الخلاصة : ص 109.

(827) فتح المغيث : (99/2).

(828) المقدمة : ص 162.

(829) فتح المغيث : (99/2).

(830) الموضع نفسه.

(831) الكفاية : ص (349-350).

(832) حيث قال : (أجزت لك ما سمعه فلان من حديثي وما صح عندك من حديثي وكلما أجزيت لي أو قول قلته أو شيء قرأته في كتاب وكتبت إليك، وبذلك فأزوه عن كتابي إن أحببت). فتح المغيث : (100/2).

عُقْدَةُ الكوفي وغيره (833) .

بل ذكر السخاوي أن الحافظ أبا الفضل محمد بن طاهر المقدسي قد نقل الاتفاق بين المحدثين القائلين بصحة الإجازة على صحة الرواية بالإجازة على الإجازة. ثم روى عن الحاكم أبي عبد الله النيسابوري وغيره أنه حدث في تاريخه عن أبي العباس هو الأصم إجازة قال : وقرأته بخطه فيما أجاز له محمد بن عبد الوهاب الفرا : قال المقدسي : وقرأت على أبي إسحاق الحبال الحافظ بمصر عن عبد الغني بن سعيد الحافظ إجازة عن بعض شيوخه إجازة (834) . وقد كان الفقيه نصر بن إبراهيم المقدسي يروي بالإجازة عن الإجازة حتى ربما والى في روايته بين إجازات ثلاث (835) . بل هناك من المحدثين من زاد على ثلاث فرووا بأربع، وخمس، وست إجازات متوالية. وقد أورد السخاوي في شرحه لألفية العراقي أمثلة على ذلك كله فقال :

ذكر الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر أن أبا الفتح بن أبي الفوارس حدث بجزء من العلل لأحمد عن أبي علي بن الصواف إجازة عن عبد الله بن أحمد كذلك عن أبيه.

كما حدث أبو طالب محمد بن علي بن الفتح العشاري الحنبلي الثقة الصالح بالإجازة عن ابن أبي الفوارس بالسند الذي قبله. وكذلك أبو الفرج ابن الجوزي ، فكثيرا ما يروي في (العلل المتناهية) وغيرها من تصانيفه بالإجازة عن أبي منصور بن خيرون، عن أبي محمد الجوهري، عن أبي الحسن الدارقطني عن أبي حاتم بن حبان.

أما الذين رويوا بخمس ممن يعتمد من الأئمة فمنهم الحافظ القطب أبو محمد عبد الكريم الحلبي الحنفي، فإنه روى في عدة مواضع من تاريخ مصر له عن عبد الغني بن سعيد الأزدي الحافظ بخمس أجازت متوالية. ومنهم الحافظ زكي الدين المنذري فإنه حدث بـ(المحدث الفاصل) بخمس أجازت متوالية عن ابن الجوزي عن أبي منصور بن خيرون، عن الجوهري عن الدارقطني، عن مصنفه (836) .

وقد يدفعه إلى ذلك لكونه علا فيه بها درجة عما لو حدث به بالسماع المتصل عن أصحاب السلفي عنه عن المبارك بن عبد الجبار عن الغابي، عن النهاوندي، عن مصنفه.

ولكنه ينبغي لمن يروي أن يتأمل كيفية إجازة شيخه لئلا يروي مالم يندرج تحتها. فإذا كانت صورة إجازة شيخه (أجزت له ما صح عنده من سماعي) فرأى سماع شيخه فليس له أن يرويه عن شيخه عنه حتى يستبين أنه مما كان قد صح عند شيخه كونه من مسموعات شيخه الذي تلك إجازته، ولا يكتفي بمجرد صحة ذلك عنده الآن عملا بلفظه وتقييده (837) ؛ لأن هناك من المحدثين من قيد بما حدث به من مسموعاته فقط، كما فعل التقي ابن دقيق العيد، فإنه لم يكن يجيز برواياته جميع مسموعاته، بل بما حدث به منها على ما استقرئ من صنيعه لكونه كان يشك في بعض سماعاته على ابن المقتر، فتورع عن التحديث به، بل وعن الإجازة (838).

شروط صحة الإجازة :

(833) الكفاية : ص 350.

(834) فتح المغيث : (101/2).

(835) الخلاصة في أصول الحديث : ص 109

(836) فتح المغيث : (101-100/2).

(837) المقدمة : ص 163.

(838) فتح المغيث : (103/2).

وقد اشترط بعض المحدّثين لصحة الإجازة شرطين :

أولهما : أن يكون المجيز عالما بما يجيز.

والثاني : أن يكون المجاز له من أهل العلم.

قال ابن الصلاح : إنما تستحسن الإجازة إذا كان المجيز عالما بما يجيزه والمجاز له من أهل العلم. وحجتهم في ذلك أن الإجازة توسع يحتاج إليه أهل العلم، أما إذا لم يكن كذلك فلا يؤمن أن يحدث المجاز له عن الشيخ بما ليس من حديثه أو ينقص من إسناده الرجل والرجلين من أول إسناده الديوان. ولذلك حكى عن مالك أنه اشترط هذه الاعتبارات، بالرغم من أن فيه شيئا من المبالغة كما قاله ابن الصلاح. وقال ابن عبد البر : الصحيح أن الإجازة لا تجوز إلا لماهر بالصناعة وفي معين لا يشكل إسناده (839).
كيفية الإجازة :

وقد تتم الإجازة بلفظ المجيز بعد السؤال. وهذا السؤال قد يكون من المجاز له، وقد يكون من غيره أو مبتدئا بها، كما تتم أيضا بخطه على استدعاء كما جرت به العادة، أو بدون استدعاء. لكنه ينبغي للمجيز بالكتابة أن يتلفظ بها فإن اقتصر على الكتابة مع قصد الإجازة صحت، لكنها أنقص مرتبة من الإجازة الملفوظ بها. كما أن سكوته عند القراءة عليه إخبار وإن لم يتلفظ (840).
أقدم إجازة عشر عليها

لعله من الجدير - بعد ما عرضنا الإجازة بجميع ضروبها - بأن نعرف أقدم إجازة عشر عليها. وقد جاء في شرح ألفية العراقي نقلا عن الإمام أبي الحسن محمد بن أبي الحسين بن الوزان قال : ألفيت بخط أبي بكر أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب الحافظ الشهير صاحب يحيى بن معين، وصاحب التاريخ ما مثاله :
(قد أجزت لأبي زكريا يحيى بن مسلمة أن يروي عني ما أحبّ من كتاب التاريخ الذي سمعه مني أبو محمد القاسم بن الأصبغ، ومحمد بن عبد الأعلى كما سمعاه مني، وأذنت له في ذلك، ولمن أحب من أصحابه، فإن أحب أن تكون الإجازة لأحد بعد هذا، فأنا أجزت له ذلك بكتابي هذا، وكتبه أحمد بن أبي خيثمة بيده في شوال من سنة ست وسبعين ومائتين).

وكذلك أجاز حفيد يعقوب بن شيبه وهذه نسختها فيما حكاها الخطيب : (يقول محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبه : قد أجزت لعمر بن أحمد الخلال، وابنه عبد الرحمن بن عمر ولخته علي بن الحسن جميع ما فاته من حديثي مما لم يدرك سماعه من المسند وغيره، وقد أجزت ذلك لمن أحب عمر، فليرووه عني إن شاءوا، وكتبت لهم ذلك بخطي في صفر سنة اثنين وثلاثين وثلاثمائة (841).
منهج المحدّثين الإندونيسيين في تلقي الحديث بطريق الإجازة :

(839) المقدمة لابن الصلاح : ص 164 ؛ والمنهل الراوي من تقريب النوواري : محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي (631-676 هـ)، تحقيق : د. مصطفى الخن، دار الملاح : ص 114 ؛ وجامع بيان العلم وفضله للإمام أبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي (463 هـ)، تصحيح عبد الرحمن محمد عثمان، نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة : (220/2).

(840) الخلاصة في أصول الحديث : الحسين بن عبد الله الطيبي (734 هـ)، الجمهورية العراقية رئاسة ديوان الأوقاف، إحياء التراث الإسلامي، 1391 هـ : ص 109.

(841) فتح المغيث : 88/2 ؛ وقواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث : محمد جمال الدين القاسمي : ص 206

لو تتبعنا مناهج المحدثين الإندونيسيين لوجدنا أن الإجازة هي أكثر الطرق التي كان يتلقى عبرها المحدثون الإندونيسيون الأحاديث عن شيوخهم. وفيما يلي نورد بعض الأمثلة التي تدل على أنهم اتخذوا هذه الطريقة منها في تلقي الحديث، سواء كان إجازة معين لمعين أو غيرها من أنواع الإجازة. وكان بعضهم، مثل المسند محمد ياسين الفاداني قد اشتهر في هذا الشأن، كما كان قبله المسند محمد محفوظ الترمسي وغيره.

قال الترمسي : (وقد اتصلت إلي ولله الحمد رواية الصحيح - أي صحيح مسلم - سماعا من أوله إلى نحو نصفه مرتين وإجازة بباقيه من طريق شيخنا السيد أبي بكر بن محمد شطا الدمياطي) (842).

أما روايته عن السنن فقال الترمسي : (وقد اتصلت إلي ولله الحمد رواية هذا السنن - أي سنن أبي داود - سماعا لجملة مستكثرة فيما قرئ على مفتي الشافعية الشيخ محمد سعيد بابصيل وأظنه عن السيد أحمد بن زيني دحلان بسنده المشهور وقراءة مني لأوله وإجازة بباقيه عن شيخنا العلامة السيد محمد أمين رضوان المدني) (843).

وفي روايته لسنن الترمذي قال الترمسي : (وقد اتصلت إلي ولله الحمد رواية سنن الترمذي قراءة لأوله وإجازة بباقيه وسماعا لجملة مستكثرة عن شيخنا السيد محمد أمين رضوان المدني) (844).

وفي روايته لسنن النسائي يقول : (وقد اتصلت إلي ولله الحمد رواية سنن النسائي قراءة لأوله وإجازة بباقيه من شيخنا السيد محمد أمين رضوان المدني) (845).

وفي روايته لسنن ابن ماجه يقول : (وقد اتصلت إلي ولله الحمد رواية سنن ابن ماجه قراءة لأوله وإجازة بباقيه من شيخنا السيد محمد أمين رضوان المدني) (846).

أما مسند العصر الشيخ الفاداني فقد قال عن روايته لصحيح مسلم : (أخبرنا به الشيخ عمر بن حمدان (847) سماعا لكثير منه وإجازة بباقيه، عن السيد علي بن طاهر الوتري المدني سماعا لبعضه وإجازة بباقيه..) (848).

وعن روايته لسنن أبي داود قال : (أخبرنا به الشيخ عمر بن حمدان المحرسي محدث الحرمين الشريفين سماعا لكثير منه وإجازة بباقيه..) (849).

قال الفاداني عن روايته للموطأ : (أخبرنا به رواية يحيى بن يحيى وهي الرواية المشهورة الشيخ عمر بن حمدان المحرسي سماعا لكثير منه وإجازة بباقيه.. ومن طريق أخرى عن شيخه محمد علي بن حسين المالكي المكي سماعا لأكثره وإجازة بباقيه..) (850).

(842) الخلعة الفكرية : ص 14.

(843) السابق : ص 23.

(844) السابق : ص 25.

(845) السابق : ص 28.

(846) السابق : ص 31.

(847) هو العلامة المنقن من أصل تونس، ثم استوطن الحجاز. تقدمت ترجمته.

(848) الأسانيد المكية : ص 6.

(849) السابق : ص 8.

وعن روايته لمسند أحمد بن حنبل قال : (أخبرنا به الشيخ عمر بن حمدان سماعا لكثير منه وإجازة لبقائه والشيخ عبد الله بن محمد غازي المكي..) (851).

وعن روايته للمستدرک للحاكم قال : (أخبرنا به الشيخ عمر بن حمدان المحرسي سماعا لكثير منه وإجازة ببقائه..).

وعن روايته لمسند الدارمي قال : (أخبرنا به الشيخ عمر بن حمدان سماعا لكثير منه وإجازة لبقائه والشيخ عبد الله بن محمد غازي المكي..) (852).

وعن روايته لسنن الدارقطني قال الفاداني : (أخبرنا به الشيخ عمر بن حمدان سماعا لكثير منه وإجازة لبقائه والشيخ علي بن فالح الظاهري المدني..) (853).

وعن روايته للسنن الكبرى للبيهقي قال : (أخبرنا به الشيخ عمر بن حمدان سماعا لكثير منه وإجازة لبقائه والشيخ عبد الله بن محمد غازي المكي إجازة) (854).

نماذج من الإجازة :

يحسن بنا أن نورد نماذج من نص الإجازة التي أجاز بها المحيِّثون الإندونيسيون مستجيزيهم. فقد ورد في نص إجازة الشيخ أحمد خطيب المنكابوي (ت 1337هـ) ما يلي :

(وبعد فيقول العبد الضعيف أحمد الخطيب بن عبد اللطيف : إن الرجل الكامل، والنجيب الفاضل، الشيخ عبد الواسع بن يحيى الواسعي قد قرأ علي في مؤلفي (روضة الحساب في علم الحساب)، وفي شرح النخبة لابن حجر، وكتابي (الجواهر النقية في الأعمال الجيبية) في علم الميقات والقبلة إلى أن تمه، فبعد تمامه طلب مني قراءة وإقراءة، فلما رأيته عارفا بقواعده، ومتمرنا في مسائله وطرقه وفوائده، أجزته مستعينا بالرب المتعالي، لما رأيت فيه من النجابة، وتفردت فيه من الاستقامة، وطلبا لعلوم النفع بكثرة الافادة والاستفادة، وأنا أوصيه بالتقوى والانابة، وملازمة أهل السنة والجماعة. واستجازني أيضا في جميع مؤلفاتي وما جازت لي روايته مما تلقيته عن مشايخي واستجزته منهم، من أعظمهم السيد الجليل اللوذعي النبيل، الكاشف عن المعضلات الغطاء، الشيخ أبو بكر شطا (855)، صاحب إعانة الطالبين، وهو عن شيخه العالم العلامة البحر الفهامة، نادرة زمانه المرحوم السيد أحمد بن زيني دحلان، مفتي مكة وشيخ الإسلام بها، الشهير بين الخاص والعام، وهو عن شيخه الفاضل العلامة الكامل، الذي لجل العلوم متعاطي، الشيخ عثمان الدميّطي، وهو عن شيخه علامة الدهر، المتضلع من العلم والعمل بأكمل فخر، كامل الأخلاق والمعاني، الشيخ محمد بن الشيخ علي بن منصور الشنواني، وهو عن مشايخه العظام المحققين الكرام، المذكورين في تَبَيُّه المُسَمَّى (الدرر السنية، فيما علا من الأسانيد الشنوانية).

(850) السابق : ص 13.

(851) السابق : ص 16.

(852) السابق : ص 19.

(853) السابق : ص 20.

(854) السابق : ص 21.

(855) من علماء مكة، سبقت ترجمته.

وأرجو من حضرته الكريمة أن لا ينساني من دعواته المستجابة في أوقاته الفاضلة، وأحواله الجليلة، وأنا الفقير إلى الله خادم العلم والعلماء أحد المدرسين بالمسجد الحرام، والخطيب بالمقام الشافعي، أحمد خطيب بن عبد اللطيف، كان الله في عونته. حُرر في 17 محرم سنة 1329 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم . وكذا أجزته جميع مؤلفاتي إجازة مطلقة في نحو أربعين مؤلفاً (856) .

- إجازة الشيخ محمد ياسين الفاداني للقاضي الحسين العمري، وقد ورد فيه ما يلي :

(..فقد طلب مني الأخ المحب في الله العلامة النابغة المهذب النليل عز الإسلام القاضي محمد بن عبد الله بن شيخنا العلامة الحجة المعمر شرف الإسلام القاضي الحسين بن علي العمري (857)، طلب مني وصله بما لي من الأسانيد وكتابة إجازة عامة له ولإخوانه وأعمامه وبني أعمامه فأجبتته إلى ماطلب برسالة سميتها (فتح الرب المجيد في فرائد ما لأشياخي من جواهر الأسانيد) وفرغت من تسويدها ليلة الثلاثاء سابع ذي الحجة سنة 1361هـ. ثم أعاد الكرة فطلب مني أن أتحنه برسالة أخرى تتضمن أسانيد الكتب المتداولة في هذا العصر فراءتها، وها ألبى طلبه مقتصرًا على رواياتي عن مشايخي المكيين وأسانيدهم فأقول :

قد أجزت العلامة القاضي محمد بن عبد الله العمري المذكور أن يروي عني مروياتي ومسموعاتي الآتي ذكرها بما لي فيها من الأسانيد عن مشايخي الآتي ذكرهم راجيا منه أن لا ينساني من دعواته الصالحة المباركة. وسميت هذه الرسالة (النفحة المسكية في الأسانيد المكية) .

- ومثال آخر وهو إجازته للشيخ محمد عوض الزبيدي سماه (فيض المبدي بإجازة الشيخ محمد عوض منقش الزبيدي) . بدأ كلامه بالمقدمة عن الإسناد واهتمام العلماء بأوجه التحمل المقررة ومن بينها الإجازة. ثم مضى يقول :

(لذلك بادر العلامة المفضل الشيخ محمد عوض منقش الزبيدي فطلب مني الإجازة بما لي من مرويات، رغبة منه في أن ينخرط في سلكهم ليكون من أهل الرواية والدراية معا، فأجبتته إلى ماطلبه وأسمعته حديث الرحمة وهو أول حديث سمعه مني، وقرأ علي خطبة منهاج الطالبين في الفقه الشافعي وأنا أسمع، ثم أجزته لفظا وكتابة وذلك في يوم 1376/11/26، وفيما بعد قرأ علي الأوائل السنبلية جميعها وأنا أسمع في عدة مجالس، وكذا ثبت الشيخ عبد الله الشبراوي جميعه وأنا أسمع في مجالس، وحضر أيضا مجالسنا في المسلسلات الحديثية بدار العلوم الدينية عدة مرات. ثم طلب وألح علي في أن أكتب ثانيا له الإجازة مطولة، لتكون له تبتا ومحجة، ولغيره من زملائه رواد علم الإسناد مسلكا ومحددة، فأجبتته إلى طلبه رجاء لدعوة صالحة فإنها بظهر الغيب مجابة.

فأقول : قد أجزت العلامة المفضل المشارك الشيخ محمد عوض منقش الزبيدي إجازة عامة مطلقة تامة بشرطها المعروف، وعلى نهجها المؤلف، وأجزته بأن يجيز لمن رآه أهلا لذلك، كما أجازني مشايخ أعلام وعمدة مراجع الإسلام وهم كثيرون يطول استقصاؤهم إلا أنني اقتصر على جملة من المشاهير ..).

6- إعلام الشيخ :

الضرب السادس من ضروب تلقي الحديث هو الإعلام. والمراد به إعلام الراوي للطلاب أن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه من فلان ، من غير أن يأذن له في روايته عنه. أي من غير أن يقول : (اروه عني ، أو

(856) الدر الفريد في الجمع لمتفرقات الأسانيد للشيخ عبد الواسع بن يحيى الواسعي، مطبعة حجازي، القاهرة، 1357 : ص 74-76.

(857) سبقت الترجمة له.

أدنت لك روايته) ، أو نحو ذلك (858). وذكر القاضي عياض صورة أخرى حيث يقول : (أو يقول له الطالب : هو روايتك أحمله عنك؟ فيقول له : نعم ، أو يقره على ذلك ولا يمنعه) (859) .

وقد ذهب بعض أئمة الأصول ، واختاره ابن الصلاح إلى أنه لا تجوز الرواية بذلك (860) ؛ لأنه يجوز أن يكون فيه خلل يمنع من روايته عنه. واستدلوا على ذلك بقياس الرواية على الشهادة. فالشاهد إذا ذكر في غير مجلس الحكم شهادته بشيء فليس لمن سمعه أن يشهد على شهادته إذا لم يأذن له ولم يُشهِده على شهادته ؛ إذ لعله لو استؤذن في ذلك لم يأذن لتشكك أو ارتياب يداخله عند التحقيق والأداء أو النقل عنه ؛ فكذا النقل عنه للحديث (861).

بينما ذهب كثير من المحدثين والفقهاء والأصوليين وبعض أهل الظاهر إلى جواز الرواية لما تحمله بالإعلام من غير إجازة ، ورجحه الرامهرمزي ، وقال : (حتى لو قال له : هذه روايتي لكن لا تروها عني ، لم يلتفت إلى نهيه ، وكان له أن يرويها عنه ، كما لو سمع منه حديثا ثم قال له : لا تروه عني ولا أُجيزه لك ، لم يضره ذلك) (862).

ويؤيد القاضي عياض موقف الرامهرمزي هذا فيقول : (صحيح لا يقتضي النظر سواه ، لأن منعه أن لا يحدث بما حدثه لا لعله ولا ريبه في الحديث لا يؤثر ؛ لأنه قد حدثه فهو شيء لا يرجع فيه) (863).
ومعنى ذلك أنه قاس المنع بعد الإعلام على المنع بعد التحديث من غير أن يكون المنع لعله أو ريبه ، فكما لا يكون المنع بعد التحديث مؤثرا ، فكذا المنع بعد الاعلام لا يؤثر .

وحجة القائلين بصحة هذا الوجه من وجوه التلقي أن اعتراف الراوي بهذا الحديث وتصحيحه له أنه سماعه ، كتحديثه له بلفظه وقراءته عليه إياه وإن لم يجزه له. يقول الرامهرمزي : (فهو إذا سمعه لم يحتج إلى أن يأذن له في أن يرويها عنه ؛ ألا ترى أن رجلا لو سمع من رجل حديثا ثم قال له المحدث : لا أُجيز لك أن ترويها عني كان ذلك لغوا ، وللسامع أن يرويها ، أجازها المحدث له أم لم يجزه؟) (864).

أما القياس الذي استدل به المانعون على عدم صحة النقل والرواية بهذا الوجه فقد أجاب عنه عياض معترضا بأن (هذا غير صحيح ، لأن الشهادة لا تصح إلا مع الإشهاد والإذن في كل حال ، إلا إذا سمع أداؤها عند الحاكم ، ففيه اختلاف ، والحديث عن السماع والقراءة لا يحتاج فيه إلى إذن باتفاق. وأيضا : فالشهادة تقترب عن الرواية في أكثر الوجوه) (865).

(858) المقدمة : ص 175.

(859) الإلماع : ص 108.

(860) المقدمة لابن الصلاح : ص 176.

(861) المصدر السابق ؛ الإلماع : ص 110.

(862) المحدث الفاصل : ص (451-452) ؛ والإلماع : ص 110 ؛ والكفاية : ص 348.

(863) الإلماع : ص 110.

(864) المحدث الفاصل : ص 451-452.

(865) الإلماع : ص 112.

ووجه هذا الضرب أن التحمل قد صح بالإجازة لما فيها من إخبار على سبيل الإجمال. والإعلام فيه نفس المعنى ، بل هو أقوى ، حيث أشار إلى الكتاب بعينه وقال : هذا سماعي من فلان (866). فما دامت الثقة بالشيخ متوفرة ، وهذه الثقة تمنعه من أن يُعلم تلميذه بما ليس من مروياته ، وكأنه بمجرد إعلامه إياه بما صح سماعه يوفى إلى رضاه عن تحمله له وأدائه. فالإجازة بالرواية مفهومة ضمنا وإن لم يذكرها الشيخ صراحة. ويؤكد ذلك الشيخ أحمد شاکر فيقول : بل إن الرواية على هذه الصفة أقوى وأرجح عندي من الرواية بالإجازة المجردة عن المناولة ، لأن في هذه شبه مناولة ، وفيها تعيين للمروي بالإشارة إليه ، ولفظ الإجازة أن يكون وحده أقوى منها ولا مثلها ، كما هو واضح (867).

ومن أمثلة هذا الوجه ما ذكره القاضي عياض عن عبيد الله بن عمر بن حفص العمري (868)، يقول : كنا نأتي الزهري بالكتاب من حديثه فنقول له : يا أبا بكر هذا من حديثك؟ فيأخذ فينظر فيه ثم يرده إلينا ويقول : نعم هو من حديثي. قال عبيد الله : فأخذه وما قرأه علينا ولا استجزناه أكثر من إقراره بأنه من حديثه (869) . وما ذكره عن ابن أبي الزناد قال : شهدت ابن جريج جاء إلى هشام بن عروة فقال له : الصحيفة التي أعطيتها فلانا هي حديثك؟ قال : نعم (870) .

وقد اعترض بعض الباحثين على القاضي عياض في استدلاله بهاتين الروايتين على جواز الرواية من طريق الإعلام ، وقالوا إن هاتين الروايتين عند القاضي عياض لم تنتقلا على الوجه الصحيح ، وأن هذا الضرب لم يكن كمنهج صحيح من مناهج الرواية يقره الزهري وعبيد الله. بدليل أنه وجد في روايات أخرى رواها الرامهرمي في (المحدث الفاصل) والخطيب في (الكفاية) أن الذي يأتي الزهري بالكتاب ليس هو عبيد الله بن عمر ، بل كان حكى مارآه. كما يلاحظ أن في تلك الرواية إذنا بالتحديث ، والإعلام لا يكون فيه هذا الإذن ، ولذلك أورد الرامهرمي هذه الرواية في باب (القول في الإجازة والمناولة) (871).

أقول : لعل هناك أكثر من رواية في الموضوع. فينقل الراوي ما يسمعه وما يبلغه من الرواية. فليس هناك ما يمنع من تكرار المواقف. فمرة كان عبيد الله يأتي بالكتاب إلى الزهري ، ومرة أخرى كان عبيد الله يشهد أن الزهري يؤتى بالكتاب. فروى الأولى القاضي عياض بسنده ، وروى الثانية الرامهرمي كما بلغه. أما موقف الرامهرمي من هذه الرواية كدليل على الإجازة فلأن الذي ورد عنده هو الرواية التي فيها الإجازة. وليس معنى ذلك أن رواية أخرى غير صحيحة. خاصة أن القاضي عياض إمام هذا الشأن فلا أظن أن يخفي عليه هذا الأمر.

(866) منهج النقد في علوم الحديث : ص 219.

(867) الباعث الحثيث : ص 126.

(868) هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي العمري ، أبو عثمان. أحد الفقهاء السبعة. قال عنه ابن منجويه : كان من سادات أهل المدينة وأشرف قريش فضلا وعلمًا وعبادة وشرفًا وحفظًا وإتقانًا. وقال عنه النسائي : ثقة ثبت. مات سنة 147 هـ. انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب : 38/7-40 ؛ تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ المزي : (130-124/19).

(869) الإمامع : ص 114 ؛ الكفاية : ص 318.

(870) الإمامع : نفس المكان.

(871) انظر توثيق السنة : ص 224-226.

أما الألفاظ التي تؤدي بها الأحاديث عبره فكان يقول الراوي : (حدثني أو أخبرني فلان أن فلانا حدثه)، ولا يقول : (حدثني فلان أن فلانا قال : حدثنا فلان) ؛ لأن هذا الأخير حكاية توجب سماع الألفاظ وهو لم يسمعها (872).

هكذا نرى دقة المحدثين في التعبير عن النقل فلا يبيحون للراوي عند الأداء أن يستخدم الألفاظ التي توهم نقل الحديث بطريقة لم يكن هو تحمله عن طريقها، بل لا بد من استعمال الألفاظ الدقيقة الخاصة بها والتي يتعارف عليها المحدثون.

فهذه من حيث الرواية. وأما من حيث العمل فإنه يجب عليه العمل بما ذكره له إذا صح إسناده وإن لم تجز له روايته عنه عند البعض ؛ لأن ذلك يكفي فيه صحته في نفسه (873).

منهج المحدثين الإندونيسيين في تلقي الحديث بطريق الإعلام :

لو تتبعنا بعض الإجازات التي أجاز بها المشايخ الإندونيسيون، لوجدنا أن تلك الإجازة تتضمن أيضا الإعلام ؛ لأن هؤلاء المجيزين ضمنوا أيضا مروياتهم ومسموعاتهم عن شيوخهم في بعض الإجازات، مما يدل على أنه ليس من المستبعد أن يعطوا هذه المرويات لطلابهم أو معاصريهم، أو يتبادلوا فيما بينهم مسموعاتهم ومروياتهم من غير أن يصرحوا بالإجازة. وهذا بالإضافة إلى ما أكده أحد تلاميذهم وهو الشيخ محمود سعيد مدوح بأن للمسد علم الدين الفاداني أسانيد متشعبة إلى الكتب الحديثية بكافة طرق التحمل المعروفة (874).

7- الوصية بالكتب :

وهو أن يوصي الشيخ بأن تدفع كتبه عند موته أو سفره لرجل. وهي طريقة صحيحة عند بعض العلماء لتلقي الحديث. قال القاضي عياض : (قد روي عن السلف إجازة الرواية بذلك ؛ لأن في دفعها له نوعا من الإذن وشبها من العرض والمناولة) (875).

بينما رفضها ابن الصلاح ووصفها بأنها بعيدة جدا ، ثم قال : والقول به إما زلة عالم ، أو متأول على أنه أراد الرواية على سبيل الوجادة (876). ووصفه النووي بأنه غلط (877) .

أما السلف الذي ذكره عياض من أنهم أجازوا روايتها فهم محمد بن سيرين ، وأبو قلابة ، وأيوب السخيتاني. وقد روي عن أيوب السخيتاني (131 هـ) قال : قلت لمحمد - هو ابن سيرين - إن فلانا أوصى لي بكتبه فأحدث بها عنه؟ قال : نعم. ثم قال لي بعد ذلك : لا أمرك ولا أنهاك (878).

قال حماد بن زيد : أوصى أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي (104 هـ) فقال : ادفعوا كتبني إلى أيوب إن كان حيا وإلا فاحرقوها (879).

(872) المحدث الفاضل : ص 451.

(873) المقدمة : ص 176.

(874) إعلام القاضي والداني ببعض ما علا من أسانيد الفاداني : تخريج أبي سليمان محمود سعيد المصري : ص 40.

(875) الإلماع : ص 115.

(876) المقدمة : ص 177.

(877) التقريب للنووي بهامش تدريب الراوي : (60/2).

(878) الإلماع : ص 115.

(879) المصدر السابق.

كما ذكر الراهمزمي عن أيوب قال : أوصى إلي أبو قلابة في كتبه ، فبعثت فجيء بها إلي ، وأنفقت بضعة عشر درهما (880).

ويبدو أن وجه الضعف عند بعض الباحثين في هذا الوجه أن التلميذ في هذه الحالة ربما يخطيء عند رواية هذه الكتب، ولا يجد الشيخ الذي يصلح له هذا الخطأ، وليس في وصية أبي قلابة ما يدل على أنه يجيز له الرواية. اللهم إلا إذا كان يعتمد على أن أيوب قد سمع منه هذه المرويات وتعرف عليها (881).

أقول : يمكن التوفيق بين هذه الأقوال بأنه إذا كان التلميذ من العلماء المجيدين الذين يعرفون ما هو صحيح وما هو سقيم فلا يتوقع أن يحدث مثل هذا التخوف. بدليل أن الشخص الذي أوصاه أبو قلابة هو أيوب لأنه كان يعلم قبل أن يوصي إليه أن رحلا مثل أيوب على إمام بهذا الموضوع. أما غيره فلا يؤمن وقوعه في الخطأ. ولذلك قال في وصيته : (إن كان حيا وإلا فاحرقوها).

قال الخطيب تعليقا على وصية أبي قلابة لأيوب : يقال إن أيوب كان قد سمع تلك الكتب غير أنه لم يحفظها، فلذلك استقتى محمد بن سيرين عن التحديث منها. ولا فرق بين أن يوصى العالم بكتبه وبين أن يشتري الرجل بعد موته في أنه لا يجوز له الرواية منها إلا على سبيل الوجادة (882).

فلعل الراجح في هذه المسألة ما قاله القاضي عياض، لأن الوصية نوع من الإجازة، إن لم يكن أقوى من الإجازة المجردة ، لأنه إجازة من الموصي للموصى له برواية شيء معين مع إعطائه إياه، ولم يظهر فيه فرق بين الإجازة وبين الوصية، وهي في معناها، أو داخله تحت تعريفها، كما يظهر ذلك بأدنى تأمل (883). هل للمحدثين الإندونيسيين منهج في تلقي الحديث بطريق الوصية؟

لا نستطيع أن نقطع فيما إذا كان المحدثون الإندونيسيون اتخذوا هذه الطريقة كمنهج في تلقيهم للحديث، لأننا لم نعثر، بعد التتبع والبحث على ما يثبت ذلك، سوى ما ذكره أحد تلاميذهم وهو محمود سعيد ممدوح بأن للمسدد الغاداني أسانيد متشعبة إلى الكتب الحديثية بكافة طرق التحمل المعروفة.

8- الوجادة :

الوجادة (884) هي أن يجد الشخص حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناده ، سواء لقيه أو سمع منه ، أم لم يلقه ولم يسمع منه. أو أن يجد أحاديث في كتب لمؤلفين معروفين (885) .

(880) المحدث الفاضل : ص 460.

(881) انظر توثيق السنة : ص 227-228.

(882) الكفاية : ص 352.

(883) الباعث الحثيث : ص 127.

(884) الوجادة - بكسر الواو - مصدر (وجد يجد) ، وهو مصدر مؤلَّد غير مسموع من العرب. قال ابن الصلاح : رويانا عن المعافى بن زكريا النهرواني العلامة في العلوم أن المولدين فرعوا قولهم (وجادة) فيما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة من تفريق العرب بين مصادر (وجد) للتمييز بين المعاني المختلفة. يعني قولهم (وجد ضالته وجدانا ، ومطلوبه وُجودا) وفي الغضب (موجدة) ، وفي الغنى (وُجداً) وفي الحب (وُجداً). انظر المقدمة لابن الصلاح : ص 178.

(885) الباعث الحثيث : ص 129.

يقول أستاذنا الدكتور رفعت فوزي : (وهذا الضرب موجود منذ عصر الصحابة وعصر التابعين ومن بعدهم ، حيث كثرت الكتب وكثر الرواة الذين لم يكن من السهل عليهم اللقاء بالمحدثين وأخذ الأحاديث عنهم سماعاً أو قراءة أو مناولة أو كتابة أو إجازة) (886).

وقد سرد الخطيب البغدادي في كتابه بعض الأمثلة للوجادة الواردة عن الصحابة ومن بعدهم وعقد لذلك باباً بعنوان (ذكر بعض أخبار من كان من المتقدمين يروى عن الصحف وجادة ما ليس بسماع له ولا إجازة) (887). ومع ذلك لم يعتبرها النقاد من المحدثين طريقة صحيحة لنقل الحديث وبالتالي حكموا على تلك الأحاديث بالضعف لسبب الانقطاع، غير أنه، كما ذكره ابن الصلاح، أخذ شوباً من الاتصال بقوله (وجدت بخط فلان) (888).

الاعتراض :

وقد اعترض بعض الناس على حكم انقطاع الأحاديث المروية بالوجادة فقالوا كيف جعلتم المروي بالوجادة منقطعاً مع أن المنقطع ليس من نوع الصحيح ، وقد وقع في صحيح مسلم أحاديث مروية بالوجادة، والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها مؤمنون بأن أحاديث مسلم كلها صحاح؟ (889).
قبل أن نورد الإجابة عن هذا الاعتراض فلنحص هذه الأحاديث كي نتأكد من صحة هذا الاعتراض. والحق أن الإمام مسلماً قد روى في صحيحه ثلاثة أحاديث مستعملاً لفظ (الوجادة) في روايتها. وهذه الثلاثة هي :

1- (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : وجدت في كتابي عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : ((إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتقعد يقول (أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟) استبطاء ليوم عائشة. قالت : فلما كان يومي قبضه الله بين سحري وتَحْري)) (890) .

2- وروى أيضاً بهذا السند عن عائشة قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إني لأعلم إذا كنت عني راضية ، وإذا كنت علي غضبى)) قالت : فقلت : ومن أين تعرف ذلك؟ قال : (أما إذا كنت عني راضية ، فإنك تقولين : لا. ورب محمد! وإذا كنت غضبى ، قلت : لا. ورب إبراهيم) قالت قلت : أجل. والله! يا رسول الله! ما أهجر إلا اسمك)) (891).

3- وروى أيضاً به عنها قالت : ((تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين. وبنى بي وأنا بنت تسع سنين)) (892).

(886) توثيق السنة : ص 229.

(887) انظر الكفاية : ص 353.

(888) المقدمة : ص 178.

(889) تدريب الراوي : (61/2).

(890) أخرجه مسلم : (4/1893) - (44) - كتاب فضائل الصحابة (13) - باب فضل عائشة رضي الله عنها. الحديث رقم : 2443. والسحر بفتح السين المهملة وضمها هي الرثة وما تعلق بها. انظر تعليق : الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في هامش الحديث.

(891) أخرجه مسلم : (4/1890) - (44) - كتاب فضائل الصحابة (13) - باب فضل عائشة رضي الله عنها. الحديث رقم : 2439.

ويمكن الإجابة عن هذا الاعتراض بما يلي :

1- أن هذه الأحاديث التي وقعت في صحيح مسلم من هذا القبيل قد رويت من طرق أخرى في الصحيح أيضا موصولة إلى هشام وإلى أبي أسامة ، وليس فيها الوجادة ، وهذا جواب الرشيد العطار (893) .

2- وقد أجاب في التدريب بجواب آخر ، بأن الوجادة التي وقعت في طرق مسلم غير الوجادة التي ذكر العلماء أنها من قبيل المنقطع ، فأما الوجادة التي في صحيح مسلم فليست من هذه الباب ، بل هي لا تتفق معها إلا في العبارة واللفظ ، والحديث الذي قدمناه أنه روي عن أبي بكر بن أبي شيبة يكاد يكون صريحا في أنه سمع وكتب ما سمع فلما أراد أن يحدث رجع إلى ماكتبه ، وشتان ما بين النوعين (894) .

ولو تتبعنا قول مسلم في تلك الأحاديث الثلاثة لتبين لنا أن أبا بكر بن أبي شيبة قال (وجدت في كتابي) وهو كلام صريح يخرج عن الوجادة التي هي محل النزاع. إذ هناك فرق بين أن يجد الراوي في كتاب شيخة وبين أن يجده في كتابه عن شيخة ، فالصواب أن هذا النوع غير منقطع.

(892) أخرجه مسلم : (1038/2)-(16)- كتاب النكاح (10)- باب تزويج الأب البكر الصغيرة. الحديث رقم : 1422.
(893) تدريب الراوي : (62/2).

(894) انظر المصدر السابق ؛ وتعليق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد في هامش كتاب توضيح الأفكار للأمير الصنعاني (1182 هـ) ، تحقيق وتعليق : محمد محيي الدين ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط الأولى ، 1366 هـ : (346/2).

الأداء عن الوجدادة :

ففي هذه الأنواع كلها لا يجوز له أن يرويها عن أصحابها بل يجوز على سبيل الحكاية فيقول :
(وجدت بخط فلان حدثنا فلان ..).

وقد أخطأ بعض الباحثين إذ يتساهلون في الألفاظ التي تستعمل عند الأداء عن الوجدادة ما لا يتسامح فيه المحققون من المحدثين فيقول أحدهم : (وله أن يقول : (قال فلان) إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقي) (895). فهذه العبارة من الصعب فهمها ، فكيف يشترط بأنه لم يكن فيه تدليس وهو التدليس بعينه ، لأن قوله : (قال فلان) يوحي اللقاء بين الراوي والمروي عنه. وهو الذي تكلم عليه المحدثون مثل القاضي عياض وابن الصلاح وغيرهما ، وقالوا بأن هذا تدليس وفاعله مدلس. قال القاضي عياض : (إلا من يدلس فيقول : عن فلان ، أو قال فلان) (896). وشدد عليه ابن الصلاح ووصفه بأنه تدليس قبيح (897).

وقد وقع في هذا بعض المحدثين الأوائل واستعملوا بعض الألفاظ التي توهم اللقاء بينه وبين شيخه فكشف على أمرهم النقاد من المحدثين فبينوا ما صح سماعه وما كان من كتاب واعتبروا ذلك جرحة في الراوي. وقد أورد الإمام الحاكم النيسابوري بعض الأمثلة لذلك، منها :

(ما روي عن أبي الوليد الطيالسي قال : حدثني صاحب لي من أهل الري يقال له أشرس قال : قدم علينا محمد بن إسحاق فكان يحدثنا عن إسحاق بن راشد فقدم علينا إسحاق بن راشد فجعل يقول (حدثنا الزهري ، وحدثنا الزهري). قال : فقلت له : أين لقيت ابن شهاب؟ قال : لم ألقه ، مررت ببيت المقدس فوجدت كتابا له ثمَّ) (898).

وما روي عن علي بن المدني قال : قال عبد الرحمن بن مهدي : (كان عند

(895) منهج النقد في علوم الحديث للدكتور نور الدين عتر : ص 220.

(896) الإلماع : ص 117.

(897) المقدمة لابن الصلاح : ص 179.

(898) معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري : ص 110.

مَحْرَمَةٌ (899) كتب لأبيه لم يسمعها منه (900) . ولهذا السبب قال عنه ابن حبان وغيره : (يحتج بحديثه من غير رواية عن أبيه ؛ لأنه لم يسمع منه. وضعفه يحيى بن معين) (901).

وعن علي بن المديني أنه قال : (والحكم عن مِقْسَم (902) ، عن ابن عباس إنما سمع منه أربعة أحاديث، والباقي كتاب) (903).

أما روايته بـ (حدثنا) أو (أخبرنا) أو نحو ذلك مما يدل على اتصال السند فلا يجوز إطلاقاً، ولا يعلم عن أحد يقتدى به من أهل العلم فعل ذلك، ولا من يعده مَعَدَّ المسند، أي لمتصل الإسناد (904). بل هو كما قاله الشيخ أحمد شاکر، من الكذب الصريح، والراوي به يسقط عندنا عن درجة المقبولين، وترد روايته (905).

أما إذا صرح بالألفاظ التي تدل على الوجدادة فإنه يكون قد أخلى عهده وبراؤ نتمته، ولا يعاب عليه بروايته لهذه الأحاديث. هذا ما فعله عبد الرزاق الصنعاني عند ما أتى بعض الناس إليه بأحاديث كتبوها ليس هي من حديثه فقالوا له : اقرأها علينا. قال: لا أعرفها، فكرروا منه الطلب، فقرأها عليهم، لكنه لم يقل : (حدثنا) (906).

وفي مسند الإمام أحمد أحاديث كثيرة نقلها عنه ابنه عبد الله، يقول فيها : (وجدت بخط أبي في كتابه) ثم يسوق الحديث، ولم يستجز أن يرويها عن أبيه، وهو رواية كتبه وابنه وتلميذه، وخط أبيه معروف له، وكتبه محفوظة عنده في خزائنه. وزعم السخاوي أن عبد الله بن أحمد قد حصل على الإجازة من أبيه لكنه غير مصرح بها (907).

هذا إذا وثق بالخط، فإن لم يثق به بل ظنه خطه قال : (ظننت أنه بخط فلان، أو بلغني عن فلان)، أو نحو ذلك من العبارات الدالة على حاله، فإن وجد حديثاً في تأليف راو من الرواة، ولكن الكتاب بغير خطه

(899) هو مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج ، القرشي مولى بني مخزوم أبو المسور المخزومي المدني. روى عن أبيه وعامر بن عبد الله بن الزبير. روى عنه مالك ، وابن لهيعة ، وقدامة بن محمد الخشرمي وغيرهم. قال أبو طالب : سألت أحمد بن حنبل عنه فقال : ثقة ولم يسمع من أبيه شيئاً. وقال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث مات في أول ولاية المهدي. وقد أرخ ابن قانع وفاته سنة ثمان وخمسين. انظر : التاريخ الكبير للحافظ أبي عبد الله إسماعيل بن إبراهيم البخاري (256 هـ) : دار الكتب العلمية ، بيروت : (16/8) رقم : 1984 ؛ والجرح والتعديل للإمام الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (327هـ) : (363/8) ؛ وتهذيب التهذيب : (70/10-71).

(900) معرفة علوم الحديث : 110.

(901) المصادر السابقة.

(902) هو مِقْسَم بن بجرة، مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل. روى عن ابن عباس، وروى عنه ميمون بن مهران، والحكم بن عتيبة. وهو تابعي مكي كثير الحديث، صدوق وكان يرسل. انظر : تقريب التهذيب : للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (773-852) : ص 848. رقم الترجمة : 6873.

(903) معرفة علوم الحديث للحاكم : ص 110 ؛ وانظر كلاماً موسعاً عن تدليس الإمام الحكم بن عتيبة في بحثنا للماجستير بعنوان (مرويات الحكم بن عتيبة وفقهه).

(904) الإمامع : ص 117 ؛ ومنهج النقد لنور الدين عتر : ص 220.

(905) الباعث الحثيث للشيخ أحمد شاکر : ص 129.

(906) الجرح والتعديل : (38/6).

(907) فتح المغيب : (152/2).

كأكثر ما يقع لنا الآن من كتب أسلافنا، فإنه يقول في الرواية منه : (ذكر فلان أو قال فلان : أخبرنا فلان ، أو ذكر فلان عن فلان) (908).

وقد لاحظ الشيخ أحمد شاكر اجترأ كثير من الكتاب في عصرنا في مؤلفاتهم وفي الصحف والمجلات ؛ فذهبوا ينقلون من كتب السابقين من المؤرخين وغيرهم بلفظ التحديث، فيقول أحدهم : (حدثنا ابن خلدون) ، (حدثنا ابن قتيبة) ، (حدثنا الطبري). فعقب عليه قائلا : (وهو أقبح ما رأينا من أنواع النقل ، فإن التحديث والاختبار ونحوهما من اصطلاحات المحدثين الرواة بالسماع، وهي المطابقة للمعنى اللغوي في السماع، فنقلها إلى معنى آخر - هو النقل من الكتب إفساد لمصطلحات العلوم، وإيهام لمن لا يعلم، بألفاظ ضخمة، ليس هؤلاء الكتاب من أهلها. ويخشى على من تجرأ على مثل هذه العبارات أن ينتقل منها إلى الكذب البحت الزور المجرد. عافانا الله) (909).

العمل بالوجادة :

أما العمل بما وجد من الحديث بالخط المحقق لإمام، أو أصل من أصول ثقة، فقد اختلف العلماء في ذلك :

القول الأول : يرى عدم جواز العمل بها. نقل ذلك عن معظم المحدثين ، والفقهاء المالكيين وغيرهم.

القول الثاني : يرى جواز العمل بالوجادة. حكى ذلك عن الشافعي ونظار أصحابه.

القول الثالث : يرى وجوب العلم بها عند حصول الثقة به. ورجحه ابن الصلاح. يقول النووي : (هذا هو الصحيح الذي لا يتجه هذه الأزمان غيره) (910).

ومما ينبغي أن نتنبه إليه هو الفرق بين صحة الرواية وبين وجوب العمل. فلا تصح الرواية بالوجادة للكتاب ، أي لا يصح أن يقول أخبرني أو حدثني ، أو نحو ذلك لعدم وجود طريقة التحمل التي تسمح بذلك ، لكن يجب العمل بمضمونه عند حصول الثقة بنسبة الكتاب إلى صاحبه لأن ذلك يوجب العمل ؛ ولأنه - كما قال ابن الصلاح - لو توقف العمل فيها على الرواية لانسد باب العمل بالمنقول لتعذر شروطها (911).

واحتج بعضهم للعمل بالوجادة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((أي الخلق أعجب إيماناً؟ قالوا : الملائكة ، قال : وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا : الأنبياء ، قال : وكيف لا يؤمنون وهم يأتيهم الوحي، قالوا : نحن ، قال : وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم ، قالوا : فمن يا رسول الله؟ قال : قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفاً يؤمنون بما فيها)) (912). رواه البزار والهيثمي (913).

وفي رواية أخرى (بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه ، أولئك أعظم منكم أجراً) أخرجه أحمد ، والدارمي ، والحاكم. واستحسن البلقيني هذا الاحتجاج (914).

(908) المقدمة : ص 179.

(909) الباعث الحثيث : ص 129.

(910) تقريب النووي بهامش تدريب الراوي : (63/2).

(911) المقدمة : ص 181.

(912) تدريب الراوي : (64/2).

(913) مجمع الزوائد للهيثمي : (65/10).

(914) انظر التدريب : المصدر السابق.

هل للمحدّثين الإندونيسيين منهج في تلقي الحديث بطريق الوجدادة؟

فإذا كانت الوجدادة قد وجدت منذ عصر الصحابة وما بعده، كما سبق أن تطرقنا إليه، وذلك لكثرة الكتب والرواة، ففي العصور المتأخرة، خاصة في عصرنا هذا، وهو العصر الذي يسميه البعض بـ(عصر الكمبيوتر)، أو (ثورة المعلومات)، كانت الوجدادة من باب أولى. وذلك لأن الكتب قد انتشرت والطباعة قد تطورت، بحيث أن أي نبا من الأنباء يصدر صباحا في أقصى الشرق، يمكن أن يتلقفه الإنسان بعد سُويعات قليلة في أقصى الغرب عبر الجرائد والصحف اليومية. وأعتقد أن المحدّثين الإندونيسيين تلقوا أيضا الحديث بهذه الطريقة، رغم أنهم فضلوا التلقي من طريق السماع والقراءة وغيرها وبذلوا جهودهم فيها، كما تبين مما سبق ومما سيأتي، ولم يكتفوا بما وجدوه من الكتب المنتشرة.

—

الفصل الثاني : نماذج من اتصال السند عند المحدثين الإندونيسيين

كان العلماء حريصين على التلقي بالسماع والقراءة على الشيخ وغيرهما من الطرق المعتمدة، ولكن بعد أن انتشرت الكتب وشاع نظام المطابع انصرف كثير من الناس عما كان عليه علماءنا السابقون من تلقي العلم، وفي مقدمته الحديث، عن الشيوخ بالطرق المعروفة لدى العلماء. وصاروا إلى ما هو أسهل وأيسر، تماشياً مع طبيعة العصر الذي نحن فيه، والذي يميل دائماً إلى تسهيل وسائل الحياة.

فلا تكاد تجد في عصرنا هذا أناساً يتلقون الأحاديث عن شيوخها بالسماع والقراءة على الشيخ، وحتى الإجازة، كما كان عليه السابقون، إلا قليل نادر من طلاب العلم الذين لا يزالون يحافظون على الطرق المعتمدة في التلقي. وقد شاءت إرادة الله أن يكون من هؤلاء القلة علماءنا الإندونيسيون الذين كان أغلبهم يدرسون في الحرمين، فيروون الأحاديث عن الشيوخ متصلاً بالأسانيد إلى مؤلفي الكتب الحديثية، ثم بالتالي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا يبذلون ما وسعهم من جهد في ذلك ويحرصون على اللقى والسماع وطلب الإجازة وأخذ المسلسلات بأنواعها المختلفة بشروطها، حتى يندرجوا في فلك هؤلاء المحافظين على اتصال السند.

وطبيعة الأمر أن هذه الندرة تقتضي منا أن نعرض بعض نماذج تبرز اتصال سندهم إلى مصنفي الكتب الحديثية، خاصة الكتب الستة المعروفة منها. كما نتولى كذلك بعرض الأسانيد الخاصة بالإندونيسيين، لنرى أن لهؤلاء العلماء الإندونيسيين جهوداً لا بأس بها في المحافظة على سند شيوخ بلدتهم، بالرغم من قصور هذا السند الذي ينتهي فقط إلى القرن الحادي عشر الهجري. ثم نردف ذلك بالبحث عن الرواية بالإسناد العالي عندهم. ولنبادر بالشروع في المبحث الأول.

المبحث الأول : الاتصال إلى أصحاب الكتب الستة والموطأ

ذكر الشيخ محفوظ بن عبد الله الترمسي (ت 1338 هـ) في ثبته المسمى بـ (كفاية المستفيد لما علا من الأسانيد) روايته للكتب الحديثية متصلاً بسنده إلى أصحابها. ونذكر فيما يلي بعض أسانيدنا إلى أصحاب الكتب الستة والموطأ :
1- (صحيح البخاري).

فقد رواه الشيخ محفوظ سماعاً عن شيخه متصلاً بالسند إلى جامعه الإمام البخاري، فيقول :

(فقد رواه سماعاً مراراً نحو أربع ختمات مع جبر ما فات، عن شيخنا السيد أبي بكر بن محمد شطا المكي (915) ، عن السيد أحمد بن زيني دحلان، عن الشيخ عثمان بن حسن الدمياطي، عن الشيخ محمد بن علي الشنواني، عن عيسى بن أحمد البراوي، عن الشيخ محمد الدفري، عن الشيخ سالم بن عبد الله بن سالم البصري، عن والده عبد الله بن سالم البصري (916) ، عن الشيخ محمد بن علاء الدين البابلي، عن الشيخ سالم بن محمد السنهوري، عن النجم محمد بن أحمد الغيطي، عن شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري، عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 852 هـ)، عن إبراهيم بن أحمد التَّنُوخي (ت 800 هـ)، عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار (ت 733 هـ)، عن الحسين بن المبارك الزبيدي الحنبلي (ت 631 هـ)، عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى التَّجزي، عن أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر بن داود الداوودي، عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي، عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفَرَبْرِي (ت 320 هـ)، عن جامعه الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري (ت 256 هـ).

(915) هو السيد بكري بن محمد زين العابدين شطا، ولد بمكة عام 1266هـ، من كبار علماء مكة في ذلك الوقت. تقدمت ترجمته. انظر سير وتراجم : ص 86.

(916) هو عبد الله بن سالم بن محمد بن سالم بن عيسى البصري أصلاً المكي مولداً ومدفناً، الشافعي، مسند الحجاز على الحقيقة لا المجاز. ولد سنة 1050 أو 1049 أو 1048 والمتوفى سنة 1134 هـ. قال عنه الحافظ مرتضى في التعليقة الجلية بعد وصفه للبصري بالإمام المحدث الحافظ : (قد اتفقوا على أنه حافظ البلاد الحجازية). وقال عنه الشيخ إسماعيل بن محمد سعيد سكر في إجازته للدمنتي : (أمير المؤمنين في الحديث). وقال أبو العباس بن ناصر الدرعي في رحلته وقد لقيه وأخذ عنه : (زعم طلبه الحرم أنه فاق أهل الحرمين في الحديث وغيره من سائر العلوم). له ثبت سمي بـ (الإمداد بمعرفة علو الإسناد) في نحو ثلاث كراريس، جمعه ابنه سالم (المتوفى سنة 1160)، و (الضياء الساري على صحيح البخاري) في ثلاث مجلدات، ورسالة في الأحاديث النبوية يكتفي بتلقيها عن رواية أصولها عن الأشياخ ، وعدتها تسعة وعشرون حديثاً. انظر فهرس الفهارس والأثبات : (193/1-199) ؛ الأعلام للزركلي (88/4).

2- (صحيح مسلم).

فقد تلقاه الشيخ محفوظ سماعا لنصفه الأول مرتين وإجازة بالباقي، متصلا بسنده إلى الإمام مسلم

النيسابوري من طريق :

(شيخه المرحوم السيد أبي بكر بن السيد محمد شطا، عن شيخه المرحوم السيد أحمد بن زيني دحلان، عن الشيخ عثمان بن حسن الدمياطي، عن الشيخ محمد بن علي الشنواني، عن أبي العزائم عيسى البراوي، عن الشيخ أحمد بن عبد الفتاح الملوي (ت 1182 هـ)، عن الشيخ إبراهيم بن حسن الكردي (ت 1101 هـ)، عن أحمد بن محمد القشاشي (ت 1071 هـ)، عن الشمس محمد بن أحمد الرملي (ت 1004 هـ)، عن الزين زكريا بن محمد الأنصاري، عن عبد الرحيم بن الفرات، عن محمود بن خليفة الدمشقي، عن الحافظ عبد المؤمن بن خلف الدمياطي (ت 705 هـ)، عن أبي الحسن المؤيد بن محمد الطوسي (ت 617 هـ)، عن أبي عبد الله محمد بن الفضل الفُرَوي (ت 530 هـ)، عن عبد الغافر بن محمد الفارسي (ت 448 هـ)، عن أبي أحمد محمد الجلودي، عن إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري (ت 308 هـ)، عن الإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري (ت 261 هـ).

3- (سنن أبي داود)

يقول العلامة محمد محفوظ الترمسي :

(فقد اتصلت إلي رواية هذا السنن سماعا لجملة مستكثرة فيما قرىء على مفتي الشافعية الشيخ محمد سعيد بابصيل (917) وأظنه عن السيد أحمد بن زيني دحلان بسنده المشهور، وقراءة مني لأوله وإجازة بباقيه عن شيخنا السيد محمد أمين المدني، عن الشيخ عبد الغني بن أبي سعيد العمري (ت 1296 هـ)، عن الشيخ عابد الأنصاري (ت 1257 هـ)، عن السيد عبد الرحمن بن سليمان الأهدل (ت 1250 هـ)، عن والده السيد سليمان بن يحيى الأهدل (ت 1197 هـ)، عن السيد أحمد بن مقبول الأهدل (ت 1163 هـ)، عن السيد يحيى بن عمر الأهدل (ت 1147 هـ)، عن السيد أبي بكر بن علي الأهدل، عن السيد يوسف بن محمد الأهدل، عن السيد طاهر بن حسين الأهدل (ت 998 هـ)، عن الحافظ عبد الرحمن بن علي الديبع الشيباني (ت 944 هـ)، عن الزين الشَّرْجي (ت 893 هـ)، عن سليمان بن إبراهيم العلوي (ت 825 هـ)، عن علي بن أبي بكر بن شداد (ت 771 هـ)، عن أبي العباس أحمد بن أبي الخير الشماخي، عن والده، عن سليمان بن عقيل العسقلاني، عن نصر بن أبي الفرج الحَصْرِي، عن النقيب أبي طالب بن زيد العلوي، عن أبي علي التستري، عن القاسم بن جعفر الهاشمي، عن أبي علي محمد بن أحمد اللؤلؤي (ت 332 هـ)، عن الإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت 275 هـ). رضي الله عنهم) .

4- (جامع الترمذي)

(917) محدِّث وفقهه مكِّي، سبقت ترجمته.

فقد اتصلت إلى الشيخ محفوظ الترمسي روايته قراءة لأوله وإجازة بباقيه وسماعا لجملة كثيرة منه عن

شيخه السيد محمد أمين المدني (918) عن شيخه سرور بن محمد الزواوي، عن الشيخ حسن القويسني (ت 1254 هـ)، عن الشيخ محمد الأمير الكبير المالكي قال : أرويه - يعني جامع الترمذي - مسلسلا بالصوفية عن الشيخ علي الصعيدي الصوفي.

(ح) كما رواه عن شيخه العلامة محمد سعيد بن محمد بابصيل الحضرمي، عن السيد أحمد بن زيني دحلان، عن الشيخ عثمان الدمياطي، عن الشيخ محمد بن محمد الأمير المالكي (ت 1232 هـ)، عن علي الصعيدي (ت 1188 هـ)، عن الشيخ محمد عقيلة المكي (ت 1150 هـ)، عن الشيخ حسن بن علي العجمي (ت 1113 هـ) (919) ، عن أحمد بن محمد القشاشي، عن أحمد بن علي الشناوي (ت 1028 هـ)، عن والده علي بن عبد القدوس الشناوي، عن الشيخ عبد الوهاب الشعراني (ت 983 هـ)، عن الزين زكريا بن محمد الأنصاري، عن زين الدين المرآغي (ت 816 هـ)، عن إسماعيل بن إبراهيم الجبرتي (ت 806 هـ)، عن أبي الحسن علي بن عمر الواني (ت 727 هـ)، عن محيي الدين محمد بن عربي (ت 638 هـ)، عن عبد الوهاب بن علي البغدادي، عن أبي الفتح عبد الملك بن عبد الله الكروخي (ت 548 هـ)، عن أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري (ت 481 هـ)، عن عبد الجبار الجراحي، عن أبي العباس محمد بن أحمد المحبوبي (ت 346 هـ)، عن الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت 279 هـ).

5- (سنن النسائي)

كما تلقى سنن النسائي عن طريق شيخه محمد سعيد بابصيل المذكور، بسنده إلى حسن العجمي، عن

أحمد بن محمد العجل (920) (ت 1074 هـ)، عن يحيى بن مكرم الطبري (ت 1137 هـ)، عن الحافظ عبد العزيز بن فهد (ت 922 هـ)، عن أبي اليمن محمد بن محمد بن عبد الله الرّفتاوي، عن مجد الدين إسماعيل بن إبراهيم الكناني، عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن عبد العزيز الأيوبي (ت 756 هـ)، عن شاكر الله بن الشمعة، عن أبي بكر عبد العزيز بن أحمد البغدادي، عن أبي زرعة طاهر بن محمد المقدسي (ت 566 هـ)، عن أبي محمد عبد الرحمن بن أحمد الدوني، عن أبي نصر أحمد بن حسين الكسار، عن الحافظ أبي بكر أحمد بن محمد بن السنّي (ت 364 هـ)، عن الإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي (ت 303 هـ).

(918) هو محمد أمين بن محمد رضوان المدني، محدث وفقهه. توفي سنة 1329 هـ. سبقت ترجمته. انظر فهرس الفهارس : (132/1).

(919) هو أبو الأسرار حسن بن علي بن محمد بن عمر العجمي المكي الدار، مسند الحجاز، الفقيه الصوفي المحدث. قال عنه تلميذه أبو طاهر : (كان له قوة على طول المجلس بحيث كنا نجلس للقراءة عقب شروق الشمس ويستمر إلى قبيل العصر لا يقوم إلا لصلاة الظهر). روى عن أكابر علماء عصره بالشام والمغرب والحجاز والهند واليمن ومصر، مثل : علي وزين العابدين ابني عبد القادر الطبري، وعلي بن أبي بكر الأنصاري، والثعالبي، والقشاشي، والكوراني، ومحمد بن بدر الدين البلباني، والعياشي، وتدبجا، وأحمد ابن العجل الزبيدي، وعلي الشبراملسي، والنجم الغزي، وعلي الأجهوري، وغيرهم. توفي بالطائف سنة 1113. له ترجمة في فهرس الفهارس : (810/2).

(920) هو أحمد بن محمد بن أحمد العجل اليميني، الإمام الضرير المسند. ولد سنة 983. وتوفي سنة 1074. أخذ عن والده. وشملته إجازة جماعة منهم : الشيخ قطب الدين الحنفي المكي، ويحيى الطبري، ومحمد بن عبد العزيز = = الزمزمي، ومحمد النحرّوي، وعبد الرحمن بن عبد القادر بن فهد، وغيرهم. له ترجمة في خلاصة الأثر للمحبي : (346/1) ؛ وفهرس الفهارس : (852/2).

ورواه أيضا الشيخ محمد محفوظ الترمسي قراءة لأوله وإجازة بباقيه عن شيخه السيد محمد أمين رضوان المدني، عن الشيخ عبد الحميد الداغستاني، عن الشيخ إبراهيم البيجوري، عن الشيخ عبد الله بن حجازي الشرقاوي (921)، عن الشيخ محمد بن سالم الحفني (922)، عن الشيخ عيد النمرسي (923) (ت 1140 هـ)، عن عبد الله بن سالم البصري المكي (924)، عن الشيخ محمد بن علاء الدين البابلي، عن الشيخ أحمد بن خليل السبكي وأبي النجا سالم بن محمد السنهوري، عن النجم محمد بن أحمد الغيطي، عن الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري، عن الزيني رضوان بن محمد، عن البرهان إبراهيم بن أحمد التتوخي، عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار، عن أبي طالب عبد اللطيف بن محمد بن علي القبيطي، عن أبي زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي، عن أبي محمد عبد الرحمن بن أحمد الدوني، عن أحمد بن الحسين الكسار، عن أبي بكر محمد بن إسحاق بن السني الدينوري، عن الإمام النسائي رضي الله عنهم).

6- (سنن ابن ماجه)

أما سنن ابن ماجه فقد رواه عن شيخه السيد أبي بكر بن محمد شطا المكي (925)، عن أحمد بن زيني دحلان، عن الشيخ عثمان بن حسن الدميطي، عن محمد بن علي الشنواني، عن عيسى بن أحمد البراوي، عن محمد الدفري، عن سالم بن عبد الله، عن والده عبد الله بن سالم البصري، عن محمد بن العلاء البابلي، عن إبراهيم بن حسن اللقاني، عن محمد بن أحمد الرملي، عن زكريا بن محمد الأنصاري، عن أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، عن أحمد بن عمر بن علي البغدادي (ت 809 هـ)، عن أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المرّي (ت 742 هـ)، عن عماد الدين إسماعيل البجلي الحنبلي، عن موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت 620 هـ)، عن أبي زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي، عن أبي منصور محمد بن حسين المقومّي، عن أبي طلحة القاسم بن أبي المنذر الخطيب، عن أبي الحسن علي بن إبراهيم القطان، عن الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن ماجه القزويني (ت 273 هـ). رضي الله عنهم.

7- (موطأ مالك)

وأما الموطأ رواية يحيى بن يحيى فعن شيخه السيد محمد أمين المدني (926) قراءة عليه في المسجد النبوي، عن الشيخ عبد الغني بن أبي سعيد العمري، عن والده أبي سعيد العمري، عن عبد العزيز بن أحمد

(921) (1150-1226هـ)، أحد شيوخ الأزهر، تقدمت ترجمته.
 (922) هو محمد بن سالم الحفني الشافعي (1100-1181هـ/1767م)، أحد شيوخ الأزهر. ولد بقرية حفنا بمصر، ثم حفظ القرآن واشتغل بالمتون، وأخذ العلم عن علماء عصره، وجد واجتهد حتى أجازوه بالافتاء والتدريس سنة 1121هـ. وشهد له معاصروه بالتقدم في العلوم. ومن تأليفه المشهورة: حاشية على الفوائد الشنشورية في الفرائض. وممن روى عنه الشنواني والشرقاوي وثلعب الضير وشاكر العقاد وأحمد الدريبر ومحمد المهدي الحفني وغيرهم. انظر تعليق الفاداني على سد الأرب: ص 13.

(923) محدث مصري، تقدمت ترجمته.

(924) تقدمت ترجمته.

(925) محدث وفقه مكي، سبقت ترجمته.

(926) محدث وفقه مدني، سبقت ترجمته.

العمري (ت 1239 هـ)، عن والده أحمد بن عبد الرحيم العمري (ت 1276 هـ)، عن محمد وفد الله المكي، عن حسن بن علي العجمي وعبد الله بن سالم البصري، وهما عن الشيخ عيسى المغربي (ت 1080 هـ)، عن الشيخ سلطان بن أحمد المزاحي (ت 1075 هـ)، عن أحمد بن خليل السبكي، عن النجم محمد بن أحمد الغيطي، عن الشرف عبد الحق السنباطي (ت 917 هـ)، عن البدر حسن بن محمد بن أيوب الحسني النسابة، عن عمه أبي محمد الحسن النسابة، عن محمد بن جابر الوادي آشي (ت 749 هـ)، عن أبي محمد عبد الله بن هارون القرطبي (ت 702 هـ)، عن القاضي أبي القاسم أحمد بن يزيد القرطبي (ت 625 هـ)، عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الحق الخزرجي، عن محمد بن فرح مولى بن الطلاع (ت 497 هـ)، عن الوليد يونس بن عبد الله المعروف بابن الصقار (ت 439 هـ)، عن أبي عيسى يحيى بن عبد الله، عن عبيد الله بن يحيى (ت 298 هـ)، عن والده يحيى بن يحيى الليثي (ت 234 هـ)، عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي (ت 179 هـ). رضي الله عنهم.

كما تلقى الشيخ محمد محفوظ رواية الكتب الحديثية الأخرى، منها :

مسند الإمام الشافعي، ومسند الإمام أبي حنيفة، ومسند الإمام أحمد بن حنبل متصلا بسنده عن شيخه إلى أصحابها. ومنها مختصر ابن أبي جمرة (927) لأبي محمد عبد الله بن سعد بن أبي جمرة (ت بمصر 695 هـ)، والشفاء للقاضي عياض (ت 544 هـ)، والأربعون النبوية للإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت 676 هـ)، والشمائل للإمام الترمذي، والجامع الصغير للسيوطي، والمواهب وشرح البخاري وغيرهما من مؤلفات القسطلاني للشهاب أحمد بن أبي بكر القسطلاني (ت 923 هـ)، والسيرة الحلبية (928) وسائر مؤلفات الحلبي لعلي بن إبراهيم الحلبي (ت 1044 هـ). كل هذه الكتب رواه الشيخ الترمسي بسنده إلى مؤلفيه. أما الشيخ محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني (1410 هـ) فهو المعروف بمُسند الدنيا أو مُسند العصر في حياته، لما له من اهتمام بالغ في أمور الإسناد وكان عدد شيوخه الذين روى عنهم يتجاوز عن أربعمئة شيخ (929). ولم يكن من المبالغة إذا قلنا إن كل ما كتب في فن الحديث من المؤلفات، رواية كانت أم دراية، له أسانيد متصلة إلى أصحابها.

ونذكر فيما يلي أسانيدَه إلى الكتب الستة المعروفة :

1- (صحيح البخاري) (930) .

(927) اختصر به صحيح البخاري وسماه (جمع النهاية)، وشرحه وسماه (بهجة النفوس شرح جمع النهاية) .
(928) هي المسماة ب(إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون)، تقع في ثلاثة مجلدات لشيخ الإسلام نور الدين أبي الحسن علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي (ت 1044) لخصها من سيرة أبي الفتح ابن سيد الناس. طبعت بمكتبة مصطفى البابي الحلبي الطبعة الأولى سنة 1384هـ. انظر نهاية المطالب تعليقات على سد الأرب للمسند محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني، مطبعة حجازي، القاهرة، دون تاريخ : ص 172 ؛ إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون : (5-4/1).

(929) انظر تشنيف الأسماع بشيوخ الاجازة والسماع : محمود سعيد ممدوح، مطبعة دار الشباب القاهرة، 1984، نفذ : ص 9.

(930) يقول الشيخ الفاداني : (أول ما دخل ((صحيح البخاري)) في جزيرة جاوا بإندونيسيا سنة 671 هـ، جاء به الشريف هداية الله بن أحمد جلال شاه بن عبد الله خان، نزيل جاوا ودفين جبل جاتي بشربون، Gunung Jati, Cirebon جاء به من الحرمين. وأول ما دخل في جزيرة سومطرا سنة 891 هـ، جاء به السلطان منصور بن كياهي قدينج جد

يرويه عن العلامة محمد علي بن حسين المالكي المكي (931) ، ومحدّث الحرمين عمر بن حمدان (932) ، وعبد الله بن محمد غازي الهندي (933) ، ثلاثتهم عن عبد الله بن عودة القدومي الحنبلي النابلسي وهو عالياً عن حسن الشطي، عن مصطفى الرحيباني، عن أحمد البعلي، عن عبد القادر التغلبي، عن عبد الباقي الحنبلي، عن محمد حجازي الواعظ، عن محمد بن أركماش الحنفي، عن الحافظ ابن حجر العسقلاني، عن أبي إسحاق التتوخي، عن أحمد بن أبي طالب الحجار، عن الحسين بن المبارك الزبيدي، عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي، عن عبد الرحمن بن المظفر الداودي، عن عبد الله بن أحمد السرخسي، عن محمد بن يوسف الفريزي، عن الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، رحمه الله تعالى (934).

لم يكن للشيخ ياسين الفاداني إسناد واحد يروي به صحيح البخاري، وإنما كان له أسانيد متشعبة في رواية كتاب واحد. فبالنسبة لصحيح البخاري كان له روايات مختلفة من طرق عديدة حسب اختلاف تلاميذ البخاري منها : رواية الفريزي من طريق السرخسي، ورواية أبي ذر وهي طريقة المغاربة والمكيين، ورواية الفريزي وعنه الختلافي وهي طريقة المعمرين، ورواية أبي ذر أيضاً وهي طريقة اليمنيين. فلنأت لذلك بأمثلة :

أ- رواية الفريزي من طريق السرخسي (935) .

يرويه الشيخ ياسين عن شيخه عمر بن حمدان المخرسي (936) ، محدث الحرمين، والشيخ علي ابن فالح الظاهري المدني (937) ، ثم المكي، كلاهما عن فالح بن محمد الظاهري (938) المدني المالكي سماعاً

سلاطين فلمبان). انظر إتحاف البررة بأسانيد الكتب الحديثية العشرة للعلامة محمد ياسين بن عيسى الفاداني، دار البصائر، دمشق، سوريا، ط الثانية 1403 هـ : هامش ص 7.

(931) تقدمت ترجمته.

(932) تقدمت ترجمته.

(933) (1290 - 1365 هـ) سبقت ترجمته.

(934) إعلام القاصي والداني ببعض ما علا من أسانيد الفاداني، تخريج : أبي سليمان محمود سعيد ممدوح، ص 40.

(935) الفيض الرحمانى بإجازة فضيلة الشيخ محمد تقي العثماني للمسدّد أبي الفيض محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني، دار البصائر الإسلامية، بيروت، ط 1، 1406 هـ : ص 17 - 18.

(936) العلامة المحدّث الفقيه، سبقت ترجمته.

(937) هو **علي بن فالح بن محمد بن علي** ظاهر الظاهري المهنوي، أبو الحسن المسند المالكي المدني ثم المكي. ولد 5 ذو القعدة سنة 1295. اعتنى به والده العلامة المسند فالح الظاهري على حب العلم والتنافس في تحصيله. سمع دروس السيد محمد جعفر الكتاني وقرأ على السيد علي بن ظاهر الوترى. روى عن أحمد بن إسماعيل البرزنجي، وعبد الجليل براده، وعثمان بن عبد السلام الداغستاني، وعمر بن أبي بكر شطا، وحسين بن محمد الحبشي، ويوسف بن إسماعيل النهاني، وبدر الدين البيهاني، وغيرهم. وأخذ باستانينول عن العلامة السيد المكي بن عزوز التونسي وأبي الهدى الصيادي الرفاعي، ومحمد ظافر المالكي وغيرهم. وبعد وفاة والده انتقل الى مكة اشتغل بنسخ الكتب ودرس في منزله وبالبحر المكي الحديث. توفي بمكة 7 ربيع الأول سنة 1364. انظر تشنيف الأسماع : ص 419.

(938) **فالح بن محمد بن عبد الله بن فالح الظاهري**، نسبة الى عرب الظواهر ، قبيلة في الحجاز، أبو النجاح المهنوي، نسبة الى بني (مهني) منهم، ولد عام 1258. كان عالماً بالحديث واللغة، وهو من أهل المدينة، وبها توفي عام 1328 هـ. روى عن الشيخ السنوسي وهو عمدته وسنده. ولازم المعمر أبا موسى عمران الياصلي الحسني، ومحمد ظاهر الغاتي، وعبد الرحيم بن أحمد الزموري البرقي، ولقي بمكة عام 1269 العلامة أبا الحسن علي بن عبد الحق القوصي الأثري، وأجازته

لجميعه عن شيخه الحافظ أبي عبد الله محمد بن علي السنوسي الخطابي السِّلْفِي ثم المكي، عن المعمر أبي المواهب محمد بن علي المازوني، عن المحدث المسند المُنْلا إبراهيم بن حسن الكوراني (939) ، عن الأستاذ مُلاً محمد شريف الصديقي الكوراني، عن الفقيه محمد بن علي بن مطير الحكمي، عن الشهاب أحمد بن حجر الهيثمي.

(ح) ورواه المُنْلا إبراهيم أيضا عن الشيخ سلطان بن أحمد بن سلامة المَزَاحِي، عن الشهاب أحمد بن خليل السُّنْجِي، عن النجم محمد بن أحمد الغَيْطِي (940) .

(ح) ورواه المُنْلا إبراهيم أيضا عن شيخه نجم الدين محمد الغَزِّي الدمشقي، عن أبيه بدر الدين محمد الغزي الدمشقي.

(ح) ورواه المُنْلا إبراهيم أيضا عن شيخه صفي الدين أحمد بن محمد القُشَاثِي المدني، عن الشمس محمد بن أحمد الرملي والفقيه أحمد بن حجر الهيثمي المكي والبدر الدمشقي، ثلاثهم والنجم الغيطي، عن القاضي زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري (ت 926 هـ).

(ح) ويرويه الشيخ ياسين عن عمر بن حمدان أيضا وعن القاضي السيد محمد المرزوقي بن عبد الرحمن الشهير، كسلفه، بأبو حسين المكي الحنفي، والشيخ محمد عبد الباقي الأيوبي الأنصاري اللكنوي ثم المدني (941) ، ثلاثهم عن السيد محمد علي بن طاهر الوتري (942) المدني، قال الأول : سماعا لجملة منه وإجازة لسائرهم عن الشيخ عبد الغني بن أبي سعيد الدهلوي المدني.

عامة. وبالمدنية روى عن عبد الغني بن أبي سعيد الدهلوي. ودخل مصر مرارا. له كتب منها : (أنجح المساعي في الجمع بين صفتي السامع والواعي) - مطبوع، في الفقه على مذهب أهل الحديث، و(صحائف العامل بالشرع الكامل) - ط في الفقه، ومنظومة في اصطلاح الحديث، وشرحها، وله حواش على الصحيح والموطأ في عدة أسفار. وله التثب الكبير والصغير والوسط، فاسم الكبير (شيم البارق من ديم المهارق) والوسط (ما تشد إليه في الحال حاجة الطالب الرجال) والصغير هو المطبوع (حسن الوفا لآخوان الصفا) ، وهذب وعلق على كتاب (المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب)، وغير ذلك. انظر : الأعلام : (326/6) ؛ فهرس الفهارس : (895/2-898).

(939) هو العلامة المشيد المحدّث، ممن راجت به صناعة الحديث والرواية والإسناد في العالم الإسلامي. له مؤلفات عديدة في هذه الصناعة منها : (الأمم) سيأتي ذكرها في الأثبات، و(جناح النجاح). توفي سنة 1101. انظر فهرس الفهارس : (493/1).

(940) غيبة قرية من قرى مصر، وكان مولده في أثناء العشر الأول من القرن العاشر، وكان حيا في ربيع الثاني سنة 913 هـ. انظر : الفيض الرحمانى للمسنند ياسين الفاداني، دار البشائر الإسلامية، بيروت ، هامش ص 17.

(941) هو محمد عبد الباقي بن علي بن محمد معين بن ملا محمد مبین اللكنوي الأنصاري الهندي ثم المدني. روى عامة عن الشيوخ الحجازيين كابن ظاهر والبرزنجي والمهناوي وأبي الخير مرداد وحسب الله والحضراوي وغيرهم، وعن الهنديين كمحمد نور الحسين الحيدرابادي وغيره، ومن أعظم شيوخه عبد الحي اللكنوي. له عدة تصنيفات منها : (العقود المتألثة في الأسانيد العالية)، و(المناهل السلسلة في الأحاديث السلسلة)، و(نشر الغوالي في الأحاديث العوالي)، وله مؤلفات أيضا في التصوف، والفقه، واللغة، والمنطق. فهو من كبار مسندي زمانه وفي المدينة المنورة لم يكن في علمائها مثله في هذا الشأن. وممن روى عنه : الشيخ عمر حمدان، وعبد الحي الكتاني، ومحسن المساوي، وزبير الفلغلاني، وأحمد الصديق، وعبد الله الصديق، وحسن المشاط، وعلوي المالكي، ومحمد الحافظ التجاني، وأمين الكتبي، والفاداني، وغيرهم. انظر فهرس الفهارس : (181/1) ؛ وتشنيف الأسماع : ص 268.

(942) هو أبو الحسن علي بن طاهر الوتري المدني الحنفي ، العلامة الأديب الرحال مسند المدينة المنورة في زمانه (1261 - 1322 هـ). سبقت ترجمته موسعة.

(ح) ويرويه الشيخ ياسين عن المشايخ العلامة المحدث حسين أحمد الفيض آبادي الشهير بالمدني (943) ،

(943) هو حسين أحمد بن حبيب الله الحنفي الفيض آبادي، الشيخ العلامة الصالح المحدث المشهور بالمدني. ولد سنة 1296 في بانكر مئو من أعمال اناؤ بالهند. وبعد تلقيه بعض المبادئ سافر الى ديوبند ليدرس في المدرسة العربية فمكث بها سبع سنين وأخذ الحديث والفقه على شيخ الهند العلامة محمود حسن الديوبندي. وفي سنة 1316 هاجر الى المدينة مع والده. وفي مكة التقى بالشيخ أمداد الله الكنكوهي فاستفاد منه. وفي المدينة تصدر للتدريس في التفسير والحديث والفقه. عاد الى الهند سنة 1338 فمكث يدرس الحديث وانتفع به خلائق لا تحصى. لما اشتعلت الثورة ضد= الإنجليز أفتى بحرمة العمل معهم فسجن في سنة 1340هـ ثم أطلق سنة 1342هـ. وكان من المحاربين لفكرة انفصال الباكستان عن الهند ويرى أنها من الخبث السياسي الإنجليزي. وفي آخر حياته تردد الى الحجاز وبقي يدرس الحديث في ديوبند الى أن وافاه الله سنة 1377هـ. له من التصانيف القليل منها الشهاب الثاقب، ورحلة مالطة، ونقش حياة في مجلدين. وقد جمعت رسائله في ثلاثة مجلدات. انظر تشنيف الأسماع : ص (170-171).

والمحدث الأثري عبيد الله بن الإسلام السندي الديوبندي (944) ، وحكيم الأمة أشرف علي التهانوي، والشيخ محمد إدريس الكاندهلوي، والمحدث ظفر أحمد التهانوي، الثالث عن محمد يعقوب النانوتوي، والأخيران عن خليل بن أحمد السهارنفوري، كلاهما عن عبد الغني الدهلوي، والأولان عن شيخ الهند محمود حسن الديوبندي، وهو عن عبد الغني الدهلوي وأحمد السهارنفوري وعبد الرحمن الفانيني ومحمد مظهر النانوتوي، أربعتهم عن الشيخ محمد إسحاق بن محمد أفضل الدهلوي، وزاد عبد الغني عن أبيه الشيخ أبي سعيد، وهو ومحمد إسحاق كلاهما عن الشيخ عبد العزيز الدهلوي، عن أبيه أحمد ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي، عن محمد أبي طاهر بن إبراهيم الكوراني المدني (945) ، عن شيخه أحمد بن محمد النخلي (946) وعبد الله بن سالم البصري كلاهما عن محمد بن علاء الدين البابلي المصري الشافعي قال : أخبرنا به الشيخ الإمام أبو النجاء سالم بن محمد السنهوري سماعا عليه لبعضه وإجازة لسائر بقراءته لجميعه على خاتمة الحفاظ والمحدثين المسند النجم محمد بن أحمد بن علي الغيبي بقراءته لجميعه على شيخ الإسلام القاضي أبي يحيى زكرياء بن محمد الأنصاري بقراءته لجميعه على أمير المؤمنين في الحديث حافظ عصره أبي الفضل شهاب الدنيا والدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني بسماعه لجميعه على الأستاذ إبراهيم بن أحمد التتوخي بسماعه لجميعه على أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار بسماعه لجميعه على أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السخري الهروي بسماعه لجميعه على أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد بن مظفر بن داود الداودي سماعا عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي سماعا عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفريسي سماعا عن أمير

(944) هو عبيد الله بن الإسلام السيلكوتي ثم السندي الديوبندي، العالم الرحلة المجاهد الأثري. ولد في بيت من بيوت الوثنيين سنة 1289هـ، ثم أسلم بسبب رؤية رآها يقظة من نور دخلت قلبه فوجد بردا وسكينة وألقى في روعة أنه سيدخل الإسلام، ثم هاجر من بلده إلى الهند سنة 1304، فأسلم على يد مولانا محمد صديق. قرأ على مولانا أحمد حسن الكانوري. وله رحلة إلى أفغانستان ثم رجع إلى الهند ودخل تركيا ثم ألقى رحله في جوار البيت الحرام نحو خمس عشر سنة يدرس التفسير والحديث للراغبين ويقضي أوقاته في الدرس والمطالعة والعبادة والإفادة معتزلا في الحياة زاهدا متوكلا. وكانت له معرفة تامة بطبقات العلماء وكتب الحديث والتصحيح والتضعيف إلا أنه لم يصنف في هذا الباب لكن استفاد منه جمع من الناس. كان رحمه الله تعالى ممن سعى لنهضة المسلمين وإنقاذ الخلافة الإسلامية وكان شديد البغض والانتقاد على غاندي وأتاتورك الكافرين وشديد المعارضة للشبوعيين والملحدة وفي نفس الوقت كان صاحب نظر ثاقب مفرطا في الذكاء. له مؤلفات منها : (التمهيد في أئمة التجديد) ألفه بمكة ومقاله عن الشيخ ولي الله الدهلوي نشرت بمجلة الفرقان الشهيرة. وبعد مجاورته بمكة خمس عشر سنة رجع إلى الهند سنة 1358 فوجد الدنيا قد تغيرت لكنه استمر على حاله وفكره وقضى حياته الأخيرة في تدريس كتاب حجة الله البالغة إلى أن توفي في الثالث من رمضان سنة 1363هـ. انظر تشنيف الأسماح : ص (369-370).

(945) هو محمد بن إبراهيم بن حسن الكردي الكوراني ثم المدني، العلامة المحدث مسند المدينة المنورة ومفتيها. ولد سنة 1081هـ ومات سنة 1145هـ. ولي إفتاء الشافعية بالمدينة فترة. يروي عن والده المنلا إبراهيم بن حسن، وحسن ابن علي العجيمي المكي، وهو عمدته. ويروي أيضا عن الشمس محمد البرزنجي، والبديري، والنخلي وغيرهم. له ترجمة في فهرس الفهارس : (495/1) ؛ وسلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر : محمد خليل بن علي المرادي : (27/4).

(946) هو أحمد بن محمد بن أحمد النخلي، العالم الفاضل المحدث المسند الصوفي، من أهل مكة، مولدا ووفاء، توفي سنة 1130هـ. له (بغية الطالبين لبيان الأشياخ المحققين المدققين) مطبوع. وهو فهرس جامع، عليه وعلى (إمداد البصري) المدار في الإسناد في القرن الثاني عشر وما بعده، فإن البصري والنخلي انتهت اليهما الرياسة في زمانهما في الدنيا في هذا الشأن لما حصلوا عليه من العلو والسمت الحديثي. روى عامة عن محمد بن عمر الرديني، وعبد الله ابن سعيد باقشير المكي، والحافظ محمد بن علاء البابلي، ومنصور بن عبد الرزاق لاطوخي المصري، وأبي مهدي عيسى الثعالبي وإبراهيم الكوراني وغيرهم. قال الزبيدي في (شرح ألفية السند) : شارك النخلي البصري في غالب الشيوخ، وانفرد عنه بأشياخ، كالشيخ علي اليازدي وأحمد المفلحي ويونس دمشقي وغيرهم. انظر فهرس الفهارس : (253-251/1) ؛ والأعلام للزركلي : (241/1).

المؤمنين في الحديث الجهد أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بزْزْبِه الجُفْي مولاهم
الْبُخَارِي (947) .

وأما روايته عن الشيخ الإندونيسييين فهي من طريق شيخه جمعان بن سامون الجاوي، قال الفاداني

:

وأرويه أعلا بدرجتين، عن العلامة المعمر الشيخ جمعان بن سامون التتقراني الجاوي، عن العلامة المفسر الشيخ
نوادي بن عمر بن عربي السيرامي البنتي الجاوي ثم المكي، عن الشيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن بن عبد
الجليل الفلمباني، عن السيد أحمد بن سليمان الهجام الزبيدي، عن السيد أحمد بن ادريس بن عبد الله بن علي
الإدريسي نزيل صبيا، عن حسين بن عبد الشكور الصديقي الطائفي، عن السيد محمد بن أبي بكر الثليي
المكي، عن الصفي أحمد بن محمد القشاشي المدني، عن المسند عبد الرحمن بن عبد القادر بن فهد المكي،
عن عمه الرحلة محمد جار الله بن الحافظ عبد العزيز بن فهد المكي، عن أبيه الحافظ عبد العزيز بن نجم عمر
بن فهد المكي، والحافظ الجلال عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، والقاضي زكرياء بن محمد الأنصاري؛
ثلاثتهم عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، عن الرحلة إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد الشامي
التتوخي، عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار، عن الحسين بن المبارك الزبيدي، عن أبي الوقت عبد
الأول بن عيسى السجزي الهروي، بإسناده إلى البخاري (948).

ب- رواية أبي ذر وهي طريقة المغاربة والمكيين.

يرويه الشيخ ياسين عن شيخه عمر بن حمدان المحرسي، وعن الشيخ عمر بن حسين الداغستاني
المكي الشافعي (949) ، والقاضي السيد زكي بن أحمد البرزنجي المدني (950) ، ثلاثتهم عن والد الأخير

(947) ولد الإمام البخاري سنة 194 هـ وتوفي سنة 256 هـ وبخارى أعظم مدينة وراء النهر .

(948) النفحة المسكية في الأسانيد المكية لمحمد ياسين الفاداني، دار البشائر الإسلامية، بيروت : ص (5 - 6).

(949) عمر بن حسين الداغستاني (1293-1365). سبقت ترجمته.

(950) هو السيد زكي بن أحمد بن إسماعيل بن زين العابدين بن علي البرزنجي، المفتي بن المفتي الفقيه المسند. ولد
بالمدينة المنورة في ربيع الأخير سنة 1291. والبرزنجي بفتح الموحدة وسكون الراء وفتح الزاي، نسبة إلى (برزنج) مدينة
ببلاد الأكراد. قرأ على والده، والسيد علي بن ظاهر الوتري، وفالح الظاهري، ومحمد بن جعفر الكتاني، وعمه عبد الكريم،
وعلي وجعفر البرزنجيين. لكن عناية والده كانت به ظاهرة. وأخذ عن كبار مسندي المدينة، أمثال : الشيخ = عبد الغني
الدلوي، والقادمين للحرمين كيوسف النبهاني، ومحمد أمين البيطار. كان كثير التردد الى مكة واجتمع مرات واستفاد من
حسين بن محمد الحبشي الشافعي، وهو عمدته في الرواية بمكة. ومن أشهر أسانيد زكي البرزنجي روايته عن أبيه عن
جده، عن صالح بن محمد الفلاني (1218)، بما في أثباته المتعددة ومنها (قطف الثمر) المطبوع. عين المترجم له قاضيا
بمكة المكرمة ولما تقدم به السن عفي من القضاء. وكانت سيرته حسنة، اشتهر بالعلم والصلاح والنسب. له بعض
المصنفات وثبت صغير لم يطبع، وكان يدرس الحديث في منزله في أول زقاق البخارية بالمسيال. روى عنه جمع منهم
العلامة حسن بن محمد المشاط، والسيد أمين كتبي، والسيد علوي مالكي، وزبير بن أحمد الفلاني، وجعفر كثيري،
والقاضي أبو بكر الحبشي، والسيد محسن المساوي، والمسند محمد ياسين الفاداني، والشيخ زكريا بيلا، وإبراهيم الختني،
وسالم آل جندان وغيرهم. توفي في شعبان عام 1365 بالمدينة المنورة. انظر تشنيف الأسماع : ص 227-229 ؛ وسير
وتراجم لعمر عبد الجبار : ص (241-242).

المحدث الفقيه السيد أحمد بن إسماعيل البرزنجي (951) مفتي الشافعية بالمدينة المنورة، عن أبيه العلامة السيد إسماعيل بن زين العابدين البرزنجي المدني (952)، عن المحدث المسند الشيخ صالح بن محمد الفلاني المدني (953)، عن شيخه العلامة محمد بن سنّة الغمري الفلاني (954)، قراءة عليه من أوله إلى آخره مرة، وسماعاً منه مراراً عن مولاي الشريف محمد بن عبد الله الوؤلاتي (ت 1102هـ) قراءة على أبي المعارف عبد الرحمن بن محمد الفاسي وأبي السرور محمد العربي الفاسي وأبي الفضل عبد الواحد بن عاشر : ثلاثتهم عن المفتي أبي الذخائر محمد بن قاسم الغرناطي القيسي الشهير بالقصار، عن أبي العباس أحمد بن الحسن بن عبد الرحمن بن عبد العزيز التّشولي، عن محمد بن جابر القيسي الوادي أشي نزيل تونس، عن الحافظ ابن مجاهد، عن أبي الخطاب محمد بن أحمد بن خليل السبتي، عن القاضي عياض بن موسى اليحصبي وأبي بكر بن العربي، عن القاضي الشهيد أبي علي حسين بن محمد بن فيّزه بن حيون بن سكره الصّدي عن أبي الوليد سليمان بن خلف التّجيب الباجي (باجه أندلس) عن الإمام الحافظ أبي ذر عبد بن أحمد بن محمد الهروي، عن شيوخه الثلاثة أبي محمد عبد الله أحمد بن حمويه الحموي السرخسي، وأبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم البلخي المستملي وأبي الهيثم محمد بن مكي المروزي الكشميّهني، عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفريزي، عن الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري.

ج- رواية الفريزي وعنه الخُتلاني وهي طريقة المعمرين.

قال الشيخ ياسين الفاداني :

(951) هو السيد أحمد بن إسماعيل بن زين العابدين بن علي البرزنجي، ولد بمصر وتربى بالأزهر، وكان علامة فقيهاً شافعيًا ومن كبار المسندين، توفي سنة 1332. وله عدة تصنيفات. وقد ترجم له عبد الحفيظ الفاسي في (رياض الجنة)، ومختار بن عطار البوغري الإندونيسي، وعبد الباقي الكنوي وغيرهم. انظر تصنيف الأسماع : ص (227-228).

(952) هو جد السيد زكي بن أحمد البرزنجي، العالم الفقيه. ولّى الإفتاء على الشافعية بالمدينة المنورة، وسافر إلى مصر سنة 1223هـ ومكث بها فترة طويلة، ثم استأنول، ثم رجع إلى المدينة المنورة وتوفى بها سنة 1281. انظر تصنيف الأسماع : ص 227.

(953) هو الإمام المحدث الحافظ المسند الأصولي صالح بن محمد بن نوح بن عبد الله بن عمر العمري نسبة إلى عمر الخطاب، نسبة إلى فلان قبيلة بالسودان، ولادة ومنتشاً، المدني هجرة ومدفناً، المالكي الأثري. ولد سنة 1166هـ في بلد أسلافه (نُس) ونشأ بها، ثم ارتحل لطلب العلم فدخل بلدان القبلية، ورحل إلى مراكش، وتونس ومصر. ودخل أرض الحجاز سنة 1187. ومات بالمدينة سنة 1218هـ. يروي عن أعلام منهم ابن سنة الفلاني وهو أعلى شيوخه إسناداً، ومنهم خاله عثمان بن عبد الله الفلاني، وإبراهيم البار، ومحمد بن أحمد الشهير بابا وغيرهم. وله من تصانيف : الثبت الكبير (الثمار البانغ في رفع طرق المسلسلات والأجزاء والجوامع) والصغير (قطف الثمر في رفع أسانيد المصنفات في الفنون والأثر) مطبوع بدار الشروق جدة، وكتابه العجيب (إيقاظ هم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار)، مطبوع في الهند في مجلد. وله كتاب في الأحاديث القدسية، و (تحفة الأكياس بأجوبة أسئلة الإمام خير الدين الياس) وهي نظم أسئلة السيوطي في ألف باء، والأجوبة المصرية عما استعجم من الأسئلة الواردة على حروف المعجم. انظر هدية العارفين : أسماء المؤلفين وأثر المصنفين : إسماعيل باشا البغدادي، مكتبة المثنى، بغداد، 1951 : (425-424/1) ؛ وثبت الكزبري : محمد ياسين الفاداني، دار البصائر، ط الأولى 1403: ص 24 ؛ ومعجم المؤلفين : (12/5) ؛ وفهرس الفهارس : (901/2)

(954) هو الإمام محمد بن محمد بن سنة العمري الفلاني المغربي (1042-1186 هـ) وكان إماماً عالماً من أكثر المتأخرين شيوخاً وأعلامهم إسناداً. انظر معجم المؤلفين : 221/11 ؛ فهرس الفهارس : (1025/2).

(أرويه عن شيوخنا عمر بن حمدان المحرسي، وعمر بن حسين الداغستاني، والسيد زكي بن أحمد البرزنجي المدني بالسند إلى صالح الفلاني وهو عن محمد سعيد سقر، عن محمد تاج الدين بن عبد المحسن بن سالم الحنفي الشهير بالقلعي، عن الشيخ حسن العجيمي (955) .

(ح) وقال صالح الفلاني (956) وعن الشيخ سليمان الدرعي، عن الشيخ حسن بن علي العجيمي، عن المعمر أبي الوفاء أحمد بن محمد العجل.

(ح) وقال صالح الفلاني وأعلامه بدرجة عن الشيخ محمد بن سنّة بإجازته عن المعمر أبي الوفاء أحمد بن محمد العجل اليمني (957) ، عن مفتي مكة قطب الدين محمد بن أحمد النهروالي (958) ، عن أبيه، عن الحافظ نور الدين أبي الفتوح محمد بن عبد الله بن أبي الفتوح الطاووسي، عن المعمر بابا يوسف الهروي، عن محمد بن شاذبخت الفارسي الفرغاني بسماعه لجميعة على الشيخ أبي لقمان يحيى بن عمار بن مقبل بن شاهان الختلائي المعمر مائة وثلاثة وأربعين سنة وقد سمع جميعه عن محمد بن يوسف الفريري بسماعه عن مؤلفه.

(ح) وقال صالح الفلاني وأعلامه بدرجة عن الشيخ محمد بن سنّة، عن مولاي الشريف محمد، عن الشيخ أحمد العجل، عن قطب الدين محمد النهروالي بسنده إلى المؤلف.

(ح) وقال صالح الفلاني وأعلامه بدرجة عن الشيخ محمد بن سنّة، عن الشيخ أحمد العجل، عن قطب الدين النهروالي بسنده.

(ح) وقال صالح الفلاني ويرويه شيخنا محمد بن سنّة بسند أعلامه بدرجة إجازة عن أحمد بن علي الشناوي العباسي، عن العلامة السيد غضنفر النقشبدي، عن تاج الدين عبد الرحمن بن شهاب الدين مسعود بن شمس الدين محمد الكازروني، عن أحمد بن عبد الله بن أبي الفتوح، عن المعمر بابا يوسف الهروي المشهور به صد سألته أي المعمر ثلاثمائة سنة، عن محمد بن شاذبخت الفرغاني، عن المعمر أبي لقمان يحيى بن مقبل الختلائي، عن محمد بن مطر الفريري، عن البخاري (959) .

د- رواية أبي ذر أيضا وهي طريقة اليمنيين.

هذه الرواية تلقاها الشيخ ياسين مكاتبه عن شيخه اليمني حيث قال :

(أرويه عن العلامة القاضي حسين بن علي العمري (960) الصنعاني مكاتبه من صنعاء، عن السيد إسماعيل بن محسن بن عبد الكريم إسحاق والمؤرخ السيد محمد بن إسماعيل الكبسي، كلاهما عن القاضي محمد بن علي الشوكاني، وهو عن شيخه السيد العلامة علي بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن أحمد بن عامر الشهيد

(955) مُسند الحجاز في عصره. توفي بالطائف سنة 1113. سبقت ترجمته.

(956) تقدمت ترجمته.

(957) مُسند اليمن، توفي سنة 1074. سبقت ترجمته.

(958) نسبه الى نهروالة بلدة من توابع كجرات الهند.

(959) الفيض الرحماني : ص (20 - 21).

(960) هو العلامة المعمر الفقيه الأديب المسند الصنعاني الزيدي (1265-1361)، سبقت الترجمة له.

سماعا لجميعه، عن شيخه حامد بن حسن شاکر سماعا وإجازة، عن السيد أحمد بن يوسف بن الحسين بن الحسن بن القاسم، عن السيد إبراهيم بن القاسم بن المؤيد، عن السيد الحسين بن أحمد زياره، عن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الحُبَيْثِي، عن إسحاق بن محمد جعمان، عن أبيه، عن محمد بن أبي القاسم بن إسحاق بن جعمان، عن أبيه والبرهان إبراهيم بن أبي القاسم بن جعمان قالاً : أخبرنا أحمد بن عمر بن جعمان قال : أخبرنا البرهان إبراهيم بن عبد الله جعمان، عن الجمال محمد بن موسى بن محمد الذوّالي، عن أبيه، عن الشيخ إبراهيم بن عمر بن علي العلوي، عن الشهاب أحمد بن أبي الخير بن منصور الشماخي، عن أبيه، عن أبي بكر بن أحمد بن محمد الشراحي، عن محمد بن إسماعيل بن أبي الصيف اليمني، والشيخ يونس بن عيسى بن أبي البركات الهاشمي قالاً : أخبرنا أبو الحسين علي بن حُمَيد بن عَمّار الأَطْرَائِسي، عن أبي مكتوم عيسى بن أبي ذر الهروي، عن أبيه، عن مشايخه الثلاثة : عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي، وإبراهيم بن أحمد المستملي، وأبي الهيثم محمد بن مكي الكُشْمِينِي كلهم عن الفَرَبْرِي، عن البخاري.

(ح) وأرويه عن الشيخ عمر بن حمدان المحرسي، والشيخ عبد الله بن محمد غازي المكي (961)، والشيخ حسن بن سعيد يمانِي المكي: ثلاثتهم عن السيد المحدث حسين بن محمد الحبشي المكي (962)، عن أبيه العلامة السيد محمد بن حسين الحبشي، مفتي الشافعية بمكة، عن السيد عبد الرحمن بن سليمان الأهدل، مفتي زبيد وهو والقاضي محمد بن علي الشوكاني أيضا كلاهما عن العلامة يوسف بن محمد بن علاء الدين المزجاجي، عن أبيه، عن السيد عماد الدين يحيى بن عمر الأهدل، عن أحمد بن إسحاق بن محمد بن جعمان، عن أبيه، عن جده، عن عمه محمد بن أبي القاسم بن جعمان بإسناده الألف الذكر إلى البخاري (963).

هـ- رواية كريمة عن الكُشْمِينِي وهي طريقة المصريين.

تلقاها الشيخ ياسين عن شيوخه المصريين وقال :

(أرويه عن الشيخ أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن رافع الطهطاوي (964)، مسند الديار المصرية، عن أبيه، عن جده لأمه علي بن محمد بن أحمد الفرغلي الأنصاري، عن أبي هريرة داوود بن أحمد القلعي الميّدومي الأصل، عن السيد أبي الفيض محمد مرتضى الزبيدي، نزيل مصر.

(ح) وأرويه مثله عن الشيخ محمد بن إبراهيم بن علي الحميدي السمالوطي المصري، عن المعمر محمد الخضري الدميّطي، عن البرهان الباجوري، والسيد محمد الدمهوري، ومحمد أحمد الغضالي كلهم عن محمد بن علي بن منصور الشنواني، عن السيد أبي الفيض محمد مرتضى الزبيدي.

(ح) وأرويه أعلا عن المعمر السيد علي بن سرور الزنكوني المصري، عن شيخه حسن الطويل المصري، عن عبد الرحمن بن حسن الجبرتي المصري، عن أبي الفيض محمد مرتضى الزبيدي.

(961) محدّث مكي، سبقته ترجمته.

(962) العلامة، مفتي الشافعية بمكة في زمانه، سبقته ترجمته.

(963) الفيض الرحماني : ص (23 - 24).

(964) هو السيد أحمد رافع الطهطاوي الحسيني الحنفي. له مؤلفات كثيرة منها : (المسعى الحميد في بيان وتحرير الأسانيد) في مجلدين ضخمين ثم حول اسمه إلى (إرشاد المستفيد إلى بيان وتحرير الأسانيد). سمع منه الشيخ ياسين المسلسل بالأولية بمنزله في الحلمية الجديدة سنة 1348 هـ وأجازته عامة. توفي سنة 1355 هـ. انظر الروض النضير في اتصالاتي ومجموع إجازاتي بثبت الأمير : الشيخ محمد ياسين الفاداني : ص 115.

قال : أنا الأستاذ محمد بن سالم الجفني، عن عبد العزيز الزياتي، عن محمد العلاء البابلي، عن سالم بن محمد السنهوري، عن النجم محمد بن أحمد الغيطي، عن شيخ الإسلام زكرياء بن محمد الأنصاري، عن الحافظ ابن حجر العسقلاني، عن أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي، عن أبي علي عبد الرحيم بن عبد الله بن شاهد الجيش، عن إسماعيل بن عبد القوي وعثمان بن عبد الرحمن بن رشيق وأحمد بن علي بن يوسف الدمشقي ورشيد الدين يحيى بن علي العطار ؛ أربعتهم عن أبي القاسم هبة الله بن علي البوصيري، عن محمد بن هلال بن بركات السعدي النحوي وأبي صادق مرشد بن يحيى المدني كلاهما عن أم الكرام كريمة بنت أحمد بن محمد المروزي، عن الكشميهني، عن الفريري، عن البخاري (965) .

و- طريقة أهل العراق والشام إلى أبي الوقت.

أما طريقة أهل العراق والشام فقد قال عنها الشيخ ياسين :

(أرويه عن الشهاب أحمد بن عبد الله المخلاتي الشامي ثم المكي (966)، عن الشيخ عبد الله بن عوده القدومي الناظلي، ثم المدني، عن حسن بن عمر الشطي، عن مصطفى بن سعد الوحياني، عن الشمس محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السغاري الناظلي).

(ح) وأرويه عن القاضي محمد علي طنبان الكيلاني الدمشقي، عن محمد بن حسن البيطار الدمشقي، عن محمد أمين بن عمر عابدين الدمشقي، عن شيخه محمد شاكر العقاد الدمشقي، عن الشمس محمد بن أحمد بن سالم السغاري، عن شيوخه محمد المواهي وأحمد الغزي وإسماعيل العجلوني وعبد القادر التغلبي وهم عن المسند محمد أبي المواهب الحنبلي، عن أبيه عبد الباقي البجلي الحنبلي.

(ح) وروى أحمد الغزي أيضا عن أبيه ومحمد الكاملي وهما وعبد الباقي ثلاثتهم عن النجم محمد الغزي، عن أبيه البدر الغزي، عن أبيه الرضى الغزي، وعن شيخ الإسلام زكرياء الأنصاري وهما عن الحافظ ابن حجر العسقلاني، عن التنوخي، عن الحجار، عن الربيدي، عن أبي الوقت، عن الداودي، عن السرخسي، عن الفريري، عن الإمام البخاري قال في أول صحيحه : باب كيف بدأ الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل : { إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده } الآية، حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال : أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن أبي وقاص الليثي يقول : سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى على المنبر يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه)) (967) .

2- (صحيح مسلم).

(965) الفيض الرحماني : ص 24 - 25.

(966) سبقت ترجمته.

(967) الفيض الرحماني : ص 25 - 26.

(برويه عن العلامة المحدث المسند المعمر السيد علي بن علي الحبشي (968) ، عن حسين بن محمد الحبشي (969) ، مفتي الحجاز ، عن يوسف بن منصور البديري ، عن علي بن عبد البر الوثائي ، عن عيد بن علي النمرسي (970) ، عن سالم بن عبد الله بن سالم البصري ، عن أبيه ، عن عبد الملك بن محمد المغربي المالكي ، عن محمد بن سعيد المراكش ، عن الشريف عبد الله بن طاهر المالكي ، عن محمد بن قاسم القصار ، عن رضوان بن عبد الله الأشبيلي ، عن شقين العاصمي الفاسي ، عن زكريا الأنصاري ، عن الحافظ رضوان بن محمد العقبي ، عن الشرف أبي طاهر محمد بن محمد عبد اللطيف القاهري المعروف بابن الكويك ، عن أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن عبد الهادي الحنبلي القدسي ، عن أحمد بن عبد الدائم النابلسي ، عن محمد بن صدقة الحراني ، عن فقيه الحرم محمد بن الفضل الفراوي ، عن أبي الحسين عبد الغافر بن محمد النيسابوري ، عن محمد بن عيسى بن عمرويه الجلودي ، عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه الزاهد النيسابوري ، عن الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (971) .

كما كان لصحيح البخاري روايات عديدة وأسانيد متشعبة ، كان لصحيح مسلم أيضا أكثر من رواية . هناك رواية ابن سفيان الزاهد ، وهناك أيضا رواية مكي بن عبدان . فكل من هاتين الروايتين كان للشيخ الفاداني سند متصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج . بل لكل الروايات تحويلات في الإسناد كان للشيخ ياسين فيها عناية فائقة وتسجيل دقيق . لننظر هذه الطرق الآتية :

أ- رواية ابن سفيان الزاهد .

قال الشيخ ياسين : (أرويه عن الشيخ عمر بن حمدان المحرسي ، وعمر بن حسين الداغستاني ، والسيد زكي بن أحمد البرزنجي (972) ؛ ثلاثتهم عن والد الأخير المحدث الفقيه السيد أحمد ابن إسماعيل البرزنجي ، مفتي الشافعية بالمدينة المنورة ، عن أبيه السيد إسماعيل بن زين العابدين البرزنجي المدني ، عن شيوخه المسند صالح الفلاني العمري ، عن محمد بن محمد بن بن سئنه العمري الفلاني عن مولاي الشريف محمد ، عن محمد بن خليل عرف بابن اكماش الحنفي ، عن الحافظ ابن حجر العسقلاني بقرائه لجميعه على الشرف أبي الطاهر محمد بن محمد بن عبد اللطيف بن أحمد الكويك القاهري في أربعة مجالس سوى مجلس الختم . وذلك في نحو يومين وشيء عن أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحميد بن عبد الهادي الحنبلي المقدسي سماعا عليه لجميعه ، عن أبي العباس أحمد بن عبد الدائم النابلسي سماعا لجميعه ، عن محمد بن علي بن صدقهاحراني سماعا لجميعه ، عن فقيه الحرم أبي عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد الفراوي الصاعدي سماعا لجميعه عن

(968) هو علي بن علي بن الحسين بن علي الحسين الملقب بالحبشي الخريبي ، ثم المدني ، العالم البارع المسند المعمر (1255-1353 هـ) . روى عن أحمد بن محمد المحضار ، وأحمد بن عبد الله بن عيدروس البار ، وعيدروس بن عمر الحبشي ، وأحمد زيني دحلان ، ومحمد بن حسين الحبشي ، وولده حسين بن محمد المفتي ، ومحمد بن سليمان حسب الله ، والمفتي حسين بن إبراهيم المكي ، وغيرهم . كان فقيها مسندا ، وعمر إلى ثمان وتسعين . روى عنه عبد القادر الشلبي ، وعبد الستار الدهلوي ، ، وعبد الله غازي ، وعبد الباقي اللكنوي وابناه حسن وهاشم ابني علي الحبشي ، وأحمد بن غالب الحامدي السراوي ، وغيرهم . راجع تشنيف الأسماع : ص 414-416 .

(969) محدث وفقه مكي ، مفتي الشافعية بالحجاز في عصره .

(970) محدث مصري ، سبقت ترجمته .

(971) إعلام القاصي والداني ، تخريج : محمود سعيد ممدوح : ص (40 - 41) .

(972) تقدمت ترجمته وأبيه أحمد وجده إسماعيل البرزنجي ، وصالح الفلاني .

الإمام أبي الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي سماعا قال : أخبرنا أبو أحمد محمد بن عيسى بن محمد بن عمرو بن الجلودي - بضم الجيم واللام - النيسابوري سماعا قال : أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه الزاهد سماعا قال : أخبرنا به الإمام أبو الحسين مسلم (973) بن الحجاج القشيري النيسابوري إلا ثلاثة أفوات معلومة مضبوطة كان يقول فيها عن مسلم قال ابن الصلاح : فلا ندري حملها عنه إجازة أو وجادة (974).

ثم روى الشيخ ياسين هذه الرواية من طريق آخر فقال :

(ح) وأرويه عن شيوخنا الشيخ عمر بن حمدان أيضا والقاضي السيد محمد المرزوقي بن عبد الرحمن أبو حسين المكي الحنفي والشيخ محمد عبد الباقي الأيوبي اللكنوي المدني؛ ثلاثتهم عن السيد محمد علي بن ظاهر الوتري (975) المدني، عن الشيخ عبد الغني الدهلوي.

(ح) وأرويه عن الشيخ المحدث عبيد الله بن الإسلام السندي (976) وآخرين، عن شيخ الهند محمود حسن الديوبندي، عن مولانا محمد قاسم النانوتوي، عن الشيخ عبد الغني الدهلوي، عن محمد إسحاق الدهلوي، عن جده لأمه عبد العزيز الدهلوي، عن والده الشاه ولي الله قال : أخبرني به الشيخ محمد أبو طاهر الكوراني المدني (977) ، عن والده إبراهيم بن حسن الكوراني المدني (978)، عن سلطان بن أحمد المزاحي قال : أخبرني الشيخ أحمد بن خليل السبكي، عن النجم محمد الغيطي، عن الزين زكرياء الأنصاري، عن الحافظ أبي الفضل ابن حجر، عن الصلاح ابن أبي عمر، عن الفخر علي بن أحمد بن البخاري، عن أبي الحسن المؤيد بن محمد الطوسي النيسابوري، عن أبي عبد الله محمد بن الفضل الفراوي إلخ السند المار آنفا.

(ح) ورواه محمد أبو طاهر الكوراني المدني أيضا، عن شيخه عبد الله بن سالم البصري، وأحمد بن محمد النخلي (979)؛ كلاهما عن الشيخ محمد البابلي، عن أبي النجا سالم بن محمد السنهوري سماعا عليه لبعضه وإجازة لسائره بقرائه على خاتمة الحفاظ النجم محمد بن أحمد بن علي الغيطي بسماعه لجميعه على شيخ الإسلام الزين أبي يحيى زكرياء بن محمد الأنصاري بقرائه لجميعه على الحافظ أبي النعيم رضوان بن محمد العقبى بسماعه لجميعه على الشرف أبي الطاهر محمد بن محمد بن عبد اللطيف بن الكويك بإسناده السابق إلى الإمام مسلم.

ورواه الشيخ ياسين أيضا من طريق آخر فقال :

(973) ولد الإمام مسلم سنة 206 هـ قاله ابن الأثير وصححه الحافظ ابن حجر وتوفي بنيسابور سنة 261 هـ عشية الأحد ودفن يوم الإثنين لخمس بقين من رجب بنصر ظاهر نيسابور.
 (974) الفيض الرحمانى : ص 26.
 (975) محدث وفقه مدني توفي سنة 1322 هـ. سبقت ترجمته.
 (976) سبقت ترجمته.
 (977) هو العلامة المسند ابن المسند إبراهيم بن حسن. مسند المدينة المنورة ومفتيها. ولد 1081، ومات سنة 1145. سبقت ترجمته.
 (978) هو مسند القرن الحادي عشر وعلامته. توفي سنة 1101 هـ.
 (979) تقدمت ترجمته.

(ح) وأرويه عن شيخنا الشيخ عمر بن حمدان أيضا والشيخ علي بن فالح الظاهري المدني، ثم المكي؛ كلاهما عن والد الثاني الشيخ فالح بن محمد الظاهري سماعا وإجازة عن السيد محمد بن علي السنوسي المكي، عن المعمر أبي المواهب المازوني، عن المحدث المسند المنلا ابراهيم بن حسن الكوراني المدني، عن شيخه أحمد بن محمد المدني الشهير بالفُشاشي، عن الشمس محمد بن أحمد الرملي، عن الزين زكرياء الأنصاري، عن العز عبد الرحيم بن محمد المعروف بابن الفرات الحنفي، عن أبي الثناء محمود بن خليفة المُنْجِي، عن الشرف عبد المؤمن بن خلف الدمياطي، عن أبي الحسن المؤيد بن محمد الطوسي، عن فقيه الحرم محمد بن الفضل الفراوي بإسناده السابق إلى الإمام مسلم.

(ح) وأرويه عن شيخنا الشيخ عمر بن حمدان أيضا، والشيخ عبد الله بن محمد غازي المكي (980)، والشيخ حسن بن سعيد يمانى المكي؛ ثلاثتهم عن المحدث السيد حسين بن محمد الحبشي المكي، عن الشريف محمد بن ناصر الحازمي، عن محمد بن علي الشوكاني، عن السيد عبد القادر بن أحمد الكوكباني، عن شيخه أحمد بن عبد الرحمن بن الحسين الشامي، والسيد يوسف بن الحسين زباره؛ كلاهما عن السيد الحسين بن أحمد زباره، عن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الحُبَيْشي، عن علي ابن مرجان التّعزّي، عن محمد بن عبد العزيز المفتي، عن أبيه، عن السيد طاهر بن حسين الأهدل، عن عبد الرحمن بن علي الديبع، عن أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الشَّرْجِي، عن نفيس الدين سليمان ابن ابراهيم العَلَوِي، عن أبيه، عن أحمد بن أبي الخير بن منصور الشَّمَاحِي، عن أبيه، عن أبي بكر بن أحمد الشَّرَاحِي، عن أبي بكر بن جرّالله التُّوسِي، عن محمد بن علي بن صدقة الحرّاني، عن محمد ابن الفضل الفراوي بإسناده السابق إلى مسلم (981).

ب- رواية مكي بن عبدان.

أما رواية أخرى وهي رواية مكي بن عبدان فقد رواها الشيخ ياسين من الطرق الآتية :

قال شيخنا الفاداني : (أرويه عن شيخنا عمر بن حمدان (982)، وعمر بن حسين الداغستاني (983)، والقاضي السيد زكي بن أحمد البرزنجي المدني؛ ثلاثتهم عن والد الأخير السيد أحمد بن إسماعيل البرزنجي المدني، عن أبيه، عن صالح الفلاني، وهو عن الشيخ المعمر محمد سعيد سَفَر قراءة عن الشيخ تاج الدين القلعي، عن الشيخ حسن بن علي (984) العجيمي المكي.

(ح) وقال صالح الفلاني : وأرويه بأعلا منه درجة عن الشريف مولاي سليمان الذَّرْعِي، عن شيخه حسن العجيمي، عن أحمد العَجَلِ اليميني (985)، عن الإمام يحيى بن مُكْرَم الطبري، عن جده الإمام محب الدين محمد بن محمد الطبري، عن زين الدين أبي بكر بن الحسين المراغي المدني.

(980) محدّث هندي مكي، سبقته ترجمته.

(981) الفيض الرحمانى : ص 28.

(982) سبقته ترجمته.

(983) سبقته ترجمته.

(984) مسند الحجاز في عصره. توفي بالطائف سنة 1113. سبقته ترجمته.

(985) مسند اليمن توفي 1074 هـ. سبقته ترجمته.

(ح) وأرويه عن الشيخ محمد عبد الباقي بن ملا علي الأيوبي الأنصاري اللكنوي (986)، ثم المدني، عن عم أمه وابن عم أبيه الملا نور الحسين بن ملا حيدر اللكنوي الحيدر آبادي (ت 1330 هـ)، عن والده ملك العلماء ملا حيدر بن ملا مبین الأنصاري، عن الشيخ محمد عابد السندي، عن عمه العلامة الشيخ محمد حسين بن الشيخ مراد بن يعقوب الأنصاري الخزرجي، عن والده، عن العلامة محمد هاشم بن عبد الغفور السندي التتوي، عن السيد محمد سعد الله بن غلام محمد الهندي السُّورتي، عن شيخه المعمر مظهر النور السيد عبد الشكور قال : أخبرنا زين الدنيا والدين أبو بكر بن الحسين المرآغي المدني، عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار، عن الأنجب بن أبي السعادات الحِماني البغدادي قال : أنا أبو الفرج مسعود بن الحسن الثقفي، عن الحافظ أبي القاسم عبد الرحمن بن منده، عن الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله بن زكريا الشيباني الجُورقي، عن أبي الحسن مكي بن عیدان التميمي النيسابوري، وأبي حامد أحمد بن محمد بن الحسن المعروف بابن الشرقي؛ كلاهما عن الإمام مسلم.

ثم ذكر الشيخ الفاداني طريقاً آخر فقال :

(ح) وأرويه عن الشيخ عمر بن حمدان أيضاً والشيخ عبد الله بن محمد غازي الهندي المكي، والشيخ حسن بن سعيد يمانى المكي؛ ثلاثتهم عن السيد حسين بن محمد الحبشي المكي بإسناده أنفاً إلى عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الحبشي، عن خاله عبد الوهاب بن عبد الحق الحبشي، عن علي بن محمد الوائلي، عن أخيه أحمد بن محمد بن محمد الوائلي، عن أحمد بن حجر الهيثمي المكي، عن الحافظ السيوطي، عن شيخ الإسلام العلم البُلقيني، عن أبي اسحاق التتوي، عن سليمان بن حمزة، عن علي بن الحسين بن المُقَيَّر، عن الحافظ محمد بن ناصر السَّلَامِي، عن الحافظ أبي القاسم عبد الرحمن بن منده بإسناده إلى مسلم.

قال في أول صحيحه بعد إتمام المقدمة : كتاب الإيمان، باب الإيمان والإسلام والإحسان؛ حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال : حدثنا وكيع عن كهمس، عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر... (987).

3- (سنن أبي داود) :

أما سنن أبي داود فإنه يرويه الشيخ الفاداني عن (العلامة المحدث المسند المفتي عمر بن عطاء الله الدمشقي، عن أبي الخير بن الطباع الدمشقي، عن عبد الرحمن الكزبري الحفيد، عن محمد بن عقيلة المكي، عن علاء الدين بن أبي بكر المزجاجي اليماني، عن يحيى بن عمر الأهدل، عن أبي بكر بن علي البطاح الأهدل، عن عبد الرحمن بن علي الديبع الشيباني، عن الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، عن محمد بن أحمد بن المطرز، عن يونس بن إبراهيم الدبوس، عن علي بن الحسين بن المغير، عن الفضل بن سهل الاسفرايني، عن الحافظ الخطيب البغدادي، عن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي، عن أبي علي محمد بن أحمد بن عمر اللؤلؤي، عن الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (988) .

(986) سبقت ترجمته.

(987) الفيض الرحمانى : ص (28 - 29).

(988) إعلام القاصي والداني : ص 41.

كما روى الشيخ الفاداني روايتين من هذا السنن وهما رواية أبي علي اللؤلؤي عن أبي داود، ورواية ابن العبد عنه. واليك سند كل من هاتين الروايتين للfadاني مع ما جاء في السند من التحويلات :

أ- رواية أبي علي اللؤلؤي.

قال الشيخ الفاداني : أرويه عن شيوخنا الشيخ عمر بن حمدان، والسيد محمد المرزوقي أبو حسين المكي الحنفي، الشيخ محمد عبد الباقي اللكنوي المدني؛ ثلاثتهم عن السيد محمد علي بن ظاهر الوتري (989) المدني، عن الشيخ عبد الغني بن أبي سعيد الدهلوي المدني، عن الصدر الحميد محمد اسحاق الدهلوي. (ح) وأرويه نازلاً عن الشيخ عبيد الله بن الإسلام السندي، وآخرين عن شيخ الهند محمود حسن الديوبندي، عن شيخه محمد قاسم النانوتوي، والقاضي حسين بن محسن الأنصاري؛ الأول عن الشيخ عبد الغني الدهلوي، والثاني عن الشريف محمد بن ناصر الحازمي الصمدي؛ وهما عن الصدر الحميد محمد اسحاق الدهلوي، عن جده الإمام عبد العزيز ، عن أبيه أحمد ولي الله الدهلوي، عن شيخه محمد أبي الطاهر بن ابراهيم الكوراني المدني، عن حسن بن علي العجيمي، عن الشيخ عيسى المغربي، عن شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي، عن المسند بدر الدين حسن الكرخي، عن الحافظ جلال الدين السيوطي، عن محمد بن مقبل الحلبي، عن الصلاح بن أبي عمر المقدسي، عن الفخر أبي الحسن علي بن أحمد بن البخاري.

(ح) وروى محمد أبو الطاهر بن ابراهيم الكوراني المدني (990) أيضاً، عن شيخه عبد الله بن سالم البصري، وأحمد النخلي؛ كلاهما عن الشيخ محمد البابلي، عن سليمان بن عبد الدائم البابلي، عن الجمال يوسف بن زكرياء، عن أبيه، قراءة وسماعا لبعضه وإجازة لسائره قال : أخبرنا العز عبد الرحيم بن محمد بن الفرات سماعاً عليه لبعضه وإجازة لسائره، عن أبي العباس أحمد بن محمد الجوّخي اذنا عن الفخر علي بن أحمد بن البخاري الحنبلي سماعاً عن أبي حفص عمر بن محمد بن معمر بن طبرزد البغدادي سماعاً قال : أخبرنا به الشيخان أبو البدر ابراهيم بن محمد بن منصور الكرخي، وأبو الفتح مفلح بن أحمد بن محمد الدومي سماعاً عليهما ملقفاً قالوا : أخبرنا به الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، عن أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال : أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمر اللؤلؤي قال : أخبرنا به الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني (991) .

وهناك طريق آخر له وهي من طريق المنلا إبراهيم بن حسن الكوراني (992)، قال الفاداني :

(ح) وأرويه عن الشيخ عمر بن حمدان أيضاً، والشيخ علي بن فالح الظاهري المدني، ثم المكي؛ كلاهما عن والد الثاني الشيخ فالح بن محمد الظاهري المدني بإسناده المار في صحيح البخاري إلى المنلا إبراهيم بن حسن الكوراني، عن شيخه أحمد بن محمد المدني الشهير بالقشاشي، عن الشمس الرملي، عن زين الدين زكرياء بن محمد الأنصاري، عن عبد الرحيم بن محمد المعروف بابن الفرات، عن أبي حفص عمر بن الحسن بن مزيد بن أميلة المرغي، عن الفخر ابن البخاري الحنبلي، عن أبي حفص بن طبرزد بإسناده أنفاً إلى أبي داود.

(989) توفي سنة 1322 هـ، سبق.

(990) سبقت ترجمته.

(991) ولد الإمام أبو دود سنة 202 هـ وتوفي بالبصرة سنة 275 هـ عن 73 سنة.

(992) هو مسند القرن الحادي عشر وعلامته. توفي سنة 1101 هـ. سبقت ترجمته.

كما أن هناك طرقاً أخرى عن شيوخه عمر بن حسين الداغستاني والقاضي السيد زكي بن أحمد البرزنجي، والمعمّر الحسين بن علي العمري الصنعاني، وشيخه عبد الله بن محمد غازي الهندي الأصل المكي والشيخ حسن بن سعيد يماني، مما يشعر بأن الشيخ ياسين كان على معرفة واسعة وعناية فائقة بالأسانيد. ب- رواية ابن العبد.

قال : (أرويه عن الشيخ عمر بن حمدان المحرسي بالإسناد هنا إلى صالح بن محمد الفلاني (993)؛ وهو عن شيوخه المعمرين محمد بن محمد بن عبد الله المغربي المدني، ومحمد بن سنّه العُمري؛ الأول عن الشيخ عبد الله بن سالم البصري، عن محمد البابلي، عن محمد بن حجازي الواعظ الشعراوي، عن المعمّر المسند محمد بن اركماش الحنفي؛ والثاني عن مولاي الشريف محمد بن عبد الله، عن محمد بن أركماش الحنفي، عن الحافظ ابن حجر العسقلاني، عن أبي علي محمد بن أحمد المعروف بابن المطرّز، عن أبي النون يونس بن ابراهيم الدبوسي، عن أبي الخير علي بن محمود الصابوني، عن أبي طاهر أحمد بن محمد السِّلَفي (994) ، عن غالب بن علي بن أبي غالب، عن محمد الإِسْتِراباذي، عن عبد الله بن محمد بن ابراهيم الأَسدي، عن أبي الحسن علي بن عبد المعروف بابن عبد، عن أبي داود قال في أول سننه : كتاب الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة : حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القَعْنَبِي قال : حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد ، عن محمد يعني ابن عمرو، عن أبي سلمة، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أُبْعِدَ (995).

4- (جامع الترمذي)

(يرويه الشيخ ياسين الفاداني عن بدر الدين الدمشقي البيهقي (996) ويوسف بن إسماعيل

النبهاني (997) ، عن البرهان السقا، عن ثعلب بن سالم الفشني، عن الشهابين أحمد بن عبد الفتاح الملوي،

(993) الإسناد الكامل هو عمر بن حمدان وعمر بن حسين الداغستاني والسيد زكي بن أحمد البرزنجي المدني؛ ثلاثتهم عن والد الأخير السيد أحمد بن إسماعيل البرزنجي المدني، عن أبيه إسماعيل بن زين العابدين البرزنجي، عن صالح الفلاني. انظر رواية مكي بن عبدان من صحيح مسلم.

(994) أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي الأصبهاني نزيل الاسكندرية، مسند الدنيا وشيخ الأرض، دخل العراق والشام وبلاد الجبل وخراسان والحجاز ومصر، وروى العالي والنازل، ولقي الكبار والصغار. أول سماعه للحديث بأصبهان سنة 488. وكمل له في طلب العلم والتجول 38 سنة. وذكره عياض في مشيخته وعاش هو بعد عياض نحو الأربعين سنة. توفى بالاسكندرية سنة 576 وقد جاوز المائة ممتعا بحواسه وذهنه، وذلك ببركة الحديث. انظر شذرات الذهب : (255/4) ؛ وطبقات الحفاظ للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (849-911)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى 1403 : ص 469 ؛ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان (608-681)، تحقيق د/ إحسان عباس، دار صادر، بيروت : (105/1) ؛ وفهرس الفهارس : (994/2) ؛ ومعجم السفر للسلفي، تحقيق عبد الله عمر البارودي، المكتبة التجارية، مكة : ص 4.

(995) الفيض الرحماني : ص 34.

(996) هو بدر الدين بن يوسف بن بدر الدين بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن عبد الله بن عبد الملك بن عبد الغني، أبو المعالي المغربي المراكشي، السبتي الأصل الدمشقي، الأزهري الشافعي، العلامة. ولد بدمشق سنة 1267، ووالده يوسف من كبار علماء الشام. قرأ المترجم على والده ثم على أبي الخير الخطيب، وحضر على كبار العلماء مثل إبراهيم بن علي الشيرابخومي الشهير بالسقا، واستفاد منه كثيرا وهو عمدته في الرواية على الإطلاق. وروى أيضا عن علي بن ظاهر الوتري، وفالح الظاهري، وحسين الحبشي، وأحمد البرزنجي، وعبد الجليل برادة، وعبد الرزاق البيطار، والأمير سعيد بن عبد القادر الجزائري، وأحمد بن عبد الغني عابدين، وغيرهم. وله رحلة الى الحرمين ومصر والعراق والروم ولقي جلة

وأحمد بن الحسن الجوهري، عن عبد الله بن سالم البصري، عن محمد بن العلاء البابلي، عن خاله سليمان بن عبد الدائم البابلي، عن يوسف بن زكريا الأنصاري، عن يوسف بن عبد الله الأرميوني الحسيني، عن الحافظ عبد الرحمن بن كمال الدين الحضيري، عن أحمد بن عبد القادر بن طريف، عن أبي إسحاق التتوخي، عن الحافظين أبي الحجاج يوسف المزني والقاسم بن محمد البرزالي، كلاهما عن مسند الدنيا والدين الفخر بن البخاري، عن أبي حفص عمر بن طبرزد، عن أبي الفتح عبد الملك بن أبي القاسم البزار الهريدي، عن أبي نصر عبد العزيز بن ثمامة الترياق، عن عبد الجبار بن محمد بن عبد الله المروزي، عن محمد بن أحمد بن محبوب بن فضل المحبوبي، عن الإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي الترمذي (998) .

كما رواه الفاداني عن شيخه محدث الحرمين عمر بن حمدان المحرسي وغيره فقال (999) :

(أرويه عن شيوخنا الشيخ عمر بن حمدان المحرسي، والقاضي السيد محمد المرزوقي أبو حسين المكي الحنفي، والشيخ محمد عبد الباقي اللكنوي المدني؛ ثلاثتهم عن السيد محمد علي بن ظاهر الوتري المدني، عن الشيخ عبد الغني بن أبي سعيد الدهلوي، عن أبيه الشيخ أبي سعيد وعن الشيخ أبي سليمان محمد اسحاق بن محمد أفضل الدهلوي).

(ح) وأرويه نازلا عن العلامة المحدث الشيخ حسين أحمد الفيض آبادي الشهير بالمدني، والمحدث الأثري الشيخ عبيد الله بن الإسلام الديوبندي وآخرين؛ جميعهم عن شيخ الهند محمود حسن الديوبندي، عن محمد قاسم النانوتوي، عن أحمد علي السهارنفوري، عن الشيخ أبي سليمان محمد اسحاق، عن جده لأمه الشيخ عبد العزيز الدهلوي، عن أبيه الشيخ أحمد ولي الله الدهلوي، عن الشيخ محمد أبي الطاهر الكوراني، عن أبيه الشيخ ابراهيم الكوراني الكردي المدني، عن سلطان بن أحمد المزاحي، عن أحمد بن خليل السبكي، عن النجم الغيطي، عن الزين زكرياء بن محمد الأنصاري).

(ح) رواه محمد أبو طاهر الكوراني المدني أيضا عن شيخه المكين عبد الله بن سالم البصري وأحمد النخلي؛ كلاهما عن الشيخ محمد البابلي قال : أخبرنا به الشيخ نور الدين علي بن يحيى الزبدي، عن الشهاب أحمد بن

من أعلام العلماء. وبعد ما رجع من الأزهر جلس للتدريس في الجامع الأموي. كما درس أيضا بدار الحديث الأشرفية وجامع سنان باشا وداره. وذكر أنه لم يصنف إلا كتابا واحدا في علم الأثر ثم مزقه خشية الشهرة. لكن ربما كان هذا في وقت ما، فالمعروف أن له رسالة في سنده للبخاري، عن شيخه البرهان سقا، وشرح على البيهقونية، كتبه بأمر شيخه المذكور لما طلب استجازته. وذكر أن له شرحا على القصيدة الغرامية في المصطلح وحاشية على عقائد النسفي وشرح مغني اللبيب لابن هشام في النحو وشرح الخلاصة في الحساب. وقد تخرج به كثرة من العلماء بالشام ومختلف بلاد العالم الإسلامي. وممن أخذ عنه : جمال الدين القاسمي، وطاهر الأتاسي، وأمين سويد، ومحمد راغب الطباخ، وتوفيق الصباغ، ومحمد المبارك، وعلي الدقر، ورضا الزعيم، وحسن حبنكه الميداني، وغيرهم. ومن الحرميين عبد الله بن محمد غازي، وعبد القادر شلبي، وعبد الستار الصديقي، وحسن بن محمد المشاط، وعمر بن حمدان وغيرهم. وبإندونيسيا المسند سالم آل جندان باعلوي وغيره. توفي في جمادى الأولى سنة 1354. انظر تشنيف الأسماع : 117-120.

(997) هو العلامة الأديب الشاعر المشارك، الشيخ أبو المحاسن يوسف بن إسماعيل بن يوسف بن إسماعيل النبهاني البيروتي الشافعي. جاور بالمدينة أعواما. توفي سنة 1350. راجع : بلوغ الأمان للشيخ محمد مختار الدين القلمباني : ص 134.

(998) إعلام القاصي والداني : ص 42.

(999) الفيض الرحمانى : ص 35 - 36.

محمد الرملي، عن الزين زكرياء بن محمد الأنصاري، عن العز عبد الرحيم بن محمد المعروف بابن الفرات إجازة مشافهة، عن أبي حفص عمر بن الحسن المراغي، عن الفخر ابن البخاري، عن عمر بن طبرزد البغدادي.

(ح) وأرويه عن شيخينا عمر بن حمدان المحرسي، والشيخ علي بن فالح الظاهري؛ كلاهما عن والد الثاني فالح بن محمد الظاهري المدني بإسنادها أنفا في سنن أبي داود إلى ابن طبرزد (1000) قال : أخبرنا أبو الفتح عبد الملك بن عبد الله بن أبي سهل الكروخي قال : أخبرنا بجميعة القاضي أبو عامر محمود بن القاسم بن محمد الأزدي، وأبو بكر أحمد بن عبد الصمد التاجر العوزجي، وأبو نصر عبد العزيز بن محمد الهروي الترياقى قالوا : أخبرنا أبو محمد بن عبد الله بن أبي الجراح الجراحي المروزي قال : أخبرنا الشيخ الثقة الأمين أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب بن فضل التاجر المحبوبي المروزي قال : أخبرنا به سماعا الإمام الحافظ الحجة أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الترمذي (1001) .

أما رواية هذا السنن من طريق المكيين فقد رواه الفاداني عن شيخه المخلاتي (1002) حيث قال :

(أخبرنا العلامة المقرئ أحمد بن عبد الله المخلاتي (1003) الشامي ثم المكي، والعلامة المحدث المسند محمد عبد الباقي بن ملا علي الأيوبي الأنصاري اللكنوي المدني (1004) ؛ كلاهما عن المفتي الشيخ عباس ابن جعفر بن عباس بن محمد بن صدیق الحنفي المكي المتوفى سنة 1319، عن عمه يحيى بن عباس ابن محمد بن صديق المكي، عن شيوخه : الشيخ عبد الملك بن عبد المنعم القلعي، والشيخ عبد الحفيظ ابن درويش العجيمي مفتي الحنفية بمكة، والشيخ المسند محمد طاهر بن محمد سعيد سنبل المكي (1005) عاليا، برواية الثاني عبد الحفيظ العجيمي، عن الثالث محمد طاهر سنبل، وهو عاليا أيضا عن خاله الشيخ محمد عارف بن محمد جمال فتني المكي، وبرواية الأول عبد الملك القلعي، عن شيوخه جده المفتي التاج بن عبد المحسن القلعي، والشيخ عبد القادر بن أبي بكر الصديقي مفتي الحنفية بمكة؛ وهما والشيخ محمد عارف فتني؛ ثلاثتهم عن المحدثين المسندين العفيف عبد الله بن سالم البصري، وأبي الأسرار حسن بن علي العجيمي (1006) ؛ كلاهما عن السيد زين العابدين وأخيه السيد أبي الحسن علي ابني عبد القادر بن محمد الطبري المكي؛ كلاهما عن أبيهما إمام المقام السيد عبد القادر بن محمد بن يحيى بن مكرم الطبري المكي، عن جده يحيى بن مكرم الطبري إمام مقام الخليل بمكة، عن جده محب الدين محمد بن محمد الطبري، عن الرحلة زين الدين أبي بكر بن

(1000) الإسناد الكامل هو عن فالح الظاهري المدني، عن أبي عبد الله محمد بن علي السنوسي الخطابي الشلبي، عن أبي المواهب محمد بن علي المازوني، عن المنلا ابراهيم بن حسن الكوراني، عن صفى الدين أحمد بن محمد القشاشي المدني، عن الشمس محمد بن أحمد الرملي، عن زين الدين زكرياء الأنصاري، عن عبد الرحيم بن محمد المعروف بابن الفرات، عن أبي حفص عمر بن الحسن بن يزيد بن أميلة المراغي، عن الفخر ابن البخاري الحنبلي، عن أبي حفص ابن طبرزد ..

(1001) ولد الإمام الترمذي سنة 209 وتوفي 13 رجب سنة 279 هـ.

(1002) سبقت ترجمته.

(1003) سبقت ترجمته.

(1004) سبقت ترجمته.

(1005) هو محمد طاهر بن العلامة محمد سعيد بن محمد سنبل، عالم بفقته الحنفية من أهل مكة مولدا ووفاة وكان مدرسا بها. توفي سنة 1218. انظر الأعلام : (6/172).

(1006) مُسنَد الحجاز في عصره. توفي بالطائف سنة 1113 هـ. سبقت ترجمته.

الحسين المراغي المدني، أخبرنا الرحلة المسند المعمر أبو العباس أحمد بن أبي طالب الصالحي الحجّار، قال : أخبرنا أبو المنجا عبد الله بن عمر بن اللتي، عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السّجزي (1007) ، قال : أخبرنا أبو عامر محمود بن القاسم بن محمد الأزدي، قال : أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن عبد الله الجراحي المروزي، قال : أنا الشيخ الثقة أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب بن فضيل التاجر المحبوبي المروزي، قال : أخبرنا الحافظ الحجة أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الضحاك السّلمي البوغي الترمذي (1008) .

وهناك طرق أخرى للفاداني في هذا السنن عن شيوخه الآخرين مثل عمر بن حسين الداغستاني (1009) ، والقاضي زكي بن أحمد البرزنجي، وشيخه عبد الله بن محمد غازي المكي (1010) وحسن بن سعيد يمانى المكي، وشيخه حسين بن علي العمري الصنعاني (1011) . كل هذه الطرق مذكورة في أثباته. 5- (السنن الصغرى للنسائي (1012) المسمى بالمجتبى) :

(برويه عن العلامة المحدث الشيخ عمر بن حمدان، عن أحمد بن عبد الرافع الحسيني الطهطاوي (1013) ، عن أحمد بن محمد البهي الطنطاوي، عن الحافظ مرتضى الزبيدي، عن خليل المرادي الدمشقي، عن أحمد بن إبراهيم الرسمي الكريدي، عن أحمد بن محمد المنيني، عن أبيه، عن الحافظ محمد بن علاء الدين البابلي، عن أحمد بن محمد بن محمد أبي العافية الشهير بابن القاضي المغربي، عن الشمس محمد بن أحمد الرملي، والقرافي، والعلقي، والغيطي، جميعهم عن الحافظ السيوطي، عن الحاف ابن حجر العسقلاني، عن البرهان التتوخي، عن أبي الصبر أيوب بن نعمة الكمال ، عن أبي عمرو عثمان خطيب القرافة، عن أبي طاهر السلفي، عن أبي محمد عبد الرحمن بن حمد الدوني، عن القاضي أبي نصر أحمد بن الحسين الدينوري، عن الحافظ القاضي أبي بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري المعروف بابن السني، عن الإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي (1014) .

أما روايته لهذا السنن من طريق شيوخه المكين فهو عن شيخه عبد الله بن محمد غازي المكي حيث قال الفاداني :

أخبرنا به العلامة المسند المؤرخ الشيخ عبد الله بن محمد غازي المكي (1015) ، عن شيوخه ؛ العلامة المحدث المعمر محمد بن عبد الرحمن الأنصاري الخرزجي السهارةفوري المكي، والمسند أحمد أبو الخير جمال العطار الأحمدي الهندي الأصل المكي، ومحمد سعيد بن عبد الله الأديب القعقاعي المكي، برواية الأول عن

-
- (1007) نسبة الى سجستان على غير قياس.
 (1008) الأسانيد المكية لكتب الحديث والسير والشمال المحمدية : أبو الفيض محمد ياسين الفاداني : ص (10-11).
 (1009) سبقت ترجمته.
 (1010) محدث هندي مكي، سبقت ترجمته.
 (1011) (1265-1361 هـ) سبقت الترجمة له.
 (1012) ولد الإمام النسائي سنة 214 هـ وتوفي بمكة سنة 303 هـ وقيل بمدينة الرمل ونقل الى بيت المقدس.
 (1013) سبقت ترجمتهما.
 (1014) إعلام القاضي والداني : ص 42 - 43.
 (1015) مُحدّث هندي مكي، سبقت ترجمته.

خاتم المحققين الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن سراج المكي، عن شيوخه المحدث مفتي الحجاز عبد الملك بن عبد المنعم بن تاج الدين القلعي الحنفي المتوفى سنة 1228 هـ، والمفتي الشيخ عبد الحفيظ بن درويش العجيمي المكي، والمسند عمر بن عبد الكريم العطار المكي؛ وبرواية الثاني عن الشيخ ابراهيم بن محمد سعيد الفتتي المكي، عن عمر بن عبد الكريم العطار المكي، ومحمد صالح الرئيس المكي؛ وبرواية الثالث عن شيوخه الثلاثة : الشيخ محمد بن عمر بن عبد الكريم العطار المكي، والسيد عبد الله بن محمد كوشك البخاري المكي، والمفتي جمال بن عبد الله بن عمر الحنفي المكي، الأولان عن والد الأول المحدث المسند عمر بن عبد الكريم العطار المكي، والأخير المفتي جمال عن شيوخه المفتي عبد الله بن عبد الرحمن سراج والمحدث المسند الشريف محمد بن علي السنوسي المكي، بروايته عن عمر بن عبد الكريم العطار المكي؛ وهو وابن عمر العطار ومحمد صالح الرئيس؛ ثلاثتهم عن مفتي مكة عبد الملك بن عبد المنعم القلعي، عن جده التاج القلعي، وبرواية السنوسي أيضا عن المفتي القاضي عبد الحفيظ بن درويش العجيمي المكي، عن محمد طاهر بن محمد سعيد سنبل المكي، عن خاله محمد عارف جمال الفتتي المكي؛ وهو والتاج القلعي كلاهما عن المحدثين عبد الله بن سالم البصري وحسن بن علي العجيمي؛ كلاهما ع الأخوين السيدين زين العابدين وأبي الحسن علي بن عبد القادر الطبري، عن أبيهما الإمام السيد عبد القادر بن محمد بن يحيى الطبري، عن جده السيد يحيى بن مكرم الطبري، قال : أخبرنا جدي الإمام محب الدين الأخير محمد الطبري المكي، عن الزين أبي بكر بن الحسين المراغي المدني، عن المسند المعمر أبي العباس أحمد ابن أبي طالب الحجّار، بإجازته من المسند أبي طالب عبد اللطيف بن محمد بن علي بن القُبيطي، بسماعه لجميعه على أبي زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي، عن أبي محمد عبد الرحمن بن أحمد الدُّوني (1016) سماعا، قال : أخبرنا القاضي أبو نصر أحمد بن الحسين الدينوري المعروف بالكسار، قال : أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الدَّينوري (1017) المعروف بابن السُّني، قال : أخبرنا الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي (1018) .

وله رواية أخرى عن شيوخه عمر بن حمدان والمرزوقي واللكنوي، قال الفاداني:

(أرويه عن شيوخنا عمر بن حمدان المحرسي، والسيد محمد المرزوقي أبوحسين المكي، ومحمد عبد الباقي الأيوبي اللكنوي المدني؛ ثلاثتهم عن السيد محمد علي بن طاهر الوتري؛ قال الأول : سماعا لبعضه وإجازة لسائره، عن الشيخ عبد الغني الدهلوي، عن الصدر محمد اسحاق الدهلوي دفين مكة، عن جده لأمه عبد العزيز الدهلوي، عن أبيه الشاه أحمد ولي الله الدهلوي، عن الشيخ محمد أبي الطاهر الكوراني، عن أبيه المنلا ابراهيم بن حسن الكوراني، عن سلطان بن أحمد المزاحي، عن أحمد بن خليل السبكي، عن النجم محمد الغيطي، عن الشيخ الزين زكرياء بن محمد الأنصاري، عن الشيخ عز الدين عبد الرحيم بن محمد المعروف بابن القرات، عن أبي حفص عمر بن الحسن المراغي، عن الشيخ فخر الدين ابن البخاري، عن أبي المكارم أحمد بن محمد اللبان، عن أبي علي حسن بن أحمد الحداد، عن القاضي أبي نصر أحمد بن الحسين الدينوري المعروف بالكسار.

(1016) نسبة الى (دون) قرية على عشرة فراسخ من همدان بينها وبين دينور.

(1017) نسبة الى (دينور) مدينة كثيرة الثمار والزروع تابعة بين الموصل وأذربيجان.

(1018) الأسانيد المكية : ص 12 - 13.

(ح) ورواه محمد أبو طاهر الكوراني المدني أيضا عن شيخه عبد الله بن سالم البصري، وأحمد بن محمد النخلي؛ كلاهما عن الشيخ محمد البابلي، عن الشهاب أحمد بن خليل السبكي، وأبي النجا سالم بن محمد السنهوري؛ كلاهما عن النجم محمد بن أحمد الغيطي، عن شيخ الإسلام زكرياء الأنصاري سماعا لبعضه وإجازة لسائر بقراته لجميعه على الزين رضوان بن محمد، عن البرهان إبراهيم بن أحمد التتوخي إجازة مشافهة بسماعه لجميعه على أبي العباس أحمد بن أبي طالب الججار بإجازته من أبي طالب عبد اللطيف بن محمد بن علي القبيطي بسماعه لجميعه على أبي زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي، عن أبي محمد عبد الرحمن بن حمد الدوني سماعا قال : أخبرنا القاضي أبو نصر أحمد بن الحسين الكسار قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن اسحاق بن السني الدينوري الحافظ قال : أخبرنا به الإمام الحجة الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي (1019).

وله طرق أخرى عن شيوخه عمر بن حمدان وعلي بن فالح الظاهري، والشيخ عمر بن حسين الداغستاني، والقاضي السيد زكي بن أحمد البرزنجي، والشيخ عبد الله بن محمد غازي، وحسن بن سعيد يمانى المكي، وشيخه حسين بن علي العمري الصنعاني (1020).

6- (السنن لابن ماجه (1021) :

(برويه الفاداني عن شيخه العلامة محمد علي بن حسين المالكي المكي، عن أخيه محمد عابد ابن حسين المالكي المكي، والسيد أبي بكر بن محمد شطا المكي؛ كلاهما عن السيد أحمد زيني دحلان المكي، عن عبد الرحمن سراج المكي، عن الجمال عبد الحفيظ بن درويش العجيمي المكي، عن المحدث محمد طاهر بن محمد سعيد سنبل المكي (1022) ، عن أبيه المحدث الفقيه محمد سعيد سنبل (1023) ، عن الشيخ عيد بن علي النمري النزلبي (1024) المجاور بمكة، والمسند أحمد بن محمد النخلي المكي، عن الإمام صفى الدين أحمد بن محمد القشاشي المدني، عن شيخه محمد بن أحمد الرملي الأنصاري، والمسند عبد الرحمن بن عبد القادر بن فهد المكي الأخير، عن الشهاب أحمد بن حجر الهيثمي، المكي، بروايته هو والشمس الرملي؛ كليهما عن المعمر شرف الدين عبد الحق بن محمد السنباطي نزيل الحرمين، عن الإمام نور الدين علي بن أحمد البكتري، عن الشهاب أحمد بن عمر الجوهري، عن الحاف أبي الحجاج يوسف بن الزكي المزني، عن شيخ الإسلام عبد الرحمن بن أبي عمر بن قدامة المقدسي، عن الإمام عبد الله بن أحمد بن قدامة، عن أبي زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي، عن الفقيه أبي منصور محمد بن الحسين المقومي القزويني، عن أبي

(1019) الفيض الرحمانى : ص (39 - 40).

(1020) انظر الفيض الرحمانى : ص (40 - 41).

(1021) ولد الإمام ابن ماجه سنة 209 هـ وتوفي بقزوين يوم الإثنين ودفن يوم الثلاثاء لثمان بقين من رمضان سنة 273 هـ.

(1022) سبقت ترجمته.

(1023) هو محمد سعيد بن محمد سنبل المجلائي، فقيه شافعي من أهل مكة وكان يدرس بالمسجد الحرام ويفتي به. توفي بالطائف سنة 1175. انظر ترجمته في الأعلام : (140/6).

(1024) محدث مصري، سبقت ترجمته، والنزلبي : نسبة الى برلس بلدة في ساحل مصر.

طلحة القسم بن أبي المنذر الخطيب، عن أبي الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القطان، عن الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه (1025) .

وللفاداني طريق آخر إلى ابن ماجه من طريق شيخه محيي الدين القرشي العدوي المصري فقال :

(أرويه عن العلامة الفقيه المسند الشيخ أبي عثمان محيي الدين بن عبد الغني بن إسماعيل بن إدريس القرشي العدوي المصري، عن عبد الرحمن بن محمد النجدي الأزهرى المصري، عن مصطفى المبلط المالكي، عن الأمير الصغير، عن والده محمد بن محمد الأمير المالكي، عن أحمد بن الحسن الجوهري، عن محمد بن منصور الأطفيجي، عن محمد بن علاء الدين البابلي، عن منصور الطبلاوي، عن أبي النصر الطبلاوي، عن أبيه ناصر الدين الطبلاوي، عن الحافظ جلال الدين السيوطي، عن الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، عن أبي العباس أحمد بن عمر البغدادي اللؤلؤي، نزيل القاهرة، عن الحافظ أبي الحجاج المزي، عن شيخ الإسلام عبد الرحمن بن عمرو بن قدامة المقدسي، عن موفق الدين عبد الله بن قدامة، عن أبي زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي، عن الفقيه أبي منصور محمد بن الحسين القزويني، عن أبي طلحة القاسم بن أبي المنذر ابن القطان، عن الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد بن عبد الله بن ماجه القزويني) (1026).

كما أن له طرقاً أخرى منها عن شيوخه عمر بن حمدان المحرسي، والقاضي السيد محمد المرزوقي، ومحمد عبد الباقي الأيوبي اللكنوي، ومنها عن عبيد الله بن الإسلام الديوبندي وآخرين، ومنها عن عمر بن حمدان وعلي بن فالح الظاهري، ومنها عن عمر بن حمدان أيضاً وعمر بن حسين الداغستاني المكي والسيد زكي بن أحمد البرزنجي، وأخرى عن عمر بن حمدان أيضاً وعبد الله بن محمد غازي وحسن بن سعيد يماني (1027).

7- الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس (1028).

أ- رواية يحيى بن يحيى الأندلسي.

(أخبرنا به رواية يحيى بن يحيى وهي الرواية المشهورة الشيخ عمر بن حمدان المحرسي، محدث الحرمين سماعاً لكثير منه وإجازة بباقيه، عن محدث المدينة المنورة الشيخ فالح بن محمد الظاهري البهناوي، عن المحدث المسند محمد بن علي السنوسي المكي، عن الإمام أبي حفص عمر بن عبد الكريم العطار المكي، عن محمد طاهر بن محمد سعيد سنبل، عن خاله الشيخ محمد عارف بن محمد جمال فتتي المكي، عن أبي الأسرار حسن بن علي العجيمي المكي، عن المسند الراوية الصوفي المعمر أبي الوفا أحمد بن محمد العجل بن عجيل الكفيف الزبيدي اليمني، عن السيد يحيى بن مكرم الطبري المكي، عن جده محب الدين الأخير محمد بن الرضى محمد بن المحب محمد الطبري المكي، عن الشرف أبي الطاهر محمد بن محمد بن عبد اللطيف بن الكويك، عن الحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي الدمشقي، عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن هارون القرطبي).

(1025) النفحة المسكية : ص 8.

(1026) إعلام القاصي والداني : ص 43.

(1027) انظر الفيض الرحمانى : ص 42-44.

(1028) ولد الإمام مالك سنة 92 هـ وتوفي سنة 177 هـ بالمدينة.

(ح) وأخبرنا به الشيخ محمد علي بن حسين المالكي المكي سماعا لأكثره وإجازة لباقيه، بروايته ورواية الشيخ عمر بن حمدان أيضا؛ كليهما عن أخ الأول الشيخ عابد بن حسين مفتي المالكية بمكة، عن شيوخه عثمان بن حسن الدمياطي نزيل مكة، وأبي الفوز أحمد المرزوقي مفتي المالكية بمكة؛ كلاهما عن العلامة المحدث المسند محمد بن محمد بن عبد القادر الأمير المالكي، عن أبي الحسن علي ابن محمد العربي السقاط الفاسي ثم المصري المالكي، عن شارحه محمد بن عبد الباقي الزرقاني، عن أبيه عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان الزرقاني، عن أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الرحمن الأجهوري، عن البرهان ابراهيم العلقمي، عن المعمر المتفطن شرف الدين عبد الحق بن محمد السنباطي ثم المكي بسماعه لجميعه، عن البدر حسن بن محمد بن أيوب الحسني النسابة، بسماعه لجميعه على عمه أبي محمد الحسن النسابة، بسماعه على أبي عبد الله محمد بن جابر الوادياشي سماعا، عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن هارون القرطبي سماعا، عن القاضي أبي القاسم أحمد بن يزيد بن بقي القرطبي سماعا عليه لأكثره وقراءة عليه لباقيه، عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الحق الخزرجي القرطبي سماعا، عن أبي عبد الله محمد بن فُرح مولى ابن الطَّلَّاع سماعا، عن أبي الوليد يونس بن عبد الله بن مغيث الصفَّار سماعا، عن أبي عيسى يحيى بن عبد الله بن يحيى بن يحيى بن يحيى سماعا، عن عم أبيه أبي مروان عبيد الله بن يحيى بن يحيى سماعا، عن أبيه يحيى بن يحيى المصمودي الليثي الأندلسي سماعا، عن إمام دار الهجرة الحافظ الحجة أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر عمرو بن الحارث الأصبَحي (1029) المدني، سماعا إلا أبوابا ثلاثة من آخر الاعتكاف، فعن زياد بن عبد الرحمن، عن مالك (1030) .

وللفاداني في هذه الرواية طرق أخرى رواها عن شيوخه منها : عن عمر بن حمدان والسيد محمد المرزوقي المكي ومحمد عبد الباقي اللكنوي المدني. ومنها عن شيخه عبيد الله بن الإسلام السندي الديوبندي وآخرين. ومنها عن عمر بن حمدان أيضا وعلي بن فالح الظاهري المدني ثم المكي. ومنها عن شيوخه عمر بن حمدان أيضا وعمر بن حسين الداغستاني والسيد زكي بن أحمد البرزنجي.

(1029) نسبة الى أصبح قبيلة من يعرب بن قحطان.
(1030) الأسانيد المكية : ص 13 - 14، والنفحة المسكية : ص 8.

ب- رواية أبي مصعب الزهري.

(أرويه عن القاضي محمد المرزوقي أبو حسين المكي الحنفي (1031)، عن شيخه المفتي صالح كمال، وأخيه كمال؛ كلاهما عن أبيهما الشيخ صديق بن عبد الرحمن كمال المكي الحنفي، عن المفتي عبد الله بن عبد الرحمن سراج المكي، عن المفتي عبد الملك بن عبد المنعم القلعي المكي، عن أبيه عبد المنعم القلعي المكي، وجده المفتي تاج الدين محمد بن عبد المحسن القلعي المكي، وعبد القادر ابن أبي بكر الصديقي المكي؛ ثلاثهم عن المحدث المسند أبي الأسرار حسن بن علي العجيمي المكي، عن المعمر أبي الوفاء أحمد بن محمد العجل، عن إمام المقام يحيى بن مُكرَم الطبري المكي، عن المعمر جده المحب الأخير أبي المعالي محمد بن محمد بن محمد الطبري المكي، عن المسند ابراهيم بن صديق المكي الشهير بالرسام، عن الشيخ المعمر عبد الرحيم الأولي، عن أبي عبد الرحمن محمد بن شاذبخت الفارسي الفرغاني، عن يحيى بن عمار الختلائي (1032)، عن أبي اسحاق ابراهيم بن عبد الصمد الهاشمي، عن أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري، عن الإمام مالك (1033).

ج- رواية محمد بن الحسن.

(أرويه عن القاضي محمد المرزوقي أبو حسين المكي، بسنده أنفا، إلى المحب الأخير محمد ابن محمد الطبري المكي، عن الزين أبي بكر بن الحسين المراغي المدني، عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار، عن أبي الحسن محمد بن أحمد القطيعي، عن أبي الفتح محمد بن عبد الباقي، عن الحافظ أبي الفضل أحمد الحسن بن خيرون، عن أبي طاهر عبد الغفار بن محمد بن جعفر المؤدب، عن أبي علي محمد بن أحمد بن الحسن بن الصواف، عن أبي علي بشر بن موسى الأسدي، عن أحمد ابن محمد بن مهران، عن الإمام أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، عن الإمام مالك وغيره (1034).

وللفاداني أسانيد متصلة إلى مؤلفي الكتب الحديثية الأخرى ذكرها في إجازته منها :

- (مسند الإمام الشافعي)، يرويه بإسناده إلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وسائر مؤلفاته منها كتاب السنن، وكتاب الأم في الفقه، وكتاب (الرسالة) في أصوله.

- (جمع مسانيد أبي حنيفة) يرويه بإسناده إلى أبي المؤيد محمد بن محمود بن محمد الخوارزمي إجازة.

- (مسند الإمام أحمد بن حنبل)، يرويه بإسناده إلى الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي ثم البغدادي، وسائر مؤلفاته، منها كتاب الزهد، وكتاب الصلاة وما يلزم فيها.

(1031) هو محمد المرزوقي بن عبد الرحمن بن محبوب، أبو حسين المصري أصلاً، المكي ولادة، العلامة الفقيه الأصولي شيخ السادة الأحناف ببلد الله الحرام. ولد بمكة سنة 1284. قرأ على الشيخ محمد صالح كمال، وعلي كمال، ومحمد عبد الحق الإله آبادي ثم المكي، والسيد بكري شطا، وعلي بن ظاهر الوتري، وعثمان بن عبد السلام الداغستاني، وغيرهم. ولى القضاء فسار سيرة حسنة، ودرس فاستفاد منه الطلبة. توفى سنة 1365 بمكة المكرمة. انظر تشنيف الأسماع : ص 507.

(1032) نسبة إلى الختل شعب من الترك.

(1033) النفحة المسكية : ص 9.

(1034) النفحة المسكية : ص 9.

- و(صحيح ابن حبان)، يرويه بإسناده إلى الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان التميمي البستي (1035) .
- و(صحيح ابن خزيمة)، يرويه بإسناده إلى الحافظ إمام الأئمة أبي بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة السلمي، وسائر ما له من تأليف.
- و(المستدرک على الصحيحين) يرويه بإسناده إلى الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري، المعروف بالحاكم وسائر مؤلفاته.
- و(كتاب الآثار) يرويه بإسناده إلى الإمام محمد بن الحسن الشيباني.
- و(سنن الدارمي) يرويه بإسناده إلى الحافظ أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام السمرقندي الدارمي (1036) .
- و(السنن الكبرى) يرويه بإسناده إلى الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي النيسابوري، وسائر تصانيفه منها كتاب الأسماء والصفات، ودلائل النبوة، وشعب الإيمان.
- و(سنن الدارقطني) يرويه بإسناده إلى الحافظ أبي الحسن علي بن عمر بن مهدي الدارقطني (1037) ، وسائر مؤلفاته.
- و(شرح معاني الآثار) يرويه بإسناده إلى الحافظ أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (1038) ، الحنفي، وسائر مؤلفاته، منها العقيدة السلفية المشهورة بالطحاوية.
- و(مصابيح السنة) يرويه بإسناده إلى أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (1039)، وسائر مؤلفاته منها كتاب شرح السنة، ومعالم التنزيل في تفسير القرآن.
- و(مشكاة المصابيح) يرويه بإسناده إلى الإمام ولي الدين محمد بن علي التبريزي (1040) الخطيب.
- و(مشارك الأنوار النبوية) يرويه بإسناده إلى أبي الفضل الحسن بن محمد الصغاني العمري.
- و(الترغيب والترهيب) يرويه بإسناده إلى الحافظ زكي الدين أبي محمد عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري (1041) .
- و(منتقى الأخبار) يرويه بإسناده إلى الإمام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن علي بن تيمية الحراني، وسائر مؤلفاته، منها المحرر في فقه الحنابلة.

(1035) نسبة إلى بستان مدينة في بلاد كابل بين هراة وغزنة.

(1036) نسبة إلى دارم بن مالك بطن من تميم.

(1037) نسبة إلى دار القطن كانت محلة كبيرة ببغداد.

(1038) نسبة إلى طحا قرية بصعيد مصر.

(1039) نسبة إلى بغ بلدة من بلاد خراسان بين مرو وهراة وقيل اسمها بغشور ففي النسبة إليها تغير خارج عن القياس.

(1040) نسبة إلى تبريز بأذربيجان.

(1041) نسبة إلى منذر الجد الخامس له إذ هو عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة بن سعد بن المنذر.

- و(العمدة في الأحكام مما اتفق عليه الشيخان) يرويه بإسناده إلى الحافظ تقي الدين أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور المقدسي الحنبلي، وسائر مؤلفاته.
- و(كتاب الإمام شرح عمدة الأحكام ومختصره للإمام) يرويه بإسناده إلى الإمام تقي الدين محمد بن علي العروف بابن دقيق العيد القشيري الشافعي، إجازة، وسائر تصانيفه، منها شرح الأربعين النووية.
- و(مختصر ابن أبي جمرة) المسمى جمع النهاية في بدء الخير وغاية، يرويه بإسناده إلى المحدث أبي محمد عبد الله بن محمد بن أبي جمرة، وسائر مؤلفاته، منها بهجة النفوس، شرح المختصر المذكور.
- و(الأذكار المسمى حلية الأبرار ورياض الصالحين والأربعون من مباني الإسلام وقواعد الأحكام)، يرويها بإسناده إلى الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، وسائر مؤلفاته منها : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، والتبيان في علوم القرآن، والإرشاد، ومختصره المسمى تقريب الإرشاد في علوم الحديث، والمجموع شرح المهذب، والروضة، والمنهاج، في الفقه، والإيضاح في المناسك.
- و(الحصن الحصين) يرويه بإسناده إلى الحافظ شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد ابن محمد بن علي بن الجزري (1042) الدمشقي، وسائر مؤلفاته منها عدة الحصن الحصين، والنشر في القراءات العشر، ومختصره المسمى طيبة النشر، وطبقات القراء.
- و(الجامع الصغير)، يرويه بإسناده إلى الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، وسائر مؤلفاته، منها : الفتح الكبير في ضم الزيادات إلى الجامع الصغير، والدر المنثور في تفسير القرآن بالمأثور، والإتقان في علوم القرآن، وحواشي الكتب الحديثية السبعة، والألفية في مصطلح الحديث، وتدريب الراوي شرح تقريب النواوي، في المصطلح أيضا، والكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع، وشرحه، والأشباه والنظائر، في الفروع الفقهية، و عقود الجمان وشرحه حل العقود، في البلاغة، وجمع الجوامع وشرحه معع الهوامع في النحو، والأشباه والنظائر النحوية، وكتاب المزهري في علوم اللغة وأنواعها.
- و(شرح الجامع الصغير)، يرويه بإسناده إلى الإمام المحدث عبد الرؤوف المناوي الشافعي.
- و(بلوغ المرام من أحاديث الأحكام)، يرويه بإسناده إلى الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، وسائر مؤلفاته منها : فتح الباري شرح صحيح البخاري، ونخبة الفكر في علوم الأثر.
- و(تيسير الوصول)، يرويه بإسناده إلى مؤلفه محدث اليمن أبي الضياء عبد الرحمن ابن علي بن محمد الشهير بابن الدبيع الشيباني. وسائر مؤلفاته منها (تميز الطيب من الخبيث مما يدور على الألسنة من الحديث).
- و(التجريد الصريح مختصر صحيح البخاري) يرويه بإسناده إلى مؤلفه المحدث شهاب الدين أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الشرجي الزبيدي. وسائر مؤلفاته، منها : طبقات الخواص الصلحاء من أهل اليمن، والفوائد في الصلوات والعوائد.

(1042) نسبة إلى جزيرة ابن عمر قرب الموصل.

- و(كنز العمال)، يرويه بإسناده إلى مؤلفه الإمام العلامة علي بن حسام الدين المتقي الهندي، ثم المكي (ت 975). وسائر مؤلفاته.
- و(جمع الفوائد)، يرويه بإسناده إلى مؤلفه الإمام المحدث المسند محمد بن سليمان الروداني المغربي ثم المكي. وسائر مؤلفاته منها : المنظومة المسماة (درر القلائد)، وشرحها في علم المواقيت (1043) .

المبحث الثاني : أسانيد الإندونيسيين في رواية الكتب الستة

وللمحدثين الإندونيسيين أسانيد خاصة في رواية الكتب الحديثية يحافظون عليها. لكن هذه الأسانيد انتهت إلى القرن الحادي عشر الهجري. وهذه الأسانيد معظمها انتهى إلى الأسرة الفلمبانية السومطرية، وهم الشيخ عاقب وصالح ابني الشيخ حسن الدين بن جعفر بن محمد، وأبوهما حسن الدين بن جعفر وعمهما طيب بن جعفر الفلمباني. وأقدمهم هو الجد الشيخ جعفر بن محمد بن بدر الدين الفلمباني المدني. وهناك إسناد آخر ينتهي إلى الشيخ أرشد بن عبد الصمد بن عبد الرحمن البنجري. وننقل فيما يلي أسانيدهم في رواية الكتب الستة والموطأ ابتداء من المسند الشيخ محمد ياسين الفاداني :

- الجامع الصحيح للإمام البخاري :

قال رحمه الله عن روايته للجامع الصحيح للبخاري :

(أرويه عن العلامة المتقن الكياهي باقر بن نور الجوكجاوي ثم المكي ؛ والعلامة المعمر الكياهي أحمد بيضاوي بن عبد العزيز اللاسمي ؛ والشيخ عمر بن حمدان المحرسي ؛

ثلاثتهم عن الإمام المحدث الحافظ الكياهي محفوظ بن عبد الله الترمسي، عن أبيه الكياهي عبد الله بن عبد المنان الترمسي، عن أبيه الكياهي عبد المنان بن عبد الله بن أحمد الترمسي، عن العلامة المعمر الشيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن الأشي الشهير بالفلمباني نزيل مكة.

(ح) وأرويه أيضا عن العلامة الكياهي عبد المحيط بن يعقوب فانجي السيدارجاوي السرباوي ثم المكي ؛ والعلامة المعمر فوق المائة السيد علي بن علي الحبشي المدني (1044) ؛ كلاهما عن الكياهي عمر بن صالح السماراني نزيل مكة، عن أبيه صالح ابن عمر السماراني، عن المعمر الشيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن الفلمباني.

(ح) وأرويه أيضا عن العلامة الشيخ علي بن عبد الله البنجري المكي ؛ والعلامة الشيخ خالد بن عثمان المخلافي الزبيدي ؛ كلاهما عن المسند الحافظ الشيخ زين الدين بدوي الصومباوي الإندونيسي ثم المكي، عن الشيخ عبد الكريم السننيسي الإندونيسي.

(ح) وأرويه عن الشيخ عبد الكريم بن أحمد الخطيب بن عبد اللطيف بن محمد علي بن أحمد المنكاباوي الإندونيسي المكي الكتبي بباب السلام، عن أبيه العلامة الشيخ أحمد بن عبد اللطيف الخطيب المنكاباوي نزيل مكة، قال هو والشيخ عبد الكريم السننيسي : أخبرنا به العلامة المعمر الكياهي نووي بن عمر بن عربي البننتي

(1043) انظر النفحة المسكية في الأسانيد المكية : محمد ياسين بن عيسى الفاداني، دار البشائر الإسلامية : ص 10 - 19) ؛ وإعلام القاصي والداني ببعض ما علا من أسانيد الفاداني : 44 وما بعدها. (1044) محدث وفقه مدني، من شيوخ الفاداني، سبقت ترجمته.

ثم المكي، عن الشيخة فاطمة بنت عبد الصمد الفلمبانية، عن أبيها المعمر الشيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن الفلمباني، عن المسند الحافظ المعمر فوق التسعين الشيخ عاقب بن حسن الدين ابن جعفر الفلمباني السومتري نزيل المدينة المنورة، عن عمه طيب بن جعفر الفلمباني، عن أبيه العلامة **جعفر بن محمد بن بدر الدين الفلمباني**، (إلى هنا ينتهي سند الإندونيسيين)، عن المحدث المسند الكبير الشمس محمد بن علاء الدين البابلي المصري (1045) (1000 - 1077 هـ) الشافعي نزيل مكة وقتاً، عن علي بن يحيى الزيادي، عن علي بن عبد الله الحلبي، عن شيخ الإسلام زكرياء بن محمد الأنصاري، عن الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، عن البرهان إبراهيم بن أحمد التنوخي، عن المعمر أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار الدمشقي الصالحي، عن الحسين المبارك الزبيدي، عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي الهروي، عن أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي، عن أبي محمد عبد الله بن حمويه السرخسي، عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفريزي، عن جامعه أمير المؤمنين في الحديث الإمام الحافظ أبي عبد الله **محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي** (1046) .

- (كتاب الصحيح) للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري :

أما روايته لـ **صحيح مسلم** من الشيوخ الإندونيسيين، فقال الفاداني :

(أرويه عن الشيخ علي بن عبد الله البنجري، عن الشيخ زين الدين بن بدوي الصومباوي).

(ح) وأرويه أيضاً عن الشيخ عبد الواسع بن يحيى الواسعي الصنعاني ؛ والمعمر السيد علي بن عبد الرحمن الحبشي الكويتاني الجاكرتاي ؛ **كلاهما** عن الشيخ عبد الحميد بن محمد علي القدسي الشهير بمكة بآل قدس، عن شيوخه زين الدين بن بدوي الصومباوي؛ والمعمر الشيخ عبد الغني بن صبح بن إسماعيل البيماوي ؛ **كلاهما** عن المعمر الكياهي نووي بن عمر بن عربي البننتي، عن شيوخه المعمر فوق التسعين الشيخ محمود بن كنان الفلمباني ؛ والشيخ أرشد بن عبد الصمد البنجري ؛ **كلاهما** عن المعمر الشيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن الفلمباني، عن شيخه المعمر الشيخ عاقب بن حسن الدين بن جعفر الفلمباني ثم المدني، عن أبيه الشيخ حسن الدين بن جعفر الفلمباني ؛ وعن شقيقه **صالح بن حسن الدين الفلمباني** ؛ (إلى هنا ينتهي سند الإندونيسيين) ؛ **كلاهما** عن الإمام عيد بن علي النمرسي المصري (1047) نزيل مكة، عن الإمام الحافظ المحقق عبد الله بن سالم البصري المكي، عن المسند محمد بن علاء البابلي، عن أبي النجا سالم بن محمد السنهوري، عن النجم محمد بن أحمد الغيطي، عن القاضي زكرياء بن محمد الأنصاري، عن أبي النعيم رضوان بن محمد العقبي، عن أبي الطاهر محمد بن محمد عرف بابن الكريك، عن أبي الفرج عبد الرحمن بن عبد الحميد المقدسي، عن أبي

(1045) هو الإمام الحافظ المسند أبو عبد الله محمد بن علاء البابلي المصري الشافعي، كان حجة مصر على الآفاق في صدر الألف الهجري. وقد افرد ترجمته بالتأليف الحافظ أبو الفيض الزبيدي في كتاب سماه (الفجر البابلي في ترجمة البابلي). يروي عامة عن كافة أعلام مصر في صدر المائة الحادية عشرة، ومنهم الشمس الرملي ومحمد الوسيمي، وأحمد بن الشلبي، وسالم السنهوري، وعبد الرؤوف المناوي، وغيرهم. وقد جمع أسانيد ومروياته تلميذه أبو مهدي عيسى الثعالبي في فهرسته (منتخب الأسانيد في وصل المصنفات والأجزاء والمسانيد). توفي سنة 1077، وولادته كانت في سنة ألف. انظر فهرس الفهارس : (211/1).

(1046) العقد الفريد : ص (2-3).

(1047) سبقت الترجمة له.

العباس أحمد بن عبد الدائم النابلسي، عن محمد بن علي الحراني، عن فقيه الحرم محمد ابن الفضل الفراوي، عن أبي الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي، عن أبي أحمد محمد بن عيسى الجلودي، عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الزاهد، عن جامعه الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (1048).

- كتاب السنن للإمام أبي داود :

يقول الشيخ الفاداني :

(أرويه عن عمر بن حمدان ؛ والكياهي باقر بن نور الجوكجاوي ؛ والكياهي عبد المحيط بن يعقوب فانجي السيدارجاوي ؛ والشيخ علي بن عبد الله البنجري ؛

أربعتهم عن المحدث السيد حسين بن محمد الحبشي المكي (1049) ، عن السيد أحمد بن زيني دحلان مفتي الشافعية بمكة، عن الشيخ عثمان بن حسن الدمياطي، نزيل مكة.

(ح) وأرويه أيضا عن المعمرين الكياهي محمد معصوم بن أحمد اللاسمي ؛ والكياهي توباغوس أحمد بكري بن سيد البننتي الشهير بالسفموري ؛ كلاهما عن المعمر الكياهي محمد خليل بن عبد اللطيف البنكلاني، عن عثمان بن حسن الدمياطي، عن المعمر عبد الصمد بن عبد الرحمن الفلمباني، عن شيخه المعمر عاقب بن حسن الدين الفلمباني السومتري ثم المدني - (إلى هنا ينتهي سند الإندونيسيين) - وهو عاليا بالإجازة عن الحافظ المحقق عبد الله بن سالم البصري المكي (1050)؛ والإمام الشهاب أحمد بن محمد النخلي المكي ؛ كلاهما عن محمد بن العلاء البابلي نزيل مكة، عن خاله سليمان بن عبد الدائم البابلي، عن الجمال يوسف بن زكرياء الأنصاري، عن أبيه القاضي زكرياء بن محمد الأنصاري، عن العز عبد الرحيم بن محمد عرف بابن الفرات، عن أبي العباس أحمد بن محمد الجوشي، عن علي بن أحمد عرف بابن البخاري، عن أبي حفص عمر ابن محمد بن معمر بن طبرزد البغدادي، عن الشيخين أبي البدر إبراهيم بن محمد بن منصور الكرخي ؛ وأبي الفتح مفلح بن أحمد الدومي ؛ كلاهما عن أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، عن أبي عمر القاسم بن جعفر الهاشمي، عن أبي علي محمد بن أحمد اللؤلؤي، عن جامعه الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (1051).

(1048) العقد الفريد : ص (4-5).

(1049) محدث وفقه مكي، مفتي الشافعية، سبقت الترجمة له.

(1050) تقدمت ترجمته وترجمة النخلي.

(1051) العقد الفريد : ص (5-6).

- (جامع السنن) للحافظ الترمذي.

قال المسند الفاداني : (أرويه عن الإمام المعمر السيد علي بن عبد الرحمن الحبشي الكويتاني الجاكرتاوي ؛ والمفتي الشيخ أحمد بن أبي بكر باخوار الشحري، نزيل مصوع ؛ كلاهما عن الشيخ عبد الحميد بن محمد علي القدسي، عن المعمر عبد الغني بن صبح بن إسماعيل البيمايوي ؛ والشيخ زين الدين بن بدوي الصومباوي ؛

كلاهما عن المعمر الكياهي نووي بن عمر البنتي، عن المعمر الشيخ محمود بن كنان الفلمباني، عن أبيه أبي الأزهار تاج الأمان الشيخ كنان بن محمود الفلمباني، عن الشيخ صالح بن حسن الدين بن جعفر الفلمباني، عن أخيه المعمر الشيخ عاقب بن حسن الدين ابن جعفر ثم المدني - (إلى هنا ينتهي سند الإندونيسيين) - عن محمد بن سليمان الكردي (1052) ، عن محمد سعيد سنبل، عن الشيخ أحمد بن محمد النخلي المكي، عن محمد بن العلاء البابلي، عن النور علي بن يحيى الزيايدي، عن الشهاب أحمد بن محمد ابن حمزة الرملي الكبير، عن القاضي زكرياء بن محمد الأنصاري، عن العز عبد الرحيم بن محمد ابن الفرات، عن أبي حفص عمر بن الحسن المراغي، عن الفخر ابن البخاري، عن عمر بن طبرزد البغدادي، عن أبي الفتح عبد الملك بن عبد الله الكروخي، عن القاضي أبي عامر محمود بن القاسم الأزدي، عن أبي محمد عبد الجبار ابن محمد الجراحي المروزي، عن أبي العباس محمد بن أحمد المحبوبي المروزي، عن جامع الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (1053).

- (السنن الصغرى) للنسائي :

قال الفاداني : (أرويه عن الشيخين : علي بن عبد الله البنجري ؛ وخالد بن عثمان المخلافي الزبيدي ؛ كلاهما عن الشيخ زين الدين بدوي الصومباوي، عن عبد الكريم السنبيسي، عن المعمر الكياهي نووي بن عمر البنتي، عن الشيخ يوسف بن أرشد البنجري، عن أبيه الشيخ أرشد بن عبد الصمد بن عبد الرحمن البنجري - (إلى هنا ينتهي سند الإندونيسيين) -

عن سالم بن عبد الله البصري المكي (1054) ، عن أبيه الحافظ الشيخ عبد الله بن سالم البصري، عن محمد بن العلاء البابلي، عن أحمد بن خليل السبكي ؛ وأبي النجا سالم ابن محمد السنهوري ؛ كلاهما عن محمد بن أحمد الغيطي، عن زكرياء بن محمد الأنصاري، عن رضوان بن محمد، عن إبراهيم بن أحمد التتوخي، عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار، عن أبي طالب عبد اللطيف بن محمد عرف بابن القبيطي، عن أبي زرعة طاهر بن محمد المقدسي، عن أبي محمد عبد الرحمن بن حمد الدوني، عن القاضي أبي نصر أحمد بن الحسين

(1052) سبقت ترجمته.

(1053) العقد الفريد : ص 6-7.

(1054) هو سالم بن عبد الله بن سالم البصري أصلاً، المكي دار المسند الشهير المتوفى سنة 1160هـ. جمع ثبت والده وهو ثبت عبد الله بن سالم البصري. روى عنه محمد سعيد السويدي، والحاج السيلكوتي الدهلوي، وغيرهما. انظر فهرس الفهارس : (979/2).

الكار، عن أبي بكر أحمد بن محمد الدينوري عرف بابن السني، عن جامعه الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (1055).

- (سنن المصطفى) لابن ماجه :

قال الفاداني : (أرويه عن المعمر السيد علي بن عبد الرحمن الحبشي الكويتاني الجاكرتاوي، عن شيخه المعمر عبد الحميد بن زكرياء الكونيجاني الجاكرتاوي ؛ والسيد عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى الشهير بمفتي بتاوي ؛ كلاهما عن عثمان بن حسن الدمياطي، عن المعمر عبد الصمد بن عبد الرحمن الفلمباني، عن المعمر عاقب ابن حسن الدين الفلمباني نزيل المدينة المنورة - (إلى هنا ينتهي سند الإندونيسيين) - وأحمد بن عبد العزيز الهلالي ؛ وسالم بن عبد الله البصري ؛ والسيد عمر بن أحمد ابن عقيل السقاف ؛ والسيد شيخ بن زين باعبود ؛

خمسهم عن عبد الله بن سالم البصري المكي، عن محمد بن العلاء الباطلي، عن سالم ابن محمد السنهوري، عن النجم الغيطي، عن زكرياء الأنصاري، عن ابن حجر العسقلاني، عن أحمد بن عمر البغدادي اللؤلؤي، عن يوسف بن عبد الرحمن المزي، عن عبد الرحمن بن أبي عمر بن قدامة المقدسي، عن عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، عن أبي زرعة طاهر بن محمد المقدسي، عن الفقيه أبي منصور محمد بن الحسين المقومي القزويني، عن أبي طلحة القاسم بن أبي المنذر الخطيب، عن علي بن إبراهيم بن سلمة القطان، عن جامعه الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني (1056).

- (موطأ الإمام مالك) رواية يحيى بن يحيى :

قال الفاداني : (أرويه عن الشيخين : علي بن عبد الله البنجري ؛ ومختار بن عطارذ البوغوري الشهير بالبتاوي ؛ كلاهما عن الشيخ زين الدين بن بدوي الصومباوي، عن الشيخ المسند عابد بن أحمد السندي المدني، عن السادة عبد الرزاق البكاري ؛ وأحمد بن سليمان الهجام ؛ وأبي القاسم بن سليمان الهجام ؛ وعن الشيخ صديق بن علي المزجاجي ؛

أربعتهم عن الشيخ عبد الرحمن بن عبد الصمد الوصابي ؛ والمعمر أمر الله بن عبد الخالق المزجاجي ؛ والصفي أحمد بن محمد شريف مقبول الأهدل ؛

ثلاثتهم عن المعمر عاقب بن حسن الدين الفلمباني ثم المدني.

(ح) وأرويه عاليا عن الشيخ عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوي (1057) المكي ؛ والمعمر الشيخ جمعان بن مأمون التتقراني الإندونيسي ؛ كلاهما عن المعمر الكياهي نووي بن عمر البننتي، عن المعمر عبد الصمد بن عبد الرحمن الفلمباني، عن المعمر عاقب بن حسن الدين الفلمباني ثم المدني، عن عمه طيب بن جعفر الفلمباني، عن أبيه جعفر بن محمد بن بدر الدين الفلمباني - (إليه ينتهي سند الإندونيسيين) - عن محمد بن

(1055) العقد الفريد : ص (7-8).

(1056) السابق : ص (8-9).

(1057) هو العلامة المحدث المسند أبو الفيض عبد الستار بن عبد الوهاب بن محمد خديار البكري الدهلوي، المدرس بالمسجد الحرام بمكة. توفي سنة 1355 هـ. راجع بلوغ الأمانى : ص 45.

العلاء البابلي (1058) المصري المجاور بمكة وقتا، عن أبي النجا سالم بن محمد السنهوري، عن النجم الغيطي، عن عبد الحق بن محمد السنباطي، عن الحسن بن أيوب الحسني النسابة، عن عمه أبي محمد الحسن بن محمد بن أيوب النسابة، عن أبي عبد الله محمد ابن جابر الوادي آشي، عن عبد الله بن محمد بن هارون القرطبي، عن أبي القاسم أحمد ابن يزيد القرطبي، عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الحق الخزرجي القرطبي، عن محمد بن فرح مولى ابن الطلاع، عن أبي الوليد يونس بن عبد الله بن مغيث الصفار، عن أبي عيسى يحيى بن عبد الله سماعا، عن عم أبيه عبيد الله بن يحيى، عن أبيه يحيى بن يحيى الليثي، عن جامعه إمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي المدني (1059) .

أما روايته للكتب الحديثية الأخرى - منها : (مسند الشافعي)، و(مسند أحمد) رواية القطيعي، و(مسند الدارمي)، و(سنن الدارقطني)، و(مختصر صحيح البخاري) لابن أبي جمرة، و(تجريد صحيح البخاري) لأبي العباس الشرجي وسائر مؤلفاته، و(الأربعون) وسائر مؤلفات الإمام النووي، و(جمع الفوائد) لابن سليمان الرداني وسائر مؤلفاته، و(الجامع الصغير) للسيوطي وسائر مؤلفاته، و(عمدة الأحكام) لعبد الغني المقدسي، و(بلوغ المرام) لابن حجر العسقلاني وسائر مؤلفاته، و(منتقى الأخبار) لابن تيمية وسائر مؤلفاته، و(شرح الموطأ) لمحمد الزرقاني وسائر مؤلفاته، و(شرح الأربعين النووية والعمدة) لابن دقيق العيد وسائر مؤلفاته، و(شرح الجامع الصغير) للمناوي وسائر مؤلفاته، و(شرح الأربعين النووية) لابن حجر الهيتمي المكي وسائر مؤلفاته، و(شرح رياض الصالحين والأذكار) لابن علان وسائر مؤلفاته، و(نيل الأوطار على منتقى الأخبار) لمحمد الأمير الصنعاني وسائر مؤلفاته، و(الأوائل السنبلية)، و(سبل السلام شرح بلوغ المرام) للقاضي الشوكاني وسائر مؤلفاته، و(عقد الجواهر الثمين) لاسماعيل العجلوني وسائر مؤلفاته، وغيرها من الكتب، من طريق الإندونيسيين - فإنه ذكرها بالأسانيد في كتابه (العقد الفريد من جواهر الأسانيد). وكان معظم الأسانيد انتهى - كما قلنا - إلى الشيخ جعفر بن محمد الفلمباني أو أحد أبنائه أو حفيده، أو انتهى إلى الشيخ أرشد بن عبد الصمد البنجري.

المبحث الثالث : الإسناد العالي

سبق أن تعرضنا إلى أن الإسناد خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة، وسنة بالغة من السنن المؤكدة، وطلب العلو فيه سنة أيضا. وقد روي عن أحمد بن حنبل : (طلب الإسناد العالي سنة عن سلف) (1060). وقد حرص بعض أهل الحديث على هذا الإسناد حتى آخر لحظة من حياته. روي أن يحيى بن معين قيل له في مرضه الذي مات فيه : ما تشتهي؟ قال : (بيت خالي، وإسناد عالي) (1061). وروي عن أحمد أيضا أنه قيل له : أيرحل الرجل في طلب العلو؟ فقال : (بلى والله شديدا، لقد كان علقمة والأسود يبلغهما الحديث عن عمر - رضي الله عنه-، فلا يقنعهما حتى يخرجوا إلى عمر فيسمعانه منه) (1062). واعتبر بعضهم

(1058) سبقت ترجمته.

(1059) العقد الفريد : ص 9-10.

(1060) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع : الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (463 هـ)، تحقيق الدكتور محمد رأفت سعيد، مكتبة الفلاح، الكويت، ط الأولى 1401 : (58/1) ؛ تدريب الراوي للسيوطي : (160/2).

(1061) المقدمة لابن الصلاح : ص 256.

(1062) الجامع لأخلاق الراوي، المصدر السابق : (59/1).

أن رحلة أصحاب الحديث مما يدفع البلاء عن هذه الأمة كما روي ذلك عن إبراهيم بن أدهم (1063). واعتبر البعض الآخر أن الاقتصار على الإسناد النازل ابطال الرحلة وتركها (1064) .

والمراد بالإسناد العالي عند المحدثين : هو ما قلّ عدد رجاله بالنسبة إلى إسناد آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أكثر .

ثم إن الإسناد العالي على خمسة أقسام (1065) :

1- القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد نظيف غير ضعيف. وهذا من أجل أنواع العلو ؛ لأن المحدثين اعتبروا أن قرب الإسناد قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والقرب إليه قرب إلى الله تعالى.

2- القرب من إمام من أئمة الحديث، وإن كثر بعده العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

3- القرب بالنسبة إلى رواية الصحيحين، أو أحدهما، أو غيرهما من الكتب المعتمدة.

وهذا النوع الذي كثر اعتناء المحدثين المتأخرين به من الموافقات، والأبدال، والمساواة، والمصافحة :

أ- الموافقة : هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه بعدد أقل مما لو روي من طريقه عنه. قال

الحافظ ابن حجر : مثاله : روى البخاري عن قتبية (1066) عن مالك حديثاً. فلو رويناه من طريقه - أي

البخاري - كان بيننا وبين قتبية ثمانية. ولو روينا ذلك الحديث بعينه عن طريق أبي العباس السراج (1067)

لكان بيننا وبين قتبية فيه سبعة. فقد حصل لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد بدرجة.

ب- البديل : هو الوصول إلى شيخ شيخ أحد المصنفين من غير طريق ذلك المصنف المعين، بل من طريق آخر أقل عدداً منه. قال الحافظ ابن حجر : كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى - يعني للسراج - إلى القعني عن مالك، فيكون القعني بدلاً فيه عن قتبية، والقعني ليس شيخاً للبخاري، فحصلت الموافقة مع شيخ شيخه.

ج- المساواة : هي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين.

د- المصافحة : هي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد تلميذ أحد المصنفين.

4- العلو بتقدم وفاة الراوي.

5- العلو بتقدم الإسناد : أي بتقدم السمع من الشيخ، فمن سمع منه متقدماً كان أعلى ممن سمع منه بعده.

(1063) المقدمة، المصدر السابق : ص 247.

(1064) الجامع لأخلاق الراوي، المصدر السابق : (50/1) ؛ المحدث الفاصل للرامهرمزي : ص 216.

(1065) انظر المصادر التالية : المقدمة لابن الصلاح : ص 256 وما بعدها ؛ وفتح المغيث للسخاوي : 9/3 وما بعدها ؛ وشرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر : أحمد بن علي بن حجر : ص 31 ؛ الوسيط في علوم ومصطلح الحديث : للدكتور محمد بن محمد أبو شهية، عالم المعرفة، جدة، ط الأولى 1403 : ص (119-122) ؛ كتاب الأربعين المرتبة على طبقات الأربعين : علي بن المفضل المقدسي (611هـ) : دراسة تحقيق محمد سالم العبادي، رسالة الماجستير بجامعة أم القرى، 1412-1413هـ : هامش ص 72-73.

(1066) هو ابن سعيد شيخ البخاري ومسلم.

(1067) هو إمام جليل ولد سنة 218 وتوفي سنة 313هـ، وكان تلميذ البخاري وروى عنه البخاري ومسلم.

وقد حرص بعض المحدّثين الإندونيسيين على طلب العلو في الإسناد، فتلقوا الأحاديث عن كبار الشيخ والمحدثين، وبحثوا عن المعمرين من المُسنّدين، وفي مقدمة هؤلاء الشيخ محمد ياسين الفاداني، الذي جد واجتهد في طلب العلو، فوصل إلى القمة في عصره. وما من شيخ من شيوخ الحديث في عصره في أي بقعة من بقاع الأرض، إلا وقد اجتهد في الاتصال به، وأخذ عنه. وقد روى الفاداني - مثلا - الجامع الصحيح من عدة طرق، فكان بينه وبين البخاري تسعة عشر رجلا أو واحد وعشرون، لكن سعيًا للحصول على الإسناد العالي، فقد روى الفاداني صحيح البخاري عن كبار المحدثين في عصره فكان بينه وبين البخاري ثلاثة عشر أو اثنتا عشر رجلا، بل إحدى عشر. وفيما يلي نعرض بعض أسانيده إلى بعض الكتب الحديثية لنرى مدى حرصه على طلب العلو في الإسناد. ولنبدأ بصحيح البخاري :

الجامع الصحيح للإمام البخاري :

قال الفاداني في إحدى رواياته لصحيح الإمام البخاري (1068):

(وأرويه عاليا عن المعمر الداعي إلى الله السيد علي بن عبد الرحمن الحبشي الكويتاني الجاكرتاوي عن المعمر فوق المائة الشيخ الحاج عبد الحميد زكرياء بن عبد الجليل بن عمر الصيني الأصل، الكونيجاني الجاكرتاوي

عن الإمام القطب السيد شيخ بن أحمد بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله بن علي بافقيه محدث سرايايا - (إلى هنا ينتهي سند الإندونيسيين) -

عن المعمر السيد علي بن عبد البر الونائي المصري (1069) (1170 - 1212 هـ)، نزيل مكة،

عن المعمر مائة وثلاثين سنة السيد عبد القادر بن محمد بن أحمد الأندلسي،

عن المعمر مائتين وخمسا وسبعين سنة يوسف الطولوني،

عن القاضي زكرياء بن محمد الأنصاري،

عن الحافظ ابن حجر العسقلاني،

وهو عن البرهان إبراهيم بن صديق الدمشقي الشهير بالرسام،

عن المعمر مائة وأربعين سنة عبد الرحيم بن عبد الأول الاوالي،

عن المعمر ثلاثمائة سنة محمد بن عبد الرحمن بن شاذبخت الفرغاني،

عن المعمر مائة وثلاثة وأربعين سنة يحيى بن عمار بن شاهان الختلائي،

عن محمد بن يوسف الفزري،

عن الإمام البخاري (1070).

(1068) العقد الفريد من جواهر الأسانيد : الشيخ محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني، دار السقاف للطباعة والنشر والتوزيع، سرايايا، إندونيسيا، ط الثانية 1401 : ص (2-4).

(1069) هو أبو الحسن علي بن عبد البر بن علي الونائي الشافعي المصري، المكي الفقيه المحدث المسند الصوفي الإمام العلامة، ولد سنة 1170 ومات سنة 1212 هـ. كان من نوايح المصريين. روى عامة عن الحافظ مرتضى، ومحمد بن عبد ربه بن الست المكي، وأحمد الدردير، والشنوناني، وأحمد جمعة البجيرمي، وابن عبد السلام الناصري الدرعي وغيرهم. أجاز الونائي يوم الخميس 22 من ذي الحجة عام 1207 هـ لأهل مكة الموجودين بها حالة الإجازة ومن يولد منهم مادام موجودا بها. له ثبت مهم وآخر صغير. انظر فهرس الفهارس : (1114/2-1116).

(1070) العقد الفريد : ص (3-4).

ثم قال الفاداني مبينا علو هذا الإسناد : (فيكون بين الونائي والبخاري تسعة، وأعلى ما للبخاري ثلاثة فتقع للونائي ثلاثياته بثلاثة عشر. وهذا سند عال جدا) (1071). وهذا الإسناد يعتبر عاليا بالنسبة لإسناد آخر كان فيه عدد الرواة بين الفاداني وبين البخاري سبعة عشر رجلا (1072) .

وهناك طرق أخرى إلى البخاري بهذا العلو رواها الفاداني، لكن لم نذكرها هنا، وإلا لاحتاج البحث إلى مجلدات كبيرة، لأن شيوخ الفاداني في رواية كتاب من كتب السنة كثيرة، فتشعبت بذلك الأسانيد. وإنما نذكر هنا بعضها، فيقول الشيخ أبو الفيض الفاداني :

(أرويه عاليا - من طريق الختلائي - عن العلامة عمر بن حمدان المحرسي، والمحدث الفقيه عمر بن حسين الداغستاني الشافعي المكي، والقاضي زكي بن أحمد البرزنجي المدني ؛ ثلاثتهم عن المعمر أحمد بن إسماعيل البرزنجي، عن أبيه إسماعيل بن زين العابدين البرزنجي، عن المسند محمد صالح بن محمد الفلاني، عن المسند المعمر محمد بن محمد المعروف بابن سئة الفلاني، عن المسند الراوية أحمد بن محمد العجل بن عجيل الكفيف الزبيدي، عن المعمر يحيى بن مكرم الطبري المكي، عن جده محمد بن الرضي محمد بن المحب الطبري المكي، عن الشيخ المسند إبراهيم بن محمد صديق الدمشقي المكي الشهير بالرسام، عن المعمر مائة وأربعين سنة عبد الرحيم بن عبد الله الأوالي الفرغاني إجازة بقراءته لجميعه، على المعمر أبي عبد الرحمن محمد بن شاذبخت الفارسي الفرغاني بسماعه لجميعه على الشيخ المعمر مائة وثلاثة وأربعين سنة يحيى بن عمار بن مقبل بن شاهان الختلائي السمرقندي، وهو قد سمعه من محمد بن يوسف بن مطر الفريزي، عن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري) (1073) .

ثم قال الفاداني : (فيكون بيني وبين البخاري ثلاثة عشر واسطة) (1074) . فهذا العدد أقل بكثير من أسانيد أخرى نازلة قد يصل عدد الرجال فيها سبعة عشر رجلا، وقد

(1071) السابق : ص 4.

(1072) وهو روايته عن شيخه محمد علي بن حسين المالكي، وعمر بن حمدان، وعبد الله غازي الهندي، ثلاثتهم عن عبد الله بن عودة القدومي الحنبلي النابلسي، عن حسن الشطي، عن مصطفى الرحيباني، عن أحمد البعلي، عن عبد القادر التغلبي، عن عبد الباقي الحنبلي، عن محمد حجازي الواعظ، عن محمد بن أركماش، عن ابن حجر العسقلاني، عن أبي إسحاق التنوخي، عن أحمد بن أبي طالب الحجار، عن الحسين بن المبارك الزبيدي، عن عبد الأول السجزي، عن عبد الرحمن بن المظفر، عن عبد الله بن أحمد السرخسي، عن الفريزي، عن البخاري. انظر أيضا ص من هذا البحث.

(1073) إتحاف البررة بأسانيد الكتب الحديثية العشرة : المسند محمد ياسين بن عيسى الفاداني، دار البصائر، دمشق، ط الثانية 1403 : ص (7-8).

(1074) إتحاف البررة ، السابق : ص 8.

يصل إلى ثمانية عشر، أو تسعة عشر رجلا، بل واحد وعشرين رجلا (1075).

وبهذا العلو أيضا يروي الجامع الصحيح عن شيوخه في الإسناد السابق إلى المعمر محمد بن محمد المعروف بابن سِنَّة، عن المنلا إبراهيم بن حسن الكوراني، عن الشيخ عبد الله بن المنلا سعد الله اللاهوري ثم المدني، عن مفتي مكة قطب الدين محمد بن أحمد بن محمد النَّهْرَوَالِي، عن الحافظ أحمد بن عبد الله الطاووسي، عن الشيخ بابا يوسف الهَرَوِي، عن المعمر محمد بن شاذبخت بسنده السابق إلى البخاري (1076).

فهذا الإسناد أيضا من عوالي الفاداني؛ لأن بينه وبين البخاري ثلاثة عشر رجلا.

وهناك طرق أخرى أعلى منها بدرجة، منها: بالإسناد السابق إلى المعمر أحمد ابن محمد العجل، عن مفتي مكة قطب الدين النَّهْرَوَالِي، بسنده السابق إلى البخاري (1077).

ومنها الأسانيد الآتية (1078):

(ح) وأرويه عن العلامة الأبر المسند المعمر الشيخ محمد بن عبد الله بن إبراهيم العُقُورِي (1079) المصري، عن إبراهيم بن محمد بن حسن السَّقَا الأزهرِي، عن المعمر تُعَيْلِب بن سالم الفشني، عن الشهابين أحمد بن عبد الفتح المَلُوي وأحمد بن حسن الجوهرِي، كلاهما عن أبي مروان عبد الملك بن محمد التاجموعي السِّجْلَمَاسِي المغربي، عن مفتي مكة قطب الدين النهروالي، إلى آخر السند المذكور (1080).

(ح) وأرويه أعلا مثله عن الشيوخ: محدث الحرمين عمر بن حمدان المحرسي التونسي، والمسند عبد الله بن محمد غازي الهندي المكي، والمقرئ الشهاب أحمد بن عبد الله المخلطاني الشامي ثم المكي.

(1075) قال الفاداني: أرويه - أي الجامع الصحيح للبخاري - عن باقر بن نور الجوكجاي، عن محفوظ بن عبد الله الترمسي، عن أبيه عبد الله بن عبد المنان، عن أبيه عبد المنان الترمسي، عن عبد الصمد الفلمباني، عن عاقب بن حسن الدين الفلمباني، عن عمه طيب بن جعفر، عن أبيه جعفر بن بدر الدين، عن المسند الكبير محمد بن العلاء البابلي، عن علي بن يحيى الزيايدي، عن علي بن إبراهيم الحلبي، عن محمد بن أحمد الرملي، عن زكرياء الأنصاري، عن ابن حجر العسقلاني، عن إبراهيم بن أحمد التنوخي، عن أحمد بن أبي طالب الحجار، عن الحسين بن المبارك الزبيدي، عن عبد الأول عيسى السجزي، عن عبد الرحمن بن مظفر الداودي، عن عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي، عن القربري، عن البخاري. نرى في هذا الإسناد الوسطة بين الفاداني والبخاري واحدا وعشرين رجلا. انظر: الوافي بذيل تنكار المصافي بإجازة الفخر عبد الله بن عبد الكريم الجرافي، والصفى أحمد بن أحمد الجرافي، للشيخ محمد ياسين الفاداني، دار البشائر الإسلامية، ط الأولى 1408: ص (5-6).

(1076) انظر إتحاف البررة: ص (8-9).

(1077) فيكون بين الفاداني وبين البخاري اثنا عشر رجلا. وهذا بالطبع أعلا بدرجة من سابقه.

(1078) إتحاف البررة، السابق: ص (9-10).

(1079) من قبيلة العواقر العربية المعروفة بمديرية البحيرة، ولد سنة 1240 هـ، غربي مرسى مطروح، ولم يكن هناك وقتئذٍ إلا خيام. ولم يكن هناك بلدة مرسى مطروح بعد، من شيوخ محمد العقوري المذكور محمد الأمير الصغير (ت 1277 هـ)، ومحمد عليش المالكي (ت 1300)، وحسن العدوي (ت 1303). انظر تعليق الفاداني على كتاب إتحاف البررة: هامش ص 9.

(1080) فيكون بين الفاداني وبين البخاري أيضا اثنا عشر رجلا.

الأول عن محدِّث ومسنِّد المدينة المنورة الشيخ فالح الظاهري (1081)، عن المحدث المسند محمد بن علي السنوسي المكي.

والثاني عن العلامة المحقق المعمر محمد بن عبد الرحمن السَّهْرَنْجُورِي ثم المكي، عن المفتي عبد الله بن عبد الرحمن سراج المكي.

والثالث عن المفتي الشيخ عباس بن جعفر بن عباس الفَقْتَنِي المكي، عن عمه العلامة يحيى بن عباس بن صديق المكي.

ثلاثتهم عن مفتي مكة عبد الحفيظ بن درويش العُجَيْمِي، عن المحدث المسند محمد هاشم بن عبد الغفور السَّنْدِي، عن السيد محمد سعد الله ابن غلام محمد الهندي السُّورَتِي، عن المعمر نحو ثلاثمائة سنة السيد شاه عبد الشكور، عن إبراهيم بن محمد ابن صديق الدمشقي المكي الشهير بالرسام، بسنده السابق إلى البخاري (1082).

ثم قال الفاداني مبينا هذا العلو : (فيكون بيني وبين البخاري اثنتا عشر واسطة) (1083).
وهناك طرق أخرى إلى البخاري أعلى منها بدرجتين حيث إن الواسطة بين الفاداني وبين البخاري إحدى عشر. وهذه الطرق كما يلي :

(1081) هو فالح بن محمد الظاهري، محدث وفقه مدني (1258-1328). سبقته ترجمته.

(1082) إتحاف البررة : ص (9-10).

(1083) السابق : ص 10.

قال الشيخ ياسين الفاداني (1084) :

(ح) أرويه أعلا بدرجتين عن العلامة المتقن الشيخ مهدي بن علي المزمَّ الريمي (1085) اليميني، عن الأخوين سليمان وأحمد ابني محمد الأهدل بالإجازة عن جدتهما المحدث المسند وجيه الدين عبد الرحمن بن سليمان الأهدل الزبيدي (1086).

(ح) ومثله أيضا عن المسند المقرئ المعمر السيد علي بن أحمد السُدُمي الرُّوضي الصنعاني، عن القاضي محمد بن محمد بن علي العُمُراني، عن المفتي السيد عبد الرحمن بن سليمان الأهدل (1087).

(ح) ومثله أيضا عن العلامة مفتي حضرموت السيد عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف، عن المحدث المسند السيد عيدروس بن عمر الحبشي، عن المفتي السيد الوجيه عبد الرحمن بن سليمان الأهدل، وهو عن المعمر محمد بن محمد ابن سنة الفلاني، بإجازته العامة عن الصفي أحمد بن محمد العجل، عن المفتي القطب النهروالي، إلى آخر السند السابق.

ثم قال الفاداني موضحا وجه العلو : (فيكون بيني وبين البخاري إحدى عشر واسطة) (1088).

أقول : وأعلى أسانيد البخاري الثلاثيات. فمعني ذلك أن بين الفاداني وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة عشر رجلا.

هذا من عوالي الشيخ المسند الفاداني. أما الشيخ محمد مختار بن عطاره الجاوي (1278-1349هـ)، فقد ذكر أعلى أسانيده في صحيح البخاري، فيقول :

(أرويه عن شيخنا السيد محمد أمين بن السيد أحمد رضوان المدني وشيخنا الشيخ محمد بن سليمان حسب الله المكي ؛ كلاهما عن الشيخ عبد الغني الهندي والشيخ محمد القاؤفجي؛ كلاهما يرويانه عن الشيخ عابد السندي، عن صالح الفلاني، عن محمد بن سنة الفلاني، عن أحمد بن محمد العجل، عن أحمد النهروالي، عن أبي الفتوح الطاووسي، عن بابا يوسف الهروي، عن محمد بن شاذبخت الفرغاني، عن يحيى بن عمار الختلائي

(1084) المرجع السابق : نفسه.

(1085) هو العلامة الفقيه المتقن، توفي سنة 1385 هـ. من شيوخه : الأخوان المفتيان ضياء الدين إدريسي، وأحمد إدريسي ابنا السيد محمد الأهدل بالإجازة لها، والعلامة حسن بن يحيى البحر، والسيد محمد القديمي، وأحمد بن يحيى البحر. انظر : نهج السلامة للشيخ الفاداني : ص 221.

(1086) تمام الإسناد كالتالي : روى الفاداني عن الشيخ مهدي المزم، عن سليمان وأحمد ابني محمد الأهدل، عن عبد الرحمن الأهدل، عن ابن سنة، عن أحمد العجل، عن النهروالي، عن الطاووسي، عن بابا يوسف الهروي، عن شاذبخت، عن الختلائي، عن الفريبي، عن الإمام البخاري. فيكون بين الفاداني وبين البخاري إحدى عشر رجلا. وهذا أعلى ما وقع للفاداني من الإسناد إلى البخاري.

(1087) روى الفاداني عن علي السدومي، عن محمد بن محمد العمراني، عن عبد الرحمن الأهدل، عن ابن سنة، عن أحمد العجل إلى آخر السند السابق.

(1088) انظر إتحاف البررة : ص 10.

المعمر باثة وثلاثا وأربعين سنة، عن محمد بن يوسف الفربري، عن أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (1089) .

وعلق عليه الشيخ المسند قائلًا : (فييني وبين البخاري اثنا عشر وأعلى أسانيد البخاري الثلاثيات، فييني وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة عشر) (1090).

أما **صحيح مسلم** فقد رواه الشيخ الفاداني المكي عاليًا، فيكون بينه وبين مسلم خمس عشرة واسطة. وهناك طريق أخرى أعلا بدرجة فيكون بينه وبين مسلم أربع عشرة واسطة (1091) . مع أن في الإسناد النازل قد تقع الواسطة بين الفاداني وبين مسلم تسعة عشر رجلا (1092) .

وأما روايته ل**سنن أبي داود** بالسند العالي فقد وقع بينه وبين أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني خمس عشرة واسطة (1093) .

وأما روايته ل**جامع الترمذي** فقد وقع بينه وبين أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي خمس عشرة واسطة. بل هناك طريق أخرى أعلا بدرجة فيكون بينه وبين الترمذي أربع عشرة واسطة (1094) .

وأما روايته ل**سنن النسائي** بالإسناد العالي فيبينه وبين النسائي خمس عشرة واسطة، وفي أخرى أربع عشرة واسطة (1095) .

وكذلك وقع بينه وبين **ابن ماجه** عاليًا خمس عشرة واسطة (1096) .

الموطأ للإمام مالك :

(1089) إتحاق السادة المحدثين بمسلسلات الأحاديث الأربعة : محمد مختار بن عطار الجاوي، عيسى البابي الحلبي، ط الأولى 1345 : ص 35.

(1090) السابق، المكان نفسه.

(1091) وتام الإسناد كالتالي : روى الفاداني عن شيوخه الثلاثة عمر بن حمدان، والداغستاني، وزكي البرزنجي، ثلاثتهم عن أحمد البرزنجي، عن إسماعيل البرزنجي، عن الفلاني، عن ابن سنة، عن العجل، عن يحيى بن مكرم الطبري، عن محمد بن الرضي محمد الطبري، عن زين الدين أبي بكر بن الحسين المراغي، عن المعمر أبي العباس الشهير بالحجار، عن الأنجب بن أبي السعادات الجماني البغدادي، عن مسعود بن الحسن الثقفي، عن عبد الرحمن بن منده، عن محمد بن عبد الله بن زكريا الشيباني الجوزقي، عن مكي بن عبدان وأحمد بن محمد المعروف بابن الشرقي، كلاهما عن الإمام مسلم. انظر إتحاق البررة : ص (11-12).

(1092) أما في الرواية النازلة فيكون بينه وبين مسلم 19 واسطة وهي كالتالي : روى الفاداني عن جمعان بن سامون الإندونيسي، عن نواوي البننتي، عن عبد الصمد الفلمباني، عن العقيلي الحلبي، عن خليل المرادي، عن محمد بن فضل الله المحبي، عن إبراهيم بن سليمان نزيل دمشق، عن خير الدين العليمي الرملي، عن أحمد بن محمد الأمين بن عبد العال الدمشقي، عن أبيه، عن زكرياء الأنصاري، عن ابن حجر العسقلاني، عن أبي إسحاق التتوخي، عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار، عن الأنجب بن أبي السعادات الجماني البغدادي، عن مسعود بن الحسن الثقفي، عن عبد الرحمن بن منده، عن محمد بن عبد الله بن زكريا الشيباني الجوزقي، عن مكي بن عبدان وأحمد بن محمد المعروف بابن الشرقي، كلاهما عن الإمام مسلم. راجع إتحاق البررة : هامش ص 12 ؛ والفيض الرحماني : (28-29).

(1093) إتحاق البررة : ص 13.

(1094) السابق : ص 14.

(1095) السابق : ص 15.

(1096) السابق : ص 17.

وعن روايته بالإسناد العالي لموطأ الإمام مالك قال الفاداني :

(وأرويه عالياً عن الشيخ عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوي (1097) المكي ؛ والمعمر الشيخ جمعان بن مأمون التتقراني الإندونيسي ؛

كلاهما عن المعمر الكياهي نووي بن عمر البننتي، عن المعمر عبد الصمد بن عبد الرحمن الفلمباني، عن المعمر عاقب بن حسن الدين الفلمباني ثم المدني، عن عمه طيب بن جعفر الفلمباني، عن أبيه جعفر بن محمد بن بدر الدين الفلمباني، (إلى هنا ينتهي سند الإندونيسيين)

عن محمد بن العلاء البابلي (1098) المصري المجاور بمكة وقتاً،

عن أبي النجا سالم بن محمد السنهوري،

عن النجم محمد بن أحمد الغيطي،

عن عبد الحق بن محمد السنباطي،

عن الحسن بن أيوب الحسني النسابة،

عن عمه أبي محمد الحسن بن محمد بن أيوب النسابة،

عن أبي عبد الله محمد بن جابر الوادي آشي،

عن عبد الله بن محمد بن هارون القرطبي،

عن أبي القاسم أحمد بن يزيد القرطبي،

عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الحق الخزرجي القرطبي،

عن محمد بن فرح مولى ابن الطلاع،

عن أبي الوليد يونس بن عبد الله بن مغيث الصفار،

عن أبي عيسى يحيى بن عبد الله سماعا،

عن عم أبيه عبيد الله بن يحيى، عن أبيه يحيى بن يحيى الليثي،

عن جامعته إمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي المدني (1099).

فيكون بينه وبين مالك واحد وعشرون رجلاً. وهذا الطريق يعتبر عالياً بالنسبة لغيره من الطرق التي

يكون فيها بين الفاداني ومالك ثلاثة وعشرون رجلاً (1100). غير أن هناك طريقاً آخر أعلى منه بكثير حيث

يكون بين الفاداني ومالك أربع عشرة واسطة فقط.

يقول الفاداني : ((أروي موطأ مالك عالياً بالإسناد (1101) إلى المعمر أبي الوفاء أحمد بن محمد

العجل اليمني، عن الإمام يحيى بن مكرم الطبري، عن جده محمد بن الرضي محمد الطبري المكي المعروف

بالمحب الأخير، عن الشيخ المسند إبراهيم بن محمد بن صديق الدمشقي المكي الشهير بالرسام، عن المعمر عبد

(1097) المدرس بالمسجد الحرام. توفي سنة 1355 هـ تقدم.

(1098) سبقت ترجمته.

(1099) العقد الفريد : ص 9-10.

(1100) راجع الوافي بذيّل تذكّار المصافي للشيخ الفاداني : ص 13 ففيه أسانيد نازلة.

(1101) تمام الإسناد كالتالي : روى الفاداني عن شيوخه الثلاثة عمر بن حمدان، والداغستاني، وزكي البرزنجي، ثلاثتهم عن أحمد البرزنجي، عن إسماعيل البرزنجي، عن الفلاني، عن ابن سنة، عن العجل، إلى آخر السند المذكور.

الرحيم بن عبد الله الأوالي الفرغاني إجازة سنة 720 هـ، قال : أخبرنا الشيخ المعمر أبو عبد الرحمن محمد بن شاذبخت الفارسي الفرغاني، قال : أخبرنا الشيخ المعمر أبو لقمان يحيى بن عمار بن مقل بن شاهان الختلائي، قال : أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي سنة 324 هـ، قال : حدثنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري، قال : أخبرنا إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي (((1102) .

قال الفاداني معلقا على هذا الإسناد : (فيكون بيني وبين مالك أربع عشرة واسطة) (1103) .

الإسناد العالي إلى الأثبات

من أسانيد الشيخ الفاداني العالية إلى أثبات شيوخه ما يلي :

- السيد زكي بن أحمد البرزنجي، والمعمر علي بن عبد الله الطيب المدني، والمعمر إبراهيم بن عبد الله يارشاه الكتبي، والمعمر خليفة بن حمد النبھاني، والمعمر علي بن علي الحبشي الخريبي المدني، وأحمد بن مظهر العدوي المدني، وعلي بن فالح الظاهري، المعمر الشيخة أمة الله بنت عبد الغني الدهلوية (1104) ؛ جميعهم عن المعمر عبد الغني بن أبي سعيد الدهلوي المدني بما في ثبته (اليانع الجني) وهو عن عابد بن أحمد السندي المدني بما في ثبته (حصر الشارد).
- السيد زكي البرزنجي، وعمر بن حمدان، وعمر بن حسين الداغستاني ؛ ثلاثهم عن أحمد بن إسماعيل البرزنجي، عن أبيه السيد إسماعيل بن زين العابدين البرزنجي، عن صالح بن محمد الفلاني بما في ثبته (قطف الثمر).
- المعمرّون : عمر بن أبي بكر باجنيد، والسيد علي بن علي الحبشي المدني، وعلي ابن عبد الرحمن الكويتاني، والسيد عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف، والسيد سالم بن حفيظ صاحب مشطة ؛ جميعهم عن السيد عيروس بن عمر الحبشي بما في ثبته (عقد اليواقيت).
- المعمرّ مائة وخمسين سنة وستة أيام : الشيخ عبد الله بن الزهير المتوفى بطنطا سنة 1363 هـ، عن أبيه، عن عبد الله بن حجازي الشرقاوي (1105) ، عن الشمس محمد بن سالم الحفني (1106) بما في ثبته.

(1102) إتحاف البررة : ص (17-18).

(1103) السابق : ص 18.

(1104) هي أمة الله بنت الغني بن أبي سعيد العمريّة الدهلوية المدنية، مسندة المدينة المعمرّة. ولدت بالمدينة المنورة في 17 شعبان سنة 1251، ونشأت في بيت والدها العلامة المحدث المشهور، فنهلّت من ينابيع التربية الصافية. تلقت القرآن والمبادئ على والدها، واعتنى بها والدها اعتناء كبيرا حيث أنه لم يلق من مشايخ الحديث إلا وعرضها عليه ولذلك شاركت أباها في بعض شيوخه وعمتها إجازات بعض العلماء لأبيها كالشيخ محمد عابد السندي، والحسن بن أحمد عاكش اليماني وغيرهما. وكان لها اهتمام كبير بتعليم النساء أمور دينهن. وبعد وفاة والدها احتاج الناس للأخذ عنها فكان المشايخ يحضرون لمنزلها للسمع والإستجازة. وفي إجازتها الكبيرة الواسعة للشيخ محمد ياسين الفاداني أسانيد الكتب طبقة بعد طبقة مما يدل على اعتنائها وتمكنها وسعة اطلاعها. وممن روى عنها المحدث غبراهيم الختني المدني، والسيد أحمد الصديق ومحمد التجاني ومسند المشرق سالم آل جندان الإندونيسي، والسيد محسن المساوي والمسند محمد ياسين الفاداني، وأبو بكر بن أحمد بن حسين الحبشي. وقد عمرت أكثر من مائة عام وهي آخر من بقي من أصحاب الشاه المحدث عبد الغني الدهلوي، وبوفاتها نزل الإسناد درجة خاصة من ناحية أهل الهند. توفيت بالمدينة سنة 1357. انظر تشنيف الأسماع : ص 101.

(1105) أحد شيوخ الأزهر. توفي سنة 1226 هـ، تقدم.

- - المعمر محمد بن عبد الله بن إبراهيم العقوري المصري، عن محمد الأمير الصغير المالكي، وحسن العدوي الحمزاوي، ومحمد بن أحمد عليش المالكي، ومصطفى بن حنفي الذهبي؛ أربعتهم عن والد الأول محمد الأمير الكبير المالكي بما في ثبته (فتح القدير) والمسمى أيضا (سد الأرب) وهو عن شيوخه: علي بن العربي السَّقَاط والشَّهابين أحمد بن عبد الفتاح الملوي وأحمد بن حسن الجوهري، وعلي الصعدي؛ أربعتهم عن الشهاب أحمد بن محمد النخلي بما في ثبته (بغية الطالبين) وزاد الثلاثة الأول: عن عبد الله بن سالم البصري بما في ثبته (الإمداد).

الأسانيد الطريفة:

ذكر الفاداني في بعض أسانيد طرائف، ولعل المراد بها هنا ما يثير الإعجاب في الأسانيد وأنه لم يحدث شيء من ذلك إلا نادرا، وعن رجال مخصوصين، مثل الرواية عن المعمرين، أو الرواية عن عدد من كبار المسندين. وسوف نرى ذلك في الأسانيد الآتية (1107):

1- عمر بن حمدان المحرسي، والقاضي السيد زكي بن أحمد البرزنجي؛ كلاهما عن والد الثاني أحمد بن إسماعيل البرزنجي، عن أبيه إسماعيل بن زين العابدين البرزنجي، عن صالح بن محمد الفلاني، عن محمد سعيد سفر المدني، عن محمد أبي الطاهر الكوراني، عن مسندي الحجاز الخمسة (1108):

أبيه المنلا إبراهيم بن حسن الكوراني المدني، وأحمد بن محمد النخلي، وعبد الله بن سالم البصري، وحسن بن علي العجيمي، ومحمد بن سليمان الرَّداني (1109) بما في أثباتهم.

ووجه الطُّرفة هنا: هو تمكن الراوي - أي الشيخ الفاداني - من الرواية عن مسندي الحجاز الخمسة، وهم الكوراني، والنخلي، والبصري، والعجيمي، والرَّداني. ولم يحصل على ذلك إلا الشيخ الفاداني وأمثاله. بالاضافة إلى شيوخه الآخرين في هذا الإسناد.

2- عمر بن حمدان المحرسي، وعلي بن فالح الظاهري المدني؛ كلاهما عن والد الثاني فالح بن محمد الظاهري، عن الأستاذ السيد محمد بن علي السنوسي الخطابي المكي، عن عبد الحفيظ بن درويش العجيمي مفتي مكة وقاضيها، وأبي حفص عمر بن عبد الكريم العطار المكي؛ كلاهما عن محمد طاهر سنبل، عن خاله محمد عارف جمال الفُتني المكي، عن مسندي الحجاز الأربعة:

(1106) هو محمد بن سالم الحفني الشافعي، أحد شيوخ الأزهر تولى مشيخته (1171-1181هـ/1757-1767م). تقدمت ترجمته.

(1107) ورقات في مجموعة المسلسلات والأوائل والأسانيد العالية للشيخ محمد ياسين الفاداني: ص (27-29).

(1108) سبقت ترجمتهم.

(1109) هو الإمام المحدث المسند الرحال، أبو عبد الله محمد بن سليمان بن الفاسي بن طاهر الرَّداني ثم المكي دفين دمشق. ولد سنة 1037 بتارودانت، ومات بدمشق سنة 1094. جال في المغرب الأقصى والأوسط ودخل مصر والشام والأستانة والحجاز واستوطنه ورأس فيه. من مؤلفاته: الجمع بين الكتب الستة وغيرها المسمى (جمع الفوائد لجامع الأصول ومجمع الزوائد) اشتمل على أحاديث صحيحة البخاري ومسلم وبقية الستة والموطأ ومسند أبي داود والدارمي وأحمد والموصلي، والبخاري ومعجم الطبراني الثلاثة وغيرها. له ترجمة في فهرس الفهارس: (425/1).

عبد الله بن سالم البصري، وأحمد بن محمد النخلي، وحسن بن علي العجيمي، والملا إبراهيم بن حسن الكوراني.

3- القاضي محمد المرزوقي أبو حسين المكي، عن محمد صالح كمال مفتي الحنفية بمكة، وأخيه علي كمال ؛ كلاهما عن أبيهما صديق كمال، عن المفتي عبد الله بن عبد الرحمن سراج، عن عبد الملك بن عبد المنعم القلعي، وهو عاليا عن جده القاضي تاج الدين بن عبد المحسن القلعي، والمفتي عبد القادر بن أبي بكر الصديقي ؛ كلاهما عن مسندي الحجاز السبعة :

حسن بن علي العجيمي، وعبد الله بن سالم البصري، وأحمد بن محمد النخلي، وإبراهيم بن حسن الكوراني، ومحمد بن سليمان الرداني، والثعالبي (1110) ، وقريش بنت عبد القادر الطبرية (1111) ؛ بما في أثباتهم.

4- المعمران : الكياهي معصوم بن أحمد بن عبد الكريم اللأسمي، والكياهي بيضاوي ابن عبد العزيز اللأسمي، والكياهي باقر بن نور الجوكجاوي ؛ ثلاثتهم عن الإمام المسند محفوظ بن عبد الله الترمسي، عن أبيه الشيخ عبد الله بن عبد المنان الترمسي، عن أبيه، عن السيد محمد شطا المكي، عن عبد الله الشرقاوي بما في ثبته (1112).

وزاد الكياهي معصوم : عن المعمر ولي الله الكياهي خليل بن عبد اللطيف البنكلاني، عن المعمر نووي بن عمر البننتي.

وأما وجه الطرفة هنا فإن الشيخ ياسين روى عن الشيوخ المذكورين وهم كانوا من كبار المُحدِّثين، سواء كانوا من الإندونيسيين أو الحجازيين.

5- المعمران علي بن علي الحبشي المدني (1113)، والكياهي معصوم اللأسمي ؛ والكياهي عبد المحيط بن يعقوب السيدارجاوي ؛ ثلاثتهم عن الكياهي عمر بن صالح السماراني، عن أبيه صالح بن عمر السماراني، عن المعمر عبد الصمد بن عبد الرحمن الفلمباني، عن المعمر عاقب بن حسن الدين الفلمباني، عن أبيه حسن الدين بن جعفر الفلمباني، وأخيه صالح بن حسن الدين الفلمباني، كلاهما عن عيد بن علي النمريسي نزلي مكة.

6- علي بن عبد الله البنجري، وحسن بن عبد الشكور السرياوي، وكلاهما مسلسلا بالإندونيسيين عن زين الدين الصومباوي، عن المعمر نووي بن عمر البننتي، عن محمود بن كنان الفلمباني، وأرشد بن عبد الصمد البنجري ؛ كلاهما عن المعمر عبد الصمد بن عبد الرحمن الآشي الفلمباني، عن المعمر عاقب بن حسن الدين الفلمباني

(1110) هو عيسى بن محمد بن أحمد الثعالبي، مسند الحجاز والمغرب، الجزائري أصلا، المكي هجرة ومدفنا. ماب بها سنة 1082هـ. انظر فهرس الفهارس : (806/2).

(1111) هي بنت الإمام عبد القادر بن محمد بن يحيى بن مكرم الطبري المكية، المسندة العالمية الفاهمة الصالحة ذات الشيم المرضية. جعلها الشيخ فالج الظاهري من بين مسانيد الحجاز السبعة الذين هم عنده السبب في كون الحديث في القرون الثلاثة الأخيرة قد قويت شوكته، وعلت في الخافقين رتبته. تروي عن أبيها، والحافظ البابلي، والرمللي، وعبد الواحد الحصري، شيخ والدها. انظر السابق : (941/2).

(1112) عبد الله بن حجازي الشرقاوي، أحد شيوخ الأزهر. ولد سنة 1150هـ. وتوفي سنة 1226هـ. وأما ثبته فهو (الجامع الحاوي في مرويات الشرقاوي)، سيأتي الكلام عنه في الأثبات.

(1113) محدث وفقه مدني، من شيوخ الفاداني، سبقت ترجمته.

نزىل المدينة المنورة، عن عمه طيب بن جعفر الفلمباني، عن أبيه جعفر بن محمد بن بدر الدين الفلمباني، عن المسند الشمس محمد بن علاء الدين البابلي بما في ثبته.

وأما وجه الطرفة هنا أن الرواة كلهم إندونيسيون إلى أن وصل إلى الشيخ جعفر بن محمد وهو أول محدث إندونيسي في الحجاز والذي روى عن البابلي.

وجهة نظر أخرى حول اتصال السند :

ومن خلال هذا العرض تبين لنا مدى جهود المحدثين الإندونيسيين في الحفاظ على اتصال السند وتمسكهم بالطرق المعروفة في التحصيل والرواية عند المحدثين الأوائل، خاصة الطرق المعتمدة منها. ولكن هناك موقفاً آخر لبعض المحدثين الإندونيسيين من المحافظة على السند بعد أن تم تدوين السنة، حيث يرون عدم الحاجة إلى هذه الطريقة، بل يكتفون باقتناء كتب السنة المشهورة في هذا العصر، وممن يرى ذلك الدكتور محمد حسبي الصديقي إذ يقول :

(كان المسلمون في العصر الأول يتلقون الحديث من أفواه شيوخهم، وقل أن توجد عندهم الأحاديث مكتوبة. وبعد أن دونت الأحاديث وانتشرت أصبح اعتماد الأمة - بما فيهم العلماء - على تلك الكتب أكثر من اعتمادهم على الشيوخ) (1114).

ثم نقل قولاً لابن الصلاح (643 هـ) قائلاً : (واعلم أن الرواية بالأسانيد المتصلة لم تعد مطلوبة في هذا العصر). فعلق عليه بقوله : (ويستفاد من ذلك أننا لسنا في حاجة إلى السند المتصل إلى أصحاب كتب السنة) (1115).

وهنا يستوقفنا قول ابن الصلاح الذي نقله مؤلف الكتاب، وتتساءل عن صحة نقله لهذا القول. ولعل المؤلف نقل هذه العبارة من كتاب (قواعد التحديث) للشيخ جمال الدين القاسمي أثناء حديثه عن الإسناد، فأخطأ في النقل، وبالتالي أخطأ في الفهم. فإن عبارة ابن الصلاح كما نقلها القاسمي كالاتي :

(واعلم أن الرواية بالأسانيد المتصلة ليس المقصود منها في عصرنا - وكثير من الأعصار قبله - إثبات ما يروى، إذ لا يخلو إسناد منها عن شيخ لا يدري ما يرويه.. وإنما المقصود بها بقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة) (1116).

ونحن نعتقد أن الذي يقرأ هذه العبارة بتأن لا يستشف منها أن ابن الصلاح ينفي أهمية اتصال السند مطلقاً، وإنما ينفي أن التلقي بالأسانيد المتصلة يستهدف إثبات صحة الأحاديث التي تلقاها الطالب عن شيخه، ويثبت أهميتها لأجل الحفاظ على سلسلة الإسناد التي هي من خصوصيات هذه الأمة. والله أعلم.

ثم واصل الدكتور الصديقي حديثه قائلاً : (على أننا يجب علينا أن نراعي أموراً ثلاثة :

1- التأكد من صحة نسبة الكتاب إلى صاحبه، حتى إذا قيل إن هذا كتابُ صحيح البخاري مثلاً، فيجب أن نتأكد من أن هذا الكتاب هو الجامع الصحيح بعينه.

2- البحث في سند أحاديث الكتاب الذي يدرسه الباحث.

(1114) المدخل إلى علم الحديث : الدكتور محمد حسبي الصديقي : ص 228 (بالإندونيسية).

(1115) السابق : ص 228. لم نعثر على نص ابن الصلاح في مظان مقدمته.

(1116) قواعد التحديث : ص 216 تحت عنوان : (ثمرة رواية الكتب بالأسانيد في الأعصار المتأخرة).

3- التحقق من سلامة الحديث من الأخطاء الكتابية والمطبعية، ومن النقص والزيادة. والسبيل إلى ذلك هو مقارنة النسخة التي أمام الباحث مع النسخ الأخرى (1117).

وأما الفصل التالي فسوف نتكلم فيه عن جانب آخر من عادات المحدثين في الحفاظ على تسلسل الأسانيد ألا وهو تدوين أسماء الشيوخ المسمى بالأثبات.

—

الفصل الثالث : اهتمام المحدثين الإندونيسيين بالأثبات

تمهيد :

لقد كان لعلم الحديث أبعد الأثر في المنهجية العلمية عند المسلمين عبر مختلف القرون، وكان من أهم أصول هذه المنهجية وقواعدها نقد مصادر المعرفة وتتبع طرائق الأخذ لضمان سلامة وسائل الرواية، وهو ما دفع بالمحدثين إلى ضبط أسانيدهم والتحقق من صدق وصحة طرقهم فيها.

وبعد أن وضعت أمهات كتب الحديث واستبان الناس أنواعه، ووضعت كتب أصول هذا العلم وقواعده، فاتضحت للناس منهجيته، تواصل من المحدثين الاعتناء بطرق الأخذ والرواية ووضعت قواعد الإجازة التي تسمح للمحدث بالإبلاغ والتعليم وتقوم حجة على أهليته في هذا المجال.

وعندما تتعدد الإجازات التي يحصل عليها العالم في رواية الحديث وكتبه، يلجأ إلى ترتيبها وجمعها في جزء يعرض فيه مجموعة شيوخه وإجازاتهم التي نالها منهم وجملة الكتب التي رواها عنهم.

وإذا كانت العادة قد جرت عند المتقنين في عصورنا الحاضرة أن يقدموا عناوينهم الجامعية وشهاداتهم العلمية لتقوم حجة ودليلاً على المستوى الثقافي الذي بلغوه والزاد العلمي الذي يحملونه، فإنه لم يكن للقدماء مثل هذه الأنظمة، لذلك كانت إقامة الدليل على مستوياتهم الثقافية تتمثل في ما يقدمونه من إجازات تثبت ما تحصلوا عليه من زاد علمي وما أخذوه عن الشيوخ الكبار المشهورين، ولذلك ظهرت عندهم كتب تدل على ما جمعوها، سميت بالأثبات.

تعريف الأثبات :

لم يكن مصطلح الثبوت معروفاً عند المحدثين الأوائل، فكانوا يطلقون لفظة (المشيخة) على الجزء الذي يجمع فيه المحدث أسماء شيوخه ومروياته عنهم، ثم صاروا يطلقون عليه بعد ذلك (المعجم) لما صاروا يفرّدون أسماء الشيوخ ويرتبونهم على حروف المعجم، فكثرت استعمال وإطلاق المعجم مع المشيخات. وأهل الأندلس يستعملون ويطلقون لفظة (البرامج). أما في القرون الأخيرة فأهل المشرق يستعملون إلى الآن الثبوت، وأهل المغرب يسمونه إلى الآن الفهرسة (1118).

فالأثبات جمع ثبت كأنه مأخوذ من الثبوت وهو الحجة، فهذا الكتاب كالحجة له لأن فيه ذكر مشايخه وأسانيده من طريقهم (1119). وذكر العلامة عبد الحي الكتاني أن أول من تكلم على الثبوت من الحفاظ هو الحافظ السخاوي (902 هـ) لدى كلامه عن ألفاظ التعديل حيث بيّن الفرق بين لفظ (الثبوت) و(الثبت)، فالثبوت - بسكون الموحدة - لفظ من ألفاظ التعديل، بينما كان الثبوت - بفتح الباء - ما يثبت فيه المحدث مسموعه مع أسماء المشاركين له فيه (1120).

(1118) فهرس الفهارس والأثبات لعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني : (67/1).

(1119) تعليق الشيخ محمد ياسين الفاداني على كتاب (كفاية المستفيد لما علا من الأسانيد) وهو ثبت الشيخ محمد محفوظ بن عبد الله الترمسي الإندونيسي، دار البشائر الإسلامية، بيروت : ص 6.

(1120) فهرس الفهارس : (68/1) ؛ وأنظر فتح المغيبي شرح ألفية الحديث : (363/1).

أقول : لعل الذي يقصده الشيخ الكتاني هو مصطلح الثبت نفسه، فوجد أن أول من ذكر هذا المصطلح الإمام السخاوي، وليس المراد منه أن الأثبات نفسها غير موجودة قبل السخاوي، بل إن كثيرا من المحدثين الأوائل دونوا أسماء شيوخهم في مؤلف خاص، كما سنعرض له قريبا، إن شاء الله.

أما **الفهرس** فقد قال السيوطي في شرحه لتقريب النووي أثناء كلامه عن الإجازة عند مثل قول الراوي : (أجزتك البخاري أو ما اشتملت عليه فهرستي) أي : جملة عدد مروياتي، وهي لفظة فارسية معربة (1121).

وورد في القاموس أن الفهرس بالكسر الكتاب الذي تجمع فيه الكتب (1122) . لكن الذي يتناول معنى هذا اللفظ أكثر وضوحا هو أبو عبد الله الرهوني في طالع (أوضح المسالك) حيث قال : هو في الاصطلاح الكتاب الذي يجمع فيه الشيخ شيوخه وأسانيده وما يتعلق بذلك (1123) .

وأما **المشيخة** وهي جمع شيخ فمعناها الكرايس التي يجمع فيها الطالب شيوخه. وهناك مصطلح آخر لنفس المعنى استعمله أهل الأندلس وهو (البرنامج)، هذه اللفظة من الألفاظ الفارسية التي عربتها العرب، فقال **الهوريني** : يرادف الفهرسة البرنامج، مُعَرَّب، واستعمله ابن خلدون في المقدمة (1124) .

ولا يختلف **المعجم** عن المشيخة، فالمعجم عبارة عن كتاب يترجم فيه الشيخ لشيوخه مرتبين على حروف المعجم، وينكر مارواه عن كل واحد في ترجمته من حرفه. وتوسع المتأخرون فسموا المعجم الكتاب الذي يخصه الشيخ بشيوخه وأقرانه أو من أخذ عنه، أو يفرد أحد المحدثين بشيوخ حافظ أو تلاميذه، كمعجم شيوخ الصديقي لعياض، ومعجم تلاميذه لابن الأبار، سمي بذلك لذكورهم الرواة فيه على ترتيب حروف المعجم تسهيلا للمطالع والمستفيد (1125) .

بذلك نستطيع أن نستنتج من هذا أن تلك المصطلحات وهي **الثبت** و**الفهرس** و**الفهرست** و**الفهرسة** و**المشيخة** و**المعجم** و**البرنامج** كلها بمعنى واحد وهو الكتاب الذي يجمع فيه المحدث أسماء شيوخه ومروياته عنهم، فالاختلاف إنما هو في المصطلح حسب اختيار المناطق المعينة أو طريقة التأليف.

وبالإضافة إلى هذه التسميات يمكن أن نعتبر كتب الرحلات العلمية وخاصة رحلات المغاربة الأندلسيين من ضمن كتب المعاجم والبرامج، إذ كان كثير من الرحالة إلى المشرق لطلب الرواية والعلم يسجلون وصفا لرحلاتهم العلمية في مؤلف خاص يذكرون فيه اتصالاتهم العلمية في كل مصرٍ من الأمصار التي نزلوا فيها، والترجمة للشيوخ الذين التقوا بهم وأخذوا عنهم. بل أحيانا يسجلون وصف المجالس العلمية والأدبية والمناقشات التي حضروها، فتكون رحلاتهم حاوية لشيوخهم، جامعة لمروياتهم، مسجلة للصلات العلمية التي جمعت بينهم وبين معاصريهم في مختلف البلاد الإسلامية التي زاروها. ذلك أن طول رحلة المغاربة والأندلسيين

(1121) تدريب الراوي : (29/2)

(1122) تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد مرتضى الزبيدي تحقيق محمود محمد الطناحي، وزارة الإعلام في الكويت، 1396 : (349/16)

(1123) انظر فهرس الفهارس : (69/1).

(1124) المرجع السابق : (71/1).

(1125) المرجع السابق : (609/2-610).

جعلهم يتتبعون مراحلهم التي سلكوها وينظمون برامجهم حسب هذه المراحل والمدن والمراكز العلمية، ويطلقون عليها اسم (الرحلة) (1126).

وقد ازدهر هذا النوع من التأليف في النصف الثاني من القرن السابع الهجري فكان من أشهر هذه الرحلات وأربعها (1127) :

- رحلة ابن رُشيد الفهري من سنة 683هـ إلى سنة 686هـ وعنوانها : (ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجبة إلى الحرمين مكة وطيبة) وهي تقع في ستة أجزاء فقد أحدها.

- رحلة العبدري الحاحي سنة 688هـ. وقد زار فيها إفريقية ومصر والشام والحرمين وعنوانها : (الرحلة المغربية).

- رحلة أبي القاسم التجيبي سنة 695هـ. وعنوانها (مستفاد الرحلة والاعتراب) تقع في ثلاثة أجزاء ولم يبق منها غير الجزء الثاني (1128).
طرق التأليف في هذا الفن :

لو تتبعنا بعض المؤلفات في هذا الفن، وجدنا المؤلفين فيه يسلكون ثلاث طرائق (1129):

الأولى : أن يترجم المؤلف لشيوخه ذكرا مايتحملون به من صفات خلقية، وخصائص علمية، ثم يتطرق بعد ذلك إلى مكان وزمان الاتصال بهم، وما قرأه عليهم، وما أخذه عنهم وما تحمله من رواية، وما حصلوا منهم من إجازة.

وهذا الصنف يمكن تقسيمه إلى أنواع :

(أ) نوع يذكر فيه المؤلف أسماء شيوخه مبتدئا بأبيه، ومعقبا بذكر غيره، والكتب التي درسها عليهم، أو رواها عنهم. وقد نهج هذا النهج عبد الحق بن أبي بكر غالب بن عطية المحاربي الغرناطي (481-541هـ) في كتابه المسمى ب(فهرس ابن عطية) (1130).

(ب) ونوع يترجم فيه المؤلف لشيوخه مرتبا إياهم ترتيبا هجائيا فيما عدا المحمدين، فإنه يستفتح بذكرهم، حتى إذا انتهى منهم، وممن سار على هذه الطريقة أبو الحسين محمد ابن أحمد بن جُميع الصيداوي (305-402 هـ) في كتابه (معجم الشيوخ). كما سار عليها القاضي أبو الفضل عياض (476-544 هـ) في كتابه (الغنية).

(ج) ونوع يترجم فيه المؤلف لشيوخه، مرتبا إياهم حسب الاختصاصات أي العلوم والفنون التي يتقنونها أو اشتهروا بها. وقد سلك هذا النهج أبو الحسن علي بن محمد الرعيني الإشبيلي (ت 666هـ) في برنامجه

(1126) انظر تعليق د/ محمد حبيب الهيلة على برنامج ابن جابر الوادي آشي، تونس، 1401 : ص 32.

(1127) المرجع السابق.

(1128) المرجع السابق.

(1129) مقدمة المحقق الدكتور عبد الله العمراني لكتاب (الثبت) لأبي جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشي (ت 938 هـ)، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط الأولى، 1403 هـ : ص 62.

(1130) نشرته دار الغرب الإسلامي سنة 1980 بتحقيق الأستاذين محمد أبو الأجنان ومحمد الزاهي.

(1131)، غير أن هذه الطريقة تتطلب من المؤلف أن يذكر الكتاب الواحد أكثر من مرة، إذا كان درسه أو رواه عن أكثر من شيخ.

الطريقة الثانية : ما روعي في ترتيبه الكتب التي قرأها صاحب الثبوت، ثم بعد ذلك الشيوخ. وهنا قد يضطر المؤلف إلى ذكر الشيخ أكثر من مرة، إذا كان درس معه أو روى عنه أكثر من كتاب.

وقد جرت عادة الذين صنفوا حسب هذا النمط، أن يرتبوا العلوم تبعاً لأهميتها الدينية :
 ففي المرتبة الأولى علوم القرآن من تفسير وأحكام وناسخ ومنسوخ وقرارات وتجويد.
 وفي المرتبة الثانية كتب السنة ومصطلح الحديث.
 وفي المرتبة الثالثة علوم السيرة النبوية والأنساب.
 وفي المرتبة الرابعة : علوم الشريعة من فقه وأصول فقه، وأصول الدين.
 وفي المرتبة الخامسة : العلوم اللسانية من لغة ونحو وأدب.

وممن صنفوا على هذه الطريقة أبو بكر بن خير الإشبيلي (ت 575 هـ) في فهرسته.

الطريقة الثالثة : وهي الجمع بين الطريقتين الأولى والثانية حيث يجعلون أثباتهم أو فهارسهم في جزئين، أحدهما خاص بأسماء الشيوخ ومواليدهم ووفياتهم وسيرهم، ومناقبهم، والآخر خاص بما أخذوه عن شيوخهم من كتب، وما تحملوه من علوم، مشيرين إلى ما في أسانيدهم من علو، وما منحوهم من إجازات.

وممن سلك هذه الطريقة، محمد بن جابر الوادي آشي (ت 749 هـ).

وذكر الدكتور عبد العزيز الأهواني أن هناك طريقة أخرى وهي ما كثر فيه استطراد المؤلف بذكر حكايات وأدعية وطرف وأشعار (1132) .

أهمية الأثبات :

ترجع أهمية كتب الأثبات إلى أنها تعد من المصادر التي لا يستغني عنها الدارس للحركة الثقافية والمؤرخ للحياة العلمية في أنحاء مراكز عالمنا الإسلامي. ومما جعلها تكتسي هذه الأهمية أن الذين دونها تحدثوا فيها عن شيوخهم المباشرين أو عن شيوخ شيوخهم وحلّوهم بأوصافهم المناسبة وترجموا لهم، وذكروا ما كان متداولاً لديهم من الكتب في مختلف الفنون وسجلوا أسانيدهم إلى مؤلفي هذه الكتب، ومنهم من كان يضبط تاريخ الأخذ عن كل شيخ ومكانه ويصف أسلوب التدريس وجوّه (1133).

وتتجلى القيمة العلمية لكتب الفهارس فيما احتوته من الكتب التي كانت محور الدرس والأخذ والعطاء، وهي من أجلّ الوثائق لمعرفة حياة الكتب وما طرأ عليها وكيف دخلت مصرًا من الأمصار الإسلامية وعلى يد من دخلت. وهي من أقوى الوثائق لمعرفة حياة الطالب العلمية وعلاقته بشيخه، وكذلك معرفة طريقة التدريس.

وقد يكون لأصحاب الفهارس رحلات علمية يدفعهم إليها الحرص على مقابلة مشاهير الشيوخ المعاصرين والرغبة في نيل الإجازة والحصول على الأسانيد العالية والاستكثار من الشيوخ. وقد كان ابن خلدون

(1131) نشر بتحقيق الاستاذ ابراهيم شيوخ بدمشق سنة 1962م.

(1132) دراسة الدكتور الأهواني التي عنوانها (كتب برامج العلماء في الأندلس) - مجلة معهد المخطوطات العربية - المجلد الأول الجزء الأول ص 91 وما بعدها. نقلًا عن مقدمة المحقق محمد أبو الأجدان في (فهرس ابن عطية).

(1133) مقدمة تحقيق الأستاذ أبو الأجدان على فهرس ابن عطية : ص 27.

يقول : (إن حصول الملكات عن المباشرة والتلقين أشد استحكاما وأقوى رسوخا، فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخها... فالرحلة لا بد منها في طلب العلم لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة الرجال) (1134).

وتدوين الرحلات - في بعض الأحيان - يكتسي صبغة فهرسية، وذلك عندما يُطنب مدون الرحلة في الحديث عن العلماء الذين اتصل بهم في البلدان التي زارها وعن الدروس التي حضرها والشيوخ الذين استجازهم، والكتب التي وصل سنده إلى مؤلفيها وما سمع من أحاديث وما روى من أشعار وغيرها (1135)، ويمكن أن نذكر من هذا القبيل رحلة أبي عبد الله محمد بن رشيد الفهري (1136)، ورحلة خالد بن عيسى البلوي القنتوري الأندلسي (1137) من رجال القرن الثامن، ورحلة أبي الحسن علي الفلصادي الأندلسي (1138).

ويكون الدافع إلى تدوين الفهارس والرحلات الفهرسية - كما يصرّح في كثير من مقدماتها - خدمة العلم والانتساب إلى أهله والانضمام إلى سلاسل الرواة، كما أن كثيرا ما يكون الدافع إلى تدوين الفهرس إجابة الاستدعاء للإجازة من بعض الطلبة، كما فعله أبو عبد الله محمد بن غازي (ت 919هـ) إذ ألف فهرسه (التعلل برسوم الإسناد بعد انتقال أهل المنزل والناد) استجابة لطلب أبي جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشي الوارد عليه من تلمسان (1139). وما فعله عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني من كتابة (فهرس الفهارس والأثبات) في مجلدين استجابة لطلب العلامة محمد حبيب الله ابن الشيخ سيدي عبد الله بن مايبا الجكني الشنقيطي المكي الذي كاتبه من مكة المكرمة سنة 1342هـ. وما فعله المُسنِدُ الإندونيسي الشيخ محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني الذي ألف عددا من الأثبات استجابة لطلب الشيوخ والطلبة في عصره من حماة الأسانيد. وأكبرها كتاب (بغية المرید من علوم الأسانيد) وهو ثبته الكبير في أربع مجلدات. اهتمام المحدثين بالأثبات :

وقد اهتم المحدثون بتسجيل شيوخهم ومروياتهم عنهم في مؤلف خاص بقدر ما اهتموا بكتب الأحاديث نفسها مثل الجوامع والسنن والمصنفات والمستدركات والمستخرجات والمسانيد والأطراف والمعاجم والمجامع ومصنفات الزوائد والعلل وغيرها من كتب الحديث.

ففي القرن الرابع نجد أبا الحسين محمد بن أحمد بن جُمَيع الصيداوي (305-402 هـ) ألف كتابه (معجم الشيوخ) يضم أسماء شيوخه فقط الذين أخذ عن كل واحد منهم حديثا واحدا أو حكاية مستحسنة، وقد رتبها على حروف المعجم، وابتدأها بمن اسمه محمد تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتبعه بباب الألف

(1134) مقدمة ابن خلدون، طبعة دار الجيل، بيروت : ص 598. (الفصل الثالث والثلاثون).

(1135) مقدمة تحقيق أبو الأجدان : ص 27.

(1136) عنوان هذه الرحلة (ملء العيبة فيما جمع بطول الغيبة في الوجهتين الكريمتين إلى مكة وطيبة) بتحقيق الدكتور محمد الحبيب بلخوجة مفتي الجمهورية التونسية.

(1137) عنوان رحلته (تاج المرفق في تحلية علماء المشرق). وقد نشرها بالمغرب صندوق إحياء التراث الإسلامي.

(1138) نشرتها الشركة التونسية للتوزيع بتونس ضمن سلسلة (فهارس من تراثنا) سنة 1978.

(1139) مقدمة المحقق على فهرس ابن عطية : الإمام القاضي أبي محمد عبد الحق بن عطية المحاربي الأندلسي (481-541 هـ)، تحقيق محمد أبو الأجدان ومحمد الزاهي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1400 : ص 28.

(1140) . وكان المعجم بين الكتب التي تدرّس للطلبة، وقد اختص المحدّث الحافظ عمر بن عبد المنعم بن القواس (ت 698 هـ) بعقد مجلس علم لقرّاءة المعجم على الطلبة، فحضر عليه جمع غفير، فمنهم من سمع المعجم بكامله، ومنهم من سمع جزءا أو قطعة منه. واستفاد من المعجم أبو الفتح محمد بن محمد المعروف بابن سيد الناس (ت 734 هـ)، فأخذ منه وضمنه كتابه (عيون الأثر) وقال إنه قرأ المعجم على ابن القواس بعربيل بظاهر دمشق بغوّطتها (1141).

وقد بلغ عدد شيوخ المعجم الذين ذكرهم ابن جميع وسمع منهم (387) شيخا، وقد سمع منهم الحديث، والرقائق، والحكايات، والشعر.

وبعد كُتب القاضي عياض (476-544 هـ) فهرست شيوخه وسماه (الغنيّة) (1142)، وقد بلغ عددهم المذكورين فيه ثمانية وتسعين شخصا وضمن فيه كل الكتب التي رواها عن كل شيخ من شيوخه، حتى يمكن اعتبار (الغنية) وثيقة مهمة تبين لنا طرق الاتصال الثقافي والفكري بين المشرق والمغرب. ولعل أول ما يلاحظه القارئ هو العدد الضخم من الكتب التي رواها وسمعها، إضافة إلى الكثير من الأخبار والروايات كما قُيِّص له أن يتحمل عن عدد من المشايخ المشرقيين، إما سماعا أو إجازة.

كما ضمن فيه جملة من فهارس الشيوخ حدّثه بها بعض شيوخه وهي ثلاثة وثلاثون فهرسة، منها :

فهرسة أبي عمر بن عبد البر وتصانيفه، وفهرسة الدلائلي وتصانيفه، وفهرسة الباجي وتصانيفه، وفهرسة ابن سعدون وتآليفه، وفهرسة تصانيف الخطيب ورواياته، وفهرسة عبد الحق الصقلي وتصانيفه، وفهرسة أبي عمران الفاسي ورواياته، وفهرسة أبي عبد الله محمد بن غلبون الخولاني، وفهرسة شيخة القاضي أبي علي بن سكرة، وفهرسة مكّي (أبي محمد مكّي بن أبي طالب)، وفهرسة ابن الوليد (أبي محمد عبد الله بن الوليد)، وفهرسة السلفي (1143) (أبي طاهر أحمد بن محمد)، وغيرها (1144).

ومن هذه الفهارس القديمة أيضا الفهرس الذي ألفه الإمام المجاهد القاضي أبو محمد عبد الحق بن أبي بكر غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي الغرناطي (1145) (481-541 هـ) المسمى بـ(فهرس ابن

(1140) معجم الشيوخ : أبو الحسين محمد بن أحمد بن جميع الصيداوي (305-402)، تحقيق : د. عمر عبد السلام تدمري، مؤسسة الرسالة ودار الإيمان، بيروت، ط الأولى، 1405 هـ : ص 56.

(1141) عيون الأثر في فنون المغازي والشمال والسير : ابن سيد الناس : محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن سيد الناس (671-734 هـ)، دار الافاق الجديدة، بيروت، ط الثالثة 1402 : (2/430).

(1142) الغنية فهرست شيوخ القاضي عياض (476-544 هـ)، تحقيق : ماهر زهير جرار، طبع دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط الأولى، 1402 هـ.

(1143) للسلفي ثلاثة معاجم : معجم لمشيخته بأصبهان في مجلد يكون أزيد من ستمائة شيخ، وله معجم لمشيخة بغداد وهو كبير في أجزاء 35، ومعجم لباقي البلاد سماه (معجم السفر)، طبعته المكتبة التجارية لمصطفى أحمد الباز بمكة، تحقيق عبد الله عمر البارودي. قال الذهبي في تذكرة الحفاظ عن المنذري : كان السلفي مغرما بجمع الكتب وما حصل له من المال يخرجها في ثمنها، كان عنده خزائن كتب لا يتفرغ للنظر فيها). انظر فهرس الفهارس : (2/997) ؛ تذكرة الحفاظ : (4/1298).

(1144) الغنية : ص 228-230.

(1145) هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي، الفقيه العالم بالتفسير والأحكام والحديث، أحد القضاة المشهورين بالبلاد الأندلسية. ولد سنة 481 وينتمي إلى بيت فضل وعلم. وكان أبوه حريصا على طلب الإجازة له من الكثير من العلماء، كما كان هو نفسه حريصا على طلب الإجازة فكتب إلى عبد الرحمن بن قاسم الشعبي وغيره

عطية). وقد ذكر فيه أسماء شيوخه الذين اتصل بهم وأخذ عنهم والذين أجازوه. ويبدو أنه لم يراع فيه أي ترتيب، وكان عدد الشيوخ الذين ترجم لهم ابن عطية في هذه الفهرسة ثلاثين شيخا، وفي مقدمتهم والده أبو بكر غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن عطية، ثم أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد الغساني، فأبو عبد الله محمد بن فرج القرطبي ويعرف بابن الطلاع، وآخرهم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصبلي. وقد بلغت الكتب المروية المذكورة في الفهرسة حوالي تسعين كتابا. هذا علاوة عن كلمة (توليف) والتي تعني مجموعة من الكتب التي رواها عن شيوخه (1146).

وطريقة ابن عطية في الترجمة أن يعطي عنهم صورة واضحة لحياتهم العلمية كاتصالهم بالشيوخ وطلبهم للإجازة والكتب التي درسوها أو بعض الوقائع التي وقعت لهم مع بعض العلماء، وقد يتطرق أحيانا إلى حياتهم الشخصية والاجتماعية ويصفهم بما استحقوه من الأوصاف، ويتعرض أيضا لذكر ولادتهم ووفاتهم، ولا يفوته ذكر ما احتلوه من المناصب كخطبة القضاء، ثم يبدأ في سرد الكتب التي رواها عنهم سماعا أو قراءة أو مناولة أو إجازة.

قال محققه الأستاذ محمد أبو الأجدان : (إننا نستشف منها المعلومات الوافية عن الحياة العلمية بمدن الأندلس وما بلغته من شأو عظيم. كما احتوت أيضا على أسماء الكثير من المحدثين والفقهاء بالأندلس في القرن السادس الهجري ونتاجهم الفكري الجليل ومدى اهتمامهم برواية العلوم) (1147).

وفي القرن السادس أيضا نجد مثلا أبا بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي الأشبيلي (1148) (502-575 هـ) كتب ثبته بعنوان (فهرسة) (1149) ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب العلم وأنواع المعارف. سجل فيه المؤلف - ما قرأ أو سمع قراءة أو أجزه له - ما ينوف على ألفين وخمسة وأربعين كتابا. فلا عجب أن يقول عنه ابن الأبار إنه فاق الجميع في قراءة الشعر وشرح السير.

فبعثوا له بها. وقد كان من المجاهدين. فقد نهض إلى غزوة طليبة سنة 503. وكان يكثر الغزوات في جيوش الملثمين حتى كتب إليه أبوه غالب أبياتا يتشوقه فيها. توفي سنة 542 حسب قول ابن بشكوال والسيوطي ومحمد مخلوف. وترك كتابين ؛ هما الفهرسة وتفسير (المحرر الوجيز) وقد طبع سنة 1398هـ/1977م على نفقة الشيخ خليفة بن حمد أمير دولة قطر في ثماني مجلد. وكان هذا التفسير من أهم مصادر كثير من المفسرين الذين جاؤوا بعده فاعتمده. انظر ترجمته بغية الملتبس في تاريخ رجال أهل الأندلس : أحمد بن يحيى بن أحمد الطيبي : 376 ؛ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب : ابن فرحون المالكي (ت 799) تحقيق د/ محمد الأحمد أبو النور، دار التراث، القاهرة : (57/2) ؛ طبقات المفسرين للسيوطي (849-911). تحقيق علي محمد عمر، مكتبة وهبة، ط الأولى 1396هـ : ص 60 ؛ طبقات المفسرين للحافظ محمد بن علي بن أحمد الداودي (945)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، 1403 : 265/1. (1146) مقدمة محمد أبو الأجدان على كتاب فهرس ابن عطية : ص 30. (1147) السابق : ص 30.

(1148) ولد في مدينة اشبيلية. وبدأ طلب العلم منذ عام 518 هـ أو 520 هـ في اشبيلية. ومن المرجح أنه لم يغادر مدينة مولده قبل عام 527 هـ. وكان يقيم زمنا طويلا في مدينة قرطبة عام 529 هـ، وفي مدينتي ألمرية وطريف عام 540 هـ، وبعد رجوعه الى اشبيلية عام 535 هـ، عاد من جديد الى الأخذ عن أستاذه أبي الحسن شريح، ثم استمع عامي 563 و 564 هـ في مدينة (مورون) الى المعلم أبي إسحاق بن إبراهيم بن خلف. ولقد قضى معظم حياته في طلب العلم فتتلمذ لأساتذة عديدين سجلها في فهرسته. انظر ترجمة حياة المؤلف للمحقق في مقدمة (فهرسة) : ص 30. (1149) فهرسة : أبو بكر محمد بن خير بن خليفة الأموي الأشبيلي، تحقيق : الشيخ فريشكه قداره زبيدي، مطبعة قوش بسرقسطة، أسبانيا، ط الثانية، 1382 هـ - 1963 م، نشر مكتبة الخانجي، القاهرة.

تكلم المؤلف في المقدمة عن فضل العلم وفائدته وعن الوسائل التي يتم بها نقل العلم ، وهو يشير إلى الكتب التي سمعها عن شيوخه ويقدم سلسلة النقلة بالتواتر إلى زمانه. فيمكننا أن نعرف من خلاله متى ومن نقل إلى الأندلس المؤلفات المكتوبة في المشرق.

ثم شرع في ذكر ما رواه عن شيوخه من الدواوين المؤلفة في علوم القرآن ، ثم الموآت وما يتصل بها، ثم المصنفات المتضمنة للسنن أيضا مع فقه الصحابة والتابعين، ثم سائر كتب الحديث من منشور وغير ذلك ، وكتب شرح غريب الحديث، وكتب علل الحديث والتواريخ ومعرفة الرجال ، وكتب الفقه على مذهب الإمام مالك ابن أنس ، ثم ذكر ما رواه من الفهارس الجامعة لروايات الشيوخ وتواليهم.

من هذه الفهارس التي رواها ابن خير ما يلي (1150) :

قال المؤلف : (فهرسة الشيخ الفقيه أبي علي حسين بن محمد بن أحمد الغساني ثم الجباني -رحمه الله- ؛ حدثني بها الشيخ المحدث أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن محمد طاهر القيسي -رحمه الله- ؛ قراءة مني عليه عن مؤلفها أبي علي قراءة منه عليه. ومنها فهرسة الشيخ الفقيه الرواية أبي محمد عبد الله بن محمد بن علي اللخمي الباجي -رضي الله عنه- ؛ حدثني بها الشيخ الفقيه القاضي أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز اللخمي الباجي ، سماعا عليه عن أبيه أبي الأصبح وعميه أبي عمر أحمد وأبي عبد الله محمد وابن عمه صاحب الصلاة أبي محمد عبد الله بن محمد بن علي جامعها.

ومنها فهرسة الفقيه أبي عمر أحمد بن الفقيه الرواية أبي محمد عبد الله بن محمد بن علي الباجي وابنه الفقيه أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي رحمهما الله.

ومنها فهرسة الفقيه المقرئ أبي عبد الله محمد بن شريح بن أحمد الرعيني، وفهرسة الشيخ الفقيه المشاور أبي الحسن يونس بن محمد بن مغيث، وفهرسة الشيخ الوزير أبي عبد الله جعفر بن محمد بن مكى بن أبي طالب القيسي، وفهرسة الشيخ القاضي أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي ، حدثني بها سماعا مني عليه، وفهرسة الشيخ الأديب أبي عبد الله محمد بن سليمان بن أحمد النفزي، وفهرسة الشيخ أبي محمد غانم ابن وليد بن عمر المخزومي، وفهرسة الشيخ الفقيه أبي عبد الله محمد بن عتاب بن محسن. وفهرسة الشيخ الفقيه أبي الوليد أحمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن طريف، وفهرسة الشيخ الرواية أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخولاني ، وتسمى كتاب (الإستدكار في الروايات ، وتسمية الشيوخ الرواة لها والإجازات) في أربعة أجزاء، وفهرسة الشيخ أبي ذر عبد بن أحمد الهروي ، وما رواه عن شيوخه، وفهرسة الشيخ الفقيه الحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن وارث التجيبي المالكي الباجي، وفهارس غيرهم بلغت خمسة وسبعين كتابا في الفهرسة (1151) .

كما صنف ابن الأبار (1152) (595-658 هـ) كتابه (المعجم) الذي سجل فيه شيوخ أستاذه أبي علي الصدفي (حسين بن محمد بن فيره بن حيون المعروف بابن سكره الصدفي)، ويقال : إن ابن الأبار حين

(1150) انظر المصدر السابق : ص 425-438.

(1151) نفسه.

(1152) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن القضاعي، ويعرف بابن الأبار : مؤرخ ومحدث وأديب وشاعر عربي. ولد في بلنسية بالأندلس في ربيع الثاني عام 595 هـ. وتوفي عام 658 هـ. ترك

رأى أن القاضي عياض ألف كتابا في شيوخ أستاذه أبي علي الصدفي ، فأراد ابن الأبار أن يكمل العمل بتأليف كتاب في أصحاب أبي علي، ويقصد بهم تلاميذه ومعاصريه، ومن تبادل معهم العلم (1153). ويعد (المعجم) سجلا حافلا بأسماء الرجال وتواريخ ميلادهم ووفياتهم وشيوخهم وتلاميذهم.

وهناك أيضا من يستعمل لفظ (البرنامج) في هذا الفن، وهو الذي اشتهر عند أهل أندلس. وعلى سبيل المثال نرى (برنامج الوادي آشي) لمحمد بن جابر الوادي آشي (1154) الأصل التونسي مولدا وقرارا (673-749هـ).

يتكون هذا البرنامج من جزأين : الجزء الأول يحتوي على ذكر الشيوخ، وعددهم 279 شيخا. ومن الملاحظ أن المؤلف قسم الجزء الأول هذا إلى قسمين : أولهما : فيه تراجم الشيوخ الذين لقيهم وأخذ عنهم مباشرة. والثاني : ذكر فيه الشيوخ الذين أجازوه سواء لقيهم أو لم يلقيهم. وأورد في القسم الأول سبعين ترجمة لشيوخ توطدت صلاته العلمية بهم، فذكرهم غير مرتبين على حروف المعجم وإنما رتبهم بحسب كثرة الأخذ عنهم وبحسب البلاد التي ينتسبون إليها، ذاكرًا التونسيين والمغاربة ثم المصريين ثم المكيين والمدنيين ثم الشاميين وأهل بيت المقدس. ويبتدئ بترجمة شيخه قاضي الجماعة بتونس أبي العباس أحمد بن محمد بن الحسن بن الغماز.

وقد التزم في هذا القسم - كما لا حظ الدكتور محمد الحبيب الهيله (1155) - من التراجم طريقة موحدة سار عليها في كل ترجمة منها. فهو يذكر أولا الأوصاف والتحلّيات الخاصة بالمرتمج له، ثم يذكر لقبه

بعض المؤلفات منها : تكملة الصلة (لابن بشكوال) ، والحلة السيرة في أخبار المغرب من المائة الأولى للهجرة الى المائة السابعة ، وإعتاب الكتاب ، وتحفة القادم (إيمان البرق). انظر ترجمة حياته في أول كتابه (المعجم). (1153) المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي : محمد بن عبد الله بن ابي بكر القضاعي (595-658هـ)، نشر دار الكتاب العربي ، القاهرة ، 1387هـ : ص (ل).

(1154) هو محمد بن جابر بن محمد بن القاسم بن أحمد بن إبراهيم بن حسان الوادي آشي القيسي، أبو عبد الله، أندلسي الأصل. ينسب الى مدينة وادي آش الأندلسية التي مازالت تحمل الى اليوم هذا الاسم Guadix. وأعتقد أن تسمية إحدى المناطق الإندونيسية والتي وقعت في شمال جزيرة سومطرة وهي Aceh كان لفظا مشتقا من آشي الأندلسية. وهذا ليس مستبعدا لأن هذه البلاد كانت تحكمها الدولة الإسلامية من أقصى الشمال الى أقصى الغرب. كما أن هناك منطقة في جاوا الوسطى تحمل اسم (القدس) Kudus ومازالت موجودة حتى الآن.

أما صاحب البرنامج فقد ولد بتونس. ثم أخذ عن والده وعن الشيخ أبي القاسم أبي الفضل اللبيدي. وتنقل بعد ذلك بين مختلف حلقات شيوخ تونس وأقطابها. وممن لازمهم منذ شبابه القاضي ابن الغماز البلنسي واللبيدي وأبو محمد بن هارون الكناني. ثم رحل الى المشرق لأداء واجب الحج والاستفادة من معين العلوم في المغرب والأندلس ومصر والشام وجزيرة العرب. ومن شيوخه أبو الحسن الغرافي وابن جماعة الاسكندري وعبد الواحد بن المنير وعبد الكريم الحلبي وابن الصلاح وأثير الدين ابن حيان الأندلسي وإبراهيم الجعبري وابن عساكر الدمشقي وابن الشحنة وأبو بكر ويوسف المزبين وعبد الله الدلاصي والرضي الطبري المكي. ثم عاد الى وطنه تونس ليجلس بها مدرسا. ورحل الى المغرب والأندلس ودخل غرناطة. ثم يعود الى تونس فيعقد فيها مجالسه العلمية. وقد وصفه ابن القاضي : (له عناية شديدة بالأخذ عن الشيوخ والسماع منهم والتقيد عنهم). توفي بتونس سنة 749 من الطاعون. ترك بعض المؤلفات منها : الأربعون البلدانية، وأسانيد كتب المالكية، والانشادات البلدانية، وترجمة القاضي عياض، وتقييد على القصيدة العروضية المسماة المقصد الجليل الى علم الخليل لأبي عمرو بن الحاجب، وزاد المسافر وانس المسامر، ومسلسلات انتخبها من مرويات شيخه عبد الغفار السعدي، وبرنامج شيوخه ومروياته. انظر الديباج المذهب لابن فرحون المالكي: (2/299) ؛ برنامج ابن جابر الوادي آشي، تحقيق الدكتور الشيخ محمد حبيب الهيله، تونس، 1401 هـ، منشورات جامعة أم القرى، مكة المكرمة : ص 5-29.

(1155) برنامج ابن جابر الوادي آشي، المصدر السابق : ص 35.

وكنيته واسمه مع ما أمكنه من أسماء الآباء والأجداد، وقد يصل إلى ذكر عشرة منهم، وينتهي ذلك بذكر نسبة المترجم له إلى بلده.

وينتقل بعدها إلى ذكر سنة ولادته وأحيانا يحدد يوم الولادة وشهرها، ثم يعرض قائمة هامة من الشيوخ الذين أخذ عنهم هذا الشيخ وأجازوه، وبعد ذلك يذكر قراءته عليه، وغالبا ما يبين مقدار الأخذ عنه مثل قوله : أخذت عنه كثيرا، أو لازمته كثيرا، أو أخذت عنه يسيرا. ويذكر أحيانا المكان الذي أخذ به عنه والكتب المسموعة.

وأخيرا يذكر سنة الوفاة مع اليوم والشهر، ومكان الدفن، وغالبا لا يترك ذكر سنة الوفاة إلا بالنسبة للشيوخ الذين امتدت أعمارهم إلى ما بعد سنة 744هـ.

وأما القسم الثاني من الجزء الأول الخاص بذكر الشيوخ الذين أجازوه، فقد أورد فيه 210 ترجمة. وجعل عنوانا له (وممن أجازني من أهل المشرق والمغرب - رحمهم الله تعالى - وكتب خطه بذلك أو كتب عنه في أزمان مختلفة) (1156). وابتدأهم بترجمة أحمد بن ابراهيم بن الزبير الأغرناطي، لكنه ذكرهم غير مرتبين على حروف المعجم ترتيبا غير منتظم ولا متكامل. فمن الهمزة ينتقل إلى حرف الميم ثم إلى العين. ويفرد أعلام النساء وعددهن 12 بباب خاص في آخر هذا الجزء وبدون ترتيب هجائي.

وقد نص الوادي آشي في خطبة كتابه على هذا التقسيم فقال : (وجعلته في جزأين كما أمل، في أحدهما أسماء الشيوخ، وأنسابهم، وكناهم، وما أمكن من ذكر مواليدهم ووفياتهم وأناشيدهم، وفي الآخر ذكر المأخوذ عنهم مضافا لهم ما فيه علو سند لكن بالإجازة.. والله سبحانه الهادي للرشد..) (1157).

والسبب في تأليفه هذا الكتاب على ما يبدو، هو الاستجابة لرغبة من طلب منه ذلك من المعتمدين بالرواية، حيث قال : (فإن أرباب الرواية ذا الشغف بها والعناية، أحب أن أقيده له أسماء من لقيته من شيوخي الجلّة، زمن مقامي بتونس وفي زمن الرحلة، وأسّمِي له ما أخذته عنهم كائنا ما كان، على حسب الوسع والإمكان، ومن أجازني ممن لقيته وأخذت عنه، أو ممن لم آخذ عنه سواه، أو كتب لي بها من المشرق والمغرب، وأفصح له عن جملة ذلك وأعرب، فأجبت له لما سأل..) (1158).

أما الجزء الثاني الخاص بذكر الكتب التي أخذها عنهم فعنوانه (هذا نكر ما حضرني ذكره، مما شرح في أول التأليف سره). بدأ بالكلام عن طرق روايته للقرآن، ومشايخه الذين روى عنهم، وثناؤه بالموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثي، ثم بالصحيحين، وبقية الصحاح ما عدا ابن ماجه، فقد ذكره ضمن المسانيد، ثم المسانيد، وغيرها من كتب الحديث المختلفة الوضع والترتيب، ثم كتب السيرة، وبعدها بعض شروح الصحاح الستة، وكتب حديثية أخرى، ثم رجع إلى ما له صلة بالسيرة. وعدم الدقة في الترتيب - حسب المواضيع - شائعة في هذا القسم من الكتاب، وذكر أجزاء حديثية، وكتب مصطلح وأنساب وتراجم، وكتب أربعينيات ومسلّسات، وكتب

(1156) السابق : ص 103.

(1157) برنامج الودي آشي : محمد بن جابر الوادي آشي، تحقيق الأستاذ محمد محفوظ، دار الغرب الإسلامي، بيروت،

ط الأولى 1400 : ص 37.

(1158) المكان نفسه.

تصوف مشهورة، وكتب الأدب والنحو واللغة، وكتب أشعار وأراجيز، ودواوين، ومقامات الحريري، وتواليف شيخه بدر الدين بن جماعة، والرضي الجعبري. ثم ختم هذا القسم بذكر المشيخات والبرامج والفهارس. هذا وقد كتب المؤلف برنامجه بأسلوب سهل واضح لم يعتمد فيه الطرق الأدبية وإنما قصد الوضوح والإيجاز.

الفاداني والاتصال بكتب الأثبات والفهارس والمعاجم والمسلسلات والمشيات :
 لم يكن الاتصال بكتب الرواية موضع اهتمام المحذّثين الإندونيسيين فحسب، بل تجاوز الأمر في ذلك
 إلى الاهتمام بالمؤلفات التي دون فيها الشيخ أسماء شيوخهم الذين أخذوا عنهم وأسانيدهم، مثل الأثبات
 والمشيات والفهارس.

ومن عجائب الشيخ الفاداني في هذا العصر - الذي ماتت فيه الهمم وانقرضت الرواية وأدبر أهله عن
 الاشتغال بها وبما يتصل بعلمها - الاهتمام بالأسانيد والاتصال بالشيوخ ورواية الحديث بكافة طرق التحمل،
 واتصاله بكتب الأثبات والفهارس والمعاجم والمسلسلات والمشيات. ومن هذه الكتب ما يرويّه عن مؤلفيها
 مباشرة، خصوصاً إذا كان المؤلف معاصراً له، أو عن طريق تلاميذه.

ومن هذه الأثبات ما يلي (1159) :

- 1- (إتحاف ذوي العرفان) طبع بمكة سنة 1367 هـ للشيخ عمر بن حمدان (1160).
- 2- (تنشيط الفؤاد) للشيخ عبد الله بن محمد غازي المكي (1161).
- 3- (الإسعاد بالإسناد) طبع بمصر سنة 1356 هـ للشيخ محمد عبد الباقي اللكنوي (1162).
- 4- (الإجازات الفاخرة) طبع بالهند، وهو للشيخ عبد القادر بن توفيق شلبي (1163).
- 5- (الدر الفريد الجامع لمتفرقات الأسانيد) (1164) ، طبع بمصر سنة 1357 هـ للشيخ عبد الواسع بن يحيى
 اليميني.

(1159) راجع : إعلام القاصي والداني ببعض ما علا من أسانيد الفاداني للعلامة محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني،
 تخريج : محمود سعيد، دار مرجان للطباعة، مصر، 1981 م : ص (63-82) ؛ ونهج السلامة في إجازة الصفي أحمد
 أحمد سلامة، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط الأولى 1409 : ص (319-322).

(1160) تقدمت ترجمته.

(1161) سبقت ترجمته.

(1162) هو محمد عبد الباقي بن علي بن محمد معين بن ملا محمد مبین اللكنوي الأنصاري الهندي ثم المدني. روى
 عامة عن الشيوخ الحجازيين كابن ظاهر والبرزنجي والمهتوي وأبي الخير مرداد وحسب الله والحضراوي وغيرهم، وعن
 الهنديين كمحمد نور الحسين الحيدرآبادي وغيره، ومن أعظم شيوخه عبد الحي اللكنوي صاحب المؤلفات العدة. انظر
 فهرس الفهارس : (181/1) ؛ وتشنيف الأسماع : ص 268.

(1163) (1295-1369 هـ) سبقت ترجمته.

(1164) قال المصنف في أول كتابه : (رجعت الى اليمن في خلال سياحتي ووجدت معي كراريس فيها أثبات ومسلسلات
 ومقرّات على بعض المشايخ فأحببت جمعها في مؤلف لنفع اخواني من أهل العلم وبعد اطلاع أمير المؤمنين دوحة
 العصابة الهاشمية الامام يحيى بن الامام محمد بن يحيى كتب ما ذكر أعلا هذا بقلمه الشريف وسمى هذا الكتاب بما ذكر
 (الدر الفريد). وقد اجتمعت بكثير من العلماء في أقطار كثيرة ما يزيد عن الألف وليس الغرض لجمع ذلك بل لمن أخذت
 عنهم أسأل الله أن يجعل ذلك خالصاً لوجهه الكريم). انظر : الدر الفريد لمتفرقات الأسانيد للشيخ عبد الواسع بن يحيى
 الواسعي اليميني، مطبعة حجازي بالقاهرة، 1357 هـ : ص 1.

- 6- (التحرير الوجيز)، طبع بمصر سنة 1360 هـ، للشيخ محمد زاهد الكوثري (1165).
- 7- (المعجم الوجيز)، طبع بمصر سنة 1373 هـ، للشيخ الحافظ أحمد الصديق الغماري (1166).
- 8- (الآيات البيئات)، طبع بالرباط، للشيخ عبد الحفيظ الفهري الفاسي (1167).
- 9- (هادي المسترشدين)، طبع بحيدر آباد، للشيخ عبد الهادي المدراسي.
- 10- (فهرس الفهارس والأثبات) (1168)، طبع بالمغرب للشيخ عبد الحي الكتاني (1169).

(1165) (1296-1348)، العلامة المؤرخ الناقد، واسع الاطلاع الحنفي الجركسي. درس في معاهد الفاتح وفي دار الحديث في استانبول. اشتغل بالتدريس في جامع الفتح. رحل الى الاسكندرية والشام ومصر. له مؤلفات ما يربو على الثلاثين. انظر تشنيف الأسماع : ص (205-216).

(1166) هو أحمد بن محمد بن الصديق بن أحمد بن محمد بن قاسم بن محمد بن محمد بن عبد المؤمن، المحدث الصوفي، أبو الفيض الحسني الإدريسي المغربي الطنجي الغماري. ولد بقبيلة بني سعيد قريبة من قبيلة عمارة سنة 1320. قرأ على سيدي العربي بن أحمد بودة في طنجة. ثم رحل الى القاهرة وأخذ عن الشيخ محمد إمام بن إبراهيم السقا، ومحمد بن سالم الشراقوي، ومحمد السمالوطي، وأحمد بن نصر العدوي، وعبد المقصود عبد الخالق، ومحمد بخيت المطيعي، والشيخ محمد حسنين مخلوف العدوي، ومحمود خطاب السبكي، وغيرهم. ثم تردد بين المغرب والقاهرة. وأثناء إقامته بالقاهرة جلس يدرس بمسجد الحسين ومسجد الكخيا، وأتى بسيرة الحفاظ النقاد، وكان إذا تكلم على رجال الحديث كأنهم نصب عينيه فله بهم خبرة تامة جرحهم وتعديلهم وطبقاتهم. حث الناس على العمل بالسنة وترك ما خالف الدليل ونبذ التقليد المخالف للسنة، وله في ذلك مصنفات. وكان يحارب السفور والمدارس العصرية والتشبه بالكفار وله في ذلك جزء سماه (الاستتفار لغزو التشبه بالكفار). وكان لا يرى النظر في الجرائد ويبغض الوظائف الحكومية. ومن ميزاته أنه حارب الاستعمار وسعى في إخراجها من المغرب وقام بثورتين ضد الكفار الأسبان، الأولى سنة 1355، والثانية سنة 1369. وانتهت بالسجن عليه مدة ثلاث سنوات ونصف، كما قام بالاحتجاج على فرنسا بسبب أعمالها في الدار البيضاء، وتفصيل تاريخه السياسي موجود في (البحر العميق). توفي في القاهرة غرة جمادى الثانية سنة 1380. بلغت مصنفاه أكثر من 200 كتابا أكثرها في الحديث، منها : منية الطلاب بتخريج أحاديث مسند الشهاب في مجلد، مخطوط، و (البحر العميق في مرويات ابن الصديق)، في مجلدين، مخطوط، و (المعجم الوجيز للمستجيز)، في مجلد، مطبوع، و (صلة الرواة بالفهارس والأثبات)، في مجلد، مخطوط، و (تسهيل سبيل المحتذي بتهديب وترتيب سنن الترمذي)، في مجلدين، مخطوط، و (الإستتفار لغزو التشبه بالكفار)، وغير ذلك. انظر تشنيف الأسماع : ص 71-85.

(1167) هو العلامة المحدث الكبير الحافظ أبو الفضل عبد الحفيظ بن محمد الطاهر بن عبد الكبير الفهري الفاسي المالكي، قاضي الصورة. توفي سنة 1383 هـ من مؤلفاته : (استنزال السكينة الرحمانية بالتحديث بالأربعين البلدانية)، و(الآيات البيئات) في شرح وتخريج المسلسلات، و(رياض الجنة في شيوخ السنة). انظر بلوغ الأماني : ص (188-189).

(1168) وقع في مجلدين كبيرين بالإضافة الى الفهارس. والعنوان الكامل (فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيات والمسلسلات)، وهو ثبت كبير عظيم الفائدة، لا يستغني عنه طالب الحديث، طبع بدار الغرب الإسلامي ببيروت باعثناء الدكتور أحسان عباس، الطبعة الثانية 1402 هـ.

(1169) هو محمد عبد الحي بن عبد الكبير الحسني الإدريسي الكتاني. ربي في كنف والده الذي سمع عليه كثيرا من كتب الصحاح والسنن والمساند والمعاجم والأجزاء والأوائل والمسلسلات وكتب التفسير وكتب التصوف. وأول كتاب حضر على والده (الشمائل) بشرح المناوي. أخذ العلم عن أعلام فاس منهم : خاله جعفر بن إدريس الكتاني، وشقيقه محمد بن عبد الكبير الكتاني، وابن خاله محمد بن جعفر الكتاني، وأحمد بن محمد بن الخياط الزكاري، ومحمد بن قاسم القادري، ومحمد بن عبد السلام قنون، وأحمد بن الطالب بن سودة، ومحمد الفضيل بن الفاطمي الإدريسي الزرهوني. رحل الى مراكش عام 1321. وإلى الحجاز عام 1323 فدخل مصر وأدرك الشيخ عبد الرحمن الشربيني، والشيخ سليم البشري، والشهاب أحمد الرفاعي، والشيخ حسين الطرابلسي الحنفي، والشيخ عبد الله البنا بالاسكندرية، فأجازوه بما لهم في المعقول والمنقول. ثم دخل الحجاز وأخذ عن المعمرين كالسيد حسين الحبشي الباعلوي، ومحدث الحجاز = = فالح الظاهري، وأديب الحجاز الشيخ عبد الجليل برادة المدني، والشهاب البرزنجي المدني، والشيخ خليل الخربطلي المدني، وعالم مكة الشيخ حسب الله المكي، والشهاب أحمد الحضراوي الشافعي وغيرهم. وصادف في مكة صاحبه الشيخ أحمد أبا الخير المكي الهندي مسند الشرق. ودخل الشام فأدرك به بقية الرجال خصوصا الشيخ عبد الله السكري الركابي بدمشق، والشيخ أبا

- 11- (إرشاد المستفيد) للشيخ أحمد رافع الطهطاوي (1170).
- 12- (الخلاصة النافعة) طبع بمصر، للشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي (1171).
- 13- (نشر المآثر) للشيخ عبد الستار الدهلوي (1172) ثم المكي.
- تلك الأثبات المذكورة رواها الشيخ الفاداني - كما صرح به - عن مؤلفها (1173).
- 14- (إتحاف المحدثين بمسلسلات الأحاديث الأربعين) في نحو ثلاث كراريس، للإمام المحدث المسند الفقيه مختار بن عطار البوغوري الإندونيسي، يرويه عنه مباشرة.
- 15- (جمع الشوارد من مرويات مختار بن عطار)، ثبت صغير في كراستين صنفه بعض تلامذته الإندونيسيين المجاورين بمكة، يرويه عنه مباشرة.
- 16- (منهل الموارد في شيوخ مختار بن عطار)، معجم في مجلد وسط جمع فيه الحافظ مختار بن عطار شيوخه وهم أكثر من خمسين شيخاً أملاه سنة 1345 هـ بمكة، وكتب في آخره إجازة لأهل عصره، يرويه عنه مباشرة.
- 17- (هادي المرید إلى طرق الأسانيد)، طبع بالشام، للعلامة يوسف بن إسماعيل النبهاني (1174)، يرويه عن المؤلف.
- 18- (فتح القوي في ذكر أسانيد السيد حسين العلوي)، وهو ثبت العلامة حسين بن محمد الحبشي (1175) جمع تلميذه عبد الله غازي (1176). يرويه الفاداني قراءة على جامعته بمكة وقراءة لجملة منه على الشيخ عمر بن حمدان، وإجازة عن العلامة عيدروس بن سالم البار المكي (1177)؛ ثلاثتهم عن السيد حسين الحبشي.
-
- النصر الخطيب، وسعيد الحبال، ومحمد أمين البيطار، وعبد الرزاق البيطار وأمثالهم، فرجع إلى المغرب حاملاً راية التحديث والرواية من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. وفي عام 1339 رحل إلى الجزائر وتونس والقيروان. وقد أثنى عليه كبار العلماء. وله من المؤلفات 130 كتاباً. من أهمها فهرس الفهارس وهو كتاب عظيم الشأن يبيئ عن سعة وكثرة مؤلفات علماء الإسلام في شوارد أبواب التاريخ. جمع فيه ما يقرب من ثلاثة عشر مائة فهرس. جاء الكتاب قاموساً جامعاً لتراجم المؤلفين في السنة من أواسط القرن التاسع إلى الآن وقبلها. ففيه تراجم الحجازيين والأندلسيين والمصريين والشاميين واليمنيين والنهديين والسنديين وأهل بلاد اصطنبول والترك والفرس والعراقيين وتونسيين وقيروانيين والجزائريين وسائر بلاد المغرب. انظر حياة المؤلف في مقدمة فهرس الفهارس : (44-5/1)
- (1170) هو السيد أحمد رافع الطهطاوي الحسيني الحنفي. له مؤلفات كثيرة منها : (المسعى الحميد في بيان وتحرير الأسانيد) في مجلدين ضخمين ثم حول اسمه إلى (إرشاد المستفيد إلى بيان وتحرير الأسانيد). سمع منه الشيخ ياسين المسلسل بالأولية بمنزله في الحلمية الجديدة سنة 1348 هـ وأجازته عامة. توفي سنة 1355 هـ. انظر الروض النضير في اتصالاتي ومجموع إجازاتي ببيت الأمير : الشيخ محمد ياسين الفاداني : ص 115.
- (1171) هو محمد حبيب الله بن الشيخ سيدي عبد الله المالكي الشنقيطي، قد سبق. انظر تشنيف الأسماع : ص (155-158).
- (1172) هو العلامة المحدث المسند أبو الفيض عبد الستار بن عبد الوهاب بن محمد خديار بن حسين البكري الصديقي الدهلوي المدرس بالمسجد الحرام، توفي سنة 1355 هـ. راجع بلوغ الأمانى : ص 45.
- (1173) انظر إعلام القاصي والداني، المرجع السابق : ص 319.
- (1174) هو العلامة الأديب الشاعر المشارك، الشيخ أبو المحاسن يوسف بن إسماعيل بن يوسف بن إسماعيل النبهاني البيروتي الشافعي. جاور بالمدينة أعواماً. توفي سنة 1350. راجع : بلوغ الأمانى للشيخ محمد مختار الدين القلمباني : ص 134.
- (1175) العلامة المسند حسين بن محمد بن حسين الباعلوي، محدث وفقه مكي، مفتي الشافعية بمكة، سبقت ترجمته.
- (1176) محدث هندي مكي، سبقت ترجمته.

- 19- (كفاية المستفيد لما علا من الأسانيد) للإمام المحدث الفقيه الشيخ محمد محفوظ بن عبد الله الترمسي الإندونيسي، يرويه عن الكياهي باقر بن نور الجوكجاوي، وعبد المحيط بن يعقوب، وبيضاوي بن عبد العزيز اللاسمي، وعبد الوهاب بن حسب الله السرياوي؛ وهؤلاء كلهم إندونيسيون، والشيخ عمر بن حمدان والمقرئ المخلاتي جميعهم عن المؤلف. طبع بدار البشائر الإسلامية، بيروت.
- 20- (حسن الوفا لإخوان الصفا) طبع بمصر، للعلامة المحدث فالح بن محمد الظاهري. يرويه الفاداني عن الشيخ عمر بن حمدان، والشيخ خليفة بن حمد النبهاني، والشيخ عبد الباقي اللكنوي المدني، والشيخ علي بن فالح الظاهري؛ أربعتهم عن والد الأخير (1178).
- 21- (التحفة المدنية في المسلسلات الوترية) للعلامة علي بن ظاهر الوترية (ت سنة 1222 هـ). يرويه بأعمالها القولية والفعلية عن الشيخ عمر بن حمدان وهو بأعمالها عن المؤلف (1179).
- 22- (عقد اليواقيت الجوهريّة وسمط العين الذهبية بذكر طريق السادات العلوية) للعلامة عيدروس بن عمر بن عيدروس الحبشي (1180). يرويه عن الأئمة عبد الرحمن السقاف مفتي حضرموت، وعلي بن عبد الرحمن الحبشي الجاكرتاوي، ومحسن ناصر ابن أبي حربة عن المؤلف.
- 23- (عقود الأسانيد) (1181) طبع بالشام، يرويه عن الشيخ عبد الواسع بن يحيى الصنعاني، عن مؤلفه أمين أفندي السفرجلاني الدمشقي (1182).
-
- (1177) هو عيدروس بن سالم بن عيدروس البار، العلامة الحسيني الفقيه الشافعي، المكي. سبقت ترجمته.
- (1178) فالح بن محمد بن عبد الله بن فالح الظاهري، نسبة الى عرب الظواهر، قبيلة في الحجاز، أبو النجاح المهنوي، نسبة الى بني (مهنى) منهم، ولد عام 1258. كان عالما بالحديث واللغة، وهو من أهل المدينة، وبها توفي عام 1328 هـ. روى عن الشيخ السنوسي وهو عمدته وسنده. ولازم المعمر أبا موسى عمران الياصلي الحسني، ومحمد طاهر الغاتي، وعبد الرحيم بن أحمد الزموري البرقي، ولقي بمكة عام 1269 العلامة أبا الحسن علي بن عبد الحق القوصي الأثري، وأجازه عامة. وبالمدينة روى عن عبد الغني بن أبي سعيد الدهلوي. ودخل مصر مرارا. له كتب منها: (أنجح المساعي في الجمع بين صفتي السامع والواعي) - مطبوع، في الفقه على مذهب أهل الحديث، (صحائف العامل بالشرع الكامل) - ط في الفقه، ومنظومة في اصطلاح الحديث، وشرحها، وله حواش على الصحيح والموطأ في عدة أسفار. وله الثبث الكبير والصغير والوسط، فاسم الكبير (شيم البارق من ديم المهارق) والوسط (ما تشد اليه في الحال حاجة الطالب الرحال) والصغير هو المطبوع (حسن الوفا لإخوان الصفا)، وهذب وعلق على كتاب (المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب)، وغير ذلك. انظر: الأعلام: (326/6)؛ فهرس الفهارس: (895/2-898).
- (1179) هو أبو الحسن علي بن ظاهر الوترية المدني الحنفي، العلامة الأديب الرحال مسند المدينة المنورة في زمانه، المولود سنة 1261 والمتوفى بها سنة 1322 هـ. سبقت ترجمته موسعة. انظر: فهرس الفهارس والأثبات: (106/1-110).
- (1180) مُسند اليمن في القرن الرابع عشر، توفي 9 رجب سنة 1314 بحضرموت. وثبته هذا من أكبر الأثبات المطبوعة في الدنيا شرقا وغربا بعد ثبت أبي بكر بن خير، اشتمل على جزئين: أولهما في 149 صحيفة، وثانيهما في 144 صحيفة، ترجم فيه لمشايخه من آل باعلوي الذين أخذ عنهم ببلاد اليمن مع من أخذ عنه منهم ومن غيرهم من أهل الحجاز وبلاد الاحساء والمغرب. قال الكتاني: (وبالجملة فهو ديوان أخبار وتاريخ ووفيات لأهل القرن المنصرم وصدر الذي نحن فيه لا يعزز بثان. وكنت اختصرته نحو كراسين سنة 1322). وعلى هذا السيد المدار اليوم في اليمن في علم الاسناد والتحديث خصوصا عند السادات آل باعلوي. انظر فهرس الفهارس: (866/2).
- (1181) هو كما قاله الكتاني: ثبت منظوم، طبع بالشام سنة 1319. روى فيه مؤلفه حديث الأولية عن علي الحلواني الرفاعي. وروى عامة عن محمود الحمزاوي، وأحمد مسلم الكزبري، وسليم العطار، ومحمد العطار، وأبي الخير الخطيب، وعلي الحلواني، وغيرهم. انظر فهرس الفهارس: (871/2).

24- (الجواهر الفريد في علو الأسانيد) (1183) للعلامة المعمر السيد محمد أبو النصر الخطيب الدمشقي (1184) (ت سنة 1325هـ). يروي الفاداني عن الشيخ عمر بن حمدان، والشهاب أحمد المخلاطي، والسيد عيدروس بن سالم البار (1185) ؛ ثلاثتهم عن المؤلف.

25- (ثبت الوجيه عبد الرحمن الكزبري الصغير) (1186) يروي من عدة طرق، وعاليا عن المعمرين المكين إبراهيم بارشاه الكتبي، وعبد الرحمن بن أحمد الحلبي، والمعمر

(1182) فقيه حنفي شاعر، أمين بن محمد خليل السفرجلاني الدمشقي الحنفي. تولى الإمامة والتدريس في جامع السنجدار. له مؤلفات عدة منها : القطف الدانية في العلوم الثمانية، وعقود الأسانيد، والكوكب الحثيث في مصطلح الحديث، والعقد الوحيد (في علم التوحيد) والمنظومة المزهية في الأصول الفقهية. انظر تاريخ علماء دمشق : (332/1). (1183) وهو ثبت كبير في مجلد وسط ساق فيه كثيرا من المسلسلات والأوائل والأسانيد والإجازات، واختصره في كراريس سماه (مختصر الجواهر الفريد). انظر فهرس الفهارس : (315/1)، (585/2).

(1184) قاضي شرعي، خطيب الجامع الأموي، مدرس فيه، محمد ناصر الدين أبو النصر بن عبد القادر بن صالح بن عبد الرحيم بن محمد الخطيب. ولد سنة 1253، وقرأ القرآن مبكرا فخرمه وهو ابن سبع سنين. سافر سنة 1270 الى الحج وجاور في المدينة ولازم علماءها كالشيخ يوسف كساب الغزي الأزهرى المدني، والشيخ محمد المغربي المدني، وعبد الكريم البخاري، وإسماعيل بن زين الدين البرزنجي مفتي الشافعية. ثم سافر الى الأزهر ثم استقر في دمشق. جمع ثبته وسماه (الكنز الفريد في علو الاسانيد). توفي سنة 1324. انظر تاريخ علماء دمشق : (224/1). (1185) سبقت ترجمته.

(1186) هو ثبت جليل في بابه، وقد تلقاه عن مؤلفه جمع من علماء الحرمين الشريفين، وفي مقدمتهم العلامة السيد أحمد بن زيني دحلان الشافعي المكي، ومنهم الشيخ صديق بن عبد الرحمن كمال الحنفي وهاشم بن شيخ الحيشي المدني وعبد الله بن عودة القدومي ومحمد بن محمد العزب الدمياطي المصري ثم المدني، لكن المؤلف اقتصر فيه على ذكر شيوخه، وأحال في اتصالاتهم العامة والخاصة على فهارسهم وإجازاتهم، وهذه يصعب الحصول عليها، ولذا جمع = =الشيخ محمد ياسين الفاداني هذه النبذة اللطيفة في ثلاث مطالب وخاتمة. سماها (إتحاف الطالب السري، بأسانيد الوجيه الكزبري)، طبع مع ثبت الكزبري بدار البصائر، بيروت، الطبعة الأولى 1403.

علي بن علي الحبشي المدني (1187) ؛ ثلاثتهم عن المؤلف (1188).

26- (إعلام الراوي في أسانيد أحمد الخطيب المنكاباوي) (1189) . يرويه عن الشيخ عبد الكريم بن أحمد الخطيب الكتبي، والعلامة الكياهي عبد المحيط بن يعقوب الإندونيسي، والشيخ خالد بن عثمان اليماني؛ ثلاثتهم عن المؤلف.

27- (جدول الأسانيد) وهو مطبوع للعلامة السيد عثمان بن عبد الله بن عقيل مفتي بتاوي (جاكرتا) إندونيسيا. يرويه عن العلامة علي بن عبد الرحمن الحبشي الكويتاني الإندونيسي، والعلامة عبد الله بن طاهر الهدار الحداد، عن المؤلف.

28- (الحاوي في أسانيد البيماوي) للحافظ المحدث المعمر فوق المائة الشيخ عبد الغني بن صبح بن إسماعيل البيماوي الإندونيسي (ت سنة 1320هـ). يرويه الفاداني عن الكياهي محمد منصور بن عبد الحميد البتاوي، عن محمد بن رشيد الصومباوي الإندونيسي، عن المؤلف.

(ح) وعاليا عن محمد المرزوقي أبو حسين، وخليفة بن حمد النبھاني؛ كلاهما عن المؤلف.

29- (الفهارس القائمة في أسانيد الشیخة فاطمة) أملتہ المسندة فاطمة بنت الشيخ عبد الصمد الفلمبانية الإندونيسية بمكة. يرويه الفاداني عن المعمر الكياهي محمد أرشد بن أسعد البننتي الإندونيسي يعرف بالطويل، عن الشیخة فاطمة الفلمبانية.

30- (الباقیات الصالحات في المسانید والأوائل والمسلسلات) طبع بالهند، يرويها عن الشهاب أحمد بن عبد الله المخللاتي (1190) ، عن المؤلف العلامة محمد قيام الدين

(1187) محدث وفقه مدني، من شيوخ الفاداني، سبقت ترجمته.

(1188) هو محدث الشام العلامة مسند الدنيا أبو المحاسن وجيه الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الكزبري. ولد بدمشق سنة 1184. ودرس تحت قبة النسر بالجامع الأموي نحو الخمسين سنة، وأخذ عنه الصادر والوارد من جميع الآفاق، وحج مرات مات في آخرها بمكة سنة 1262، ودفن بالمعلاة. وبموته نزل الإسناد في الدنيا درجة لأنه آخر من روى عن كثيرين من الأعلام لأمسنتين، لم يبق أحد معه يروي عنهم. ومن شيوخه الشهاب العطار، وخليل بن عبد السلام الكامل، وابن بدير المقدسي، ومصطفى الرحمتي الدمشقي، وأحمد بن علوي باحسن، وصالح الفلاني وعبد الملك القلعي وعبد الغني بن محمد هلال المكي وغيرهم. انظر فهرس الفهارس للكتاني : (485/1).

(1189) المحدث الإندونيسي سبقت ترجمته في الأعلام الإندونيسيين.

(1190) سبقت ترجمته.

للكنوي (1191).

31- (المفاخر السننية في الأسانيد العلمية القدسية) للعلامة عبد الحميد محمد قدس (1192) الإندونيسي المجاور بمكة. يرويه عن الشيخ عبد الواسع اليميني، والشيخ أبو بكر المصوعي المفتي؛ كلاهما عنه.

32- (اليانع الجني) وهي بعض أسانيد محدث المدينة المنورة عبد الغني الدهلوي (1193) جمعه محمد يحيى المدعو بالمحسن الترهتي. يرويه عالياً عن خليفة بن حمد النبھاني، والقاضي زكي بن أحمد البرزنجي، وأحمد بن مظهر العدوي المدني، وأمة الله بنت الشيخ عبد الغني (1194)؛ أربعهم عن والد الأخيرة، صاحب الثبوت.

33- (النفس اليماني والروح الريحاني في إجازة القضاة الثلاثة بني الشوكاني) (1195)

(1191) هو محمد قيام الدين عبد الباري الأنصاري اللكنوي الهندي، يروي عن الحجازيين الحسن بن ظاهر والشيخ حسب الله والسيد أحمد البرزنجي ومحمد أمين رضوان والشيخ فالح الظاهري والشهاب الحضراوي وغيرهم. وعن الشيوخ الهنديين نور الحسنين محمد حيدر الأنصاري وعبد الباقي اللكنوي وغيرهم. وتفرّد بالأخذ عن جده المعمر محمد عبد الباقي اللكنوي وعين القضاة اللكنوي والشيخ محمد حسين الإله أبادي والسيد عبد الرحمن القادري البغدادي. ومن غرائب روايته لنيف وأربعين حديثاً عن جده محمد عبد الرزاق عن القاضي مهنيه الجني الصحابي فيما ذكر عن المصطفى ٢. انظر فهرس الفهارس : (245/1).

(1192) محدث إندونيسي، سبقت ترجمته.

(1193) عبد الغني بن أبي سعيد المجدي، بهجة المحدثين وزينة المسنين، سبقت ترجمته.

(1194) هي أمة الله بنت عبد الغني الدهلوية المدنية، مسندة المدينة المعمرة. شاركت أباًها في بعض شيوخه وعمتها إجازات بعض العلماء لأبيها كالشيخ محمد عابد السندي، والحسن بن أحمد عاكش اليماني وغيرهما. وكان لها اهتمام كبير بتعليم النساء أمور دينهن. وبعد وفاة والدها احتاج الناس للأخذ عنها فكان المشايخ يحضرون لمنزلها للسمع والإستجازة. وفي إجازتها الكبيرة الواسعة للشيخ محمد ياسين الفاداني أسانيد الكتب طبقة بعد طبقة مما يدل على اعتنائها وتمكنها وسعة اطلاعها. وممن روى عنها المحدث غيراهم الختني المدني، والسيد أحمد الصديق ومحمد التجاني ومسند المشرق سالم آل جندان الإندونيسي، والسيد محسن المساوي والمسند محمد ياسين الفاداني، وأبو بكر بن أحمد بن حسين الحبشي. وقد عمرت أكثر من مائة عام وهي آخر من بقي من أصحاب الشاه المحدث عبد الغني الدهلوي، وبوفاتها نزل الإسناد درجة خاصة من ناحية أهل الهند. توفيت بالمدينة سنة 1357. انظر تشنيف الأسماع: ص 101.

(1195) قال الكتاني : (نفسه هذا من أنفس ما ألف وأرفع ما صنف في القرن المنصرم، اتساع رواية وعلو إسناد، وضم المكي للهندي، والخراساني لليمني، والمغربي للمصري). ألفه باسم أولاد الحافظ الشوكاني، وهم القضاة الثلاثة : جمال الإسلام علي وعز الإسلام أحمد وشرف الإسلام يحيى إجازة لهم. رتب مشايخه على ثلاثة طبقات : الطبقة الأولى الذين قرأوا على جده الإمام يحيى بن عمر مقبول الأهدل وأجازهم. والطبقة الثانية : هم الذين رويوا عن السيد أحمد بن محمد شريف مقبول الأهدل. والطبقة الثالثة : الذين أخذوا عن والده سليمان بن يحيى بن عمر. ثم ترجم لمشايخه الأفاقين الذين وردوا لزبيد، ثم الذين أجازوه من صنعاء اليمن، ثم ترجم لمشايخه من أهل الحجاز، ثم مشايخه المصريين. فجملته مشايخ الأهدل الذين أجازوه عامة مروياتهم نحو الأربعين. وقد ختم كتابه (النفوس) بالإجازة العامة لكافة من أدرك حياته سيما من وقعت بينهما المعرفة، خصوصاً من وقعت بينهما الاستفادات العلمية وأولادهم ومن سيولد لهم. انظر فهرس الفهارس للكتاني : (698-695/2).

للعلامة المسند عبد الرحمن بن سليمان الأهدل الزبيدي (1196). يرويه الفاداني عن العلامة المقرئ المعمر السيد علي بن أحمد السدمي، عن شيخه القاضي محمد بن محمد بن علي العمراني، عن المؤلف، وقد طبع.

34- (إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر) لشيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني (1197). يرويه عالياً جداً عن الشيخين المعمرين حسين العمري، وعلي السدمي؛ كلاهما عن السيد إسماعيل بن محسن الصنعاني، والمؤرخ محمد بن إسماعيل الكبسي؛ كلاهما عن المؤلف، وقد طبع بالهند.

35- (سد الأرب من علوم الإسناد والأدب) (1198) وهو ثبت العلامة محمد الأمير

(1196) هو مسند عصره وإمام مصره مفتي زبيد، وجيه الدين عبد الرحمن بن سليمان بن يحيى بن عمر الأهدل الزبيدي اليمني الشافعي الأثري. ولد بزبيد سنة 1179 ومات بها ليلة الثلاثاء 12 رمضان سنة 1250. كان من الدعاة إلى الأثر والهدى النبوي، فلم يقلد أحداً بل يعمل على الحديث، ثم أنشد: ومذهبي كل ما صح الحديث به ولا أبالي بقالٍ فيه أو زاري.

ومن تأليفه: شرح بلوغ المرام للحافظ ابن حجر إلا أنه لم يكمله، والمنهج السوي حاشية المنهل الروي وفيه دلالة على كماله في علوم الحديث وأنه من أجل أئمته، وله فرائد الفوائد وقلائد الخرائد، في مجلدين جمع فيهما فأوعى. وأفرد له بالتصنيف تلميذه العلامة سعد بن عبد الله سهيل اليمني في مجلد لطيف سماه (فتح الرحمن في مناقب سيدي عبد الرحمن) أتمه سنة 1262. وممن أخذ عنه: محمد وعمر ابني عيروس الحبشي، وعلوي بن عبد الله بن علوي الحبشي، وأحمد بن عمر بن سميط، وعبد الله بن علي بن عبد الله بن عيروس، وحافظ الحجاز محمد عابد السندي، وأولاد الشوكاني الثلاثة ومحمد عثمان المرغني، وعمر بن عبد الرسول العطار المكي، وغيرهم. انظر فهرس الفهارس: (698/2-700).

(1197) هو الإمام خاتمة محدثي المشرق، ولد بصنعاء 28 ذي القعدة عام 1172. وبها نشأ وجد واجتهد في الطلب. أخذ عن والده، وأحمد بن محمد الحراري، لازمه 13 سنة، وأيضاً إسماعيل بن الحسن بن أحمد، وعبد الله بن إسماعيل النهمي، وعبد القادر الكوكباني. ثم تصدى للتدريس والفتوى والتصنيف فأتى بالعجيب. ومن أكبر مصنغاته في السنة وعلومها: (نيل الأوطار) وهو من خير وأجمع ما ألفه المتأخرون في السنة وفقهها. وله أيضاً شرح على حصن الحصين سماه (تحفة الذاكرين)، و (الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة)، وحاشية شفاء الأوام في مجلد، و (الدرر البهية)، وغيرها. وللشوكاني أيضاً التاريخ الحافل المسمى (البردر الطالع بمحاسن من كان بعد القرن التاسع). وقد جمع مروياته عن شيوخه في ثبت سماه (إتحاف الأكابر) المذكور أتمه عام 1214. يشتمل الإتحاف على صحائف 118، وهو ثبت جامع مهم. قال فيه: (جمعت في هذا المختصر كل ما ثبت لي روايته بإسناد متصل بمصنف سواء كان من كتب الأئمة من أهل السنة أو من كتب غيرهم من سائر الطوائف الإسلامية في جميع الفنون). وله أيضاً مجموع أسانيده، والأعلام بالمشايخ الأعلام والتلامذة الكرام، جعله كالمعجم لشيوخه وتلاميذه. توفي سنة 1255. انظر فهرس الفهارس: (1082/2-1088).

(1198) وهو الثبت الذي جمعه العلامة صاحب التصانيف العديدة أبو عبد الله محمد الأمير الكبير، وهو ثبت جليل حافل بجملته من أحاديث رسول الله ﷺ ومن المسلسلات الحديثية ومشمتمل على أسانيد كثير من الكتب في شتى العلوم، وقد انتشر صيته وعم نفعه وتناقله الناس في الأقطار المصرية والحجازية، وصار الشيوخ يحيلون في إجازاتهم العلمية عليه. لقد قام الشيخ محمد ياسين الفاداني بتعليقه وتصحيحه فأحسن فيهما مما يدل على سعة علمه وغزارة معارفه، خاصة في هذا الفن، وسماه (نهاية المطلب لتعليقات على سد الأرب أو إتحاف السمرير بأوهام ما في ثبت الأمير)، طبع بمطبعة حجازي مصر.

الكبير (1199). يرويه عالياً عن المعمر عارف بن عبد القادر الصديقي المكي، والمعمر عبد القادر بن صالح الشيبني ساين الكعبة المشرفة؛ وهما عن عثمان بن حسن الدمياطي، عن المؤلف. (ح) وعن المعمر البركة محمد بن عبد الله العقوري المصري، عن الأمير الصغير، عن أبيه، وقد طبع بمصر.

36- (الشموس الشارقة في أسانيد بعض شيوخنا المغاربة والمشاركة) (1200) للحافظ محمد بن علي

السنوسي الخطابي (1201) (ت 1276 هـ). يرويها وغيرها من أثبات السنوسي، عن الشيخ عمر بن حمدان وعلي بن فالح، عن فالح الظاهري، عن المؤلف.

37- (ثبت الزهان الرياحي) يرويه الفاداني عن عمر بن حمدان، عن المعمر الطيب ابن محمد النيفر التونسي، وهو عالياً عن ابراهيم بن عبد القادر الرياحي التونسي (ت 1266 هـ).

38- (عماد الإسناد في إجازات الأستاذ) (1202) : وهو ثبت الشيخ سعيد الشامي الشهير بالحلي (1203)،

جمعه له خليل بن عبد الرحمن العمادي. يرويه عالياً عن الشيخ محمود حلمي العنجي الدمشقي، عن المعمر البدر عبد الله بن درويش السكري (1204)، عن الشيخ سعيد الحلي.

(1199) هو أبو عبد الله وأبو محمد محمد بن أحمد بن عبد القادر بن عبد العزيز بن محمد السنباوي المالكي المغربي الأصل، المصري الدار الأزهرية الشهير بالأمير، ولد بناحية بحصة سنو سنة 1154. وارتحل مع والديه إلى مصر وهو ابن تسع سنين وكان قد ختم القرآن. ثم تلقى العلم عن أعيان عصره واجتهد في التحصيل فمهر وتصدر لإلقاء الدروس في حياة شيوخه وصنف عدة مصنفات أغلبها متداول منها المجموع جمع فيه الراجح من المذهب المالكي وشرحه أيضاً، وشرح مختصر خليل وحاشية على المغني لابن هشام، وحاشية على شرح شذور الذهب، وحاشية على الفوائد التنشورية وحاشية على شرح الملوي على السمرقندية، وحواشي على المعراج، واتحاف الأنس في الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس، وتفسير سورة القدر. وجمع بعض تلاميذه أسماء مؤلفاته كلها في جزء لطيف سماه (ارشاد أهل العرفان لأسماء مؤلفات الأمير الحسان). توفي سنة 1232. وروى عنه خلق كثيرون منهم : ابنه محمد الشهير بالأمير الصغير، والشيخ محمد الصفدي المالكي، والشهاب أحمد منة الله الأزهرية، ومصطفى المبلط، والسيد محمد بن صالح البنا الإسكندري، والشمس محمد الخضري الدمياطي، ومحمد بن صالح السقاقي، والنور علي بن عبد الحق القوصي ومصطفى البولاقلي، وعلي سالم اللقاني، وحسن العطار شيخ الجامع الأزهر، وعثمان بن حسن الدمياطي، ومحمد الفضالي، وأحمد بشارة الدمياطي وغيرهم. انظر تحقيق الشيخ محمد ياسين الفاداني على سد الأرب : ص 4-5.

(1200) قال الكتاني : (وهو كتاب عظيم في مجلدين وصفه حفيده أبو العباس أحمد الشريف بأنه لازال مبيضة، وأن إختصاره (البدور السافرة) أيضاً عندهم في مجلدين). انظر فهرس الفهارس : (1097/2).

(1201) هو ختم المحدثين والمسندين، أبو عبد الله محمد بن علي السنوسي الخطابي الشلبي أصلاً، المكي هجرة. ولد بمستغانم 12 ربيع الأول عام 1202، وأخذ العلم بالواسطة وفاس عن أعلامهما، ثم دخل مصر والحجاز فرؤى فيهما عامة عن الشيخ أبي العباس أحمد بن إدريس، وهو عمدته، وقاضي مكة عبد الحفيظ العجيمي، وعمر بن عبد الرسول العطار المكي. وأجازه بمصر الأمير الصغير، والنور القويسني، والشمس الفضالي، وحسن العطار، وغيرهم. ورحل إلى الجبل الأخضر من أرض طرابلس الغرب سنة 1255، ثم انتقل إلى الجيوب سنة 1273. وقد صنف في الحديث عدة تصنيفات منها : (الكواكب الدرية في أوائل الكتب الأثرية)، و(سوابغ الأيد في مرويات أبي زيد)، و (السلسل المعين في السلاسل الأربعة)، و (البدور السافرة في عوالي الأسانيد الفاخرة) وهو تلخيص من الشموس الشارقة، و (المنهل الروي الرائق في أسانيد العلوم وأصول الطرائق)، و (المسلسلات العشرة المنتخبة من فهرس أبي سالم العياشي). وألف في العمل بالسنة كتابه (بغية السؤل في الاجتهاد والعمل بحديث الرسول) وكتابه (بغية القاصد وخالصة المرصد) وهو مطبوع بمصر، و (إيقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقرآن) مطبوع أيضاً بالجزائر، وغير ذلك. مات في 9 صفر سنة 1276. انظر فهرس الفهارس : (1049-1040/2).

(1202) وجدناه في ثبت الفاداني (عماد الإسناد في اجازات الإسناد)، ثم صححناه من فهرس الفهارس للكتاني، لعله خطأ مطبعي.

39- (انتخاب العوالي والشيوخ والأخبار) (1205) وهو ثبت الشيخ إبراهيم العطار (1206). يرويه عن العلامة المحدث عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، عن العلامة الأثري محيي الدين بن إبراهيم العطار، عن أبيه صاحب الثبت، وقد طبع بالشام.

40- (العسجد المنظوم في أسانيد العلوم) للقاضي عبد الله بن علي الغالبي الضحيان (ت 1276 هـ). يرويه عالياً عن الإمام يحيى بن حميد الدين الحسني، عن محمد وإبراهيم ابني المؤلف، عن المؤلف.

41- (العقد النضيد في متصل الأسانيد) للعلامة المسند عبد الكريم بن عبد الله أبو طالب الروضي اليميني (ت 1309 هـ). يرويه عن المعمر علي بن أحمد السدسي الروضي الصنعاني، عن المؤلف إجازة. (ح) وعن حسين العمري، عن علي بن أحمد الشرقي، عن المصنف (1207).

42- (ألفية السند) (1208) للحافظ مرتضى الزبيدي: يرويها عن العلامة خالد بن محمد الأنصاري، عن الشيخ بكري بن حامد العطار الدمشقي، عن الناظم بإجازته العامة. (ح) وعن عبد القادر بن توفيق شلبي، عن المعمر البدر عبد الله بن درويش السكري، عن الحافظ مرتضى الزبيدي.

(1203) هو فقيه الشام وعلامته أبو عثمان سعيد بن حسن بن أحمد الشامي الحنفي الشهير بالحلي الدمشقي. ولد بحلب سنة 1188 و قدم دمشق سنة 1227. يروي عامة عن الشمس الكزبري والشهاب العطار وشاكر العقاد والأخوين عبد الرحمن ومحمد ابني عثمان العقيلي الحلبي وإسماعيل بن محمد المواهبي ونجيب بن أحمد القلعي ومحمد مكي القلعي الحلبي. له ثبت جمع له فيه نصوص إجازات مشايخه الخمسة الأولين، ومعها تفاصيل مروياتهم وأسانيدهم، اسمه (عماد الإسناد في إجازات الأستاذ) جمعه خليل بن عبد الرحمن العمادي الدمشقي. والنسخة الأصلية التي عليها خط المترجم إجازة به لجامعه المذكور. توفي بدمشق عام 1254. وضبط وفاته في رمضان 1259. ودفن بالذهبية. انظر فهرس الفهارس والأثبات للكتاني: (986/2)؛ الأعلام: (93/3)

(1204) هو عبد الله بن درويش الركابي السكري (1227، 30-1329 هـ)، من ذرية بني شيبه: فقيه حنفي، له اشتغال بالحديث. من أهل دمشق، مولداً ووفاءً. أخذ العلم عن الطبقة الأولى من علماء عصره كالعلامة الشيخ سعيد الحلبي، والشيخ عبد الرحمن الكزبري، وحامد العطار، وعبد الرحمن الطيبي. كان خطيب الجامع الأموي ومدرس البخاري فيه. أنفرد بعلو الإسناد، ونقل عن بعض مشايخه أنه قال: (وسندي هذا اليوم أعلى سند على وجه الأرض). قال الشطي في وصفه: (فقيه مدرس سوداوي بلغ المائة). له من تصانيف نيف وعشرون كتاباً، منها ما تم ومنها مالم يتم. فمن تصنيفاته (نعمة الباري، شرح صحيح البخاري) و (شرح عقيدة الباجوري) و (شرح السنوسية) ورسالة في (التهنئة بالأعياد)، و ثبت سماه (تنبيه الأفهام في بيان صور إجازاتي من مشايخ الإسلام)، و (الجواهر واللآل في مصطلح أهل الحديث ومراتب الرجال) مخطوط. انظر الأعلام: (85/4)؛ تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري: المؤلفان: محمد مطيع الحافظ ونزار أباطة، دار الفكر، سوريا، ط الأولى 1406: (262/1).

(1205) جمعه ولده الشيخ محيي الدين بن إبراهيم العطار. مطبوع بالشام في 26 صحيفة أتم مؤلفه تأليفه سنة 1320، ومما ذكر فيه روايته للفتوحات عن والده الشيخ محمود العطار سماعاً عليه لطرفيها. انظر فهرس الفهارس: (203/1).

(1206) هو إبراهيم بن محمود بن أحمد، الشهير بالعطار، الشافعي. ولد بدمشق عام 1232 هـ. ونشأ بها، وقرأ على مشاهير علمائها كالشيخ عبد الرحمن الكزبري، وعبد الرحمن الطيبي الذي روى عنه حديث المسلسل بالأولية، والشيخ سعيد الحلبي، وعمر الأمدي، والشيخ حسن الشطي وغيرهم. تصدر للإقراء في الجامع الأموي في محراب الحنابلة قريباً من حجرته، وكان له طلاب كثيرون انتفعوا به. ولما احترق الجامع الأموي سنة 1311 هـ احترقت حجرته وفيها كتبه وآثاره العديدة. له: تكملة تفسير شيخه المنلا أبي بكر، وتعليقات على حاشية الباجوري على شرح الأنبايي على السلم. توفي بدمشق عام 1314 هـ، ودفن بمقبرة الدحداح. انظر تاريخ علماء دمشق: (126/1).

(1207) وقد ترجم له تلميذه الجرافي ترجمة وافية نقل عنها مؤلف (نزهة النظر: 364-365) وعد من مؤلفاته تفسير القرآن في أربعة مجلدات، والعقد النضيد، والتخصيص المنتزح من معاهد التصييص، وغيرها. انظر فهرس الفهارس: هامش (874/2).

- 43- (الجامع الحاوي في مرويات عبد الله الشرقاوي) (1209) : يرويه عن مسند الدنيا والدين محمد بدر الدين بن يوسف البيباني الدمشقي، وخليفة بن حمد النبھاني، عن والد الأول، عن المصنف. (ح) وعن المعمر عارف بن عبد القادر الصديقي، عن عثمان ابن حسن الدميّطي، عن عبد الله الشرقاوي (1210).
- 44- (الدرر السنّية فيما حلا من الأسانيد الشنّوانية) للعلامة محمد بن علي بن منصور الشنّواني (1211). يرويه عن عبد القادر بن توفيق الشلبي، وعبد الرحمن بن أحمد الحلبي، وعارف بن عبد القادر الصديقي؛ ثلاثتهم عن عثمان بن حسن الدميّطي، عن المصنف.
- 45- (حصر الشاردي في أسانيد محمد عابد) للحافظ محمد عابد بن أحمد الأنصاري المدني (1212). يرويه عن القاضي زكي البرزنجي، والشيخ خليفة النبھاني، وأمة الله؛ ثلاثتهم عن والد الأخيرة عبد الغني الدهلوي، عن المؤلف.
- 46- (العجالة النافعة) لمحدّث العهد عبد العزيز الدهلوي (1213) (ت 1249 هـ). يرويها عاليا عن الشيخ محمد عبد الباقي اللكنوي ثم المدني، عن المعمر فضل الرحمن بن أهل الله، عن المؤلف.
-
- (1208) ألفها سنة 1198، اشتملت على ألف وخمسمائة. وشرحها ونظمها في نحو عشر كراريس افتحها ببيان أنواع الحديث ونقله وأنواع الإجازة. ترجم فيها لمجيزه عامة وهي منظومة معتبرة سلسة جامعة. انظر فهرس الفهارس : (199/1).
- (1209) وهو ثبت مختصر نادر للعلامة عبد الله بن حجازي الشرقاوي (ت 1227)، وقد أحال كثير من العلماء بعده في إجازاتهم عليه، وقد حققه المسند محمد ياسين الفاداني واستخلص أن المؤلف اقتصر في ثبته هذا على روايته عن شيخين : وهما محمد بن سالم الحفني وعلي بن أحمد العدوي الصعيدي. انظر مقدمة المحقق على الجامع الحاوي في مرويات الشرقاوي، دار البصائر، دمشق، ط الأولى 1405 : ص (7-8).
- (1210) هو عبد الله بن حجازي بن إبراهيم الشافعي الأزهرى، الشهير بالشرقاوي، شيخ الجامع الأزهر (1150-1226هـ). سمع عن الشهابين الملوي والجوهري، والحفني، وأخيه يوسف، والدمنهوري، والبليدي، وعطية الأجهوري، ومحمد الفارسي، وعلي المنسفسي الشهير بالصعيدي، وعمر الطحلاوي، وسمع الموطأ فقط على علي بن العربي الشهير بالسقاط، والشيخ حسن المدابغي الشافعي (ت 1232). وبذا يكون قد شارك كلا من العلامة محمد الأمير الكبير (ت 1232) والعلامة محمد بن علي الشنّواني الشافعي (ت 1233) في غالب شيوخهما، وأسانيد الأزهريين عامة ترجع الى هؤلاء الثلاثة، وقد سبقت ترجمته. انظر ترجمة المؤلف كتبه محمود سعيد ممدوح في الجامع الحاوي : ص (43-45).
- (1211) أحد كبار علماء الأزهر المتوفى سنة 1233، وله ثبت لطيف سماه (الدرر السنّية)، وغير ذلك. وقد تقدمت ترجمته. انظر فهرس الفهارس : (1078/2).
- (1212) هو محدث الحجاز ومسند عالم الحنفية الشيخ محمد عابد بن أحمد بن علي السندي الأنصاري المدني المتوفى بالمدينة المنورة سنة 1257. وثبته هذا في مجلد ضخم قسمه الى ثلاثة أقسام : قسم لأسانيد المصنفات التي ذكرها على ترتيب حروف المعجم، وقسم للمسلسلات، وقسم لسلاسل الخرق الصوفية. قال في إجازته لتلميذه عبد الله البخاري : (فجمعت في ثبتي أسانيد غالب الكتب التفسيرية والحديثية والفقهية والصوفية والنحوية والبيانية والمنطقية والطبية مجملا ومفصلا وسردت فيه المسلسلات، فذاك كتاب لا يستغني عنه كل مسترشد). وقال عنه عالم الجزائر ومسندها أبو الحسن علي بن أحمد بن موسى : (هو الثبت الحافل، الذي لم يوجد له في الدنيا نظير ولا مماثل). انظر فهرس الفهارس : (363/1).
- (1213) العلامة المحدث المسند، سراج الهند ومحدثه. ولد سنة 1150 على ما في (عون المعبود على سنن أبي داود)، المتوفى سنة 1239. أخذ عن أبيه، والشيخ محمد عاشق الفلتي، ومحمد أمين الكشميري الدهلوي. ألف التصانيف العجيبة، منها في الفن كتابه بستان المحدثين، والتفسير المسمى (فتح العزيز)، و (التحفة الاثنا عشرية في الرد على الرافضة والشيعية)، وثبت سماه (العجالة النافعة) في أسانيده. انظر فهرس الفهارس : (874-875/2).

- 47- (معجم شيوخ الحافظ محمد محفوظ بن عبد الله الترمسي) أخرج له أخوه العلامة محمد دمياطي ترجم فيه شيوخه الذين أخذ عنهم بمصر والشام، منهم كثيرون غير مذكورين في ثبته (كفاية المستفيد). يرويه عن المعمر الكياهي معصوم اللاسمي الإندونيسي، عن العلامة محمد دمياطي بن عبد الله الترمسي، عن أخيه الشيخ محمد محفوظ الترمسي.
- 48- (ثبت الحافظ الشيخ زين الدين بن بدوي) الإندونيسي (ت 1321 هـ) بمكة جمعه تلميذه عمر بن صالح السماراني في ثلاثٍ كراريس. يرويه عن الكياهي عبد المحيط ابن يعقوب الجاوي، عن عمر بن صالح السماراني، عن شيخه الزين بن بدوي.
- 49- (المواهب الجلية في الأخبار المسلسلة) للعلامة عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن المصري ثم الإندونيسي (ت 1130 هـ). يرويه عن السيد علي بن عبد الرحمن الحبشي الكويتاني، عن المعمر عبد الحميد بن زكريا البتاي الإندونيسي، عن المؤلف.
- 50- (النور الأحمد في أسانيد الشيخ عبد الصمد) يرويه عن المحدث مختار بن عطار، عن الفقيه عمر بن صالح السماراني، عن أبيه، عن الشيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن الفلمباني الإندونيسي (1214).
- 51- (عقود الآلي في الأسانيد العوالي) (1215) : جمع العلامة محمد بن عابدين، يرويه عن القاضي محمد علي ظبيان الكيلاني الدمشقي، عن العلامة محمد بن حسن البيطار الدمشقي، عن المؤلف، وقد طبع بالشام.
- 52- (قطف الثمر في رفع أسانيد المصنفات في الفنون والأثر) (1216) . يرويه عن القاضي زكي بن أحمد بن إسماعيل البرزنجي، عن أبيه، عن جده إسماعيل بن زين العابدين البرزنجي، عن صالح بن محمد الفلاني (1217) ، صاحب الثبت، وقد طبع بالهند.

(1214) سبقت الترجمة له في الأعلام الإندونيسيين.

(1215) هو ثبت الشيخ محمد شاكر بن علي بن سعد مقدم سعد العمري، الشهير بالعقاد الدمشقي الحنفي (1157-1222)، جمع تلميذه مفتي الشام محمد بن عمر بن عابدين، أمه سنة 1221، وهو ثبت نفيس جامع في مجلد وسط طبع في 192 صفحة، رتب مؤلفه على ثلاثة أبواب وخاتمة. الباب الأول : في ذكر الأشياخ وتراجمهم وصور إجازاتهم. والباب الثاني : في ذكر بعض المسلسلات. والباب الثالث : في ذكر الأسانيد في الكتب الستة وبعض المسانيد وغيرها من الكتب الشرعية. وأتبعه بفصل ذكر فيه سند العقاد في الفقه الحنفي والخاتمة في ذكر بعض أسانيد طرق الصوفية والالباس والتلقين. انظر فهرس الفهارس : (869/2).

(1216) طبع هذا الثبت أول ما طبع في الهند سنة 1328 وهو ضمن مجموعة من الأثبات هي : الأُمم للكوراني، وبغية الطالبين للنخلي، والإمداد لعبد الله بن سالم البصري، وإتحاف الأكابر للشوكاني. ثم أخيرا طبع بدار الشروق بجدة. قال عنه محمد عبد الحي الكتاني : (الثبت الصغير لصالح الفلاني، وقد طبع، وهو مهم جدا جامع لأسانيد وكتب أهل المشرق والمغرب). قال المصنف في أول كتابه : (أذكر بعض من قرأت عليه من أجلة الشيوخ، مع ما أخذت عنهم أو سمعت منهم على سبيل الثبوت والرسوخ). انظر فهرس الفهارس : (975/2) ؛ قطف الثمر : صالح بن محمد الفلاني، تحقيق عامر حسن صبري، دار الشروق جدة، الطبعة الأولى 1405 : ص 18.

(1217) هو الإمام المحدث الحافظ المسند الأصولي صالح بن محمد بن نوح بن عبد الله بن عمر العمري نسبة الى عمر الخطاب، نسبة الى فلان قبيلة بالسودان، ولادة ومنتشأ، المدني هجرة ومدفنا، المالكي الأثري. سبقت ترجمته.

53- (الإرشاد إلى مهمات الإسناد) يرويه الفاداني عن العلامة الشيخ عبيد الله بن الإسلام (1218) ، عن شيخ الهند محمود الحسن الديوندي، عن الشاه عبد الغني الدهلوي، عن محمد إسحاق الدهلوي، عن جده عبد العزيز الدهلوي، عن والده الشاه أحمد ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي، صاحب الثبوت.

54- (الإعلام بأسانيد الأعلام) للقاضي العلامة أحمد بن محمد قاطن الصنعاني (1219) (ت 1199 هـ). يرويه عن القاضي حسين بن علي العمري (1220) ، عن أحمد بن محمد السياغي، عن الحسين بن أحمد الرباعي، عن أبيه أحمد بن يوسف الرباعي، عن المؤلف العلامة أحمد محمد قاطن.

55- (المطرب المُعرب الجامع لأهل المشرق والمغرب) (1221) : يرويه الفاداني عاليا عن المعمر السيد علي بن أحمد السدمي، عن القاضي محمد بن محمد بن علي العمراني، عن العلامة عبد الرحمن بن سليمان الأهدل وهو عن المحدث الشيخ عبد القادر بن خليل الرومي المدني، عرف بكذك زاده.

56- (شفاء العليل بالسند الجليل) للسيد العلامة عبد الله بن محمد الأمير الصنعاني. يرويه عن الشيخ عبد الواسع بن يحيى الواسعي، عن السيد محمد بن حسن المراجل، عن السيد أحمد بن زيد الكبسي، عن المؤلف.

(1218) تقدمت ترجمته.

(1219) هو أحمد بن محمد بن عبد الهادي المعروف بقاطن الصنعاني، من أجل أعلام عصره ومسندي دهره. أخذ عن محمد بن إسماعيل الأمير، وزين بن محمد بن الحسن، ويحيى بن عمر الأهدل، وسالم بن عبد الله البصري، ومحمد = حياة السندي وغيرهم. له (تحفة الاخوان) نظم فيها سنده للصحيح وشرحها شرحا عظيما، أوضح فيها أحوال مشايخه. وله أيضا (النفحات الغوالي بالأحاديث العوالي)، و (الإعلام بأسانيد الأعلام)، و (قرة العيون في أسانيد الفنون)، وغير ذلك. انظر فهرس الفهارس : (938/2).

(1220) (1265-1361 هـ) العلامة المسند الصنعاني الزيدي، سبقت الترجمة له.

(1221) هو ثبت عظيم على مثال معاجم من سبق من الحفاظ، جال في الدنيا لجمعه. قال المؤلف في أوله (وقد ارتحل لطلب الإسناد جمع من السلف والخلف ..) الى أن قال : (رحلت الى مصر وغزة والرملة والقدس والشام وأيدين والروم ونلت ما نلت من ذلك، غير أن طالب العلم منهم ولا يرضى بالقليل، حيث لقيت ..). نقلا عن فهرس الفهارس : (592/2).

57- (إرسال الأسانيد في وصل المصنفات والأجزاء والمسانيد) يرويه الفاداني عن الشيخ حسين بن علي العمري (1222) ، عن السيد العلامة إسماعيل بن محسن بن عبد الكريم (ت 1301هـ)، عن القاضي محمد بن علي الشوكاني (ت 1250هـ)، عن شيخه السيد عبد القادر الكوكباني، عن المؤلف المحدث المسند شمس الدين محمد بن الطيب الشرقي (1223) .

58 أ- (ثبت صغير) للإمام الحافظ المحدث الرواية المسند الشيخ عاقب بن حسن الدين جعفر الفلمباني السومطري الإندونيسي، نزيل المدينة. عالياً يرويه عن المعمر الشيخ جمعان، عن المعمر الكياهي نواوي، عن المعمر الشيخ عبد الصمد الفلمباني، وهو عن المؤلف (1224).

58 ب- (معجم شيوخ الحافظ عاقب الفلمباني) أخرجه له حفيده الشيخ محمد نجيب بن عاقب الأصغر الفلمباني المدني. يرويه عن عمر بن حمدان المحرسي، وعبد الله محمد غازي المكي؛ وهما عن السيد حسين بن محمد الحبشي المكي، عن أبيه المفتي السيد

(1222) سبقت الترجمة له.

(1223) هو أبو عبد الله، محمد بن الطيب بن موسى الفاسي الملقب بشمس الدين. ولد بفاس سنة 1110. نشأ وتعلم من شيوخ فاس. ارتحل لأول مرة إلى الحجاز سنة 1139، وسجلها في كتابه (الرحلة الحجازية). ثم ارتحل إليه مرة ثانية وأقام في المدينة المنورة. ومنها أخذ يرتحل وينتقل ويعود، إلى أن توفي في المدينة سنة 1170. روى عن محمد بن أحمد الشاذلي، والمسناوي، وأبي العباس الوجاري، ومحمد بن عبد الرحمن الفاسي، وأحمد بن ناصر الدرعي. أما تلاميذه فهم أكثر. منهم مرتضى الزبيدي، وعبد المجيد الصوفي، وأحمد الهلالي، وعبد القادر الكوكباني، ومحمد سعيد سفر المكي، وعبد القادر الرومي، وغيرهم. من أهم مؤلفاته: (إضاءة الراموس) شرح القاموس المحيط، وشرح الاقتراح للسيوطي، وشرح نظم الفصيح لمالك بن المرحل، وشرح كفاية المتحفظ، والرحلة الحجازية وغيرها. فهرس الفهارس للكتاني: (1067/2)؛ وأنظر أيضاً ترجمته في مقدمة كتاب شرح كفاية المتحفظ، تحقيق د/ علي حسين البواب، دار العلوم للطباعة، الرياض، السعودية، ط الأولى 1403: (9-15).

(1224) سبقت ترجمته في الأعلام الإندونيسيين.

محمد بن حسين الحبشي المكي ؛ وهو عن الشيخ المحدث المسند عمر بن عبد الكريم العطار المكي، والمحدث محمد صالح بن إبراهيم الرئيسي الزمزمي؛ وهما يرويان بالإجازة عن صاحب المعجم الإمام الحافظ المحدث، فخر الطريقة السمانية وخليفة السادة الصوفية الشيخ محمد عاقب بن حسن الدين الفلمباني، نزيل المدينة.

59- (مختصر المعجم المفهرس) للحافظ ابن حجر، و(مختصر الجياد في مسلسلات السيوطي).

60- و(الجمع المفرد) جمع فيه طرق المسلسل بالنظر في المصحف،

61- اختصره الحافظ أبو عبد الله القزويني وضم فيه ما أورده الحافظ سعيد الدين الكازروني.

62- و(إرشاد العباد إلى علو الإسناد) ذكر فيه عواليه : للإمام الحافظ عاقب بن حسن الدين الفلمباني نزيل المدينة، يروي الفاداني هذه الخمسة المذكورة عن محمود حلمي القبجي الدمشقي، عن المعمر عبد الله بن درويش السكري الدمشقي، عن الحافظ السيد أبي الفيض محمود مرتضى الزبيدي، عن المؤلف الحافظ عاقب الفلمباني.

63- (الأوائل السنبلية) (1225)، طبع عدة مرات، يرويها عن العلامة السيد عبد الله بن طاهر الهدار الحداد، عن المعمر عبد الله بن حسن باطيران العمودي، عن المحدث

(1225) قال العلامة عبد الحي الكتاني ذكر المؤلف في أولها أنه رأى أوائل لبعض الأعلام طول فيها، فأراد أن يلخص مما ذكر فيها أول حديث من أول كل كتاب، تاركا لبقائه روما للاختصار، ثم ذكر أنه يروي عامة عن أبي طاهر الكوراني، وعبد بن علي الأزهرى (ت 1140)، وأحمد النخلي، وعمر بن أحمد بن عقيل، وقد قلد وتبع فيما ساقه غالبا أوائل التاج القلعي، وزعم بعضهم أنه اختصرها من أوائل الشمس محمد بن سليمان الرداني. وقد ذيل على الأوائل السنبلية هذه مؤلفها أحاديث من عدة كتب آخر تقارب الثلاثين كان غفل عنها في الأصل. وهذه الأوائل هي المستعملة بديار الهند والحجاز غالبا. انظر فهرس الفهارس : (101/1).

المسند المفتي عبد الرحمن بن سليمان الأهدل الزبيدي، وهو عالما عن محمد بن سليمان الكردي المدني، عن المؤلف العلامة المحدث محمد سعيد بن محمد سنبل (1226) المتوفى بالطائف سنة 1175 هـ.

64- (عقد الجواهر الثمين في أربعين حديثاً من أحاديث سيد المرسلين) (1227) لأبي الفدا إسماعيل بن محمد العجلوني، يرويه عن الشيخ عمر بن حمدان، وعن المقرئ الشهاب أحمد بن عبد الله المخلاتي الشامي ثم المكي؛ وهما عن المحدث المسند المعمر السيد محمد أبي النصر الخطيب الدمشقي، عن المعمر محمد عمر بن عبد الغني الغزي سماعا عليه، عن الشهاب أحمد بن عيد العطار الدمشقي، ومحمد سعيد السويدي البغدادي؛ كلاهما عن المؤلف أبي الفدا إسماعيل بن محمد جراح العجلوني المتوفى سنة 1162 هـ (1228).

65- (الإمداد لمعرفة الإسناد) (1229) وهو ثبت العلامة الشيخ عبد الله بن سالم البصري المكي (1230)، جمع ابنه سالم، يرويه عن عمر بن حمدان، عن السيد أحمد بن إسماعيل البرزنجي، عن أبيه، عن صالح بن محمد الفلاني، عن محمد بن عبد الله المغربي، عن عبد الله بن سالم البصري.

66- (بغية الطالبين لبيان المشايخ المعتمدين المحققين) (1231) للعلامة المحدث أحمد بن محمد النخلي المكي، يرويه عن الشيخ عبد الله غازي المكي (1232)، عن السيد حسين بن محمد الحبشي، عن أبيه المفتي محمد بن حسين الحبشي، عن عمر بن عبد الكريم العطار المكي، عن المعمر محمد بدر الدين خزرج، عن المؤلف أحمد النخلي (1233).

(1226) هو علامة مكة ومفتي الشافعية بها. كان يدرس بالمسجد الحرام ويفتي به، توفي بالطائف سنة 1175. انظر الأعلام : (140/6).

(1227) الكتاب عبارة عن الأوائل التي اشتهرت بالحجاز والهند والشام، وطبعت مرارا. جمع فيها المؤلف ما ذكره البصري في أوائله مع تحرير، وزاد عليه مسند أبي حنيفة، والشفا، وتاريخ الشام لابن عساكر، وكتاب الفرج بعد الشدة لابن أبي الدنيا، وحياد المسلسلات للسيوطي، والدربة الطاهرة للدولابي، ومشكاة الأنوار للحاتمي. فصار المحصل أربعين حديثاً من أربعين كتاباً. انظر فهرس الفهارس : (99/1).

(1228) هو محدث الشام وعالمها أبو الفدا إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي الجراحي العجلوني الدمشقي. ولد بعجلون سنة 1087 وتوفي سنة 1162. أخذ عن أبي المواهب الحنبلي، ومحمد الكاملي، والياس الكردي، ونجم الدين الرملي وغيرهم. له ثبت سماه (حلية أهل الفضل والكمال باتصال الأسانيد بكمل الرجال)، وشرح على الصحيح سماه (الفيض الجاري)، وشرح الحديث المسلسل بالدمشقيين، و(كشف الخفا والالتباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس)، و(أوائل العجلوني). انظر فهرس الفهارس : (98/1).

(1229) والثبت المذكور في نحو ثلاث كراريس طبع في الهند. جمعه ابنه سالم وذكر في أوله أن والده قد انتهى إليه في هذا الزمان علو الإسناد، وألحق الأبناء والأحفاد بالأجداد، وورد له طلب الاجازة من كل مكان سحيق. وكانت أسانيد مفرقة يخشى اندراسها، فجمعها في كتاب سماه (الامداد بمعرفة علو الاسناد)، فجاء اسمه تاريخاً لعام تأليفه من غير قصد على سبيل الاتفاق. انظر فهرس الفهارس : (193/1-199).

(1230) تقدمت ترجمته.

(1231) يقول الكتاني : (وهو فهرس نافع جامع عليه وعلى (إمداد البصري) المدار في الإسناد في القرن الثاني عشر وما بعده، فإن البصري والنخلي انتهت اليهما الرئاسة في زمانهما في الدنيا في هذا الشأن لما حصل عليه من العلو والعمر المديد والسمت الحديثي). وثبت النخلي هذا في نحو أربع كراريس، طبع في الهند. وصاحب الثبت المحدث أحمد بن محمد النخلي فقد سبقته ترجمته. انظر فهرس الفهارس : (253-251/1).

(1232) محدث هندي مكي، سبقته ترجمته.

(1233) سبقته ترجمته.

67- (المواهب الجزيلة في مرويات ابن عقيلة) يرويها عن الشيخ عمر بن حمدان والمقرئ الشهاب أحمد بن عبد الله المخلطاني الشامي ثم المكي، والسيد عيدروس بن سالم البار المكي؛ ثلاثتهم عن المحدث المسند المعمر السيد محمد أبي النصر الخطيب الدمشقي، عن المعمر محمد عمر بن عبد الغني الغزي، عن محمد سعيد السويدي البغدادي، عن المؤلف المحدث المسند محمد بن أحمد عُرف بابن عقيلة المكي المتوفى سنة 1105 هـ (1234).

68- (الفوائد الجليلة في مسلسل ابن عقيلة) يرويها الفاداني بأعمالها القولية والفعلية عن الشيخ عمر بن حمدان محدث الحرمين، وعبد الله محمد غازي المكي؛ الأول بأعمالها عن السيد محمد علي بن طاهر الوتري المدني؛ والثاني بأعمالها، عن المحدث الأديب عبد الجليل براده أفندي المدني، وهو والوتري بأعمالها عن الشيخ عبد الغني بن أبي سعيد الدهلوي المدني، وهو بأعمالها عن الشيخ محمد عابد السندي المدني، وهو بأعمالها عن المفتي السيد عبد الرحمن بن سليمان الأهدل الزبيدي؛ وهو بأعمالها عن الشيخ أمر الله بن عبد الخالق المزجاجي، وهو بأعمالها عن المؤلف محمد بن أحمد المعروف بابن عقيله المكي.

69- (إنالة الطالبين لعوالي المحدثين) للعلامة المحدث الشيخ عبد الكريم بن أحمد الشراياتي الحلبي (ت 1178 هـ)، يرويها الفاداني عن الشيخين عمر بن حمدان المحرسي، وأحمد المخلطاني؛ وهما عن السيد محمد أبي النصر الخطيب الدمشقي، عن عمر الغزي الدمشقي، عن مصطفى الرحمتي، ومحمد سعيد السويدي البغدادي؛ وهما عن المؤلف الشراياتي.

70- (البدر الكمل في أسانيد السيد يحيى بن عمر مقبول الأهدل) يرويها عن العلامة المحدث المسند السيد أحمد بن محمد بن سليمان الأهدل الزبيدي، عن أبيه السيد محمد ابن عبد الرحمن الأهدل، عن جده المحدث المسند عبد الرحمن بن سليمان الأهدل، عن أبيه السيد سليمان بن يحيى بن عمر مقبول الأهدل والمعمر عبد الله بن عمر الخليفي، وعبد الله بن سليمان الجوهرري، وأحمد بن حسن الموتري، وأبي بكر بن محمد الغزالي الهثاري، والمعمر أمر الله بن عبد الخالق بن الزين المزجاجي؛ جميعهم عن والد الأول السيد يحيى بن عمر مقبول الأهدل الزبيدي (1235).

(1234) هو محدث الحجاز مسنده في عصره. وهو صاحب المصنفات العديدة منها: (عنوان السعادة فيما خص به نبينا قبل الولادة)، وكتاب (لسان الزمان في أخبار سيد العربان)، وأخبار أمته من الإنس والجان، وهو تاريخ مرتب على السنين وصل فيه إلى سنة 1123 هـ، وعروس الأفراح في معنى حديث الأرواح، والإحسان في علوم القرآن، اختصر فيه (الإتقان) واستدرك عليه نحو من ستين نوعاً. وكتاب (المواهب الجزيلة) هذا في مجلد وسط جمعه بنفسه، قال في صدره: (أحببت أن أثبت في هذا الثابت ما تيسر من الأسانيد، وقد ظفرت بروايات عن مشايخ كبار أختار، فاخترت أن أصدر ما أورده بترجم مشايخي بالاختصار، ثم أتى على ما أردت من ذكر أسانيد الكتب الحديثية وغيرها، وأعقب ترجمة كل شيخ بما صح لي من الروايات، ليسهل على الناظر معرفة ما وصل إلي من طريقه). ابتداءً بترجمة شيخه عبد الله البصري ثم الشهاب النخلي ثم المنلا إلياس بن إبراهيم الكوراني وغيرهم. ثم ختم بذكر أسانيد بعض الفهارس فذكر منها نحو الخمسة عشر، وبذلك تم الثابت، وهو كما قال الكتاني، أجمع وأوعب من ثبتي شيخه البصري والنخلي وأمثالهما. انظر فهرس الفهارس: (607/2-608)

(1235) هو يحيى بن عمر بن عبد القادر بن أحمد بن المقبول، من بني علي الأهدل الحسيني، الزبيدي اليماني، محدث ديار اليمن ومفتي زبيد، من الشافعية، من أهل زبيد سكنوا ووفاء. غلب عليه علم الحديث حتى نسب إليه، وكان يحفظ صحيح البخاري ومسلم، وكان في معرفة الحديث وروايته والأسانيد والصحيح والحسن والضعيف وشديد الضعيف إماماً صلى خلفه أهل زمانه، وقدمه دهره على سائر أقرانه. ونقل الوجيه الأهدل في (النفس اليماني) تحليلته بحافظ العصر بالاتفاق، ومحدث الإقليم بلا شقاق). وكان له السند العالي الذي هو أعلى ما يكون في اليمن. وكان من الدعاة إلى

- 71- (إتحاف الأكابر بمرويات عبد القادر) وهو ثبت الشيخ عبد القادر بن أبي بكر بن عبد القادر الصديقي الحنفي (1236) ، وهذا الثبت جمعه تلميذه محمد هاشم بن عبد الغفور السندي التتوي، يرويه عن المقرئ أحمد بن عبد الله المخلاطي المكي، والشيخ محمد عبد الباقي الأيوبي اللكنوي المدني ؛ كلاهما عن الشيخ عباس بن جعفر بن عباس بن صديق الفتتي المكي، عن عمه العلامة يحيى بن عباس بن صديق المكي بروايته ورواية السنوسي، وعبد الله سراج ؛ الثلاثة عن مفتي مكة وقاضيها الجمال عبد الحفيظ ابن درويش العجمي، عن المحدث المسند محمد هاشم بن عبد الغفور السندي، عن الشيخ عبد القادر الصديقي المكي.
- 72- (كفاية المستطلع ونهاية المتطلع) (1237) ، أو كفاية المستطلع لما ظهر وخفي من مرويات العلامة المسند حسن بن علي العجمي المكي الحنفي، جمعه له صاحبه وتلميذه الشيخ تاج الدين بن أحمد بن إبراهيم الدهان المكي الحنفي.
- 73- (الجواهر الغوالي في الأسانيد العوالي) (1238) يرويها عن المعمر محمد العقوري المصري، عن محمد الأمير الصغير، عن أبيه محمد الأمير الكبير، عن شيخه علي الصعيدي ومحمد بن سالم الحنفي (1239) ؛ كلاهما عن المؤلف، العلامة المحدث المسند أبي حامد محمد بن محمد البديري الدمياطي المعروف بابن الميت (1240).

الترغيب في الإقبال على علمي التفسير والحديث، وفهم معاني الكتاب والسنة، والتفقه في ذلك، والعمل بما صح به الدليل، حتى أن بعض الفروعيين بسبب هذا الشأن اعتبروه خارجا عن مذهب الإمام الشافعي. أخذ عن العلامة أبي بكر بن علي البطاح الأهدل، والقاضي أحمد بن اسحاق جعمان وعبد الله المزجاجي. وأجازه من أهل الحجاز حسن بن علي العجمي وغيره. له عدة مؤلفات منها ؛ (مجموع في الأسانيد) قال الشوكاني : نفيس ومن بعده من المشتغلين بعلم الرواية عيال عليه، و (الفهرست) مخطوط، و (القول السديد فيما أحدث من العمارة بجامع زبيد)، وكتاب في فضل ذوي القربى). انظر الأعلام : 161/8 ؛ وفهرس الفهارس والأثبات : (1136-1135/2).

(1236) هو شيخ الإسلام بمكة ومفتيها. يروي عامة عن البرهان الكوراني، والعجمي، وقريش الطبرية المكية، وغيرهم. أجاز لجماعة من المغاربة منهم أحمد ومحمد ابنا الورزازي. و (الإتحاف) المذكور اسم لفهرسه. وذكر أن صاحب الترجمة من ذرية الشيخ محمد طاهر الفتتي، صاحب (مجمع بحار الأنوار). انظر فهرس الفارس : (171/1) (1237) وهو في مجلدين، ألفه في أسانيد العجمي تلميذه العلامة تاج الدين أحمد الدهان المكي. وقد قال عنه المنلا أبو طاهر الكوراني : (فمن أراد وصل سند الى مؤلف كتاب وجده فيه، ففيه غنية لأهل زماننا). انظر فهرس الفهارس (504/1).

(1238) مؤلف نفيس لخصه من (الأمم) للكوراني، وفنن فيه الطرق، وترجم لكثير من المشايخ الشاميين والحجازيين والمصريين والمغاربة، وهو في نحو ستة كراريس. راجع السابق : (316/1).

(1239) هو محمد بن سالم الحنفي الشافعي (1171-1181هـ/1757-1767م)، أحد شيوخ الأزهر.

(1240) هو العلامة المحدث الصوفي المسند، المعروف بابن الميت وبالبرهان الشامي. من مؤلفاته الشرح الحفيل على منظومة البيقوني في الاصطلاح، وإرشاد العمال فيما يطلب في عاشوراء من الأعمال، وغيرها. يروي عامة عن علي الشيراملسي، والبرهان الكوراني، وحسن بن علي العجمي، والسيدة قریش بنت عبد القادر الطبرية المكية، وشرف الدين بن زين العابدين بن محيي الدين زكرياء الأنصاري، وغيرهم. توفي سنة 1140. وجدير بالذكر أن المؤلف يرى وجوب قراءة الحديث مجودا كتجويد القرآن من إمكان النون الساكنة والتتوين والمد وغير ذلك. وعلل ذلك بأن التجويد من محاسن الكلام ومن لغة العرب ومن فصاحة المتكلم وهذه المعاني مجموعة فيه ٢، فمن تكلم بحديثه عليه السلام فعليه مراعاة ما نطق به عليه السلام. انظر السابق : (216/1).

- 74- (فتح المبدي في ثبت المسند سليمان بن الحسن الكريدي) مطبوع بالشام، يرويه عن الشيخ زاهد بن حسن الكوثري (1241)، وهو عن المسند إبراهيم حقي الأكنيني والعالم المسند علي زين العابدين بن الحسين الألووني؛ وهما عن الشيخ أحمد شاكر بن خليل، عن شيخه الحافظ محمد غالب أفندي، عن شيخه المؤلف.
- 75- (نيل المراد في تحصيل الإسناد) للعلامة السيد حسين بن يحيى بن إبراهيم الديلمي الذماري، يرويه عن السيد ضياء الدين زيد بن علي بن الحسن الديلمي، عن أبيه علي بن الحسن، عن محمد بن محمد بن عبد الوهاب الديلمي، عن عمه الحسن بن عبد الوهاب الديلمي، عن جده المؤلف.
- 76- (الأمم لإيقاظ الهمم) للعلامة المحدث المسند إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الكوراني الكردي ثم المدني (1242)، يرويه عن عمر بن حمدان، عن السيد محمد أبي النصر الخطيب الدمشقي، عن محمد عمر الغزي، عن السيد محمد مرتضى الزبيدي، عن محمد بن علاء الدين وإبراهيم بن محمد سعيد المنوفي المكي وحسن بن سعيد الكوراني؛ ثلاثتهم عن المؤلف الشيخ إبراهيم الكوراني.
- 77- (كفاية الراوي والسماع وهداية الرائي والسماع) (1243) للعلامة المحدث الشيخ يوسف الحسيني الحنفي الدمشقي ثم الحلبي (1244) (ت سنة 1153 هـ)، يرويه عن مختصره الشيخ محمد راغب بن محمود الطباخ الحلبي.
- 78- (منتخب الأسانيد) أي أسانيد الشمس البابلي : للعلامة محمد بن علاء الدين البابلي، يرويه عن المعمر الشيخ محمد العقوري المصري، عن محمد الأمير الصغير عن أبيه محمد الأمير الكبير عن محمد بن سالم الحنفي عن محمد الشرنبلالي، عن الشمس محمد بن علاء الدين البابلي.
- 79- (حلية أهل الفضل والكمال باتصال الإسناد بكمل الرجال) للعلامة إسماعيل العجلوني الدمشقي (1245)، يرويه عاليا عن الشيخ محمود حلمي العجبي وعن عبد القادر ابن توفيق شلبي ؛ كلاهما عن البدر عبد الله بن درويش السكري، عن حامد بن أحمد العطار، عن أبيه أحمد بن عبيد العطار، عن المؤلف.

(1241) سبقته ترجمته.

(1242) هو مسند القرن الحادي عشر وعلامته. توفي سنة 1101. قال الكتاني : (وفهرسته هذه أكبر فهراس المنلا إبراهيم وأمعاها وأكثرها فرائد حديثة وكلامية وصوفية وتاريخية، ساق فيها كثيرا من أوائل الكتب الحديثة، وعنها أخذ من ألف في الأوائل، وانتخب فيها فوائد من بعض الكتب. وبالجملة فهو ثبت ممتع للغاية في نحو عشر كراريس، وقد طبع أخيرا بالهند). وقد قال أبو طاهر الكوراني عن (الأمم) و (كفاية المستطلع) للعجيمي، إن كلا منهما كاف لوصل أسانيد غالب الكتب المتداولة وفيها الغنية لأهل زماننا. انظر فهرس الفهارس : (166/1).

(1243) وهو ثبت حافل جامع لشيوخ المؤلف وإجازته. قال عنه الشيخ كامل بن محمد الهيراي الحلبي : (ثبت كبير لا يستغنى عنه). قال الكتاني : (ألفه كما قال في آخره برسم عمدة المدرسين الكرام الشيخ محمد أبي اليمن البيلوني العمري وأجازه بما فيه). راجع فهرس الفهارس : (1148/2).

(1244) نقيب الأشراف بلب ومفتيها، يوسف بن حسين بن درويش الحسيني الحنفي الدمشقي. ولد بدمشق سنة 1073، وأخذ عن أبي المواهب الحنبلي والعارف النابلسي وطبقتهما. رحل إلى الروم وغيره، ومات سنة 1153 عن نحو ثمانين سنة. راجع المصدر السابق.

(1245) سبقته ترجمته.

- 80- (الكواكب الزاهرة في آثار الآخرة) للعلامة المحدث المسند أبي المواهب محمد ابن تقي الدين عبد الباقي الحنبلي البعلبي الدمشقي (1246) ، يرويه عن محمود حلمي العجبي الدمشقي، بإسناده إلى أحمد بن عبيد عن الشهاب أحمد بن علي المنيني الدمشقي، عن المؤلف.
- 81- (المنح البادية في الأسانيد العالية والمرويات الزاهية والطرق الهادية الكافية) (1247) للعلامة محمد بن عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي (ت 1134هـ)، يرويه الفاداني عن الشيخ المعمر محمد العقوري المصري، عن محمد الأمير الصغير، عن أبيه الأمير الكبير، عن علي بن محمد السقاط، عن أبي حفص عمر بن عبد السلام، عن المؤلف.
- 82- (إتحاف الأخلاء بأسانيد الأجلاء) (1248) للعلامة أبي سالم عبد الله بن محمد العياشي، يرويه الفاداني عاليًا عن عبد القادر بن توفيق شلبي، عن البدر عبد الله السكري، عن محمد مرتضى الزبيدي، عن الشمس محمد بن الطيب الشرقي المدني، عن أبي سالم المؤلف.
- 83- (فهرسة عبد القادر بن علي الفاسي) يرويه عن الشيخ عبد القادر بن توفيق شلبي بإسناد سابق إلى أبي سالم العياشي، عن المؤلف.
- 84- (بلوغ الأمان في إسناد من أنزلت عليه المثاني) للقاضي العلامة محمد بن أحمد مشحم، يرويه عن حسين بن علي العمري، عن محمد بن إسماعيل الكبسي، عن أبيه إسماعيل بن محمد بن يحيى الكبسي، عن جده محمد بن يحيى، عن القاضي العلامة يحيى بن صالح السحولي، عن عبد الله بن محمد مشحم، عن أبيه المؤلف.
- 85- (منار الإسعاد في طرق الإسناد) للعلامة المحدث الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الحنبلي الدمشقي ثم الحلبي (ت 1192 هـ)، يرويه الفاداني عاليًا عن الشيخ عبد القادر بن توفيق شلبي المدني والشيخ محمود حلمي العجبي الدمشقي؛ كلاهما عن المعمر عبد الله بن درويش السكري، عن شيخه سعيد الحلبي، عن شمس الدين محمد بن عثمان العقيلي، عن محمد خليل المرادي، صاحب (سلك الدرر)، وهو عن المؤلف (1249).
-
- (1246) هو محدث البلاد الشامية ومسندها، مفتي الحنابلة بدمشق. ولد بها وأخذ عن أبيه ثم رحل إلى مصر فأخذ عن شيوخها ومات في شوال سنة 1126 عن ثلاث وثمانين سنة. وثبته هذا اختصره من ثبت والده الشيخ عبد الباقي. فهرس الفهارس : (505/1).
- (1247) وهي في جزء صغير، ذكر فيه المؤلف أسانيده لبعض التأليف العلمية خصوصًا الكتب الحديثية والطرق الصوفية ، مقتصرًا على الأسانيد العالية، تاركًا الأسانيد النازلة. راجع المصدر السابق : (595/2).
- (1248) وهو الثبت الثاني الذي ألفه أبو سالم، ذكر فيه الاستدعاء الذي قدمه لمشايخه المشاركة يطلب فيه الإجازة لنفسه ولولده حمزة ولمن فيه قابلية من إخوانه وأبنائهم ولأخيه الأكبر عبد الكريم بن محمد، وغيرهم. أما الثبت الآخر له فهو رحلة العياشي المسماة (ماء الموائد). راجع السابق : (168/1).
- (1249) عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن محمد الحنبلي البعلبي الدمشقي، العالم المقرئ المسند. ولد سنة 1110. لازم دروس أبي المواهب الحنبلي. ومن تصانيفه : مختصر الجامع الصغير للسيوطي سماه (نور الأخبار وروض الأبرار في حديث النبي المصطفى المختار). توفي بحلب عام 1192. انظر سلك الدرر : (305/2) ؛ وفهرس الفهارس : (737/2).

- 86- (كنز الرواية المجموع من درر المجاز ويواقيت المسموع) (1250) للعلامة المحدّث المسند أبي مهدي عيسى بن محمد الثعالبي الجعفري الجزائري المالكي، يرويه عن الشيخ محمد عبد الباقي الأيوبي المدني، عن شيخه عباس بن جعفر بن صديق المكي، عن عمه يحيى بن عباس الضرير، عن عبد الملك بن عبد المنعم بن تاج الدين القلعي، عن أبيه، عن المؤلف (1251).
- 87- (روض أهل الجنة في آثار أهل السنة) للعلامة تقي الدين عبد الباقي بن عبد القادر البجلي الدمشقي الحنبلي، يرويه عن الشيخ محمود حلمي العجبيي الدمشقي بسنده المار في (الكواكب الزاهرة) إلى الشيخ أبي المواهب محمد بن عبد الباقي البجلي وهو عن أبيه المؤلف (1252).
- 88- (ثبت أيوب الخلوتي) للمحدث الشهير أيوب بن أحمد بن أيوب الخلوتي، يرويه عن محمود حلمي العجبيي بسنده المار إلى الشيخ أبي المواهب محمد، وهو عن شيخه المؤلف.
- 89- (تحفة الإخوان بالأسانيد إلى سيد ولد عدنان) (1253) للقاضي أحمد بن محمد قاطن، يرويه الفاداني سلسلا بالأبواب عن الشيخ خالد بن عثمان المخلافي الزبيدي، عن أبيه عثمان بن أحمد المخلافي، عن أبيه أحمد بن محمد، عن أبيه محمد بن علي المخلافي، عن عبد الحميد بن أحمد بن محمد قاطن، عن أبيه المؤلف.
- 90- (زهر النرجس في ثبت العلامة جرجس) للمسند السيد جرجس أفندي بن أحمد درويش الكاظمي الموصللي، يرويه عن الشيخ المعمر سعيد الأخلودي اليماني، عن السيد محمد بن حسين الرفاعي، عن أبيه المسند حسين الرفاعي المصري، عن السيد المسند عبد المعبود أفندي الموصللي عن أبيه المحدث الخضر أفندي بن جرجس، عن أبيه السيد جرجس أفندي المؤلف. وقد ذكر فيه أن من مشايخه المسند عاقب بن حسن الدين الفلمباني الإندونيسي، نزيل المدينة المنورة والشيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن الفلمباني، نزيل مكة.
- 91- الجزء الثالث من الطبقات في (أسانيد السيد العلامة إبراهيم بن القاسم)، يرويه بالأسانيد السابقة المتصلة بالقاضي محمد بن أحمد مشحم، مؤلف بلوغ الأمان (1254)، عن المؤلف السيد إبراهيم بن القاسم بن المؤيد بالله محمد بن القاسم.

(1250) قال الكتاني : (وكنزه هذا من أعظم الكنوز وأهمها وأوعاها، في مجلدين). ثم نقل قول ابي سالم العياشي عن هذا الكنز : (هذا تأليف سلك فيه مسلكا نفيسا أو عجيبا ورتبه ترتيبا غريبا جمع فيه من غرائب الفوائد شيئا كثيرا وهو الى الآن لم يكمل). السابق : (500/1).

(1251) سبقته ترجمته.

(1252) هو محدث الشام ومسنده تقي الدين عبد الباقي بن عبد الباقي بن إبراهيم الحنبلي البجلي الشهير بابن فقيه فسه. ولد سنة 1005 ومات سنة 1071، شارح صحيح البخاري بشرح لم يكمل. يروي عامة عن النجم الغزي، وعبد الرحمن البهوتي، والشمس الميداني، وأحمد المقرئ، وأحمد الوارثي، وغيرهم. وثبته هذا ألطف ما كتبه أهل الشام في القرن الحادي عشر وأجمع وأفيد، وهو في مجلد وسط. راجع السابق : (450/1).

(1253) هي منظومة نظم فيها المؤلف محدث اليمن ومسنده سنده للصحيح، وشرحها شرحا عظيما، وترجم في النظم المذكور لأكثر مشايخه كسالم بن عبد الله البصري، ومحمد الدقاق الرباطي، ومحمد حياة السندي، ويحيى بن عمر مقبول الأهدل، والحافظ محمد ابن إسماعيل الأمير، وهاشم بن يحيى الشامي، وغيرهم. السابق : (284/1).

(1254) انظر الأسانيد السابقة في رقم 84 من هذه الأثبات.

- 92- (مشيخة النجم الغيطي) للإمام المحدث نجم الدين محمد بن أحمد الغيطي المصري الشافعي، يرويها عن الشيخ عبد القادر بن توفيق الشلبي، عن المعمر البدر عبد الله بن درويش السكري، عن السيد مرتضى الزبيدي، عن المعمر سابق بن رمضان الزعبي الشافعي، عن محمد بن العلاء البجلي، عن أبي النجا سالم بن محمد السنهوري، عن شيخه المؤلف (1255).
- 93- (الإعلام بأسانيد شيخ الإسلام) زكرياء الأنصاري، في مجلد. يرويها الفاداني بالسند السابق إلى السنهوري، عن شيخه نجم الدين الغيطي، وهو عن صاحب الثبوت شيخ الإسلام زكرياء بن محمد الأنصاري.
- 94- (معجم الحافظ السيوطي) في مجلد ضخمة، يرويها عن العلامة المعمر الشيخ مهدي بن علي المُرَّم (1256) الريمي بسنده الآتي إلى الحافظ عبد الرحمن بن علي الديبع، وهو عن المؤلف الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.
- 95- (فهرسة ابن طولون) يرويها عن الشيخ محمود حلمي العجبيي الدمشقي، بسنده المار في الكواكب الزاخرة إلى الشيخ أبي المواهب محمد بن عبد الباقي، عن شيخه أيوب بن أحمد الخلوتي، عن المحدث إبراهيم بن الأحذب، عن شيخه المؤلف المحدث الشمس محمد بن علي المدعو بابن حمارديه وابن طولون الصالحي الدمشقي.
- 96- (المعجم المفهرس) (1257) و(المجمع المؤسس) (1258) للحافظ ابن حجر، يرويها عن السيد محمد عبد الحي الكتاني، عن شيخه المعمر عبد الله السكري وسعيد الجمال الدمشقي؛ كلاهما عن السيد مرتضى الزبيدي، عن المعمر سابق بن رمضان الزعبي الشافعي، عن محمد بن العلاء البجلي، عن محمد حجازي الشعراوي، وهو عالياً عن المعمر محمد بن اركماس الحنفي، عن مؤلفه الإمام الحافظ الحجة أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني.
- 97- (مجموع الإجازات) للقاضي العلامة الثبوت أحمد بن سعد الدين المسوري المتوفى سنة 1079 هـ، يرويها عن المعمر حسين بن علي العمري، بسنده المار (1259) إلى القاضي محمد بن علي الشوكاني، وهو عن
-
- (1255) هو الإمام حافظ الديار المصرية ومسندها. توفي سنة 982. يروي عن القاضي زكرياء، وعبد الحق بن محمد السنباطي، وكمال الدين بن محمد بن حمزة، والأمين ابن النجار، والشمس التتائي، وأبي الحسن الشاذلي المالكي، وأحمد الفتوح الحنبلي، وغيرهم. وجل هؤلاء يروي عن ابن حجر والعيني والسيوطي والسخاوي وغيرهم. والمشيخة المذكورة في نحو العشر كراريس، موجودة بمكتبة الوفائيين بمصر. وقال الشيخ أحمد العطار إن مشيخته هذه إجازة أرسلها إلى بعض وزراء الحضرة الفاسية. وأنكر ذلك الشيخ الكتاني. قال المؤلف : (فأثبت في هذه الفهرسة ما رويته كلا أو بعضاً بالقراءة أو السماع، ولم أثبت من الرواية بالإجازة إلا ما يحتاج إليه لأجل اتصال السند وعدم الانقطاع). افتتحها بذكر الحديث المسلسل بالأولية، ثم المسلسل بسورة الصف. انظر فهرس الفهارس : (888/2).
- (1256) توفي سنة 1385 هـ، سبقت ترجمته.
- (1257) وهو عبارة عن معجم شيوخه على طبقات، في نحو مجلدين. ذكر فيه نحو ستمائة شيخ عدا من تحمل عنه من الأقران. قال عنه الوجيه الأهدل : (من أكبر الفهارس وأوسعها وأسطها). راجع السابق : (325/1).
- (1258) المجمع المؤسس للمعجم المفهرس للحافظ. رتب مشايخه فيه على طبقات. وذكر الكتاني أنه قرأ بخط السخاوي أن شيوخ الحافظ ابن حجر الذين ذكر فيه بالسماع والإجازة والإفادة بلغوا ألى أربعمائة وخمسين نفساً. وذكر غيره أن شيوخه بلغوا إلى ستمائة نفس سوى من سمع منه من الأقران. السابق : (584/2).
- (1259) انظر الأسانيد تحت رقم 57 من هذه الأثبات.

السيد عبد القادر بن أحمد الكوكباني، عن السيد أحمد بن عبد الرحمن الشامي، عن الحسين بن أحمد زباره، عن أحمد بن صالح أبي الرجال، مؤلف (مطالع البدور)، عن المؤلف أحمد بن سعد الدين المسوري.

98- (معجم الحافظ بن الديبع) للحافظ عبد الرحمن بن علي الديبع الشيباني، يرويه عن العلامة الفقيه المعمر الشيخ مهدي بن علي المُزَّم، عن الأخوين ضياء الدين سليمان وأحمد ابني محمد الأهدل بالإجازة لهما، عاليا عن جدهما عبد الرحمن بن سليمان الأهدل الزبيدي، عن أبيه سليمان بن يحيى بن عمر مقبول الأهدل والمعمرين عبد الله بن سليمان الأهدل وأمر الله بن عبد الخالق المزجاجي؛ ثلاثتهم عن يحيى بن عمر مقبول، عن أبي بكر بن علي البطاح الأهدل، عن يوسف بن محمد البطاح الأهدل، عن الطاهر بن حسين الأهدل، عن شيخه المؤلف.

99- (معجم الحافظ السخاوي) (1260) يرويه بالسند المتقدم إلى ابن علي الديبع وهو عن شيخه المؤلف.

100- (فهرسة السيد أبي بكر بن أبي القاسم الأهدل) يرويها عن السيد الإمام أحمد بن محمد بن سليمان الأهدل، عن أبيه عن عبد الرحمن بن سليمان بن يحيى بن مقبول الأهدل، عن أبيه عن الصفي أحمد بن محمد شريف الأهدل، عن يحيى بن عمر مقبول، عن أبي بكر بن علي البطاح، عن يوسف بن محمد البطاح الأهدل، عن المؤلف.

101- (فهرسة العلامة محمد بن علي الخالص) يرويها الفاداني عن السيد علي بن أحمد السدمي، عن محمد بن محمد العمراني، عن عبد الرحمن بن سليمان بن يحيى بن عمر مقبول، عن أبيه، عن جده، عن الشيخ المقرئ عبد الله باق المزجاجي، عن علي بن محمد الديبع الشيباني، عن عماد الدين يحيى بن محمد، عن المؤلف.

102- (فهرسة الصديق بن محمد الخاص اليمني) يرويها بالسند المتقدم إلى أبي بكر ابن أبي القاسم الأهدل وهو عن شيخه المصنف.

103- (معجم البرزالي) يرويه بالسند المتقدم (1261) إلى الحافظ ابن حجر وهو عن شيخه أبي بكر بن حسين المراغي، عن الحافظ علم الدين القاسم بن محمد البرزالي.

104- (فهرست الرصاع) للعلامة محمد بن قاسم الأنصاري التونسي الشهير بالرصاع. يرويها عن عبد القادر شلبي وعمر بن حمدان ومحمد المكي الكتاني بسندهم المار إلى عبد القادر بن علي الفاسي، وهو عن عم أبيه أبي زيد عبد الرحمن الجنوي ابن محمد الفاسي، عن محمد بن القاسم القصار، عن رضوان الجنوي، عن عبد الرحمن بن علي الشهير بسقين العاصمي الفاسي، عن أحمد بن أحمد الشهير بزُرُوق (ت 899هـ)، وهو عن المؤلف.

105- (غنية الواجد وبغية الماجد) يرويها بالسند المار إلى زروق وهو عن المصنف، عبد الرحمن الثعالبي (1262).

(1260) هو الحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي.

(1261) انظر الأسانيد تحت رقم 96.

(1262) هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري، العلامة المفسر الفقيه. صنف تفسيراً سماه (الجواهر الحسان)، مطبوع. توفي سنة 875. انظر معجم المؤلفين : (292/5).

106- (فهرسة أبي بكر محمد بن خير الأشبيلي) (1263) يرويها عن الشيخ عبد القادر بن توفيق شلبي (1264) بسنده المار أنفا (1265) إلى النجم الغيطي في مشيخته عن شيخ الإسلام زكريا عن العز ابن الفرات، والنجم عمر بن فهد المكي؛ وهما عن عز الدين بن جماعة المقدسي، عن أبي عبد الله بن الزبير، عن أبي الحسن أحمد بن محمد سراج، عن خاله المؤلف.

وللفاداني طرق أخرى متشعبة بين عال ونازل إلى هذه الأثبات ولغيرها مما ذكره في اتصالاته بثبت الأمير وبالأوائل السنبلية.
اتصال الشيخ مختار بن عطار بالأثبات :

أما الشيخ محمد مختار بن عطار الجاوي فقد ذكر في آخر كتابه (إتحاف السادة المحذنين بمسلسلات الأحاديث الأربعين) أسانيد المتصلة إلى الأثبات المشهورة وأصحابها وهي ثمانية عشر ثبتا ومعظمها قد سبقت الإشارة إليها أنفا في أسانيد الفاداني، ونذكرها فيما يلي : قال الشيخ محمد مختار (1266) :

1- (اليناع الجني في أسانيد الشيخ عبد الغني). أرويه عن شيخنا السيد محمد أمين بن أحمد رضوان المدني، عن صاحبه الشيخ عبد الغني بن أبي سعيد العمري.

2- (حصر الشارد في أسانيد الشيخ عابد). أرويه عن شيخنا المذكور عن عبد الغني عن مؤلفه الشيخ محمد عابد السندي.

3- (ثبت ولي الله الدهلوي). أرويه عن شيخنا المذكور عن الشيخ محمد الخان عن الشيخ عبد الرحمن الكزبري عن السيد مرتضى الزبيدي عن ولي الله الدهلوي.

4- (الإمداد بمعرفة الإسناد) وهو ثبت البصري. أرويه عن شيخنا المذكور عن الشيخ محمد بن حضير، عن الشيخ صالح البخاري، عن رفيع الدين القنذاري الدكي النقشبندي القادري، عن الشيخ محمد بن عبد الله المغربي، عن الشيخ عبد الله بن سالم البصري.

5- (غنية الطالبين لبيان المشائخ المحققين) وهو ثبت الشيخ أحمد بن محمد النخلي. أرويه عن شيخنا المذكور عن أحمد بن المعافى الضحوي، عن الحسن بن محمد عاكش، عن السيد مرتضى عن أحمد الملوي، عن النخلي.

6- (ثبت الشيخ النابلسي). أرويه عن شيخنا المذكور، عن الشيخ محمد بن محمد الخان الخالدي النقشبندي، عن الشيخ عبد الرحمن ابن المرحوم الشيخ محمد الكزبري، عن أبيه محمد الكزبري، عن الشيخ أحمد بن عبيد الله، عن الشيخ إسماعيل العجلوني، عن الشيخ عبد الغني النابلسي صاحبه.

(1263) تقدم الكلام عنه وعن مؤلفه.

(1264) سبقت ترجمته.

(1265) انظر رقم 93.

(1266) طبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ط الأولى 1345 : ص (34-35).

- 7- (منتخب الأسانيد للمصنفات والأجزاء والمسانيد) وهو ثبت البابلي. أرويه عن شيخنا المذكور، عن الشيخ أحمد بن المعافى الضحوي، عن الحسن بن عاكش، عن السيد عبد الرحمن، عن السيد مرتضى الزبيدي، عن سابق بن رمضان عرام عن صاحبه.
- 8- (قطف الثمر في رفع أسانيد المصنفات في الفنون والأثر) وهو ثبت الفلاني للشيخ صالح بن محمد العمري الشهير بالفلاني. أرويه عن شيخنا المذكور، عن الشيخ عبد الغني، عن الشيخ محمد عابد عن المؤلف.
- 9- (ثبت الشيخ عبد الله بن حجازي الشرقاوي). أرويه عن الشيخ محمد بن خضير عن الباجوري عن الشرقاوي صاحبه (1267).
- 10- (ثبت البديري) المشهور بابن الميت. أرويه عن شيخنا المذكور، عن عطية القماش، عن مصطفى الذهبي، عن شمس الدين محمد المهدي، عن شمس الدين محمد ابن سالم الحفني، عن صاحبه.
- 11- (ثبت الجوهرى). أرويه عن شيخنا المذكور، عن عطية عن السيد محمد أبي الهادي الجوهرى، عن والده عن جده السيد أحمد الجوهرى.
- 12- (الدرر السنوية فيما علا من الأسانيد الشنوانية) وهو ثبت الشيخ شمس الدين محمد ابن علي الشنواني. أرويه عن شيخنا المذكور، عن الشيخ عطية عن الشيخ مصطفى الذهبي الشافعي، عن صاحبه.
- 13- (صلة الخلف بموصول السلف) وهو ثبت الشيخ محمد بن سليمان المغربي. أرويه عن شيخنا المذكور، عن الشيخ عبد الغني، عن الشيخ محمد عابد عن يوسف المزجاجي، عن الشيخ عبد الخالق بن أبي بكر المزجاجي، عن مؤلفه.
- 14- (كفاية المتطلع لما ظهر وخفي من مرويات شيخنا العلامة حسن بن علي العجمي) وهو ثبت العجمي، جمع تلميذه تاج الدين الدهان. أرويه عن شيخنا المذكور، عن أحمد بن المعافى الضحوي، عن الحسن بن أحمد عاكش عن السيد عبد الرحمن عن السيد مرتضى عن أحمد الملوي عن صاحبه.
- 15- (ثبت الكردي). أرويه عن شيخنا المذكور، عن عبد الغني، عن محمد عابد، عن يوسف المزجاجي، عن عبد الخالق بن أبي بكر المزجاجي، عن محمد طاهر بن الشيخ إبراهيم الكردي، عن أبيه المذكور.
- 16- (المنتخب) و(المقاليد) و(المجموع) وهي أثبات أبي مهدي عيسى بن محمد بن أحمد الجعفري الثعالبي. أرويه عن شيخنا المذكور بالسند إلى أبي طاهر عن البصري، والنخلي والكردي والعجمي عن صاحبه.
- 17- (ثبت الشيخ أبي محمد محمد بن الأمير المالكي). أرويه عن شيخنا المذكور، عن السيد يوسف ابن السيد عثمان الخربوتي، عن فتح الله السُمَيْدِس، عن الشيخ الأمير الكبير.
- 18- (اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثر) وهو ثبت العيَّاشي. أرويه عن شيخنا المذكور، عن الخان، عن الكزبري، عن السيد مرتضى، عن محمد الطيب المغربي، عن أبي العياش.

(1267) والثبت المذكور هو (الجامع الحاوي في مرويات عبد الله الشرقاوي)، والشيخ عبد الله بن حجازي الشرقاوي أحد شيوخ الأزهر (1150-1226هـ)، تقدم.

ثم قال الشيخ محمد مختار : (وهذه الأثبات هي التي اتصل بها سند صاحبها إلى جميع المؤلفين في جميع البلدان ومصنفاتهم، فهي نعمة عظيمة لصاحبها) (1268) .
أثبات المُحدِّثين الإندونيسيين

لقد اهتم المُحدِّثون الإندونيسيون بكتابة الأثبات حيث يدوّنون فيها شيوخهم وأسانيدهم، اقتفاء سنن أهل الحديث الأولين بجمع أسانيد الكتب والأجزاء التي وقعت لهم. فمن هذه الأثبات نذكر ما يلي :

- (جمع الشوارد من مرويات مختار بن عطار) ثبت صغير في كراستين صنّفه بعض تلامذته الإندونيسيين المجاورين بمكة.
- (منهل الوارد في شيوخ مختار بن عطار) : معجم في مجلد وسط جمع فيه الحافظ مختار بن عطار شيوخه وهم أكثر من خمسين شيخاً أملاه سنة 1345 هـ بمكة وكتب في آخره إجازة لأهل عصره.
- (كفاية المستفيد لما علا من الأسانيد) للإمام المحدث الفقيه الشيخ محمد محفوظ بن عبد الله الترمسي الإندونيسي، طبع بدار البشائر الإسلامية، بيروت.
- (الرسالة الترمسية في إسناد القراءات العشرية) للشيخ محمد محفوظ بن عبد الله الترمسي، وهي مطبوعة بالمطبعة الماجدية مكة سنة 1330 هـ.
- (إعلام الراوي في أسانيد أحمد الخطيب المنكاباوي).
- (جدول الأسانيد) وهو مطبوع للعلامة السيد عثمان بن عبد الله بن عقيل مفتي بتاوي (جاكرتا).
- (الحاوي في أسانيد البيماوي) للحافظ المحدث المعمر فوق المائة الشيخ عبد الغني ابن صبح بن إسماعيل البيماوي الإندونيسي (ت سنة 1320 هـ).
- (الفهارس القائمة في أسانيد الشیخة فاطمة) : أمّته المُسنّدة فاطمة بنت الشيخ عبد الصمد القلمبانية الإندونيسية بمكة. (المفاخر السنّية في الأسانيد العلمیة القدسیة) للعلامة عبد الحمید محمد قدس الإندونيسي المجاور بمكة.
- (معجم شيوخ الحافظ محمد محفوظ بن عبد الله الترمسي) أخرجوه أخوه العلامة محمد دمياطي ترجم فيه شيوخه الذين أخذ عنهم بمصر والشام، منهم كثيرون غير مذكورين في ثبته (كفاية المستفيد).
- (ثبت الحافظ الشيخ زين الدين بن بدوي) الإندونيسي (ت 1321 هـ) بمكة جمعه تلميذه عمر بن صالح السماراني في ثلاث كراريس.
- (المواهب الجليّة في الأخبار المسلسلة) : للعلامة عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن المصري ثم الإندونيسي (ت 1130 هـ).
- (النور الأحمد في أسانيد الشيخ عبد الصمد).

(1268) إتحاف السادة المُحدِّثين، السابق : المكان نفسه.

- (ثبت صغير) للإمام الحافظ المحدث الراوية المسند الشيخ عاقب بن حسن الدين جعفر الفلمباني السومطري الإندونيسي، نزيل المدينة.
 - (معجم شيوخ الحافظ عاقب الفلمباني) أخرجه حفيده الشيخ محمد نجيب بن عاقب الأصغر الفلمباني المدني.
 - (إرشاد العباد إلى علو الإسناد) للإمام الحافظ عاقب حسن الدين الفلمباني، ذكر فيه عواليه.
 - (معجم الشيوخ) للمسند النسابة سالم آل جندان، وهو في مجلدين موجود بمكتبة جامعة أم القرى بمكة المكرمة.
 - (بغية المرید من علوم الأسانید) وهو ثبت كبير للعلامة محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني في أربع مجلدات، مخطوط.
- نموذج من أثبات الإندونيسيين :

نذكر من أثبات المحدثين الإندونيسيين ثبت الشيخ محمد محفوظ بن عبد الله الترمسي (1285-1338 هـ) المسمى بـ(كفاية المستفيد لما علا من الأسانيد) -وقد علق عليه وصحه المسند محمد ياسين الفاداني- وهو أقدم أثباتهم التي حصلت ووقفت عليها. والحق أن هناك جملة من الأثبات لهم، مثل الشيخ عاقب الفلمباني لكن الحصول عليه متعذر، ولذلك اخترت من بين الأثبات الموجودة لدي ووجدت أن هذا الثبوت هو أقدمها. بدأ الشيخ محفوظ الترمسي كلامه بالمقدمة عن أهمية الإسناد في الدين كما هو شأن كثير من الأثبات وسرد أقوال العلماء فيها، ثم مضى يقول :

(فإن شيوخ الإنسان في العلم أبأوه في الدين، ووصلة بينه وبين رب العالمين. وكيف لا يقبح جهل الأنساب والوصلة بهم مع أنه مأمور بالدعاء لهم والثناء عليهم. ومن ثم اعتنى بتحريرها الأئمة الثقات، وألفوا في تدوينها الأثبات، فلا أقل لمثلي أن يقتدي بهم في ذلك، أو أن يتشبه بصنيعهم إن لم يكن أهلاً لما هنالك). إلى أن ذكر قول الشاعر :

فَتَشَبَّهُواْ إِنْ لَمْ تَكُونُواْ مِثْلَهُمْ إِنْ التَّشَبُّهُ بِالرِّجَالِ فَلَاحُ

ثم بدأ بذكر مشايخه (1269) قائلاً :

(هذا وقد عنَّ لي أولاً أن أسرد مشايخي الكرام، وملاذي من الأئمة الفخام. فمنهم وهو أولهم والدي ومربي روعي وجسدي الشيخ العلامة عبد الله بن عبد المنان الترمسي المتوفى سنة 1314هـ، قرأت عليه شرح الغاية لابن القاسم الغزي، والمنهج القويم، وفتح المعين، وشرح المنهج، وشرح الشرقاوي على الحكم (1270) بالتمام، وتفسير الجالين إلى أثناء سورة يونس عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك كالعلوم الأدبية والفنون المعقولة.

- ومنهم العلامة الشيخ محمد صالح بن عمر السماراني : حضرت عنده في تفسير الجالين بتمامه مرتين، وشرح الشرقاوي على الحكم كذلك، ووسيلة الطلاب، وشرح المارديني في الفلك.

(1269) سيأتي ذكر تراجم شيوخ الترمسي في باب أعلام المحدثين الإندونيسيين.
(1270) وهو شرح حكم ابن عطاء الله السكندري للشيخ عبد الله بن حجازي الشرقاوي (1226هـ).

- ومنهم العلامة الشيخ محمد المنشاوي (ت 1314هـ) الشهير بالمقري. قرأت عليه القرآن المجيد قراءة عاصم من رواية حفص بماتيسر من التجويد، وحضرت عنده قراءة شرح للعلامة ابن القاصح على الشاطبية ولم يتم.
- ومنهم العلامة الشيخ عمر بن بركات الشامي (1313 هـ) من تلاميذ الشيخ إبراهيم الباجوري (ت 1277 هـ) حضرت عنده في شرح شذور الذهب لمؤلفه.
- ومنهم العلامة الشيخ مصطفى بن محمد بن سليمان العفيفي (ت 1308 هـ) حضرت عنده في شرح المحقق المحلي على جمع الجوامع، ومغني اللبيب.
- ومنهم العلامة الحبيب والورع النسيب السيد حسين بن محمد بن حسين الحبشي (ت 1330 هـ)، سمعت منه جملة مستكثرة من أوائل صحيح البخاري وأواخره.
- ومنهم مفتي الشافعية : بمكة المحمية الشيخ العلامة محمد سعيد بن محمد بابصيل الحضرمي (ت 1330 هـ)، حضرت عنده في دروس سنن أبي داود والترمذي والنسائي.
- ومنهم شيخنا العلامة السيد أحمد الزواوي المالكي (ت 1316 هـ)، حضرت عنده في درس شرح عقود الجمان لمؤلفه وبعضاً من الشفا للقاضي عياض.
- ومنهم شيخنا وعمدتنا في القراءة بل وعمدة المقرئين في مكة المشرفة الشيخ العلامة محمد الشربيني الدمياطي (ت 1321 هـ)، تلقيت عنه شرح ابن القاصح على الشاطبية، وشرح الدرّة المضيئة، وشرح طيبة النشر في القراءات العشر، والروض النضير للمتولي، وشرح الزائنية، وإتحاف البشر في القراءات الأربعة عشر لابن البناء، وعدة تحريرات للشاطبية، وحضرت عنده في درس تفسير البيضاوي بحاشية شيخي زاده.
- ومنهم شيخنا الجليل وملاذنا النبيل العلامة السيد محمد أمين بن أحمد رضوان المدني (ت 1329 هـ)، قرأت عليه الدلائل، والأحزاب، والبردة، وأوليات العجلوني (ت 1162 هـ)، والموطأ، كل ذلك بالتمام في المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. وقد أجازني بجميع مروياته الكثيرة مشافهة ومكاتبة.
- ومنهم شيخنا الأجل وقدوتنا الأكمل، وهو الذي عولت عليه وفزت بشرف الانتساب إليه، العلامة المحقق، والفهامة المدقق، مولانا السيد أبو بكر بن السيد محمد شطا (ت 1310 هـ). فقد أخذت منه العلوم الشرعية وآلاتها الأدبية، من منقول ومعقول، وفروع وأصول، ثم أجازني خاصة وعمامة بما تضمنه ثنا العلامة عبد الله الشرقاوي (ت 1227 هـ)، والعلامة الشنواني (ت 1233 هـ..).
- وبعده، شرع مباشرة بذكر العلوم الشرعية التي تحصل عليها من تفسير وحديث وفقه وأصول وآلات وتصوف وأوراد وغير ذلك، مع ذكر الكتب التي تلقاها من شيوخه وضمنها أسانيدَه كاملةً في تلك الكتب متصلةً إلى مؤلفيها، فبدأ بعلم التفسير مع ذكر كتبه وأسانيدَها ، وأول هذه الكتب تفسير الجلالين فيقول :
- (فأما تفسير الجلالين فقد رويته سماعاً لأوله إلى {قَدْ أُلْحَحَ الْمُؤْمِنُونَ} وإجازةً بباقيه عن شيخنا المرحوم السيد أبي بكر شطا المكي، عن شيخه السيد أحمد بن زيني دحلان (ت 1304هـ)، عن الشيخ عثمان بن حسن الدمياطي (ت 1181 هـ)، عن الشيخ عبد الله حجازي الشرقاوي، عن الشمس محمد بن سالم الحفني (ت 1181 هـ)، عن الشيخ محمد بن محمد البديري (ت 1140 هـ)، عن الشيخ أبي الضياء علي بن علي الشبراملسي (ت 1087)، عن الشيخ علي الحلبي (ت 1044 هـ)، عن الشيخ علي الزيايدي (ت 1014 هـ)، عن السيد يوسف الأزميوني

(ت 958 هـ)، عن الحافظ الجلال السيوطي (ت 911 هـ)، وهو المفسر للنصف الأول وسند النصف الثاني هو هذا السند إلى السيوطي، عن الجلال المحلي (ت 864 هـ). -رحمهم الله ونفعنا بهم- وبهذا أروي جميع مؤلفات السيوطي والمحلي).

ثم أتبعها بتفسير القاضي البيضاوي، فرواه سماعا عن شيخه العلامة محمد الشربيني بسنده وإجازة عن السيد أبي بكر شطا المكي. ثم بتفسير الإمام الفخر الرازي، فتفسير البيهقي، فتفسير الخطيب محمد بن أحمد الشربيني وهو المسمى (السراج المنير)، فالدر المنثور للإمام السيوطي.

أما كتب الحديث فبدأ بذكر أسانيدہ للكتب الستة وأولها صحيح البخاري، وقال إنه قد رواه سماعا (نحو أربع ختمات عن شيخه السيد أبي بكر بن محمد شطا المكي. ثم ولاها بصحيح مسلم، فسنن أبي داود، فسنن الترمذي، فسنن النسائي، فسنن ابن ماجه. ثم ولاها بالموطأ للإمام مالك، فمسند الإمام الشافعي، فمسند الإمام أبي حنيفة، فمسند الإمام أحمد بن حنبل، فمختصر بن أبي جمرة (1271)، فالأربعون النووية، فالشمايل (1272)، فالجامع الصغير للسيوطي، فالمواهب (1273) وشرح البخاري (1274) وغيرها من مؤلفات القسطلاني (ت 923 هـ). ثم بعد ذلك ولاها بالسيرة الحلبية (1275) وهي لعلي بن ابراهيم الحلبي وسائر مؤلفاته، ثم السيرة للسيد أحمد دحلان).

أما أسانيدہ في علم الفقه فإن له سندا متصلا إلى المشايخ الأربعة الأعلام وهم : ابن حجر، والرملی، والخطيب الشربيني، وشيخ الإسلام أبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري. كما له سند متصل إلى الشيخين أبي زكريا يحيى النووي وأبي القاسم عبد الكريم الرافعي، ثم سنده إلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي من طريق شيخه السيد أبي بكر بن محمد شطا المكي.

وأما علوم الآلة فبدأها بذكر أسانيدہ لكتاب متن الأجرومية الذي تلقاه (عن السيد أبي بكر شطا المكي متصلا إلى مؤلفه محمد بن محمد الصنهاجي (ت 723 هـ)، ثم مُلحَة الإعراب وسائر مؤلفات القاسم بن علي الحريري (ت 516 هـ)، ثم الألفية وسائر مؤلفات محمد بن مالك الأندلسي (ت 672 هـ)، ثم مغني اللبيب وسائر مؤلفات ابن هشام الأنصاري (ت 761 هـ)، ثم كتاب سيبويه (ت 180 هـ)، فالصاحح للجوهري (ت 393 هـ)، فالقاموس وسائر مؤلفات الإمام محمد الفيروزآبادي (ت 816 هـ)، ثم تلخيص المفتاح وسائر مؤلفات الخطيب جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني (ت 739 هـ)، مع شرحه المختصر والمطول وسائر مؤلفات سعد

(1271) اختصر به صحيح البخاري وسماه جمع النهاية، وشرحه وسماه بهجة النفوس شرح جمع النهاية، ومؤلفه أبو محمد عبد الله بن سعد بن أبي جمرة (ت بمصر 695).

(1272) أي شمائل النبي المشهورة بالشمائل النبوية لأبي عيسى محمد بن سورة الترمذي المتوفى سنة 279.

(1273) أي المواهب اللدنية للإمام أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك بن أحمد القسطلاني القتيبي المصري، ولد بمصر سنة 851، وأخذ عن الشهاب العبادي والعجلوني، والمقدسي والشيخ خالد الأزهري والسخاوي وغيرهم. وقرأ البخاري على الشهاوي في خمسة مجالس، وجاور بمكة مرتين. توفي بالقاهرة سنة 913 هـ. وصلى عليه بعد صلاة الجمعة بالأزهر ودفن بمدرسة العيني. وله عدة مؤلفات أعظمها هذه المواهب اللدنية التي أشرقت من سطورها أنوار الإبهة والجلالة أحسن فيها ترتيبا وصنعا وأحكمها ترصيعا ووضعها. انظر نهاية المطالب تعليقات على سد الأرب للشيخ محمد ياسين الفاداني : ص 75.

(1274) أي ارشاد الساري شرح صحيح البخاري للقسطلاني.

(1275) سبق التعريف بالكتاب.

الدين مسعود بن عمر التفتازاني (792 هـ). وكذلك تلقى بالإسناد عروس الأفرح وسائر مؤلفات البهاء بن السبكي (763 هـ)، وعقود الجمان للسيوطي وشرحه المسمى (حل العقود) لعبد الرحمن بن عيسى المرشدي العمري المكي، والشاطبية وسائر مؤلفات قاسم بن فيره الشاطبي (590 هـ)، وطيبة النشر والدرة وسائر مؤلفات بن الجزري، ثم شرح البيهقي وسائر مؤلفات الزرقاني (1122 هـ)، والنخبة وشرحها وسائر مؤلفات الحافظ ابن حجر. ثم ألفية العراقي وشرح شيخ الإسلام عليها).

ثم أتبعها بذكر أسماء الكتب في علم الأصول مع أسانيده إلى مؤلفيها ؛ بداية من الورقات وسائر مؤلفات إمام الحرمين، ومؤلفات الإمام الرازي، ومؤلفات العُضد كشرح مختصر ابن الحاجب، ومنهاج الوصول وسائر مؤلفات البيضاوي، والتحرير وسائر مؤلفات ابن الهمام الحنفي، وجمع الجوامع وشرح المحلي عليه، والكوكب الساطع وهو نظم (جمع الجوامع) مع شرحه، والجوهرة وسائر مؤلفات اللقاني، وأم البراهين وسائر مؤلفات السنوسي، ومؤلفات السيد الشريف الجرجاني، وكذلك تلقى طريقة الأشعري، وطريقة الماتريدي عن أصحابها بالأسانيد.

ثم ختمه بعلم التصوف والأوراد فذكر أسانيده للحكم، والرسالة القشيرية، ومنهاج العابدين والإحياء وسائر مؤلفات الغزالي، وعوارف المعارف، والبُرْدَة وسائر مؤلفات البوصيري، وكذلك ذكر الحزب الأعظم لمؤلفه علي بن سلطان محمد القاري (ت 1014 هـ)، وحزب النووي، وحزب البحر، ودلائل الخيرات، وأدل الخيرات، والحصن الحصين.

وأما تلقين الذكر فتلقاه عن شيخه: (السيد شطا متصلا بسنده إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ت 40 هـ) أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله دلني على أقرب الطرق إلى الله وأسهلها على عباده وأفضلها عند الله تعالى، فقال : ((يا عَلِيّ عليك بمداومة ذِكْرِ الله تعالى في الخَلوات)). فقال علي -رضي الله عنه- : هكذا فضيلة الذكر وكل الناس ذاكرون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((مَهْ يا عَلِيّ لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول : الله الله)) فقال علي : كيف أذكر يا رسول الله، فقال : ((غَمِّضْ عَيْنَيْكَ واسمَعْ مني ثلاث مرات، ثُمَّ قُلْ أنت ثلاث مرات وأنا أسمع))، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((لا إله إلا الله)) ثلاث مرات مُغمضا عَيْنَيْهِ رافعا صوته وَعَلِيّ يسمع، ثم قال علي : لا إله إلا الله ثلاث مرات مغمضا عينيه رافعا صوته(1276) .

قال الترمسي صاحب الثبت : (كذا أورد هذا الحديث العلامة الشنواني في ثبته الدرر السنية، نقلا عن (ريحان القلوب في التوصل إلى المحبوب) للشيخ جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن عبد الله بن عمر العجمي الكوراني (1277)).

رأينا في حديث تلقين الذكر :

ومما يؤسف له في هذا المقام أن المؤلف لم يذكر مَنْ مِنْ أصحاب الكتب الحديثية الذين رَووا هذا الحديث ، كي يمكننا أن نتأكد من صحته أو عدمها، وإنما اكتفى الشيخ الترمسي بعزو الحديث إلى الشنواني في ثبته وهو و(ريحان القلوب) ليسا من الكتب الحديثية. إذ إننا بعد شدة التحري والتنقضي لم نجد من أصحاب

(1276) كفاية المستفيد فيما علا من الأسانيد للشيخ محمد محفوظ الترمسي : ص .
(1277) المرجع السابق.

الكتب الحديثية من خرج الحديث، وإن الحديث لفظاً ومضموناً لا يقبله عقل الإنسان المسلم كطريقة لتعلم الأذكار، بل الثابت في السنة أن تغميض العينين منهي عنه في الصلاة التي هي من أجل مواضع الذكر، فكيف يأمر النبي ﷺ علياً بتغميض عينيه، ولو كان في تغميض العينين استحضار وتدبر لمعاني الذكر لاستحبه النبي ﷺ في الصلاة كذلك، والله أعلم.

قول الفاداني في هذا الحديث :

وقد وفق الشيخ ياسين الفاداني حيث استطاع أن يكشف في كتابه (النفحة المسكية) عن مصدر هذا الخبر الموضوع الذي وضعه بعض رجال من الفرق الصوفية، فيقول الفاداني -رحمه الله- :
(هذا إسناد واه، والحديث موضوع، والذي يظهر أنه مؤلف من رجال الصوفية، ولم أر أحداً من الحفاظ أخرجهم في كتبهم، ولم أقف في كتب الصحاح والمسانيد والأجزاء على لفظه، وصحة إسناده) (1278).
ثم أرجع الفاداني هذا الحديث المختلق إلى الطريقة الخلوتية كما يبدو ذلك من خلال صياغة الحديث بذكر لفظ (الخلوة)، وبين أن النقاد من المحدثين قد كشفوا مثل هذه الأعمال الخبيثة. يقول الفاداني :
(وعليه علماء الطريقة، وهو مدار الطائفة الخلوتية منهم، نسبة إلى الخلوة، حيث يشترطون كون البيعة على الذكر في الخلوة، كما مر لك لفظ الحديث، بقوله (عليك بمداومة الذكر في الخلوات). وإسناد المشايخ كلها يرجع إلى ممشاد الدينوري، وقد أنكره الذهبي، والمزي، وابن الصلاح، والعلائي، وابن كثير، وقالوا : لا تظهر صحته عند أهل العلم والحديث، وأكثر أسانيد أهل الطرائق غير صحيحة، بل موضوعة. ثم أنكر الذهبي لفظ الحديث، وقال : موضوع، وفيه غلو. ثم الوضع من حيث ركافة اللفظ، فلا مدخل فيه من حيث فضائل الأعمال) (1279).

وفي ختام ثبته يقول الشيخ محفوظ الترمسي :
(إلى هنا انتهى ما أحببت جمعه من متفرقات الأثبات للأئمة الفضلاء الثقات، ولله الحمد والشكر الذي به تتم الصالحات، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على هذا النبي الخاتم الرؤوف الرحيم). ثم ذكر تاريخ كتابة الثبوت وهو يوم الثلاثاء المبارك تاسع عشر من صفر الخير سنة 1320 هـ بمكة.
بعد ما عرضنا في هذا الفصل جهود العلماء الإندونيسيين في رواية الأثبات ومشاركتهم فيها، نشرع فيما يلي في جانب آخر من مظاهر المحافظة على السند، وهو روايتهم للأحاديث المسلسلة وتصنيفهم الأربعينيات من الأحاديث.

— —

(1278) النفحة المسكية للشيخ محمد ياسين الفاداني : ص 112.
(1279) المكان نفسه.

الفصل الرابع : رواية الإندونيسيين للأحاديث
المُسلسلة والأربعينيات

المبحث الأول : رواية الإندونيسيين للأحاديث المسلسلة

المبحث الثاني : رواية الإندونيسيين للأربعينيات

الفصل الرابع : رواية الإندونيسيين للأحاديث المُسَلَّسَة والأربعينيات

تمهيد

قبل أن نتحدث عن المسلسلات ينبغي أن نعرّف بالأحاديث المسلسل عند المحدّثين. وقد عرّفه الشيخ محمد عبد الباقي اللكنوي (1280) بأنه ما تتابع فيه رجال الإسناد عند روايته على صفة أو حالة، سواء كانت الصفة للرواة أو للإسناد، وسواء كان ما وقع منه في الإسناد في صيغ الأداء أو متعلقا بزمن الرواية أو بالمكان، وسواء كانت أحوال الرواة وصفاتهم أقوالا أو أفعالا (1281).

والظاهر أن هذا التعريف نقله اللكنوي عن الملا علي القاري في (شرح نخبة الفكر) (1282).

وقد ذكر الإمام الحاكم النيسابوري ثمانية أنواع للمسلسلات (1283)، لكن الذي نوّعه فيها إنما هو صور وأمثلة ثمانية، وليس تصنيف وتقسيم المسلسلات. ولذلك عقب عليه ابن الصلاح قائلا: ولا انحصار في ثمانية، لأن صفات الرواة وأحوالهم - أقوالا وأفعالا - تنقسم إلى ما لا نحصيه (1284).

من التعريف السابق نعلم أن هناك أنواعا من المسلسلات، منها:

- 1- المسلسل بأحوال الرواة الفعلية.
- 2- المسلسل بأحوال الرواة القولية.
- 3- المسلسل بهما معا.
- 4- المسلسل بصفات الرواة القولية.
- 5- المسلسل بصفاتهم الفعلية.
- 6- المسلسل بصفاتهم أو نسبتهم.
- 7- المسلسل بصفات الرواية المتعلقة بصيغ الأداء.
- 8- المسلسل بصفات الرواية المتعلقة بالزمان.
- 9- المسلسل بصفات الرواية المتعلقة بالمكان.

(1280) سبقت ترجمته.

(1281) المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة : محمد عبد الباقي الأيوبي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى 1403 : ص 4.

(1282) شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر للعسقلاني : الملا علي بن سلطان محمد الهروي القاري : دار الكتب العلمية، بيروت، 1398هـ : ص 209.

(1283) معرفة علوم الحديث : ص 29.

(1284) المقدمة : ص 275.

أما المسلسل الواقع في صفة الرواية قد يكون متعلقا بصيغ الأداء فمثل قوله : (سمعت فلانا قال سمعت فلانا)، أو (حدثنا)، أو (أخبرنا)، أو شهدت على فلان قال شهدت على فلان (1285). هكذا قاله كل راو من رواة الحديث إلى آخر السند. ومن ذلك قوله : (أخبرنا فلان والله).
هذا وقد قسم الحافظ ابن حجر هذا النوع إلى ثمان مراتب (1286) :

المرتبة الأولى : وهو الحديث الذي تسلسل فيه قول كل راو : (سمعت) و(حدثني).

المرتبة الثانية : قوله (أخبرني) و (قرأت عليه).

المرتبة الثالثة : قول كل راو من رواه (قرئ عليه وأنا أسمع). وذلك لعدم المخاطبة فيه عدم احتمال التثبت والغفلة.

المرتبة الرابعة : قوله : (أنبأني). لأنها يحتمل الإجازة، وهو في عرف المتقدمين بمعنى الإخبار وفي عرف المتأخرين للإجازة.

المرتبة الخامسة : قوله (ناولني). لأنها أرفع أنواع الإجازة لما فيه من التعيين والتشخيص.

المرتبة السادسة : وهي قوله : (شافهني). لأن مطلق الإجازة المتلفظ بها دون المناولة.

المرتبة السابعة : قوله : (كتب إلي) أي بالإجازة. لأن الإجازة المكتوب بها دون المتلفظ بها.

المرتبة الثامنة : وهي قوله : (عن) ونحوها من الصيغ المحتملة للسمع والإجازة ولعدم السماع.

وقد يكون التسلسل في وقت الرواية بأن تكون الرواية متعلقة بزمن أو مناسبة معينة، ومثال ذلك المسلسل بيوم العيد وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فطر أو أضحى (1287). وقد يكون التسلسل بالمكان : الحديث المسلسل بإجابة الدعاء في الملتمزم (1288).

فالمسلسل بصفات الرواة القولية كالمسلسل بقراءة سورة الصف، والمسلسل بالصفة الفعلية لهم كاتفاق أسماء الرواة كالمسلسل بالمحمدين، وكذا الحديث المسلسل بالفقهاء، وهو حديث ابن عمر مرفوعا : (البَيْعَان بالخيار) (1289). وكذا المسلسل بالحفاظ، أو النحاة، أو الكتاب، أو الشعراء، أو المعمرين. أو كان المسلسل في صفاتهم أو نسبتهم، كأحاديث كل رجالها دمشقيون، أو مصريون، أو كوفيون، أو عراقيون.

وهناك نوع آخر من التسلسل وهو ما يتعلق بأحوال الرواة، قد يكون الراوي أثناء روايته للحديث على حالة خاصة أو صفة معينة، ثم تبعه في ذلك من روى عنه وهكذا على التوالي والتداني. فهو على ثلاثة أنواع :

(1285) خلاصة الفكر شرح المختصر في مصطلح أهل الأثر : عبد الله بن محمد الشنشوري المصري، تحقيق : صابر بن محمد الزبياري، دار الأرقم، الكويت، ط الأولى 1405هـ : ص 96.

(1286) شرح نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني : ص 34.

(1287) سيأتي هذا المسلسل تحت رقم 11.

(1288) سيأتي ذكر هذا الحديث في المسلسل رقم 12.

(1289) سيأتي ذكر هذا المسلسل تحت رقم 14.

أولها أحوال الرواة القولية. ومن ذلك قول كل راوٍ : (إني أحبك فقل) الذي ورد في إسناد حديث (اللهم أعني على دكرِك وشكرِك وحسنِ عبادتِك) (1290).

والثاني وهو التسلسل في أحوال الرواة الفعلية فمثل حديث التشبيك باليد وحديث العد في اليد وأشباههما (1291) . فكل راوٍ من رواة الحديث فعل مثل ما فعل شيخه عند رواية الحديث له، سواء كان بالمشابكة، أو العد في اليد، أو بالمصافحة، أو بمناولة السبحة، أو بوضع اليد على الرأس، أو بوضع اليد على الكتف، أو بمسح الأرض باليد، أو بعَضِ السَّبَابَةِ، أو بلبس الخاتم في اليمين، أو بالاتكاء، أو بالقيام، أو بالضيافة بالأسودين، أو بالتلقيم، أو بالإطعام والإسقاء، أو بالتبسم، أو بالضحك والتبسم معاً، أو بالبكاء، أو غير ذلك من الأفعال.

والثالث المسلسل بهما معاً مثل حديث أنس المسلسل بالقبض على اللحية.

وهناك مسلسلات أخرى غير ما ذكر هنا، وقد ألف الإمام السيوطي (849-911هـ) كتابه (المسلسلات الكبرى) ضمّن فيه خمسة وثمانين حديثاً مسلسلاً. كما ألف الشيخ محمد عبد الباقي (1286-1364هـ) كتابه المسمى بـ(المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة) وهو من أوسع الكتب في المسلسلات، إذ فيه مائتان واثنا عشر حديثاً (1292).

وربما يتساءل البعض عن فائدة رواية الأحاديث المسلسلة. والظاهر الذي يتبادر إلى الذهن أن فضيلة التسلسل هو اشتماله على مزيد الضبط من الرواة ؛ لأن الحديث الذي روي مقترناً بحالة خاصة ينقلها رواه مسلسلة، سواء كان في الرواة أو الرواية، كان أضبط من غيره. كما أن فضيلته أيضاً اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن ثبت ذلك التسلسل منه صلى الله عليه وسلم . لكن لا يلزم كون الحديث مسلسلاً أن يكون بالطبع حديثاً صحيحاً. بل منه ما يكون صحيحاً، أو حسناً، أو ضعيفاً، أو موضوعاً. ولما يسلم المسلسل من خلل في نقصان تسلسله بقطع السلسلة في وسطه، أو أوله، أو آخره، أو من ضعف في وصف تسلسله ولو كان المتن سليماً، كحديث عبد الله بن عمرو المشهور بالمسلسل بالأولية (1293) ، فإنه إنما يصح التسلسل فيه إلى سفيان بن عيينة، وانقطع التسلسل بالأولية في سماع سفيان من عمرو، وفي سماع عمرو من أبي قابوس، وفي سماع أبي قابوس من عبد الله بن عمرو وفي سماع عبد الله من النبي e (1294). وقد يكون متن المسلسل ضعيفاً، بل موضوعاً ومع ذلك يروونه مسلسلاً ؛ لأنه كما قال اللكنوي، تجوز رواية الضعيف مع بيان ضعفه،

(1290) أخرجه أبو داود : (181/2) - (2) كتاب الوتر (361) باب في الاستغفار. رقم : 1522 ؛ والنسائي : (53/3) - (13) كتاب السهو (60) باب الدعاء بعد الذكر. رقم : 1303.

(1291) الخلاصة في أصول الحديث : الحسين بن عبد الله الطيبي (734هـ) : ص 54 ؛ والنخبة النبهانية شرح المنظومة البيقونية : محمد بن خليفة النبهاني، تعليق : سيد بن عباس الجليبي، مكتبة العلم، القاهرة، ط الأولى 1411 : ص 59.

(1292) ابتدأ المؤلف بالمسلسل بالأولية وختمه بالمسلسل بختم المجلس بالدعاء.

(1293) والمراد بالمسلسل بالأولية وهو أول حديث سمعه الراوي عن شيخه.

(1294) تدريب الراوي : (189/2) ؛ وخلاصة الفكر للشنشوري : ص 98، وقال : (وقد وقع لنا باسناد متصل التسلسل إلى آخره، ولا يصح ذلك).

ولو كان في العقائد والأحكام، وبدون بيان الضعف أيضا، في نحو الترغيب والترهيب والمواعظ والقصاص وفضائل الأعمال ومناقب الكرام (1295).

وأما رواية الموضوع فتجوز عند العلماء مع بيان وضعه، ولا تجوز روايته بدون بيان، وفي هذا قال اللكنوي : (والموضوع ما رواه كذاب ولا يلزم من وجود كذاب في السند أن يكون الحديث موضوعا. إذ مطلق كذب الراوي لا يدل على وضع حديثه، لجواز صدقه فيه إلا أن يعترف بوضع هذا الحديث بعينه أو ما يقوم مقام اعترافه، كرواية من لا تعرف إلا به عن شيخ توفي قبل ولادته. أو يفهم وضعه بقرينة حالة الراوي، كمن روى ما يروج به باطله، أو يتقرب إلى الله جهلا أو إلى خلقه أو يجلب به نفعا، أو يدفع به ضرا. أو يفهم بقرينة حال المروي كركاكة ألفاظه ومعانيها) (1296).

لكننا لا نوافق على رأي اللكنوي هذا ؛ إذ منهج النقاد من المحدثين أنه إذا وجد في الحديث رجل كذاب أو متهم بالكذب، اعتبر حديثه في عداد الموضوع.

قال بعض الحفاظ إن من أصح المسلسلات المروية في الدنيا : المسلسل بقراءة الصف. وزاد السيوطي قائلا : والمسلسل بالحفاظ والفقهاء أيضا (1297).

أما المؤلفات في الأحاديث المسلسلة فهي كالتالي (1298) :

- (المسلسل بالأولية) لأبي طاهر عماد الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد السلفي (ت 576هـ).
- (العذب السلسل في الحديث المسلسل) للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت 748 هـ).
- كتاب في المسلسل لتقي الدين أبي الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام الأنصاري السبكي (ت 756 هـ).
- كتاب في المسلسل لأبي زرعة ولي الدين أحمد بن أبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، الحافظ ابن الحافظ (ت 826 هـ).
- ومسلسلات أبي العباس جعفر بن محمد المستغفري.
- ومسلسلات أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن الحسين بن شاذان البغدادي البزاز (ت 383 هـ).
- ومسلسلات أبي نعيم الأصبهاني (ت 430 هـ).
- ومسلسلات أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن يحيى العثماني الديباجي (ت 572 هـ).
- (الجواهر المفصلات في الأحاديث المسلسلات) لأبي القاسم القاسم بن محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان الأوسي الأنصاري، المعروف (بابن الطيلسان) حافظ الأندلس (ت 642 هـ).
- (الجواهر المكلفة في الأخبار المسلسلة) لأبي الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي (ت 643 هـ).

(1295) المناهل السلسلة : ص 5.

(1296) المكان نفسه. أقول : والذي بدا لي أن هذا الكلام غير مستساغ. فمجرد وجود كذاب في إسناد الحديث كاف لرفض ذلك الحديث. وهؤلاء معروفون عند نقاد الحديث، ولا حاجة إلى الظن باحتمال عدم كذبه في هذا الحديث.

(1297) تدريب الراوي : (189/2).

(1298) الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة : العلامة محمد بن جعفر الكتاني (1345)، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط الرابعة 1406 : ص 81 وما بعدها.

- ومسللات شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان، السخاوي الأصل (ت 902هـ). وهي مائة مسلسل أفردها بالتصنيف مبينا شأنها.
- (المسللات الكبرى) لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي (ت 911 هـ). وهي خمسة وثمانون حديثا.
- (جواد المسلسلات) للسيوطي أيضا. قال عنه : جمعت كتابا فيما وقع في سماعاتي من المسلسلات بأسانيدها وجمع الناس في ذلك كثيرا.
- (الفوائد الجلية في مسلسلات محمد بن أحمد عقيلة) لأبي عبد الله محمد بن أحمد ابن سعيد، المشتهر والده بعقيلة المكي (ت 1150 هـ).
- (التعليقة الجلية على مسلسلات ابن عقيلة) لأبي الفيض محمد بن محمد بن محمد الشهير بمرتضى الزبيدي (ت 1205 هـ).
- (الإسعاف بالحديث المسلسل بالأشراف) للشيخ مرتضى أيضا.
- (المراقبة العلية في شرح الحديث المسلسل بالأولية) للشيخ مرتضى أيضا.
- كتاب في المسلسل لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن الطيب بن محمد الفاسي المالكي (1299) (ت 1170 هـ) وهي أزيد من ثلاثمائة مسلسل جمعها في كتاب.
- ومسللات أبي عبد الله محمد عابد بن أحمد علي بن يعقوب الأنصاري السندي (ت 1207 هـ) وهي التي ضمنها فهرسه المسمى بـ (حصر الشارد في أسانيد محمد عابد).
- (المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة) للشيخ محمد عبد الباقي الأيوبي اللكنوي (ت 1364 هـ).
- (العجالة في الأحاديث المسلسلة) لشيخنا العلامة المسند محمد ياسين بن عيسى الفاداني (ت 1415 هـ).
- (إتحاف السادة المحدثين بمسلسلات الأحاديث الأربعين) للشيخ محمد مختار بن عطار البوغوري (ت 1349 هـ).
- وغيرها من المسلسلات وهي كثيرة جدا.

المبحث الأول : رواية الإندونيسيين للأحاديث المسلسلة

وقد اهتم المحدثون الإندونيسيون برواية الأحاديث المسلسلة كما هو شأن غيرهم من المحدثين، فكانوا يروونها عن شيوخهم، ثم يروونها عنهم تلامذتهم مسلسلة. وقد يروي بعضهم حديثا مسلسلا عن عدة شيوخ، كما ستراه في أسانيد الفاداني في المسلسلات، حيث روى كثيرا من الأحاديث المسلسلة عن عدد من شيوخه فتشعبت به الأسانيد، ولم يقتصر اهتمامهم بها على الرواية، بل كتبوا بعض المؤلفات في هذا الفن. غير أن الذي أُلّف في هذا الفن، حسب علمنا، شيخان فقط ؛ هما الشيخ محمد مختار بن عطار البوغوري في كتابه (إتحاف السادة المحدثين بمسلسلات الأحاديث الأربعين)، والشيخ المسند محمد ياسين الفاداني في كتابه (العجالة) وفي بعض إجازاته. من هذه الأحاديث المسلسلة ما يلي :

(1) المسلسل بالأولية :

(1299) هو أبو عبد الله، محمد بن الطيب بن موسى الفاسي الملقب بشمس الدين. ولد بفاس سنة 1110. وتوفي سنة 1170 بالمدينة المنورة. تقدمت ترجمته.

قال المسند الفاداني :

(أخبرنا به السيد محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني الفاسي بالمسجد الحرام بمكة، والشيخ خليفة ابن حَمَد النبهاني البحريني ثم المكي، والمقرئ إبراهيم بن موسى الخزامي المكي، والشيخ علي بن فالح الظاهري المدني ثم المكي، وآخرون، وهو أول حديث سمعته منهم، قالوا : حدثنا محدث المدينة المنورة الشيخ أبو اليسر فالح بن محمد الظاهري المهنوي، صاحب (حسن الوفا لإخوان الصفا)، قال : أخبرنا به شيخنا أبو عبد الله محمد بن علي السنوسي الخطابي الشلبي ثم المكي الحسيني الإدريسي، وهو أول حديث سمعته منه، قال : حدثنا الإمام الهمام أبو حفص عمر بن عبد الكريم العطار المكي، وهو أول حديث سمعته منه بالمسجد الحرام تجاه البيت، قال : أنا الشريف أبو الحسن علي بن عبد البر الونائي الشافعي، وهو أول، قال : أنا البرهان إبراهيم بن محمد النمرسي، وهو أول، قال : ثنا الإمام عَيْد بن علي النمرسي، وهو أول، قال : ثنا الإمام عبد الله بن سالم البصري، وهو أول، قال : ثنا شمس الدين محمد بن علاء الدين البجلي، هو أول، قال : ثنا الشهاب أحمد بن محمد الشلبي الحنفي، وهو أول، قال : أنا الجمال يوسف بن القاضي زكرياء الأنصاري، وهو أول، قال : أنا برهان الدين إبراهيم بن علي بن أحمد القلقشندي، وهو أول، قال : أنا أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدسي الشهير بالواسطي، وهو أول، قال : أنا الخطيب صدر الدين محمد بن محمد الميذومي، وهو أول، قال : أنا النحيب أبو الفرج عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني، وهو أول، قال : أنا الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي، وهو أول، قال : أنا أبو سعيد إسماعيل بن أبي صالح المؤذن النيسابوري، وهو أول، قال : أنا والذي أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن النيسابوري، وهو أول، قال : حدثنا أبو طاهر محمد بن محمد بن مَحْمَش - وزن مسجد - الزيادي، وهو أول، قال : أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز النيسابوري، وهو أول، قال : أخبرنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي النيسابوري، وهو أول، قال : أنا سفيان بن عيينة، وهو أول - وإليه انتهى التسلسل - عن عمرو بن دينار، عن أبي قابوس - مولى عبد الله بن عمرو بن العاص - عن عبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (1300) ، اِرْحَمُوا مِن فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُم (1301) مَنْ فِي السَّمَاءِ).

أما الشيخ محمد مختار بن عطار البوغوري فقد كان سنده لهذا المسلسل ما يلي:

(عن الشيخ محمد أمين رضوان المدني، عن الشيخ عبد الغني المجددي العُمري، عن شيخه العلامة الشيخ محمد عابد السندي، عن عمه الشيخ محمد حسين الأنصاري، قال : أخبرنا به الشيخ محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله المغربي، عن الشيخ عبد الله بن سالم البصري، بالإسناد الذي عند الفاداني) (1302).

(1300) قال الشيخ الفاداني : جملة التنزيه سمعناها من أكثر من رويانا عنهم، وأسقطهما البعض. (1301) هناك رأيان متعارضان للفاداني في تشكيل لفظ (يرحمكم). قال في كتابه (النفحة المسكية) هامش ص 52 : (بالرفع على الاستئناف والدعاء، وبالجزم على أنه جواب الأمر فما روايتان ثابتتان). بينما قال في كتاب آخر له وهو (العجالة في الأحاديث المسلسلة) هامش ص 10 عن هذا اللفظ : (بالجزم كما هو الرواية، وأما رفعه فلم يثبت كما نصوا عليه).

(1302) إتحاق السادة المحدثين بمسلسلات الأحاديث الأربعين : الشيخ محمد مختار بن عطار البوغوري الجاوي، مكتبة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ط الأولى 1345 هـ : ص 3.

ثم خرَّج الفاداني والبوغوري هذا الحديث فقالا : (أخرجه البخاري في الكنى، وفي الأدب المفرد بمعناه، وأخرجه الترمذي في جامعه، عن محمد بن أبي عمر العدني، عن سفيان، وقال : حسن صحيح) (1303).

وهنا ذكرنا أن البخاري أخرجه في (الأدب المفرد)، وليس كذلك. والظاهر أن الفاداني والبوغوري نقلوا هذا التخریج عن بعض شيوخهما، مثل الشيخ محمد بن طيب. كما وقع في هذا الوهم اللكنوي عند تخریجه لهذا الحديث نقلا عن السخاوي (1304). لكن الفاداني في مؤلف آخر له وُقِّقَ إذ صحح هذا الوهم عند تعليقه على قول الشمس محمد ابن الطيب المغربي الذي خرج الحديث ونسبه أيضا إلى البخاري في (الأدب المفرد). قال الفاداني مصححا : (قوله و(الأدب المفرد) سبق قلم، إذ لم يكن فيه هذا الحديث، فتنبه) (1305).

وروى الشيخ الفاداني هذا الحديث بأسانيد أخرى (1306).

وقد روى الفاداني حديث المسلسل بالأولية عن عدة شيوخ منهم : عمر بن حمدان المحرسي محدث الحرمين، وخليفة بن حمد النبهاني، وإبراهيم بن موسى الخزامي المكي، وعمر بن أبي بكر باجنيد، ومحمد علي بن حسين المالكي، وعبد الله بن محمد غازي، وأحمد بن عبد الله المخلتاتي الشامي، ومحمد عبد الباقي اللكنوي المدني، وعلي ابن فالح الظاهري المدني ثم المكي، وعبد القادر بن توفيق شلبي، ومحمود حلمي العجبييي، ومحمد علي ظبيان الكيلاني الدمشقي، والسادة عيُدروس بن سالم البار، وعبد الرحمن بن عبيد الله السَّقَاف، ومحمد عبد الحي الكتاني (1307).

(2) المسلسل بالمصافحة

عن أنس بن مالك الأنصاري، قال : ((صَافَحْتُ بِكَفِّي هَذِهِ كَفَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فما مسَّتُ خزا ولا حريرا أَلَيْنَ مِنْ كَفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)).

(1303) النفحة المسكية في الأسانيد المكية : (51-52) ؛ إتخاف السادة : ص 3. أقول : غير أنني لم أعثر على الحديث في الأدب المفرد. بل قال ابن حجر أخرجه البخاري في التاريخ ؛ وسنن أبو داود : (231/5) (35)- كتاب الأدب (66) باب الرحمة. رقم 4941 ولفظه : (ارحموا أهل الأرض..). ؛ وسنن الترمذي : (323/4) (28)- كتاب البر والصلة (16)- باب ما جاء في رحمة المسلمين. رقم 1924 ؛ السنن الكبرى للبيهقي : (41/9) كتاب السير باب ما على الوالي من أمر الجيش ؛ والمستدرک للحاكم : (159/4) ؛ والمسند لأحمد بن حنبل : (160/2) ؛ والمسند للحافظ أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي (219)، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي : (269/2) رقم 591.

(1304) المناهل السلسلة : ص 10.

(1305) العجالة في الأحاديث المسلسلة : هامش ص 10.

(1306) النفحة المسكية : ص 52.

(1307) وراقات في مجموعة المسلسلات والأوائل والأسانيد العالية : أبو الفيض محمد ياسين بن عيسى الفاداني المكي، دار البصائر، دمشق، ط الثانية 1406، الطبعة الأولى بالسلفية، القاهرة، 1401 : ص 5.

أفاد الشيخ ياسين والشيخ مختار صحة متن الحديث، دون سنده، فقالا (1308): (إن المتن صحيح كما أخرجه البخاري وأحمد عن أنس قال : (ما مسست خزا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم) (1309).

وأما التسلسل فقد صرّحاً بأنه متكلم فيه بالتضعيف، ثم أوردا تعليق ابن الطيب المدني (1310) على هذا التضعيف بأنه : (بالغ الشمس السخاوي في إنكار تسلسله، وقال : إن أبا هرزم، واسمه نافع، ضعفوه، بل كذبه ابن معين مرة، وقال أبو حاتم : إنه متروك ذاهب الحديث) (1311).

فعقّب ابن الطيب على السخاوي قائلاً : (ولم ينفرد به، فقد تسلسل من طريق محمد بن كامل، وهي طريقة الخطيب وابن عساكر وآخرين) (1312).

أقول : وقد انتقد هذا الحديث أيضا، من جانب آخر، ابن عدي، لما ورد في سنده

(1308) الورقات : ص 6 ؛ العجالة في الأحاديث المسلسلة للفاداني : ص (11-12) ؛ إتحاف السادة للبوغوري : ص 5.

(1309) خ : (51/2) - (30) كتاب الصوم (53) - باب ما يذكر من صوم النبي ﷺ وإفطاره. رقم 1973، ولفظه : (..ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله ﷺ) ؛ و (518/2) - كتاب المناقب (23) باب صفة النبي ﷺ. رقم : 3561 ولفظه (ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله ﷺ). وأخرجه أيضا مسلم في صحيحه : (1815/4) - (43) كتاب الفضائل (21) - باب طيب رائحة النبي ﷺ، ولين مسه، والتبرك بمسحه. رقم 81، 82. ولفظ مسلم : (.. ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله ﷺ)؛ والدارمي : (31/2) باب في حسن النبي ﷺ ؛ ومسنده أحمد : (111/3) ولفظ أحمد : قال ثابت لأنس : يا أنس. مسست يد رسول الله ﷺ بيديك؟ قال : نعم. قال : أرني أقبلها. (1310) هو أبو عبد الله، محمد بن الطيب بن موسى الفاسي المغربي ثم المدني، الملقب بشمس الدين (1110-1170). سبقت ترجمته.

(1311) لسان الميزان : (146/6) رقم 512 ؛ انظر أيضا ميزان الاعتدال : (582/4) رقم 10691. (1312) العجالة : ص 12. أكد الفاداني في موضع آخر صحة هذا التسلسل قائلاً : (هذا الحديث المسلسل بالمصافحة مثبت بهذا الأداء في مسلمات الشمس محمد بن ناصر الدين، وفي سلاسل المسندين لأبي عبد الله الحسين ابن فنجويه الدينوري، وفي مسلمات سليمان بن إبراهيم الوراق الأصبهاني، وتبعهم جماعة من المصنفين في تسلسله، منهم جار الله بن فهد في كتابه (المواهب السنية)، وابن ظهيرة وابن عقيلة. ثم قال ابن عقيلة : أخرجه الديباجي في مسلماته وهو متكلم فيه بالتضعيف والوضع). راجع : أسانيد الفقيه أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي : ص 9. وأما طريق محمد كامل فسيأتي ذكره، قريبا.

عمر بن سعيد الأبيح وهو منكر الحديث (1313). وفي طريق آخر روى الحديث أيضا يُعَنَّم ابن سالم بن قنبر، فقد قال ابن عدي عنه : يروي عن أنس مناكير (1314).

وقد روى الفاداني هذا الحديث عن عدة شيوخ فقال : (أخبرني به الشيخ : عمر بن حمدان المحرسي، ومحمد علي بن حسين المالكي، وعبد الله بن محمد غازي، والمفتي أبو بكر باخوار الشحري، والسيد المعمر علي بن عبد الرحمن الحبشي ؛ فصافحني كل واحد منهم بيده، وهكذا قال كل راو من رواته : حدثني أو أخبرني فلان فصافحني بيده) (1315).

(1313) الكامل في ضعفاء الرجال : الحافظ عبد الله بن عدي الجرجاني (277-365)، دار الفكر، بيروت، ط الأولى 1404 : (1704/5)، من طريق : عمر بن سعيد الأبيح، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس. (1314) المصدر السابق : (2738/7) من طريق : يغم بن سالم، مولى علي بن أبي طالب، عن أنس بن مالك. (1315) الورقات، المرجع السابق : ص 6. وقال الشيخ محمد ياسين الفاداني مسندا بالتسلسل من طريق محمد كامل : حدثني وصافحني جماعة من الشيوخ، منهم : الشيخ عمر بن حمدان المحرسي، والشيخ محمد علي بن حسين المالكي المكي ؛ قالوا : صافحنا الإمام علي بن ظاهر الوترى المدني، وهو صافح عبد الغني بن أبي سعيد الدهلوي، وهو صافح الشيخ محمد عابد السندي، وهو صافح صالح بن محمد الفلاني العمري، وهو صافح الشيخ محمد بن سنة الفلاني، وهو صافح مولاي الشريف محمد بن عبد الله الواوالاتي، وهو صافح الإمام الرُّحلة أبا سالم العياشي، وهو صافح الشهاب الخفاجي، وهو صافح إبراهيم العلقمي، وهو صافح أخاه الشمس العلقمي والسيد يوسف الأرميوني ؛ وهما صافحا الجلال السيوطي، وهو كمال الدين، وهو ابن الجزري، وهو يوسف السرمرى، وهو محمود بن علي البغدادي، وهو عبد الصمد بن أبي الحيش، وهو أبا محمد يوسف بن عبد الرحمن، وهو أبا عبد الرحمن بن الجوزي، = وهو الحافظ محمد بن ناصر، وهو أبا الغنائم الهراسي، وهو محمد بن علي العلوي، وهو أبا الفضل محمد بن جعفر الخزاعي، وهو أبا العباس أحمد بن سعيد المطوّعي، وهو أبا غانم محمد بن محمد بن زكرياء، وهو محمد كامل، وهو أبا ن العطار، وهو ثابتا البناي، وهو أنس بن مالك، قال : صافحت رسول الله ٢ .. الحديث

(ح) وبه إلى ابن الجوزي، وهو صافح أبا هريرة ابن الذهبي، وهو أبا العباس البجلي، وهو الضياء أبا عبد الله بن عبد الواحد بن عبد الرحمن المقدسي السعدي، وهو أبا الفرج النقي، وهو جده إسماعيل، وهو أبا محمد الحسن بن أحمد السمرقندي، وهو جعفر بن محمد بن المغيرة المستغفري، وهو أبا العباس إبراهيم بن محمد بن موسى السرخسي، وهو أبا القاسم عبد الله بن حميد بن عبدان بن رشيد الطائي المنبجي، وهو عمر بن سعيد بن سنان، وهو أحمد بن دهقان، وهو خلف بن تميم، قال : دخلنا على أبي هرمرز نعوذه فقال : دخلنا على أنس بن مالك نعوذه فقال : صافحت بكفي هذا كف رسول الله ٢، فما مسست خزا ولا حريرا ألين من كف رسول الله ٢.

فقال أبو هرمرز : فقلنا لأنس : صافحنا بالكف التي صافحت بها رسول الله ٢، وقال : السلام عليكم، قال خلف بن تميم : فقلنا لأبي هرمرز : صافحنا بالكف التي صافحت بها أنسا، فصافحنا وقال : السلام عليكم، وهكذا قال كل من الرواة لشيخه : صافحني بالكف التي صافحت بها شيخك فلانا، فيصافحه شيخه ؛ ويقول عند المصافحة : السلام عليكم. أقول : هذا هو الطريق المتكلم فيه بالتضعيف والوضع.

(ح) وبه إلى محمد عابد السندي، وهو صافح أحمد بن سليمان الهجام، وصنّوه أبا القاسم بن سليمان الهجام، والسيد عبد الرزاق البكاري، ويوسف بن محمد بن علاء الدين المزجاجي ؛ وهم صافحوا السيد أحمد بن محمد شريف مقبول الأهدل، وهو صافح أحمد بن محمد النخلي، وعبد الله بن سالم البصري ؛ وهما صافحا الشمس البابلي، وهو أبا بكر بن إسماعيل الشنواني، وهو إبراهيم بن عبد الرحمن العلقمي، وهو الجلال السيوطي، وهو النقي أحمد بن محمد الشُّمئي، وهو أبا الطاهر بن الكوكب، وهو أبا إسحاق إبراهيم بن علي، وهو أبا عبد الله الخُوئي، وهو أبا المجد محمد بن الحسين القزويني، وهو أبا بكر بن إبراهيم الشَّحاذي، وهو أبا الحسن بن أبي زرعة، وهو أبا منصور عبد الرحمن بن عبد الله البزازي، وهو عبد الملك بن نُحيد، وهو أبا القاسم المنبجي ؛ إلى آخر السند.

=وله إسناد آخر من طريق الفقيه ابن حجر المكي. يقول الشيخ ياسين : أخبرنا الشيخ عمر بن حمدان، والشيخ عبد الله غازي ؛ قالوا : أخبرنا السيد حسين الحبشي المكي، قال : أخبرنا السيد عيروس بن عمر الحبشي صاحب (عقد البواقيت الجوهريّة)، قال : أخبرنا السيد عبد الله بن الحسين بن عبد الله بلفقيه، قال : أخبرني أبي الحسين بن عبد الله بلفقيه، قال : أخبرني خالي السيد عيروس بن عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه، قال : أخبرني أبي السيد عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه، قال : أخبرني أبي العفيف عبد الله بلفقيه، قال : أخبرنا الشيخ أحمد القشاشي، قال : أخبرنا العلامة أحمد بن حجر المكي،

وروى البوغوري هذا الحديث عن شيخه السيد محمد أمين المدني مسلسلا (1316) .

هذا وقد روى الفاداني أنواعا أخرى من المسلسل بالمصافحة منها المصافحة المعمرية والمصافحة

الخضرية (1317) .

(3) المسلسل بالمشابكة.

عن أبي هريرة، قال : شَبَّكَ بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال : ((خلق الله الأرض يوم

السبت، والجبال يوم الأحد، والشجر يوم الإثنين، والمكروه يوم الثلاثاء، والنور يوم الأربعاء، والدواب يوم

الخميس، وآدم يوم الجمعة)) (1318).

أخرجه مسلم من غير تسلسل في (صحيحه)، وأحمد في مسنده (1319).

وأما حكم الحديث فقد أورد الفاداني قول ابن الطيب فيه : (سلسل هذا الحديث أهل المسلسلات بلا

تعقب، وأشار السخاوي إلى جمع غالب طرقه، ثم قال : وبالجملة فمدار

قال : أخبرنا شيخ الإسلام زكرياء الأنصاري، قال : أخبرنا الحافظ مفيد الدين رضوان المستملي، قال : أخبرنا الشريف أبو الطاهر محمد بن محمد الكويك، إلى آخر السند السابق.

أقول : هذا الإسناد أيضا والذي قبله من طريق أبي هرمر المتكلم فيه.

(1316) راجع إتحاف السادة : ص 5.

(1317) النفحة المسكية : ص (5354) ؛ وقد صرح العلامة ملا علي القاري بأن طريق المصافحة التي يرويها بعض

أصحاب المسلسلات والأثبات والإجازات من المحدثين المتساهلين في كتبهم، لا يثبت أصلا. وقال الشيخ عبد الفتاح أبو

غدة في تعليقه : وذكر الشيخ محمد بن قاسم بن علي الهندي الحيدرابادي في كتابه : (القول المستحسن في فخر الحسن)

أي الحسن البصري، أنها سبعة أنواع من المصافحة : 1 و 2 - المصافحة العلوية الحسنية. أي مصافحة سيدنا علي

للحسن البصري. قال : وهي نوعان. 3- المصافحة الأنسية : نسبة إلى مصافحة أبي هرمر لسيدنا أنس بن مالك خادم

النبي r. 4- والمصافحة الخضرية : نسبة إلى سيدنا خضر عليه السلام. 5- والمصافحة المعمرية الحنثية. نسبة إلى

بعض المعمرين من الحنثة. 6- والمصافحة المعمرية المغربية : نسبة إلى بعض المعمرين من المغاربة. 7- والمصافحة

الجنية : نسبة إلى (شهورش) الجنّي. انتهى بزيادة التفسير. وهذه كلها باطلة لا يقوم لها = = وزن، ولا يصح أن يفرح

بها أو يصدقها طالب علم. انظر المصنوع في معرفة الحديث الموضوع لعلي القاري، تحقيق الدكتور عبد الفتاح أبو غدة :

هامش ص 269-270.

(1318) روي هذا الحديث مسلسلا من طريق : إبراهيم بن أبي يحيى، عن صفوان بن رافع، عن أيوب بن خالد، عن عبد

الله بن رافع، عن أبي هريرة. انظر العجالة : ص 13. وهو الطريق الذي ينتقد فيه إسناده. غير أن مسلما أخرج الحديث

من طريق آخر، كما سيأتي.

(1319) أخرجه مسلم من طريق ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، عن أيوب بن خالد، عن ابن رافع، عن أبي هريرة.

انظر صحيح مسلم : (2149/4) - (50) كتاب صفات المنافقين (1) باب ابتداء الخلق. رقم 27 ؛ وأخرجه أحمد في

مسنده : (327/2) ولفظه : (خلق الله التربة يوم السبت..).

تسلسله على ابن أبي يحيى (1320) ، وهو ضعيف (1321).

وأما المتن فقد نص السخاوي على صحته (1322) .

وعن إسناده لهذا الحديث قال الفاداني : حدثني به الشيخ : عمر بن حمدان، وخليفة بن حَمَد النَّبْهَانِي، وعلي بن فالح الظاهري، وعبد الله محمد غازي ؛ وشبك كل واحد منهم يده بيدي، وهكذا قال كل راو من رواته : حدثني أو أخبرني فلان وشبك يده بيدي (1323) .

أما الشيخ محمد مختار البوغوري فإنه روى هذا الحديث عن شيخه محمد أمين رضوان المدني وشبك بيده (1324) .

(4) المسلسل بقراءة سورة الصف

عن عبد الله بن سلام، قال : قعدنا نفرًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتدَاكْرْنَا، فقلنا : لو نعلمُ أيَّ الأعمال أقرب إلى الله لَعْمَلْنَاهُ. فأنزل الله عز وجل { سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون } حتى ختمها - أي سورة الصف - قال عبد الله بن سلام : فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها .

وعن درجة الحديث قال الفاداني والبوغوري : (الحديث متصل الإسناد والتسلسل، رجال إسناده ثقات. قال بعض الحفاظ : إنه أصح حديث وقع مسلسلا، وأصح مسلسل

(1320) هو إبراهيم بن أبي حية اليسع بن الأشعث، أبو إسماعيل المكي. قال البخاري : منكر الحديث. وقال النسائي : ضعيف. وقال الدارقطني : متروك. انظر ميزان الاعتدال : (29/1) رقم 79 ؛ ولسان الميزان لابن حجر : (52/1)، (124).

(1321) العجالة في الأحاديث المسلسلة : ص 13 - 14 .

(1322) قال الألباني عن هذا الحديث في تعليقه على (مشكاة المصابيح) : لا مطعن في إسناده البتة. وليس هو بمخالف للقرآن بوجه من الوجوه، خلافا لما توهمه بعضهم، فإن الحديث يفصل كيفية الخلق على الأرض وحدها، وأن ذلك كان في سبعة أيام، ونص القرآن على أن خلق السماوات والأرض كان في ستة أيام، والأرض في يومين لا يعارض ذلك، لاحتمال أن هذه الأيام الستة غير الأيام السبعة المذكورة في الحديث. وأنه -يعنى الحديث- تحدث عن مرحلة من مراحل تطور الخلق على وجه الأرض حتى صارت صالحة للسكني. ويؤيده أن القرآن يذكر أن بعض الأيام عند الله تعالى كألف سنة، وبعضها مقداره خمسون ألف سنة، فما المانع أن تكون الأيام الستة من هذا القبيل؟ والأيام السبعة من أيامنا هذه؟ كما هو صريح الحديث، وحينئذ فلا تعارض بينه وبين القرآن. انظر مشكاة المصابيح : رقم 5734.

(1323) الورقات للفاذاني : ص 6.

(1324) إتحاف السادة : ص 5.

يروى في الدنيا) (1325).

كما خرّجا الأحاديث فيقولان : (رواه الترمذي في (جامعه)، والحاكم في (المستدرک)، وصححه على شرط الشيخين، وأحمد وأبو يعلى في (مسنديهما)، والطبراني في (معجمه الكبير) (1326) .

وأما سند الفاداني لهذا الحديث فهو قوله : (حدثني به الشيخ : عمر بن حمدان، ومحمد علي بن حسين المالكي، وعبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوي، وخليفة بن حمد النبھاني، ومحمد عبد الباقي اللكنوي، وعبد الهادي المدرّسي، وعبد الله بن محمد غازي ؛ فقرأ كل واحد منهم علي سورة الصف حتى ختمها، وهكذا قال كل راو من رواته : حدثنا أو أخبرنا فلان فقرأها علينا هكذا) (1327).

وفيما يلي نورد إسناد هذا الحديث كاملاً ابتداء من الشيخ الفاداني وانتهاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال الشيخ ياسين مسنداً هذا الحديث :

(أرويه عن الشيخ عمر بن حمدان، وخليفة بن حمد النبھاني، وعلي بن فالح الظاهري ؛ ثلاثتهم عن والد الأخير محدث المدينة المنورة أبي اليسر فالح بن محمد الظاهري، قال : سمعته عن شيخنا محمد بن علي السنوسي الخطابي، عن العلامة الشيخ علي الميلي المالكي الأزھري، عن السيد محمد مرتضى الزبيدي شارح القاموس، عن العلامة نور الدين أبي الحسن شيخ الإسلام علي بن مكرم الله المنسفيسي العدوي، محشي الخرشي، قال : سمعته عن شيخنا الشمس محمد بن عقيلة المكي، عن المحدث أحمد بن محمد النخلي، عن الشمس محمد بن علاء الدين البابلي، عن الشهاب أحمد بن محمد بن الشلبي الحنفي، عن النجم محمد بن أحمد الغيطي، عن شيخ الإسلام القاضي زكرياء بن محمد الأنصاري، عن الحافظ أبي النعيم رضوان بن محمد العقبي، قال : أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد التتوخي، قال : أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار، قال : أخبرنا أبو المنجا عبد الله بن عمر اللتي البغدادي، قال : أنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي الهروي، قال : أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي، قال : أنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه الحموي السرخسي، قال : أنا أبو عمران عيسى بن عمر السمرقندي، قال : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الحافظ - صاحب المسند الصحيح - قال : حدثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير الأنصاري،

(1325) الدر المنثور للحافظ جلال الدين السيوطي : (212/6) ؛ الورقات للفاذاني : ص 7 ؛ إتحاف السادة المحدثين : ص (11-12).

(1326) سنن الترمذي : (412/5-413) - (48) كتاب تفسير القرآن (62) - باب (ومن سورة الصف). قال أبو عيسى : وقد خولف محمد بن كثير في إسناد هذا الحديث عن الأوزاعي. وروى ابن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن سلام ؛ أو عن أبي سلمة، عن عبد الله بن سلام ؛ والمستدرک على الصحيحين للحاكم النيسابوري : (69/2) كتاب الجهاد. وقد أخرج هذا الحديث بأكثر من طريق منها : عن محمد بن كثير، عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام. وطريق آخر عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي. وآخر عن الهقل بن زياد، عن الأوزاعي. قال الحاكم بعد روايته لهذا الحديث : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأكبر ظني أن الذي حملهما على تركه رواية الهقل بن زياد بخلاف رواية الوليد وغيره ؛ وأحمد في مسنده : (452/5) ؛ والدارمي في سننه : (200/2) كتاب الجهاد. باب الجهاد في سبيل الله أفضل العمل ؛ ومسند أبي يعلى الموصلي : (484/13). رقم 7497 ، 7499 ؛ الدر المنثور للحافظ جلال الدين السيوطي : (212/6) ؛ والمعجم الكبير للطبراني.

(1327) الورقات : ص (6-7).

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال : ثم ذكر الحديث (1328).

وتأكيدا لتسلسل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الفاداني، فقد ورد في الإسناد لفظ (فقرأها علينا فلان حتى ختمها) بداية من عبد الله بن سلام وانتهاء إلى الفاداني (1329).

أما سند الشيخ محمد مختار بن عطار البوغوري فقد رواه عن شيخه محمد أمين رضوان عن شيخه عبد الغني، عن شيخه محمد عابد، عن عمه محمد حسين، عن أبيه محمد مراد، عن شيخه محمد هاشم بن عبد القادر السندي، عن عبد الرحمن الصديقي، عن أحمد النخلي، به (1330).

(5) المسلسل بقبض اللحية (1331)

عن أنس بن مالك الأنصاري، قال : سمعت رسول الله صلى الله يقول : ((لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره))، ورأيت رسول الله ﷺ قبض بيده على لحيته، ثم قال : ((آمنت بالقدر خَيْرُهُ وَشَرُّهُ وَحُلُوهُ وَمُرُّهُ)) (1332).

درجة الحديث :

قال الفاداني والبوغوري : الحديث حسن، ثم ذكر أن ابن الطيب قال : ولا يخلو عن ضعف (1333).

قال الشيخ مختار البوغوري مبينا التسلسل : وهكذا كل واحد من الرواة إلى شيخنا السيد محمد أمين رضوان وأقول : وأنا آخذ بلحيتي عن نية صادقة وعقيدة صحيحة آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره (1334).

أما الفاداني فإنه قال : (وأنا قابض بيدي على لحيتي : آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. وقد حدثني به الشيوخ : عمر بن حمدان، ومحمد عبد الباقي اللكنوي، وعبد الهادي المدراسي، وعبد الله بن محمد غازي، وأحمد بن عبد الله المخلاطي، وأحمد بن إدريس البوغوري الإندونيسي، والقاضي محمد بن محمود السويفي المصري؛ وقبض كل واحد منهم بيده على لحيته وقال : آمنت بالقدر .. الخ، وهكذا قال كل راو من رواته : حدثني أو أخبرني فلان، فقبض بيده على لحيته وقال : آمنت بالقدر..) (1335).

(1328) النفحة المسكية : ص (57-58).

(1329) النفحة المسكية : ص (58-59).

(1330) إتحاف السادة المحدثين : ص 11.

(1331) قال الملا علي القاري : ولعل أخذ اللحية إشارة إلى أن الأمر بيد الغير، وإيماء إلى التسليم، والانقياد له. ولذا يقال في الأمثال : لحية فلان بيدي، أي : هو مغلوب وتحت تصرفي التصرف فيه كيف أشاء. ومنه قوله تعالى : لما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها {من الآية 56 من سورة هود}. انظر شرح نخبة الفكر، دار الكتب العلمية، بيروت، 1398 هـ : ص 209.

(1332) معرفة علوم الحديث : ص (31-32) تحت عنوان (النوع الخاص من المسلسل)، من طريق الزبير بن عبد الواحد، عن أبي الحسن يوسف بن عبد الأحد القمني، عن سليم بن شعيب الكسائي، عن سعيد الأدم، عن شهاب بن خراش الحوشي، عن يزيد الرقاشي، عن أنس. وأخرجه أيضا الديلمي في مسند (الفردوس).

(1333) العجالة : ص 97؛ إتحاف السادة : ص 8.

(1334) الإتحاف، السابق.

(1335) العجالة : ص 97.

(6) المسلسل بالمحبة

عن معاذ بن جبل قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((يا معاذ! إني أحبك، فقل : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)). وفي رواية : ((أوصيك يا معاذ، لا تدعَنَّ دُبْرَ كلِّ صلاة أن تقول : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)) (1336).

درجة الحديث :

قال الفاداني والبوغوري عن درجة الحديث : المتن صحيح ثم أتبعه بقول ابن الطيب بأن الحديث صحيح الإسناد والتسلسل (1337).

وعن سنده لهذا الحديث قال الفاداني : (حدثني به الشيوخ : عمر حمدان، ومحمد عبد الباقي اللكنوي، وعبد الله بن محمد غازي، وعلي بن فالح الظاهري، وعبد الهادي المدراسي، وأحيد بن إدريس البوغوري، والسيد حامد بن محمد بن سالم السريي ؛ وقال لي كل واحد منهم : إني أحبك! فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا قال كل راو من رواته : حدثني فلان وقال لي : إني أحبك! فقل ..) وهكذا (1338).

كما رواه الشيخ مختار البوغوري عن شيخه محمد أمين رضوان المدني (1339).

(7) المسلسل بالعدّ في اليد :

عن علي بن أبي طالب قال : حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدّهن في يدي، قال : ((حدثني جبريل وعدّهن في يدي، وقال لي : هكذا نزلتُ بهن من عند رب العالمين يا محمد : اللهم صلِّ على مُحَمَّدٍ وعلى آلِ مُحَمَّدٍ كما صلَّيتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيدٌ، اللهم وباركْ على محمد وعلى آل محمد كما باركْتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيدٌ، اللهم وتَرَحَّمْ على محمد وعلى آل محمد كما تَرَحَّمْتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيدٌ، اللهم وتحنَّنْ على محمد وعلى آل محمد كما تحنَّنتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيدٌ، اللهم وسلِّمْ على محمد وعلى آل محمد كما سلَّمتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيدٌ)) (1340).

(1336) أخرجه أبو داود : (180/2-181) - كتاب الصلاة (361) باب في الاستغفار. رقم : (1522) ؛ والنسائي : (53/3) - (13) كتاب السهو (60) نوع آخر من الدعاء. رقم : (1303) ؛ والمستدرک علی الصحیحین : (273/1) كتاب الصلاة. وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص ؛ حم : (245/5)، (247) ؛ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لعلی بن بلبان : (234/3) - كتاب الصلاة. باب ذكر الاستحباب للمرء أن يستعين بالله جل وعلا على ذكره وشكره وحسن عبادته. رقم : (2017، 2018) ؛ وأخرجه البيهقي أيضا في الشعب، مسلسلا كما في الجياد : (100-99/4) - (33) باب في تعديد نعم الله عز وجل وشكرها. رقم (4410). ووافقهما السخاوي في (الجواهر) على صحة متنه وإسناده، وقال : أخرجه أحمد وإسحاق وعبد بن حميد في مسانيدهم، وغيرهم.

(1337) العجالة : ص 27 ؛ إتحاف السادة : ص 19.

(1338) الوراقات : ص 8 ؛ والعجالة : ص 27.

(1339) وتمام إسناده كما في الإتحاف : ص 19.

(1340) العجالة : ص 98 ؛ رواه القاضي عياض في (الشفاء) (161/2) من طريق المطوعي عن الحاكم. وهكذا هو عند الحاكم في (علوم الحديث) ص (32-33) وقال في كل من شيخه والذين فوقه : وقبض فلان على خمس أصابعه. والإمام زيد بن علي في مسنده. وأخرجه أبو نعيم في (المعرفة) مسلسلا، ومن طريقه الغزنوي، والدليمي في (مسنده)، وابن

درجة الحديث :

متن الحديث حسن، قال ابن الطيب : (والتسلسل لا يخلو عن ضعف. والمتن روي معناه عن عبد الله بن عمر وعائشة) (1341).

قال الفاداني : (وحدثني به الشيوخ : عمر بن حمدان، وعبد الله بن محمد غازي، وعلي بن فالح الظاهري ؛ وعد كل واحد منهم هذه الكلمات الخمس في يدي، وهكذا قال كل راو من رواته : حدثني أو أخبرني فلان، وعدهن في يدي) (1342). وروى الشيخ مختار هذا الحديث عن شيخه محمد أمين رضوان المدني مسلسلاً (1343) .

(8) المسلسل بالضيافة على الأسودين :

عن علي بن أبي طالب قال : أضافني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأسودين : التمر والماء، وقال : ((مَنْ أضاف مؤمناً فكأنما أضاف آدم، ومن أضاف مؤمناً فكأنما أضاف آدمَ وحواءَ، ومن أضاف ثلاثة فكأنما أضاف جبريل وميكائيل وإسرافيلَ، ومن أضاف أربعة فكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، ومن أضاف خمسة فكأنما صلى الصلوات الخمس في جماعة من يوم خلق الله الخلق إلى يوم القيامة، ومن أضاف ستة فكأنما أعتق ستين رقبةً من ولد إسماعيل، ومن أضاف سبعةً أغلقت عنه أبواب جهنم السبعة، ومن أضاف ثمانية فتحت له ثمانية أبواب الجنة، ومن أضاف تسعةً كتب الله له حسنة بعدد من عصاه من يوم خلق الله الخلق إلى يوم القيامة، ومن أضاف عشرةً كتب الله له أجرٌ من صلي وصام وحج واعتمر إلى يوم القيامة)).

درجة الحديث :

قال الشمس ابن الطيب : (هو مما تفرد به القداح (1344)، وصرح غير واحد أنه متهم بالكذب والوضع. قال البخاري : ولوائح الوضع عليه ظاهرة، ولا استبيح ذكره إلا مع بيانه، لكن المحدثين مع كثرة كلامهم في القداح ومبالغتهم في تضعيفه ورميه بالوضع لا يزالون يذكرونه ويسلسلونه بالتبرك وحسن النية، ولذلك لم يتعقبه أكثر المسلسلين بل يطلقونه) (1345).

مُسدي، وابن المفضل، وابن بشكوال، وغيرهم من أهل المسلسلات. انظر : مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا للسيوطي : ص 200، رقم (1068).

(1341) العجالة : ص 98.

(1342) الورقات : ص 9.

(1343) الإتحاف : ص (6-7)

(1344) هو عبد الله بن ميمون القداح المكي. روى عن جعفر بن محمد وطلحة بن عمرو. قال أبو حاتم : متروك. وقال البخاري : ذهب الحديث. وقال ابن حبان : لا يجوز أن يحتج بما انفرد به. انظر ميزان الاعتدال للذهبي : (512/2) رقم 4642 ؛ خلاصة تذهيب تذهيب الكمال في أسماء الرجال : الحافظ أحمد بن عبد الله الخرجي الأنصاري (ت 923)، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط الثانية 1391 : ص 216.

(1345) العجالة : ص 15 ؛ النفحة المسكية : ص 60 ؛ إتحاف السادة : ص 23.

قال الفاداني : (الحديث ضعيف جدا، وقال محمد الأمير الكبير : إن المبالغات فيه من موجبات الطعن. وقال الشيخ أحمد منة الله العدوي : أرجو أن يكون مما لا بأس فيه) (1346).

وعن سنده لهذا الحديث قال الفاداني : (أخبرني به الشيخ : عمر بن حمدان، وأحمد بن عبد الله المخلاتي، وخليفة بن حمد النبھاني، وعبد الله بن محمد غازي، وعلي بن فالح الظاهري، وأحيد بن إدريس البوغوري، والسيد عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف ؛ وأضافني كل واحد منهم على الأسودين : التمر والماء، وهكذا قال كل راو من رواته : حدثني أو أخبرني فلان، وأضافني عليهما) (1347).

وقد رواه أيضا الشيخ محمد مختار بن عطار البوغوري مسلسلا (1348).

(9) المسلسل بالتقديم :

عن علي بن أبي طالب قال : لَقَمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثَلَاثَ حَبَاتٍ مِنَ التَّمْرِ، فَقَالَ : ((يَا عَلِيَّ، لُقْمَةٌ فِي بَطْنِ الْجَائِعِ أَفْضَلُ مِنْ بِنَاءِ أَلْفِ جَامِعٍ)) .

درجة الحديث :

إسناده لا بأس به، ومتمته لم يصح رفعه، ولعله موقوف على علي بن أبي طالب أو غيره.

أقول : قال العجلوني في (كشف الخفاء) : الظاهر أنه ليس بحديث (1349).

قال الفاداني عن سنده لهذا الحديث : (أخبرني به الشيخ عمر بن حمدان، وعبد الله غازي، والمخلاتي، وعلوي المالكي، ولقمني كل واحد منهم بيده، وهكذا قال كل راو من رواته : حدثني أو أخبرني فلان، ولقمني بيده) (1350).

وروى الشيخ مختار هذا المسلسل عن شيخه محمد أمين المدني (1351).

(10) المسلسل بالإطعام والسُّقْيَا :

عن أبي هريرة قال : قالوا : يا رسول الله، إنك نهيتنا عن الوصال (1352) وأنت تفعل. قال : ((إنما أنا لست كأحدكم، وإنَّ رَبِّي عز وجل أَطْعَمَنِي وَسَقَانِي)) .

(1346) الورقات لفاداني : ص 10، وقال : أخرجه الديلمي في مسند (الفردوس) وابن مُثَدِّي في (مسنده). وقلت : أخرجه أيضا في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال : العلامة علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان فوري (975)، منشورات مكتبة التراث الإسلامي، حلب، سوريا، ط الأولى 1391 : (267/9-269) ذكر الهندي بعد رواية الحديث قول ابن الجزري : غريب جدا، لم يقع لنا بهذا الإسناد، ثم أورد كلام السيوطي في القداح تجريحا. (1347) المكان نفسه.

(1348) الإتحاف : ص (22-23).

(1349) كشف الخفاء ومزيل الألباس : إسماعيل بن محمد العجلوني (1162 هـ)، مكتبة التراث الإسلامي، حلب، دون تاريخ : (207/2) رقم 2055.

(1350) الورقات : ص 10.

(1351) إتحاف السادة : ص 31.

(1352) قال الخطابي شارح سنن أبي داود : الوصال من خصائص ما أبيض لرسول الله ﷺ، وهو محظور على أمته. ويشبه أن يكون المعنى في ذلك ما يتخوف على الصائم من الضعف وسقوط القوة، فيعجزوا عن الصيام المفروض وعن سائر

درجة الحديث :

المتن صحيح، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي في سننهم، وأحمد والبخاري والطبراني في مسانيدهم، والحاكم في (المستدرک)، والشافعي في (الأم) (1353).

قال الفاداني : (أخبرني به الشيوخ : عبد الله غازي، وعمر بن حمدان، والمخللاتي، وعبد المحسن رضوان، وعيدروس بن سالم البار ؛ وأطعمني وسقاني كل واحد منهم. وهكذا قال كل راو من رواته : حدثني أو أخبرني فلان، وأطعمني وسقاني) (1354).

الطاعات، أو يملوها اذا نالتهم المشقة فيكون سببا لترك الفريضة. انظر معالم السنن للخطابي (319-388 هـ)، مطبوع بهامش سنن أبي داود : (766/2).

(1353) أخرجه البخاري من حديث أنس، وابن عمر، وأبي سعيد، وعائشة : (48/2-49) (30) كتاب الصوم، (48) باب الوصال، حديث رقم (1961،62،63،64) ؛ وفي مسلم : (774-776) (13) كتاب الصيام، (11) باب النهي عن الوصال في الصوم، حديث (55،56،57،58،60،61) ؛ وأبو داود : (766/2) - (8) كتاب الصوم (24) باب في الوصال. رقم (2360، 2361)، من حديث عبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري، ولفظه : أن رسول الله ﷺ نهى عن الوصال، قالوا : فإنك تواصل يا رسول الله، قال : (إني لست كهينتكم، إني أطعم وأسقي) ؛ والترمذي : (139/3) - (6) كتاب الصوم. (62) باب ماجاء في كراهية الوصال للصائم. رقم (778) من حديث أنس. قال أبو عيسى : وفي الباب عن علي، وأبي هريرة، وعائشة، وابن عمر، وجابر، وأبي سعيد، وبشير بن الخصاصية. ثم قال : حديث أنس حسن صحيح ؛ والسنن الكبرى : (282/4) كتاب الصيام. باب النهي عن الوصال. من حديث ابن عمر، وأنس بن مالك، وعائشة، وأبي سعيد، وأبي هريرة، ولفظه : (إياكم والوصال. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال : إني لست في ذاكم مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فاكلفوا من العمل ما لكم به طاقة ؛ ومسنده أحمد من حديث ابن عمر : (23/2، 112)، وأبي هريرة : (261/2، 377، 496، 516)، وأبي سعيد الخدري : (30/3، 59، 87، 96)، وأنس بن مالك : (198/3، 200، 247، 289) ؛ ومسنده أبي داود الطيالسي : ص (221، 288) رقم = (1579، 2173) ؛ ومسنده الفردوس لأبي شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي (445-509) : (387/1) رقم 1559 ولفظه : إياكم والوصال. إياكم والوصال.. ؛ الأم مختصر المزني : ص 59 من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر ؛ ولم أجده في المستدرک. (1354) الورقات : ص 11.

(11) المسلسل بيوم العيد :

عن عبد الله بن عباس قال : شهدت مع رسول الله يوم عيد فطر أو أضحى، فلما فرغ من الصلاة أقبل علينا بوجهه، فقال : ((أيها الناس، قد أصبئتم خيرا، فمن أحب أن ينصرف فلينصرف، ومن شاء أن يقيم حتى يسمع الخطبة فليقم)) .

درجة الحديث :

قال السيوطي : غريب بهذا السياق، وفي إسناده مقال. قال الشيخ فالح : (قوله (مقال) أي من جهة أن الأصوب عن عطاء إرساله) (1355).

ولفظ ابن ماجه : (فصلى بنا العيد ثم قضينا الصلاة، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب). وقد أخرجه الديلمي في (مسند الفردوس) مسلسلا. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث الفضل بن موسى السيناني، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبد الله بن السائب المخزومي بدل ابن عباس. وأخرجه الحاكم من حديث يوسف، وقال : صحيح على شرطهما (1356).

قال السخاوي : لكن قال ابن معين إن ذكر ابن السائب فيه خطأ غلط فيه الفضل، وإنما هو عن عطاء، يعني مرسلا ؛ وساقه البيهقي من حديث قبيصة، عن سفيان الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء، قال : صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس العيد ثم قال : ((من شاء أن يذهب فليذهب ومن شاء أن يقعد فليقعد)). وللحديث طريق أخرى مسلسلة من حديث سعد بن أبي وقاص أغفلوها لشدة ضعفها (1357).

وعن سنده لهذا الحديث قال الفاداني : (حدثنا به الشيوخ : محمد علي بن حسين المالكي، وعلي بن عبد الله البنجري الإندونيسي، وعمر باجنيد، وعمر بن حمدان، مرات في عدة سنوات، وعبد الستار الدهلوي، وخليفة النبهاني، وعلي بن فالح الظاهري، وطيب المراكشي، وأحيد البوغوري الإندونيسي، وزكي البرزنجي، وعيدروس البار ؛ كلهم في يوم عيد الفطر، وهكذا قال كل راو من رواته : حدثني أو أخبرني فلان به يوم عيد فطر أو أضحى) (1358).

ورواه أيضا الشيخ مختار مسلسلا عن شيخه محمد أمين رضوان المدني (1359).

12- المسلسل بإجابة الدعاء في الملتزم

(1355) النفحة المسكية : ص 62.

(1356) أبو داود : (683/1)-(2) كتاب الصلاة (253) باب الجلوس للخطبة، من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن السائب. رقم (1155). قال أبو داود : هذا مرسل عن عطاء عن النبي ٢ ؛ والنسائي : (185/3)-(19) كتاب العيدين. (15) التخيير بين الجلوس في الخطبة للعيدين. به. رقم 1571 ؛ ابن ماجه : (410/1)-(5) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، (159) باب ماجاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة. به. رقم 1290 ؛ والمستترك : (295/1) كتاب صلاة العيدين. به، ثم قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه عليه الذهبي في (التلخيص).

(1357) العجالة : ص 32.

(1358) الورقات : ص 12.

(1359) الإتحاف : ص (23-24).

عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ((الملتزم موضع يستجاب فيه الدعاء، وما دعا الله فيه عبداً دعوةً إلا استجابها)) (1360).

درجة الحديث :

وقد انتقد بعض النقاد من المحدثين هذا الحديث بأنه موضوع، كما جزم به الذهبي وابن حجر، لأن في إسناده محمد بن الحسن الأنصاري، وهو متهم بالوضع (1361). لكن الشيخ الفاداني صمم على أن الحديث ليس فقط غير موضوع، بل إنه موصل ولم يكن موقوفاً، كما قال البيهقي. فيقول الفاداني، نقلاً عن الشيخ ابن الطيب المدني مرة وعن السيوطي مرة أخرى، مدافعاً عن هذا المسلسل :

(وقال الحافظ أبو بكر بن مُسدي : هذا حديث حسن غريب من حديث عمرو بن دينار، عن ابن عباس، تفرد به مسلسلاً محمد بن إدريس المكي كاتب الحميدي، عنه. وقد روى من حديث أبي الزبير عن ابن عباس موقوفاً، ومثله لا يكون رأياً) (1362).

ثم نقل قول السيوطي في (الجياد) عن هذا الحديث قائلاً :

(وأخرجه من طريق أبي الزبير سعيد بن منصور والبيهقي في سننهما، وهو شاهد قوي، وقد قال الذهبي : أظنه مما صنعت يدا محمد بن الحسن الأنصاري، وليس كما قال). وقال ابن الطيب : (أشار إلى أن الطريق الموقوفة تؤيد الموصولة، وترد ما جزم به الذهبي من الوضع، وإن وافقه عليه الحافظ ابن حجر، ويُلقح الحديث كما قاله ابن مسدي بالحصان، وبالجملة فهذا الموطن معروف بإجابة الدعاء، والله أعلم) (1363).

أقول : والراجح عندي أن الحديث موضوع، كما أفاده الإمامان الذهبي وابن حجر، لما يأتي :

1- لأن الذي أثبت وضعه الذهبي وابن حجر وهما من هما في هذا الشأن - أي

الجرح والتعديل. فالذهبي لا يتهم أحداً بالوضع من عنده، بل كان على درجة من الدقة والالتقان، وكذلك ابن حجر الذي وافقه على هذا الحكم. فالقول الذي يخالف قولهما لا يقوى في مواجهة قولهما إلا إذا أتى بدليل أقوى.

2- ولأن الشيخ ابن الطيب الذي نقل عنه شيخنا الفاداني، لم يأت بدليل أقوى مما أفاده

(1360) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : (164/5) من طريق الربيع بن سليمان، عن عبد الله بن وهب، عن سليمان بن بلال، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي الزبير عن ابن عباس، أنه كان يلزم ما بين الركن والباب، وكان يقول : ما بين الركن والباب يدعى الملتزم، لا يلزم ما بينهما أحد يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه. ثم قال البيهقي : هذا موقوف ؛ وأخرجه أيضاً القاضي عياض في الشفا (220/2)، وقال السيوطي في (مناهل الصفا) ص 214 رقم 1154 : أسنده المصنف مسلسلاً وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي في سننهما من طريق أبي الزبير عن ابن عباس ؛ والدليمي في الفردوس. وأنظر أيضاً إتخاف السادة المتقين لمرتضى الزبيدي، دار الفكر، القاهرة : (354/4).

(1361) وقد حكم عليه الذهبي في (ميزان الاعتدال) : (518/3) بالوضع لأن فيه محمد بن الحسن بن علي الأنصاري. ونقله عنه ابن حجر في (لسان الميزان) : (130/5).

(1362) العجالة للفاداني : ص (34-35).

(1363) المكان نفسه.

الإمامان والذي يثبت أن الحديث غير موضوع، سوى ما نقل عن حُكْم ابن مسدي على الحديث بأنه حسن غريب، وما نقله من قول السيوطي بأن الحديث رواه البيهقي وحكم عليه بأنه موقوف. فقول الذهبي وابن حجر إثبات وقول غيرهما نفي، والإثبات في الجرح مقدم على النفي غير المفسر.

3- ثم إن الحديث الذي حكم عليه البيهقي بالوقف ليس هذا المسلسل الذي نحن بصدد،

فالإسنادان مختلفان تماما كما أوردنا في الهامش، بالرغم من أن متن الحديثين متشابهان. وليس في حديث البيهقي محمد بن الحسن الأنصاري. فحديث محمد الأنصاري إذن، يبقى موضوعا. ومجرد إخراج القاضي عياض والديلمي وغيرهما من أهل المسلسلات لهذا الحديث لا يعني ثبوت الحديث.

4- نسلم للشيخ الفاداني بأن هذا الموطن مما يستجاب فيه الدعاء، لكن ليس مبنيا على الحديث الموضوع. بل لقول عبد الله بن عباس المتقدم.

5- وليس كل حديث ضعيف يمكن أن يتقوى إلى ما هو أعلى منه، كما يتصوره

البعض، فالحديث الضعيف جدا لا يرتفع إلى الحسن بأي حال من الأحوال، فضلا عن الموضوع كما صرح به الإمامان الذهبي وابن حجر. وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك أحاديث أخرى كثيرة صحيحة في أمور العبادات مما يغني الأمة الإسلامية عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فلا داعي إذن، للبحث عن الحيل المقوية لحديث موضوع، كي يرتفع إلى الحسن، مع اعتبار أن جواز العمل بالضعيف في الفضائل أمر مختلف فيه.

وقد روى هذا الحديث الشيخ ياسين الفاداني بإسناده مسلسلا، وفيه محمد بن الحسن المتهم، فيقول :

(أخبرنا به الشيخ عمر بن حمدان المحرسي، والشيخ محمد علي بن حسين المالكي، والشيخ محمد عبد الباقي المدني ؛ الأولان عن السيد علي بن ظاهر الوتري المدني، والأخير عن العلامة السيد محمد أمين رضوان المدني ؛ وهو والوتري كلاهما عن عبد الغني الدهلوي ؛ وزاد الأخير عن صالح بن عبد الله السناري، عن السيد محمد بن خليل القاوقجي ؛ وهو وعبد الغني الدهلوي كلاهما عن محمد عابد السندي، عن محمد حسين الأنصاري، عن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله المغربي، عن عبد الله بن سالم البصري، عن محمد بن علاء الدين البابلي، عن الشهاب أحمد بن خليل السبكي، عن النجم محمد بن أحمد بن علي الغيطي، عن القاضي زكريا الأنصاري، عن الحافظ ابن حجر العسقلاني، عن شرف الدين أبي بكر بن عز الدين عبد العزيز ابن جماعة، عن يحيى بن فضل الله العمري، عن مكي بن علان، عن أبي طاهر أحمد بن محمد السلفي، قال : سمعت أبا الفتح إيزديار بن مسعود العزّوني، يقول : سمعت أبا الحسن علي بن محمد بن نصر اللبان، يقول : سمعت أبا القاسم حمزة بن يوسف السهمي بجرجان، يقول : سمعت أبا القاسم عبيد الله بن محمد بن خلف البزاز، بمصر يقول : سمعت محمد بن الحسن بن راشد الأنصاري، يقول : سمعت أبا بكر محمد بن إدريس بن عمر المكي وهو وراق الحميدي، يقول : سمعت عبد الله بن الزبير الحميدي، يقول : سمعت سفيان عيينة يقول : سمعت عمرو بن دينار يقول : سمعت عبد الله بن عباس يقول : به.

قال ابن عباس : فوالله ما دعوت الله عز وجل فيه قط منذ سمعت هذا الحديث إلا استجاب لي، وقال عمرو بن دينار : وأنا والله ما أهمني أمر فدعوت الله عز وجل فيه إلا استجاب لي منذ سمعت هذا الحديث من ابن عباس، وقال سفيان كذلك، وقال الحميدي كذلك، وهكذا قال كل واحد من الرواة إلى أن وصل إلينا).

قال الشيخ الفاداني : (وأنا ما دعوت الله فيه بهم منذ سمعت هذا الحديث إلا استجاب لي) (1364).

وأما الشيخ مختار بن عطار البوغوري فإنه أسند الحديث قائلاً : أخبرنا به السيد محمد أمين رضوان، بالسند السابق عند الفاداني (1365) .

وموضع التسلسل هنا هو قول كل راو من رواه : (ما دعوت الله فيه إلا استجاب لي منذ أن سمعت

الحديث).

13- المسلسل بالرؤية

عن نافع مولى عبد الله بن عمر قال : جاء رجل إلى عبد الله بن عمر، فقال : يا أبا عبد الرحمن، أنتم نظرتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعينكم هذه؟ قال : نعم، قال : وكلمتموه بألسنتكم هذه؟ قال : نعم، قال : وبايعتموه بأيمانكم هذه؟ قال : نعم، طوبى لكم يا أبا عبد الرحمن. قال له عبد الله بن عمر : أفلا أخبرك عن شيء سمعته منه؟ سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((طُوبَى لمن رآني وآمن بي، طوبى لمن لم يرني وآمن بي)) ثلاثاً. قال : ((فمن رآني أو رأى من رآني إلى يوم القيامة دخل الجنة)) (1366).

درجة الحديث :

قال الشيخ ياسين : متن الحديث صحيح (1367).

(1364) العجالة، السابق : ص (33-34).

(1365) إتحاف السادة : ص (21-22).

(1366) روى في مسند الطيالسي : ص 252، رقم الحديث 1845، من حديث ابن عمر من طريق العمري، عن نافع، به. وقال الألباني في (سلسلة الأحاديث الصحيحة) رقم (1241) : والعمري هذا ضعيف، لكن فيه شاهد آخر ؛ وأخرجه أيضاً أحمد في مسنده : (71/3، 155) من حديث أبي سعيد الخدري، وأنس، (152/4) من حديث عقبة بن عامر الجهني، (248/5، 257، 264) من حديث أبي أمامة ؛ والمستدرک : (86/4) من حديث عبد الله بن بسر، وقال الحاكم : هذا حديث قد روي بأسانيد قريبة عن أنس، وأقرب الروايات إلى الصحة ما ذكرناه. ثم علق عليه الذهبي في (التلخيص) : جُميع، وهو أحد رواة الحديث، واه ؛ مجمع الزوائد : (20،67/10) ؛ والمعجم الكبير للطبراني : (311/8) ؛ موارد الظمان لأبي بكر الهيثمي : ص 573 رقم الحديث : (2302) ؛ مشكاة المصابيح للتبريزي : (1771/3) - (14) كتاب المناقب (30) باب ثواب هذه الأمة. رقم (6281) من حديث أبي أمامة. وقال الألباني في تعليقه : وإسناده ضعيف. ؛ والمطالب العلية لابن حجر العسقلاني : (156/4) - باب فضائل القرون الثلاثة، نحو حديث الطيالسي (4221)، ومن حديث عبد الله بن بسر (4224).

(1367) لعل قول الفاداني (المتن صحيح) إشارة إلى أن إسناد هذا الحديث - أي حديث نافع عن ابن عمر - لا يصح. وقد تكلم فيه ابن الجوزي في (العلل المتناهية) (302/1) وقال : هذا الحديث لا يصح عن رسول الله (ص). ثم ذكر وجه الضعف فيه فيقول : قال يحيى : طلحة ليس بشيء، وقال ابن حبان : لا يحل كتب حديثه ولا الرواية عنه إلا = على جهة التعجب). ثم علق على هذا الكلام في الهامش الشيخ خليل الميسر معلق (العلل) قائلاً : تابعه العمري عند الطيالسي (رقم 1845) ورمز السيوطي في الجامع الصغير بأنه حسن.

قلت : وقد استوفى الشيخ الألباني نكر طريقه وأعقب كلا منها ببيان حكمه ولا يمر بإسناد إلا وقد نكر فيه علته، إلا ما أخرجه الإمام أحمد في مسند عقبة بن عامر الجهني، فإنه قال عنه : (وهذا إسناد جيد) (1368).

قال الفاداني مُسنداً لهذا الحديث : (أخبرني به المحدث عبيد الله بن الإسلام السندي، فرأيتُه بعيني هذه، أي : بعيني رأسي. وهكذا قال كل راوٍ من رواته : حدثني أو أخبرني فلان، فرأيتُه بعيني هذه) (1369).

14- المسلسل بالفقهاء والشافعية.

عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((الْمُتَّبَاعِينَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَالٌ يَتَّقَرُّا إِلَّا بِبَيْعِ الْخِيَارِ)) (1370) .

والمراد به أن يكون كل واحد من رواة الحديث فقيها من الفقهاء، بل وأن يكون شافعيًا حتى يصل إلى مؤسس المذهب وهو الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وإلى هنا انقطعت بالطبع سلسلة الشافعية، لكن يصلح أن يسمى بالمسلسل بالفقهاء لأن الرواة الذين فوق الشافعي كلهم فقهاء وهم مالك بن أنس، ونافع، وعبد الله بن عمر -رضي الله عنه-.

وعن سنده لهذا الحديث يقول الشيخ الفاداني :

(أخبرنا الفقيهان الشيخ حسن بن سعيد يمانى المكي والشيخ محمد بن عوض با فضل التريمي، قالا : أخبرنا المحدث الفقيه السيد حسين بن محمد الحبشي المكي، قال : أخبرنا الفقيه المفتي السيد محمد ابن حسين الحبشي المكي، قال : أخبرنا المسند الفقيه السيد عبد الرحمن بن سليمان بن يحيى بن عمر الأهدل مفتي الشافعية بزبيد، قال : حدثني أبي السيد سليمان بن يحيى بن عمر مقبول الأهدل المفتي الشافعي، قال : أخبرني الصفي السيد أحمد بن محمد شريف مقبول الأهدل الشافعي. قال : أخبرنا المحدث الفقيه أحمد بن محمد النخلي المكي

(1368) يراجع : سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني، الدار السلفية، الكويت، ط الأولى 1399 : (247-244/3) رقم (1241).

(1369) الورقات : ص 14.

(1370) رواه البخاري : (91/2)-(34) كتاب البيوع. (42) باب كم يجوز الخيار؟ من طريق يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر به. ومن طريق عن أبي الخيل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام، به. رقم : 2107، 2108، وفي (44) باب (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) ولفظه : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. رقم 2110، 2111 ؛ ومسلم : (1164/3)-(21) كتاب البيوع. (11) باب الصدق في البيع والبيان. من طريق ابن حزام. رقم 47 ؛ وأبو داود : (732/3)-(735-017) كتاب البيوع والإجازات. (53) باب في خيار المتبايعين. من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر. ولفظه : (المتبايعان كل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا، إلا بيع الخيار)، رقم : (3454، 3455، 3456، 3457، 3459) ؛ والنسائي في أربعة أبواب : (247/7)-(252) (44) كتاب البيوع. (8) باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما. وفي (9) باب ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه. وفي (10) باب ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث، وفي (11) باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما ؛ والموطأ : (671/2)-(31) كتاب البيوع. (38) باب بيع الخيار من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر. وقال مالك : وليس لهذا عندنا حد معروف. ولا أمر معمول به فيه. وكذا رواه الإمام أحمد في مسنده : (56/1) ؛ والشافعي في الأم، طبعة دار المعرفة، بيروت : (4/3) ؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار : (12/4) - باب خيار البيعين حتى يتفرقا.

الشافعي، قال : ثنا الشيخ عبد الله بن سعيد باقشير المكي الشافعي، قال : حدثنا السيد عمر بن عبد الرحيم البصري الحسيني شيخ الشافعية بمكة، قال : حدثنا الفقيه أحمد بن محمد بن حجر الهيثمي المكي الشافعي، قال : ثنا شيخ الإسلام القاضي زكرياء بن محمد الأنصاري الشافعي، قال : حدثنا الحافظ الفقيه أبو الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني الشافعي، قال : حدثنا أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي الرازي الشافعي، قال : حدثنا علاء الدين علي بن إبراهيم بن داود العطار شيخ الشافعية بدمشق، قال : حدثنا الإمام الفقيه محرر المذهب الشافعي أبو زكرياء يحيى بن شرف النووي الشافعي المتوفى سنة 676 هـ، قال : حدثنا الكمال سلال الأردبيلي الشافعي، قال : حدثنا أبو عبد الله محمد ابن محمد شيخ الشافعية بمرور وصاحب الشامل الصغير، قال : حدثنا عبد الغفار القزويني شيخ الشافعية بقزوين، قال : حدثنا أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي شيخ الشافعية بمصر، قال : حدثنا الإمام أبو عبد الله محمد بن الفضل المروزي الشافعي، قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن يحيى شيخ الشافعية بنيسابور، قال : حدثنا حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد ابن حامد الغزالي الطوسي الشافعي، قال : ثنا أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الشهير بإمام الحرمين الشافعي، قال : ثنا أبي الإمام أبو محمد عبد الله بن الجمال يوسف الجويني شيخ الشافعية بالعراق، قال : حدثنا القاضي أبو بكر أحمد بن حسين بن أحمد الحيري النيسابوري الشافعي، قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم الشافعي، قال : حدثنا الربيع بن سليمان ابن عبد الجبار المرادي الشافعي، قال : حدثنا الإمام المجتهد أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن شافع القرشي المطلبي، قال : أخبرني مالك، عن نافع، عن ابن عمر، به (1371).

وقد أسند الشيخ مختارين عطارد البوغوري هذا الحديث قائلا : (أخبرنا شيخنا محمد أمين المدني الشافعي، عن الشيخ عبد الغني، عن الشيخ عابد، عن عبد الرحمن ابن سليمان الأهدل مفتي الشافعية بزبيد المحروسة، عن أبيه سليمان المفتي الشافعي، عن السيد أحمد ابن الشريف مقبول الشافعي، عن أحمد النخلي الشافعي، عن عبد الله ابن سعيد باقشير المكي الشافعي، عن عمر بن عبد الرحيم البصري الشافعي، عن الشمس محمد الرملي الشافعي، عن والده أحمد الرملي الشافعي، عن القاضي زكرياء الأنصاري الشافعي، بالإسناد السابق عند الفاداني) (1372).

ثم قال الفاداني : (هذا الحديث مسلسل بالفقهاء بل وبالسادة الشافعية كل واحد من رواه فقيه من فقهاء الشافعية وهو أصح المسلسلات) (1373).

15- المسلسل بالمبايعة على الذكر.

وهناك مسلسل آخر معروف عند بعض الصوفية يسمى بـ(المسلسل بالمبايعة على الذكر)، وقد يسميه بعضهم (المسلسل بتلقين كلمة لا إله إلا الله). وهو ما روي عن علي قال : بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذكر، فقلت له : يا رسول الله دلني على أقرب الطرق إلى الله تعالى، وأسهلها على عباده،

(1371) أسانيد الفقيه أحمد بن محمد ابن حجر الهيثمي (ت 974 هـ) : الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط الأولى 1408 : ص (15-16).

(1372) إتحاف السادة : ص 28.

(1373) أسانيد الفقيه، المكان نفسه.

وأفضلها عنده تعالى، فقال لي : ((يا علي، عليك بمداومة ذكر الله في الخلوات)). فقال علي : هكذا فضيلة الذكر، وكل الناس ذاكرون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((مه يا علي، لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله)). فقال علي : كيف أذكر يا رسول الله؟ فقال : ((عَمَّضْ عَيْنَيْكَ، واسمع مني ثلاث مرات، ثم قل أنت ثلاث مرات، وأنا أسمع)) فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ((لا إله إلا الله)) ثلاث مرات، مغمضا عينيه، رافعا صوته، وعلي بن أبي طالب --رضي الله عنه-- يسمع، ثم قال علي -كرم الله وجهه- : لا إله إلا الله، ثلاث مرات، مغمضا عينيه رافعا صوته (1374).

درجة الحديث :

وقد سبق الكلام عن هذا الحديث عند كلامنا عن ثبت الشيخ محمد محفوظ الترمسي (1375)، حيث أوردنا فيه أقوال المحدثين وتعليق الشيخ محمد ياسين الفاداني عليه حيث يقول :

(هذا إسناد واه، والحديث موضوع، والذي يظهر أنه مؤلف من رجال الصوفية، ولم أر أحدا من الحفاظ أخرجه في كتبهم، ولم أقف في كتب الصحاح والمسانيد والأجزاء على لفظه، وصحة إسناده، وعليه علماء الطريقة، وهو مدار الطائفة الخلوتية منهم ، نسبة إلى الخلوة، حيث يشترطون كون البيعة على الذكر في الخلوة، كما مر لك لفظ الحديث بقوله : (عليك بمداومة الذكر في الخلوات)، وإسناد المشايخ كلها يرجع إلى مُشَاذِ الدِّيْنَوْرِي (1376) ، وقد أنكره الذهبي، والمزي، وابن الصلاح، والعلائي، وابن كثير، وقالوا: لا تظهر صحته عند أهل العلم والحديث. وأكثر أسانيد أهل الطرائق، غير صحيحة، بل موضوعة. ثم أنكر الذهبي لفظ الحديث، وقال : موضوع، وفيه غلو. ثم الوضع من حيث ركاكة اللفظ، فلا مدخل من حيث فضائل الأعمال) (1377).

ثم أتبعه قائلا : (وقد أورده مسلسلا بهذا السياق، جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن عبد الله بن عمر البلخي الكوراني، وذكره في كتابه (ريحان القلوب في التوصل إلى المحبوب)، مسلسلا بالذكر والبيعة، وأورده محمود الكردي أيضا في كتابه، في باب التلقين، وقال : إن الحديث يرتقي إلى درجة الضعيف، وليس بموضوع، كما يظن فيه الذهبي وغيره، ثم قواه بشواهد من حديث عبادة بن الصامت، وشداد بن أوس في مسند الإمام أحمد بن حنبل) (1378).

بالرغم من كثرة انتقادات المحدثين لهذا الحديث، مع ذلك فقد رواه أهل المسلسلات، حيث روى الشيخ محمد مختار بن عطار البوغوري هذا الحديث عن شيخه محمد أمين رضوان المدني. كما رواه الشيخ ياسين الفاداني عن شيخه السيد زكي بن أحمد البرزنجي المدني (1379).

(1374) النفحة المسكية للشيخ محمد ياسين الفاداني : ص 112.

(1375) انظر ص 478 من هذا البحث.

(1376) قال ابن الملقن : أحد السادات. صحب يحيى الجلاء ومن فوقه، مات سنة تسع وتسعين ومائتين. له ترجمة في حلية الأولياء : (353/10) ؛ طبقات الأولياء : ص (288-289) ؛ طبقات الصوفية : (316-318) ؛ طبقات الشعراني : (120/1) ؛ الرسالة القشيرية : ص 33 ؛ صفة الصفوة : (60 /4) ؛ نتائج الأفكار القدسية : (183/1) ؛ النجوم الزاهرة : (179/3، 204).

(1377) النفحة المسكية : السابق.

(1378) المكان نفسه.

(1379) راجع النفحة المسكية : ص (110-111).

والظاهر أنهم يرون أن الحديث لم يصل إلى درجة الموضوع، بل الراجح عندهم أنه ضعيف، ظنا منهم أن رواية المشايخ من أهل المسلسلات للحديث كافية لإثبات كون الحديث غير موضوع، وبالتالي فلا حرج من روايته، ولذلك نجد محمد بن عبد الرحمن الفاسي يقول مدافعا عنه : (ليس في هذه الكيفية ما ينافيها من الأحاديث وإن كان لا يوجد لها متابع فلا يضر، تفرد الصوفية بروايتها) (1380). ثم يبرر موقفه قائلا : (إن رجال السند أهل الله المتقون، وقد صرحوا بالتلقين الذي هو في معنى التصريح بالسماع، فعندهم إسناد متصل بالسماع صحيح ولا ينافيه شيء من الأصول) (1381).

وأعتقد أن هذا الموقف غير مقبول لدى النقاد من المحدثين ، فلا يجوز اعتبار حديث مقبولا بدعوى أن رجال سنده أناس صالحون ، وكم من الصالحين يتساهلون في رواية الأحاديث الضعيفة بل موضوعة. فالحكم على الحديث له ضوابطه وحدوده في الإسناد والمتن حيث إذا توافر فيه شروط الصحة كان الحديث صحيحا وإذا فقد كان ضعيفا.

دفاع الشيخ مختار عن هذا الحديث :

فإذا كان الشيخ ياسين يتخذ موقفا كان أكثر إنصافا من غيره، إذ أبان وجه الحق فيه حيث أنكر هذا الحديث كثير من النقاد، وقالوا إنه موضوع، غير أن الشيخ مختار وقف موقف المدافع عن هذا الحديث وبذل كل ما في وسعه ليبرر أن الحديث ليس بموضوع، وإنما هو ضعيف، فيقول :

(وقد ساق الحديث الكوراني في ((مسالك الأبرار)) وكذلك تلميذه البديري في ثبته نقلا عن رسالة الشيخ يوسف العجمي المسماة ((بريحان القلوب)) ، لكن ببعض زيايدات على ما ههنا وفيها (ثم لقن علي الحسن البصري، ولقن الحسن البصري العجمي وهكذا إلى آخره) (1382).

ثم نقل قول ابن عقيلة وذكر استدلاله بثلاثة أحاديث تقوية له فيقول :

(قال ابن عقيلة : يؤيد هذا الحديث في تلقين الذكر ما روي في الحديث الصحيح أخرج الحاكم في مستدركه عن يعلى بن شداد قال : حدثني أبي شداد بن أوس وعبادة بن الصامت حاضر يصدقه قال : إنا لعند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال : هل فيكم غريب (يعني أهل الكتاب). قلنا : لا يا رسول الله. فأمر بغلق الباب وقال : ارفعوا أيديكم فقولوا لا إله إلا الله، فرفعنا أيدينا ساعة ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم قال : الحمد لله، اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة، وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنة، إنك لا تخلف الميعاد، ثم قال : ((أبشروا فإن الله قد غفر لكم)) (1383).

أما الرواية الأخرى فهي (ما رواه الخطيب عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((ارفعوا رؤوسكم وقولوا لا إله إلا الله. اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنة وإنك لا تخلف الميعاد. ألا أبشروا فإن الله قد غفر لكم))).

(1380) انظر المناهل السلسلة : ص 366.

(1381) المكان نفسه.

(1382) إتحاف السادة : ص 12.

(1383) المستدرک : (501/1) كتاب الدعاء ؛ والمعجم الكبير للطيبراني : (347/7) ؛ والكنى والأسماء للدولابي :

(93/1) ؛ والترغيب والترهيب : (415/2).

وأما الرواية الثالثة فما أخرجه الديلمي في مسند الفردوس عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((لَتَقْنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّهَا تَهْدِمُ الْخَطَايَا كَمَا يَهْدِمُ السَّيْلُ الْبَنِيَانَ . قَالُوا : كَيْفَ لِلْأَحْيَاءِ ؟ قَالَ : أَهْدِمُ وَأَهْدِمُ)) (1384).

ثم مضى الشيخ مختار قائلا :

(لكن سماع الحسن البصري من علي -كرم الله وجهه- كلام مشهور بين المحدثين، فبعضهم أثبته، وبعضهم نفاه. وذكر هذا المبحث المنلا إبراهيم الكوراني في (مسالك الأبرار)، وذكر أن ممن أثبته الجلال السيوطي في (إتحاف الفرقة برفع الخرقه) (1385) ، وأنه قال : هو الراجح عندي. ورجحه أيضا الضياء المقدسي في (المختارة). وقيل لم يسمع منه، ومشى عليه الحافظ ابن حجر في أطراف المختارة، ولكنه بعد رجح سماعه وصححه، وقواه الكوراني بأنه قد أثبته جمع من الصوفية وفيهم من جامع بين الفقه والحديث والتصوف، كالعارف الكبير شهاب الدين السهروردي والقطب الغوث سيدي عبد القادر الجيلاني وغيرهما، والمثبت مقدم على النافي) (1386).

(1384) لم يرد بهذا اللفظ عند مسند الفردوس. انظر مسند الفردوس للديلمي : (456/3) رقم (5411).
 (1385) ولعل الصواب (إتحاف الفرقة في لبس الخرقه). ذكر العلامة محمد الأمير الكبير : أن لبس الخرقه المشهورة بين الصوفية لا أصل له. نص عليه جمع من الحفاظ، حتى ممن لبسها اقتداء بالسادة الصوفية. وقد ألف السيوطي كتابا سماه (إتحاف الفرقة في لبس الخرقه) وغاية ما فيه إثبات أن الحسن البصري، سمع من علي، في الجملة، وليس فيه إثبات أن عليا ألبس الحسن، ولا أن المصطفى ألبس عليا الخرقه على الصورة المتعارفة بينهم). انظر النخبة البهية في الأحاديث المكذوبة على خير البرية : العلامة محمد الأمير الكبير المالكي، تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط الأولى 1409 : ص 98.
 (1386) إتحاف السادة المحدثين : المكان نفسه.

مناقشة الشيخ مختار البوغوري :

يمكن مناقشة الشيخ في هذه المسألة بما يأتي :

1- أن الحديث الموضوع لا يقبل الشواهد على الإطلاق. فالدفاع عن هذا الموضوع يعتبر من التعسف والمغالاة وهو ما لا تقبله القواعد العلمية السليمة. فإذا كان الكبار أمثال الذهبي، والمزي، وابن الصلاح، والعلائي، وابن كثير، قد أنكروا الحديث فلا داعي للبحث عما يقويه ليرتفع إلى درجة الضعيف. ولم يعرف في قواعد التحديث نص ولا قول بتقوية الموضوع. فرواية أهل المسلسلات وأقوال بعض الصوفية التي أوردها الشيخ مختار ليست مقبولة.

2- ومما يؤيد ما قلناه من عدم ورود هذا الحديث، ما ذكره ابن حجر في التهذيب من عدم صحة سماع الحسن البصري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه : (سئل أبو زرعة : هل سمع الحسن أحدا من البديين؟ قال : رأهم رؤية، رأى عثمان وعلياً. قيل هل سمع منهما؟ قال : لا. رأى علياً بالمدينة وخرج علي إلى الكوفة والبصرة، ولم يلقه الحسن بعد ذلك. وقال الحسن : رأيت الزبير يبايع علياً. وقال علي بن المديني : لم ير علياً إذ كان بالمدينة وهو غلام (1387). وقال أيضاً في قول الحسن : (خطبنا ابن عباس بالبصرة) قال : إنما أراد خطب أهل البصرة. وقال الترمذي : لا يعرف له سماع من علي (1388). وقال السخاوي : فإن الأئمة لم يثبتوا للحسن من علي سماعاً (1389).

فإذا كان الحسن لم يسمع من علي، كما قرره كثير من نقاد الحديث، فكيف لقنه بالذكر؟

3- وبعد التحقيق لم يتبين لي أن المقدسي رجح سماع الحسن البصري عن علي بن أبي طالب، كما ادعاه الشيخ ابن عطار. وإنما ترجم الحديث الذي رواه قائلًا : (الحسن بن يسار البصري، عن علي عليه السلام، وقيل إنه لم يسمع منه، والله أعلم). ثم ساق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَعْقَلَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَكْشِفَ عَنْهُ، أَوْ قَالَ : بِيْرًا)). ثم أتبعه بذكر قول الترمذي في هذا الموضوع بأنه لا يعرف للحسن سماع من علي. فهل يمكننا أن نستنبط من هذا أن المقدسي رجح سماع الحسن عن علي؟ (1390).

4- إن حديث شداد بن أوس الذي أخرجه الحاكم في ((المستدرک)) (1391) واعتبره الشيخ مختار مؤيداً للمسلسل، فإنه لا يخلو من علة، وقد انتقده النقاد من المحدثين. قال الذهبي في (التلخيص) : راشد بن داود

(1387) المراسيل : عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (240-327)، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الأولى 1397هـ-1977م : ص 32.

(1388) تهذيب التهذيب : (270-263/2) ؛ تقريب التهذيب : ص 160 ؛ سنن الترمذي : (33/4) كتاب الحدود. (1389) المقاصد الحسنة للسخاوي : ص 331 رقم 852. ورد السخاوي حديث ليس الخرقاة الصوفية وقال : إنه باطل. وأورد أقوال أئمة الحديث في ذلك.

(1390) راجع الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما : الإمام ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي (567-643)، تحقيق : عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، ط الأولى 1410 : (41/1) رقم 415.

(1391) المستدرک : (501/1) كتاب الدعاء، رواه الحاكم من طريق : إسماعيل بن عياش، عن راشد بن داود الصنعاني عن يعلى بن شداد، عن شداد بن أوس. ثم قال الحاكم : حال إسماعيل بن عياش يقرب من الحديث قبل هذا فإنه أحد أئمة أهل الشام وقد نسب إلى سوء الحفظ وأنا على شرطي في أمثاله.

ضعفه الدارقطني وقال البخاري : فيه نظر ، ووثقه دحيم وابن معين (1392) . وقد وصفه ابن حجر بأنه : صدوق له أوهام (1393) . ومن ناحية أخرى فإن إسماعيل بن عياش الذي رواه عن راشد، قد وصفه ابن حجر في التقريب بأنه : صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم. كما ترجم له الذهبي في الميزان ترجمة واسعة وذكر أقوال العلماء عنه (1394) . ومثل هذا لا ينبغي أن يعتمد عليه، ومع فرض صحته فإنه لا يكون دليلاً على المبايعة على الذكر على النحو المتعارف عليه عند بعض الصوفية، لأن موضوعهما مختلف.

ثم إن حديث أبي هريرة لم يرد بهذا اللفظ في مسند الديلمي وإنما كان لفظه : ((لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإن نفس المؤمن تخرج رشحا ونفس الكافر تخرج من شذقه كما تخرج نفس الحمار الرشح يندب به الجسد من العرق)) (1395) .

ومع فرض صحة هذا الحديث فإنه ليس فيه دليل على مبايعة الذكر، فهذا الحديث ورد في تلقين الذكر للمحتضر وهو أمر وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومحل النزاع فيه هو المبايعة على الذكر على طريقة معينة، وشتان ما بينهما. فلا يمكن إذن، أن يقال إن هذا الحديث يؤيد الحديث الموضوع.

5- عدم ورود هذا الحديث في كتب السنة المعروفة إطلاقاً. فلا يتصور أن مثل هذا الحديث إن صح صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أن لا يخرج واحد من الأئمة الأعلام، مع خطورة شأنه. ولا يجوز أن يخفى عليهم مثل هذا الموضوع، فهذه إشارة إلى أن هذا الحديث موضوع. فضلا عن ركاكة ألفاظه، كما أكده الشيخ ياسين، مما يجعلنا نعتقد بأن الحديث موضوع، فلا مجال لرفعه أو تقويته، ويكون التسلسل على هذا مصنوعاً ومنتحلاً.

هذه مجموعة من الأحاديث المسلسلة عرضناها كنماذج، وهناك مسلسلات أخرى رواها المحذون الإندونيسيون في كتبهم.
مؤلفات الإندونيسيين في الأحاديث المسلسلة :

1- (العجالة في الأحاديث المسلسلة) للشيخ محمد ياسين الفاداني

وقد روى الفاداني في كتابه هذا، نحو مائة وثلاثة عشر حديثاً مسلسلاً. وكان سبب تأليفه لهذا الكتاب، استجابة لطلب بعض زملائه ومعاصريه في المدينة المنورة أثناء زيارته إليها حين أرادوا أن يتلقوا الأحاديث المسلسلة عنه.

(1392) تلخيص المستدرك للذهبي مطبوع بهامش المستدرك : (501/1) ؛ وميزان الاعتدال : (35/2) رقم (2705).
(1393) انظر تقريب التهذيب : ص 204. رقم 1853.
(1394) ميزان الاعتدال : (240/1-244). قال : أبو حاتم : لين الحديث، وقال النسائي : ضعيف. وقال ابن حبان : كثير الخطأ في حديثه، فخرج عن حد الاحتجاج به. وقال عباس عن يحيى : ثقة. وروى ابن أبي خيثمة عن ابن معين : ليس به بأس في أهل الشام. وقال البخاري : إذا حدث عن أهل بلده فصحح، وإذا حدث عن غيرهم ففيه نظر. تقريب التهذيب : ص 109.
(1395) مسند الفردوس للديلمي : (456/3) رقم (5411).

فبدأ المؤلف هذه العجالة كما هي عادة أهل المسلسلات، بسرد حديث (المسلسل بالأولية)، وذكر إسناده لهذا الحديث عن شيوخه مسلسلا إلى سفيان بن عيينة ثم قال : (والإيه ينتهي التسلسل بالأولية). ثم أتبع ذلك بـ(المسلسل بالمصافحة)، ثم المشابكة، ثم الضيافة على الأسودين، ثم المسلسل بقول أشهد بالله وأشهد لله، ثم بقول : أشهد بالله، ثم بقول بالله العظيم، ثم بقول والله إنه لحق، ثم بقول والله، ثم بقول وحلف، ثم بسورة الصف، ثم بالسجود في الانشفاق، ثم بقراءة آية الكرسي، ثم بقراءة سورة الكوثر، إلى غير ذلك من المسلسلات ويختمها بالمسلسل بختم المجلس بالدعاء . ويقول في آخر كتابه : (إلى هنا انتهى ما أردت إملأه في هذه العجالة، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. وقد أجزت بها جميع أهل عصري ووقتي ممن أراد الرواية عني). ثم ذكر تاريخ الإملاء في 1367/12/30 هـ.

ومن الملاحظ أن هذه العجالة تتضمن أنواعا من الأحاديث المسلسلة التي سبق أن تعرضنا لها. فمنها مسلسلات في الإسناد، ومنها في أحوال الراوي وصفاته، سواء كانت قولية أو فعلية، ومنها في صيغ الأداء، وغير ذلك من المسلسلات.

ومن محاسن هذه المسلسلات أن المؤلف تعرض لحكم الحديث وتخريجه حتى يعلم القارئ درجة الحديث وموقفه منه، ولم يترك القارئ أن يبحث لنفسه عن حكم كل حديث، أو يترك الحديث بدون بيان الحكم مما قد يوهم القارئ غير المتخصص بأن الأحاديث كلها صحيحة. والغالب أنه اعتمد في ذلك على قول الشمس محمد بن الطيب المغربي، تصحيحا وتحسينا وتضعيفا. فإذا ما انتهى من ذكر إسناد حديث مسلسل، بين حكم الحديث وأقوال العلماء في ذلك، فإذا كان الحديث ضعيفا ذكر أيضا وجه الضعف فيه، معتمدا في ذلك على قول ابن الطيب، كما ذكرنا. هذا يذكرنا بأن منهجه يقضي بجواز رواية الضعيف، بشرط أن يذكر الراوي وجه الضعف فيه. بل قد يروي حديثا موضوعا مع بيان وضعه.

2- (النفحة المسكية في الأسانيد المكية) للشيخ الفاداني.

وهناك أيضا مؤلف آخر له في هذا الفن، وهو كتاب (النفحة المسكية في الأسانيد المكية)، وهو عبارة عن إجازة منه للشيخ القاضي محمد بن عبد الله بن الحسين العمري (ت 1380هـ)، وضمن فيه نحو واحد وأربعين حديثا مسلسلا. ابتدأها بحديث المسلسل بالأولية وختمها بالمسلسل بالرؤية.

3- (تحاف السادة المحذّين بمسلسلات الأحاديث الأربعين) للشيخ محمد مختار بن عطار البوغوري

هذا الكتاب، كما قال مؤلفه عبارة عن أربعين حديثا من الأحاديث المسلسلة التي تلقاها عن شيخه السيد محمد أمين رضوان المدني.

وذكر المؤلف أن الباعث على تصنيف هذا الكتاب هو اقتداؤه بالمتقدمين في جمع المسلسلات واقتفائهم، فيقول المؤلف : (ولأجل هذا كله أردت أن أجمع في هذه الوريقات أربعين حديثا من المسلسلات التي كثر تداولها بين الأنام واعتنى بتلقيها وروايتها العلماء الأعلام، وإن كنت لست أهلا لذلك، لأنني في نفسي لا أساوي

غبار نعال أقدام أهل تلك المسالك بل لا أستحق أن أسمى الطلبة، فضلا عن العلامة، ولكن بعثني إلى ذلك قصد التشبه بهم وإظهار المحبة لهم رجاء أن أحشر معهم) (1396).

وهذه الأحاديث منها ما هو صحيح، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف. وقد سبق أن أوردنا بعضها.

منهجه في التأليف :

ومنهجه فيه أن يبدأ بذكر ترجمة المسلسل كما تلقاه عن شيخه، ثم يذكر أسانيده لهذه الأحاديث، ثم في ختام كل حديث يتطرق لبيان درجة الحديث، سواء أكان الحديث صحيحا أم حسنا. كما قام بتخريج الأحاديث فنكر من أخرجها من أصحاب الكتب الحديثية. وربما يؤخذ عليه أنه في الغالب حاول بكل جهده أن يدافع عما ورد في هذا الكتاب من الأحاديث، وأحيانا بطريق متعسفة. فإذا كان الحديث ضعيفا، أتى بأحاديث أخرى ظن أنها من الشواهد والاعتبارات، مع أنه من المقرر أن ليس كل ضعيف يمكن أن يتقوى بشواهد. والأغرب من هذا، إن كان المسلسل موضوعا، فإنه يأتي بأقوال الناس التي تؤيده وتدافع عنه، وظن أن هذه الأقوال تكتسب حجة ودليلا على أن الحديث ليس موضوعا، كما تجلى ذلك في موقفه عن الحديث (المسلسل بتلقين الذكر). والذي يهيمه كما يبدو أن يتقبلها الناس وأن تكون من المسلمات، بصرف النظر عن صحتها أو عدمها ؛ لأنها في نظره مسلسلات توارثها العلماء فلا مجال لرفضها.

أما هذه الأحاديث الأربعين فنذكرها كالتالي :

الحديث الأول : المسلسل بالأولية (1397).

الحديث الثاني : المسلسل بالمصافحة (1398).

الحديث الثالث : المسلسل بالمشابكة (1399). لحديث الرابع : المسلسل بوضع اليد على

(1396) إتحاف السادة : ص 2.

(1397) سبق الكلام عن هذا الحديث.

(1398) وقد سبق أيضا هذا الحديث.

(1399) تقدم ذكره.

- الرأس عند ختم سورة الحشر (1400).
- الحديث الخامس : المسلسل بالعد في اليد (1401).
- الحديث السادس : المسلسل بمسح الأرض (1402).
- الحديث السابع : المسلسل بالقبض على اللحية (1403).
- الحديث الثامن : المسلسل بمناولة السبحة (1404).
- الحديث التاسع : المسلسل بقوله : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (1405).
- الحديث العاشر : المسلسل بقراءة الفاتحة (1406).
- الحديث الحادي عشر : المسلسل بقراءة آية الكرسي (1407).
- الحديث الثاني عشر : المسلسل بقراءة سورة الصف (1408).

(1400) روى الشيخ بإسناده إلى علقمة والأسود قالاً : فإننا قرأنا على عبد الله بن مسعود، فلما بلغنا هذه الآية - { لو أنزلنا هذا القرآن على جبل.. } من سورة الحشر - قال : ضعا أيديكما على رأسكما، فإني قرأت على النبي ﷺ، فلما بلغت هذه الآية قال : ضع يدك على رأسك، فإن جبريل عليه السلام، لما أنزل بها علي، قال لي : ضع يدك على رأسك فإنها شفاء من كل داء، إلا السام، وهو الموت. انظر إتحاف السادة : ص 6.

(1401) تقدم.

(1402) روى بإسناده عن أسيد بن أبي أسيد هو البراء، عن أمه قالت : قلت لأبي قتادة رضي الله عنه : مالك لا تحدث عن رسول الله ﷺ كما يحدث الناس. فقال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : من كذب علي متعمداً فليعد لجنبه مضجعا من النار، فجعل رسول الله ﷺ يقول ذلك ويمسح الأرض بيده.

(1403) تقدم.

(1404) عن الحسن البصري قال : هذا - أي الذكر بالسبحة - شيء كنا استعملناه في البدايات ما كنا نتركه في النهايات. أنا أحب أن أذكر الله بقلبي ويدي ولساني. فهذا مقطوع إلى الحسن البصري.

(1405) عن ابن مسعود أنه قال : فلقد قرأت على رسول الله ﷺ، فقلت : أعوذ بالله السميع العليم، فقال : يا ابن أم عبد. قل (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم). هكذا أقرأني جبريل عليه السلام عن القلم عن اللوح المحفوظ. ولين أبو نعيم إسناده هذا المسلسل وضعفه ابن مردويه.

(1406) عن الفقيه محمد بن عبد الله يعيـش وهو رجل صالح قال : تزوجت امرأة شابة، وأنا كبير السن، وكان أهلها يحبونني ويعتقدونني (أي : صالحاً)، وهي كارهة بباطنها لصحبتني من حيث كبري مظهره الود، لأجل أهلها، فاتفق أن امرأة دخلت عليها فشكت إليها وأنا أسمعها وهي لا تشعر، وكانت كلما تكلمت بكلمة كتبتها في ورقة عندي. ثم إن المرأة أرادت أن تخرج فقالت لها زوجتي : اصبري حتى نقرأ الفاتحة، كما يفعل الفقيه وأصحابه. فقرأت هي والمرأة الفاتحة، فكتبت أيضاً قراءتها، ثم إنني ذكرت لإخوانها وقلت لهم : لا تكرهوها، وأردت أن أفارقها فكرهوا ذلك وغضبوا عليها فأنكرت جميع ما صدر منها. فقلت لهم : قد كتبت كلامها في ورقة ثم جئت بالورقة لأريهم كلامها، فلم أجد في الورقة سوى الفاتحة.

(1407) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول : ما أرى رجلاً أدرك عقله الإسلام أو ولد في الإسلام يبيت ليلة حتى يقرأ هذه الآية { الله لا اله إلا هو الحي القيوم.. } إلى آخرها، ثم قال لو تعلمون ما هي (أو قال ما فيها) لما تركتموها على حال. إن رسول الله ﷺ أخبرني قال : أعطيت آية الكرسي من كنز تحت العرش ولم يؤتها نبي قبلي. قال علي : ما بت ليلة منذ سمعت هذا من رسول الله ﷺ حتى أقرأها ولا تركتها منذ سمعت هذا الخبر من نبيكم ﷺ. وفي إسناده علي بن زيد وضعفه ابن معين. وكذا ضعف ابن أبي عاتكة.

(1408) تقدم.

الحديث الثالث عشر : المسلسل بتلقين كلمة (لا إله إلا الله) (1409).

الحديث الرابع عشر : المسلسل بانفراد كل راو بصفة عظيمة في زمانه وهو في فضل لا إله إلا الله (1410).

الحديث الخامس عشر : المسلسل بالباس الخرقه الصوفية من طريق السادة النقشبندية والقادرية (1411).

الحديث السادس عشر : المسلسل بالصوفية (1412).

الحديث السابع عشر : المسلسل بالحسن (1413).

الحديث الثامن عشر : المسلسل بالمحمدين غالبا (1414).

الحديث التاسع عشر : المسلسل بحرف العين في أول اسم كل راو أو صفته غالبا (1415).

الحديث العشرون : المسلسل بالأشراف في غالبه (1416).

الحديث الحادي والعشرون : المسلسل بالسؤال عن الإخلاص (1417).

(1409) تقدم.

(1410) عن علي بن أبي طالب قال : أخبرني سيد الأنبياء محمد بن عبد الله ٢ قال : ((أخبرني جبريل سيد الملائكة قال الله تعالى سيد السادات : إني أنا الله لا إله إلا أنا من أقر لي بالتوحيد دخل حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي)).

(1411) عن الحسن البصري، عن علي بن أبي طالب قال : ألبسني - أي الخرقه الصوفية الشريفة الفقيرة - المصطفى ٢. وهو حديث باطل كما صرح به السخاوي ونقل قول أئمة الحديث في هذا قائلا : (ليس الخرقه الصوفية وكون الحسن البصري لبسها من علي، قال ابن دحية وابن الصلاح : إنه باطل، وكذا قال شيخنا (يعني ابن حجر) : إنه ليس في شيء من طرقها ما يثبت ولم يرد في خبر صحيح ولا حسن ولا ضعيف أن النبي ٢ ألبس الخرقه على الصورة المتعارفة بين الصوفية لأحد من أصحابه ولا أمر أحدًا من أصحابه بفعل ذلك، وكل ما يروى في ذلك صريحا فباطل، قال : ثم إن من الكذب المفترى قول من قال : إن عليا ألبس الخرقه الحسن البصري، فإن الأئمة لم يثبتوا للحسن من علي سمعا، فضلا عن أن يلبسه الخرقه، ولم يتفرد شيخنا بهذا، بل سبقه إليه جماعة حتى من لبسها وألبسها كالدمياطي والذهبي والهكاري وأبي حيان والعلائي ومغلطاي والعراقي وابن الملتن والأبناسي والبرهان الحلبي وابن ناصر الدين. وتكلم عليها في جزء مفرد، وكذا أفردا غيره ممن توفي من أصحابنا، وأوضح ذلك كله مع طرقها في جزء مفرد، بل وفي ضمن غيره من تعاليقي. هذا مع إلباسي إياها لجماعة لجماعة من أعيان الصوفية امتثالا لإلزامهم لي بذلك، حتى تجاه الكعبة المشرفة تبركا بذكر الصالحين واقتفاء لمن أثبته من الحفاظ المعتمدين). راجع : المقاصد الحسنة للسخاوي : رقم (852) ؛ والمصنوع في معرفة الحديث الموضوع : العلامة علي القاري الهروي (1014 هـ)، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، مؤسسة الرسالة، ط الثانية 1398 هـ : ص (268-269) ؛ النخبة البهية في الأحاديث المكذوبة على خير البرية : العلامة محمد الأمير الكبير المالكي، تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط الأولى 1409 : ص 98.

(1412) عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي ٢ قال : طلب الحق فريضة.

(1413) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي ٢ قال : ((إن أحسن الخُلق الحسن)) قال السخاوي: مداره على الحسن بن دينار وهو ممن رماه أحمد وابن معين وغيرهما بالكذب وتركه ابن مهدي وابن المبارك ووكيع.

(1414) عن محمد بن عبد الله بن جحش، عن محمد رسول الله ٢ أنه مر بالسوق برجل مكشوف فخذة فقال له رسول الله ٢ : ((غط فخذك، فإنه عورة)).

(1415) عن عبد الله بن عمر قال : إن رسول الله ٢ مر بمجلسين في مسجده فقال : ((كلاهما على خير واحد هما أفضل من صاحبه. أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه فإن شاء أعطاهم، وإن شاء منعهم. وأما هؤلاء فيتعلمون الفقه والعلم ويعلمون الجاهل فهم أفضل. وإنما بعثت معلما ثم جلس معهم))، وفيه ابن أنعم هو الإفريقي ضعيف لسوء حفظه ولكن للمتن شواهد.

(1416) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله ٢ : (ليس الخبير كالمعاينة).

(1417) عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : سألت النبي ٢ عن الإخلاص ما هو؟ فقال : ((سألت عنه رب العزة جل جلاله فقال : الإخلاص سر من أسراري، أودعته قلب من أحببت من عبادي))، وقد صرح السخاوي بأن الحسن لم

الحديث الثاني والعشرون : المسلسل بقول كل راو : (إني أحبك. فقل الخ) (1418).

الحديث الثالث والعشرون : المسلسل بقول كل راو : (يرحم الله فلانا كيف لو أدرك زماننا هذا) (1419).

الحديث الرابع والعشرون : المسلسل بقول كل راو : (في العزلة سلامة) (1420).

الحديث الخامس والعشرون : المسلسل بقول كل راو : (بالله العظيم) (1421).

الحديث السادس والعشرون : المسلسل بإجابة الدعاء في الملتزم (1422).

الحديث السابع والعشرون : المسلسل بالإضافة على الأسودين : التمر والماء (1423).

الحديث الثامن والعشرون : المسلسل بقص الأظفار يوم الخميس (1424).

الحديث التاسع والعشرون : المسلسل بالسماع في يوم العيد (1425).

الحديث الثلاثون : المسلسل بالسماع في يوم عاشوراء (1426).

الحديث الحادي والثلاثون : المسلسل بالضحك والتبسم (1427).

يسمع من حذيفة، بل ما لقيه أصلاً. والراوي عنه - وهو عبد الواحد بن زيد - مجمع على ضعفه، والهجمي - وهو أحمد بن عطاء - صرح الدارقطني بأنه متروك.

(1418) تقدم.

(1419) عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ﷺ : ((إن من الشعر حكمة)) . قالت عائشة : يرحم الله ليبيدا وهو الذي يقول :

ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجر
يتأكلون خيانة مذمومة ويعاب سائلهم وإن لم يشغب.

قالت عائشة : (يرحم الله ليبيدا كيف لو أدرك زماننا هذا).

(1420) عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله ﷺ : ((سلامة الرجل في الفتنة أن يلزم بيته)) . قال أبو موسى :

صدق رسول الله ﷺ في العزلة سلامة. قال محمد بن طيب : الإسناد لا يخلو من ضعف لاشتماله على ضعيف ومجاهيل.

(1421) عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : بالله العظيم. لقد حدثني محمد المصطفى ﷺ وقال : ((بالله العظيم.

لقد حدثني جبريل عليه السلام وقال : بالله العظيم. لقد حدثني ميكائيل عليه السلام وقال : بالله العظيم لقد حدثني إسرئيل

عليه السلام وقال : قال الله تعالى : يا إسرئيل بعزتي وجلالي وجودي وكرمي، من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، متصلة

بفاتحة الكتاب مرة واحدة، اشهدوا علي أني قد غفرت له وقبيلت منه الحسنات وتجاوزت عنه السيئات ولا أحرق لسانه في

النار وأجيره من عذاب القبر وعذاب النار وعذاب القيامة والفرع الأكبر ويلقاني مثل الأنبياء والأولياء أجمعين)). قال محمد

بن طيب : (هذا باطل تسلسلا ومتنا).

(1422) سبق.

(1423) سبق.

(1424) عن علي بن أبي طالب قال : رأيت رسول الله ﷺ يقلم أظفاره يوم الخميس ثم قال رسول الله ﷺ : ((يا علي قص

الظفر وبتف الإبط وحلق العانة يوم الخميس والغسل والطيب يوم الجمعة)) . وصرح السخاوي في الجواهر بأنه ضعيف،

ونقل عن ابن حجر أنه لم يثبت في استحباب قص الأظفار يوم الخميس شيء .

(1425) تقدم.

(1426) عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي

قبله.

(1427) عن سفیان بن عيينة قال : يا نصر (وهو الراوي عنه)، لو رأيتني ولي عشر سنين، طولي خمسة أشبار ووجهي

كالدينار وأنا شعلة من نار وثيابي صغار وأكمامي قصار وذيلي بمقدار ونعلي كأذان الفار، أختلف إلى علماء =

=الأمصار مثل الزهري وعمرو بن الدينار، أجلس بينهم كالمسار ومحبرتي كالجوزة ومقلمتي كالموزة وقلمي كاللوزة، فإذا

دخلت المجلس قيل : وسعوا للشيوخ الصغير. قال أحمد بن النصر الدلالي : ثم تبسم لي ابن عيينة وضحك.

الحديث الثاني والثلاثون : المسلسل بالبكاء (1428).

الحديث الثالث والثلاثون : المسلسل بقول كل راو : (فكتبته وما هو في جيبتي) (1429) .

الحديث الرابع والثلاثون : المسلسل بالفقهاء الحنفية في الأكثر (1430) .

الحديث الخامس والثلاثون : المسلسل بالفقهاء المالكية غالبا (1431).

الحديث السادس والثلاثون : المسلسل بالفقهاء الشافعية في غالبه (1432).

(1428) عن أنس بن مالك قال : قالت فاطمة : يا أنس كيف طبابت أنفسكم أن تحثو على رسول الله ﷺ التراب، ثم قالت : وا أبتاه من ربه ما أدناه، وا أبتاه إلى جبريل ننعاه، وا أبتاه أجاب ربا دعاه، وا أبتاه من جنة الفردوس مأواه. قال أنس : ثم بكت فاطمة رضي الله عنها.

(1429) عن جعفر بن محمد (أي الصادق) عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ كان إذا حزبه أمر دعا بهذا الدعاء، وكان يقول دعاء الفرج : ((اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي، أنت تقتي ورجائي، فكم من نعمة أنعمت بها علي قل لك شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك صبري. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بلائه صبري فلم يخذلني، ويا من رأني على الخطايا فلم يفضحني، أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعني على ديني بدنياي، وعلى آخرتي بالتقوى واحفظني فيما غبت عنه ولا تكلني إلى نفسي فيما حضرته. يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة. هب لي ما لا ينقصك واغفر لي ما لا يضرك، يا إلهي أسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا، وأسألك العافية من كل بلية وأسألك الشكر على العافية، وأسألك دوام العافية، وأسألك الغنى عن الناس. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)) . قال الربيع : فكتبته من جعفر ها هو في جيبتي. هكذا قاله كل راو من رواته.

(1430) عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله ﷺ إذا بعث جيشا أو سرية وصى إلى صاحبها بتقوى الله في نفسه خاصة، وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا. ثم قال : ((اغزوا بسم الله في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيتم عدوكم من المشركين فادعوهم إلى الإسلام، فإن أسلموا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم، وإلا فأخبروهم أنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المسلمين وليس لهم في الفياء ولا في الغنيمة نصيب. فإن أبوا فادعوهم إلى اعطاء الجزية، فإن فعلوا فاقبلوا ذلك منهم وكفوا عنهم وإذا حاصرتم أهل مدينة أو حصن، فسالوكم أن تنزلوهم على حكم الله تعالى، فلا تنزلوهم فإنكم لا تدرون حكم الله فيهم، ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم احكموا فيهم بما رأيتم وإذا حاصرتم أهل حصن أو مدينة فأرادوكم أن تعطوا ذمة الله وذمة رسوله فلا تعطوهم ذمة الله ولا ذمة رسوله ولكن اعطوهم ذمةكم وذمة آبائكم فانكم ان تخفروا ذمةكم فهو أهون)) .

(1431) عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال : يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن.

(1432) تقدم.

الحديث السابع والثلاثون : المسلسل بالفقهاء الحنابلة في غالبه (1433).

الحديث الثامن والثلاثون : المسلسل بالمكيين في الأكثر (1434).

الحديث التاسع والثلاثون : المسلسل بالمدنيين في غالبه (1435).

الحديث الأربعون : المسلسل بالمصريين في غالبه (1436).

ثم أضاف إلى هذه الأربعين مسلسلا بالتلقيم (1437). ولا أدري ما سبب إضافته له.

وفي ختام هذا الكتاب ذكر المد النبوي وبعض أسانيده في الحديث والفقهاء، والإجازة العامة منه لمعاصريه. أما المد النبوي الذي أفاده الشيخ محمد مختار فإنه كما قال :

قد وضعت هذا المد النبوي على مد الشيخ أحمد الخطيب، على مد عبد الله النهاري، على مد الشيخ حسن حلواني، على مد الشيخ أحمد بن طاهر المؤرخ سنة 1115 هـ، على مد الشيخ أحمد بن إدريس، على مد أبي الحسين، على مد أبي سعيد، على مد أبي يعقوب، على مد أبي الفواس، على مد أبي جعفر، على مد القاضي أحمد، على مد خالد ابن إسماعيل، على مد أبي بكر بن أحمد بن حسن، على مد زيد بن ثابت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، راجيا بذلك البركة والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ، لأنه كال به طعامه ويتوضأ بمقداره وهو رطل وتلت ويتطهر بأربعة أمداد وبه يخرج صدقة الفطر عن كل رأس أربعة أمداد، وهي سنة أكدها على أمته، وعلى هذا مضى السلف الصالح والتابعون وفقنا الله لمتابعتهم وحشرنا في زميرتهم آمين..).

ثم ذكر مجموعة من شيوخه الذين تلقى عنهم مقرونا بالأثبات التي رواها عن شيوخه بالاتصال إلى أصحابها. ثم ختم الكتاب بالإجازة العامة، فقال : (أجزت كل من قبل مني الإجازة من جميع أهل هذا العصر وما بعده وخصوصا من يسمع مني ما في هذه الوريقات وغيره بما فيها وبغيره مما تجوز لي روايته وصحت عني درايته من جميع الفنون العلمية منقولها ومعقولها وجميع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وجميع الأذكار

(1433) عن أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: ((السمع والطاعة على المرء فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)).

(1434) عن عطاء ابن أبي رباح لمكي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله ﷺ : ((يُنزل الله تعالى على هذا البيت كل يوم وليلة عشرين ومائة رحمة ؛ ستون منها لطائفين، وأربعون للمصلين، وعشرون للناظرين)).

(1435) عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين ثم قال : قال رسول الله ﷺ : ((من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه)).

(1436) عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول : قال رسول الله ﷺ : ((يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصر ثم يقول الله جل جلاله : أنتكر من هذا شيئا؟ فيقول : لا يا رب. فيقول الله عز وجل : ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل، فيقول : لا يا رب. فيقول الله عز وجل : بلى إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم اليوم عليك، فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، فيقول الله عز وجل : إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة)).

(1437) تقدم.

والأدعية الماثورة وجميع الأحزاب التي هي عن المشايخ منقولة بالشروط المعتمدة عند أهل الحديث والأثر) (1438).

المبحث الثاني : رواية الإندونيسيين للأربعينيات

تمهيد : التعريف بالأربعينيات

قد اعتاد بعض المحدثين انتقاء أربعين من الأحاديث النبوية المتفرقة وترتيبها على نظام معين. وكان الباعث على تأليفها عند المتأخرين، هو الاقتداء بالأئمة الأعلام، من حفاظ الإسلام الذين جمعوا أربعينيات متفرقة. وأول من ابتدأ هذا العمل وصنف في الأربعينيات، على ما قاله العلماء، هو عبد الله بن المبارك (1439). ثم محمد بن أسلم الطوسي (1440)، ثم الحسن بن سفيان النسائي (1441)، وأبو بكر الأجزبي (1442)، وأبو بكر محمد بن إبراهيم بن المقرئ (1443)، والدارقطني (1444)، والحاكم (1445)، وأبو نعيم (1446)، وأبو عبد الرحمن السلمي (1447)، وأبو سعيد الماليني (1448)، وأبو عثمان

(1438) إتحاف السادة : ص 32.

(1439) (118-181هـ) الحافظ، شيخ الإسلام، المجاهد التاجر، صاحب التصانيف والرحلات. ترجمته في : التاريخ الكبير : (212/5) ؛ التاريخ الصغير : (205/2) ؛ الجرح والتعديل : (179/5) ؛ حلية الأولياء : (162/8) ؛ تاريخ بغداد : (152/10) ؛ وفيات الأعيان : (32/3) ؛ تذكرة الحفاظ : (274/1) ؛ سير أعلام النبلاء : (378/8) ؛ العبر : (217/1) ؛ تهذيب التهذيب : (334/5) ؛ شذرات الذهب : (295/1).

(1440) الكندي مولاهم (ت سنة 242هـ)، الحافظ المشتهر بالصلاح، صنف المسند وجوده. وكانت كتبه التي حدث بها عشرين ألفاً. مات عائداً من الغزو. له مؤلفات. طبقات الحفاظ : ص 238، رقم 528 ؛ تذكرة الحفاظ : (532/2) ؛ كشف الظنون : عمود 58 ؛ الرسالة المستترفة : ص 64 ؛ معجم المؤلفين : (52/9) ؛ الأعلام : (257/6).

(1441) هو الإمام الحافظ الثبت، أبو العباس الحسن بن سفيان بن عامر بن عبد العزيز الشيباني، الخراساني النسوي، صاحب المسند الكبير، توفي سنة 303.. له ترجمة في الجرح والتعديل : (16/3) ؛ سير أعلام النبلاء : (157/14) ؛ العبر : (445/1) ؛ شذرات الذهب : (241/2) ؛ المنتظم : (136-132/6) ؛ طبقات الحفاظ : ص 308، رقم : 699 ؛ تذكرة الحفاظ : (705-703/2) ؛ الوافي بالوفيات : (33-32/12) ؛ ميزان الاعتدال : (493-492/1) ؛ مرآة الجنان : (341/2) ؛ النجوم الزاهرة : (189/3). وتحرف في (الإرشاد في معرفة علماء الحديث) إلى الفسوي.

(1442) هو الإمام المحدث، شيخ الحرم الشريف أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الأجزبي، كان صدوقاً خيراً عابداً صاحب سنة واتباع، صاحب كتاب (الشريعة). توفي سنة 360. له ترجمة في : تاريخ بغداد : (243/2) ؛ وفيات الأعيان : (292/4) ؛ سير أعلام النبلاء : (133/16) ؛ طبقات الحفاظ : ص 379.

(1443) هو الأصبهاني الحافظ الخازن، محدث أصبهان، صاحب الرحلة الواسعة (ت 396). صاحب (المعجم الكبير)، و (مسند أبي حنيفة). له ترجمة في : الكامل في التاريخ : (156/7) ؛ شذرات الذهب : (101/3) ؛ النجوم الزاهرة : (161/4) ؛ تذكرة الحفاظ : (971/3) ؛ اللباب : (170/3) ؛ العبر : (160-159/2) ؛ طبقات الحفاظ : ص 388 ؛ الأعلام : (184/6) ؛ معجم المؤلفين : (210/8).

(1444) (306-385هـ) شيخ الإسلام أبو الحسن علي بن عمر ابن أحمد البغدادي، صاحب (السنن)، و(العلل)، و(الأفراد) وغير ذلك. له ترجمة في : البداية والنهاية : (317/11) ؛ تاريخ بغداد : (34/12) ؛ تذكرة الحفاظ : (991/3) ؛ شذرات الذهب : (116/3) ؛ طبقات الشافعية للسبكي : (462/3) ؛ العبر : (167/2) ؛ اللباب : (404/1) ؛ المنتظم : (183/7) ؛ النجوم الزاهرة : (172/4) ؛ وفيات الأعيان : (331/1) ؛ الكامل في التاريخ : (174/7).

(1445) (321-405هـ) الحافظ الكبير أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدوية يعرف بابن البيهقي، صاحب (المستدرک)، و(التاريخ)، و(علوم الحديث)، و(المدخل)، و(الإكليل)، و(مناقب الشافعي) وغير ذلك. له ترجمة في : البداية والنهاية : (355/11) ؛ تاريخ بغداد : (473/5) ؛ تذكرة الحفاظ : (1039/3) ؛ شذرات الذهب : (176/3) ؛ طبقات الشافعية للسبكي : (155/4) ؛ العبر : (211-210/2) ؛ النجوم الزاهرة : (238/4) ؛ الوافي بالوفيات : (320/3) ؛ وفيات

الصابوني (1449) ، وعبد الله بن محمد الأنصاري (1450) ، وأبو بكر البيهقي (1451) ، وخلائق لا يحصرون من المتقدمين والمتأخرين، الذين ألفوا في الأربعينيات.

وقد ذكر الكتاني في (الرسالة المستطرفة) كثيرا غير هؤلاء، وسرد عددا كبيرا منهم حاجي خليفة في (كشف الظنون) عند ذكره للأربعينيات، فعد منها اثنين وسبعين مما بلغه علمه أو وقف عليه (1452).

وأول سؤال قد يطرح في هذا المقام هو ما استناد هؤلاء المصنفين في جمع الأربعين؟

أقول قد استدلت بعض العلماء على صنع الأربعينيات بحديث مرفوع إلى النبي e : ((مَنْ حَفِظَ عَلَيَّ أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا مِنْ أَمْرِ دِينِهَا، بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي زِمْرَةِ الْفُقَهَاءِ وَالْعُلَمَاءِ)) (1453). وفي رواية علي

الأعيان : (484/1) ؛ طبقات الحفاظ : ص 410 ؛ لسان الميزان : (232/5) ؛ المنتظم : (274/7) ؛ ميزان الاعتدال : (608/3) ؛ الكامل في التاريخ : (275/7).

(1446) هو أبو نعيم الحافظ الكبير محدث العصر أحمد بن عبد الله بن أحمد ابن مهران المهراني الأصبهاني الصوفي الأحول (336-430هـ). صنف (حلية الأولياء)، و(المستخرج على البخاري)، و(المستخرج على مسلم)، و(دلائل النبوة) و(معرفة الصحابة)، و (تاريخ أصبهان)، و(فضائل الصحابة)، و(صفة الجنة) و (الطب) وغير ذلك. له ترجمة في البداية والنهاية : (45/12) ؛ تذكرة الحفاظ : (1092/3) ؛ شذرات الذهب : (244/3) ؛ الكامل في التاريخ : (18/8) ؛ طبقات الشافعية للسبكي : (18/4) ؛ العبر : (262/2) ؛ طبقات الحفاظ : ص 423 ؛ لسان الميزان (201/1) ؛ معجم البلدان (298/1) ؛ المنتظم : (100/8) ؛ ميزان الاعتدال : (111/1) ؛ النجوم الزاهرة : (30/5) ؛ وفيات الأعيان : (26/1). (1447) هو محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي، السلمي الأم، الإمام الحافظ المحدث، شيخ خراسان وكبير الصوفية (325-412). ترجمه الخطيب في (تاريخه) : (248/2)، ونقل عن محمد بن يوسف القطان النيسابوري قوله فيه : كان غير ثقة، وكان يضع للصوفية الأحاديث. وسير أعلام النبلاء : (247/17-255) ؛ ميزان الاعتدال : (523/3) ؛ الأنساب : (113/7) ؛ المنتظم (6/8) ؛ الكامل في التاريخ : (326/9) ؛ اللباب : (129/2) ؛ تذكرة الحفاظ : (47-1046/3) ؛ مرآة الجنان : (26/3) ؛ شذرات الذهب : (196/3-197) ؛ البداية والنهاية : (12/12-13) ؛ العبر : (222/2) ؛ النجوم الزاهرة : (256/4).

(1448) هو الإمام المحدث الزاهد الجوال أبو سعد أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن حفص بن الخليل الأنصاري الهروي الماليني الصوفي الملقب بطاووس الفقراء. تحرف في بعض المصادر إلى (أبي سعيد). توفي بمصر سنة 412هـ. ترجمته في : تاريخ بغداد : (371/4) ؛ الأنساب (179/5) (الماليني) ؛ تذكرة الحفاظ : (1070/3) ؛ سير أعلام النبلاء : (301/17) ؛ العبر : (221/2) ؛ شذرات الذهب : (195/3) ؛ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم : (3/8) ؛ النجوم الزاهرة : (256/4) ؛ اللباب : (155/3) ؛ هدية العارفين : (72/1) ؛ البداية والنهاية : (11/12) ؛ الوافي بالوفيات : (330/7).

(1449) (373-449هـ) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد لقبه أهل خراسان بشيخ الإسلام. له كتاب (عقيدة السلف)، و(الفصول في الأصول). الأعلام للزركلي : (317/1).

(1450) هو شيخ الإسلام القدوة الحافظ الكبير أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي (ت 481هـ)، مصنف كتاب (نم الكلام) و (فضائل الإمام أحمد). له ترجمة في : تذكرة الحفاظ : (1183/3) ؛ سير أعلام النبلاء : (503/18) ؛ العبر : (343/2) ؛ الكامل في التاريخ : (148/8) ؛ النجوم الزاهرة : (127/5) ؛ البداية والنهاية : (135/12) ؛ شذرات الذهب : (365/3) ؛ الرسالة المستطرفة : ص 45.

(1451) (أبو بكر البيهقي) الحافظ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسر وجردي، صاحب التصانيف منها : (السنن الكبرى) و(السنن الصغرى)، و(شعب الإيمان)، وغيرها. مات سنة 458هـ.

(1452) كشف الظنون : ص (52-61)

(1453) أخرجه النووي في مقدمة الأربعين. انظر الوافي في شرح الأربعين النووية : د/ مصطفى البغا ومحبي الدين مستو : ص 7. والحق أن هذا الحديث يروى عن علي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود، ومعاذ بن جبل، وأبي الدرداء، وابن عمر، وابن عباس، وأنس بن مالك، وأبي هريرة، وأبي أمامة، وابن عمرو، وجابر بن سمرة، وأبي سعيد الخدري، ومبردة، رضي الله عنهم من طرق كثيرات، بروايات متنوعة. غير أن كلها وردت ضعيفة. قال السخاوي في (المقاصد

بن أبي طالب : ((من حفظ على أمتي أربعين حديثا ينتفعون بها بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما)) (1454).
 وفي رواية ابن عباس : ((من حفظ على أمتي أربعين حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما)) (1455). وفي
 رواية أنس بن مالك : ((من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينهم بعثه الله عز وجل يوم القيامة فقيها))
 (1456). وفي رواية أبي الدرداء ((وكننت له يوم القيامة شافعا وشهيدا)) (1457). وفي رواية ابن عمر ((كُتِبَ
 في زُمرَة العلماء وحُشِر من جُملة الشهداء)) (1458). وفي رواية أبي هريرة : ((من حفظ على أمتي أربعين
 حديثا مما ينفعهم من أمر دينهم، بعث يوم القيامة من العلماء)) (1459). وفي رواية ابن مسعود : ((من حفظ
 على أمتي أربعين حديثا ينفعهم الله عز وجل بها. قيل له : أدخل من أي أبواب الجنة شئت)) (1460).

(الحسنة) ص 411 : وكذا قال شيخنا جمعت طرقه في جزء ليس فيها طريق تسلم من علة قاذحة. وقد قال أحمد : هذا
 متن مشهور فيما بين الناس وليس له إسناد صحيح.
 وأجاب ابن حجر الهيثمي في (الفتح المبين شرح الأربعين) ص 33، عن عمل جمع من الأئمة به، فخرجوا تلك
 الأربعينيات اعتمادا عليه، (بأن هذا الحديث ليس شديد الضعف كما ادعاه بعضهم). ثم قال : لأنه - أي شديد الضعف -
 الذي لا يخلو طريق من طرقه عن كذاب أو متهم بالكذب، وهذا ليس كذلك، كما دل عليه كلام الأئمة. ثم تابع قوله قائلا :
 (ولئن سلمنا ذلك، فهم لم يعتمدوا في ذلك عليه، بل على الأحاديث الصحيحة.
 (1454) العلل المتناهية في الأحاديث الواهية : أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (510-597 هـ)، دار الكتب
 العلمية، بيروت، ط الأولى 1403 : (119/1). ثم بيّن ابن الجوزي علة هذا الحديث فيقول : قال الحفاظ : هذا عبد الله
 بن أحمد بن عامر الطائي، يروي عن أبيه عن أهل البيت نسخة باطلة، وقد روى هذا الحديث عباد بن صهيب.
 (1455) وقد أورد ابن الجوزي هذه الرواية من أربعة طرق. ثم قال : ففي الطريق الأول الحسن بن قتيبة. وفي طريقه
 الثاني إسحاق بن نجیح، فإنه قال الدارقطني : كلاهما متروك الحديث. وفي الطريق الثالث أحمد بن بكر، وله مناكير عن
 الثقات. وفي الطريق الرابع إسحاق السابق أيضا. انظر العلل المتناهية : ص 123 ؛ جامع بيان العلم وفضله : (52/1).
 (1456) العلل المتناهية : (125/1) ؛ وشرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي : ص 19 ولفظه ((فقيها عالما)) ؛
 ورواه أيضا ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله : (51/1)، من حديث أنس بطريقين، ولفظه : ((من حمل من أمتي
 أربعين حديثا لقي الله يوم القيامة فقيها عالما))). وقد أورد ابن الجوزي هذه الرواية بأربع طرق ثم قال مبينا علتها : وأما
 طريقه الأول ففيه **حفض بن جميع** قال ابن حبان : كان يخطئ حتى خرج عن حد الإحتجاج به. وفيه أبان وهو متروك.
 وفي طريقه الثاني سليمان بن سلمة، وقد كذبه. وفي طريقه الثالث أبو داود الأعمى، لا أعرفه واسمه نفع بن الحارث،
 كذبه قتادة. وقال يحيى : ليس بشيء. وقال النسائي والفلاس والدارقطني : هو متروك. وقال ابن حبان : يروي عن الثقات
 الموضوعات توهمًا لا يجوز الإحتجاج به. وفي طريقه الرابع السدي، فإنه قد ضعفه جماعة.
 (1457) أخرجه الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح : (86/1) من حديث أبي الدرداء ولفظه : سئل رسول الله ﷺ ما
 حد العلم الذي إذا بلغه الرجل كان فقيها. فقال رسول الله ﷺ : الحديث. رقم (258) ؛ والعلل المتناهية : (120/1) رقم
 164. قال ابن الجوزي : ففي طريقه عبد الملك بن هارون، فإنه قال أبو حاتم الرازي : متروك. وقال السعدي : دجال
 كذاب. وقال ابن حبان : يضع الحديث.

(1458) العلل المتناهية : (124/1) وقال : فقد روي بإسنادين مظلّمين فيها عن جماعة مجاهيل. ؛ وجامع بيان العلم
 وفضله : (51/1) ولفظه : ((من حفظ على أمتي أربعين حديثا من السنة حتى يؤديها إليهم كنت شفيعا أو شهيدا يوم
 القيامة))). ثم قال ابن عبد البر : هذا أحسن إسناد جاء به هذا الحديث، وهو مارواه بسنده إلى مالك بن أنس عن نافع
 مولى ابن عمر عن ابن عمر، ولكنه غير محفوظ، ولا معروف من حديث مالك ومن رواه عن مالك فقد أخطأ عليه،
 وأضاف ما ليس من روايته عليه، ثم نقل عن أبي علي بن السكن قوله : ليس يروي هذا الحديث عن النبي ﷺ من وجه
 ثابت. اهـ.

(1459) المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر : (133/3) رقم 3076 ؛ العلل المتناهية لابن الجوزي :
 (121/1). ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (51/1) من حديث أبي هريرة بطريقين. وعن علة هذه الرواية
 قال ابن الجوزي في العلل : ففي طريقه الأول، ابن علاثة. وقد قال عنه ابن حبان : يروي الموضوعات عن الثقات لا يحل
 الإحتجاج به. وفيه عمرو بن حصين، وقد قال أبو حاتم الرازي : ليس بشيء. وقد قال الدارقطني : متروك. هذه علة في

بالرغم من ورود عدة روايات في هذا الموضوع ومن عدة طرق، لكن الإمام النووي، وهو من بين المصنفين المشهورين في هذا الصنيع، قد اعترف في مقدمة (الأربعين) بضعف هذا الاستدلال قائلاً : (اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه) (1461).

وقد استوفى ابن الجوزي ذكر طرقه في (العلل) ثم أعقبها ببيان وجه الضعف في إسناد كل منها، ثم قال : (وقد بنى على هذا الحديث الذي بينا علله جماعة من العلماء، وأكثرهم لا يعرف علل الحديث) (1462). ثم تابع قوله قائلاً : (قد ذكرنا عن الدارقطني أنه قال : لا يثبت منها شيء، ومنهم من تسامح بعد العلم لحت على خير) (1463).

فإذا اتضح ضعف الحديث بكافة طرقه، فلا مجال إذن للقول بصحته، كما قال ابن عساكر، فلماذا بنى عليه بعض العلماء عملهم في جمع الأربعين؟

ومن الإنصاف أن نقول إن هناك خلافاً في جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، حيث يرى فريق من العلماء جوازه - وهو رأي الجمهور - بل ادعى النووي أنه قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل (1464). بناء على ذلك كان العمل بأحاديث الأربعين الضعيفة جائزاً لدى هؤلاء العلماء.

ومع ذلك، فإن كثيراً من المصنفين في هذا الشأن، وفي مقدمتهم الإمام النووي، صرحوا بأنهم لم يعتمدوا على هذا الحديث، بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، مثل : (ليبلغ الشاهد منكم الغائب) وقوله صلى الله عليه وسلم : (نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها) (1465).

لكني أقول بالرغم من تصريحهم بعدم اعتمادهم على أحاديث الأربعين، وأنهم اعتمدوا على الأحاديث الصحيحة، فإنك تجدهم يتقيدون بهذا العدد، فلماذا؟

والظاهر أن هناك استناداً آخر عند بعض العلماء، وهو تلقي الأمة الحديث بالقبول. فإذا تلقت الأمة الضعيف بالقبول يعمل به على الصحيح، حتى إنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع به. ولهذا قال

الطريق الأول. وأما الطريق الثاني ففيه خالد بن إسماعيل، وقال عنه ابن عدي : يضع الحديث على ثقات المسلمين. وأما طريق أبي البخري، فإنه كان من أكذب الناس. وأما إسحاق بن نجيح فقال يحيى : هو معروف بالكذب ووضع الحديث. (1460) العلل المتناهية : (120/1) ؛ حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني : (189/4) ؛ شرف أصحاب الحديث : ص 20. قال ابن الجوزي مبيناً علة هذه الرواية : فيه محمد بن عثمان بن أبي شيبة وقد كذبه عبد الله بن أحمد بن حنبل. كما أن فيه أيضاً دحيم، واسمه عبد الرحمن بن محمد الأسدي عن أبي بكر، عن عاصم، عن أبي وائل، ولا أرى التخليط إلا من دحيم. قال الذهبي في الميزان (588/2) : وهذا باطل. تفرد عنه محمد بن حفص الحزامي.

(1461) انظر الوافي في شرح الأربعين النووية : ص 8.

(1462) انظر العلل المتناهية : ص (119-129).

(1463) انظر العلل المتناهية : ص (119-129).

(1464) الأذكار للنووي : ص 7. وفي هذا قال ابن حجر الهيتمي : (إن كان صحيحاً في نفس الأمر فقد أعطى حقه من العمل به، وإلا لم يترتب على العمل به مفسدة تحليل ولا تحريم ولا ضياع حق للغير). فتح المبين لشرح الأربعين : أحمد بن حجر الهيتمي، مكتبة عيسى البابي الحلبي، بمصر، دون تاريخ : ص 36.

(1465) رواه الترمذي : (34/5) - (42) كتاب العلم (7) باب ماجاء في الحث على تبليغ السماع. حديث رقم : 2658 ؛ ج : (84/1) - المقدمة (18) باب من بلغ علماً. رقم : (232).

الشافعي رحمه الله في حديث : ((لا وصية لوارث)) (1466)، إنه لا يثبت أهل الحديث، ولكن العامة تلقتة بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخا لآية الوصية (1467).

لكني أرى أن الحديث الضعيف لا يجوز العمل به مطلقا، كما سبق أن تعرضنا لذلك، لأن الدين لا يؤخذ إلا من كتاب الله والسنة الصحيحة، فهل نحن في حاجة إلى الأحاديث الضعيفة في ديننا، سواء كان في الحكم أو في الفضائل، ولدينا من الأحاديث الصحيحة ما يغنينا عن الأحاديث الضعيفة؟ وبخاصة أن الفضائل ومكارم الأخلاق من دعائم الدين، ولا فرق بينها وبين الأحكام من حيث ثبوتها بالحديث الصحيح أو الحسن، فمن الواجب أن يكون مصدرها جميعا الأخبار المقبولة (1468).

ثم من ناحية أخرى هناك مساوئ في الانشغال بالأحاديث الضعيفة، وهو أن يكون ذلك حتما - كما قال الدكتور يوسف القرضاوي - على حساب الصحيح. وإذا كانت طاقة الإنسان في الحفظ والتذكر والاستيعاب محدودة ولا بد، فليصرفها إذن فيما هو أحق وأولى، ولا يختلف اثنان أن الصحيح أولى بأن توجه إليه الطاقات، وتصرف إليه الجهود والأوقات من الضعيف (1469).

ثم اختلفت أغراض العلماء في جمع الأربعين، فمنهم من اعتمد على ذكر أحاديث التوحيد، وإثبات الصفات للرب عز وجل، والتمجيد، ومنهم من قصد ذكر أحاديث الأحكام؛ لما فيها من التمييز بين الحلال والحرام، ومنهم من اقتصر على أمور العبادات، ويكون سببا لاكتساب القرب في الطاعات، ومنهم من اختار سلوك طريق أصحاب الحقائق، في إيراد أحاديث المواعظ والرقائق، ومنهم من قصد إخراج ما صح سنده، وسلم من الطعن عند الأئمة مورده، ومنهم من كان قصده ومراده: إخراج ما علا عنده إسناده، ومنهم من أحب تخريج ما طال منته، وظهر له حين يسمعه حسنه، إلى غير ذلك من الأغراض التي سنحت لهم وأرادوها، وكلها مقاصد صالحة، وسمى كل واحد منهم كتابه بكتاب الأربعين (1470).

ومن أشهر المؤلفات في الأربعينيات (1471) :

- (الأربعون) لعبد الله بن المبارك الحنظلي (ت 181هـ). وهو أول من صنف في الأربعين.
- (الأربعون) لمحمد بن أسلم الطوسي (ت 242 هـ).
- (الأربعون) لأبي العباس الحسن بن سفيان النسائي (303 هـ).
- (الأربعون) لأبي بكر محمد بن الحسين الأجري (ت 360 هـ).
- (الأربعون) لمحمد بن إبراهيم بن علي بن المقرئ (ت 381 هـ).

(1466) ت : (433/4)-(31) كتاب الوصايا. (5) باب ما جاء لا وصية لوارث. حديث (2120) و (2121)، من طريق اسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة الباهلي، رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ. وإسماعيل بن عياش روى مناكير. قال أبو عيسى : وفي الباب عن عمرو بن خارجة وأنس وهو حديث حسن صحيح.

(1467) انظر فتح المغيث : (288/1).

(1468) المختصر الوجيز في علوم الحديث : الدكتور محمد عجاج الخطيب، مؤسسة الرسالة : ص 158.

(1469) كيف نتعامل مع السنة النبوية : الدكتور يوسف القرضاوي : ص 77.

(1470) مقدمة ابن عساكر في كتاب أربعين حديثا لأربعين شيئا من أربعين بلدة : تحقيق مصطفى عاشور، مكتبة القرآن، القاهرة، 1409 : ص (16-17) ؛ وكشف الظنون : ص 52.

(1471) مصادر هذا البحث : فهرس ابن خير ص (154، 156، 157، 158) ؛ وكشف الظنون لحاجي خليفة : ص (52-61) ؛ الرسالة المستترفة : ص (102، 103).

- (الأربعون) لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت 385 هـ).
- (الأربعون) لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت 405 هـ).
- (الأربعون الصوفية) لأبي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي (ت 412 هـ).
- (الأربعون) لأبي سعد أحمد بن محمد الماليني (ت 412 هـ).
- (الأربعون حديثاً على مذاهب الصوفية) لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت 430 هـ).
- (الأربعون حديثاً على مذهب أهل السنة) لأبي نعيم أيضاً.
- (الأربعون الصغرى) لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 458 هـ) في الأخلاق. وهو مشتمل على مائة حديث مرتب على أربعين باباً.
- (الأربعون) للقاضي أبي نصر محمد بن علي بن عبيد الله بن ودعان، حاكم الموصل (ت 494 هـ) جمع فيه أربعين خطبة.
- (الأربعون في الحث على الجهاد) للحافظ ابن عساكر (ت 571 هـ).
- (الأربعون الطوال) لابن عساكر أيضاً.
- (الأربعون في الأبدال العوال) لابن عساكر أيضاً.
- (الأربعون في الاجتهاد في إقامة فرض الجهاد) لابن عساكر أيضاً.
- (الأربعون البلدانية) لابن عساكر أيضاً.
- (الأربعون البلدانية) لأبي طاهر السلفي (ت 576 هـ).
- (الأربعون في الجهاد والمجاهدين) لأبي الفرج محمد بن عبد الله بن المقرئ (ت 618 هـ).
- (الأربعون في اصطناع المعروف) للإمام المنذري (ت 656 هـ).
- (الأربعون من أربعين عن أربعين) لأبي علي الحسن بن محمد البكري (ت 656 هـ).
- (الأربعون في صفات رب العالمين) للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت 748 هـ).
- (الأربعون العشارية) للحافظ أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت 806 هـ).
- (الأربعون في ردع المجرم عن سب المسلم) للحافظ أبي الفضل ابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ).

مصنفات الإندونيسيين في الأربعين ومنهجهم فيها :

كما انتشر هذا الفن في أوساط المحدثين، فمن الطبيعي أن يقتفي خطاهم المحدثون الإندونيسيون، فصنفوا في هذا النوع بعض المصنفات، وجمعوا أربعين حديثاً من الأحاديث النبوية في موضوع معين، وبعضهم شرح أربعينيات لغيرهم وقدموها للمسلمين لينتفعوا بها. وأهم هذه المصنفات ما يلي :

1- (تنقيح القول الحثيث بشرح لباب الحديث) للسيوطي، تأليف الشيخ المحدث الفقيه محمد نوي بن عمر البنتي.

2- (المنحة الخيرية في أربعين حديثاً من أحاديث خير البرية) للشيخ محمد محفوظ الترمسي.

3- (الخلعة الفكرية بشرح المنحة الخيرية) للشيخ محمد محفوظ الترمسي أيضاً.

4- (إتحاف السادة المحدثين بمسلسلات الأحاديث الأربعين) للشيخ محمد مختار بن عطار البوغوري. وقد سبقت الإشارة إليه في مجتث المسلسلات.

5- (الأربعون البلدانية) للمسد محمد ياسين بن عيسى الفاداني.

6- (الأربعون حديثاً من أربعين كتاباً عن أربعين شيخاً) للفاداني أيضاً.

هذه الأربعينيات الستة التي عثرنا عليها من تأليف الإندونيسيين سوف نتكلم عن كل واحد منها ولنبدأ بأقدمها.

1- (تنقيح القول الحثيث بشرح لباب الحديث)

هذا الكتاب سماه مصنفه بـ(تنقيح القول الحثيث)، وهو عبارة عن شرح كتاب (لباب الحديث) للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطي (849-911هـ). وقد وصف السيوطي كتابه هذا بأنه جمع مجموعة أحاديث دون ذكر أسانيدھا، ثم رتبھا في أربعين باباً وكل باب يحتوي على عشرة أحاديث، فمجموعها أربعمائة حديث. يقول في المقدمة : (فإني أردت أن أجمع كتاباً للأخبار النبوية والآثار المروية بإسناد صحيح وثيق، فطرحت الأسانيد ووضعت أربعين باباً في كل باب عشرة أحاديث وسميته لباب الحديث وأستعين بالله على القوم الكافرين) (1472).

لاحظ الشيخ نووي إعجاب الإندونيسيين بهذا الكتاب وإقبالهم عليه فيدرسونه في المعاهد والمساجد، وذلك لما يتضمنه من التعاليم التي تناسب ظروف المسلمين الإندونيسيين وطبيعتهم. فكل باب من أبوابه ترجم له المؤلف بـ(فضيلة)، وهو يستهدف من هذا ترغيب المسلمين في العمل بالإسلام، ثم جاء في وسطه - في بعض أبوابه - بالترهيب والزجر عن المنهيات، وعقد لذلك باباً مثل : (باب في تشديد الزنا)، و(باب في تشديد اللواط)، و(باب في منع شرب الخمر)، و(باب في منع الضحك).

كما أنه يمثل خلاصة الدين، ففيه العقيدة وعقد لذلك باباً (في فضيلة الإيمان). وفيه أركان الإسلام، وفيه الأحكام ما حل منها وما حرم، وفيه الأخلاق والحث على الفضائل وملازمة السنة النبوية، وكثرة الذكر والعبادة، فيأتي مثلاً بباب (في فضيلة العمائم)، و(فضيلة السنن)، و(فضيلة ذكر الله)، و(فضيلة ذكر الموت)، و(فضيلة الصبر عند المصيبة). ويظهر من ذلك أن المؤلف يركز على تربية النفس البشرية على الطاعة لله ولرسوله، ومقاومة الأهواء والرذائل، والابتعاد عما نهى الله عنه. وهو أقرب ما يكون إلى التعاليم الصوفية، وهي النزعة التي تسود شعب هذه البلاد. وفيه أيضاً الحث على الجهاد، حيث عقد المؤلف الإمام السيوطي باباً في فضيلة الرمي وهو الباب التاسع والعشرون، فتقترن بذلك مقاومة النفس الخفية بمقاومة الأعداء الظاهرة التي تتجسم في وقتنا الحاضر في قوى الاستعمار وحلفائه وعملائه، فيكون المسلم حينئذ أشد استعداداً لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وكلاهما خطير.

وعندما علم الشيخ نووي بهذا الاهتمام من الشعب الإندونيسي بهذا الكتاب، وحدثت بعض التحريفات وسوء الفهم لمقاصده الأصلية، رأى أنه من واجبه كعالم أن يشرحه ليكون معياراً لفهم ما ورد فيه من التعاليم. فانطلاقاً من هذا الشعور بالمسؤولية عن سلامة الفهم نحو هذا الدين، ألف الشيخ نووي هذا الشرح الذي سماه بـ(تنقيح القول الحثيث) ليكون تنقيحاً لما تسرب إلى الكتاب من أقوال وأفهام غير مستساغة لما أراده الشرع، فيقول الكياهي محمد نووي مبيناً الدافع من هذا العمل الجليل :

(واعلم أن الباعث إلى كتابة هذا الشرح حاجة المحتاجين إليه، فإن هذا الكتاب كثير التحريف والتصريف لعدم الشرح عليه، ومع ذلك كثر تداول الناس من أهل الجاوة عليه، وإنني لم أجد نسخة صحيحة فيه، ولم أقدر على تصحيحه واستيفاء مراده لقصوري إلا أن بعض الشر أهون من بعض) (1473).

منهج نووي البننتي في الشرح :

لم يرسم الشيخ نووي منهجه الذي سلكه في شرح هذا الكتاب. فلو تتبعنا ما كتبه في شرحه، لكان بإمكاننا أن نرسمه في سطور آتية :

أول ما نلاحظه على هذا الشرح أن الشارح لم يذكر الأسانيد التي طرحها المؤلف السيوطي، وقد يعذر الشارح بأن المستهدف من هذا الكتاب هو عامة الشعب، فالذين يقرؤون هذا الكتاب في تصور الشارح هم الذين لا يعرفون الأسانيد ولا يهتمون بها، بل قد يجهلون أساسيات الدين، فليس من الأنفع أن ينشغل الشارح بالأمور الهامشية عن جوهرها وهو شرح معانيها ليستفيد منه الشعب في حياتهم.

لم يلتزم المصنف السيوطي برواية الحديث الصحيح في هذه الأربعين كما ادعاه، بل أورد فيه الصحيح والحسن والضعيف، وقد لاحظ الشيخ نووي نفسه هذه الظاهرة لكنه كما قال، ذهب إلى أن الحديث الضعيف يعمل به في الفضائل، يقول الشيخ نووي البننتي :

(وهذا الكتاب وإن كان فيه حديث ضعيف لا ينبغي أن يهمل ؛ لأن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، كما قال ابن حجر في تنبيه الأخيار، والضعيف حجة في الفضائل باتفاق العلماء، كما في شرح المهذب وغيره) (1474).

ومثال ذلك ما أورده السيوطي في فضيلة الإيمان من قول النبي صلى الله عليه وسلم : ((الإيمان معرفة بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالأركان)) (1475). يقول البننتي معلقاً على هذا الحديث : (وهو حديث ضعيف) (1476).

أما التخريج، فقد خرَّج بعض الأحاديث دون بعض، كما بين درجة بعض الأحاديث دون بعض، وقد ذكرنا آنفاً مثالا لذلك.

وأما شرح ألفاظ الحديث وهو الجانب الأهم، خاصة للعوام الذين لا يفهمون معاني كثير من الأحاديث، فقد أتى الشيخ البننتي بما يشفي الغليل، حيث شرح ألفاظ الحديث شرحاً وافياً، لا يترك كلمة غامضة أو غريبة إلا وقد شرحها. فيقول في معنى لفظ (الحياء) : (وهو تغير يعتري الإنسان من كل عمل لا يحسن شرعاً) (1477).

(1473) ص : 2.

(1474) ص : 2.

(1475) ج ه : (25/1)-المقدمة. (9) باب في الإيمان. حديث رقم (65). قال البوصيري معلقاً عليه : أبو الصلت، وهو أحد رواة الحديث، متفق على ضعفه، واتهمه بعضهم. انظر مصباح الزجاجة : (55/1). رقم 24.

(1476) تنقيح القول الحثيث : ص 15.

(1477) انظر ص 19.

وفي موضع آخر بين معنى (الضحك) وفرَّق بين ما هو مذموم وما هو مباح فيقول : (الضحك نوعان : ضحك يثيب الله عليه وضحك يبغض الله صاحبه أي يعاقبه إن شاء ، فأما الضحك الذي يثيب الله عليه فضحك الإنسان الذي يكشف عن أسنانه ويتبسم في وجه أخيه في الدين لحدائثة لقائه وللشوق إلى رؤيته. وأما الضحك الذي يبغض الله تعالى عليه فهو الضحك المتسبب عن تكلم الرجل الذي يتكلم بالكلمة الفاسدة ليضحك هو أو ليضحك غيره، يسقط إلى السفلى بسببها في جهنم يوم القيامة سبعين سنة)(1478).

ولم يكتب الشيخ البنتي بشرح اللفظ، بل يشرح معنى العبارة بكاملها إذا وجد في الحديث بعض الإشكال في الفهم، حتى يتبين للقارئ المعنى الصحيح للحديث. ومثال ذلك ما ورد في فضل مكانة الفقيه على العابد، وأن فقيها واحدا أشد على الشيطان من ألف عابد جاهل. يقول البنتي :
(وذلك لأن الشيطان كلما فتح بابا على الناس من الأهواء وزين الشهوات في قلوبهم بين الفقيه العارف مكايده فيسُدُّ ذلك الباب ويجعله خائبا خاسرا بخلاف العابد فإنه ربما يشتغل بالعبادة وهو في حبال الشيطان ولا يدري)
(1479).

وأما ترتيب أبواب الكتاب فقد ابتدأ المصنف الباب الأول في فضيلة العلم والعلماء، والثاني في فضيلة لا إله إلا الله، والثالث في فضيلة بسم الله الرحمن الرحيم، والرابع في فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، والخامس في فضيلة الإيمان، والسادس في فضيلة الوضوء، والسابع في فضيلة السواك، والثامن في فضيلة الأذان، والتاسع في فضيلة صلاة الجماعة، والعاشر في فضيلة الجمعة، والحادي عشر في فضيلة المساجد، والثاني عشر في فضيلة العمائم، والثالث عشر في فضيلة الصوم، والرابع عشر في فضيلة الفرائض، والخامس عشر في فضيلة السنن، والسادس عشر في فضيلة الزكاة، ثم في فضيلة الصدقة، ثم في فضيلة السلام، ثم في فضيلة الدعاء، ثم في فضيلة الاستغفار، ثم في فضيلة ذكر الله، ثم في فضيلة التسبيح، ثم في فضيلة التوبة، ثم في فضيلة الفقراء، ثم في فضيلة النكاح، ثم في تشديد الزنا، ثم في تشديد اللواط، ثم في منع شرب الخمر، ثم في فضيلة الرمي، ثم في فضيلة بر الوالدين، ثم في فضيلة حق الأولاد، ثم في فضيلة التواضع، ثم في فضيلة السكوت، ثم في منع الأكل والنوم والراحة، ثم في منع الضحك، ثم في فضيلة عيادة المريض، ثم في فضيلة ذكر الموت، ثم في فضيلة القبر وأهواله، ثم في منع النياحة على الميت، ثم الأخير وهو الباب الأربعون في فضيلة الصبر على المصيبة.

جزى الله الشيخ محمد نوي البنتي عن الإسلام والمسلمين على ما قدمه لأمته وشعبه خير الجزاء.

(1478) انظر ص 67.

(1479) ص : 8.

2- (المنحة الخيرية في أربعين حديثاً من أحاديث خير البرية)

للشيخ محمد محفوظ الترمسي

ابتدأ المصنف كتاب (المنحة) بخطبة موجزة فيقول بعد البسمة : (الحمد لله الذي عظم قدر أهل الحديث، وخصهم بنصرة وجوههم في القديم والحديث، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخل بها في زمرة من سار في الخيرات السير الحثيث، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله الذي ترك لنا خير الموارث صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وكل من حازه لا سيما المتصددين للتعليم والتحديث).

مكونات الأربعين الترمسية الحديثية :

جمع المصنف في هذا المصنف أربعين حديثاً من عدة كتب حديثية. وتكوّن من قسمين، أولهما : ثلاثيات صحيح البخاري (1480)، وعددها اثنان وعشرون حديثاً، والثاني : ضم إليها ثمانية عشر حديثاً مأخوذة من كتب الأحاديث، فيتم بها الأربعون.

ابتدأ المصنف هذا الأربعين بسياق الحديث المسلسل بالأولية من غير سند، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء)) (1481).

ثم أتبعه بذكر أول حديث ورد في كل كتاب من الكتب السبعة وهي بالترتيب : البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والموطأ، ثم ولاها بثلاثيات البخاري وكلها على ترتيبها في الصحيح من غير فصل بينها، ثم ولاها بخواتيم تلك الأمهات السبع، ثم بحديث الحلال والحرام والشبهات (1482) ، ثم بحديث

(1480) الثلاثيات هي : الأحاديث التي يقع فيها بين رسول الله ﷺ وبين مخرّجها ثلاثة أشخاص فقط. يقول الشيخ محفوظ الترمسي في شرحه : [ثلاثيات صحيح البخاري] المشهور كزار على رأس جبل، جمع ثلاثي، وهو الحديث الذي بين الراوي والنبى ﷺ ثلاثة : الصحابي والتابعي وتابع التابعي الذي هو شيخ ذلك الراوي. وفي البخاري من ذلك اثنان وعشرون حديثاً فقط في أبواب متفرقة وهي أعلى ما فيه وتتميز بالفضل عن غيرها لقرب سندها إلى النبي ﷺ، فتكون عالية ولذا اعتنت الأئمة بها، منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله فإنه جمعها في جزء مستقل ولكن لم أعثر عليه. وفيه الرباعيات الملحقة بالثلاثيات وهي الذي يرويه تابعي عن تابعي أو صحابي عن صحابي فيحسب التابعيان أو الصحابيان واحداً. وقد جمع الملا إبراهيم بن حسن الكردي أربعين منها في جزء سماه (لوامع اللآلي في الأربعين العوالي)]. الخلعة الفكرية : ص 5.

(1481) سبق تخرجه في المسلسلات.

(1482) وهو حديث نعمان بن بشير يقول : سمعت رسول الله ﷺ يقول : ((الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات كراخ يرمى حول الحمى، يوشك أن يواقع. ألا وإن لكل ملك ألا وإن حمى الله محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب))). أخرجه البخاري : (34/1)-(2) كتاب الإيمان. ((39) باب فضل من استبرأ لدينه. رقم : 52 و في البيوع رقم : (2051).

غراس الجنة (1483) المسمى بالباقيات الصالحات، ثم ختمه بحديث خاتمة السعادة (1484) ، وبه تم الأربعون.

منهجه فيه :

لم ينص الترمسي على منهجه الذي سلكه في هذا الأربعين، لكن بعد التتبع يمكننا أن نلاحظ هذا المنهج على النحو التالي :

فيما يتعلق بسياق الحديث، لم يوصل الترمسي في كتابه (المنحة) سنده المتصل إلى مؤلفي الكتب التي خرج أحاديثها، وإنما اكتفى بالإشارة إليه، لكنه ذكر إسناد مُخَرَّجِي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعله يقصد بهذا اختصار الكتاب وتسهيله للحفظ. ثم يقوم بعد ذلك بذكر سنده كاملاً في شرح هذا الأربعين وهو (الخلعة الفكرية)، فيقول الشيخ محفوظ مثلاً في الحديث الثاني وهو أول صحيح البخاري :

(وبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال : حدثنا الحميدي قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا يحيى ابن سعيد الأنصاري قال : أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول : سمعت عمر بن الخطاب على المنبر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه)) (1485).

ثم بعد سياق الحديث يذكر موضعه في الكتاب، فيقول عن الحديث المذكور : (نكره في باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم).

وهكذا فعله المصنف في جميع الأحاديث، ولم يتعرض لبيان درجة الحديث، ويبدو أنه كان في نيته أن يكتب شرحاً وافياً لهذا الأربعين حيث شرح فيه الأحاديث التي وردت في الكتاب، وبين فيه درجتها، وتكلم فيه عن رواة الحديث وأصحاب الكتب التي أخرج منها تلك الأحاديث. وهذا ما فعله في الكتاب الآتي ذكره.

(1483) وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : ((رأيت إبراهيم الخليل ليلة أسري به فقال : يا محمد اقرأ أمّتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله)) . ذكره السيوطي في أول كتاب (الفانيز في حلاوة الأسانيد). (1484) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة)) . أخرج أبو داود : (486/3)-(15) كتاب الجنائز (20) باب في التلقين. رقم : (3116). (1485) أخرج البخاري في كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رقم : (1) ؛ وفي كتاب الإيمان باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى حديث رقم : 54 ؛ وفي كتاب العتق باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه. حديث رقم (2529) ؛ وفي كتاب مناقب الأنصار، وفي النكاح، وكتاب الإيمان والنذور، باب النية في الإيمان ؛ وفي كتاب الحيل، باب في ترك الحيل وإن لكل امرئ ما نوى في الإيمان، حديث رقم : (6953).

ومسلم في كتاب الإمارة باب قوله صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات. رقم 1907.

وأبو داود في كتاب الطلاق، باب فيما عني به الطلاق والنيات. رقم (2201).

والترمذي في كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا رقم (1647).

والنسائي في باب النية في الوضوء رقم 75، وفي باب الكلام إذا قصد به فيما يحتمل معناه، رقم : (3437).

وابن ماجه في كتاب الزهد باب النية. رقم (4227). وأحمد في المسند : (43، 25/1).

3- (الخلعة الفكرية بشرح المنحة الخيرية) للشيخ الترمسي أيضا (1486)

هذا الكتاب - أي الخلعة الفكرية - عبارة عن شرح وتعليق على كتاب الأربعين - المنحة الخيرية - الذي جمعه مصنفه الشيخ محمد محفوظ الترمسي فسماه (الخلعة الفكرية بشرح المنحة الخيرية). وهو شرح مستفيض، عظيم الفائدة، غزير المادة.

منهجه في الكتاب :

لو تتبعنا ما في الكتاب من صفحات لوجدنا المؤلف يسلك منهج المحققين من العلماء، لا سيما في معالجته لكل حديث، فما ترك كلمة إلا وقد شرحها وبين معانيها. وأول ما فعله في عرض الحديث، هو التعريف بالكتاب الذي خرَّج منه أحاديث الأربعين. فقد عرّف المصنف بصحّي البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، والموطأ، ومكانة هذه الكتب بين الكتب الحديثية الأخرى، وتميز كل منها عن غيرها وتكلم عما حواه من أحاديث على سبيل الإجمال. فيقول مثلا عن صحيح البخاري (1487) :

الجامع الذي يستسقى به الغمام، واثق على أنه أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى الأئمة الأعلام، إذ خص بمزايها من بين دواوين الإسلام. قال الحافظ الذهبي وهو أعلى في وقتنا هذا إسنادا للناس ومن ثلاثين سنة يفرحون بعلو سماعه، فكيف اليوم، فلو رحل الشخص لسماعه من ألف فرسخ، لما ضاعت رحلته).

ثم نقل الشيخ الترمسي نظم أبي الفتح عن كتاب الصحيح قائلا :

صحيح البخاري يا ذا الأدب قوي المتون علي الرتب

قوي النظام بهيخ الروا خطير يروج كنفد الذهب

سما عزه فوق نجم السما فكل جميل به يجتلب

كأن البخاري في جمعه تلقى من المصطفى ما اكتتب

فله خاطره إذ وعى وساق فوائده وانتخب

جزاه الإله بما يرتضي وبلغه عاليات القرب (1488)

ثم تحدث المصنف عن الأحاديث التي وردت في الجامع الصحيح على سبيل الإجمال مثل عدد أحاديثه، سواء كان الخالص منها أو مع المكرر، فيقول نقلا عن كتاب (اليانح الجني) :

(وجملة ما فيه من الأحاديث المسندة 7275 (سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا). ويحذف المكررة 4000 (أربعة آلاف) في رواية الفريزي على المشهور بين القوم. والذي حرره الحافظ ابن حجر

(1486) طبع كتاب (الخلعة الفكرية بشرح المنحة الخيرية) بالمطبعة العامرة الشرفية بمصر، دون تاريخ. والنسخة التي بين أيدينا مصورة، وصل عدد صفحاتها إلى ص 96 فقط. وأما كتاب (المنحة) ذاته فإننا لم نتمكن من الحصول عليه إلى الآن.

(1487) الخلعة الفكرية : ص (9-10).

(1488) السابق : ص 10.

أنه مع المكرر 7397 (سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعون حديثاً). والخالص بلا تكرار 2602 (ألفا حديث وستمائة وحديثان) (1489) .

ثم تناول المعلقات التي وردت في صحيح البخاري، وعدد كتبه وأبوابه، وعدد شيوخه ومن تفرد بالرواية عنهم دون مسلم، فيقول :

(وجملة ما فيه من التعاليق 1341 (ألف وثلاثمائة وأحد وأربعون حديثاً). وأكثرها مسندة. وجملة كتبه مائة وشيء، وأبوابه 3450 (ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسون). وعدد مشايخه المصرح بهم 289 (مائتان وتسعة وثمانون)، وعدد من تفرد بالرواية عنهم دون مسلم 134 (مائة وأربعة وثلاثون). هذا مع كون المكرر فيه لا يزيد إلا حلاوة، ولذا قيل:

قالوا لمسلمٍ فضلٌ قلت البخاري أعلى

قالوا المكرر فيه قلت المكرر أحلى

وأما عن فائدة هذا التكرار فقد بينه المؤلف بأن ذلك من اجتهاد البخاري، فهو بسعة فقهه وعمق فهمه، قد يورد حديثاً واحداً في موضعين أو أكثر، لكن إذا دققنا النظر في هذه الروايات وجدناها وردت بطرق مختلفة ولمعانٍ أخرى، فظنَّ بعض الناس، خاصة غير المتخصصين في الحديث أن ذلك تكراراً، وليس كذلك في حقيقة الأمر ؛ (لاشتماله على فائدة زائدة).

ثم أورد نشيد بعض أولي الألباب في هذا الكتاب :

(أعيا فحول العلم جل رموز ما أبداه في الأبواب من أسرار

فازوا من الأوراق منه بما جنوا منها ولم يصلوا إلى الأثمار

لا غرو أن أمسى البخاري للورى مثل البحار لمنشأ الأمطار

خضعت له الأقران فيه إذ بدى خرُّوا على الأذقان والأكوار) (1490).

وبعد أن عرف بالكتاب الذي مر عليه، أوصل سند ما لم يوصله في (المنحة). فما من حديث ورد في الكتاب إلا وقد وصل سنده إلى مخرجه، وبالتالي إلى المصدر الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد سبق أن ذكرنا مطولاً أسانيده لهذه الكتب في فصل نماذج من اتصال السند من هذا الباب (1491).

ولم يكتب الشيخ الترمسي بالتعريف بالكتاب، بل أرفده بذكر ترجمة مصنف الكتاب. ولذلك نجد فيه تراجماً لكل من الإمام البخاري ومسلم وأبي داود السجستاني وأبي عيسى الترمذي، والنسائي وابن ماجه ومالك بن أنس والسيوطي. فيقول عن الإمام مسلم بن الحجاج القشيري (1492) :

[الإمام] المقدم المقصدى الهمام ذي الفضائل التي لا تُرام (الحافظ) لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، بل (الحجة) على ما في بعض النقول (أبي الحسن مسلم بن الحجاج) بفتح الحاء وتشديد الجيم الأولى (القشيري) قال الشيخ ابن حجر -رحمه الله- نسبة إلى قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة قبيلة كبيرة، وقشير أيضاً بطن من أسلم منهم سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه-.

(1489) المكان نفسه.

(1490) المكان نفسه.

(1491) راجع ص (369) وما بعدها من هذا البحث.

(1492) الخلعة الفكرية : ص (14-15).

(النيسابوري) نسبة إلى نيسابور بفتح النون أشهر مدن خراسان، قاله المدابغي. وُلد -رضي الله عنه- سنة 204 (أربع ومائتين) التي هي سنة وفاة الإمام الشافعي -رضي الله عنه-. وكان -رحمه الله- أحد أئمة هذا الشأن، والمرجع إلى كتابه والمعتمد عليه في كل الأزمان، سمع من الأئمة الأمجاد، والحفاظ الجهابذة النقاد، منهم الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى ابن يحيى وخلاتق كثيرون. وسمع منه جماعات من كبار زمانه وحفاظ أوانه، كأبي حاتم الرازي، والترمذي وابن خزيمة وآخرون لا يحصون)].

وأما عن مصنفات الإمام مسلم في الحديث فيقول الشيخ محفوظ :

(صنف الإمام مسلم -رضي الله عنه- في الحديث كتباً كثيرة ؛ منها : (الجامع الكبير على الأبواب)، وكتاب (العلل)، وهذا الصحيح الذي من الله تعالى به على المسلمين. وأبقى لمسلم به ذكراً جميلاً وثناء حسناً إلى يوم الدين) (1493).

ثم تعرض الشيخ محفوظ لمحاسن ومميزات هذا الكتاب الذي نحن بصدده، منها (1494) :

- 1- أن الإمام مسلماً اعتنى بالتمييز بين (حَدَّثنا) و(أخبرنا). فالأول ما سمعه من لفظ الشيخ خاصة، والثاني ما قرئ عليه. ثم قال : (وهذا الفرق هو مذهب الشافعي -رضي الله عنه-، وجمهور أهل العلم بالمشرق. وذهب الإمام البخاري وجماعة من المحدثين إلى عدم التفرقة بينهما).
 - 2- كما اعتنى بضبط ألفاظ الرواة. ومثال ذلك قوله : (حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان، قال أو قال : حدثنا).
 - 3- تحريه في رواية صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة. وبالرغم من أن فيها أحاديث كثيرة وردت بإسناد واحد، حيث أجاز بعض المحدثين ذكر الإسناد في أولها (1495)، دون تجديد الإسناد عند كل حديث، لكن الإمام مسلماً لم يبيح لنفسه ذلك، احتياطاً منه وتحرياً وإتقاناً. ومثال ذلك ما ساقه الشيخ محمد محفوظ :
- (حدثنا محمد بن رافع قال : حدثنا عبد الرزاق قال : حدثنا معمر عن همام قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إذا توضع أحدكم فليستشق)) (1496) الحديث.
- 4- ومنها غير ذلك (1497).

(1493) المرجع السابق : نفسه.

(1494) انظر المرجع السابق : ص 15.

(1495) وقد نبه ذلك أيضاً أستاذنا الدكتور رفعت فوزي قائلاً : (كان مسلم يقول بعد قول همام : هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول : فذكر عدة أحاديث منها : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استمر على ذلك في جميع ما أخرجه من هذه النسخة، وهو مسلک واضح). انظر صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه، تحقيق وتخريج وشرح : أستاذنا الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب، نشر مكتبة الخانجي، القاهرة، ط الأولى 1406 : ص 9.

(1496) مسلم : (212/1)-(2) كتاب الطهارة. (8)-باب الإيتار في الإستتار والاستجمار. حديث رقم : 21. ولفظه : ((إذا توضع أحدكم فليستشق بمنخريه من الماء ثم ليُنْتِزْ)).

(1497) راجع شرح صحيح مسلم للنووي، تحقيق : الشيخ خليل الميس، دار القلم، بيروت، ط الأولى 1407 : ص (130-131).

كما ذكر وفاة الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- بنيسابور سنة 261 هـ (إحدى وستين ومائتين).

كما عرّف المصنف بكل راوٍ من رواة الحديث ولو كان مختصراً، فيقول في أول حديث سنن الترمذي :
 [(قتيبة) تصغير قنبة بكسر القاف (بن سعيد) البغلاني خرج عنه الجماعة إلا ابن ماجه، قال (ثنا) أي حدثنا (أبو عوانة) بفتح العين وتخفيف الواو كسعادة اسمه الواضح الواسطي البزار خرج له الستة (عن سماك) بكسر السين كحساب (بن حرب) بفتح الحاء المهملة وسكون الراء الذهلي، واحترز به عن سماك بن الوليد وهو ثقة ثبت، خرج له مسلم والأربعة، أحد علماء التابعين، لكن قال ابن المبارك : ضعيف الحديث، وكان شعبة يضعفه، قاله البيهقري -رحمه الله-. (هناد) بفتح الهاء وتشديد النون كشداد هو ابن السري الكوفي التميمي الدارمي الزاهد كان يقال له راهب الكوفة لتعبده خرج له مسلم والأربعة. (وكيع) بالتكبير ابن الجراح أبو سفيان الرؤاسي (إسرائيل) لعله ابن يونس بن أبي اسحاق السبيعي (سماك) أي : ابن حرب المتقدم في السند الأول (عن مصعب) بضم الميم وسكون الصاد المهملة وفتح العين بصيغة اسم المفعول (بن سعد) بن أبي وقاص (عن) عبد الله (بن عمر) بن الخطاب -رضي الله عنهما-] (1498).

ومن محاسن كتاب (الخلعة الفكرية) أنه تكلم عن بعض الإشارات التي وردت كثيراً في إسناد الحديث، مثل حرف (ح)، وهي كما قال الترمسي، إشارة إلى التحويل من إسناد إلى آخر (1499). وقد جرت عادة المحدّثين بأن يكتبوا (ح) مفردة عند الجمع بين إسنادين أو أكثر اختصاراً، وكان مسلم يكثر من استخدامها في صحيحه. واختلف في أصلها، فالمشهور أنها من (التحويل)، وقيل من (الحائل)، وقيل من (صح)، وقيل من (الحديث).

وإلى ذلك أشار الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى- (1500) :
 (وكتبوا عند انتقال من سند لغيره (ح) وانطقن بها وقد رأى الزهاوي بأن لا تقرأ وأنها من حائل وقد رأى بعض أولى الغرب بأن يقولوا مكانها الحديث قط وقيل بل حاء تحويل وقال : قد كتب مكانها، صح فحا، منها انتخب)

كما شرح الألفاظ الواردة في الحديث، فيقول في معنى (المذهب) في حديث : ((كان إذا ذهب المذهب أبعد)) (1501) :

(بفتح الميم وسكون الذال وفتح الهاء قال في النهاية مفعول من الذهاب، موضع يُتغوط به وقال الولي العراقي يحتمل أن يراد به (وكان إذا ذهب في المذهب) إذ تقدير الظروف بقي ومصدر أي ذهب مذهباً فعرفه لارادة

(1498) الخلعة الفكرية : ص 27.

(1499) الخلعة الفكرية : ص (15-16).

(1500) انظر فتح المغيب : (213/2).

(1501) د : (14/1)-(1) في كتاب الطهارة، (1) باب التخلي عند قضاء الحاجة ؛ ت : (32/1)-(1) أبواب الطهارة (16) باب ما جاء أن النبي e كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب، رقم : (20) ؛ ن : (18/1)-(1) كتاب الطهارة (16) باب الإبعاد عند إرادة الحاجة، رقم : (17) ؛ ج هـ : (120/1)-(1) كتاب الطهارة وستنها (22) باب التباعد للبراز في القضاء، رقم : (331).

ذهاب خاص، فالاحتمال الأول نقله أهل الغريب (1502) كأبي عبيدة وجزم به في النهاية تبعاً للهرودي، والثاني قوله في رواية الترمذي فأبعد في المذهب أي ذهابه فهو مصدر حقا. انتهى (1503).

وكذلك شرح معنى (جمي) و (محارمه) الواردة في حديث ((ألا وإن لكل ملك جمى ألا وإن جمى الله محارمه)) (1504)، وبين معنى العبارة قائلاً :

[وإن لكل ملك) بكسر اللام من ملوك العرب. (جمي) أي مكانا مخصباً يحميه عن الناس ويتوعد من دخل اليه أو قرب منه بالعقوبة الشديدة. (محارمه) أي المعاصي التي حرمها وهي الجناية على النفس والعرض والمال وغيرها]] (1505).

ولم يكتف بشرح معنى لفظ من الألفاظ دون بحثه من حيث النحو والإعراب، فهذا إن دل على شيء فإنه يدل على تمكنه في العربية، يقول مثلاً في شرح لفظ (الله تعالى ورسوله أعلم) :

((لم يقل أعلماً، لأن (من) التفضيلية مقدرة، أي : الله ورسوله أعلم من غيرهما، وإذا كانت مقدرة فهو على الأفراد دائماً. قال العلامة ابن حجر -رحمه الله- : فيه حسن ما كان عليه الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم- من مزيد الأدب معه صلى الله عليه وسلم يرد العلم إلى الله تعالى وإليه)) (1506).

وتعقب الشبرخيتي قول ابن حجر قائلاً : ((ومن المعلوم أن ذلك إنما يحسن عده من الآداب، لو كانوا يعلمون من السائل وردوا العلم إليه إجلالاً له، وهم كانوا غير عالمين قطعاً، إلا أن يقال فيه حسن الأدب من جهة تفويض العلم إليهما دون "لا نعم")) (1507).

وكان الشيخ محفوظ فقيهاً من فقهاء مكة في عصره، فتجلت هذه النزعة الفقهية عند معالجته لأي حديث من أحاديث الأحكام، فنرى على سبيل المثال كلامه في حديث ((لا تقبل صلاة بغير طهور (1508))) الذي ورد في كتابه الأربعين حيث يقول :

(1502) أي : مصنفو الكتب في غريب الحديث.

(1503) الخلة الفكرية : ص 24.

(1504) خ : (34/1)-(29) كتاب الإيمان (39) باب فضل من استبرأ لدينه، رقم : (52)، ولفظه : ((الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس. فمن اتقى المشبهات، استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرمى حول الحمى يوشك أن يواقعها. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب)) ؛ م : (((1219/3-1220)))-(22) كتاب المساقاة (20) باب أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم : (107) ؛ د : (((624/3)))-(17) كتاب البيوع (3) باب في اجتناب الشبهات، رقم : (3329) ؛ ت : (((502/3)))-(12) كتاب البيوع (1) باب ما جاء في ترك الشبهات، رقم : (1205) ؛ ن : (((242/7-243)))-(44) كتاب البيوع (2) باب اجتناب الشبهات في الكسب، رقم : (4453) ؛ ج : (((1318/2)))-(36) كتاب الفتن (14) باب الوقوف عند الشبهات، رقم : (3984).

(1505) ص : 86.

(1506) الخلة الفكرية : ص (21-22).

(1507) الموضع نفسه.

(1508) د : (((48/1-49)))-(1) كتاب الطهارة (31) باب فرض الوضوء، رقم : (59) ولفظه : ((لا يقبل الله عز وجل صدقة من غير غلول ولا صلاة بغير طهور)) ؛ ت : (((5/1)))-(1) أبواب الطهارة (1) باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير

قال ابن العربي : قبول الله عملا : رضاه وثوابه عليه)، وقال ابن دقيق العيد : (قد استدلت جماعة من المتقدمين بانتقاء القبول على انتقاء الصحة كما فعلوه في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض أي من بلغت سن حيض إلا بخمار، ومعنى هذا اشتراط الطهارة في صحة الصلاة ولا يتم ذلك الا أن يكون انتقاء قبول دليلا على انتقاء صحة وقد ورد في أمكنة انتقاء قبول مع ثبوت صحة كصلاة أبى لا تقبل له صلاة ونحوه. فإذا أريد تقرير الدليل على انتقاء الصحة من انتقاء القبول كان من تفسير معنى القبول فقيل انه ترتب غرض مطلوب من شيء على شيء. فالغرض المطلوب ههنا من الصلاة وقوعها مجزئة بمطابقتها للأمر فإذا حصل هذا الغرض ثبت القبول وإذا ثبت ثبوت الصحة، وإذا انتفى انتفت لكن ربما قال بعض المتأخرين إن القبول كون عبادة يترتب عليها ثواب ودرجات، والإجزاء كونها مطابقة للأصل، والمعنيان اذا تغايرا أو كان أحدهما أخص من غيره لم يلزم من نفي الأخص نفي الأعم الخ ما أطال وبالجملة نفي استدلالهم بهذا الحديث على اشتراط الطهارة لا يخلو عن نظر) (1509).

ولم يفته موضوع من الموضوعات الهامة في شرح الأحاديث وهو بيان درجة الحديث من حيث الصحة والضعف، فقد بين درجة الحديث الذي رواه في الأربعين، سواء كان صحيحا أم حسنا، وذكر خلاف العلماء إن كان في ذلك خلاف، ثم رجح الرأي الذي مال اليه، فيقول الشيخ محفوظ الترمسي، عن أول حديث في سنن أبي داود (1510):

((تنبيه : قال الإمام الدارقطني -رحمه الله- في (العلل) (1511): (اختلف في هذا الحديث على محمد بن عمرو، فرواه اسماعيل بن جعفر وأسباط بن محمد وأبو بدر شجاع بن الوليد عنه هكذا، وخالفهم عبدة بن سليمان فقال : محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه والصحيح ما للمغيرة انتهى). وزعم ابن منده رحمه الله إن رواية المصنف يعنى أبا داود خلط، صوابه ما في الصحيحين من طريق مسروق عن المغيرة رضي الله عنه قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فقال : ((يا مغيرة! خذ الإداوة، فأخذتها فانطلق حتى توارى عني يقضي حاجته)) . قال الولي العراقي رحمه الله : (بل كلاهما صحيح فلا منافاة بينهما فأحدهما شاهدة للأخرى). قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه : (فإن قيل كيف حكمت بصحة هذا، وفي إسناده محمد بن عمرو بن علقمة، قلنا إنه لم يثبت في ابن علقمة قادم معتبر، انتهى والله سبحانه وتعالى أعلم)) (1512).

كما وقي بذكر من خرجه من أصحاب الكتب الحديثية، فيقول في أول حديث ابن ماجه - وهو ما روي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا)) :

طهور، رقم : (1) ؛ ن : (87/1-88)-(1) كتاب الطهارة (104) باب فرض الوضوء، رقم : (139) ؛ جه : (100/1)-(1) كتاب الطهارة وسننها (2) باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رقم (271). (1509) الخلفة الفكرية : ص 27.

(1510) وهو حديث المغيرة بن شعبة ؛ أن النبي e كان إذا ذهب المذهب أبعد. رواه أبو داود (14/1)-(1) في كتاب الطهارة، (1) باب التخلي عند قضاء الحاجة، من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن المغيرة.

(1511) انظر العلل الواردة في الأحاديث النبوية : الإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني (306-385 هـ)، تحقيق د/ محفوظ الرحمن السلفي، دار طيبة، الرياض، ط الأولى 1405 : ص 111 رقم السؤال : 1239.

(1512) الخلفة الفكرية : ص 25.

(روى حديث الباب الإمام أحمد بن حنبل، ومسلم، والنسائي، رحمهم الله تعالى والله أعلم) (1513).

وتعرض أيضا للبحث عما يستفاد من الحديث، وهذا المبحث مفيد ليسهل للقارئ الاستنتاج عن الحديث ليعمل به والامتثال له. فيقول عن حديث الحلال والحرام والشبهات :

(وقد أجمع العلماء على عظيم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده إذ منها الحث على فعل الحلال واجتناب الحرام والامساك عن الشبهات والاحتياط للدين والعرض وعدم تعاطي ما يسيء الظن والأخذ بالورع أو انه لا ورع في ترك المباحات وسد الذرائع وتعظيم القلب والسعي فيما يصلحه ويفسده وأنه محل العقل، وأن العقوبة من جنس الجناية وضرب الأمثال للمعاني الشرعية وان الأعمال القلبية أفضل من البدنية وأنها لا تصلح الا به وغير ذلك، وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام أي وهي المنظومة في قوله :

عمدة الدين عندنا كلمات مُسندَات من قول خير البرية

اتق الشبه وازهدن ودع ما ليس يعينك واعملن بنية) (1514).

4- (الأربعون البلدانية) للمُسند محمد ياسين بن عيسى الفاداني (1515)

وقد تقنن العلماء في تصنيف الأربعينيات، فيجمع بعضهم أربعينا من الأحاديث التي تلقاها عن شيوخه الذين كانوا من البلدان المختلفة، حيث يأخذ من كل شيخ في كل بلد - أي مدينة - حديثا فيجمعها حتى تصبح أربعينا. وأول من ابتكر هذا الصنيع فيما يعرف هو الحافظ أبو طاهر السلفي (ت 576هـ). ثم تبعه بعد، تلميذه المؤرخ ابن عساكر (ت 571 هـ) (1516). وممن ألفت على هذه الطريقة أيضا الشيخ عبد الحفيظ بن الجمال محمد الطاهر الفهري الفاسي (ت 1383 هـ) وقد سماه (استنزال السكينة الرحمانية بالتحديث بالأربعين البلدانية).

وإذا كان ابن عساكر قد وقع له من مؤلفات سابقه من (أربعينياتهم) نحو الثلاثين، فإنه قد جمع : (الأربعين الطوال)، و(الأربعين في الأبدال العوالي)، و(الأربعين في الاجتهاد في إقامة فرض الجهاد).

لكن شيخه أبا طاهر السلفي قد جمع أربعين حديثا عن أربعين شيخا، في أربعين مدينة، فرأى شيخه قد أحسن فيما قصد، فاقتدى به - بناء على رغبة من الأصحاب- وزاد عليه فجعلها عن أربعين من الصحابة، تُخرج في أربعين بابا يطوف بك ابن عساكر في بلاد الله، في أجمل رحلة حديثية، فإيا لها من رحلة دراسية ممتعة. وإن شئت فقل هي رحلة عمل، تقطف فيها من كل بستان زهرة، ومن كل بحر قطرة، وتُلقي فيها على كل بلد نظرة (1517).

(1513) الخلعة الفكرية : ص 33 ؛ أحمد : (355/2) ؛ ومسلم : (1830/4)-(43) كتاب الفضائل. (37) باب توقيره صلى الله عليه وسلم. رقم 130 ؛ والنسائي : (110/5)-(24) كتاب مناسك الحج. (1) باب وجوب الحج رقم (2619). (1514) الخلعة الفكرية : ص 87.

(1515) انظر ملحق رقم (2) من هذا البحث.

(1516) أربعون حديثا لأربعين شيخا من أربعين بلدة : أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر، تحقيق الأستاذ مصطفى عاشور، مكتبة القرآن، القاهرة، ط الأولى 1409.

(1517) مقدمة الأستاذ مصطفى عاشور على الأربعون البلدانية لابن عساكر : ص 5.

ثم جاء الشيخ محمد ياسين الفاداني فسمى كتابه (الأربعين البلدانية : أربعون حديثاً عن أربعين شيخاً من أربعين بلداً). وقد تحدث الشيخ الفاداني في مقدمة كتابه عن الباعث على تأليف هذا الكتاب، فقال :
(وها أنا أفتقي أثرهم فأجمع في هذا الجزء اللطيف أربعين حديثاً من أربعين كتاباً بأسانيدٍ لها عن أربعين شيخاً من أربعين بلداً، مضيفاً به إلى أربعينياتي التي قد أنجزتها. والله أسأل أن يتقبل مني الأعمال الصالحات، إنه سميع مجيب الدعوات).

الموازنة بين ابن عساكر والfadاني :

أما المنهج الذي يتبعه ابن عساكر في هذا الكتاب فقد وضحه في مقدمة كتابه قائلاً:
(وبينت صحيحها من معلولها، وأبنت مقبولها من مردودها، وتكلمت على أحوال نقلتها، وعرّفت برواتها وحملتها، وذكرت من أسمائهم، وكناهم، وأنسابهم، ما لعله يخفى ليكون الانتفاع بها لمن أراد تحصيلها أوفى ما تكون الاستفادة منها. وإذا ذكرت حديثاً للضرورة نازلاً أوردته من وجه آخر عالياً، ليكمل لطالبه الابتهاج بحصوله، ويصير لديه عزيزاً غالياً. فإن لعلو الإسناد في القلب فرحة وقد عد بعض العلماء نزول الحديث ترحة) (1518).
فإذا كان ابن عساكر قد نص على منهجه الذي انتهجه، فإن الفاداني لم يذكر فيما أعلم منهجه الذي اتبعه في هذا الأربعين، لكن بعد الاطلاع على ما حواه الكتاب من صفحات، نستطيع أن ندرك بسهولة منهج المؤلف فيه على النحو التالي، فنقول :

لم يذكر المؤلف ترجمة أي حديث ساقه ، وإنما اكتفى بذكر ترتيبه، فيقول مثلاً : (الحديث الأول)، ثم (الحديث الثاني)، وهكذا، ثم شرع في سياق الحديث بإسناده من طريقه، حيث ذكر روايته عن شيخه من بلدان مختلفة.

وأما منهجه في ذكر شيوخه المختلفة فهو أن يعمد إلى الشيخ فيذكره باسمه ونسبه ولقبه وكنيته ونسبته، وأحياناً مذهبه. فيقول مثلاً في الحديث الثاني والعشرين : (أخبرنا السيد أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن رافع القاسمي الطهطاوي الحنفي مسند مصر). لكن الفاداني لم يترجم لشيوخه الذين ذكرهم في الكتاب حتى يعرفه القارئ من قريب، بخلاف ابن عساكر الذي عرف بكل راوٍ من رواة حديثه وتكلم عن أحوال رجاله.

وقد يذكر المؤلف المكان الذي تلقى فيه الحديث عن الشيخ المذكور، فيقول :

(حدثنا الشيخ محمد علي بن حسين المالكي من أعيان علماء مكة المكرمة في منزله بسوق الليل) (1519) ،
(وأخبرنا الشيخ أبو العباس أحمد بن شعيب بن الحسين الأزموري المراكشي المغربي المالكي قاضي بني أحمد بالمغرب الأقصى، وذلك في حلقة الشيخ عمر بن حمدان بالمسجد الحرام) (1520).

كما يذكر المؤلف في بعض الأحيان الطريق الذي تلقى به الحديث عن شيخه، فإن كان سماعاً أو قراءة على الشيخ فيذكره بصيغة تدل على ذلك، مثل (حدثنا)، و (أخبرنا). وإن كان بالإجازة والمكاتبة يذكره بلفظ

(1518) ص : 19.

(1519) الحديث الأول من الأربعين البلدانية.

(1520) الحديث الرابع والعشرون من الأربعين.

(أنبأنا)، فيقول على سبيل المثال : (أنبأنا الشيخ خالد بن عثمان بن أحمد بن محمد المخلافي إجازة في كتابه إلبنا)، و (أنبأنا الشيخ جميل صدقي أفندي بن محمد فيضي الزهاوي البغدادي كتابة إلبنا من بغداد).

والناظر لهذا الأربعين يعلم أن الفاداني لم يتقيد بالأحاديث الصحيحة، أو الحسنه فقط، بل قد يورد بعض الأحاديث الضعيفة، لكنها قليلة. والشيخ ياسين الفاداني وهو صاحب الشهرة في الإسناد في هذا العصر، لا يكتفي بسرد الأحاديث دون أن يحكم عليها ويخرجها، بل نجده كلما روى حديثا في كتابه هذا ذيله بالحكم عليه ميبنا درجته من حيث الصحة والضعف، مثال ذلك : (هذا حديث صحيح)، (هذا حديث حسن صحيح)، (حديث حسن الإسناد) ، وغير ذلك من الألفاظ التي تدل على التصحيح. أما فيما يتعلق بالتضعيف فيأتي بصيغة التضعيف وسبب ضعفه معا، ويتجلى ذلك في روايته للحديث التالي، فيقول :

(أنبأنا العلامة السيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن حسن بن عبد الباري الأهدل مفتي المراوعة - اليمين، قال : أخبرنا أبي العلامة الحجة السيد محمد بن عبد الرحمن المروعي، قال : أخبرنا العلامة السيد محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل، قال : أخبرنا عمي ضوابي السيد العلامة الحسن بن عبد الباري الأهدل، قال : أخبرنا الوجيه السيد عبد الرحمن بن سلمان بن يحيى بن عمر مقبول الأهدل، قال : أخبرنا أبي السيد سليمان الأهدل، قال : حدثنا الصفي أحمد بن محمد شريف مقبول الأهدل، قال : حدثنا عبد الله بن سالم البصري، قال : حدثنا محمد بن علاء الدين البابلي، قال : حدثنا سالم بن محمد السنهوري، قال : حدثنا النجم محمد بن أحمد الغيطي، قال : حدثنا زكرياء بن محمد الأنصاري، قال : حدثنا الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، قال : حدثنا أبو العباس أحمد بن عمر بن علي البغدادي، قال : حدثنا أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزني، قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمر بن قدامة، قال : حدثنا موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة، قال : حدثنا أبو زرعة طاهر بن محمد بن أبي طاهر المقدسي، قال : حدثنا أبو منصور الفقيه محمد بن الحسين بن أحمد المَقَوَمي القزويني، قال : حدثنا أبو طلحة القاسم بن أبي المنذر الخطيب، قال : حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القطان، قال : حدثنا محمد بن يزيد بن ماجه، قال : حدثنا هشام بن عمار، قال : حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن، قال : حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُ بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين)) (1521).

ثم أتبعه الشيخ الفاداني قائلا : (هذا حديث أخرجه ابن ماجه في سننه بهذا اللفظ والإسناد (1522) ،

فيه عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد، ضعفه صاحب الزوائد). وقد ضعفه أيضا ابن حجر (1523) .

وأما أبوه فمستور (1524) ، وجده عمار بن سعد مقبول، وقال ابن حجر : ووهم من زعم أن له صحبة

(1525). وأما سعد بن عائد المعروف بسعد القرظ، فصحابي مشهور (1526).

(1521) الحديث التاسع من الأربعين.

(1522) جه : (409/1)-(5) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها. (158)- باب ماجاء في الخطبة في العيدين. رقم (1287) ؛ وعلق عليه البوصيري قائلا : (هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن وأبيه). انظر مصباح الزجاجه في زوائد

ابن ماجه للشهاب أحمد بن أبي بكر البوصيري (762-840) : (422/1) رقم 448.

(1523) تقريب التهذيب : ص 341 رقم : (3873).

(1524) المصدر السابق : ص 232 رقم (2251).

(1525) المصدر السابق : ص 407 رقم : (4823).

(1526) المصدر السابق : ص 231 رقم : (2242).

وإذا كان هناك حالة تستدعي التقوية - وكان للحديث شاهد - أتى به في الغالب، كما فعل في حديث عثمان بن أبي العاص ؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((يا عثمان تجاوز في الصلاة واقدِّر الناس بأضعفهم، فإنَّ فيهم الكبير والصغير والسقيم والبعيد وذا الحاجة)) (1527) ، فيقول الشيخ الفاداني بعد رواية الحديث : (هذا حديث لا بأس به، أخرجه ابن ماجه في سننه، له شاهد في الصحيحين من حديث أبي مسعود الأنصاري، بلفظ: ((فإذا صليتم بالناس فخففوا)) وغيره من حديث أنس) (1528) .

وبعد أن يحكم المصنف على الحديث يقوم بتخريجه، وذلك بعزوه إلى المصنفات التي روت الأحاديث واهتمت بها. وهنا نرى أن الأحاديث المروية في الكتاب لم تقتصر على الكتب الستة فقط، بل مأخوذة من الكتب الحديثية المختلفة، مثل قوله : (مُخْرَجٌ فِي كِتَابِ الشَّرْكِ لِابْنِ أَبِي الدُّنْيَا، وَالطَّبْرَانِيِّ فِي مَعْجَمِهِ الْكَبِيرِ)، وقوله (هذا حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده بهذا اللفظ والإسناد)، وقوله (أخرجه أبو نعيم في الحلية)، وغير ذلك من الكتب الحديثية الأخرى.

وهكذا يقدم لنا الشيخ ياسين الفاداني أحاديثه بشكل متكامل ولا يكلفنا البحث والعناء لمعرفة صحة أو ضعف ما يروي.

ومن محاسن الكتاب أيضا أن يأتي المؤلف بشرح بعض ألفاظ الحديث الذي يحتل أن يفهم على معنى غير صحيح، وذلك ليعفي القارئ من تعب البحث عن معانيه في الكتب المطولة، ويسهل له فهم معاني الحديث وبلوغ مقاصده على نحو صحيح وينبه على المفاهيم الخاطئة التي قد تحتمله.

وهكذا نرى عند ما روى بإسناده حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه)) (1529) ، فإنه لم يترك الحديث بدون شرح ألفاظه وبيان معانيه، بل يذكر في الهامش معنى هذه العبارة قائلا : (أعربوا القرآن، أي : تعرفوا ما فيه من بدائع العربية ودقائقها وأسرارها، وليس المراد الإعراب المصطلح عليه عند النحاة) (1530) .
ثم يقول في معنى (والتمسوا غرائبه) :

(1527) راجع الحديث الخامس والثلاثون من الأربعين، والحديث أخرجه ابن ماجه من طريق إسماعيل بن عليه، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي هند، عن مطرف بن عبد الله، عن عثمان به. راجع جه : (316/1)-(5) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها. (48) باب من أم قوما فليخفف. رقم : (987).

(1528) أخرجه البخاري من حديث أبي مسعود : (233/1) رقم (702، 704) بلفظ : ((يا أيها الناس إن منكم منفرين))، ومن حديث أبي هريرة رقم (703) بلفظ : ((إذا صلى أحدكم للناس فليخفف ..)) ؛ ومسلم : (340/1-341) رقم : (182، 183).

(1529) رواه الحاكم في المستدرک : (439/2) كتاب التفسير. باب تفسير سورة حم السجدة، وصححه وقال الذهبي في (التلخيص) : بل أجمع على ضعفه. ورواه ابن أبي شيبه في المصنف : (456/10) كتاب فضائل القرآن. (1754) باب ما جاء في إعراب القرآن. رقم : (9961).
(1530) الأربعون البلدانية : هامش ص 8.

(أي اطلبوا معنى ألفاظه التي يحتاج البحث عنها في اللغة، أو فرائضه وحدوده وقصصه وأمثاله، ففيه علم الأولين والآخرين. قال المناوي : وفي الحديث أنه يجب أن يتعلم من النحو ما يفهم به القرآن والسنة لتوقف ما دُكر عليه) (1531).

وكذلك يشرح معنى حديث : ((من مَنَحَ منحة من ورق أو هدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة)) (1532) ، فيقول نقلا عن ابن العربي :

(ومن أسلف رجلا دراهم فهو أيضا منحة وفي ذلك ثواب كبير، لأن عطاء المنفعة مدة كعطاء العين، وجعله كعتق رقبة لأنه خلصه من أسر الحاجة والضلال كما خلص الرقبة من أصل الرق، وللباري أن يجعل القليل من العمل كالكثير لأن الحكم له وهو العلي الكبير) (1533).

البلاد والمدن التي ذكرها الفاداني في أربعينه :

ويمكننا أن نحصي البلاد التي جمع الشيخ الفاداني مدنها في هذا الأربعين فنذكرها بالترتيب كالتالي :
الحجاز، واليمن، والشام، ومصر، والمغرب، والعراق، والهند، وإندونيسيا، وماليزيا.
وأول ما بدأ به : ذكر الحرمين الشريفين المعظمين مكة المكرمة (1534) والمدينة المنورة (1535) ، حيث روى عن شيخه الشيخ محمد علي بن حسين المالكي من أعيان علماء مكة المكرمة، وروى عن العلامة المحدث الفقيه السيد زكي بن أحمد بن إسماعيل البرزنجي الموسوي المدني.

ثم أتبعهما بمدن أخرى من مدن الحجاز وهي الطائف (1536) ، وجدة (1537) . حيث روى عن الشيخ ثابت بن عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الوهاب بن علي العفيفي الطائفي، وعن شيخه الشيخ وجيه بن أحمد بن عبود عبد الرحمن الملقب بالعفيف الهجري ثم الجداوي الكتبي الشهير بأبن عفيف.

(1531) المكان نفسه.

(1532) ت : (340/4) - (28) كتاب البر والصلة (37) باب ما جاء في المنحة. رقم (1957) ؛ حم : (285/4)، (287) ؛ (272/4)، (300، 304) ؛ مصنف ابن أبي شيبة : (30/7) كتاب البيوع والأفضية (308) ما جاء في ثواب القرض والمنيحة. رقم : (2274) ؛ مسند الطيالسي : ص 100 رقم : (740). (1533) هامش ص 6.

(1534) مكة : فيها بيت الله الحرام، سميت مكة لأنها تمك الجبارين، أي تذهب نخوتهم، ويقال : إنما سميت مكة لآزدحام الناس بها. وقال آخرون مكة هي بكة والميم بدل من الباء كما قالوا : ما هذا بصرية لازب ولازم، ولها أسماء غير ذلك وهي : مكة، وبكة، والنساسة، وأم رحم، وأم القرى، ومعاد، والحاطمة، والبلد الأمين.

(1535) المدينة هي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان اسمها في الجاهلية (يثرب). سميت بذلك لأن أول من سكنها عند التفرق يثرب بن قانية بن مهلائيل، فلما نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها (طيبة) وطابة كراهية للثريب، وسميت مدينة الرسول لنزوله بها. ويقال : أصل الثريب الفساد، وفي الحديث : (إذا زنت أمة أحكم فليجلدها ولا يثرب) أي لا يعير الزنا، وقال ابن عباس : من قال للمدينة يثرب فليستغفر الله ثلاثا إنما هي طيبة.

(1536) الطائف : هو وادي وَّح وهو بلاد ثقيف، بينها وبين مكة اثنا عشر فرسخا، ذات مزارع ونخل وأعناب وموز وسائر الفواكه. معجم البلدان : (9/4).

(1537) جدة : بالضم والتشديد، والجدة في الأصل : الطريقة، والجدة الخطة التي في ظهر الحمار تخالف سائر لونه. وجدة : بلد على ساحل بحر اليمن وهي فرضة مكة. وبجدة ولد جدة بن حزم بن ريان بن حلوان بن عمران بن قضاة، فسمي جدة باسم الموضع. معجم البلدان : (114/2).

وبعد الحجاز ينتقل إلى بلاد اليمن شمالها وجنوبها، حيث أكثر من التلقي عن علمائها فيبدأ من العاصمة صنعاء، ثم مخلاف تعز، فزبيد، فبيت الفقيه، فالمراعة، فالمنصورية، فتريم، فسيوون، فقيدون، فعيئات، فمشطة.

وقد روى من صنعاء (1538) عن العلامة المعمر القاضي حسين بن علي بن محمد العمري الصنعاني.

ثم من مخلاف (1539) تعز، عن الشيخ خالد بن عثمان بن أحمد بن محمد المخلافي إجازة في كتابه إليه.

وأما من زبيد (1540)، فقد روى عن شيخه العلامة المعمر السيد عبد القادر بن حسين بن طاهر بن أحمد الأنباري الزبيدي.

ثم بيت الفقيه (1541)، حيث روى عن العلامة السيد أبو محمد عبد القادر بن يحيى الحلبي شيخ علماء بيت الفقيه - اليمن.

كما أخذ من المراعة، عن العلامة السيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن ابن حسن بن عبد البارئ الأهدل مفتي المراعة - اليمن.

وأما من المنصورية (1542)، فقد روى عن العلامة المعمر السيد داود بن حسن يحيى البحر من أعلام المنصورية - اليمن.

روى من تريم (1543)، عن العلامة الشيخ محمد بن عوض بافضل التريمي الشافعي.

فسيوون، عن العلامة السيد محمد بن هادي بن حسن بن عبد الرحمن السقاف مسند سيوون - حضرموت.

فقيدون، عن العلامة السيد عبد الله بن طاهر بن عبد الله بن طه الحداد الشهير بالهدار مسند قيدون.

(1538) صنعاء : منسوبة إلى جودة الصنعة في ذاتها، كقولهم : امرأة حسناء وعجزة وشهلاء. والنسبة إليها صنعاني على غير قياس. قال أبو القاسم الزجاجي : كان اسم صنعاء في القديم (أزال)، قال ذلك الكلبي وغيره. فلما وافتها الحبيشة قالوا : نعم نعم فسمي الجبل : (نعم) اي انظر. فلما رأوا مدينتها وجدوها مبنية بالحجارة حصينة فقالوا هذه صنعة ومعناه حصينة، فسميت (صنعاء) بذلك. وصنعاء قسبة اليمن وأحسن بلادها، لكثرة فواكهها وتدفق مياهها فيما قيل. معجم البلدان : (426-425/3).

(1539) وأما المخلاف فأكثر ما يقع في كلام أهل اليمن، وهو واحد مخاليف اليمن، وهو كورها. ولكل مخلاف منها اسم يعرف به، وهو قبيلة من قبائل اليمن أقامت به وعمرته فغلب عليه اسمها. معجم البلدان : (37/1).

(1540) زبيد، بفتح أوله، وكسر ثانيه، ثم ياء مثناة من تحت : اسم واد به مدينة يقال لها الحُصيب، ثم غلب عليها اسم الوادي فلا تعرف إلا به، وهي مدينة مشهورة باليمن أحدثت في أيام المأمون وبازائها ساحل غلافة وساحل المنذب، وهو علم مرتجل لهذا الموضع، ينسب إليها جمع كثير من العلماء. معجم البلدان : (132-131/3).

(1541) قرية باليمن، معروفة بوفرة علمائها.

(1542) المنصورية : بلدة باليمن بين الجند ويقبل الحمراء كان أول من أسسها سيف الإسلام طغتكين بن أيوب وأقام بها إلى أن مات. معجم البلدان : (212/5).

(1543) تريم : اسم إحدى مدينتي حضرموت، لأن حضرموت اسم للناحية بجملتها، ومدينتاها شمام وتريم، وهما قبيلتان سميت المدينتان باسميهما. معجم البلدان : (28/2).

فعينات، عن السيد حسن بن إسماعيل بن علي الحامد بن الشيخ أبي بكر بن سالم صاحب عينات بحضرموت.

فمشطة، عن العلامة السيد سالم بن حفيظ بن عبد الله بن أبي بكر بن عيروس العلوي صاحب مشطة - حضرموت.

ويترك هذه البلاد لينتقل إلى مدن الشام، فيبدأ من **دمشق** (1544)، ثم **حلب** (1545)، ثم

(1544) **دمشق** : عاصمة سوريا وقاعدة محافظة دمشق - بكسر أوله وفتح ثانيه - البلدة المشهورة قصبية الشام وهي جنة الأرض بلا خلاف لحسن عمارة، ونضارة بقعة، وكثرة فاكهة، ونزاهة رقعة، وكثرة مياه، ووجود مآرب. قيل : سميت بذلك لأنهم دمشقوا في بناءها، أي أسرعوا. وقيل : أول من بناها بيوراسف. وقال أهل السير : سميت دمشق بدمشق بن قاني بن مالك بن أرفخشذ بن سام بن نوح - عليه السلام - وقيل : إن هود - عليه السلام - نزل دمشق وأسس الحائط الذي في قبلي جامعها، وقيل : إن العازر غلام إبراهيم - عليه السلام - بنى دمشق وكان حبشيا، وكان يسمى الغلام دمشق فسماها باسمه. وقيل : بنيت دمشق على رأس ثلاثة آلاف ومائة وخمس وأربعين سنة من جملة الدهر الذي يقولون إنه سبعة آلاف سنة. وأما جامعها فقد وصفه بعض أهل دمشق فقال : هو جامع المحاسن كامل الغرائب. وقالوا : عجائب الدنيا أربع : منها مسجد دمشق. وكان قد بناه الوليد بن عبد الملك بن مروان. وكان الابتداء بعمارته في سنة 87 هـ. معجم البلدان : (466-463/2).

(1545) **حلب** : مدينة عظيمة واسعة بالشام، كثيرة الخيرات طيبة الهواء صحيحة الأديم والماء. وهي بلد مسور بحجر أبيض وفيه ستة أبواب وفي جانب السور قلعة في أعلاها مسجد وكنيستان وفي إحدهما كان المذبح الذي قرب عليه إبراهيم عليه السلام. وأما فتحها فذكر أن أبا عبيدة رحل الى حلب فوجد أهلها قد تحصنوا، فنزل عليها فلم يلبثوا أن طلبوا الصلح والأمان على أنفسهم وأولادهم وسور مدينتهم وكنائسهم ومنازلهم والحصن الذي بها، فأعطوا ذلك واستثنى عليهم موضع المسجد، وكان الذي صالحهم عياض، فأنفذ أبو عبيدة صلحه. معجم البلدان : (282/2).

حِمْص (1546)، فَحَمَاة (1547)، فيبيروت (1548)، فالقدس (1549).

ثم ينتقل إلى مصر فيروي عن أحد شيوخه بالقاهرة (1550)، وهو السيد أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن رافع القاسمي الطهطاوي الحنفي مسند مصر.

وأما مدن المغرب فيأخذ المؤلف من فاس (1551)، ومراكش (1552)، وتلمسان (1553).

كما أخذ من بغداد (1554) بالعراق. وأما بلاد الهند التي ورد ذكرها في الكتاب فهي تهانة، وكُلْتَا.

(1546) حِمْص : بلد مشهور قديم كبير مسور، وهي بين دمشق وحلب في نصف الطريق. وأما فتحها فذكر ابن المنذر أن أبا عبيدة بن الجراح لما فرغ من دمشق قدم أمامه خالد بن الوليد وملحان الطائي ثم أتبعهما فلما توافوا بحمص قاتلهم أهلها ثم لجؤوا إلى المدينة وطلبوا الأمان والصلح فصالحوه على مائة ألف وسبعين ألف دينار. معجم البلدان : (282/2).

(1547) حَمَاة : مدينة كبيرة عظيمة في الشام كثيرة الخيرات واسعة الرقعة يحيط بها سور محكم. ولما فتح أبو عبيدة حمص وفرغ في سنة 17 خلف بها عبادة بن الصامت ومضى نحو حماة فتلقاه أهلها مذعنين فصالحهم على الجزية والخراج. وسجل التاريخ في عصرنا هذا طغيان حكومة البعث الشيوعية التي دمرت حماة بكاملها فقتلت أهلها رجالاً ونساء وأطفالاً خوفاً من النشاط الإسلامي في تلك المنطقة. رحم الله الشهداء والأبرياء ولعن الكبرياء والمتجبرين في الأرض. معجم البلدان : (300/2) بتصرف.

(1548) بيروت، بالفتح ثم السكون، وضم الراء وسكون الواو، والتاء فوقها نقطتان : مدينة مشهورة على ساحل بحر الشام تعد من أعمال دمشق، بينها وبين صيدا ثلاثة فراسخ. ولم تزل بيروت في أيدي المسلمين على أحسن حال، حتى نزل عليها بغدوين الأفرنجي الذي ملك القدس في جمعه وحاصرها حتى فتحها عنوة في يوم الجمعة الحادي والعشرين من شوال سنة 503، وهي في أيديهم إلى هذه الغاية. وكان صلاح الدين قد استنقذها منهم في سنة 583؛ وقد خرج منها خلق كثير من أهل العلم والرواية منهم : الوليد بن فريد العذري. معجم البلدان : (525/1).

(1549) القدس اسم للبيت المقدس، وهي أرض من الأراضي المقدسة التي يجب على المسلمين تحريرها من أي سلطة كافرة. يبلغ عمر مدينة القدس نحو (35) قرناً. وقد تم فتح القدس على يد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب سنة 15 هـ حيث حضر إلى فلسطين وأعطى أهلها الأمان، وأخذت في العهد الإسلامي اسم (القدس) وبيت المقدس. ثم وقع في أيدي القوات الصليبية، لكن الله أبى إلا أن تكون في أيدي المسلمين، فبعث رجالاً من عباده الصالحين واستعاد القدس إلى أيدي المسلمين، وهو المجاهد الكبير صلاح الدين الأيوبي. والآن بسبب تقصير المسلمين عن الجهاد، وقعت تلك البقعة المسلمة مرة أخرى في أيدي ألد أعداء الله وهم اليهود. معجم بلدان فلسطين : محمد محمد شراب، دار المأمون للتراث، دمشق، ط الأولى 1407 : ص (596-597) بتصرف.

(1550) القاهرة : مدينة بجانب الفسطاط يجمعها سور واحد وهي اليوم المدينة العظمى، وكان أول من أحدثها جوهر غلام المعز أبي تميم معد بن إسماعيل الملقب بالمنصور بن أبي القاسم نزار. وكان السبب في استحداثها أن المعز أنفذه في الجيوش من أرض أفريقية للاستيلاء على الديار المصرية في سنة 358 هـ فسار في جيش كثيف حتى قدم مصر، فأطاعه أهل مصر واشترطوا عليه ألا يساكنهم. معجم البلدان : (300/4). بتصرف.

(1551) فاس : مدينة مشهورة كبيرة على بر المغرب من بلاد البربر. وهي حاضرة البحر وأجل مدنه قبل أن تختط مراكش، وفاس مختطة بين ثنيتين عظيمتين وقد تصاعدت العمارة في جنبها على الجبل حتى بلغت مستواها من رأسه. وهي أكثر بلاد المغرب يهوداً يختلفون منها إلى جميع الآفاق. معجم البلدان : (230/4).

(1552) مراكش : أعظم مدينة بالمغرب وأجلها. وكان أول من أختطها يوسف بن تاشفين في حدود سنة 470. انظر معجم البلدان : (94/5).

(1553) تِلْمَسَان : مدينة من مدن المغرب. وزعم بعض الناس أنه البلد الذي أقام به الخضر عليه السلام الجدار المذكور في القرآن. معجم البلدان : (44/2).

(1554) بغداد : أم الدنيا وسيدة البلاد ؛ قال الأنباري : أصل بغداد للأعجام ؛ وقال بعض الأعجام تفسيره بستان رجل، وداد اسم رجل، وبعضهم يقول : بغ اسم للصنم، وقيل : بغ هو البستان وداد اعطى، وتسمى مدينة السلام أيضاً ؛ وسميت بذلك لأن دجلة يقال لها وادي السلام ؛ وفي مدح بغداد قال بعض الفضلاء : بغداد جنة الأرض، ومدينة السلام، وقبة

ثم تجول إلى بلاد أجداده إندونيسيا فأخذ عن شيوخه بفلَمْبَان (Palembang)، وهي مدينة معروفة في جنوب سومطرة. وجاكرتا (Jakarta)، وتَنْقَرَانْغ (Tangerang)، وسِرَانْج/بَنْتَنْ (Serang/Banten)، وهذه مدن إسلامية في غرب جاوا. ثم سَمَارَانْج (Semarang)، ولاسَم (Lasem)، وهما مدينتان في جاوا الوسطى. ثم سُورَابَايَا (Surabaya)، وِجُومْبَانْج (Jombang)، وِجَمْبَر (Jember)، ومالانْج (Malang)، وِقَنْقُونْج/فِرُوبُولِغُونْج (Genggong/Probolinggo)، وهذه مدن في جاوا الشرقية. وهؤلاء الشيوخ على التوالي :

الشيخ عبد الله بن أزهري بن عبد الله بن محمد عاشق الدين محمد الفلمباني، والعلامة الكياهي أحمد مرزوقي بن مرصاد بن نوم بن طيب بن عبد الله بن طاهر الشاوي علامة بتافيا (جاكرتا)، والشيخ المعمر الكياهي جمعان بن سامون التَنْقَرَانِي، والشيخ محسن بن رادين محمد بن رادين جلال الدين طاهر السيرانجي البنتني، والعلامة السيد حسين بن محمد بن عمر بن عقيل بن عبد الله بن عقيل الشهير كأسلافه بالمنور المدرس بجامع سمارانج - جاوا الوسطى، والمعمر الكياهي معصوم بن أحمد بن عبد الكريم اللاسمي بمكة المكرمة، والعلامة المعمر مائة وأربع سنوات السيد عمر بن طه ابن علي بن يحيى في مدينة سورابايا - جاوا الشرقية، والشيخ الكياهي هاشم بن أشعري الجُومْبَانِي، والعلامة الكياهي صديق بن عبد الله بن صالح بن محمد اللاسمي ثم الجَمْبَرِي، والعلامة الفقيه السيد حامد بن محمد بن سالم السري التريمي الحضرمي الأصل المالانْجِي بجاوا الشرقية، والمعمر الكياهي الحاج حسن بن الكياهي شمس الدين القَنْقُونِي.

ثم ختمه بماليزيا وهي مدينة جوهْر. حيث روى عن العلامة الفقيه السيد علوي ابن طاهر بن عبد الله بن طه الحداد مفتي جوهْر - ماليزيا.
فاكتملت بذلك أربعين بلداً أو مدينة.

والظاهر من خلال التتبع لهذا الجمع أن المؤلف لم يتجول في هذه البلاد كلها عند جمع الأربعين، بل زار بعضها دون بعض، وإنما قد تتم روايته عن شيوخ بعض هذه البلاد عن طريق المكاتب، أو مقابلتهم في الحرمين الشريفين في موسم الحج. لكن ليس من المستبعد أن يزور هذه المدن في وقت آخر.

5- (الأربعون حديثاً من أربعين كتاباً عن أربعين شيخاً) للمسدند الفاداني

فإن المتتبع لهذا الكتاب يجد أن منهج المؤلف في هذا الأربعين لا يختلف كثيراً عما سبق في الأربعين البلدانية. فهو هنا لم يذكر أيضاً منهجه الذي اتبعه، غير أنه ذكر عنوان الحديث حسب ترتيبه فيقول مثلاً : (الحديث الأول من صحيح البخاري). ثم يسوق الحديث بسنده من طريقه حتى يُوصله إلى الإمام البخاري، وكذلك فعل في الحديث الثاني من صحيح مسلم، ثم ساق الحديث بإسناده، وهكذا الخ.

ومن محاسنه أنه لم يقتصر على رواية الحديث بالسند المتصل، بل تعرض لبيان درجة الحديث، حتى لا يتعب القارئ في التحقيق في درجة الحديث من حيث الصحة والحسن والضعف. ثم يردف ذلك بذكر تخريجه من الكتب الحديثية. كما أنه شرح الألفاظ الغريبة الموجودة في الحديث، ونقل أقوال العلماء في بعض المواضع.

الإسلام، ومجمع الزافدين، وغرة البلاد، وعين العراق، ودار الخلافة، ومعادن الظرائف واللطائف. معجم البلدان : (1/456-466).

نموذج :

أخرج الفاداني الحديث الأول من صحيح البخاري بسنده من طريقه، وهو حديث عمر بن الخطاب يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول : ((أَتَانِي اللَّيْلَةُ آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ : صَلَّى فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارِكِ وَكُلُّ : عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ)) (1555).

ثم ذكر درجة الحديث وتخريجه فيقول : (هذا حديث صحيح (1556) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج بهذا اللفظ والإسناد. ورواه أبو داود وابن ماجه في سننهما، وابن أبي شيبه في المصنف، وابن الجارود في صحيحه).

وعندما يجد لفظاً غريباً في الحديث يستوفي بيانه في الهامش فيقول مثلاً عن (وادي العقيق) : (هو وادٍ بقرب البقيع، بينه وبين المدينة أربعة أميال).

وقد يتعرض لذكر قول العلماء إذا وجد في الحديث ما يدعوه لذلك فمثلاً يعلق على الحديث السابق في الهامش قائلاً :

(قال الحافظ ابن حجر في الفتح (3/392) : وهذا دال على أنه صلى الله عليه وسلم كان قارناً .. ويحتمل أن يكون أمر أن يقول ذلك لأصحابه ليُعلمهم مشروعية القرآن). ثم تابع ذلك بقوله : (قال : وفي الحديث فَضْلُ الْعَقِيقِ كَفَضْلِ الْمَدِينَةِ وَفَضْلِ الصَّلَاةِ فِيهِ، وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ نَزُولِ الْحَاجِّ فِي مَنْزِلَةِ قَرْيَةٍ مِنَ الْبَلَدِ وَمَبِيتِهِمْ بِهَا لِيَجْتَمَعَ إِلَيْهِمْ مَنْ تَأَخَّرَ عَنْهُمْ مِمَّنْ أَرَادَ مِرَافَقَتَهُمْ، وَلَيْسْتَ تَدْرِكُ حَاجَتَهُ مِنْ نَسِيهَا) (1557).

وأما الكتب التي جمع منها الأربعين فهي بالترتيب كما يلي :

- 1- الحديث الأول من صحيح البخاري عن شيخه عمر بن حمدان المحرسي.
- 2- والحديث الثاني من صحيح مسلم عن شيخه عبد القادر بن توفيق شلبي.
- 3- والحديث الثالث من سنن أبي داود عن شيخه علي بن فالح الظاهري.
- 4- والحديث الرابع من جامع الترمذي عن شيخه بدر الدين الحسيني الدمشقي.
- 5- والحديث الخامس من سنن النسائي عن شيخه السيد أبي بكر سالم البار.
- 6- والحديث السادس من سنن ابن ماجه عن عمر بن حسين داغستاني.
- 7- والحديث السابع من موطأ مالك رواية يحيى بن يحيى عن محمد علي بن الحسين المالكي.
- 8- والحديث الثامن من موطأ مالك رواية محمد عن عبد الرحمن بن عبيد الله.
- 9- والحديث التاسع من كتاب الآثار عن عبيد الله بن الإسلام السندي.
- 10- والحديث العاشر من سنن الشافعي عن أحمد محمد رافع الطهطاوي.
- 11- والحديث الحادي عشر من مسند الشافعي عن السيد أحمد إدريسي الأهدل.

(1555) الأربعون حديثاً من أربعين كتاباً عن أربعين شيخاً، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط الثانية 1407 : ص (5-6)، أما الطبعة الأولى ففي المطبعة الطاهرية، جاتينتا، جاكرتا، إندونيسيا، سنة 1403.
(1556) كان يكفي الشيخ الفاداني أن يقول : (هذا حديث أخرجه البخاري في صحيحه) ، إلا إذا كان ممن يرى أن فيه أحاديث غير صحيحة، ولكن ذلك بعيد.

(1557) لسابق : ص 6

- والحديث الثاني عشر من مسند أحمد بن حنبل عن عبد المحيط بن يعقوب السيدرجاوي.
- والحديث الثالث عشر من مستدرک الحاكم عن السيد محمد المرزوقي أبو حسين.
- والحديث الرابع عشر من سنن الدارمي عن الكياهي باقر نور الجوكجاوي.
- والحديث الخامس عشر من سنن الدارقطني عن عبد الستار عبد الوهاب الدهلوي.
- والحديث السادس عشر من المعجم الصغير للطبراني عن السيد عيروس بن سالم البار.
- والحديث السابع عشر من معجم الطبراني الأوسط عن السيد علوي بن طاهر الحداد.
- والحديث الثامن عشر من السنن الكبرى للبيهقي عن سعيد محمد يماني.
- والحديث التاسع عشر من كتاب الأسماء والصفات عن السيد أحمد بن محمد الصديق الغماري.
- والحديث العشرون من الأدب المفرد عن عبد الحفيظ بن محمد الطاهر الفاسي.
- والحديث الحادي والعشرون من صحيح أبي عوانة عن محمد بن عوض بافضل.
- والحديث الثاني والعشرون من المنتقى لابن الجارود عن إبراهيم يارشاه الكتبي.
- والحديث الثالث والعشرون من مسند الطيالسي عن عبد الله بن محمد غازي.
- والحديث الرابع والعشرون من سنن أبي مسلم عن عبد الحميد بن باديس التلمساني.
- والحديث الخامس والعشرون من مسند أبي نعيم بن عدي الجرجاني عن علي بن عبد الله البنجري.
- والحديث السادس والعشرون من مسند عبد بن حميد عن محمد عبد الباقي الكندي.
- والحديث السابع والعشرون من المسند الكبير للبخاري عن السيد علي بن عبد الرحمن.
- والحديث الثامن والعشرون من مسند الحميدي عن محمد أبو الخير الميداني.
- والحديث التاسع والعشرون من مسند إسحاق بن راهويه عن حسين أحمد المدني.
- والحديث الثلاثون من مصنف عبد الرزاق عن القاضي حسين بن علي العمري.
- والحديث الحادي والثلاثون من مسند أبي يعلى الموصلي عن السيد علي بن علي الحبشي.
- والحديث الثاني والثلاثون من مسند أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الحي بن عبد الرحمن.
- والحديث الثالث والثلاثون من مسند أبي زكرياء الحماني عن السيد عبد المحسن محمد أمين.
- والحديث الرابع والثلاثون من مسند البغوي عن محمود رشيد العطار.
- والحديث الخامس والثلاثون من مسند هناد بن السري.
- والحديث السادس والثلاثون من مسند مطين عن محمد بن إبراهيم السمالوطي.
- والحديث السابع والثلاثون من مشكل الآثار عن عبد الرحمن كريم.
- والحديث الثامن والثلاثون من كتاب السنة للألكائي عن أحمد عبد الله المخلاتي.
- والحديث التاسع والثلاثون من حلية الأولياء عن بهاء الدين الأفغاني.

ثم ختم الحديث الأربعين بحديث من (عمل اليوم والليلة) لابن السني من طريق شيخه عمر بن أبي

- بكر باجنيد الكندي بالمسجد الحرام، (قال : حدثنا المعمر محمد ابن إبراهيم بن محمد أبو خضير
الدمياطي بالمدينة المنورة سنة 1292 هـ، قال : حدثنا صالح بن خير الله الرضوي البخاري، قال : حدثنا الشيخ
العارف رفيع الدين بن شمس الدين العمري القندهاري الكابلي الحيدرآبادي، قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن
محمد بن عبد الله السجلماسي المالكي بالمدينة المنورة، قال : حدثنا عبد الله بن سالم بن محمد بن عيسى
البصري المكي، قال : حدثنا منصور بن عبد الرزاق الطوخي المصري الشافعي، قال : حدثنا المسند نور الدين

علي بن يحيى الزياتي سنة 1024 هـ، قال : حدثنا شهاب الدين أبو العباس أحمد الملقب عميرة البرلسي الأزهرى، قال : أخبرنا شيخ الإسلام القاضي زكرياء بن محمد الأنصاري، قال : حدثنا العز عبد الرحيم بن محمد عرف بابن الفرات الحنفي، قال : حدثنا أبو حفص عمر بن الحسن بن أميلة المراغي، قال : حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد المعروف بابن البخاري، قال : حدثنا أبو اليمان زيد بن الحسن الكندي، قال : حدثنا عمر بن محمد بن معمر، قال : حدثنا إبراهيم بن محمد ابن منصور الكرخي، قال : حدثنا أيوب بن نعمة الله الناكسي، قال : حدثنا أبو الفداء إسماعيل بن أحمد العزافي، قال : حدثنا عبد الرزاق بن إسماعيل القومسي، قال : حدثنا عبد الرحمن بن أحمد الدوني، قال : أخبرنا أبو نصر أحمد بن الحسين بن أحمد الدينوري الكسار، قال : حدثنا أحمد بن محمد الدينوري عرف بابن السني، قال : أخبرنا أبو عروبة، قال : حدثنا المسيب بن واضح، قال : حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك الأنصاري -رضي الله عنه- قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إذا خرج الرجل من بيته قال : بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقال له : حينئذ وُقِيَتْ وَهُدِيَتْ وَكُفِيَتْ)) . قال : ((فيستحيي له الشيطان فيلأقيه شيطان آخر فيقول له كيف برجل قد أوقِي وهُدِي وكُفِي)) .

ثم أتبعه المؤلف قائلا : (هذا حديث رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة بهذا اللفظ والإسناد (1558) ، ورواه الطبراني في كتاب الدعاء، والترمذي في جامعه، وقال : حسن غريب، وأبو داود في سننه، وابن حبان في صحيحه، والدارقطني في سننه) (1559).

وبعد أن انتهينا من عرض هذه المؤلفات في الأربعينيات، ننتهي بذلك من الباب الثاني.

ولما كانت إندونيسيا مرتعا خصبا لكافة التيارات الفكرية المنحرفة، فقد تعرضت السنة فيها للهجوم الذي دبره لها أعداؤها للنيل منها ولإبعاد أبناء الإسلام عن دينهم. وردا على هذا الهجوم الشرس ضد الأصل الثاني للإسلام، قام العلماء الإندونيسيون بالدفاع عنها وبالرد على محاولات الأعداء للإطاحة بالسنة. وهذا ما سنعرضه في الباب الثالث، إن شاء الله تعالى.

- - -

(1558) عمل اليوم والليلة : الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري، المعروف بابن السني، مطبعة دائرة المعارف العثمانية بالهند، 1358 هـ : ص : 49. باب : ما يقول إذا خرج من بيته. رقم 178. إسناده حسن. إلا أن فيه عننة ابن جريج وهو مشهور بالتدليس. وقال ابن حجر في (نتائج الأفكار) (163/1-164) : هذا حديث حسن ؛ وأخرجه الطبراني في كتاب الدعاء : (984/2-985) باب القول عند الخروج من المنزل ؛ وأبو داود في الأدب، باب ما يقول فيمن دخل بيته، رقم (5095) ؛ والترمذي في الدعوات، باب ما يقول إذا خرج من بيته، رقم (3426) وقال : هذا حديث حسن صحيح، غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ؛ والنسائي في عمل اليوم عن عبد الله بن محمد، رقم (89) ؛ وابن حبان من طريق يوسف بن سعيد، رقم (2375)، كلهم عن ابن جريج، به نحوه. وقال ابن حجر : رجاله رجال الصحيح لذا صححه ابن حبان ولكن خفيت عليه علته. قال البخاري : لا أعرف لابن جريج عن إسحاق إلا هذا ولا أعرف له منه سماعا.

(1559) ص : 84

الباب الثالث

جهود علماء إندونيسيا في الدفاع عن السنة

تمهيد

الفصل الأول : رد شبهات المستشرقين وأشياعهم في السنة

المبحث الأول : نشأة الهجوم على السنة

المبحث الثاني : كتاب (نظرات في الإسلام) للأستاذ الجامعي والرد عليه

الفصل الثاني : الطعن في السنة في مجلة علمانية

المبحث الأول : مقالة للباحثة الباكستانية والرد عليها

المبحث الثاني : مقالة للباحثة الإندونيسية والرد عليها

الفصل الثالث : حركات إنكار السنة في إندونيسيا

وموقف العلماء منها

الباب الثالث :

جهود علماء إندونيسيا في الدفاع عن السنة

تمهيد :

أدرك أعداء الإسلام أن الهجوم الذي وجهوه ضد القرآن قد باء بالفشل، ولم يعد ينفعمهم في كثير من الحالات، بل يؤدي بهم إلى عواقب وخيمة، نفسية ومالية وفكرية. وظنوا أن توجيه الهجوم ضد المصدر الثاني من مصادر الإسلام والتغيير من أولويات سياسة الهجوم سوف يفلحهم ويعود عليهم بالنفع والتمكن من صرف أنظار المسلمين عن تراث نبيهم العظيم. ويغفلون أن الله قد تكفل بالحفاظ على السنة كما تكفل بحفظ القرآن الكريم، مصداقا لقوله تعالى :

{ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون } (1560).

إن الحديث عن جهود العلماء الإندونيسيين في الدفاع عن السنة يتطلب في المقام الأول أن نعرض خصوم السنة أو بالتعبير الأدق الهجوم على السنة، الذي بسببه يأتي الدفاع عنها كرد فعل طبيعي ؛ لأن أي فعل يستدعي رد فعل مضاد له. وهذا أمر طبيعي في الصعيد الفكري عامة، فضلا عن السنة النبوية الشريفة. فالرد على الهجوم الذي تتعرض له السنة والقيام بالدفاع عنها ضد أعدائها من أكبر الواجبات الإسلامية ؛ لأن هذا الهجوم يتزايد كما ونوعا من وقت لآخر في كل بلد من بلدان العالم الإسلامي. وليس من المبالغ إذا قلنا إن هذه الهجمة الشرسة ضد السنة النبوية تمت بإعداد جيد وتخطيط مدروس ووسائل متطورة ودقيقة حساسة.

وفي ميدان الواقع نرى أن هناك هجوما خاصا مُعداً للمتقين، حيث يلبس هذا الهجوم اللباس الأكاديمي، مستخدما وسائل البحث العلمي مثل الكتب الجامعية والبحوث والمقالات والمجلات العلمية التي تصدرها بعض المؤسسات العلمية الراقية، ومتسترا وراء البحث العلمي الذي يدعون بأنه يتسم بالموضوعية والنزاهة والنقد العلمي وعدم التحيز لأية فكرة مسبقة ومتحررا عن جميع القيود التي فرضها دين أو مذهب معين للباحث. بالرغم من أن هذه النظريات المغرية لم يكن لها وجود في الواقع العملي الذي طبقه في بحوثهم بل العكس هو الصحيح. ولذلك نرى أن نقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول ؛ حيث نخصص الفصل الأول لبيان

(1560) الآية 9 من سورة الحجر. ويرى بعض العلماء أن لفظ (الذكر) في الآية يشمل القرآن والسنة والشريعة عامة.

نوعية الهجوم، وأشكاله ومستواه التي وجهها تلامذة المستشرقين على السنة في إندونيسيا. ونعرض كنموذج لتأثير المستشرقين في تفكير بعض المثقفين الإندونيسيين كتاب (نظرات في الإسلام من مختلف جوانبه) للأستاذ الجامعي.

إن المتتبع للشبهات التي ردها تلامذة المستشرقين فيما يتعلق بالسنة في إندونيسيا، يرى أن تلك الشبه هي نفسها الشبه التي قالها شيوخهم من المستشرقين في الغرب. بل كانت في بعض الأحيان أشد من المستشرقين أنفسهم. وهذه الشبهات منها ما يتعلق بالسنة كمصدر للتشريع ومنها ما يتعلق بكتابة الحديث وحفظه في عصر الرسالة وغيرها.

وفي الفصل الثاني نعرض مطاعن العلمانيين في بعض الأحاديث الصحيحة الثابتة، من خلال دراساتهم وأبحاثهم التي نشرت في إحدى مجلات علمانية معروفة. وتعتبر هذه المجلة إحدى قنوات العلمانيين الفعالة لبث أفكارهم وآرائهم، إذ كانت كتاباتهم فيها تتميز بالجدية ومظاهر مغرية. ويدعون للكتابة فيها كثيرا من المثقفين وأساتذة الجامعات وأصحاب الأقلام المعروفة بالشذوذ الفكري. لكنه تنقصهم في كثير من الأحيان بعض الأمور الأساسية في البحث العلمي، مثل الانصاف وعدم فرض رأي مسبق - وفي هذه الحالة نجد أن الاتجاه السائد بالطبع هو العلمانية - ونقص المواد العلمية المتخصصة، والتحريف المتعمد للمفاهيم الإسلامية الصحيحة.

ومن الملاحظ أن بعض هذه الشبه وردت في كتاباتهم في الخارج، ثم ترجمت إلى اللغة الإندونيسية، ونشرتها بعض المجلات والدوريات التي تهتم بنشر ما اعوج من الأفكار، ليس لقصد تصحيحها ونقدها، بل تسهم في نشرها وبثها في أوساط المثقفين الإندونيسيين.

وهناك أيضا الهجوم المخصص للمستوى الشعبي حيث يهتم بنشر الأكاذيب وببث الأباطيل في مجال السنة بالذات وهي لا تستند لأية حجة ولا برهان. وكل ما يهمهم هو إثارة الفتن وزعزعة الثقة والطمأنينة من قلوب المسلمين العوام عن هذا المصدر الثاني من مصادر الإسلام. فإذا اكتشف الناس مذهباً من مذاهبهم المشبوهة، طرحوه وأوجدوا مذهباً آخر لا يبعد كثيراً عن الأول، وإنما يختلفان من حيث الأشكال والمظاهر فقط. وهذا الذي سوف نعرضه في الفصل الثالث.

ثم يأتي دور الرد على هذا الهجوم من الجانب الآخر وهو الدفاع عن السنة، قام به العلماء والدعاة إلى الله، فأدوا واجبهم نحو دينهم بإخلاص، وكشفوا الزيف والزور للمسلمين وبينوا لهم الحقائق التي قد تكون غائبة عن أذهان بعض المسلمين. وقاموا بالدعوة إلى التمسك بالسنة النبوية؛ لأن الذين تأثروا بأفكار وسموم المستشرقين وأمثالهم هم الذين كانوا بعيدين عن السنة منذ البداية، سواء كان البعد في الجانب العملي أم النظري، أي الجهل بالإسلام. أما الذين تمسكوا بها واعتمدوا عليها في حياتهم فكانوا بعيدين عن التأثر بالأفكار المنحرفة التي بثها أعداء الإسلام والمسلمين المنتشرون في جميع المواقع وكافة المستويات.

كما قام العلماء بإنشاء المعاهد والمؤسسات العلمية المعنية بالسنة؛ لأن مجرد نقض الشبهات ورد المفتريات قد لا يكفي في الدفاع. فالهجوم في كثير من الحالات لا يتوقف، بل قد يتزايد بين حين وآخر عدداً ونوعاً. فالانشغال به وحده قد لا يجدي، بل لا بد من وضع خطة بعيدة المدى، وتنسيق العمل بين الفئات العاملة في هذا الحقل. وهذا التخطيط الذي نقصده هو إعداد جيل قادر على التصدي لمواجهة كافة أنواع الهجوم ضد السنة المشرفة إعداداً جيداً، وإقامة المعاهد والمؤسسات التعليمية التي تعنى بالسنة والمحافظة عليها. وبهذا يكتمل بناء صرح تحصين السنة الذي يستعد لمواجهة أي هجوم متوقع ضدها.

الفصل الأول : رد شبهات المستشرقين وأشياعهم في السنة

المبحث الأول : نشأة الهجوم على السنة (الاستعمار الهولندي)

لو تتبعنا تاريخ المؤامرة على السنة خاصة، وعلى الإسلام عامة، وبحثنا عن الجهة المسؤولة عن زرع بذوره، أمكننا القول بأن الاستعمار الهولندي وراء كل هذه الأعمال الخبيثة المدبرة ضد السنة في هذه البلاد. فالاستعمار لم يكتف بالتخريب المادي من قتل الأبرياء وهدم البنيان وسرقة الأموال، بل قام أشد من ذلك بالتخريب الفكري، حيث خطط ضد المسلمين الإندونيسيين أدق تخطيط في محاربة الإسلام، بما لم يقم به غيرهم من المستعمرين الأوروبيين في ديار المسلمين، وهو غزو المسلمين في عقر دارهم وبث السموم داخل مجتمعهم مستخدماً لباسهم ورموزهم. هذا ما فعله الاستعمار الهولندي عندما كلف واحداً من أبنائه الحاقدين، وهو المستشرق كريستيان سنوك هورخرونيه (1561) (C. Snouck Hurgronje)، بدراسة الإسلام ثم وظّفه فيما بعد في أوساط مجتمع إندونيسيا المسلم لإثارة الفتن، حتى تمكن من تعزيز قوى الاستعمار مستخدماً في ذلك الخدعة، والخيانة، والتظاهر بالإسلام وغيرها من الوسائل الخبيثة غير الإنسانية. ونستطيع أن نعتبر هذه الحقبة هي بداية الاستشراق في إندونيسيا الذي تطور فيما بعد على شكل التعاون الثقافي بإرسال الباحثين في الدراسات الإسلامية والمحاضرين في الجامعات إلى مراكز الدراسات الاستشراقية في دول أوروبا وأمريكا بصورة منظمة ومخططة.

ومعلوم عند الباحثين أن الاستشراق له علاقة وثيقة مع الاستعمار والتنصير ؛ لأن الاستشراق يمد الاستعمار بمعلومات عن البلد الذي يحتله المستعمرون وكل ما يتعلق به من الديانة التي يعتنقها سكانه ومذاهبهم وخصائصهم. يقول الدكتور إدوارد سعيد : (فالمعرفة بالأجناس المحكومة أو الشريطين هي التي تجعل حكمهم سهلاً ومجدياً. فالمعرفة تمنح القوة، ومزيد من القوة يتطلب مزيداً من المعرفة) (1562).

وقد اعترف بهذا التعاون المستمر بين الاستشراق والاستعمار وتورط عدد من المستشرقين في ذلك ارتضوا لأنفسهم أن يكون علمهم وسيلة لإدلال المسلمين وإضعاف شأن الإسلام وقيمه - وقد اعترف بذلك

(1561) سنوك هورخرونيه ولد بمدينة أسترهوت Oosterhout بهولندا في 1857/2/8 ومات ببلدين في 1936/6/26. حصل على الدكتوراة في اللغات السامية سنة 1880 برسالة كان موضوعها (الحج الى مكة). وكان من أسر القسس البرتستانية التقليدية شبه الأرثوذكس، لكن بيئته التعليمية كانت متحررة ليبرالية الى حد ما في ذلك الوقت. تتلمذ على يد المنصر والقس المعروف (تيودور نيلدكه) في (اشتراسبورج). ولما عاد منها سنة 1881 عين مدرسا للعلوم الاسلامية في معهد لتكوين الموظفين في الهند الشرقية (إندونيسيا) في لندن. وفي عام 1884 قام برحلته التجسسية الى الجزيرة العربية، وأقام بمكة ستة أشهر. وطرد من مكة في شهر أغسطس 1885، بناء على دسائس مساعد القنصل الفرنسي في مكة. جاءه ذات يوم في مسكنه في مكة موظف تركي وأبلغه أن عليه أن يغادر مكة فوراً وقرأ عليه أمر القائم مقام التركي. فأجاب سنوك بأنه يريد أن يأخذ أمتعته معه. فسأله الموظف : كم عدد الجمال التي تحتاج إليها لحملها؟ فقال : أربعة. وبعد وقت قصير جيء اليه بالجمال الأربعة وتم ترحيله الى بلده. له مؤلفات ما بين كبيرة ومقالات صغيرة. أما الكبيرة فمنها (الحج الى مكة)، و (أهل أشيه)، و (بلاد الجابو وسكانها). وقد طبع بعضها الى الإندونيسية في السنوات الأخيرة ، خاصة عندما تم التعاون الثقافي المعروف باسم إينيس. انظر حياة سنوك هورخرونيه في ملحق الرسالة رقم (5) بعنوان (جريمة سنوك هورخرونيه) ؛ موسوعة المستشرقين : الدكتور عبد الرحمن بدوي، دار العلم للملايين، بيروت، ط الثالثة 1983 : ص 353.

(1562) الاستشراق : الدكتور إدوارد سعيد، نقله الى العربية : كمال أبو ديب، الناشر : مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، ط الثانية 1984 م : ص 68.

المستشرقون أنفسهم. يقول المستشرق الألماني المعاصر اشتقان فيلد (Stephan Wild) : (..والأقبح من ذلك أنه توجد جماعة يسمون أنفسهم مستشرقين سخروا معلوماتهم عن الإسلام وتاريخه في سبيل مكافحة الإسلام والمسلمين. وهذا واقع مؤلم لا بد أن يعترف به المستشرقون المخلصون لرسالتهم بكل صراحة) (1563) .

ونرى صحة هذه المعلومات واضحة في قضية سنوك هورخرونيه حتى يسميه بعض المستشرقين الهولنديين (البطل المكافح) الذي قدم نفسه فداءً للمسيح. وله تأثير واضح حتى اليوم في الاستشراق الهولندي والأوروبي، كما أكدته الدكتور أحمد عبد الحميد غراب (1564) .

وقصة (هورخرونيه) قصة معروفة لدى المسلمين الإندونيسيين. ويرجع دافع هذه السياسة غير الأخلاقية من الاستعمار الهولندي إلى ادراكهم بأن الشعب الإندونيسي عامة شعب متدين وثقتهم بعلمائهم كبيرة جدا، خاصة في بعض المناطق المعروفة بتمسك أبنائها بإسلامهم، مثل منطقة آشييه، حيث تخضع سياسة الأمراء المسلمين هناك لما قرره العلماء والفقهاء في جميع المجالات، سياسيا واقتصاديا ودينيا واجتماعيا. ولم تتمكن هولندا من الاقتراب لهذه المنطقة، فضلا عن التغلب عليها، بالرغم من جهودها المكثفة المؤججة بالجيش والأسلحة المتطورة لإخضاع المنطقة إلى سلطتها.

رأى الاستعمار أن يكلف هورخرونيه بدراسة الإسلام في موقع نزوله في مكة المكرمة مع مهمة تجسس وتتبع كل تحركات الإندونيسيين هناك وجمع معلومات تتصل بالاستعمار من قريب أو من بعيد. فاتجه إلى مكة سنة 1885 م وجلس نحو ستة أشهر في الحجاز واختلط مع الجاليات الإندونيسية الموجودة هناك في ذلك الوقت واتصل بعلمائهم، وهو في مهمته هذه تظاهر كذبا بالإسلام وانتحل لنفسه اسم (عبد الغفار)، ولم يشك واحد من المسلمين في إسلام الرجل.

ونود أن نؤكد أن سنوك لم يحمل فقط في ذهنه عداوة وحقدا للإسلام والمسلمين، بل مارسها في حياته، وكانت الوسائل التي استخدمها في تحقيق غايته خبيثة بمعنى الكلمة. كيف لا تكون خبيثة، وهو الذي دخل مكة متظاهرا كذبا بالإسلام، ومنتحلا اسم (عبد الغفار) وكان بارعا في تمثيل دور المسلم على المسلمين. وفي مكة كان يختلف إلى مجالس العلم، ووثقت صلته بالكثير من علماء مكة، وعلماء إندونيسيا، وبخاصة في جاوا وسومطرا وآشييه (1565) .

وهو الذي أعطى توصيات للحكومة الهولندية بالحرب الدموية ضد المسلمين في إقليم آشييه، تلك الحرب التي قادها (الجنرال فان هوتس) (Van Heutz) الذي منح لقب (سيف سنوك الضارب) ؛ لأنه أباد قرى

(1563) نقلا عن الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري : الدكتور محمود حمدي زقزوق، دار المنار، القاهرة، ط الثانية 1409 : ص 55.

(1564) رؤية إسلامية للاستشراق : الدكتور أحمد عبد الحميد غراب، المنتدى الإسلامي، لندن، ط الثانية 1411 : ص 59.

(1565) أدلة وبيانات عن اليهود في إندونيسيا للزميل الأستاذ رضوان صعيدي : (58/2) (بالإندونيسية). وهو أول كتاب في موضوعه، حيث عرض المؤلف أن الإستعمار الهولندي كان يحمل معه الجاليات اليهودية إلى إندونيسيا، ولهم حركات ونشاطات سرية لنشر تعاليم الصهيونية والاحادية، وتأثر من تأثر من أبناء الإندونيسيين. وكانت من منظماتهم المعروفة، الماسونية.

Drs. Ridwan Saidi : "Fakta dan Data Yahudi di Indonesia", LSIP, Cet. Pertama, Thn 1993, jilid 2, hal. 58.

بكامل رجالها ونسائها وأطفالها وحتى حيواناتها. وعقابا للمسلمين في أشبه على ثورتهم على هولندا الصليبية أباد الجيش الهولندي أكثر من مائة ألف من المسلمين هناك (1566).

وأخبت من ذلك فإنه تزوج امرأتين مسلمتين من بنات المسلمين الإندونيسيين مدعيا أنه مسلم وعالم بالإسلام. وله منهما أولاد وبنات، ثم عاد إلى بلاده كافرا ومات على كفره (1567).
ولم يأت هذا الحكم من عندنا كمسلمين فقط، حتى اتهمنا غيرنا بالعصبية والعاطفية، بل أتى أيضا من جانبهم. وقد أصاب الباحث الهولندي فان كُونِينْجْس فيلد (Van Koningsveld)، إذ تتبع حياة هورخرونيه بحكم توليه وظيفة كباحث في شؤون الأرشيف بقسم الوثائق العربية والإسلامية بجامعة ليدن، وقام بدراسة سير وحياة الرجل الذي قدم حياته في سبيل الدنيا الدنيئة وانتكح حرمات العلم والأمانة العلمية، ثم انتهى كونينج فيلد إلى نتيجة منصفة كتبها بعنوان : (الأيدي الواسخة لسنوك هورخرونيه) الذي انتقد فيه سنوك ولامه كثيرا (1568).

إن مهمة استخبارية لهورخرونيه في مكة تتطلب منه أن يتفرغ لدراسة نفسية الشعب الإندونيسي، من ناحية تمسكهم بأداء فرائض دينهم، وتقتهم بعلمائهم. ثم رصد تحركات زعماء المسلمين وعلمائهم في الحجاز وما يخططونه في جهادهم ضد هولندا؛ لأنه كان من المعروف أن موسم الحج يكون فرصة ذهبية لايجاد وتوطيد الاتصالات وتبادل المعلومات بين زعماء المسلمين من شتى بقاع الأرض، ليحلوا مشاكل بلادهم. إنه من المؤكد أن يكون هناك اتصالات مكثفة بين العلماء الإندونيسيين المتواجدين في الحجاز وبين زعمائهم الوافدين للحج ويتبادلون معلومات تهم أمتهم. وكانت هولندا تعرف جيدا أن محركي الحركات الشعبية الإندونيسية هم العلماء الذين كانوا يتلقون العلم في الحرمين الشريفين. ومن هنا يظهر الاهتمام برصد الأنشطة التي تجري في هذه الأماكن المقدسة.
كتاب (الحج إلى مكة) لسنوك :

إن القارئ لهذا الكتاب يجده حافلا بالتحريف والتشكيك والطعن في مبادئ الإسلام والصحابية، وسوء الفهم في تعاليم الإسلام، وفساد أفكار نصرانية وغيرها. ولن أكون مبالغا إذا قلت إنه ما من صفحة إلا وقد يجد فيها القارئ تشكيكا أو تحريفا أو تضليلا متعمدا.

فالكتاب في أصله رسالة لسنوك للحصول على الدكتوراه، وكان من المفروض أن تأتي الرسالة صافية من الأفكار المسبقة التي يحملها الباحث، فضلا عن التحريف المتعمد. لكن شخصيته كمنصراني ومنصر ظاهرة جدا، بل إن النزعة اليهودية بادية في مواقفه وآرائه. فلا يترك مناسبة أو عملا من مناسك الحج إلا ويفسرها تفسيراً يتناسب مع عقيدته. فشخصية الباحث المنصف والمحايد كادت أن تختفي تماما من هذا الكتاب. فيصور مثلا أن بعض أعمال الحج مثل الطواف وتقبيل الحجر ليست إلا مظهرا من مظاهر الوثنية التي تبناها الإسلام

(1566) رؤية إسلامية : المكان نفسه.

(1567) أدلة وبيانات عن اليهود في إندونيسيا للزميل الأستاذ رضوان صعيدي : (58/2). ونظرا لأهمية المعلومات عن سنوك هورخرونيه قد لا تصل إلى أسماع الباحثين، نخصص شيئا بالتفصيل عن حياة المبشر المستشرق سنوك هورخرونيه وتعليقات زعماء المسلمين في إندونيسيا بمناسبة البحث عن سير وحياة الرجل. حيث صدر من جريدة (كومباس KOMPAS) الإندونيسية سلسلة من حياة سنوك. وكل هذا ألقناه في ملحق الرسالة رقم (5).
(1568) أدلة وبيانات عن اليهود في إندونيسيا : (58/2).

(1569). فحقده على الإسلام ينطلق من المفاهيم النصرانية. فالإسلام عنده دين محمد صلى الله عليه وسلم ، وبالتالي فالقرآن عنده ليس وحيا من عند الله تعالى، بل من تأليفه صلى الله عليه وسلم ، ولذلك لا يعترف بنبوته محمد صلى الله عليه وسلم .

فلو كان (سنوك) باحثا منصفًا لما وسعه إلا أن يعترف بأن الإسلام هو الدين الذي أنزله الله تعالى للناس جميعا، وأن القرآن وحى من عنده تعالى، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين ؛ لأن هذه المبادئ ثابتة في الكتب السماوية السابقة كالنوراة والإنجيل. قال تعالى :

{ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا

عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ } (1570).

بل كان صلى الله عليه وسلم موصوفا في التوراة والإنجيل ببعض صفاته في القرآن. وقد صرح بذلك بعض أهل الكتاب الذين أسلموا مثل كعب الأحبار وعبد الله بن سلام. ومن هذه الصفات المذكورة في التوراة ((يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. أنت عبدي ورسولي، سميتك : (المتوكل)، ليس بَقَطْ ولا غليظ، ولا صَخِب (1571) بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر..)) (1572).

فلو كان المستشرق (سنوك) عالما منصفًا لاعترف بنبوته محمد صلى الله عليه وسلم ، كما اعترف بذلك بُحَيْرَى من قبل بعد أن يتثبت من محمد صلى الله عليه وسلم ، وتأكد أنه صلى الله عليه وسلم هو الرسول الذي بشر به موسى وعيسى - عليهما السلام - من قبل. فيقول بحيرى لأبي طالب الذي كان يصحبه النبي صلى الله عليه وسلم في تجارته إلى الشام : (ارجع بابن أخيك إلى بلده، واحذر عليه يهود، فَوَ اللهُ لئن رأوه، وعرفوا منه ما عرفْتُ لَيُبَغِّئَنَّه شراً ، فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم) (1573). لكن (سنوك) متعصب لدينه، ويُخضِع الأدلة العلمية والنصوص التاريخية إلى هواه.

ومن الأفكار التي طرحها هورخرونيه في كتابه المذكور، أن الإسلام لم يأت بجديد حتى في عباداته، وحتى الأشياء الجامدة التي ترتبط بأعمال الحج لم تأت تسميتها من الإسلام أو من اللغة العربية، بل كان من آثار اليهودية أو النصرانية أو الجاهلية. فيدعي (هورخرونيه) أن لفظ (الكعبة) لم تكن من أصل عربي، بل كانت من الجاهلية، وكذلك الأعمال التي تمارس حولها (يقصد : الطواف). يقول (سنوك) في كتابه : (أما لفظ

(1569) الحج الى مكة : طبعة إينيس جاكوتا، 1989 : ص 2 (المقدمة). (بالإنجليزية مترجمة من الهولندية).
Christian Snouck Hurgronje : *Perayaan Mekah (Het Mekkaansche Feest)*, INIS, Jakarta, 1989 : hal. 2.

وأُنظر أيضا موسوعة المستشرقين، المرجع السابق : ص 353.

(1570) من الآية 156 من سورة الأعراف.

(1571) أي : (علو الأصوات واختلاطها).

(1572) دلائل النبوة للإمام الحافظ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي (458)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، 1405 : (374/1 و 376).

(1573) السيرة النبوية لأبي محمد بن عبد الملك بن هشام المعافري (213 هـ) تعليق : طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ط الثالثة، 1398 هـ / 1978 : (189/1).

الكعبة، فلم يجد الباحثون في التاريخ أصلا له سوى الأسماء التي كانت تعرف بها في الجاهلية قبل الإسلام، وكذلك المناسبات التي تتعلق بهذا البنيان (1574) .

ونحن لسنا في موطن الرد على (سنوك) في كل ما ادعاه ؛ لأن الرد على شطحاته يحتاج إلى كتاب مثل كتابه بل أكثر . لكن يمكننا أن نقول بهدوء إنه لو غاب عن ذهن (هورخرونيه) معرفة الشيء لا ينبغي أن يدعي نفيه . فإن لفظ (كعبة) كان له أصل في العربية، بل كان هذا اللفظ عربيا أصيلا . وسميت (الكعبة) بذلك ؛ لأنها مكعبة على صورة المكعب، كما قال ياقوت الحموي (1575) . والكعبة تجمع على الكعبات، وهو البيت المربع، وقيل المرتفع (1576) .

ثم إن الطواف الذي مارسه المسلمون كان يختلف عما كان معروفا لدى الجاهلية من حيث المبدأ والكيفية . فالمسلم الذي يطوف بالبيت، ويقبل الحجر الأسود، لا يأتي في ذهنه أنه يعبد الحجر . كلا . بل إنه يعبد رب الكعبة، ولكنه يحترمها لجعلها بيتا لله تعالى، وإن كانت مبنية بالحجارة . فالعبادة بروح العبادة وهو النية والقصد، وبصورتها وهي الامتثال لأمر الشارع واتباع ما ورد بلا زيادة ولا نقصان . ومن ناحية أخرى هل أدرك (سنوك) أن العرب في الجاهلية كانوا يطوفون بالكعبة عراة، وأن ذلك محرم في الإسلام بمقتضى الإعلان لانتصار التوحيد وانهزام الشرك، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أَلَا لَا يُحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكًا . وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَرِيَانًا) (1577) ؟ .

أولا يعرف (سنوك) أن عمر بن الخطاب عند ما قبل الحجر الأسود قال مخاطبا إياه : (لو لا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قَبْلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ) (1578) ؟ .

ثم إن الكعبة والحجر الأسود لئسا من آثار الشرك، ولا من وضع المشركين . وإنما هما من وضع إمام الموحدين إبراهيم، عليه السلام .

والغريب أن (سنوك) حاول أن يربط رموز الإسلام بمصدر يهودي، وربما كان هذا هو هدفه، أن الإسلام كان ينبثق من تعاليم اليهودية والنصرانية . فيقول المستشرق : (وقد أكد الأستاذ دوزي في كتابه (الإسرائيليون في مكة) بيانا لا شك فيه أنه من العبث أن نبحث عن مصدر أسماء هذا اللفظ في العربية، لكننا وجدنا تشابها كبيرا مع ألفاظ في العبرية) (1579) .

فكان اليهود كانوا قاطني مكة حتى كان لهم تأثير في تسمية الأشياء، مع أن التاريخ سجل أن اليهود ما كانوا في مكة بل كانوا في المدينة . وهذا دليل آخر على جهله بالتاريخ أو تعمده التجاهل .

(1574) ص : 3 .

(1575) انظر معجم البلدان : (465/4)، تحت عنوان (الكعبة) .

(1576) انظر مكة في عصر ما قبل الإسلام : السيد أحمد أبو الفضل عوض الله، مطبوعات دار الملك عبد العزيز، الرياض، ط الثانية، 1981-1401 : ص 113 .

(1577) خ : (25) كتاب الحج . (67) باب لا يطوف بالبيت عريان .

(1578) خ : (495/1-496)-(25) كتاب الحج . (60) باب تقبيل الحجر .

(1579) الحج الى مكة : ص 3 .

وهل يعقل أن الإسلام، ذلك الدين الذي قام على عقيدة التوحيد وحارب الشرك بكل صورته وأشكاله - ينبثق من تعاليم اليهودية والنصرانية التي تمتلئ بأنواع الشرك والخرافات، وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بمخالفة أهل الكتاب، حتى في سلوكهم وتقاليدهم، وإعلان البراءة منهم؟

وكان (سنوك) مُصرًا على تأكيد أن الإسلام لم يأت بجديد، حتى في عباداته، كما حاول بأي طريق أن ينسب للأراضي الإسلامية البلادة والتخلف والجفاف. يقول (سنوك) : (كما أننا لم نعثر على بيان جديد عن الحج في الإسلام، إلا إذا أردنا أن نبحثه في نظرية (فون مالتزان) أن مكة كان أصلها مكانا أقام فيه غريب في واد الصحراء الجاف) (1580).

وأكد (سنوك) في موضع آخر أن اسهام أهل الكتاب الذين أسلموا كان كبيرا جدا لإعطاء صورة واضحة عن تعاليم الإسلام، وأن المصادر التي نبعت من شخصيات إسلامية أصيلة كالصحاباء الذين نشأوا في الإسلام وعلى تربية الرسول صلى الله عليه وسلم ليست موثوقا بها، بل مشكوكا في صحتها. يقول (سنوك) : (إن المعلومات عن الحج في الجاهلية يمكن الحصول عليها فقط من بعض الشخصيات اليهودية التي أسلمت، مثل كعب الأحمبار ووهب بن منبه. أما المصادر عن ابن عباس وأمثلة فهي غير موثوق بها، لأنه كان معروفا بأنه من المجروحين) (1581).

وهذا دليل آخر على احتكام (سنوك) إلى هواه في اختيار النصوص، وكذلك بعده عن قواعد البحث العلمي. إذ كيف يقبل روايات كعب الأحمبار ووهب بن منبه من جهة، ويرفض روايات ابن عباس من جهة أخرى؟ ثم لم يكتف بذلك، بل راح يتهم ابن عباس رضي الله عنه بأنه مجروح. فمن أين أتى بهذا الحكم؟ وما هو المقياس الذي اعتمد عليه لقبول رواية دون أخرى، وما قواعده في تجريح شخص وتعديل آخر؟ فياليتنا أتاننا بدليل واحد على جرح ابن عباس. لكن الذي يبدو بوضوح أن مقياسه هو هواه ومزاجه. فأخذ، بناء عليه - رواية من شاء وطرح رواية أخرى، كما شاء. كما يتضح من ذلك أيضا تعصبه لدينه ومذهبه، وحاول أن يفرض أفكار ومبادئ دينه على بحثه وكتابه. فأين هذا من البحث العلمي النزاهة والموضوعي وعدم التحيز؟ وكل ذلك مما يجعل كتاب (سنوك) ساقطا أمام قواعد المنهج العلمي، وأنه لا قيمة له.

وهناك الكثير والكثير من تضليلات وشطحات (سنوك هورخرونيه) في كتابه مما يحتاج إلى رد ونقد مستقلين، مما لا يتسع المجال لإحصائها في بحثنا هذا.

المستشرق كارل ستينبرينك (KAREL STEENBRINK) :

وقد يظن القارئ أنه بانتهاء عهد الاستعمار وباستقلال إندونيسيا سنة 1945، انتهت أفكار (هورخرونيه)، وانتهى أيضا عهد الاستشراق الهولندي في إندونيسيا ولم تعد هناك تحديات فكرية أخرى من جانب الاستشراق، ولكن (سنوك) خلف تلاميذ وأجيالا سلكوا نهجه، واقتفوا أثره، وحاولوا بكل جهد جهيد أن يبتثوا الأفكار المنحرفة لدارسي الثقافة الإسلامية في إندونيسيا. فجاء منذ قريب المستشرق والمبشر الهولندي، الدكتور

(1580) المكان نفسه.

(1581) السابق : ص 10.

كارل ستينبرينك (1582) الذي كان يعمل في إندونيسيا لعدة سنوات أستاذا في كبرى الجامعات الإسلامية في إندونيسيا وهي الجامعة الإسلامية الحكومية (شريف هداية الله) بجاكرتا ، والجامعة الإسلامية الحكومية (سنن كالي جاغا I.A.I.N SUNAN KALIJAGA) بمدينة (جوكجاكرتا). وكان يدرس لطلاب الدراسات العليا بهاتين الجامعتين دون أي اعتراض من أحد. وكان ينشر سموه لطلابه إذ صرح أنه لا يعترف بأن القرآن وحى من عند الله تعالى، بل هو من صنع محمد صلى الله عليه وسلم ، كما سبق أن صرح به أستاذه (سنوك هورخرونيه) (1583).

فردنا على (ستينبرينك) هو ردنا السابق على (هورخرونيه)، ولا داعي للتكرار ؛ لأن الأول كان مقلدا أعمى لأستاذه (سنوك)، دون أن يعمل عقله ولا يستخدم وعيه.

ثم إنني أعتقد أن توظيف ستينبرينك في هذا المكان الاستراتيجي لبث الأفكار ليس من باب الصدفة، بل بموجب تخطيط مسبق وتوصيات مبرمجة لسنوك الذي يعد من أكبر مخططي سياسة (الترابط الثقافي) بين هولندا وإندونيسيا. وتطبيقا لهذه السياسة في وقتنا هذا تم الاتفاق بين كلا الجانبين على مشروع التعاون الثقافي بين إندونيسيا وهولندا في الدراسات الإسلامية المعروف باسم (إينيس INIS) لفترة 1989 إلى 1994 (1584). وقد انتهى الفوج الأول من المشروع.

غير أنه شاءت إرادة الله أن ينقطع هذا المشروع فجأة، بسبب تدهور العلاقات السياسية بين البلدين في سنوات أخيرة، لكن هناك التعاون الثقافي مع كندا ما زال مستمرا إلى الآن (1585).

(1582) ولد بمدينة بريدا الهولندية عام 1942. تخرج من كلية اللاهوت قسم مقارنة الأديان. وكان درس الإسلام واللغة العربية من هذه الكلية. ثم سافر إلى إندونيسيا وأقام بها مدة لي عمل أبحاثا ميدانية في إندونيسيا. وحصل على (الدكتوراه) في اللاهوت من جامعة نيميجين الكاثوليكية بهولندا. ثم شغل بعض المناصب في هولندا منها : عام 1972-1973 عمل كباحث في معهد البحوث لتطور النصرانية في العالم الثالث بجامعة ليدن. وفي عام 1978 - 1979 كان مديرا لبرامج تثقيف مدرسي الجامعات الإسلامية الحكومية الإندونيسية في جامعة ليدن. ثم في عام 1981 - 1983 كان أستاذا في الجامعة الإسلامية الحكومية (شريف هداية الله) بجاكرتا العاصمة. ثم انتقل أغسطس عام 1984 الى مدينة جوكجاكرتا الإندونيسية ليكون أستاذا في الجامعة الإسلامية الحكومية (سنن كالي جاغا). وكانت محاضراته على طلاب الدراسات العليا فيها طبعت بعنوان (الإسلام في إندونيسيا في القرن التاسع عشر الميلادي).

(1583) قراءة في مفهوم التجديد في الإسلام والاستشراق للباحث : ص 80 (بالإندونيسية).

Daud Rasyid : "Pembaruan Islam Dan Orientalisme Dalam Sorotan", Usamah Press, Jakarta, cet. kesatu, Rabi'ul Awwal 1414 H - September 1993, hal 80.

؛ وأنظر أيضا مجلة (تيمبو TEMPO) الإندونيسية : 1984/3/13.

(1584) ولمزيد من التفصيل نورد نص الاتفاقية في الملحق رقم : (3).

(1585) انظر نص الاتفاقية في ملحق الرسالة رقم (4).

المبحث الثاني : كتاب (نظرات في الإسلام) للأستاذ الجامعي والرد عليه.

كتاب (نظرات في الإسلام من مختلف جوانبه) للأستاذ الجامعي :

وقبل أن نقوم بدراسة موقف الأستاذ الجامعي من السنة من خلال كتابه (نظرات في الإسلام من مختلف جوانبه)، يحسن بنا أن نلقي نظرة على الفكر الذي يحمله بصورة عامة، والذي يريد أن يطوره وينشره من خلال التدريس بالجامعة. يعتبر هذا الأستاذ الجامعي (1586) من رواد المدرسة العقلانية (1587) في إندونيسيا. ومنذ أن تولى رئاسة الجامعة الإسلامية (شريف هداية الله) بجاكرتا، وهي أكبر جامعة إسلامية هناك، نشط في إحياء الفكر الاعتزالي في أوساط طلابه الذين يدرسون معه (1588). وكان - ولا زال

(1586) بعد أن تخرج من المعهد الإسلامي في إندونيسيا، التحق بالأهلية بالأزهر الشريف، ثم كلية أصول الدين بالأزهر أيضاً، ودرس فيها سنتين من سنة 1938 - 1940، غير أنه تركها - وقيل أنه كان مفصولاً منها وهو الراجح - لعدم اقتناعه بالمنهج الذي طبقه الأزهر في التعليم. وكان يدعي في كثير من الأحيان بأن الأزهر يسير على منهج تلقيني تقليدي قديم، ثم تحول إلى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأعجب بطريق التدريس فيها والمنهج الذي تسير عليه، فبقى فيها حتى تخرج منها. ثم ساعده الدكتور رشدي في الالتحاق بالدراسات العليا بمعهد الدراسات الإسلامية (الإستشراقية) بجامعة (ماك جيل) الكندية. وكان الدكتور رشدي أستاذاً فيه. وتمنى رشدي أن يكون هذا الطالب الإندونيسي مقتنيا أثره في التعامل مع المستشرقين، وأن يكون طالبا واعيا ناقدا لما تلقاه. لكن الذي حدث هو عكس ما تصوره رشدي تماماً، بل أصبح التلميذ متأثراً بالأفكار الإستشراقية ومعجباً بها. وبعد أن حصل على (الدكتوراه)، رجع إلى بلده حاملاً هذه الأفكار، ثم تولى بعد ذلك رئاسة الجامعة الإسلامية الحكومية بجاكرتا مدة عشرة سنوات تقريباً. والآن يتولى عمادة الدراسات العليا بتلك الجامعة منذ سنة 1983. وله بعض المؤلفات الصغيرة أغلبها في مجال الفلسفة والفكر والتصوف، لا يكاد يخلو واحد منها عن تحريف أو تضليل، أو سوء الفهم. انظر نقض كتاب النظرات للدكتور رشدي : (مقدمة).

(1587) العقلانية (Rationalism) هي : القول بأولية العقل وتطلق على عدة معان : (أ) - القول بأن كل موجود له علة في وجوده بحيث لا يحدث في العالم شيء إلا وله مرجح معقول. (ب) - القول بأن المعرفة تنشأ عن المبادئ العقلية وهو بهذا يقابل المنهج التجريبي الذي يرى أن كل ما في العقل متولد من الحس والتجربة. (ج) - القول بأن وجود العقل شرط في إمكان التجربة. (د) - الإيمان بالعقل وبقدرته على ادراك الحقيقة. وسبب ذلك في نظر العقلانيين أن قوانين العقل مطابقة لقوانين الأشياء الخارجية. وأن كل موجود معقول وكل معقول موجود. (هـ) - العقلانية عند بعض علماء الدين هي القول بأن العقائد الإيمانية مطابقة لأحكام العقل. وبصفة عامة فإن العقلانية ترى أن كل ما هو موجود فهو مردود إلى مبادئ عقلية كما هو مذهب ديكارت. انظر المعجم الفلسفي : الدكتور جميل صليبا، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط الأولى 1973 م : (90/2 - 91).

(1588) فتحت الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية (شريف) على يدي الأستاذ الجامعي، وكان له الفضل في ذلك. يا حبذا كانت هذه الدراسات تسير على نمط الجامعات الإسلامية المنتشرة في العالم العربي كالأزهر وغيره فتخرج جيلاً من المثقفين ثقافة إسلامية أصيلة تقوم بنشر مفاهيم إسلامية صحيحة، والدفاع عن الإسلام في مواجهة التنصير الذي يتعرض له المسلمون في هذا البلد منذ عشرات السنين، ومواجهة خطر الإستشراق الداهم الذي يغزو عقول المثقفين المسلمين، لكن الواقع المؤسف يدل على أن تلك الدراسات تتجه إلى الغرب، فكراً ومنهجاً، وتسير على النمط الإستشراقي. وقد كثرت شكاوى من الجهات الإسلامية المختلفة تحذر عن خطورة مستقبل هذه الجامعات، لكن لم تجد أذناً تسمع وتستجيب لها. وجدير بالذكر أن ظاهرة الإستشراق فيها بادية بوضوح. بدءاً من التعاون الثقافي بين هذه الجامعات الإسلامية وبين المراكز الإستشراقية في أوروبا وأمريكا، خاصة هولندا وكندا. ومروراً على دعوة المستشرقين بصفة منتظمة إلى هذه الدراسات لإلقاء المحاضرات فيها لينشروا سمومهم وأفكارهم للطلاب، وإرسال مجموعة من المتخرجين والمحاضرين فيها إلى مراكز الإستشراق في أوروبا وأمريكا ليتلقوا عن المستشرقين مناهج وأسلوب الغزو الفكري والثقافي. وانتهاء إلى السياسة العامة والاتجاه العام في هذه الدراسات وهو إحياء الأفكار المنحرفة والهدامة، كالمعتزلة والشيعية والصوفية المنحرفة وغيرها، واتباع مناهج المستشرقين في الدراسات الإسلامية. فليس من الغرابة أن الأفكار المحظورة لدى علماء المسلمين تجدها هنا شائعة بين الدارسين، مثل الطعن في أبي هريرة، ومقولة (لا سياسة في الإسلام)، وأن الصحابة ليسوا على استعداد لإقامة الدولة الإسلامية مما ينبذ خلافات ونزاعات شديدة بينهم، وغيرها من الأفكار المعوجة التي لا تستند إلى أي مصدر أو دليل، وإنما نابعة عن الهوى وتردد أقوال ومطاعن المستشرقين، بدعوى النزاهة والتحرر من كل أفكار مسبقة، والنقد العلمي وغيرها من الدعاوى الزائفة.

- معجبا به و متحمسا في ذلك حتى الآن (1589) .

وكان من آرائه أن التخلف الذي أصاب المسلمين الآن، إنما هو راجع إلى تخليهم عن الفكر العقلاني، والذي كان يمثلته المعتزلة في تاريخ الإسلام. ويرى أن تقدم الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى إنما كان بفضل المنهج العقلاني الذي أخذ به المعتزلة. وعلى هذا، إذا أردنا أن نسترد تلك الحضارة الراقية في هذا العصر، فعلينا أن نحیی هذه الفكرة الاعتزالية التي كانت تؤسس الحضارة الإسلامية في الماضي.

وهذا يذكرنا بما نبّه عليه الدكتور اسماعيل راجي الفاروقي من أهداف المستشرقين في الدراسات الإسلامية في الغرب، منها إحياء الأفكار الهدامة والمنحرفة في التاريخ الإسلامي مثل المعتزلة والقدرية والجبرية والصوفية والإسماعيلية وغيرها (1590) .

ومن آرائه الغربية أنه ينكر الإيمان بالقضاء والقدر كركن من أركان الإيمان، ويدّعي أن تخلف المسلمين عن مواكبة الحضارة العصرية بسبب إيمانهم بهذا الركن. وكان يعتقد أن الإيمان بالقضاء والقدر يورث التواكل في نفوس المسلمين، مما يجعل المسلم خمولا وكسولا وجامدا ؛ لأنه في هذه الحالة، يعتقد أن كل ما حدث إنما هو بقضاء الله تعالى وقدره، فلا حاجة بعد ذلك للكسب والاختيار. ومن أجل هذا ينبغي رفعه عن أركان الإيمان، على رأيه (1591).

أما الإيمان بالقضاء والقدر فإنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل أنه قال عن الإيمان عند ما سأله جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان : ((أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره..)) (1592).

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال : ((واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف)) (1593).

(1589) وقد صرح الأستاذ الجامعي نفسه بأنه كان يعمل لنشر الفكر الاعتزالي في الجامعات الإسلامية الحكومية مدة خمس عشرة أعوام. انظر جريدة (بليتا PELITA) العدد : 1992/7/16 ؛ وانظر كتابنا : قراءة في مفهوم التجديد في الإسلام والاستشراق : ص 84.

(1590) أكد الدكتور إسماعيل الفاروقي أن اليهود سيطرت على مراكز الدراسات الإستشراقية في جامعات أوروبا وأمريكا، وأن الممولين لهذه المراكز والبحوث هم اليهود. ونبه الفاروقي الدارسين من أبناء المسلمين على خطورة التلقي عن هؤلاء المستشرقين. انظر : مجلة (المسلم المعاصر) رقم 43 سنة 1985 : ص 102.

(1591) جريدة (بليتا PELITA) الإندونيسية، العدد 1992/7/16. وبسبب رأيه الغريب، رد عليه لقيف من المعلماء الإندونيسيين منهم الدكتور محمد رشدي، والبروفيسور على يفي، والدكتور فينوه دالي وغيرهم. وقد فصلنا الكلام في كتابنا (قراءة في مفهوم التجديد في الإسلام) : ص 78-79 ؛ وأنظر كذلك : جريدة (بليتا) في الأعداد التالية : 1992/7/17 ؛ و 1992/7/18 ؛ و 1992/7/22 ؛ و 1992/7/23.

(1592) وقد بدأ الإمام مسلم صحيحه بهذا الحديث وترجم لهذا الباب بما يوحي ضرورة الإيمان به وشدة الإنكار على منكره. انظر م : (1-38-36/1) كتاب الإيمان. (1) باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله تعالى، وبيان الدليل التبري ممن لا يؤمن بالقدر، وإغلاظ القول في حقه. رقم : (8/1). (1593) ت : (38)-(667/4) كتاب صفة القيامة. (59) باب، رقم (2516) ؛ وح م : (293/1).

وقد شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أنكره حيث قال في حديث صحيح فيما رواه أبو الدرداء : ((لا يدخل الجنة عاق، ولا مدمن خمر، ولا مكذب قدر)) (1594) . فلا ينبغي لأي مسلم، صحيح العقيدة، أن يرد ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي حال من الأحوال. وفضلا عن ذلك فإن القضاء والقدر قد ثبت في القرآن في آيات كثيرة، منها قوله تعالى:

{ والله خلقكم وما تعملون } .(1595)

وقوله تعالى : { إنا كل شيء خلقناه بقدر } (1596) وغيرها.

كتب الأستاذ الجامعي كتابا سماه (نظرات في الإسلام من مختلف جوانبه)، يعبر فيه عن نظراته الشخصية للإسلام من مختلف جوانبه : منها الجانب العبودي، والتاريخي الحضاري، والسياسي، والفلسفي، والصوفي، والتشريعي وغير ذلك. فهذا الكتاب - كما قاله الدكتور رشدي - خطير للغاية لما يحمله من أفكار استشراقية ومطاعن في مبادئ الإسلام، والتشكيك في عقائده، وتشويه صورته. لكن، للأسف، مع خطورته البالغة، لم يتولَّ أحد الرد عليه، سوى الأستاذ الدكتور محمد رشدي. ومما يساعده في ذلك، المامه بالاتجاه الفكري للأستاذ الجامعي وتطوره ؛ لأنه كان أستاذا في جامعة (ماك جيل) الكندية، وهي من أكبر مراكز الاستشراق في العالم. على أننا نرى أن رد الدكتور رشدي لم يستوعب جميع النقاط والأغلاط التي وردت في كتاب الأستاذ الجامعي. بل إن الساحة الفكرية ما زالت تتطلب مزيدا من المناقشات والردود العلمية الإسلامية على هذا الكتاب، لتتجلى للأمة الإسلامية، خاصة الباحثين منهم، العقيدة الصحيحة، والتصور السليم للإسلام، وحسن الفهم للقرآن والسنة، بعيدا عن الشبهات والتحريفات التي روجت في الكتاب، بقصد أو بغير قصد. والخطورة أشد، عند ما أصبح الكتاب مقررا لطلاب الجامعات على مستوى الجمهورية.

ونحن في هذه الرسالة لا نناقش الأستاذ الجامعي في جميع أفكاره التي وردت في الكتاب - لأنه - أولا - خارج عن نطاق بحثنا. ثم - ثانيا - يحتاج الرد إلى مؤلف خاص - وإنما نقصر على بعض الجوانب، وبالأخص الجانب الذي يتعلق بالسنة وهي موضوع دراستنا.

وقد تكلم الأستاذ الجامعي عن السنة في كتابه في ثلاثة مواضع. ونحن سوف نورد كلامه ورأيه حول السنة كما ورد في الكتاب بالنص - من غير زيادة ولا نقصان - مترجما من اللغة الإندونيسية، كيلا يتهمنا أحد بالتصرف في هذا النص على النحو الذي لا يريده مؤلفه، ثم نقوم بعد ذلك بمناقشتها والرد عليها. أما الموضوع الأول فيقول فيه :

(ان الحديث وهو المصدر الثاني من مصادر الإسلام، يحوي السنة النبوية. فالسنة قد تكون قولاً أو فعلاً أو تقريرا عن النبي صلى الله عليه وسلم . ويختلف الحديث عن القرآن من حيث إن الحديث لا يعرف أنه كُتِب ولا حُفِظ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم . أما السبب الذي يذكر كثيرا في نهي

(1594) حم : (441/6) رجاله ثقات، وقد روي من طريق : الإمام أحمد بن حنبل قال : ثنا أبو جعفر السويدي، قال ثنا أبو الربيع سليمان بن عتبة الدمشقي، قال : سمعت يونس بن ميسرة، عن أبي إدريس عائذ الله به. وأنظر أيضا الجامع الصحيح في القدر : مقبل بن هادي الوادعي : ص 13 - 14.

(1595) الآية 96 من سورة الصافات.

(1596) الآية 49 من سورة القمر.

النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث في حياته، فهو مخافة أن يختلط القرآن الكريم - وهو كلام الله تعالى - مع السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

ويذكر أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قد همَّ أن يجمع الأحاديث ويقيدها بالكتابة ثم تراجع عنه خشية أن يختلط القرآن بالحديث النبوي. فالتدوين لم يقع الا في بداية القرن الثاني الهجري، عند ما كان عمر بن عبد العزيز (717-720 م) يطلب من أبي بكر محمد بن عمرو، ومحمد بن شهاب الزهري أن يجمعوا الأحاديث التي يمكن أن يحصلوا عليها. وكان مالك بن أنس في سنة 140 هـ، يدون الأحاديث في كتابه (الموطأ).

لكن التدوين بصورة جادة وضخمة وقع في القرن الثالث وهو ما قام به كل من البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وهذه الكتب الستة التي تستخدم كثيرا إلى الآن.

ولما كان الحديث لم يحفظ ولم يدون منذ البداية، فلا يعرف بالقطع ما هو الحديث الذي صدر فعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وما هو الخبر الموضوع. وكان أبو بكر وعمر بن الخطاب، وإن كانا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل من أقرب أصحابه إليه، لم يكن يقبل واحد منهما - بسهولة - الحديث الذي بلغه، بل كان أبو بكر يطلب شاهدا يؤكد صحة الحديث. وكان علي بن أبي طالب يستحلف الراوي على حديثه الذي رواه.

وفي ذلك، قد تكاثرت الأحاديث التي يقال انها صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة في التمييز بين الأحاديث الصحيحة وبين الموضوعية من الأخبار. ويذكر أن البخاري جمع 600.000 (ستمائة ألف حديث)، لكن بعد الانتقاء، أصبحت الأحاديث التي اعتبرها البخاري صحيحة 3000 (ثلاثة آلاف حديث) فقط، أي يعني بالنسبة 0.5 % فقط.

وليس هناك اتفاق بيننا - نحن المسلمين - على صحة كل الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك يختلف الحديث عن القرآن الذي اعترف به جميع المسلمين على أنه وحى من عند الله تعالى ثم بلغه النبي صلى الله عليه وسلم لأُمَّته. أما صحة الأحاديث فقد اختلف فيها المسلمون. وبناء على ذلك فان حجية السنة ليست كحجية القرآن من حيث القوة (1597).

رد الدكتور رشيد علي الأستاذ الجامعي :

وقد رد عليه المفكر الإسلامي الدكتور محمد رشيد (1598)، وهو من كبار ناقدى الأستاذ الجامعي، في كتابه : (نقض كتاب "نظرات في الإسلام من مختلف جوانبه")، فرد على ما ورد فيه من أفكار

(1597) نظرات في الإسلام من مختلف جوانبه : الدكتور هارون ناسوتيون، طبعة جامعة إندونيسيا، ط الخامسة 1985 : ص 28-30. (بالإندونيسية).

Prof. Dr. Harun Nasution : "Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya", Penerbit UI Press, Cet. Kelima, 1985, jilid I, hal. 28-30.

(1598) تخرج من مدرسة دار العلوم بالقاهرة، ثم أتم دراسته الجامعية في كلية الآداب بجامعة القاهرة، ثم التحق بجامعة السربون، حتى حصل على الدكتوراة منها. تولى التدريس في معهد الدراسات الإسلامية بجامعة ماك جيل الكندية فترة، وكان الأستاذ الجامعي من تلامذته عندما كان في كندا، وصرح رشيد بأنه هو الذي ساعده للإلتحاق بجامعة ماك جيل، بحكم أنه أستاذ فيها في ذلك الوقت. وكان أول وزير للشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا، كما كان سفيرا لإندونيسيا لدى

بصورة تفصيلية، فيتكلم عن كل باب من الأبواب. فلما وصل إلى مبحث (الحديث)، بدأ رده بمقدمة حول مكانة السنة في الإسلام كمصدر ثان للأحكام وذكر قول الله تعالى :

{ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.

قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين { (1599).

ثم وضع باختصار اعتناء الصحابة بالحديث منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، فيقول : (وكان الصحابة رضوان الله عليهم، منذ حياة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى عهد الخلفاء الراشدين، يعتنون بحفظ ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال).

ثم تعرض لقضية تدوين السنة الذي تم بأمر من عمر بن عبد العزيز وأبي جعفر قائلاً :
(ويعد مرور فترة من الزمن، أصبحت الحاجة ملحة إلى معرفة سنن الرسول صلى الله عليه وسلم بصورة مفصلة. فطلب خليفة الدولة الأموية، عمر بن عبد العزيز (717-720 م) من محمد بن شهاب الزهري أن يدون ما جمعه من الأحاديث النبوية. كما أمر الخليفة أبو جعفر المنصور في عهد الخلافة العباسية، مالك بن أنس (93-179 هـ) بجمع الأحاديث التي عنده في كتاب سماه (الموطأ). وكان عدد الأحاديث فيه 870 حديثاً، على ما قاله ابن حزم).

لكن الجمع الذي قام به الزهري ومالك ما زال في إطار محدود، على رأي رشدي، حتى دخل القرن الثالث الهجري وهو القرن الذي تم فيه التدوين بأكمل صورته، ويعتبر العهد الذهبي للسنة النبوية. يقول رشدي :

(إن محاولة الجمع التي قام بها الزهري والإمام مالك بأمر من الخليفة عمر بن عبد العزيز وأبي جعفر المنصور تعتبر محاولة محدودة، لأن مالك بن أنس لم يخرج من المدينة الا مرات في أثناء الحج. كما لم يقم الزهري ببحوث شاملة. على أنه في القرن الثالث الهجري ظهرت الحركة العلمية الشاملة، متزامنة مع حركة الترجمة للكتب اليونانية إلى العربية. وفيما يتعلق بتدوين السنة ظهرت بعض الأسماء مثل البخاري (256)، ومسلم (261) وابن ماجه (273) والترمذي (274) والنسائي (303) وأبو داود (275).

ثم استطرده قائلاً :

(وكان البخاري ومسلم قد وضعا شروطاً خاصة في قبول الأحاديث. وكان من ثمار جهودهما المبذولة في هذا الشأن أن ظهر كتابان مشهوران في جمع الأحاديث الصحيحة وهما الجامع الصحيح للبخاري وصحيح مسلم. وهناك جهود أخرى في جمع الحديث قام بها أئمة الحديث الآخرون، لكن كانت شروطهم في قبول الحديث أكثر تساهلاً من الشروط التي كانت عند الشيخين. وبجانب هذه الكتب الستة المعروفة كان هناك مجموع آخر من كتب الحديث وهو المسند للإمام أحمد بن حنبل).

مصر. وكان له مؤلفات عديدة في الباطنية والفكر الإسلامي، وهو الذي ترجم الى الإندونيسية كتاب (القرآن والإنجيل والعلوم العصرية) للدكتور موريس بوكاي، وكتاب (الإنسانية في الإسلام) للعالم الفرنسي مرسيل بوسارد.
(1599) الآيات : 31-32 من آل عمران.

ثم تحدث عن أهمية السنة في حياة المسلم. كما أكد عليه أن يقرأ الحديث ويدرسه ويتأمل فيه كما يتأمل في القرآن. يقول رشيدي :

(ان السنة النبوية لها أهمية كبيرة في الإسلام. فاذا كان للقرآن الكريم أهمية، لأنه وحي من عند الله تعالى، ومن قرأه وتدبر فيه فكأنه يعيش في المستوى المعنوي الرفيع. فبقراءة الحديث النبوي يظهر الإنسان كأنه صحابي عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أوساط الصحابة رضوان الله عليهم، وكأنه شاهد كل حركات النبي صلى الله عليه وسلم وسكناته).

ونوّه الدكتور رشيدي على محاولات أعداء الإسلام لهدم السنة مستخدماً في ذلك بعض الثغرات التي حدثت في تاريخ الإسلام. كما كشف أساليبهم في ذلك، يقول أستاذنا:

(لكن الذين يحقدون على الإسلام يحاولون الهجوم على المصدر الثاني للإسلام وهو السنة، لأنه اذا افترض أنه استطاع أن يهدم السنة فينقص بذلك مصادر القوة في الإسلام. ومن أساليبهم في ذلك ابراز وتضخيم قضية الوضع في الحديث. وينبغي أن ننبه - والحق يقال - أن الوضع حدث بالفعل، خاصة أثناء النزاع السياسي والصراع على السلطة. لكن الأخبار الموضوعية قد سبق أن كشفها النقاد من المحدثين، خاصة البخاري ومسلم. ولذا وضعوا القواعد العلمية الدقيقة في قبول الحديث. بيد أنه لما تبين أن هناك احتمالاً في وضع الحديث، وقد تم كشف هذه الأحاديث المكونبة على أيدي علماء الحديث، فسرعان ما قام المستشرقون بابرار هذه الثغرة الصغيرة، وتضخيمها وجعلوها أساساً ومرتكزاً للأمر، فكان الأحاديث كلها تحتمل أن تكون أخباراً موضوعية. وهم في ذلك يستهدفون إزالة مصدر هام من مصادر الإسلام وأسرار قواه) (1600).

ثم مضى ينقل عبارات الأستاذ الجامعي الذي يتشابه كثيراً مع مطاعن المستشرقين في التشكيك في السنة ؛ ليبين للقارئ مدى خطورة هذه الفكرة التي يحملها الأستاذ الجامعي وينشرها لطلابه في الجامعات. ثم عَقَّب الأستاذ رشيدي على هذه التهم والمطاعن والنتيجة التي يترتب عليها، قائلاً : (وهذا الكلام لسعادة الدكتور كاف لإدخال بعض الشكوك وزعزعة إيمان الشباب المسلم بالحديث النبوي، كما أراده المستشرقون الذين يكرهون كل ما يملكه الإسلام من قوة) (1601).

الموضع الثاني : دعوى صعوبة الرجوع إلى السنة.

تكلم الأستاذ الجامعي في السنة في موضع آخر من كتابه عما واجهه الصحابة من صعوبة الرجوع إلى السنة في أول الأمر قبل تدوينها، مما يجعلهم - في رأي الأستاذ الجامعي - يأخذون ما هب ودب من الأخبار، فيقول :

(1600) نقض كتاب "نظرات في الإسلام من مختلف جوانبه" : الدكتور محمد رشيدي، طبعة بولن بينتان، جاكرتا، ط الأولى 1977 : ص 29-32. (بالإندونيسية)

Prof. Dr. H. M. Rasyidi, "Koreksi Terhadap Harun Nasution", Bulan Bintang, Jakarta, Cet. Pertama, Thn 1977, hal. 29-32.

(1601) المرجع السابق.

(وفي البحث عن حل المشاكل المتجددة - (بمقتضى توسع الأقطار الإسلامية) - كان الصحابة - رضوان الله عليهم - يرجعون إلى الكتاب والسنة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم . أما الرجوع إلى القرآن الكريم فهو أمر سهل ، لأن القرآن مدون في كتاب، لكن المشكلة تكمن في الرجوع إلى السنة التي لم تحفظ ولم تدون في ذلك الوقت. وهنا يضطر الصحابة إلى البحث عن السنة، وفي ظل هذه الظروف ظهرت الأحاديث المشكوك في نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، بل كانت هي أخبارا موضوعة) (1602).

رد الدكتور رشدي :

قال الأستاذ رشدي (1603) في الرد عليه :

(إن هذه النظرة تجاه الحديث تحمل بعض الوجهات الاستشراقية. ومما يذكر أن الحديث لم يحفظ. وهذه العبارة قد تبدو في ظاهرها صحيحة، لكن في واقع الأمر أن كثيرا من الناس يعرفون الأحاديث، وهي لا تحتاج دائما إلى الحفظ ؛ لأن كثيرا منها متعلق بالأحداث. فإذا نزلت حادثة في عهد الصحابة، استشار أبو بكر وعمر وبقية الصحابة الناس عما إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سبق له أن قضى في مثلها بقضاء. فإذا ثبت ذلك، أتى الصحابة الذي يعرفه ويسمعه بشاهد، وإلا عقد الصحابة اجتماعا لمناقشة الموضوع. وكانت النتيجة التي انتهوا إليها هي الإجماع).

وفيما يتعلق بظاهرة الوضع أجاب رشدي قائلا :

(إن البحث عن السنة في عهد الصحابة لا ينبغي ربطه بظهور حركة الوضع، علما بأن حركة الوضع ظهرت بعد الصحابة بقرنين. إن ابراز ظاهرة الوضع وادعاء حدوثها في المرحلة الأولى من مراحل التشريع لهو عادة يستعملها المستشرقون، خاصة جولد زيهر).

دعوى الحجية على المتواتر فقط :

أما الموضوع الثالث فقد تكلم عن السنة من حيث المصادر وحجيتها في الأحكام، ويرى أن الذي يصلح للاحتجاج به من السنة هو المتواتر فقط. يقول :

(إن الحديث الذي أجمع عليه المسلمون بأنه مصدر من مصادر الأحكام هو المتواتر فقط. أما المشهور والأحاد من الأحاديث فبعض المسلمين يقبلونها، في حين أن البعض الآخر لم يقبلها مصدرا للحكم، كالمعتزلة مثلا) (1604).

إنه أسلوب المستشرقين :

وقد حدث تكرار في الموضوع الذي ورد في الباب الثاني من الجزء الأول من كتاب الأستاذ الجامعي، وما ورد في الجزء الثاني. وكان يقول :

(1602) نظرات في الإسلام : (11/2).

(1603) نقض كتاب النظرات : ص 80.

(1604) نظرات في الإسلام : (25/2).

(لما كان الحديث لم يحفظ ولم يتم الصحابة بكتابته ، فمن الصعوبة بمكان أن يعرف بالضبط ما إذا كان الحديث صادرا فعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا).

فرد عليه الدكتور رشيد (1605) فيقول : (إن الأسلوب الخسيس الذي استخدمه المستشرقون، والذي تبعه الدكتور، بوعي أم بغير وعي، يتلخص في مطالبتهم بمراجعة الحديث كلية. ومما ذكره هارون في هذا الموضوع ، أن الأحاديث التي سمعها البخاري بلغت ستمائة ألف حديث).

ثم قال : (بلغ عدد الأحاديث التي أخرجها البخاري في جامعه 7397 حديثا، لكن وقع في بعض الأحاديث التكرار؛ لأن الرواة الذين رووا الأحاديث كثيرون. لكن إذا أردنا أن نعد أحاديث البخاري الصحيحة، من غير المكرر، فقد كان عددها 2762 حديثا). وأما أحاديث مسلم، كان عددها كلها 7275 حديثا، ومن غير المكرر، بلغ عددها أربعة آلاف حديث تقريبا).

لكن الرشيد لم يوفق في رده على الأستاذ الجامعي إذ قال :

(على أننا لا ندعي أن كل ما أخرج به البخاري ومسلم في صحيحيهما، صحيح. ومن الأحاديث التي أوردتها البخاري - وعددها 2762 حديثا - لا بد أن هناك بعض الأحاديث غير الصحيحة ؛ لأن الذي جمع تلك الأحاديث واحد من البشر، قد يصيب ويخطئ، وإن كان هو البخاري).

(على أنه يمكن أن يقال على سبيل الإجمال أن الكتب الستة تحتوي الأحاديث الصحيحة أو القريبة منها، لأن الشروط التي وضعها مخرجوها لقبول الأحاديث، هي شروط دقيقة).

(أما موقف المسلمين تجاه الحديث (وخاصة ما ورد في الكتب الستة) فهو صحيح إجمالا، إلا عددا قليلا منها لم تتوافر فيه شروط القبول. وأما موقف المستشرقين في ذلك فهو العكس، حيث يعتبرون الأحاديث كلها موضوعة، ما عدا عددا قليلا منها صحيح وهو الذي صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم (1606).

خلاصة الشبه :

وبعد أن أوردنا مناقشة الدكتور رشيد ورده على الأستاذ الجامعي، رأينا أن هذا الرد لم يستوعب جميع النقاط التي أثارها. وفي بعض المواضع جاء الرد غير دقيق، مما يحتاج منا أن نتوسع في الأمور المطلوب فيها التوسع. كما أن هناك بعض النقاط تقتضي تصحيح بعض المواقف، وخاصة فيما يتعلق بصححي البخاري ومسلم، فرد رشيد قد يحتاج إلى رد مثله. ونعتقد أن وقوعه في مثل هذه المواقف ليس من باب التعمد، وإنما راجع إلى قصور المعلومات عن هذا الصنيع لديه، وهو في ذلك معذور؛ لأن هذا الفن ليس من تخصصاته.

وعلى كل، فقد أدى الأستاذ رشيد ما عليه من تبين الحقائق التي قد تخفى على بعض الناس، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتقنيد المطاعن، وبقي علينا أن نضيف إلى عمله الكبير بعض الإضافات الصغيرة.

(1605) نقض كتاب النظرات : ص 90.

(1606) نفسه : ص 92.

ويمكننا أن نلخص ما ورد فيها من مسائل ونقاط. وهذه النقاط سوف نتكلم في كل منها مع مناقشة علمية، بعيدة عن العاطفية وعدم الموضوعية، وسوف نقوم بالرد على ما نراه أنه مجانب الصواب، معتمدا في ذلك على ما قرره العلماء وصناع هذا الفن. وهذه المسائل يمكن تلخيصها على النحو التالي :

1- إنكار الأستاذ الجامعي كتابة الحديث وحفظه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. وكان من بين أدلته في ذلك، تراجع عمر عن نيته لتدوين الأحاديث التي جمعها.

2- إن التدوين لم يقع إلا في القرن الثاني الهجري. وبالتالي لا يمكن التمييز بين حديث صحيح وبين موضوع بسبب تأخير التدوين.

3- كان الصحابة يتشددون في قبول الحديث حيث طلب أبو بكر شاهدا على المخبر، واستحلف علي بن أبي طالب بعض الرواة، والظاهر من سياق كلام الأستاذ الجامعي أن ذلك لشكهم في صدق الراوي وبسبب تفشي الوضع في الحديث.

4- التدوين بصورة ضخمة تم في القرن الثالث الهجري على أيدي أصحاب الكتب الستة.

5- كان الإمام البخاري يعتبر الصحيح 3000 حديث من 600.000 حديث الذي جمعه.

6- ليس هناك اجماع المسلمين على صحة الأحاديث.

7- وبالتالي حجية السنة ليست كحجية القرآن.

8- إن الذي يتفق على حجيته هو الحديث المتواتر فقط. أما المشهور والآحاد فمختلف فيه.

9- كان الصحابة - من أجل البحث عن حل المشاكل - يقبلون أي حديث وصلهم، حتى ولو كان موضوعا.

كما أننا سوف نناقش بعض مواقف الدكتور رشيد التي نراها مجانية للحق والصواب، وهي :

(1)- رأي سعادته بأن الجمع الذي قام به الزهري يعتبر محاولة محدودة، ويدل على ذلك بأن مالكا لم يخرج من المدينة إلا للحج، ولم يقم الزهري على رأيه، ببحوث شاملة.

(2)- موقفه من كتاب الصحيحين حيث يرى أن ليس كل أحاديث الصحيحين صحاح، بل قال بالنص : (لا بد أن هناك بعض الأحاديث غير الصحيحة)، بحجة أن جامعه واحد من البشر، ولو كان هو البخاري.

وهذه هي النقاط التي سوف نتكلم عنها ونبدأ بمناقشة آراء الأستاذ الجامعي حول كتابة الحديث وحفظه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم .

كتابة الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم .

امتنالا لقول الله تعالى :

{ وما أتاكم الرسول فخذوه } (1607) ،

وقوله تعالى : { مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ } (1608) ،

وقوله تعالى : { وما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى } (1609) ،

(1607) الآية 7 من سورة الحشر .

(1608) الآية 80 من سورة النساء .

(1609) الآية 3 و 4 من سورة النجم .

حرص الصحابة على السنة كل الحرص، وعنوا بها عناية فائقة، فتسابقوا إلى سماع أحاديثه صلى الله عليه وسلم وحفظوا ما سمعوه، وما غابوا عنه سألوا من حضره. وبكل ما علموا عملوا (1610).

وقد بلغ حرصهم على سماع الوحي والسنن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتناوبون في هذا السماع. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ((كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ينزل يوماً وأنزل يوماً، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك...)) (1611).

لكن لما كان الذهن قد يغفل والذاكرة قد تتسى، وهذه من طبيعة البشر، اتجهوا إلى كتابة السنة في صحف. فلما اطلع الرسول صلى الله عليه وسلم أنكره في بداية الأمر، وأمرهم أن يحوا كل ما كتبوا.

روى الإمام مسلم بسنده عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليحبه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي - قال همام : أحسبه قال - متعمداً فليتبوا مقعده من النار)) (1612).

وذلك حرص منه صلى الله عليه وسلم على القرآن المصدر الأول للشريعة، والذي يختلف عن السنة من حيث إنه لا تجوز روايته بالمعنى، فوجّه الجهود لكتابة القرآن وحده. أما السنة فعلى الأذهان أن تتحرك لتحفظها ولا خوف عليها في بداية الأمر ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم موجود بينهم، وذاكرتهم قوية، وذهنهم صاف، واهتمامهم بدينهم شديد.

والظاهر أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الأحاديث كان خشية أن يلتبس على البعض بالقرآن، أو أن يكون شاغلاً لهم عنه. فلو دونت السنة كما دون القرآن وهي واسعة كثيرة النواحي شاملة لأعمال الرسول التشريعية وأقواله منذ بدء رسالته إلى أن لحق بربه، للزم إكبابهم على حفظ السنة مع حفظ القرآن، وفيه من الحرج ما فيه، عدا خوف اختلاط بعض أقوال النبي الموجزة بالحكمة بالقرآن سهواً من غير عمد، وذلك خطر على كتاب الله يفتح باب الشك فيه لأعداء الإسلام. كل ذلك من أسرار عدم تدوين السنة تدويناً كاملاً في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم . (1613)

وهناك وجهة نظر أخرى وهي أن النهي كان بالنسبة لمن يوثق بحفظه. أما من أمن عليه اللبس بأن كان قارئاً كاتباً، أو خيف عليه النسيان، وعدم الضبط لما سمع فلا حرج عليه في الكتابة. وعلى هذا يحمل ما ورد من الروايات الثابتة الدالة على الإذن في الكتابة (1614).

(1610) السنة النبوية : ص 98.

(1611) خ : (49/1)-(3) كتاب العلم. (27) باب التناوب في العلم. رقم الحديث : (89).

(1612) م : (2298/4)-(53) كتاب الزهد. (16) باب التشدد في الحديث، وحكم كتابة العلم. الحديث رقم : (72).

(1613) انظر : السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي : الشيخ الدكتور محمد مصطفى السباعي، المكتب الإسلامي، دمشق، ط الرابعة 1405 : ص 59.

(1614) دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين : الدكتور محمد أبو شهبه، دار الجيل، ط الأولى 1411 : ص 20.

ومهما يكن من أمر فقد مارس بعض الصحابة كتابة الأحاديث في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وتلك الأحاديث المكتوبة ليست بالقليل، كما سيأتي بيانه فيما بعد .

وبعد أن انتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى، تكاثرت عدد من كان يكتب الحديث من الصحابة، وكذلك كتب التابعون وأكثروا، واستمر الأمر على ذلك، البعض يكتب والبعض لا يكتب إلى أن كان عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، فرأى جمع السنن وتدوينها خشية أن يضيع منها شيء أو يلتبس الحق بالباطل، وكان ذلك على رأس المائة الأولى.

وحول كتابة الحديث وتدوينه في العصر الأول، نشأت المشكلة حيث أثارت أعداء الإسلام ومن حذا حذوهم من المسلمين أن السنة لم تكن كتبت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، بل كان تدوينها متأخرا جدا إلى أن أتى عمر بن عبد العزيز في بداية القرن الثاني الهجري. وادعوا أن السنة دخلها الزيف، محتجين بأن الحديث الذي يظل قرنا دون تسجيل لا بد وأن يعتريه تغيير ويدخله تحريف، فإن الذهن يغفل والذاكرة تنسى. أما القلم فهو حصن أمان لما يدون به. وظنوا - أولا - أن التدوين لم يقع اطلاقا قبل الزهري، وظنوا - ثانيا - أن التدوين هو كل شيء، وغفلوا أن لكل شعب أو أمة خصائص ومزايا وهبها الله تعالى إياهم.

دعوى عدم كتابة الحديث اطلاقا في العصر الأول :

ادعى الأستاذ الجامعي أن الحديث لم يكتب ولم يحفظ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، بل كان التدوين في القرن الثاني الهجري. فهذا الكلام لسعادة الدكتور - فيما نرى - يفوق كثيرا شبهات المستشرقين أنفسهم. فإذا كان المستشرق جولد زيهير ادعى أن الحديث لم يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو ادعاء بعيد عن الحق طبعا، لكنه مع ذلك لم ينكر حفظ الأحاديث في صدور الصحابة. فالمستشرقون لم يتجرأوا على أن يقولوا بأن الحديث لم يحفظ في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ لأنهم يعرفون جيدا - من خلال النصوص التي وردتهم في هذا الأمر - ثبوت حفظ الصحابة للأحاديث. لكن من العجب العجيب أن يأتي عالم مسلم بموقف أشد خطرا من المستشرقين حيث لم يقتصر إنكاره على الكتابة فحسب، بل ينفي أيضا حفظ الصحابة للأحاديث النبوية.

ونظرا لأهمية الموضوع، ينبغي أن نتكلم سريعا في كتابة الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم . وينبغي أن ننبه في هذا المقام إلى أن هذا الطعن قد سبق أن قام بالرد عليه عدد من العلماء المعاصرين مثل الدكتور مصطفى السباعي في كتابه (السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي)، والدكتور محمد أبو شهبه في كتابه (دفاع عن السنة)، والدكتور محمد عجاج الخطيب في كتابه (السنة قبل التدوين)، والدكتور محمد مصطفى الأعظمي في كتابه (دراسات في الحديث النبوي)، وأستاذنا الدكتور رفعت فوزي في كتابه (توثيق السنة في القرن الثاني الهجري)، وغيرهم. وأبحاثهم في هذا الموضوع حافلة بالردود العلمية الدقيقة على مطاعن المستشرقين حول موضوع كتابة الحديث في العصر الأول.

وهنا لا نريد أن نكرر ما كتبه هؤلاء الفضلاء، وإنما نريد أن نؤكد بأن المستشرقين الذين بحثوا في هذا الموضوع، وجدوا أنفسهم أمام النصوص المختلفة، التي هي في ظاهرها متعارضة، حيث ورد بعض النصوص - سواء كان حديثا أو أثرا - في كراهية كتابة الحديث النبوي، بينما ورد البعض الآخر في إباحة الكتابة، بل هناك بعض النصوص في أمر الكتابة.

فالمستشرقون - لقلة بضاعتهم وقصور فهمهم، ومحدود ثقافتهم - لا يستطيعون أن يخرجوا من هذه النصوص المتعارضة في ظاهرها، بنتائج صائبة وأفكار مستتيرة. ولا يستطيعون أن يقوموا بمقارنة هذه النصوص، ثم الموازنة بينها، وبالتالي الجمع والترجيح؛ لأن هذه العملية تحتاج إلى تخصص دقيق، ومسيرة طويلة في البحث، وسعة الاطلاع، وفقه مستتير، قد لا يصل إليه إلا من كان من أهله.

وعندما واجه المستشرقون هذه الصعوبة - أي صعوبة الموازنة والترجيح بين النصوص المتعارضة - وأصابتهم الحيرة في الأمر، فغدوا يختارون أسهل اتجاهين، وهو كراهية كتابة الحديث. ومما يجرحهم إلى اختيار هذا الرأي - من غير أن يتأملوا فيه - أمران :

أولاً : ورود بعض القرائن والإشارات التي تؤيد هذا القول مثل الروايات التي وردت في كراهية الكتابة صراحة.

ثانياً : أن هذا الاتجاه، وهو كراهية الكتابة في العهد النبوي، هو أقرب الآراء إلى مصالحهم وأهدافهم.

ومعلوم أن هناك بعض المستشرقين - إن لم يكن أغلبهم - بسبب خلفياتهم الفكرية والعقائدية، يحقدون على الإسلام منذ البداية، وغابت عنهم الموضوعية والانصاف، فنظروا إلى السنة، خاصة قضية تدوين السنة، فوجدوا فيها ثغرة وموطن ضعف - حسب رأيهم - فراحوا يكبرونها ويضخمونها، ليستهدفوا منها إبطال السنة بكاملها، أو على الأقل ادخال الشكوك في السنة؛ لأنها لم تكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم .

إن كتابة الحديث في العهد النبوي ثابتة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الصحابة والتابعين بأدلة قاطعة لا يرقى إليها الشك، ولا يعترضها الظن. صحيح أن هناك روايات تدل على كراهية الكتابة، وقد تصدى لبحث هذه المسألة الخطيب البغدادي، وسرد كل هذه الروايات في كتابه القيم (تقييد العلم). كما أورد فيه روايات صريحة باباحة الكتابة، بل بأمرها.

وقد سبق أن قام العلماء بالمقارنة بين النصوص المتعارضة، وقالوا إن الأحاديث في كراهية الكتابة لم يصح منها الا واحد (1615)، وهو رواية همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليحمله، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي - قال همام : أحسبه قال - متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)) (1616).

هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. لكن العلماء اختلفوا في هذا الحديث في وقفه ورفعته. ورجح بعض العلماء، أنه موقوف على أبي سعيد الخدري، ولم يكن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم . يقول ابن حجر : (ومنهم من أعل حديث أبي سعيد، وقال : الصواب وقفه على أبي سعيد، قاله البخاري وغيره) (1617) . أي : الصواب أنه من قول أبي سعيد نفسه، وغلط بعض الرواة فجعله عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه

(1615) الأنوار الكاشفة لما ورد في كتاب "أضواء على السنة" من الزلل والتضليل والمجازفة : عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، المطبعة السلفية، القاهرة، ط الأولى سنة 1378 : ص 35 ؛ ودراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه : الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، طبعة السعودية، ط الثالثة 1401 : (80/1).

(1616) م : (4/2298)-(53) كتاب الزهد. (16) باب التشدد في الحديث، وحكم كتابة العلم. الحديث رقم : (72). (1617) فتح الباري : (1/251) ؛ والأنوار الكاشفة : ص 43.

وسلم (1618) ومما يقوي هذا الظن - كما قاله الشيخ عبد الرحمن المعلمي - أنه وردت رواية موقوفة على أبي سعيد قريبة من معنى الحديث أوردها ابن عبد البر في كتاب العلم، من طرق لم يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم (1619). ولكني أميل إلى ما رجحه الدكتور محمد عجاج الخطيب من أن حديث أبي سعيد يبقى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي أخرجه هو الإمام مسلم في صحيحه (1620)، وهو من هو في علم الحديث. ومن المستبعد أن مثل هذه الأمور تخفى على الإمام مسلم، خاصة أن الإمام البخاري، وهو معاصر للإمام مسلم، أخرج أحاديث أخرى في اباحة الكتابة في جامعته. فلو كان رفع الحديث غير صحيح لما رفعه مسلم.

وأما بقية الأحاديث فلا يخلو واحد منه من علة قاذحة تجعله غير صالح للاحتجاج به (1621).

(1618) الأنوار الكاشفة: ص 35.

(1619) السابق: ص 35.

(1620) السنة قبل التدوين: الدكتور محمد عجاج الخطيب، مكتبة وهبة، القاهرة، ط الأولى 1383 هـ/1963 م: ص 306.

(1621) وقد وردت روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها كراهية كتابة العلم عن ثلاثة من الصحابة وهم: أبو سعيد الخدري، وأبو هريرة، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. وقد ناقش كل من الشيخ عبد الرحمن المعلمي في كتابه (الأنوار الكاشفة)، والدكتور محمد الأعظمي في كتابه (دراسات في الحديث النبوي) هذه الأحاديث وبين العلل الموجودة فيها. أما حديث أبي سعيد الخدري ففي إحدى رواياتها عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو مجمع على ضعفه، انظر ميزان الاعتدال (564/2). والرواية الأخرى هي التي أخرجها مسلم وهي صحيحة بالطبع كما أسلفنا.

وأما حديث أبي هريرة ففي إحدى رواياتها عبد الرحمن بن زيد أيضا وهو ضعيف. وفي الرواية الأخرى أخرجها الخطيب البغدادي في (تقييد العلم: ص 34) وهي رواية علي بن سهل عن أبيه عن عبد الرحمن بن زيد. قال الذهبي على هذه الرواية بأنها منكرة. (الميزان: 566/2).

وأما رواية زيد بن ثابت فهي ضعيفة أيضا لأن من رواه كثير بن زيد وهو غير قوي، كما أن المطلب بن عبد الله لم يسمع من زيد. (تهذيب التهذيب: 179/10).

دعوى تراجع عمر عن الكتابة :

وقد أشار الأستاذ الجامعي في كتابه إلى أن عمر أبطل نيته في كتابة الحديث قائلًا : (ويذكر أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - قد هم أن يجمع الأحاديث ويقيدها بالكتابة ثم تراجع عنه خشية أن يختلط القرآن بالحديث).

وللإجابة عن هذا نقول : لعل الرواية التي أراد الأستاذ - بالرغم من أنه لم يذكر مصدرها، وهو

تصرف يعاب عليه بأنه غير دقيق في نظر البحث العلمي - أن يستدل بها على عدم وقوع كتابة الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي ما رواه عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن، فاستشار في ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأشاروا عليه أن يكتبها، فطفق عمر يستخير الله فيها شهرا، ثم أصبح يوما وقد عزم الله له، فقال : (إني كنت أردت أن أكتب السنن ؛ وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبًا، فأكبوا عليها وتركوها كتاب الله تعالى، وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبداً)(1622).

لكن يجاب عن هذه الرواية بأنها :

أولاً : رواية عروة بن الزبير عن عمر بن الخطاب منقطة. وبالتالي فهي ضعيفة لا يصلح الاحتجاج بها (1623).

ثانياً : وعلى فرض صحتها فإنها إشارة إلى أن هناك إجماعاً بين الصحابة على

الكتابة، لما استشارهم في ذلك. وبأسلوب آخر لم يكن عندهم علم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع عن كتابة الحديث، وإلا لاعترضوا على عمر منذ البداية على قصده لكتابة الحديث، لكن ذلك لم يقع، بل الذي وقع أن الصحابة وافقوا على رأي عمر. وعلى هذا فإن امتناع عمر عن الكتابة لم يكن مبنياً على حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على مشورة من الصحابة، بل كان ذلك مبنياً على اجتهاده وحده. ويعلل ذلك الدكتور الأعظمي قائلًا : (وربما كان الهدف منه إعطاء الأولوية لكتاب الله سبحانه وتعالى، لأن المفروض فيه حفظه لفظاً ومعنى، بينما يكفي في الحديث المحافظة على المعنى وهو سهل وميسور) (1624).

ومن ناحية أخرى لو كانت تلك الرواية صحيحة، فإنما كانت تلك الخشية في عهد عمر ثم زالت. وقد قال عروة نفسه : (وكنا نقول لا نتخذ كتاباً مع كتاب الله، فمحوت كتيبي. فوا الله لوددت أن كتيبي عندي، وإن كتاب الله قد استمرت ميريته) (1625). يعني قد استقر أمره وعلمت مزيته وتقرر في أذهان الناس أنه الأصل، والسنة بيان له، فزال ما كان يخشى من أن يؤدي وجود كتاب للحديث إلى أن يكب الناس عليه ويدعوا القرآن (1626).

(1622) تقييد العلم : أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (392-463)، تحقيق : يوسف العشي، دار إحياء السنة النبوية، دمشق، ط الثانية 1974 : ص 49.

(1623) وفي التهذيب، قال مصعب الزبيري : ولد عروة لِسِتِّ خلون من خلافة عثمان. انظر تهذيب التهذيب : (183/7).

(1624) دراسات في الحديث النبوي، المرجع السابق : (133/1).

(1625) انظر ترجمة عروة في التهذيب : (183/7).

(1626) الأنوار الكاشفة : ص 38.

تضافر النصوص في إباحة الكتابة :

وأما ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إباحة الكتابة فكثير، وقد أورده الخطيب - كما قلنا - في كتابه (تقييد العلم). وكذلك ما ورد عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم. وقد أورد الإمام البخاري في صحيحه بابا سماه (باب كتابة العلم) حيث أورد تحته بعض الأحاديث التي تدل - بصورة واضحة - على إباحة النبي صلى الله عليه وسلم الكتابة.

بدأ الإمام البخاري في سرد الأحاديث، بقصة الصحيفة التي كانت عند علي رضي الله عنه، وهو حديث أبي جحيفة؛ قال : قلت لعلي : هل عندكم كتاب؟ قال : لا، إلا كتاب الله، أو فهم أعطيه رجلاً مسلم، أو ما في هذه الصحيفة. قال : قلت : فما في هذه الصحيفة؟ قال : ((العقل، وفكالك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر)) (1627).

ثم ذكر - ثانياً - حديث أبي هريرة في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح وسؤال وُجِّل أن يكتب له. ((فجاء رجل من أهل اليمن، فقال : اكتب لي يا رسول الله. فقال : ((اكتبوا لأبي فلان)). فقال رجل من قريش : ((إلا الإذخر يا رسول الله، فإننا نجعله في بيوتنا وقبورنا... فقيل لأبي عبد الله : أي شيء كتب له؟ قال : كتب له هذه الخطبة)) (1628).

وأورد - ثالثاً - قول أبي هريرة : (ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثاً عنه مني، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب) (1629).

ثم أورد - رابعاً - حديث ابن عباس في قصة مرض النبي صلى الله عليه وسلم وقوله : ((ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده)) (1630). وهذا الحديث دال على أنه صلى الله عليه وسلم هم أن يكتب لأمتهم كتاباً يحصل معه الأمن من الاختلاف. يقول ابن حجر : وهو لا يهم إلا بحق (1631).

وهناك روايات أخرى كثيرة تدل على هذا المعنى، سواء كانت أحاديث أم آثاراً عن الصحابة والتابعين. بل يمكن أن نقول بأن كل من نقل عنه كراهية كتابة العلم، فقد نقل عنه عكس ذلك، ما عدا شخصاً أو شخصين، وقد ثبتت كتابتهم أو الكتابة عنهم (1632).
الاعتراض :

وقد يعترض البعض بالرغم من توافر الروايات على إباحة كتابة الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الروايات عن الصحابة والتابعين، لكنه لا يمكن تجاهل الروايات الصحيحة الواردة عن الصحابة والتابعين في كراهيتهم كتابة الحديث، فما الموقف الصحيح من هذا التعارض؟

(1627) فتح الباري : (1/246)-(3) كتاب العلم. (39)- باب كتابة العلم. رقم : (111).

(1628) فتح الباري، المصدر السابق : حديث رقم (112).

(1629) نفسه، حديث رقم (113).

(1630) نفسه، حديث رقم (114).

(1631) فتح الباري : (1/253).

(1632) دراسات في الحديث النبوي : (1/76).

الجواب :

صحيح أن هذه الروايات بعضها صحيح بلا شك، فلا يمكن تجاهلها اطلاقاً، بجانب الروايات الصحيحة في اباحة كتابة العلم، فالموقف الصحيح منها هو الجمع بينهما. وقد ذكر ابن حجر العسقلاني وجوه الجمع بين هذه الروايات المختلفة (1633)، ولخصها في أربعة وجوه وهي الأربعة الأولى من هذه الأوجه التالية :

- 1- أن النهي خاص بوقت نزول القرآن، فلا يبيح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت بالذات، لئلا يلتبس القرآن بغيره. أما بعده فلا مانع من كتابته. يقول ابن حجر : (أن النهي خاص بوقت نزول القرآن، خشية التباسه بغيره، والإذن في غير ذلك). وقاله السيوطي أيضاً في التدریب (1634).
- 2- أن النهي كان خاصاً بكتابة غير القرآن مع القرآن على ورق واحد، والإذن اذا كتب كل على انفراده، لنفس السبب الذي في الوجه الأول. وذكره أيضاً السيوطي في التدریب والعراقي في فتح المغیث (1635). وهو الرأي الذي رجحه الدكتور محمد الأعظمي. وذلك لأمرين (1636) :
- أ- املاء النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كتابة الصحابة للأحاديث النبوية التي وصلت درجة التواتر.
- ب- اباحة النبي صلى الله عليه وسلم كتابة الأحاديث النبوية.
- 3- أن أحاديث النهي منسوخة بالأحاديث المبيحة للكتابة. يقول ابن حجر : (أن النهي متقدم والاذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس وهو أقربها مع أنه لا ينافيها) (1637). وقاله أيضاً العراقي (1638).
- 4- أن الاذن لمن خيف نسيانه، والنهي لمن أمن وخيف انكاله. قاله ابن حجر (1639).
- وهناك وجوه الجمع الأخرى ذكرها بعض العلماء، وهي :
- 5- أن النهي كان حين خيف اختلاط الحديث بالقرآن، والإذن حين أمن ذلك. ذكر هذا الوجه والذي قبله الإمام النووي وابن الصلاح (1640).
- 6- ان الإذن كان خاصاً بمن يتقن القراءة، والنهي لمن لم يتقنها خشية الغلط. قاله ابن قتيبة (1641).

(1633) انظر فتح الباري : (251/1).

(1634) (67/2).

(1635) التدریب، المكان نفسه ؛ وفتح المغیث : (18/3).

(1636) انظر دراسات في الحديث : (79/1).

(1637) فتح الباري : (251/1).

(1638) فتح المغیث، المكان نفسه.

(1639) فتح الباري : السابق. ويمكننا أن نفهم - في ضوء هذا الجمع الذي قدمه ابن حجر - قوله : (ان آثار النبي e لم تكن في عصر أصحابه وكبار من تبعهم مدونة في الجوامع ولا مرتبة لأمرين : أحدهما أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك، كما ثبت في صحيح مسلم، خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم، وثانيهما لسعة حفظهم وسيلان أذهانهم، ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة). فإن قصد ابن حجر من هذا الكلام أن الأحاديث لم تكن مدونة في الجوامع على نحو ما تم بعده في العصر الذي يليه. وليس يقصد انكار الكتابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم - كما فهمه الدكتور محمد الأعظمي - لأن مثل هذه الأمور لا يجوز أن يخفى على ابن حجر، خاصة اذا فهمنا عبارته في ضوء الجمع الذي قدمه في الفتح.

(1640) التقريب : (67/1) ؛ والمقدمة : ص 182.

غير أن أظهر الوجوه عندي :

أن سبب المنع، هو خشية الانكباب على الحديث دون القرآن وخوف التباسه به، وكذلك تؤول كراهة الرسول صلى الله عليه وسلم لتقييد حديثه، حتى اذا بطلت أسباب تلك الخشية، بطلت الكراهة وصح الجواز. وقد صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز لعبد الله بن عمرو بن العاص كتابة الحديث، فهو كان يحسن الكتابة ويتقنها. وكان قد جمع القرآن وبلغ في ذلك. قال : جمعت القرآن فقرأته في ليلة (1642). كما أن موقف بعض الصحابة الراضين لكتابة الحديث لئلا يشتبه الحديث بكلام الله ويضاهى به - كل هذا قبل أن يجمع القرآن في المصاحف - وهذا الموقف - اذا صح - وجب أن يتغير، إذا بطلت أسباب منعه. وهذا ما نراه في موقف أبي سعيد (74 هـ) حيث قال : (كنا لا نكتب إلا القرآن والتشهد). ويدل ذلك على أنهم أصبحوا يكتبون غيرهما (1643). وإذا بطل خوف الانكباب على كتابة غير القرآن دونه، بطلت الكراهية. ولم يعد التباس بين القرآن والحديث، فجازت كتابة الحديث حتى اذا عاد الالتباس مرة أخرى عاد النهي. أدلة على وقوع الكتابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم :

بعد أن فصلنا الكلام عن اباحة النبي صلى الله عليه وسلم كتابة الحديث في حياته، بقي علينا أن نثبت بالأدلة القاطعة وقوع الكتابة لترد هي نفسها على مزاعم الأستاذ الجامعي بأن السنة لم تكتب ولم تحفظ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم .

لكنه ينبغي أن ننبه في هذا المقام إلى أن التدوين بشكل رسمي لم يقع إلا في مطلع القرن الثاني الهجري، في عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، خشية دروس السنة وتسرب الوضع اليها. وأما التدوين الفردي فقد وقع فعلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة والتابعين. ولم تبق السنة مهمة - كما تصورها الأستاذ الجامعي وأمثاله - طيلة القرن الأول إلى عهد عمر بن عبد العزيز، حتى يتسرب اليها الوضع، بل كان في ظن الأستاذ أن من الصعوبة بمكان التمييز بين الصحيح والوضع. كلا. بل تم حفظ السنة في الصدور جنبا إلى جنب مع حفظها في الصحف والكراريس. وهناك أخبار كثيرة في كتب الحديث عما كتبه الصحابة من صحف (1644).

روى ابن عبد البر بسنده عن أبي جعفر محمد بن علي قال : وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيفة فيها مكتوب ((ملعون من سرق تخوم الأرض، ملعون من تولى غير مواليه. أو قال : ملعون من جدد نعمة من أنعم عليه)) (1645).

وروى نافع عن عبد الله بن عمر أنه وجد في قائم سيف أبيه صحيفة فيها صدقة السوائم (1646).

(1641) تأويل مختلف الحديث : الإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (276 هـ)، تحقيق عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب الإسلامية، القاهرة، ط الأولى، 1402 : ص 251.

(1642) حلية الأولياء : (285/1) ؛ وتصدير الدكتور يوسف العث لكتاب (تقييد العلم : ص 18).

(1643) تصدير يوسف العث لكتاب تقييد العلم : ص 19.

(1644) السنة قبل التدوين : ص 343.

(1645) جامع بيان العلم : (86/1).

(1646) الكفاية : ص 354 ؛ وتوجيه النظر : ص 348.

ومن الصحف التي اشتهرت عن الصحابة، صحيفة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب التي كان يعلقها في سيفه، احتوت على الديات وفرائض الصدقة، وحرم المدينة، ولا يقتل مسلم بكافر وغيرها من الأمور التي تكون مادة كبيرة في تلك الصحيفة (1647).

وكان أبو هريرة (-59 هـ) نفسه - وهو الذي كان يشتهر بحفظ الحديث النبوي - يحتفظ بكتب فيها أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . روى الفضيل بن حسن بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أنه قال : تحدثت عند أبي هريرة بحديث فأنكره، فقلت : اني سمعته منك، فقال : إن كنت سمعته مني فهو مكتوب عندي، فأخذ بيدي إلى بيته، فأرانا كتباً كثيرة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوجد ذلك الحديث، فقال : (قد أخبرتك أنني ان كنت حدثتك به فهو مكتوب عندي) (1648).

ومن الصحف المشهورة كذلك - إن لم تكن أشهرها - تلك الصحيفة الصادقة التي كتبها عبد الله بن عمرو بن العاص (7 ق هـ - 65 هـ). ومن المعروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمح له بكتابة الحديث ؛ لأنه كان يحسن الكتابة ويتقنها، فكتب عنه الكثير. وتضم صحيفة عبد الله بن عمرو ألف حديث كما يقول ابن الأثير (1649). وقد رآها مجاهد بن جبر (21-104) عند عبد الله بن عمرو، فذهب ليتناولها، فقال له : (مه يا غلام بني مخزوم) قال مجاهد : قلت : ما كتبت شيئاً. قال : (هذه الصادقة فيها ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بيني وبينه فيها أحد) (1650).

ولهذه الصحيفة أهمية علمية عظيمة ؛ لأنها وثيقة علمية تاريخية (1651)، تثبت كتابة الحديث النبوي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإذنه.

ومنها صحيفة جابر بن عبد الله الأنصاري (16 ق. هـ - 78 هـ) (1652).

ومنها الصحيفة الصحيحة لهمام بن منبه (40 - 131 هـ). وتحتل هذه الصحيفة أهمية تاريخية في تدوين السنة المشرفة ؛ لأنها تعتبر أقوى حجة قاطعة تبطل مزاعم بعض الناس المشككين بأن الحديث لم يدون الا في أوائل القرن الثاني الهجري. وذلك لأن هماما - وهو أحد أعلام التابعين - لقي أبا هريرة. ولا شك أنه كتب عنه قبل وفاته، وان وفاة أبي هريرة كانت سنة (59) للهجرة. فمعنى ذلك أن هذه الوثيقة العلمية قد دونت قبل هذه السنة، أي في منتصف القرن الأول (1653).

وقد وصلتنا هذه الصحيفة كاملة كما رواها ودونها همام عن أبي هريرة. فقد عثر عليها الدكتور محمد حميد الله وقام بتحقيقها لأول مرة. ثم قام بعد ذلك أستاذنا الدكتور رفعت فوزي بتحقيقها مرة أخرى، وأضاف إليها

(1647) مقدمة المحقق الدكتور رفعت فوزي على (صحيفة همام بن منبه) : ص 4.
 (1648) انظر جامع بيان العلم (89/1).
 (1649) أسد الغابة في معرفة الصحابة : أبو الحسن علي بن محمد الجزري (555-630 هـ)، تحقيق : محمد ابراهيم البنا وغيره، طبعة الشعب، القاهرة، 1970 : (349/3).
 (1650) المحدث الفاصل : ص 367 ؛ وتقييد العلم : ص 84.
 (1651) السنة قبل التدوين : ص 350.
 (1652) الكفاية : ص 354.
 (1653) السنة قبل التدوين : ص 357.

بعض الاضافات المفيدة. وتضم الصحيفة 138 حديثاً. ونكر ابن حجر أن هماماً سمع من أبي هريرة نحو أربعين ومائة حديث بإسناد واحد (1654).

وهناك الكثير الكثير من الأخبار المفيدة بأن الصحابة قد دونوا الأحاديث قبل القرن الثاني الهجري.

وقد ثبت لنا أن عبد الله بن عمرو دون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم صحيفته الصادقة، كما ثبت لنا تدوين صحيفة همام بن منبه في منتصف القرن الأول، مما يدل على أن العلماء كانوا قد باشروا التدوين فعلاً قبل أمر عمر بن عبد العزيز.

ولعل هذه الأدلة التي سقناها والنصوص المتعددة الموثوق بها تكفي لدحض دعوى الأستاذ الجامعي بأن الحديث لم يكتب في عهد الرسول. وقد ثبت لنا وقوع ذلك منذ العصر المبكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

حجم السنة المكتوبة في العصر الأول :

ثم بعد هذا، ينبغي لنا أن نوضح حجم السنة التي كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل كان حجمها صغيراً، كما يتصوره بعض المتشككين، أم كان يمثل نسبة معقولة بالمقارنة لما دونه الإمام الزهري في مطلع القرن الثاني الهجري؟

ولإعطاء الصورة الواضحة من هذه القضية، تعال نطّلع على الروايات التي وردت عن بعض الصحابة الذين مارسوا فعلاً كتابة الحديث النبوي في عهدها الأول، فتكون روايته في هذا الشأن أقوى فلا مجال للشك فيها. واليك هذه الروايات :

(1)- عن عبد الله بن عمرو قال : كنت أكتب كل شيء أسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش، فقالوا : إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتابة، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ((اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق)) (1655).

تفيد هذه الرواية أن عبد الله بن عمرو كان يكتب كل ما سمعه عن الرسول صلى الله عليه وسلم . كما تفيد هي والرواية الآتية اباحة النبي له كتابة أحاديثه صلى الله عليه وسلم .

(2)- عن عبد الله بن عمرو قال : استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة ما سمعته منه، قال : (فأذن لي فكتبته، فكان عبد الله بسمي صحيفته تلك (الصادقة) (1656).

(3)- وعن مجاهد قال : رأيت عند عبد الله بن عمرو صحيفة، فسألته عنها؟ فقال : (هذه الصادقة، فيها ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ليس بيني وبينه أحد).

(1654) التهذيب : (67/11).

(1655) د : (61-60/4)-(19) كتاب العلم. (3) باب في كتاب العلم. رقم الحديث (3646) ؛ والدارمي : (125/1) ؛ والحاكم في المستدرک : (106-105/1) ؛ مسند أحمد بتحقيق الشيخ أحمد شاکر : (15/10). (1656) الطبقات الكبرى لابن سعد : (125/2/2).

فهذه الروايات تشير إلى أن ما كتبه عبد الله بن عمرو في صحيفته الصادقة كان يمثل نسبة كثيرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه كتب كل ما سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأحاديث عبد الله كان معروفا أنها كثيرة. وقد شهد بذلك أبو هريرة، الصحابي الذي تميز بقوة الحفظ وكثرة رواية الحديث ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالحفظ، مما زادنا ثقة في كثرة أحاديثه.

روى الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن أبي هريرة قال : (ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب) (1657).

فإذا كان أبو هريرة، وهو أكثر من روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، اعترف بأن أحاديث عبد الله بن عمرو يفوق حجم أحاديثه - لسبب ذكره، وهو كون عبد الله بن عمرو كاتباً للأحاديث، وليس هو كذلك - فإن مثل هذه الرواية إشارة إلى أن السنة التي كتبت في عهده صلى الله عليه وسلم كانت كثيرة جدا، وليس كما يتصوره البعض بأنه ضئيل. وقد صرح عبد الله بن عمرو نفسه فيقول : (حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم ألف مثل) (1658). ويقول الإمام الذهبي : (يبلغ ما أسند : سبع مائة حديث اتفقا له على سبعة أحاديث، وانفرد البخاري بثمانية، ومسلم بعشرين).

أما الإمام أحمد فقد نقل الينا محتوى هذه الصحيفة في مسنده، حيث أخرج فيه ، كما أحصاه الدكتور محمد عجاج الخطيب، في أربعة أجزاء متتالية، ابتداء من الجزء التاسع من صفحة 235 الحديث 6477، والجزء العاشر بكامله، وكذلك الحادي عشر، وانتهاء إلى الجزء الثاني عشر ص 50 الحديث 7103. كما ضمت كتب السنن الأخرى جانبا كبيرا منها (1659).
صحيفة علي بن أبي طالب :

أما صحيفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فعلى الرغم من الروايات الكثيرة لها، والمنتشرة في كل كتب السنة تقريبا، فإنها تبدو صغيرة، ولكنها في الحقيقة ليست كذلك ؛ لأن فيها - كما قال أستاذنا الدكتور رفعت فوزي الذي حقق هذه الصحيفة وعلق عليها - اشارات قصيرة إلى موضوعات كبيرة كانت فيها ؛ ففيها فرائض الصدقة، وفيها تفصيل لتتبع هذه الفرائض وتقريعاتها كما وجد في كتاب أبي بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومن المرجح أن يكون هو الذي في صحيفة علي رضي الله عنه (1660).

وفي صحيفة علي إشارة إلى أن فيها الديات والجراحات، وهي أحاديث كثيرة. وتأكيذا لهذا المعنى نورد نموذجا منها من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه إلى أهل اليمن ونقله آل عمرو بن حزم ؛ لأن أباهم عمرو بن حزم هو الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الكتاب. وهو كتاب فيه أيضا (الفرائض والسنن والديات).

صحيفة عمرو بن حزم :

(1657) أخرجه البخاري في (3) كتاب العلم. (39) باب كتابة العلم. الحديث رقم (113).

(1658) أسد الغابة : (349/3).

(1659) راجع مسند أحمد، تحقيق الشيخ أحمد شاكر ؛ وانظر السنة قبل التدوين : هامش ص 350.

(1660) صحيفة علي بن أبي طالب : تحقيق وتعليق : الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط الأولى 1406 : ص 46.

قال الإمام ابن القيم عن كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم : (وهو كتاب عظيم فيه أنواع كثيرة من الفقه.. (1661). وقد لخص الباحث أحمد عبد الرحمن الصويان المسائل التي جاءت في هذا الكتاب في واحد وعشرين مسألة وهي : (1)- زكاة الخارج من الأرض ونصابه. (2)- زكاة الإبل. (3)- زكاة البقر. (4)- زكاة الغنم. (5)- صفة المال المخرج للزكاة. (6)- زكاة الورق. (7)- الخليطان في الزكاة. (8)- الزكاة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. (9)- ليس في عبد المسلم ولا فرسه صدقة. (10)- مقدار الجزية. (11)- أكبر الكبائر. (12)- لا يمس القرآن الا طاهر. (13)- مقادير الديات. (14)- الصلاة في الثوب الواحد. (15)- الاحتباء. (16)- عقد الشعر. (17)- وقوت الصلاة. (18)- اسباغ الوضوء. (19)- العمرة : الحج الأصغر. (20)- وقت الطلاق. (21)- وقت العتاق (1662).

ونقتصر هنا على إيراد بعض ما ورد في الكتاب من الديات والجراحات كدلالة على أنها كانت كذلك في صحيفة علي رضي الله عنه.

عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه، عن جده ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض ... ((وكان في الكتاب أن من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بيعة، فإنه قود، الا أن يرضى أولياء المقتول، وأن في النفس الدية ... إلى آخر الحديث الطويل)) (1663).

وروى البيهقي أنه لما استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات وكتاب عمر ، فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم في الصدقات ووجد عند آل عمر كتاب عمر رضي الله عنه في الصدقات، مثل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنسخا له (1664).

وهذا دليل آخر أن عمر بن عبد العزيز عند ما كان يجمع السنن من جميع الأقطار التي انتشر فيها الصحابة كان من مدونات بعضها يرجع إلى ما كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم (1665).

وفيما يتعلق بصحيفة جابر بن عبد الله الأنصاري، فإنها صحيفة مشهورة عند المحدثين. وقيل ان مجاهد بن جبر كان يحدث منها (1666). وإذا علمنا أن الصحابي الجليل قد حمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علماً كثيراً نافعاً - كما أشار إلى ذلك الذهبي (1667) - أدركنا أنه قد دون الكثير من هذا العلم في

(1661) زاد المعاد في هدي خير العباد : الإمام ابن قيم الجوزية : (119/1).
 (1662) راجع صحائف الصحابة رضوان الله عليهم وتدوين السنة النبوية المشرفة : أحمد عبد الرحمن الصويان، بدون ذكر دار النشر، ط الأولى 1410 هـ : ص 114.
 (1663) أخرجه ابن حبان في كتاب الزكاة، باب فرض الزكاة وكما تجب فيه. انظر موارد الظمان الى زوائد ابن حبان للهيثمي : ص (202 - 203) ؛ والمستدرك للحاكم : (1/395 - 397) كتاب الزكاة ؛ السنن الكبرى للبيهقي : (89/4-90) كتاب الزكاة. باب كيف فرض الصدقة ؛ والتمهيد لابن عبد البر : (17/339-341).
 (1664) المصدر السابق : (91/4).
 (1665) انظر تعليق أستاذنا الدكتور رفعت فوزي على صحيفة علي بن أبي طالب، المصدر السابق : هامش ص 50.
 (1666) الطبقات الكبرى لابن سعد : (5/344).
 (1667) انظر تذكرة الحفاظ : (1/43).

هذه الصحيفة. وقد قال الإمام الذهبي : (مسنده بلغ ألفا وخمسة مائة وأربعين حديثاً، اتفق له الشيخان على ثمانية وخمسين حديثاً، وانفرد له البخاري : بستة وعشرين حديثاً، ومسلم : بمئة وستة وعشرين حديثاً) (1668).

وقد أخرج مسلم في صحيحه من هذه الصحيفة في مناسك الحج ما يقرب من الثلاثين حديثاً (1669) ، وكان أطولها ذلك الحديث الذي رواه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر في حجة الوداع. وقد استغرق هذا الحديث أكثر من أربع صحائف كاملة من كتاب مسلم، ويصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم وصفا كاملاً. وكان جابر يكتب الأحاديث في الألواح، كما أخبر بذلك الربيع سعد فيما رواه ابن أبي شيبة أنه قال : (رأيت جابراً يكتب عند ابن سابط في ألواح) (1670).

وكان يأتي إليه عدد من التلاميذ ويكتبون عنه، فعن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب قال : (كنا أنطلق أنا ومحمد بن علي أبو جعفر ومحمد الحنفية إلى جابر بن عبد الله فنسأله عن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعن صلواته، فنكتب عنه ونتعلم منه) (1671).

ولم يكن عبد الله بن عمرو، وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله - رضوان الله عليهم - وحدهم أصحاب الصحف والكتب فحسب، بل كان لدى الصحابة الآخرين أشياء مكتوبة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، مما يؤكد أن السنة المكتوبة في عهده صلى الله عليه وسلم كانت كبيرة جداً.

وقد حدّث أبو خيثمة أن ابن عباس كان يحض على قيد العلم، إذ يقول : (قيدوا العلم بالكتاب، من يشتري مني علماً بدرهم) (1672). ويروي ابن سعد أنه كانت له كتب حمل بغير (1673).

ومن ناحية أخرى كتب سمرة بن جندب (1674)، رضي الله عنه، ما رواه من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وصحيفته مشهورة عند المحدثين، وقد تكون هذه الصحيفة هي رسالته إلى أبنائه، تلك

(1668) سير أعلام النبلاء : (194/3).

(1669) انظر صحيح مسلم : (881/2-893)-(15) كتاب الحج (17) باب بيان وجوه الاحرام. الأحاديث رقم : (136-150) ؛ وانظر أيضاً توثيق السنة : ص 52.

(1670) المصنف في الأحاديث والآثار : الإمام عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العباسي (ت 235 هـ)، تحقيق مختار أحمد الندوي، دار السلفية، بومباي الهند، ط الأولى 1401 : (49/9).

(1671) شرح معاني الآثار : أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي الحنفي (229-321)، تحقيق محمد زهري النجار، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى 1399 هـ : (319/4) ؛ المحدث الفاضل : ص 370 ؛ تقييد العلم : ص 104.

(1672) كتاب العلم : أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي (160 - 234 هـ)، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، المطبعة العمومية بدمشق : ص 144.

(1673) الطبقات الكبرى : (216/5) ترجمة كريب بن أبي مسلم.

(1674) سمرة بن جندب بن هلال بن جريج بن مرة الفزاري، من علماء الصحابة. حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً كثيراً. نزل البصرة وبها توفي. وكان سمرة شديداً على الخوارج، قتل منهم جماعة، فكانوا يطعنون عليه. انظر ترجمته في : أسد الغابة : (354/2) ؛ تهذيب الأسماء واللغات : (235/1) ؛ وسير أعلام النبلاء : (183/3) ؛ والإصابة في تمييز الصحابة : (77/2).

الرسالة التي تضم - كما يرى ابن سيرين ويثني عليها - علما كثيرا (1675). وأكد ذلك أيضا ابن حجر في التهذيب فيقول عن ترجمة سليمان بن سمرة : (روى عن أبيه نسخة كبيرة..) (1676).

وهذه الرسالة تحتوي على عدد كبير من الأحاديث النبوية المشرفة. روى أبو القاسم الطبراني في المعجم الكبير، عددا كبيرا منها، بلغت : (95) حديثا من غير المكرر (1677) يرويها جميعها من طريق واحد وهو : جعفر بن سعد بن سمرة ، عن خبيب بن سليمان بن سمرة، عن أبيه، عن سمرة بن جندب، رضي الله عنه. وقد نقل البخاري بعضها منها. وقد تكون هي رسالته إلى بنيه وقد تكون غيرها (1678).

هذه النصوص كلها - وغيرها كثير في بطون الكتب - تؤدي بنا إلى القول أن السنة قد كتب الكثير منها في عهده صلى الله عليه وسلم .

دعوى عدم حفظ الصحابة الأحاديث :

وأما ما ادعاه بأن الحديث لم يعرف بأنه حفظ كذلك، فهذا أمر غريب في منتهى الغرابة، لا يليق أن يصدر من رجل مبتدئ، فضلا عن أستاذ جامعي. ويكفي للرد عليه بأبسط المنطق، وهو طرح السؤال الآتي : كيف انتقلت السنة من الصحابة إلى الجيل الذي يليه، لو لم تكن قد كتبت ولا حفظت في صدورهم؟

أما الدليل على أن الصحابة رضوان الله عليهم قد حفظوا السنة في صدورهم، فكثير جدا. وها نحن ننقل للقارئ بعض أقوال الصحابة والتابعين التي تبين بكل وضوح أن السنة قد حفظت في صدورهم قبل الكتابة، لتتطرق هذه النصوص بنفسها وتكذب الأستاذ الجامعي على دعواه.

وقد حكى لنا أبو نضرة ما جرى بينه وبين أبي سعيد من مناقشات حول طلبه بأن يكتب له أبو سعيد من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه لا يقدر على الحفظ. لكن أبا سعيد رفض هذا الطلب، لأن الحفظ كان هو الأساس للحفاظ على السنة النبوية، وهو الطريق الذي اتبعه كثير من الصحابة. يقول أبو نضرة : قلنا لأبي سعيد : (لو كتبت لنا، فإننا لا نحفظ). قال : (لا نُكتبكم ولا نجعلها مصاحف ؛ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا فنحفظ، فاحفظوا عنا كما كنا نحفظ عن نبيكم) (1679).

كما صرح بذلك أيضا أبو موسى الأشعري حينما قال : (احفظوا عنا كما حفظنا) (1680).

وإذا طالعنا تراجم الصحابة، وجدنا أمثلة كثيرة لهذا الأمر، خاصة بعض الصحابة المعروفين بحفظ الحديث وكثرة الرواية، مثل أبي هريرة رضي الله عنه. روي عن سعيد بن أبي الحسن قال : لم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أبي هريرة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (...) (1681).

(1675) انظر تهذيب التهذيب : (236/4) ؛ والإصابة : (77/2).

(1676) التهذيب، المصدر السابق : (198/4) ، و (135/3).

(1677) المعجم الكبير : (325-295/7).

(1678) توثيق السنة، المرجع السابق : ص 52.

(1679) تقييد العلم : ص 36. ونحوه في المحدث الفاصل : ص 379.

(1680) تقييد العلم : ص 40.

وإذا كان ذلك صورة من حياة الصحابة، فإن هذا النمط أيضا قد ورثه الجيل الذي يليهم وهم التابعون. وقد صرح سفيان بعدم الكتابة، وإنما كان الاعتماد على الحفظ ظهر قلبه، فيقول : (وما كتبت عنه شيئا، كنا نحفظ) (1682).

وهكذا يتدرب التابعون بحفظ الأحاديث، ولم يلجأ بعضهم إلى الكتابة إلا في حالات معينة. قال خالد الحذاء (-141 هـ) : (ما كتبت شيئا، إلا حديثا طويلا، فإذا حفظته محوته) (1683). وروي عن عاصم بن ضمرة مثله.

ولخص الإمام الذهبي السمة العلمية لدى الأجيال الأولى فيقول : (إن علم الصحابة والتابعين في الصدور، فهي كانت خزائن العلم لهم) (1684).

وذكر أبو طالب المكي (-381) أنه كره كتابة الحديث الطبقة الأولى من التابعين فكانوا يقولون : (احفظوا كما كنا نحفظ) (1685).

ونفس النمط العلمي في الحفاظ على السنة صور لنا ابن حجر قائلًا : (كره جماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث واستحبوا أن يؤخذ عنهم حفظا كما أخذوه حفظا، لكن لما قصرت الهمم وخشي الأئمة ضياع العلم دونوه) (1686).

لا غرابة في هذا، فإن المتتبع لحياة العرب في الجاهلية و صدر الإسلام، يدرك أن العرب كانوا أصحاب ذاكرة قوية، يذهبون إلى أسواق الأدب، فيلقى الشاعر قصيدة مرة واحدة فتحفظ. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في وصف هذه الأمة : ((أناجيلهم في صدورهم يقرؤونها ظاهرا)) (1687)، أي صحفها صدورها (1688).
وما هو ذا قتادة يقول : (ما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي).

وما هو ذا ابن شهاب الزهري يقول : (إني لأمر بالبقيع، فأسد أذاني مخافة أن يدخل فيها شيء من الخنا، فوالله ما دخل أذني شيء قط فنسيته) (1689). ويقول في موضع آخر : (ما استعدت حديثا قط، وما

(1681) تقييد العلم : ص 41.

(1682) تقييد العلم : ص 47.

(1683) المحدث الفاصل : ص 381 ؛ تقييد العلم : ص 59.

(1684) نقلا عن الدكتور يوسف العش في تصدير (تقييد العلم) : ص 6.

(1685) قوت القلوب : أبو طالب محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي (387 هـ)، مطبعة الأنوار المحمدية، القاهرة، 1985-1405 : (351/1).

(1686) فتح الباري : (208/1).

(1687) دلائل النبوة : أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (430 هـ)، مكتبة النهضة، بغداد، 1983 : ص 30-31.

(1688) السنة النبوية : مكانتها، عواملها بقائها، تدوينها : الدكتور عبد المهدي بن عبد القادر بن عبد الهادي، دار الاعتصام، القاهرة، ط الأولى 1409 : ص 73.

(1689) جامع بيان العلم وفضله : (83/1).

شككت في حديث إلا حديثاً واحداً، فسألت صاحبي فإذا هو كما حفظت) (1690). وعدد حديثه، كما قال أبو داود : (ألفان ومائتان، النصف منها مسند) (1691).

ولم يكن الزهري وحده يتمتع بمثل هذه المزية، بل شاركه فيها غيره. قال سفيان: (ما استودعت قلبي قط فخانني) (1692).

وهذه النصوص التي نقلناها تعبر بكل وضوح أن الحفظ في الصدور كان أساساً في الحفاظ على السنة المشرفة، سواء كان في عهد الصحابة أم التابعين، بجانب كتابة الحديث التي سبق أن أثبتنا وقوعها منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم .

تحري الصحابة الدقة في قبول الحديث :

أدرك الصحابة- رضوان الله عليهم - أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جزء من الدين الذي ارتضاه الله لهم. ففي القرآن - كما سبق أن ذكرنا - الحث على امتثال أوامره صلى الله عليه وسلم واجتتاب نواهيه. وفيه أيضاً الحث على الاقتداء به. وكان صلى الله عليه وسلم حذراً من ترك سنته وأهمالها، بحجة الاكتفاء بما جاء في القرآن، وأدرك صلى الله عليه وسلم منذ البداية أن هناك أقواماً تستهدف تمزيق الإسلام، بتفريق كتاب الله تعالى عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، ويدعون أن الواجب هو اتباع ما جاء في كتاب الله فقط. وأما السنة فلا يقيمونها لها وزناً. وقد أدرك صلى الله عليه وسلم هذا الاتجاه منذ البداية، ولذلك حذرهم من الوقوع فيه فيقول : ((لا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَكِنًا عَلَى أُرِيكْتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ، أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ، فيقول : ما أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه)) (1693).

وقد أحسوا بالحاجة الملحة إلى السنة عند ما نزلت بعض الآيات القرآنية مجتمعة كالصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت، فلا يستطيعون تنفيذ أوامر الله دون أن تبينه السنة، ونزلت بعضها فلم يستطيعوا فهمها إلا بالرجوع إلى الرسول وبيانه لها تنفيذاً لقوله تعالى :

{ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَلَ إِلَيْهِمْ } (1694).

ونزلت آيات أخرى عامة ومطلقة فلا يعرفون تنفيذها إلا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخصيص عامها وتقييد مطلقها. كما جاءت السنة ببعض أحكام جديدة ومستقلة لم ترد في كتاب الله عز وجل.

وأدركوا هذا كله، فأحسوا بالحاجة إلى أخذ السنة. ويترتب على ذلك حاجتهم الماسة إلى حملها وصيانتها وحفظها وأدائها لمن جاء بعدهم من الأجيال. فبدلوا كل الجهد في سبيل الحفاظ على السنة النبوية،

(1690) تذكرة الحفاظ : (111/1).

(1691) المصدر السابق : (109/1).

(1692) المصدر السابق : (204/1).

(1693) رواه الحاكم في المستدرک : (108/1) وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

(1694) الآية 44 من سورة النحل.

ابتداء من أخذها أخذاً صحيحاً، وانتهاءً إلى أدائها أداءً سليماً، لا تبديل فيه ولا تغيير، ولا زيادة ولا نقصان (1695).

من مظاهر اهتمامهم بالسنة :

وقد اخذ اهتمام الصحابة بالسنة مظاهر عدة (1696) :

(1)- الحرص على سماع الحديث.

كان الصحابة يحرصون على حضور مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسمعوا منه مايقول، ويروا ما يصدر منه. ولما كانت عندهم أعمال تشغلهم في بعض الأحيان عن حضور مجلسه، فقد تناوبوا الذهاب اليه كي يبلغ الشاهد الغائب، كما حدث لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وجارٍ له في الحديث الذي سبق أن سقناه، فلا يقوت أحدا منهم أمر من الأمور التي يجب أن يحفظوها عنه.

(2)- وكان لا يمل أحدهم أن يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. وبعضهم يرى أنه لا يحدث بالحديث إلا إذا سمعه أكثر من ثلاث، كما حدث لعمر بن عبسة، إذ يقول : (.. لو لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا مرة أو مرتين أو ثلاثاً، حتى عد سبع مرات، ماحدثت به أبداً، ولكني سمعته أكثر من ذلك..) (1697) . وكذلك ما حدث لأبي أمامة إذ قال : (لو لم أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا سبعا - قال أبو سعيد : إلا سبع مرار - ما حدث به..) (1698).

(3)- وفي سبيل حرصهم على أن تتقل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم نقية - كما صدر عنه - غير مشوبة بشائبة، وغير محرفة أدنى تحريف، اتخذوا الحيلة في سماع الحديث وفي حفظه، وكانوا دائماً يضعون نصب أعينهم قوله صلى الله عليه وسلم : ((من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)) (1699) . هذا الحديث من المتواتر، فقد رواه أكثر من سبعين صحابياً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما قاله الإمام السيوطي (1700).

وخوفاً من الوقوع في الكذب على رسول الله، كانوا يتشددون في سماع الحديث وقبوله، سواء كان هذا التشدد مع أنفسهم أم مع غيرهم. وهذا عثمان بن عفان يقول : (ما يمنعني أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا أكون أوعى أصحابه عنه، ولكني أشهد لسمعته يقول : ((من قال علي ما لم أقل، فليتبوأ مقعده من النار)) (1701).

(1695) توثيق السنة : ص 26.

(1696) المدخل الى توثيق السنة : لأستاذنا الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب، مكتبة الخانجي، مصر، ط الأولى 1398 : ص 31.

(1697) م : (571/1)- (6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها. (52) باب إسلام عمرو بن عبسة. رقم الحديث : (294). (1698) حم : (264/5).

(1699) مجمع الزوائد للهيتمي : (143/1) ورجاله رجال الصحيح.

(1700) تحذير الخواص من أكاذيب القصاص للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (849 - 911 هـ)، تحقيق محمد الصباغ، المكتب الإسلامي، دمشق، ط الأولى 1392 هـ : ص (8 - 57).

(1701) حم : (65/1).

ويحدثنا كذلك الإمام علي رضي الله عنه مبينا مدى خوفه من أن يسمع الحديث على غير وجهه، أو يحفظه ليس كما ينبغي فيخطئ في أدائه ويتلفظ بما لم يصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم . يقول الإمام علي بن أبي طالب : (إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أحر من السماء أحب الي من أن أقول عليه ما لم يقل) (1702).

وكان من طبيعة الأمور أنه ليس كل الصحابة يسمع أقواله ويشاهد أفعاله، بل قد يشغله بعض الأمور الشخصية ومصالح المسلمين حتى لا يحضر مجالس الرسول فيسمع من أصحابه لكن في هذه الحالة كانوا يتشددون حتى مع أصحابهم. ويصور لنا هذا الوجه البراء بن عازب فيقول: (ما كل الحديث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يحدثنا أصحابنا وكنا منشغلين في رعاية الإبل، وأصحاب الرسول كانوا يطلبون ما يفوتهم سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيسمعونه من أقرانهم، وممن هو أحفظ منهم، وكانوا يشددون على من يسمعون منه) (1703).

وبلغ هذا التشدد في بعض الأحيان أن بعضهم استحلف راوي الحديث لهم، كما فعل ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، اذا ما فاته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سمعه من غيره (1704).

ولكن ليس معنى هذا أنهم كانوا يكذبون ناقل الحديث اليهم (1705) . كلا، إنه لم يثبت أن أحدا من الصحابة رضوان الله عليهم شكك في صدق أخيه، فضلا عن تكذيبه. وإنما كل ما يخشون أن يخطئوا في نقل الحديث. فلا يؤدونه على وجهه. ويصور هذا عمران بن حصين حين يقول : (والله إن كنت لأرى أني لو شئت حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومين متتابعين، ولكن بطأني عن ذلك أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سمعوا كما سمعت، وشهدوا كما شهدت، ويحدثون أحاديث ما هي كما يقولون، وأخاف أن يشبهه، كما يشبه لهم). ويعلق ابن قتيبة على هذا بقوله : (أعلمك أنهم كانوا يغلطون، لا أنهم كانوا يتعمدون) (1706).

ونرى هذه الصورة أكثر وضوحا في قول عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم من زيادته : (لما بلغ عائشة قول عمر وابن عمر - أي في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه - قالت : انكم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذوبين، ولكن السمع يخطيء) (1707).

(1702) خ : (531/2)-(61) كتاب المناقب (25) باب علامات النبوة. الحديث رقم (3611) ؛ وفي (88) كتاب الإستتابة. (6) باب قتل الخوارج والملحد بعد اقامة الحجة عليهم. رقم (6930).

(1703) معرفة علوم الحديث للحاكم : ص 14 ؛ ونحوه في مفتاح الجنة في الإحتجاج بالسنة : الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (849 - 911 هـ)، تحقيق محب الدين الخطيب، المكتبة السلفية، القاهرة، ط الرابعة 1410 : ص 21.

(1704) انظر : معرفة علوم الحديث، المصدر السابق : ص 15 ؛ والمحدث الفاصل : ص 518.

(1705) توثيق السنة في القرن الثاني الهجري : ص 30.

(1706) تأويل مختلف الحديث : ص 62.

(1707) م : (621/2)-(11) كتاب الجنائز. (22) باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه. الحديث رقم : (22).

ولقد نفى بعضهم الكذب عنه وعن إخوانه من الصحابة، يقول البراء بن عازب : (...ولكن الناس لم يكونوا يكذبون يوماً، فيحدث الشاهد الغائب) (1708). ويقول أنس رضي الله عنه : (ولكن كان يحدث بعضنا بعضاً ولا يتهم بعضنا بعضاً). وتصور لنا عائشة رضي الله عنها نظرة الصحابة للكذب كصفة من الصفات المذمومة، فتقول : (ما كان خلق أبغض إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب) (1709).

وأخرج السيوطي رواية عن قتادة، فيها صورة واضحة عن صفاء مجتمع الصحابة عن الكذب، حتى لا يعرفونه ؛ لعدم وقوعه في حياتهم. يقول قتادة : (أن انسانا حدث بحديث فقال له رجل : أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم، أو حدثني من لم يكذب. والله ما كنا نكذب، ولا كنا ندرى ما الكذب) (1710).

وإذا فهمنا هذا التحوط والاهتمام البالغ بصيانة سنته ، سواء كان في التحمل أم في الأداء، أم في الحفظ، فهمنا على الوجه الصحيح، بعض المواقف التي قد يتخذها بعض الصحابة نحو أصحابهم وإخوانهم، كاستحلاف الراوي وطلب الشهود والتوقف في قبول الحديث، وغير ذلك من مظاهر الحيطة والتشدد في بعض الأحيان في قبول الرواية. إنما كان ذلك منطلقاً من الأمور الآتية :

أولاً : الشعور بالمسئولية تجاه السنة كي تصل إلى الأجيال التالية سليمة ؛ لا أنهم يشككون في صدق أصحابه، فضلاً عن اتهامهم بالكذب، وهم خير أمة أخرجت للناس، وقد أتى عليهم رب العزة تبارك وتعالى في كثير من المواضع في كتابه العزيز .

ثانياً : كان ذلك للاختلاف في فهم تلك الأحاديث، وما تدل عليه، أو أن مدلول الحديث كان معمولاً به أولاً، ثم نسخ بعد ذلك. ولم يبلغ رايه هذا النسخ، فلم يترك العمل به. أو توقف الصحابي فيما لم يبلغه قبل من الأحاديث، حتى يتأكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها. وعند ما يتأكد ورود الحديث عنه صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتردد في التسليم به والعمل بما جاء به، بل كان الندم على عدم سماع مثل هذه الأحاديث (1711).

وفي هذه النقطة وقع كثير من الباحثين المعاصرين في خطأ، فظنوا أن تشدد بعض الصحابة في قبول بعض الأحاديث راجع إلى شكهم في عدالة الراوي وصدق المخبر. ويبدو أن الأستاذ الجامعي مال إلى هذا الاتجاه، إذ يقول : (وكان أبو بكر وعمر بن الخطاب، وإن كانا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، بل من أقرب أصحابه إليه، لم يكن يقبل واحد منهما - بسهولة - الحديث الذي بلغه، بل كان أبو بكر يطلب شاهداً يؤكد صحة الحديث. وكان علي بن أبي طالب يستحلف الراوي على حديثه الذي رواه).

كما وقع أيضاً في فهم النصوص على غير وجه صحيح، الذين ينتسبون إلى أهل العلم، كما حكاه الشيخ مصطفى السباعي، حيث فهموا أن خطة أبي بكر وعمر في قبول الأخبار هو ورود الحديث برواية اثنين فأكثر، وأن خطة علي هو تحليف الراوي. فهذا الفهم الخاطيء انتقل إلى كثير ممن كتب في تاريخ التشريع

(1708) المحدث الفاصل : ص 230 ؛ مفتاح الجنة للسيوطي : ص 21.

(1709) حم : (152/6).

(1710) مفتاح الجنة : المكان نفسه.

(1711) المدخل الى توثيق السنة : ص 36.

الإسلامي وتاريخ السنة في العصر الحديث، فأصبح قضية مسلمة يتوارثها البعض عن سابقهم دون مناقشة وإمعان النظر في القضية. يقول الدكتور مصطفى السباعي : (وممن ذهب إلى هذا أساتذتنا الأجلاء مؤلفو مذكرة تاريخ التشريع الإسلامي في كلية الشريعة بالأزهر) (1712) . ثم رد عليهم قائلًا : (والواقع أن بناء هذه القاعدة أو النظرية على تلك الآثار خطأ علمي ترده الآثار الأخرى التي تشهد بأن عمر أخذ بأحاديث لم يروها له إلا راو واحد، وأن عليا قبل أحاديث بعض الصحابة دون أن يستحلفه) (1713).

ولأهمية هذا الموضوع سوف نناقش هاتين القضيتين التي أسيء فهمهما من قبل بعض الباحثين.

(1) تثبت أبي بكر الصديق في قبول الحديث :

كان التثبت والتحري في رواية الحديث السمة الغالبة لدى الصحابة - رضوان الله عليهم - ؛ لأنهم - كما سبق - أوعى الناس بمكانة السنة كمصدر ثان من مصادر التشريع الإسلامي، خاصة وقد حذرهم الرسول عن النقول بالكذب عليه، كما حذرهم عن تعمد الكذب عليه صلى الله عليه وسلم . فنتثبتهم في هذه الحالة أمر منطقي لا جدال فيه، الا من أضمر عداوته للإسلام كالمستشرقين.

ومع ذلك فإن تثبت أبي بكر وأمثاله من الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم كان أشد من غيرهم ؛ بحكم أنه كان من أقرب الناس إليه، وفي نفس الوقت كان من كبار الصحابة وخليفة المسلمين، فتخوفه من تسرب العناصر الأخرى إلى السنة، وكذلك تخوفه من وقوع المسلمين في خطأ يؤدي بهم إلى ما لا تحمد عقباه، كان أشد. يقول الإمام الذهبي في ترجمة أبي بكر الصديق إنه : (كان أول من احتاط في قبول الأخبار) (1714).

فهذا أمر طبيعي، يدركه بسهولة كل من يعرف مكانة هذا الصحابي الجليل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانته في تاريخ الإسلام. ويحدثنا عن ذلك الحافظ السيوطي بقوله : (صحب أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم من حين أسلم إلى حين توفى، لم يفارقه سفراً ولا حصراً، الا فيما أذن له عليه الصلاة والسلام في الخروج فيه من حج وغزو، وشهد معه المشاهد كلها، وهاجر معه، وترك عياله وأولاده رغبة في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم . وهو رفيقه في الغار. قال تعالى :

{ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي اثْنَيْنِ

إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ : لَا تَحْزَنْ إِنِ اللَّهُ مَعَنَا} (1715) .

وقام بنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير موضع، وله الآثار الجميلة في المشاهد، وثبت

يوم أُحُدٍ وَحُنَيْنٍ، وقد فرَّ الناس) (1716).

(1712) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي : ص 67.

(1713) المرجع السابق : المكان نفسه.

(1714) تذكرة الحفاظ : (3/1).

(1715) من الآية 40 من سورة التوبة.

(1716) تاريخ الخلفاء : الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (911 هـ)، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا - بيروت، سنة 1409 : ص 41.

وعلى هذا، فإذا كان حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره، فإنه أمر معقول وطبيعي، وبالتالي كان اهتمامه واعتناؤه بالسنة النبوية وتحريه عن رواية أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشد من غيره.

ويحدثنا عن ذلك الإمام مالك بسنده عن قُبَيْصَةَ بن دُؤَيْبٍ ؛ أنه قال : (جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها. فقال لها أبو بكر : ما لك في كتاب الله شيء. وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً. فارجمي حتى أسأل الناس. فسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاهما السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر.. (1717).

ولعل هذه الرواية هي التي يعينها الأستاذ الجامعي حيث استدلل بها على أن أبا بكر رضي الله عنه كان لا يقبل الأحاديث إلا في حدود ضيقة جداً، وبقيود شديدة، موحياً أن ظروف ذلك العصر كانت صعبة للغاية، مما يجعل الإنسان يتحرى أكثر فأكثر حتى يقبل الحديث. وإلا وقع في الكذب والوضع لانتشارهما وتشيبيهما. هذا ما ظهر لنا عند قراءة كلام الأستاذ الجامعي.

على أنه لو دققنا النظر في هذه الرواية وجدنا أن الأمر ليس كما زعم. فأبو بكر عندما أخبره المغيرة بن شعبة بنصيب الجدة وهو السدس، لم يعترض عليه ولم يرفض تلك الرواية، ولم يقل سوى : (هل معك غيرك؟). فهل تعني هذه العبارة التشكيك في صدق الراوي. ان العبارة لو وضعت في نصابها، فإنها لا تعني أكثر من زيادة التأكيد والاطمئنان القلبي عما وصله من الخبر. فكان يحدِّد أن يأتي آخر بالخبر نفسه، ليطمئن بذلك قلبه ؛ ربما يدفعه إلى ذلك أن الموضوع الذي جاء الخبر من أجله، موضوع حساس للغاية، وهو إثبات حكم من الأحكام الشرعية، وزد على ذلك كان الأمر متعلقاً بحق من حقوق المسلمين، حيث لو أخطأ فيه القاضي لترتبت عليه عواقب لا تحمد. فليس أبو بكر يكذب راوي الحديث ولا أحداً من أصحابه، لأن الكذب - كما سبق أن أكدنا - لا يعرف في أصحاب الرسول وفي المجتمع الإسلامي الأول. وهذا أيضاً ما فهمه الإمام الذهبي إذ يقول : (ويدل ذلك هذا أن مراد الصديق التثبت في الأخبار والتحري، لا سد باب الرواية.. (1718).

ولعل مكنم الخطأ الذي وقع فيه البعض أنهم قرأوا هذه الرواية وأمثالها في تحري الصحابة، متجرداً - وقل إن شئت : متجاهلاً - عن الخصائص التي يتميز بها المجتمع الإسلامي الأول والبيئة التي أحاطت بالمجتمع الصحابي من ثقة وصدق. وفي نفس الوقت، قرأوا هذه النصوص بمنظار الواقع الذي نعيش فيه الآن حيث ينقش في الكذب، وأصبح الكذب والنفاق والخداع من سمات المجتمع المعاصر، ثم طبّقوا هذا التصور على المجتمع الذي أنشأه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وربى رجاله. وهم بهذا لن يصيبوا الحق أبداً.

ثم إنه لم يرو عنه رضي الله عنه أنه طلب راوياً آخر إلا في تلك الحادثة، وقد ردها ابن حزم الأندلسي وأعلها بالانقطاع (1719) ، فهي لا تصح أن تكون مقياساً صحيحاً لشرط أبي بكر في قبول الأخبار، وهو الذي

(1717) ط : (513/2)-(27) كتاب الفرائض. (8) باب ميراث الجدة. رقم (4).

(1718) تنكرة الحفاظ : (3/1).

(1719) يقول ابن حزم : (..رواية منقطعة، لا تصح. ولو صحت لما كان لهم فيها حجة ؛ لأنهم يقولون بخبر الواحد ذا واقفهم. ولا معنى لطلب راوٍ آخر. فالذي يدخل خبر الواحد يدخل خبر الاثنين ولا فرق..). الاحكام في أصول الأحكام :

قبل أخبارا كثيرة برواية مخبر واحد. ولم يذكر أنه كان يطلب ممن يأتيه بالخبر شاهدا على ما يقول. وقد قبل خبر عائشة رضي الله عنها في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم (1720).

ويدخل في هذا الباب أيضا تثبت عمر رضي الله عنه عند ما طلب شاهدا آخر ليؤكد صحة ما رواه الراوي. يقول أستاذنا الدكتور محمد بلتاجي حسن عن منهج عمر بن الخطاب في قبول الحديث : (كان عمر يتطلب نوعا من الاطمئنان القلبي، المبني على التثبت العقلي بالنظر إلى راو ومفهوم الخبر. ومتى تحقق هذا برواية واحد قبله واكتفى به، والا طلب شهادة أخرى له، فلم تكن هذه الشهادة الأخرى من شروطه الدائمة لقبول الأخبار) (1721). ولم يخطر ببال عمر أنه شك في صدق الراوي وعدالته. (وإنما كان يرى أن السبب هو احتمال نسيانه أو توهمه، أو عدم دقته في السماع، أو الفهم، مما يصدق على الناس بحكم طبيعتهم البشرية التي تتعرض لكل هذه الأمور) (1722).

ولا يقصد من هذا إلا حمل المسلمين على جادة التثبت العلمي والتحفظ في دين الله، حتى يتأكد الراوي من الحديث قبل أن يحدث، ولا يتقول أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. ويتضح هذا في قول عمر رضي الله عنه عندما رجع أبو موسى الأشعري مع أبي سعيد الخدري وهو صغير في ذلك الوقت وشهد له، قال عمر : (أما أني لم أتهمك، ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم) (1723).

ويؤكد ذلك أيضا الإمام الذهبي في تعليقه على طريقة الصديق في التثبت : (ان مراد الصديق التثبت في الأخبار والتحري، لا سد باب الرواية..) (1724). وكما طلب الصحابة من الراوي شهادة غيره أيضا، قبلوا أحاديث كثيرة برواية الأحاد، وبنوا عليها أحكامهم.

ومما يدل على أن طلب الشهود ليس من منهج عمر بن الخطاب ما اشتهر من خبر تناوب عمر وجاره في حضور حلقات الرسول صلى الله عليه وسلم . ويقول فيه عمر : (ينزل يوما، وأنزل يوما، فإذا نزلت جنبته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك...) (1725). وهذا اقرار من أمير المؤمنين رضي الله عنه بقبول خبر جاره، ولا فرق بين جاره وغيره ممن تقبل روايته.

(2) تثبت علي بن أبي طالب :

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (ت 456 هـ)، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار الأفاق الجديدة، بيروت، ط الأولى، 1400 : (141/2).

(1720) الإحكام : (12/2).

(1721) دراسات في السنة، مكتبة الشباب، القاهرة، 1406 : ص 14.

(1722) المرجع السابق : ص 15.

(1723) ط : (964/2) - (54) كتاب الاستئذان. (1) باب الاستئذان. رقم (3) ؛ وأخرجه أيضا البخاري في (34) كتاب البيوع. (9) باب الخروج في التجارة. ومسلم في : (38) كتاب الآداب. (7) باب الاستئذان. الحديث رقم (26).

(1724) تذكرة الحفاظ : (3/1).

(1725) خ : (49/1) - (3) كتاب العلم. (27) باب التناوب في العلم. رقم الحديث : (89).

وإذا كان أبو بكر - في الرواية السابقة - اكتفى باحضار شاهد يشهد للراوي فيقبل به الحديث، فإن علياً رضي الله عنه اتخذ موقفاً أشد نحو حماية السنة، واستحلف الراوي الذي حدث بالحديث، فإذا حلف صدقه وقبل روايته. ورد ذلك عن علي رضي الله عنه قال : (كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً نفعني الله بما شاء منه. وإذا حدثني غيره استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وأن أبا بكر حدثني، وصدق أبو بكر، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((ما من رجل يذنب ذنباً، فيتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين فيستغفر الله عز وجل إلا غفر له)) (1726).

وهذا - كما قدمنا - هو منهج الصحابة في التثبت والتأكد من الأخبار، ليس أكثر من ذلك. ولا يعني أبداً أن الصحابة اشتروا لقبول الحديث، أن يرويه راويان فأكثر، أو أن يشهد الناس على الراوي، أو أن يستحلف، فإذا لم يحصل شيء من هذا رد خبره. كلا بل كان الصحابة يتثبتون في قبول الأخبار، ويتبعون الطريقة التي ترتاح إليها ضمائرهم (1727).

ومما يدل على أن استحلاف الراوي لم يكن منهج علي بن أبي طالب في قبول الأخبار، أنه قبل بعض الأخبار من غير أن يستحلف الرواة، فقبل مثلاً أخبار أبي بكر الصديق - كما ذكر هو نفسه - ولا فرق بين أبي بكر وغيره ممن تقبل روايته، كما عمل بخبر المقداد بن الأسود في حكم المذي من غير أن يحلفه (1728).

وهكذا رأينا أن الخلفاء الراشدين لم يكن لواحد منهم شروط خاصة لقبول الأخبار، وأن كل ما روي عنهم مما يوهم ذلك لا يعدو التثبت والاستظهار، وقد قبلوا أخبار الأحاد كما قبلها غيرهم من عامة الصحابة وعلمائهم. وكل ما صدر عنهم كان في سبيل المحافظة على السنة المطهرة.

وهذا الاهتمام البالغ بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والحيطه في تحملها وفي أدائها يجعلنا نطمئن إلى أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أداها الصحابة نقيه خالية من الخطأ والتحريف لم تشبها أدنى شائبة.

ومن هنا تبين لنا أن دعوى الأستاذ الجامعي بأن السنة لا يعرف منها ما هو صادر عن النبي صلى الله عليه وسلم وما هو الخبر الموضوع، إنما هي دعوى باطلة، لا أساس لها من الصحة. كيف لا يميز الصحابة بين الصحيح والمختلق وهم الذين اعتنوا بكل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشد الاعتناء. وهذا إلى جانب ما لديهم من وازع ديني قوي راسخ في نفوسهم مما يقيهم من المنكرات والصفات المذمومة، كالكذب.

(1726) حم : (2/1 ، 10) ؛ وتكررة الحفاظ : (10/1) ؛ معرفة علوم الحديث للحاكم : ص 15 ؛ والمحدث الفاضل : ص 518.

(1727) السنة قبل التدوين : ص 117 ؛ وانظر أيضاً : المدخل إلى علم الحديث للدكتور محمد حسبي الصديقي : ص 67 (بالإنجليزية).

(1728) مسند أحمد : تحقيق الشيخ أحمد شاكر، طبعة دار المعارف بمصر، 1366 هـ : (39/2 - 40) رقم : (606) ؛ و في (46/2) حديث (618). وإسناده صحيح.

ومع فرض وقوع ظاهرة الوضع التي لم تظهر الا بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان، لكن كيف كان موقف الصحابة حينئذ ؟ هل وقف الصحابة تجاه هذه الظاهرة مكتوفي الأيدي دون أن يسعوا إلى الحفاظ على السنة النبوية. وهذا ما سوف نعالجه في المبحث الآتي :

بداية التزام الإسناد :

لم يكن المسلمون في صدر الإسلام - منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى فتنة عثمان - يكذب بعضهم بعضاً، بل كانت الثقة تملأ صدورهم، والإيمان يعمر قلوبهم، حتى إذا وقعت الفتنة، وتكونت الفرق والأحزاب، وبدأ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتخذ مطية لأهل الأهواء - وقف الصحابة والتابعون من هذه الظاهرة وقفة قوية للحفاظ على الحديث، وأصبحوا يشددون في طلب الإسناد من الرواة، والتموه في الحديث، لأن السند للخبر كالنسب للمرء، (وقاموا بالنقد والتقليبة للأخبار) (1729).

هذا النقد أو التقليبة الذي بدأ في أواخر منتصف القرن الأول يعتمد على (1730) :

- (1)- عرض الخبر المروي على الخبر المحفوظ لدى الصحابي العالم. فما وافق المحفوظ المعروف قُبل، وما خالف ذلك رفض. روى الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن أبي مليكة قال : (كتبت إلى ابن عباس أن يكتب لي كتاباً ويخفي عني، فقال : ولد ناصح، وأنا أختار له الأمور اختياري وأخفي عنه. قال : فدعا بقضاء علي، فجعل يكتب منه أشياء، ويمر بالشئ فيقول : والله ما قضى بهذا علي، إلا أن يكون قد ضل) (1731).
- (2)- تعرف شأن الراوي وحاله من العدالة والضبط والصدق والتزيد. قال التابعي محمد بن سيرين : (لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة، قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة، فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم) (1732).
- (3)- السؤال عن الإسناد، كما سبق أنفاً في كلام ابن سيرين.

وهذا العرض للخبر المروي على الخبر المحفوظ وهو ما يعبر عنه في المصطلح بنقد المتن. وذلك التعرف لحال الراوي من الصدق أو التزيد هو مما يعبر عنه بنقد الإسناد. وعلى هذا فيمكن أن يقال بكل ثقة واطمئنان إن البحث في الراوي والمروي والإسناد نشأ في أواخر منتصف القرن الأول الهجري.

وعلى ضوء ما تقدم يمكننا أن نحدد زمن نشوء الوضع للحديث بأواخر منتصف القرن الأول للهجرة، وتحديد نشوء نقد المتن والإسناد من أوائل عهد الصحابة والتابعين، فلم تكن هناك فجوة بين السنة وحفاظها الأمناء، تمكن المغيرين عليها من أهل الأهواء والبدع، أن يدسوا فيها ويتخذ ما دسوه ورؤوه ديناً وشريعة (1733).

(1729) لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث : الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، سوريا، ط الأولى 1404 : ص 39.

(1730) انظر لمحات من تاريخ السنة : المكان نفسه.

(1731) م : (13/1)- المقدمة (5) باب بيان أن الإسناد من الدين.

(1732) م : (15/1)- المقدمة (5) باب بيان أن الإسناد من الدين.

(1733) لمحات، المرجع السابق : ص 44.

وكذلك تبين من العرض السابق أن الصحابة كانت لهم عناية بالغة في التحري، وقد ثبت أن عمر طلب شاهدا إذا لم يطمئن قلبه إلى رواية المخبر. وكان علي بن أبي طالب يستحلف بعض الرواة. وهذا كله دليل قوي على تثبتهم وتحريمهم البالغ في قبول الحديث. فلا يتصور - في ظل هذه الظروف - وقوع ما ادعاه الأستاذ الجامعي بأن الصحابة، من أجل البحث عن حلول لمشكلات المسلمين، يقبلون أي حديث بلغهم، حتى ولو كان موضوعاً.

ومن ناحية أخرى فإن هذه الدعوى تكذبها دعواه الأخرى بأن أبا بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم، لم يقبلوا بسهولة، الحديث الذي بلغهم، بل لا بد من إضافة الأمور المؤكدة له، كأن الصحابة يشك بعضهم في بعض. وهنا بدا لنا بكل وضوح تخبط الرجل في فكره ومنهجه. فمرة اتهم الصحابة بقبول أي حديث، حتى ولو كان الموضوع. لكن في نفس الوقت اتهمهم أيضاً بالتشدد في القبول لشكهم في عدالة الراوي. انظروا إلى هذا التخبط الفكري !

دعوى صعوبة التمييز بين الصحيح والموضوع :

وادعى الأستاذ الجامعي في موضع آخر أن الأحاديث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تكاثرت، خاصة في القرن الثالث - وهو عهد التصنيف - مما يؤدي إلى صعوبة التمييز بين الأحاديث الصحيحة وبين الأخبار الموضوعية. ويبدو من سياق كلامه أن سعادته استدل بما ورد عن البخاري أنه انتقى من ستمائة ألف حديث ، ثلاثة آلاف حديث فقط، وظن أن عددا كبيرا من الأحاديث التي تركها البخاري، غير صحيح.

نقول :

إن هذا الادعاء لا يصدر إلا عن الشخص الذي يجهل جهود المحدثين في توثيق السنة ، سندا ومتنا. وقد سبق أن عرضنا منذ قريب اعتناء العلماء بالحديث وصيانتهم له منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم . وقد بذلوا قصارى جهدهم في ذلك. ووضعوا الأسس العلمية لصيانة السنة، من أهمها :

1- التزام الإسناد.

ولعل أقوى الوسائل التي استخدمها النقاد في معرفة الصحيح عن الموضوع هو الإسناد ؛ لأنه من طريق الإسناد، يعرف الواقف عليه رجاله الذين يتألف منهم الإسناد. وذلك بالبحث عن حالهم في كتب تراجم الرواة. كما يعرف بالإسناد اتصال السند وانقطاعه. فلو لا الإسناد ما عرفنا صحيح الأحاديث والأخبار من مكذوبها ، ولتجرأ على اختلاقها كل مبتدع ومبطل (1734). ولذلك يقول عبد الله بن المبارك : (الإسناد من الدين، ولو لا الإسناد لقال من شاء ما شاء) (1735).

فهذا الإسناد بدأ التزامه منذ بداية ظهور الوضع، وهو بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه مباشرة، وهو في أواخر منتصف القرن الأول الهجري. ولم يتح لأصحاب الأهواء والبدع أن يدسوا في السنة. ويحدثنا مجاهد عما كان عليه المحدثون من التحوط في قبول الحديث حتى لم يقبلوا الحديث إلا ما كان معروفا لديهم.

(1734) أصول التخریح ودراسة الأسانید : الدكتور محمود الطحان، مكتبة المعارف، الرياض، دون طبعة، ودون تاريخ : ص 139.

(1735) م : (15/1) المقدمة.

روى الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن مجاهد أن بشير العدوي ؛ جاء إلى ابن عباس رضي الله عنه، فجعل يحدث ويقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر اليه. فقال : يا ابن عباس. مالي أراك لا تسمع لحديثي؟ أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس : (انا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا، وأصغينا اليه بأذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول، لم نأخذ من الناس الا ما نعرف) (1736).

2- تتبع تاريخ الرواة والرجال.

ولأهمية علم الرجال قال علي بن المديني : (الفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم). ومن أجل هذا دون العلماء في تراجم الرجال وتاريخهم كتباً تفوق الحصر ولا يمكن احصاؤها. ومن رجع إلى كتاب (الرسالة المستطرفة) للشيخ الكتاني عرف ذلك، مع أنه فاته الكثير من كتب التراجم والرجال. ومثال ذلك كتاب (التاريخ) لإمام الجرح والتعديل يحيى بن معين، و (التاريخ الكبير) للبخاري، و (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم الرازي، وغيرها.

3- نقد الرواة وبيان حالهم من تركية أو جرح.

وقد قام العلماء النقاد بنقد كل راو صدر منه خطأ، أو ضعف، أو تخليط، أو اضطراب، أو تزويد أو سهو أو نسيان، سواء كان ذلك الراوي أباً أو أخاً، أو ابناً، أو قريباً، أو صديقاً. فكان علي بن المديني إذا سئل عن والده، قال : سلوا عنه غيري. فأعادوا عليه فقال : - هو الدين - إنه ضعيف. ولم يتورع واحد منهم عن أن يكشف للناس بعض الشبهات التي قد تطرأ على أقرب أقربائه. كان وكيع، لكون والده كان على بيت المال، يقرن معه آخر، إذا روى عنه.

ومن ناحية أخرى قال أبو داود السجستاني، صاحب (السنن) : (ابني عبد الله (1737) كذاب). وقال زيد بن أبي أنيسة (124 هـ) : (لا تأخذوا عن أخي). يعني : يحيى المذكور بالكذب. ونحوه قال الذهبي في ولده أبي هريرة (ت 799 هـ) : (انه حفظ القرآن ثم تشاغل عنه حتى نسيه) (1738).

4- نقد متن الحديث ومعناه.

ولم يكن النقد الذي اعتنى به المحدثون مقتصرًا على إسناد الحديث فقط - كما يدعيه البعض -، بل يمتد إلى متن الحديث وما حواه من معنى. وقد نشأت بذوره منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم. ونمى وتطور في العصور التي تليه.

5- علم الجرح والتعديل.

(1736) م : (13/1) رقم : 7.

(1737) عبد الله بن سليمان، توفي سنة 316 هـ. انظر تاريخ بغداد : (464/9).

(1738) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ : محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي (831-902 هـ)، تحقيق فرانز روزنتال، ترجمة : الدكتور صالح أحمد العلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الأولى 1407 : ص (112-113) ؛ وانظر أيضا مقدمة صحيح مسلم : (27/1) ؛ لمحات في تاريخ السنة : ص 83 ؛ السنة النبوية للدكتور عبد المهدي : ص 89.

هذا العلم مما تفردت به الأمة الإسلامية عن سائر الأمم، وقد أداها إلى ابداعه الحفاظ على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من القول والدخيل. فكان هو من أكبر النتائج النافعة التي تولدت عن تلك الحملة الضارة على السنة المطهرة. وبهذا العلم تمكن السلف والخلف من كشف العلل في كل علم منقول. وقد حظي هذا العلم برجال موهوبين مثل: الشعبي، والأعمش والثوري، وابن المبارك، وأبي اسحاق الفزاري، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبي الوليد الطيالسي، ويحيى بن معين، وغيرهم (1739).

6- تأليف الكتب في الموضوعات والضعفاء والمجروحين والوضاعين.

لما فشا في الرواية الكذب والاخلال والتقول والانتحال، وجه كثير من المحدثين النقاد قسطا كبيرا من عنايتهم إلى كتابة الأحاديث الموضوعية والأخبار المزورة، ليفرعوها على حقيقة حالها. فلا يندع بها أحد من الناس إذا ركب لها إسناد صحيح، أو أضيف إلى إمام رجيح، فتكون معروفة الأصل. وقد حفظ الإمام إسحاق بن راهويه أربعة آلاف حديث مزورة (1740).

وألف الجهابذة النقاد إلى جانب كتب الموضوعات، كتباً خاصة في تراجم الضعفاء والمجروحين. وترجموا فيها للوضاعين والكذابين، وكشفوا حالهم وذكروا في تراجمهم الأحاديث الموضوعية التي نقلت عنهم. ونهبوا عليها، ذلك مثل كتاب (الضعفاء) للبخاري، و (الضعفاء) للنسائي، و (الضعفاء) للعقيلي، و (الضعفاء) والمتروكين) لابن حبان. وألف بعضهم كتباً خاصة في الوضاع مثل كتاب (الكشف الحثيث عن رمي بوضع الحديث) للحافظ برهان الدين الحلبي (1741).

وكان المحدثون يعرفون جيدا الأحاديث الموضوعية التي اخترعها الوضاعون، وذلك من خلال أماراته. وبعد تتبع بالغ للأحاديث الموضوعية وأحوال الوضاعين، وضع النقاد الضوابط والأوامر لمعرفة الموضوع، منها :

1- إقرار واضعه بوضعه أو ما ينزل منزلة إقراره، كحديث فضائل القرآن سورة سورة من أوله إلى آخره. وكان يعين المتقرب بالحديث تاريخ مولده أو سماعه بما لا يمكن معه الأخذ عن شيوخه، أو يقول انه سمع في مكان يعلم أن الشيخ لم يدخله.

2- أن يصرح بتكذيب راويه جمع كثير من النقاد من المحدثين. وهذا الجمع يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب.

3- قرينة في حال الراوي.

4- قرينة في المروي، كمخالفته لمقتضى العقل بحيث لا يقبل التأويل. ومنافاته لدلالة القرآن القطعية، أو السنة المتواترة، أو الاجماع القطعي (1742).

(1739) لمحات في تاريخ السنة، السابق: ص 100.

(1740) تاريخ بغداد: (352/6).

(1741) انظر مقدمة الأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف في كتاب (تنزيه الشريعة المرفوعة): ص (ح) و (ي).

(1742) انظر تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعية: الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن عراق الكناني (907-963 هـ)، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى 1399: (8-5/1).

5- وركاكة في اللفظ.

وفي هذا قال ابن دقيق العيد : وكثيرا ما يحكمون بالوضع باعتبار أمور ترجع إلى المروي وألفاظ الحديث. والنقاد - لكثرة معاشتهم وتعاملهم مع ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم - حصلت لهم هيئة نفسانية وملكة قوية يعرفون بها ما هو ألفاظ النبوة وما هو غيره (1743).

ومن هنا تبين لنا جهود علماء الحديث في حماية السنة عن كذب الكذابين ووضع الوضاعين، ولم يتمكن المغيرون من السنة والمفسدون والحاقدون من تحقيق أهدافهم الخبيثة. فهذه الأسس والركائز الثابتة التي وضعها العلماء تمكن كل عالم ومتعلم من معرفة الحديث الصحيح من الموضوع، ومعرفة الكاذب من الصادق، والمصيب من المخطئ، والضابط من المهمل. وقيل لعبد الله بن المبارك في شأن التخوف على السنة من صنيع الدسائس والوضاعين : (هذه الأحاديث الموضوعة؟ فقال : تعيش لها الجهابذة، { إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون }.

جهل بصحيح البخاري :

وأما ظن الأستاذ الجامعي أن الأحاديث التي تركها البخاري ولم يخرجها في صحيحه هي أحاديث غير صحيحة، فهو ظن خاطئ والسبب في ذلك راجع إلى جهله بمبادئ وأساسيات علم الحديث. وتنقل هنا رواية عن الإمام البخاري لتردد هي نفسها على صاحب الشبهة. فروى الاسماعيلي عن البخاري أنه قال : (لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا، وما تركت من الصحيح أكثر) (1744).

وعن ابراهيم بن معقل النسفي قال : سمعت البخاري يقول : (ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحيح حتى لا يطول) (1745).

ما الذي يستهدفه الأستاذ الجامعي وراء هذه الشبهات؟

إذا دققنا النظر في الشبهات التي أثارها ، ابتداء من إنكاره كتابة الحديث بصورة مطلقة قبل مطلع القرن الثاني الهجري، وإنكاره مطلقا حفظ الأحاديث في جميع عصوره. فهذه الشبهات فقط - وهي دعاوى باطلة وبعيدة عن الحق ولا توجد النصوص والأدلة التي تؤيدها - تكفي لإدخال الشك حول السنة، لأنه يترتب على ذلك أن السنة قد دخلت فيها شبهة كبيرة ؛ لأنها ظلت غير مكتوبة ولا محفوظة لمدة قرن من الزمان.

زيادة على ذلك فإنه ظن أن الصحابة رضوان الله عليهم، اضطروا - على حسب تعبيره - للبحث عن السنة من أي جهة كانت، لحل المشاكل التي واجهها المسلمون بسبب توسع رقعة الدولة الإسلامية في ذلك الوقت، وكل هذه المقدمات - إن صحت، لكن هيئات هيئات - تؤدي إلى نتيجة واحدة وهي أن السنة معظمها - إن لم تكن كلها - أخبار موضوعة صنعها الصحابة وغيرهم، والعياذ بالله. وبهذا استطعنا أن ندرك مدى خطورة هذه الشبهات التي أثارها الأستاذ الجامعي - بقصد أم بغير قصد - وهو العصف بالسنة وإبطالها كلية. وما أخطر هذه الفكرة التي يحملها الكتاب المقرر على جميع طلاب الجامعات الإسلامية كلها التي بلغ عددها

(1743) السابق : (6/1).

(1744) هدي الساري مقدمة صحيح البخاري : ص 9.

(1745) المصدر السابق ؛ تاريخ بغداد : (8/2-9) ؛ تهذيب الأسماء والصفات : (74/1) ؛ وأنظر أيضا : مكانة الصحيحين : الدكتور خليل ابراهيم ملا خاطر، المطبعة العربية الحديثة، القاهرة، ط الأولى 1402 : ص 179.

أربع عشرة جامعة منتشرة في البلاد. وبالتالي ندرك أيضا مدى ضرورة الرد على هذه الدعاوى والشبهات البعيدة عن المناهج العلمية السليمة التي يرددونها.
نشاط حركة التدوين :

سبق أن قلنا إن تدوين السنة قد بدأ منذ عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ، لكن ذلك تم بجهود فردية، ولم يأخذ التدوين صبغة رسمية تشرف عليه الدولة. وذلك لما ورد من النهي عن ذلك خشية اختلاطها بالقرآن، أو اشتغال الصحابة بها عن القرآن. وقد أحصى الدكتور محمد مصطفى الأعظمي عدد الصحابة الذين أجازوا الكتابة وكتابتهم للحديث، أو الكتابة عنهم، وبلغ عددهم اثنين وخمسين صحابيا (1746).

وسبق أن ذكرنا أيضا الصحف التي كتبت في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وحجم السنة المسجلة في تلك الصحف، وهو يمثل عددا كبيرا جدا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم .

وأما التابعون الذين كانوا يكتبون وأجازوا كتابته فهم : سعيد بن المسيب، والشعبي، والحسن البصري، وبشير بن نهيك، وهمام بن منبه، وكثير بن أفلح، وسعيد ابن جببر، وعبيدة بن عمرو السلماني، وابن عقيل، ومحمد بن علي أبو جعفر، ومحمد ابن الحنفية، وعروة بن الزبير، وعبد الله بن يزيد الجرهمي، وأبو المليح عامر بن أسامة ابن عمير، وقتادة بن دعامة السدوسي، وغير هؤلاء كثيرون (1747).

فلو أردنا أن نحصي كل أسمائهم والصحف التي كتبوها لضاق بنا المقام هنا، إلا أننا ننبه - كما قال أستاذنا الدكتور رفعت فوزي - إلى أن هؤلاء كانوا همزة الوصل بين الصحابة في القرن الأول والمصنفين الأوائل في بداية القرن الثاني (1748).

وظل الأمر على ذلك في عصر الصحابة والتابعين، البعض يكتب والبعض لا يكتب حتى جاء عصر الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز، فأمر بتدوين السنة تدوينا شاملا بعد أن كانت مقيدة عند الصحابة والتابعين، وفي مجموعات لا ترقى إلى مستوى المصنفات والمؤلفات.

وفيما يتعلق بجمع السنة وتدوينها، هناك محاولتان ينبغي إبرازهما (1749) :

المحاولة الأولى : في عهد عبد العزيز بن مروان الأموي.

هناك محاولة بذلها عبد العزيز بن مروان (ت 85 هـ)، والد الخليفة عمر بن عبد العزيز لجمع السنة، قبل أن يقوم الأخير بالجمع في عهده. روى عن يزيد بن أبي حبيب؛ أن عبد العزيز بن مروان كتب إلى كثير بن مرة الحضرمي (ت 70 أو 80 هـ)، وكان قد أدرك بحمص سبعين بدريا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه

(1746) دراسات في الحديث النبوي : (1/92-142).

(1747) تقييد العلم : ص (99-108) ؛ والمدخل الى توثيق السنة : ص 52.

(1748) المدخل الى توثيق السنة : المكان نفسه.

(1749) انظر صحائف الصحابة : أحمد عبد الرحمن الصويان : ص 219.

وسلم . قال ليث : وكان يسمى الجند المقدم . قال : فكتب اليه أن يكتب اليه بما سمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديثهم، الا حديث أبي هريرة ، فإنه عندنا (1750).

تفيد هذه الرواية أن الذي تم جمعه من السنة هو أحاديث أبي هريرة، لكن المجموعة الأخرى التي جمعها الخليفة عبد العزيز لا زالت أخبارها مجهولة. ولا نعلم بقية نتائج هذه المحاولة. وعلى كل فيها إشارة إلى أن تلك المحاولة تعتبر أولى محاولة لجمع السنة، وربما كانت هي اللبنة الأولى من الحملة التي قام بها الخليفة عمر بن عبد العزيز، وليس من المستبعد أيضا أن هذا المشروع هو الذي ألهم الخليفة للقيام بجمع السنة - بصورة شاملة ومتكاملة - الذي سبق أن وضع أساسه والده. المحاولة الثانية : في عهد عمر بن عبد العزيز بن مروان (101 هـ).

ويمكن أن نعتبر هذه المحاولة بأنها هي التدوين الشامل للسنة، حيث قام الخليفة بالحملة وكتب إلى الآفاق أن : (انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه) (1751).

ومن المؤكد أن الذي يدفع الخليفة إلى هذا العمل الجليل هو خوفه من دروس العلم وذهاب العلماء، حيث توفي كثير الصحابة الذين كانوا يحفظون السنة، ويوشك أن يتوفى أيضا التابعون الذين تلقوها منهم. وخشي الخليفة أن يتحقق قوله صلى الله عليه وسلم : ((ان الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء)) (1752).

وقد صرح الخليفة بهذا التخوف في رسالته إلى أبي بكر بن حزم (120 هـ)، عامله بالمدينة. يروي البخاري : ((وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم (عامل المدينة) : انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس وذهاب العلماء، ولا تقبل الا حديث النبي صلى الله عليه وسلم)) (1753). وفي رواية أخرى أمره أن يكتب له العلم من عند عمرة بنت عبد الرحمن (98 هـ)، والقاسم بن محمد (107 هـ) فكتبه له (1754).

وإنما خص عمرة والقاسم - فيما يبدو - لأنهما أثبت الناس في حديث عائشة رضي الله عنها، وهي من المكثرات (1755).

(1750) سير أعلام النبلاء : (46/4) ؛ طبقات بن سعد : (448/7) ؛ تهذيب التهذيب : (8/429).
 (1751) فتح الباري : (235/1) ؛ السنة قبل التدوين : ص 329.
 (1752) خ : (53/1)-(3) كتاب العلم. (34) باب كيف يقبض العلم. الحديث : (100) ؛ م : (4/2058)-(47) كتاب العلم. (5) باب رفع العلم وقبضه. الحديث : (13) ؛ ت : (31/5)-(42) كتاب العلم. (5) باب ما جاء في ذهاب العلم. الحديث (2652) ؛ ج ه : (20/1)-(المقدمة). (8) باب اجتناب الرأي والقياس. الحديث رقم (52) ؛ حم : (162/2) ؛ الدارمي : رقم (245).
 (1753) خ : (52/1)-(3) كتاب العلم. (34) باب كيف يقبض العلم.
 (1754) مقدمة الجرح والتعديل : ص 21.
 (1755) انظر الإمام إسحاق بن راهويه إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي (161-238) وكتابه المُسند : الدكتور عبد الغفور عبد الحق حسين، مكتبة الأيمان، المدينة المنورة، ط الأولى 1411 : ص 37.

كما يدفع الخليفة إلى جمع السنة أيضا ظهور الوضع بسبب الخلافات السياسية والمذهبية. وقد لمح ذلك أخو ابن شهاب الزهري إذ يقول : (سمعته - يعني ابن شهاب- يقول : لو لا أحاديث تأتينا من قبل المشرق ننكرها لا نعرفها، ما كتبت حديثا ، ولا أذنت في كتابه) (1756).

ويؤكد ذلك أيضا الحافظ ابن حجر إذ يقول : (ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار وتبويب الأخبار لما انتشر في الأمصار وكثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكري الأقدار) (1757).

وشرع أبو بكر بن حزم في جمع الحديث فعلا، ولكن الله لم يمهل عمر بن عبد العزيز حتى يرى ثمار جهوده. فقد روى ابن عبد الرزاق عن ابن وهب قال : سمعت مالكا يقول : (كان عمر بن عبد العزيز يكتب إلى الأمصار يعلمهم السنن والفقهاء. ويكتب إلى المدينة يسألهم عما مضى، وأن يعملوا بما عندهم. ويكتب إلى أبي بكر بن حزم أن يجمع السنن ويكتب بها إليه، فتوفى عمر. وقد كتب ابن حزم كتابا قبل أن يبعث بها إليه) (1758).

لكن الذي يؤسف كل مسلم أن هذا التراث العظيم لا يعرف مصيره. قال مالك : (فسألت ابنه عبد الله بن أبي بكر عن تلك الكتب فقال : ضاعت. وكان أبو بكر عزل عزلا قبيحا) (1759). ويعتبر كتاب ابن حزم هذا - كما قاله الشيخ السيد قاسم الاندجاني (1760) - أول كتاب صنف في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم .

هذا هو الطريق الأول الذي سلكه الخليفة عمر بن عبد العزيز في جمع السنة. وأما الطريق الآخر وهو ما يمكن اعتباره كمحاولة ناجحة للتدوين الشامل وذلك بتكليف إمام من أئمة الحديث وهو ابن شهاب الزهري، لجمع السنن، وتبعه أئمة المسلمين من الأمصار المختلفة. التدوين الشامل للسنة :

أمر الخليفة عمر بن عبد العزيز ابن شهاب الزهري (51-124 هـ) ليقوم بجمع السنن ؛ لأنه في نظره أكثر الناس حديثا، فعن إبراهيم بن سعد عن أبيه قال : (ما رؤي أحد جمع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جمع ابن شهاب) (1761). وكان الخليفة يحث الناس على لقائه وكان يفضل على سائر الأئمة الموجودين في عصره ؛ لتمييز هذا التابعي بكثرة الأحاديث. روى معمر بن راشد عن رجل من قريش قال : قال عمر بن عبد

(1756) تقييد العلم : ص 108.

(1757) هدي الساري : ص 8.

(1758) شرح موطأ الإمام مالك : محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، مكتبة الكليات الأزهرية، سنة 1399 : (10/1).

(1759) المعرفة والتاريخ : أبو يوسف يعقوب بن سفيان البسوي (-277)، تحقيق أكرم ضياء العمري، الجمهورية العراقية، رئاسة ديوان الأوقاف، 1394 : (645/1) ؛ صحائف الصحابة، المرجع السابق : ص 222.

(1760) انظر المصباح في علوم الحديث : السيد قاسم الاندجاني، مطبعة المدني بمصر، 1960/1379 : ص 5.

(1761) سير الأعلام : (335/5).

العزير (أتأتون الزهري؟ قلنا : نعم. قال : فأتوه، فاني لا أعلم أحدا أعلم بسنة ماضية منه). قال معمر : والحسن ونظراؤه يومئذ أحياء (1762).

وبلغ إعجاب الخليفة بابن شهاب إلى يقول : (ما ساق الحديث أحد مثل الزهري) (1763). كما أمر العلماء بالرجوع إليه، خاصة فيما يتعلق بالسنة. وقد كتب عمر في الأفاق : (عليكم بابن شهاب، فإنكم لا تجدون أحدا أعلم بالسنة الماضية منه) (1764).

والحق أن الاعتراف بإمامة الزهري في الحديث ليس صادرا عن عمر بن عبد العزيز فقط، بل كان ذلك أيضا عن العلماء الآخرين. قال مالك : (بقي ابن شهاب، وماله في الدنيا نظير) (1765).

وكان الزهري مرجعا للخليفة في كل ما يواجهه من أمور، خاصة الصدقة منها. فنجد الخليفة يرسل رسالة للإمام الزهري يطلب فيه أن يكتب له مواضع الصدقة في السنة ، فيرسل له الزهري رسالة طويلة بين فيها منازل الصدقات ومواضعها (1766).

وقد لبي الإمام الزهري طلب الخليفة العادل وكان شغوفًا بجمع الحديث والسيرة حيث قال : (أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن، فكتبناها دفترًا دفترًا، فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترًا) (1767).

ومن هنا عد ابن شهاب أول من دون العلم (1768) (يعني الحديث). وكان يفاخر فيقول: (انه لم يدون هذا العلم أحد قبل تدويني) (1769).

كما أمر الخليفة أئمة المسلمين الآخرين في الأمصار بجمع السنن، وربما لم يكتب عمر بن عبد العزيز بأمر من أمر بجمع الحديث، فأرسل كتبًا إلى الأفاق يحث المسؤولين فيها على تشجيع أهل العلم على دراسة السنة وإحيائها. روى أبو نعيم الأصبهاني في تاريخه عن عبد الله بن دينار قال : (كتب عمر بن عبد العزيز إلى الأفاق انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاجمعوه واحفظوا، فإني أخاف دروس العلم وذهاب العلماء) (1770).

(1762) حلية الأولياء : (360/3) ؛ المعرفة والتاريخ : (639/1) ؛ ونحوه في سير أعلام النبلاء : (336/5).
 (1763) سير الأعلام، السابق ؛ وانظر أيضا : الكامل لابن عدي : (71/1).
 (1764) وفيات الأعيان : (177/4) ؛ الوافي بالوفيات : (25/5).
 (1765) سير الأعلام، المصدر السابق ؛ تذكرة الحفاظ : (109/1).
 (1766) الأموال لأبي عبيد، مؤسسة ناصر الثقافية، بيروت، ط الأولى 1981 : ص 231، رقم 1850.
 (1767) جامع بيان العلم : (92/1) ؛ السنة قبل التدوين : ص 332.
 (1768) الإمام إسحاق بن راهويه وكتابه المسند : الدكتور عبد الغفور عبد الحق حسين : ص 38 ؛ حلية الأولياء : (363/3) ؛ جامع بيان العلم : (91/1).
 (1769) الرسالة المستطرفة : ص 4 ؛ الإمام إسحاق بن راهويه وكتابه المسند : المرجع السابق.
 (1770) ذكر أخبار إصبهان : الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الإصبهاني (ت 430 هـ)، الناشر دار الكتاب الإسلامي، دون تاريخ : (312/1) تحت : (باب الدال).

فمن هنا كان يعد ابتداء تدوين الحديث - الرسمي - على رأس المائة الثانية في خلافة عمر بن عبد العزيز، لقيامه بالتدوين رسمياً على مسئولية الدولة على نطاق واسع بشمول وعناية، حيث مهد الطريق للعلماء المصنفين القادمين في القرن الثاني للهجرة.

واستجاب العلماء في الأمصار الإسلامية لدعوة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، وتجرد لجمع الأحاديث في الأمصار أناس لهم قدم ثابتة في الدين والعلم. وتبارى العلماء في هذا المضمار الفسيح. فألف عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح البصري (-150) بمكة. ومالك بن أنس (93-179) أو محمد بن إسحاق (-151) بالمدينة المنورة. وصنف بها محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب (80-158) موطأ أكبر من موطأ مالك. والربيع بن صبيح (-160) أو سعيد ابن أبي عروبة (-156) أو حماد بن سلمة (-167) بالبصرة. وسفيان الثوري (97-161) بالكوفة. ومعمر بن راشد (95-153) باليمن. والإمام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (88-157) بالشام. وعبد الله بن المبارك (118-181) بخراسان، وهشيم بن بشير (104-183) بواسط (1771)، وجريير بن عبد الحميد (110-188) بالري. وعبد الله بن وهب (125-197) بمصر (1772)، ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم في النسخ على منوالهم.

وكان منهج المؤلفين في هذا القرن جمع الأحاديث مختلطة بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين، ويظهر ذلك بجلاء في موطأ الإمام مالك.

ثم رأى بعضهم أن تغرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في مؤلفات خاصة، فألفت المسانيد وهي كتب تضم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد خالية من فتاوى الصحابة والتابعين، تجمع فيها أحاديث كل صحابي تحت اسم مسند فلان، ومسند فلان، وهكذا (1773).

وأول من ألف المسانيد أبو داود سليمان بن الجارود الطيالسي (133-204هـ)، وتبعه بعض من عاصره من أتباع التابعين وأتباعهم، فصنف أسد بن موسى الأموي (-212هـ)، وعبيد الله بن موسى العباسي (-213هـ)، ومسدد البصري (-228هـ)، ونعيم ابن حماد الخزاعي المصري (-228هـ)، واقتفى الأئمة آثارهم، كأحمد بن حنبل (164-241هـ)، وإسحاق بن راهويه (161-238هـ)، وعثمان بن أبي شيبة (156-239هـ)، وغيرهم (1774).

(1771) تاريخ بغداد : (85/14) ؛ تنكرة الحفاظ : (248/1).
 (1772) راجع : المحدث الفاضل : ص 611 وما بعدها ؛ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع : (427-423/2) ؛ هدي الساري : ص 8 ؛ السنة قبل التدوين : ص 338.
 (1773) السنة قبل التدوين : الموضع نفسه.
 (1774) هدي الساري : ص 8 ؛ الرسالة المستطرفة ص (60-66) ؛ تدريب الراوي : (154/2).

ومن الملاحظ في هذه المصنفات في هذا الطور أن أصحاب المسانيد - وإن كانوا خطأ خطوة عن سابقهم، فأفردوا أحاديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم بالتأليف، دون أن يختلط مع أقوال الصحابة وفتاوى التابعين، لكنهم لم يميزوا بين الصحيح والضعيف، بل خرجوا الصحيح والحسن والضعيف، وتجنبوا الموضوع. فهذه الطريقة قد تصلح لجهاذة العلم وصيارفة الحديث من معرفة الصحيح من الضعيف، لأنهم أهل هذا الفن، لكن ذلك لا يتيسر للطالب المبتدئ. ويمكن أن ندرج في هذه المصنفات الكتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني (211 هـ)، بالرغم من أنه عاش في عصر أصحاب المسانيد، لكن صنف على طريقة المجاميع والمصنفات. رأي الأستاذ الجامعي عن تدوين السنة :

تحدث الأستاذ الجامعي عن تدوين السنة في القرن الثاني للهجرة بإيجاز، وعبر عن اعتقاده بأن التدوين لم يقع قبل مطلع هذا القرن، فيقول : (فالتدوين لم يقع الا في بداية القرن الثاني الهجري، عند ما كان عمر بن عبد العزيز (717-720 م) يطلب من أبي بكر محمد بن عمرو، ومحمد بن شهاب الزهري أن يجمعا الأحاديث.. وكان مالك بن أنس في سنة 140 هـ، يدون الأحاديث في كتابه (الموطأ)).

غير أن ذلك التدوين لم يكن شاملا في نظره، بل ان التدوين الجاد وقع في القرن الذي يليه ، فيقول : (لكن التدوين بصورة جادة وضخمة وقع في القرن الثالث وهو ما قام به كل من البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه).

تعقيب الدكتور رشدي على الأستاذ الجامعي :

وقد عَقب عليه الدكتور رشدي ، غير أننا نرى أن تعليقه هذا لم يأت مصححا للموقف، بل ورد مؤكدا لما قاله صاحب الشبهة، مما يزيد الطين بلة. يقول الأستاذ رشدي : (إن محاولة الجمع التي قام بها الزهري والإمام مالك بأمر من الخليفة عمر بن عبد العزيز وأبي جعفر المنصور تعتبر محاولة محدودة، لأن مالك بن أنس لم يخرج من المدينة الا مرات في أثناء الحج. كما لم يقم الزهري ببحوث شاملة. على أنه في القرن الثالث الهجري ظهرت الحركة العلمية الشاملة، متزامنة مع حركة الترجمة للكتب اليونانية إلى العربية).

ولما رأينا كلا الرأيين مجانيين للصواب الذي كان عليه العلماء، فإننا سوف نتناولهما بالمناقشة. لكننا قبل أن نناقش الرأيين علينا أن نقرر بأن هناك فرقا شاسعا بين الخطأ الذي وقع عليه الأستاذ الجامعي وبين ما عليه الأستاذ رشدي. فالأول كان يحمل أفكارا شاذة ووقع في تحريف متعمد ، بينما وقع الأستاذ الرشدي - وهو الذي بذل جهدا كبيرا في الدفاع عن الإسلام ووقف أمام التيارات الفكرية المنحرفة عنه كالباطنية، والاستشراق، و(التجديد)، والكل يعرفه في إندونيسيا - وقع في ثغرات صغيرة في رده، ونعتقد أن ذلك ليس من قبيل التعمد، بل كان مبنيًا على قصور المعلومات الحديثية التي كانت لديه.

مناقشة الأستاذ الجامعي والدكتور رشدي :

أما رأي الأستاذ الجامعي أن التدوين لم يقع الا في القرن الثاني، فإنه قد يكون فيه وجه الصواب إذا كان المراد بالتدوين هنا - ونحن نعتقد كذلك أيضا - هو التدوين الرسمي الذي تم باشراف الدولة وبأمر من الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز. لكن إذا قصد فيه نفي التدوين بجميع صورته، فالواقع كذبته وأثبت عكس ما اعتقده ؛ لأن كتابة الحديث وتقييده ، وهي صورة من صورة التدوين ، لكنه اتسم بجهود فردية، قد وقع فعلا منذ عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ، على نحو ما سبق أن بيناه.

وفيما يتعلق بالتدوين، قد رأينا - في العرض السابق - ما حدث في القرن الثاني من التدوين الشامل وما قام به الزهري (51-124 هـ) - وهو في الحديث من هو باعتراف الجميع - من جمع السنن، وما كتبه الأئمة في كافة الأقطار والأمصار من الأحاديث في المصنفات الضخمة والتدوين الشامل، سواء كان في منتصف القرن الثاني أم في آخره، تضامنا مع الخليفة الراشد في خطته لجمع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم . كل هذا حدث في القرن الثاني سواء كان في منتصفه أم في آخره. وبعد هذا كله، فهل يستطيع أحد أن يدعي أن الجمع بصورة ضخمة إنما حدث في القرن الثالث، كما زعم الأستاذ الجامعي، وأن الجمع الذي قام به الزهري ومالك وحركة التدوين الضخمة في هذا القرن كلها محاولة محدودة، كما ظنه الدكتور رشدي ؟

ان هذه الدعوى يكذبها الواقع على النحو الذي سبق أن رأيناه. بل نستطيع أن نقول إن كل من جاء بعد الزهري عيال عليه. وقد قال الإمام مالك، إمام دار الهجرة، الذي ورث علم الزهري يقول : (كان الزهري إذا دخل المدينة لم يحدث لها أحد من العلماء حتى يخرج منها، وأدركت بالمدينة مشايخ أبناء سبعين وثمانين لا يؤخذ منهم، ويقدم ابن شهاب وهو دونهم في السن فيزدحم عليه) (1775).

وقد روى عنه الأئمة مثل : مالك وأبو حنيفة، وعطاء بن أبي رباح، وعمر بن عبد العزيز وابن عيينة، والليث بن سعد والأوزاعي، وابن جريج، وخرج له الشيخان البخاري ومسلم، وكتب السنن الأربعة، ومالك في موطنه والشافعي وأحمد في مسنديهما. ولا يخلو مسند محدث ولا حافظ من تخريج أحاديث له، بل لا يكاد يخلو - كما قال الدكتور مصطفى السباعي - باب من أبواب الحديث إلا للزهري فيه حديث أو أثر أو رأي (1776).

والغريب أن الأدلة التي استند إليها رشدي على قصور الجمع الذي قام به الزهري هو أنه لم يقم ببحوث شاملة، وأن مالكا لم يخرج من المدينة الا مرات في أثناء الحج. فهذه الاستنادات نرى أنها غير قوية. كيف لم يقم الزهري ببحوث شاملة، وهو الذي - كما قاله الخليفة الراشد والإمام مالك - لم يبق على وجه الأرض أحد أعلم بالسنة منه. وكان حديثه - على ما قاله الإمام علي بن المديني (1777) - ألفين ومئتي حديث، النصف منها مسند. وهو الذي ذكر الإمام مسلم أن له تسعين حديثا لا يرويها غيره (1778). وهو الذي ذكر كثير من أئمة العلم في عصره أنه لو لا الزهري (51-124 هـ) لضاعت كثير من السنن، هذا مع وجود الحسن البصري وأمثاله في عصر الزهري.

وأما ما أثير عن الإمام مالك أنه لم يخرج من المدينة ، كما ذكره رشدي، فإنه لا علاقة له بجمع السنن. ولا حاجة بالإمام مالك إلى الخروج من المدينة ، لأنه تتلمذ على يد إمام الحديث ابن شهاب الزهري في المدينة المنورة. وقد كفاه الزهري في الحديث. وقد قال سفيان : (مات الزهري يوم مات، وما على الأرض أحد أعلم بالسنة منه) (1779). كما أنه لم يلزم من عدم خروج مالك من المدينة المنورة أن تدوين السنة في ذلك

(1775) انظر سير أعلام النبلاء : (343/5) ؛ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي : ص 210.

(1776) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي : ص 213.

(1777) سير الأعلام، السابق : (328/5).

(1778) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي : ص 104.

(1779) حلية الأولياء : (360/3).

العصر محدود. لأن السنة التي دونت تشمل الأحاديث التي جمعها الإمام الزهري ومالك وغيرهما من علماء الأماص. فلا أعتقد أن أحدا منصفاً يدعى أن هذا الجمع بهذه الصورة الضخمة، محدود.

وبعد، فقد ثبتت لنا إمامة الزهري في الحديث وكثرة أحاديثه باعتراف الجميع، مما يجعل دعاوى هؤلاء باطلة من أساسها.

صحيح أن القرن الثالث يعتبر العصر الذهبي لتدوين السنة وكان هذا العصر ، كما ورد في عبارة الدكتور السباعي : (أزهى عصور السنة وأسعدها بأئمة الحديث وتأليفهم العظيمة الخالدة) (1780) ؛ لما ظهر في هذا القرن تأليف فريدة ، خاصة الكتب الستة التي افتخرت بها الأمة الإسلامية في جميع العصور المختلفة. كما ظهر في هذا القرن كتب في نقد الحديث، واشتهر من أئمة النقاد محمد بن إسماعيل البخاري، وأبو زرعة الرازي، وأبو حاتم الرازي، وابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم (1781). لكن ليس معنى ذلك أن القرن الثاني خال تماماً عن مصنفات في السنة حتى جاء الإمام البخاري ومسلم وغيرهما. أو أن محاولة الإمام الزهري في جمع السنة كانت محدودة. هذا دعوى لا يؤيدها أي دليل موثوق به. الموقف الصحيح من الصحيحين :

أجمع العلماء على أن الصحيحين أصح الكتب السنة كلها ؛ لأن الإمامين البخاري ومسلم قد وضعوا شروطاً دقيقة لاجراء الأحاديث في صحيحيهما، تفوق ما اشترطه الأئمة الآخرون، مما يجعل الأحاديث التي أخرجها في جامعهم متفق على صحتها ولا يتطرق إليها شك في سلامتها. ولكن ليس معنى ذلك أن ما وضعه الأئمة الآخرون من شروط هو غير منضبط. بل كان للمحدثين ضوابط ثابتة لمعرفة صحة الحديث أو عدمها. وقد ذكر الحافظ أبو بكر الحازمي الشروط التي إن توفرت في راوي الخبر كان خبره صحيحاً، ويأخذ به الأئمة أمثال البخاري ومسلم. وهذه الشروط :

- (1) الإسلام.
- (2) العقل.
- (3) العدالة.
- (4) الضبط.

بيد أن الإمام البخاري زاد عليها شروطاً أخرى ليؤكد أن الأحاديث التي أخرجها في صحيحه أعلى ما تكون في درجات الصحيح، حيث لا يتطرق إليها شك في صحته. وهذه الشروط لم ينص عليها في صحيحه ، لكن العلماء استنبطوها من خلال الأحاديث التي أخرجها فيه. ومن هذه الشروط الخاصة للبخاري :

- (1) أن يلزم الراوي شيخه الذي يروى عنه ملازمة طويلة ؛ لأن ذلك أدعى إلى حفظه وضبطه للحديث (1782). ومثال ذلك - كما ذكره الحازمي - أن تلاميذ الإمام الزهري الذين أخذوا علمه وروايته يتفاوتون، بحيث يمكن أن نقسمهم في مراتب، أو في طبقات (1783) :

(1780) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي : ص (105-106).

(1781) المدخل الى توثيق السنة : ص 64.

(1782) انظر : كتب السنة ، دراسة توثيقية : الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب ، مكتبة الخانجي ، ط الأولى 1399 هـ : (74 - 75).

1- الطبقة الأولى :

وهم تلاميذه الذين توافرت فيهم شروط العدالة والضبط، وفوق ذلك كانوا يلازمون الزهري سفراً وحضراً. فهؤلاء بطبيعة الحال، كان حفظهم وضبطهم لأحاديث الزهري أقوى من غيرهم. ومن هؤلاء مالك بن أنس، وسفيان بن عيينة، وهذه الطبقة يعتمد على أحاديثها البخاري.

2- الطبقة الثانية :

هذه الطبقة لا تختلف عن التي سبقتها حيث إنهم تلاميذ الزهري العدول الضابطون، والفرق بينهم وبين الطبقة الأولى إنما هو في طول الملازمة، حيث كانت ملازمتهم للزهري قصيرة، فلم يمارسوا حديثه كما مارسه وعاشته الطبقة الأولى، ومن هؤلاء عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، والليث بن سعد.

وهذه الطبقة أخرج أحاديثها الإمام مسلم ؛ لأن فيها - كما هو الحال في الطبقة الأولى - من الصفات ما يجعل مروياتها تسلم من التحريف والخطأ. وقد يخرج الإمام البخاري أحياناً عن أعيان هذه الطبقة تعليقا (1784).

(1783) راجع شروط الأئمة الخمسة : الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي (584 هـ)، تعليق الشيخ محمد زاهد الكوثري، نشر مكتبة القدسي، القاهرة، 1357 هـ : ص (39 - 42) ؛ تدريب الراوي : (127/1) ؛ توجيه النظر للجزائري : ص 86.
(1784) هدي الساري : ص 12.

3- الطبقة الثالثة :

وهم تلاميذ الزهري الذين سمعوا منه، ولازموه كثيرا مثل أعيان الطبقة الأولى، لكنهم لم يسلموا من الجرح، الذي يجعل حديثهم بين الرد والقبول. ومن هؤلاء جعفر بن برقان، وعبد الله بن عمرو بن حفص العمري. ويقول الحازمي : إن هذا شرط أبي داود والنسائي.

4- الطبقة الرابعة :

جمعت مساوي الطبقة الثانية والثالثة، فلم تلازم الزهري، ولم تسلم من الجرح وإن كان يسيرا، ومن هؤلاء إسحاق بن أبي فروة المدني، وإبراهيم بن يزيد المكي وغيرهم.

5- الطبقة الخامسة :

وفيها نفر من الضعفاء والمجهولين، وهؤلاء لا يخرج أحاديثهم أحد من أهل الكتب الخمسة، ولكنهم قد يخرجون منها على سبيل الاعتبار والاستشهاد فقط. ومن هؤلاء محمد بن سعيد المصلوب، وعبد القدوس الدمشقي، والحكم الأيلي.

(2) أن يثبت عنده تاريخيا لقاء الراوي بشيخه، وسماعه منه الحديث الذي يروي عنه بصيغة تحتمل السماع وعدمه. فإذا قال راوي الحديث : ((عن فلان)) فإن هذا يحتمل أنه سمع الحديث منه، ويحتمل أنه لم يسمعه منه. وهذا من بين المواضع التي يتوقف عندها البخاري حتى يتأكد أن (عن فلان) هنا تساوي في حقيقة الأمر (سمعت فلانا يقول كذا) ؛ لأنه قد سمعه فعلا منه في مجلس من مجالس التي حضرها عند شيخه. هذا هو شرط البخاري.

وأما الإمام مسلم فقد خالف أستاذه في هذا الإثبات التاريخي، فيرى أن الراوي إذا حدث عن شيخه (بالعنعنة) وقد عاصره، ولم يعهد منه التدليس ، ولم يكن هناك دليل على عدم التقائهما - فإن روايته تحمل على السماع، ويحتج بها. ومن ناحية أخرى ادعى مسلم إجماع العلماء قديما وحديثا على أن (المعنعن) محمول على الاتصال والسماع، إذا أمكن اللقاء بينهما - الراوي والمروي عنه (1785).

وبدقة هذه الشروط للشيخين وعدم احتمال تسرب الأحاديث غير الصحيحة اليها، فلا ينبغي لأي منصف أن يشك في صحة أحاديث الصحيحين. وكان سعادة الدكتور في رده على الأستاذ الجامعي حول أحاديث الجامع الصحيح - في رأبي - أنه غير موفق ؛ حيث يزعم أن هناك بعض أحاديث الجامع غير صحيحة، بدعوى أن صاحبه واحد من البشر، فيقول : (على أننا لا ندعي أن كل ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما، صحيح. ومن الأحاديث التي أوردها البخاري - وعددها 2762 حديثا - لا بد أن هناك بعض الأحاديث غير الصحيحة ؛ لأن الذي جمع تلك الأحاديث واحد من البشر، قد يصيب ويخطئ، وإن كان هو البخاري).

(1785) كتب السنة، المرجع السابق : ص 190 - 191 ومصادره.

فإذا كان العلماء النقاد الجهابذة الذين تتبعوا كل العلل الموجودة في الحديث، صغيرها وكبيرها، قد أجمعوا على أن الصحيحين أصح الكتب بعد كتاب الله، فهل لنا أن نشكك في علو مكانة هذين الكتابين بمجرد بشرية صاحبه. لا شك أن البخاري واحد من البشر يصيب ويخطيء، لكن براعته في هذا المجال ودقة شروطه على النحو الذي سبق أن رأيناه، مما يجعلنا نطمئن إلى أن أحاديثه التي أخرجها في الصحيح لا يتطرق إليها الشك في صحته. والدكتور رشدي نفسه اعترف بهذه الدقة.

كما أنه ليس هناك ما يعارض بشرية البخاري إذا قلنا أن أحاديث الجامع كله صحيحة. وهذا ليس بمستحيل، وقد قال الله تعالى :

{ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } (1786) ،

ومعلوم أن الذكر المذكور في الآية يشمل الكتاب والسنة، فما المانع إذا أراد الله أن يتكفل بحفظ السنة بجهود المحدثين، والبخاري منهم؟ وهو الذي حدث فعلا.

ويزيدنا ثقة به إذا علمنا حال البخاري حين يكتب كل حديث من أحاديثه، حيث لا تتقطع صلته برب العالمين. يقول محمد بن يوسف الفريزي : قال البخاري : (ما كتبت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين). وقال أبو علي الغساني : (روي عنه أنه قال خرجت الصحيح من ستمائة ألف حديث) (1787)

على أن الذي يثلج صدورنا ما عبر عنه الدكتور رشدي عن موقفه عامة تجاه الكتب الستة وهو موقف صحيح، وكذلك رده على موقف المستشرقين كان واضحا جليا وصريحا. يقول :

(على أنه يمكن أن يقال على سبيل الإجمال أن الكتب الستة تحتوي الأحاديث الصحيحة أو القريبة منها، لأن الشروط التي وضعها مخرجوها لقبول الأحاديث، هي شروط دقيقة. أما موقف المسلمين تجاه الحديث (وخاصة ما ورد في الكتب الستة) فهو صحيح إجمالا، الا عددا قليلا منها لم تتوافر فيه شروط القبول. وأما موقف المستشرقين في ذلك فهو العكس، حيث يعتبرون الأحاديث كلها موضوعة، ما عدا عددا قليلا منها صحيح وهو الذي صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم) (1788).

وأما عدد أحاديث البخاري فقال ابن الصلاح إنها سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون (7275) حديثا بالأحاديث المكررة. وقال : قيل إنها باسقاط المكرر أربعة آلاف حديث. لكن الذي عده الحافظ ابن حجر : ألفان وستمائة واثنان (2602) حديثا. وبالمكرر سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعون (7397) حديثا. وأما بالمتابعات والمعلقات فالموجود تسعة آلاف واثنان وثمانون حديثا (9082) حديثا (1789).

(1786) الآية 9 من سورة الحجر .

(1787) هدي الساري مقدمة فتح الباري : ص 9.

(1788) نقض كتاب النظرات : ص 90.

(1789) هدي الساري : ص 492 (الفصل العاشر).

وأما صحيح مسلم فبترقيم محمد فؤاد عبد الباقي : ثلاثة آلاف وثلاثة وثلاثون (3033) حديثاً. وأما بالمكرر فقد ذكر الميانجي أنها ثمانية آلاف (8000) حديث (1790).
إنكار الإجماع على صحة الأحاديث :

وقد نفى الأستاذ الجامعي الإجماع على صحة الأحاديث فيقول : (وليس هناك اتفاق بيننا - نحن المسلمين - على صحة كل الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم . وعلى ذلك يختلف الحديث عن القرآن الذي اعترف به جميع المسلمين على أنه وحى من عند الله تعالى ثم بلغه النبي صلى الله عليه وسلم لأُمَّته. أما صحة الأحاديث فقد اختلف فيها المسلمون. وبناء على ذلك فإن حجية السنة ليست كحجية القرآن من حيث القوة) (1791).
وللرد على هذه الشبهات نقول :

1- إن دعوى الإنكار باطلة لا أساس لها. بل قد أجمعت الأمة على أن كل ما في الصحيحين من الأحاديث صحيح. وأن الأمة الإسلامية تلقتة بالقبول. وقد نص العلماء على أن الصحيحين أصح الكتب بعد كتاب الله (1792). ولم ينكر أحد هذا الإجماع إلا هو وأمثاله. فإنكارهم لا يقدر في انعقاد الإجماع على صحة أحاديث الصحيحين.

2- إن إنكاره بصيغة التعميم بعيد عن الانصاف والموضوعية التي يتسم بها البحث العلمي ؛ إذ كيف يعمم الإنكار مع أنه لم ينكره إلا هو ومن سار على نهجه. فهذا التعميم باطل تماماً. وفي نفس الوقت تعتبر هذه الدعوى دليلاً على أن تلاميذ المستشرقين لم يتصفوا بالموضوعية كما يدعون كثيراً.

3- إن زعمه بأن الحديث يختلف عن القرآن الذي هو وحى من عند الله تعالى، لهو زعم باطل. فالحديث وحى مثل القرآن ؛ لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو وحى أيضاً بنص القرآن :

{ وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى } (1793).

وهو مكلف أيضاً بتبليغ سنته صلى الله عليه وسلم كما كان مكلفاً بتبليغ القرآن.

4- إن النتيجة التي توصل إليها وهي أن حجية السنة ليست كحجية القرآن من حيث القوة، قد تكون مقبولة إذا استقلت وحدها، لكن المقدمة التي سبقتها باطلة كما أثبتنا. فالسنة حجة كما هي حال القرآن. وتحتل المصدر الثاني من مصادر الأحكام، واستقلت بالتشريع. فإن حجية السنة ثابتة بنص القرآن نفسه، حيث يقول الله تعالى :

{ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } (1794).

(1790) مكانة الصحيحين للدكتور إبراهيم خليل ملا خاطر : ص 184.

(1791) نظرات في الإسلام من مختلف جوانبه : الدكتور هارون ناسوتيون، طبعة جامعة إندونيسيا، ط الخامسة 1985 : ص 28/1-30. (بالإندونيسية).

Prof. Dr. Harun Nasution : "Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya", Penerbit UI Press, Cet. Kelima, 1985, jilid I, hal. 28-30.

(1792) المقدمة لابن الصلاح : ص 18.

(1793) الأيتين 3 و 4 من سورة النجم.

(1794) من الآية 7 من سورة الحشر.

دعوى عدم حجبية خبر الأحاد :

اتفق علماء المسلمين على أن خبر الواحد حجة ووجب العمل به. ثم اختلفوا فيم يفيد هذا الخبر. قال الفقهاء وكثير من المحدثين إن خبر الواحد العدل حجة للعمل به في أمر الدين ولا يثبت به علم اليقين. بينما قال بعض أهل الحديث : يثبت به علم اليقين، وهو مذهب أحمد بن حنبل. وروي هذا عن مالك (1795).

وعلى كل فإن خبر الواحد عند هؤلاء جميعا موضع ثقة، فأخذوا به في الحلال والحرام وجعلوه مصدرا من مصادر التشريع. ثم شذ قوم في القرن الثاني الهجري عن هذا الاتفاق فأنكروا حجبية خبر الواحد من الأحاديث. وبعضهم غالوا لدرجة أنهم أنكروا حجبية المتواتر من الأخبار. وحدد البغدادي في كتابه (الفرق بين الفرق) بأنهم من المعتزلة. وقال : إن النظام (230 هـ) كان يقول بأن المتواتر مع كثرة ناقله يجوز أن يقع كذبا (1796). ويؤكد ذلك ابن حزم بقوله : (فإن جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم . يجري على ذلك، كل فرقة في علمها كأهل السنة والخوارج والشيعة والقدرية حتى حدث متكلمو المعتزلة بعد المائة من التاريخ، فخالفوا الاجماع في ذلك...) (1797).

وقد ادعى الأستاذ الجامعي من ناحية أخرى أن المتفق على حجبيته هو المتواتر فقط. وأما المشهور والآحاد من الأحاديث فمختلف فيها. يقول : (إن الحديث الذي أجمع عليه المسلمون بأنه مصدر من مصادر الأحكام هو المتواتر فقط. أما المشهور والآحاد من الأحاديث فبعض المسلمين يقبلونها، في حين أن البعض الآخر لم يقبلها مصدرا للحكم، كالمعتزلة مثلا) (1798).

نقول : إن هذه الدعوى في حقيقة الأمر ليست بجديدة، كما عرفنا ، بل هي دعوى قديمة ، وقد تعرض لها الإمام الشافعي في القرن الثاني الهجري، وناظر هؤلاء الذين أنكروا حجبية خبر الأحاد، وناقشهم بأدلة علمية - نقلية كانت وعقلية. وسجل هذه المناظرة في كتابه (الرسالة). غير أن الشافعي لم يعين من هؤلاء ، وإلى أية فرقة من الفرق انتموا إليها. إلا أنه قال إن موطن هؤلاء المنكرين كان بالبصرة ؛ وأكثر هؤلاء المتكلمين، بما فيهم المعتزلة، كان بالبصرة. على أن الحافظ الحازمي صرح في موضع آخر بأن المنكرين هم المعتزلة، واتهمهم بأنهم يقصدون من هذه الشبهة تعطيل الأحكام؛ لأن كثيرا من الأحكام الشرعية ثبتت بأخبار الأحاد. فإذا بطل الاحتجاج بأخبار الأحاد، بطل بالتالي كثير من الأحكام الشرعية. يقول الحازمي :

(ولا أعلم أحدا من فرق الإسلام القائلين بخبر الواحد اعتبر العدد سوى متأخري المعتزلة، فانهم قاسوا الرواية على الشهادة.. وما مغزى هؤلاء الا تعطيل الأحكام، كما قال أبو حاتم بن حبان) (1799).

وقد ساق ناصر السنة الإمام الشافعي بعض الأدلة التي تدل على أن خبر الواحد حجة، وواجه بها

هؤلاء المنكرين، منها :

(1795) الاحكام في أصول الأحكام لابن حزم الأندلسي (456 هـ) : (119/1) ؛ توثيق السنة : ص 89.
 (1796) الفرق بين الفرق : عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي (429 هـ)، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار المعرفة، تصوير، دون تاريخ : ص 132 و (143-144).
 (1797) الاحكام، المصدر السابق : (114/1).
 (1798) نظرات في الاسلام : (25/2).
 (1799) شروط الأئمة الخمسة : ص 47.

1- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((نضر الله عبدا سمع مقالتي، وحفظها، ووعاها ، وأداها ، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)) (1800).

قال الشافعي مبينا وجه الدلالة من هذا الحديث : (فلما ندب رسول الله إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها امرءا يؤديها - والإمرؤ واحد - دل على أنه لا يأمر أن يؤدي عنه الا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه ؛ لأنه إنما يؤدي عنه حلال، وحرام يجتنب، وحد يقام، ومال يؤخذ ويعطى، ونصيحة في دين ودنيا) (1801).

2- وعن أبي رافع ؛ أنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يأتيه الأمر من أمري مما نهيت عنه، أو أمرت به، فيقول : لا ندرى، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه)) (1802).

ووجه الدلالة من الحديث كما قال الشافعي : هذا تثبیت الخبر عن رسول الله، واعلامهم أنه يلزم لهم أن يعملوا به، وان لم يجدوا له نص حكم في كتاب الله (1803).

3- عن ابن عمر رضي الله عنه قال : (بينما الناس بقاء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت، فقال : إن رسول الله قد أنزل عليه قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة) (1804).

ووجه الدلالة من هذه القصة : ان أهل قباء كانوا يستقبلون قبلة فرضها الله عليهم، ولم يتركوا هذا الفرض الا بما تقوم به الحجة. فلما أتاهم مخبر عن تحويل القبلة، لم ينتظروا حتى يحضر إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ، فيتأكدوا من هذا الخبر. كما أنهم لم يتوقفوا عن صحته حتى شاع وذاع بين الناس، لكنهم تحولوا عما كانوا عليه وتوجهوا إلى الكعبة بإخبار واحد. والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم ذلك. فلو كان خبر الواحد الذي عملوا بمقتضاه لا تقوم به الحجة، لقال لهم - إن شاء الله - : (قد كنتم على قبلة ، ولم يكن لكم تركها الا بعد علم تقوم عليكم به حجة، من سماعكم مني، أو خبر عامة، أو أكثر من خبر واحد عني) (1805) ، لكن ذلك لم يحدث.

وهناك الكثير والكثير من نصوص السنة عرضها الإمام الشافعي، وهي في مجموعها تدل دلالة واضحة على أن خبر الواحد - إذا كان المخبر عدلا - تقوم به الحجة.

وفي القرآن الكريم دليل على أن الحجة على الخلق تقوم بالواحد من الرسل، ومع هذا، وزيادة في تأكيد الحجة على القوم الذين أرسل إليهم الرسل - قد يرسل عز وجل أكثر من رسول، قال تعالى

(1800) سبق تخريج الحديث.

(1801) الرسالة : الإمام محمد بن إدريس الشافعي (150-204 هـ) تحقيق : الشيخ أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، تصوير، دون تاريخ : ص 402-403.

(1802) رواه الحاكم، سبق تخريجه.

(1803) الرسالة : ص 404.

(1804) الموطأ : (195/1)-(14) كتاب القبلة. (4) باب ما جاء في القبلة. حديث (6).

(1805) الرسالة : ص 408.

{ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ؛ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا : إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ } (1806).

عقب الإمام الشافعي على هذا بقوله : (فظاهر الحجج عليهم باثنتين، ثم ثالث وكذا أقام الحجة على الأمم بواحد، وليس الزيادة مانعة أن تقوم الحجة بالواحد) (1807).

ومن هنا تبين لنا أن خبر الواحد حجة ووجب العمل به، وأجمعت الأمة على ذلك. وأما مخالفة المعتزلة كما قاله الأستاذ الجامعي، فإنها غير معتبرة ولا تقدر في الاجماع ؛ لأنهم شذوا عن عامة المسلمين، ولخلو هذا القول عن أدلة قوية.

ومن ناحية أخرى فإن المعتزلة أنكروا السنة كلها بما فيها المتواتر، وليس كما زعمه الأستاذ الجامعي أن هؤلاء ينكرون خبر الأحاد والمشهور فقط.

وبعد، فقد تبين لنا أن ما أثاره الأستاذ الجامعي من شبهات حول الحديث، كله باطل وليس له أساس من الصحة. بل كان ذلك مبنيًا على المزاعم، وترديد أقوال المستشرقين، والجري وراءهم من غير أعمال العقل والوعي.

(1806) الآيتان : 13 و 14 من سورة يس.
(1807) الرسالة : ص (432-438) ؛ توثيق السنة : ص 100.

الفصل الثاني : الطعن في السنة في مجلة علمانية

إذا كانت الشبهات السابقة تتطرق وتدور داخل سور الجامعة، حيث كان مثيها هو الأستاذ الجامعي، وأن الذين وقعوا ضحايا هذه الأفكار هم الطلاب ، وأن الوسيلة التي بعث عبرها هذه الأفكار المسمومة كتب المذكرات التي قرأها آلاف مؤلفة من الطلاب في كافة الجامعات الإسلامية، مدعيا أن ذلك من باب حرية الكلام وحرية الفكر داخل الجامعة، وكان هو وأمثاله يستغلون هذه الشعارات لنشر الكفر والاحاد والأفكار المنحرفة للطلاب المبتدئين في ميادين البحث العلمي، وهم في هذه المرحلة في أمس الحاجة إلى ارشاد وتوجيه في فهم الإسلام من خلال علومه المتشعبة. غير أن هناك محاولات أخرى للطعن في السنة خارج الجامعة بثها الكتاب العلمانيون، الذين كانوا يتلمذون على أيدي علماء الغرب بطريق مباشر أو غير مباشر. وهذا الصنف من الناس، لم تكن لهم صلة بالاسلام في مجال تخصصاتهم، من قريب أو من بعيد، إذ كانت تخصصاتهم علمانية بحتة، ولم توجد لديهم أرضية في العلوم الإسلامية، لكنهم فرضوا على أنفسهم ليخوضوا هذا المجال فيتحدثون عن الإسلام وباسم الإسلام في محاضراتهم وكتاباتهم، كأنهم علماء متخصصون، فينتقدون ما يحلو لهم، ويطعنون فيما شاءوا من تعاليم الإسلام وشريعته. إنها مصيبة كبرى تعاني منها أمتنا ولا بد من التصدي للرد عليها.

فهؤلاء العلمانيون ينتهزون كل فرصة لبث أفكارهم، في المحاضرات والندوات، وكتابة المقالات في الصحف اليومية والمجلات والدوريات، بل أقاموا مؤسسة خاصة ليجتمعوا فيها وينبثقوا جهودهم ، ووضعوا برامج تعليمية في الدراسات الإسلامية على نمطهم، على مستوى الأغنياء والمتقنين. كما عقدوا ندوات (علمية) منتظمة شهرية في أفخم الفنادق وفي أرقى مناطق العاصمة ليستجذبوا حضور ومشاركة رجال الأعمال وأصحاب المال والمتقنين فيها. ودعوا ليتحدث فيها أناس أمثالهم وكل من له اعوجاج وشدوذ فكري أو تصور خاطئ للإسلام.

انك إذا حضرت احدي ندواتهم لسمعت فيها أفكارا غريبة في منتهى الغرابة وهي لا تليق أن تصدر من مسلم عادي، فضلا عن مثقف ادعى أنه مسلم ويتكلم عن الإسلام، لكنه يتكلم بهواه ولا يستند إلى أي دليل. فقال أحدهم مثلا : إن ابليس كان أشد تمسكا بعقيدة التوحيد ؛ إذ إنه رفض السجود لأدم ، وآدم بشر. فهو لا يخضع الا لله. انظروا إلى هذا الضلال، كأنهم اعتبروا هذا الدين مهزلة ولعبة. وقد ذم الله تعالى في كتابه المبين هذا السلوك ووصفه بأنه من أفعال الكافرين فيقول تبارك وتعالى :

{ ونَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا عَلَى الْكَافِرِينَ . الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا } (1808).

وقد حدد الله سبحانه وتعالى موقفنا من هؤلاء بقوله تعالى :

{ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي

حديث غيره وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ } (1809).

(1808) من الآيتين 50 و 51 من سورة الأعراف.

(1809) من الآية 68 من سورة الأنعام.

وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى :

{ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا.. } (1810).

وقال الآخر في مناسبة الاسراء والمعراج : ان المسجد الأقصى المذكور في القرآن ليس هو المسجد الواقع في أرض فلسطين المحتلة، ولا هو على وجه الأرض اطلاقا، وانما كان يقع في السماء، بدليل أن لفظ (الأقصى) المذكور يعني : (البعيد)، والبعيد هنا اشارة إلى أنه في السماء ؛ لأنه إذا وقع على وجه الأرض، أينما كان ، فليس هو ببعيد. واستدل أيضا جهلا، بأن (الروم) التي هي أبعد بكثير من القدس، لكنه وُصف في القرآن بأنه { في أدنى الأرض } (1811).

ونحن لسنا في موطن الرد على صاحب الشبهة، لكن الذي نريد أن نؤكد أن هذه فكرة بدت فيها نزعة صهيونية، أراد صاحبها أن يصرف نظر شعبه المسلم عن قضية فلسطين، وكأنه أراد أن يقول : (تركوا فلسطين لليهود ليتصرفوا فيها ما يشاؤون، وهي ليست أرضا إسلامية كما تظنون). أليس هذا من صميم الفكرة الصهيونية التي استلحت كل الوسائل لانتهاك المقدسات الإسلامية، ولاقناع العالم بأن قضية فلسطين ليست قضية إسلامية.

وقال أحد كبارهم في إحدى ندواتهم إن الدين هو السبب الرئيسي في إحداث النزاعات والصراعات والحروب الدامية التي حدثت في العالم مؤخرا، سواء كان ذلك في الشرق أم في الغرب. ثم راح يتهم الصحوة الإسلامية التي شهدتها إندونيسيا في الآونة الأخيرة، بأنها ظاهرة الأصولية الإسلامية، ولا بد من الانتباه إلى (خطورتها) منذ أول يوم، قبل أن تقع الكارثة كما وقعت بالفعل في الشرق الأوسط. ولكن الرجل، بالرغم من محاولاته المعروفة منذ ربع قرن تقريبا من الزمان في محاولة اطفاء نور الإسلام وتحريف مفاهيمه، بأفكاره وضلالاته، وتعاونه مع أعداء الإسلام، قد تبين فشله بظهور مشاهد طيبة ومبشرة في تطبيق الإسلام والغيرة عليه عند شباب الجامعات ، على وجه الخصوص. فأراد أن يحرض المسؤولين على محاربة الإسلام ويوقظ انتباههم للقضاء على هذه الظواهر الإسلامية في تلك البلاد - كما فعلها حكام شمال افريقيا - كيلا يتاح للإسلام مجال للعودة مرة أخرى إلى أرض الواقع. لكنه بفضل الله، فشل هو مرة أخرى في محاولته الخبيثة، بدليل أن المسؤولين لم يتأثروا بهذا التضليل، والظاهر أنهم أدركوا أن تطبيق الإسلام بصورة صحيحة لا يأتي بالعنف وأعمال الشغب، بل يحمل في طياته تعاليم وشريعة سمحة، وإقناع الناس جميعا بأدلة علمية ثابتة بأن الإسلام هو الحل الوحيد لكافة المشاكل التي تعاني منها البشرية جمعاء .

مجلة علمانية مزيفة :

ومن مخططاتهم المكشوفة أنهم أصدروا مجلة راقية ملمعة يلفت إليها النظر ، فيها مقالات وأبحاث من جميع أشكال الكفر الفكرية، من الحادية واستشراقية، وعلمانية، واشتراكية، وليبرالية، وماركسية، ونصرانية، ويهودية، وينطبق عليها قول قائل : فيها كل شيء الا الحق. ما من عدد من المجلة إلا وجدت فيه أبحاثا للمستشرق الفلاني يطعن في الإسلام ويحقد على المسلمين، أو مقالا للقس يدس عقيدته النصرانية الباطلة، أو من ماركسي ينشر دينه الفاسد، أو التعريف بالمفكر الماركسي والعلماني الذي كَفَّرَه وحاربه علماء بلده، كالدكتور

(1810) من الآية 70 من سورة الأنعام.

(1811) من الآية 3 من سورة الروم.

فضل الرحمن، وحسن حنفي، ومحمد أركون، وغيرهم على شاكلتهم. وللأسف فإن المجلة تحمل اسما خادعا هو من صميم العلوم الإسلامية، ليغرروا بها القراء العاميين الذين لا يميزون بين صحيح الفكر وسقيمه، وبين سليم الرأي وفساده. فبمجرد القاء النظر إلى اسمها قد يظن القارئ أنها مجلة اسلامية عريقة في اسلامها، لكنه إذا تصفحها وجد أشياء عجيبة وغريبة عن الإسلام.

ومن الملاحظ أنهم صاغوا أفكارهم فيها بعبارات معقدة وأساليب فلسفية، واستكثروا من استعمال مصطلحات أجنبية، ليتوهم القارئ أن المجلة راقية المستوى ولا يفهمها الا من كان له خلفية لغوية وثقافية عالية. فإن المخدوعين ، للأسف مرة أخرى، بسبب جهلهم بالضوابط العلمية، يزعمون أن الصعوبة والتعقيد هي مقياس العلمية في الإنتاج الفكري. فكلما يصعب للقارئ فهم عبارات الكاتب، كان صاحبها يتميز بمستوى فكري أعلى. وبالتالي كانت المجلة تصطبغ بصبغة علمية عالية. انظروا إلى هذه الغباوة وذاك الخداع.

والذي يلفت اليه النظر أنه توجد في غلاف المجلة صورة مجموعة من النجوم تشكل نجم (داود) اليهودية. ولا أدري كيف يفسر القارئ هذا المظهر. فلذلك دعى أحد الدعاة الإندونيسيين إلى تغيير اسم المجلة من اسمها الحالي المحرف إلى (علوم التلمود) ؛ لأنه هو التعبير الصحيح لمكانم المجلة ومحتوياته. وهناك مطاعن أخرى أشنع وأبشع مما ذكرنا غير أنه لا يتسع المجال لايرادها ههنا ، لكن الذي يتصل بقضية السنة من قريب هو ورود بعض مقالات وأبحاث في المجلة العلمانية التي تصرح بالطعن في أحاديث تتعلق بمكانة المرأة في الإسلام، سواء كان بالتشكيك في ثبوتها أو سوء فهمها ، أو الطعن في مضمونها.

مطاعن في أحاديث المرأة.

إن أحاديث المرأة من أكثر الأحاديث التي تعرضت لهجوم العلمانيين والمستشرقين، فمرة اتهموها بأن فيها إهانة للمرأة، ومرة ادعوا أنها أحاديث كانت صالحة في فترة من فترات الزمن لم تعد تصلح بعدها، وهي في زعمهم ليست أحكاما عامة صالحة لكل زمان ومكان. ومرة أخرى زعموا أنها معارضة لنص القرآن، وبالتالي سقطت حجبتها، وأخرى ادعوا أن في أسانيدھا ومتونها عللا مما يسقط الاحتجاج بها. وهكذا { كبرت كلمة تخرج من أفواههم ، إن يقولون إلا كذبا }.

وقد وردت في المجلة الإندونيسية المذكورة بعض المقالات التي تتعلق بالسنة، حيث اتهمت كاتبها أن هناك بعض الأحاديث عن المرأة تمثل اهانة لها. منها مقالة للباحثة الباكستانية وهي تعمل محاضرة في إحدى المعاهد الأمريكية للاهوت. ومنها مقالة كتبها الباحثة الإندونيسية. وسوف نتعرض لهاتين المقالتين في المباحث الآتية.

المبحث الأول : مقالة للباحثة الباكستانية والرد عليها.

سوء فهم بحديث التوصية بالنساء .

كتبت الباحثة الباكستانية، رفعة حسن مقالة بعنوان : (نظرية المساواة أمام الله : نظرات في تطبيق المساواة بين الرجل والمرأة في التقاليد الإسلامية) (1812) . تستهزئ فيها بحديث الوصية بالنساء وما ورد فيه من خلق المرأة، وتطعن فيه. وهو ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء)). وفي رواية : ((..واستوصوا بالنساء خيرا)) (1813).

فالحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه.

فمرة ادعت بأن مثل هذا الحديث مأخوذ من الإنجيل. ومرة زعمت أن الحديث متعارض مع نص القرآن في خلق الانسان، لكنه متفق تماما مع الانجيل. تقول الكاتبة : (إن الحديث متعارض مع نص القرآن في خلق الانسان. لكنه متفق تماما مع تعاليم الكتاب المقدس المذكور في سفر التكوين 18/2، 33، و20/3) (1814).

وقد انتقدته من ناحيتين : من ناحية الإسناد، ومن ناحية المتن. وكل هذه الانتقادات لا وزن لها ؛ لافتقارها إلى الأدلة والحجج الكافية. وإنما ظهرت في غالبها - ان لم تكن كلها - عن حقد عميق، وعاطفة شديدة، فانتقدت الحديث على مزاجها وقالت كلاما بهواها، ولا أساس له من الصحة ولا دليل عليه.

وقد بدأ طعنها في الحديث من ناحية المتن باستخراج المعاني التي فهمتها من الحديث ، فتقول : (إن دراسة متن الحديث يمكننا أن نستخرج منه بعض المعاني الآتية:

(1)- إن المرأة خلقت من ضلع أو ما يشبهه. (2)- إن أعوج شيء من ضلع أعلاه. (3)- إن عوج الضلع (وكذلك عوج المرأة) لا يمكن اصلاحه، وبالتالي كل محاولة لاصلاحه ستبوء بالفشل أو الكسر. (4)- ولمراعاة هذه الاعتبارات، ينصح بملاطفة المرأة. وعلى الذين يريدون أن ينتفعوا بها، أن يعطف عليها، رغم أن عوج المرأة لا يمكن اصلاحه بحال من الأحوال) (1815).

ثم وجهت بعد ذلك مطاعنها إلى متن الحديث بناء على المعاني التي فهمتها منه، وتتلخص هذه المطاعن في النقاط التالية :

1- ان أسطورة الضلع لا بد أن تكون صادرة من الكتاب المقدس المذكور في سفر التكوين. غير أن الملاحظ أن اسم (آدم) لم يرد في تلك الأحاديث.

(1812) كان عنوان المقالة : (Equal before Allah? Women-Men Equality in the Islamic Tradition) نشرت في المجلة التي أصدرها معهد هارفارد للاهوت في أمريكا (Harvard Divinity Bulletin) العدد يناير - مايو 1987. ثم ترجمتها الكاتبة وردة حافظ الى اللغة الإندونيسية ونشرت في مجلة (علوم القرآن) رقم 4 سنة 1990 : ص 48 - 55.

(1813) خ : (451/2)-(60) كتاب أحاديث الأنبياء. (1) باب خلق آدم وذريته. رقم الحديث : (3331) وفي (383/3)-(67) كتاب النكاح. (80) باب الوصاة بالنساء. رقم (5186). ؛ م : (1091/2)-(17) كتاب الرضاع. (18) باب الوصية بالنساء. رقم 61 ؛ ت : (458/3)-(10) كتاب الرضاع. (11) باب ما جاء في حق المرأة على زوجها. رقم : (1163) ؛ ج ه : (594/1)-(9) كتاب النكاح. (3) باب حق المرأة على الزوج. رقم (1851).

(1814) مجلة (علوم القرآن) ، السابق : ص 53.

(1815) المرجع السابق : ص 54.

- 2- الشعور بالبغض على المرأة في الحديث النبوي، والذي لم يرد في الكتاب المقدس، متعارض بتعاليم القرآن التي نصت بأن جميع البشر خلقوا في أحسن تقويم.
- 3- لا أستطيع فهم معنى عبارة (ان أعوج شىء في الضلع أعلاه).
- 4- إن الحث على ملاطفة المرأة يكون معقولا، إذا ما كانت المرأة ولدت بعيب. وهي بهذا تقتضي العطف والرأفة والرحمة. فهل العوج الذي لا يمكن اصلاحه أو تقويمه يعتبر عيبا للمرأة.
- 5- أن الوصية بالعطف على المرأة والرأفة عليها يشعر بالاهاانة على بشرية المرأة والهزة بها، وأنه نظرة انتقاعية ولا وزن لها، حتى مع الفرض بأن المرأة معوجة لا يرجى شفاؤها (1816).
- ثم شرعت بعد ذلك في نقد الحديث من ناحية إسناده، وادعت أن الحديث معلول بعلل كثيرة. تقول
- الكاتبة:

(ومع ذلك فإن الحديث من حيث الإسناد أيضا مرفوض لأسباب آتية :

- 1- كل هذه الأحاديث رواها أبو هريرة، ذلك الصحابي الذي اعتبره كثير من علماء المسلمين في عصره، منهم أبو حنيفة - بأنه شاذ). ثم استطرقت الكاتبة قائلة : (وينبغي أن نؤكد هنا بأن التحري في قبول الحديث ونقد رواته كان من سمة العصر الأول، أصبح توثيق الصحابة فيما بعد يعتبر جريمة كبرى).
- 2- كل الأحاديث غريبة (أي أضعف درجات الحديث) ؛ لأن في سنده بعض الرواة المنفردين. إن علماء الحديث المتقدمين يعتبرون الحديث صحيحا لأنه أولا : رواه صحابي. وثانيا : إذا رواه اثنان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وثالثا : إذا رواه كثير الناس.
- 3- كل الأحاديث ضعيفة ؛ لأن في اسانيدها كلها عددا من الرواة غير الموثوق بهم.
- وتعتبر الكاتبة من أشد المهاجمين على أحاديث المرأة، عامة، وعلى هذا الحديث خاصة، وربما فاقت في ذلك هجوم المستشرقين أنفسهم. وكانت تبغضه بغضا شديدا، وتقول كلاما لا يليق بامرأة مسلمة. وبسبب انتقاداتها العنيفة لأحاديث المرأة، دعتهإلى اندونيسيا مؤسسة علمانية لتلقي محاضرات، وكبرئتها وسائل الاعلام العلمانية في البلاد. وهكذا يتعاونون في نشر سمومهم. ويظهر هذا البغض للحديث من كلامها بوضوح، إذ تقول في خاتمة مقالتها :
- (نظرا لأهمية الموضوع، ينبغي لكل من له عناية بحقوق المرأة المسلمة، أن يدرك بأن نصوص القرآن التي أكدت المساواة بين الرجل والمرأة من حيث الخلق، قد قلبها الحديث النبوي. وأعتقد أن الطريق الوحيد أمام بنات حواء كي ينهيّن تاريخ اضطهاد بني آدم عليهن، هو الرجوع إلى النقطة الأولى والتساؤل عن صحة الحديث الذي وضع المرأة في المرتبة الثانية من حيث الخلق، لكنها في الدرجة الأولى من حيث الخطايا والذنوب والعيوب الأخلاقية والنفسية. ولا بد أن يتساءلن عن المصادر التي تعتبرهن ليس كما ينبغي أن يكن، بل تجعلهن آلات للانتقاع والاستمتاع للرجل فقط) (1817).

(1816) المرجع السابق : ص 54.

(1817) المرجع السابق : ص 55.

والظاهر أن الكاتبة اتبعت في السخر من حديث خلق المرأة، موقف المستشرقين الأمريكيتين : وهما جين سميث (1818) (Jane I. Smith)، ويوني حداد (Yvonne Y. Haddad). وقد كتبنا مقالة في مجلة (المنتدى العالمي للدراسات النسوية) بعنوان : (حواء : نظرة إسلامية للمرأة) (1819) ، انتقدت فيها بعض الأحاديث في خلق حواء. لكن هجوم الكاتبة الباكستانية كان أعنف، في رأينا - من هجوم المستشرقين أنفسهم. وقبل أن نرد على هذه الانتقادات والشبهات حول الحديث المذكور، نرى أن نمهد هذا البحث بلمحة سريعة عن وضع المرأة قبل الإسلام، ثم نتبعها ببيان وضعها بعد الإسلام، كي يتبين لنا كيف كرم الإسلام المرأة ورفع من شأنها وأنقذها من وضعها المهين والعبودية التي تفوق التصور عند الأمم السابقة. وضع المرأة قبل الإسلام :

معلوم أن الإسلام عند ما جاء وجد المرأة على حالة من الامتهان والعبودية، فأكرمها وأعلى من شأنها. وكانت المرأة عند اليونان في غاية الانحطاط. وكانت معزولة عن المجتمع تعيش في أعماق البيوت على أنها سقط ومتاع ينظر إليها على أنها تلد الأطفال ولا تعلق عن الخدم، وكانت محرومة عن الميراث. وأما في مجتمع الرومان فقد كان الرجل هو كل شيء والمرأة لا شيء. ولو تزوجها الرجل تدخل في سيادته وتصير في حكم ابنته وتتقطع صلتها بأسرتها. وكان للزوج أن يحاكمها إذا اتهمت في جريمة ويعاقبها بنفسه وله أن يحكم عليها بالإعدام.

وأما المرأة عند اليهود فقد كان بعضهم يعتبرونها مثل الخادم. وكان لأبيها أن يبيعها وكانت لا تراث ؛ لأن الميراث للذكور فقط، إلا إذا تبرع أبوها لها بشيء يسير. واليهود يعتبرون المرأة لعنة ؛ لأنها هي التي أغرت آدم ويقولون انها أمرٌ من الموت، وأن الصالح ينجو منها.

والمرأة عند المسيحيين فيكفي لتصوير وضعها عندهم أن نسوق هنا كلمة عن اجتماع باريس سنة 586 م حيث عقد في فرنسا اجتماع على هيئة مؤتمر بحثوا هل المرأة انسان أو غير إنسان. وبعد مناقشات طويلة توصلوا إلى أنها إنسان خلق لخدمة الرجل.

والمرأة عند العرب قبل الإسلام لا نقل امتهانها عن المجتمعات السابقة. وكانت محرومة من معظم حقوقها. وكانوا يتشاءمون من مولد الأنثى ؛ لأنها بلاء وشر عليه، وعلى أسرته، مما أدى بالكثيرين منهم إلى محاولة التخلص منها بالقضاء عليها بدون قانون أو عرف يحميها (1820). وقد سجل القرآن هذا الموقف الجاهلي تجاه المرأة بقوله تعالى :

{ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ

(1818) نائبة عميد، ومحاضرة في علم تاريخ الأديان بمعهد اللاهوت بجامعة هارفاد. ويوني حداد، أستاذة مساعدة في كلية اللاهوت هارنفورد، وواحدة من مساعدي تحرير مجلة (العالم الإسلامي) الأمريكية. (1819) وكان عنوان المقال بالإنجليزية : (Eve : Islamic Image Of Women) ونشر في مجلة (Women's Studies International Forum) الأمريكية العدد 2 المجلد 5، 1982 : ص 135 وما بعدها، ثم ترجمت الى الإندونيسية ونشرت بمجلة (علوم القرآن)، العدد : 1 سنة 1990 : ص 28-36. (1820) انظر وعاشروهن بالمعروف : الدكتور أبو سريع محمد عبد الهادي، مكتبة التراث الاسلامي، القاهرة، ط الأولى 1988 : ص (4-8).

ما بُيِّنَ به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون { (1821) .

وهكذا كان وضع المرأة في المجتمعات السابقة قبل الإسلام. وبعد أن جاء هذا الدين الإلهي، كَرَّم الإسلام المرأة وسانها وأعطها حقوقاً لم تكن تتمتع بها من قبل، فقرر الإسلام أنها مثل الرجل في الانسانية، حيث قال تعالى :

{ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها .. } (1822).

وقرر أنها أخت الرجل حيث ينتسبان إلى أب واحد وأم واحدة. قال تعالى :

{ يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا .. } (1823).

ولهذا قرر الإسلام لها حقوقاً ووضع عليها واجباتٍ فقرر أهليتها للعبادة والتكاليف الشرعية مثل الرجل والتسوية في الثواب. قال تعالى :

{فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى

بعضكم من بعض } (1824).

وكذلك قرر لها أهليتها الاجتماعية والاقتصادية المستقلة عن الرجل. كما أمرها أيضا بأن تأمر

بالمعروف وتتهى عن المنكر كالرجل. قال تعالى :

{ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر } (1825).

لكن الذي لا يسع أحداً أن ينكره أن الله تعالى خلق المرأة بخصائص وطبائع ليست في الرجل، كما أن للرجل خصائص وانطباعات ليست في المرأة. ولذلك نجد الشريعة جاءت بأحكام تراعي ظروف ووضع المرأة وتناسبها، فأعطت للمرأة حقوقاً واجبات مناسبة لها كأنثى، فلا ينبغي أن تتجاوزها، وحددت لها أحكاماً لا تجوز أن تتعداها، فإذا تجاوزتها قامت المشاكل وانقلبت الموازين. وهكذا أيضاً بالنسبة للرجل. فالله سبحانه وتعالى أعلم بعباده.

وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم بأحاديث تبين وتفصل ما أجمله القرآن من أحكام. فلا يمكن - إذا صحت - أن تتعارض بحال من الأحوال بما ورد في القرآن. فليس هناك حديث - إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعارض القرآن. فإذا ما ظهر لإنسان أنه يناقضه، فيحتمل أن هناك خلافاً حيث أنه لا يفهمه على وجه صحيح.

وللإجابة عن تلك الشبهات في متن الحديث نقول :

(1) - يجب أن نفهم أن موقف الإسلام من المرأة لا يجوز أن يؤخذ من حديث واحد أو حديثين، بل لا بد أن يؤخذ من نصوص القرآن عامة، ثم من مجمل الأحاديث وتطبيق الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه. فمثل هذا

(1821) الآيتان 58 و 59 من سورة النحل.

(1822) من الآية 1 من سورة النساء.

(1823) من الآية 13 من سورة الحجرات.

(1824) من الآية 195 من سورة آل عمران.

(1825) من الآية 71 من سورة التوبة.

الحديث لو يؤخذ منه وحده من غير مقارنته بأحاديث أخرى كثيرة في المرأة، قد يخرج القارئ بالنتائج التي لا تتوافق مع موقف الإسلام الصحيح.

فالاسلام الذي كرم المرأة - كما سبق أن بينا - قد حملها جميع مسئولياتها الأساسية، ومن هذه المسئوليات ما تختص به وهو حضانة الأطفال، وهذه ما كان الله ليسندها إلا لإنسان سوي. وما كان لنا نحن الرجال أن نأمن على أبنائنا وبناتنا في كنف إنسان عاجز وذو عوج نفسي.

ومن المسئوليات ما تشارك فيه المرأة الرجل مثل الأمور الآتية :

(أ) المسئولية الإنسانية : أي تحمل الإنسان مسئولية عمله ومحاسبته عليها في الآخرة وهذه مقررة في الكتاب العزيز.

(ب) المسئولية الجنائية وتحمل العقوبات الجزائية في الدنيا عن السلوك المنحرف. وهذه مقررة في القرآن الكريم.

(ج) المسئولية المدنية وحق التصرف في الأموال وعقد العقود والولاية على القصر. وهذه يقرها عامة الفقهاء بأدلتها من الكتاب والسنة.

(د) مسئولية تولى القضاء في الأموال، وهذه يقرها أبو حنيفة.

(هـ) مسئولية رواية السنة المبينة للكتاب، وهذه يجمع عليها علماء المسلمين.

ومن هنا لا نتصور أن الإسلام قلل من شأن المرأة أو حط من كرامتها. ولذلك لا بد أن يفهم الحديث على وجهه الصحيح، في ضوء النصوص الكثيرة من القرآن والسنة الصحيحة.

(2) - ليس في الحديث ما يشعر بالبعوض على المرأة. والظاهر أن الذي أزعج الكاتبة في الحديث هو قصة خلق حواء من ضلع آدم، فاعتقدت أنها اهانة للمرأة، ومتعارضة مع نص القرآن بأن الانسان خلق في أحسن تقويم. هذا اعتقادها، لكنها غير مصيبة فيه. والحقيقة أنه ليس هناك تعارض بين خلق الانسان في أحسن تقويم وبين خلق المرأة من ضلع. أما المراد بأحسن تقويم فهو الذي شاهدناه في الانسان من كمال البنية، وكمال الهيئة، وقد خلقه الله تعالى في أحسن تقويم وأحسن تركيب، وأحسن تعديل. وليس المراد منه الاصل الذي خلق منه الانسان. فالعبرة هنا في النتيجة وهي الهيئة التي هو عليها الآن. ولا أحد يستطيع أن ينكر بأن الهيئة التي هي فيها المرأة الآن، هي في غاية الجمال والكمال، حتى يفتتن بها الرجل. فهذا ينطبق على جنس المرأة عامة، فكل امرأة، أبيضها وأسودها، جميلة في هيئتها وبنيانها.

فإذا زعمت الكاتبة بأن أصلها من ضلع الرجل يمثل اهانة لها، فإن الرجل كان أصله من تراب، فأيهما أكرم وأفضل. فاعتقد أنها لا تختلف معي في أن أصل المرأة الذي هو الضلع أكرم وأرفع من التراب الذي هو أصل آدم.

ثم إن أصل المرأة من ضلع آدم، فيه معنى الانسجام بين الجنسين، حيث يكمل أحدهما الآخر، فكل من الجنسين لا يستغني عن الآخر. ففي المرأة ما يحتاجه الرجل، وفي الرجل ما تحتاجه المرأة.

(3) - وأما عن العوج الذي ورد في الحديث فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين مجال هذا العوج ولا مداه، وإنما أشار إلى أثر العوج الخُلقي في بعض سلوك المرأة مما يضيق به الرجل. فهل يمكن بناء على الواقع المشاهد أن نفسر العوج بسرعة الانفعال وشدته أو بفرط الحساسية أو بتقلب المزاج؟ والعوج أصلاً يقابل

الاستقامة، فإذا كان اتزان الانفعال وضبطه استقامة فإن سرعة الانفعال وشدته عوج، وإذا كان ضبط الانسان لعواطفه استقامة، فغلبة العاطفة عليه عوج. والمرأة - خاصة - قد تغلبها العاطفة فتفوتها الحكمة في اتخاذ قرار أو يكون منها ما لا يجمل من قول أو فعل. وقد ينتج من سرعة انفعالها تقلب في المزاج. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((لن تستقيم لك على طريقة)). وهذا التقلب مما يكدر خاطر الرجل ويثير غضبه. ويرجح هذا التفسير ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في عظته للنساء : ((تكثرن اللعن وتكفرن العشير)). فهذا سلوك عادة ما يكون ساعة غضب أي نتيجة سرعة الانفعال وشدته.

أما إذا أراد البعض أن يفسر (العوج) بأن المرأة ذات طبيعة ملتوية، والالتواء هنا المكر والخديعة، فانا نعتقد أن في هذا القول بعدا وغلوا وتجريحا لعموم النساء يعارض النصوص المتكاثرة عن حياة الصحابيات التي تدل على براءتهن من المكر والخديعة والالتواء ويخالف الواقع المشاهد بين أمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا، وهل يعقل أن نوكل الاشراف على تربية أولادنا إلى انسان ذي طبيعة ملتوية؟ (1826).

(4)- وفي الحديث توجيه الرجل إلى الصبر على ما يصدر من المرأة من سلوك مبعثه ذاك (العوج)، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ((وان ذهبت تقيمها كسرتها وكسرهما طلاقها)) (1827). وعلى الرجل أن يتذكر أنها لا تتعمد هذا السلوك لمضايقته وإحراجها، فانما هو نتيجة ما قدره الله تعالى على المرأة من طبيعة خاصة تتميز بسرعة الانفعال وشدته، فليصبر، وليكن سمحا كريما، وليعلم أن هذه الخاصية من خصائص المرأة يمكن أن يكون لها أثر طيب في اقدارها على أداء مهمتها الأساسية من حمل وارضاع وحضانة، اذ تحتاج إلى عاطفة بالغة وحساسية مرهفة (1828).

ثم ليذكر الرجل أن لزوجته من الفضائل والمحاسن ما قد يعوض هذا العيب، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله الحكيم الذي فيه علاج عند ما يبدر من المرأة ما يبدر : ((لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر)) (1829).

(5)- ليس هناك تعارض بين نصوص القرآن والحديث، إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فالحديث مفصل ومبين لما أجمله القرآن. فإذا سكت القرآن عن تفصيلات خلق حواء، ثم جاءت في الحديث عن اسمها، وكيفية خلقها، وسببه، وعمّ خلقت، فهذه - ان صحت - ليست معارضة للقرآن، بل كانت زيادة بيان للقرآن ؛ لأن الكتاب ورد مجملا في أمور كثيرة، وتحدث عن الخطوط العامة، ثم تكفلت السنة ببيان تفصيلاته. وهكذا ينطبق على قصة آدم وحواء. فما المانع أن يخلق الله تعالى حواء من ضلع آدم، كما ورد في حديث أبي هريرة السابق.

(1826) تحرير المرأة في عصر الرسالة : الشيخ عبد الحليم أبو شقة، دار القلم الكويت ط الأولى 1410 : (288/1)-289.

(1827) م : (1091/2) حديث : (59).

(1828) السابق : (289/1).

(1829) م : (1091/2)-(17) كتاب الرضاع. (18) باب الوصية بالنساء.

(6) - أما عن دعوى التشابه بين الانجيل ونصوص الحديث في خلق حواء، فهذا أمر لا عيب فيه. وليس مجرد هذا التشابه دليلاً على أن الأحاديث تتأثر بالانجيل والكتب السماوية الأخرى. وإنما كانت تلك المعلومات من بقايا النصوص التي سلمت من عبث العابثين؛ علماً بأن كثيراً من النصوص في التوراة والانجيل قد حرفت على أيدي اليهود والنصارى. ويحتمل أن يكون من هذه النصوص التي سلمت من التحريف بعض النصوص عن قصة حواء. فالمصدر من هذه المعلومات - إن صحت - هو رب العالمين، فما المانع أن يكون هناك تشابه بينهما؛ لأن المصدر واحد. فالذي أنزل التوراة والانجيل هو الذي أطلع نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم على الغيب. وقد نص القرآن أن الله أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لتصديق رسالة الأنبياء السابقة. قال تعالى: { نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه وأنزل التوراة والانجيل } (1830).

(7) - ليس صحيحاً أن قصة خلق المرأة من ضلع هي أسطورة. فإن الاسطورة ما تناقله الناس من غير دليل. أما أصل المرأة فإنه ثابت بالحديث الصحيح، ولا مجال للشك فيه. فادعاء الباحثة بأنها أسطورة ليست باطلّة فحسب، بل تمثل انتهاكاً للحديث النبوي الشريف، وإنكار ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم.

(8) - أما الظن بأن اسم (آدم) لم يرد في الحديث، فيجاب عنه بأنه هو قول الفقهاء. قال النووي: (وفيه دليل لما يقوله الفقهاء أو بعضهم أن حواء خلقت من ضلع آدم. قال تعالى: { خلقكم من نفس واحدة }، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها خلقت من ضلع) (1831). فضلاً عن أن ذلك ورد في أحاديث أخرى أوردها السيوطي في تفسيره، منها:

(أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس في قوله { خلقكم من نفس واحدة } قال: من آدم، (وخلق منها زوجها) قال: خلق حواء من قصيراء أضلاعه. كما أخرج عبد بن حميد وابن أبي شيبه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد نحوه) (1832).

هذه الروايات التي أوردها السيوطي في تفسيره، وإن كانت موقوفة على ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرهم رضي الله عنهم، إلا أن لها شاهداً من حديث أبي هريرة السابق.

وأما مطاعن الكاتبة في إسناد الحديث فلا قيمة لها إطلاقاً؛ لأن الحديث رواه الشيخان في صحيحيهما، وهو أعلى درجات الصحة، كما قرره المحدثون. وقد اطلع عليه أئمة الحديث وخبراء علته قديماً وحديثاً، ولم يشر أحد منهم إلى ضعفه أو وجود علة فيه. فدل ذلك على اتفاق الأئمة على صحته واجماعهم على حجيته. ولم أقف على من تناول هذا الحديث بالتضعيف سوى الباحثة، فشذت عن الأئمة حين ضعفته. فترى بمن نأخذ، بما أجمعت الأئمة على صحته، أم بما شذت به امرأة لا نعرف من هي؟ ومع ذلك نريد أن نؤكد بطلان زعمها من خلال هذه النقاط الآتية:

(1) - أما طعنها في أبي هريرة والذي تنسبه لأبي حنيفة إذ تقول: (ذلك الصحابي الذي اعتبره كثير من علماء المسلمين في عصره، منهم أبو حنيفة - بأنه شاذ). فإنه قول مكذوب. وهذا الطعن على الصحابي الجليل يشبه كثيراً طعن أبي رية، مما حداني بأن الظاهر يدل على أن هذا الكلام سرقة من أبي رية - بالرغم من أنها لم

(1830) الآية 3 من سورة آل عمران.

(1831) شرح صحيح مسلم: (311/10).

(1832) الدر المنثور: (116/2) تفسير سورة النساء.

تذكره - الذي قال : (وروى أبو يوسف قال : قلت لأبي حنيفة : الصحابة كلهم عدول ما عدا رجالا - وعد منهم أبا هريرة وأنس بن مالك) (1833). ثم إن أبا رية سرق هذا الكلام من آخر، وقد كشف الشيخ عبد الرحمن المعلمي مصدره ولم يذكره أبو رية، وهو (شرح نهج البلاغة) لابن أبي الحديد، عن أبي جعفر الاسكافي (1834) وكلاهما ضعيف. لا شك أن هذا الكلام لا يصح عن أبي يوسف ولا أبي حنيفة. والمعروف عنهما وعن أصحابهما ما عليه سائر أهل السنة أن الصحابة كلهم عدول.

ولا يصح أيضا أن أبا حنيفة اتهم أبا هريرة بالشذوذ، كما نسبته اليه الكاتبة. وأقوى دليل على كذبها وعلى أن أبا حنيفة كان يقبل الكثير من أحاديث أبي هريرة ويحتج بها، ما رواه صاحبه محمد بن الحسن الشيباني : (أخبرنا أبو حنيفة قال : حدثنا عثمان بن عبد الله بن وهب - رحمة الله عليه - أنه صلى خلف أبي هريرة رضي الله عنه، فكان يكبر كلما سجد وكلما رفع. قال محمد : وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة، رضي الله عنه) (1835).

وكذلك نرى أن الحنفية أخذوا بفتوى أبي هريرة في غسل الأبناء من ولوغ الكلب ثلاثا. وفي هذا قال ابن حجر : (وأما الحنفية فلم يقولوا بوجوب السبع ولا الترتيب، واعتذر الطحاوي عنهم بأمر، منها كون أبي هريرة راويه أفتى بثلاث غسلات، فثبت بذلك نسخ السبع) (1836). وغير ذلك من أحاديث أبي هريرة الكثيرة التي رواها أبو حنيفة ورواها عنه أبو يوسف في كتابه (الأثار) (1837). وكذلك مسنده الذي يرويه الحصكفي (1838). ثم إن محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة هو أحد مشاهير رواة الموطأ عن الإمام مالك، وروايته مشحونة بحديث أبي هريرة.

فها نحن نرى أن أبا حنيفة وصاحبه يترضيان عليه، ويعملان بعمله، ويقطعان الطريق على الذي يدعى أنهما يضعفانه. فتبين أن كلام الكاتبة لا أساس له من الصحة، وإنما كان ذلك افتراء منها على أبي حنيفة وأبي هريرة معا.

(2) - كما تبين كذبها بوضوح من قولها السابق الذي يفهم منه أن أبا حنيفة من معاصري أبي هريرة، مع أن أبا حنيفة لم يلق أبا هريرة قط، إذ توفي أبو هريرة على المشهور سنة تسع وخمسين من الهجرة، وكان مولد أبي حنيفة سنة ثمانين من الهجرة (1839).

(1833) أضواء على السنة النبوية : أبو رية : ص 170.

(1834) انظر شرح نهج البلاغة : (360/1) نقلا عن الأنوار الكاشفة للشيخ عبد الرحمن المعلمي : ص 176.

(1835) الأثار : أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (132 - 189)، منشورات ادارة القرآن والشؤون الإسلامية، باكستان، ط الأولى 1407 : ص 15.

(1836) نقلا عن دفاع عن أبي هريرة : عبد المنعم صالح العلي العزي، مكتبة النهضة بغداد - درا الشروق بيروت، ط الأولى 1393 - 1973 : ص 244.

(1837) الأثار : أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (182 هـ) تعليق : أبو الوفاء، دار الكتب العلمية، تصوير، 1355 : ص 22، 27، 55، 107.

(1838) ص 3، 7، 11، 13، 17، 28، 46 وغيرها، نقلا عن دفاع عن أبي هريرة : ص 243.

(1839) انظر : أبو هريرة في الميزان : محمد محمد السماحي، مطبعة الأزهر، سنة 1377 : ص 210.

(3) - وأما عن دعواها بأن نقد الرواة كان من سمة العصر الأول بقولها : (وينبغي أن تؤكد هنا بأن التحري في قبول الحديث ونقد رواته كان من سمة العصر الأول، لكن أصبح توثيق الصحابة فيما بعد يعتبر جريمة كبرى)، فإنها باطلة. وقد سبق أن تعرضنا في الفصل الأول عند ردنا للأستاذ الجامعي، أن التزام الإسناد بدأ منذ وقوع الفتنة ، وهو بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان بقليل. وأما قبل ذلك فلم يكن الصحابة يسألون عن الإسناد، كما صرح به ابن سيرين. فليس صحيحا أن نقد الرواة كان من سمة العصر الأول. ونحن نتحداها أن تأتي بدليل واحد. وأما ما ورد عن بعض الصحابة من العبارات التي تدل على تحريمهم في قبول الحديث، فقد قلنا بأن ذلك لا يأتي من شك بعضهم في عدالة بعض. فالصحابه كلهم عدول، ولم يعرف عن أحد من الصحابة أنه قال على رسول الله مالم يقل، فقد حفظهم الله من ذلك (1840)، وزكاهم خير تزكية بقوله سبحانه تعالى :

{ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين

اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه } (1841).

قال الإمام الغزالي في عدالة الصحابة رضي الله عنهم : (الذي عليه سلف الأمة، وجماهير الخلف، أن عدالتهم معلومة بتعديل الله تعالى إياهم، وثنائه عليهم في كتابه، فهو معتقدنا فيهم، إلا أن يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمه به، وذلك مما لا يثبت، فلا حاجة لهم إلى التعديل) (1842).

ثم ذكر قول الله تعالى في الثناء عليهم : { كنتم خير أمة أخرجت للناس } (1843).

وقال تعالى : { وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس } (1844).

وهو خطاب مع الموجودين في ذلك العصر. وقال تعالى :

{ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة } (1845).

وقال تعالى : { والسابقون الأولون } (1846).

وقد ذكر الله تعالى المهاجرين والأنصار في عدة مواضع وأحسن الثناء عليهم. كما أثنى عليهم النبي

صلى الله عليه وسلم في قوله : ((خير أمتي قرني ، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم)) (1847).

ثم قال الغزالي : (فأني تعديل أصح من تعديل علام الغيوب سبحانه؟ وتعديل رسوله صلى الله عليه

وسلم ؟ كيف ولو لم يرد الثناء لكان فيما اشتهر وتواتر من حالهم في الهجرة والجهاد، وبذل المهج والأموال

وقتل الآباء والأهل، في موالاته رسول الله ونصرته ، كفاية في القطع بعدالتهم) (1848).

(1840) لمحات من تاريخ السنة : ص 22.

(1841) من الآية 100 من سورة التوبة.

(1842) المستصفي من علم الأصول : أبو حامد الغزالي، دار العلوم الحديثة، بيروت، تصوير، دون تاريخ : (164/1) ؛ والكفاية للخطيب : ص (46-49).

(1843) من الآية 110 من سورة آل عمران.

(1844) من الآية 143 من سورة البقرة.

(1845) من الآية 18 من سورة الفتح.

(1846) من الآية 100 من سورة التوبة.

(1847) خ : (6/3) - (62) كتاب فضائل الصحابة. (1) باب فضائل أصحاب النبي ٢ ، ومن صحب النبي أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. حديث : (3650).

(4) - أما باقي مطاعنها في إسناد الحديث فلا يلتفت إليها ؛ لأنها لم تأت بدليل واحد ليؤيد قولها، وهو تصرف بعيد جدا عن القواعد العلمية السليمة. إذ كيف تدعي أن في اسانيد الحديث عددا من الرواة غير الموثوق بهم، وهي عاجزة عن اتیان واحد منهم. بل إنها تجهل أساسيات في علم المصطلح، إذ قالت بأن الغريب هو أضعف درجات الحديث. فمن قال هذا من الأئمة؟ كما قالت كلاما مضحكا مما يدل على جهلها بأبسط مبادئ علم المصطلح : (إن علماء الحديث المتقدمين يعتبرون الحديث صحيحا لأنه أولا : رواه صحابي. وثانيا : إذا رواه اثنان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم . وثالثا : إذا رواه كثير من الناس).

وبهذا تبين لنا أن ما ادعته الكاتبة لا يصح. وتبين كذلك عدم صدقها في بعض الأمور، وغلبة عاطفتها على عقلها وهي من طبيعة المرأة لكنها تنكرها. وثبت أن الحديث صحيح لأنه مخرَّج في الصحيحين، ولم يتناوله أحد من الأئمة بالتضعيف. لكن الحديث يحتاج إلى فهم دقيق حتى لا يفهم منه ما يتعارض مع موقف الإسلام من المرأة.

سوء فهم حديث (يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب) :

كتبت إحدى الباحثات الإندونيسيات (1849) مقالة بعنوان : (ظاهرة كراهية المرأة في الأصولية الإسلامية) ، عبرت فيها عن شعورها بالضيق بسبب المظاهر الإسلامية الجديدة التي شهدتها إندونيسيا في الآونة الأخيرة من انتشار الحجاب بين الفتيات والطالبات في المدارس والجامعات وفي كثير من الأماكن. ويبدو أنها كغيرها من النساء التي تتأثر إلى حد ما بالحضارة الغربية، تلك الحضارة التي تدعو المرأة إلى السفور والاختلاط والتحرر من جميع القيود الدينية والتقاليد الإسلامية. فتشعر الباحثة بالضيق من جراء هذا التغيير المفاجئ والسريع في أوساط الشابات المسلمات والحقد عليه. واتهمت ملابس المرأة المسلمة المنتشرة الآن رمزا للأصولية الإسلامية. واعتبرتها كذلك تراجعاً عما كانت عليه المرأة الإندونيسية في الخمسينات، حيث كانت في تلك الفترة تلبس الملابس التقليدية - وهي عبارة عن الملابس الضيقة الواصفة مع وضع الخرقة المطلقة على رأسها فلا تلزم أن تستر رأسها ورقبتها - فإذا بها الآن تلبس الملابس الواسعة الفضفاضة الساترة لجميع بدنها مع الحجاب الذي يستر الرأس ويغطي الصدر.

ثم مضت تتهم أن هناك بعض الأحاديث التي أهانت المرأة، واتهمتها بأنها ضعيفة، حيث تقول : (ومن أدلة كراهية المرأة في الإسلام رواية الأحاديث الضعيفة التي تشعر بالإهانة بالمرأة، منها : 1- ما روي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. وبقي ذلك مثل مؤخرة الرجل)) .

2- وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء)) (1850). المناقشة :

أما الحديث الأول من الحديثين اللذين اتهمتهما بأنهما ضعيفان، فقد روي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. وبقي ذلك مثل مؤخرة الرجل)) (1851).

فمن ناحية الإسناد فإن الحديث صحيح بلا شك ؛ لأنه حديث مسلم. أما دعوها بأنه ضعيف من غير بيان علتها فإنها مرفوضة ؛ لأنها دعوى بلا حجة. وأما معنى الحديث الذي أساءت فهمه، مما يجرها إلى تضعيفه، واتهامها بأنه إهانة للمرأة، فإنه ليس كما فهمته. فالذي يقرأ الحديث ويأخذ بظاهره، أو لم يطلع على ما قاله الفقهاء فيه، يحتمل أن يقع في مثل هذا التوهم. خاصة هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ في نظرهم لهذا الدين، فيتربصون بتعاليمه. فإذا ما وجدوا منفذاً صغيراً - في ظنهم - دخلوا منه، وكبروه وراحوا يصورونه كأنه عيب

(1849) وردة حافظ الباحثة الإندونيسية، حصلت على الماجستير في علم الاجتماع من جامعة إنديانا الأمريكية. ونشرت مقالاتها في مجلة علوم القرآن : العدد 3 المجلد 4 سنة 1993.

(1850) مجلة (علوم القرآن)، المرجع السابق.

(1851) م : (366/1) حديث (266).

أساسي في الدين، واتخذوه ذريعة لهم في مخططاتهم للنيل من الإسلام والإطاحة به. لكن الذي يقرأه بالتأني وقلبه صاف من الظنون، ويطلع على أقوال العلماء في فهم الحديث، فإنه لم يخف له المعنى الصحيح منه. اعتراض عائشة على الحديث :

وليس الباحثة المذكورة أول من اعترض على الحديث بسبب ظاهر معنى الحديث الذي قد يوحي بالتشبيه بين المرأة والحيوان، ومثل هذا الحديث يترصد به العلمانيون وأعداء الإسلام، ليتسلح به للطعن في هذا الدين وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم - بل كانت عائشة قد سبقتها منذ أربعة عشر قرناً ماضياً. فما هو عروة بن الزبير يحكي لنا عن قصة اعتراضها حيث روى عنها قولها : (ما يقطع الصلاة؟ قال قلنا : المرأة والحمار. فقالت : إن المرأة لدابة سوء. لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنائز، وهو يصلي) (1852).

وفي رواية أخرى كان اعتراضها أوضح إذ تقول : ((قد شبّهتمونا بالحمير والكلاب. والله. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإنني على السرير بينه وبين القبلة مضطجة..)).

ويترتب على ذلك عدم أخذها بالحديث، لأنه يعارض حديثاً آخر أقوى في نظرها من حديث أبي هريرة السابق ؛ خاصة أنها صاحبة الحادثة فيه. قال النووي : (استدلت به عائشة والعلماء بعدها على أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل. وفيه جواز صلاته إليها) (1853).

وهذا الاختلاف بين الحديثين مما يجعل العلماء يختلفون في هذه المسألة، فبعضهم أخذوا بحديث أبي هريرة، وبعضهم أخذوا بقول عائشة. قال النووي : اختلف العلماء في هذا الحديث. فقال بعضهم : يقطع هؤلاء - المرأة والحمار والكلب - الصلاة (1854).

لكن الجمهور يرون عدم بطلان الصلاة. وفي شرح مسلم : (قال مالك وأبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهم وجمهور العلماء من السلف والخلف : لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم. وتأول هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء وليس المراد ابطالها) (1855).

وهناك رأي آخر وهو دعوى النسخ. يقول النووي : (منهم من يدعي نسخه بالحديث الآخر ((لا يقطع صلاة المرء شيء وادراً ما استطعتم)). وهذا غير مرضي؛ لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويلها. مع أن حديث ((لا يقطع صلاة المرء شيء)) ضعيف (1856).

وكره العلماء أو جماعة منهم الصلاة إليها لغير النبي صلى الله عليه وسلم لخوف الفتنة بها وتذكرها واشغال القلب بها بالنظر إليها. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فمنزه عن هذا كله وصلاته مع أنه كان في الليل والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح (1857).

(1852) خ : (179/1) حديث : (514) ؛ م : (366/1) حديث : (269)

(1853) شرح مسلم للنووي : (475/4).

(1854) السابق : (473/4).

(1855) المصدر السابق : (474/4).

(1856) شرح مسلم، السابق.

(1857) السابق : (475/4).

وبهذا يتضح لنا معنى المراد من الحديث، وموقف العلماء، خاصة الجمهور منهم، وهو أن المراد بالقطع هنا ليس بطلان الصلاة، بل المراد هو نقص الصلاة، لانشغال القلب بتلك الأشياء المذكورة. فلا ينبغي أن نتعجل بتضعيف الحديث بمجرد مخالفته لشعورنا أو هوانا، أو ندعي بأنه إهانة للمرأة. الطعن في حديث (إن أكثر أهل النار النساء) بسبب الجهل بمعناه:

أما الحديث الثاني الذي أنكرته الباحثة واعتبرته دليلاً على كراهية المرأة، وبالتالي ادعت ضعفه فهو ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ)) (1858).

والحق أن الحديث روي أيضاً من طريق آخر وهو عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((اطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ)) (1859).

وبذلك ورد الحديث من طريقين : أحدهما عن عمران بن حصين، والآخر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. أما الطريق الأول فقد روي من طريقين أيضاً. الأول عن أبي رجاء العطاردي، عن عمران. والثاني عن مطرف عن عمران.

أما طريق ابن عباس فمروي من طريق أبي رجاء العطاردي، عنه. وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما كما أخرجه أصحاب السنن وأحمد في مسنده.

وهناك روايات أخرى تؤكد معنى الحديث، منها ما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ ، فَتَنَّاوَلْتُ عَنْقُودًا وَلَوْ أَصْبَتَهُ لِأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتْ الدُّنْيَا . وَأَرَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرْ مِنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعُ . وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ . قَالُوا : بِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : بِكَفْرِهِنَّ . قِيلَ : يَكْفِرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ : يَكْفِرْنَ الْعَشِيرَ ، وَيَكْفِرْنَ الْإِحْسَانَ ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ : (مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ))) (1860).

وهناك حديث آخر رواه أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدِّقْنَ ، فَإِنِّي أَرَيْتُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ . فَقُلْنَ : وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : تَكْتَرْنَ اللَّعْنَ ، وَتَكْفِرْنَ الْعَشِيرَ ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبَّيِّنَاتِ مِنَ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ . قُلْنَ : وَمَا نَقِصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

(1858) م : (2096/4)-(48) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار . (26) باب أكثر أهل الجنة الفقراء، وأكثر أهل النار النساء. رقم الحديث (2736) ؛ ت : (715/4)-(40) كتاب صفة جهنم. (11) باب ماجاء أن أكثر أهل النار النساء. رقم (2602) ؛ حم : (234/1، 359، 429/4).

(1859) خ : (431/2)-(59) كتاب بدء الخلق. (8) باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. رقم الحديث (3241) ؛ و في (388/3)-(67) كتاب النكاح. (88) باب كفران العشير. رقم (5198) ؛ و (182/4)-(81) كتاب الرقاق. (16) باب فضل الفقر. رقم (6449)، و (51) باب صفة الجنة والنار. رقم (6546) ؛ ت : (716/4) رقم (2603). قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ؛ حم : (429/4).

(1860) خ : (332-331/1)-(16) كتاب الكسوف. (9) باب صلاة الكسوف جماعة. رقم (1052).

قال : أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن : بلى. قال : فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن : بلى. قال : فذلك من نقصان دينها (((1861).

يتبين من هذا العرض أن الحديث صحيح، ولا مجال للشك فيه.

المناقشة :

فإذا نظرنا إلى الحديث بمنظار الغرب، ربما نقع فيما وقع فيه العلمانيون من إساءة الفهم للحديث، والطعن فيه، والزعم بأن الإسلام يكره المرأة ويهينها ؛ لأنه قد يبدو للبعض أنه مخالف لعقولهم، إذ كيف نحكم على المرأة بأنها أكثر سكان النار مع أنها خلقت كغيرها من غير ذنب. لكن حاشا وكلا. فان الحديث يحتاج إلى الوقفة والتأني وجمع الروايات التي وردت في الموضوع نفسه، كي نخرج منه بفهم سليم.

ولنا وقتان أمام هذا الحديث، كما قال الأستاذ عبد الحلیم أبو شقة :

الوقفة الأولى : ما هي دلالة الحديث؟ هل النساء أكثر أهل النار لأن الشر غالب على فطرتهم من دون الرجال؟ لو كان الأمر كذلك لَكُنَّ غير مسئولات عن الزيادة في فعل الشر. ولكن الحديث يقرر أنهن مسئولات ويعاقبن بما كسبت أيديهن من كفر العشير وكفر الإحسان. وصدق الحافظ ابن حجر إذ يقول : ووقع في حديث جابر ما يدل على أن المرئي في النار من النساء من اتصف بصفات ذميمة ذكرت ولفظه : ((وأكثر من رأيت فيها من النساء اللاتي إن أوتمن أفضين، وإن سئلن بخلن ، وإن سألن ألحنن، وإن أعطين لم يشكرن)) (1862). وهذا يذكر بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ((اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء)) . فماذا قل الأغنياء؟ إنه بما كسبت أيديهم من أخذ مال حرام أو إنفاقه في حرام أو بخل به وحبسه عن وجوه الخير (1863).

والوقفة الثانية : لمعرفة ماذا نفيد نحن المسلمين رجالا ونساء من هذا الحديث؟ وكيف يتقي النساء النار؟ يتقينها باجتناّب كفر العشير. وكيف يتقين كفر العشير؟ بالتربية والتوجيه بدءاً، مما يزكي تقوى الله وطاعته في قلوبهن، ثم يتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يوسوس لهن الشيطان. وإذا غلبهن ووقعن في المعصية فعليهن بالاستغفار وعليهن بالصدقة كما علمهن رسول الله صلى الله عليه وسلم (1864).

وبهذا اتضح لنا المعنى الصحيح للحديثين، وليس كما ادعتة الباحثة المذكورة بأنه اهانة للمرأة، والهزاء بها. كلا! فان الإسلام الذي شرف المرأة وكرمها بما لم يأت بها الأمم السابقة، لا يتوقع أن يصدر عن رسوله ما يغض من شأن النساء أو يحط من كرامتها، أو ينتقص من شخصيتها.

وكل ما يفعله العلمانيون من تضعيف الأحاديث والطعن فيها والتشكيك حيث ما شاءوا من غير دليل ولا برهان، فانه يدخل ضمن مخططاتهم للنيل من السنة النبوية والإطاحة بها. وذلك لأن السنة هي المصدر

(1861) خ : (115/1) - (6) كتاب الحيض. (6) باب ترك الحائض الصوم. رقم : (304).

(1862) نقلا عن كتاب (تحرير المرأة في عصر الرسالة) : (273/1).

(1863) تحرير المرأة، المرجع السابق : (274-273/1).

(1864) المرجع السابق.

الثاني للإسلام، وفيها بيان واف وشروح ضافية عن الأصل الأول وهو القرآن. فإذا لم يبق للقرآن شرح ومنهاج لفهمه، لجأوا إلى عقولهم وهواهم ليشرحوا بها الآيات كما شاءوا.

وفي ختام هذا الفصل نريد أن نؤكد بأن مشكلة العلمانيين وتلامذة المستشرقين أنهم قاسوا الإسلام على الحضارة الغربية التي انحطت فيها القيم الانسانية وجعلوها مقياسا للتقدم أو التضرر، فكل ما يوافق الحضارة الأوربية من أديان الشرق، خاصة الإسلام، فإنه جدير بالأخذ، وما يخالفها فهو الأجدر بالترح. فالإسلام كثيرا ما يتعارض مع الحضارة المادية التي تبنى عليها الحضارة الأوربية، خاصة في النظر إلى المرأة. فالإسلام ينظر إلى المرأة على أنها خلق الله المكلف بالعبودية اليه وخليفة الله على أرضه. والحضارة الغربية تنظر إليها بأنها أداة من أدوات الانتاج وتقومها كما تقوم المادة. وتحاول أن تجردها من كل آداب وفرائض التي فرضها الله عليها كأنسان. فالإسلام تحرص على صيانتها وتكريمها وتشريفها بآداب وأحكام تحمي كرامتها وشرفها. لكن الحضارة الأوربية تكره هذه الأحكام لأنها تعرقل تحقيق أهدافها لجعل المرأة أداة لاشباع شهوانية الرجال.

فكل ما يخالف النظرة الأوربية في تعاليم الإسلام للمرأة، يراه العلمانيون بنظرة الاستغراب، والاستنكار. فالغرب يدعو إلى السفور والاختلاط وتحرير المرأة عن جميع القيود، وتشجيعها على الحياة الحرة تفعل ما تشاء وكيف ما تشاء، وتعاشر من تشاء من الرجال، وتعمل العلاقة الجنسية مع أي رجل اذا شاءت، بل مع بنات جنسها، كما أرادها وثيقة مؤتمر السكان، ومؤتمر المرأة في بكين (1865) منذ قريب.

(1865) وقد عقد في بكين المؤتمر العالمي للمرأة الذي تنظمه هيئة الأمم المتحدة في الفترة ما بين 4 الى 15 سبتمبر 1995 الماضي. وقد اعترض الأزهر والهيئات الإسلامية في البلاد الإسلامية بشدة الوثيقة المقدمة للمؤتمر، حيث اعتبرت أن الوثيقة جاءت معارضة صريحة للإسلام، ولأديان السماوية عامة. ومعلوم أن هذا المؤتمر جاء ليبرر الانحرافات الأخلاقية والعلاقات الجنسية الحرة، والشذوذ الجنسي المنتشرة في أوربا وأمريكا باسم (حقوق المرأة). وكانوا قد فشلوا من تحقيق هذا الهدف في مؤتمر السكان بالقاهرة سنة 1994 الماضية. وذلك لما لاقوه من معارضة شديدة من علماء المسلمين في جميع أنحاء العالم، وكذلك معارضة أغلب مبعوثي الدول الإسلامية المشاركة في المؤتمر، خاصة أن مؤتمر السكان كان يعقد بالقاهرة. وفي مؤتمر بكين، يبدو أن الغربيين حاولوا أن يلاحقوا ما فاتهم في مؤتمر القاهرة من تحقيق أهدافهم لتبرير الإنحرافات الأخلاقية باسم (حقوق المرأة). وفي القاهرة وجه ستة من العلماء والمفكرين الإسلاميين، هم الشيخ محمد الغزالي، والشيخ يوسف القرضاوي، وعبد الحليم أبو شقة، والدكتور محمد عمارة، وفهمي هويدي، والدكتور محمد سليم العوا، قبل انعقاد المؤتمر بأيام قليلة، وجهوا رسالة إلى نساء العالم بمناسبة المؤتمر، أكدوا فيها مساواة الإسلام بين المرأة والرجل في مختلف جوانب الدنيا والدين. قالت الرسالة: إن المساواة لا تعني التماثل أو التماثل، بل يرى الإسلام أنه من الظلم أن يعتبر الجنسان متماثلين متطابقين. وأشارت الرسالة إلى عناية الإسلام بالأسرة الصغيرة والكبيرة، وإلى أن الأسرة في مفهوم الإسلام تعني زوجا وزوجة بجمعهما رباط شرعي، والزوجة - كالزوجة - تنشي في مناكب الأرض، وتساهم في عمارة الكون وتنمية المجتمع. انظر جريدة (الشعب) العدد: 974 تاريخ 2 من ربيع الآخر 1416 هـ؛ وصحيفة (العالم الإسلامي) السعودية، العدد: 1419 تاريخ 2 من ربيع الآخر 1416 هـ.

الفصل الثالث : حركات إنكار السنة في إندونيسيا وموقف العلماء منها

سبق أن ألمحنا إلى أن محاولات هدم السنة لم تأت من جهة واحدة، بل جاءت من جهات مختلفة، وبأشكال متعددة وألوان شتى. والمقصود من هذا - على ما يبدو - أنه لو فشلت المحاولة في طريقة ربما نجحت في أخرى. وبما أن المجتمع الإندونيسي ليس على طبقة واحدة، والأسلوب الذي يناسب بعضها قد لا يناسب الأخرى، فقد جعل أعداء السنة يوجهون ضدها ألوانا من الهجوم المدبر. فإذا كانت المحاولات السابقة تصطبغ بصبغة علمية، وتلبس لباسا أكاديميا، فإن هناك لونا آخر من الهجوم وهو موجه لعامة المسلمين، وذلك ببث الضلالات ونشر الأكاذيب حول السنة، وباستخدام المنطق السطحي الذي قد يغتر به بعض العوام ويقتنع به الجهلاء، وهذا الهجوم يأتي من حركات منكري السنة التي يشوب الغموض نشأتها ومن يقف وراءها. تقسيم إنكار السنة :

لو أمعنا النظر في تعاليم حركات إنكار السنة وجدناها في النهاية تقوّل إلى ثلاثة مستويات :

- (1)- المستوى الأول : إنكار السنة مطلقا.
- (2)- المستوى الثاني : إنكار بعض السنة.
- (3)- المستوى الثالث : إنكار السنة من غير طريق منقول.

وسوف نتكلم عن كل هذه الاتجاهات الثلاثة، مبينا مبادئها وتعاليمها التي يدعون الناس إليها، ثم نتبعها مباشرة بالرد الذي قام به العلماء الإندونيسيون. وقد تفضل الأستاذ أحمد حُسنان من المجلس الأعلى الإندونيسي للدعوة الإسلامية مشكورا بالرد على هذه التيارات فكتب كتابا بعنوان (حركة إنكار السنة والرد عليها)، حيث جمع فيه تعاليم ومبادئ تلك الجماعات ثم ناقشها مناقشة علمية، وردّ على ما ورد فيها من مقتريات وضلالات، وفند مزاعمهم.

المبحث الأول : إنكار السنة مطلقا

هناك جماعة في إندونيسيا ادعوا أنهم (قُرّانيون) حيث زعموا أن أساس الإسلام هو القرآن وحده ورفضوا السنة كمصدرٍ للأحكام جملةً. وتعرف هذه الجماعة عند المسلمين باسم (جماعة منكري السنة)، ويتزعمها رجل يُدعى (محمد إرحام سوترتنو). ولا يعرف المسلمون الكثير عن خلفيته، ثم فجأة ظهر بتعاليمه الغربية، وأعطى دروسا دينية في بعض القرى في جاوا الوسطى وفي منطقة (تاسيك ملايا Tasikmalaya) بجاوا الغربية، وبعض ضواحي (جاكرتا). وهذه الأفكار المشبوهة طرحها في مجالسه التعليمية التي حضرها أبناء تلك القرى. وفي منطقة جاوا الغربية تعرف الجماعة باسم زعيمها (عبد الرحمن)، ولها زعيم آخر في جاكرتا يُدعى تيجوه إيسا (Teguh Essa). ومن الملاحظ أن هذه الجماعة كان لها خطة مدروسة في نشر دعوتها، حيث كشف بعض الشباب المسلمين امتلاك أفرادهم لمطبعة خاصة ودُور نشرٍ طبعت كتبهم ومنشوراتهم فيها، وتنتشر آلاف الشرائط التي تسجل محاضراتهم بشكل مسلسل. وكان عدد كتبهم 13 كتابا يحمل أفكارهم، بل كان لهم

كتاب (تفسير القرآن) الذي كتبه أحد مفكريهم في مجلدين، ومن الطبيعي أن هذا التفسير يحمل أفكارا منحرفة، وتفسيرا لآيات قرآنية بالهوى.

ولما كانت تعاليم الجماعة تأتي بالغرائب والعجائب لم تكن معروفة لدى المسلمين، فاشتكى بعضهم لبعض، فبلغت القصة علماء القرية، ثم قام بعضهم بالواجب نحو دينهم وبينوا للأمة الحقائق وكشفوا للناس الزيف والزور والضلال.

ومن تعاليم هذه الجماعة :

(أ) - أن طاعة الله واجبة، لكن الله غائب عن البشر، وأن طاعة الرسول واجبة كذلك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات، وبالتالي لا سبيل لطاعة الله ورسوله بالمعنى الحقيقي.

(ب) - أن الله تعالى علم رسوله الكتاب، وقام الرسول صلى الله عليه وسلم بتعليمه للناس، فالقرآن هو الوثيقة الوحيدة التي تبقى، لأن كلام الرسول ممزوج في كلام الله فلا حاجة للسنة.

(ج) - أن بيان القرآن موجود في القرآن نفسه ولذلك لا حاجة إلى بيان من السنة أو الحديث النبوي. وأن كل ما جاء من بيان للقرآن من خارج القرآن يعتبر هوى، فالحديث أيضا من ضمن الهوى، ولذلك لا يحتج به في الدين. رد الأستاذ أحمد حُسنان على هذه الجماعة :

وقد رد على هذه التعاليم العلماء الإندونيسيون منذ أن كشفوا أمرهم وفضحواهم. كما اتخذت الحكومة الإندونيسية موقفا حاسما تجاه الجماعة، بناء على التقرير الذي قدمه مجلس العلماء الإندونيسي. وصرح الأستاذ أحمد حُسنان في مقدمة رده بأن تلك التعاليم لا تستهدف السنة النبوية فقط كما ظهر لبعض الناس، بل إنها تمثل خطورة على عقيدة المسلمين لما يتضمنه من تحريف صريح للعقيدة الصحيحة. ونظرا لإصرار الجماعة على نشر تعاليمها المزيفة في أوساط المسلمين، رغم معارضتهم الشديدة فإنه ليس من المستبعد أن يثير هذا المذهب القلق عند المسلمين في المستقبل ، اذا قويت شوكته وتكاثرت أتباعه (1866).

ادعاء غياب الله ووفاة الرسول صلى الله عليه وسلم :

وقد ادعت الجماعة المذكورة -لتبرير رفضهم للسنة جملة- بأن الله غائب عنا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد توفي، وبالتالي لا سبيل لطاعة الله ورسوله بالمعنى الحقيقي، وقد رد عليهم الأستاذ أحمد حُسنان ورأى أن هذه الأفكار الغربية ناتجة عن التفكير السطحي الذي يتميز به أعضاؤها ويتسلحون به في مواجهة المسلمين العوام. وفي رده على هؤلاء قال متسانلا : (فهل يشترط لامتنال الأوامر أن يكون الأمر عينا مشاهدا؟) (1867). ثم مضى يقول : (فاذا صح هذا الشرط، فلا الرسول صلى الله عليه وسلم استطاع أن يؤدي الطاعة لله ؛ لأن الله تعالى غائب أيضا عن الرسول صلى الله عليه وسلم . فمن يستطيع إذن أن يؤدي الطاعة لله بالمعنى الحقيقي كما يدعون؟) (1868).

(1866) انظر حركة إنكار السنة والرد عليها : الأستاذ أحمد حُسنان، نشر (ميديا دعوة)، جاكرتا، ط الأولى 1402 : ص 9 (بالإندونيسية).

Ahmad Husnan : "Gerakan Inkaru As-Sunnah Dan Jawabannya", Penerbit Media Dakwah, Jakarta, cet. kesatu, 1402/1981, hal. 9.

(1867) نفسه : ص 10.

(1868) الموضع نفسه.

ثم ألفت أحمد حسنان أنظار هؤلاء إلى التشريعات والقوانين المطبقة في دول العالم، حيث قام جميع المُخاطَبين بالقانون بامتثال أوامره بالمعنى الحقيقي دون أن يعرفوا من الذي أصدره في أول الأمر (1869). ومن هنا فإن القول بلزوم مشاهدة الأمر كشرط لتنفيذ أوامره قول لا أساس له.

وفيما يتعلق بطاعة الله ورسوله وغيابهما عن المشاهدة أجاب قائلا : (وكان معلوما أن الله غائب والرسول قد توفي، لكن هل يسبب كل ذلك تفرقا بين الله ورسوله في الطاعة؟ أليست الطاعة بالمعنى الحقيقي تُعرف من خلال استعداد الانسان لامتثال أوامر الله تعالى ورسوله الواردة في الكتاب والسنة؟) (1870).

ومن هنا تبين بطلان رأي هذه الفرقة ؛ لأنه يفتقر إلى الأدلة والحجج العلمية. وإذا اعتقدوا أن تبريرهم مبني على الدليل العقلي، فإنه لا يلتفت إليه ؛ لأنه ضعيف ومختلق. بل إن الدليل العقلي والنقلي يدلان معا على طاعة الله وطاعة رسوله بلا شروط. (فالغيب والوفاة لا يصحان أن يكونا دليلين على التفريق بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الطاعة) (1871).

ونضيف إلى رد الأستاذ أحمد حسنان فنقول : إن هذه دعوة إلى الإلحاد بلا شك، دعا فيها صاحبها الناس إلى الكفر بالله ورسوله والتكبر لهما باستخدام المنطق الفاسد والمقدمات الباطلة. فإن الكفر نتيجة منطقية لتلك المقولة ؛ إذ اعتقدت جماعة منكري السنة أنه لا سبيل لطاعة الله ورسوله بالمعنى الحقيقي. فإذا لا داعي لأداء تلك الطاعة، لأنها ستكون عبثا بلا جدوى، فهذا هو الكفر بعينه، وهو مفهوم باطل بلا ريب. القرآن وحده؟

وادعوا أيضا أن الله تعالى قد علم الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن، وأن الرسول قد علمه للناس، فالقرآن هو الذي يبقى وحده. ويعنون بذلك أن الذي يعتمد في الإسلام - بناء على الواقع المشاهد - هو القرآن وحده ؛ لأن الله غائب والرسول قد توفي. أرادوا من خلال وجهة نظرهم هذه، أن يسيروا إلى الواقع الملموس.

وقد يصدّق بعض المسلمين العوام هذه المقدمات لو أنه لم يدقق النظر فيها ولم ينظر إلى النتيجة التي ادعواها بتمعن. فهي تحملهم إلى عالم كأنه واقعي، لكنه في نفس الوقت بعيد عن الواقع (1872)، بل حاولوا أن يهربوا منه وينكروه ؛ لأنه - كما قال أحمد حسنان متسائلا - (أليست السنة أيضا موجودة بين أيدينا؟ فمن يستطيع أن ينكر وجودها؟ وهل كل ما يحملها الكتب المعروفة مثل صحيح البخاري ومسلم، وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، إلا السنة النبوية المشرفة؟) (1873).

ثم أكد نتيجة هامة في هذه القضية وهي أن الذي بحث في السنة بإنصاف فإنه سوف يصل إلى الاعتراف بها بكل تأكيد فقال: (وإذا كان هؤلاء موضوعيين ومنصفين في البحث، فلا بد وأن يصلوا، من خلال

(1869) انظر المرجع نفسه : ص 10.

(1870) نفسه.

(1871) نفسه : ص 10.

(1872) انظر المرجع السابق : الموضع نفسه.

(1873) نفسه : ص 10.

التعرف على الكتب المذكورة - إلى نتيجة واحدة، وهي أن كل ما تحمله تلك الكتب هو السنة بعينها، وليس أسطورة كما ادعته تلك الجماعة (1874).

السنة النبوية واقع تاريخي :

والذي نود أن نؤكد - إضافة إلى بيان الأستاذ أحمد حسنان - هو أن السنة النبوية واقع تاريخي معاش، وليست أمرا من قبيل الافتراض الذي يثبت عقل وينفيه آخر حتى نحتكم إلى التجربة فيه.

إن جماعة منكري السنة تقول إن السنة كما يفهما المسلمون أمر منكر، وهذا أمر لا يصدقه عقل. ومن يقول ذلك : إما أن يكون فاهما وواعيا يفهم الأمور ويتعقل الأشياء، وإما ألا يكون. فإن كانت الأخرى فلا حديث لنا معه. وإن كانت الأولى، قلنا : إنه من الصعب جدا على العقل والحواس جميعا إنكار شيء له واقع تاريخي، إذ الواقع التاريخي يدركه من يراه بأوائل الحواس، ولا يطلب على الإيمان به برهاننا. ثم يطبق جميع من رأوه على نقله بالتواتر إلى غيرهم. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذن على الجملة أمر تاريخي واقع قد أدركته الحواس، ونقله التواتر عبر الأجيال.

وأحب أن أؤكد هنا أن الذين تجرأوا على إنكار السنة، وأولا لم يعتمدوا على إقامة دليل واحد معتمد يثبت لهم هذا الإنكار، ويدعم لهم هذا الرفض. وثانيا أنهم حين عجزوا عن أن يأتوا بدليل يثبت ما ذكروه من إنكار السنة جملة، جنحوا إلى جانب معين من السنة، ولجأوا إلى قضايا في الأصول أو في العقائد. فينكرون مثلا الأحاديث التي تتعلق بالغيبيات ؛ لأنها في نظرهم بمثابة أسطورة وخيالات لا يقبلها العقل والمنطق. وهذا ما سوف نتعرض له في المبحث الآتي.

والهدف من هؤلاء جميعا هو الإطاحة بالسنة، ثم بالتالي هدم الإسلام نفسه. وقد كشف ذلك الأستاذ أحمد حسنان فيقول : (وفي الحقيقة نستطيع أن ندرك من خلال الحيل التي وضعوها أنهم يستهدفون السنة بالقضاء عليها والعسف بها، بقولهم : (إن القرآن هو الذي يبقى وحده). ثم يقصدون بعد ذلك هدم بنيان الإسلام كله) (1875).

تفسير منكري السنة للقرآن هو الهوى بعينه :

اعتقدت الجماعة أن كل بيان جاء من خارج القرآن يعتبر هوى، بما فيه السنة النبوية، (والعياذ بالله). وفي هذا يقول الأستاذ أحمد حسنان : (وقبل أن نرد على هذه الشبهة يمكن طرح السؤال الآتي : أي هوى أفضل أن يتبع في هذا الدين؟) (1876).

ثم راح يناقشهم قائلا :

(إذا كان كل بيان يأتي من خارج القرآن هو الهوى بما فيه السنة، وإن الهوى لا يعتمد عليه في الدين، فكان المفروض أن لا يفسر القرآن أحد على الإطلاق ولا يبين معانيه، بما فيه أتباع جماعة منكري السنة أنفسهم ؛

(1874) نفسه : ص 11.

(1875) نفسه : ص 11.

(1876) نفسه : ص (13 - 14).

لأن كل بيان وتفسير جاء به صاحبه سيكون داخل اطار الهوى بالتأكيد. فاذا لم يفسر القرآن ولم يبين معانيه، فيحتمل أنه لا يفهمه كثير من الناس ، خاصة العجم منهم، لأنهم لا يفهمون العربية) (1877).

ثم أثبت أحمد حسنان عدم إنصاف هؤلاء الجهلاء في موقفهم ومبادئهم حيث إنهم لم يلتزموا بالمنهج الذي وضعوه هم أنفسهم إذا كان الأمر متعلقا بمبادئهم الخاصة فيقول: (لكن الغريب في هذا الأمر أن جماعة منكري السنة) قامت أيضا بتفسير آيات القرآن وتبيينها، حسب اتجاهها ومزاجها. وكان المفروض أن يدخل ضمن الهوى، كما يعتقدون، لكنهم لم يقولوا بذلك، إنما الهوى في نظرهم كل بيان للقرآن جاء من غيرهم. فهل هذا التفكير مقبولا ومنطقيا؟ وأعتقد أن الإجابة بالطبع هي : لا! لأن ذلك سلوك غير منصف، وليس همهم إلا الانتصار لمذهبهم ورأيهم فقط) (1878).

ثم أضاف قائلا : (ومن جانب آخر اذا سلمنا - فرضا وجدلا - أن كل ما جاء من خارج القرآن من بيان فهو الهوى، تُرى أي هوى نختار، هل الهوى الصادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أم هوى جماعة منكري السنة؟ وأعتقد أن المؤمن الذي يعي معنى الايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يسعه الا أن يقول أن (الهوى) الصادر عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، بالرغم من أننا لا نوافقهم على أن الصادر عن الرسول داخل في معنى الهوى. بل نعتقد أن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم هو السنة المبينة للقرآن الذي نعتمد عليها في الدين) (1879).

وقد أحسن مناقشة هذه الطائفة المنحرفة عند ما قال :

(ثم إننا من ناحية أخرى يمكننا أن نتفق مع تلك الجماعة المذكورة على أن كل بيان صادر عن جماعة منكري السنة هو الهوى الذي يلزم رفضه، خاصة تلك الآراء التي تهدف الاطاحة بالسنة. وذلك بسبب اتهامهم بأن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ماهي إلا أسطورة. وهذه الآراء كلها هي الهوى بعينه) (1880).

ولخص بعد ذلك أحمد حسنان هذه المناقشة والرد على تفكير تلك الجماعة فيقول:

(وخلاصة القول في المسألة أن كل ما ورد في القرآن من بيان له وما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أحاديث تبين القرآن، كلها يمكن أن يعتمد عليها وتكون حجة في التشريع الإسلامي. وبالعكس أن كل بيان ورد عن جماعة منكري السنة متعارضا مع القرآن والسنة وجب تركه. وبهذا نقوم على أحكام ثبتت في القرآن والسنة) (1881).

قولنا في هذه القضية :

ويكفي لإسقاط حججهم ورد مفترياتهم في الاستغناء بالقرآن عن السنة أن نقول : إن الذين ينكرون السنة، كلها أو بعضها، واعتقدوا أن القرآن يغني عن السنة، قد خالفوا القرآن نفسه ؛ لأن الله تعالى أوجب في

(1877) الموضع نفسه.

(1878) نفسه.

(1879) نفسه : ص 14.

(1880) المكان نفسه.

(1881) نفسه : ص (14 - 15).

القرآن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم بحكمه، وطاعة أمره صلى الله عليه وسلم من غير تردد. فإذا أنكروا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمعنى ذلك أنهم رفضوا طاعة الرسول التي أوجبها الله عليهم في القرآن الكريم بنصوص صريحة. وبالتالي فإنهم لم يؤمنوا بالقرآن الكريم لمخالفتهم أمرا من أوامره. النزعة الصهيونية في تعاليم الجماعة :

ومن الجاذب للانتباه أن هناك ارتباطا وثيقا بين أفكار هذه الجماعة وبين الفكرة الصهيونية، حيث تتجلى في أفكارها النزعة الصهيونية، مما يجعلنا نرجح أن تلك الجماعة - بالرغم من أنها تظهر بلباس ديني، مثل رفع شعار الاكتفاء بالقرآن - في حقيقة الأمر تنتمي إلى الصهيونية، على الأقل انتماء فكريا ؛ لأن أفكارها لا تخدم إلا المصلحة الصهيونية. بل وردت في بعض أفكارها عبارات صريحة تدافع عن اليهود المغتصبين، وتحسن صورة اليهودي الفاجر، وتطعن في المقدسات الإسلامية وتلحق التهم على المسلمين وأعلامهم. وهذا يشير لنا إلى نتيجة واحدة مفادها أن كل محاولة لهدم الإسلام وتقبيح صورته تجد أن اليهود والصهيونية العالمية تقف وراءها بشكل مباشر أو غير مباشر. وقد صدق الله تعالى إذ يقول :

{ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا } (1882).

ومن تعاليمه التي تحمل النزعة الصهيونية بصورة جلية ما يلي :

- أن المسجد الأقصى ليس من الأماكن المقدسة للمسلمين.
- لم يكن في فلسطين المكان المقدس للمسلمين. وإنما يكون في مكة فقط.
- لم يتجه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته إلى البيت المقدس قط. وإنما كان يتجه إلى الناحية الشمالية.
- وأن فلسطين أرض لإسرائيل، ومطلوب من المسلمين أن يتخلوا عنها ويتركوها لإسرائيل.
- وأن مصر أيضا أرض ملك لإسرائيل، احتلها العرب من غير وجه حق.
- كان عمر بن الخطاب ظالما عند ما (اغتصب) أرض فلسطين من أيدي بني إسرائيل (1883).

وهذه الآراء كلها تمثل أساطير وخيالات لا تستند إلى أي دليل، سواء كان من النص أو التاريخ. ياليت هذه الفرقة تستطيع أن تقدم دليلا تاريخيا يثبت حق إسرائيل في أرض فلسطين، فضلا عن أرض مصر؟ بل إنني أعتقد أن القارئ اتفق معي على أن هذه الأفكار هي صهيونية صلبة، تحاول أن تتسرب إلى الأمة الإسلامية، وهي تلبس لباس الإسلام وترفع شعاره، مثل شعار (القرآنيين)، وفي نفس الوقت تنشر في داخل كيان الأمة أفكارها وسمومها، وهي في الحقيقة تعادي القرآن وتحارب السنة. ولكنه للأسف، وجدت من أبناء المسلمين من يجري وراءها ويتأثر بسمومها القاتلة.

وهناك مفاهيم أشنع وأبشع من هذه التي ذكرناها، مما تقشع منه جلود الذين يؤمنون بالآخرة.

موقف علماء المسلمين من هذه الحركة :

وقد انتبه المسلمون إلى خطورة هذه الحركات المشبوهة منذ بداية نشأتها، فلم يتح لها وقت كاف للتمو والانتشار في أوساط المجتمع الإندونيسي المسلم، فسرعان ما قام بعض الشباب بكشف زيفها وأنشأوا لجنة سموها

(1882) من الآية 82 من سورة المائدة.

(1883) مقال بعنوان : (تعاليم أساسية لجماعة منكري السنة) للأستاذ محمد أمين جمال الدين : ص 10 (بالإندونيسية).

(لجنة مكافحة حركة منكري السنة). وتعمل هذه اللجنة بإعداد ودراسة كل الوسائل والبرامج التي تمنع ظهور وانتشار تلك الحركة وأفكارها الهدامة، سواء كان على المستوى السياسي والقانوني والديني (1884). وقد كان للمجلس الأعلى الإندونيسي للدعوة الإسلامية (DEWAN DA'WAH ISLAMIYAH INDONESIA) = DDII) الذي أسسه المفكر الإسلامي الكبير المرحوم الدكتور محمد ناصر، جهد كبير في التصدي لمثل هذه الحركات المعادية للإسلام، سواء أكانت التصيرية، أو الأحمدية، أو القاديانية، أو إنكار السنة وغيرها، إذ كانت تلك اللجنة ناشئة تحت مظلة هذا المجلس ورعايته وتحت إشرافه. إن كل من يتتبع جهود الإندونيسيين في الدفاع عن الإسلام في هذه الديار، يعلم أن لهذا الرجل الكبير والمجلس المذكور جهودا مشكورة في الدفاع عن الإسلام حيث يكون حصنا منيعا أمام كل التيارات التي تبذل أقصى جهدها للنيل من هذا الدين، وما أكثرها.

كما بذل نفس الجهد في سبيل الدفاع عن الإسلام وعن السنة النبوية، جماعة (الإتحاد الإسلامي PERSATUAN ISLAM = PERSIS) بمجلتها المعروفة (المسلمون). وقد شهدت الساحة الإسلامية جهود هذه المجلة والقائمين عليها في الرد على كافة الشبهات التي رددتها التيارات المعادية للإسلام في هذه المنطقة. كما اتخذ مجلس العلماء الإندونيسي الموقف الحاسم تجاه هذه الجماعة وأفكارها المضللة حيث قرر بأن هذه الفرقة ضالة ومضللة وخارجة عن ملة الإسلام.

وكان رد فعل الحكومة الإندونيسية تجاه هذا الموقف يستحق الشكر والتقدير. وقد جاء على لسان وزير الشؤون الدينية في تعليقه على هذه الجماعة : (هي فرقة تستهزئ بالإسلام على نمط الحزب الشيوعي الإندونيسي (Partai Komunis Indonesia = PKI) المحظور).

وقد تتابعت ردود كثيفة عن ليف من العلماء الإندونيسيين على تلك الجماعة. وقد اتخذت الحكومة الإندونيسية بناء على تقرير من عدة لجان متخصصة حيث قرر المدعي العام في الجمهورية الإندونيسية برقم 169/J. A/ 9/1983 بشأن حظر نشر التعاليم التي قام بتطويرها السيد عبد الرحمن وأتباعه (جماعة منكري السنة) وحظر تداول الكتب بخط يدوي من تأليف محمد ارحام سوترتو. كما قرر المدعي العام سنة 1985 منع تداول الكتب التي ألفها نزوار شمسو (Nazwar Syamsu) وداليمي لوبيس (Dalimi Lubis)، وهم من رموز الفرقة المذكورة. وكذلك تمت مصادرة كتاب التفسير لهم.

مفاهيم أساسية أخرى :

وهناك مفاهيم أخرى لتلك الجماعة قد تكون أشنع مما سبق، منها :

- (1)- أن القرآن هو كلام الله وكلام الرسول في نفس الوقت. فالامتثال لتعاليم القرآن يعني الامتثال لكلام الله وكلام الرسول. وهو المعنى الصحيح لطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم .
- (2)- ان مهمة الرسول هي تبليغ القرآن للناس وتعليمهم إياه. وليس تبييننا للكتاب حيث أتى بأحكام جديدة، التي عرفت باسم السنة أو الحديث.
- (3)- ان كل ما يعرف بالحديث النبوي ما هو الا أساطير عن النبي صلى الله عليه وسلم تناقله الناس شفاهة. وقد طرحه كفكرة ، بعض الذين عاشوا بين سنة 180 إلى 200 هـ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم .

(1884) نفسه : ص 12-14.

(4)- ليس للرسول صلى الله عليه وسلم حق في أمور الدين. ويستدلون بالآية : { ليس لك من الأمر شيء } (1885).

وسنقوم بالرد على هذه النقاط الأساسية في السطور الآتية :

الرد على الشبهة الأولى :

إن دعواهم بأن القرآن هو كلام الله تعالى وكلام الرسول في نفس الوقت، باطلة لا أساس لها من الصحة. ولم يقل بها أحد قديماً وحديثاً. فالقرآن هو كلام الله تعالى الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي. أما كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يتمثل في السنة النبوية. فكلاهما واضح حيث يستطيع أن يفرق بينهما في عبارتهما كل من له أدنى معرفة بأصول الإسلام. فصياغة القرآن تختلف عن صياغة الحديث. لكن منكري السنة لا يستطيعون أن يفرقوا بينهما.

وقد أوجب الله تعالى على المسلمين امتثال السنة، كما أوجب امتثال القرآن الكريم. وقد قال تعالى : { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } (1886).

فإن امتثال القرآن وحده، مع ترك السنة، هو موقف لا يمكن حدوثه. فإنكار السنة وعدم الأخذ بها، إنما يعني عصياناً لله تعالى ومخالفة لتعاليم القرآن.

والمعنى الصحيح لطاعة الله وطاعة الرسول هو العمل بالقرآن وبالسنة معاً. ومن هنا فإن تعاليم تلك الجماعة على نحو ما سبق بيانه، باطلة ولا يلتفت إليها، لأنها صادرة عن الجهل بأساسيات الإسلام ومبادئه.

الرد على الشبهة الثانية :

ادعت جماعة منكري السنة أن مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي تبليغ القرآن وتعليمه للناس فحسب، وليس له أن يبين القرآن، فضلاً عن الإتيان بأحكام جديدة شرعت بالسنة.

فإذا كان منكرو السنة يعتبرون أنفسهم (قرآنيين)، بمعنى أنهم يتمسكون بالقرآن وحده ولا يعملون بالسنة، فإن ذلك يدل على أنهم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، عند ما ادعوا أن مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي التبليغ لا التبيين ؛ لأن مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم لتبيين كتاب الله تعالى منصوص عليها في القرآن بدلالة قطعية واضحة، إذ يقول الله تعالى :

{ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم } (1887).

ومن هنا كان من مهمات الرسول صلى الله عليه وسلم الأساسية - بجانب التبليغ والإنذار والتبشير وغيرها - تبيين القرآن، حيث فصل ما أجمله القرآن، وخصص عامه، وقيد مطلقه. وبالإضافة إلى ذلك فقد جرت

(1885) من الآية 128 من سورة آل عمران.

(1886) الآية 7 من سورة الحشر.

(1887) من الآية 44 من سورة النحل.

السنة بأحكام أخرى لم ترد في القرآن. وكلها وحي من عند الله تعالى ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بالوحي، ولا يصدر عنه لغو ولا هوى. قال تعالى :

{ وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى } (1888).

ومن الناحية العملية، فإننا لا نستطيع أن نؤدي كثيرا من الفرائض ولا نستطيع أن ننفذ بعض الأوامر والنواهي، إلا بالرجوع إلى السنة النبوية. وأقرب مثال لذلك كيفية أداء الصلاة. كيف نؤدي الصلوات، من حيث عددها في اليوم والليلة، وعدد ركعاتها، ومواقيتها، وكيفيةها، وشروطها ومبطلاتها، وغير ذلك، دون أن نلجأ إلى السنّة التي تولت بيانها كاملا ومفصلا. والقرآن لم يوضح هذه التفصيلات، وإنما اكتفى بنص وجوب إقامتها، فيقول الله تعالى : { أقيموا الصلاة }. فهل لنا أن نخترع كيفية خاصة لصلواتنا. فإذا جاز ذلك، لترتب عليه البلبلّة في الدين وسيطرة الهوى. وهذا ما لا يمكن قبوله بأي حال. وقس على ذلك باقي الفرائض والواجبات الدينية.

ثم إن دعوى منكري السنة السابقة مخالفة لاعتبارات عقلية منطقية. فإن كل رسالة سماوية بعثها الله تعالى للبشر، لا بد من وجود رسول تولى مهمة التبليغ والتبيين؛ لأن البشر متفاوتون في قوة الإدراك والفهم، ولم يكونوا على مستوى واحد. فهذا أمر طبيعي لا ينكره عاقل. فإذا جردنا الرسول عن مهمة التبيين، فمن الذي يقوم بتبيين كتاب الله تعالى، وتفصيل مجمله، وتخصيص عامه، وتقييد مطلقه، وهو أمر محتم حدوثه. فهل يتولى الشرح والبيان كل فرد من أفراد المبعوث إليهم الرسول؟ فهذا أمر ينكره الواقع والعقل والشرع؛ لما يترتب على ذلك حدوث شيء لا تحمد عواقبه. وإذن يقتضي العقل أن يكلف الله رسوله بمهمة التبيين؛ لأنه أدري بمضامين كتاب الله تعالى والرسالة التي يؤديها.

والصحابّة رضوان الله عليهم، وهم الرعيّل الأول لهذه الأمة، قد أحسوا بذلك يقينا حين نزلت بعض آيات من القرآن، فلم يستطيعوا فهمها، أو تنفيذ ما فيها من الأوامر والنواهي، إلا بالرجوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، وبيانه لها. لقد نزلت الآية الكريمة :

{ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون } (1889).

فأبهم معنى كلمة (الظلم) عليهم، ويئسوا وقالوا : أينا لم يظلم، وانتشلهم نبيهم الكريم من هذا اليأس حين وضح لهم هذه الكلمة بأن المراد بالظلم في الآية إنما هو (الشرك) (1890).

الرد على الشبهة الثالثة :

إن هذا القول إنما يصدر عن أناس يجهلون أبسط المعرفة بالحديث النبوي. فالحديث الشريف الذي ورد في كتب السنة، إن كان صحيحا، فإننا متيقنون بأنه هو صادر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد تناقله المسلمون جيلا بعد جيل، مشافهة وكتابة. وقد تعرضنا لذلك في الفصل الأول من هذا الباب، وأثبتنا أن الأحاديث النبوية قد تم نقلها كتابة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، كما تم نقلها شفاهة وحفظا.

(1888) الآيتين 3 و 4 من سورة النجم.

(1889) من الآية 82 من سورة الأنعام.

(1890) انظر توثيق السنة في القرن الثاني الهجري : ص (24 - 25).

وأما الموضوعات من الأخبار فكان أمرها واضحا، وقد سبق أن قام علماء الحديث بصيانة هذا الأصل الثاني من عبث العابثين. والمؤلفات في هذا الصنيع كثيرة. وقد أحصى المُحدِّثون الأخبار التي وضعها الوضاعون، ووضعوا الأسس والقواعد لمنع تسرب الموضوعات إلى الحديث النبوي. فالذين يجهلون ذلك من أتباع الجماعة المذكورة، عليهم أن يتعلموا أمر دينهم، كيلا يقعوا فريسة لليهود وأعداء الإسلام، بسبب جهلهم بدينهم.

الرد على الشبهة الرابعة :

من المضحكات المبكيات أن ادعى منكرو السنة أنه ليس للرسول صلى الله عليه وسلم حق في أمور الدين، ويستدلون لهذا الرأي الباطل بقوله تعالى :

{ ليس لك من الأمر شيء } (1891).

وسبب الوقوع في هذا الضلال، على ما يبدو، هو الجهل بمعاني القرآن، والاستكبار عن الرجوع إلى كتب التفسير وأقوال العلماء لمعرفة مفاهيم صحيحة من كتاب الله تعالى. فلو رجعوا إلى أي كتاب تفسير معتمد، أو إلى ما يفيد سبب نزول الآية، عرفوا أن المراد بالآية، ليس كما يفهمون. بل لو قرأوا تلك الآية كاملة دون قطع بعضها عن بعض لغرض مقصود، لتبين لهم أن لفظ (الأمر) المذكور في الآية ليس هو كل أمر من أمور الدين، كما فهموه. بل (الأمر) المراد به في الآية، هو أمر هداية الناس إلى طريق الحق أو إلى الضلال. فهذا اختصاص الله سبحانه وتعالى وحده، ولا دخل للعبد فيه سواه. يقول ابن كثير عن هذه الجملة : (إنها جملة دلت على أن الحكمة في الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له. وقال في ذلك محمد بن إسحاق : (ليس لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم) (1892). فهذه كقول تعالى :

{ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء } (1893)

وقوله تعالى : { إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء } (1894).

ويمكننا أن نستعين، للوصول إلى مفهوم صحيح للآية الكريمة - بما ورد في سبب نزولها. وقد روي عن أنس رضي الله عنه ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في وجهه حتى سال الدم على وجهه، فقال : ((كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله عز وجل))، فأنزل الله { ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون } (1895).

(1891) من الآية 128 من سورة آل عمران.

(1892) تفسير القرآن العظيم : أبو الفدا إسماعيل بن كثير القرشي (ت 774 هـ)، دار المعرفة، بيروت، 1403 هـ : (402/1).

(1893) من الآية 272 من سورة البقرة.

(1894) من الآية 56 من سورة القصص.

(1895) حم : (99/3).

وما روي عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر - : ((اللهم العن فلانا وفلاننا وفلاننا)) بعد ما يقول : (سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد)، فأنزل الله { ليس لك من الأمر شيء } الآية (1896).

ومن هنا يتبين أن تفسير جماعة منكري السنة للآية الكريمة تفسير لا أساس له من الصحة، ولا يعتمد على قول من أقوال المفسرين، بل إنه تفسير نبع من الهوى فلا يلتفت إليه. سبب التكرار للسنة وهدفه :

فإذا تتبعنا أفكار هذه الفئة المنفلتة عن الطريق السوي والأسس التي بنوا عليها أقوالهم وآراءهم، تبين لنا أن السبب في وقوع هؤلاء في هذا المزلق الخطير، وهو إنكار الأصل الثاني من أصول الإسلام، يرجع إلى أمرين مهمين :

السبب الأول :

الجهل بمبادئ الإسلام وأساسياته. وهذا هو حال كثير من المسلمين، خاصة في هذه البلاد البعيدة عن موقع نزول الإسلام. فإن كثيرا منهم ينتسبون للإسلام بسبب الأبوة والتقليد، وليس على أساس الفهم والوعي لحقيقة الإسلام.

ولذلك عند ما أطل عليهم تيار فكري منحرف، أو غرهم أصحاب ديانة غير مسلمة، تتربص بهم الدوائر بكل وسائلها وقواها، تجد أن بعض هؤلاء يجرون في أذنان المضللين والمنصرين. وكم من أخبار وردت في المجالات الإسلامية المهمة بشأن المسلمين، عن ارتداد أبناء قرية أو إقليم بكاملها، بجهد منصر واحد أو اثنين. فإن ذلك ليس لسبب الفقر فحسب، بل بسبب الجهل بمبادئ الإسلام. إنها مصيبة هذه الأمة، وقل من فاق من نومه العميق.

السبب الثاني :

أما زعماء هذه الجماعة الضالّة ودعاتها ومحركوها، فقد أصابهم ما أصاب إبليس من استكبار، فاعتبروا أنفسهم أقدر على فهم مراد الآية وتفسير معاني القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه الذي أنزل عليه الوحي.

ولذلك ترى في إحدى جلساتهم، كما ذكر الأستاذ أحمد حسان، يقوم واحد من دعائهم بشرح معاني القرآن وتفسير آياته بعقله وهواه، ويرفض ما جاءه من السنة النبوية ويسخر منها (1897).

والهدف الذي يستهدفونه من وراء هذا الإنكار هو هدم الإسلام بعينه والنيل منه بلا شك. إذ إنهم أدركوا أن السنة وهي الأصل الثاني للإسلام تحتوي على أحكام كثيرة. ولا يستطيع أي مسلم أي يؤدي ما أوجبه الله تعالى عليه على نهج صحيح دون الاهتداء بالسنة. فإن نجحوا في هذه المهمة الخبيثة، استطاعوا أن يهدموا

(1896) خ : (107/3)-(64) كتاب المغازي. (21) باب (ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون)-آل عمران : 128. حديث : 4069.
(1897) إنكار السنة والرد عليها : ص 45.

الإسلام. لكن هيهات هيهات. فإن الله سبحانه وتعالى لن يسكت عن مكْرهم، وأبناء المسلمين المخلصين لن يلتزموا الصمت كلهم أمام هذه التيارات الملحدة، فيقوم بعضهم بالرد عليها، ويجاهد آخر ليدافع عن دينه ونفسه. صدى سنوك هورخرونيه :

وقد أرجع الأستاذ أحمد حسنان أصول هذه الحركة الهدامة إلى المُنْصِر والمستشرق الهولندي (سنوك هورخرونيه) الذي وضع قواعد ولبنات لهدم الإسلام عامة، والسنة النبوية خاصة في هذه البلاد (1898) ، عن طريق تحريف المعاني الإسلامية السامية والغزو الفكري الموجه إلى أبناء المسلمين. إنه تحليل جيد وربط متكامل واعٍ للأمر.

المبحث الثاني : إنكار بعض السنة

وهناك قوم يعملون بالسنة ويحتجون بها فيما يتعلق بالعبادات والمعاملات والنكاح وغيرها، لكنهم ينكرون منها ما يتعلق بالغيبيات ؛ لأنها في نظرهم أمر غير معقول. ومثال ذلك بعض الأحاديث التي وردت في الإسراء والمعراج، بما فيها من أخبار ما شاهده الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء (1899). وقد رد عليهم الأستاذ أحمد حسنان قائلاً : (نحن لم نعثر على الدليل الذي يحتجون به في رأيهم هذا، حتى يفرقوا بين الأحاديث التي جاءت من مصدر واحد، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم) (1900).

ثم يقول : (هناك من يدعي أن القرآن قطعي، وأن السنة ظنية. وعلى هذا نقول: هل كانت السنة كلها ظنية؟ كيف اذا وردت في الغيبيات أحاديث متواترة، فهل تعتبر قطعية أم ظنية؟ والذي نريد أن نؤكد هنا أن العقل من غير إيمان يجزُّ صاحبه إلى التساؤل والتفكير في متاهات. لكن العقل مع الإيمان سيتوقف عند حده عند ما لا يستطيع أن يخوض غمار تلك الغيبيات ؛ لأنه قد اطمئن إلى أن العقل له حدوده حيث لا يقدر على تخطيها) (1901).

لكن أحمد حسنان ذكر أنه يجب التمييز بين أمرين : بين كون العقل لم يصل إلى درجة معينة، وبين كون الأمر ليس معقولاً (1902).
شيعية إندونيسيا وتشكيكهم في السنة :

وهناك قوم ينكرون السنة ويشككون في صحتها ويطالبون بمراجعة الحكم على صحة الأحاديث ولو كانت في الصحيحين، مستخدمين في ذلك موضوعات هي محل خلاف بين العلماء قديماً وحديثاً، مثل نقد متن الحديث.

فإذا كان السابقون قد تكلموا في متن الحديث بهدف تنقيته وحمايته من الدسائس والأكاذيب، فإن غيرهم من أعداء السنة يتكلمون فيه من أجل التشكيك في السنة ونزع الثقة والإطاحة بها.

ويدخل في هذا الإطار مزاعم دعاة الشيعة، وتلك الحركة التي نشأت حديثاً في وسط المجتمع الإندونيسي السني بعد نجاح الثورة الإيرانية وكانت تسبب قلقاً لجمهور المسلمين ؛ لاستخدامها العنف والقهر في نشر دعوتها مما أحدث تصادماً وصراعاً في بعض المناطق بين جمهور المسلمين السنيين من جهة وبين أتباع الشيعة من جهة أخرى.

ومن المؤكد أن هذا الشعب لم تسبق لهم دراية بالشيعة ومذهبهم إلا بعد قيام الدولة الإيرانية فور الإطاحة بنظام الشاه - الموالي لأمريكا - سنة 1978م. حيث انخدع بعض الشباب المتحمس بأفكار الشيعة

(1899) انظر إنكار السنة للأستاذ أحمد حسنان : ص 31.

(1900) إنكار السنة : ص 31.

(1901) المكان نفسه.

(1902) انظر المرجع السابق : الموضوع نفسه.

وغلب على ظنهم اعتقاد أن الشيعة هي الحل الوحيد لمواجهة السيطرة الغربية على الشعوب الإسلامية، بدليل أنها نجحت في الإطاحة بالنظام الديكتاتوري العميل الذي كان يمثله شاه إيران، وبالتالي ظهر إعجابهم بهذه الطائفة ومذهبهم.

وكان معلوما لدى العاملين بالساحة الإسلامية أن حكومة الثورة الإيرانية كانت ترفع في بداية أمرها شعار الإسلام وتطرحه كبديل للنظام الغربي المطبق في أغلب الدول الإسلامية وقتئذٍ. ونحن نتفق معها على هذا المشروع ونقف وراءها في ذلك، غير أن هذا الشعار لم يلبث طويلا حتى تطور الأمر بعد ذلك إلى أن تبنت الدولة العقيدة الشيعية ومذهبها أكثر من الخيار الإسلامي الأول، وتدعو الناس إليها باستقطاب الشباب المسلم حولها وتمدهم بالمعونة المالية كمنح دراسية وتربي الكوادر على نهجهم وعقيدتهم ليكونوا فيما بعد أداة لنشر تلك العقيدة العفنة في وسط المجتمع السني.

وادعت الشيعة أنها دخلت إندونيسيا منذ عدة قرون ولكن هذه الدعوى لم تثبت قط، بدليل أن الشعب الإندونيسي لم يُعرف واحد منهم اتبع مذهباً من مذاهب الشيعة منذ دخول الإسلام إليها. وإنما كان المذهب السائد في هذه البلاد هو مذهب الأشعري في العقيدة ومذهب الشافعي في الفقه، فلو كان هناك من اتبع مذهب الشيعة لاشتهر أمره.

نعم، فقد كان الإسلام الذي دخل هذه الديار في بعض فتراته يصطبغ بصبغة صوفية وكان أغلب دعاة الإسلام وعلماؤه المعروفين منهم، ولكن هل نستطيع أن ندعي بأن الصوفية هي الشيعة، شتان ما بينهما، فهنا موضع الخطأ الذي وقع فيه الشيعة - فيما نرى - حيث ادعوا أن دعاة الصوفية الأوائل من أقطاب الشيعة (1903)؛ وذلك لما ألقوا بينهما من التشابه في بعض الأمور كمدح أهل البيت، ولكن فرق بين الغلو والاعتدال. فهل يكفي مجرد مدح الصوفية آل البيت أن يكون ذلك دليلاً على أنهم من الشيعة، مع أن الثابت أنهم سنيو العقيدة شافعيو المذهب؟ وهل نستطيع أن ننسب كل من مدح آل البيت واعترف بفضلهم إلى الشيعة؟ إنه لَحَقٌّ تجرّ سافر وادعاء باطل على علمائنا.

خطورة الشيعة

إن الشيعة لا تقل خطورةً على مسلمي إندونيسيا من العلمانية، بل كان بين الحركتين تعاون في كثير من القضايا والمواقف في هذه المنطقة، وكان لديهم دور نشر لطبع الكتب والمجلات التي تبث أفكارهم وتخدم مصالحهم وتسيء إلى أهل السنة. ومن سياستهم في التقرب إلى الشعب استقطابهم شخصيات إسلامية بارزة لا تلقي لمن يقف وراء هذه الدار بالا فيتولون طباعة كتب لهم، كما قاموا بترجمة بعض كتب أهل السنة التي تتفق وأهدافهم إلى اللغة الإندونيسية ككتاب (السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث) للشيخ محمد الغزالي. والناظر في هذا الكتاب يجد عددا من الأحاديث الصحيحة التي نقدها الشيخ الغزالي ولم يتكلم فيها السابقون من الفقهاء والمحدثين، ومع هذا فقد لاقى الكتاب ردودا من علماء أهل السنة أعادت فيه الحق إلى نصابه.

ولكن مذهب الشيعة يأبى النظر في تلك الردود ليستخدم الكتاب في أهداف خبيثة، ثم ينعقون قائلين : هذا كتاب ألفه عالم سني فيه طعن حول أحاديث صحيحة - كما تزعمون - فما قولكم؟

(1903) انظر تقرير (تاريخ الشيعة في إندونيسيا) للكاتب محمد أسد شهاب، في مجلة (أهل البيت) الصادرة في لندن، الطبعة العربية، العدد الثلاثون، شهر صفر 1416هـ/يوليو 1995م : ص 8.

ورداً على ذلك نقول لهم : إن الشيخ محمد الغزالي -رحمه الله- داعية كبير وعالم جليل له جهوده العظيمة في الدفاع عن الإسلام ضد المتربصين به، وله باعه الطويل في ساحة الدعوة الإسلامية ولكنه قد جانب الصواب حيث جعل مما يسمى بـ(الفكر الإسلامي) حكماً على السنة النبوية، وهذا في نظرنا منشأ الخطأ، فالفكر الإسلامي لا بد أن يكون ثمرة للكتاب والسنة لا حكماً عليهما، ونقول أيضاً : إن فِكراً لا يقوده كتاب أو سنة لا يُلتفت إليه ؛ لأنه حينئذ يكون نابعاً من عقل إنساني، والإنسان - كما هو معروف - كثير الخطأ. كما أنه خاض مجالاً ليس من تخصصه، وباليته ركز جهوده في الدفاع عن الإسلام ضد أعدائه وترك الحكم على الأحاديث لأهله وما أكثرهم.

طعنهم في حديث (أنتم أعلم بأمر دنياكم) :

وقد طعن أحدهم في حديث صحيح عند مسلم في قضية تأبير النخل، لما يرى فيه من تعارض مع مقتضيات العقل. وقد بنى طعنه في هذا الحديث على أمور ثلاثة هي (1904):

(1) كيف لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم تأبير النخل، وقد عاش في مجتمع يُعرف أهله بزراعة النخيل أكثر من خمسين سنة، فكأنه شاهد هذه العملية لأول مرة في المدينة المنورة.
(2) أن القول بجهل النبي صلى الله عليه وسلم تأبير النخل تماماً يترتب عليه أمره بما ليس له به علم، وهذا من الاستحالة في حقه صلى الله عليه وسلم ، وقد كانت السيدة عائشة - رضي الله عنها - تقول كان خلقه القرآن، والله يقول في القرآن : { ولا تقف ما ليس لك به علم } (1905).

(3) أن هذا الحديث يؤكد صراحة فصل أمور الدنيا عن الدين، وهو حجة قوية للعلمانية، حيث يقتضي هذا الحديث أن البنوك والسياسة ونظام الأسرة وغيرها لا شأن للسنة فيها ؛ لأنها أمور دنيوية. فهذه النتيجة سببها الاعتماد على سند الحديث دون النظر إلى متنه.
مناقشة الشبهة والرد عليها :

وقبل الرد على افتراءات هذا الكاتب ينبغي أن نقرر بأن من حُسن فقه السنة النبوية النظر فيما بُني من الأحاديث على أسباب خاصة أو ارتبط بعلّة معينة. فلكي يصل المرء إلى فهم الحديث فهما سليماً دقيقاً لا بد أن يكون على دراية بالملابسات التي سيق فيها النص، وجاء بيانها وعلاجها لظروفها، حتى يتحدد المراد من الحديث بدقة ولا يتعرض لشطحات الظنون، أو الجري وراء ظاهر غير مقصود (1906).

ومما لا يخفى أن السنة تعالج كثيراً من المشكلات الموضوعية والجزئية والآنية، وفيها من الخصوص والتفاصيل ما ليس في القرآن. وهنا كان من الضروري التفريق بين ما هو خاص وما هو عام، وما هو مؤقت وما هو خالد، وما هو جزئي وما هو كلي، فلكل منها حكمه، والنظر إلى السياق والملابسات والأسباب يعين على سداد الفهم واستقامته لمن أراد الوصول إلى الحق بإخلاص.

(1904) الإسلام المعاصر : جلال الدين رحمت، مكتبة (الميزان)، باندونغ، ط الرابعة، 1992 : ص (165-166) (بالإندونيسية).

Jalaluddin Rakhmat : "ISLAM AKTUAL", Penerbit "Mizan", Bandung, cet. ke-empat, Mei 1992, hal. 165-166.

(1905) من الآية 36 من سورة الإسراء.

(1906) كيف نتعامل مع السنة النبوية : للدكتور يوسف القرضاوي : ص 125.

إن حديث تأبير النخل قد رواه مسلم في صحيحه عن عائشة وأنس ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم
مرّ بقوم يُقحون فقال : ((لو لم تفعلوا لصلح)) قال : فخرج شيصاً (1907)، فمر بهم فقال: ((ما لئخلكم؟)) قالوا
: قلت كذا وكذا، قال : ((أنتم أعلمٌ بأمرِ دُنْيَاكُمْ)).

وبالتالي فالحديث صحيح بلا شك، وأما ما يتعلق بالشبهات التي أثارها الكاتب حول متن الحديث
فمردودة ؛ لأنها مجرد وهمٍ وسوء فهمٍ منه. تعال معي نر وناقش تلك الأمور :
(1) ليس في عدم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم تأبير النخل أي عجب ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم
قد نشأ بمكة، ولم توجد فيها زراعة إذ هي وادٍ غيرُ ذي زرع كما ذكر القرآن، فمن أين اكتسب حرفة الزراعة وهو
ليس من أهلها؟ فأشار صلى الله عليه وسلم عليهم برأي ظني فظنه الأنصار وحيا أو أمرا دينيا فتركوا التأبير .
ويؤكد ذلك ما ورد في رواية أخرى عند مسلم قوله صلى الله عليه وسلم : ((فإني إنما ظننت ظنا، فلا
تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فإنني لن أكذب على الله عز وجل)).
بل كان اجتهاده صلى الله عليه وسلم في هذه القضية تأكيدا لإنسانيته وبشريته، حيث قد يخفى عليه
أمور لم يكن يعلمها ولا تأتي من طريق الوحي وهي أمور دنيوية تجريبية - كزراعة النخيل مثلا - كما يخفى
على غيره من البشر. وقد ورد ذلك في رواية أخرى عند مسلم وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ((إنما أنا بشر،
إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به. وإذا أمرتكم بشيء من رأيي. فإنما أنا بشر)).

(2) إن آية { ولا تقف ما ليس لك به علم } (1908) وردت في الأمور الشرعية، والحديث وارد في الأمور
الدنيوية التي تخضع إلى التجربة والممارسة، فالجهة إذاً مُنكَّة، وليس هناك أي تعارض، بل الأمر واضح من
الرواية الأخرى السابقة حيث إن (رأيه صلى الله عليه وسلم في أمور المعاش وظنه كغيره، فلا يمتنع وقوع مثل
هذا) (1909) ولا ينقص ذلك من نبوته شيئا، مع أن هذا لم يكن يحدث إلا نادرا جدا.
(3) إن الدعوى بأن الحديث تبرير للعلمانية التي تفصل بين الدين والدنيا دعوى باطلة لم يقل بها إلا الجهلاء ؛
لأن الحديث ورد في قضية معينة وليس حكما عاما كما سبق أن أوضحنا، ويفسر سبب وروده، وهو قصة تأبير
النخل. كما أن أمور المعاملات من اقتصاد وسياسة وحدود ونظام الأسرة قد ورد فيها تشريع عام لا يجوز تعطيله
بأي حال من الأحوال.

ومن هنا يتبين أن محاولة النيل من السنة النبوية من طريق نقد متونها لن تكون لصالح أعدائها مهما
ظنوا ذلك، لأن لهذه السنة رجالها الذين قاموا بتقويتها ووضعوا لها قواعد تمنع من تسرب العناصر الخارجية إليها
سندا وممتنا. وليس نقد المتن والنقد التاريخي من اختراع الشيعة وأشباهاها بل كان ذلك من وضع العلماء منذ
القرون الأولى، فإن دارسي علم الحديث يعلمون ذلك تمام العلم.

(1907) هو البسر الرديء الذي إذا ببس صار حشفا.

(1908) من الآية 36 من سورة الإسراء.

(1909) شرح صحيح مسلم للنووي : (126-125/15).

المبحث الثالث : إنكار السنة من غير طريق منقول

وكل ما سبق من تيارات إنكار السنة، سواء كان بالإنكار الكلي أو الجزئي، يتعلق بإنكار السنة في ذاتها. فالسنة في نظرهم ليست حجة في حياة المسلم. لكن هناك جماعة تعترف بالسنة وتحتج بها، كما هو شأن المسلمين، بشرط أن تكون قد وردت بسند متصل من أمير الجماعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما يسمونه ب(السند والمنقول). أما الأحاديث التي وردت في كتب السنة، ويدرسها المسلم بنفسه، أو عن شيخ ليس له إجازة، فإنهم لا يعترفون بها. (فالحديث يكون مقبولاً - في نظرهم - إذا كان منقولاً بطريق متصل. وأما إذا لم يتصل سنده، فإنه مرفوض، وإن كان متن الحديث ورواته هو نفسه الذي رواه أصحاب كتب السنة. ويعتقد أصحاب هذه الجماعة أن صحة الحديث والعمل به متعلق بتلقيه الحديث عن أمير الجماعة الذي ادعى أنه اتصل سنده في رواية الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) (1910).

وتعرف هذه الجماعة ب(دار الحديث)، أو جماعة (المسلمين) Islam Jama'ah ، وكان أميرها يُدعى الحاج (نور حسن العبيدة لوبيس) الذي ادعى لنفسه بأنه هو الوحيد من العلماء الإندونيسيين الذين لهم سند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . أما باقي العلماء المعاصرين فلا سند لهم، وبالتالي لا يصح علمهم، ولا يجوز أن يؤخذ العلم منهم. ويقال إن الرجل كان يتلقى عن الشيخ عمر بن حمدان، أحد كبار علماء مكة، وهو عن السيد أحمد البرزنجي، وهو عن السيد إسماعيل البرزنجي، وهكذا اتصل سنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، وجبريل، وإلى الله سبحانه وتعالى (1911).

ويستندون في ذلك إلى قول الإمام عبد الله بن المبارك : (الإسناد من الدين). وقد جعله الإمام مسلم عنواناً لباب في صحيحه. وقالوا إن صحة العمل بالحديث لا تجوز إلا من روايته بطريق منقول. وقد ذكر ذلك الأستاذ (عمران أ. م) في كتابه حيث قال : (اتخذت هذه الجماعة قول ابن المبارك حديثاً نبويًا) (1912).

عصر الجمع والتدوين قد انتهى منذ القرن الثالث الهجري :

وقد رد على هذه الجماعة الأستاذ عبيد الله فيقول :

(ينبغي أن نعلم أن تدوين الأحاديث قد انتهى، وأن الأحاديث النبوية كلها قد تم تسجيلها في كتب السنة، مثل صحيح البخاري، ومسلم، وسنن أبي داود، والترمذي والنسائي، وابن ماجه، ومسند أحمد وغيرها. وأن كل حديث مقيد بأسانيده كاملة، حيث تضمن الإسناد أسماء رواة الحديث، ابتداء من مُخْرِجِ الحديث إلى الصحابي الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومن هنا، فإن قضية تدوين الحديث وجمعه قد تمت وانتهت. على أن الذي لا زال يستمر العمل فيه هو تفسير وتحليل معاني الحديث، وكذلك البحث عن صحة الحديث أو ضعفه،

(1910) إنكار السنة : ص 32.

(1911) لمحات عن (جماعة المسلمين) وتعاليمها : الدكتور اندوس عبيد الله أ. م، نشر مؤسسة الإيمان، ماديون، بجاوا الشرقية، ط الأولى، 1993 م : ص 22. (بالإندونيسية).

Ubaidillah, A.M, Drs : "Selintas Mengenal ISLAM JAMA'AH Dan Ajarannya", Penerbit Al-Iman, Madiun, Thn 1993, hal. 22.

(1912) نقلاً عن إنكار السنة : ص 33.

من حيث الإسناد والمتن، ومن حيث اتصال السند وانقطاعه. هذا بجانب أحوال رجال الحديث التي تتوقف عليها صحة الحديث أو ضعفه (1913).

ثم أضاف قائلاً : (فيانتهاء جمع الأحاديث النبوية، انتهت كذلك مشكلة السند ؛ لأنه لم تعد تظهر هناك أسماء جديدة لرواة الحديث التي ستدرج في سلسلة إسناد، بعد أن انتهى عصر الجمع والتدوين. ولذلك فإنه من المغالاة إذا أتى أحد من الناس - بعد طول الزمان من انتهاء عصر جمع الحديث - وادعى لنفسه بأنه عالم إندونيسي وحيد له سند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل، وبالتالي إلى الله سبحانه وتعالى) (1914).

كما رد على صاحب الدعوى رداً مفحماً فيقول : (إن كل من يتتبع أسانيد كل الأحاديث، لن يجد اسم الحاج نور حسن العبيدة مكتوباً في إسناد أي حديث كراؤ من رواة الحديث ؛ لأنه ليس من الرواة. فإن المذكورين في سند الحديث هم الرواة فقط. وأن الحاج نور حسن ما هو إلا قارئ الحديث، أو دارس الحديث).

ثم استخلص عبيد الله مناقشته قائلاً :

(ومن هذا العرض السريع يمكن أن نستنتج بأن تعاليم جماعة دار الحديث حول السند، إنما هي بدعة ابتدعوها من عند أنفسهم) (1915).

مناقشة الأستاذ أحمد حسنان :

ومن ناحية أخرى ناقش الأستاذ أحمد حسنان أفكار هذه الجماعة الغربية فيما يتعلق بلزوم الإسناد حتى في عصرنا هذا ، ورأى ضرورة توضيح معنى قول ابن المبارك، كيلا يفهم على النحو الذي لا يراد منه ويوضع في غير محله. وقد وضع الإمام النووي معنى هذه العبارة فيقول : (إن جاء بإسناد صحيح، قبلناه، وإلا تركناه) (1916).

وأكد أحمد حسنان أن لفظ (الإسناد من الدين) ليس حديثاً، كما اعتقده أتباع تلك الجماعة. ومن أجل ذلك فإنه لا يحتج به في التشريع. فبطل بالتالي قول من اتخذوا دليلاً على قولهم. على أن قول ابن المبارك يمكن قبوله بالمعنى العلمي في إطار علم الإسناد (1917).

ثم أضاف قائلاً :

(ثم إن الأحاديث التي وردت في كتب السنة مثل البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وغيرها هي أحاديث صحيحة، بما سبق تصنيفه بطريق علمي. وأما ما يدعون أن الحديث يصح ويعمل به إذا ورد عن أمير الجماعة ؛ لأنه ورد متصلاً، فإنه لا يمكن قبوله. بل سيؤدي إلى إفساد السند نفسه، باعتبار انقطاعه واتصاله، وباعتبار سلامة الراوي أو جرحه. وفي تاريخ تدوين الحديث، بعد أن انتهى تدوين الحديث على أيدي الأئمة، أصحاب

(1913) لمحات عن تاريخ (جماعة المسلمين)، المرجع السابق : ص (22 - 23).

(1914) الموضوع نفسه.

(1915) نفسه.

(1916) شرح صحيح مسلم للنووي : (204/1).

(1917) انظر حركة إنكار السنة والرد عليها ، المرجع السابق : ص 34.

كتب السنة، لم يعد هناك أحد من نقاد الحديث يتكلم عن رواة الحديث توثيقاً وتجريحاً، ابتداء من عصر أئمة الحديث الذين صنّفوا الكتب، إلى عصرنا هذا، بما فيهم أمير الجماعة التي تدعي اتصال السند).

وختم حديثه بقوله : (كيف يمكننا أن ندرس تلك الأسانيد الطويلة؟ إذا حصل ذلك فالنتيجة المتوقعة هي الغموض المؤكد ؛ لأنه في القرون البعيدة عن عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، من الصعب أن يوجد أناس على مستوى من الضبط والأمانة والعدالة وغيرها من الأوصاف التي لا بد أن تتوافر في رواة الحديث كله على طول الإسناد)(1918).

وقد رأينا فيما سبق تحديات متنوعة وهجومات مشكلة وجهت إلى السنة النبوية قصداً أو جهلاً، فمنها ما يلبس اللباس الأكاديمي والبحث العلمي ومنها ما يتسلح بالمنطق السطحي وكلها موضوع حسب مستويات المسلمين الذين يمثلون أهدافاً لأعداء الإسلام. فلم يكونوا يستخدمون طريقاً واحدة وأسلوباً واحداً للوصول إلى غايتهم، بل عمدوا إلى تنويع الأساليب وتعدد المنافذ لكن الهدف واحد وهو إبعاد المسلمين عن الإسلام.

ومما يثلج صدور المسلمين أن علماءهم ودعاتهم وهم حماة الإسلام في هذه الديار لن يسكتوا عما فعل أعداءهم ضد دينهم ولن يتخلوا عن أكبر واجباتهم في الدفاع عن سنة نبيهم، ولم يكتفوا بهذه الطريقة - وهي رد الشبهات - التي قد لا تستمر طويلاً، بل أوجدوا طريقاً أخرى وبذلوا جهوداً في حماية المسلمين عن أعدائهم. وتتمثل هذه الجهود في تكوين الكوادر العلمية وبناء الأجيال القادرة على تحمل المسؤولية، فقام العلماء ببناء المعاهد الإسلامية المهمة بالسنة، دراسة وتطبيقاً سواء كان على نمط قديم أم على نهج جديد، وكل ميسر لما خلق له.

خاتمة

خاتمة

والآن بعد أن انتهينا من دراسة جهود علماء إندونيسيا في السنة، نود أن نسجل ما توصلنا إليه من النتائج في هذه النقاط التالية :

1- أن المُحدِّثين الإندونيسيين كانوا يتلقون الحديث عن شيوخ الحجاز، وكان لهم جهود بارزة في رواية الحديث وفي المحافظة على اتصال السند.

2- بلغ عدد المُحدِّثين الإندونيسيين المذكورين في هذه التراجم تسعة وستين محدِّثًا، وكان أولهم - فيما نعلم - هو الشيخ جعفر بن محمد الفلمباني الذي وصل إلى الحجاز وعاش في المدينة المنورة في القرن الحادي عشر تقريبا، وقد روى عن المسند محمد بن علاء الدين البابلي المصري (ت 1077هـ). وكان آخرهم في هذه التراجم هو الشيخ المُسنِّد محمد ياسين بن عيسى الفاداني الذي توفي سنة 1410هـ.

3- ثبت من خلال تراجمهم أن أغلب المُحدِّثين الإندونيسيين عاشوا ما بين القرن الثالث عشر والرابع عشر الهجريين، وكانوا من المناطق الإندونيسية المختلفة ولم يكونوا من منطقة واحدة، نظرا لسعة المساحة الإندونيسية المكونة من أربعة عشر ألف جزيرة ما بين صغيرة وكبيرة.

4- وقد ترك المُحدِّثون الإندونيسيون مؤلفات حديثة متنوعة منها كتب في علم المصطلح، وكتب في الرواية، وشروح حديثة، وأحاديث الأحكام، والأثبات وعلم الإسناد، وتخريج الحديث، وفي الترغيب والترهيب، والسيرة النبوية.

5- وبعد تتبع ودراسة لمؤلفاتهم في المصطلح ظهر لي أنه كان لهم اجتهادات وترجيحات وإضافات في موضوعات علم الحديث المختلفة، وتفصيلها كالتالي :

(أ) فيما يتعلق بالعمل بالحديث الضعيف يرى بعضهم جواز العمل بالضعيف في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب على نحو ما قال به جمهور الفقهاء. وممن قال بذلك منهم الشيخ محمد محفوظ الترمسي ومحمد نووي البننتي ومختار بن عطار وغيرهم. بينما لم يعمل به الأستاذ أحمد حسن والدكتور محمد حسبي الصديقي وعبد القادر حسن وغيرهم، حتى ولو ورد في الفضائل وليس في الأحكام، بل لا بد في كل ذلك من حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان صحيحا أم حسنا.

(ب) اختلف المُحدِّثون الإندونيسيون في الأخذ بالمرسل. فممن أخذ به الترمسي، ونووي البننتي، وكثير من محدِّثي الشافعية، وذلك بشروط خاصة وقيود معروفة عند الشافعية، بينما لم يأخذ به الصديقي، وأحمد حسن، وعبد القادر حسن ؛ لأنه ضعيف في نظرهم.

(ج) وقد تعرض الأستاذ أحمد حسن لنقد الحديث سندا وممتنا في فتاواه، وقد حفل كتابه (الأسئلة والأجوبة) بأمثلة من نقد الأحاديث، إذ يرى ضرورة ترجيح بين أقوال الفقهاء في المسائل الفقهية فناقش أدلتهم، واختار ما بدى له الأرجح من أقوالهم. ولم يكن يتقيد بمذهب من المذاهب الفقهية، بل كان متحمسا في فتح باب الاجتهاد فدافع صبيته في محاربة التقليد المذهبي.

(6) ثبت من خلال البحث أن محدّثي إندونيسيا كان لهم سند متصل إلى أصحاب الكتب الستة وغيرها من كتب الحديث رواية ودراسة، وأن لهم اتصالاً بأثبات وفهارس ومعاجم لشيوخ معروفين مثل فهرس ابن خير وغيره، بل كان لهم مؤلفات في الأثبات. وقد اهتموا بهذا النوع من المؤلفات الحديثية بقدر ما اهتموا بكتب الرواية.

(7) إن أقدم كتب الأثبات للمحدّثين الإندونيسيين التي عثرتُ عليها هو كتاب (كفاية المستفيد لما علا من الأسانيد) للشيخ محمد محفوظ الترمسي، مع العلم بأن هناك كتباً أخرى في الأثبات لمحدّثي إندونيسيا هي أقدم بكثير منه، كما ورد ذلك في تراجمهم، لكني لم أقرأ عليها.

(8) ومن المثير للعجب أن هناك محدّثة راوية إندونيسية وهي الشیخة المُسنّدة فاطمة بنت عبد الصمد الفلمباني، حيث كانت تروي الأحاديث بأسانيدها، كما يروي الرجال، كما يروي عنها الكثير من المحدّثين في الحجاز في عصرها، وكانت تهتم بكتب الأثبات. وهذا دليل على أن المرأة كانت لها مشاركة فعالة في النشاط العلمي الحديثي منذ زمن بعيد، وأن خروجها لطلب العلم ورواية الحديث جائز ومباح بشروط، وليس هناك ما يمنع ذلك شرعاً.

(9) ومن مظاهر اهتمام المحدّثين الإندونيسيين بالأسانيد أنه كان لهم سند خاص في كتب الرواية والأثبات، حيث كان رواة إندونيسيين إلى أن وصل إلى الشيخ جعفر الفلمباني، وأن عليه مدار أسانيد الإندونيسيين.

ومن تلك المظاهر أنهم كانوا يحرصون على تلقي الحديث بإسناد عالٍ، وكان لبعضهم - مثل الشيخ ياسين الفاداني - أسانيد عالية إلى صحيح البخاري وأصحاب السنن والموطأ. كما كان له أسانيد طريفة ويعنى بها أن أسانيده التقت مع كبار المسنّدين المعروفين.

(10) وقد ثبت تاريخياً أن السنة في إندونيسيا تعرضت لهجمات شرسة من قبل أعدائها، ترجع أصول هذه الهجمات إلى الاستعمار الهولندي الذي بذل جهداً كبيراً في إبعاد مسلمي إندونيسيا عن السنة النبوية. وللوصول إلى هذا المقصد الخبيث وظّف أحد أبنائه وهو (سنوك هرخرونيه) لدراسة الإسلام كي يتيسر له الاتصال والتغلغل في عمق المجتمع الإندونيسي المسلم.

(11) قد يبدو للبعض أن (سنوك) نجح في بعض محاولاته لإخماد روح المقاومة الإندونيسية للاستعمار وزرع بذور التنكر للسنة، وذلك باستخدام أساليب خسيصة لا تمت إلى العلم بصلّة، لكنه حسب التقويم العادل فشل في النهاية في إطفاء نور الإسلام في هذه البقاع، بدليل أن الشعب الإندونيسي لا يزال متمسكاً بدينه وفخراً بإسلامه إلى الآن رغم أنف (سنوك) وعملائه المنتشرين في كثير من المواقع والمستويات. ليريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون { الآية 32 من سورة التوبة.

(12) تبين من خلال هذه الدراسة الموضوعية أن ما كتبه الأستاذ الجامعي في كتابه (نظرات في الإسلام من مختلف جوانبه) من موضوعات في السنة حافل بالأخطاء والتحريفات والادعاءات التي لا أساس لها من الصحة. كما تبين كذلك من دراسة ونقد لأرائه أن معلوماته عن السنة كانت سطحية جداً، وأن بعض اعتراضاته على السنة يتعارض مع بعض، مما يدل على أن نظرتة للسنة كانت مبنية على التقليد الأعمى للمستشرقين الذين تتلمذ على أيديهم، وعلى عدم إعمال العقل والنقد الموضوعي، كما ظن أنه متصف به.

(13) وقد رد عليه الأستاذ الدكتور محمد رشدي ردا لا بأس به في كتابه، غير أن هذا الرد يحتاج هو الآخر إلى تصحيح في بعض المواضع، وعلى كل فقد أدى رشدي واجبه كعالم مسلم نحو دينه والدفاع عن السنة المطهرة.

(14) ومن القنوات التي يستخدمها أعداء السنة في بث هجماتهم ضدها، المجلة العلمانية التي تتستر بلباس الإسلام وعناوين إسلامية وفي داخلها مقالات خطيرة في منتهى الخطورة حيث استهدفت العقيدة والسنة وغيرها بالظعن والتشكيك والهجوم، وكان الكثير من الكاتبين فيها غير متخصصين في العلوم الإسلامية، بل كانوا من المستشرقين والملحدون والقسيسين وقد ادعوا أن كتاباتهم تتصف بالعلمية وتلتزم بمنهج البحث العلمي، وهم بعيدون عنها وعن قواعدها.

(15) أن ما يثار في تلك المجلة من قضية المرأة في الإسلام وما ورد فيها من طعن للحديث واتهامات للصحابة وعلماء المسلمين كان ذلك كله منطلقاً من نظرة غريبة للمرأة المسلمة ؛ لأنهم ينظرون إلى نصوص السنة المتعلقة بالمرأة بمنظار غربي ينظر إلى المرأة بأنها سلعة، ولا يعترف بأي قيد خلقي للمرأة، بل أرادوا أن يفرضوا هذه النظرة والانحلال الخلقي على النساء في المجتمعات الإسلامية، مع الاعتراف بأن هناك من المسلمين من يسيئون فهم بعض النصوص الواردة حول المرأة في الحديث النبوي مما أدى بالبعض إلى سوء معاملة المرأة وعدم احترامها في بعض المجتمعات المحافظة على تقاليد الجاهلية الموروثة، فإن سوء التطبيق في بعض المجتمعات الإسلامية لا تحسب على حساب الإسلام، فالإسلام منهم بريء.

(16) بالنظر إلى تعاليم حركة إنكار السنة في إندونيسيا ترجح لنا أن هذه الحركات لها علاقة - بشكل مباشر أم غير مباشر - وأصول بالصهيونية ؛ لما ورد في تعاليمها ما يمثل تعاليم الصهيونية بصورة مباشرة من استباحة لانتهاك حرمت المسلمين واحتلال أراضيهم المقدسة والمسجد الأقصى.

(17) كما تبين أن تعاليمها لا تستند إلى أي دليل، لا من النص ولا من العقل، وأن الذين سقطوا تحت قبضة تلك الحركة كانوا هم الجهلاء من أبناء المسلمين يرجى رجوعهم إلى الحق، وقد رجع بعضهم فعلاً إلى الطريق السوي بعد دعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة.

(18) أن اتصال السند في تلقي الحديث ليس من شرط قبول الحديث على الإطلاق في هذا الزمان ، وقد انتهى عصر التدوين، وإنما يقصد منه الحفاظ على شرف الاتصال الذي تمتاز به هذه الأمة المحمدية. ولذلك فلا بد من وضع الأمر في نصابه الصحيح حيث لا إفراط فيه ولا تفريط.

وبانتهاء هذه الخاتمة انتهت دراستنا عن جهود علماء إندونيسيا في السنة. ونرجو الله أن يوفقنا للعمل بما يرضاه، وألا يؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا، وأن يحسن خاتمتنا، إنه خير مسئول، وأكرم مأمول.

ملحق

ملحق (1) خريطة جمهورية إندونيسيا

ملحق (2) كتاب (الأربعين البلدانية) للشيخ محمد ياسين الفاداني

ملحق (3) نص اتفاقية (التعاون الثقافي

بين إندونيسيا وهولندا في الدراسات الإسلامية (I.N.I.S)

ملحق (4) نص اتفاقية (التعاون الثقافي بين إندونيسيا وكندا في الدراسات الإسلامية)

ملحق (5) جريمة سنوك هورخرونيه

ملحق (1) خريطة جمهورية إندونيسيا.

ملحق (2)

(الأربعون البلدانية)

وننقل فيما يلي رواية الفاداني عن شيوخه الأربعين من أربعين بلدة بالترتيب :

البلد الأول : مكة (1919) .

روى عن شيخه الشيخ محمد علي بن حسين المالكي من أعيان علماء مكة المكرمة في منزله بسوق الليل، بإسناده عن البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنه قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من منح منحة من ورق أو هدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة)) (1920) .

البلد الثاني : المدينة (1921) .

روى عن العلامة المحدث الفقيه السيد زكي بن أحمد بن إسماعيل البرزنجي الموسوي المدني القاضي بالحكمة الشرعية الكبرى بمكة مدة، بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((أعربوا

القرآن والتمسوا غرائبه)) (1922) .

البلد الثالث : الطائف (1923) .

روى عن الشيخ ثابت بن عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الوهاب بن علي العفيفي الطائفي، بإسناده إلى أنس بن مالك يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان : من يكن الله

ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يقذف الرجل في النار أحب إليه من أن يرجع إليه في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، وأن يحب الرجل العبد لا يحبه إلا لله، أو قال : في الله عز وجل)) (1924) . شك فيه أبو داود .

البلد الرابع : جدة (1925) .

(1919) مكة : بيت الله الحرام، سميت مكة لأنها تمك الجبارين، أي تذهب نخوتهم، ويقال : إنما سميت مكة لآزدحام الناس بها. وقال آخرون مكة هي بكة والميم بدل من الباء كما قالوا : ما هذا بضرية لازب ولازم، ولها أسماء غير ذلك وهي : مكة، وبكة، والنساسة، وأم رحم، وأم القرى، ومعاد، والحاطمة، والبلد الأمين .

(1920) سبق تخريج الحديث .

(1921) المدينة هي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، سبق التعريف بها .

(1922) سبق تخريج الحديث .

(1923) مدينة مشهورة في المملكة العربية السعودية، سبق التعريف بها .

(1924) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده بهذا اللفظ والإسناد : ص 264. حديث (1959)، وأخرجه أحمد في مسنده : (103/3) ؛ والبخاري في صحيحه : (22/1)-(2) كتاب الإيمان (9) باب حلاوة الإيمان ؛ وفي (23/1) الكتاب نفسه (14) باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. حديث (21) ؛ وفي (284/4) كتاب الإكراه (1) باب من اختار الضرب والقتل والهون على الكفر. حديث (6941) ؛ م : (66/1) - كتاب الإيمان (15) باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. حديث : (67) ؛ ت : (15/5) كتاب الإيمان (10) باب. حديث : (2624) ؛ ن : كتاب الإيمان وشرائعه. (2) باب طعم الإيمان. حديث : (4987) .

(1925) جدة : مدينة كبيرة بالمملكة العربية السعودية، سبق التعريف بها .

روى الشيخ الفاداني عن شيخه الشيخ وجيه بن أحمد بن عبود عبد الرحمن الملقب بالعفيف المجريني ثم الجدّوي الكتبي الشهير بابن عفيف كأسلافه بحضرموت، بإسناده إلى أنس بن مالك، قال :

((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بأنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها فرما جاؤه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها)) (1926) .
البلد الخامس : صنعاء (1927) .

روى عن العلامة المعمر القاضي حسين بن علي بن محمد العمري الصنعاني، بسنده إلى عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغون عن أممي السلام)) (1928) .
البلد السادس : مخالف (1929) .

روى الفاداني عن الشيخ خالد بن عثمان بن أحمد بن محمد المخلافي إجازة في كتابه إليه. بإسناده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها)) (1930) .
البلد السابع : زبيد (1931) .

روى عن شيخه العلامة المعمر السيد عبد القادر بن حسين بن طاهر بن أحمد الأنباري الزبيدي، بسنده إلى أنس ابن مالك رضي الله عنه ؛

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((ما من عبيدين متحابين في الله يستقبل أحدهما صاحبه فيصافحه ويصليان على النبي صلى الله عليه وسلم إلا لم يتفرقا حتى يغفر لهما ذنوبهما ما تقدم وما تأخر)) (1932) .
البلد الثامن : بيت الفقيه (1933) .

(1926) مسلم : (4/1812) كتاب الفضائل (19) باب قرب النبي صلى الله عليه وسلم من الناس وتبركهم. حديث (74) ؛ وأحمد : (3/137) من مسند أنس بن مالك رضي الله عنه.

(1927) صنعاء : هي عاصمة الجمهورية اليمنية، سبق التعريف بها.
(1928) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان : (2/217-218) الخامس عشر من شعب الإيمان. باب في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. حديث : (1582) ؛ والترمذي : (5/579) كتاب الدعوات (130) باب ما جاء إن لله ملائكة سياحين في الأرض. حديث : (3600) ؛ والنسائي : (3/43) كتاب السهو (46) باب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث : (1282) ؛ ومسند أحمد : (1/441 و452) من مسند عبد الله بن مسعود، و(2/251) من مسند أبي هريرة ؛ والحاكم في المستدرک : (2/421) كتاب التفسير ؛ وسنن الدارمي : (2/317) كتاب الرقائق. باب في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ؛ المعجم الكبير للطبراني : (10/271) حديث : (10529).

(1929) اسم مدينة باليمن، سبقت.
(1930) أخرجه الطيالسي في مسنده : ص 66 حديث : (490) ؛ ومسند أحمد : (4/395 و404) ؛ ومسلم :

(4/274) كتاب التوبة (5) باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة. حديث : (31).
(1931) زبيد : اسم المنطقة باليمن، سبق التعريف بها.

(1932) أخرجه ابن السني في (عمل اليوم والليلة) : ص 190. والبخاري في (التاريخ الكبير) : (3/252) باب المصافحة والمعانقة من الاكمال.
(1933) سبق التعريف بها.

قال الفاداني : أخبرنا العلامة السيد أبو محمد عبد القادر بن يحيى الحلبي شيخ علماء بيت الفقيه - اليمن، بسنده إلى البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنه قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((زينوا القرآن بأصواتكم)) (1934) .

البلد التاسع : المراوعة (1935) .

أنبأنا العلامة السيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن حسن بن عبد الباري الأهدل مفتي المراوعة - اليمن، بسنده عن سعد قال : ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين)) (1936) .

البلد العاشر : المنصورية (1937) .

أخبرنا العلامة المعمر السيد داود بن حسن يحيى البحر من أعلام المنصورية باليمن بسنده عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة علي فهو أقطع أوتر ممحوق من كل بركة)) (1938) .

البلد الحادي عشر : تريم (1939) .

أخبرنا العلامة الشيخ محمد بن عوض بافضل الترمي الشافعي ؛ بسنده عن أنس بن مالك قال : ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم يوم الجمعة إذا نزل من المنبر)) (1940) .

البلد الثاني عشر : سيوون (1941) .

أخبرنا العلامة السيد محمد بن هادي بن حسن بن عبد الرحمن السقاف مسند سيوون - حضرموت ؛ بسنده عن سراقه بن مالك بن جعشم المدلجي رضي الله عنه قال :

خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ((خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم)) (1942) .

البلد الثالث عشر : قيدون (1943) .

(1934) أخرجه أحمد في مسنده : (283/4) و285 و296 و304) ؛ د : (155/2)-(2) كتاب الصلاة (355) باب استحباب الترتيل في القرآن. حديث (1468) ؛ ن : (179/2) كتاب الافتتاح (83) تزيين القرآن بالصوت. حديث : (1015) و(1016) ؛ ج ه : (426/1) كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها. (176) باب في حسن الصوت بالقرآن. حديث : (1342) ؛ مي : (474/2) كتاب فضائل القرآن. باب التغني بالقرآن ؛ والمستدرك : (571/1) كتاب فضائل القرآن.

(1935) اسم بلدة باليمن.

(1936) ج ه : (409/1) كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها. (158) باب ما جاء في خطبة العيدين. حديث : (1287).

(1937) سبقت.

(1938) لم أقف عليه.

(1939) تريم : اسم إحدى مدينتي حضرموت، سبقت.

(1940) أخرجه الطيالسي : ص (272) حديث (2043) ؛ حم : (127/3).

(1941) بلدة باليمن.

(1942) د : (341/5) كتاب الأدب (121) باب في العصبية. حديث : (5120).

- قال القاداني : أخبرنا العلامة السيد عبد الله بن طاهر بن عبد الله بن طه الحداد الشهير بالهدار مسند قيدون - حضرموت ؛ بسنده عن أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، قال :
- ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم أهل المدينة بأنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها فرمما جاؤه في الغداة الباردة فغمس يده فيها)) (1944).
- البلد الرابع عشر : عينات (1945).
- أخبرنا السيد حسن بن إسماعيل بن علي الحامد بن الشيخ أبي بكر بن سالم صاحب عينات بحضرموت ؛ بسنده عن عبد الله بن مسعود قال :
- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون)) (1946).
- البلد الخامس عشر : مشطة (1947).
- أخبرنا العلامة السيد سالم بن حفيظ بن عبد الله بن أبي بكر بن عيادوس العلوي صاحب مشطه - حضرموت ؛ بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛
- عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ((لقد لقيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس)) (1948).
- البلد السادس عشر : دمشق (1949).
- روى عن العلامة الشيخ محمود بن رشيد بن محمد العطار الدمشقي ؛ بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إن في الجنة لغرفا ليس لها معاليق من فوقها ولا عماد من تحتها))، قيل : يارسول الله وكيف يدخلها أهلها، قال : { يدخلونها أشباه الطير }، قيل : يا رسول الله لمن هي، قال : ((لأهل الأسماق والأوجاع والبلوى)) (1950).
-
- (1943) اسم بلدة باليمن.
- (1944) سبق ذكر الحديث في الحديث الرابع : (4).
- (1945) بلدة باليمن.
- (1946) خ : (81/4) كتاب اللباس، (89) باب عذاب المصورين يوم القيامة. حديث : (595) ؛ م : (1669/3) - كتاب اللباس والزينة، باب تحريم التصوير صورة الجواق وتحريم اتخاذ ما في صورة ممتحنة بالفرش ونحوه وأن الملائكة لا يدخلون بيتا فيه صورة ولا كلب، حديث (96)، (98)، (99) ؛ حم : (375/1 و 326) ؛ وابن أبي شيبه : (295/8) كتاب العقبة، باب في المصورين ما جاء فيهم. حديث : (5262).
- (1947) بلدة باليمن.
- (1948) م : (2021/4) كتاب البر والصلة والأدب، (36) باب فضل إزالة الأذى من الطريق، حديث : (130) ؛ حم : (304/2).
- (1949) دمشق : عاصمة سوريا، سبقت.
- (1950) لم أقف عليه ولكن القاداني ذكر أن الحاكم أخرجه في الكنى بهذا اللفظ والإسناد ثم قال : وروي مسلسلا بمن اسمه خلف في أكثر رواته، وهو من المسلسلات النادرة.

البلد السابع عشر : حلب (1951) .

أنبأنا الشيخ محمد بن بدر الدين بن أبي فراس الحلبي ؛ بسنده عن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقتها ومغاربتها، وإن ملك أمتي سيبلغ مازوى لي منها، وأعطيت كنزین الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي عز وجل لأمتي أن لا يهلكوا بسنة عامة، ولا يسلط عليهم عدوا من سواهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي عز وجل قال : يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يسيب بعضها ويملك بعضها وحتى يكون بعضهم يفيء بعضها، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، وأنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم بزعم أنه نبيهم، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله)) (1952) .

البلد الثامن عشر : حمص (1953) .

أخبرنا العلامة الفقيه الناسك الشيخ محمد أبو النصر بن الشيخ محمد سليم خلف الحمصي ؛ بسنده عن سلمان رضي الله عنه قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إن ربكم حيي يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا)) (1954) .

(1951) مدينة كبيرة بسوريا، سبق التعريف بها.

(1952) مسلم : (2215/4) كتاب الفتن، باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض. حديث : (2289) ؛ د : (450/4) كتاب الفتن والملاحم ودلائله. حديث : (4252) ؛ ت : (472/4) كتاب الفتن، (14) باب ما جاء في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا في أمته، حديث : (2176) ؛ حم : (123/4) ؛ السنن الكبرى : (181/9) كتاب السير، باب إظهار دين النبي صلى الله عليه وسلم على الأديان ؛ ابن أبي شيبه : (458/11) كتاب الفضائل، باب ما أعطى الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم، حديث : (1174) ؛ وحلية الأولياء : (289/2). قال الفاداني : هذا حديث حسن.

(1953) مدينة مشهورة بسوريا، سبق التعريف بها.

(1954) قال الشيخ الفاداني : هذا حديث حسن، أخرجه أبو داود في سننه بهذا اللفظ والإسناد : (165/2) كتاب الصلاة، باب الدعاء تقريع أبواب الوتر، حديث : (1488) ؛ وأخرجه الترمذي، وقال : حسن : (556/5) كتاب الدعوات، (10) باب، حديث : (3556) ؛ وقد تابعه محمد بن الزبيرقان، عن سليمان التميمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان الفارسي، ورواه ابن ماجه في سننه : (1271/2) كتاب الدعاء، باب رفع اليدين في الدعاء، حديث (3865) ؛ والإمام أحمد بن حنبل في مسنده : (438/5) ؛ والحاكم في المستدرک : (497/1) كتاب الدعاء ؛ والطبراني في معجمه الكبير : (423/12) حديث (13557).

البلد التاسع عشر : حماه (1955) .

أخبرنا العلامة الفقيه الشيخ أحمد بن سليم مراد أمين فتوى حماه ؛ بسنده عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال :
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم :

((يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك }، قلت : يا رسول الله كيف أبغضك وبك هدانا الله، قال : { تبغض
العرب فتبغضني)) (1956) .

البلد العشرون : بيروت (1957) .

أنبأنا الشيخ مصطفى بن محمد بن سليم الغلابي قاضي بيروت ؛ بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت :
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((أقبلوا ذوي الهيئات هفواهم إلا حدا من حدود الله)) (1958) .

البلد الحادي والعشرون : القدس (1959) .

أخبرنا الشيخ أبو الوفاء خليل جواد بن بدر بن مصطفى الخالدي المخزومي القرشي المقدسي ؛ بسنده عن أبي
هريرة رضي الله عنه قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبيّة الجاهلية وفخرها بالأباء، مؤمن
تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم، وآدم من تراب، ليدعَنَّ رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو
ليكوننَّ أهونَ على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن)) (1960) .

البلد الثاني والعشرون : القاهرة (1961) .

أخبرنا السيد أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن رافع القاسمي الطهطاوي الحنفي مسند مصر ؛ بسنده عن سلمة بن
الأكوع رضي الله عنه قال :

(1955) سبق التعريف بها .

(1956) قال الفاداني : هذا حديث صحيح الإسناد، مخرج في سنن الترمذي بهذا الإسناد وقال : حسن غريب لا نعرفه إلا
من حديث أبي بدر شجاع بن الوليد، وسمعت محمد بن إسماعيل (البخاري) يقول : أبو ظبيان لم يدرك سلمان، مات
سلمان قبله، والله أعلم. ت : (723/5) كتاب المناقب، باب مناقب في فضل العرب. حديث (3927) ؛ حم : (440/5).

(1957) بيروت، عاصمة لبنان، قد سبقَت.

(1958) قال الفاداني : حديث صحيح، وقد أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار : (126/3-129) باب مشكل ما روي
عن ابن عباس مما يحيط به علما أنه لم يأخذ إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقالة ذوي الهيئات عثراتهم إلا في
حد من حدود الله ؛ د : (540/4) كتاب الحدود، باب في الحد يشفع فيه، حديث : (4375) ؛ حم : (181/6) ؛ السنن
الكبرى : (267/8) كتاب السرقة، باب السارق توهب له السرقة ؛ وسنن الدارقطني : (207/3) حديث : (370).

(1959) مدينة إسلامية عريقة وبها المسجد الأقصى أولى القبلتين، وثالث الحرمين، سبق التعريف بها.

(1960) د : (339/5) كتاب الأدب، باب في التفاخر بالأحساب، حديث : (5516) ؛ ت : (734/5) كتاب المناقب،
باب في فضل الشام واليمن، حديث (3955 و3956) ؛ وح : (524/2) ؛ السنن الكبرى : (232/10) كتاب الشهادات،
باب شهادة أهل العصبية.

(1961) مدينة كبيرة عاصمة جمهورية مصر العربية، سبق التعريف بها.

إن رجلاً عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : ((يرحمك الله))، ثم عطس فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ((الرجل مزكوم)) (1962).

البلد الثالث والعشرون : فاس (1963).

أخبرنا الشيخ الحافظ عبد الحفيظ بن الطاهر بن عبد الكبير الفهري الفاسي ؛ بسنده عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال :

كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((ما أنتم إلا جزء من مائة ألف جزء ممن يرد علي الحوض)) . قال حمزة قلت لزيد بن أرقم : كم كنتم يومئذ؟ قال : سبعمائة أو ثمانمائة (1964).

البلد الرابع والعشرون : مراكش (1965).

أخبرنا الشيخ أبو العباس أحمد بن شعيب بن الحسين الأزموري المراكشي المغربي المالكي قاضي بني أحمد بالمغرب الأقصى، وذلك في حلقة الشيخ عمر بن حمدان بالمسجد الحرام، بسنده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال : ((اللهم اغفر لعبيد أبي عامر)) ورأيت بياض أبطيه فقال : ((اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلتك من الناس)) (1966).

البلد الخامس والعشرون : تلمسان (1967).

أخبرنا الشيخ عبد الحميد بن باديس شيخ دار الحديث بتلمسان، بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)) (1968).

البلد السادس والعشرون : بغداد (1969).

أنبأنا الشيخ جميل صدقي أفندي بن محمد فيضي الزهاوي البغدادي كتابة إلينا من بغداد، بسنده عن عبد الله بن حكيم الجهني، رضي الله عنه، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إن الله عز وجل أوحى علي في علي بن أبي

(1962) أبو داود : (291/5) كتاب الأدب، باب كم يشمت العاطس، حديث : (5037) ؛ حم : (46/4) ؛ ابن أبي شيبه : (498-497/8) كتاب الأدب، باب كم يشمت، حديث : (6032 و6035).

(1963) فاس : مدينة مشهورة في المملكة المغربية، وقد سبق التعريف بها.

(1964) د : (110/5) كتاب السنة، باب في الحوض، حديث : (4746) ؛ حم : (367/4). وقول زيد : سبعمائة أو ثمانمائة، شك فيه زيد والصواب في عددهم : ثمانمائة كما جاء في رواية ابن منده وغيرها.

(1965) سبق التعريف بها.

(1966) فتح الباري : (139/11) كتاب الدعوات، باب قول الله تعالى { وصل عليهم }، حديث (6330) ؛ م : (44-1943/4) كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين، رضي الله عنهما، حديث :

(2498).

(1967) سبقت.

(1968) خ : (21/1) كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حديث : (13) ؛ م : (67/1) كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، حديث (71) ؛ ن :

(115/8) كتاب الإيمان، باب من علامة الإيمان، حديث : (5016) ؛ ج : (26/1) المقدمة، حديث : (66) ؛ حم : (176/3) ؛ مسند الطيالسي : ص 268 حديث (2004).

(1969) بغداد : مدينة كبيرة بالعراق وعاصمتها، سبقت.

طالب ثلاثة أشياء ليلة أسري : أنه سيد المؤمنين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين (((1970) .

البلد السابع والعشرون : تھانة.

أخبرنا العلامة الشيخ أشرف علي بن عبد الحق التهانوي الحنفي الشهير بحكيم الأمة، بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، قال : إن رجلا كان يرفع صوته بالذكر فقال رجل لو أن هذا خفض صوته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((فإنه أواه)). قال فمات فرأى رجل نارا في قبره فأتاه، فإذا رسول الله وهو يقول : ((هلموا إلى صاحبكم))، فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر (1971) .

البلد الثامن والعشرون : كَلْكُتَا (CALCUTTA) (1972)

أخبرنا الشيخ المعمر ثناء الله بن علي خان بن الحسين شاه العمري الخطابي الكلكتاوي المدراسي الهندي، بسنده عن هارون بن دينار، عن أبيه، قال : سمعت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له ميمون بن سبأ رضي الله تعالى عنه، يقول : قال رسول الله : ((قوام أمي بشرارها (1973))) قالها ثلاثا (1974) .

البلد التاسع والعشرون : فِلْمْبَان (PALEMBANG) (1975)

أنبأنا الشيخ عبد الله بن أزهر بن عبد الله بن محمد عاشق الدين محمد الفلمباني، بسنده عن العرياض بن سارية رضي الله عنه، قال :

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم إلى ربنا تعالى في الذين ماتوا في الطاعون فيقول الشهداء : إخواننا قتلوا كما قتلنا، ويقول المتوفون على فرشهم : إخواننا ماتوا على فرشهم كما متنا)). قال : ((فيقضي الله تعالى بينهم)) قال : ((فيقولوا انظروا إلى جراح المطعنين، فإن أشبهت جراح الشهداء فهم منهم، فينظروا إلى جراح المطعنين، فإذا هي أشبهت جراح الشهداء فيلحقون بهم)) (1976)

البلد الثلاثون : جَاكْرْتَا (JAKARTA) (1977)

أنبأنا العلامة الكياهي أحمد مرزوقي بن مرصاد بن نوم بن طيب بن عبد الله بن طاهر الشاوي علامة بتافيا (جاكرتا)، بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إن الله

(1970) المعجم الصغير للطبراني : (88/2) ؛ تاريخ الأصبهاني : (229/2) ؛ موضح الأوهام للبغدادي : (191/1) ؛ مختصر المنهاج للذهبي، حديث : (473) ؛ سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني : (357/1) حديث : (353). (1971) المستدرک للحاکم : (368/1) کتاب الجنائز، باب فضيلة رفع الصوت بالذكر . (1972) مدينة بالهند.

(1973) المعنى أن استقامتها وانتظام أحوالها يكون بشرارها، فيكون من قبيل خبر : ((إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر))، وخير : ((إن الله يؤيد هذا الدين برجال ما هم من أهله)). انظر فيض القدير : (528/4) ؛ والأربعون البلدانية : هامش ص 56.

(1974) حم : (227/5).

(1975) مدينة كبيرة في جنوب سومطرة وعاصمتها.

(1976) ن : (37/6) كتاب الجهاد، باب مسألة الشهداء، حديث (3164) ؛ حم : (129-128/4) ؛ كنز العمال : (76/10) حديث : (28429).

(1977) عاصمة جمهورية إندونيسيا وتقع في غرب جزيرة جاوا.

فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم لن تجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا بما يضيع أغنيائهم، ألا وإن الله يحاسبهم يوم القيامة حسابا شديدا ثم يعذبهم عذابا أليما (((1978).

البلد الحادي والثلاثون : تَنْقَرَاغ (TANGERANG) (1979)

أخبرنا الشيخ المعمر الكياهي جمعان بن سامون التنقراني، بسنده عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((خيركم من تعلم القرآن وعلمه)) (1980).

البلد الثاني والثلاثون : سِيرَانْج/بَنْتَنْ (SERANG/BANTEN) (1981)

أنبأنا الشيخ محسن بن رادين محمد بن رادين جلال الدين طاهر السيرانجي البنتني، بسنده عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، قال :

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن هاجر إلى الله ورسوله فقد هاجر إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته لما جرى إليه)) (1982).

البلد الثالث والثلاثون : سَمَارَانْج (SEMARANG) (1983)

أنبأنا العلامة السيد حسين بن محمد بن عمر بن عقيل بن عبد الله بن عقيل الشهير كآسلافه بالمنور المدرس بجامع سمارانج - جاوا الوسطى، بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((السخاء شجرة في الجنة فمن كان سخيا أخذ بغصن منها فلم يتركه الغصن حتى يدخله الجنة، والشح شجرة في النار فمن كان شحيحا أخذها بعضا من أغصانها فلم يتركه الغصن حتى يدخله النار)) (1984).

البلد الرابع والثلاثون : لَاسَم (LASEM) (1985)

أخبرنا المعمر الكياهي معصوم بن أحمد بن عبد الكريم اللاسي بمكة المكرمة، بسنده عن أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، قال :

(1978) المعجم الصغير : (162/1) ؛ مجمع الزوائد : (62/3) كتاب الزكاة، باب فرض الزكاة.

(1979) مدينة بجاوا الغربية قريبة من جاكرتا.

(1980) خ : (347-346/3) كتاب فضائل القرآن، (21) باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، حديث : (5027-5028) ؛ د : (147/2) كتاب الصلاة، (349) باب في ثواب قراءة القرآن، حديث : (1452) ؛ ت : (175-173/5) كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في تعليم القرآن، حديث : (2907-2909) ؛ ج ه : (77-76/1) المقدمة، (16) باب فضل من تعلم القرآن وعلمه، حديث : (211-213) ؛ ح م : (58/1 و 69) ؛ مي : (437/2) كتاب فضائل القرآن، باب خياركم من تعلم القرآن وعلمه ؛ مجمع الزوائد : (166/7) كتاب التفسير، باب فيمن تعلم القرآن وعلمه ؛ كنز العمال : (525/1) حديث : (2350-2351) ؛ حلية الأولياء : (194/4).

(1981) مدينة بجاوا الغربية، وكانت عاصمة لإمارة إسلامية كبيرة قبل الاستعمار الهولندي.

(1982) سبق تخريج هذا الحديث.

(1983) مدينة كبيرة بجاوا الوسطى.

(1984) تاريخ بغداد : (253/1) ؛ الكامل في ضعفاء الرجال : (236/2).

(1985) مدينة صغيرة بجاوا الوسطى، وفيها معهد إسلامي عريق.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((يوتى بالنعم يوم القيامة، والحسنات والسيئات، فيقول الله عز وجل
لنعمة من نعمه : خذي حقلك من حسناته فما تترك له حسنة إلا ذهبت بها)) (1986).

البلد الخامس والثلاثون : سُورابايا (SURABAYA) (1987)

أخبرنا العلامة المعمر مائة وأربع سنوات السيد عمر بن طه بن علي بن يحيى في مدينة سورابايا - جاوا الشرقية،
بسند عن عثمان بن أبي العاص يقول : كان آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرني على الطائف
قال لي :

((يا عثمان تجاوز في الصلاة، واقدر لاناس بأضعفهم، فإن فيهم الكبير والصغير والسقيم والبعيد وذا الحاجة))
(1988).

البلد السادس والثلاثون : جُومبانج (JOMBANG) (1989)

أبأنا الشيخ الكياهي هاشم بن أشعري الجومباني، بسنده عن عباد بن كثير الشامي من أهل فلسطين، عن امرأة
منهم يقال لها : فسيلة، أمها قالت : سمعت أبي يقول :

سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : أمن العصبية أن يحب الرجل قومه؟ قال : ((لا ولكن من
العصبية أن ينصر الرجل قومه على الظلم)) (1990).

البلد السابع والثلاثون : جَمْبَر (JEMBER) (1991)

أبأنا العلامة الكياهي صديق بن عبد الله بن صالح بن محمد اللاسيمي ثم الجمبري، بسنده عن عثمان بن عفان،
قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من غش العرب (1992) لم يدخل في شفاعتي ولم تنله مودتي)) (1993)

البلد الثامن والثلاثون : مالانج (MALANG) (1994)

-
- (1986) الشكر لابن أبي الدنيا : ص 20.
(1987) مدينة كبيرة بجاوا الشرقية وعاصمتها.
(1988) خ : (233/1) كتاب الأذان، باب إذا صلى لنفسه فليطل ما شاء، حديث : (185) ؛ جه : (316/1) كتاب
إقامة الصلاة والسنة فيها، باب من أم قوما فليخفف، حديث : (703).
(1989) مدينة صغيرة بجاوا الشرقية، وفيها معاهد إسلامية كثيرة.
(1990) جه : (302/2) كتاب الفتن، باب العصبية، حديث : (3949) ؛ حم : (107/4 و 160).
(1991) مدينة صغيرة بجاوا الشرقية.
(1992) غشهم أي : يصددهم عن الهدى أو يحملهم على ما يبغدهم عن النبي ٢ ، فمن فعل ذلك فقد قطع الرحم بينهم
وبين فيسبب ذلك بجرم مودته وشفاعته، ومن غشهم حسدهم على ما آتاهم الله من فضله ووضع رفعتهم وتحقير شأنهم.
فيض القدير : (185/6)، الأربعون البلدانية : هامش ص 71.
(1993) ت : (724/5) كتاب المناقب، باب مناقب في فضل العرب، حديث : (3928) ؛ حم : (235/2) ؛ ابن أبي
شيبه : (193/12) كتاب الفضائل، باب في فضل العرب، حديث : (12517).
(1994) مدينة كبيرة بجاوا الشرقية، فيها معهد (دار الحديث الفقهية) وغيرها من المعاهد الإسلامية.

أخبرنا العلامة الفقيه السيد حامد بن محمد بن سالم السري الترمي الحضرمي الأصل المالانجي بجاوا الشرقية، بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ((ما نقصت صدقة من مال ، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعة)) (1995).

البلد التاسع والثلاثون : قِنْتُونُج/فَرُوْبُولُغُو (Genggong/Probolinggo) (1996)

أخبرنا المعمر الكياهي الحاج حسن بن الكياهي شمس الدين القنقوني، بسنده عن أبي السنابل بن بعكك بن السباق رضي الله عنه، قال لسبيعة الأسلمية : لا تحلين حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشرا أقصى الأجلين، فأنت رسول الله فسألته عن ذلك، فزعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم : ((أفتاها أن تنكح إذا وضعت حملها))، وكانت حبلى في تسعة أشهر حين توفي زوجها، وكانت تحت سعد بن خولة فتوفي عنها في حجة الوداع مع رسول الله، فنكحت فتى من قومها حين وضعت ما في بطنها)) (1997).

البلد الأربعون : جُوْهُور (JOHOR) (1998)

أخبرنا العلامة الفقيه السيد علوي بن طاهر بن عبد الله بن طه الحداد مفتي جوهر - ماليزيا، بسنده عن نعيم الجمر قال :

صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه، فقرأ : بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأمر القرآن حتى بلغ (ولا الضالين)، فقال : آمين وقال الناس : (آمين)، ويقول كلما سجد : (الله أكبر)، فإذا قام من الجلوس قال : (الله أكبر)، ويقول إذا سلم : (والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم)) (1999).

(1995) م : (2001/4) كتاب البر والصلة والأدب، باب استحباب العفو والتواضع، حديث : (69) ؛ ت : كتاب البر والصلة، باب ما جاء في التواضع ؛ حم : (235/2) ؛ السنن الكبرى : (235/10) كتاب الشهادات، باب شهادة أهل العصبية ؛ مجمع الزوائد : (111/3) كتاب الزكاة، باب أجر الصدقة ؛ حلية الأولياء : (255/8).
(1996) مدينة صغيرة بجاوا الشرقية.
(1997) لم أقف عليه.

(1998) اسم ولاية من ولايات ماليزيا، وهي الآن تقع على الحدود بين ماليزيا وسنغافورة.
(1999) ن : (34/2) كتاب الافتتاح، باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، حديث : (905) ؛ سنن الدارقطني : (305/1-306)
(306) كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، حديث : (14).

(ملحق رقم : 3)

المعلومة العامة عن إينيس (I.N.I.S)

الدوافع :

إن الجامعة الإسلامية الحكومية الإندونيسية (I.A.I.N) تعتبر ظاهرة جديدة في التاريخ الإندونيسي الشري والطويل. هناك أربعة عشر جامعة إسلامية حكومية في الوقت الحالي منتشرة في أنحاء إندونيسيا تعطي دروسا وتجري بحوثا في الإسلام، على المستوى الجامعي، وكلها تحت رعاية وزارة الشؤون الدينية لجمهورية إندونيسيا. وما زال انشاء كليات جديدة في بعض المناطق مستمرا إلى الآن كفرع لهذه الجامعات. بالرغم من أن وضع الجامعات الإسلامية قد استقر الآن، لكن وزارة الشؤون الدينية تحرص حرصا شديدا على تطوير هذه الجامعات فيما بعد.

التعاون الثقافي بين إندونيسيا وهولندا في الدراسات الإسلامية (INIS) :

وتحقيقا لهذا الهدف تسعى الحكومة الإندونيسية إيجاد التعاون المشترك مع المعاهد العلمية الإسلامية العليا على المستوى العالمي. ومن هذه المعاهد جامعة ليدن الحكومية بهولندا ؛ لأن في هذه الجامعة قد جرت دراسة الإسلام لزمان طويل، كما تم تدريس مادة التاريخ والحضارة الإسلامية في الأقسام المختلفة بالجامعة. وهذا المشروع الذي يعرف (بالتعاون الثقافي بين إندونيسيا وهولندا في الدراسات الإسلامية) يرمز له بـ(إينيس)، يتولى تنفيذه قسم اللغات والثقافات لجنوب شرق آسيا والمحيط الهادي، بجامعة ليدن مع مديرية المعاهد الإسلامية العالية ، بوزارة الشؤون الدينية لجمهورية إندونيسيا. وسيجري هذا التعاون من سنة 1989 إلى سنة 1994 وسوف تقوم بتمويله الحكومتان الإندونيسية والهولندية. يهدف هذا التعاون تطوير وتدريب الكفاءات العلمية لموظفي وزارة الشؤون الدينية ومدرسي الجامعات الإسلامية الحكومية في الدراسات الإسلامية. كما يهدف كذلك تطوير نظام المكتبات والبحوث اللازم في تلك الجامعات.

نشاط إينيس :

وتحقيقا لهذا الهدف سوف تتم ممارسة هذه الأنشطة الآتية :

- 1- فتح الدراسات العليا في الدراسات الإسلامية لموظفي وزارة الشؤون الدينية ومدرسي الجامعات الإسلامية. وتتم الدراسة في إندونيسيا أو في هولندا.
- 2- اعطاء مناهج ووسائل البحوث للخريجين الإندونيسيين في الدراسات الإسلامية بليدن، هولندا.

3- تكثير نوعية الكتب الموجودة في مكتبة الجامعات الحكومية الإندونيسية وذلك بمنح الكتب والمجلات والدورية في الإسلاميات كل عام لكافة الجامعات التي بلغ عددها أربعة عشر جامعة إسلامية.

4- اصدار الكتب المتعلقة بالإسلام في سلسلة مطبوعات إينيس.

5- اصدار دورية (أخبار إينيس) *INIS NEWSLETTER* وذلك لتعزيز الاتصالات العلمية بين خريجي الدراسات الإسلامية في اندونيسيا والغرب.

مدير إينيس في هولندا

الأستاذ الدكتور و. أ. ل. ستوكهوف.

جامعة ليدين الحكومية.

(المصدر : أخبار إينيس رقم 5 سنة 1989. ص 2).

ملحق (4)

تعاون ثقافي بين إندونيسيا وكندا في الدراسات الإسلامية

أبرمت حكومة إندونيسيا وكندا يوم 11/5/1990 اتفاقية التعاون الثقافي في الدراسات الإسلامية بين البلدين. وقد قام بتمثيل الحكومة الإندونيسية وزير الشؤون الدينية مناوور شاذلي، كما مثل السفير الكندي لدى جاكرتا حكومة بلاده.

وقد وقّع الجانبان مذكرة التفاهم في تطوير الدراسات العليا في مجال الدراسات الإسلامية. ومن جانب كندا سيتولى تنفيذ الاتفاقية معهد الدراسات الإسلامية بجامعة ماك جيل مونتريال بكندا.

وتنص الاتفاقية على أنه سوف يتم ارسال 75 شخصا من مدرسّي وخريجي الجامعات الإسلامية الحكومية الإندونيسية (IAIN) لإكمال الدراسات العليا في جامعة ماك جيل الكندية، منهم خمسة مرشحوّن للحصول على درجة (الدكتوراه)، بينما كان عشرون منهم مرشحين لدرجة (الماجستير).

بالإضافة إلى ذلك، وقد عرض كندا من جانبه على الجامعة الإسلامية الإندونيسية، الاشراف على مكتبيّ جامعة (شريف هداية الله الإسلامية الحكومية) بجاكرتا، وجامعة (سونان كالي جاغا الإسلامية) بجوكجاكرتا. كما عرضت كندا أيضا ارسال المحاضرين (المستشرقين) منهم إلى إندونيسيا بشكل منتظم، لالقاء سلسلة من المحاضرات العلمية المكثفة في الإسلام على طلاب الدراسات العليا في مختلف الجامعات الإسلامية الإندونيسية، وبالأخص جامعة شريف بجاكرتا وجامعة سونان كالي جاغا بجوكجاكرتا.

ومن جانب آخر، سوف يتم ارسال خمسة من المتخصصين الإندونيسيين - وكل واحد منهم لمدة سنة كاملة - لالقاء محاضرات والاشراف على البحوث المتعلقة بالاسلام في إندونيسيا في جامعة ماك جيل، مونتريال بكندا.

(المصدر : جريدة (بليتتا PELITA) الجاكرتاوية 12/5/1990 ؛ وجريدة (ميديا إندونيسيا MEDIA INDONESIA) تاريخ 15/5/1990).

ملحق (5)

جريمة سنوك هرخرونيه (1857-1936 م)

ولد بأوسترهوت بهولندا في 1857/2/8 ومات بليدن في 1936/6/26. أنهى دراسته في اللغات السامية سنة 1880 برسالة كان موضوعها (الحج إلى مكة). وكان من أسر القسس البروتستانتية التقليدية شبه الأرثوذكس، لكن بيئته التعليمية كانت متحررة ليبرالية إلى حد ما في ذلك الوقت. يرى سنوك أن القرآن ليس من وحي الله تعالى، بل كان من صنع محمد صلى الله عليه وسلم ويجوي تعاليم دينية. وذكر الباحث الهولندي المعاصر كونينجس فيلد (Konings Veld) أن الواقع الثقافي في هولندا ترك أثرا كبيرا في نفس وسلوك (سنوك) فيما بعد. ففي هذه الفترة كان علماء مقارنة الأديان ومقارنة تاريخ الأديان متأثرين إلى حد كبير بنظرية (التطور Evolution) الداروينية. وهذا التأثير يولد نظرية حضارية خاصة لدى مثقفي الغرب مقتضاها أن الحضارة الأوروبية والنصرانية احتلت قمة عمليات التطور الحضارية. وبالتالي كان الإسلام الذي أتى بعدها في نظرهم عبارة عن قطع تطوير الحضارة والتي اعتبرها النصارى هناك كعقوبة من الله على ذنوبهم. وخلاصة القول أن الدين والثقافة الأوروبية كانت أعلى وأفضل من دين وحضارة الشرق. هذه هي النظرية الحضارية التي تركت أثرا عميقا في نفس وسلوك وفكر (سنوك) فيما بعد.

وفي سنة 1876، عندما كان طالبا في ليدن، كان يقول : (كان من واجبنا أن نساعد شعوب الأراضي المستعمرة - وهو يقصد شعب إندونيسيا المسلم - من التحرر عن الإسلام). ومنذ ذلك الوقت لم يكن موقف (سنوك) متغيرا تجاه الدين الإسلامي.

وكان (سنوك) يدرّس في (معهد ليدن وديلف)، ذلك المعهد الذي أعد التدريبات اللازمة لجميع المسؤولين الهولنديين قبل أن يتم توظيفهم في إندونيسيا. وكان (سنوك) في ذلك الوقت لم يكن يذهب إلى إندونيسيا، لكن هنا بدأ يشتغل بأمور الاستعمار الهولندية وحرب آشيه قد بدأت تنشب.

وعندما سكن في جدة، تعرف على رجلين إندونيسيين وهما رادين أبو بكر جايادينغرات والحاج حسن مصطفى. ومنهما تعلم سنوك اللغة الملايوية وكان يختلط مع الحجاج الإندونيسيين الذين وفدوا إلى الحجاز لتلقي بعض المعلومات المطلوبة. وفي هذه الفترة كان يظهر الإسلام حيث أسلم ونطق بالشهادتين كذبا أمام الملأ وانتحل اسم (عبد الغفار). يقول أحد المسلمين في مكة في رسالته إلى (سنوك) : (حيث إنك قد أسلمت أمام الملأ، وقد أقر علماء مكة بصحة اسلامك). وكل أنشطة (سنوك) أثناء اقامته في السعودية محفوظة في الوثائق بمكتبة جامعة ليدن الهولندية.

أقام (سنوك) في مكة المكرمة مدة ستة أشهر، وقد استقبله واحد من كبار علماء مكة في ذلك الوقت وهو والي الحجاز. ثم عاد إلى بلاده سنة 1885. ومن خلال إقامته في السعودية كان سنوك يتلقى معلومات لها قيمة استراتيجية بالنسبة لحكومة الاستعمار. وقد تلقى هذه المعلومات بسهولة لأن الجاليات الإندونيسية هناك قد اعتبروه أخوا في الدين. وانتهز سنوك هذه الفرصة لتوثيق العلاقة والتعرف مع جاليات آشيه المقيمين في الحجاز آنذاك.

ثم عرض (سنوك) نفسه على حكومة هولندا لتولي الوظيفة في آشيه، وكان آشيه في ذلك الوقت قد بدأ حربها مع هولندا حربا واسعا، وما زال يرسل بعض علماء آشيه في مكة.

وصل (سنوك) في جاكرتا سنة 1889. وقد أعد الجنرال (سي. بيناكر هورديك) في الحال مساعدين لسنوك، منهم عالم إندونيسي من أصل العرب وهو السيد عثمان بن يحيى بن عقيل العلوي، أحد مستشاري الحكومة الهولندية في شؤون الإسلام والمسلمين. كما ساعده أيضا زميله القديم في مكة وهو الحاج حسن مصطفى، ونصبه سنوك كمستشار لعلماء جاوا الغربية. أما سنوك نفسه فقد تولى وظيفة رسمية ومستقرة وهو مستشار رسمي في اللغة الشرقية والفقهاء الإسلامي لحكومة الاستعمار. وما زال في هذا المنصب حتى بعد عودته إلى هولندا سنة 1906.

تصفية آشيه :

إن المهمة الأساسية ل(سنوك هورخرونيه) هي تصفية آشيه. وبعد دراسة دقيقة على كل ما يتعلق بهذا الشعب، كتب (سنوك) تقارير مطولة سماها (جرائم آشيه) وهي التي اعتمدها وجعلها حكومة هولندا أساسا في رسم سياستها وعسكريتها تجاه مشكلة آشيه. فصل (سنوك) في القسم الأول من الكتاب الكلام عن شعب آشيه، ودور الإسلام والعلماء فيه، ودور الأمراء. وأكد الكاتب في هذا القسم بأن علماء المسلمين هم وراء حرب آشيه الشديدة ضد هولندا. وأما أمراء البلد فيمكن التفاوض معهم واتخاذهم كشريك لحكومة هولندا لأن مصلحتهم هي التجارة. وصرح سنوك بأنه لا بد من اعتبار الإسلام كأمر سلبي لأنه هو الذي يبعث روح التعصب للإسلام في نفوس المسلمين، وفي نفس الوقت يوقظ روح البغض والعداوة على هولندا في نفوس شعب آشيه المسلم. فاذا أمكنت تصفية العلماء من هذا المجتمع، فلم يبق للإسلام قوة في آشيه، ويمكن للأمراء بعد ذلك أن يسيطروا على الأوضاع بسهولة.

أما القسم الثاني من التقارير فهي عبارة عن اقتراحات وموقف استراتيجي عسكري. افترح (سنوك) القيام باجراء عملية عسكرية في قرى آشيه للتخلص من المقاومة الشعبية وهي مصدر قوى العلماء. فاذا نجحت هذه الحملة تنهياً بعد ذلك الفرصة لتسوية العلاقة مع الأمراء المحليين.

وجدير بالذكر أن سنوك دائما محيط بشبكة المخبرين من أبناء الشعب الإندونيسي. أما أسلوب عمله فهو نفس أسلوب الذي مارسه حينما كان في الحجاز وهو إيجاد العلاقة والاتصال مع أفراد الشعب للحصول على المعلومات الكاملة المكتوبة. وهؤلاء (العلماء) ساعدوه في مهمته ظنا منهم بأنه مسلم وأخ في الدين. وفي

احدى مراسلاته مع علماء جاوا، كتب أحدهم اليه (يا فضيلة الشيخ العلامة مولانا عبد الغفار مفتي الديار الجاوية).

وأغرب من هذا فقد تزوج سنوك في يناير 1890 احدى بنات عمدة قرية شياميس (Ciamis) بجاوا الغربية. وله منها أربعة أولاد منهم : سلمة وعمر وآمنة وابراهيم.

وفي آخر القرن التاسع عشر الميلادي تزوج مرة أخرى بالسيدة ستي سعدي، بنت الخليفة أبو (Khalipah Apo)، أحد كبار العلماء في مدينة باندونج. وله منها ولد سمي برادين يوسف.

وكتب (سنوك) في مراسلاته مع أستاذه تيودور نولدكه (Theodor Noeldeke)، المستشرق الألماني المعروف، وصرح فيه بأن اسلامه وتصرفه كمسلم إنما هو حيلة يستهدف بها مخادعة شعب إندونيسيا من أجل الحصول على المعلومات. يقول (سنوك) في رسالته : (أظهرت الإسلام كذبا ، لأنه هو الطريق الوحيد الذي يمكن أن يقبلني عبره شعب إندونيسيا التقليديون).

وعثر كونيجس فيلد على رسالة أخرى لسنوك عبر فيه عن شعوره بأنه شك في وجود الإله. صرح بهذا الكلام في رسالة له إلى القس البروتستاني المعروف في زمانه هيرمان بارفينك، يقول سنوك : (أنت من المؤمنين بالرب. أما أنا فقد شككت في كل شيء).

تعليق الدكتور فان كونينجس فيلد (Van Konings Veld) (2000) :

وقد علق الدكتور (فيلد) على حياة سنوك وأعماله فيقول : (كان سنوك يتستر بالبحوث العلمية في ممارسة أعماله الاستخبارية لمصلحة السلطة الاستعمارية. أكد الدكتور (فان كونينجس فيلد) - وهو الباحث الهولندي الذي تتبع حياة سنوك هرخرونيه وتخصص فيها فيما بعد - أن سنوك من خلال بحوثه الميدانية عن مجتمع آشي الإسلامي، كتب تقريرا مزدوجا، بحيث كتب كتابين كبيرين عن آشي بنفس الموضوع، لكن الكتابين في الواقع مختلفان تماما من حيث المضمون والموقف. ومعروف أن سنوك من أجل هذه التقارير عاش في وسط مجتمع آشيه ومكث فيه لمدة ثلاثة وثلاثين شهرا، وتظاهر كذبا بالإسلام. وفي خلال هذه المدة شاهد تقاليد المجتمع ولاحظ طبائع أفراد الشعب وتابع كل ما حدث. فكل نشاطاته في هذه المنطقة ليست أكثر من عمل تجسسي، حيث يلاحظ ويكتب. فألف نتيجة لذلك كتابين كبيرين. أما الكتاب الأول فعنوانه (الآشيه) يحوي تقارير علمية عن خصائص مجتمع آشيه والكتاب منشور. لكن سنوك في نفس الوقت كتب تقارير أخرى للسلطة الهولندية في كتاب سماه (جرائم آشيه) حيث أكد فيه مبررات قتال آشيه. وهذان الكتابان متناقضان تماما من ناحية المضمون والمبدأ. على أن الذي يريد أن يتعرف على موقف سنوك الحقيقي، يجده في هذا المؤلف، حيث كان سنوك يذم ويستهنئ بهذا المجتمع الآشي ويطعن في دينهم، ويمكن القول بأن هذه التقارير كلها مطاعن وشتائم ومذمة ليحرض بذلك السلطة الاستعمارية لمواصلة قتال الشعب الآشي المسلم.

(2000) الباحث الهولندي، تخرج من جامعة فريج الهولندية. ثم شغل خبيرا في قسم الوثائق العربية والاسلامية بجامعة ليدن. وهنا عثر على مجموعة كبيرة من الوثائق التاريخية المتعلقة بحياة سنوك وأنشطته.

تعليق المفكر الإندونيسي أحمد هاشمي الآشي :

كما علق على عمل سنوك التجسسي في عهد الاستعمار، البروفيسور أحمد هاشمي وهو من أبناء البلد الذي عمل فيه سنوك جرائمه، فيقول : (بدأت هولندا في محاربة آشيه في محاولتها لإخضاع المنطقة للسلطة الاستعمارية الهولندية منذ 1873 م. وظلت تحاربها لمدة عشرين سنة ولم تتمكن جنود الاستعمار من السيطرة على شعبها؛ لما يواجهونه من مقاومة عنيفة من أفراد الشعب في كل حرب من حروبه. وكان سر نجاح المقاومة الشعبية تكمن في توحيد صفوف جبهتين من قيادات الشعب وهما العلماء والأمرء. وكان سنوك يدرك جيدا سر هذا النجاح تكمن في الإسلام نفسه كمحرك أساسي في نفوس المسلمين، فأراد أن يضربه ويهدمه من أساسه، فدرس الإسلام وحضر إلى مكة وتظاهر كذبا بالإسلام. بل كان منتحلا لهذا الغرض الحبيث اسم (عبد الغفار) لنفسه. وبهذه الطريقة استطاع أن يتعرف على علماء آشيه الذين كانوا يدرسون في مكة مثل الشيخ الحبيب عبد الرحمن الظاهر، وبني علاقات وطيدة مع هؤلاء الجاليات الإندونيسية، خاصة الآشيون منهم، حتى لم يكن أحد منهم يتصور بأن هذا الرجل غير مسلم، وأنه ألد أعداء المسلمين. كما توعد سنوك بأنه سوف ينصر شعب آشيه في حركهم ضد المستعمرين الهولنديين.

وكان سنوك فور وصوله في آشيه سنة 1893 يستقبله جمهور المسلمين هناك، ظنا منهم بأنه مسلم وأن المسلمين في كل مكان إخوة. ومما يقوي ظنهم هذا، أن الرجل كان فصيحاً بالعربية وتكلم كأهلها، فساعده في جميع مهماته وأكرموه كضيف مسلم عاش في وسط اخوته حتى لا يحس بالغرابة والوحشة. بل كان سكان منطقة (أولي ليو) الآشية يساعده في تعلم اللغة المحلية ليتيسر له التعامل مع سكان المنطقة وقضاء حاجاته. ومن هنا بدأ سنوك يعمل في خفاء فيبحث عما أخفاه في نفسه، ويجري بحوثا ويكتب تقارير من عقر دارهم كمساهمة فعالة في مساندة السلطة الهولندية لإخضاع المنطقة المسلمة لسلطة الاستعمار.

وبعد دراسة متأنية لمتجمع آشيه اكتشف سنوك بأن سر قوة هذا الشعب هو التوحد والتعاون الكامل بين الجبهتين المؤثرتين وهما العلماء والأمرء. وهذا الذي قام سنوك بدمه فبدأ بمخططات لتفريق صفوف الأمة وأثار الخلافات بين الفئتين المؤثرتين للمجتمع الآشي، عملاً بمبدأ (فرق تسد)، حتى نجحت سلطة الاستعمار في التغلب على هذا الشعب).

إنتاجه العلمي :

وإنتاجه العلمي ينقسم إلى قسمين كبيرين : الأول هو كالكاتب الكبيرة، والثاني هو المقالات الصغيرة.

أ- الكتب الكبيرة :

أما كتبه الكبيرة فتشمل :

1- كتابه عن مدينة مكة، ويشتمل على جزئين :

الجزء الأول (كج + 228 ص) ظهر في مدينة دن هاخ (لاهاي) في 1889، ويحمل عنواناً فرعياً هو

(المدينة وأشرافها).

الجزء الثاني ظهر في مدينة لاهاي في 1889، ويحمل عنواناً فرعياً هو (من الحياة المعاصرة).

2- (أهل آشييه). وهو أيضا في جزءين ظهرها في جاكرتا وليدن، الأول في 1893، والثاني في 1894.

3- (بلاد جابو وسكانها)، جاكرتا (بتافيا سابقا)، 1903.

4- (محاضرات عن الإسلام)، ألقاها في أمريكا في عام 15/1914م، وفيها عرض الإسلام عرضا شاملا.

ب- المقالات الصغيرة :

وقد جمعها ونشرها تلميذه فنسك تحت عنوان : (كتابات متفرقة لكريستيان سنوك هورخرونيه) (بون

وليدن 1923-1927)، وتقع في 6 مجلدات، وعناوينها كما يلي :

المجلد الأول : كتابات تتعلق بالإسلام وتاريخه.

المجلد الثاني : كتابات تتعلق بالشريعة الإسلامية.

المجلد الثالث : كتابات تتعلق بالجزيرة العربية وتركيا.

المجلد الرابع : كتابات تتعلق بالإسلام في جزر الهند الهولندية (إندونيسيا)، ويقع في جزأين.

المجلد الخامس : كتابات تتعلق باللغة والأدب.

المجلد السادس : نقد الكتب، متفرقات، فهارس، مراجع.

المصدر : كتاب (بيانات وأدلة عن اليهود في إندونيسيا) للأستاذ رضوان صعيدي : ص (57-90) (بالإندونيسية).

Drs. Ridwan Saidi : "Fakta dan Data Yahudi di Indonesia", LSIP, Cet. Pertama, Thn 1993, jilid 2, hal. 57-90.

و(موسوعة المستشرقين) : الدكتور عبد الرحمن بدوي : ص (354-355)

فهارس

فهرس الآيات القرآنية
فهرس أطراف الأحاديث
فهرس الأعلام المترجم لهم في الرسالة
فهرس المصادر والمراجع
فهرس الموضوعات
فهرس عام

فهرس الآيات القرآنية

- 678 أقيموا الصلاة
- 285 ألا تزر وازرة وزر أخرى
- 300 أو أثارة من علم
- 142 أولئك الذين امتحن الله قلوبهم
- 610 إلا تنصروه فقد نصره الله
- 378 إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح
- 574 إنا كل شيء خلقناه بقدر
- 559،621،635 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون
- 680 إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي
- 679 الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم
- 566 الذين يتبعون الرسول الأبي الذي يجدونه مكتوبا
- 490 سبح لله ما في السماوات وما في الأرض
- 651 فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم
- 643 في أدنى الأرض
- 471 قد أفلح المؤمنون
- 577 قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني
- 284 قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء
- 646 كبرت كلمة تخرج من أفواههم
- 658 كنتم خير أمة أخرجت للناس
- 674 لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود
- 658 لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك
- 267 ليتفقها في الدين ولينذروا قومهم
- 680 ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء
- 677،680،681 ليس لك من الأمر شيء
- 584 من يطع الرسول فقد أطاع الله
- 655 نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه
- 605،678 وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم
- 650 وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا
- 643 وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم
- 640 واضرب لهم مثلا أصحاب القرية
- 658 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار

- 574 _____ والله خلقكم وما تعملون
- 258 _____ والله يعصمك من الناس
- 651 _____ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض
- 643 _____ وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا
- 658 _____ وكذلك جعلناكم أمة وسطا
- 285 _____ ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون
- 686 _____ ولا تقف ما ليس لك به علم
- 162 _____ ولله على الناس حج البيت
- 584،637،677 _____ وما آتاكم الرسول فخذوه
- 584،637،678 _____ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى
- 643 _____ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة
- 651 _____ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى
- 650 _____ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
- 696 _____ يريدون أن يطفئوا نور الله

فهرس أطراف الأحاديث

- 492 _____ أمّنت بالقدر، خيرته وشره، وحلوه ومره
- 508 _____ أبشروا فإن الله قد غفر لكم
- 553 _____ أتاني الليلة أت من ربي
- 281 _____ أتى علي رضي الله عنه بوضوء، فمضمض
- 252 _____ أَرْضِيَتْ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ.
- 617 _____ أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه
- 540 _____ ألا وان لكل ملك حمى..
- 251 _____ أن امرأة من بني فزارة تزوجت علي نعلين
- 321 _____ أن امض حتى تنزل نخلة
- 574 _____ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه
- 270 _____ أن جزورا نحررت علي عهد أبي بكر
- 270 _____ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان
- 604 _____ أناجيلهم في صدورهم يقرؤونها ظاهرا
- 687 _____ أنتم أعلم بأمر دنياكم
- 493 _____ أوصيك يا معاذ..
- 362 _____ أي الخلق أعجب إيمانا؟..
- 328 _____ أين ربك؟ فأشارت الى السماء..
- 498 _____ أيها الناس قد أصبتم خيرا..
- 538 _____ إذا توضأ أحدكم فليستنشق
- 557 _____ إذا خرج الرجل من بيته قال
- 624 _____ إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا
- 357 _____ إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفقد يقول : ((أين أنا اليوم؟))
- 688 _____ إنما أنا بشر
- 497 _____ إنما أنا لست كأحدكم
- 533،378 _____ إنما الأعمال بالنيات
- 271 _____ إنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت
- 663 _____ إني رأيت الجنة، فتناولت عنقودا
- 316 _____ إني سائلك فمشدد عليك..
- 358 _____ إني لأعلم إذا كنت عني راضية..
- 530 _____ الإيمان معرفة بالقلب..
- 592 _____ انتوني بكتاب أكتب لكم
- 321 _____ اخرج أنت وأصحابك حتى إذا سرت يومين
- 508 _____ ارفعوا رؤوسكم وقولوا : (لا إله إلا الله)
- 646 _____ استوصوا بالنساء، فإن المرأة
- 660،665 _____ اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها
- 663 _____ اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها
- 597 _____ اكتب، فوالذي نفسي بيده
- 591 _____ اكتبوا لأبي فلان
- 617 _____ بالغ الشمس..
- 162 _____ بُني الإسلام على خمس..
- 358 _____ تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين..
- 267،303 _____ تسمعون ويسمع منكم..

- تكثرن اللعن وتكفرن العشير.. 653
 جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : .. 285
 حدثني جبريل وعدهن.. 494
 خلق الله الأرض يوم السبت.. 489
 خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم.. 659
 الراحمون يرحمهم الرحمن.. 484، 532
 رفع القلم عن ثلاثة.. 510
 صافحت بكفي هذه .. 486
 طوبى لمن رآني وأمن بي.. 502
 العقل وفكار الأسير ولا يقتل مؤمن بكافر.. 591
 غمض عينيك .. 473، 505
 فإذا صليتم بالناس فخففوا.. 546
 فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن 687
 فمن رآني أو رأى من رآني.. 502
 قد شبهتمونا بالحمير والكلاب.. 662
 قعدنا نفر من أصحاب رسول الله e فتذاكرنا.. 490
 كان إذا ذهب المذهب أبعد 539
 كان النبي e يكبر بين أضعاف الخطبة.. 546
 كان رسول الله e يذكر الله على كل أحيائه.. 283
 كان رسول الله e يقرأنا القرآن على كل حال.. 278
 كان للنبي e في حائطنا فرس.. 242
 كان يتوضأ ونعلاه في رجليه... 234
 كذلك كان رسول الله e يفعل. 234
 كنت أنا وجار لي من الأنصار.. 584
 كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم.. 681
 لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته.. 605، 639
 لا تقبل صلاة بغير طهور.. 541
 لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن.. 272
 لا تقيم الرجل.. 326
 لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن.. 584
 لا تلبس الحرير.. 326
 لا وصية لوارث.. 525
 لا يجد العبد حلاوة الإيمان.. 492
 لا يدخل الجنة عاق، ولا مدمن خمر.. 574
 لا يفرك مؤمن مؤمنة.. 654
 لا يقرأ الجنب شيئا من القرآن.. 274
 لا يقرأ الحائض والنفساء القرآن شيئا.. 273
 لا يقطع صلاة المرء شيئا.. 662
 لفتوا موتاكم.. 508، 511
 لن تستقيم لك طريقة.. 653
 اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك 479
 اللهم العن فلانا.. 681
 لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها. 285
 لو لم تفعلوا لصلح 687
 ليبلغ الشاهد منكم الغائب.. 524
 ما أمرتكم به فخذوه.. 542

- 486 ما مسست خزا ولا حريرا..
 614 ما من رجل يذنب ذنبا..
 502 المتبايعان كل واحد منهما بالخيار...
 499 الملتمزم موضع يستجاب فيه الدعاء..
 595 ملعون من سرق تخوم الأرض..
 495 من أضاف مؤمنا فكأتما..
 623 من حفظ على أمتي أربعين حديثا بعثه الله..
 523 من حفظ على أمتي أربعين حديثا مما ينفعهم..
 522 من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها..
 523 من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينهم
 523 من حفظ على أمتي أربعين حديثا ينفعهم الله عز وجل..
 522 من حفظ على أمتي أربعين حديثا..
 498 من شاء أن يذهب فلينذهب..
 606 من قال علي ما لم أقل..
 606 من كذب علي متعمدا..
 285 من مات وعليه صيام صام عنه وليه..
 458 من منح منحة من ورق..
 304 نضر الله امرءا سمع مقالتي فبلغها..
 304، 524 نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها..
 304 نضر الله امرءا سمع منا حديثا فحفظه..
 639 نضر الله عبدا سمع مقالتي، فحفظها..
 664 وأكثر من رأيت فيها من النساء..
 654 وإن ذهبت تقيمها كسرتها..
 646 واستوصوا بالنساء خيرا..
 574 واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك..
 600 وكان في الكتاب أن من اعتبط مؤمنا..
 624 وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر..
 256 يا عائشة ، أشعرت أن الله أفتاني..
 547 يا عثمان، تجاوز في الصلاة واقدر الناس..
 473، 505 يا علي، عليك بمدوامة الذكر..
 496 يا علي، لقمة في بطن الجائع..
 493 يا معاد، إني أحبك..
 664 يا معشر النساء تصدقن...
 542 يا مغيرة، خذ الإداوة..
 660، 661 يقطع الصلاة المرأة..

فهرس الأعلام المترجم لهم في الرسالة

(أ)

- 160 أبو بكر بن سالم البار
 29 أحمد النحراوي
 374 أحمد بن إسماعيل بن زين العابدين البرزنجي
 522 أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر البيهقي
 29 أحمد بن زيني دحلان المكي
 388 أحمد بن شعيب بن علي النسائي
 25 أحمد بن عبد العزيز الهلالي
 24 أحمد بن عبد الفتاح بن عمر الملوي الأزهري
 521 أحمد بن عبد الله بن أحمد، أبو نعيم الأصبهاني
 171، 55 أحمد بن عبد الله بن محمد المصري الدمشقي المخلاتي
 24 أحمد بن عبيد العطار
 329 أحمد بن فارس
 384 أحمد بن محمد السلفي الأصبهاني، أبو طاهر
 472 أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني
 366 أحمد بن محمد بن أحمد العجل اليمني
 21، 372 أحمد بن محمد بن أحمد النخلي
 521 أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله، أبو سعيد الماليني
 436 أحمد بن محمد بن الصديق الغماري
 377، 437 أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن رافع الطهطاوي
 447، 452 أحمد بن محمد بن عبد الهادي الصنعاني
 21 أحمد بن محمد مقبول الأهدل
 65 أحمد خطيب بن عبد اللطيف المنكباوي
 441، 415 أمة الله بنت عبد الغني بن أبي سعيد العمريّة الدهلوية
 439 أمين بن محمد خليل السفرجلاني الدمشقي
 490 إبراهيم بن أبي حية اليسع بن الأشعث
 371، 459 إبراهيم بن حسن الكوراني
 169 إبراهيم بن داود بن عبد القادر الفطاني
 69 إبراهيم بن علي بن حسن السقا الأزهري
 71 إبراهيم بن محمد الباجوري
 444 إبراهيم بن محمود بن أحمد العطار
 374 إسماعيل بن زين العابدين البرزنجي
 522 إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد، أبو عثمان الصابوني
 450، 455 إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي الجراحي العجلوني الدمشقي

(ب)

- 385 بدر الدين بن يوسف بن بدر الدين الدمشقي
 31، 307 بكري بن محمد زين العابدين شطا

(ج)
 69 _____ جعفر بن إدريس الكتاني
 649 _____ جين سميث (المستشرق)

(ح)
 314 _____ حبيب بن أبي حبيب، كاتب مالك بن أنس
 520 _____ الحسن بن سفيان بن عامر النسائي
 366 _____ حسن بن علي بن محمد العجيمي المكي
 80،159 _____ حسن بن محمد بن عباس المشاط
 172،371 _____ حسين بن أحمد بن حبيب الله الحنفي
 94 _____ حسين بن إبراهيم بن حسين بن عابد المالكي
 448،329 _____ حسين بن علي بن محمد العمري
 46 _____ حسين بن محمد بن حسين بن عبد الله الحبشي الباعلوي
 305 _____ الحكم بن عتيبة الكندي

(خ)
 77 _____ خليفة بن حمد النبهاني

(ز)
 373 _____ زكي بن أحمد بن إسماعيل بن زين العابدين البرزنجي

(س)
 159 _____ سارة بنت يوسف الكردي
 161 _____ سالم بن عبد الحميد شفي
 25،402 _____ سالم بن عبد الله بن سالم البصري المكي
 444 _____ سعيد بن حسن بن أحمد الشامي
 77 _____ سعيد بن محمد اليماني
 383 _____ سليمان بن الأشعث السجستاني
 331 _____ سليمان بن خلف الباجي الأندلسي
 562 _____ سنوك هورخرونيه (المستشرق)

(ص)
 65 _____ صالح بن محمد بن عبد الله بن يحيى
 447،451،374 _____ صالح بن محمد بن نوح بن عبد الله العمري

(ض)
 316 _____ ضمام بن ثعلبة

(ط)
 336،341 _____ طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الشافعي

(ع)

- 87 _____ عباس بن عبد العزيز المالكي
- 461 _____ عبد الباقي بن عبد الباقي بن إبراهيم الحنبلي
- 69 _____ عبد الجليل بن عبد السلام برادة
- 436 _____ عبد الحفيظ بن محمد الطاهر الفهري
- 429 _____ عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي
- 442 _____ عبد الرحمن بن سليمان بن يحيى بن عمر الأهدل الزبيدي
- 461 _____ عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن محمد الحنبلي الدمشقي
- 440 _____ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الكزبري
- 465 _____ عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري
- 169، 437، 403 _____ عبد الستار بن عبد الوهاب الصديقي الدهلوي
- 341 _____ عبد السيد بن أبي الظاهر (ابن الصباغ)
- 446 _____ عبد العزيز الدهلوي
- 68 _____ عبد الغني بن أبي سعيد المجدي
- 457 _____ عبد القادر بن أبي بكر بن عبد القادر الصديقي الحنفي
- 78 _____ عبد القادر بن توفيق الشلبي الشامي
- 65 _____ عبد الكريم بن حمزة الداغستاني
- 445 _____ عبد الكريم بن عبد الله أبو طالب الروضي اليمني
- 520 _____ عبد الله بن المبارك
- 52، 445 _____ عبد الله بن حجازي بن إبراهيم الأزهري
- 70، 444 _____ عبد الله بن درويش الركابي السكري
- 21، 364 _____ عبد الله بن سالم بن محمد بن سالم البصري
- 619 _____ عبد الله بن سليمان
- 522 _____ عبد الله بن محمد بن علي الهروي
- 78 _____ عبد الله بن محمد غازي المكي
- 160 _____ عبد الله بن محمد نيازي
- 495 _____ عبد الله بن ميمون القداح المكي
- 22 _____ عبد المجيد بن علي المنالي
- 171، 372 _____ عبيد الله بن الإسلام السندي
- 263 _____ عبيد الله بن عدي الخيار
- 353 _____ عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب
- 43 _____ عثمان بن حسن الدمياطي.
- 62 _____ عثمان بن عبد الله بن عقيل العلوي الجاوي.
- 46 _____ عثمان بن محمد زين العابدين شطا.
- 662 62 _____ علوي بن أحمد بن عبد الرحمن محمد السقاف.
- 170 _____ علوي بن عباس بن عبد العزيز المالكي.
- 369 (هامش) _____ علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي، أبو الحسن.
- 68، 371 _____ علي بن ظاهر الوتري، أبو الحسن.
- 407 _____ علي بن عبد البر بن علي الوناني المكي.
- 378 _____ علي بن علي بن الحسين بن علي الحسين الحبشي.
- 521 _____ علي بن عمر الدارقطني.
- 81، 370 _____ علي بن فالح بن محمد الظاهري المهنوي.
- 336 _____ علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي.
- 77 _____ عمر بن أبي بكر باجنيد.

- 24 _____ عمر بن أحمد بن عقيل السقاف.
 163 _____ عمر بن حسين الداغستاني.
 54 _____ عمر بن حمدان بن عمر المحرسي.
 43 _____ عمر بن عبد الكريم بن عبد الرسول العطار.
 65 _____ عمر بن محمد زين العابدين شطا.
 19 _____ عيد بن علي النمرسي.
 81 _____ عيدروس بن سالم بن عيدروس بن سالم البار.
 114، 439 _____ عيدروس بن عمر بن عيدروس الحبشي.
 417 _____ عيسى بن محمد بن أحمد الثعالبي.

(ف)

- 68، 370، 438 _____ فالج بن محمد بن عبد الله الظاهري.

(ق)

- 417 _____ قريش بنت عبد القادر بن محمد الطبرية.
 263 _____ قيس بن أبي حازم

(ك)

- 570 _____ كارل ستينبرينك (المستشرق).

(م)

- 391 _____ مالك بن أنس.
 51، 366 _____ محمد أمين بن محمد رضوان المدني.
 340 _____ محمد ابن شيبه السدوسي
 393 _____ محمد المرزوقي بن عبد الرحمن بن محبوب، أبو حسين المكي.
 21 _____ محمد بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر النشلي.
 462 _____ محمد بن أحمد الغيطي المصري.
 456 _____ محمد بن أحمد المعروف بابن عقيلة المكي.
 520 _____ محمد بن أسلم الطوسي.
 521 _____ محمد بن إبراهيم بن المقرئ.
 372 _____ محمد بن إبراهيم بن حسن الكردي الكوراني.
 373 _____ محمد بن إسماعيل البخاري.
 520 _____ محمد بن الحسين بن عبد الله أبو بكر الأجري.
 521 _____ محمد بن الحسين بن محمد الأزدي السلمي.
 339 _____ محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الحنبلي.
 448، 453 _____ محمد بن الطيب بن موسى الفاسي.
 18، 398 _____ محمد بن العلاء البابلي المصري، أبو عبد الله.
 460 _____ محمد بن تقي الدين عبد الباقي الحنبلي الدمشقي.
 432 _____ محمد بن جابر بن محمد بن القاسم بن أحمد الوادي آشي.
 662 59 _____ محمد بن جعفر الكتاني، أبو عبد الله.
 68 _____ محمد بن حسين الحبشي.
 430 _____ محمد بن خير بن عمر الأشبيلي، أبو بكر.
 458، 367 _____ محمد بن سالم الحفني

- 90 _____ محمد بن سالم بن علوي السري.
- 22 _____ محمد بن سعيد بن عبد الكريم السمان.
- 34 _____ محمد بن سليمان الشهير بالشيخ حسب الله الضرير.
- 416 _____ محمد بن سليمان الفاسي بن طاهر الرداني.
- 21 _____ محمد بن سليمان الكردي.
- 71 _____ محمد بن شافعي الفضالي.
- 464 _____ محمد بن عبد الرحمن السخاوي
- 161 _____ محمد بن عبد الله بأفيل
- 432 _____ محمد بن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله القضاعي.
- 409 _____ محمد بن عبد الله بن إبراهيم العقوري المصري.
- 521 _____ محمد بن عبد الله بن حمدوية النيسابوري الحاكم.
- 339 _____ محمد بن عبد الله بن عمرو البغدادي المالكي.
- 443 _____ محمد بن علي السنوسي الخطابي.
- 442 _____ محمد بن علي الشوكاني.
- 339 _____ محمد بن علي بن محمد الدامغاني الحنفي.
- 52 _____ محمد بن علي بن منصور الشنواني.
- 386 _____ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي.
- 458 _____ محمد بن محمد البديري الدمياطي، المعروف بابن الميت.
- 443 _____ محمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر بن عبد العزيز المالكي الشهير بالأمير الكبير.
- 374 _____ محمد بن محمد بن سنة العمري الفلاني.
- 390 _____ محمد بن يزيد بن ماجه.
- 53 _____ محمد حبيب الله بن الشيخ سيدي عيد الله بن أحمد الشنقيطي، أبو المواهب.
- 577 _____ محمد رشيد (الدكتور).
- 436 _____ محمد زاهد الكوثري.
- 31،308 _____ محمد سعيد بابصيل.
- 450 _____ محمد سعيد بن محمد سنبل.
- 387 _____ محمد طاهر بن محمد بن سعيد بن محمد سنبل.
- 45،446 _____ محمد عابد بن أحمد بن علي السندي الأنصاري.
- 371،435 _____ محمد عبد الباقي بن علي بن محمد معين بن ملا محمد مبین اللكنوي.
- 436 _____ محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني.
- 64 _____ محمد علي بن حسين بن إبراهيم بن عابد المغربي المالكي.
- 441 _____ محمد قيام الدين عبد الباري الأنصاري اللكنوي الهندي.
- 27 _____ محمد مرتضى الحسيني الزبيدي.
- 439 _____ محمد ناصر الدين أبو النصر بن عبد القادر الخطيب.
- 360 _____ مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج القرشي.
- 379 _____ مسلم بن الحجاج القشيري.
- 360 _____ مقسم بن بجرة.
- 506 _____ ممشاذ الدينوري.
- 411 _____ مهدي بن علي المزلم الريمي

(و)

وردة حافظ. 660

- (ي)
- 24،457 _____ يحيى بن عمر بن عبد القادر بن أحمد بن المقبول.
- 385،437 _____ يوسف بن إسماعيل النبھاني
- 459 _____ يوسف بن حسين درويش الدمشقي.
- 342 _____ يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث ، أبو الوليد
- 649 _____ يوني حداد (المستشرق).

(الألقاب والكنى)

577 _____ الأستاذ الجامعي.

فهرس المصادر والمراجع

أولاً : القرآن الكريم وعلومه

- (1) القرآن الكريم.
- (2) تفسير القرآن العظيم : أبو الفدا إسماعيل بن كثير القرشي (ت 774 هـ)، دار المعرفة، بيروت، 1403 هـ.
- (3) جامع البيان في تفسير القرآن : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (310 هـ) ، دار المعرفة ، بيروت، 1403 هـ - 1983م.
- (4) الدر المنثور في التفسير بالمأثور للحافظ جلال الدين السيوطي، دار المعرفة، بيروت، دون تاريخ.
- (5) الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية : سليمان بن عمر العجيلي الشافعي الشهير بالجمل (ت 1204 هـ)، دار الفكر، بيروت، تصوير، دون تاريخ.

ثانياً : الحديث النبوي، وعلومه، وشروحه

- (6) الآثار : أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (132 - 189)، منشورات ادارة القرآن والشؤون الاسلامية، باكستان، ط الأولى 1407.
- (7) الآثار : أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (182 هـ) تعليق : أبو الوفاء، دار الكتب العلمية، 1355هـ.
- (8) الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرج البخاري ومسلم في صحيحهما : الإمام ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي (567-643)، تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهب، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، ط الأولى، 1410هـ.
- (9) الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم : محيي الدين أبو زكريا بن شرف النووي (676هـ)، الناشر دار نهر النيل، القاهرة، دون تاريخ.
- (10) الأربعون البلدانية لابن عساكر : (أربعون حديثاً لأربعين شيخاً من أربعين بلدة) : أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (571هـ)، تحقيق مصطفى عاشور، مكتبة القرآن، 1989م.
- (11) الأربعون حديثاً من أربعين كتاباً عن أربعين شيخاً : المسند محمد ياسين بن عيسى الفاداني، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط الثانية، 1407هـ.
- (12) الأربعين المرتبة على طبقات الأربعين : علي بن المفضل المقدسي (611هـ) : دراسة تحقيق محمد سالم العبادي، رسالة الماجستير بجامعة أم القرى، 1412-1413هـ.
- (13) أسانيد الفقيه أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي (974هـ)، ترتيب : محمد ياسين بن عيسى الفاداني، دار البشائر الإسلامية، ط الأولى، 1408هـ/1988م.
- (14) الأسانيد المكية لكتب الحديث والسير والشمال المحمدية : أبو الفيض محمد ياسين بن عيسى الفاداني، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط الثانية، 1409هـ.
- (15) أسنى المطالب في نجات أبي طالب للشيخ أحمد بن زيني دحلان المدني، مكتبة البينة، سورابايا، بدون تاريخ.

- (16) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف : أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (318هـ)، تحقيق الدكتور أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، دار طيبة، الرياض، ط الأولى، 1405هـ/1985م.
- (17) إتحاف الاخوان باختصار مطمح الوجدان في أسانيد الشيخ عمر حمدان : المسند محمد ياسين بن عيسى الفاداني، دار البصائر، دمشق، ط الثانية، 1406هـ/1985م.
- (18) إتحاف السادة المتقين للعلامة السيد مرتضى الزبيدي، دار الفكر، القاهرة، دون تاريخ.
- (19) إتحاف السادة المحذّثين بمسلسلات الأحاديث الأربعين : محمد مختار بن عطار الجاوي، عيسى البابي الحلبي، ط الأولى 1345.
- (20) إعلام القاصي والداني ببعض ما علا من أسانيد الفاداني للعلامة محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني، تخريج : محمود سعيد، دار مرجان للطباعة، مصر، 1981.
- (21) الإلزامات والتتبع : الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الشهير بالدارقطني (385هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الثانية، 1405هـ/1985م.
- (22) الإلماع الى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع : للقاضي عياض بن موسى اليحصبي (479-544هـ)، تحقيق السيد أحمد صقر، دار التراث والمكتبة العتيقة، القاهرة، ط الأولى 1389 هـ - 1970م.
- (23) الإمام إسحاق بن راهويه إبراهيم بن مَخْلَد الحنظلي المروزي (161-238) وكتابه المُسَنَد : الدكتور عبد الغفور عبد الحق حسين، مكتبة الأيمان، المدينة المنورة، ط الأولى 1411.
- (24) إنارة الدجى في مغازي خير الورى شرح حسن المشاط، تقديم د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط الرابعة، 1414 هـ.
- (25) النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر العسقلاني.
- (26) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير : العلامة أحمد محمد شاكر، مطبعة محمد علي صبيح وأولاده، القاهرة، ط الثالثة، 1958.
- (27) بلوغ الأماني فى التعريف بأسانيد وشيوخ الفاداني : الأستاذ مختار الدين الفلمباني، دار قتيبة بدمشق، ط الأولى، 1408هـ/1988م.
- (28) تأويل مختلف الحديث : الإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدِّيَنَوْرِي (276 هـ)، تحقيق عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب الإسلامية، القاهرة، ط الأولى، 1402.
- (29) تحذير الخواص من أكاذيب القصاص للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (849 - 911 هـ)، تحقيق محمد الصباغ، المكتبة الإسلامي، دمشق، ط الأولى 1392 هـ.
- (30) تدريب الراوي في شرح تقريب النووي للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (849 - 911 هـ)، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الكتب الحديثة، القاهرة، ط الثانية، 1385 هـ-1966م.
- (31) الترغيب والترهيب من الحديث الشريف : عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (656هـ)، تحقيق مصطفى محمد عمارة، مصطفى البابي الحلبي، ط الثانية، 1373هـ/1954م.
- (32) تشنيف الأسماع بشيوخ الاجازة والسماع : محمود سعيد ممدوح، مطبعة دار الشباب القاهرة، 1984م.

- (33) التقريب للنووي، مطبوع بهامش تدريب الراوي للسيوطي، دار الكتب الحديثة، القاهرة، ط الثانية، 1385 هـ-1966 م.
- (34) تقييد العلم : أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (392-463)، تحقيق : يوسف العث، دار إحياء السنة النبوية، دمشق، ط الثانية 1974.
- (35) تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير : أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن حجر العسقلاني (852هـ)، تصحيح وتعليق السيد عبد الله هاشم اليماني، المدينة المنورة، 1384هـ/1964م.
- (36) تلخيص المستدرک للذهبي مطبوع بهامش المستدرک علی الصحیحین، دار الفكر، بيروت، 1398هـ/1978م.
- (37) تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة : الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن عراق الكفائي (907-963 هـ)، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى 1399.
- (38) تنقيح القول الحثيث بشرح لباب الحديث : العلامة محمد نووي بن عمر البننتي، مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط الرابعة، 1377هـ/1957م.
- (39) توجيه النظر الى أصول الأثر : طاهر بن صالح بن أحمد الجزائري الدمشقي (1268-1338 هـ)، دار المعرفة، بيروت، تصوير.
- (40) توضيح الأفكار للأمير الصنعاني (1182 هـ) ، تحقيق وتعليق : محمد محيي الدين ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط الأولى ، 1366 هـ.
- (41) الجامع الحاوي في مرويات الشرقاوي، تحقيق الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني، دار البصائر، دمشق، ط الأولى 1405.
- (42) الجامع الصحيح : أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (194-256هـ)، تحقيق : محب الدين الخطيب وغيره، المكتبة السلفية، القاهرة، ط. الأولى، 1400هـ.
- (43) الجامع الصحيح في القدر : مقبل بن هادي الوادعي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، دون تاريخ.
- (44) جامع بيان العلم وفضله : أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي (463هـ)، تصحيح : عبد الرحمن محمد عثمان، الناشر : المكتبة السلفية، بالمدينة المنورة، ط الثانية، 1388هـ/1968م.
- (45) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع : الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (463هـ)، تحقيق د/ محمد رأفت سعيد، مكتبة الفلاح، الكويت، ط الأولى، 1401هـ.
- (46) حاشية على فتح المبين لشرح الأربعين : الشيخ حسن بن علي المدابغي، مكتبة عيسى البابي الحلبي، بمصر، دون تاريخ.
- (47) خلاصة الفكر شرح المختصر في مصطلح أهل الأثر : عبد الله بن محمد الشنشوري المصري، تحقيق : صابر بن محمد الزبياري، دار الأرقم، الكويت، ط الأولى 1405
- (48) الخلاصة في أصول الحديث : الحسين بن عبد الله الطيبي (743هـ)، تحقيق صبحي السامرائي، الجمهورية العراقية، رئاسة ديوان الأوقاف، 1391هـ/1971م.

- (49) الخلعة الفكرية بشرح المنحة الخيرية للعلامة محمد محفوظ بن عبد الله الترمسي الإندونيسي، المطبعة العامرة الشرفية، القاهرة، دون تاريخ.
- (50) الدر الفريد للشيخ عبد الواسع بن يحيى، بدون بيانات طبع ونشر.
- (51) الدر المنثور في التفسير بالمأثور: جلال الدين السيوطي، دار المعرفة، بيروت، دون تاريخ.
- (52) دلائل النبوة: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (430 هـ)، مكتبة النهضة، بغداد، 1983.
- (53) دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (384 - 458 هـ)، تخريج وتعليق: الطبيب عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، 1405 هـ - 1985 م.
- (54) ذكر أخبار إصبهان: الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الإصبهاني (ت 430 هـ)، الناشر دار الكتاب الإسلامي، بدون تاريخ.
- (55) الروض النضير في اتصالاتي ومجموع إجازاتي بثبت الأمير: الشيخ محمد ياسين الفاداني، بدون بيانات.
- (56) سد الأرب من علوم الإسناد والأدب: أبو عبد الله محمد الأمير الكبير المصري، تعليق المسند محمد ياسين بن عيسى الفاداني، مطبعة حجازي، القاهرة، دون تاريخ.
- (57) سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، دمشق، دون تاريخ.
- (58) سلسلة عقود اللجين في إجازة الشيخ إسماعيل عثمان زين اليماني المكي: للشيخ محمد ياسين الفاداني، مخطوط.
- (59) سنن أبي داود: للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (202-275 هـ)، إعداد وتعليق: عزت عبيد الدعاس، نشر محمد علي سيد، حمص، سوريا، ط الأولى، 1388 هـ/1969 م.
- (60) سنن ابن ماجه: لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (207-275 هـ)، تحقيق: الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، مكتبة عيسى البابي الحلبي، بمصر، دون تاريخ.
- (61) سنن الترمذي: لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة (209-279 هـ)، تحقيق: العلامة أحمد محمد شاكر، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، بمصر، ط الأولى، 1356 هـ/1937 م.
- (62) سنن الدارقطني: الحافظ علي بن عمر الدارقطني (306-385 هـ)، عالم الكتب، بيروت، دون تاريخ.
- (63) سنن الدارمي: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي (255 هـ)، تحقيق محمد أحمد دهمان، دار إحياء السنة النبوية، دون تاريخ.
- (64) السنن الكبرى: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (458 هـ)، دار المعرفة، نسخة مصورة من نسخة دائرة المعارف النظامية في الهند، 1344 هـ.
- (65) سنن النسائي: للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي (214-303 هـ)، ترقيم الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية، بجلب، ط الثانية، 1406 هـ/1986 م.
- (66) السيرة النبوية لأبي محمد بن عبد الملك بن هشام المعافري (213 هـ) تعليق: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ط الثالثة، 1398 هـ / 1978 م.
- (67) شرح صحيح مسلم للنووي، تحقيق: الشيخ خليل الميس، دار القلم، بيروت، ط الأولى 1407 هـ/1987 م.

- (68) شرح كفاية المتحفظ، تحقيق د/ علي حسين البواب، دار العلوم للطباعة، الرياض، السعودية، ط الأولى 1403هـ.
- (69) شرح معاني الآثار : أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي الحنفي (229-321)، تحقيق محمد زهري النجار، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى 1399 هـ.
- (70) شرح موطأ الإمام مالك : محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، مكتبة الكليات الأزهرية، سنة 1399.
- (71) شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر للعسقلاني : الملا علي بن سلطان محمد الهروي القاري : دار الكتب العلمية، بيروت، 1398هـ.
- (72) شرف أصحاب الحديث : الخطيب البغدادي (392-463 هـ)، تحق د/ محمد سعيد خطيب أوغلي، مطبعة جامعة أنقرة ، تركيا ، 1971.
- (73) شروط الأئمة الخمسة : الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي (584 هـ)، تعليق الشيخ محمد زاهد الكوثري، نشر مكتبة القدسي، القاهرة، 1357 هـ.
- (74) شُعب الإيمان : أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (384-458هـ)، تحقيق محمد السعيد بن بيسوني زغلول، دار الكتب العلمية، ط الأولى، 1410هـ/1990م.
- (75) صحيح ابن حبان (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان) : أبو حاتم محمد بن حبان البُستي (354هـ)، تحقيق الأستاذ شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الأولى، 1408هـ/1988م.
- (76) صحيح ابن خزيمة : محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري (223-311هـ)، تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، طبعة السعودية، ط الثانية، 1401هـ/1981م.
- (77) صحيح الترغيب والترهيب للحافظ المنذري : اختيار وتحقيق : محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، ط الأولى، 1402هـ/1982م.
- (78) صحيح مسلم : الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري (206-261هـ)، تحقيق : الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، مكتبة عيسى البابي الحلبي، بمصر، ط الأولى، 1374هـ/1955م.
- (79) العجالة في الأحاديث المسلسلة : الشيخ محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني، دار البصائر، دمشق، ط الثانية، 1405هـ/1985م.
- (80) العقد الفريد من جواهر الأسانيد : الشيخ محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني، دار السقاف للطباعة والنشر والتوزيع، سرايا، إندونيسيا، ط الثانية 1401.
- (81) علل الحديث : أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الرازي (240-327هـ)، مكتبة المثنى، بغداد، 1343هـ.
- (82) العلل المتناهية في الأحاديث الواهية : أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (597هـ)، تقديم وضبط : الشيخ خليل الميس، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، 1403هـ/1983م.
- (83) العلل الواردة في الأحاديث النبوية : أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني (306-385هـ)، تحقيق د/ محفوظ الرحمن زين الله السلفي، دار طيبة، الرياض، ط الأولى، 1405هـ/1985م.
- (84) العلم : أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي (160 - 234 هـ)، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، المطبعة العمومية بدمشق، بدون تاريخ.

- (85) عمدة القاري شرح صحيح البخاري : أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى الحلبي المعروف بالبدر العيني (855هـ)، دار الفكر، تصوير، 1399هـ/1979م.
- (86) عمل اليوم والليلة : الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري، المعروف بابن السني، مطبعة دائرة المعارف العثمانية بالهند، 1358 هـ.
- (87) فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري : الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (773-852 هـ)، تحق الأستاذ محب الدين الخطيب، المكتبة السلفية، القاهرة، ط الثالثة، 1407.
- (88) فتح المبدي شرح مختصر الزبيدي : عبد الله بن حجازي بن إبراهيم الشراوي (1150-1226هـ)، تحقيق الدكتور أحمد عمر هاشم، مطبوعات الشعب، بالقاهرة، ط الأولى، 1410هـ/1990م.
- (89) فتح المغيـث شرح ألفية الحديث : الإمام شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (902 هـ) ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، 1403 هـ - 1983 م.
- (90) فهرس الفهارس والأثبات : عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني ، تحقيق : د. إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط الثانية، 1402 هـ.
- (91) فهرس ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب العلم وأنواع المعارف : أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي الأشبيلي (502-575هـ)، تحقيق الشيخ فرنسشكه قداره زيدين وتلميذه خليان ريادة طرغوه، مطبعة قوش بسرقسطة، ط الثانية، 1382هـ/1963م.
- (92) فيض الخبير و خلاصة التقرير للسيد علوي بن عباس المالكي، بدون بيانات.
- (93) الفيض الرحماني بإجازة الشيخ محمد تقي العثماني : أبو الفيض محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط الأولى، 1406هـ/1986م.
- (94) قطف الثمر في رفع أسانيد المصنفات في الفنون والأثر : العلامة صالح بن محمد الفلاني، تحقيق عامر حسن صبري، دار الشروق جدة، الطبعة الأولى، 1405.
- (95) قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث : العلامة محمد جمال الدين القاسمي (1283-1332 هـ)، تحقيق : محمد بهجة البيطار، مكتبة عيسى البابي الحلبي، ط الثانية 1380 هـ.
- (96) قُوت القلوب : أبو طالب محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي (387 هـ)، مطبعة الأنوار المحمدية، القاهرة، 1405 هـ - 1985 م.
- (97) كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس : إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي (1162هـ)، تعليق أحمد القلاش، مكتبة التراث الإسلامي، سوريا، دون تاريخ.
- (98) كفاية المستفيد لما علا من الأسانيد : الشيخ محمد محفوظ بن عبد الله الترمسي الإندونيسي، دار البشائر الإسلامية ، بيروت، دون تاريخ.
- (99) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (392-463 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، دون تاريخ.
- (100) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال : علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي (975هـ)، مكتبة التراث الإسلامي، سوريا، دون تاريخ.
- (101) المختصر الوجيز في علوم الحديث : الدكتور محمد عجاج الخطيب، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- (102) المراسيل : عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (240-327)، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الأولى، 1397هـ/1977م.

- (103) المسند : أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي (219هـ)، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، عالم الكتب ومكتبة الخانجي بالقاهرة، دون تاريخ.
- (104) مسند أبي داود الطيالسي : سليمان بن داود بن الجارود البصري (204هـ)، دار المعرفة، بيروت، دون تاريخ.
- (105) مسند أحمد بن حنبل : تحقيق الشيخ أحمد شاكر، طبعة دار المعارف بمصر، 1366 هـ.
- (106) مسند الفردوس (الفردوس بمأثور الخطاب) : أبو شجاع شيرزويه بن شهردار الديلمي الهمداني، الملقب (الكيا) (445-509)، تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، 1406هـ/1986م.
- (107) مشكاة المصابيح : محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط الثانية، 1399هـ/1979م.
- (108) مصابيح السنة : أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي (516هـ)، تحقيق د/ يوسف المرعشلي، دار المعرفة، بيروت، ط الأولى، 1407هـ/1987م.
- (109) مصباح الزجاجاة في زوائد ابن ماجه : أحمد بن أبي بكر البوصيري (762-840هـ)، تحقيق موسى محمد علي، دار الكتب الحديثة، القاهرة، 1983م.
- (110) مصنف عبد الرزاق : أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (211هـ)، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، دمشق، ط الثانية، 1403هـ/1983م.
- (111) المصنف في الأحاديث والآثار : الإمام عبد الله بن محمد بن أبي شيبه الكوفي العبسي (ت 235 هـ)، تحقيق مختار أحمد الندوي، دار السلفية، بومباي الهند، ط الأولى 1401.
- (112) المصنوع في معرفة الحديث الموضوع : علي الفاري الهروي المكي (1014هـ)، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الثانية، 1398هـ/1978م.
- (113) المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية : الحافظ أحمد بن علي بن حجر (773-852هـ)، تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي، دون بيانات الطبع.
- (114) معالم السنن للخطابي مطبوع بهامش سنن أبي داود، إعداد وتعليق : عزت عبيد الدعاس، نشر محمد علي سيد، حمص، سوريا، ط الأولى، 1388هـ/1969م.
- (115) معجم السفر للسلفي، تحقيق عبد الله عمر البارودي، المكتبة التجارية، مكة .
- (116) معجم الشيوخ : أبو الحسين محمد بن أحمد بن جميع الصيداوي (305-402هـ)، تحقيق : الدكتور عمر عبد السلام تدمري، مؤسسة الرسالة، ط الأولى، 1405هـ/1985م.
- (117) المعجم الكبير : أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (260-360هـ)، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، وزارة الأوقاف، الجمهورية العراقية، ط الأولى، 1398هـ/1978م.
- (118) المعجم الوجيز للمستجيز لأحمد بن محمد بن الصديق، بدون بيانات.
- (119) معرفة علوم الحديث : الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ النيسابوري (321-405 هـ)، تعليق : السيد معظم حسين ، منشورات المكتبة العلمية بالمدينة المنورة، ط الثانية ، 1397 هـ - 1977م.
- (120) مفتاح الجنة في الإحتجاج بالسنة : الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (849 - 911 هـ)، تحقيق محب الدين الخطيب، المكتبة السلفية، القاهرة، ط الرابعة 1410.

- (121) المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة : محمد بن عبد الرحمن السخاوي (902هـ)، تعليق عبد الله محمد الصديق، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1375هـ/1956م.
- (122) المقدمة في علوم الحديث : الإمام أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المعروف بابن الصلاح (577-643 هـ) ، تحقيق وشرح : الدكتور نور الدين عتر ، تصوير دار الفكر ، دمشق، 1406 هـ.
- (123) المقدمة في علوم الحديث : الإمام أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المعروف بابن الصلاح (577-643 هـ) ، تحقيق وشرح : الدكتورة عائشة عبد الرحمن، مطبعة دار الكتب المصرية، 1974م.
- (124) المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة : محمد عبد الباقي الأيوبي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى 1403هـ.
- (125) مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض المالكي (544هـ)، تخريج جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (911هـ)، تحقيق الشيخ سمير القاضي، مؤسسة الكتب الثقافية، ط الأولى، 1408هـ/1988م.
- (126) المننقى من السنة المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للإمام ابن الجارود (307هـ)، مراجعة التحقيق : الشيخ خليل الميس دار القلم، بيروت، ط الأولى، 1407هـ/1987م.
- (127) منح المنة في التعليق على الأربعين من رياض أهل الجنة : الشيخ عبد العزيز بن محمد الغماري، تعليق الشيخ محمد ياسين الفاداني، دار البشائر الإسلامية، ط الأولى، 1405هـ/1985م.
- (128) منهج ذوي النظر شرح منظومة علم الأثر : للمحدث الإندونيسي الشيخ محمد محفوظ بن عبد الله الترمسي، مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصر، ط الرابعة، 1406 هـ.
- (129) موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان : الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة، دار الكتب العلمية، دون تاريخ.
- (130) الموطأ : لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، مكتبة عيسى البابي الحلبي، بمصر، دون تاريخ.
- (131) المُحدّث الفاصل بين الراوي والواعي : للقاضي الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي (260-360 هـ)، تحقيق : د. محمد عجاج الخطيب، دار الفكر، دمشق، ط الأولى 1391 هـ - 1971 م.
- (132) المُستدرك على الصحيحين : الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ النيسابوري (321-405 هـ)، دار الفكر، بيروت، 1398هـ/1978م.
- (133) نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار لابن حجر العسقلاني، تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي، منشورات مكتبة المثنى ببغداد، 1406هـ/1986م.
- (134) النخبة البهية في الأحاديث المكذوبة على خير البرية : العلامة محمد الأمير الكبير المالكي، تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط الأولى 1409هـ/1989م.
- (135) النخبة النبّهانية لمحمد بن الشيخ خليفة، بدون بيانات.
- (136) نصائح العباد شرح على المنبهات على الاستعداد ليوم المعاد لابن حجر : العلامة محمد نووي بن عمر البنتني، مكتبة أوساها كلوارجا، سمارانغ، إندونيسيا، دون تاريخ.
- (137) نصب الراية لأحاديث الهداية : أبو محمد عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي (762هـ)، المكتب الإسلامي، دمشق، ط الثانية، 1393هـ.

- (138) النفحة المسكية في الأسانيد المكية : محمد ياسين بن عيسى الفاداني، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط الأولى، 1410هـ/1990م.
- (139) نهاية المطالب تعليقات على سد الأرب للمسد محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني، مطبعة حجازي، القاهرة، دون تاريخ.
- (140) الوافي في شرح الأربعين النووية : د/ مصطفى البغا ومحبي الدين مستو، دار كاتب وكتاب، بيروت، ط السادسة، دون تاريخ.
- (141) ورقات في مجموعة المسلسلات والأوائل والأسانيد العالية : محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني، دار البصائر، دمشق، ط الثانية، 1406هـ/1986م.
- (142) الوسيط في علوم ومصطلح الحديث : د/محمد بن محمد أبو شهبه ، عالم المعرفة، جدة، ط الأولى، 1403هـ.

ثالثا : الأخلاق والتصوف الفرق

- (143) الفرق بين الفرق : عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي (429 هـ)، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار المعرفة، تصوير، دون تاريخ.
- (144) الفصل في الملل والأهواء والنحل : الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن حزم (ت 456 هـ)، مكتبة الخانجي، دون طبعة، 1321 هـ.
- (145) قُوت القلوب : أبو طالب محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي (387 هـ)، مطبعة الأنوار المحمدية، القاهرة، 1405 هـ - 1985 م.

رابعا : الفقه وأصوله وقواعده

- (146) الأم : محمد بن إدريس الشافعي (150-204هـ)، دار المعرفة، بيروت، دون تاريخ.
- (147) الأموال لأبي عبيد، مؤسسة ناصر الثقافية، بيروت، ط الأولى 1981.
- (148) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : للحافظ محمد بن علي الشوكاني (1173-1250هـ)، دار المعرفة، بيروت.
- (149) الاحكام في أصول الأحكام : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (ت 456 هـ)، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار الأفاق الجديدة، بيروت، ط الأولى، 1400هـ.
- (150) رخص ابن عباس ومفرداته (دراسة فقهية مقارنة) : أستاذنا المرحوم الدكتور إسماعيل سالم، دار النصر للتوزيع والنشر، جامعة القاهرة، ط الأولى، 1414هـ/1993م.
- (151) الرسالة : الإمام محمد بن إدريس الشافعي (150-204 هـ) تحقيق : الشيخ أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، تصوير، دون تاريخ.
- (152) شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول : شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي (684هـ)، تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، دار الفكر، بيروت، ط الأولى، 1393هـ/1973م.
- (153) الفوائد الجنية للشيخ محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني، ط دار البشائر الإسلامية، بيروت.

- (154) المجموع شرح المذهب للشيرازي : أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي، تحقيق وتعليق : الشيخ محمد نجيب المطيعي، مكتبة الإرشاد، جدة، السعودية، دون تاريخ.
- (155) مجموعة فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي، طبع بأمر الملك فهد بن عبد العزيز، ط الأولى، 1398هـ.
- (156) مختصر المُزني مطبوع بهامش (الأم) للشافعي، دار المعرفة، بيروت، دون تاريخ.
- (157) موسوعة فقه عبد الله بن عباس : الدكتور محمد رواس قلعة جي : منشورات جامعة أم القرى، مكة المكرمة، دون تاريخ.
- (158) المُستصَفَى من علم الأصول : أبو حامد الغزالي، دار العلوم الحديثة، بيروت، تصوير، دون تاريخ.

خامسا : التاريخ

- (159) الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ : محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي (831-902 هـ)، تحقيق فرانز روزنثال، ترجمة : الدكتور صالح أحمد العلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الأولى 1407.
- (160) البداية والنهاية : الحافظ ابن كثير (774هـ)، دار الفكر العربي، القاهرة، دون تاريخ.
- (161) تاريخ الخلفاء : الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (911 هـ)، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا - بيروت، سنة 1409.
- (162) تاريخ بغداد : أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (463هـ)، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط الأولى، 1349هـ/1931م.
- (163) ذكر أخبار إصبهان : الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الإصبهاني (ت 430 هـ)، الناشر دار الكتاب الإسلامي، بدون تاريخ.
- (164) الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم : أبو القاسم خلف بن عبد الملك المعروف بابن يشكوال (494 - 578 هـ)، تصحيح : السيد عزت العطار الحسيني، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط الثانية 1414 هـ - 1994 م، ط الأولى 1374 هـ - 1955 م.
- (165) الكامل في التاريخ : أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثير (630هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت، ط الرابعة، 1403هـ/1983م.
- (166) المدخل إلى تاريخ الإسلام في الشرق الأقصى، للعلامة علوي بن طاهر الحداد، ترتيب وتحقيق : السيد محمد ضياء شهاب، عالم المعرفة، جدة، الطبعة الأولى 1405هـ.
- (167) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم : عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي ابن الجوزي (597هـ)، دائرة المعارف العثمانية، الهند، ط الأولى، 1357هـ.

سادسا : الطبقات والرجال والتراجم

- (168) أسد الغابة في معرفة الصحابة : أبو الحسن علي بن محمد الجزري (555-630 هـ)، تحقيق : محمد ابراهيم البنا وغيره، طبعة الشعب، القاهرة، 1970.
- (169) الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة السادسة، 1984.

- (170) الأنساب : أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني (562هـ)، تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، الناشر محمد أمين دمج، بيروت، ط الثانية، 1400هـ/1980م.
- (171) الإصابة في تمييز الصحابة : أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي الكفائي العسقلاني، ثم المصري (الشافعي) المعروف بابن حجر (773-852هـ)، مكتبة المثنى، لبنان، ط الأولى، 1328هـ.
- (172) التاريخ الصغير : للحافظ أبي عبد الله إسماعيل بن إبراهيم البخاري (256 هـ)، تحقيق محمود إبراهيم زايد، دار التراث، القاهرة، ط الأولى، 1397هـ/1977م.
- (173) التاريخ الكبير للحافظ أبي عبد الله إسماعيل بن إبراهيم البخاري (256 هـ) : دار الكتب العلمية، بيروت، تصوير.
- (174) تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري : المؤلفان محمد مطيع الحافظ ونزار أباطة، دار الفكر، سوريا، ط الأولى، 1406.
- (175) تذكرة الحفاظ : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (748هـ/1374م)، دار إحياء التراث العربي، مصورة من نسخة دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد، الهند، 1376هـ/1956م.
- (176) تشنيف الأسماع بشيوخ الاجازة والسماع: محمود سعيد ممدوح، مطبعة دار الشباب القاهرة، 1984م.
- (177) تقريب التهذيب : الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (773-852هـ)، تحقيق العلامة محمد عوامة، دار الرشيد، سوريا، ط الثالثة، 1411هـ/1991م.
- (178) تهذيب الأسماء واللغات : أبو زكرياء محيي الدين بن شرف النووي (676هـ)، إدارة الطباعة المنيرية، القاهرة، دون تاريخ.
- (179) تهذيب التهذيب : الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (773-852هـ)، دائرة المعارف النظامية، حيدرآباد، الهند، ط الأولى، 1325هـ، تصوير دار صادر، بيروت.
- (180) تهذيب الكمال في أسماء الرجال : جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزي (654-742هـ)، تحقيق د/بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، ط الأولى، 1413هـ/1992م.
- (181) الجرح والتعديل للإمام الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (327 هـ) ، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد ، الهند ، 1372 هـ - 1953 م.
- (182) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (430هـ)، مطبعة السعادة، بمصر، ط الأولى، 1394هـ/1974م.
- (183) خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي، دار صادر، بيروت، بدون تاريخ.
- (184) خلاصة تهذيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال : الحافظ أحمد بن عبد الله الخزرجي الأنصاري (ت 923)، مكتب المطبوعات الاسلامية، حلب، ط الثانية 1391هـ.
- (185) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي، تحقيق د/محمد الأحمد أبو النور، دار التراث، القاهرة، 1972م.
- (186) سير أعلام النبلاء : شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (748هـ/1374م)، تحقيق : الأستاذ شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الثالثة، 1405هـ/1985م.

- (187) سير وتراجم بعض علمائنا في القرن الرابع عشر للهجرة للأستاذ عمر عبد الجبار، السعودية، بدون بيانات.
- (188) شذرات الذهب في أخبار من ذهب : أبو الفلاح عبد الحي بن عماد الحنبلي (1089هـ)، دار المسيرة، بيروت، ط الثانية، 1399هـ/1979م.
- (189) صفة الصفوة : جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي (597هـ)، دار الفكر، بيروت، 1412هـ/1992م.
- (190) الضعفاء الكبير : أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي، تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي، دار الكتب العلمية، ط الأولى، 1404هـ/1984م.
- (191) طبقات الأولياء : أبو حفص عمر بن علي بن أحمد المصري المعروف بابن الملقن (723-804هـ)، تحقيق نور الدين شريفة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط الأولى، 1393هـ/1973م.
- (192) طبقات الحفاظ : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (849-911هـ)، دار الكتب العلمية، ط الأولى، 1403هـ/1983م.
- (193) طبقات الحنابلة : القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى، تصحيح : محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، 1371هـ/1952م.
- (194) طبقات الشافعية : أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر، تقي الدين بن قاضي شهبة الدمشقي (779-851هـ)، تعليق د. عبد العليم خان، علم الكتب، بيروت، ط الأولى 1407 هـ - 1987 م.
- (195) طبقات الشافعية : أبو بكر بن هداية الله الحسيني (1014)، تحق عادل نويهض، دار الافاق الجديدة، بيروت، ط الأولى، 1971 م.
- (196) طبقات الشافعية : جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي (772)، تحقيق عبد الله الجبوري، الجمهورية العراقية، رئاسة ديوان الأوقاف، مطبعة الارشاد، بغداد، ط الأولى 1391 م.
- (197) طبقات الشافعية الكبرى : أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي (727-771)، تحقيق محمود محمد الطناحي، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ط الأولى 1386 م.
- (198) طبقات الصوفية : أبو عبد الرحمن السلمي (412هـ)، تحقيق نور الدين شريفة، دار الكتاب النفيس، سوريا، ط الثانية، 1406هـ/1986م.
- (199) الطبقات الكبرى : محمد بن سعد كاتب الواقدي، طبعة دار التحرير، القاهرة، 1388هـ/1968م.
- (200) العبر في أخبار من غبر : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (748هـ/1374م)، دار الكتب العلمية، بيروت.
- (201) الكامل في ضعفاء الرجال : أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني، دار الفكر، بيروت، ط الأولى، 1404هـ/1984م.
- (202) الكنى والأسماء : أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي (224-310هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الثانية، 1403هـ/1983م.
- (203) لسان الميزان : أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي الكناني العسقلاني المعروف بابن حجر (773-852هـ)، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط الثانية، 1390هـ/1971م.

- (204) المجروحين من المُحدّثين والضعفاء والمتروكين : الإمام محمد ابن حبان بن أحمد البستي (354هـ)، تحقيق محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب، ط الأولى، 1396هـ.
- (205) المختصر من كتاب نشر النور والزهر فى تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر الى القرن الرابع عشر لمحمد سعيد العامودي وأحمد علي، بدون بيانات.
- (206) مصادر الفكر الإسلامي في اليمن : عبد الله محمد الحبشي، إدارة احياء التراث الإسلامي، قطر، طبع مكتبة العصرية، صيدا، 1408 هـ.
- (207) معجم الشيوخ : أبو الحسين محمد بن أحمد بن جميع الصيداوي (305-402هـ)، تحقيق : الدكتور عمر عبد السلام تدمري، مؤسسة الرسالة، ط الأولى، 1405هـ/1985م.
- (208) معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دون تاريخ.
- (209) المعرفة والتاريخ : أبو يوسف يعقوب بن سفيان البسوي (-277)، تحقيق أكرم ضياء العمري، الجمهورية العراقية، رئاسة ديوان الأوقاف، 1394.
- (210) موسوعة المستشرقين : الدكتور عبد الرحمن بدوي، دار العلم للملايين، بيروت، ط الثالثة 1983.
- (211) ميزان الاعتدال في نقد الرجال : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (748هـ/1374م)، تحقيق علي محمد الجاوي، مكتبة عيسى البابي الحلبي، بمصر، ط الأولى، 1382هـ/1963م.
- (212) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي الاتاكي (813-874هـ)، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة، وزارة الثقافة، 1382هـ/1963م.
- (213) الوافي بالوفيات : خليل بن أبيك الصفدي (764هـ)، اعتاء س. ديدرينع، 1394هـ.
- (214) وفيات الأعيان وانباء أبناء الزمان : شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان (608-681هـ)، تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار صادر، بيروت، دون تاريخ.

سابعا : المعاجم والموسوعات والقواميس

- (215) تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد مرتضى الزبيدي تحقيق محمود محمد الطناحي، وزارة الإعلام في الكويت، 1396هـ.
- (216) دائرة المعارف الإسلامية لمجموعة من المستشرقين، الترجمة العربية : إبراهيم زكي خورشيد وزملاؤه، طبعة الشعب، بمصر.
- (217) الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة : العلامة محمد بن جعفر الكتاني (1345)، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط الرابعة 1406هـ.
- (218) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة، منشورات مكتبة المثني، بغداد، 1951م.
- (219) معجم البلدان : شهاب الدين ياقوت الحموي الرومي البغدادي (627هـ)، الناشر : دار صادر، بيروت، دون تاريخ.
- (220) المعجم الفلسفي : الدكتور جميل صليبا، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط الأولى 1973 م.
- (221) موسوعة أطراف الحديث النبوي : إعداد : أبو هاجر محمد السعيد بسيوني زغلول، عالم التراث، بيروت، ط الأولى، 1410هـ/1989م.

(222) هدية العارفين : أسماء المؤلفين وآثار المصنفين : إسماعيل باشا البغدادي، مكتبة المثني، بغداد، 1951.

ثامنا : الدراسات الإسلامية الحديثة

- (223) أبو هريرة في الميزان : محمد محمد السماحي، مطبعة الأزهر، سنة 1377 هـ.
- (224) أصول التخرّيج ودراسة الأسانيد : الدكتور محمود الطحان، مكتبة المعارف، الرياض، بدون تاريخ.
- (225) أضواء على السنة النبوية : محمود أبو رية.
- (226) الأنوار الكاشفة لما ورد في كتاب "أضواء على السنة" من الزلل والتضليل والمجازفة : عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، المطبعة السلفية، القاهرة، ط الأولى سنة 1378.
- (227) الإمام إسحاق بن راهويه إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي (161-238) وكتابه المُسنَد : الدكتور عبد الغفور عبد الحق حسين، مكتبة الأيمان، المدينة المنورة، ط الأولى 1411.
- (228) الاستشراق : الدكتور إدوارد سعيد، نقله الى العربية : كمال أبو ديب، الناشر : مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، ط الثانية 1984 م.
- (229) الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري : الدكتور محمود حمدي زقزوق، دار المنار، القاهرة، ط الثانية 1409.
- (230) الاستشراق والغارة على الفكر الإسلامي : الدكتور محمد عبد الله الشرقاوي، دار الهداية ، القاهرة، ط الأولى، 1990م.
- (231) تحرير المرأة في عصر الرسالة : الأستاذ عبد الحليم أبو شقة، دار القلم الكويت، ط الأولى، 1410هـ.
- (232) توثيق السنة في القرن الثاني الهجري : لأستاذنا الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط الأولى، 1400 هـ.
- (233) دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه : الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، طبعة السعودية، ط الثالثة 1401.
- (234) دراسات في السنة لأستاذنا الدكتور محمد بلتاجي حسن، مكتبة الشباب، القاهرة، 1406.
- (235) دفاع عن أبي هريرة : عبد المنعم صالح العلي العزي، كمتبة النهضة بغداد - درا الشروق بيروت، ط الأولى 1393 هـ - 1973 م.
- (236) دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين : الدكتور محمد أبو شهبه، دار الجيل، بيروت، ط الأولى 1411.
- (237) رؤية إسلامية للاستشراق : الدكتور أحمد عبد الحميد غراب، المنتدى الإسلامي، لندن، ط الثانية 1411.
- (238) السنة النبوية : مكانتها، عواملها بقائها، تدوينها : الدكتور عبد المهدي بن عبد القادر بن عبد الهادي، دار الاعتصام، القاهرة، ط الأولى 1409.
- (239) السنة قبل التدوين : الدكتور محمد عجاج الخطيب، مكتبة وهبة، القاهرة، ط الأولى 1383 هـ/1963 م.

- (240) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي : الشيخ الدكتور محمد مصطفى السباعي، المكتب الإسلامي، دمشق، ط الرابعة 1405.
- (241) الشيخ محمد نوي الجاوي : حياته وأثره في الفقه الإسلامي للدكتور مسلم إبراهيم، رسالة (الماجستير) في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.
- (242) صحائف الصحابة رضوان الله عليهم وتدوين السنة النبوية المشرفة : أحمد عبد الرحمن الصويان، بدون ذكر دار النشر، ط الأولى 1410 هـ.
- (243) صحيفة علي بن أبي طالب : تحقيق وتعليق : الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط الأولى 1406.
- (244) صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه، تحقيق وتخريج وشرح : أستاذنا الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب، نشر مكتبة الخانجي، القاهرة، ط الأولى 1406.
- (245) كتب السنة، دراسة توثيقية : الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب ، مكتبة الخانجي بمصر، ط الأولى 1399.
- (246) كيف نتعامل مع السنة النبوية للدكتور يوسف القرضاوي، دار الوفاء، بمصر، ط الأولى، 1410 هـ.
- (247) لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث : الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، سوريا، ط الأولى 1404.
- (248) المدخل الى توثيق السنة : لأستاذنا الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب، مكتبة الخانجي، مصر، ط الأولى 1398.
- (249) مرويات الحكم بن عتيبة وفقهه : رسالة الماجستير للباحث بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، سنة 1990.
- (250) مكانة الصحيحين : الدكتور خليل إبراهيم ملا خاطر، المطبعة العربية الحديثة، القاهرة، ط الأولى 1402.
- (251) مكة في عصر ما قبل الإسلام : السيد أحمد أبو الفضل عوض الله، مطبوعات دار الملك عبد العزيز، الرياض، ط الثانية، 1401-1981.
- (252) مناظرات العصر بين العلامة أحمد ديدات والقس الدكتور أنيس شروش ، نقله إلى العربية : علي الجوهري ، دار الفضيلة ، القاهرة ، 1992.
- (253) وعاشروهن بالمعروف : الدكتور أبو سريع محمد عبد الهادي، مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة، ط. الأولى، 1988.

تاسعا : الدوريات

- (254) جريدة (الشعب) المصرية، العدد : 974 تاريخ 2 من ربيع الآخر 1416 هـ.
- (255) جريدة (العالم الإسلامي) السعودية، العدد : 1419 تاريخ 2 من ربيع الآخر 1416 هـ.
- (256) جريدة (المسلمون) العدد السادس في رمضان 1378 هـ المجلد السادس ص 577.

1. - Harian "PELITA", 16-7-1992.
 2. - Harian "PELITA", 17-7-1992.
 3. - Harian "PELITA", 18-7-1992.

4. - Harian "PELITA", 22-7-1992.
5. - Harian "PELITA", 23-7-1992

جريدة (بليتا PELITA) الإندونيسية.

(1) مجلة (أهل البيت) الصادرة في لندن، الطبعة العربية، العدد الثلاثون، شهر صفر 1416هـ/يوليو 1995م.

1. - Majalah "TEMPO", 13-3-1984.

(الإندونيسية. TEMPO - مجلة (تيمبو

2. - Majalah "Ulumul-Qur'an", No. 1, Tahun 1990
3. - Majalah "Ulumul-Qur'an", No. 4, Tahun 1990
4. - Majalah "Ulumul-Qur'an" Tahun 1992.
5. - Majalah "Ulumul-Qur'an", No. 3, Vol. 4, Tahun 1993

- مجلة (علوم القرآن) الإندونيسية.

عاشرا : المراجع الإندونيسية

6. - **A. Hasan**, Al-Ustaz : "*SOAL-JAWAB Tentang Berbagai Masalah Agama*", Penerbit C.V Diponegoro, Bandung, cet. ke-sebelas, 1992.
الأسئلة والأجوبة في مسائل الدين المختلفة : الأستاذ أحمد حسن، دالر النشر (ديبونيجورا)، باندونغ، ط الحادية عشر، سنة 1992م.
7. - ----- : "*Tarjamah BULUGHUL-MARAM Ibnu Hajar Al-'Asqalani* ", Penerbit C.V Diponegoro, cet. ke-tigabelas, 1987.
ترجمة كتاب (بلوغ المرام) لابن حجر : الأستاذ أحمد حسن، دالر النشر (ديبونيجورا)، باندونغ، ط الثالثة عشر، سنة 1987 م.
8. - **Abdul Qadir Hasan**, Al-Ustaz : "*Ilmu Mushthalah Hadits*", Penerbit C.V. Diponegoro, Bandung, cet. Ke-dua, 1983.
علم مصطلح الحديث : الأستاذ عبد القادر حسن، دالر النشر (ديبونيجورا)، باندونغ، ط الثانية، 1983م.
9. - ----- : "*Kata Berjawab (Soal Jawab Berbagai Masalah Agama)*", Yayasan Al-Muslimun, Bangil, cetakan pertama, 1412H-1991M.
لكل سؤال جواب : الأستاذ عبد القادر حسن، مؤسسة (المسلمون)، بانغيل، ط الأولى، 1412هـ/1991م.
- 10.- ----- : "*Sejarah Hidup K. H. A. WAHID HASYIM dan karangan tersiar*", Panitia Buku Peringatan Alm. K. H. A. Wahid Hasyim, Jakarta, 1957.
حياة الكياهي الشيخ عبد الواحد هاشم : الحاج أبو بكر أشيه، لجنة ذكرى الشيخ عبد الواحد هاشم، جاكرتا، سنة 1957م.
- 11.- **Ahmad Husnan** Lc., K. H. : "*Gerakan Inkaru As-Sunnah Dan Jawabannya*", Penerbit Media Dakwah, Jakarta, cet. Pertama, 1402/1981
حركة إنكار السنة والرد عليها : الأستاذ أحمد حسنان، دار نشر (ميديا دعوة)، جاكرتا، ط الأولى، 1402هـ/1981م.
- 12.- **Christian Snouck Hurgronje**, Dr : *Perayaan Mekah (Het Mekkaansche Feest)*, INIS, Jakarta, 1989.
الحج إلى مكة : د/ سنوك هورخرونجه، نشر إينيس، جاكرتا، 1989م.
- 13.- **Daud Rasyid** : "*Pembaruan Islam Dan Orientalisme Dalam Sorotan*", Usamah Press, Jakarta, cet. Pertama, Rabi'ul Awwal 1414 H - September 1993.
نظرات في مفهوم التجديد الإسلامي والاستشراق : داود رشيد، دار نشر أسامة، جاكرتا، ط الأولى، 1414هـ/1993م.
- 14.- **Departemen Agama**, RI : "*Ensiklopedi Islam Indonesia*", tahun 1992/1993.
(الموسوعة الإسلامية الإندونيسية، وزارة الشؤون الدينية، الجمهورية الإندونيسية، الإدارة العامة لرعاية المؤسسات الإسلامية، سنة 1993/1992) .
- 15.- **Harun Nasution**, Prof. Dr. : "*Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*", Penerbit UI Press, Cet. Kelima, 1985.
نظرات في الإسلام من مختلف جوانبه : د/ هارون ناسوتيون، نشر الجامعة الإندونيسية، ط الخامسة، 1985م.

- 16.- **Jalaluddin Rakhmat** : "*ISLAM AKTUAL*", Penerbit "Mizan", Bandung, cet. keempat, Mei, 1992.
الإسلام المعاصر : جلال الدين رحمت، دار نشر ميزان، باندونغ، ط الرابعة، 1992م.
- 17.- **Majalah Media Dakwah** : "*Fakta dan Data Usaha-Usaha Kristenisasi Di Indonesia*", Jakarta, Cetakan Ke-Dua, 1991.
أدلة وبيانات عن التنصير في إندونيسيا : إصدار مجلة (ميديا دعوة)، جاكرتا، ط الثانية، 1991م.
- 18.- **Muhammad, SH.** : "*Mengenal Pondok Termas dan Perkembangannya*", t.t, t.p.
التعريف بالمعهد الإسلامي الترمسي وتطوره للأستاذ محمد المحامي، بدون بيانات الطبع.
- 19.- **M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Prof. DR.,** "*Sejarah Dan Pengantar ILMU HADITS*", Bulan Bintang, Jakarta, Cetakan Ke-Sepuluh, 1991.
المدخل إلى علم الحديث : الدكتور محمد حسبي الصديقي، مطبعة بولان بينتانج، جاكرتا، ط العاشرة، 1991م.
- 20.- ----- "*Pokok-pokok ILMU DIRAYAH HADITS*", Bulan Bintang, Jakarta, Cetakan KeTujuh, 1987.
علم الحديث دراية : الدكتور محمد حسبي الصديقي، مطبعة بولان بينتانج، جاكرتا، ط السابعة، 1987م.
- 21.- ----- "*2002 Mutiara Hadits*", Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, cetakan kedua, 1955.
2002 من الأحاديث المختارة : الدكتور محمد حسبي الصديقي، مطبعة بولان بينتانج، جاكرتا، ط الثانية، 1955م.
- 22.- **M. Rasyidi, Prof. Dr.** "*Koreksi Terhadap Harun Nasution*", Bulan Bintang, Jakarta, Cet. Pertama, 1977.
نقض كتاب (نظرات) للدكتور هارون : الدكتور محمد رشدي، مطبعة بولان بينتانج، جاكرتا، ط الأولى، 1977م.
- 23.- **M. Zakwan Abdul Hamid,** "*BIOGRAFI SINGKAT Asy-Syeikh Muhammad Yasin Al-Fadani*", tp., 1993.
حياة الشيخ محمد ياسين الفاداني : محمد زكوان عبد الحميد، دون ذكر دار نشر، 1993م.
- 24.- **Ridwan Saidi, Drs.** : "*Fakta dan Data Yahudi di Indonesia*", LSIP, Jakarta, Cet. Pertama, 1993.
أدلة وبيانات عن اليهود في إندونيسيا : الأستاذ رضوان صعيدي، معهد البحوث العلمية والتنمية، جاكرتا، ط الأولى، 1993م.
- 25.- **Saifuddin Zuhri, K. H.** "*Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*", PT Al-Ma'arif, Bandung, cetakan ke-tiga, 1981.
(تاريخ حركة الإسلام : الكياهي سيف الدين زهري، مطبعة المعارف، باندونغ، ط الثالثة، 1981م).
- 26.- **Ubaidillah, A. M, Drs.** : "*Selintas Mengenal ISLAM JAMA'AH Dan Ajarannya*", Yayasan Al - Iman, Madiun, 1993.
(لمحة عن جماعة المسلمين وتعاليمهم، مؤسسة الإيمان، ماديون، 1993م)

فهرس الموضوعات

شكر وتقدير

أ _____ مقدمة

.Error! Bookmark not defined _____ تمهيد

18 _____ الباب الأول : المُحدِّثون الإندونيسيون وآثارهم

9 _____ تمهيد

10 _____ لماذا الاهتمام بالحرمين بالذات؟

21 _____ ضوابط المحدث الإندونيسي :

23 _____ الفصل الأول : المُحدِّثون الإندونيسيون :

26 _____ (1) جعفر بن محمد بن بدر الدين الفلمباني

26 _____ (2) حسن الدين بن جعفر الفلمباني

20 _____ (3) طيب بن جعفر الفلمباني

27 _____ (4) عاقب بن حسن الدين الفلمباني (ت 1182 هـ/1768م)

29 _____ (5) صالح بن حسن الدين بن جعفر الفلمباني

23 _____ (6) كنان بن محمود الفلمباني

23 _____ (7) عبد الصمد بن عبد الرحمن الفلمباني (ت 1211 هـ/1796م)

26 _____ (8) أرشد بن عبد الصمد بن عبد الرحمن البنجري

27 _____ (9) صالح بن عمر السماراني

28 _____ (10) فاطمة بنت عبد الصمد الفلمبانية

28 _____ (11) علي قُدُس (ت 1272 هـ/1855م)

30 _____ (12) - عبد المَنَّان بن عبد الله الترمسي (ت 1282 هـ/1865م)

30 _____ (13) نور إسماعيل الخالدي (ت 1313 هـ/1895م)

32 _____ (14) محمود بن كنان الفلمباني

32 _____ (15) عبد الله بن عبد المنان الترمسي (ت 1314 هـ/1896م)

(16) محمد نَوَوي بن عمر البَنْتَيّ (ت 1230 هـ/1814م -

33 _____ 1314 هـ/1896م)

42 _____ (17) عبد الكريم السَّنْبَسِيّ

43 _____ (18) عبدالغني البيماوي (ت 1320 هـ/1902م)

45 _____ (19) زين الدين بن بدوي الصومباوي

45 _____ (20) عبد الحميد قُدُس (ت 1277 هـ/1860م - 1334 هـ/1915م)

- 48 _____ محمد خليل البُكْلَانِي (21)
- 49_ (22) أحمد خطيب المنكاباوي (1276هـ/1859م - 1337هـ/1918م)
- 50_ (23) محمد محفوظ التَّرْمَسِيّ (1285هـ/1868م - 1338هـ/1919م)
- 57 _____ (24) عمر بن صالح السماراني
- (25) مختار بن عَطَارْد البُوغُورِي (1278هـ/1861م -
- 58 _____ (1349هـ/1930م)
- (26) صالح بن جَمَعَان التَّنَجْرَانِي (1297هـ/1879م -
- 61 _____ (1352هـ/1933م)
- 63_ (27) أحمد المرزوقي البتاوي (1293هـ/1876م - 1353هـ/1934م)
- (28) أرشد بن أسعد البُنْتَنِي المكي (1255هـ/1839م -
- 67 _____ (1353هـ/1934م)
- 73 _____ (29) عبد العزيز بن عبد الوهاب البُنْقَرِي
- (30) عبد الرحمن بن أحمد الحلبي (1276هـ/1859م -
- 75 _____ (1354هـ/1935م)
- 76 (31) مُحْسِن بن علي المُسَاوِي (1323هـ/1905م - 1354هـ/1935م)
- (32) أحمد المرزوقي السّوَاهَانِي (1268هـ/1851م -
- 83 _____ (1355هـ/1936م)
- 84 _____ (33) عبد الرشيد بن أسلم البُوْقِيْسِي
- 86 _____ (34) عبد الله بن حسن بيلا (ت 1356هـ/1937م)
- 88 _____ (35) عبد الله بن أزهرِي الفلمباني
- 92_ (36) جعفر بن محمد الحداد (1279هـ/1862م - 1358هـ/1939م)
- 93 _____ (37) عبد الرؤوف بن حسن الكردي
- 95 _____ (38) علي بن عبد الله الطيب المدني
- 97_ (39) محسن بن محمد البنتني (1277هـ/1860م - 1359هـ/1940م)
- 98 _____ (40) عبد الوهاب بن عبد الصمد الوصابي
- 100 _____ (41) وحي الدين بن عبد الغني الفلمباني
- 101 _____ (42) منصور بن مجاهد باشييان السورباوي
- 102 _____ (43) جامع بن عبد الرشيد البوقيسي
- (44) باقر بن محمد نور الجوكجاوي (1306هـ/1888م -
- 104 _____ (1363هـ/1943م)
- (45) علي عبد الحميد قدس السماراني (1310هـ/1892م -
- 105 _____ (1363هـ/1943م)
- (46) هاشم أشعري الجومباني (1282هـ/1865م - 1366هـ/1946م)

- 110 _____ (47) محسن بن محمد بنحسن السرباوي
 - (48) عبد الله بن طاهر الحداد الهدار (1296هـ/1878م -
- 111 _____ (1367هـ/1947م)
- 114 _____ (49) مُحسن بن عبد الله السقاف الصولوي (ت 1369هـ/1949م) _____
 - (50) علي بن عبد الله البنجري (1285هـ/1868م -
- 116 _____ (1370هـ/1950م) (51) أُحَيْدُ بن إدريس البوغوري (1303هـ/1885م -
- 118 _____ (1372هـ/1952م)
- 122 _____ (52) حسن باندونغ (1304هـ/1886م - 1377هـ/1957م) _____
- 127 _____ (53) مُناور خليل (1326هـ/1908 - 1380هـ/1960م) _____
- 130 _____ (54) عبد القادر بن أحمد بلفقيه الجاوي
- 132 _____ (55) علوي بن طاهر الحداد (1300هـ/1882م - 1382هـ/1962م)
- 136 _____ (56) عبد القادر منديلي (ت 1384هـ/1964م) _____
 - (57) عبد المحيط بن يعقوب السرباوي (1311هـ/1893م -
- 136 _____ (1384هـ/1964م)
- 138 _____ (58) سالم بن أحمد بن جندان (ت 1387هـ/1967م) _____
 - (59) منصور بن عبد الحميد البتاوي (1295هـ/1878م -
- 138 _____ (1387هـ/1967م) (60) علي بن عبد الرحمن الحبشي (1286هـ/1869م -
- 141 _____ (1388هـ/1968م) (61) إمام غزالي بن حسن الصولوي (1314هـ/1896م -
- 143 _____ (1388هـ/1968م)
- 145 _____ (62) بيضاوي بن عبد العزيز اللاسمي (1390هـ) _____
 - (63) معصوم بن أحمد اللاسمي (1290هـ/1873م -
- 147 _____ (1392هـ/1972م) (64) الدكتور محمد حسبي الصديقي (1321هـ/1904م -
- 149 _____ (1394هـ/1974م) (65) طوباغوس بكري البنتني ثم السمفوري (1267هـ/1850م -
- 153 _____ (1395هـ/1975م)
- 155 _____ (66) عبد الحميد حكيم (1311هـ/1893م - 1397هـ/1976م) _____
- 158 _____ (67) عبد القادر حسن (ت 1404هـ/1984م) _____
- 158 _____ (68) زكريا بن عبد الله بيلا (1329هـ/1911م -) _____

(69) محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني (1335هـ/1916م -

165 _____ (1410هـ/1990م)

183 _____ **الفصل الثاني : آثار المُحدِّثين الإندونيسيين**

184 _____ المبحث الأول : كتب الرواية

191 _____ المبحث الثاني : الشروح الحديثية

193 _____ المبحث الثالث : كتب أحاديث الأحكام

198 _____ المبحث الرابع : كتب الأثبات

223 _____ المبحث الخامس : كتب فالتريغيب والترهيب وفضائل الأعمال

225 _____ المبحث السادس : كتب في تخريج الأحاديث

226 _____ المبحث السابع : كتب مصطلح الحديث

239 _____ المبحث الثامن : كتب في تاريخ السنة

239 _____ المبحث التاسع : كتب السيرة النبوية

241 _____ **الفصل الثالث : اجتهادهم في المسائل الحديثية المختلفة**

242 _____ المبحث الأول : في الحديث الحسن والضعيف

242 _____ ارتقاء الحسن إلى الصحيح :

244 _____ حكم رواية الحديث الضعيف والعمل به :

249 _____ قول النووي في العمل بالضعيف :

259 _____ متى يتقوى الحديث الضعيف؟

254 _____ المبحث الثاني : كتب الحديث

254 _____ الدكتور الصديقي والانتقاد على أحاديث الصحيحين :

255 _____ حول حديث أن النبي e سحر

256 _____ رأينا في هذه القضية

259 _____ نقد الدكتور الصديقي على البغوي :

260 _____ انفراد البغوي باصطلاح الصحيح والحسن

263 _____ المبحث الثالث : الحديث المرسل وموقفهم منه

263 _____ تعريف الحديث المرسل

266 _____ حجية المرسل

270 _____ مثال الحديث المرسل المعتضد :

272 _____ المبحث الرابع : في نقد الحديث

272 _____ الأستاذ أحمد حسن ونقد الحديث :

272 _____ نقد حديث في قضية قراءة الحائض والجنب القرآن

274 _____ المدافعون عن هذا الحديث

- 275 _____ دفاع الأستاذ أحمد شاكر عن الحديث
- 277 _____ رأينا في هذه المسألة
- 277 _____ نقد حديث في تحريم قراءة الجنب القرآن
- 280 _____ المدافعون عن هذا الحديث
- 281 _____ أحمد حسن اختار أقوال المتشددين في نقد الرجال
- 281 _____ متابعة لحديث علي بن أبي طالب
- 282 _____ تأويل أحاديث الباب
- 283 _____ دليل المرخصين :
- 283 _____ اختلاف السلف في هذه القضية :
- 284 _____ دليل آخر للمانعين :
- 284 _____ نقد متن حديث في الصيام عن الميت
- 286 _____ ظن تعارض الحديث مع الآية القرآنية
- 287 _____ رأينا في هذه المسألة :
- 287 _____ موقف الفقهاء من هذا الحديث :
- 290 _____ القول الراجح :
- 290 _____ المبحث الخامس : زيادات الترمسي على منظومة السيوطي
- 291 _____ (1) الموضوع الأول
- 292 _____ (2) الموضوع الثاني :
- 294 _____ (3) الموضوع الثالث :
- 295 _____ (4) الموضوع الرابع :
- 296 _____ الباب الثاني : جهود علماء إندونيسيا في المحافظة على اتصال السند
- 297 _____ التمهيد : فضل الإسناد
- 302 _____ الفصل الأول : مناهج علماء إندونيسيا في تلقي الحديث
- 302 _____ 1- السماع من لفظ الشيخ :
- 307 _____ منهج المحدثين الإندونيسيين في تلقي الحديث بطريق السماع :
- 310 _____ 2- العرض أو القراءة على الشيخ.
- _____ منهج المحدثين الإندونيسيين في تلقي الحديث بطريق القراءة على
- 319 _____ الشيخ :
- 320 _____ 3- المناولة :
- 324 _____ منهج المحدثين الإندونيسيين في تلقي الحديث بطريق المناولة :
- 325 _____ 4- المكاتبه :
- 329 _____ منهج المحدثين الإندونيسيين في تلقي الحديث بطريق المكاتبه :

- 329 _____ : 5- الإجازة :
- 330 _____ : المجيزون للإجازة :
- 332 _____ هل رفض مالك الإجازة ؟
- 333 _____ موقف الإمام الشافعي :
- 334 _____ أنواع الإجازة :
- 346 _____ شروط صحة الإجازة :
- 346 _____ كيفية الإجازة :
- 347 _____ أقدم إجازة عثر عليها
- 347 _____ منهج المحدثين الإندونيسيين في تلقي الحديث بطريق الإجازة :
- 349 _____ نماذج من الإجازة :
- 350 _____ - إجازة الشيخ محمد ياسين الفاداني للقاضي الحسين العمري :
- 350 _____ - إجازته للشيخ محمد عوض الزبيدي
- 351 _____ 6- إعلام الشيخ :
- 354 _____ منهج المحدثين الإندونيسيين في تلقي الحديث بطريق الإعلام :
- 355 _____ 7- الوصية بالكتب :
- 356 _____ هل للمحدثين الإندونيسيين منهج في تلقي الحديث بطريق الوصية؟
- 356 _____ 8- الوجادة :
- 357 _____ الاعتراض :
- 359 _____ الأداء عن الوجادة :
- 361 _____ العمل بالوجادة :
- 362 _____ هل للمحدثين الإندونيسيين منهج في تلقي الحديث بطريق الوجادة؟
- 363 الفصل الثاني : نماذج من اتصال السند عند المحدثين الإندونيسيين**
- 364 _____ المبحث الأول : الاتصال إلى أصحاب الكتب الستة والموطأ
- أسانيد الشيخ محمد محفوظ الترمسي إلى أصحاب الكتب الستة وغيرها
- 364 _____
- 364 _____ 1- (صحيح البخاري)
- 365 _____ 2- (صحيح مسلم)
- 365 _____ 3- (سنن أبي داود)
- 366 _____ 4- (جامع الترمذي)
- 366 _____ 5- (سنن النسائي)
- 367 _____ 6- (سنن ابن ماجه)
- 368 _____ 7- (موطأ مالك)
- 369 _____ أسانيد الشيخ محمد ياسين الفاداني إلى الكتب الستة

- 369 _____ 1- (صحيح البخاري)
- 370 _____ أ- رواية الفربري من طريق السرخسي
- 373 _____ روايته عن الشيوخ الإندونيسيين :
- 373 _____ ب- رواية أبي ذر وهي طريقة المغاربة والمكيين.
- 375 _____ ج- رواية الفربري وعنه الختلافي وهي طريقة المعمرين
- 376 _____ د- رواية أبي ذر أيضا وهي طريقة اليمنيين
- 377 _____ هـ- رواية كريمة عن الكشميهني وهي طريقة المصريين
- 377 _____ و- طريقة أهل العراق والشام إلى أبي الوقت
- 378 _____ 2- (صحيح مسلم)
- 379 _____ أ- رواية ابن سفيان الزاهد
- 381 _____ ب- رواية مكي بن عبدان
- 382 _____ 3- سنن أبي داود
- 385 _____ 4- جامع الترمذي
- 388 _____ 5- السنن الصغرى للنسائي المسمى بالمجتبى
- 390 _____ 6- السنن لابن ماجه
- 391 _____ 7- الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس
- 391 _____ أ- رواية يحيى بن يحيى الأندلسي
- 393 _____ ب- رواية أبي مصعب الزهري
- 393 _____ ج- رواية محمد بن الحسن
- 397 _____ المبحث الثاني : أسانيد الإندونيسيين في رواية الكتب الستة
- 404 _____ المبحث الثالث : الإسناد العالي
- 416 _____ الأسانيد الطريفة
- 421 _____ **الفصل الثالث : اهتمام المحدثين الإندونيسيين بالأثبات**
- 421 _____ تمهيد
- 421 _____ تعريف الأثبات
- 424 _____ طرق التأليف في هذا الفن
- 326 _____ أهمية الأثبات
- 427 _____ اهتمام المحدثين بالأثبات
- _____ الشيخ الفاداني والاتصال بكتب الأثبات والفهارس والمعاجم
- 435 _____ والمسلسلات والمشيكات :
- 465 _____ اتصال الشيخ مختار بن عطار بالأثبات :
- 468 _____ أثبات المحدثين الإندونيسيين
- 470 _____ نموذج من أثبات الإندونيسيين :

477	تمهيد
477	أنواع المسلسلات
478	مراتب المسلسلات
481	المؤلفات في الأحاديث المسلسلة
483	المبحث الأول : رواية الإندونيسيين للأحاديث المسلسلة
483	(1) المسلسل بالأولية
486	(2) المسلسل بالمصافحة
489	(3) المسلسل بالمشابكة
490	(4) المسلسل بقراءة سورة الصف
492	(5) المسلسل بقبض اللحية
493	(6) المسلسل بالمحبة
494	(7) المسلسل بالعدّ في اليد :
495	(8) المسلسل بالضيافة على الأسودين :
496	(9) المسلسل بالتلقيم :
497	(10) المسلسل بالإطعام والسُّقيا :
498	(11) المسلسل بيوم العيد :
499	12- المسلسل بإجابة الدعاء في الملتزم
502	13- المسلسل بالرؤية
503	14- المسلسل بالفقهاء والشافعية.
505	15- المسلسل بالمبايعة على الذكر.
506	15- المسلسل بالمبايعة على الذكر حديث موضوع
507	دفاع الشيخ مختار عن هذا الحديث
510	مناقشة الشيخ مختار البوغوري :
512	مؤلفات الإندونيسيين في الأحاديث المسلسلة :
520	المبحث الثاني : رواية الإندونيسيين للأربعينيات
520	تمهيد : التعريف بالأربعينيات
522	حجة المصنفين في الأربعين
524	مناقشة حول حكم الحديث
526	مؤلفات في الأربعينيات
527	مصنفات الإندونيسيين في الأربعين ومنهجهم فيها
528	1- (تنقيح القول الحثيث بشرح لباب الحديث)

- 2- (المنحة الخيرية في أربعين حديثاً من أحاديث خير البرية) للشيخ
 532 محمد محفوظ الترمسي
- 3- (الخلعة الفكرية بشرح المنحة الخيرية) للشيخ الترمسي أيضا 534
- 4- (الأربعون البلدانية) للمُسنِّد محمَّد ياسين بن عيسى الفاداني 543
- 5- (الأربعون حديثاً من أربعين كتاباً عن أربعين شيخاً) للمسنِّد الفاداني 553
- الباب الثالث : جهود علماء إندونيسيا في الدفاع عن السنة** 558
- تمهيد : 559
- الفصل الأول : رد شبهات المستشرقين وأشياعهم في السنة** 562
- المبحث الأول : نشأة الهجوم على السنة (الاستعمار الهولندي) 562
- كتاب (الحج إلى مكة) لسنوك : 565
- المستشرق كارل ستينبرينك (KAREL STEENBRINK) : 570
- المبحث الثاني : كتاب (نظرات في الإسلام) للأستاذ الجامعي والرد عليه 572
- رد الدكتور رشدي على الأستاذ الجامعي : 577
- الموضع الثاني : دعوى صعوبة الرجوع إلى السنة. 580
- رد الدكتور رشدي : 580
- دعوى الحجية على المتواتر فقط : 581
- إنه أسلوب المستشرقين : 581
- خلاصة الشبه : 582
- كتابة الحديث في عهد النبي e 584
- دعوى عدم كتابة الحديث اطلاقاً في العصر الأول : 586
- دعوى تراجع عمر عن الكتابة : 590
- تضافر النصوص في إباحة الكتابة : 591
- الاعتراض : 592
- الجواب : 592
- غير أن أظهر الوجوه عندي : 594
- أدلة على وقوع الكتابة في عهد النبي e : 594
- حجم السنة المكتوبة في العصر الأول : 597
- صحيفة علي بن أبي طالب : 598
- صحيفة عمرو بن حزم : 599
- دعوى عدم حفظ الصحابة الأحاديث : 602
- تحري الصحابة الدقة في قبول الحديث : 604
- من مظاهر اهتمامهم بالسنة : 605

- 610 (1) تثبت أبي بكر الصديق في قبول الحديث : _____
- 613 (2) تثبت علي بن أبي طالب : _____
- 615 بداية التزام الإسناد : _____
- 617 دعوى صعوبة التمييز بين الصحيح والموضوع : _____
- 617 الأسس العلمية لصيانة السنة: _____
- 617 1- التزام الإسناد. _____
- 618 2- تتبع تاريخ الرواة والرجال. _____
- 618 3- نقد الرواة وبيان حالهم من تزكية أو جرح. _____
- 619 4- نقد متن الحديث ومعناه. _____
- 619 5- علم الجرح والتعديل. _____
- 6- تأليف الكتب في الموضوعات والضعفاء والمجروحين
والوضاعين. _____
- 619 _____
- 621 جهل بصحيح البخاري : _____
- 621 ما الذي يستهدفه الأستاذ الجامعي وراء هذه الشبهات؟ _____
- 622 نشاط حركة التدوين : _____
- 623 المحاولة الأولى : في عهد عبد العزيز بن مروان الأموي. _____
- 624 المحاولة الثانية : في عهد عمر بن عبد العزيز بن مروان (101 هـ). _____
- 625 التدوين الشامل للسنة : _____
- 629 رأي الأستاذ الجامعي عن تدوين السنة : _____
- 629 تعقيب الدكتور رشيد علي الأستاذ الجامعي : _____
- 630 مناقشة الأستاذ الجامعي والدكتور رشيد : _____
- 632 الموقف الصحيح من الصحيحين : _____
- 636 إنكار الإجماع على صحة الأحاديث : _____
- 637 الرد عليه : _____
- 638 دعوى عدم حجية خبر الأحاد : _____
- 638 ردنا عليه : _____
- 642 الفصل الثاني : الطعن في السنة في مجلة علمانية**
- 644 مجلة علمانية مزيفة : _____
- 645 مطاعن في أحاديث المرأة. _____
- 646 المبحث الأول : مقالة للباحثة الباكستانية والرد عليها. _____
- 646 سوء فهم بحديث التوصية بالنساء. _____
- 649 وضع المرأة قبل الإسلام : _____
- 651 الرد على مطاعن الكاتبة : _____

- 660 _____ المبحث الثاني : مقالة للباحثة الإندونيسية
 660 _____ سوء فهم حديث (يقطع الصلاة المرأة والحصار والكلب) :
 661 _____ اعتراض عائشة على الحديث :
 662 _____ رأي الجمهور
 663 _____ الطعن في حديث (إن أكثر أهل النار النساء) بسبب الجهل بمعناه:
 664 _____ المناقشة :

667 الفصل الثالث : حركات إنكار السنة في إندونيسيا وموقف العلماء منها

- 667 _____ تقسيم إنكار السنة :
 668 _____ المبحث الأول : إنكار السنة مطلقا
 668 _____ ومن تعاليم هذه الجماعة :
 669 _____ رد الأستاذ أحمد حُسنان على هذه الجماعة :
 669 _____ ادعاء غياب الله ووفاة الرسول e :
 670 _____ القرآن وحده؟
 671 _____ السنة النبوية واقع تاريخي :
 672 _____ تفسير منكري السنة للقرآن هو الهوى بعينه :
 673 _____ قولنا في هذه القضية :
 675 _____ موقف علماء المسلمين من هذه الحركة :
 676 _____ مفاهيم أساسية أخرى :
 677 _____ الرد على الشبهة الأولى :
 678 _____ الرد على الشبهة الثانية :
 679 _____ الرد على الشبهة الثالثة :
 680 _____ الرد على الشبهة الرابعة :
 681 _____ سبب التنكر للسنة وهدفه :
 682 _____ صدى سنوك هورخرونيه :
 683 _____ المبحث الثاني : إنكار بعض السنة
 683 _____ شيعة إندونيسيا وتشكيكهم في السنة :
 686 _____ مناقشة الشبهة والرد عليها :
 689 _____ المبحث الثالث : إنكار السنة من غير طريق منقول
 691 _____ مناقشة الأستاذ أحمد حسانان :

694 _____ خاتمة

699 _____ (ملاحق)

700 _____ ملحق (1) خريطة جمهورية إندونيسيا.

701	ملحق (2)
714	ملحق (3)
716	ملحق (4)
717	ملحق (5)
722	فهارس
723	فهرس الآيات القرآنية
725	فهرس أطراف الأحاديث
728	فهرس الأعلام المترجم لهم في الرسالة
734	فهرس المصادر والمراجع
752	فهرس الموضوعات
767	فهرس عام
768	ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية

فهرس عام

أ	شكر وتقدير	مقدمة
1		تمهيد
(295-8)		الباب الأول : أعلام الحديث الإندونيسيون وآثارهم
9		تمهيد
15		الفصل الأول : أعلام الحديث الإندونيسيون
183		الفصل الثاني : آثار المحدثين الإندونيسيين
241		الفصل الثالث : اجتهادهم في المسائل الحديثية المختلفة
(557-296)		الباب الثاني : جهود علماء إندونيسيا في المحافظة على اتصال السند
297		تمهيد : فضل الإسناد
302		الفصل الأول : مناهج علماء إندونيسيا في تلقي الحديث
363		الفصل الثاني : نماذج من اتصال السند عند المحدثين الإندونيسيين
421		الفصل الثالث : اهتمام المحدثين الإندونيسيين بالأثبات
477		الفصل الرابع : رواية الأحاديث المسلسلة والأربعينات
558		الباب الثالث : جهود علماء إندونيسيا في الدفاع عن السنة
559		تمهيد
562		الفصل الأول : رد شبهات المستشرقين وأشباعهم في السنة
563		المبحث الأول : نشأة الهجوم على السنة
572		المبحث الثاني : كتاب (نظرات في الاسلام) للأستاذ الجامعي والرد عليه
642		الفصل الثاني : الطعن في السنة في مجلة علمانية
646		المبحث الأول : مقالة للباحثة الباكستانية والرد عليها
660		المبحث الثاني : مقالة للباحثة الإندونيسية والرد عليها
667		الفصل الثالث : حركة انكار السنة والرد عليها
694		خاتمة
699		ملاحق
722		فهارس
768		ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية

UNIVERSITY OF CAIRO
FACULTY OF *DARUL 'ULUM*
DEPARTEMENT OF ISLAMIC LAW

The Summary of The Thesis

**THE ROLE OF INDONESIAN
ULAMA IN THE FIELD OF SUNNAH_**

Ph.D Thesis

Preparation

Daud Rasyid

Supervision

Prof. Dr. Mohammad Nabeel Ghanaim

1416H/1996M

THESIS SUMMARY

This thesis is entitled "*The Role of Indonesian Ulama in The Field of Sunnah*" Islam has entered Indonesia as early as the first century Hijri. There are many evidence that support this statement. With the entrance of Islam, the sunnah of the Prophet was also introduced. Unfortunately, the author was unable to find written evidence on Islam that go back as early as the first century Hijri. The earliest manuscripts that were found written by ulamas date back only up to the eleventh Hijri to the thirteenth Hijri. It is not a surprise that those earlier manuscripts existed however, with the colonization of Indonesia by the Dutch, those manuscripts were hidden. This is evident by the fact that the Dutch has hidden a number of Islamic manuscripts that was written by Indonesian ulamas. Today those manuscripts can be found in many university libraries in Netherlands.

Plan of Research

This thesis consists of an introduction and **three main chapters**. In the preface, the author explains the background of the writing process as well as the research method. In the introduction the author briefly explains about Islam in Indonesia and the past teaching system of Hadith in Indonesia. In addition, the author also discusses the meaning and explanation of sunnah in regards to this thesis.

The **first chapter** of this thesis examines "*The autobiography of the hadith expertise (Ulama) in Indonesia and their writings*". This chapter is deviled into four parts. The *first part* lists the names of Indonesian hadith expertise and their autobiographies. The *second part* examines their written manuscripts on Hadiths. These written manuscripts are grouped together in accordance to their Hadith divisions. The *third part* writes about *Ijtihad* in other words, the Ulamas' views on different problems associated with hadith. For instance, how they viewed weak hadiths (*Al-Hadith Al-Da'if*), the criteria and conditions for it, their attitude towards *Hadith Mursal* and their thought on the methodology of criticizing Hadiths (*Naqd al-Hadith*).

The **second chapter** evaluates the role of Indonesian Ulamas in protecting the continuation of *Sanad*. This chapter is deviled into four parts. The *first part* examines the method used by the ulamas to study the Hadiths. The *second part* gives a number of examples on the authority of the Hadiths' origin such as **Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmizi, Ibn Majah**. The *third part* of this chapter will discuss

the history of *Tsabat* (books which lists the names of teachers narrated by a particular Hadith expert) . *The fourth part* explain how the Indonesian Hadith experts narrated *Hadith Musalsal* (Those that originate from the prophet) and *Hadith Arbain* (the forty hadiths).

The **third chapter** of this thesis covers the efforts on Indonesian Ulama in defending the Sunnah. This chapter will discuss a number of anti-Sunnah movements that tries to stop the spreading of Islam in Indonesia. On that basis, this chapter is divided into three parts. *Part one* critically investigates these movements. The author argues against the critics caused by the orientalist groups on the Sunnah. He also exploits the history of the anti-Sunnah movements in Indonesia. According to the author, the Dutch imperialists who have colonized Indonesia for more than four decades, are to be blamed for these anti-Sunnah movements. In addition to taking the Muslims property in Indonesia, the Dutch were also able to insert anti-Islamic movements which could have destroyed Islam in Indonesia. One famous Dutch figure known for his hatred for Islam is **Dr. Snouck Hurgronje**. He worked as an advisor to the Dutch imperialist government in Indonesia.

Here the author also reveals a book entitled "*Islam ditinjau dari berbagai aspek*" (Islam: viewed from different aspects) written by a professor at an **Islamic University of Indonesia (IAIN)**. This book contains hazardous information on Sunnah which has been criticized by **Prof. M. Rashidi**.

The second part of this chapter uncovers criticism that was published by a secular magazine in Indonesia. The author writes about two incidents found in this magazine. The first article was written by a women from Pakistan named **Riffat Hasan**. The second was written by a women from Indonesia. Both of these articles insulted the role of women in the Sunnah. *The third part* discusses the anti-sunnah movements. There are a number of movements that are related to this. The author writes about their views in accordance to the Sunnah and argues against their wrong assumptions. Finally the author summarizes past researches in a number of points. This thesis is an original source with accurate references.

In conclusion, the author prays to Allah that this thesis can be beneficial to the Muslim Ummah. The author hopes that this work is blessed by Allah as a good deed for the Hereafter. Amin.

Cairo, December 8, 1995.

من أسانيد المحدثين

البخاري
الفريري
السرخسي
الداودي
الهروي
الزيدي
الحجار
التتوخي
ابن حجر العسقلاني
زكرياء الأنصاري
علي بن عبد الله الحلبي
علي بن يحيى الزيادي
محمد بن علاء الدين البابلي
جعفر بن محمد الفلمباني
طيب بن جعفر الفلمباني
عاقب بن حسن الدين الفلمباني
عبد الصمد الفلمباني
فاطمة بنت عبد الصمد الفلمبانية
نوي بن عمر البنتني

من أسانيد الشيخ محمد ياسين الفاداني
الإندونيسيين

رسول الله
عمر بن الخطاب
علقمة بن أبي وقاص
محمد بن إبراهيم التيمي
يحيى بن سعيد الأنصاري
سفيان الثوري
عبد الله بن الزبير الحميدي
محمد بن إسماعيل البخاري
محمد بن يوسف الفريري
عبد الله بن حمويه السرخسي
عبد الرحمن بن مظفر الداودي
عبد الأول بن عيسى الهروي
الحسين المبارك الزيدي
أحمد بن أبي طالب الحجار
إبراهيم بن أحمد التتوخي
أحمد بن علي بن حجر
زكرياء بن محمد الأنصاري
بدرالدين الغزي
نجم الدين محمد الغزي

من أسانيد الشيخ محفوظ الترمسي

البخاري
الفريري
السرخسي
الداوودي
الهروي
الزبيدي
الحجار
التنوشي
ابن حجر العسقلاني
زكرياء الأنصاري
محمد بن أحمد الغيطي
سالم بن محمد السنهوري
محمد بن علاء الدين البابلي
عبد الله بن سالم البصري
سالم بن عبد الله البصري
محمد الدفري
عيسى بن أحمد البراوي
محمد بن علي الشنواني
عثمان بن حسن الدمياطي

من أسانيد الشيخ مختار بن عطارذ العالفة

البخاري
محمد بن يوسف الفريري
يحيى بن عمار الختلاني
محمد بن شاذبخت
بابا يوسف الهروي
أبو الفتوح الطاووسي
أحمد النهروالي
أحمد بن محمد العجل
محمد بن سنة الفلاني
صالح الفلاني
عابد السندي
عبد الغني الهندي
محمد أمين رضوان ومحمد بن سليمان حسب الله
مختار بن عطارذ البوغوري

فهارس

فهرس الآيات القرآنية
فهرس أطراف الأحاديث
فهرس الأعلام المترجم لهم في الرسالة
فهرس المصادر والمراجع
فهرس الموضوعات
فهرس عام

فهرس الآيات القرآنية

- 678 _____ أقيموا الصلاة
- 285 _____ ألا تزر وازرة وزر أخرى
- 610 _____ إلا تتصروه فقد نصره الله
- 378 _____ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح
- 574 _____ إنا كل شيء خلقناه بقدر
- 559،621،635 _____ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون
- 680 _____ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي
- 142 _____ أولئك الذين امتحن الله قلوبهم
- 300 _____ أو أثارة من علم
- 490 _____ سبح لله ما في السماوات وما في الأرض
- 651 _____ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم
- 643 _____ في أدنى الأرض
- 471 _____ قد أفلح المؤمنون
- 577 _____ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني
- 284 _____ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء
- 646 _____ كبرت كلمة تخرج من أفواههم
- 658 _____ كنتم خير أمة أخرجت للناس
- 674 _____ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود
- 679 _____ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم
- 566 _____ الذين يتبعون الرسول الأمي الذي يجدونه مكتوبا
- 658 _____ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك
- 267 _____ ليتفقها في الدين ولينذروا قومهم
- 677،680،681 _____ ليس لك من الأمر شيء
- 680 _____ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء
- 584 _____ من يطع الرسول فقد أطاع الله
- 655 _____ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه
- 650 _____ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا

- 643 _____ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم
- 605،678 _____ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم
- 643 _____ وذُر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا
- 658 _____ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار
- 640 _____ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية
- 658 _____ وكذلك جعلناكم أمة وسطا
- 285 _____ ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون
- 686 _____ ولا تقف ما ليس لك به علم
- 162 _____ ولله على الناس حج البيت
- 574 _____ والله خلقكم وما تعملون
- 258 _____ والله يعصمك من الناس
- 584،637،677 _____ وما آتاكم الرسول فخذوه
- 584،637،678 _____ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى
- 651 _____ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض
- 643 _____ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة
- 650 _____ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
- 651 _____ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى
- 696 _____ يريدون أن يطفئوا نور الله ..

فهرس أطراف الأحاديث

592	أئتوني بكتاب أكتب لكم
508	أبشروا فإن الله قد غفر لكم
281	أتى علي رضي الله عنه بوضوء، فمضمض..
553	أتاني الليلة أت من ربي..
492	أمنت بالقدر، خيرته وشره، وحلوه ومره..
687	أنتم أعلم بأمر دنياكم
604	أناجيلهم في صدورهم يقرؤونها ظاهرا
538	إذا توضحاً أحدكم فليستنشق
557	إذا خرج الرجل من بيته قال
508	ارفعوا رؤوسكم وقولوا : (لا إله إلا الله)
252	أرضيت من نفسك ومالك بنعلين.
646	استوصوا بالنساء، فإن المرأة..
660،665	اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها..
663	اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها..
617	أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه..
597	اكتب، فوالذي نفسي بيده..
.591	اكتبوا لأبي فلان.
574	أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه
270	أن جزورا نحررت على عهد أبي بكر..
270	أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع اللحم بالحيوان..
251	أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين..
357	إن كان رسول الله ﷺ ليتفقذ يقول : ((أين أنا اليوم؟))..
624	إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا..
533،378	إنما الأعمال بالنيات..
497	إنما أنا لست كأحدكم..
688	إنما أنا بشر
271	إنه ﷺ نهى أن يباع حي بميت..
663	إنني رأيت الجنة، فتناولت عنقودا..
316	إنني سائلك فمشدد عليك..
358	إنني لأعلم إذا كنت عني راضية..
540	ألا وان لكل ملك حمى..
493	أوصيك يا معاذ..
530	الإيمان معرفة بالقلب..
328	أين ربك؟ فأشارت الى السماء..
321	أخرج أنت وأصحابك حتى إذا سرت يومين
321	أن امض حتى تنزل نخلة
498	أيها الناس قد أصبتم خيرا..
362	أي الخلق أعجب إيمانا؟..

- 617 _____ بالغ الشمس..
- 162 _____ بُني الإسلام على خمس..
- 358 _____ تزوجني رسول الله ﷺ لست سنين..
- 267،303 _____ تسمعون ويسمع منكم..
- 653 _____ تكثرن اللعن وتكفرن العشير..
- 285 _____ جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: ..
- 494 _____ حدثني جبريل و عدهن..
- 489 _____ خلق الله الأرض يوم السبت..
- 659 _____ خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم..
- 484،532 _____ الراحمون يرحمهم الرحمن..
- 510 _____ رفع القلم عن ثلاثة..
- 486 _____ صافحت بكفي هذه ..
- 502 _____ طوبى لمن رآني وأمن بي..
- 591 _____ العقل وفكار الأسير ولا يقتل مؤمن بكافر..
- 473،505 _____ غمض عينيك ..
- 546 _____ فإذا صليتم بالناس فخففوا..
- 687 _____ فإني إنما ظننت طناً فلا تؤاخذوني بالظن
- 502 _____ فمن رآني أو رأى من رآني..
- 662 _____ قد شبهتمونا بالحمير والكلاب..
- 490 _____ قعدنا نفر من أصحاب رسول الله ﷺ فتذاكرنا..
- 539 _____ كان إذا ذهب المذهب أبعد
- 283 _____ كان رسول الله ﷺ يذكر الله على كل أحيانه..
- 278 _____ كان رسول الله ﷺ يقرأنا القرآن على كل حال..
- 546 _____ كان النبي ﷺ يكبر بين أضعاف الخطبة..
- 242 _____ كان للنبي ﷺ في حائطنا فرس..
- 234 _____ كان يتوضأ ونعلاه في رجليه...
كتبت وأنا جار لي من الأنصار..
- 234 _____ كذلك كان رسول الله ﷺ يفعل.
- 681 _____ كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم..
- 508،511 _____ لقنوا موتاكم..
- 653 _____ لن تستقيم لك طريقة..
- 617 _____ لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها.
- 687 _____ لو لم تفعلوا لصلح
ليبلغ الشاهد منكم الغائب..
- 681 _____ اللهم العن فلانا..
- 479 _____ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
- 542 _____ ما أمرتكم به فخذوه..
- 486 _____ ما مسست خزا ولا حريرا..
- 614 _____ ما من رجل يذنب ذنباً..
- 595 _____ ملعون من سرق تخوم الأرض..
- 495 _____ من أضاف مؤمناً فكأنما..

- 522 من حفظ على أمتي أربعين حديثاً من أمر دينها..
- 522 من حفظ على أمتي أربعين حديثاً..
- 623 من حفظ على أمتي أربعين حديثاً بعثه الله..
- 523 من حفظ على أمتي أربعين حديثاً مما ينفعهم..
- 523 من حفظ على أمتي أربعين حديثاً من أمر دينهم
- 523 من حفظ على أمتي أربعين حديثاً ينفعهم الله عز وجل..
- 498 من شاء أن يذهب فليذهب..
- 606 من قال علي ما لم أقل..
- 606 من كذب علي متعمداً..
- 285 من مات وعليه صيام صام عنه وليه..
- 458 من منح منحة من ورق..
- 499 الملتزم موضع يستجاب فيه الدعاء..
- 502 المتبايعان كل واحد منهما بالخيار...
- 304 نضر الله امرءاً سمع مقالتي فبلغها..
- 304،524 نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها..
- 304 نضر الله امرءاً سمع منا حديثاً فحفظه..
- 639 نضر الله عبداً سمع مقالتي، فحفظها..
- 574 واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك..
- 664 وأكثر من رأيت فيها من النساء..
- 654 وإن ذهبت تقيمها كسرتها..
- 646 واستوصوا بالنساء خيراً..
- 600 وكان في الكتاب أن من اعتبط مؤمناً..
- 624 وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر..
- 605،639 لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته..
- 541 لا تقبل صلاة بغير طهور..
- 272 لا تقرا الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن..
- 326 لا تقيم الرجل الرجل..
- 584 لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن..
- 326 لا تلبس الحرير..
- 525 لا وصية لوارث..
- 492 لا يجد العبد حلاوة الإيمان..
- 574 لا يدخل الجنة عاق، ولا مدمن خمر..
- 654 لا يفرك مؤمن مؤمنة..
- 274 لا يقرأ الجنب شيئاً من القرآن..
- 273 لا يقرأ الحائض والنفساء القرآن شيئاً..
- 662 لا يقطع صلاة المرء شيئاً..
- 256 يا عائشة، أشعرت أن الله أفتانى..
- 547 يا عثمان، تجاوز في الصلاة واقدر الناس..
- 473،505 يا علي، عليك بمدوامة الذكر..
- 496 يا علي، لقمة في بطن الجائع..
- 493 يا معاذ، إني أحبك..
- 664 يا معشر النساء تصدقن...
- 542 يا مغيرة، خذ الإداوة..

620

660•661 _____ يقطع الصلاة المرأة..

فهرس الأعلام المترجم لهم في الرسالة

(أ)

662 _____ إبراهيم بن حسن الكوراني.

662 _____ إبراهيم بن داود بن عبد القادر الفطاني.

662 _____ إبراهيم بن علي بن حسن السقا الأزهري.

662 _____ إبراهيم بن محمد الباجوري.

662 _____ إبراهيم بن محمود بن أحمد العطار.

662 _____ إبراهيم بن أبي حبة اليسع بن الأشعث.

662 _____ أبو بكر بن سالم البار.

662 _____ أحمد بن إسماعيل بن زين العابدين البرزنجي.

662 _____ أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر البيهقي.

662 _____ أحمد خطيب بن عبد اللطيف المنكباوي.

662 _____ أحمد بن زيني دحلان المكي.

662 _____ أحمد بن شعيب بن علي النسائي.

662 _____ أحمد بن عبد العزيز الهلالي.

662 _____ أحمد بن عبد الفتاح بن عمر الملوي الأزهري.

662 _____ أحمد بن عبد الله بن أحمد، أبو نعيم الأصبهاني.

662 _____ أحمد بن عبد الله بن محمد المصري الدمشقي المخلطاني.

662 _____ أحمد بن عبيد العطار.

662 _____ أحمد النحراري.

662 _____ أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني.

662 _____ أحمد بن محمد بن أحمد العجل اليميني.

662 _____ أحمد بن محمد بن أحمد النخلي.

662 _____ أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله، أبو سعيد الماليني.

662 _____ أحمد بن محمد السلفي الأصبهاني، أبو طاهر.

662 _____ أحمد بن محمد بن الصديق الغماري.

662 _____ أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن رافع الطهطاوي.

662 _____ أحمد بن محمد بن عبد الهادي الصنعاني.

662 _____ أحمد بن محمد مقبول الأهدل.

662 _____ إسماعيل بن زين العابدين البرزنجي.

662 _____ إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد، أبو عثمان الصابوني.

662 _____ إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي الجراحي العجلوني الدمشقي.

662 _____ أمين بن محمد خليل السفرجلاني الدمشقي.

662 _____ أمة الله بنت عبد الغني بن أبي سعيد العمرية الدهلوية.

(ب)

662 _____ بدر الدين بن يوسف بن بدر الدين الدمشقي.

662 _____ بكري بن محمد زين العابدين شطا.

(ج)

662 _____ جعفر بن إدريس الكتاني.

662 _____ جين سميث (المستشرق).

(ح)

662 _____ حبيب بن أبي حبيب، كاتب مالك بن أنس.

662 _____ الحسن بن سفيان بن عامر النسائي.

662 _____ حسن بن علي بن محمد العجيمي المكي.

662 _____ حسن بن محمد بن عباس المشاط.

662 _____ حسين بن إبراهيم بن حسين بن عابد المالكي.

662 _____ حسين بن أحمد بن حبيب الله الحنفي.

662 _____ حسين بن محمد بن حسين بن عبد الله الحبشي الباعلوي.

662 _____ الحكم بن عتيبة الكندي.

(خ)

662 _____ خليفة بن حمد النبهاني.

(ز)

662 _____ زكي بن أحمد بن إسماعيل بن زين العابدين البرزنجي.

(س)

662 _____ سارة بنت يوسف الكردي.

662 _____ سالم بن عبد الحميد شفي.

662 _____ سالم بن عبد الله بن سالم البصري المكي.

662 _____ سعيد بن حسن بن أحمد الشامي.

662 _____ سعيد بن محمد اليماني.

662 _____ سليمان بن الأشعث السجستاني.

662 _____ سليمان بن خلف الباجي الأندلسي.

662 _____ سنوك هورخرونيه (المستشرق).

(ص)

662 _____ صالح بن محمد بن عبد الله بن يحيى.

662 _____ صالح بن محمد بن نوح بن عبد الله العمري.

(ض)

662 _____ ضمام بن ثعلبة.

(ط)

662 _____ طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الشافعي.

(ع)

662 _____ عباس بن عبد العزيز المالكي.

662 _____ عبد الستار بن عبد الوهاب الصديقي الدهلوي.

662 _____ عبد الله بن حجازي بن إبراهيم الأزهرى.

662 _____ عبد الله بن درويش الركابي السكري.

662 _____ عبد الله بن سالم بن محمد بن سالم البصري.

662 _____ عبد الله بن سليمان.

662 _____ عبد الله بن المبارك

- 662 _____ عبد الله بن محمد بن علي الهروي.
- 662 _____ عبد الله بن محمد غازي المكي.
- 662 _____ عبد الله بن محمد نيازي.
- 662 _____ عبد الله بن ميمون القداح المكي.
- 662 _____ عبد الباقي بن عبد الباقي بن إبراهيم الحنبلي.
- 662 _____ عبد الجليل بن عبد السلام برادة.
- 662 _____ عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي.
- 662 _____ عبد الرحمن بن سليمان بن يحيى بن عمر الأهدل الزبيدي.
- 662 _____ عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن محمد الحنبلي الدمشقي.
- 662 _____ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الكزبري.
- 662 _____ عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري.
- 662 _____ عبد العزيز الدهلوي.
- 662 _____ عبد الغني بن أبي سعيد المجددي.
- 662 _____ عبد القادر بن توفيق الشلبي الشامي.
- 662 _____ عبد القادر بن أبي بكر بن عبد القادر الصديقي الحنفي.
- 662 _____ عبد الكريم بن حمزة الداغستاني.
- 662 _____ عبد الكريم بن عبد الله أبو طالب الروضي البمني.
- 662 _____ عبد المجيد بن علي المنالي.
- 662 _____ عبيد الله بن الإسلام السندي.
- 662 _____ عثمان بن حسن الدمياطي.
- 662 _____ عثمان بن عبد الله بن عقيل العلوي الجاوي.
- 662 _____ عثمان بن محمد زين العابدين شطا.
- 662 662 _____ علوي بن أحمد بن عبد الرحمن محمد السقاف.
- 662 _____ علوي بن عباس بن عبد العزيز المالكي.
- 662 _____ علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي، أبو الحسن.
- 662 _____ علي بن ظاهر الوتري، أبو الحسن.
- 662 _____ علي بن عبد البر بن علي الوناني المكي.
- 662 _____ علي بن علي بن الحسين بن علي الحسين الحبشي.
- 662 _____ علي بن عمر الدارقطني.
- 662 _____ علي بن فالح بن محمد الظاهري المهنوي.
- 662 _____ علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي.
- 662 _____ عمر بن أبي بكر باجنيد.
- 662 _____ عمر بن أحمد بن عقيل السقاف.

662 _____ عمر بن حسين الداغستاني.

662 _____ عمر بن حمدان بن عمر المحرسي.

662 _____ عمر بن عبد الكريم بن عبد الرسول العطار.

662 _____ عمر بن محمد زين العابدين شطا.

662 _____ عيد بن علي النمرسي.

662 _____ عيدروس بن سالم بن عيدروس بن سالم البار.

662 _____ عيدروس بن عمر بن عيدروس الحبشي.

662 _____ عيسى بن محمد بن أحمد الثعالبي.

(ف)

662 _____ فالح بن محمد بن عبد الله الظاهري.

(ق)

662 _____ قريش بنت عبد القادر بن محمد الطبرية.

(ك)

662 _____ كارل ستينبرينك (المستشرق).

(م)

662 _____ مالك بن أنس.

662 _____ محمد بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر الشلي.

662 _____ محمد بن أحمد المعروف بابن عقيلة المكي.

662 _____ محمد الأمير الكبير.

662 _____ محمد أمين بن محمد رضوان المدني.

662 _____ محمد بن إبراهيم بن المقرئ.

662 _____ محمد بن إبراهيم بن حسن الكردي الكوراني.

662 _____ محمد بن إسماعيل البخاري.

662 _____ محمد بن أحمد الغيطي المصري.

662 _____ محمد بن أسلم الطوسي.

662 _____ محمد بن تقي الدين عبد الباقي الحنبلي الدمشقي.

662 _____ محمد بن جابر بن محمد بن القاسم بن أحمد الوادي آشي.

662 662 _____ محمد بن جعفر الكتاني، أبو عبد الله.

662 _____ محمد حبيب الله بن الشيخ سيدي عيد الله بن أحمد الشنقيطي، أبو المواهب.

662 _____ محمد بن حسين الحبشي.

662 _____ محمد بن الحسين بن عبد الله أبو بكر الأجري.

662 _____ محمد بن الحسين بن محمد الأزدي السلمي.

662 _____ محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الحنبلي.

- 662 _____ محمد بن خير بن عمر الأشبيلي، أبو بكر.
- 662 _____ محمد رشيدى (الدكتور).
- 662 _____ محمد زاهد الكوثري.
- 662 _____ محمد بن سالم بن علوي السري.
- 662 _____ محمد سعيد بابصيل.
- 662 _____ محمد بن سعيد بن عبد الكريم السمان.
- 662 _____ محمد سعيد بن محمد سنبل.
- 662 _____ محمد بن سليمان الشهير بالشيخ حسب الله الضرير.
- 662 _____ محمد بن سليمان الفاسي بن طاهر الرداني.
- 662 _____ محمد بن سليمان الكردي.
- 662 _____ محمد بن شافعي الفضالي.
- 662 _____ محمد طاهر بن محمد بن سعيد بن محمد سنبل.
- 662 _____ محمد بن الطيب بن موسى الفاسي.
- 662 _____ محمد عابد بن أحمد بن علي السندي الأنصاري.
- 662 _____ محمد بن عبد الله بن إبراهيم العقوري المصري.
- 662 _____ محمد بن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله القضاعي.
- 662 _____ محمد بن عبد الله بن حمدوية النيسابوري الحاكم.
- 662 _____ محمد بن عبد الله بن عمرو البغدادي المالكي.
- 662 _____ محمد عبد الباقي بن علي بن محمد معين بن ملا محمد ميبين اللكنوي.
- 662 _____ محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني.
- 662 _____ محمد بن العلاء البابلي المصري، أبو عبد الله.
- 662 _____ محمد بن علي السنوسي الخطابي.
- 662 _____ محمد بن علي بن محمد الدامغاني الحنفي.
- 662 _____ محمد بن علي بن منصور الشنواني.
- 662 _____ محمد بن علي الشوكاني.
- 662 _____ محمد علي بن حسين بن إبراهيم بن عابد المغربي المالكي.
- 662 _____ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي.
- 662 _____ محمد قيام الدين عبد الباري الأنصاري اللكنوي الهندي.
- 662 _____ محمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر بن عبد العزيز المالكي الشهير بالأمير الكبير.
- 662 _____ محمد بن محمد البديري الدمياطي، المعروف بابن الميت.
- 662 _____ محمد بن محمد بن سنة العمري الفلاني.
- 662 _____ محمد مرتضى الحسيني الزبيدي.
- 662 _____ محمد المرزوقي بن عبد الرحمن بن محجوب، أبو حسين المكي.

662 _____ محمد ناصر الدين أبو النصر بن عبد القادر الخطيب.

662 _____ محمد بن يزيد بن ماجه.

662 _____ مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج القرشي.

662 _____ مسلم بن الحجاج القشيري.

662 _____ مقسم بن بجرة.

662 _____ ممشاذ الدينوري.

(و)

662 _____ وردة حافظ.

(ي)

662 _____ يحيى بن عمر بن عبد القادر بن أحمد بن المقبول.

662 _____ يوسف بن حسين درويش الدمشقي.

662 _____ يوني حداد (المستشرق).

(الألقاب والكنى)

662 _____ أبو العباس السراج.

662 _____ الأستاذ الجامعي.

فهرس المصادر والمراجع

أولاً : القرآن الكريم وعلومه

1. - القرآن الكريم.
2. - جامع البيان في تفسير القرآن : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (310 هـ) ، دار المعرفة ، بيروت، 1403 هـ - 1983م.
3. - الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية : سليمان بن عمر العجيلي الشافعي الشهير بالجمال (ت 1204 هـ)، دار الفكر، بيروت، تصوير، دون تاريخ.

ثانياً : الحديث النبوي، وعلومه، وشروحه

4. - إتحاف الاخوان باختصار مطمح الوجدان في أسانيد الشيخ عمر حمدان : المسند محمد ياسين بن عيسى الفاداني، دار البصائر، دمشق، ط الثانية، 1406هـ/1985م.
5. - إتحاف السادة المحيئين بمسلسلات الأحاديث الأربعين : محمد مختار بن عطار الجاوي، عيسى البابي الحلبي، ط الأولى 1345.
6. - إتحاف السادة المتقين للعلامة السيد مرتضى الزبيدي، دار الفكر، القاهرة، دون تاريخ.
7. - الآثار : أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (132 - 189)، منشورات ادارة القرآن والشؤون الإسلامية، باكستان، ط الأولى 1407.
8. - الآثار : أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (182 هـ) تعليق : أبو الوفاء، دار الكتب العلمية، 1355هـ.
9. - الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرج البخاري ومسلم في صحيحهما : الإمام ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي (567-643)، تحقيق : عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، ط الأولى، 1410هـ.
10. - الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم : محيي الدين أبو زكريا بن شرف النووي (676هـ)، الناشر دار نهر النيل، القاهرة، دون تاريخ.
11. - الأربعون البلدانية لابن عساكر : (أربعون حديثاً لأربعين شيخاً من أربعين بلدة) : أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (571هـ)، تحقيق مصطفى عاشور، مكتبة القرآن، 1989م.
12. - الأربعون حديثاً من أربعين كتاباً عن أربعين شيخاً : المسند محمد ياسين بن عيسى الفاداني، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط الثانية، 1407هـ.
13. - الأربعين المرتبة على طبقات الأربعين : علي بن المفضل المقدسي (611هـ) : دراسة تحقيق محمد سالم العبادي، رسالة الماجستير بجامعة أم القرى، 1412-1413هـ الأربعين المرتبة على طبقات الأربعين
14. - أسانيد الفقيه أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي (974هـ)، ترتيب : محمد ياسين بن عيسى الفاداني، دار البشائر الإسلامية، ط الأولى، 1408هـ/1988م.

- 15- الأسانيد المكية لكتب الحديث والسير والشمائل المحمدية : أبو الفيض محمد ياسين بن عيسى الفاداني، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط الثانية، 1409هـ.
- 16- أسنى المطالب في نجات أبي طالب للشيخ أحمد بن زيني دحلان المدني، مكتبة البينة، سورابايا، بدون تاريخ.
- 17- الإلزامات والتتبع : الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الشهير بالدارقطني (385هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الثانية، 1405هـ/1985م.
- 18- الإلماع الى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع : للقاضي عياض بن موسى اليحصبي (479-544 هـ)، تحقيق السيد أحمد صقر، دار التراث والمكتبة العتيقة، القاهرة، ط الأولى 1389 هـ - 1970 م.
- 19- الإمام إسحاق بن راهويه إبراهيم بن مَخلد الحنظلي المروزي (161-238) وكتابه المُسنَد : الدكتور عبد الغفور عبد الحق حسين، مكتبة الأيمان، المدينة المنورة، ط الأولى 1411.
- 20- إعلام القاصي والداني ببعض ما علا من أسانيد الفاداني للعلامة محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني، تخريج : محمود سعيد، دار مرجان للطباعة، مصر، 1981.
- 21- إنارة الدجى في مغازي خير الورى شرح حسن المشاط، تقديم د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط الرابعة، 1414 هـ.
- 22- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف : أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (318هـ)، تحقيق الدكتور أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، دار طيبة، الرياض، ط الأولى، 1405هـ/1985م.
- 23- الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير : العلامة أحمد محمد شاكر، مطبعة محمد علي صبيح وأولاده، القاهرة، ط الثالثة، 1958.
- 24- بلوغ الأمانى فى التعريف بأسانيد وشيوخ الفاداني : الأستاذ مختار الدين الفلمباني، دار قتيبة بدمشق، ط الأولى، 1408هـ/1988م.
- 25- تأويل مختلف الحديث : الإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدِّيَنَوْرِي (276 هـ)، تحقيق عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب الإسلامية، القاهرة، ط الأولى، 1402.
- 26- تحذير الخواص من أكاذيب القصاص للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (849 - 911 هـ)، تحقيق محمد الصباغ، المكتب الإسلامي، دمشق، ط الأولى 1392 هـ.
- 27- تدريب الراوي في شرح تقريب النووي للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (849 - 911 هـ)، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الكتب الحديثة، القاهرة، ط الثانية، 1385 هـ-1966 م.
- 28- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف : عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (656هـ)، تحقيق مصطفى محمد عمارة، مصطفى البابي الحلبي، ط الثانية، 1373هـ/1954م.
- 29- تشنيف الأسماع بشيوخ الاجازة والسماع : محمود سعيد ممدوح، مطبعة دار الشباب القاهرة، 1984، نفذ.
- 30- التقريب للنووي، مطبوع بهامش تدريب الراوي للسيوطي، دار الكتب الحديثة، القاهرة، ط الثانية، 1385 هـ-1966 م.
- 31- تقييد العلم : أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (392-463)، تحقيق : يوسف العرش، دار إحياء السنة النبوية، دمشق، ط الثانية 1974.

- 32- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير : أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن حجر العسقلاني (852هـ)، تصحيح وتعليق السيد عبد الله هاشم اليماني، المدينة المنورة، 1384هـ/1964م.
- 33- تلخيص المستدرک للذهبي مطبوع بهامش المستدرک علی الصحیحین، دار الفكر، بیروت، 1398هـ/1978م.
- 34- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة : الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن عراق الكتاني (907-963 هـ)، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى 1399.
- 35- تنقيح القول الحثيث بشرح لباب الحديث : العلامة محمد نووي بن عمر البننتي، مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط الرابعة، 1377هـ/1957م.
- 36- توجيه النظر الى أصول الأثر : طاهر بن صالح بن أحمد الجزائري الدمشقي (1268-1338 هـ)، دار المعرفة، بيروت، تصوير.
- 37- توضيح الأفكار للأمير الصنعاني (1182 هـ) ، تحقيق وتعليق : محمد محيي الدين ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط الأولى ، 1366 هـ.
- 38- جامع بيان العلم وفضله : أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي (463هـ)، تصحيح : عبد الرحمن محمد عثمان، الناشر : المكتبة السلفية، بالمدينة المنورة، ط الثانية، 1388هـ/1968م.
- 39- الجامع الحاوي في مرويات الشراوي، تحقيق الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني، دار البصائر، دمشق، ط الأولى 1405.
- 40- الجامع الصحيح : أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (194-256هـ)، تحقيق : محب الدين الخطيب وغيره، المكتبة السلفية، القاهرة، ط. الأولى، 1400هـ.
- 41- الجامع الصحيح في القدر : مقبل بن هادي الوادعي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، دون تاريخ.
42. الجامع لأخلاق الراوي
- 43- حاشية على فتح المبين لشرح الأربعين : الشيخ حسن بن علي المدابغي، مكتبة عيسى البابي الحلبي، بمصر، دون تاريخ.
- 44- الخلاصة في أصول الحديث : الحسين بن عبد الله الطيبي (743هـ)، تحقيق صبحي السامرائي، الجمهورية العراقية، رئاسة ديوان الأوقاف، 1391هـ/1971م.
- 45- الخلعة الفكرية بشرح المنحة الخيرية للعلامة محمد محفوظ بن عبد الله الترمسي الإندونيسي، المطبعة العامرة الشرفية، القاهرة، دون تاريخ.
- 46- خلاصة الفكر شرح المختصر في مصطلح أهل الأثر : عبد الله بن محمد الشنشوري المصري، تحقيق : صابر بن محمد الزبياري، دار الأرقم، الكويت، ط الأولى 1405
- 47- الدر الفريد للشيخ عبد الواسع بن يحيى، بدون بيانات طبع ونشر، نفذ.
- 48- الدر المنثور في التفسير بالمأثور: جلال الدين السيوطي، دار المعرفة، بيروت، دون تاريخ.
- 49- دلائل النبوة : أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (430 هـ)، مكتبة النهضة، بغداد، 1983.

- 50- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة : أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (384 - 458 هـ)،
تخريج وتعليق : الطبيب عبد المعطي قلجعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، 1405 هـ - 1985
م.
- 51- ذكر أخبار إصبهان : الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الإصبهاني (ت 430 هـ)، الناشر دار الكتاب
الإسلامي، بدون تاريخ.
- 52- الروض النضير في اتصالاتي ومجموع إجازاتي بثبت الأمير : الشيخ محمد ياسين الفاداني، بدون
بيانات.
- 53- سد الأرب من علوم الإسناد والأدب : أبو عبد الله محمد الأمير الكبير المصري، تعليق المسند محمد
ياسين بن عيسى الفاداني، مطبعة حجازي، القاهرة، دون تاريخ.
- 54- سلسلة الأحاديث الصحيحة : محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، دمشق، دون تاريخ.
- 55- سلسلة عقود اللجين في إجازة الشيخ إسماعيل عثمان زين اليماني المكي : للشيخ محمد ياسين الفاداني،
مخطوط.
- 56- سنن أبي داود : للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (202-275هـ)، إعداد وتعليق :
عزت عبيد الدعاس، نشر محمد علي سيد، حمص، سوريا، ط الأولى، 1388هـ/1969م.
- 57- سنن الترمذي : لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة (209-279هـ)، تحقيق : العلامة أحمد محمد
شاكر، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، بمصر، ط الأولى، 1356هـ/1937م.
- 58- سنن النسائي : للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي (214-303هـ)، ترقيم الشيخ
عبد الفتاح أبو غدة، الناشر : مكتب المطبوعات الإسلامية، بجلب، ط الثانية، 1406هـ/1986م.
- 59- سنن ابن ماجه : لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (207-275هـ)، تحقيق : الأستاذ محمد فؤاد عبد
الباقي، مكتبة عيسى البابي الحلبي، بمصر، دون تاريخ.
- 60- سنن الدارقطني : الحافظ علي بن عمر الدارقطني (306-385هـ)، عالم الكتب، بيروت، دون تاريخ.
- 61- سنن الدارمي : أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي (255هـ)، تحقيق محمد
أحمد دهمان، دار إحياء السنة النبوية، دون تاريخ.
- 62- السنن الكبرى : أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (458هـ)، دار المعرفة، نسخة مصورة من
نسخة دائرة المعارف النظامية في الهند، 1344هـ.
- 63- السيرة النبوية لأبي محمد بن عبد الملك بن هشام المعافري (213 هـ) تعليق : طه عبد الرؤوف سعد،
مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ط الثالثة، 1398 هـ / 1978 م.
- 64- شرح صحيح مسلم للنووي، تحقيق : الشيخ خليل الميس، دار القلم، بيروت، ط الأولى 1407هـ/1987م.
65. شرح كفاية المتحفظ، تحقيق د/ علي حسين البواب، دار العلوم للطباعة، الرياض، السعودية، ط الأولى
1403هـ.
- 66- شرح معاني الآثار : أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي الحنفي (229-321)، تحقيق
محمد زهري النجار، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى 1399 هـ.
- 67- شرح موطأ الإمام مالك : محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، مكتبة الكليات الأزهرية، سنة 1399.

- 68- شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر للعسقلاني : الملا علي بن سلطان محمد الهروي القاري : دار الكتب العلمية، بيروت، 1398هـ.
- 69- شرف أصحاب الحديث : الخطيب البغدادي (392-463 هـ)، تحقق د/ محمد سعيد خطيب أوغلي، مطبعة جامعة أنقرة ، تركيا ، 1971.
- 70- شروط الأئمة الخمسة : الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي (584 هـ)، تعليق الشيخ محمد زاهد الكوثري، نشر مكتبة القدسي، القاهرة، 1357 هـ.
- 71- شُعب الإيمان : أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (384-458هـ)، تحقيق محمد السعيد بن بيسوني زغلول، دار الكتب العلمية، ط الأولى، 1410هـ/1990م.
- 72- صحيح الترغيب والترهيب للحافظ المنذري : اختيار وتحقيق : محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، ط الأولى، 1402هـ/1982م.
- 73- صحيح مسلم : الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري (206-261هـ)، تحقيق : الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، مكتبة عيسى البابي الحلبي، بمصر، ط الأولى، 1374هـ/1955م.
- 74- صحيح ابن حبان (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان) : أبو حاتم محمد بن حبان البُستي (354هـ)، تحقيق الأستاذ شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الأولى، 1408هـ/1988م.
- 75- صحيح ابن خزيمة : محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري (223-311هـ)، تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، طبعة السعودية، ط الثانية، 1401هـ/1981م.
- 76- العجالة في الأحاديث المسلسلة : الشيخ محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني، دار البصائر، دمشق، ط الثانية، 1405هـ/1985م.
- 77- العقد الفريد من جواهر الأسانيد : الشيخ محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني، دار السقاف للطباعة والنشر والتوزيع، سرايا، إندونيسيا، ط الثانية 1401.
- 78- العلل الواردة في الأحاديث النبوية : أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني (306-385هـ)، تحقيق د/ محفوظ الرحمن زين الله السلفي، دار طيبة، الرياض، ط الأولى، 1405هـ/1985م.
- 79- علل الحديث : أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الرازي (240-327هـ)، مكتبة المثني، بغداد، 1343هـ.
- 80- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية : أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (597هـ)، تقديم وضبط : الشيخ خليل الميس، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، 1403هـ/1983م.
- 81- العلم : أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي (160 - 234 هـ)، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، المطبعة العمومية بدمشق، بدون تاريخ.
- 82- عمدة القاري شرح صحيح البخاري : أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى الحلبي المعروف بالبدر العيني (855هـ)، دار الفكر، تصوير، 1399هـ/1979م.
- 83- عمل اليوم والليلة : الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري، المعروف بابن السني، مطبعة دائرة المعارف العثمانية بالهند، 1358 هـ.
- 84- فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري : الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (773-852 هـ)، تحقق الأستاذ محب الدين الخطيب، المكتبة السلفية، القاهرة، ط الثالثة، 1407.

- 85- فتح المبدي شرح مختصر الزبيدي : عبد الله بن حجازي بن إبراهيم الشرقاوي (1150-1226هـ)، تحقيق الدكتور أحمد عمر هاشم، مطبوعات الشعب، بالقاهرة، ط الأولى، 1410هـ/1990م.
- 86- فتح المغيـث شرح ألفية الحديث : الإمام شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (902 هـ) ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، 1403 هـ - 1983 م.
- 87- فهرس ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب العلم وأنواع المعارف : أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي الأشبيلي (502-575هـ)، تحقيق الشيخ فرنسكه قداره زبيدي وتلميذه خـليان ربارة طرغوه، مطبعة قوش بسرقسطة، ط الثانية، 1382هـ/1963م.
- 88- فهرس الفهارس والأثبات : عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني ، تحقيق : د. إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط الثانية، 1402 هـ.
- 89- الفوائد الجنية للشيخ محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني، ط دار البشائر الإسلامية، بيروت.
- 90- فيض الخبر و خلاصة التقرير للسيد علوي بن عباس المالكي، بدون بيانات.
- 91- كطف الثمر في رفع أسانيد المصنفات في الفنون والأثر : العلامة صالح بن محمد الفلاني، تحقيق عامر حسن صبري، دار الشروق جدة، الطبعة الأولى، 1405.
- 92- الفيض الرحمانى بإجازة الشيخ محمد تقي العثماني : أبو الفيض محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط الأولى، 1406هـ/1986م.
- 93- قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث : العلامة محمد جمال الدين القاسمي (1283-1332 هـ)، تحقيق : محمد بهجة البيطار، مكتبة عيسى البابي الحلبي، ط الثانية 1380 هـ.
- 94- قُوت القلوب : أبو طالب محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي (387 هـ)، مطبعة الأنوار المحمدية، القاهرة، 1405 هـ - 1985 م.
- 95- كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس : إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي (1162هـ)، تعليق أحمد القلاش، مكتبة التراث الإسلامي، سوريا، دون تاريخ.
- 96- الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (392-463 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، دون تاريخ.
- 97- كفاية المستفيد لما علا من الأسانيد : الشيخ محمد محفوظ بن عبد الله الترمسي الإندونيسي، دار البشائر الإسلامية ، بيروت، دون تاريخ.
- 98- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال : علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي (975هـ)، مكتبة التراث الإسلامي، سوريا، دون تاريخ.
- 99- المُحدِّث الفاصل بين الراوي والواعي : للقاضي الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي (260-360 هـ)، تحقيق : د. محمد عجاج الخطيب، دار الفكر، دمشق، ط الأولى 1391 هـ - 1971 م.
- 100- المختصر الوجيز في علوم الحديث : الدكتور محمد عجاج الخطيب، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- 101- المراسيل : عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (240-327)، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الأولى، 1397هـ/1977م.
- 102- المُستدرَك على الصحيحين : الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ النيسابوري (321-405 هـ)، دار الفكر، بيروت، 1398هـ/1978م.

- 103- مسند أبي داود الطيالسي : سليمان بن داود بن الجارود البصري (204هـ)، دار المعرفة، بيروت، دون تاريخ.
- 104- مسند أحمد بن حنبل : تحقيق الشيخ أحمد شاكر، طبعة دار المعارف بمصر، 1366 هـ.
- 105- المسند : أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي (219هـ)، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، عالم الكتب ومكتبة الخانجي بالقاهرة، دون تاريخ.
- 106- مسند الفردوس (الفردوس بمأثور الخطاب) : أبو شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي الهمداني، الملقب (إلكيا) (445-509)، تحقيق السعيد بن بسيون زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، 1406هـ/1986م.
- 107- مشكاة المصابيح : محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط الثانية، 1399هـ/1979م.
- 108- مصابيح السنة : أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي (516هـ)، تحقيق د/ يوسف المرعشلي، دار المعرفة، بيروت، ط الأولى، 1407هـ/1987م.
- 109- مصباح الزجاجاة في زوائد ابن ماجه : أحمد بن أبي بكر البوصيري (762-840هـ)، تحقيق موسى محمد علي، دار الكتب الحديثة، القاهرة، 1983م.
- 110- مصنف عبد الرزاق : أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (211هـ)، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، دمشق، ط الثانية، 1403هـ/1983م.
- 111- المصنف في الأحاديث والآثار : الإمام عبد الله بن محمد بن أبي شيبه الكوفي العباسي (ت 235 هـ)، تحقيق مختار أحمد الندوي، الدار السلفية، بومباي الهند، ط الأولى 1401.
- 112- المصنوع في معرفة الحديث الموضوع : علي القاري الهروي المكي (1014هـ)، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الثانية، 1398هـ/1978م.
- 113- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية : الحافظ أحمد بن علي بن حجر (773-852هـ)، تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي، دون بيانات الطبع.
- 114- معالم السنن للخطابي مطبوع بهامش سنن أبي داود، إعداد وتعليق : عزت عبيد الدعاس، نشر محمد علي سيد، حمص، سوريا، ط الأولى، 1388هـ/1969م.
- 115- معجم السفر للسلفي، تحقيق عبد الله عمر البارودي، المكتبة التجارية، مكة .
- 116- معجم الشيوخ : أبو الحسين محمد بن أحمد بن جميع الصيداوي (305-402هـ)، تحقيق : الدكتور عمر عبد السلام تدمري، مؤسسة الرسالة، ط الأولى، 1405هـ/1985م.
- 117- المعجم الكبير : أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (260-360هـ)، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، وزارة الأوقاف، الجمهورية العراقية، ط الأولى، 1398هـ/1978م.
- 118- المعجم الوجيز للمستجيز لأحمد بن محمد بن الصديق، بدون بيانات.
- 119- معرفة علوم الحديث : الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ النيسابوري (321-405 هـ)، تعليق : السيد معظم حسين ، منشورات المكتبة العلمية بالمدينة المنورة، ط الثانية ، 1397 هـ - 1977م.
- 120- مفتاح الجنة في الإحتجاج بالسنة : الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (849 هـ) - 911 هـ)، تحقيق محب الدين الخطيب، المكتبة السلفية، القاهرة، ط الرابعة 1410.

- 121.- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة : محمد بن عبد الرحمن السخاوي (902هـ)، تعليق عبد الله محمد الصديق، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1375هـ/1956م.
- 122.- المقدمة في علوم الحديث : الإمام أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المعروف بابن الصلاح (577-643 هـ) ، تحقيق وشرح : الدكتور نور الدين عتر ، تصوير دار الفكر ، دمشق، 1406 هـ.
- 123.- المقدمة في علوم الحديث : الإمام أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المعروف بابن الصلاح (577-643 هـ) ، تحقيق وشرح : الدكتورة عائشة عبد الرحمن، مطبعة دار الكتب المصرية، 1974م.
- 124.- المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة : محمد عبد الباقي الأيوبي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى 1403هـ.
- 125.- مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض المالكي (544هـ)، تخريج جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (911هـ)، تحقيق الشيخ سمير القاضي، مؤسسة الكتب الثقافية، ط الأولى، 1408هـ/1988م.
- 126.- المنقذ من السنة المسندة عن رسول الله ﷺ للإمام ابن الجارود (307هـ)، مراجعة التحقيق : الشيخ خليل الميس دار القلم، بيروت، ط الأولى، 1407هـ/1987م.
- 127.- منح المنة في التعليق على الأربعين من رياض أهل الجنة : الشيخ عبد العزيز بن محمد الغماري، تعليق الشيخ محمد ياسين الفاداني، دار البشائر الإسلامية، ط الأولى، 1405هـ/1985م.
- 128.- منهج ذوي النظر شرح منظومة علم الأثر : للمحدث الإندونيسي الشيخ محمد محفوظ بن عبد الله الترمسي، مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصر، ط الرابعة، 1406 هـ.
- 129.- موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان : الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة، دار الكتب العلمية، دون تاريخ.
- 130.- الموطأ : لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، مكتبة عيسى البابي الحلبي، بمصر، دون تاريخ.
- 131.- نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار لابن حجر العسقلاني، تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي، منشورات مكتبة المتنبي ببغداد، 1406هـ/1986م.
- 132.- النخبة البهية في الأحاديث المكذوبة على خير البرية : العلامة محمد الأمير الكبير المالكي، تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط الأولى 1409هـ/1989م.
- 133.- النخبة النبهاية لمحمد بن الشيخ خليفة، بدون بيانات.
- 134.- نصب الراية لأحاديث الهداية : أبو محمد عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي (762هـ)، المكتب الإسلامي، دمشق، ط الثانية، 1393هـ.
- 135.- نصائح العباد شرح على المنبهات على الاستعداد ليوم المعاد لابن حجر : العلامة محمد نوي بن عمر البنتي، مكتبة أوساها كلوارجا، سمارانغ، إندونيسيا، دون تاريخ.
- 136.- النفحة المسكية في الأسانيد المكية : محمد ياسين بن عيسى الفاداني، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط الأولى، 1410هـ/1990م.
137. النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر العسقلاني لنكت

- 138- نهاية المطالب تعليقات على سد الأرب للمسند محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني، مطبعة حجازي، القاهرة، دون تاريخ.
- 139- الوافي في شرح الأربعين النووية : د/ مصطفى البغا ومحبي الدين مستو، دار كاتب وكتاب، بيروت، ط السادسة، دون تاريخ.
- 140- ورقات في مجموعة المسلسلات والأوائل والأسانيد العالية : محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني، دار البصائر، دمشق، ط الثانية، 1406هـ/1986م.
141. الوسيط في علوم المصطلح الحديث

ثالثا : الأخلاق والتصوف الفرق

- 142- فُوت القلوب : أبو طالب محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي (387 هـ)، مطبعة الأنوار المحمدية، القاهرة، 1405 هـ - 1985 م.
- 143- الفرق بين الفرق : عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي (429 هـ)، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار المعرفة، تصوير، دون تاريخ.
- 144- الفصل في الملل والأهواء والنحل : الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن حزم (ت 456 هـ)، مكتبة الخانجي، دون طبعة، 1321 هـ.

رابعا : الفقه وأصوله وقواعده

- 145- الاحكام في أصول الأحكام : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (ت 456 هـ)، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط الأولى، 1400هـ.
- 146- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : للحافظ محمد بن علي الشوكاني (1173-1250هـ)، دار المعرفة، بيروت.
- 147- الأم : محمد بن إدريس الشافعي (150-204هـ)، دار المعرفة، بيروت، دون تاريخ.
- 148- الأموال لأبي عبيد، مؤسسة ناصر الثقافية، بيروت، ط الأولى 1981.
- 149- رخص ابن عباس ومفرداته (دراسة فقهية مقارنة) : أستاذنا المرحوم الدكتور إسماعيل سالم، دار النصر للتوزيع والنشر، جامعة القاهرة، ط الأولى، 1414هـ/1993م.
- 150- الرسالة : الإمام محمد بن إدريس الشافعي (150-204 هـ) تحقيق : الشيخ أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، تصوير، دون تاريخ.
- 151- شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول : شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي (684هـ)، تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، دار الفكر، بيروت، ط الأولى، 1393هـ/1973م.
- 152- المجموع شرح المذهب للشيرازي : أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي، تحقيق وتعليق : الشيخ محمد نجيب المطيعي، مكتبة الإرشاد، جدة، السعودية، دون تاريخ.
- 153- مجموعة فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي، طبع بأمر الملك فهد بن عبد العزيز، ط الأولى، 1398هـ.

- 154.- مختصر المُزني مطبوع بهامش (الأم) للشافعي، دار المعرفة، بيروت، دون تاريخ.
- 155.- المُستصَفَى من علم الأصول : أبو حامد الغزالي، دار العلوم الحديثة، بيروت، تصوير، دون تاريخ.
- 156.- موسوعة فقه عبد الله بن عباس : الدكتور محمد رواس قلعة جي : منشورات جامعة أم القرى، مكة المكرمة، دون تاريخ.

خامسا : التاريخ

- 157.- الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ : محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي (831-902 هـ)، تحقيق فرانز روزنثال، ترجمة : الدكتور صالح أحمد العلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الأولى 1407.
- 158.- البداية والنهاية : الحافظ ابن كثير (774هـ)، دار الفكر العربي، القاهرة، دون تاريخ.
- 159.- تاريخ بغداد : أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (463هـ)، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط الأولى، 1349هـ/1931م.
- 160.- تاريخ الخلفاء : الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (911 هـ)، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا - بيروت، سنة 1409.
- 161.- ذكر أخبار إصبهان : الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الإصبهاني (ت 430 هـ)، الناشر دار الكتاب الإسلامي، بدون تاريخ.
- 162.- الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم : أبو القاسم خلف بن عبد الملك المعروف بابن بشكوال (494 - 578 هـ)، تصحيح : السيد عزت العطار الحسيني، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط الثانية 1414 هـ - 1994 م، ط الأولى 1374 هـ - 1955 م.
- 163.- الكامل في التاريخ : أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثير (630هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت، ط الرابعة، 1403هـ/1983م.
- 164.- المدخل إلى تاريخ الإسلام في الشرق الأقصى، للعلامة علوي بن طاهر الحداد، ترتيب وتحقيق : السيد محمد ضياء شهاب، عالم المعرفة، جدة، الطبعة الأولى 1405هـ.
- 165.- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم : عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي ابن الجوزي (597هـ)، دائرة المعارف العثمانية، الهند، ط الأولى، 1357هـ.

سادسا : الطبقات والرجال والتراجم

- 166.- أسد الغابة في معرفة الصحابة : أبو الحسن علي بن محمد الجزري (555-630 هـ)، تحقيق : محمد ابراهيم البنا وغيره، طبعة الشعب، القاهرة، 1970.
- 167.- الإصابة في تمييز الصحابة : أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي الكناني العسقلاني، ثم المصري (الشافعي) المعروف بابن حجر (773-852هـ)، مكتبة المثني، لبنان، ط الأولى، 1328هـ.
- 168.- الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة السادسة، 1984.

- 169- الأناساب : أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني (562هـ)، تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، الناشر محمد أمين دمج، بيروت، ط الثانية، 1400هـ/1980م.
- 170- تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري : المؤلفان محمد مطيع الحافظ ونزار أباطة، دار الفكر، سوريا، ط الأولى، 1406.
- 171- التاريخ الصغير : للحافظ أبي عبد الله إسماعيل بن إبراهيم البخاري (256 هـ)، تحقيق محمود إبراهيم زايد، دار التراث، القاهرة، ط الأولى، 1397هـ/1977م.
- 172- التاريخ الكبير للحافظ أبي عبد الله إسماعيل بن إبراهيم البخاري (256 هـ) : دار الكتب العلمية، بيروت، تصوير.
- 173- تذكرة الحفاظ : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (748هـ/1374م)، دار إحياء التراث العربي، مصورة من نسخة دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد، الهند، 1376هـ/1956م.
- 174- تشنيف الأسماع بشيوخ الاجازة والسماع : محمود سعيد ممدوح، مطبعة دار الشباب القاهرة، 1984، نفذ.
- 175- تقريب التهذيب : الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (773-852هـ)، تحقيق العلامة محمد عوامة، دار الرشيد، سوريا، ط الثالثة، 1411هـ/1991م.
- 176- تهذيب الأسماء واللغات : أبو زكرياء محيي الدين بن شرف النووي (676هـ)، إدارة الطباعة المنيرية، القاهرة، دون تاريخ.
- 177- تهذيب التهذيب : الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (773-852هـ)، دائرة المعارف النظامية، حيدرآباد، الهند، ط الأولى، 1325هـ، تصوير دار صادر، بيروت.
- 178- تهذيب الكمال في أسماء الرجال : جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزي (654-742هـ)، تحقيق د/بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، ط الأولى، 1413هـ/1992م.
- 179- الجرح والتعديل للإمام الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (327 هـ) ، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد ، الهند ، 1372 هـ - 1953 م.
- 180- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (430هـ)، مطبعة السعادة، بمصر، ط الأولى، 1394هـ/1974م.
- 181- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحيي، دار صادر، بيروت، بدون تاريخ.
- 182- خلاصة تهذيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال : الحافظ أحمد بن عبد الله الخزرجي الأنصاري (ت 923)، مكتب المطبوعات الاسلامية، حلب، ط الثانية 1391هـ.
- 183- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي، تحقيق د/محمد الأحمد أبو النور، دار التراث، القاهرة، 1972م.
- 184- سير أعلام النبلاء : شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (748هـ/1374م)، تحقيق : الأستاذ شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الثالثة، 1405هـ/1985م.
- 185- سير وتراجم بعض علمائنا في القرن الرابع عشر للهجرة للأستاذ عمر عبد الجبار، السعودية، بدون بيانات.

- 186- شذرات الذهب في أخبار من ذهب : أبو الفلاح عبد الحي بن عماد الحنبلي (1089هـ)، دار المسيرة، بيروت، ط الثانية، 1399هـ/1979م.
- 187- صفة الصفوة : جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي (597هـ)، دار الفكر، بيروت، 1412هـ/1992م.
- 188- الضعفاء الكبير : أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي، تحقيق عبد المعطي أمين قلعي، دار الكتب العلمية، ط. الأولى، 1404هـ/1984م.
- 189- طبقات الأولياء : أبو حفص عمر بن علي بن أحمد المصري المعروف بابن المُلقّن (723-804هـ)، تحقيق نور الدين شريفة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط الأولى، 1393هـ/1973م.
- 190- طبقات الحفاظ : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (849-911هـ)، دار الكتب العلمية، ط الأولى، 1403هـ/1983م.
- 191- طبقات الحنابلة : القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى، تصحيح : محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، 1371هـ/1952م.
- 192- الطبقات الكبرى : محمد بن سعد كاتب الواقدي، طبعة دار التحرير، القاهرة، 1388هـ/1968م.
- 193- طبقات الشافعية : أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر، تقي الدين بن قاضي شهبة الدمشقي (779-851 هـ)، تعليق د. عبد العليم خان، علم الكتب، بيروت، ط الأولى 1407 هـ - 1987 م.
- 194- طبقات الشافعية : أبو بكر بن هداية الله الحسيني (1014)، تحق عادل نويهض، دار الافاق الجديدة، بيروت، ط الأولى، 1971 م.
- 195- طبقات الشافعية : جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي (772)، تحقيق عبد الله الجبوري، الجمهورية العراقية، رئاسة ديوان الأوقاف، مطبعة الارشاد، بغداد، ط الأولى 1391 م.
- 196- طبقات الشافعية الكبرى : أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي (727-771)، تحقيق محمود محمد الطناحي، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ط الأولى 1386 م.
- 197- طبقات الصوفية : أبو عبد الرحمن السلمي (412هـ)، تحقيق نور الدين شريفة، دار الكتاب النفيس، سوريا، ط الثانية، 1406هـ/1986م.
- 198- العبر في أخبار من غير : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (748هـ/1374م)، دار الكتب العلمية، بيروت.
- 199- الكامل في ضعفاء الرجال : أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني، دار الفكر، بيروت، ط الأولى، 1404هـ/1984م.
- 200- الكنى والأسماء : أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي (224-310هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الثانية، 1403هـ/1983م.
- 201- لسان الميزان : أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي الكناني العسقلاني المعروف بابن حجر (773-852هـ)، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط الثانية، 1390هـ/1971م.
- 202- المجروحين من المُحدثين والضعفاء والمتروكين : الإمام محمد ابن حبان بن أحمد البستي (354هـ)، تحقيق محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب، ط الأولى، 1396هـ.

- 203- المختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر الى القرن الرابع عشر
لمحمد سعيد العامودي وأحمد علي، بدون بيانات.
- 204- مصادر الفكر الإسلامي في اليمن : عبد الله محمد الحبشي، إدارة احياء التراث الإسلامي، قطر، طبع
مكتبة العصرية، صيدا، 1408 هـ.
- 205- معجم الشيوخ : أبو الحسين محمد بن أحمد بن جميع الصيداوي (305-402هـ)، تحقيق : الدكتور عمر
عبد السلام تدمري، مؤسسة الرسالة، ط الأولى، 1405هـ/1985م.
- 206- معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دون تاريخ.
- 207- المعرفة والتاريخ : أبو يوسف يعقوب بن سفيان البسوي (-277)، تحقيق أكرم ضياء العمري،
الجمهورية العراقية، رئاسة ديوان الأوقاف، 1394.
- 208- موسوعة المستشرقين : الدكتور عبد الرحمن بدوي، دار العلم للملايين، بيروت، ط الثالثة 1983.
- 209- ميزان الاعتدال في نقد الرجال : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (748هـ/1374م)،
تحقيق علي محمد البجاوي، مكتبة عيسى البابي الحلبي، بمصر، ط الأولى، 1382هـ/1963م.
- 210- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي الاتاكي
(813-874هـ)، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة، وزارة الثقافة، 1382هـ/1963م.
- 211- الوافي بالوفيات : خليل بن أبيك الصفدي (764هـ)، اعتناء س. ديدرينع، 1394هـ.
- 212- وفيات الأعيان وانباء أبناء الزمان : شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان (608-
681هـ)، تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار صادر، بيروت، دون تاريخ.

سابعا : المعاجم والموسوعات والقواميس

213. تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد مرتضى الزبيدي تحقيق محمود محمد الطناحي، وزارة الإعلام في
الكويت، 1396هـ.
- 214- دائرة المعارف الإسلامية لمجموعة من المستشرقين، الترجمة العربية : إبراهيم زكي خورشيد وزملائه،
طبعة الشعب، بمصر.
- 215- الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة : العلامة محمد بن جعفر الكتاني (1345)، دار
البشائر الإسلامية، بيروت، ط الرابعة 1406هـ.
- 216- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : مصطفى بن عبد الله الشهير بجاجي خليفة، منشورات مكتبة
المتنى، بغداد، 1951م.
- 217- معجم البلدان : شهاب الدين ياقوت الحموي الرومي البغدادي (627هـ)، الناشر : دار صادر، بيروت،
دون تاريخ.
- 218- المعجم الفلسفي : الدكتور جميل صليبا، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط الأولى 1973 م.
- 219- موسوعة أطراف الحديث النبوي : إعداد : أبو هاجر محمد السعيد بسيوني زغلول، عالم التراث، بيروت،
ط الأولى، 1410هـ/1989م.
- 220- هدية العارفين : أسماء المؤلفين وآثار المصنفين : إسماعيل باشا البغدادي، مكتبة المتنى، بغداد،
1951.

ثامنا : الدراسات الإسلامية الحديثة

- 221- أبو هريرة في الميزان : محمد محمد السماحي، مطبعة الأزهر، سنة 1377 هـ.
- 222- أصول التخريج ودراسة الأسانيد : الدكتور محمود الطحان، مكتبة المعارف، الرياض، بدون تاريخ.
- 223- أضواء على السنة النبوية : محمود أبو رية.
- 224- الأنوار الكاشفة لما ورد في كتاب "أضواء على السنة" من الزلل والتضليل والمجازفة : عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، المطبعة السلفية، القاهرة، ط الأولى سنة 1378.
- 225- الإمام إسحاق بن راهويه إبراهيم بن مَخْد الحنظلي المروزي (161-238) وكتابه المُسَنَد : الدكتور عبد الغفور عبد الحق حسين، مكتبة الأيمان، المدينة المنورة، ط الأولى 1411.
- 226- الاستشراق : الدكتور إدوارد سعيد، نقله الى العربية : كمال أبو ديب، الناشر : مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، ط الثانية 1984 م.
- 227- الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري : الدكتور محمود حمدي زقزوق، دار المنار، القاهرة، ط الثانية 1409.
- 228- الاستشراق والغارة على الفكر الإسلامي : الدكتور محمد عبد الله الشرقاوي، دار الهداية ، القاهرة، ط الأولى، 1990م.
- 229- السنة النبوية : مكانتها، عواملها بقائها، تدوينها : الدكتور عبد المهدي بن عبد القادر بن عبد الهادي، دار الاعتصام، القاهرة، ط الأولى 1409.
- 230- السنة قبل التدوين : الدكتور محمد عجاج الخطيب، مكتبة وهبة، القاهرة، ط الأولى 1383 هـ/1963 م.
- 231- السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي : الشيخ الدكتور محمد مصطفى السباعي، المكتب الإسلامي، دمشق، ط الرابعة 1405.
- 232- الشيخ محمد نوري الجاوي : حياته وأثره في الفقه الإسلامي للدكتور مسلم إبراهيم، رسالة (الماجستير) في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.
- 233- المدخل الى توثيق السنة : لأستاذنا الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب، مكتبة الخانجي، مصر، ط الأولى 1398.
- 234- تحرير المرأة في عصر الرسالة : الأستاذ عبد الحليم أبو شقة، دار القلم الكويت، ط الأولى، 1410هـ.
- 235- توثيق السنة في القرن الثاني الهجري : لأستاذنا الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط الأولى، 1400 هـ.
- 236- دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه : الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، طبعة السعودية، ط الثالثة 1401.
- 237- دراسات في السنة لأستاذنا الدكتور محمد بلتاجي حسن، مكتبة الشباب، القاهرة، 1406.
- 238- دفاع عن أبي هريرة : عبد المنعم صالح العلي العزي، كمتبة النهضة بغداد - درا الشروق بيروت، ط الأولى 1393 هـ - 1973 م.
- 239- دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين : الدكتور محمد أبو شهبة، دار الجيل، بيروت، ط الأولى 1411.

- 240- رؤية إسلامية للاستشراق : الدكتور أحمد عبد الحميد غراب، المنتدى الإسلامي، لندن، ط الثانية 1411.
- 241- صحائف الصحابة رضوان الله عليهم وتدوين السنة النبوية المشرفة : أحمد عبد الرحمن الصويان، بدون نكر دار النشر، ط الأولى 1410 هـ.
- 242- صحيفة علي بن أبي طالب : تحقيق وتعليق : الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط الأولى 1406.
- 243- صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه، تحقيق وتخريج وشرح : أستاذنا الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب، نشر مكتبة الخانجي، القاهرة، ط الأولى 1406.
- 244- كتب السنة، دراسة توثيقية : الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب ، مكتبة الخانجي بمصر، ط الأولى 1399.
- 245- كيف نتعامل مع السنة النبوية للدكتور يوسف القرضاوي، دار الوفاء، بمصر، ط الأولى، 1410هـ.
- 246- لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث : الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، سوريا، ط الأولى 1404.
- 247- مرويات الحكم بن عتيبة وفقهه : رسالة الماجستير للباحث بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، سنة 1990.
- 248- مكانة الصحيحين : الدكتور خليل ابراهيم ملا خاطر، المطبعة العربية الحديثة، القاهرة، ط الأولى 1402.
- 249- مكة في عصر ما قبل الإسلام : السيد أحمد أبو الفضل عوض الله، مطبوعات دار الملك عبد العزيز، الرياض، ط الثانية، 1401-1981.
- 250- مناظرات العصر بين العلامة أحمد ديدات والقس الدكتور أنيس شروش ، نقله إلى العربية : علي الجوهري ، دار الفضيلة ، القاهرة ، 1992.
- 251- وعاشروهن بالمعروف : الدكتور أبو سريع محمد عبد الهادي، مكتبة التراث الاسلامي، القاهرة، ط. الأولى، 1988.

تاسعا : الدوريات

- 252- جريدة (الشعب) المصرية، العدد : 974 تاريخ 2 من ربيع الآخر 1416 هـ.
- 253- جريدة (العالم الإسلامي) السعودية، العدد : 1419 تاريخ 2 من ربيع الآخر 1416 هـ.
- 254- جريدة (المسلمون) العدد السادس في رمضان 1378 هـ المجلد السادس ص 577.

- Harian "PELITA", 16-7-1992..255
 - Harian "PELITA", 17-7-1992..256
 - Harian "PELITA", 18-7-1992..257
 - Harian "PELITA", 22-7-1992..258
 - Harian "PELITA", 23-7-1992..259
 - جريدة (بليتا PELITA) الإندونيسية.

260. - مجلة (أهل البيت) الصادرة في لندن، الطبعة العربية، العدد الثلاثون، شهر صفر 1416هـ/يوليو 1995م.

- Majalah "TEMPO", 13-3-1984..261

- مجلة (تيمبو TEMPO) الإندونيسية.

- Majalah "Ulumul-Qur'an", No. 1, Tahun 1990..262

- Majalah "Ulumul-Qur'an", No. 4, Tahun 1990..263

- Majalah "Ulumul-Qur'an" Tahun 1992..264

- Majalah "Ulumul-Qur'an", No. 3, Vol. 4, Tahun 1993..265

- مجلة (علوم القرآن) الإندونيسية.

عاشرا : المراجع الإندونيسية

- **A. Hasan**, Al-Ustaz : "*SOAL-JAWAB Tentang Berbagai Masalah Agama*", .266
Penerbit C.V Diponegoro, Bandung, cet. ke-sebelas, 1992.

الأسئلة والأجوبة في مسائل الدين المختلفة : الأستاذ أحمد حسن، دالر النشر (ديبونيجورا)، باندونغ، ط 11، سنة 1992م.

- ----- : "*Tarjamah BULUGHUL-MARAM Ibnu Hajar Al-'Asqalani* .267
", Penerbit C.V Diponegoro, cet. ke-tigabelas, 1987.

ترجمة كتاب (بلوغ المرام) لابن حجر : الأستاذ أحمد حسن، دالر النشر (ديبونيجورا)، باندونغ، ط 13، سنة 1987م.

- **Abdul Qadir Hasan**, Al-Ustaz : "*Ilmu Mushthalah Hadits*", Penerbit C.V. .268
Diponegoro, Bandung, cet. Ke-dua, 1983.

علم مصطلح الحديث : الأستاذ عبد القادر حسن، دالر النشر (ديبونيجورا)، باندونغ، ط 2، 1983م.

- ----- : "*Kata Berjawab (Soal Jawab Berbagai .269
Masalah Agama)*", Yayasan Al-Muslimun, Bangil, cetakan pertama, 1412H-
1991M.

لكل سؤال جواب : الأستاذ عبد القادر حسن، مؤسسة (المسلمون)، بانغيل، ط 1، 1412هـ/1991م.

- ----- : "*Sejarah Hidup K. H. A. WAHID HASYIM dan karangan .270
tersiar*", Panitia Buku Peringatan Alm. K. H. A. Wahid Hasyim, Jakarta, 1957.

حياة الكياهي الشيخ عبد الواحد هاشم : الحاج أبو بكر أشيه، لجنة تكري الشيخ عبد الواحد هاشم، جاكرتا، سنة 1957م.

- **Ahmad Husnan Lc.**, K. H. : "*Gerakan Inkaru As-Sunnah Dan Jawabannya*", .271
Penerbit Media Dakwah, Jakarta, cet. Pertama, 1402/1981

حركة إنكار السنة والرد عليها : الأستاذ أحمد حسنان، دار نشر (ميديا دعوة)، جاكرتا، ط الأولى، 1402هـ/1981م.

- **Christian Snouck Hurgronje**, Dr : "*Perayaan Mekah (Het Mekkaansche Feest)*", .272
INIS, Jakarta, 1989.

الحج إلى مكة : د/ سنوك هورخرونيه، نشر إينيس، جاكرتا، 1989م.

- **Daud Rasyid** : "*Pembaruan Islam Dan Orientalisme Dalam Sorotan*", Usamah .273
Press, Jakarta, cet. Pertama, Rabi'ul Awwal 1414 H - September 1993.

- نظرات في مفهوم التجديد الإسلامي والاستشراق : داود رشيد، دار نشر أسامة، جاكرتا، ط الأولى، 1414هـ/1993م.
- **Departemen Agama, RI** : "*Ensiklopedi Islam Indonesia*", tahun 1992/1993..274 (الموسوعة الإسلامية الإندونيسية، وزارة الشؤون الدينية، الجمهورية الإندونيسية، الإدارة العامة لرعاية المؤسسات الإسلامية، سنة 1992/1993).
- **Harun Nasution, Prof. Dr.** : "*Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*", Penerbit UI Press, Cet. Kelima, 1985. 275
- نظرات في الإسلام من مختلف جوانبه : د/ هارون ناسوتيون، نشر الجامعة الإندونيسية، ط الخامسة، 1985م.
- **Jalaluddin Rakhmat** : "*ISLAM AKTUAL*", Penerbit "Mizan", Bandung, cet. ke-empat, Mei, 1992. 276
- الإسلام المعاصر : جلال الدين رحمت، دار نشر ميزان، باندونغ، ط الرابعة، 1992م.
- **Majalah Media Dakwah** : "*Fakta dan Data Usaha-Usaha Kristenisasi Di Indonesia*", Jakarta, Cetakan Ke-Dua, 1991. 277
- أدلة وبيانات عن التصير في إندونيسيا : إصدار مجلة (ميديا دعوة)، جاكرتا، ط الثانية، 1991م.
- **Muhammad, SH.** : "*Mengenal Pondok Termas dan Perkembangannya*", t.t, t.p..278
- التعريف بالمعهد الإسلامي الترمسي وتطوره للأستاذ محمد المحامي، بدون بيانات الطبع.
- **M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Prof. DR.**, "*Sejarah Dan Pengantar ILMU HADITS*" .279
- "، Bulan Bintang, Jakarta, Cetakan Ke-Sepuluh, 1991.
- المدخل إلى علم الحديث : الدكتور محمد حسبي الصديقي، مطبعة بولان بينتاج، جاكرتا، ط العاشرة، 1991م.
- ----- "*Pokok-pokok ILMU DIRAYAH HADITS*" .280
- Bulan Bintang, Jakarta, Cetakan KeTujuh, 1987.
- علم الحديث دراية : الدكتور محمد حسبي الصديقي، مطبعة بولان بينتاج، جاكرتا، ط السابعة، 1987م.
- ----- "*2002 Mutiara Hadits*", Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, cetakan kedua, 1955. 281
- 2002 من الأحاديث المختارة : الدكتور محمد حسبي الصديقي، مطبعة بولان بينتاج، جاكرتا، ط الثانية، 1955م.
- **M. Rasyidi, Prof. Dr.** "*Koreksi Terhadap Harun Nasution*", Bulan Bintang, Jakarta, Cet. Pertama, 1977. 282
- نقض كتاب (نظرات) للدكتور هارون : الدكتور محمد رشيد، مطبعة بولان بينتاج، جاكرتا، ط الأولى، 1977م.
- **M. Zakwan Abdul Hamid**, "*BIOGRAFI SINGKAT Asy-Syeikh Muhammad Yasin Al-Fadani*", tp., 1993. 283
- حياة الشيخ محمد ياسين الفاداني : محمد زكوان عبد الحميد، دون ذكر دار نشر، 1993م.
- **Ridwan Saidi, Drs.** : "*Fakta dan Data Yahudi di Indonesia*", LSIP, Jakarta, Cet. Pertama, 1993. 284
- أدلة وبيانات عن اليهود في إندونيسيا : الأستاذ رضوان صعيدي، معهد البحوث العلمية والتنمية، جاكرتا، ط الأولى، 1993م.
- **Saifuddin Zuhri, K. H.** "*Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*", PT Al-Ma'arif, Bandung, cetakan ke-tiga, 1981. 285
- (تاريخ حركة الإسلام : الكياهي سيف الدين زهري، مطبعة المعارف، باندونغ، ط الثالثة، 1981م).
- **Ubaidillah, A. M, Drs.** : "*Selintas Mengenal ISLAM JAMA'AH Dan Ajarannya*", Yayasan Al -Iman, Madiun, 1993. 286

(لمحة عن جماعة المسلمين وتعاليمهم، مؤسسة الإيمان، ماديون، 1993م)

- (8)- أرشد بن عبد الصمد بن عبد الرحمن البنجري.
- (9)- صالح بن عمر السماراني.
- (10)- فاطمة بنت عبد الصمد الفلمبانية.
- (11)- علي القُدسي (ت 1272 هـ).
- (12)- عبد المنان بن عبد الله الترمسي (ت 1282 هـ).
- (13)- نور إسماعيل الخالدي (ت 1313 هـ).
- (14)- محمود بن كنان الفلمباني.
- (15)- عبد الله بن عبد المنان الترمسي (ت 1314 هـ).
- (16)- محمد نووي بن عمر البنتي (1230 - 1314 هـ).
- (17)- عبد الكريم السننبي.
- (18)- عبد الغني بن صباح البيماوي (ت 1320 هـ).
- (19)- زين الدين بن بدوي الصومباوي.
- (20)- عبد الحميد قُدس (1277 - 1334 هـ).
- (21)- محمد خليل بن عبد اللطيف البنكلاني.
- (22)- أحمد خطيب بن عبد اللطيف المنكاوي (1276-1337 هـ).
- (23)- محمد محفوظ بن عبد الله الترمسي (1285 - 1338 هـ).
- (24)- عمر بن صالح السماراني.
- (25)- مختار بن عطارذ البوغوري (1278 - 1349 هـ).
- (26)- صالح بن جمعان البتاوي التتجرائي (1297 - 1352 هـ).
- (27)- أحمد المرزوقي بن أحمد مرصاد البتاوي (1293 - 1353 هـ).
- (28)- أرشد الطويل بن أسعد البنتي ثم المكي (1255 - 1353 هـ).
- (29)- عبد العزيز بن عبد الوهاب اللكوعي البتقري (1297 - 1353 هـ).
- (30)- عبد الرحمن بن أحمد الحلبي (1276 - 1354 هـ).
- (31)- السيد محسن بن علي المساوي (1323 - 1354 هـ).
- (32)- أحمد المرزوقي بن حامد السواهاني (1268 - 1355 هـ).
- (33)- عبد الرشيد بن أسلم البوقيسي (1299 - 1356 هـ).
- (34)- عبد الله بن حسن بيلا الإندونيسي ثم المكي (ت 1356 هـ).
- (35)- عبد الله بن أزهر الفلمباني الإندونيسي المكي (1279 - 1357 هـ).
- (36)- جعفر بن محمد بن جعفر الحداد (1279 - 1358 هـ).

- (37)- عبد الرؤوف بن حسن الكوراني الكردي ثم الإندونيسي (1257 - 1358هـ).
- (38)- علي بن عبد الله الطيب المدني (1271 - 1359 هـ).
- (39)- محسن بن محمد السيرامي البنتي (1277 - 1359 هـ).
- (40)- عبد الوهاب بن عبد الصمد الوصابي (1289 - 1360 هـ).
- (41)- وحي الدين بن عبد الغني الفلمباني (1288 - 1360 هـ).
- (42)- منصور بن مجاهد باشيبان السرباوي (1302 - 1360 هـ).
- (43)- جامع بن عبد الرشيد الرفاعي البوقيسي (1255 - 1361 هـ).
- (44)- باقر بن محمد نور الجوكجاوي ثم المكي (1306 - 1363 هـ).
- (45)- علي عبد الحميد قدس السماراني (1310 - 1363 هـ).
- (46)- هاشم أشعري الجومباني (1282 - 1366 هـ).
- (47)- محسن بن محمد بنحس السرباوي (1316 - 1366 هـ).
- (48)- عبد الله بن طاهر الحداد (1296 - 1367 هـ).
- (49)- محسن بن عبد الله السقاف السيوني ثم الصؤلوي (ت 1369 هـ).
- (50)- علي بن عبد الله البنجري المكي (1285 - 1370 هـ).
- (51)- أحيذ بن إدريس البوغوري ثم المكي (1303 - 1372 هـ).
- (52)- حسن باندونغ (1304 - 1377 هـ).
- (53)- مناور خليل (1326 - 1380 هـ).
- (54)- عبد القادر بن أحمد بلفقيه التريمي ثم الجاوي (1316 - 1382 هـ).
- (55)- علوي بن طاهر الحداد (1300 - 1382 هـ).
- (56)- عبد القادر منديلي (ت 1384 هـ).
- (57)- عبد المحيط بن يعقوب السرباوي (1311 - 1384 هـ).
- (58)- سالم بن أحمد بن جندان (ت 1387 هـ).
- (59)- منصور بن عبد الحميد الفلكي البتاي (1295 - 1387 هـ).
- (60)- علي بن عبد الرحمن الحبشي (1286 - 1388 هـ).
- (61)- إمام غزالي بن حسن الصولوي (1314 - 1388 هـ).
- (62)- بيضاوي بن عبد العزيز اللاسمي (ت 1390 هـ).
- (63)- معصوم بن أحمد بن عبد الكريم اللاسمي (1290 - 1392 هـ).
- (64)- الدكتور محمد حسبي الصديقي (1321 - 1394 هـ).
- (65)- طوباغوس بكري بن طوباغوس سيد البنتي ثم السمفوري (1267-1395هـ).

- (66)- عبد الحميد حكيم (1311 - 1397 هـ).
 (67)- عبد القادر أحمد حسن باغيل (ت 1404 هـ).
 (68)- زكريا بن عبد الله بيلا المكي (1329 - 1412 هـ).
 (69)- محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني (1335 - 1415 هـ).

الفصل الثاني : آثار المحدثين الإندونيسيين

المبحث الأول : كتب الرواية

المبحث الثاني : كتب في الشروح الحديثية

المبحث الثالث : كتب أحاديث الأحكام

المبحث الرابع : كتب الأثبات

المبحث الخامس : كتب في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال

المبحث السادس : كتب التخريج

المبحث السابع : كتب مصطلح الحديث

المبحث الثامن : كتب في تاريخ السنة

المبحث التاسع : كتب في السيرة النبوية

الفصل الثالث : اجتهادهم في المسائل الحديثية المختلفة

المبحث الأول : في الحديث الحسن والضعيف

ارتقاء الحديث الحسن إلى الصحيح

حكم رواية الحديث الضعيف والعمل به

قول الإمام النووي في العمل بالضعيف

متى يتقوى الحديث الضعيف؟

المبحث الثاني : كتب الحديث

الدكتور محمد حسبي الصديقي والانتقاد على أحاديث الصحيحين

حول حديث أن النبي ﷺ سحر

رأينا في هذه القضية

نقد الدكتور الصديقي على البغوي

انفراد البغوي باصطلاح الصحيح والحسن

المبحث الثالث : الحديث المرسل وموقفهم منه

تعريف الحديث المرسل

حجية المرسل

مثال الحديث المرسل المعتضد
المبحث الرابع : في نقد الحديث
 الأستاذ أحمد حسن ونقد الحديث
 نقد حديث في قراءة الحائض والجنب القرآن
 المدافعون عن هذا الحديث
 دفاع الأستاذ أحمد شاکر عن الحديث
 رأينا في هذه المسألة
 نقد حديث في تحريم قراءة الجنب القرآن
 المدافعون عن هذا الحديث
 أقوال النقاد في عبد الله بن سلمة
 أحمد حسن اختار أقوال المتشددین في نقد الرجال
 متابعة لحديث علي بن أبي طالب
 دليل المرخصين
 اختلاف السلف في هذه القضية
 دليل آخر للمانعين
 نقد متن حديث في الصيام عن الميت
 ظن تعارض الحديث مع الآية القرآنية
 رأينا
 موقف الفقهاء من هذا الحديث
 القول الراجح

المبحث الخامس : زيادات الترمسي على منظومة السيوطي

الموضع الأول
 الموضوع الثاني
 الموضوع الثالث
 الموضوع الرابع

الباب الثاني : جهود علماء إندونيسيا في المحافظة على اتصال السند

التمهيد : فضل الإسناد

الفصل الأول : مناهج علماء إندونيسيا في تلقي الحديث

1- السماع من لفظ الشيخ.

- عبارات عن السماع
 منهج المحدثين الإندونيسيين في تلقي الحديث بطريق السماع
 2- العرض أو القراءة على الشيخ
 شروط القراءة عند الأئمة
 أقوال العلماء في مرتبة العرض من السماع
 الألفاظ التي تؤدي بها القراءة
 منهج المحدثين الإندونيسيين في تلقي الحديث بطريق القراءة على الشيخ
 3- المناولة
 الدليل على جواز المناولة
 أنواع المناولة
 الأداء عن المناولة
 منهج المحدثين الإندونيسيين في تلقي الحديث بطريق المناولة
 4- المكاتب
 أنواع المكاتب
 منهج المحدثين الإندونيسيين في تلقي الحديث بطريق المكاتب
 5- الإجازة
 دليل على جوازها
 المجيزون للإجازة
 هل رفض مالك الإجازة
 موقف الإمام الشافعي
 أنواع الأجازة
 شروط صحة الإجازة
 كيفية الإجازة
 أقدم إجازة عثر عليها
 منهج المحدثين الإندونيسيين في تلقي الحديث بطريق الإجازة
 نماذج من الإجازة
 إجازة الشيخ محمد ياسين الفاداني للقاضي الحسين العمري
 إجازة الشيخ محمد ياسين الفاداني للشيخ محمد عوض الزبيدي
 6- إعلام الشيخ

حجة القائلين به

منهج المحدثين الإندونيسيين في تلقي الحديث بطريق الإعلام

7- الوصية بالكتب

هل للمحدثين الإندونيسيين منهج في تلقي الحديث بطريق الوصية

8- الوجادة

الاعتراض

الأداء عن الوجادة

العمل بالوجادة

هل للمحدثين الإندونيسيين منهج في تلقي الحديث بطريق الوجادة

الفصل الثاني : نماذج من اتصال السند عند المحدثين الإندونيسيين

المبحث الأول : الإتصال إلى أصحاب الكتب الستة والموطأ

أسانيد الشيخ محمد محفوظ الترمسي إلى أصحاب الكتب الستة وغيرها:

1- صحيح البخاري

2- صحيح مسلم

3- سنن أبي داود

4- سنن الترمذي

5- سنن النسائي

6- سنن ابن ماجه

7- موطأ مالك

أسانيد الشيخ محمد ياسين الفاداني إلى الكتب الستة

1- صحيح البخاري

أ- رواية الفربري من طريق السرخسي

رواية الفاداني عن الشيوخ الإندونيسيين

ب- رواية أبي ذر وهي طريق المغاربة والمكيين

ج- رواية الفربري وعنه الختلاني وهي طريقة المعمرين

د- رواية أبي ذر أيضا وهي طريقة اليمنيين

هـ- رواية كريمة عن الكشميهني وهي طريقة المصريين

و- طريقة أهل العراق والشام إلى أبي الوقت

2- صحيح مسلم

أ- رواية ابن سفيان الزاهد

ب- رواية مكي بن عبدان

3- سنن أبي داود

4- جامع الترمذي

5- السنن الصغرى للنسائي

6- السنن لابن ماجه

7- الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس

أ- رواية يحيى بن يحيى الأندلسي

ب- رواية أبي مصعب

ج- رواية محمد بن الحسن

المبحث الثاني : أسانيد الإندونيسيين في رواية الكتب الستة

المبحث الثالث : الإسناد العالي

أسانيد الشيخ الفاداني العالية

الأسانيد الطريفة

وجهة نظر أخرى حول اتصال السند

الفصل الثالث : رواية الأثبات

تمهيد

تعريف الأثبات

طرق التأليف في هذا الفن

أهمية الأثبات

اهتمام المحدثين بالأثبات

الشيخ الفاداني والإتصال بكتب الأثبات والفهارس والمعاجم والمسلسلات والمشيكات

اتصال الشيخ مختار بن عطار بالأثبات

أثبات المحدثين الإندونيسيين

نماذج من أثبات الإندونيسيين

الفصل الرابع : رواية الأحاديث المسلسلة والأربعينات

تمهيد

أنواع المسلسلات

مراتب المسلسلات

المؤلفات في الأحاديث المسلسلة

المبحث الأول : رواية الإندونيسيين للأحاديث المسلسلة

1- الحديث المسلسل بالأولية

2- المسلسل بالمصافحة

3- المسلسل بالمشابكة

4- المسلسل بقراءة سورة الصف

5- المسلسل بقبض اللحية

6- المسلسل بالمحبة

7- المسلسل بالعد في اليد

8- المسلسل بالضيافة على الأسودين

9- المسلسل بالتلقيم

10- المسلسل بالإطعام والسقيا

11- المسلسل بيوم العيد

12- المسلسل بإجابة الدعاء في الملتزم

13- المسلسل بالفقهاء والشافعية

14- المسلسل بالمبايعة على الذكر

الحديث المسلسل بالمبايعة على الذكر حديث موضوع.

دفاع الشيخ مختار عن هذا الحديث

مناقشة الشيخ مختار

مؤلفات الإندونيسيين في الأحاديث المسلسلة

المبحث الثاني : رواية الإندونيسيين للأربعينات

تمهيد

التعريف بالأربعين

حجة المصنفين في الأربعين

مناقشة حول حكم الحديث

مؤلفات في الأربعينات

مصنفات الإندونيسيين في الأربعينات ومنهجهم فيها.

1- (تنقيح القول الحثيث بشرح لباب الحديث) للمحدث الفقيه محمد نوي بن عمر البنتتي.

- 2- (المنحة الخيرية في أربعين حديثاً من أحاديث خير البرية) للشيخ محمد محفوظ الترمسي.
 3- (الخلعة الفكرية بشرح المنحة الخيرية) للشيخ محمد محفوظ الترمسي أيضاً.
 4- (اتحاف السادة المحدثين بمسلسلات الأحاديث الأربعين) للشيخ محمد مختار البوغوري.
 5- (الأربعون البلدانية) للمسد محمد ياسين بن عيسى الفاداني.
 6- (الأربعون حديثاً من أربعين كتاباً عن أربعين شيخاً) للفاذاني أيضاً.

الباب الثالث : جهود علماء إندونيسيا في الدفاع عن السنة.

تمهيد

الفصل الأول : رد شبهات المستشرقين وأشياعهم في السنة.

المبحث الأول : نشأة الهجوم على السنة (الاستعمار الهولندي).

كتاب (الحج إلى مكة) للمستشرق سنوك هورخرونيه

شبهات (سنوك) والرد عليها

المستشرق (كارل ستينبرينك)

المبحث الثاني : كتاب (نظرات في الاسلام) للأستاذ الجامعي والرد عليه.

رد الدكتور رشدي على الأستاذ الجامعي

الموضع الثاني : دعوى صعوبة الرجوع إلى السنة

رد الدكتور رشدي

دعوى الحجية على المتواتر فقط

إنه أسلوب المستشرقين

خلاصة الشبه

□ كتابة الحديث في عهد النبي

دعوى عدم كتابة الحديث إطلاقاً في العصر الأول

دعوى كراهية عمر عن الكتابة

تضافر النصوص في إباحة الكتابة

الاعتراض

الجواب عنه

أظهر الوجوه عندي

□ أدلة على وقوع الكتابة في عهد النبي

حجم السنة المكتوبة في العصر الأول

صحيفة علي بن أبي طالب
 صحيفة عمرو بن حزم
 دعوى عدم حفظ الصحابة الأحاديث
 تحري الصحابة الدقة في قبول الحديث
 من مظاهر الإهتمام بالسنة
 تثبت أبي بكر الصديق في قبول الحديث
 تثبت علي بن أبي طالب
 بداية إلتزام الإسناد
 دعوى صعوبة التمييز بين الصحيح والموضوع
 الأسس العلمية لصيانة السنة
 التزام الإسناد
 تتبع تاريخ الرواة
 نقد الرواة وبيان حالهم من تزكية أو جرح
 نقد متن الحديث ومعناه
 علم الجرح والتعديل
 تأليف الكتب في الموضوعات
 جهل بصحيح البخاري
 ما الذي يستهدفه الأستاذ الجامعي
 نشاط حركة التدوين
المحاولة الأولى : في عهد عبد العزيز بن مروان
المحاولة الثانية : في عهد عمر بن عبد العزيز
 التدوين الشامل للسنة
 رأي الأستاذ الجامعي عن تدوين السنة
 تعقيب الدكتور رشدي على الأستاذ الجامعي
 مناقشة الأستاذ الجامعي والدكتور رشدي
 الموقف الصحيح من الصحيحين
 إنكار الإجماع على صحة الحديث
 الرد عليه
 دعوى عدم حجية خبر الأحاد

ردنا عليه

الفصل الثاني : الطعن في السنة في مجلة علمانية

تمهيد

مجلة علمانية مزيفة

مطاعن في أحاديث المرأة

المبحث الأول : مقالة للباحثة الباكستانية والرد عليها

سوء فهم بحديث الوصية بالنساء

وضع المرأة قبل الإسلام

الرد على مطاعن الكاتبة

إفتراء على الإمام أبي حنيفة

الكاتبة سرقت كلام أبي رية

المبحث الثاني : مقالة للباحثة الإندونيسية والرد عليها

سوء فهم بحديث ((يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب))

اعتراض السيدة عائشة على الحديث

رأي الجمهور

الطعن في حديث ((إن أكثر أهل النار النساء))

المناقشة

الفصل الثالث : حركة إنكار السنة والرد عليها

تقسيمات إنكار السنة

المبحث الأول : إنكار السنة مطلقا

من تعاليم جماعة منكري السنة

رد الأستاذ أحمد حسنان عليهم

إدعاء غياب الله ووفاة الرسول □

القرآن وحده؟

السنة واقع تاريخي

تفسير منكري السنة للقرآن هو الهوى بعينه

ردنا على هذه الجماعة

موقف علماء المسلمين من هذه الحركة

مفاهيم أساسية أخرى

ردنا على الشبهة الأولى

الرد على الشبهة الثانية

الرد على الشبهة الثالثة

الرد على الشبهة الرابعة

سبب التكرار للسنة هدفه

صدى (سنوك هورخرونيه)

المبحث الثاني : إنكار بعض السنة والرد عليه

شيعة إندونيسيا وتشكيكهم في السنة

خطورة الشيعة

طعنهم في حديث (أنتم أعلم بأمر دنياكم)

المبحث الثالث : إنكار السنة من غير طريق منقول

رد الأستاذ أحمد حسنان على هذه الجماعة

عصر الجمع والتدوين قد انتهى منذ القرن الثالث الهجري

مناقشة الأستاذ أحمد حسنان على تفكير الجماعة

خاتمة

الملاحق :

- ملحق رقم (1) خريطة جمهورية إندونيسيا.

- ملحق رقم (2) كتاب (الأربعين البلدانية) للشيخ محمد ياسين الفاداني.

- ملحق رقم (3) نص اتفاقية (التعاون الثقافي بين إندونيسيا وهولندا في الدراسات الإسلامية

.(INIS

- ملحق رقم (4) نص اتفاقية (التعاون الثقافي بين إندونيسيا وكندا في الدراسات الإسلامية).

- ملحق رقم (5) جريمة (سنوك هورخرونيه).

الفهارس

فهرس الآيات القرآنية

فهرس أطراف الأحاديث

فهرس الأعلام المترجم لهم في الرسالة
فهرس المصادر والمراجع
فهرس الموضوعات
ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية

فهرس عام

شكر وتقدير

مقدمة

تمهيد

الباب الأول : أعلام الحديث الإندونيسيون وآثارهم

تمهيد

الفصل الأول : أعلام الحديث الإندونيسيون.

الفصل الثاني : آثار المحدثين الإندونيسيين

الفصل الثالث : اجتهادهم في المسائل الحديثية المختلفة

الباب الثاني : جهود علماء إندونيسيا في المحافظة على اتصال السند

تمهيد : فضل الإسناد

الفصل الأول : مناهج علماء إندونيسيا في تلقي الحديث

الفصل الثاني : نماذج من اتصال السند عند المحدثين الإندونيسيين

الفصل الثالث : رواية الأثبات

الفصل الرابع : رواية الأحاديث المسلسلة والأربعينات

الباب الثالث : جهود علماء إندونيسيا في الدفاع عن السنة.

الفصل الأول : رد شبهات المستشرقين وأشياهم في السنة.

المبحث الأول : نشأة الهجوم على السنة.

المبحث الثاني : كتاب (نظرات في الاسلام) للأستاذ الجامعي والرد عليه.

الفصل الثاني : الطعن في السنة في مجلة علمانية.

المبحث الأول : مقالة للباحثة الباكستانية والرد عليها.

المبحث الثاني : مقالة للباحثة الإندونيسية والرد عليها.

الفصل الثالث : حركة انكار السنة والرد عليها.

خاتمة

الملاحق

الفهارس

ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية

UNIVERSITY OF CAIRO
FACULTY OF *DARUL 'ULUM*
DEPARTEMENT OF ISLAMIC LAW

THESIS SUMMARY

This thesis is entitled "*The Role of Indonesian Ulama in The Field of Sunnah*" Islam has entered Indonesia as early as the first century Hijri. There are many evidence that support this statement. With the entrance of Islam, the sunnah of the Prophet was also introduced. Unfortunately, the author was unable to find written evidence on Islam that go back as early as the first century Hijri. The earliest manuscripts that were found written by ulamas date back only up to the eleventh Hijri to the thirteenth Hijri. It is not a surprise that those earlier manuscripts existed however, with the colonization of Indonesia by the Dutch, those manuscripts were hidden. This is evident by the fact that the Dutch has hidden a number of Islamic manuscripts that was written by Indonesian ulamas. Today those manuscripts can be found in many university libraries in Netherlands.

Plan of Research

This thesis consists of an introduction and **three main chapters**. In the preface, the author explains the background of the writing process as well as the research method. In the introduction the author briefly explains about Islam in Indonesia and the past teaching system of Hadith in Indonesia. In addition, the author also discusses the meaning and explanation of sunnah in regards to this thesis.

The **first chapter** of this thesis examines "*The autobiography of the hadith expertise (Ulama) in Indonesia and their writings*". This chapter is deviled into four parts. The *first part* lists the names of Indonesian hadith expertise and their autobiographies. The *second part* examines their written manuscripts on Hadiths. These written manuscripts are grouped together in accordance to their Hadith divisions. The *third part* writes about *Ijtihad* in other words, the Ulamas' views on different problems associated with hadith. For instance, how they viewed weak hadiths (*Al-Hadith Al-Da'if*), the criteria and conditions for it, their attitude towards *Hadith Mursal* and their thought on the methodology of criticizing Hadiths (*Naqd al-Hadith*).

The **second chapter** evaluates the role of Indonesian Ulamas in protecting the continuation of *Sanad*. This chapter is deviled into four parts. *The first part* examines the method used by the ulamas to study the Hadiths. *The second part* gives a number of examples on the authority of the Hadiths' origin such as **Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmizi, Ibn Majah**. *The third part* of this chapter will discuss the history of *Tsabat* (books which lists the names of teachers narrated by a particular Hadith expert) . *The fourth part* explain how the Indonesian Hadith experts narrated *Hadith Musalsal* (Those that originate from the prophet) and *Hadith Arbain* (the forty hadiths).

The **third chapter** of this thesis covers the efforts on Indonesian Ulama in defending the Sunnah. This chapter will discuss a number of anti-Sunnah movements

that tries to stop the spreading of Islam in Indonesia. On that basis, this chapter is divided into three parts. *Part one* critically investigates these movements. The author argues against the critics caused by the orientalist groups on the Sunnah. He also exploits the history of the anti-Sunnah movements in Indonesia. According to the author, the Dutch imperialists who have colonized Indonesia for more than four decades, are to be blamed for these anti-Sunnah movements. In addition to taking the Muslims property in Indonesia, the Dutch were also able to insert anti-Islamic movements which could have destroyed Islam in Indonesia. One famous Dutch figure known for his hatred for Islam is **Dr. Snouck Hurgronje**. He worked as an advisor to the Dutch imperialist government in Indonesia.

Here the author also reveals a book entitled "*Islam ditinjau dari berbagai aspek*" (Islam: viewed from different aspects) written by a professor at an **Islamic university of Indonesia (IAIN)**. This book contains hazardous information on Sunnah which has been criticized by **Prof. M. Rashidi**.

The second part of this chapter uncovers criticism that was published by a secular magazine in Indonesia. The author writes about two incidents found in this magazine. The first article was written by a women from Pakistan named **Riffat Hasan**. The second was written by a women from Indonesia. Both of these articles insulted the role of women in the Sunnah. *The third part* discusses the anti-sunnah movements. There are a number of movements that are related to this. The author writes about their views in accordance to the Sunnah and argues against their wrong assumptions. Finally the author summarizes past researches in a number of points.

This thesis is an original source with accurate references.

In conclusion, the author prays to Allah that this thesis can be beneficial to the Muslim Ummah. The author hopes that this work is blessed by Allah as a good deed for the Hereafter. Amin.

Cairo, December 8, 1995